

MAKTABGACHA VA
MAKTAB TA'LIMI
VAZIRLIGI

QORI NIYOZIY
NOMIDAGI TARBIYA
PEDAGOGIKASI
MILLIY INSTITUTI

**2025-YIL 20-FEVRAL KUNI QORI
NIYOZIY NOMIDAGI TARBIYA
PEDAGOGIKASI MILLIY
INSTITUTI TOMONIDAN
O'TKAZILGAN "TARBIYAGA
OID XALQARO TAJRIBALARNI
TO'PLASH VA
TRANSFORMATSIYALASH
STRATEGIYALARI"**

mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

**MATERIALLAR
TO'PLAMI**

**2025-YIL
20-FEVRAL**

**MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
QORI NIYOZIY NOMIDAGI TARBIYA
PEDAGOGIKASI MILLIY INSTITUTI**

**MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

**2025-yil 20-fevral kuni Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya
pedagogikasi milliy instituti tomonidan o'tkazilgan
“Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to'plash va
transformatsiyalash strategiyalari” mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi**

MATERIALLAR TO'PLAMI

Toshkent – 2025

Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to‘plash va transformatsiyalash strategiyalari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami. 2025-yil 20-fevral. – T.: TPMI, 2025. – 588 b.

Ushbu to‘plamga 2025-yil 20-fevral kuni Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tomonidan o‘tkazilgan “Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to‘plash va transformatsiyalash strategiyalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi ishtirokchilarining tezis va maqolalari kiritilgan.

TAHRIR HAY’ATI	
<i>X.I.Ibraimov</i>	<i>pedagogika fanlari doktori, akademik</i>
<i>R.X.Djurayev</i>	<i>pedagogika fanlari doktori, akademik</i>
<i>H.M.Tojiboyeva</i>	<i>pedagogika fanlari doktori, professor</i>
<i>A.X.Maxmudov</i>	<i>pedagogika fanlari doktori, professor</i>
<i>R.G.Safarova</i>	<i>pedagogika fanlari doktori, professor</i>
<i>Sh.Q.Mardonov</i>	<i>pedagogika fanlari doktori, professor</i>
<i>R.M.Medetova</i>	<i>pedagogika fanlari doktori, katta ilmiy xodim</i>
<i>K.A.Karimov</i>	<i>pedagogika fanlari doktori, katta ilmiy xodim</i>
<i>M.A.Umaraliyeva</i>	<i>pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim</i>
<i>M.S.Alimov</i>	<i>pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim</i>
<i>O.U.Musurmonkulov</i>	<i>pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim</i>
<i>L.M.Qaraxanova</i>	<i>pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim</i>
<i>O.T.Abdiganiyev</i>	<i>pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim</i>
<i>D.Norbutayeva</i>	<i>katta ilmiy xodim</i>
<i>S.Sanakulova</i>	<i>katta ilmiy xodim</i>
<i>B.M.Xakimova</i>	<i>katta ilmiy xodim</i>
<i>A.Jumabayev</i>	<i>katta ilmiy xodim</i>
<i>M.Tayirova</i>	<i>katta ilmiy xodim</i>
<i>Sh.Namazov</i>	<i>katta ilmiy xodim</i>
<i>A.O.Gulyamova</i>	<i>katta ilmiy xodim</i>

Pedagogika fanlari doktori, akademik X.I.Ibraimovning umumiy tahriri ostida

© Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

© Mualliflar

KIRISH SO‘ZI

**Umarova Xilola Uktamovna, O‘zbekiston Respublikasi
Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri**

Assalomu alaykum, hurmatli bugungi anjuman ishtirokchilari, hurmatli ustozlar, ilm-ma’rifat ulashuvchi o‘qituvchi-professorlar, tadqiqotchilar, soha mutaxassislari!

Avvalam bor, bizni bugungi tadbirga qiziqish bildirib, tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz! **Hurmatli mehmonlar xush kelibsizlar!**

Bugungi kunda bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro ta’limiy-tarbiyaviy tajribalar asosida tayyorlash jarayoniga davlatimiz rahbari tomonidan mas’uliyatli vazifalar qo‘yilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida “aholi talablariga va xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan ta’lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish” hamda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarini oliy ma’lumotli pedagog kadrlar bilan to‘liq ta’minlanishi belgilandi. Bunda, har tomonlama rivojlangan, Vatanini qadrllovchi, davlat va jamiyat oldidagi o‘z mas’uliyatini his qiluvchi, mamlakat kelajagi uchun vijdonan va halol mehnat qiluvchi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qiluvchi, qonunlarga so‘zsiz itoat etuvchi hamda xalqaro ta’lim maydonida raqobatbardosh, yuqori malakali, pedagogika sohalari bo‘yicha oliy ma’lumotli mutaxassislarni va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash kabi ustuvor vazifalar amalga oshirimoqda.

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti yuqori malakali pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida zamonaviy talablar, ilg‘or xalqaro tajriba va mehnat bozori ehtiyojlari asosida yuqori malakali, ijodiy fikrlaydigan kadrlar tayyorlashni ta’minlash, bo‘lajak o‘qituvchilarda tanqidiy-tahliliy, kreativ fikrlash va kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, yangi bilimlarni mustaqil ravishda egallash hamda ulardan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirishni ta’minlaydigan o‘qitishning zamonaviy shakl va metodlari, pedagogik, innovatsion, axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarini keng qo‘llash bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar amalga oshirimoqda.

Bugungi kunda milliy tarbiya an‘analarini keng targ‘ib qilish, sharqona tarbiya negizini xalqaro tarbiya metodikalarini takomillashtirishda rivojlangan davlatlarning yetakchi ta’lim va ilmiy muassasalari bilan hamkorlikni, qo‘shma huquqiy tadqiqotlarni, o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘zaro almashinuvini faollashtirish, tegishli ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bo‘yicha o‘quv adabiyotlari – o‘quv majmualarini, darsliklarni, o‘quv qo‘llanmalarni yaratish hamda nashr etish va o‘quv jarayonlariga tatbiq etish yuzasidan vazifalar belgilangan.

Ustuvor rejalar asosida xorijiy hamkorlar bilan birgalikda kadrlarni tayyorlash bo‘yicha qo‘shma ta’lim dasturlarini (double degree) amalga oshirish, o‘quv-ta’lim jarayoniga xorijiy olimlar va mutaxassislarni faol jalb qilish, o‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash, ularda vatanparvarlik, yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarini

rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu ma'noda, bugun tashkil etilgan andjumanni to'la ma'noda samarali natijalarga yo'naltirilgan ilmiy-amaliy hamkorlikning bir ko'rinishi sifatida qabul qilish maqsadga muvofiq.

Hurmatli ustozlar! O'quvchilarni ma'naviy jihatdan barkamol, jismoniy, ruhiy jihatdan sog'lom, vatanparvar, fidoyi shaxs sifatida tarbiyalashda bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zarurdir.

Konferensiya dasturi va to'plamda bugungi kunda ta'lim-tarbiya sifatini oshirishning ilmiy va amaliy muammolari, bunda bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ustoz-shogird an'analarning ahamiyati, respublikamizda ta'lim sifat va samaradorligini oshirishdagi ustuvor vazifalar hamda ularni amalga oshirishda ko'zda tutilgan maqsadlar tahliliga bag'ishlangan ilmiy maqolalar o'z aksini topgan.

Hurmatli ilmiy-amaliy anjuman tashkilotchilari, ustozlar va qadrli mehmonlar!

Menga berilgan imkoniyatdan foydalanib, mazkur *“Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to'plash va transformatsiyalash strategiyalari”* mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi ishiga muvaffaqiyat tilayman va kelgusida ilm-fan rivojiga manba sifatida qo'shilishiga ishonaman.

O'ylaymizki, bugungi anjumanda ishtirok etayotgan hurmatli olimlar, mehmonlar tomonidan berilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar kelajakda maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi o'quvchi-yoshlarni ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalarni o'zaro integratsiyalash asosida tashkil etilishiga xizmat qiladi deb ishonch bildiramiz.

E'tiboringiz uchun rahmat!

Konferensiyaning ishiga ijodiy muvaffaqiyat tilayman!

KIRISH SO'ZI

**Ibraimov Xolboy, Qori Niyoziy nomidagi TPMI direktori
pedagogika fanlari doktori, akademik**

Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, hurmatli ustozlar, ilm-ma'rifat ulashuvchi o'qituvchi-professorlar, tadqiqotchilar!

Sizlarni bugungi konferensiyaga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz!

Ma'lumki, har bir oila, balki yer sayyorasidagi har bir mamlakatning gullab-yashnashi, undagi yashovchi xalqlarning farog'ati ham shak-shubhasiz ta'lim va tarbiya tufaylidir.

Tarbiya muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy va tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori, dunyoqarashini tarkib topdirish jarayoni bo'lib, har qanday tuzim va zamonda ijtimoiy munosabatlar mazmunini aniqlash, ularni tashkil etish asosi bo'lib kelgan. Yosh avlod tarbiyasi turli makon va zamonda muayyan maqsad asosida tashkil etiladi.

Tarbiyaning maqsadi va vazifalari ijtimoiy tuzum mohiyati, taraqqiyot darajasi, ijtimoiy munosabatlar mazmuni, shuningdek, jamiyat fuqarolarining dunyoqarashi,

intilishlari, orzu-niyatlari asosida belgilanadi. Tarbiya jarayonining xususiyatlarini chuqur anglash va ularni inobatga olgan holda tarbiyani tashkil etish, oldinga qo'yilgan maqsadga erishish, shuningdek, bu boradi vazifalarni ijobiy hal etish imkonini beradi. Tarbiya g'oyasi turlicha ifodalangan bo'lsada, ammo yo'naltiruvchanlik xususiyati hamda obyektiga ko'ra yakdillikni ifoda etadi.

Tarbiya xususida taniqli o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy shunday deydi: "Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir". Ushbu fikrlardan anglaniladiki, shaxs tarbiyasi xususiy ish emas, balki ijtimoiy milliy ishdir.

Hurmatli konferensiya qatnashchilari!

Farzand tarbiyasiga chaqaloqning tug'ilgan paytidan, balki undan ham oldinroq ahamiyat berish lozimligi haqida qator rivoyatlar va ibratli hikoyalar borki, ularning barchasida insonning kamoloti va kelajak poydevori, yoshlikda olingan ta'lim-tarbiyaga bog'liqligi haqida so'z yuritiladi.

Xalqimizda "Bir bolaga yetti mahalla ota-ona" degan hikmatning ma'nosi ham tarbiyaning ahamiyatlik va ma'sulyatlik darajasi nechog'lik yuqori ekanligini bildirib turadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tashkil etilayotgan tarbiyaning asosiy maqsadi komil shaxsni tarbiyalab, voyaga yetkazishdan iborat. Tarbiyaning natijasi yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tarbiyalashdir. Bu jarayon ikki tamonlama bo'lib, uyushtirish va rahbarlik, shuningdek, o'quvchi shaxsining o'zi tomonidan faollik ko'rsatilishi taqozo etadi.

Aziz ustozlar! Yurtimizda tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan yuqoridagi amaliy ishlar bevosita xalqaro tajribalar va o'rganishlar asosida transformatsiyalash asosida yanada takomillashtirish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilgan. Azaldan Sharq mamlakatlari xalqlari orasida tarbiya madaniyati o'zaro uyg'unlik kasb etganligi bois bevosita qiziqish uyg'otib keladi.

Endilikda bu qiziqishlarni mazmunan o'rganish, tahlil qilish va o'zaro transformatsiyalash asosida yoshlarni tarbiyalashda yangi zamonaviy shakl, metod va vositalarga tayanish bugungi kun davr talabi hisoblanadi. Kelgusida Sharq mamlakatlari Yaponiya, Koreya kabi davlatlarning pedagogika, tarbiya sohasida faoliyat yuritayotgan bir necha ta'lim tashkilotlari bilan samarali aloqada faoliyat yuritish maqsadida memorandumlar tuzilgan va ishlar reja asosida tashkil etilmoqda.

O'ylaymizki, bunday samarali ishlar kelajakda tarbiya masalalari bilan bog'liq ilmiy-amaliy tadqiqot ishlarini tizimli amalga oshirishda xalqaro tajribalarni transformatsiyalash asosida yanada takomillashtiriladi.

Bugungi kunda yosh avlodni ezgu g'oyalarga sadoqat ruhida tarbiyalash, ajdodlarimiz merosiga tayanish, oila muqaddasligini saqlash, farzandlarimizni yurtparvar va elparvar, yuksak e'tiqodli, odob-axloqli va barkamol etib tarbiyalash barchamizning zimmamizdagi asosiy, mas'uliyatli vazifadir.

Konferensiya dasturi va to'plamda bugungi kunda ta'lim-tarbiya sifatini oshirishning ilmiy va amaliy muammolari, tarbiya sohasidagi ustoz-shogird an'analarining ahamiyati, to'quvchilarni tarbiyalashda zamonaviy xorijiy tajribalar uyg'unligi, respublikamizda ta'lim sifat va samaradorligini oshirishdagi ustuvor

vazifalar hamda ularni amalga oshirishda ko'zda tutilgan maqsadlar tahliliga bag'ishlangan ilmiy maqolalar o'z aksini topgan. To'plamda nashr qilinayotgan tezislar xalqaro bazada indekslanadi.

Hurmatli ilmiy-amaliy anjuman tashkilotchilari, ustozlar va qadrli mehmonlar!

Menga berilgan imkoniyatdan foydalanib, mazkur **“Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to'plash va transformatsiyalash strategiyalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi** ishiga muvaffaqiyat tilayman va kelgusida ilm-fan rivojiga manba sifatida qo'shilishiga ishonaman.

O'ylaymizki, bugungi anjumanda ishtirok etayotgan hurmatli olimlar, mehmonlar tomonidan berilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar kelajakda maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi o'quvchi-yoshlarni ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalarni o'zaro integratsiyalash asosida tashkil etilishiga xizmat qilishiga ishonamiz.

КОМПЕТЕНТНЫЙ УЧИТЕЛЬ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Р.Х.Джураев, НИПВ им. Кары Ниязи, д.п.н., академик

Современный мир требует от каждого учителя различного подхода к процессу воспитания школьников. Учитель начальной школы – специальность, которая в связи с кардинальными изменениями концепции содержания образования в мировом сообществе в настоящее время практически превратилась в самостоятельную новую профессию. При этом закономерно изменилось содержание требований к уровню профессиональной подготовки учителя. Сегодня компетентный учитель начальной школы все чаще воспринимается социумом не только как учитель, но и как педагог-воспитатель и как детский психолог.

В профессиональном менталитете большинства учителей психология и дидактика воспринимаются вполне закономерно как две самостоятельные науки, однако эта «отдельность» в когнитивной составляющей компетентности мешает учителю интегрировать знания этих двух наук в единые методики и технологии в операционально-технологической составляющей общей профессиональной компетентности. Но практика инновационного движения доказывает, что инновации в начальной школе, затрагивающие только внешние по отношению к детям дидактические ресурсы, не ведут к желаемому изменению в результатах образования. Только коллективная деятельность учителей, администрации, методистов и всех специалистов школы по организации целенаправленной работы над развитием внутренних ресурсов учебного успеха ученика обеспечивает устойчивую положительную динамику учебного процесса. Внутренние ресурсы ученика, обладающие и способностью к развитию, и собственной активностью, можно определить как «системообразующую» составляющую учебного успеха ученика начальной школы [1]. Нам представлялось важным не только обосновать наличие разных

подсистем в структуре образовательных ресурсов ученика, но и рассмотреть каждую подсистему как объект управления в деятельности учителя начальной школы. Используемый при этом ресурсный подход позволяет определить результативность работы учителя через уровень и качество как обустройства образовательной среды, так и компетентности учителя, необходимых для осуществления условий роста внутренних ресурсов ученика.

По нашему мнению, наиболее «дидактически-ориентированной» для конструирования модели внутренних ресурсов учебного успеха на основе системно-структурного подхода для включения в содержание методической работы в начальной школе является концепция функциональной динамической структуры личности К.К.Платонова, разработанная как совокупность подсистем, требующих различных способов педагогического взаимодействия учителя и ученика (обучения, воспитания, тренировки и упражнения) [2]. Эта модель, как показали многолетние исследования теоретически соответствует требованиям личностно ориентированного подхода, а практически наиболее пригодна для организации мониторинга результативности личностно-ориентированного образовательного процесса.

По результатам анализа данных исследования уровня реализации ресурсов успешности ученика, была разработана модульная программа деятельности методической службы школы по повышению профессиональной компетентности учителя в развитии личных ресурсов учебного успеха младшего школьника. Целью реализации модулей программы является рост таких составляющих общей компетентности учителя, которые обеспечивают учителям знания о структуре и навыки развития внутренних ресурсов учебного успеха ученика. Второй год апробации программы обеспечивает рост компетентности учителей, необходимый для создания внешних ресурсов учебного успеха ученика – компетентности в области управления качеством собственной профессиональной деятельности, в сфере медиаобразования, в области предметной дидактики начальной школы.

Интерактивные формы занятий обеспечивают учителям освоение необходимых умений для конструирования заданий на определение уровня обучаемости и развития мыслительных навыков ученика на материале любого предмета. Обучение технологиям педагогического анализа и развития таких внутренних ресурсов ученика, как память, внимание, умение работать в различных модальностях, использование стратегии равнополушарного мышления, обеспечивает учителю способность понимать причины успеха и неудач ученика. В режиме интерактивных занятий учителя овладевают способами диагностики психофизиологических особенностей ученика с помощью педагогического наблюдения, обучаются учитывать эти данные в повседневной работе при проектировании форм учебных заданий при подготовке к урокам.

В качестве ресурсов для таких занятий используются специально спроектированные памятки, тесты для оценки приоритетных стратегий мышления, ведущей модальности. При собеседовании с администрацией школ по результатам апробации данного модуля было отмечено, что многие учителя

в результате сопоставления собственных психофизиологических особенностей с таковыми у своих учеников пересматривали свою оценку учебно-познавательных возможностей учеников, начинали анализировать дидактический потенциал предлагаемых ученикам заданий. Информационные материалы, списки литературы и сайтов Интернета, предоставленные учителям, позволяют им продолжить самообразование в этом направлении, обеспечивают возможность реализации и развития акмеологической компетентности – способности к целенаправленному профессиональному саморазвитию.

При сопоставлении данных, полученных в исследовании компетентности учителей начальной школы получили возможность определить динамику роста способности учителей в области целенаправленного развития внутренних ресурсов ученика. После завершения обучения все учителя понимали смысл каждого параметра учебного успеха ученика, активно использовали понятийный аппарат, позволяющий описывать содержание каждого параметра. Учителя освоили необходимый объем теоретических знаний в области педагогической психологии, осознали смысл и значение для учебной деятельности ученика такого параметра индивидуального стиля деятельности, как умение работать в разных модальностях (через разные каналы восприятия, переработки и выдачи информации). Многие учителя впервые освоили систему знаний о функциональном доминировании полушарий мозга, научились проектировать задания для целенаправленного развития межполушарного взаимодействия, реализующего стратегию равнополушарного мышления как основу неразрушающего поведения человека в обществе устойчивого развития.

Активная работа над развитием предметно-методологической компетентности учителя в рамках программы обеспечила значительный рост умения учителей развивать надпредметные навыки ученика.

Понимание роли и значения каждого параметра учебного успеха ученика, тем не менее, целенаправленно не развивают такие параметры учебного успеха ученика, как: распределение внимания; устойчивость внимания; эмоциональную память; умение работать в разных модальностях; навыки равнополушарного мышления; уровень и вектор учебно-познавательной мотивации.

Многие специалисты в области андрогогики называют отсутствие комплексного подхода к развитию профессиональной компетентности в структурах повышения квалификации педагогов как одну из значимых причин возникновения проблем при движении учителя по пути максимальной реализации собственного потенциала. Профессиональная компетентность учителя начальной школы по развитию образовательных ресурсов учебного успеха ученика успешно развивается в рамках целенаправленной внутришкольной методической работы при реализации модульной программы деятельности методического объединения. Обязательными условиями реализации такой деятельности в школе считаем организацию интерактивных форм индивидуальной, групповой и коллективной методической работы на основе теоретических знаний в области психологии и психофизиологии

познавательных процессов ученика, в области социальных предпосылок развития личности и в области управления учителем качеством педагогического взаимодействия и образовательных ресурсов в системе «учитель-ученик».

Литература

1. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М., 1986. – 256 с.
2. Галеева Н.Л. с соавт. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках в начальной школе. – М.: Изд-во «5 за знания», 2007. – 123 с.

ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СИСТЕМУ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ

**Ибраимов Холбой Ибрагимович, директор
Национального института педагогики воспитания
имени Кары Ниязи, доктор педагогических наук, академик**

В нашей республике созданы оптимальные условия для обучения и воспитания учащейся молодёжи. Начиная с 1 марта 2024 года средства Фонда «Молодежной тетради» направлены на обучение молодежи иностранным языкам и профессиям; запущена специальная платформа «Устоэз» по обучению молодежи современным профессиям, посредством которой на начальном этапе обеспечен охват 150 тысяч молодых людей; создана платформа «Академия девушек» по обучению девушек современным профессиям.

Кроме того, начиная с 2024/2025 учебного года в порядке эксперимента в одном районе (городе) Каракалпакстана, областей и Ташкента реализован проект «Моя школа». В его рамках школам выделены средства с государственного бюджета и по выбору учащихся 5–11 классов определено их использование на такие необходимые для школы товары, как электронные доски, компьютеры, спортивный инвентарь, книги; внедрена менеджерская сертификация директоров общих средних образовательных учреждений.

С 1 января 2025 года в общих средних образовательных учреждениях системы Министерства дошкольного и школьного образования выплачивается ежемесячная дополнительная надбавка в размере 50% тарифной ставки педагогическим кадрам, имеющим сертификат соответствующего уровня по предметам родного языка, литературы и истории, полученный в национальной системе оценки Агентства по оценке знаний и квалификаций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций, и преподающим эти предметы. Для полноценной реализации обозначенной выше стратегии необходимо обеспечить квалифицированную подготовку будущих учителей на уровне конкурентоспособных специалистов с учётом международных стандартов, социальной защиты и поддержки педагогических кадров, содействия их социальному и духовному развитию.

Об этом говорится и в Законе Республики Узбекистан «О статусе педагога», принятом 1 февраля 2024 года принят [1]. В нём установлены правовые основы подготовки кадров образования, осуществления профессиональной деятельности педагога, его права и обязанности и т.д.

Вопросами развития и формирования системы образования занимаются многие национальные и зарубежные ученые. В работах ученых дана оценка качеству и структуре высших образовательных учреждений, изучена система оплаты за образование в зарубежных странах, рассмотрена система образования конкретных стран, определено отношение финансирования на подготовку высококвалифицированных кадров, исследованы современные методы мониторинга качества образовательного процесса, дана конкретная оценка системе образования и воспитания.

В условиях модернизации образования наиболее важными задачами исследований в области воспитания представляются:

определение допустимых границ действия рыночного механизма в системе образования, и в частности, в общем образовании;

обоснование соотношения роли государства и рынка образования по уровням системы;

обоснование методологических подходов к разработке системы экономических отношений в образовании и построение концептуальной модели этой системы;

определение условий и направлений реформирования системы экономических отношений в образовании и разработка комплекса конкретных механизмов в реализации нововведений. В последние годы ведущие страны мира приступили к осуществлению преобразований своих систем образования, порой выливающимися в глубокие многоплановые реформы.

В условиях модернизации общества необходимо изменить взгляд на образование, так как оно является объектом перспективных и важных инвестиций, состояние и эффективность которого определяет перспективы и будущий облик государства, его производственный потенциал, уровень жизни населения, международный статус. Глобальные социально-экономические изменения в обществе задают новые параметры функционирования систем образования и одновременно ставят перед ними новые задачи.

Сегодня глава нашего государства ставит ответственные задачи по процессу подготовки будущих учителей. Указом Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № ПФ-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» в Стратегии «Узбекистан – 2030» предусмотрена «организация системы образования, медицинской и социальной защиты, полностью отвечающей требованиям населения и международным стандартам» и полное обеспечение учреждений общего среднего образования педагогическими кадрами высшего образования» [2].

При этом реализуются такие приоритетные задачи, как подготовка всесторонне развитых, высококвалифицированных, высокообразованных специалистов и научно-педагогических кадров, которые ценят свою Родину,

чувствуют свою ответственность перед государством и обществом, добросовестно и честно трудятся на благо будущего страны, уважают национальные и общечеловеческие ценности, соблюдают закон, конкурентоспособны на международной образовательной арене.

В связи с этим Национальным институтом педагогики воспитания имени Кары Ниязи в качестве приоритетных предусмотрены следующие задачи:

широко привлекать в образовательный процесс высококвалифицированные кадры, обладающие педагогической культурой, практическим опытом работы, профессионально-педагогическим мастерством;

создание условий для проявления и развития способностей конкурентоспособной и творчески мыслящей учащейся молодежи, а также реализации ее уникальных талантов;

реализация комплексных мер по формированию из учащейся молодёжи полноценных членов общества, патриотов, добросовестных и честных специалистов в будущем, состоявшихся в своей профессии;

осуществлять деятельность, направленную на повсеместную пропаганду духовных, культурных и национальных ценностей, повышение интереса учащейся молодёжи к шедеврам национальной и мировой истории, культуры, литературы, формирование у них глобального мировоззрения.

В процессе подготовки высококвалифицированных педагогических кадров Национальный институт педагогики воспитания имени Кары Ниязи реализует *практические мероприятия*, обеспечивающие подготовку высококвалифицированных, творчески мыслящих научных кадров на основе современных требований, передового международного опыта и потребностей рынка труда, развития у будущих учителей критико-аналитического, творческого мышления и профессиональных навыков, формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, широкого использования современных форм и методов обучения, педагогических, инновационных, информационно-коммуникационных и цифровых технологий.

В частности, поставлены задачи по активизации сотрудничества с ведущими образовательными и научными учреждениями развитых зарубежных стран, проведению совместных научных исследований, обмену педагогами и докторантами, созданию и изданию различного рода учебной литературы: монографий, учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов по соответствующим образовательным направлениям и специальностям, а также внедрению их в образовательный процесс.

В этой связи особое внимание уделяется реализации совместных образовательных программ (двойных дипломов) по подготовке кадров с зарубежными высшими образовательными учреждениями, активному привлечению зарубежных ученых и специалистов к образовательному процессу, духовно-нравственному воспитанию студентов, формированию у них патриотизма и высоких духовно-нравственных качеств.

Для воспитания учащейся молодёжи духовно зрелыми, физически и психически здоровыми, патриотичными личностями необходимо развивать у

будущих учителей профессиональные компетенции, которые помогут решить научные и практические проблемы повышения качества образования на современном этапе, в том числе формирования профессиональных компетенций будущих учителей и расширения традиций взаимодействия учителя и ученика, приоритетным задачам повышения качества и эффективности образования в нашей республике, а также целям, поставленным для их реализации.

Как писал российский ученый экономист О.Т.Богомолов: «Эффективность инновационного развития зависит от развития демократических институтов, качества политической и деловой элиты. Преодоление острых кризисных процессов невозможно без развития образования, обучения и воспитания подрастающего поколения» [3].

Система образования это – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах личности, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития личности, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Поскольку в современном мире положение каждой страны определяется его интеллектуальным потенциалом. До 40% прироста ВВП наиболее развитые страны мира получают в результате развития эффективной системы образования.

Инвестиции в развитие образования окупаются наиболее быстро. По оценкам американских экспертов, затрата в 1 доллар в системе образования позволяет получить 3-6 долларов прибыли.

Следует подчеркнуть, что наиболее впечатляющие и широкомасштабные изменения происходят как на европейских, так и в азиатских континентах. Вот почему концепции всемирного развития человеческого потенциала напрямую связаны с развитием системы образования.

В современных условиях модернизация страны будет все больше зависеть от состояния систем образования и качества человеческих ресурсов, которое определяется уровнем физического, нравственного и интеллектуального потенциала учащейся молодёжи.

Литература

1. Закон Республики Узбекистан «О статусе педагога» от 1 февраля 2024 года.
2. Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года.
3. Богомолов О.Т. Социально-гуманитарный аспекты модернизации России // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. – М., 2011. – № 7. – С. 135-148.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

**Коломиец Ольга Михайловна, доктор педагогических наук, директор
Международного института профессионального развития педагога,
профессор Первого МГУ имени И.М.Сеченова,
Полухина Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, доцент
АНОО ВО «Воронежский Экономико-правовой институт»,**

Аннотация. В статье подчеркивается очевидность процесса распада традиционных ценностей, из-за разрушающих последствий влияния массовой западной культуры, что затрудняет процесс воспитания и формирования моральных установок студенческой молодежи. В статье раскрываются вопросы, касающиеся феномена «духовность» в культурном и воспитательном аспекте, раскрыты общепедагогические подходы ученых к духовно-нравственному воспитанию. Подчеркивается необходимость проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе духовно-нравственных ценностей путем интегрирования в основу преподавания каждой дисциплины совокупности основополагающих идей аксиологического, личностно-ориентированного, деятельностного подходов. Раскрываются психолого-педагогические условия воспитания духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе.

Ключевые слова: *траектория профессионального роста, духовно-нравственное развитие, студенческая молодежь.*

Annotation. The article highlights the evidence of the process of disintegration of traditional values, due to the destructive effects of the influence of mass Western culture, which complicates the process of education and formation of moral attitudes of students. The article reveals issues related to the phenomenon of “spirituality” in the cultural and educational aspects, reveals the general pedagogical approaches of scientists to spiritual and moral education. It is emphasized that it is necessary to design the trajectory of professional growth of students based on spiritual and moral values by integrating a set of fundamental ideas of axiological, personality-oriented, activity-based approaches into the teaching of each discipline. The psychological and pedagogical conditions of the upbringing of spiritual and moral values in the educational process are revealed.

Ke ywords: *professional growth trajectory, spiritual and moral development, student youth.*

Annotatsiya. Maqolada ommaviy G'arb madaniyati ta'sirining halokatli oqibatlari tufayli an'anaviy qadriyatlarning parchalanishi jarayonining ravshanligi ta'kidlangan, bu esa talaba yoshlarning axloqiy munosabatlarini tarbiyalash va shakllantirish jarayonini murakkablashtiradi. Maqolada “ma'naviyat” fenomeni bilan bog'liq masalalar madaniy va tarbiyaviy jihatdan ochib berilgan, olimlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyaga bo'lgan umumiy pedagogik yondashuvlari ochib berilgan.

Aksiologik, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan yondashuvlarning asosiy g'oyalari to'plamini har bir fanni o'qitish asosiga birlashtirish orqali talaba yoshlarining ma'naviy va axloqiy qadriyatlar asosida kasbiy o'sishi traektoriyasini loyihalash zarurligi ta'kidlandi. Ta'lim jarayonida ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashning psixologik va pedagogik shartlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy o'sish traektoriyasi, ma'naviy va axloqiy rivojlanish, talaba yoshlar.

Стратегической целью современного высшего образования является не только подготовка в вузах компетентных специалистов, способных к самореализации и самоактуализации в профессиональной деятельности. Современному обществу требуются специалисты, гармонично сочетающие в себе как личностные, так и профессиональные качества, что актуализирует проблему проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе духовно-нравственных ценностей. Очевиден процесс распада традиционных ценностей, служивших основой для духовно-нравственного развития, очевидно разрушающие последствия влияние массовой западной культуры, способствующей потере истинных традиционных ценностей, что затрудняет процесс воспитания и формирования моральных установок студенческой молодежи. Современное общество сталкивается с ростом влияния негативных факторов, таких как насилие, агрессия, наркотики, алкоголь и другие формы девиантного поведения, что также создает препятствия для формирования здоровых истинных ценностей и норм поведения.

В современном отечественном образовании остро встает вопрос о приоритете духовно-нравственных ценностей перед материальными. Необходимо в процессе обучения в вузе воспитать у студенческой молодежи ценностное понимание жизни человека, развивать способность к осознанному выбору, к постановке достойных жизненных целей, опирающихся на нравственность и мораль, к развитию способности к духовно-нравственной самореализации, к осознанию смысла своей жизни, который не должен заключаться только в удовлетворении своих физических и материальных потребностей. Необходимо направить образовательный процесс не только на интеллектуально-когнитивную или операционально-профессиональную подготовку – основой всего должно стать формирование у студенческой молодежи способности к глубокому осмысливанию происходящего в окружающем мире. Необходимо обучить и воспитать человека видящего, умеющего находить позитивные, благородные пути решения жизненных проблем, человека, имеющего глубокий потенциал для воплощения благородных идей в собственной жизни и жизни окружающих.

Важность духовно-нравственного аспекта – очевидна и является необходимой составляющей фундамента современного педагогического проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи.

В контексте нашего исследования «Проектирование траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей» выявлены противоречия между: большими возможностями проектирования в профессиональном развитии студенческой молодежи и недостаточным использованием этого вида деятельности в образовательном процессе вуза, что вызывает необходимость в постановке вопросов, касающихся закономерностей, принципов, технологий и условий, разработки концепции педагогического проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе вуза. Начиная с античности до настоящего времени, проблема духовности и нравственности имеет богатую историю от Аристотеля, Сократа до И.Канта, Н.А.Бердяева, В.И.Слободчикова, К.Д.Ушинского, В.Франкла, Ж.Пиаже и др. [1, 2]. И действительно, в настоящее время мы далеко ушли от идеалов образования античности, ставящей целью нравственно-духовное развитие, считающей все остальные знания приложением и подтверждением духовной мудрости. Классики педагогики выделяли смысл образования в том, чтобы научить человека делать лучшее и доброе в своей жизни, а не только умное, поэтому духовно-нравственный аспект в образовательном процессе должен оставаться в приоритете. Представители классической психологии достоинство личности видели не только в знаниях, приобретенных в процессе образования, а, как отмечал И.Ф. Герbart, в гуманистических желаниях, лежащих в основе добродетели, считали это идеалом, к которому следует стремиться, а путь к идеалу и есть нравственность. Величайший ученый П.Ф. Каптерев высказывал убеждение, согласно которому без духовности и нравственности прогресс в знаниях и умственном развитии приведет к регрессу. Не следует отрывать образование от веры, совести, в противном случае образование разнуздывает, портит обучающегося. Бездуховная личность, если она при всем при этом и бесхарактерная, начнет злоупотреблять полученными знаниями. Любые знания можно направить не только на созидание, но и на разрушение (И.А.Ильин) [3]. Представители классической психологии также считают нравственно-духовное развитие системообразующим фактором образования (В.А.Сухомлинский).

Следует отметить, что тема духовно-нравственного аспекта в образовании нашла свое отражение в трудах современных ученых. Достаточно полно раскрыты проблемы, касающиеся общих вопросов понимания духовности в культурном и воспитательном аспекте (Н.К.Бородина); раскрыты общепедагогические подходы к духовно-нравственному воспитанию в обучении отдельным предметам (А.Ф.Ахматов). Оценивая современные социокультурные опасности, И.Дзюба отмечает, что «потеря многообразия природных условий и впечатлений, радостей и стимулов, монотонность городского быта и технологизированность труда, стандартизация обучения, информация, развлечения, серийность духовной продукции – все это приводит не только к эмоциональному обеднению жизни, но и к снижению моральной чувственности, в частности в поисках суррогатных и стрессовых

компенсаторов утраченных переживаний; к ослаблению физического и психического здоровья, постепенному сужению шкалы человечности, поскольку развитие достает только те составляющие человеческого характера, которые «вписываются» в большей степени в искусственные условия существования». Эти же идеи развивались в трудах С.У. Шацкого, А.С. Макаренко, которые учитывали цели воспитания, а также способности и склонности воспитанника.

В последнее десятилетие в научной литературе активно разрабатываются такие феномены, как «индивидуальная траектория», «индивидуальная образовательная траектория» (Е.А.Климов, В.С.Мерлин, И.С.Якиманская и др.) [4], «индивидуальный образовательный маршрут», как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа (С.В.Воробьева, А.П.Тряпицына, Ю.Ф.Тимофеева и др.), которая определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями студенческой молодежи, а также стандартами образования. Э.Ф. Зеер отмечает, что «индивидуальная траектория профессионального становления личности характеризуется изменением направления вектора развития, обусловленное нарушением последовательного, линейного, упорядоченного процесса профессионального становления и образованием моментов неустойчивости (точек бифуркаций) [5]. «Нарушителями» эволюционного развития выступают психологические барьеры: дезадаптация, кризисы, деформации, профессионально обусловленные акцентуации, социально-профессиональные инциденты, неблагоприятное стечение обстоятельств, случайности. Область, ограниченная этими координатами, образует личностно-профессиональный потенциал человека» [5].

В нашем теоретическом исследовании педагогического проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе вуза, предполагается, что педагогическое проектирование траектории профессионального роста будет способствовать более эффективному профессиональному развитию будущего специалиста в сравнении с имеющейся практикой профессиональной подготовки студенческой молодежи, если данный процесс будет построен на методологической основе системного, деятельностного, личностно-ориентированного, аксиологического подходов [6] и будет осуществляться как взаимодействие студенческой молодежи и преподавателей по выстраиванию стратегии не только профессионального роста студенческой молодежи, но и духовно-нравственных основ. Системообразующим фактором в данном процессе является образовательная среда вуза, способствующая самоактуализации, самореализации студенческой молодежи как духовно-нравственных субъектов деятельности.

Для реализации цели исследования педагогического проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей необходимо создать условия, обеспечивающие формирование устойчивых мотивов саморазвития

студенческой молодежи, создать условия для развития профессионального самосознания, для развития субъектной позиции, как устойчивой системы отношений студенческой молодежи к себе, как к будущему профессионалу, к людям, к профессиональной деятельности, к окружающему миру, на всех этапах профессиональной подготовки в вузе.

В настоящее время актуальными препятствиями при проектировании траектории профессионального роста студенческой молодежи являются: разрушение семейных ценностей, недостаточное внимание к духовно-нравственному воспитанию, неготовность самих родителей и отсутствие просветительских мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей; информационный перегруз студенческой молодежи ненужной, негативной, разрушающей информацией, деструктивными материалами, отрицательно влияющими на их духовно-нравственное развитие, на умение критически мыслить и анализировать информацию, различать истинное и ложное; межкультурные различия и конфликты, связанные с особенностями культуры, вероисповедания, что также мешает построению диалога и взаимопониманию. Все эти проблемы и вызовы требуют реализацию новых педагогических условий в образовательном процессе. Проектирование траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе духовно-нравственных ценностей должно предусматривать: интеграцию знаний о ценности духовной культуры, развитие духовного мира студенческой молодежи, обогащение духовных потребностей, расширение опыта духовного познания на основе активизации духовно-практической деятельности и стремление к духовному самосовершенствованию. Сам процесс проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей включает: конструирование педагогом высшей школы ситуаций проживания нового опыта; искусственное создание в стенах ВУЗа среды, способной осуществить воспитательное воздействие, интеграцию внутренних и внешних условий развития, целенаправленное стимулирование действия факторов развития личности. Следует отметить, что в отношении к обучению, в понимании значения знаний, в культуре чтения специальной литературы, стремлении к профессиональному росту, проявляется уровень развития духовности и нравственности. Одной из важнейших задач современного образования является максимальная эффективность образовательно-воспитательного процесса для «восхождения» к вершинам духовности.

В основу преподавания каждой дисциплины должна быть заложена совокупность принципов таких научных подходов, как: аксиологического (понимание человека как высшей ценности, ориентация на духовность как одну из определяющих характеристик ценности высшего образования); личностно-ориентированного (учет закономерностей природного и социокультурного развития личности, организация учебного процесса в контексте культуры цивилизации и определенного народа); деятельностного (удовлетворение интересов и потребностей студента в различных видах духовно-практической

деятельности, стимулирование молодого человека к самостоятельной духовной поиску).

На их методологической основе нами разработаны следующие психолого-педагогические условия организации образовательного процесса.

Первое условие состоит в том, что в процессе духовно-нравственного воспитания с позиций аксиологического и деятельностного подходов главным итоговым результатом должно быть духовно-нравственное поведение, включающее в себя проявление конкретных действий, поступков, видов деятельности [7]. Овладение студентом понятиями из духовно-нравственной области, сформированность у него духовно-нравственных чувств и качеств не являются показателями результативности воспитательного процесса, их наличие у субъекта должно проявляться не через красивые слова, а только через его конкретные каждодневные дела, активности, поступки.

Второе условие предполагает организацию деятельности субъектов воспитательного процесса сообразно психологической природе присвоения человеком общечеловеческих ценностей, теоретические положения которого раскрыты в Культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина, З.А.Решетовой, Н.Н.Нечаева и др. Реализация принципа научности в воспитательном процессе предполагает, что воспитательная деятельность педагога или воспитателя и деятельность воспитуемого должны быть организованы в соответствии со структурой и содержанием психологических процессов интериоризации и экстериоризации [8], что гарантирует выполнение субъектом поставленной цели и достижение запланированных результатов.

Третье условие состоит в том, что реализация процессов интериоризации и экстериоризации в воспитательной работе требует создания новых видов психолого-дидактических учебных и методических материалов для организации воспитательного процесса не только в стенах образовательного учреждения, но и в условиях домашнего самовоспитания: Учебное пособие по духовно-нравственному воспитанию и Дневник воспитанника «Я – духовно-нравственный Человек моего Отечества» выступают индивидуальными средствами для студента и взрослого учащегося включиться в процесс самовоспитания, выполняя познавательные исследовательские и практические задания; Методическое пособие для педагога «Воспитание духовно-нравственного поведения у субъекта воспитательного процесса», Сборник сценариев проведения занятий, Слайдовые презентации и др. выступают средствами реализации духовно-нравственного развития субъектами образовательного процесса.

В заключении следует отметить, что опора на основные принципы аксиологического, личностно-ориентированного и деятельностного подходов способствует осмыслению особенностей собственного «Я» в процессе интериоризации знаний, формированию оценочного отношения к явлениям окружающей действительности, экстериоризации приобретенного опыта. Взаимодействие в пространстве внутреннего «Я» эмоционально-когнитивных

процессов и ценностно-смыслового поля открывает широкие возможности для проектирования траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей. Каждый вуз должен стать не только учебно-научным, но и культурно-образовательным и воспитательным центром.

Литература

1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – 607 с.
2. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416 с.
3. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009. – 576 с.
4. Якиманская И. С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 2. – С. 31-42.
5. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416 с.
6. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. – М., 2005. – № 4. – С. 23-30.
7. Коломиец О.М. Компетентностно-деятельностный подход – методологическая основа преподавания в высшей школе // Вестник Московского университета. Серия 20 «Педагогическое образование». – М., 2017. – № 1. – С. 84-98.
8. Коломиец О.М. Влияние идеологических факторов на развитие Российского образования на рубеже XX-XXI веков // Образование В XXI веке: Материалы IV международной научно-практической конференции. 28-29 мая 2021 года / Под ред. О.М.Коломиец, М.Г.Голубчиковой, И.И.Капалыгиной, У.К.Кыякбаевой, М.А.Мураталиевой. – М.: Развитие образования, 2021. – С. 7-13.
9. Коломиец О.М. Концепция преподавательской деятельности в контексте компетентностно-деятельностного подхода. – М.: Развитие образования, 2018. – 157 с.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИШ СИФАТИНИ ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Хакимова Мухаббат Файзиевна, Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, педагогика фанлари доктори

Бугунги кунда мамлакатимизда таълим-тарбиянинг сифати ва самарадорлигини фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг интеграциялашуви асосида шакллантириш борасида тизимли ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунда “олий таълим қамров даражасини ошириш, халқаро стандартлар асосида юқори малакали, креатив ва тизимли фикрлайдиган, мустақил қарор қабул қила

оладиган кадрлар тайёрлаш, уларнинг интеллектуал қобилиятларини намоён этиши ва маънавий баркамол шахс сифатида шаклланиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш” [2] каби муҳим вазифалар белгиланди. Бунда иқтисодиёт олий таълим муассасалари талабаларини ўқитишда яхлит ва тизимли интегратив билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш ва билимларини амалий фаолиятга татбиқ этиш ҳамда бўлажак мутахассисларнинг касбий компетенциясини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Замонавий иқтисодий тараққиётда ахборот ва билимларнинг роли ўзгарганлиги, уларнинг постиндустриал жамият иқтисодиётидаги аҳамияти нақадар катталиги ва унинг издошлари томонидан илгари сурилган қийматнинг ахборот назариясида ўз аксини топган бўлиб, Б.Беллнинг таъкидлашича, иқтисодчилар одатга кўра асосий кўрсаткичлар ер, меҳнат ва капиталдан фойдаланишда давом этаётган бир пайтда, фақат айрим мутахассислар (масалан, В.Зомбарт, И.Шумпетер ва бошқалар) бу учликни оқилона ташаббускорлик, тадбиркорлик каби ва бошқа ўзгарувчан кўрсаткичлар билан тўлдирмоқда. Натижада ижтимоий ҳаёт, реал борлик тубдан ўзгариб бормоқда. Ижтимоий тараққиётнинг янги босқичларга чиқиши билан кўп ҳолларда даромад манбаи сифатида билимлар, инновациялар ва уларни амалда қўллаш йўллари майдонга чиқмоқда. Шунинг учун, қийматнинг эскириб қолган, ахборот ва билимларнинг иқтисодиётдаги ҳал қилувчи ролини ҳисобга олмайдиган, меҳнат назарияси парадигмаси янги, яъни қийматнинг ахборот назарияси негизида ривожлангани билан алмаштирилиши керак.

Ҳозирги вақтда мамлакатда таълим даражаси қанча юқори бўлса, унинг иқтисодиёти шунча самарали, ишсизлик даражаси паст ва умрнинг узоклик даражаси эса, шунча юқори бўлиши шак-шубҳасиз бир ҳол сифатида қаралади. Бундан ташқари, аҳоли билим даражасининг юқорилиги жамият ҳаётининг бошқа соҳаларига, масалан, давлат бошқарувининг сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Аммо таълим барча иқтисодий муаммоларни ечишга қодир бўлган «мутлақ қурол» эмас. Таълим жамиятнинг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Халқнинг келажаги ва унинг интеллектуал ва маънавий ривожланиши кўп жиҳатдан ижтимоий институтлар, таълим муассасаларининг тузилиши, унинг турли хил ўқув фанлари, маълумот тақдим этиш усуллари билан ўзига хос тўйинганлигига боғлиқ. Шунинг учун барча ривожланган мамлакатларда давлатнинг асосий функцияларидан бири бўлган таълимни амалга ошириш учун ҳар йили унга инсон ва моддий ресурсларнинг катта миқдори сарфланади. Аммо шуни ҳам таъкидлаш жоизки, таълим тизими унинг барча элементлари билан уйғун ҳолда олиб бориладиган янгиланишга муҳтож.

Мамлакатимиз олий таълим тизимида амалга оширилаётган халқаро дастурлар билан кадрларни тайёрлаш миллий дастурларининг интеграцияси интерференция эффектини бермоқда. Олий таълим муассасалари профессор-педагогларининг инновацион фаолиятини такомиллаштиришга эришиш, талабаларнинг билимларни тўлиқ ўзлаштириш жараёнларини лойихалаштиришда марказий ўринни талаба шахсига бериш, унинг самарали билимларга мустақил эга бўлиш эҳтиёжини қондирувчи сифатли дидактик

услугий манбаларни ишлаб чиқиб, таълим амалиётига жорий этиш долзарб масалалардан биридир. Таълимнинг инновационлигини аниқловчи муҳим омиллардан бири таълим дастурларидир. Таълим дастурларининг инновационликка таъсири қуйидагилар орқали амалга оширилади: таркиби, мазмуни ва муаммолиги; нафақат тушунишни, балки маҳоратни ҳам таъминлайдиган мўлжал; расмий ва норасмий таълимни қўшиш; кўп вариантлик, альтернативлик (муқобиллик) ва кўп аспектлик; истиқболлик; таълим дастурининг бажарувчилар таркиби ва бошқалар.

Инновацион таълим дастурлари талабаларда қуйидаги: мавжуд бўлганларини янгилаш ва бунинг асосида янги ечимларни таклиф этиш; ривожланган тасаввурни ва тасаввур ҳамда образларни фаолиятнинг бир соҳасидан бошқасига кўчириш; танланган фаолият соҳасида янги ўринларни эгаллаш ниятида фаросатли таваккаллик; ижодий фаолият методларидан фойдаланиш қобилиятларини ривожлантириши лозим.

Таълимнинг инновационлигини тавсифловчи бошқа муҳим омил инновацион динамикадир. Бу, жараённинг босқичларини, бошланғич илмий билимларни натижаловчи маҳсулотга (товар ёки хизматларга) айлантириш метод ва усулларини ифодалайди. Таълимнинг инновационлиги нафақат унинг дидактик тузилишига, балки ижтимоий муҳим натижаларга – педагогнинг психологик сиймосига ҳам тегишлидир.

Педагогнинг инновацион фаолияти борлиқни ўзгартиришга, муаммоли вазиятларни аниқлаш ва уларни ҳал этиш усулларига қаратилган. Педагог билан талабанинг янгилаш муносабатларида мажбурлаш ва буйруқларига бўйсундириш бўлмаслиги, балки тенг ҳамкорлик ва биргаликда ишлаш туйғу-ҳислари бўлиши лозим. Педагогнинг инновацион фаолияти қуйидаги асосий вазифалари билан тавсифланади: касбий фаолиятни ирода билан тизимли таҳлил этиш; нормативлар ва қоидаларга танқидий муносабатда бўлиш; касбий янгиликларга очиқлиги; атроф борлиққа ижодий қайта қуриш муносабатида бўлиш; ўзини ифодалашга, ўзининг ният ва ғояларини касбий фаолиятида мужассамлантиришга интилиш. Бугунги кунда мамлакатимизда таълим тизимини шаклан ва мазмунан ислоҳ қилиш, унинг ҳуқуқий базасини такомиллаштириш, моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, таълим-тарбия мазмунини, шакл ва методларини самарадорлигини ошириш борасида муҳим ишлар амалга оширилмоқда. Чунки, таълим жаҳон миқёсида ўз ўрнига эга, обрў-эътибор қозонган жамият барпо этиш, мамлакатимизнинг демократик тараққиётини таъминлаш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш, уни демократлаштириш ва либераллаштириш, фуқароларнинг сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-ахлоқий, ижтимоий онги ҳамда дунёқараши даражасини ошириш, соғлом тафаккурли баркамол авлодни шакллантиришнинг пойдевори ҳисобланади. Шунинг учун ҳам таълимдаги стратегик йўналишлардан бири – таълим муассасаларининг инновацион фаолияти асосий омил сифатида белгилаб берилаяпти. Ҳозирги шароитда ҳар бир бўлажак мутахассис таълим тизимини ислоҳ қилишнинг зарурлигини тушуниб етиши ва уни амалиётда таълим муассасаларининг инновацион жараёнларига қўшилишидаги

аҳамиятини англаб етиши ҳамда яратиш имкони мавжуд бўлган инновацион майдонда ўзини кўриш ва энг муҳими, янгиликларни ўзлаштиришдан иборат. Жамиятнинг ҳозирги ривожланиш даражаси таълим олувчиларда келажакни режалаштириш қобилияти, келажак учун жавобгарлик ҳисси, ўзига ва ўз касбий қобилиятларига ишончли шакллантиришга қодир бўлган янги таълим тизими – “инновацион таълим”ни талаб қилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Республикамизда иқтисодий ривожланишнинг глобаллашуви шароитида давлатнинг рақобатбардошлиги унинг мавжуд илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш, инновацияларни иқтисодиётгагина эмас, балки таълим соҳасига ҳам самарали жорий этиш имкониятлари билан бевосита боғлиқ. Анъанавий касблар таркибида, ходимларнинг иқтисодий хулқ-атворида, касб-ҳунар танлашида кадриятлар ва мўлжаллар тизими ҳамда меҳнатни татбиқ этиш соҳаларида жиддий ўзгаришлар юз берди. Буларнинг барчаси мутахассиснинг янгича типи – инновацион фикрлаш услубига эга бўлган ходим пайдо бўлганини тасдиқлайди.

Инновацияларни таълим-тарбия жараёнига татбиқ этиш тўғрисида фикр юритар эканмиз, яна бир муҳим ҳолатни эътибордан четда қолдирмаслик керак. Бу ҳам бўлса, технологияни таълим-тарбия жараёнига татбиқ қилувчи педагог шахсидир. Ҳар қандай технология педагогнинг ақл заковати, шахсий ва касбий маҳорати орқали таълим-тарбия жараёнига татбиқ қилиниб, ўқув жараёнини интерфаол метод асосида ташкил этишда юксак маҳорат ва малака талаб этилади. Интерфаол методларни қандай жиҳатларини таҳлил қилмайлик, унинг асоси таълим самарадорлигини оширишга, яъни кам вақт, куч сарфлаб, кўпроқ юқори сифатли натижага эришишга қаратилган. Қўлланиладиган интерфаол методлар натижаси эса, биринчи навбатда педагогнинг маҳоратига, методларни тўғри танлашига ва улардан моҳирона фойдаланишга боғлиқдир.

Таълим соҳаси учун ўқув муассасаларида олган билим, кўникмаларини ва тажрибани инсон муносабатлари ҳамда жамият тузилишининг оқилона моделида фойдалана оладиган, ўзгариб бораётган бозор муҳитида тез мослаша оладиган, таваккалчилик шароитида мустақил қарорлар қабул қила оладиган, бир хил бўлмаган ечимларни топа оладиган, киришимли ва ижтимоий-мосланувчан мутахассисларни тайёрлаш бугунги куннинг асосий талабидир.

Шундан келиб чиққан ҳолда олий таълим муассасаларида иқтисодий фанларни ўқитиш янгича ёндашувни талаб этади, бу эса мутахассислик фанларини ўқитиш жараёнида инновацион технологиялардан фойдаланиш технологиясини лойиҳалаш ва ишлаб чиқиш демакдир.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – 92 б.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5847-son Farmoni. 2019 yil 9 oktabr.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.06.2018 ПҚ-3775 “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.

4. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Таълим ва тарбияда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш услуги. – Т.: Taffakur qanoti, 2014. – 367 б.

5. E.G.Popkova, M.F.Xakimova, Marija A. Troyanskaya. Responsible Innovations as Tools for the Management of Financial Risks to Projects of High-Tech Companies for Their Sustainable Development. 2024/1/27

6. Hakimova M., Kurbonov Kh., Kholmuratov S. Crafting a Neutrosophic-Driven Tool to Probe Turnover Propensities in Manufacturing Entities. - International Journal of Neutrosophic Science (IJNS). Vol. 23, No. 02, PP. 221-237, 2024.

TRANSFORMING UNIVERSITY EDUCATION FOR GEN Z IN THE DIGITAL AGE – CULTURAL CHALLENGES AND THE WAY FORWARD

Sadaf Ahmed¹ & Shamooun Noushad^{2,1} Associate Professor of Psychophysiology & Director CHWB, University of Karachi, ²Professor of Psychology & Director QEC, Malir University of Science and Technology

The transformation of education is no longer a choice but a necessity in the digital age, particularly for Gen Z learners who thrive in interactive, technology-driven, and flexible learning environments. Universities worldwide are adapting to their needs by integrating AI-based education, immersive technologies, and learner-centered models. However, this transition is not uniform, as cultural influences play a crucial role in shaping educational policies, institutional readiness, and student receptivity.

This talk focuses on the specific challenges faced by Pakistani universities in transforming education to align with the expectations of Gen Z learners. Traditional teaching methods, rigid academic structures, and societal resistance to change often hinder digital adoption. The presentation will examine how cultural perceptions impact the acceptance of virtual learning, AI-driven assessments, interdisciplinary education, and skill-based learning.

Using a case study on digital transformation efforts at Malir University and the University of Karachi, we will highlight both obstacles and successful strategies in overcoming them. These include the implementation of AI-enhanced curricula, digital research tools, learning management systems, and Holistic education. The discussion will also propose actionable solutions to bridge the gap between cultural resistance and modern educational needs, positioning Pakistan as a leader in innovative university education.

ZAMONAVIY JAMIYATDA YOSHLAR TARBIYASIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR: XALQARO TAJRIBALAR

**Xudoynazarov Ilhom, O'zbekiston Milliy universiteti
Axborot xizmati rahbari, jurnalist, madaniyatshunos**

Ijtimoiy-demografik qatlam sifatida jamiyatning sotsial tizimida yoshlar alohida o'ringa ega bo'lib, respublikamiz aholisining to'rtidan birini o'n olti yoshdan o'ttiz yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. O'zbekiston kabi aholi sonida yoshlarning salmog'i yuqori bo'lgan davlatlarda ushbu guruhni atroflicha o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, aholining to'rtidan birini ijtimoiy faol yoshdagi (16-30) yoshlar tashkil qiladi. Ushbu jihatlar muammoni tadqiq etishning dolzarbligini bildiruvchi omil bo'lib, jamiyatning ijtimoiy tizimida yoshlarning o'rniga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi.

Ijtimoiy taraqqiyot natijasida fan rivojlanib insoniyat manfaatiga xizmat qila boshlagan davrdan buyon taraqqiyot rivojiga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq etish zaruriy mohiyat kasb etdi. Yoshlar to'g'risida ham ko'plab tadqiqot ishlari olib borilib, turfa qarashlar ilgari surilgan. Chunki, yoshlar ijtimoiy yetuklik, ijtimoiylashtirish (ya'ni jamiyatning sotsial-iqtisodiy va ma'naviy tuzilmasiga to'laqonli kirib borish) davrini boshidan kechirayotgan ijtimoiy-demografik guruhdir. Yosh xususiyatlari bo'yicha yoshlar tushunchasiga e'tibor qaratishda tadqiqotchilar tomonidan turlicha yondashilgan.

Olimlar fanda tadqiqot obyekti sifatida o'n olti yoshdan o'ttiz yoshgacha bo'lgan yoshlarni olish maqsadga muvofiq ekanligini ilgari suradilar. Ya'ni, o'n olti yoshdan boshlab yoshlarda ijtimoiy-ma'naviy va huquqiy mas'ullik hislari rivojlanib, Vatan va xalq taqdiri, kelajagi uchun mas'uliyat oshadi. Bunda jismoniy omillar bilan bir qatorda huquqiy-ma'naviy omillar ham yetakchi o'ringa chiqadi.

Ya'ni, o'n olti yoshdan boshlab yoshlarning O'zbekiston Respublikasi pasportini olishi ularning shaxsiy identifikatsiyasida muhim jihat bo'lishi bilan bir qatorda, yoshlarda ijtimoiy-siyosiy mas'ullik hissini ham rivojlantiradi.

Yoshlarda g'oyaviy immunitetni rivojlantirish bugungi global taraqqiyot sharoitida muhim bo'lib, ehtimol tutilgan g'oyaviy tahdid va xurujlar ushbu xususiyatning ustuvorligi orqali bartaraf etiladi. Ma'lumki, g'oya muayyan maqsadlar hosilasi sifatida jamiyat a'zolari faoliyatini yo'naltiruvchi ma'naviy-ruhiy kuchdir.

G'oyaviy immunitetga ilmiy-nazariy adabiyotlarda quyidagicha ta'rif berilgan: mafkuraviy immunitet – (lotincha “immunitatus” – biror narsadan ozod etish) – shaxs, ijtimoiy guruh, millat, jamiyatni turli zararli g'oyaviy ta'sirlardan himoyalashga xizmat qiluvchi tizim. Demak, shaxsiy immunitet muayyan kishi ruhiyatidagi barqaror ma'naviy-axloqiy holat, ko'rinish bo'lsa, gap g'oyaviy yoki mafkuraviy immunitet haqida ketganda, u jamiyat a'zolari, jumladan, yoshlar ichki olamiga xos bo'lgan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar majmui sifatida tizimli mohiyat kasb etadi. Shuningdek, mafkuraviy immunitet tizimi ma'naviy barkamol, irodasi baquvvat, iymoni butun shaxsni tarbiyalashda, har qanday reaksiya, buzg'unchi xarakterdagi g'oyaviy tajovuzlarga bardosh bera oladigan yoshlarni tarbiyalashda

qo'l keladi. Demak, mafkuraviy immunitet va tarbiya o'zaro aloqador bo'lgan tushuncha sifatida bir-birini taqozo etadi. Ya'ni, tarbiya tufayli inson shaxs sifatida kamol topib, unda immunitet shakllanib, ma'naviy-axloqiy omillar ta'siri natijasida rivojlanib borsa, o'z navbatida, immunitet shaxsning barkamolligini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Davlatlar va jamiyatlar uchun yoshlarga munosabat doimo muhim bo'lib kelgan. U jamiyat va davlatning erishilgan rivojlanish darajasini yangi avlodlar tomonidan o'zlashtirishni o'z ichiga oldi va yoshlarning ushbu jamiyat hayotini va davlatning faoliyatini qay darajada idrok etishida namoyon bo'ldi; yosh avlod ijtimoiy taraqqiyot va davlat faoliyatiga qanday yangi narsalarni olib kelmoqda? Yoshlar qay darajada jamiyat taraqqiyotining omiliga aylanib bormoqda?

Aynan yoshlar jamiyat taraqqiyotining erishilgan darajasini meros qilib oladilar va o'zlarining alohida mavqei tufayli jamiyatda to'plangan ma'naviy va moddiy ne'matlarni ta'lim, madaniyat yutuqlari va sport inshootlari shaklida o'zlariga moslashtirishlari kerak. U ilm-fan, texnika va ishlab chiqarishda, ta'lim va madaniyatda, adabiyot va san'atda, inson hayotining barcha jabhalarida o'tmishdoshlar tomonidan ishlab chiqilgan yangilikni darhol berilgan narsa sifatida qabul qiladi. Bu esa, yoshlarning ijtimoiy hayotga kirish tezligi va yo'nalishini tanlash imkonini yaratadi. Binobarin, yoshlar siyosati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, yoshlarni shakllantirish va rivojlantirish, uning butun jamiyat manfaatlari yo'lida o'zini eng to'liq ro'yobga chiqarishi uchun maqbul ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy shart-sharoitlar va kafolatlarni yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Yoshlarga oid davlat siyosati davlat hokimiyati organlari, jamoat birlashmalari va boshqa ijtimoiy institutlarning yoshlar hayotining barcha jabhalaridagi muammolarini hal etishga qaratilgan maqsadli faoliyatidir. Insoniyat o'z rivojlanishida yosh avlod alohida g'amxo'rlik, jumladan, tegishli huquqiy himoyaga muhtojligini darhol anglamadi. Faqat sanoatlashtirish va majburiy ta'limni joriy etish davrida fuqarolik jamiyati muayyan huquqlar ro'yxatini belgilash va yoshlarga nisbatan maxsus davlat siyosatini ishlab chiqish zarurligini tan ola boshladi.

O'zbekistonda yoshlarga nisbatan milliy siyosat jamiyat va davlat darajasida shakllangan. Davlat yoshlarga oid keng qamrovli siyosatni amalga oshirish uchun katta resurslarga ega.

Yoshlarga oid siyosat – bu yoshlarning o'z-o'zini anglashi, yoshlar birlashmalarini rivojlantirish uchun huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy shart-sharoitlar va kafolatlar yaratishga qaratilgan davlat faoliyatidir. Unda davlatning yosh avlodga nisbatan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotini ta'minlash, yoshlarda vatanparvarlik, Vatan va boshqa xalqlar tarixi va madaniyatiga hurmat tuyg'ularini shakllantirish, shaxs huquqlarini hurmat qilish bo'yicha strategik yo'nalishi ifodalangan.

Dunyoning yetakchi davlatlarining yoshlar siyosati sohasidagi maqsadli yo'nalishlarini sarhisob qilar ekanmiz, biz yagona maqsadni shakllantirishimiz mumkin, ya'ni yoshlarning jamiyatga nizolarsiz integratsiyalashuviga ko'maklashish. Umuman olganda, xalqaro tajriba tahlili natijalari yoshlar jamoat tashkilotlari faoliyatida turlicha yondashuvlar mavjudligidan dalolat beradi. Yoshlar jamoat

tashkilotlarining xalqaro tajribasini tahlil qilgan holda, MDH davlatlari, Yevropa, Amerika, Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Turkiyada yoshlarga oid siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirishga turlicha omillar mavjud. Bu mamlakatlarda yoshlar siyosati sohasida yoshlarni ijtimoiylashtirish jarayonida davlatning rolini cheklashning ham, barcha yoshlarning jamiyatning ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga integratsiyalashuvi uchun davlatning mas'uliyatini qat'iy tartibga solish usullaridan ham foydalaniladi.

Rossiyada turli shakl va usullar, jumladan, maxsus davlat dasturlari, strategik rejalar, milliy loyihalar, individual ijtimoiy loyihalar qo'llaniladi. Shakl va uslublar mamlakatda yashovchi xalqlarning tarixiy va milliy-madaniy taraqqiyoti va mentalitetining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llaniladi.

AQSh tajribasiga asoslanib, yoshlarga qarorlar qabul qilishda ta'sir o'tkazish uchun real imkoniyatlar yaratish maqsadida ta'lim muassasalarida o'zini o'zi boshqarish organlarini yaratish va rivojlantirishni alohida ta'kidlash mumkin.

Buyuk Britaniyada amalga oshirilayotgan yoshlar siyosati konsepsiyasi yoshlarni ijtimoiylashtirishda davlat tuzilmalarining minimal ishtirokiga asoslanadi. Yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xayriya tashkilotlarining biznesidir. Mablag'larni sarflash bo'yicha qat'iy tartibga solingan holda, faqat eng kam ijtimoiy himoyalangan yoshlar toifalari davlat yordamiga ishonishlari mumkin.

Singapurning yoshlar jamoat tashkilotlari bilan o'zaro munosabatlaridagi asosiy xususiyatlari davlat organlari va jamoat institutlarining birgalikdagi o'zaro manfaatli harakatlari va ular o'rtasida mas'uliyatni aniq taqsimlashdan iborat. Maxsus yoshlar markazlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash usullaridan keng foydalanilmoqda.

Yaponiya mas'uliyatni aniq taqsimlashi, barcha davlat organlarining muvofiqlashtirilgan faoliyati va yoshlar bilan ishlashda ularning ijtimoiy, siyosiy va jamoat tuzilmalari bilan o'zaro hamkorligi bilan qiziqish uyg'otadi. Yoshlarni tarbiyalash sharoitlarini yaxshilash, bolalar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida Yaponiyada "Yoshlar milliy rejasi" amalga oshirilmoqda, bu orqali sun'iy yo'ldosh orqali "Yoshlar radioeshittirish stansiyasi", butun mamlakat bo'ylab "Yoshlar markazi" tizimi joriy etilmoqda, "Xalq bilan gaplashaylik" umummilliy aksiyasi kabi turli dasturlar amalga oshirilmoqda.

Turkiyada 14 ta vazirlik va idoralar o'z xususiyatlariga ko'ra, yoshlar masalalari bilan shug'ullanadi: ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik, yomon odatlarga qarshi kurash va hokazo. Bo'sh vaqt masalasi bilan yoshlar va sport ishlari bosh boshqarmasi shug'ullanadi. Uning faoliyati asosan turli yoshlar markazlari va xalqaro tashkilotlarni tashkil etish va muvofiqlashtirishga qaratilgan.

Yoshlar markazlari – **Janubiy Koreyada** amalga oshirilayotgan yoshlar siyosati konsepsiyasi yoshlarni ijtimoiylashtirishda davlat organlarining minimal ishtirokiga asoslanadi. Bundan tashqari, Janubiy Koreyada yoshlarning ijtimoiy mavqeini yaxshilash siyosatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Turli korporatsiyalar bilan yoshlarning ommaviy axborot vositalari va internetdagi nomaqbul materiallarga kirishini cheklash bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Finlyandiyaning yoshlar jamoat tashkilotlari bilan o‘zaro munosabatlariga yondashuvining asosiy xususiyatlari davlat organlari va jamoat institutlarining birgalikdagi o‘zaro manfaatli harakatlari va ular o‘rtasida mas’uliyatni aniq taqsimlashdan iborat. Maxsus yoshlar markazlari va xizmatlari faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash usullaridan keng foydalanilmoqda.

Italiya mas’uliyatni aniq taqsimlashi, barcha davlat organlarining muvofiqlashtirilgan faoliyati va yoshlar bilan ishlashda ularning ijtimoiy, siyosiy va jamoat tuzilmalari bilan o‘zaro hamkorligi bilan qiziqish uyg‘otadi.

Germaniyaning yoshlarga oid davlat siyosati davlatning alohida roliga, yoshlar va yoshlar tashkilotlarini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlarini qonun bilan tartibga solishga asoslanadi. Shu munosabat bilan Germaniyada yoshlar siyosatining maqsadi yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash hamda ularni himoya qilishdan iborat. Germaniyaning barcha yirik shaharlarida yoshlar axborot markazlari mavjud. Milliy yoshlar siyosati va xalqaro yoshlar siyosati uchun Germaniya Federal Yoshlar Jamg‘armasi moliyaviy yordamning asosiy vositasi hisoblanadi.

Xitoyning yoshlarga oid milliy siyosati Xitoy Kommunistik partiyasining qarorlariga to‘liq mos ravishda amalga oshirilmoqda, u xitoylik yoshlar hayotiga katta e‘tibor qaratmoqda, yoshlar mamlakatning kelajakdagi taraqqiyoti uchun kuchli salohiyatga ega ekanligining ulkan ahamiyatini tushunib yetmoqda. Xitoy yoshlar siyosatining asosiy tamoyili mehnat odob-axloqi bo‘lib, u yoshlarni mehnat faoliyatiga jalb etishga asoslangan. Aholining uchdan bir qismini yoshlar tashkil etuvchi.

Hindistonda Yoshlar ishlari va sport vazirligi mavjud bo‘lib, u ta‘lim muassasalari bilan birgalikda ulkan ishlarni amalga oshirmoqda. Amalga oshirilgan harakatlar strategiyasi davlatning barcha yoshlarning integratsiyalashuvi uchun mas’uliyatiga asoslanadi va barcha yoshlar uchun ochiq bo‘lgan ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqishni nazarda tutadi. Hindistonda yoshlar siyosati yoshlarni hayot yo‘llarini shakllantirishda qo‘llab-quvvatlashga, jumladan, 18 yoshdan 27 yoshgacha bo‘lgan yoshlarning bandligini va fuqarolik ishtirokini ta‘minlashga qaratilgan.

Sun‘iy intellektning jadal rivojlanishi, ijtimoiy tarmoqlarning o‘zgarishi va internet foydalanuvchilarining xatti-harakatlaridagi o‘zgarishlar – bularning barchasi dunyo yoshlarining kundalik hayotiga, layf-stayliga, tarbiya va axloqiga o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda. Workspace universal platformasida e‘lon qilingan Global digital ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025-yilda 5,78 milliard kishi uyali telefondan foydalanadi, bu Yer yuzi aholisining 70,5 foizini tashkil qiladi. Noyob mobil aloqa abonentlari soni so‘nggi 12 oy ichida 112 millionga oshdi, bu yillik o‘sish 2,0 foizni tashkil etadi. Shu bilan birga, bugungi kunda dunyodagi barcha mobil qurilmalarning 87 foizini smartfonlar tashkil etadi.

2025-yil boshida dunyoda 5,56 milliard internet foydalanuvchisi mavjud bo‘lib, bu 67,9 foizga to‘g‘ri keladi. 2024-yilda foydalanuvchilar soni 136 millionga (+2,5 foiz) oshdi, ammo 2,63 milliard kishi hali ham oflayn bo‘lib qolmoqda. Kepios‘ning so‘nggi ma‘lumotlariga ko‘ra, ro‘yxatdan o‘tgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari soni 5,24 milliardga yetgan, bu butun Yer aholisining 63,9 foizini tashkil qiladi.

So‘nggi 12 oy ichida bu ko‘rsatkich 206 million yangi foydalanuvchi hisobiga 4,1 foizga oshdi. Texnologiya, madaniyat, ekologiya, ta’lim – bularning barchasi yangi avlodni shakllantiradi. 2025-yil yoshlari raqamlashtirish, global muammolar va yangi imkoniyatlar davrida voyaga yetgan insonlardir. 2025-yil yoshlari bolaligidan gadjetlar, ijtimoiy tarmoqlar va virtual reallik bilan o‘ralgan birinchi avloddir. Ular uchun raqamli makon shunchaki vosita emas, balki tabiiy yashash muhitidir. Ular yangi texnologiyalarni osonlik bilan o‘zlashtiradilar, ammo shu bilan birga, onlayn va oflayn o‘rtasidagi muvozanat haqida tobora ko‘proq o‘ylamoqdalar.

Raqamli detoks tendensiyasi allaqachon rivojlanmoqda: yoshlar jonli muloqot, tabiat va ekransiz lahzalarni qadrlay boshladilar. An’anaviy ta’lim ikkinchi darajaga tushib qolmoqda. 2025-yil yoshlari moslashuvchan formatlarni afzal ko‘radi: onlayn kurslar, mikro-ta’lim, masofaviy ta’lim, amaliyot va mustaqil ta’lim.

2025-yil yoshlari dunyoni o‘zgartira oladigan avloddir. Ular o‘z o‘tmishdoshlariga qaraganda ongli, texnologik va ochiqroq. Ularni yangi imkoniyatlar, shu bilan birga yangi qiyinchiliklar kutmoqda. Asosiysi, qadriyatlarimizga sodiq qolish va oldinga intilishdan qo‘rqmaslikdir.

Shunday qilib, tamoyillar va shakllardagi tafovutga ta’sir etuvchi omillarga qaramay, bugungi kunda dunyoning barcha yetakchi davlatlari yoshlar bilan ishlash zarurligi va ahamiyatini e’tirof etmoqda, chunki bu qatlam jamiyat taraqqiyoti uchun muhim tramplindir.

GLOBAL PERSPECTIVES ON VALUE EDUCATION: PREPARING TEACHERS FOR CULTURALLY DIVERSE CLASSROOMS

**Qianhan Xia, the Founder and CEO
of “Qianyu Star International Education” Company, China**

Abstract. This paper explores the role of value education in preparing teachers to navigate culturally diverse classrooms. It emphasizes the importance of global perspectives, fostering cultural competence, and addressing the ethical and practical challenges of teaching universal human values in diverse settings. Strategies such as culturally teacher training curriculum, experiential learning, and reflective practices are discussed. The study highlights successful global models and provides actionable recommendations for teacher training programs to empower educators as agents of inclusivity, empathy, and global citizenship.

Introduction. The importance of value education in a globalized world has become the popular topic in the past few decades. In an interconnected world, classrooms are microcosms of cultural diversity. Teachers must embody and impart universal values like respect, empathy, and justice. However, there exists some challenges in culturally diverse classrooms. Diverse cultural norms and value systems may lead to conflicts or misunderstandings if not addressed effectively. Teachers must balance respect for cultural differences with fostering shared human values. The teacher is playing an important role in classroom and value delivering, which acts as

mediators, guiding students toward understanding and embracing diversity. This requires specialized training and a global perspective.

Literature Review. The concept of value education has been discussed by a wide range of scholars. Theories by Kohlberg(1958) about moral development suggests the six stages of moral development. Noddings (1995) focused on ethics of care which provides the other scholars with another way to structure ethical concerns in research (Caine, Chung, Steeves & Clandinin). Dewey (2024)'s concept about democracy and education offers insights into the foundational principles of value education. When refers to cultural competence and teaching, according to Gay (2018), culturally responsive teaching enhances engagement and inclusivity by respecting students' cultural identities. And UNESCO provides the global frameworks for value education. UNESCO (2015) emphasizes peace education, human rights, and sustainable development as pillars of value education in a global context. Under the globalization and internationalization context, teacher presents common value in multicultural classroom is gradually of vital important. Some key strategies will be discussed in the following section.

Key Strategies for Preparing Teachers. The first is integrating culturally responsive pedagogy. It's useful to train teachers to recognize, respect, and integrate students' cultural backgrounds into the learning process. Encourage the use of diverse teaching materials that reflect multiple cultural narratives. Meanwhile, promote classroom discussions on cultural diversity and inclusion. Secondly, building cultural competence in teachers is very important as well. Incorporate training modules on cross-cultural communication and global citizenship. Encourage self-awareness exercises for teachers to reflect on their own cultural biases and assumptions. And develop workshops that simulate multicultural classroom scenarios.

Moreover, with the advent of the digital age, teachers' classroom also needs to change the traditional teaching modes and combine education with science and technology (Huang, 2019). Leveraging technology for global perspectives has been discussed widely under such context. Teacher can use digital platforms for cross-cultural collaborations, such as virtual exchange programs.

Provide access to multimedia resources that highlight global issues and perspectives. And integrate online tools to facilitate inclusive classroom activities. What's more, fostering emotional intelligence and empathy should be pay attention to in multicultural classroom. Emphasize emotional intelligence training to improve interpersonal relationships in diverse classrooms can be one key strategy.

Use role-playing and storytelling to help teachers and students understand different cultural experiences will be helpful as well. Indeed, encourage participation in community engagement projects that expose teachers to diverse cultural settings. Facilitate field visits to culturally significant sites and institutions. Meanwhile, Implement reflective journals and peer feedback sessions to help teachers analyze their approach to value education.

Case studies and best practices. This study uses case studies of diverse classrooms to evaluate effective teaching practices. The First is Finland's Holistic Education Model, which focuses on inclusivity and emotional well-being, integrating

multicultural education into teacher training. And UNESCO's Associated Schools Project Network (ASPnet) promotes collaboration among schools globally to advance peace and sustainable development education. In the United States, Service-Learning Initiatives has been developed to combine community service with academic learning to foster empathy and civic responsibility.

Challenges and solutions. Despite the discussion above, there still exists some challenges. Firstly, the institutions and teachers have to overcome resistance to change. The solution to it can be providing continuous professional development and mentorship for teachers. The second challenge might be how to perfectly address the conflicts between universal and local values. To solve this, the training program should encourage open dialogue and focus on shared human values. And the other challenge is the way to adapt to rapidly changing classrooms. In this case, equip teachers with flexible strategies to address evolving cultural dynamics can be useful. According to these, three recommendations present here.

Improve Teacher Training Curricula, which include mandatory courses on global value education and cultural diversity. Develop assessment tools, such as create frameworks to evaluate teachers' cultural competence and ability to deliver value education. Last but not least, foster international collaboration. Establish partnerships with global organizations and educational institutions can address the issues mentioned above. Preparing teachers for culturally diverse classrooms requires a global perspective on value education. By integrating cultural competence, empathy, and inclusivity into teacher training programs, educators can create environments where diversity is celebrated, and universal human values thrive. These strategies empower teachers to shape a generation capable of navigating and contributing to a multicultural world.

References

1. Caine, V., Chung, S., Steeves, P., Clandinin, D.J. (2020). The necessity of a relational ethics alongside Noddings' ethics of care in narrative inquiry. *Qualitative Research*, 20(3),2020. - 265-276 p.
2. Dewey J. *Democracy and education*. Columbia University Press, 2024.
3. Gay G. *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. teachers college press, 2018.
4. Huang R. *Educational technology a primer for the 21st century*. Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019.
5. Kohlberg L. *The development of modes of moral thinking and choice in the years 10 to 16* (Doctoral dissertation, The University of Chicago), 1958.
6. Noddings N. *Education and Democracy in the 21st Century*. Teachers College Press, 2013.
7. Noddings N. *An ethic of caring. Justice and care: Essential readings in feminist ethics*, 1995. – 699-712 p.
8. UNESCO. *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*, 2015.

ОСНОВНОЙ ФАКТОР НАРОДНОГО ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ

Рузиева Мавлюда Давроновна, доцент ГОУ «Худжанский государственный университет имени академика Б.Гафурова», Республика Таджикистан

Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Искусство развивает у детей умение видеть, понимать красоту природы, оценивать явления действительности, стремиться не только познать, но и изменить ее, делать жизнь более интересной, содержательной, красивой. Оно доступно детскому восприятию, так как несёт в себе понятное содержание, которое конкретно, в простых, лаконичных формах раскрывает ребёнку красоту и прелесть окружающего мира.

Народное искусство – достояние не только взрослых, но и детей, которые с увлечением играют как с деревянными игрушками, так и с глиняными фигурками. Детям нравятся различные игрушки. Пользуются особым спросом деревянные ложки, плетёные корзины, половинки из лоскутов и другие предметы народных умельцев. М.А.Некрасова отмечает, что «Особое важно знать истоки народного искусства, его живые родники творчества, обогащающие всю культуру, в целостности жизненной – в комиксах сельского быта и окружающей человека природы и культурной преемственности традиций. Они не только разные у народов, но и различны в каждом крае».

Творчество народных мастеров не только воспитывает у ребят эстетический вкус, но и формирует духовные потребности, чувства патриотизма, национальной гордости, высокой гражданственности и человечности. Ребенок узнает, что замечательные красочные предметы создают народные мастера, люди, одарённые фантазией, талантом и добротой. За последние годы развития педагогической науки существенно изменились приоритеты начального образования. На данный момент образование ставит перед собой такие цели, которые включают в себя не только развитие познавательных способностей учеников, но также развитие творческих способностей, творческого потенциала учащихся. Проблема развития творческих способностей у школьников не является новой для педагогов, но с течением времени не теряет своей актуальности. Это связано с тем, что современное общество постоянно претерпевает всё новые и новые изменения, начиная с экономической сферы жизни общества и заканчивая социальной. Изучением данной проблемы занимались такие ученые и педагоги, как Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов и др. Понятийный аппарат, содержание и основные положения теории способностей разработаны, главным образом, именно в трудах этих ученых. Б.М.Теплов считал, что способности каждого человека обусловлены в первую очередь биологическими различиями, А.Н.Леонтьев же относил это слово к сложным, окультуренным, «ставшими» человеческими функциями.

Л.С.Выготский так же считал, что способности являются родовыми качествами человека, а не приобретенными. Согласно мысли Выготского, «во всяком исторически возникшем приобретении человеческой культуры отложились, материализовались исторически складывавшиеся в ходе этого процесса человеческие способности» [1]. Психологами установлено, что личностные качества ребенка, основа интеллекта и основа духовной сферы ребенка формируется преимущественно в младшем школьном возрасте, несмотря на то, что результаты развития этих способностей обнаруживаются позже. А именно в старшем школьном возрасте, когда от учеников требуют поиска новых, нестандартных путей для решения каких-либо задач.

Если говорить о современном состоянии начального образования, то следует отметить, что первостепенной задачей является развитие познавательных способностей, а не творческих. Для того, чтобы более точно рассмотреть понятие «творческие способности», мы разберем, что обозначают термин «способность». В педагогике определений этого понятия большое множество. В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова понятию «способность» дается такая интерпретация: способность – природная одаренность, талантливость.

В психологическом словаре понятие творческие способности трактуется следующим образом: «творческие способности – это индивидуальные особенности качеств человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода».

Одним из самых распространённых и наиболее употребляемых, является понятие Б.М.Теплова. В понятии «способности», по его мысли, заключены три идеи: 1) Способности – это индивидуально-психологические особенности и именно они отличают одного от другого человека; 2) способностями можно считать не всякие, вообще индивидуальные особенности, а лишь те, которые помогают успешно выполнять какой-либо вид деятельности или нескольких деятельностей; 3) способностями нельзя считать те знания, умения и навыки, которые уже выработаны у человека.

На основе изложенного выше, мы делаем вывод, что под способностями понимаются индивидуально-психологические и двигательные особенности индивида, которые способствуют успешному выполнению какой-либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у ребенка. Но следует учесть, что успешность обеспечивается не каким-либо одним видом способности, а их индивидуальным сочетанием, которое характеризует личность. «Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными формами общественного развития, – писал К.Маркс. – Трудность состоит в том, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недостижимым образцом [5].

Психологи А.Н.Леонтьев и Б.М.Теплов занимались изучением способностей, с разных точек зрения. Б.М.Теплов главным образом обращал внимание на индивидуально-психологические предпосылки неодинакового

успешного развития тех или иных функций и умений; А.Н.Леонтьев же в свою очередь интересовался, главным образом, тем, как из природных предпосылок на основе структур человеческой деятельности возникает качественно психические функции и процессы. Оба учёных не отрицали врожденного неравенства задатков, с одной стороны, и неоднозначных связи этих задатков с итоговой успешностью сложных форм деятельности – с другой, однако акценты различались, как различалось и употребление понятий.

Б.М. Теплов считал, что способности каждого человека обусловлены в первую очередь биологическими различиями, А.Н. Леонтьев же относил это слово к сложным, окультуренным, “ставшими” человеческими функциями [3]. Л.С. Выготский так же считал, что способности являются родовыми качествами человека, а не приобретенными. Согласно мысли Выготского, «во всяком исторически возникшем приобретении человеческой культуры отложились, материализовались исторически складывавшиеся в ходе этого процесса человеческие способности».

Л.С. Выготский выделил три характеристики способностей:

1. Понимание способностей как существующих в культуре способов взаимодействия с действительностью.

2. Развитие способностей рассматривается как подчиненное закономерностям целостного развития сознания и анализируется в контексте этого целого.

3. Развитие способностей характеризуется через освоение ребенком достижений культуры [1].

Основными показателями творческих способностей являются беглость, и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость. Беглость мысли отражает количество идей, возникающих в единицу времени. Гибкость мысли – способность быстро и без внутренних усилий переключаться от одного аспекта проблемы к другому, выдвигать самые разные идеи. Оригинальность – способность к генерации необычных идей, парадоксальных, неожиданных решений, отличающихся от общепринятых. Любознательность – способность удивляться, готовность познавать, открытость ко всему новому, чувствительность к проблемам в окружающем мире. Точность – способность совершенствовать свой творческий продукт, придавать ему законченный вид. Смелость – способность принимать решения в ситуации неопределенности, смело выдвигать новые идеи, преодолевать трудности, отстаивать свое мнение и доводить свою творческую работу до конца [6]. Отечественные психологи и педагоги (Л.И.Айдарова, Л.С.Выготский, Л.В.Занков, В.В.Давыдов, З.И.Калмыкова, В.А.Крутецкий, Д.Б.Эльконин и др.) подчеркивают значение учебной деятельности для формирования творческого мышления, познавательной активности, накопления субъективного опыта творческой поисковой деятельности учащихся.

Главное условие успешного развития творческих способностей учащихся – окружить их такой средой и такой системой отношений, которые бы стимулировали самую разнообразную их творческую деятельность.

Необходимо создать на уроке обстановку, опережающую развитие детей, а именно: предлагать развивающиеся задания, побуждающие к решению трудных творческих задач, работе с максимальным напряжением сил.

Д.С.Лихачев отмечает, что «Национальные черты народа существуют не в себе и для себя, а для других». Они проявляются в способности обживать, чувствовать мир. К народному искусству это относится в первую очередь как к культуре, постоянно созидающей, отдающей духовный опыт, мудрость культуре профессиональных художников [4]. Способности развиваются тем успешнее, чем чаще ученик добирается до потолка своих возможностей и постепенно поднимает это «потолок» все выше и выше, а также предоставлять учащимся большую свободу в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий, в выборе способов работы. Учитель обязан всегда помнить о том, что задания ученик должен выполнять без назидательности и принуждения, при этом поддерживать у него естественный интерес ко всему новому, неизвестному, сохраняя радость познания и самостоятельных открытий, стимулируя стремление к исследованию, экспериментированию и творчеству. В младшем школьном возрасте ребенок овладевает произвольной постановкой вопроса в проблемной ситуации, направленного на ее расчленение и всестороннее исследование, поэтому педагоги заботятся о том, чтобы создать ее на уроке. Творческая деятельность учащихся нуждается в психолого-педагогическом сопровождении учителя. Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Задача педагога в начальных классах – создать у детей богатый запас представлений памяти и воображения.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что сохранение и дальнейшее развитие народных художественных промыслов в современных условиях рыночной экономики, подготовка кадров в учебных заведениях, обмен опытом, установление деловых контактов – эти и другие вопросы развития народных художественных промыслов не случайно стали темой творческого развития младшего школьника. Важность творческого развития школьника, его способностей при решении любой учебной задачи проявлять инициативу, выдумку, самостоятельность для всех является сейчас очевидным. Соотнося процесс творчества и обучения надо вести разговор о создании таких условий, которые содействовали бы возникновению и развитию у всех обучаемых качеств и склонностей, обычно выделяемые как характерные черты креативной и творческой личности. Эффективность работы школы определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей учащихся, готовит их к жизни в обществе.

Литература

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
2. Зак А.З. Методы развития способностей у детей. – М., 1994.
3. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. – М., 1997.

4. Лихачев Д.С. Заметки о русском // Новый мир. – М., 1980. – № 3. С. 21.
5. Матюшкин А.М. Развитие творческой активности школьников. – М., 1991.
6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 2000.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ МИРОВОЙ МУЗЫКИ

**Галущенко Ирина Георгиевна, профессор кафедры истории
музыки и критики Государственной консерватории Узбекистана,
кандидат искусствоведения**

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы трансформации опыта зарубежных учёных в содержании раздела курса истории мировой музыки для студентов Государственной консерватории Узбекистана, разработанного автором данной публикации.*

***Ключевые слова:** история мировой музыки, трансформация, зарубежный опыт, эволюция, диалог, интеграция.*

***Annotatsiya.** Maqolada ushbu nashr muallifi tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Davlat konservatoriyasi talabalari uchun jahon musiqasi tarixi kursi bo'limi mazmuniga xorijiy olimlar tajribasini o'zgartirish masalalari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** jahon musiqasi tarixi, transformatsiya, xorijiy tajriba, evolyutsiya, dialog, integratsiya.*

***Abstract.** The article examines the issues of transformation of the experience of foreign scientists in the content of the section of the course on the history of world music for students of the State Conservatory of Uzbekistan, developed by the author of this publication.*

***Key words:** history of world music, transformation, foreign experience, evolution, dialogue, integration.*

Изучение истории мировой музыки имеет огромное значение в формировании гармонично развитой личности представителя музыкальной культуры, пропагандирующего достижения мировой музыкальной классики и современного искусства. «Знание – это благо неуничтожимое, доступно всем, не ограничено числом его носителей» [1, с. 5]. Изучение истории мировой музыки обогащает духовный мир личности, расширяет кругозор, адаптацию в мировом сообществе, социальную коммуникативность. Содержание курса истории мировой музыки для студентов консерватории строится на основе зарубежного опыта исследования, его переосмысления, трансформации и модернизации. Эволюция мирового музыкального искусства обуславливает эволюцию воззрений на стилевые процессы художественных направлений в искусстве, на творчество композиторов. Именно поэтому необходимы новые разработки курса истории мировой музыки, отражающие появление новых

концепций, жанров, форм, стилей, технологий композиторского письма. Всё это существенно меняет музыкальную картину мира и отношение к художественному творчеству прошлого. В связи с этим возрастает необходимость изучения опыта зарубежных исследователей в аспекте осмысления их научных позиций и эстетических оценок явлений музыкального искусства. Особенно это касается истории зарубежной музыки XX столетия, ознаменованного множеством взглядов на художественное творчество, эволюцией музыкальных выразительных средств, интенсивным развитием национальных композиторских школ, джаза.

В XX веке в сложные процессы развития мирового музыкального искусства активно включились молодые национальные композиторские школы, заявившие о себе яркими самобытными произведениями [2]. Изучение сложных и противоречивых тенденций развития музыки XX века немислимо без обращения к зарубежному опыту учёных, опора на труды которых является базовой основой построения курса истории мировой музыки XX века. Столь же важно и обращение к зарубежному опыту исследователей исторических эпох развития музыкальной культуры античности, средневековья, Возрождения, классицизма, романтизма, модерна. В этом отношении необходимо отметить значимость фундаментального труда К.З.Акопяна «Мировая музыкальная культура. Творчество, исполнители, слушатели» [3]. Данный комплексный труд интересен своей оригинальной научной концепцией, целостным охватом исторического пути музыкального искусства и его эволюции на основе ретроспективного взгляда из XXI века.

В Государственной консерватории Узбекистана курс истории мировой музыки разработан на кафедре истории музыки и критики ведущими специалистами на основе авторских методик многолетней научной и педагогической практики с учётом зарубежного опыта. Исходя из этого создаются учебники и учебные пособия нового поколения, в которых обобщается научная и педагогическая работа.

При изучении со студентами истории мировой музыки весьма важно, на наш взгляд, применять метод диалога музыкальных культур, в который следует включать музыкальное искусство Узбекистана в контексте Восток-Запад, как неотъемлемую составляющую мировой культуры. Это позволяет конструктивно решать сложные вопросы современного искусства, осмысливать новации, эксперименты, воспринимать личности выдающихся композиторов. Диалог культур укрепляет дружбу народов, способствует выявлению общности идейно-художественных и эстетических позиций.

Таким образом, в поле внимания и в процесс обучения студентов включается актуальный вопрос интеграции музыкальных культур. Замечательной площадкой диалога культур являются международные музыкальные фестивали, форумы, симпозиумы, конференции, мастер-классы, посвящённые искусству Центральной Азии, музыке тюркских народов. Наряду с региональной интеграцией музыкальных культур большое значение в изучении истории мировой музыки имеет также контент Восток-Запад в

аспекте трансформации зарубежного опыта. Так, в частности, при изучении темы «Музыкальная культура Венгрии», опираясь на фундаментальные труды венгерского исследователя Бенце Саболич, целесообразно актуализировать историческую преемственность Ференц Лист-Бела Барток в аспекте модернизации национальной традиции в условиях мировой музыкальной культуры.

Изучая творчество Белы Бартока, необходимо актуализировать новаторство композитора и этнографа, открывшего миру неисчерпаемые сокровища венгерского фольклора и проводить параллели с Юнусом Раджаби. Сравнительно-сопоставительный метод записей народных мелодий Бартоком и Раджаби способствует развитию конвергентного аналитического и креативного мышления студентов, осмыслению явлений и фактов истории мировой музыки с аналогичными явлениями и фактами в истории узбекской музыки XX века. Такого рода трансформация зарубежного опыта происходит в музыкальном образовании Узбекистана более продуктивно и результативно, поскольку формирует национальное сознание и самосознание обучающихся.

В изучении темы «Музыкальная культура Франции» целесообразно акцентировать внимание студентов на творчество Оливье Мессиана, устремившего свой интерес к Востоку, в особенности к Индии, её научной мысли, к древним трактатам о музыкальном ритме восточных народов как источнике новаций современной музыки. Такая трансформация опыта зарубежных исследователей творчества Мессиана является наиболее эффективной в качественном усвоении изучаемого материала. Особо следует уделить внимание фундаментальному труду Мессиана «Техника моего музыкального языка», отражающему его эстетические взгляды и творческие принципы. Симфония Мессиана «Турангалила» воспринимается студентами более глубоко, если раскрывать её содержание с опорой на труды индийских учёных, а также, используя «Бабур-наме» З.М.Бабура.

Тема «Музыкальная культура Испании» неотделима от культуры Востока, от воздействия арабской музыки. Раскрывая особенности музыкальной культуры Испании, необходимо привлекать научные труды испанского композитора Мануэля де Фальи, особенно, его исследование «Канте хондо (cante jondo). Его истоки, значение, влияние на европейское искусство», рассматриваемое во взаимосвязи с древними напевами, песнями Индии и других восточных народов. Изучение истории мировой музыки в аспекте диалога музыкальных культур Востока и Запада позволяет более широко осмыслить мировую культуру и более глубоко осознать узбекскую национальную культуру. В этом смысле трансформация зарубежного опыта весьма целесообразна, поскольку способствует повышению качества музыкального образования обучающихся.

Собственно говоря, в изучении каждой темы курса истории мировой музыки педагог может использовать возможности трансформации зарубежного опыта, привлекая интересные исторические факты параллелей и взаимосвязей с узбекской музыкой. Это не только обогащает занятие, делает его более

увлекательным, но и качественно способствует профессиональному развитию и повышению компетенций студентов.

Литература

1. Ибраимов Х.И. Трансформация педагогического образования в условиях развития цифровых технологий // *Pedagogika*. – Tashkent, 2024. – 1-son. – В. 3-8.
2. Галущенко И.Г. История музыки народов мира // *Страны Восточной Европы второй половины XX века*. Выпуск 3. – Tashkent: Musiqa, 2008. – 121 с.
3. Акопян К.З., Ильичева Н.И., Чершинцева М.А. *Мировая музыкальная культура*. – Москва: Эксмо, 2012. – 480 с.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

**Медетова Раушан Мамадияровна, заведующий отделом НИПВ,
д.п.н., ст.н.с., Джанпеисова Гаухар Эркиновна, заведующая кафедрой
Филиала РГПУ имени А.И.Герцена в городе Ташкенте, к.п.н., доцент**

Система дошкольного образования в нашей республике интенсивно развивается. Это касается не только нормативно-правовых документов [1-3], принятых в нашей стране в течении последних лет, но и их полнейшей реализации в практику дошкольного образования. С учётом обозначенных кардинальных задач в данных документах осуществляется полномасштабная работа в данном направлении. К примеру, по мнению А.В.Шин, «39-я цель Новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы – вывести качество образования в системе дошкольного образования на новый уровень» [4].

Для достижения поставленной цели внедрена усовершенствованная систему профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров дошкольных образовательных организаций, продолжается процесс повышения квалификации педагогических кадров, причём не только в Узбекистане, но и в других ведущих образовательных учреждениях мира. Кроме того, продолжается усовершенствование процессов дошкольного образования и воспитания на основе научно обоснованных подходов. В их числе – развитие кадров системы дошкольного образования, которое представляет собой важный аспект образовательной политики нашего государства в области международного сотрудничества.

В мировом образовательном пространстве для системы дошкольного образования и развития цифровой культуры педагогов разработаны различные национальные инициативы, дополненные и конкретизированные планами и конкретными мероприятиями. Например, Национальный институт технологии для образования и подготовки будущих учителей в *Испании* предоставляет педагогам возможности очного и онлайн-обучения для трансформации навыков обучения и использования информационных и коммуникационных технологий. Возможности очного формата обучения включают летние курсы, конгрессы, конференции, профессиональные стажировки и другие виды мероприятий

совместно с университетами и организациями-партнерами. Онлайн-обучения педагогов и организация предлагает различные форматы массовых открытых онлайн-курсов на платформе Moodle – MOOCs, NOOCs (nano massive open online courses) и SPOOCs (self-paced open online courses). Эти курсы дают возможность обучения в собственном комфортном ритме, и педагог может выбирать их длительность.

INTEF также участвует в международных проектах, которые способствуют информированию, поддержке и координации с автономными регионами – eTwinning, TeachUP. eTwinning – это инициатива позволит педагогам платформы общаться, обмениваться информацией и сотрудничать с другими зарегистрированными участниками, подключаясь через предлагаемые функции социальных сетей и участвуя в работе комнат, групп и европейских проектов. Каждая из опций позволяет педагогу повысить квалификацию: комнаты – это микрогруппы для участия в видеоконференциях; группы – это виртуальные пространства, где участники обсуждают определенные вопросы, касающиеся их профессиональных интересов, а в роли модераторов и координаторов выступают опытные участниками сообщества; проекты – это мероприятия по различным темам, которые реализуются с участием двух или более педагогов и обучающихся. Каждый проект имеет свое собственное пространство TwinSpace – бесплатную и безопасную платформу, где проект реализуется, а педагог имеет возможность взаимодействовать с обучающимися.

TeachUP тестирует два различных подхода к проектированию обучения в рамках начального педагогического образования и непрерывного профессионального развития, предлагая онлайн-курсы повышения квалификации по новым компетенциям педагогов в четырех областях: формирующее оценивание, персонализированное обучение, совместное обучение и творческое мышление.

В Финляндии Министерство образования и культуры начало новую программу повышения квалификации педагогов и Программу развития компетенций XXI века. Программа установила три стратегические компетентностные цели для непрерывного профессионального развития педагогов: наличие устойчивой базы знаний о предмете и педагогике, методике работы в группе, цифровых и исследовательских навыках; умение генерировать новые идеи и образовательные инновации в учебный план; навык повышать собственную экспертность и применять ее для взаимодействия с участниками образовательных отношений.

В 2015 году подписан Меморандум Консультативного совета по профессиональному развитию работников образования, который предлагал методы постоянной и систематической поддержки профессионального развития педагогов, а также решения по трансформации систем образования: программа развития педагогического образования педагогов и ее реализация (Форум педагогического образования); онлайн-образование без отрыва от работы, начиная с текущего уровня компетентности каждого педагога (массовые открытые онлайн-курсы для всех педагогов Финляндии); обучение педагогов на

рабочем месте, отталкиваясь от потребностей педагогов и обучающихся; распространение педагогов-наставников, которые обучают других педагогов пользоваться информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями в образовании. Национальные учреждения, такие как Национальное агентство по образованию, университеты и частные организации предоставляют педагогам возможности для развития системы дошкольного образования.

Курс предлагает современные знания, информацию, основанную на исследованиях, и практические занятия в рамках одной комплексной программы обучения, которая охватывает шесть областей цифровой грамотности: цифровой мир, цифровая группа, цифровой педагог, обучение дизайну, поддержка обучения (как создать благоприятную учебную среду с помощью цифровых технологий в очном и онлайн-обучении), оценка обучения. Используя полностью онлайн-режим (синхронный или асинхронный), каждый педагог, присоединяющийся к программе DigiED, проходит обучение в качестве цифрового обучающегося. Цифровой проект служит окончательным заданием, когда педагоги должны разработать и реализовать цифровой проект (например, онлайн-занятия) со своими обучающимися.

Открытая гала-конференция завершает курс, на котором демонстрируются результаты, обмениваются практиками и учатся у ведущих экспертов в области образовательных технологий. Для повышения профессионального уровня преподавания Корейское управление образования предоставляет разнообразные программы обучения через местные управления образования и университеты.

Еще одной государственной инициативой для поддержания профессионального уровня педагогов является взаимный контроль, советы педагогов по учебным программам и профессиональные группы. Все педагоги обязаны участвовать в коллегиальном контроле, который представляет собой открытое занятие. Педагоги один или два раза в год проводят открытые уроки и получают отзывы от коллег. Советы педагогов разрабатывают планы учебных занятий и способы оценивания, а также обсуждают проблемы, возникающие в процессе обучения, чтобы оперативно их решать. Заинтересованные педагоги создают специализированные группы и регистрируют их в местном отделении образования. Эти группы исследуют и разрабатывают новые методы обучения и материалы, которые распространяются районными управлениями среди других педагогов. В качестве форм развития дошкольного образования могут рассматриваться различные конкурсы педагогического мастерства, где педагоги демонстрируют свои лучшие практики и делятся опытом. В Южной Корее процесс подготовки педагога в большей степени организуется снизу-вверх и проводится педагогами на добровольной основе. Преимущество нисходящего профессионального развития в том, что оно получает больше поддержки со стороны правительства. В Южной Корее существует множество организаций, таких как университеты, профессиональные сообщества педагогов, исследовательские организации, государственные и частные предприятия, которые занимаются онлайн-обучением педагогов. Они разрабатывают

программы и управляют онлайн-системами для профессионального развития. Национальное онлайн-сообщество педагогов, объединяющее 10 000 педагогов, которое направлено на содействие обмену передовым опытом в области онлайн-образования и обеспечивает интерактивный канал связи в режиме реального времени между государственными и образовательными сотрудниками. В Южной Корее подготовка педагогов проводится в рамках Второго генерального плана по внедрению информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образование и направлена на интеграцию технологий. Подготовка педагогов на этом этапе делится на общие курсы и специальные курсы для подготовки инструкторов.

В *Узбекистане* процесс подготовки высококвалифицированных кадров для системы дошкольного образования осуществляется на основе требований времени. К примеру, по инициативе Агентства дошкольного образования при поддержке Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Узбекистана организована модель «плей-группы», подготовлены педагоги для работы в данных группах. В рамках реализации проекта Всемирного банка «Стимулирование раннего развития детей в Узбекистане» осуществляется работа над программой посещения детей дошкольного возраста на дому с целью оказания дошкольных образовательных услуг – «Home visits». Их основной целью является оказание услуг в труднодоступной сельской местности. Кроме того, необходимо отметить такую модель, как «плей-группы», созданные на базе местных сообществ (махалли), педагогических колледжах, общеобразовательных школах, где в их работе принимают активное участие и родители. Создание таких моделей на базе педагогических колледжей позволит осуществить интеграцию науки и практики, повысить качество подготовки кадров в системе дошкольного образования, где непосредственно студенты колледжа смогут наблюдать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с детьми и родителями. Особенностью модели «Home visits» является то, что подготовленные педагоги и медицинские сестры будут посещать семьи, где есть беременные матери и дети в возрасте до трёх лет, им будет оказана поддержка по уходу и воспитанию детей [4].

Сегодня Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и другими странами в области образования, обмениваясь опытом и передовыми практиками в развитии системы дошкольного образования. В целом, развитие системы дошкольного образования в Узбекистане представляет собой комплексную и системную работу, направленную на повышение качества образования и обеспечение лучших условий для детей в этом возрастном периоде.

Литература

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-595 «О дошкольном образовании и воспитании» от 16 декабря 2019 года.

2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-79 «О мерах по эффективной организации деятельности Министерства дошкольного и школьного образования и организаций его системы» от 26 мая 2023 года.

3. Государственная учебная программа «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан / Авторский коллектив. 2-изд. – Т., 2022.

4. Шин А.В. Развитие кадров системы дошкольного образования: опыт Узбекистана // Maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini rivojlantirish: amaliyot va xorijiy tajriba: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2024-yil 23-24 may. – Т., 2024.

INGLIZ TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI AXLOQIY TARBIYALASHGA OID XALQARO TAJRIBALAR TRANSFORMATSIYASI

**Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Ingliz tili darslari nafaqat tilni o‘rganish jarayonidir, balki o‘quvchilarni axloqiy tarbiyalashda ham muhim rol o‘ynaydi. Ta’lim tizimlari turli mamlakatlarda o‘ziga xos uslublar va metodlarni qo‘llash orqali axloqiy tarbiyani amalga oshirmoqda. Ushbu maqolada ingliz tili darslarida o‘quvchilarni axloqiy tarbiyalashga oid xalqaro tajribalar va ularning transformatsiyasi haqida so‘z yuritiladi.

Yaponiya – ta’lim tizimi rivojlanayotgan davrlar orasida eng oldi o‘rinlarda turadi. Ta’lim sohasida boshqa davlatlarga o‘rnak bo‘la oladigan, tajriba ulasha oladigan mamlakatdir. Yaponiya ta’limining ustun tomoni shundaki, har bir ta’lim muassasasida tartib birinchi o‘rinda turadi. Yaponiya ta’lim tizining yana bir jihati o‘quvchilarning mustaqil fikrga ega ekanliklaridir. Bundan tashqari mamlakat o‘qituvchilarining maoshi yuqori ekanligi yana bir ustunlikdir. Bu mamlakatda o‘qituvchiga bo‘lgan hurmat va ehtiromning aks ettirilishidir. Yaponlar tarbiyani “ikudji” deb ataydi. Bu shunchaki pedagogik metodlar majmui emas, balki yangi avlodlarni tarbiyalaydigan butun bir falsafadir.

Britaniya ta’lim tizimining xarakterli jihatlardan biri, axloqi va etika masalalariga alohida e’tibor berishdir. Ingliz tili darslarida adabiyot va hikoyalar orqali axloqiy dilemmalarni muhokama qilish, o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda yordam beradi. Masalan, “To Kill a Mockingbird” asaridagi adolat va tenglik masalalari orqali o‘quvchilar muammoli vaziyatlarga yechim topishga harakat qilishadi. Inglizlar o‘z farzandiga nimadir tanlashda to‘liq erkinlik beradilar, chunki ular juda erta yoshdanoq bolaning shaxs sifatida rivojlanishi kerak deb hisoblashadi. Ularning asosiy maqsadi – bolada kuchli va mustaqil harakterni tarbiyalash, uni tahlil qilish va xulosa chiqarishga o‘rgatishdir. Buyuk Britaniyada har qanday, hatto eng ahamiyatsiz muvaffaqiyat ham go‘dakni xursandchilik bilan maqtash va hu bilan uni yangi yutuq-ga‘labalarga undash odatiy holatdir. Ingliz onalari juda sabrli va tabassumli. Ular hech qachon bolalarga ovozlarini ko‘tarmaydilar. Inglizlar bolaga yaxshi xulq-atvorni faqatgina shaxsiy namuna orqali o‘rgatish mumkinkigiga ishonch hosil qilgan. Ta’limga yaxlit tarbiyaviy yondashuv tufayli britaniyalik bolalar boshqalarga fikri va shaxsiy makonini qadrlashni biladigan vazmin, hushmuomala va

muvozanatli insonlar bo'lib ulg'ayishadi. Kuchli karakter va rivojlangan iroda ularga hayotning barcha qiyinchiliklarini osongina yengib o'tishga yordam beradi.

Xitoyda ota-onalar, oilaning daromadidan qat'iy nazar bolaga maksimal darajada sarmoya kiritishga harakat qiladi. Buning sababi shiddatli raqobat. Xitoyda - juda ko'p aholisi bo'lgan mamlakatda biror narsaga erishish oson emas. Ishga kirish uchun, yaxshi maosh olish uchun juda ko'p da'vogarlarni surib o'tish kerak. Bolaligidanoq bola o'zi shug'ullanadigan har qanday biznesda maksimal darajaga erishishi kerakligi tushuntiriliadi. Ota-onalar bolalarining uy vazifalarini diqqat bilan tekshirishadi. o'qituvchi uchun o'quvchining muhim ko'rsatkichi uning mehnatsevarligidir. Xitoy maktablarida "teacher's pet" ya'ni "o'qituvchining sevimlisi degan tushuncha yo'q, chunki hammaga nisbatan munosabat teng va neytral. Bizning maktablardagi kabi "yulduz", "vunderkind" degan tushunchalar yo'q. Xitoylik bolalarda tarbiyalanadigan asosiy fazilatlar – mehnatsevarlik, qat'iyatlilik, ohistalik. Xitoyda ota-onalarga va kattalarga munosabati yoshidan qat'iy nazar, juda hurmatlidir. Keksa avlod kichkina bola uchun ham, o'smir uchun ham, talaba uchun ham o'zgarimas hokimaytdir. Ular kattalar bilan bahslashmaydi. Qarama-qarshilik qilmaydi. Ularning so'zlari Shubha yoki muhokamaga sabab bo'lmaydi. Bolalar tinglashlari va itoat qilishlari kerak. Xitoy oilasida kattalaarning irodasi qonundir.

Finlandiyada ta'lim jarayoni butunlay integratsiyalangan bo'lib, unda til o'rganish bilan birga axloqiy tarbiya ham amalga oshiriladi. O'qituvchilar mavzuni ingliz tilida o'qitishda doimo hayotiy misollar keltirib o'tadilar va bu orqali talabalar uchun qabul qilib bo'lmaydigan vaziyatlar yaratiladi. Finlyandiya ta'lim tizimi talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ingliz tili darslarida ko'plab interaktiv metodlar qo'llaniladi: guruh bo'lib ishlash, muammolarni hal qilish faoliyatlari va kreativ loyihalar. Shuningdek, bu jarayonda talabalar bir-birlariga yordam berib, jamoaviy ruhda faoliyat yuritadilar. Bu esa ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Singapur ta'lim tizimida ingliz tili darslari ko'p nazariy bilimlardan tashqari amaliyotga yo'naltirilgan. O'qituvchilar talabalarni real hayotdagi vaziyatlarga tayyorlash uchun simulyatsiyalar va rol o'yinlardan foydalanadilar. Bu metodlar orqali talabalarning ijtimoiy muloqot ko'nikmalari rivojlanadi va ular xuddi real hayotdagi kabi vaziyatlarga tayyor bo'lishadi

Xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimlariga tatbiq etishda bir qator qadamlar amalga oshirilishi lozim: 1. O'qituvchilarning malakasini oshirish: O'qituvchilarga zamonaviy uslublar va metodologiyalar bo'yicha treninglar o'tkazilishi kerak. 2. Mavzu tanlashda diversifikatsiya: axloqiy qadriyatlarni yorituvchi turli asarlarni tanlab olish va ularning mazmunini chuqur tahlil qilish zarur. 3. Interaktiv yondashuv: o'quvchilarga rolli o'yinlar, guruh munozaralari kabi interaktiv usullarni qo'llanishini rag'batlantirish lozim. 4. Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik: axloqiy tarbiyani yanada mustahkamlash uchun ota-onalar bilan muloqot qilish va jamiyatdagi ijobiy amaliyotlarni ularga yetkazish zarur. Ingliz tili darslari nafaqat tilni bilishni rivojlantirish balki, shuningdek, o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. Xalqaro tajribalarni inobatga olib,

mahalliy sharoitlarga mos ravishda transformatsiya qilish orqali biz kelajak avlodning axloqi va bilim darajasini yanada yaxshilashimiz mumkin. Ingliz tili hozirgi kunda global kommunikatsiyaning asosiy vositasi hisoblanadi. Shuning uchun, ingliz tilini o'rgatish jarayonida o'quvchilarni nafaqat til bilish bilan, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi bilan ham shug'ullanish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston kabi davlatlarda ingliz tili ta'limi rivojlanayotgan bir paytda, xalqaro tajribalarni o'rganish va tatbiq etish zarurati ortib bormoqda.

O'zbekistonda ingliz tili ta'limini transformatsiya qilish uchun xalqaro tajribalarni inobatga olish zarur: 1. Interaktiv metodlarni joriy etish. O'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish orqali talabalar faol ishtirok etishga undalishi kerak. Guruh ishlari va muammolarni hal qilish faoliyatlari orqali ular bir-biridan o'rganishi mumkin. 2. Madaniy almashtirish. Ingliz tilini o'rganishda madaniy alishtirish siyosatini amalga oshirish lozim. Talabalarga turli mamlakatlarning madaniyatlari haqida ma'lumot berib borilishi ularning dunyoqarashini kengaytiradi. 3. Amaliy muloqot fursatlarini yaratish. Talabalarni real hayotni aks ettiruvchi vaziyatlarda muloqot qilish imkoniyatlarini yaratish kerak. Simulyatsiyalar yordamida ularda ishonch hosil qilinishi mumkin. 4. O'qituvchilarning malakasini oshirish. O'qituvchilarning malakasini oshirish uchun xalqaro seminarlarda qatnashishni rag'batlantirish zarurdir; bu esa yangi pedagogik yondoshuvlarni joriy etishga yordam beradi. Ingliz tili darslarida o'quvchilarni tarbiyalash jarayonida xalqaro tajribalarni hisobga olish muhimdir. Amerika Qo'shma Shtatlari, Finlyandiya va Singapur, Xitoy, Yaponiya kabi davlatlardan olinadigan saboqlar O'zbekistonda ta'lim tizimini yangilashda katta rol o'ynaydi. Bunday transformatsiyalar orqali biz nafaqat til biladigan, balki madaniyati boy va ijtimoiy mas'uliyatli avlodni tarbiyalashimiz mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Bruner, J.S., Haste, H. Constructive Education: A Socio-Cultural Approach to Teaching and Learning. Routledge., 2010.
2. Nussbaum, M.C. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press., 2010.
3. Carr, D., Steutel, J.W. The Ethics of Teaching. Kluwer Academic Publishers., 1999.
4. Hattie, J., Timperley, H.
5. Tarbiya va ta'limda yapon tajribasi.<https://adolat24.uz/?p=23014>
6. Farzandni koyimaydigan millat.<https://kun.uz/01460992>

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

**Ахунова Умида, стажёр-исследователь Национального института
педагогике воспитания имени Кары Ниязи**

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые глобальные тенденции в музыкальном образовании, включая цифровизацию, инклюзивность,

междисциплинарный подход, глобализацию репертуара и профессиональную мобильность. Проанализированы механизмы интеграции международного опыта, позволяющие адаптировать передовые образовательные практики к различным национальным системам музыкального обучения. Выявляются основные вызовы и перспективы формирования единого образовательного пространства в сфере музыкального искусства.

Ключевые слова: музыкальное образование, глобализация, цифровизация, инклюзивность, междисциплинарный подход, профессиональная мобильность, международное сотрудничество, образовательные технологии, этномузыковедение, музыкальная педагогика, академический обмен, STEAM-образование, онлайн-обучение, музыкальная психология, культурная интеграция.

Музыкальное образование в условиях глобализации и технологической трансформации сталкивается с необходимостью пересмотра традиционных педагогических подходов и интеграции международного опыта. Современная образовательная среда характеризуется развитием цифровых технологий, ростом инклюзивных программ, расширением границ междисциплинарного взаимодействия и формированием международных сетей.

Целью данной статьи является анализ ведущих глобальных тенденций в музыкальном образовании и рассмотрение возможных механизмов их интеграции в национальные образовательные системы.

Цифровизация и трансформация образовательных моделей

Развитие цифровых технологий оказывает значительное влияние на музыкальное образование, создавая новые формы взаимодействия между преподавателем и обучающимся. Современные онлайн-платформы (Coursera, edX, Udemy) предоставляют доступ к курсам ведущих университетов, а специализированные приложения (EarMaster, Melodics) способствуют индивидуализации образовательного процесса.

Механизмы интеграции международного опыта

1. Разработка унифицированных цифровых образовательных платформ на основе опыта ведущих музыкальных вузов.
2. Создание международных сетевых образовательных программ с участием нескольких университетов.
3. Включение в национальные учебные планы цифровых инструментов, апробированных в международной практике.

Инклюзивность и расширение доступности музыкального образования

Современные образовательные стратегии направлены на обеспечение равных возможностей в обучении музыке независимо от физических, когнитивных или социально-экономических особенностей обучающихся. В странах Западной Европы и Северной Америки активно внедряются адаптивные методики обучения, основанные на использовании альтернативных инструментов, сенсорных технологий и индивидуализированных подходов.

Ключевые направления развития инклюзивного музыкального образования включают:

- Применение специализированных инструментов для лиц с ограниченными возможностями (например, Soundbeam, адаптированные клавишные инструменты).
- Разработку методик преподавания, учитывающих особенности восприятия музыки детьми с аутизмом, нарушениями слуха и моторики.
- Интеграцию принципов универсального дизайна в образовательные программы музыкальных школ и вузов.

Механизмы интеграции международного опыта

1. Взаимодействие с международными организациями (ISME, EAS) для обмена передовыми инклюзивными методиками.
2. Включение в учебные планы педагогических вузов дисциплин, посвященных инклюзивному музыкальному образованию.
3. Развитие международных грантовых программ по инклюзивному обучению в сфере музыкального искусства.

Академическая мобильность и обменные программы

Одним из наиболее эффективных способов получения международного опыта является участие в программах академической мобильности. Для музыкантов это может включать:

- Обменные программы (Erasmus+, DAAD, Fulbright, программы консерваторий)
- Летние школы и мастер-классы с ведущими мировыми педагогами
- Стажировки и ассистентуры в международных оркестрах и ансамблях

Эти программы позволяют не только овладеть новыми педагогическими и исполнительскими техниками, но и погрузиться в культурные особенности различных музыкальных традиций.

Междисциплинарный подход в подготовке учителей музыки

В образовательных учреждениях Узбекистана внедряется междисциплинарный подход, объединяющий искусство, психологию и педагогику. Такой подход позволяет будущим учителям музыки эффективно работать с учащимися, развивая их творческие способности и эмоциональный интеллект. Опыт таких стран, как Финляндия, США и Япония, адаптируется к национальным условиям, что способствует формированию гармоничной личности учащихся и повышению качества музыкального образования.

Использование информационно-педагогических технологий

Вузами Узбекистана активно применяются инновационные информационно-педагогические технологии, заимствованные из зарубежного опыта. Например, в Ургенчском государственном педагогическом институте реализуются программы, направленные на эффективное использование информационно-дидактических ресурсов в учебном процессе. Это позволяет студентам осваивать современные методики преподавания музыки, соответствующие международным стандартам.

Адаптация международной музыкальной терминологии

В узбекских вузах проводится работа по адаптации и преподаванию международной музыкальной терминологии. Это особенно важно в условиях двуязычия, где студенты изучают музыкальные термины на русском и узбекском языках. Использование международных терминов способствует интеграции в мировое музыкальное сообщество и повышению профессиональной компетентности выпускников.

Развитие эстрадной музыки с учетом мировых тенденций

Узбекская эстрадная музыка развивается с учетом глобальных тенденций, интегрируя национальные музыкальные элементы с современными жанрами. Это позволяет создавать уникальные музыкальные произведения, которые находят отклик не только внутри страны, но и на международной арене. Такой подход способствует популяризации узбекской культуры и обмену опытом с зарубежными коллегами.

Таким образом, интеграция зарубежных методик в музыкальное образование Узбекистана способствует повышению качества подготовки специалистов, обогащению педагогического опыта и укреплению международных связей в сфере культуры и искусства.

Литература

1. Беннетт, Д. *Developing a Musician's Mindset: A Guide to Effective Learning and Teaching*. – Routledge, 2020.
2. Грин, Л. *Music, informal learning and the school: a new classroom pedagogy*. – Routledge, 2008.
3. Руднева, М. В. “Методики музыкального обучения в зарубежных странах: анализ и адаптация в России” – Диссертация, Санкт-Петербургская консерватория, 2021.

UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINING LIDERLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

**Abdullayeva Aziza Karimovna, Toshkent texnologiya,
menejment va kommunikatsiya instituti o'qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablari o'quvchilarida liderlik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirishning dolzarbligi yoritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning tashabbuskorligi, mas'uliyat hissi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini oshirish muhim sanaladi. Shuningdek, liderlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodlar, o'qituvchi va ota-onalarning ro'li hamda zamonaviy yondashuvlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: liderlik, o'quvchilar, ta'lim, kompetensiya, tashabbuskorlik, zamonaviy pedagogika, psixologik rivojlanish.

XXI asrda har qanday jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri yetuk, mustaqil fikrlaydigan va liderlik sifatlariga ega shaxslarni tarbiyalashdir. Maktab davri esa bu sifatarni shakllantirishda muhim bosqich hisoblanadi. O'quvchilarning liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ularning jamiyatga foydali shaxs bo'lib

yetishishiga zamin yaratiladi. Liderlik – umumiy bir ishni bajarishda boshqalarning ijtimoiy ta’sir jarayoni. Liderlik ko‘pincha insonning o‘z xatti-harakatlarini amalga oshirishda, ularning xulqatvorida namoyon bo‘luvchi ko‘rinishi hisoblanadi. Lider bo‘lish uchun aynan biror-bir yuqori kasb egasi bo‘lish yoki bo‘lmasa biror mansabdor shaxs bo‘lish shart emas. Liderlik so‘zi boshlovchi, yetakchi degan ma’nolarni berganligi uchun ko‘pincha shunday deb o‘ylashadi ya’ni biron-bir katta lavozim bo‘lishi kerak. Biroq, lider bu aslida shunday kishiki, boshqalarning ham uning ortidan intilishi uning kabi ish olib borishini xohlaydigan shaxs hisoblanadi. Liderlik ko‘nikmalarini rivojlantirish maktab tizimining asosiy maqsadlaridan biri bo‘lishi lozim. Quyidagi omillar bu jarayonda muhim ro‘l o‘ynaydi: 1) Interaktiv metodlardan foydalanish – O‘quvchilarning faolligini oshirish uchun ro‘lli o‘yinlar, guruhli topshiriqlar va muammoli ta’lim usullari qo‘llaniladi. 2) Liderlik mashg‘ulotlari va loyihalari – O‘quvchilarni jamoaviy ishlarga jalb etish, mas’uliyat yuklash va mustaqil qaror qabul qilishni rag‘batlantirish zarur. 3) Psixologik va pedagogik qo‘llab-quvvatlash – O‘quvchilarning ichki imkoniyatlarini ochish va ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish uchun motivatsion treninglar o‘tkazish foydali bo‘ladi.

O‘qituvchilar va ota-onalar o‘quvchilar liderlik qobiliyatlarini shakllantirishda asosiy vositachilar hisoblanadi. Ular quyidagi yo‘llar bilan bu jarayonga hissa qo‘sha oladilar: o‘quvchilarning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va ularni mustaqil harakat qilishga rag‘batlantirish; o‘quvchilarga muammolarni mustaqil hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirish uchun imkoniyat yaratish; yosh liderlarni aniqlash va ularning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash.

Shuni aytish joizki, Lider deganda faqat insonlar ustida yetakchilik qilib, ularga o‘z so‘zini o‘tkaza olish va biror ishni amalga oshirishi emas, balki insonning vijdonan amalga oshiradigan faoliyati hamda vijdonan qabul qiladigan qarorlarini ham tushunish mumkin. Inson biror bir faoliyatni amalga oshirishi bu uning diqqati bilan ham bog‘liq bo‘lgan holat hisoblanadi. Diqqat biror bir predmetga insonning ongi to‘planishi hisoblanadi. Bunda ongli ravishda qaratilgan jarayon hisoblanar ekan, bunday inson ma’lum bir rejalar orqali diqqatini amalga oshirib o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘yadi. Kishining diqqatini jamlay olmasligi esa, abuliyat, paraabuliyat kabi kasalliklarga olib keladi. Bu esa, insonning hattoki, oddiy bir osongina elementlarni ham o‘zlashtira olmasliklarida namoyon bo‘ladi. Shunday ekan, liderlikning ham ko‘rinishi undagi kechadigan jarayonlar va diqqatning to‘g‘ri yo‘naltirilishiga bog‘liq. Bu paraabuliyat va abuliyatning unda kechishiga yo‘l qo‘ymasligi zarur holat hisoblanadi. Insonda kechadigan bunday kasalliklar insonni nafaqat liderligi, balki inson shaxsining yo‘qolishiga ham olib kelishi mumkin. Insonda insonligini belgilab beruvchi tafakkur mavjud. Tafakkur bu mantiqning ikkinchi ko‘rgazmali nomi hisoblanadi. Shunday ekan, bu mantiqli re’janing qay tarzda amalga oshirishida namoyon bo‘ladi. Lider inson boshqalardan ajralib turadi, unda bu xususiyat yaqqol ko‘zga tashlanadi. Insonlarning lider bo‘lishi temperamenti bilan bog‘liq emas. Insonning liderlikdan dalolat beradigan xususiyatlari temperamentning to‘rtta tipidan qaysi biri bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin degan savol tug‘ilishi mumkin. Shuni

alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bu liderlikni aniqlab bermaydi, biroq unda ko'pincha har bir temperamentning eng yaxshi jihatlari o'zlashtirilgan bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, umumta'lim maktablarida o'quvchilarning liderlik sifatlarini rivojlantirish jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda interaktiv metodlardan foydalanish, yetakchilik loyihalarini yo'lga qo'yish va pedagogik qo'llab-quvvatlash kabi yondashuvlar samarali natija beradi. O'qituvchilar, ota-onalar va ta'lim tizimi vakillari hamkorlikda harakat qilganda, yosh avlodning yetakchilik salohiyatini yuzaga chiqarish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Jalolov J. Ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish. – T.: Fan va texnologiya, 2019.

2. Hasanboyeva O. O'quvchilarda liderlik qobiliyatlarini shakllantirish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2020.

3. Sharafuddinova X.G. Umumiy psixologiya. –T., 2022.

XALQARO TAJRIBALAR HAMDA ULARNING KASBIY KOMETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI

**Abdullayeva Nilufar Maxamadjanovna,
Toshkent perfect universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)**

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompetentli yondashuvning mohiyati, XXI asr pedagogikasi zamonaviy dunyoda tafakkurni rivojlantirish, kreativ makon, muhit, kreativ shaxs, kreativ mahsulot yaratishga bo'lgan ehtiyoj asosida ish tutish lozimligi haqida fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: kompetentli yondashuv, psixologik yondashuv, andragogik yondashuv, "Hard skills", "Soft skills", tafakkurni rivojlantirish, kreativ makon, muhit, kreativ shaxs, kreativ mahsulot, "tajriba orqali olingan bilimlarni tasdiqlash", Uzluksiz ta'lim pasporti, Kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim madaniyati, hayot davomida o'rganish

Аннотация. В данной статье говорилось о сути компетентного подхода, о том, что педагогика XXI века должна действовать на основе необходимости развития мышления в современном мире, создания креативного пространства, атмосферы, творческой личности, креативного продукта.

Ключевые слова: компетентный подход, психологический подход, андрогический подход, «Hard skills», «Soft skills», развитие мышления, креативное пространство, среда, творческая личность, креативный продукт, «подтверждение знаний полученных через опыт», Непрерывное образование, Образовательная культура в развитии компетенций, обучение на протяжении всей жизни.

Abstract. This article spoke about the essence of a competent approach, that the pedagogy of the XXI century should act on the basis of the need to develop thinking in the modern world, create a creative space, atmosphere, creative personality, creative product.

Key words: competent approach, psychological approach, androgical approach, “Hard skills”, “Soft skills”, thought development, creative space, environment, creative personality, creative product, “confirmation of knowledge gained through experience”, continuous education, educational culture in the development of competencies, lifelong learning.

Inson tabiatidan kelib chiqqan holda, pedagogik jarayonning mazmuniy tuzilmasini aks ettiradigan, ta’limning maqsadini qo’yishdan boshlab to natijaga erishishgacha bo’lgan faoliyatni tashkil etishning barcha bosqichlari loyihalanadi. Jamoaviy-individual ravishda tafakkur etish texnologiyasida rivojlantiruvchi makon–tabiiy ijtimoiy muhit hisoblanadi, unda umumlashtirilgan (jamo), shaxslararo (qiziqishlarga ko‘ra ijodiy birlashmalar), kasbiy (predmetli mazmun)dan iborat bo’lgan munosabatlar tizimida bilim olish va o‘quv-kasbiy faoliyatga oid muammolar hal etiladi, shuningdek, hayotiy muammoli vaziyatlarni boshdan kechirib ko‘riladi.

Kompetentli yondashuvning mohiyati, yuqorida ko‘rsatib o‘tilganidek, u insonda mustaqil ravishda bilimlarni egallash faoliyatini tashkillashtirish, refleksiya, ijodkorlik, jismoniy va ruhiy jihatdan o‘zini boshqara olish ko‘nikmalarini egallash, o‘z o‘zini uyushtirish va rivojlantirish kabi qobiliyat va layoqatlarni shakllantirishni ta’minlaydi.

Shuningdek bunga kasbiy kompetentlikni shakllantirishning didaktik modelini tuzish uchun nazariy-metodologik asos sifatida olingan o‘z-o‘zini rivojlantirish nazariyasi ham to‘la-to‘kis mos keladi.

Psixologik yondashuv – Psixologiya fanida bir-biriga yaqin, lekin ayniyat bo‘lmagan tushunchalar qo‘llanilib kelinadi, chunonchi: odam, shaxs, individuallik. Ularning mohiyatini aniqroq izohlab berish uchun har birining psixologik tabiatini tahlil qilish maqsadga muvofiq: 1) *Odam*: sut emizuvchilar sinfiga dahldorlik, biologik jonzod ekanligi odamning o‘ziga xos xususiyatidir. Tik yurishlik, qo‘llarning mehnat faoliyatiga moslashganligi, yuksak taraqqiy etgan miyaga egaligi, sut emizuvchilar tasnifiga kirishi uning o‘ziga xos tomonlarini aks tufayli borliqni ongli aks ettirish qobiliyatidan tashqari o‘z qiziqishlari va ehtiyojlariga mutanosib tarzda uni o‘zgartirish imkoniyatiga ham egadir. 2) *Shaxs*. Mehnat tufayli hayvonot olamidani ajralib chiqqan va jamiyatda rivojlanuvchi, til yordami bilan, boshqa kishilar bilan muloqot (muomala)ga kirishuvchi odam shaxsga aylanadi. Ijtimoiy mohiyati shaxsning asosiy tavsifi hisoblanadi. 3) *Individuallik*. Har qaysi inson betakror o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Shaxsning o‘ziga xos qirralarining mujassamlashuvi indivi duallikni vujudga keltiradi.

Odatda shaxsni rivojlantirish, shakllantirish, tarkib toptirish, kamolotga yetkazish mavjud qarama-qarshiliklarni, ziddiyatli vaziyatlarni yengish, irodaviy zo‘r berish, zo‘riqish, tanglik, jiddiylik holatlarini boshqarish, o‘zini qo‘lga olish orqali ushbu faoliyatni amalga oshirishning oqilona, omilkor vositalarini (yo‘llari, usullari, operatsiyalari, ko‘nikmalari, uquvlari, malakalari, odatlari, harakatlari kabilarni) o‘zlashtirish, egallash natijasida vujudga keladi. Bularning barchasi imitatsiya

(taqlid), identifikatsiya, refleksiya, stereotipizatsiya, ta'lim, o'qitish, o'qish, o'rganish, o'rgatish, saboq olish, o'zlashtirish, mustaqil bilim olish jarayonida yuzaga keltiriladi. Mazkur holatda aniq faoliyat orqali ehtiyojni qondirish qonuniy ravishda yanada yuksakroq, yuqori bosqichdagi yangi xususiyatga ega bo'lgan ehtiyojni tug'diradi.

Andragogik yondashuv – bugungi kunda mutaxassis o'zining 5-10 yil oldingi oliy ta'lim muassasasida olgan bilimlari bilan kasbiy-shaxsiy faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil eta olmasligi, mehnat bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlay olmasligini hayotning o'zi ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida mutaxassislarning kasb darajasi va malakasini muttasil oshirib borish, ularni zamonaviy talablarga muvofiq qayta tayyorlash va malakasini oshirish orqali kasbiy va shaxsiy rivojlanish darajasini ta'minlash masalasining dolzarbligini belgilaydi. Ilmiy yo'nalishlarida «ta'limning uzluksizligi va shaxs ehtiyojlariga yo'nalganligi» tamoyilini ilgari suruvchi andragogika (adult education) ham katta yoshlilar ta'limining o'ziga xosligi, nazariy va amaliy masalalari bilan shug'ullanuvchi fan sohasi sifatida rivojlanmoqda. Katta yoshlilarni o'qitish nazariyasi va amaliyoti jahon tajribasida bir necha bosqichlarni bosib o'tgan. Xususan, XIX asrning 30-yillaridan boshlab Yevropa va Amerikaning ko'pgina davlatlarida bu davrda ishlab chiqarishning tez o'sishi, jamiyat va ijtimoiy hayotning rivojlanishi negizida kattalarni o'qitishning dastlabki tajribalari to'plana boshlangan.

Aleksandr Kapp

XX asr boshlarida katta yoshlilarni o'qitish muammosi olimlar tomonidan insonni o'rganuvchi fanlar tizimiga kiritildi. Birinchi navbatda bu insonning turli yosh davrlaridagi psixik rivojlanishi jarayoni bilan bog'landi. Ammo bu vaqtda inson hayotining hamma bosqichida ham ta'lim olishi mumkinligi haqidagi qarashlarni asoslash zarurati vujudga keldi. 1950-1960 yillarda bir qancha xorijiy mualliflarning ishlarida kattalarni o'qitishning didaktik va metodik yondashuv muammolari ko'rib chiqilgan. Jumladan, aksariyat xorijiy tadqiqotchilar kattalarni o'qitishning pedagogik tamoyillar asosida talqin etib, kattalarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini kattalar pedagogikasi deb ataganlar. 1950-1960 yillarda olimlar M.Ogrizovich va B.Samolovchev, taniqli nemis professori F.Pyoggeler, shveysar nazariyachi olimi G.Xanselmana, polyak olimlari M.Semenski, L.Turoslarning ilmiy ishlarida «andragogika» iborasi paydo bo'ldi.

Andragogiya (gr. ἀνήρ anér – katta odam, erkak, ἄγειν ágein – yetaklayman) ta'lim nazariyasining bir qismi bo'lib, u kattalar o'quv faoliyati subyekti tomonidan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishning o'ziga xos qonuniyatlarini, shuningdek, o'qituvchi tomonidan ushbu faoliyatni professional boshqarish xususiyatlarini ochib beradi. "Andragogika" tushunchasi 1833-yilda nemis pedagogika tarixchisi Aleksandr

Kapp tomonidan fan sifatida amaliyotga kiritilgan. Bu mualliflar andragogikaning pedagogikadan farqlarini aniqlashga harakat qildilar. Andragogikaning alohida fan sifatida shakllanishi va tiklanishi 1970 yilga to'g'ri kelib, aynan shu yili kattalar ta'limining amerikalik nazariyachi va amaliyotchi olimi M.Sh.Noulzning «Kattalar ta'limining zamonaviy amaliyoti. Andragogika yoki pedagogika» nomli fundamental ishi chop etiladi. Adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, dunyo olimlarining aksariyati andragogikani mustaqil fan va ilmiy yo'nalish sifatida pedagogik fan tarmog'i hamda ijtimoiy va gumanitar bilimlar sohasi sifatida talqin etadilar.

Andragogikaning an'anaviy pedagogikadan asosiy farqi ta'lim berish jarayonida ta'lim beruvchining (andragog – katta yoshli kishilar ta'limi bilan shug'ullanuvchi shaxs) emas, balki ta'lim oluvchining faol pozitsiyada bo'lishidir. Bunda ta'lim beruvchining asosiy faoliyati ta'lim oluvchiga o'zida mavjud bilimlarni yangilash, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashga yordam berish hisoblanadi. Chunki yangi kasbiy bilim, ko'nikma, malaka hamda kompetensiyalarni o'zlashtirish asosida katta yoshlilarning axborotlashgan jamiyatga moslashishi va unda o'z imkoniyatlarini to'laqonli namoyon etishi faollashadi.

Jahon miqyosdagi ta'lim sifatiga qo'yilayotgan talablardan biri XXI-asr pedagogikasini yangi paradigmalar hamda raqamli ta'lim transformatsiyasi asosida takomillashtirish zaruratini keltirib chiqardi. Chuqur kasbiy bilim, undan unumli foydalanish ko'nikmalari, shaxsiy tashabbuskorlik, ijodkorlik, mustaqillik har doim pedagog faoliyatini alohida ajratib turgan bo'lsa, XXI-asr pedagogi uzluksiz ta'lim olish, o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish qobiliyatlariga ega bo'lishi lozim. Finlyandiya Kattalar Ta'limi Tashkiloti (FAEA), Fransiyada “tajriba orqali olingan bilimlarni tasdiqlash” («Validation des Aquis de l'Expérience» (VAE) tushunchasining kiritilishi natijasida norasmiy va informal ta'limning me'yoriy-huquqiy bazasi yaratilgan. Germaniyada Weiterbildungspass (Uzluksiz ta'lim pasporti) va erkultur Kompetenzentwicklung (Kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim madaniyati) joriy qilingan, Rossiyada “Lifelong Learning” (hayot davomida o'rganish) g'oyasi malaka oshirish kurslari, qo'shimcha va to'ldiruvchi ta'lim dasturlariga tatbiq etilgan. Uzluksiz ta'lim nazariyasining konseptual holatlaridan farqli o'laroq, kattalar ta'limi nazariyasi va amaliyoti asosida katta odam tabiatidan kelib chiqqan tamoyillar yotadi: katta yoshdagi odam ehtiyoj sezmaguncha o'qimaydi, u faqat o'z fikriga ko'ra zarur bo'lgan narsalarni o'rganadi va ish jarayonida o'qiydi. Boshqacha qilib aytganda yoshi katta odam ta'lim jarayonida, aniqrog'i bu jarayonning barcha parametrlari: maqsadlar, mazmun va o'qitishning tashkiliy shakllarini aniqlashda yetakchi rol o'ynashga tayyor.

Kattalar ta'limi nazariyasi va amaliyoti sohasidagi ko'pchilik tadqiqotlar M.Sh.Noulz tomonidan shakllantirilgan, malaka oshirish markazida andragogika bo'lgan, kattalarni o'qitishning olti tamoyili birligidan iborat bo'lgan o'qitishning andragogik modelini rivojlantiradilar. Dunyo tajribalariga ko'ra XXI-asrda ochiq va

yopiq shakldagi qisqa muddatli kurslarni tashkil etish malaka oshirish va kasbiy rivojlanishda muhim omil xisoblanadi. Pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasini uzluksiz rivojlantirish, o‘zini-o‘zi muttasil takomillashtirish uchun shart-sharoit

yaratishni taqoza etadi. Ta‘lim sohasidagi nufuzli Xalqaro ekspertlar¹ tomonidan ta‘lim tarbiya jarayoniga ikki xil kompetensiyalarni uyg‘un joriy etish taklif etilmoqda. Bular: “Hard skills” – (ingliz. “qattiq” malaka) kasbiy kompetensiyalar hamda “Soft skills” – (ingliz. “yumshoq”, “moslashuvchan” malaka) universal (umumiy) kompetensiyalar. “Hard skills” – malaka darajasini aniqlash va o‘lchash mumkin bo‘lgan bilimlar

majmui sifatida (*matnni kompyuterda terish malakasi, avtomobilni boshqarish ko‘nikmasi, ingliz tilida gapirish, matematik bilim, kompyuter dasturlaridan foydalanish ko‘nikmasi*), “soft skills” aniq va umumiy o‘lchov birligiga ega bo‘lmagan moslashuvchan, egiluvchan malakalar (*kreativlik, jamoada ishlash ko‘nikmasi, hissiy barqarorlik, mas‘uliyat, tashabbuskorlik va hok*) sifatida qayd etilmoqda.

“Hard skills” – “qattiq” malakaga ega bo‘lish uchun muayyan kasb bo‘yicha aniq bilim zarur bo‘ladi va bu ko‘nikmalarning mavjudligi imtihon o‘tkazish orqali aniqlanadi.

“Soft skills” – “yumshoq” kompetensiyalar (*ijodkorlik, muloqotga kirishishi layoqati, jamoada ishlash qobiliyati, qat‘iyatlilik, tanqidiy fikrlash va hok.*) esa, ko‘p hollarda inson xarakteri va hayotiy tajribasiga bevosita bog‘liq bo‘lganligi sababli shaxsiy fazilat, xislat, qobiliyat sifatida ham talqin etiladi. “Soft skills” tushunchasi tadqiqot predmeti (obyekti) sifatida ilmiy muomalaga kirishi ilk marta 1959-1972 yillarda AQSh armiyasi shaxsiy tarkibini tayyorlash jarayonidagi islohotlar bilan bog‘liq. Askarlarning shaxsiy va jangovor kompetensiyalarini shakllantirish bo‘yicha tadqiqotlarga rahbarlik qilgan psixolog, ehtiyojlar nazariyasi muallifi, mavzular bo‘yicha apperseptiv testlarni baholashning yangi metodikasini ishlab chiqqan professor Devid Makkleland AQSh davlat departamenti ximatiga xodimlarni tanlash jarayonida ilk marta “yumshoq” (soft) kompetensiyalar va ularni baholash tushunchasini qo‘llaydi.

XXI asrga qadar ta‘lim tizimida yoshlarga asosan “hard skills” – “qattiq” malaka darajasini berishga e‘tibor qaratib kelindi. Ya‘ni, muayyan kasbni puxta egallash, uning sir-asrorlarini to‘liq o‘zlashtirish – shaxsning yetuk mutaxassis ekanligini belgilovchi asosiy faktor sifatida qayd etilgan. XXI asr pedagogikasi esa zamonaviy dunyoda bu xislatlarning yetarli emasligi, endilikda tafakkurni rivojlantirish, kreativ makon, muhit, kreativ shaxs, kreativ mahsulot yaratishga bo‘lgan ehtiyoj asosida ish tutish lozimligini uqtirmoqda. Xalqaro ekspertlar tomonidan taqdim etilayotgan tadqiqotlarda o‘rta bo‘g‘in mutaxassislarining mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi va kreativ kompetentliligini oshirish, professional

¹ Михаэль Альбрехт – глава подразделения рекрутмента BMW Group. Хельмут Вагнер - декан факультета Studium Generale Мюнхенской высшей школы прикладных наук. Беттина Бартковяк - (Bettina Bartkowiak) - эксперт по вопросам рекрутинга и кадровой политики. Ме Илья Биндюк - директор платформы Expert. Валерий Остринский, Светлана Толкачева программа Executive MBA Евразийская школа менеджмента (EMAS).

ta'lim jarayonini loyihalashtirishda "yumshoq" kompetensiyalarni shakllantirishning metodik ta'minotini yaratish mexanizmlarini takomillashtirish kabi yo'nalishlarda o'z aksini topmoqda.

Bir qator nufuzli tadqiqot markazlari o'z hisobotlarida zamonaviy professional ta'lim mazmunini "yumshoq" kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirish va modernizatsiyalash, kompetensiyalarga asoslangan innovatsion ta'lim muhitini yaratish, yoshlarda nostandart tafakkur tarzi va kreativlik xislatlarini shakllantirish zaruratini e'tirof etib, bu jarayonning pedagogik, metodologik va ilmiy-nazariy asoslarini taqdim etmoqda.

Adabiyotlar

1. Muslimov N.A va boshq. Pedagogik kompetentlik va kreativ asoslari: O'quv-metodik qo'llanma. – T.: Sano-standart, 2015. – 120 b.
2. Печеркина А.А. Развитие профессиональной компетентности педагога: теория и практика: Монография. – Е.: УГПУ, 2011. – 233 с.
3. Фролова О.С. Формирование инновационной компетенции педагога в процессе внутришкольного повышения квалификации: Дис. ... к.п.н. – В., 2018.
4. Компетенции педагога XXI века: Сб. материалов респ. конференции 25 ноября 2021 года. – М.: АПО, 2021.
5. Ishmuhamedov R.J., Mirsolieva M. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T.: Fan va texnologiya, 2017. – 60 b.

OILA MODELINING QIYOSIY TAHLILI UCHINCHI ENESSANSGA TAMAL TOSHI QO'YGANLAR

Abdullayeva U.I., TDPU katta o'qituvchisi

Pedagogik merosimizni, ma'naviy qadriyatlarimizni o'rganish va tadqiq etish har bir davrda dolzarb va muhim masala bo'lib kelgan. Mustaqillik davridan to hozirgi kungacha ijtimoiy-siyosiy hayotning hamma jabhalarida o'zlikni anglash, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlarini chuqur idrok etish va xalqqa yetkazish, yoshlarni Vatanga, xalqqa muhabbat ruhida tarbiyalashda ulkan ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xalqimizning ma'naviy-ilmiy merosini o'rganish va unga munosib baho berish muhim vazifalardan biriga aylandi. Zero, O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida quyidagilarni alohida ta'kidlagan edi: "Ajdodlarimiz tafakkuri va dahosi bilan yaratilgan eng qadimgi tosh yozuv va bitiklar, xalq og'zaki ijodi namunalaridan tortib, bugungi kunda kutubxonalarimiz xazinasida saqlanayotgan ming-minglab qo'lyozmalar, ularda mujassamlashgan tarix, adabiyot, san'at, siyosat, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, mineralogiya, kimyo, astronomiya, me'morlik, dehqonchilik va boshqa sohalarga oid qimmatbaho asarlar bizning buyuk ma'naviy boyligimizdir. Bunchalik katta merosga ega bo'lgan xalq dunyoda kamdan-kam topiladi".

Darhaqiqat, ilmiy merosimiz mazmunini milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan boyitilgan pedagogik g'oyalar tashkil etadi. Chunki, umuminsoniy tafakkur mahsuli bo'lgan bilimlarga insoniyatni yangi taraqqiyot bosqichiga yetaklaydi. Shu

o'rinda buyuk akademik G'ofur G'ulomning quyidagi: "Tarixni o'rgansak va o'rgatsak kelajak porloq bo'ladi", – degan fikrlari fikrimizning yaqqol dalilidir.

XIX asrning oxiri XX boshlarida yurtimiz Turkistonda ijtimoiy tarbiyaga oid o'ziga xos jarayon kechdi. Bu jarayon jadid ma'rifatparvar pedagoglari tomonidan tashkil qilinib, u Yevropa va Rossiyada kechayotgan tajribalar asosida izchil va uzviy ravishda rivojlantirila bordi. Bu hol pedagogik fikr taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Shu sababli: *birinchidan*, olimlarimiz istiqlol davrida shakllangan milliy tarbiyashunosligimizni jadid ma'rifatparvar pedagoglarining qarashlari bilan boyitish fikrini ma'qul topdilar; *ikkinchidan*, davlat siyosatida jadid ma'rifatparvarlarining o'z davrida o'ynagan roli e'tirof etildi. Bu ishlarda Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning da'vatlari asosiy yo'naltiruvchi omil bo'lib xizmat qildi. Ularning bu da'vatlari va boshlab bergan xayrli ishlarini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ham qo'llab quvvatlab jadidlar faoliyatiga bo'lgan munosabatlarini o'z nutqlarida har doim ta'kidlab kelmoqda. Birinchi Prezidentimiz jadid ma'rifatparvar pedagoglarimiz faoliyatiga shunday baho beradi: "XX asr boshidagi ma'rifatchilik haqida ko'p gapirganmiz. O'sha harakatning namoyondalari boylik uchun, shon-shuhrat uchun maydonga chiqishdimi?! Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori, Fitrat, Tavallolarning maktab ochganiga, xalqni o'z haq-huquqlarini tanishga da'vat etganiga birov maosh to'laganmi?! Birov ularga oylik berganmi?! Albatta, yo'q! Ular o't bilan o'ynashayotganlarini, istibdodga qarshi kurashayotganlari uchun ayovsiz jazolanishlarini oldindan yaxshi bilishgan. Bilaturib, ongli ravishda mana shu yo'ldan borganlar. Chunki vijdonlari, iymonlari shunga da'vat etgan". Jadid pedagoglari yoshlar tarbiyasi masalasiga hayot yoki mamot masalasi deb qaraganlar. Shu ma'noda, XX asr boshi bilan oxiridagi ma'rifiy-ma'naviy va ijtimoiy-siyosiy hayotda ham ajib bir o'xshashlik va yaqinlikni tuyish mumkin. Amaldagi yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev Toshkent Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurib, bu tashrif doirasida o'tgan taqdimotida ma'rifatparvar jadidlar qirg'ini borasida o'z fikrlarini bildirdi. "Agar jadidlarimiz qirg'in qilinmaganda edi, hozir bizda "Uchinchi Renessans" bo'lardi, agar ota-bobolarimiz qirib tashlanmaganda edi, ularning bilimi, ularning ilmi bilan katta kashfiyotlar qilinardi. Lekin ular yo'q qilindi. Xo'sh, birinchi marta O'rta Osiyodan Germaniyaga borib o'qiganlar qayerdan edi? Bizdan edi. Ularni ham o'sha joyning o'zida borib yakson qilib kelishdi. O'z vaqtida bizdagi yangilik, kashfiyot va tarixni ham kitoblarga o'z bilganicha, o'ziga keragicha kiritishdi. Kerakmasini esa yo'q qilishdi", – deganda qanchalik to'g'ri ta'kidlaganligini anglash mumkin.

Jadidchilik harakatining tamal toshi usuli jadid maktablaridir. Bu – jadidshunoslar tomonidan yakdil e'tirof etilgan fikr. Bu harakatning asl maqsadi millatning o'zligini tanitish, ijtimoiy-siyosiy tuzumni tubdan isloh qilish, Millat, Vatan istiqloli edi. Ma'lumki, bunday buyuk o'zgarishlarni yangi avlodgina amalga oshira oladi deb o'ylashgan. Jadid ma'rifatparvarlarini o'rganishning yana muhim jihati shundaki jadidlar olib borgan kurash oxiriga yetmagan bo'lsa ham, milliy hukumat "Turkiston muxtoriyatini" qurishga erishildi. Hali millatning o'zligini anglash, milliy uyg'onish darajasining ilk rivojlanish bosqichida bo'lib, bu davrda mustaqillik, istiqlol haqida ming xil va'dalar bergan bolsheviklar hukumati o'ta qabih

munofiqona siyosat olib borildi. Turkiston muxtoriyatini hali oyoqqa turib ulgurmasdanoq qonga botirdilar.

Shunday bo'lsa-da, bu jadid mutafakkirlarining mustamlakadan mustaqillik sari qo'ygan birinchi dadil qadami bo'ldi. Usuli jadid maktablarining vujudga kelishi bilan an'anaviy o'qitish usullarining tubdan isloh qilish, ta'lim olib borishning yangi usullarini ishlab chiqish, darslik va qo'llanmalar yaratish jadid pedagogikasining dolzarb masalasiga aylandi. O'qitishda ko'rgazmalik (Munavvar Qori), ifodali o'qish va uning turlari, ularda texnik vositalaridan foydalanish, nutq o'stirish usullari, (Behbudiy, Fitrat) "Tovush-harf" metodi orqali o'qitish, hijjalab o'rgatish, (Shakuriy) ijtimoiy tarbiya, maktabgacha ta'lim tizimini yangi usulda olib borish, islox qilish (Xoji Muin) kabilar aynan jadid pedagoglari tomonidan ishlab chiqildi. Mana shunday ta'lim tizimiga, maorifga yangiliklar kiritgan, ta'lim oluvchilarning har tomonlama o'sib ulg'ayishiga o'z hissasini qo'shgan ma'rifatparvar olimlarni uzliksiz ta'lim jarayonida o'rganish ya'ni maktabdagi fanlar kesimida (hozirda "Tarbiya" fani) o'rganilishi kerak deb hisoblayman.

Shu bilan birga, o'rta maxsus ta'lim, akademik litseylarda, professional ta'lim tizimi va oliy ta'lim bosqichlarida qator jadidchi olimlarni, ularning jasoratini, pedagogikaga qo'shgan hissasini, ularning yaratgan maktablari, qoldirgan merosi pedagogik fikr taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etishini qayta-qayta o'rgatishimiz, ular qalbida mana shunday jasoratli, qo'rqmas ajdodlarimiz xotirasini har doim hurmat bilan eslab yurishlarini, mana shunday zamonlarda yashayotganimizga shukronalar keltirishimiz kerakligini singdirib borishimiz kerak.

Adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – T., 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. "Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi"da so'zlagan nutqi.
3. Dolimov U. Milliy uyg'onish pedagogikasi. – T., 2014.
4. Hoshimov K., Nishonova S. va boshq. Pedagogika tarixi. – T., 2008.

5-9 SINFLARDA INGLIZ TILIDAGI MULOQOT MATNLARI VOSITASIDA O'QUVCHILARNI O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISH KO'NIKMALARINI TARBIYALASH (BUYUK BRITANIYA VA AMERIKA QO'SHMA SHATATLARI TAJRIBASIDA)

Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 5-9 sinflarda ingliz tilidagi muloqot matnlaridan foydalangan holda o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish va tarbiyalash jarayoni tahlil qilinadi. Buyuk Britaniya va AQSh tajribasiga asoslangan holda, muloqot matnlarining axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va ijtimoiy mas'uliyat hissini oshirishga ta'siri o'rganiladi. Maqolada muloqot matnlarining ta'lim va tarbiya jarayonidagi roli, ularning o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri va qo'llash metodlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit soʻzlar. tarbiya, muloqot matnlari, ingliz tili, oʻz-oʻzini rivojlantirish, axloqiy qadriyatlar, mustaqil fikrlash, Buyuk Britaniya, AQSh tajribasi.

Abstract. This article analyzes the process of developing students' self-improvement and upbringing skills through communicative texts in English for grades 5-9. Based on the experience of the UK and the USA, the impact of communicative texts on shaping moral values, developing critical thinking, and enhancing social responsibility is explored. The article discusses the role of communicative texts in education and upbringing, their influence on students' personal development, and methods of application.

Key words: education, upbringing, communicative texts, English language, self-development, moral values, critical thinking, UK, US experience.

Hozirgi globalizatsiya davrida ingliz tilini oʻrganish oʻquvchilarning shaxsiy rivojlanishi va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Ingliz tilida muloqot matnlaridan foydalanish nafaqat lingvistik koʻnikmalarni rivojlantiradi, balki oʻquvchilarning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va oʻz-oʻzini rivojlantirish kabi jihatlarini ham shakllantiradi.

Oʻz-oʻzini rivojlantirish jarayoni taʼlim va tarbiya bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, oʻquvchilarda oʻz shaxsiy qadr-qimmatini anglash, maqsad sari intilish va ijtimoiy masʼuliyat hissini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Ushbu maqolada Buyuk Britaniya va Amerika Qoʻshma Shtatlarida ingliz tilidagi muloqot matnlaridan foydalangan holda oʻquvchilarni oʻz-oʻzini rivojlantirishga yoʻnaltirish boʻyicha tajribalar tahlil qilinadi. Tarbiya jarayoni inson maʼnaviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Aynan shu jarayonda oʻquvchilar ijtimoiy axloq qoidalarini oʻrganadi, hurmat, masʼuliyat, adolat va mehr-oqibat kabi insoniy fazilatlarni oʻzlashtiradi.

Ingliz tilidagi muloqot matnlari yordamida tarbiya jarayonini samarali tashkil etish quyidagi omillarga asoslanadi:

1. Axloqiy qadriyatlarni shakllantirish – matnlar orqali adolat, halollik, tinchliksevarlik kabi qadriyatlarni tushuntirish va mustahkamlash.
2. Madaniyatlararo muloqot – Buyuk Britaniya va AQSh madaniyatidagi tarbiyaviy jihatlarini oʻrganish orqali bagʻrikenglik va dunyoqarashni kengaytirish.
3. Ijtimoiy masʼuliyatni anglash – muloqot matnlari orqali oʻquvchilarda jamoaviy ishlash, tenglik, inson huquqlariga hurmat kabi fazilatlarni tarbiyalash.
4. Oʻzini nazorat qilish – oʻquvchilar tanqidiy fikrlash orqali oʻz xatti-harakatlarini tahlil qilish va oʻz ustida ishlash koʻnikmalariga ega boʻladilar.

Buyuk Britaniya tajribasi

Buyuk Britaniyada ingliz tili taʼlimi koʻpincha kommunikativ yondashuv asosida olib boriladi. Oʻquv dasturlarida muloqotga asoslangan matnlar katta ahamiyatga ega boʻlib, quyidagi usullardan foydalaniladi:

- Integrativ yondashuv – ingliz tili darslari turli fanlar bilan bogʻlanib, muloqot matnlari orqali oʻquvchilar oʻz fikrlarini ifodalashga ragʻbatlantiriladi.

- Differensial taʼlim – har bir oʻquvchining individual qobiliyatlarini inobatga olgan holda materiallar tanlanadi.

•Muloqot orqali o'rganish – o'quvchilar real hayotiy vaziyatlarda foydalaniladigan matnlar yordamida suhbat qurish va o'z fikrlarini asoslab berish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

•Tarbiya aspekti – o'quvchilar matnlardan kelib chiqib, ijtimoiy mas'uliyat, odob-axloq qoidalariga rioya qilish va hurmat kabi qadriyatlarni anglashadi.

Etiket qoidalari bo'yicha suhbat:

A: Hello, my name is John. Nice to meet you!

B: Hi, I'm Sarah. Nice to meet you too! How are you?

A: I'm good, thank you. And you?

B: I'm fine, thanks.

Ushbu muloqot matni orqali o'quvchilar bir-biriga hurmat bilan muomala qilish, tanishish va suhbat madaniyatini o'rganadilar.

Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasi

AQShda ingliz tili ta'limi ko'proq tanqidiy fikrlash va mustaqil o'rganishga yo'naltirilgan. Muloqot matnlaridan foydalanish orqali quyidagi jihatlarga urg'u beriladi: Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish – matnlarni tahlil qilish, ularning mantiqiy bog'liqligini tushunish va muhim g'oyalarni ajratib ko'rsatish o'rgatiladi. Interaktiv darslar – o'quvchilar guruhij muhokamalar, ro'yxatga olish va bahs-munozaralar orqali o'z fikrlarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Amaliy muloqot muhitlari – ingliz tili darslarida haqiqiy hayotga oid materiallar va muloqot matnlaridan keng foydalaniladi. Shaxsiy rivojlanish va tarbiya – muloqot matnlari orqali o'quvchilar o'z shaxsiy maqsadlarini belgilash, o'z ustida ishlash va jamiyatda faol bo'lishga o'rganadilar.

Axloqiy tanlov mavzusidagi suhbat:

A: What would you do if you found a lost wallet?

B: I would try to find the owner or give it to the police.

A: That's a good decision. Being honest is important.

Bu turdagi mashqlar orqali o'quvchilar axloqiy qadriyatlarni muhokama qiladi va to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganadilar. Buyuk Britaniya va AQSh tajribasidan kelib chiqib aytish mumkinki, ingliz tilidagi muloqot matnlari nafaqat lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirish, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash va tarbiyaviy jihatlarni shakllantirish uchun ham samarali vosita hisoblanadi.

O'quvchilar ushbu matnlar orqali axloqiy qadriyatlarni o'zlashtiradi, o'z fikrlarini mustaqil bayon qilish, boshqalar bilan muloqot qilish va ijtimoiy mas'uliyatni his qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Muloqot matnlarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi o'quvchilarning nafaqat lingvistik, balki shaxsiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Buyuk Britaniya va AQShda tarbiya jarayoni ta'lim bilan uzviy bog'liq holda olib borilib, dars jarayonlarida tanqidiy fikrlash, ijtimoiy mas'uliyat va bag'rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun ham O'zbekistonda ingliz tili ta'limida muloqot matnlaridan foydalanishning ahamiyati ortib bormoqda.

Adabiyotlar

1. Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

2. Krashen, S.D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon.
3. Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. Longman.
4. Cambridge University Press. (2017). Teaching English as a Foreign Language.
5. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson Education.
6. Tomlinson, B. (2013). Developing Materials for Language Teaching. Bloomsbury Academic.
7. Richards, J.C., Rodgers, T.S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.
8. Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.
9. Littlewood, W. (1981). Communicative Language Teaching. Cambridge University Press.
10. Nation, P. (2009). Teaching ESL/EFL Reading and Writing. Routledge.

O‘ZBEKISTON VA YAPONIYADA QIZLAR TARBIYASI

**Abdurazoqova Marg‘uba Muxammad qizi, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston va Yaponiyada qizlar tarbiyasida oila modelining o‘rni tahlil qilinadi. Har ikkala mamlakatda qizlar tarbiyasi an’anaviy qadriyatlar, ijtimoiy normalar va zamonaviy tendensiyalar ta’sirida shakllanadi. O‘zbekistonda patriarxal oila modeli ustunlik qilsa, Yaponiyada gender tengligiga asoslangan zamonaviy yondashuvlar rivojlanib bormoqda. Maqolada qizlar tarbiyasidagi o‘xshashlik va farqlar, oilaning roli hamda zamonaviy o‘zgarishlar qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: qizlar tarbiyasi, oila modeli, O‘zbekiston, Yaponiya, an’anaviy qadriyatlar, ta’lim, mustaqillik, jamiyat, kasbiy rivojlanish, oilaviy munosabatlar, axloqiy tarbiya, zamonaviy yondashuv.

Annotation. This article analyzes the role of the family model in the upbringing of girls in Uzbekistan and Japan. In both countries, girls’ upbringing is shaped by traditional values, social norms, and modern trends. While the patriarchal family model prevails in Uzbekistan, Japan is experiencing the development of modern approaches based on gender equality. The article provides a comparative analysis of similarities and differences in girls’ upbringing, the role of the family, and contemporary changes.

Key words: girls’ upbringing, family model, Uzbekistan, Japan, traditional values, education, independence, society, professional development, family relationships, moral upbringing, modern approach.

Oila nafaqat shaxsning shakllanishida, balki jamiyat taraqqiyotida ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, qizlar tarbiyasida oila modeli hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ularning kelajakda qanday shaxs bo'lib yetishishi, jamiyatdagi o'rni va kasbiy faoliyati shu modelga bog'liq bo'ladi. Turli jamiyatlarda oila modeli har xil shakllangan bo'lib, madaniyat, urf-odatlar, din va zamonaviy tendensiyalar bu jarayonga katta ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda qizlar tarbiyasi ko'proq an'anaviy qadriyatlar asosida olib boriladi. Oila ichida ularga kamtarlik, odob-axloq qoidalariga rioya qilish, uy ishlari va oilaviy hayotga tayyorgarlik kabi jihatlar o'rgatiladi. Yaponiyada esa qizlar tarbiyasida mehnatsevarlik, intizom va mustaqillik asosiy tamoyillar hisoblanadi. Biroq, har ikkala jamiyatda ham qizlarni oila hayotiga tayyorlash muhim o'rin egallaydi.

O'zbekistonda qizlar tarbiyasi va oilaviy qadriyatlar

O'zbek oilalarida qizlar tarbiyasi an'anaviy oilaviy munosabatlar va gender rollari asosida shakllanadi. O'zbekistonda oila asosan patriarxal tuzilishga ega bo'lib, erkaklar asosiy ta'minotchi va qaror qabul qiluvchi sifatida qaraladi. Ayollar esa asosan uy bekasi, onalik va farzand tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Qizlar yoshligidan oiladagi gender rollariga mos ravishda tarbiyalanadi. Odob-axloq qadriyatlari qizlarga yoshlikdan kattalarga hurmat, kamtarlik, sabr-toqat va itoatkorlikni singdirishga qaratilgan. Jamiyatda qizlarning hayosi, andishasi va madaniyati muhim o'rin egallaydi. Uy ishlariga tayyorlash tarbiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, qizlar bolalikdan ovqat pishirish, tozalash, mehmondorchilik va oilaviy muhitni saqlash kabi ko'nikmalarga o'rgatiladi. Ta'lim va kasbiy rivojlanish borasida so'nggi yillarda qizlarning ta'lim olishi va kasbiy faolligi ortib bormoqda. Hozirda O'zbekistonda gender tengligini oshirishga qaratilgan islohotlar olib borilmoqda. Turmushga tayyorlash va oilaparvarlik ham qizlar tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Ular asosan yaxshi turmush o'rtoq'i va ona bo'lishga tayyorlanadi. Oilaviy hayotga moslashish va erga sadoqat kabi qadriyatlarga katta ahamiyat beriladi.

Yaponiyada qizlar tarbiyasi va oila modelining ta'siri

Yaponiyada qizlar tarbiyasida intizom va mehnatsevarlik asosiy o'rinni egallaydi. Tarbiya jarayonida qat'iy tartib va mas'uliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Qizlar yoshligidan mustaqillik va o'zini o'zi boshqarishga o'rgatiladi.

Gender tengligi va zamonaviy o'zgarishlar borasida Yaponiyada so'nggi yillarda katta o'zgarishlar yuz berdi. An'anaviy patriarxal model o'rnini ayollar va erkaklarning jamiyatda teng ishtirok etishi yo'nalishidagi yangi yondashuvlar egallamoqda. Ta'lim va kasbiy faollik juda muhim sanaladi. Yaponiyada qizlarning ta'lim olishi va kasb tanlashi keng imkoniyatlarga ega. Ular yoshlikdan yaxshi o'qishga va jamiyatda faol bo'lishga targ'ib qilinadi. Oilaviy rol va zamonaviy munosabatlar ham sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Yaponiyada ayollar uy bekasi sifatidagi an'anaviy roldan chiqib, ish bilan band bo'lish va kasbiy rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lib bormoqda. Biroq, oilaviy hayot va ish o'rtasidagi muvozanat hali ham muhim muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

O'xshashliklari:

Oilaviy qadriyatlarning ustuvorligi. Oila har ikkala jamiyatda ham asosiy ijtimoiy institut bo'lib, farzand tarbiyasida yetakchi rol o'ynaydi. Qizlar tarbiyasida

ota-onaning o'rnini muhim hisoblanadi va ularning tarbiyasiga katta e'tibor qaratiladi. O'zbek va yapon oilalarida ham oilaviy qadriyatlar farzandlar ongiga yoshligidan singdiriladi.

Ota-onaning mas'uliyati va tarbiya jarayoni. Har ikkala mamlakatda ota-onalar farzandlarini kelajak hayotga tayyorlashni o'z burchi deb biladi. O'zbekistonda ham, Yaponiyada ham ota-onalar qizlarning odob-axloq qoidalariga rioya qilishiga, jamiyatda o'zini munosib tutishiga va oila muhitiga moslashishiga alohida e'tibor qaratadi.

Uyatchanlik va kamtarlikning muhimligi. O'zbek va yapon jamiyatlarida qizlarning odobli, kamtar va hurmatli bo'lishi muhim hisoblanadi. Qizlarga oilada hayosi, andishasi va ijtimoiy muhitga mos bo'lishi singdiriladi. Bu jihatdan ikkala jamiyatda qizlar tarbiyasida o'xshash tamoyillar mavjud.

Ayolning jamiyatdagi o'rnini bo'yicha o'zgarishlar. Tarixan O'zbekiston va Yaponiyada ayollar asosan oilaviy hayot bilan shug'ullangan bo'lsa, bugungi kunda har ikkala mamlakatda ham ayollarning jamiyatdagi o'rnini sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Hozirgi vaqtda qizlarning ta'lim olishi, kasb tanlashi va jamiyatdagi faol ishtiroki oshib bormoqda.

Gender rollari va oilaviy munosabatlar. O'zbekistonda oila patriarxal tuzilishga ega bo'lib, erkaklar asosan oilaning asosiy ta'minotchisi, ayollar esa uy bekasi va farzand tarbiyachisi sifatida qaraladi. Yaponiyada esa gender rollari bo'yicha an'anaviy qarashlar saqlanib qolgan bo'lsa-da, zamonaviy jamiyatda ayollarning ish bilan bandligi ortib bormoqda.

Ta'lim va kasbiy rivojlanish. Yaponiyada qizlarning ta'lim olish darajasi yuqori bo'lib, ularning kasbiy faoliyat bilan shug'ullanishi keng qo'llab-quvvatlanadi. O'zbekistonda ham qizlarning ta'lim olish imkoniyatlari kengayib bormoqda, biroq an'anaviy oila modeliga ko'ra, ularning asosiy vazifasi oila qurish va farzand tarbiyalash ekanligi haqidagi qarashlar hali ham mavjud.

Mustaqillik darajasi. Yaponiyada qizlar bolalikdan mustaqil bo'lishga o'rgatiladi. Ular yoshlikdan o'z ehtiyojlarini o'zlari qondirish, mustaqil qaror qabul qilish va moliyaviy jihatdan o'zini ta'minlashga tayyorlanadi. O'zbekistonda esa oilaviy qadriyatlar tufayli qizlar ko'proq ota-onalarining nazorati ostida voyaga yetadi. Ularning mustaqil hayot kechirish darajasi Yaponiyaga nisbatan pastroq.

Oilaviy hayot va turmushga tayyorlash. O'zbekistonda qizlar yoshlikdan kelajakda yaxshi rafiq va ona bo'lishga tayyorlanadi. Ular uy ishlari, mehmondorchilik va oilaviy munosabatlarga katta ahamiyat berib tarbiyalanadi. Yaponiyada esa so'nggi yillarda ayollar nafaqat uy bekasi, balki ishbilarmon va ijtimoiy faol shaxs sifatida ham ko'rilmogda.

Tarbiya usullari va yondashuvlar. O'zbek oilalarida qizlarga axloqiy tarbiya berishda ota-onalar ularni erkalash, mehribonlik bilan o'rgatish va nasihat qilish yo'llaridan foydalanadi. Yaponiyada esa tarbiya qat'iy intizom va mustaqillikka asoslangan bo'lib, qizlardan bolalikdan mas'uliyatli bo'lish, mustaqil qaror qabul qilish va o'z harakatlari uchun javobgar bo'lish talab etiladi.

Ayollarning jamiyatdagi mavqeyi. Yaponiyada ayollar ishchi kuchining muhim qismi hisoblanib, ular ko'plab sohalarda faoliyat yuritadi. Biroq, gender

tengligi masalasida hali ham muammolar mavjud. O‘zbekistonda ham ayollarning jamiyatdagi mavqeyi sezilarli darajada oshib bormoqda, lekin an’anaviy oilaviy model ularning faolligini cheklovchi omillardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston va Yaponiyada qizlar tarbiyasida oila modeli hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, har ikkala mamlakatda bu jarayon madaniy qadriyatlar, tarixiy meros va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq. O‘zbekistonda qizlar tarbiyasida an’anaviy qadriyatlarga urg‘u berilsa, Yaponiyada zamonaviy yondashuvlar bilan uyg‘unlikda rivojlanmoqda.

Zamonaviy dunyoda gender tengligi, ta’lim va kasbiy rivojlanish borasidagi o‘zgarishlar tufayli qizlar tarbiyasiga bo‘lgan yondashuv ham o‘zgarib bormoqda. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda qizlarning ta’lim va jamiyatdagi rolini oshirish bo‘yicha sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, har ikkala mamlakatda qizlar tarbiyasida oila modelining o‘ziga xos afzalliklari mavjud. O‘zaro tajriba almashish orqali qizlar tarbiyasida yanada samarali yondashuvlarni ishlab chiqish va gender tengligi tamoyillarini rivojlantirish mumkin.

Adabiyotlar

1. Oila kodeksi. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, 2018.
2. Nishimura K. Women in modern Japanese society: changes and challenges. Kyoto Press, 2019.
3. Karimov A. O‘zbek oilasida tarbiya masalalari. – T.: Ma’naviyat, 2020.
4. Xasanboyeva D. Oila va tarbiya asoslari. – T., 2020.
5. Karimova N. O‘zbek oilasida tarbiya: An’analar va zamonaviylik. – T., 2021.
7. UNDP Report. Gender equality and education in Central Asia, 2023.

YANGI O‘ZBEKISTON TA’LIM SHAROITIDA TALABALARNI UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

**O.T.Abdug‘aniyev, Qori Niyoziy Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
Ilmiy kotibi, p.f.b.f.f.d. (PhD), k.i.x.**

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishga ta’sir etuvchi omillarning mohiyati va mantiqiy jihatdan tahlili, ma’naviy-ma’rifiy faoliyat, intellektual salohiyatli barkamol yosh-avlodni tarbiyalash, uzluksiz ta’lim tizimida milliy g‘oyaga doir bilim va tafakkurini yuksaltirish, umuminsoniy qadriyatlar, talabalarda bag‘rikenglik, vatanparvarlik, sadoqat kabi yuksak insoniy fazilatlarini rivojlantirishning pedagogik ta’sir vositalari orqali yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: ta’lim, taraqqiyot, talaba, kompetentlik, islohot, milliy o‘zlikni anglash, tashabbuskorlik, ijtimoiy-professionallik, barkamollik, ma’naviy-ahloqiy fazilatlar.

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim va fan sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh negizida yosh-avlodni ya’ni bo‘lajak kadrlarni kompetentli qilib

tarbiyalash eng birinchi masala sifatida qaralmoqda. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev [1] 2023-yil 1-fevral kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog‘ida yoshlar masalasiga to‘xtalar ekan, “kasb egallamay o‘qishni bitirganlar hayotda qiynaladi, ish topolmaydi. Kimning qo‘lida hunari bo‘lib, chet tilini bilsa, yo‘li ochiq. Sizlarda shunday imkoniyat bor. O‘zingizni qiynab, qunt bilan bilim oling, hunar o‘rganing. Qarorlar, sa’y-harakatlar qachon natija beradi? Mutaxassis zo‘r bo‘lsa. Mamlakatimizning eng katta-boyligi – yoshlar” degan edi. Yurtboshimiz ham jadid ma’rifatparvarlarimiz ilgari surgan g‘oyalar mamlakatimiz taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etishini ko‘plab ma’ruza va chiqishlarida ta’kidlab o‘tadilar Ma’naviyat va ma’rifat kengashi yig‘ilishlaridan birida jadidlar g‘oyalariga alohida to‘xtalib, ularning qarashlariga quyidagicha yuksak baho beradilar, – “bu kimgadir yoqadimi yo‘qmi, xalqimiz jadid bobolarimiz ko‘rsatib bergan yo‘ldan og‘ishmay borishi kerak [2]. Chunki ularning g‘oya va dasturlari yangi O‘zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg‘un va hamohangdir [3].

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda qabul qilgan O‘zbekiston Respublikasida Oliy ta’lim tizimining 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi [4] Farmonida “2030 yilgacha Oliy ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi”da milliy ta’lim tizimini yangi natijaga erishishga yo‘naltirishda “Universal bilimlar, ko‘nikmalar, malakalarning yangi tizimi, shuningdek, ta’lim oluvchilarning mustaqil faoliyat va shaxsiy mas’uliyat tajribasi, ya’ni zamonaviy asosiy kompetensiyalar” sifatida xizmat qilishi keltirib o‘tilgan. Xususan, mamlakatimizda kelajak avlod kadrlarini tayyorlash hamda ularning bo‘sh vaqtlarini samarali tashkil etish maqsadida Ma’lumki, Yangi O‘zbekistonning erishgan yutuqlari xalqaro hamjamiyat tomonidan keng e’tirof etilmoqda. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarda amalga oshirgan islohotlari va erishgan muvaffaqiyatlari bilan nafaqat mintaq, balki butun dunyo hamjamiyatining diqqatini jalb etdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqlarining birida: “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir”, – degan edilar [4]. Demak, Yangi O‘zbekiston sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish shiddat bilan rivojlanib globallashib integratsiyalanayotgan dunyo shiddat bilan o‘zgarib, milliy o‘zlikni anglashi, umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligi, shaxs ma’naviyatini mustahkamlash jarayonlarida turli yot g‘oyalarning salbiy ta’siri ortib, odamlarning ongi-shu’uri va qalbi uchun kurash kuchayib borayotgan bir davrda ta’lim-tarbiya, targ‘ibot va tashviqot ishlari jarayonida umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, milliy g‘oya, millat va ularning o‘zaro bog‘liqligi masalasining dolzarbligi yanada oshmoqda.

Xalqning ma’naviy hayotida o‘zligini anglash muhim o‘rin tutadi. Shunday ekan, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishda ayni ma’naviy-ahloqiy tarbiyalanishini ta’lim-tarbiya jarayonining avvalo, milliy o‘z-o‘zini anglashining mazmun-mohiyatini, xalq, millat tushunchalari hamda ularning o‘zaro aloqadorlik jihatlariga alohida e’tibor qaratish lozimligi qayd etilmoqda.

Talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik jihatlarini tahlil etar ekanmiz, biz tomonimizdan olib borilgan

tadqiqotlarni o‘rganish doirasida avval, mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ishlaridagi ilmiy imkoniyatlarni tahliliga to‘xtalib o‘tishni lozim deb topdik.

Talaba obektiv komponenti pedagogik-psixologik rivojlanishning muayyan darajasini tushunish kerak, chunki talaba individual sifatlarining barcha sohalarini rivojlantirishdagi kompetensiyalarni egallash mumkin.

A.V.Xutorskiy kompetensiya asosida yotuvchi ko‘nikma, malaka va faoliyat usullarini ajratib o‘rgangan bo‘lib, ularni rivojlantirilishi kerak bo‘lgan, shaxs sifatlarini bloklarga guruhlagan: kognitiv, kreativ, tashkiliy faoliyatli, kommunikativ va dunyoqarashga oid, bunda shaxsning jismoniy, emotsional, intellektual, qadriyatli va ma‘naviy-axloqiy sifatleri sanab o‘tilgan.

I.A.Zimnyaya tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlarida ta‘limda kompetensiyali yondashuvning shakllanishi batafsil ko‘rib chiqilgan, u yangi ta‘lim paradigmasini shakllantirishning asosiy bosqichlarini ajratgan va mahalliy hamda xorijiy olimlarning mazkur yondashuvga oid tadqiqotlarning natijalarini tahlil qilgan bo‘lib, bu unga, birinchidan asosiy kompetensiyalarni guruhlashga ajratish va nazariy asoslashga, ikkinchidan, ularning ayrim asosiy, zaruriy nomenklaturasini aniqlashga, uchinchidan esa ularning har biriga kiruvchi komponentlar yoki kompetensiyalar turlarini belgilashga imkon beradi. Hutmacher Walo “ta‘lim tizimida yosh avlodda daxldorlik xissini uyg‘otish, kattalarga hurmat, kichiklarga izzatda, madaniyat, til, din vakillari bilan ijtimoiy munosabatlarda madaniyatlararo” kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

A.M.Knyazev fuqarolik kompetensiyasi asosiga ijtimoiy-madaniy, ma‘naviy-axloqiy, kognitiv, munosabatli, irodaviy, xulqiy va reflektiv-tartibga soluvchi komponentlarni o‘z ichiga oladigan fuqarolik tushunchasini shaxsning integrativ xususiyati sifatida kiritadi. Talabalar ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishda intellektual bilim-salohiyat, avvalo kreativ yondashuv asosida, bilim va tafakkuri, o‘z ijtimoiy faolligiga munosabatni tubdan o‘zgartirishi lozim. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi: fuqarolik jamiyati fanlarini o‘qitishda avvalo, talabchanlik, talabalar tashabbuslari, volontyorlik harakatlari, ijtimoiy faollik sifatlarini hisobga olgan holda pedagogik tarbiyaga mos tashkil etish kerak.

Aksiologik – qadriyatli yo‘nalganlik bo‘yicha talabadan analitik, tashkiliy, ijtimoiy tashabbuskorlikka doir, tahliliy-nazariy bosqichlari asosida talabalarning ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish imkonini berdi. Ta‘lim-tarbiya sohasida sifat – samaradorligiga erishish, ayniqsa, professor-o‘qituvchi va talabalarning ta‘limiy ijtimoiy hamkorligi muhim omil sanaladi. Chunki, ushbu hamkorlik o‘quv jarayonini ta‘limiy o‘zlashtirishning eng muhim vositasidir.

Olimlar tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishga ta‘sir etuvchi sifatlarni quyidagicha ko‘rib chiqamiz. Intellektual sohada, tafakkur turlari va uslubi, aql sifati, bilish jarayonlari va ko‘nikmalar, fikrlash operatsiyalari, shuningdek fan va fan oldi bilim, ko‘nikma va malakalar tizimini tashkil etadi. Kompetensiya shaxs fikrlashining mahsuldor turi sifatida alohida rol o‘ynaydi, chunki kompetensiya birinchi navbatda turli sohalarda bilimlarni qo‘llashni, turli nostandart vaziyatlardan chiqish usullarini topish

ko'nikmasini, odatiy, stereotip yechimlarga qarshi chiqish, turli algoritmlashtirilgan murakkab vazifalarni yechish qobiliyatini nazarda tutadi.

Motivasion soha, insonning butun hayoti davomida shakllanadigan va rivojlanadigan ehtiyojlar, motivlar va maqsadlar majmuini qamrab oladi. Inson o'zining fuqarolik nuqtai nazarini aniqlash zaruratini anglashi muhim o'rin tutadi, unda fuqarolik faoliyati motivlari shakllangan bo'lishi, maqsad qo'yish va ularga erishish ko'nikmasini rivojlantirish bilan erishiladi.

Emotsional soha tarkibiga emotsiyalar, his-tuyg'ular, o'zini-o'zi baholash, xavotirlanuvchanlik kiradi. Emotsiyalar ehtiyojlarni qondirish yoki qondirmaslik bilan bog'liq va bevosita kechinmalar shaklida namoyon bo'ladi. Ijobiy emotsiyalar ehtiyojlarni qondirishda, faoliyat maqsadiga muvaffaqiyatli erishishda yuzaga keladi va ularni yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Psixologiya fanida talabalar shaxs sifatleri rivojlanishida ijtimoiy-hamkorlikning quyidagi sifatlerini alohida keltirib o'tilgan: pedagogik-psixologik hamkorlik faoliyatiga kirishish; talabani o'qituvchi bilan o'zaro hamkorlikda bajaradigan individual sifatleri orqali amalga oshirish; o'qituvchi shaxs sifatida harakatni boshlab beradi va unga talabalarni jalb etadi; talaba o'qituvchidan ibrat olgan holda namuna asosida o'z harakatini bajaradi; o'qituvchining talabadan o'zini-o'zi boshqarishda faol individual harakatlari nazoratida ishtirok etadi; talabalar o'zini-o'zi faollashtiruvchi, o'zini-o'zi uyushtirish refleksiv harakatlerini amalga oshiradi.

Bizning nazarimizda ilmiy izlanishlar natijasi o'laroq umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilik alohida ta'rif berish va uni rivojlantirish sharoitlerini aniqlashga e'tibor qaratilgan bo'lib, u umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni jamiyatning ma'naviy hayotida alohida o'rin egallaydi chunki, ijtimoiy hayot bilan bog'liq murakkab vazifalarni hal etish qobiliyatlerini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish talabalar ma'naviy dunyoqarashiga oid hodisa sifatida talqin qilish va milliy o'zlikni anglash kompetensiyalari ta'rifiga motivasion-qadriyatli, kognitiv-faoliyatli komponentlarning o'zlashtirish natijasiga erishish orqali rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, o'sib kelayotgan yosh-avlod tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviy-ruxiy kamolot, milliy o'zlikni anglash asosiy komponenti sifatida o'zoro a'loqalar maydoniga chiqib, ijtimoiy-tartib doirasida belgilangan hulq-atvor va ijtimoiy hayot faoliyatning uzviy va uzluksizligi sifatida alohida o'rin egallaydi. Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish ta'lim jarayonida talabalarga, vatanparvarlik, milliy iftihor ruhida shakllanadigan bilishning o'ziga xos shakllaridan biridir deb etirof etish mumkin. Shaxsning umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, jamiyat, ijtimoiy qatlami, siyosiy partiya va boshqa fuqarolik jamiyati institutlarining muayyan maqsadleri ifodasi, ularni bu yo'lda birlashtirishi, uyushtirishi, faoliyatga undashi, safarbar qilishi» [5] deb ifodalab o'tgan. Demak, Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirishning asosiy maqsadi yoshlarda bunyodkor g'oyalarning mazmun-mohiyatan sog'lom yoki nosog'lom, ezgu yoki yovuz, bunyodkor yoki

buzg'unchi g'oyalarning bo'lishi mumkinligini yoritish hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalanishi muhim pedagogik vazifa sifatida qaralmoqda. Bizga ma'lumki, umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish talabalarning kundalik fikrlaridan farqli yana o'z tafakkurida paydo bo'lsada, keng jamoatchilik manfaatlarini ifoda etishda o'z milliy qadriyatlari asosida tarbiyalansa muhim o'rin tutadi. Demak, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish asosiy omil sifatida o'ziga ishonch va e'tiqodga aylanib e'tirof etilganligi sababli talabalarni vatanga sadoqat ishonch, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida kamol topishi, qadrlar tayyorlashda mamlakat taqdiri uchun jon kuydiradigan kadrlar etib tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 1-fevral kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'idagi nutqi // Xalq so'zi. – T., 2023. – 2-fevral. – 22-son.
2. Mirziyoyev Sh. Ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishidagi maruzasi. 22.12.2022 y.
3. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2022. – 250-b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
5. Milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda tashkiliy-uslubiy yondashuvlar (kadrlar tayyorlash milliy dasturi vazifalari doirasida). – T., 2002. – 19 b.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
7. Milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda tashkiliy-uslubiy yondashuvlar (kadrlar tayyorlash milliy dasturi vazifalari doirasida). – T., 2002. – 19 b.
8. Xutorskoy A. Klyuchevie kompetensii i obrazovatelnie standarty // Internet-Eydos. – 2002. – 23 aprelya.
9. Zimnyaya I.A. Klyuchevie kompetentnosti kak rezultativno selevaya osnova kompetentnostnogo podxoda v obrazovanii: avtorskaya versiya. – M.: Izdatelstvo: Issledovatel'skiy sentr problem kachestva podgotovki specialistov 2004. – 37 s.
10. Hutmacher W. Key competencies for: Europe // Report of the Symposium Berne, switzerland 27-30 march, 1996. Council for cultural cooperation a secondary education for europe. – S., 1997.

TIL KOMPITENTLIGI VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR

Adizova Nodira Baxtiyorovna, BuxDPI dotsenti

Annotasiya. Ushbu tezisdagi talabalarning pragmatik kompetensiyasini korpusli texnologiyalar asosida shakllantirishdagi metodik modellariga qisqacha tarif berilgan.

Kalit soʻzlar: iyerarxialilik, yaxlitlilik, strukturaviylik, koʻplik (koʻp sonlilik), tizimlilik.

Jamiyat rivojlangan sari fan va taʼlim oldiga yangidan-yangi muammolarni qoʻyadi. Bu muammolarni yechish harakati bilan faqat ilmiy paradigmalargina emas, balki oʻqitish paradigmalari ham oʻzgarib boradi. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda oʻquvchilarning oʻquv predmetining oʻzlashtirishlariga qaratilgan taʼlim paradigmasidan kompetensiyali taʼlim tizimiga oʻtish harakati kuchaydi. Shuning uchun ham jahon pedagogikasida kompetentli shaxs tarbiyasi, kompetentli oʻqitish muammolari koʻtarilmoqda. Shu oʻrinda Kompetensiya nima? Kompetentli shaxs deganda nima tushuniladi? degan savollarning tugʻilishi tabiiy. “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da kompetensiya – (lotincha competere – layoqatli, munosib boʻlmoq) soʻzining ikki maʼnoda qoʻllanilishi koʻrsatiladi:

1. Muayyan organ yoki mansabdor shaxsning rasmiy hujjatlarda belgilangan vakolatlari doirasi; vakolat.

2. Shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi. Mazmunan kompetensiya “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish”ni yoritishga xizmat qiladi. Kompetentli shaxs deganda, maʼlum sohada kelib chiqqan muammoni hal qilishni oʻz zimmasiga olish qobiliyatiga ega boʻlgan, maʼlum vazifa qoʻyish va uni hal qilishda mustaqillik koʻrsata oladigan shaxs tushuniladi.

“Kompetentlik” tushunchasi taʼlim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noanʼanaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning oʻzini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan oʻzaro munosabatlarda yangi yoʻl tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga toʻla maʼlumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. Taʼlim jarayoniga “kompetentlik” tushunchasining kiritilishi shu kunga qadar oʻqitish amaliyotida uchraydigan nazariy bilim bilan undan amaliyotda foydalanish oʻrtasidagi uzilish, yaʼni oʻquvchi nazariy bilimga ega boʻlgan holda, undan muammoli vaziyatlarda foydalanishga qiynalish holatlarini bartaraf qiladi

Demak, anʼanaviy taʼlimda ustuvor boʻlgan “bilish paradigmasi” oʻrniga “bilimlardan muammoli vaziyatlarda oʻrinli foydalanish” paradigmasi ustuvor paradigmaga aylanmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashlaricha, kompetensiyaviy yondashuv “bilish paradigmasini” inkor qilmagan holda, “uni muammoli vaziyatlarda qoʻllay bilish” paradigmasiga boʻysunadigan ikkinchi plandagi paradigmaga aylantiradi. Lekin ikkinchi paradigma birinchi paradigmasiz faoliyat koʻrsata olmaydi. Demak, “bilish paradigmasi” bilan “qoʻllash paradigmasi” oʻzaro bogʻliq paradigmalaridir. Kompetensiyaviy taʼlim oʻquvchilarning maʼlum bilimlar yigʻindisini egallashnigina emas, balki shaxsni rivojlantirish, anglash va yaratish qobiliyatlarini oʻstirishni moʻljallaydi. Shunga muvofiq, taʼlim maqsadi, mazmuni ustuvorligi ham oʻzgaradi: bilim, malaka, koʻnikmalarni shakllantirishdan asosiy eʼtibor egallangan bilim, malaka, koʻnikmalarni hayotda amaliy masalalarni hal

qilishda erkin qo‘llay olish qobiliyatini shakllantirishga yo‘naltiriladi. Kompetensiya tushunchasining qisqacha tarixi quyidagi bosqichlardan iborat:

Birinchi bosqich – 1960-1970 yillar. Tilni o‘rganishga doir dastlabki kompetensiyalar kiritila boshlandi. Bunda D. Xayms tomonidan «kommunikativ kompetensiya» tushunchasi kiritiladi.

Ikkinchi bosqich – 1970-1990 yillar. Kompetensiya/kompetentlik kategoriyalarini tilni ayniqsa ikkinchi (ona tilidan tashqari) tilni o‘rganish nazariyasi va amaliyotida, boshqarishda, rahbarlikda, menejmentda professionallik va muloqotni o‘rganishda foydalanila boshlandi. Bu paytda «ijtimoiy kompetensiya kompetentlik» tushunchasining mazmuni ishlab chiqiladi.

Uchinchi bosqich – 1990 va keyingi yillarda kompetensiyaviy yondoshuv, kasbiy ta‘limga, umumta‘lim fanlariga va boshqa yo‘nalishlarda qo‘llanila boshlandi.

Kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarga quyidagilar kiradi:

1. Ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko‘rsatish ko‘nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub‘ektlar bilan muloqotga kirisha olish.

2. Maxsus kompetentlik – kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo‘lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko‘zga tashlanadi. Ular o‘zida quyidagi mazmuni ifodalaydi:

1) psixologik kompetentlik – pedagogik jarayonda sog‘lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta‘lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o‘z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;

2) metodik kompetentlik – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta‘lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to‘g‘ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo‘llay olish, vositalarni muvaffaqiyatli qo‘llash; 3) informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma‘lumotlarni izlash, yig‘ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o‘rinli, samarali foydalanish;

4) kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o‘zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

5) innovatsion kompetentlik – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta‘lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g‘oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;

6) kommunikativ kompetentlik – ta‘lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo‘lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta‘sir ko‘rsata olish.

3. Shaxsiy kompetentlik – izchil ravishda kasbiy o‘shishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o‘z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

4. Texnologik kompetentlik – kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish.

5. Ektremal kompetentlik – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to‘g‘ri harakatlanish malakasiga egalik.

Quyidagi kompetensiyalar ona tili o‘quv predmeti uchun tasdiqlangan tayanch kompetensiyalardir: 1) Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish); 2) Lingvistik kompetensiya (fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatga oid): hozirgi vaqtda “til kompetensiyasi” atamasi ostida ma’lum bir tilda gaplashuvchi jamiyat a’zolarining bir-biri bilan muloqotga kirishishlari uchun zarur bo‘lgan til malakasi majmuasi va o‘quv predmeti sifatidagi til fani haqidagi bilimi tushuniladi.

Har bir shaxs lisoniy qobiliyatga ega. Bu qobiliyat so‘zlovchining faqat u yoki bu tildagi so‘zlarni va ularning bog‘lanish qoidalarini bilish bilan cheklanib qolmaydi. Agar so‘zlovchi lisoniy strukturalarni o‘zlashtirsa-yu, ammo ulardan qanday va qaysi o‘rinlarda foydalanishni bilmasa, lisoniy qobiliyatga to‘liq egalik haqida fikr yuritib bo‘lmaydi. Shuning uchun hozirgi kunda lisoniy qobiliyatga to‘laqonli ega bo‘lgan shaxsni tarbiyalamoq uchun ta’lim jarayonida asosiy e’tiborni o‘quvchilarning tilning sof ichki tuzilishini bilishdan tashqari, ularning har biridan qaysi vaziyatlarda qanday foydalanishni bilishlariga ham qaratish lozim bo‘ladi. Ana shunday amaliy ehtiyojni qondirish uchun kognitiv tilshunoslik maydonga keldi. Kognitiv so‘zi inglizcha “cognitive” – “bilishga oid” so‘zidan olingan bo‘lib, bilish bilan bog‘liq barcha fanlar kognitiv fanlar doirasiga birlashadi. Tilshunoslik ham insonning bilish faoliyatiga daxldor fan sifatida kognitiv fanlar tarkibiga kiradi. Tilning bilish faoliyati bilan bog‘liq tomonini o‘rganuvchi tilshunoslik yo‘nalishi kognitiv tilshunoslik yoki kognitolingvistika deb yuritilmoqda. Kognitolingvistika bevosita kompetensiyaviy ta’lim bilan aloqadordir.

Chunki so‘zlovchining til haqidagi bilimi bilan uni qaerda va qanday qilib qo‘llash haqidagi bilimi o‘rtasidagi munosabat kognitolingvistikaning o‘rganish ob’ekti bo‘lishi bilan birga, bunday o‘rganish ona tili o‘qitishga kompetensiyaviy yondashuvni ham amalga oshiradi. Pragmatik kompetensiya – o‘quvchining nutq sharoiti, nutq vaziyatida, nutq uslublari (so‘zlashuv, ilmiy, badiiy, publitsistik) dan oqilona, samarali foydalana olish malakasiga ega bo‘lishini bildiradi.

Nutqiy faoliyatda nutq uslublari, nutq maqsadi, uning turlari (oshkora yoki yashirin), shakllari (xabar, so‘roq, buyruq, iltimos, maslahat, va’da berish, salomlashish, so‘rashish, xayrlashuv, uzr, tabrik, shikoyat kabilar), nutq strategiyasi, taktikasi kabilar bevosita real nutqiy vaziyat bilan bog‘liq ravishda reallashadi.

Ona tilining pragmatik ta’limida til bo‘yicha bilimlar o‘quvchi kundalik hayotida duch keladigan aniq hayotiy vaziyatlar bilan bevosita bog‘langan holda beriladi. Sodda qilib aytganda, o‘quvchi ona tilining qudratli imkoniyatidan aniq nutqiy vaziyatlarda, nutq uslublari oqilona, samarali foydalana olish malakasiga ega bo‘lishiga erishish pragmatik ta’limning negizini tashkil etadi. O‘quvchilarning nutqiy vaziyatni to‘g‘ri, xolis baholay olishga doir tayyorgarlik darajasi (bilim, ko‘nikma, malakalari majmui) hisoblanadi. Har bir kishi muayyan muloqot vaziyatida o‘z maqsadiga muvofiq ravishda ko‘plab variantdosh til hodisalaridan ayni shu vaziyat uchun mosini tanlab qo‘llash malakasiga ma’lum darajada ega.

Adabiyotlar

1. Евстигнеев М.Н. Структура ИКТ компетентности учителя иностранного языка // Язык и культура. – М., 2011. – № 1(13). – С. 119-125.
2. Маркова Ю.Ю. Методика развития умений письменной речи студентов на основе вики-технологии (английский язык, языковой вуз): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011.
3. Сёмич Ю.И. Методика обучения студентов направления подготовки «Журналистика» иноязычному письменному высказыванию на основе корпусных технологий: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Т.: ТГУ, 2019.
4. Слостенин В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слостенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

ZAMONAVIY DARSLARDA INNOVATSION METODLARNING QO‘LLANILISHI VA ULARNING TA’SIRI

Azimova Dilafruz G‘ayratovna, Qoqon DPI o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim sohasida innovatsion metodlar keng joriy qilinmoqda. An’anaviy dars uslublari o‘rnini interaktiv va texnologik yondashuvlar egallab, o‘quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va bilimlarni samarali o‘zlashtirishga yordam bermoqda. Ushbu maqolada zamonaviy darslarda innovatsion metodlarning qo‘llanilishi va ularning ta’lim jarayoniga ta’siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *Innovatsion metodlar, texnologiya, aqliy hujum, klaster" metodi, muammoli ta’lim, an’anaviy va raqamli ta’lim.*

Innovatsion ta’lim texnologiyasi – bu ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi tendentsiyalariga eng mos keladigan ta’lim faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni qandaydir yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o‘z ichiga olgan ta’lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi. jamiyatning. Ta’limdagi innovatsion faoliyat ta’lim sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo‘lishiga qaratilgan kompleks faoliyatni o‘z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta’lim jarayonini tashkil etishning usul va usullari, ta’lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar bo‘lishi mumkin. Innovatsiyalar yangi ilmiy bilimlarni, qandaydir kashfiyotlar, ixtirolarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo‘lishi loyihalash ishlarining natijasi bo‘lishi mumkin, bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatlarini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar ishlab chiqiladi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Innovatsiyalar ta’lim faoliyati jarayonida ham rivojlanadi.

O‘quv jarayonida talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini rivojlantirish amalga oshiriladi, keyinchalik ular innovatsiyalarni yaratish bilan bog‘liq bo‘lgan

amaliy hayotning turli sohalarida qo'llanilishi mumkin. Innovatsion ta'lim texnologiyalari uchta asosiy komponentga asoslanadi:

1. Zamonaviy, yaxshi qurilgan tarkib, uning asosi tadbirkorlik faoliyatining hozirgi voqeligiga javob beradigan kasbiy faoliyatdagi vakolatlardir. mazmuni zamonaviy aloqa vositalari orqali uzatiladigan turli multimedia materiallarini o'z ichiga oladi.

2. O'qitishda zamonaviy, innovatsion usullarni qo'llash. Bunday usullar bo'lajak mutaxassisning kompetensiyalarini shakllantirishga, o'quvchilarni faol o'quv va amaliy faoliyatga jalb etishga, o'quv jarayonida tashabbus ko'rsatishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. O'quv dasturlarini passiv assimilyatsiya qilish istisno qilinadi.

3. Ta'lim jarayonida zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi. U ta'limning yangi shakllari va usullarini, xususan, masofaviy ta'limni qo'llashga yordam beradigan axborot, texnologik, tashkiliy va kommunikatsiya komponentlariga asoslanishi kerak.

Ta'limda innovatsion texnologiyalar o'qitishda muayyan yondashuvlarni qo'llash asosida qo'llaniladi, ya'ni. yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun asos bo'lgan talablar va maqsadlarni o'z ichiga olgan tamoyillar. Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichiga aniq mos kelishiga asoslanadi.

Hozirgi vaqtda ular o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga, o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishga, o'quv dasturlarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda o'zlashtirishga qaratilishi kerak. Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Quyidagi asosiy texnologiyalar guruhlarini ajratish mumkin: fan ta'limi sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoki AKT. Ushbu texnologiyalardan foydalanish axborot jamiyatining rivojlanishi va hayotning barcha sohalarida axborot vositalarini faol joriy etish bilan

Innovatsion metodlar – bu an'anaviy ta'lim uslublaridan farqli ravishda, o'quvchilarning faolligini oshirish, ular bilan doimiy muloqot qilish, mustaqil izlanish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar yig'indisidir. Bu usullar quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi: 1) **O'quvchini o'quv jarayonining markaziga qo'yish** – passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirish. 2) **Texnologiyalardan foydalanish** – kompyuter, smartfon, interaktiv doskalar va onlayn platformalar orqali ta'lim samaradorligini oshirish. 3) **Jamoaviy va muammoli ta'lim** – O'quvchilarni guruhli ishlar, loyihalar va real hayotiy vaziyatlar asosida o'qitish.

Bilimlarni uzoq muddatga saqlashga yordam beradi – amaliy mashg'ulotlar va interfaol usullar orqali olingan bilimlar tez unutilmaydi.

Innovatsion metodlarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi zamonaviy o'quvchilar uchun samarali va qiziqarli ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. Texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, interfaol va muammoli ta'lim usullaridan foydalanish natijasida o'quvchilarning faolligi oshadi, ular bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradilar va kelajakda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanadilar. Shu boisdan, har bir o'qituvchi innovatsion metodlardan foydalangan holda darslarni tashkil etishi zarur.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar – bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: o'quvchi-talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi; o'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi; o'quvchi-talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi; pedagogik va o'quvchi-talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy-tadqiqodchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog'liq, hamda o'qitish jarayonida qo'llanilishi zaruru bo'lgan TSO, kompyuter, masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi.

Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu o'qituvchi va o'quvchi-talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog'liq deb hisoblaymiz, ya'ni o'qitish jarayonida maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatni tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida o'quvchi-talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijobiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o'zlari xulosa qila olsalar, o'zlariga, guruhga, gurug esa ularga baxo bera olsa, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha anashu o'qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'quvchi-talabaning ehtiyojidan kelib chiqqa xolda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

Adabiyotlar

1. Oliy ta'limda faol va interaktiv ta'lim texnologiyalari (darslarni o'tkazish shakllari): darslik / komp. T.G. Muxin. - Nijniy Novgorod: NNGASU, 2013. – 97 p.
2. Gushchin Yu.V. Oliy ta'limda interfaol o'qitish usullari // "Dubna" Xalqaro tabiat, jamiyat va inson universitetining psixologik jurnali, 2012. – No 2. – B. 1–18.
3. Zaxarova, I.G. Ta'limda axborot texnologiyalari: oliy ta'lim uchun darslik. darslik muassasalar / I.G. Zaxarov. – M.: Akademiya, 2008. – 338-b.
4. Kovalenko E.M. Ta'limdagi interaktiv texnologiyalar va elektron ta'lim elementlari // Ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida interaktiv ta'limning zamonaviy tizimi. Ilmiy-metodik konferensiya materiallari; Janubiy Federal Universiteti). - Rostov-na-Donu: Janubiy federal universiteti nashriyoti. – B.47-50.
5. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: darslik / mualliflar jamoasi; ed. Bordovskoy N.V. – 2-nashr, o'chirilgan – M.: KNORUS, 2011. – 432 b.

PEDAGOGIKADA O'QITISH METODLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ZAMONAVIY TA'LIMGA TA'SIRI

Azimova Dilafruz G'ayratovna, Qoqon DPI o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogikada o'qitish metodlari ta'lim jarayonining asosiy komponentlaridan biridir. O'qitish metodlari o'quvchilarning bilim olish jarayonini tashkil etish va boshqarish uchun zarur vositalarni taqdim etadi. Ushbu maqolada pedagogikada o'qitish metodlarining rivojlanishi va ularning zamonaviy ta'limga ta'siri haqida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: zamonaviy metod, metod, ta'lim oluvchilar, faoliyat, interfaol metod, dars

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimi ham bundan mustasno emas. Buning misolini qbul qilinayotgan huquqiy-me'yoriy hujjatlarda ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomalari «Yoshlarga oid Davlat dasturi», yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi «Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-6097-son Farmonlari mamlakatimizda ta'lim va ilm-fan sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Xususan, ta'lim tizimida qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri bu «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi bo'ldi. Mazkur Qonunga asosan ta'lim sohasidagi asosiy printsiplar, ta'lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo'yildi. O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ta'lim tizimini isloh qilish, sifatli ta'lim tuzilmasini yaratish, uzluksiz ta'limni yangi samarali jarayonga aylantirish masalalari tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

O'qitish metodlari tarixiy jihatdan bir necha bosqichlardan o'tgan. Dastlabki davrlarda an'anaviy o'qitish usullari, masalan, dars berish va eslatmalar asosida o'qitish keng tarqalgan edi. Bu usullar o'quvchilarning passiv ishtirokini ta'minlagan. Keyinchalik, 20-asrning o'rtalarida konstruktivizm, behaviorizm va boshqa pedagogik nazariyalar o'qitish metodlarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Zamonaviy ta'limda bir qator innovatsion o'qitish metodlari qo'llanilmoqda. Ular orasida. O'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda qurishga imkon beruvchi yondashuvlar. An'anaviy va onlayn ta'limning birlashishi, o'quvchilarga moslashuvchanlik va qulaylik yaratadi. O'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish orqali bilim olish imkonini beradi. O'quvchilarni jamoa bo'lib ish olib borishga, ijodiy fikrlashga va muammolarni hal qilishga o'rgatadi. Zamonaviy o'qitish metodlari o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

O'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etish va o'z fikrlarini bildirishga undaladi. Muammoli va loyiha asosidagi o'qitish metodlari o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshiradi. Guruhda ishlash metodlari o'quvchilarga bir-birlari bilan hamkorlik qilishni o'rgatadi. Pedagogikada o'qitish metodlarining rivojlanishi ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy metodlar

o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi, ularning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuning uchun, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari zamonaviy metodlarni o'z amaliyotlariga joriy etishlari zarur.

Pedagogik texnologiyalarning samaradorligini baholashning ahamiyati ularning qanchalik yaxshi ishlashini va ularni qanday yaxshilash mumkinligini aniqlashdir. Ta'lim texnologiyalarining samaradorligini baholash o'qitish usullarining haqiqatan ham ishlashini va kerakli natijalarga erishishini ta'minlaydi. Bu o'qituvchilar va moderatorlarga, agar kerak bo'lsa, eng yaxshi natijaga erishish uchun o'quv jarayoniga o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Hozirgi kunda pedagogik texnologiyalarning samaradorligini baholash uchun ko'plab vositalar va usullar mavjud. Eng keng tarqalganlari orasida test, so'rovnoma, kuzatuv va ekspert baholari mavjud. Sinov va so'rovnomalarda pedagogik texnologiyalarning ob'ektiv samaradorligini o'lchashga imkon beradi. Ular talabalar tomonidan olingan bilim, ko'nikma va malakalarni aniqlash uchun ishlatiladi. Kuzatishlar o'quv jarayonining dinamikasini va o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi fikr-mulohazalarni baholashga imkon beradi. Ekspert baholari pedagogik usullar va o'quv jarayonining sifatini aniqlashga yordam beradi. Pedagogik texnologiyalarning samaradorligini baholash o'quv jarayonini takomillashtirish va uning sifatini oshirish uchun zarurdir.

Pedagogik texnologiyalar samaradorligini monitoring qilish va baholash o'qituvchilarga eng mos o'qitish usullarini tanlashda va umuman ta'lim sifatini yaxshilashda yordam berishi mumkin. O'quv jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning intellektual, ijodiy va axloqiy rivojlanishining zaruriy shartidir. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq holda, o'qituvchilar tomonidan ulardan foydalanish samaradorligini baholash zarurati tug'iladi. Ushbu metodika qiyinchiliklarni aniqlash uchun asos yaratadi, baholashning muhimligi u yuz berayotgan o'zgarishlarni monitoring qilish, tizimning hamda uning tarkibiy qismlarining kuchli va zaif tomonlarini imkon qadar ilk bosqichda aniqlash uchun hamda ushbu tizimning samarali (samarasiz) amal qilishini, sabablari bilan birga, tavsiflash uchun xizmat qiladigan vosita ekanligidan kelib chiqadi. Baholashdan maqsad o'tgan faoliyatning emas, balki joriy faoliyatni ham baholash, shuningdek, istiqbol uchun tavsiyalar ishlab chiqishdir.

O'qituvchilar tomonidan ta'lim jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini baholash quyidagi mezonlar bo'yicha amalga oshiriladi: 1. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va usullarini bilish darajasi. 2. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi. 3. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishi.

Pedagogik texnologiyalar zamonaviy ta'lim manzarasini o'zgartirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega bo'lib, shaxsiy o'rganish, hamkorlik va innovatsiyalar uchun yangi yo'llarni taklif etadi. Ushbu texnologiyalarning samaradorligini doimiy ravishda takomillashtirish va baholash orqali o'qituvchilar talabalar uchun qiziqarli, inklyuziv va ta'sirchan o'quv tajribalarini yaratish uchun o'zlarining barcha imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. O'ylangan integratsiya, baholash va takomillashtirish orqali pedagogik texnologiyalar raqamli asrda ta'limni rivojlantirish va umrbod o'rganish uchun kuchli katalizator bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.01.2021 yildagi 23-son “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida” Qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktyabrdagi “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
5. Sharopova Z.F. Ta’lim texnologiyalari. – T., 2019.
6. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim oshirish yo‘llari. – T., 2004.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПЕДАГОГИКУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ

**Азимова Машхурагон Ходжиевна, к.п.н., доцент Государственного
образовательного учреждение «Ходжандский государственный
университет имени академика Бабажана Гафурова»**

Аннотация: в статье речь идёт о трансформации передового зарубежного опыта в сфере совершенствования коммуникативной толерантности у студентов.

Ключевые слова: трансформация, передовой опыт, образование, совершенствование, толерантность, национальная педагогика, студент.

Глобализация как системный процесс коснулась и сферы образования. Это привело к изменениям в сфере подготовки педагогических кадров, затрагивающей все уровни системы образования и рынка труда, что позволило определить такое явление как трансформацию. В этих условиях важно совершенствовать коммуникативную толерантность у студентов, которая успешно функционирует в условиях открытых дидактических целей. К тому же цифровизация образования поставила принципиально новые образовательные задачи: развитие готовности к непрерывным изменениям (адаптивность, толерантность), что требует определенного преобразования обычной системы ценностей; воспитание социальной ответственности в системе отношений «человек – цифровые средства – общество»; формирование внутренней границы между виртуальным и реальным мирами, развитие способности дифференцировать эти миры и соответствующие виды ответственности; педагогическое обеспечение процесса социализации студента в реальном мире; формирование культуры коммуникации; развитие возможности критического

анализа и фильтрации информации. Такой подход показывает, что для системы высшего образования актуальны эффективные модельные решения, учитывающие результат трансформации в условиях цифровизации.

Логичным является тот факт, что совершенствование коммуникативной толерантности у студентов проходит путь трансформации в условиях цифровизации, при этом ей необходимо удерживать лидирующие позиции в реализации качественного образования на всех уровнях. Как следствие, существует проблема в выявлении эффективных модельных решений, определенных на основе анализа современного международного опыта трансформации процесса совершенствования коммуникативной толерантности у студентов. Важным является то, что необходимо учесть критерии отбора тех стран, опыт которых может быть актуален для национальной системы образования. Основанием для отбора стран, в первую очередь, является их рейтинг в международных исследованиях качества образования, таких как PISA и TALIS, а также следует учесть высокий уровень цифровизации системы образования, ее готовые технологические и цифровые инструменты, имеющие положительный эффект при их применении в системе образования.

Для определения научной проблемы рассмотрены исследования и подходы таких ученых, как M.Barber, K.Donnelli, S.Rizvi, определяющих направления стратегического развития образования в условиях ее трансформации, особенно, с учетом динамических изменений в области непрерывного образования, включая мировые тенденции и тренды, а также данные отчетов международного исследования качества общего образования PISA 2018 и международного исследования учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS. Цели исследования состоят в обзоре современных практик и инициатив реализации образовательных программ с точки зрения использования цифровых технологий и изменения формата образовательных программ в связи с применением цифровых технологий, а также в формировании предложений по совершенствованию коммуникативной толерантности у студентов с учетом обобщенных результатов анализа национального и международного опыта трансформации системы в условиях цифровизации. Для достижения указанной цели осуществлен анализ зарубежных источников, включая ресурсы национальных систем образования, материалы аналитических отчетов зарубежных организаций различных стран мира, предлагающих свой опыт реализации образовательных программ и научной литературы, посвященной проблемам трансформации образования за рубежом.

Международная программа по оценке образовательных достижений студентов сопоставила национальный и международный опыт для формирования последующих предложений и модельных решений.

Трансформация системы во многом произошла под влиянием внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести изменения векторов развития мировой экономики и вновь возникающие потребности в высококвалифицированных учителях, основным требованием к которым на

современном этапе развития является наличие передовых универсальных компетенций, в том числе и умения работать и развиваться в цифровой среде. К внутренним причинам трансформации относится стремление стран поддерживать высокий конкурентоспособный уровень учителей и, как следствие, поиск путей поддержания данного уровня через развитие и мультиплицирование собственных позитивных практик или копирование передовых наработок с их последующим внедрением.

Компоненты системы образования максимально встраивались в цифровую среду, используя существующие педагогические возможности и все усилия были направлены на их создание и апробацию в непосредственном учебном процессе. В результате выявлен ряд потребностей у студентов, которые обосновали умения работать в новой цифровой реальности: владеть различными форматами проведения учебных занятий с предлагаемыми педагогическими технологиями, подбор электронных учебных материалов, умение взаимодействовать и вовлекать в учебный процесс. В ответ на данные запросы возникли практики, которые реализуются за рубежом при помощи цифровых технологий и позволяют поддерживать профессиональную подготовку будущих учителей на высоком уровне. В Европе одной из инициатив стало внедрение системы, которая предлагает общую рамку компетенций педагогов в цифре и стимулирует непосредственное профессиональное развитие, а также предлагает инструмент самооценивания, помогающие учителям узнать больше о своих сильных сторонах и определить области, которые требуют коррекции.

Кроме того, Европейская комиссия в сентябре 2020 года представила обновленный План действий в области цифрового образования на 2021-2027 года, который закрепляет два стратегических приоритета в области цифрового образования: создание экосистемы цифрового образования через предоставление оборудования, программного обеспечения, безопасного контента и повышение цифровых навыков и компетенций, включая знание новых технологий и цифровую грамотность.

Для их реализации создан Европейский центр цифрового образования, разработана структура и содержание цифрового образования, обновлено содержание коммуникативной компетенции и ее последующая сертификация. Все программы согласно законодательству, должны включать использование информационных и коммуникационных технологий, подготовку педагогов в области цифровизации, обучение иностранным языкам для всех учителей независимо от их учебной дисциплины, программы исследований и инноваций, основанные на совместной работе, профессиональные и институциональные сети для стимулирования обучения и улучшения учебной деятельности. Программа Educa en Digital направлена на устранение трех основных пробелов в цифровом образовании: дает доступ к технологиям, обучает правильно и качественно использовать цифровые инструменты, а также разрабатывать их.

В 2022 году с целью трансформации системы образования страны представлена новая версия «Рамки цифровой компетентности учителей»,

состоящая из шести ключевых областей: профессиональные обязанности, цифровой контент, преподавание и обучение, оценка и обратная связь, расширение возможностей и развитие цифровой компетентности студентов. В этой связи в июне 2022 года Министерство образования и профессионального обучения и органы управления образованием Испании подписали соглашение об использовании унифицированных инструментов и систем для сертификации цифровой компетентности учителей с целью диагностики компетентности педагогов с последующей разработкой путей их совершенствования.

Национальный институт технологии для образования и подготовки учителей (INTEF) в *Испании* предоставляет учителям возможности очного и онлайн-обучения для трансформации навыков преподавания и использования информационных и коммуникационных технологий. INTEF также участвует в международных проектах, которые способствуют информированию, поддержке и координации с автономными регионами – eTwinning, TeachUP. eTwinning – это инициатива, которая позволяет участникам платформы общаться, обмениваться информацией и сотрудничать с другими зарегистрированными участниками, подключаясь через предлагаемые функции социальных сетей и участвуя в работе комнат, групп и европейских проектов. Каждая из опций позволяет педагогу повысить квалификацию: комнаты – это микрогруппы для участия в видеоконференциях; группы – это виртуальные пространства, где участники обсуждают определенные вопросы, касающиеся их профессиональных интересов, а в роли модераторов и координаторов выступают опытные участники сообщества; проекты – это мероприятия по различным темам, которые реализуются с участием двух или более учителей и их учеников. Каждый проект имеет свое собственное пространство TwinSpace – бесплатную и безопасную платформу, где проект реализуется, а преподаватель имеет возможность взаимодействовать со студентами. TeachUP тестирует два различных подхода к проектированию обучения в рамках педагогического образования и непрерывного профессионального развития по новым компетенциям учителей в четырех областях: формирующее оценивание, персонализированное обучение, совместное обучение и творческое мышление.

В *Финляндии* с 2014 года Министерство образования и культуры начало новую программу подготовки будущих учителей и Программу развития компетенций XXI века. Программа установила три стратегические компетентностные цели для непрерывного профессионального развития педагогов: наличие устойчивой базы знаний о предмете и педагогике, методике работы, цифровых и исследовательских навыках; умение генерировать новые идеи и образовательные инновации в учебный план; навык повышать собственную экспертность и применять ее для взаимодействия с участниками образовательных отношений.

В 2015 году подписан Меморандум Консультативного совета по профессиональному развитию работников образования, который предлагал методы постоянной и систематической поддержки профессионального развития учителей, а также решения по трансформации системы образования: программа

развития педагогического образования учителей и ее реализация (Форум педагогического образования); распространение учителей-наставников, которые обучают других педагогов пользоваться ИКТ в образовании.

Практические занятия в рамках одной комплексной программы обучения, которая охватывает шесть областей цифровой грамотности: цифровой мир, цифровой класс, цифровой учитель, обучение дизайну, поддержка обучения (как создать благоприятную учебную среду с помощью цифровых технологий в очном и онлайн-обучении), оценка обучения. Используя полностью онлайн-режим (синхронный или асинхронный), каждый учитель, присоединяющийся к программе DigiED, проходит обучение в качестве цифрового студента. Цифровой проект служит окончательным заданием, когда преподаватели должны разработать и реализовать цифровой проект (например, онлайн-занятие) со своими студентами. Открытая гала-конференция завершает курс, на котором демонстрируются результаты, обмениваются практиками и учатся у ведущих экспертов в области образовательных технологий.

В *Южной Корее* существует множество организаций, таких как университеты, профессиональные сообщества учителей, исследовательские организации, государственные и частные предприятия, которые занимаются обучением. С 2006 года подготовка учителей в области ИКТ в образовании в рамках Национального генерального плана III перешла в стадию зрелости и сфокусировалась на интернет-обучении и обществе знаний. С момента создания в 2008 года Национальная информационная служба подготовки учителей (KERIS) помогает педагогам найти необходимую информацию о профессиональной подготовке, провести самооценку компетенций, а также информирует о текущем состоянии программ подготовки учителей. Основные организации, которые вносят вклад в цифровую подготовку учителей: MEST (Korean Ministry of Education, Science and Technology) и KERIS (Korea Education and Research Information Service), Министерство отвечает за разработку стратегий развития цифровых и профессиональных компетенций, профессиональных стандартов и проведение педагогических и профессиональных конкурсов, а KERIS разрабатывает программы подготовки учителей. В целях поддержания профессиональных компетенций корейских педагогов создан Национальный центр преподавания и обучения (EDUNET), который представляет собой комплексную систему – универсальную платформу информационных услуг и аккумулирует учебные материалы для учителей от начальной до старшей ступени среднего образования.

Система предлагает мультимедийные материалы (аудио, видео, анимация, фотографии и т.д.), планы уроков в соответствии с моделями, формами обучения и методическую поддержку. Система работает как общенациональная структура, которая обладает механизмами для сбора, обмена и распространения образовательной информации, а также предлагает возможности систематизировать и стандартизировать образовательный контент при помощи собственных ресурсов и возможностей работы с метаданными через Korea Education Metadata (KEM), создавая таким образом единую базу данных,

доступную для пользователей. Выявленные особенности международного опыта трансформации системы образования в условиях цифровизации позволяют сформулировать ряд важных положений.

Трансформация совершенствования коммуникативной толерантности у студентов за рубежом происходит через проведение реформ и инициатив государственных органов, создание специализированных структур, формирование профессиональных сообществ как средства контроля, обмена опытом и неформального повышения профессиональных навыков, организацию специализированных условий обучения (гибкость содержания и системы обучения, ее вариативность). При этом цифровизация образования расширяет возможности совершенствования коммуникативной толерантности у студентов, обеспечивает ее гибкость и возможность обучения в собственном ритме, а также на современном этапе остается не только способом предоставления услуг, но и объектом изучения в рамках образования.

Приведенные примеры и передовой опыт зарубежных стран показывает, что необходимо выстраивать не только совершенствование коммуникативной толерантности у студентов, но и проектировать их непрерывное профессиональное развитие с учетом возможности цифровизации образования. В обобщенном виде передовой опыт сопоставлен с текущим состоянием системы, что позволяет сформулировать предложения по совершенствованию системы для осуществления эффективного процесса трансформации в условиях цифровизации.

Литература

1. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Автореф. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.

2. file:///C:/Users/pedagogika/Downloads/mezhdunarodnyy-opyt-transformatsii-sistemy-povysheniya-kvalifikatsii-v-usloviyah-tsifrovizatsii.pdf

MA'NAVIY TARBIYA JARAYONINI RIVOJLANTIRISHDA VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR

**Alibayev Doniyorjon Shuxratjonovich, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Maqolada ma'naviy tarbiya jarayonini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirishda ilg'or xorijiy tajribalarning roli va ahamiyatini qisqacha yoritadi.

Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, qadriyatlar, xorijiy tajribalar, metodika, innovatsion yondashuvlar, rivojlanish, hamkorlik, oila, maktab, shaxs, muloqot.

Zamonaviy jamiyatda shaxsning ma'naviy va ahloqiy rivojlanishi uning kelajakdagi muvaffaqiyati va jamiyatga qo'shgan hissasi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois, ma'naviy tarbiya jarayonini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish biz uchun katta

ahamiyatga ega. Xorijiy tajribalar asosida shakllangan yondashuvlarda farzandning individual imkoniyatlarini rivojlantirish, mustaqil shaxs sifatida tarbiyalash, ijtimoiy muhitga moslashish va ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirish kabi omillar birgalikda e'tiborga olinadi.

Yaponiya jamiyatida bola tarbiyasiga alohida jiddiylik bilan yondashiladi. Mashhur yapon ruhshunosi Masara Ibukining fikricha, bolaga asosiy tarbiya 3 yoshgacha berilishi lozim. Aynan shu davrda farzanddagi yashirin iqtidorni yuzaga chiqarish mumkin deb hisoblanadi.

Yapon oilalari 5-yoshgacha bo'lgan kichkintoylarga qiroldan munosabatda bo'lishadi: ular erkin o'ynashi, o'z tasavvurlarini ifoda etishi uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Bunday yondashuv bolaning yaratuvchanligi, o'ziga bo'lgan ishonchi va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi, bu esa uning kelajakdagi ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga mustahkam poydevor bo'ladi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida bola tarbiyasida erkinlik va qo'llab-quvvatlashning roli beqiyos. Onalar farzandlarining har bir qiziqishi va hissiyatini qadrlab, ularni ijobiy ruhda qo'llab-quvvatlaydilar. Bolalar kichik yoshlaridan turli xil o'yinchoqlar bilan tanishib, o'zining qobiliyatlarini sinovdan o'tkazishadi.

Erkinlik muhitida o'sib ulg'aygan farzandlar o'ziga bo'lgan ishonchi va mustaqilligini mustahkamlab, bu jarayonda ma'naviy qadriyatlarni ham o'zlashtiradilar. "Sen eng chiroylisan, eng yaxshisan, eng aqllisan, eng qobiliyatlisin" degan ijobiy so'zlar, bolaning ichki dunyosini boyitib, kelajakda mustaqil va halol inson bo'lishiga zamin yaratadi.

Shvetsiya va Finlyandiya, bolalarni inson sifatida hurmat qilish, ularning huquq va majburiyatlarini belgilash borasida o'ziga xos tajribaga ega. Shvetsiyada bolalarga shaxs sifatida qaralib, ularning huquqlari himoya qilinadi.

Onalar va davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash natijasida, bolalar o'z ijtimoiy rolining mohiyatini tushunib, boshqalar bilan teng va adolatli munosabatda bo'lishni o'rganishadi. Finlyandiya esa nogiron va sog'lom bolalar birgalikda ta'lim oladi, bu esa ularning bir-biriga bo'lgan empatiyasi va bag'rikengligini oshiradi. Bunday tizim bolalarning ma'naviy dunyosini boyitib, ularga hayotiy qadriyatlarni o'rgatishda samarali yechim bo'ladi.

Fransuz tarbiyasida chaqaloqlik davridan boshlab bolalarni bolalar bog'chasiga berish an'anasi mavjud. Bu esa bir tomondan onalarga mehnat bozorida faol ishtirok etish imkoniyatini bersa, boshqa tomondan bolalarning jamoatchilikka moslashuvi va mustaqil shaxs bo'lib ulg'ayishiga yordam beradi. 6-yoshidan boshlab fransuz bolalarga mustaqil maktabga borish, do'kondan xarid qilish kabi vazifalar yuklatilib, ularning ijtimoiy va ma'naviy tarbiyasiga katta hissa qo'shiladi.

Germaniyada bolalarning rivojlanishiga 3-yoshdan boshlab jiddiy e'tibor qaratiladi. Onalar bolalarni maxsus rivojlantirish guruhlariga olib borib, ularni jamoa bo'lib o'ynash, o'zaro muloqot va hamkorlik asosida tarbiyalashadi. Bu uslub bolaning ijtimoiy muomalalari, hamda axloqiy qadriyatlar asosini mustahkamlashda samarali hisoblanadi. Bolalar guruhlarda o'z huquqlarini bilishni, hurmat va tenglik tamoyillarini o'rganish orqali mustahkam ma'naviy poydevor yaratadilar.

Angliya tarbiyasi farzandning hayotiy makonini bosqichma-bosqich kengaytirishga asoslangan. 2-3 yoshidan boshlab bolaga dasturxon atrofida o'zini tutish, tevarakdagi odamlar bilan munosabatda bo'lish, hissiyotlarini nazorat qilish kabi ko'nikmalar o'rgatiladi. Shu tarzda, bolaning ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan asoslar mustahkamlanadi. Kattalar hayotiga qo'shilgan bu qadriyatlar farzandning kelajakdagi hayotida o'zini to'liq ifoda etishiga va jamiyatda o'z o'rnini topishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimini yanada boyitish va ma'naviy tarbiyani chuqurlashtirish uchun o'qituvchilarning malakasini doimiy oshirish va zamonaviy metodikalarni joriy etish zarurati yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda, o'qituvchilarni emotsional intellekt, etika va ijodkorlik sohalarida muntazam treninglar orqali qurollantirish, ularning sinfda interaktiv va amaliy yondashuvlarni qo'llashiga imkon yaratadi. O'qituvchilar o'zaro tajriba almashish, metodologik seminarlar va doimiy professional rivojlanish orqali o'quvchilarning shaxsiy va ma'naviy rivojlanishiga yanada kengroq e'tibor qaratishi mumkin.

Bundan tashqari, ijodiy san'atlar va sport sohalaridagi faoliyatlarni o'quv dasturiga integratsiya qilish orqali yoshlar o'zlarining his-tuyg'ularini ifoda etish, hamkorlik va jamoaviylik ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ijodiy loyihalar, teatr, musiqa va badiiy ishlar orqali o'quvchilar nafaqat o'z qobiliyatlarini rivojlantirib, balki etika, halollik va o'zaro hurmat tamoyillarini chuqur o'zlashtiradi. Shuningdek, ko'ngilli va ijtimoiy xizmat ko'rsatish faoliyatlari orqali yoshlar o'zlarining jamiyat oldidagi majburiyatlarini his etib, insoniy qadriyatlarni yanada mustahkamlashadi. Bundan tashqari, innovatsion baholash tizimlarini joriy etish orqali ma'naviy tarbiyaning samaradorligini yanada aniqroq kuzatish va tahlil qilish mumkin. An'anaviy imtihonlardan tashqari, portfel asosida baholash, o'z-o'zini tahlil qilish va guruhiy loyihalar natijalarini hisobga olish, o'quvchilarning shaxsiy o'sishi va ijtimoiy moslashuvini baholashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu yondashuv shaxsning ichki dunyosini rivojlantirish, etika va mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, intergeneratsion muloqot va yosh avlodning tajribali mutaxassislar bilan bevosita aloqalari orqali, ularning hayotiy tajribalardan o'rganishlari rag'batlantirilishi mumkin. Katta yoshdagilar bilan muloqot, ularning hikoyalarini tinglash va tajriba almashish orqali yoshlar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lib, balki amaliy hayot saboqlarini ham o'zlashtiradi. Bu jarayon o'z navbatida, yoshlarning shaxsiy qadriyatlarini shakllantirish va jamiyatga bo'lgan mas'uliyat hissini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Mahalliy hamjamiyatlar, oilalar va maktablar o'rtasida mustahkam hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish, ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi uchun asosiy shartlardan biridir. Buning uchun, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mahalliy tashabbuslar, ijtimoiy loyihalar va madaniy tadbirlar orqali bolalar va o'smirlarning ma'naviy tarbiyasi yanada boyitilishi mumkin. Ushbu yondashuv orqali, nafaqat zamonaviy pedagogik usullar, balki milliy madaniyat va qadriyatlar ham ahamiyat kasb etuvchi element sifatida o'z o'rnini topadi.

Xulosa qilib aytganda, maktab, ilg'or xorijiy tajriba asosida yaratilgan innovatsion yondashuvlarni, shaxsiy va jamoaviy rivojlanishga yo'naltirilgan yangi metodlarni amaliyotga tatbiq etish orqali, mamlakatimiz ta'lim tizimini global standartlarga moslashtirish mumkin. Madaniy an'ana va zamonaviy innovatsiyalar uyg'unligi, yosh avlodning shaxsiy, ijtimoiy va ma'naviy salohiyatini to'laqonli rivojlantirishga, shuningdek, kelajak avlodning mas'uliyatli, ijodkor va o'ziga ishongan shaxslar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Natijada, o'zaro hamkorlik va doimiy yangilanish jarayoni orqali, ma'naviy tarbiya sohasida yanada yuksak natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Yuldashev J.G., Usmonov S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T.: Fan va texnologiya, 2008.
 2. Quronov M., Daminov I., Bozorov O., Akramova Sh. Milliy tarbiya va yoshlar. – T.: Kamalak nashriyoti, 2016.
 3. Mavrulov A. Ma'naviy barkamol inson tarbiyasi. – T.: O'zbekiston, 2008.
- Quronov M., Qodirov A., Akramova Sh. Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish. – T.: Ma'naviyat, 2018.
- Ishmuxamedov R.J, Abduqodirov A., Pardayev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari o'qituvchilari, tarbiyachilari, guruh, rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: Iste'dod, 2010.

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА МАҲАЛЛАНИНГ ЎРНИ

Алимов Мирсардор, Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти катта илмий ходими

Кундалик ҳаётимизда, айниқса, Ўзбекистон шароитида ижтимоий фикрнинг асосий барометри, улчови – бу маҳаллалар. Маҳалла аҳли ҳар бир оилада рўй бераётган ходисаларни билади, инсонлар тақдирига бефарқ була олмайди, фаоллар орқали ижтимоий ҳаётдаги ҳар бир узгариш, одамлар онги ва қалбидаги ҳис-туйғулар ўрганилади. Шу маънода, Ўзбекистон шароитида маҳалланинг ҳақиқий демократия дарсхонаси эканлиги унинг ижтимоий фикрни бошқариш имкониятларида ҳам ўз тасдиғини топади.

Мамлакатимизда олиб борилаётган барча ислохотлар дунёнинг қатор таниқли сиёсатчилари, олимлар, иқтисодчилар, оддий фуқаролар томонидан ижобий баҳоланиб, ислохотларнинг биринчи навбатда “инсон кадрлари учун” хизмат қилаётганлиги эътироф этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 21-декабрдаги “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини биринчи бўлин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-209-сонли Фармонининг қабул қилиши билан ноёб тузилма “маҳалла” институтининг жамиятимиздаги ролини оширишга қаратилган яна бир муҳим ислохотларга қадам ташланди. Бундан буён аҳоли муаммолари, масалалари биринчи бўлин сифатида маҳалланинг ўзида ҳал

этилишига эътибор қаратилмоқда. Мазкур Фармон билан “маҳалла етилиги” жорий этилиб, уларнинг асосий вазифалари белгилаб берилди.

“Маҳалла етилиги” олдида турган энг муҳим масала ҳурматли Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан яратиб берилган имкониятлардан самарали фойдаланиб, мажбурият ва масъулиятни ҳис қилган ҳолда меҳнат қилиб, том маънода аҳоли муаммолари, масалалари биринчи бўғин сифатида маҳалланинг ўзида ҳал этишдан иборатдир. Инсон ҳаётда ўз ўрнини топиши, икки дунё саодатига эришиши, юртининг тараққиётига ҳисса қўшиши ва шу ватанга муносиб бир фарзанд бўлишини таълим-тарбиясиз тасаввур қилиб бўлмайди. Буни биз қушнинг икки қаноти бўлмаса осмонга кўтарилиб, кўкларга парвоз қила олмаганига қиёсласак бўлади. Таълим-тарбиянинг ўртасида очик-ойдин фарқ бор. Таълим, тарбиянинг бир жузъи. Тарбия эса таълимни ўз ичига олади, аксинча эмас. Демак, тарбия ўз-ўзидан таълимга нисбатан комил ва кенг қамровлидир. Тарбиянинг маъноси эса жамиятда ҳар тарафлама комил инсон шахсиятини барпо қилиш ва албатта, бу тарбия руҳий, ақлий ва жисмоний тарафларни ўз ичига олади. Таълим билан тарбияни баробар олиб бориш, уйғунлаштириш ҳар доим ва ҳамма даврларда долзарб масала бўлиб келган. Яъни юқори илм эгаси бўла туриб, тарбия бўлмаса, ундан жамият наф кўрмайди, балки зарар ҳам кўриши мумкин. Тарбияли шахсда илм бўлмаса, у яратувчанлик ишларини амалга оширишга қодир бўлмайди.

Таълим-тарбия – бу инсонларда ижобий ҳислатларни таркиб топишига хизмат қилувчи энг тараққийпарвар омил. Инсон аввало оила бағрида униб-ўсади, шахс сифатида шаклланади. Оиладаги таълим-тарбия, маънавий-ахлоқий кадриятлар кейинчалик одамлар орасида – маҳалла-кўйда, таълим муассасаларида сайқал топади. Шундай экан, ватанимиз ва халқимизнинг эртанги кунини, жаҳон ҳамжамиятидаги обрў-эътиборини белгиловчи баркамол авлодни вояга етказишдек улуғ вазифани оила-маҳалла-таълим муассасаси ҳамкорлигисиз ҳал этиб бўлмайди десак, айтиш мумкин бўлмас.

Ҳозир мамлакатимиздаги ўн мингга яқин фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида «Оила-маҳалла-таълим муассасаси» жамоатчилик кенгашлари ташкил этилиб, улар ота-оналарнинг фарзанд тарбиясидаги масъулиятини кучайтириш, ўқувчиларнинг дарсларга қатнашишини ўрганиш ҳамда педагогик тарбия бўйича зарур чора-тадбирларни амалга оширмоқда.

Бундан ташқари, тамомлаётган мактаб ўқувчилари таълимнинг кейинги босқичига тўлиқ қамраб олинмоқда, коллеж битирувчилари эса иш билан таъминланмоқда. 1994 йилда ишлаб чиқилган «Оила-маҳалла-таълим муассасаси» ҳамкорлиги концепцияси бугун навқирон авлодни турли хил ҳуқуқбузарликлар, экстремизм, гиёҳвандлик, «оммавий маданият» каби иллатлардан асраб-авайлашнинг, бўш вақтини мазмунли ўтказишнинг, ёшларни касбга йўналтиришнинг муҳим омили бўлмоқда.

Ёшларнинг таълим-тарбияси ҳақида гап кетганда, маҳалланинг роли ва таъсири тўғрисида тўхталмай иложимиз йўқ. Бежиз «Маҳалла – ҳам ота, ҳам она» дейилмаган. Ўзаро меҳр-оқибат, аҳиллик ва тотувлик каби халқимизга хос

урф-одат ва анъаналар айнан маҳалла муҳитида ривожланган. Булар эса ёш авлоднинг онгу тафаккурини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Демак, фарзандларимиз таълим-тарбиясида маҳалланинг ўрнини ҳеч нарса билан тенглаштириб бўлмайди. Кейинги пайтларда «оммавий маданият» ниқоби остида бутун дунёга кенг тарқалаётган маънавий ва ахлоқий бузуқлик ёшларимизнинг дунёқарашига ҳам жиддий хавф солмоқда. Ахлоқий бузуқлик, зўравонлик, индивидуализм, эгоцентризм каби ёт ва бузғунчи ғояларни Интернет орқали ёшлар онгига сингдиришга уриниш кучайиб бормоқда. Йигит-қизларимизни уларнинг таъсиридан асрашимиз керак. Шу боис маҳаллаларда бугунги мураккаб мафкуравий жараёнларни атрофлича таҳлил қила оладиган мутахассисларни жалб этган ҳолда ёшлар учун ўқув соатлари ташкил этишимиз керак. Токи, бундай тадбирлар миллий манфаатларимизга, ҳаёт тарзимизга зид бўлган ғоя ва мафкуравий хуружларнинг моҳиятини очиб берсин. Бу эса, фуқароларимизнинг қалбида миллий тафаккур ва соғлом дунёқараш асосларини мустаҳкамлашда алоҳида аҳамият касб этади. Бундан ташқари, ҳозир мунтазам равишда маҳалладаги маънавий муҳит мониторингини янада такомиллаштиришга эҳтиёж сезилмоқда. Шу йўл билан нотинч оилалардаги муҳитни яхшилаш, фарзандлар тарбиясида кўзга ташланаётган нохуш ҳолатларнинг олдини олиш мумкин. Кўпинча йигит-қизларимизнинг муаммоларига, орзу-истакларига эътибор бермаймиз. Тўғрироғи, уларга фақат талаб қўямиз, қизиқишлари билан ҳисоблашмаймиз. Президентимиз таъбири билан айтганда, ҳар қайси ота-она, мураббий ҳар бир бола тимсолида аввало шахсни кўриши зарур. Фарзанд тарбиясига ана шу оддий талабдан келиб чиқиб ёндашсак, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шу мақсадда ёшлар муаммоларини ўрганишга қаратилган ижтимоий тадқиқотлар, аниқроғи, сўровлар ўтказишимиз керак. Маҳаллаларда, таълим муассасаларида ибратли хонадон вакиллари, уруш ва меҳнат фахрийлари, ёзувчи ва шоирлар иштирокидаги учрашув ва давра суҳбатларини мунтазам равишда ўтказиб туриш зарур. Ушбу тадбирлар қанчалик кўпайса, кўзлаган мақсадларга тезроқ етишимиз мумкин.

Пировард мақсадимиз комил инсонни тарбиялаш экан, оила-маҳалла-таълим муассасаси ҳамкорлигини янада ривожлантириш нафақат ушбу институтлар, балки жамоатчилик вакиллари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари фаоллигига ҳам боғлиқлигини асло унутмаслигимиз керак.

Маҳалла йирик жамоадир. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш институти – маҳаллаларнинг мавқеини юксалтириш, давлат ва жамият курилиши тизимидаги ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш, ушбу соҳага оид қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда. Бугунда маҳалла ҳаёти билан боғлиқ кўплаб қадрият ва анъаналаримиз тикланиб, замон талаблари асосида бойитилмоқда. Маҳаллалар имконияти ва ваколатларининг тобора кенгайиб бораётгани фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг аҳиллик, ҳамжихатлик, осойишталик муҳитини асраб-авайлаш, оилаларни мустаҳкамлаш, ёшлар тарбиясидаги ўрни ва аҳамияти ортаётганида муҳим аҳамият касб этмоқда. Жаҳонда глобаллашув

жараёнлари кечаётган бугунги даврда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини самарали ташкил этиш давр талабига айланди.

Маҳалла тарбия ўчоғидир. Фарзанд оилада дунёга келиб биринчи бор ота-онасини таниса, улғайган сайин маҳалладаги одамларни таний бошлайди ва юриштуруш, одоб-ахлоқ, жамики ижобий фазилатларни, аввало, маҳалладан, аниқроғи, ота-оналари, кўни-қўшилари, табаррук отахонлари, дуоғўй онахонларидан ўрганеди. Шу нуқтаи назардан таҳлил этилганда, “Оила – маҳалла” тизимидаги ишларни такомиллаштириш, оила ва маҳаллага тааллуқли бой ва сермазмун миллий анъаналарни авайлаб-асраш, уларни умуминсоний қадриятлар билан уйғунлаштириш, оила ва никоҳнинг муқаддаслигини ёш авлод онгига чуқур сингдириш йўли билан оиланинг мустаҳкамлиги, барқарорлигини таъминлаш, оила аъзоларининг ҳуқуқий саводхонлигига эришиш яхлит жамият барқарорлиги ва тинчлигининг муҳим омилларидандир. Ижтимоий бошқаришнинг ўзига хос шакли бўлган маҳалла бир қанча маданий-маънавий тадбирларни амалга ошириш билан бирга, оилавий урф-одатлар, анъаналар, оила турмушидаги қувончли лаҳзалар ҳамда оилавий ҳаёт билан боғлиқ бўлган аҳамиятли воқеаларни тарғиб қилишнинг ишончли маркази сифатида ҳам намоён бўлмоқда. Маҳалла ҳар бир оила, ҳар бир шахс билан имконият даражада иш олиб бориш учун маънавий салоҳиятга ва ҳуқуқий имкониятга эга бўлган маскан ҳисобланади. Маҳаллада кишиларни одоб-ахлоққа ўргатиш, уларга урф-одатлар, турли қадриятларни сингдириш, илғор удумларни кенг ёйиш борасида ажойиб анъаналар қарор топган. Оила кичик ватан бўлса, маҳалла унинг мустаҳкам таянчи ҳисобланади. Оилалар фаровон, обод бўлса, маҳалла кўркига кўрк қўшади. Маҳаллалар обод бўлса, юртимиз ҳам шунчалик обод бўлади. Яъни бугунги куннинг маҳалласи, энг аввало, соғлом ижтимоий муҳит масканидир. Бу ерда кучли таъсирга эга бўлган жамоатчилик фикри маҳалла аҳлининг хулқ-атвори, ўзаро муносабатларини адолат ва маънавий мезонлар асосида тартибга солиб туради. Шу маънода маҳаллани демократия дарсхонаси, деб аташ ҳам мумкин. Маҳаллада кенг жамоатчилик ўртасида мафкуравий ишларни самарали йўлга қўйиш учун катта имкониятлар мавжуд, айниқса, миллий қадриятлар, меҳр-оқибат, эл-юрт шаъни учун кураш каби фазилатларни камол топтиришда маҳалланинг ўрни бекиёс.

Маҳалла инсоннинг ҳаётида, турмуш тарзида, тақдирида, энг муҳими тарбиясида асосий роллардан бирини уйновчи катта куч. Зеро, инсон ҳаётининг болалик ва усмирлик, шунингдек, кексалик йиллари айнан маҳаллада утади. Бугунди кунда маҳалла жойларда давлат сиёсатини кенг халқ оммасига етказувчи, фуқароларни истак ва манфаатларини кузловчи, уларнинг сиёсий ижтимоий-иктисодий, маънавий-маданий ҳуқуқларини муҳофаза қилиш, аҳолини жамоат ишларига онгли ва фаол катнашишини таъминловчи кучли жамоа сифатида шакилланмоқда. Шу мақсад йулида маҳаллаларда халқ оммаси умумий салоҳиятини онгли равишда бирлаштириш орқали уз хавфсизликларини таъминлайдилар, иктисодий фаровонликка эришиш тадбирларини курадилар, ёшлар тарбиясига, оила, хотин-кизлар масаласига оид муаммоларни халқ этадилар. Келинг! Шу ерда маҳалла сузига ҳам аниқлик

киритиб олайлик. Хуш маҳалла узи нима? “Маҳалла” арабча суз булиб – жой, урин, макон маъноларини англатади. Маҳалла узбек халкининг кундалик ижтимоий ҳаётини ва турмушини ташкил қилишда шакиллантирган ва асрлар давомида такомиллаштириб келган ҳаётий аъмолдир. Узини узи бошқаришнинг миллий модели булган маҳалла халкимизнинг азалий удумлари, урф-одатлари ва анъаналарига таянган холда улкан тарбиявий вазифани бажаради. Зотан, маҳаллаларда кексаларнинг панд-насихатлари, катталарнинг шахсий ибрати, жамоанинг ҳамжихатлиги мисолида одамлар онгига эзгулик ғоялари сингдириб борилади. Маҳалла, аввало, соғлом ижтимоий муҳитдир. Бу ерда кучли таъсирга эга булган жамоатчилик фикри маҳалла аҳлининг хулқ-атвори, ўзаро муносабатларини адолат ва маънавий мезонлар асосида тартибга солиб туради. Шу маънода маҳалла хақиқий демократия дарсхонасидир.

Адабиётлар

1. Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 13 июндаги 334 қарорига 1-илова. Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси фаолиятини йўлга қўйиш ва маҳаллаларда бошқарув тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2023 йил 21 декабрдаги ПК-402-сон қарорига мувофиқ, маҳалла институтининг жамиятдаги ролини ошириш (маҳалла еттилиги) 2023 йил 21-декабрдаги ПФ-29-сонли фармони.

HARBIY AVTOMOBIL TEXNIKALARI BILAN YUZ BERISHI MUMKIN BO‘LGAN HODISALAR

**Allayarov Temur Azatovich, O‘zbekiston Milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi Avtomobil texnikalarni
ekspluatatsiya qilish va ta’mirlash sikli boshlig‘i**

Annotatsiya. Mazkur maqolada harbiy avtomobil texnikalari bilan yuz berishi mumkin bo‘lgan hodisalar, yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lganda unga daxldor haydovchilar javobgarligi va harbiy avtomobil texnikalari bilan yuz berishi mumkin bo‘lgan hodisalar hamda ularning oldini olish bo‘yicha tadbirlar haqida so‘z boradi.

Tayanch so‘zlar: yo‘l harakati xavfsizligi, hodisalar, halokatlar, avariya, buzilishlar va baxtsiz hodisalar, ta’lim, Qurolli Kuchlar, harbiy avtomobil texnikalari.

Annotatsiya. В данной статье речь пойдет о происшествиях, которые могут произойти с военной автомобильной техникой, условиях, при которых водители, участвующие в дорожно-транспортном происшествии, обязанностей водителей, а также о происшествиях, которые могут произойти с военной автомобильной техникой, и мерах по их предотвращению.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, аварий, поломок и аварий, образования, Вооруженных Сил, Военной автомобильной техники.

Annotation. This article will focus on incidents that may occur with military vehicles, the conditions under which drivers involved in a traffic accident are required to perform the following actions, as well as incidents that may occur with military vehicles, and measures to prevent them.

Key words: road safety, incidents, accidents, breakdowns and accidents, Education, Armed Forces, Military car equipment.

Dunyo miqyosida milliy va global xavfsizlikka qarshi tahdidlar tobora ortib borayotgan hozirgi murakkab davrda Qurolli Kuchlarimizning jangovar salohiyatini yuksaltirish, ofitser kadrlar tayyorlash jarayonini chuqur isloh etish, uning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, zamonaviy qurol-yarog' va aslahalar bilan ta'minlash, harbiy xizmatchilarning jismoniy, ma'naviy-intellektual tayyorgarligini oshirish, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish eng ustuvor vazifadir. Davlatimizning harbiy-siyosiy masalalar bo'yicha qat'iy pozitsiyasini ifoda etadigan yangi Mudofaa doktrinasi ishlab chiqildi. Amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida milliy armiyamiz tezkor va ixcham, har qanday tahdidlarga munosib zarba berishga qodir bo'lgan jangovar kuchga aylanib bormoqda.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida [2] yangi avlod kadrlarida diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik, ma'naviy barkamol, ma'naviy-ruhiy va intellektual, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy pozitsiyaga ega, demokratik islohotlarni chuqur anglagan va fuqarolik jamiyatini qurishda, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash kabi ustuvor vazifalar etib belgilandi. Ta'lim tizimida o'tkazilayotgan islohot qamrovining kengligi va chuqurligiga ko'ra bag'oyat keng ko'lamli bo'lib, davlat va jamiyat uning kafolatidir. Oliy harbiy ta'lim tizimida o'qitish samaradorligini takomillashtirishning asosiy sharti ko'p jihatdan ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlarning bilim darajasi, ilmiy dunyoqarashining shakllanganligi hamda kelgusida faoliyat olib boradigan mutaxassislikka xos ko'nikma va malakalarning tarkib topganligi bilan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini yanada rivojlantirish va Milliy armiyamizning yangi qiyofaga ega bo'lishi sharoitida texnikalarni yanada takomillashtirish, ishlatish va ularni o'rganish muhim vazifalardan biri sanaladi. Shularda kelib chiqib zamonaviy avtomobil texnikalarini o'rganishga bo'lgan talablar kuchayib bormoqda. Zamonaviy avtomobil texnikasi – qo'shinlar harakatchanligi moddiy negizi bo'lib, ularning tezkor va taktik harakatlarini ta'minlashning asosiy vositalaridan biridir. Boshqacha qilib aytganda, "g'ildiraklar" siz birorta bir harbiy bo'linma o'ziga yuklatilgan jangovar vazifalarni o'z vaqtida bajara olshini murakkablashtiradi. Agar ikkinchi jahon urushi yillari davrida avtomobillar, asosan transport vositasi sifatida ishlatilgan bo'lsa, hozirgi vaqtga kelib Qurolli Kuchlarda nafaqat transport vositasi sifatida balki qurol-aslaha, ta'mirlash bo'limlari asbob-uskunalari, maxsus lokatsion-aloqa vositalari, muhandislik jihozlar va boshqa turdagi harbiy uskunalari o'rnatiladigan bazaviy texnika sifatida keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, artilleriya tizimlarini shatakka olish, aviatsiya parvozlarini ta'minlash va shunga o'xshash vazifalarni O'zbekiston Respublikasining harbiy avtomobil bo'linmalari amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risida" Qarorida [1] yo'l-transport hodisasi sodir bo'lganda haydovchining majburiyatlari belgilab berilgan.

Yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lganda unga daxldor haydovchilar quyidagilarni bajarishlari shart:

transport vositasini darhol to‘xtatishi, avariya ishoralarini yoqishi va avariya sababli to‘xtash belgisini Qoidaning 51-bandi talablariga muvofiq o‘rnatishi, transport vositasini va hodisaga daxldor buyumlarni joyidan qo‘zg‘atmasligi;

tan jarohati olganlarga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish choralari ko‘rishi, tez tibbiy yordam va favqulodda qutqaruv xizmatlarini chaqirishi, shoshilinch hollarda esa tan jarohati olganlarni yaqin oradagi tibbiyot muassasasiga yo‘lakay transport vositasida jo‘natishi, buning imkoni bo‘lmagan hollarda o‘z transport vositasida olib borishi, u yerda o‘z ismi-familiyasi, transport vositasining ro‘yxatdan o‘tkazish davlat raqam belgisi haqida axborot berishi (o‘z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni yoki haydovchilik guvohnomasini va transport vositasining ro‘yxatdan o‘tganligi to‘g‘risidagi hujjatni ko‘rsatishi) va hodisa ro‘y bergan joyga qaytib kelishi;

agar boshqa transport vositalarining harakatlanishiga to‘sqinlik qilsa, dastlab transport vositalarining bir-biriga va yo‘l tuzilmalari ob‘ektlariga nisbatan joylashgan holatini, hodisaga aloqador buyumlar va izlarni, guvohlar ishtirokida, shuningdek, fotosurat yoki videoyozuv vositalari bilan, turgan o‘rnini chizuvchi moslamalar yordamida belgilagan va transport vositasini zarur hollarda aynan shu holatga qayta joylashtirish imkonini beradigan holda qayd etishni amalga oshirishi, ularning yo‘qolmasligini va hodisa ro‘y bergan joyni aylanib o‘tishni tashkil qilishning barcha choralari ko‘rishi, so‘ngra qatnov qismini bo‘shatishi;

hodisa haqida IIOga xabar berishi, guvohlarning ism-familiyasini va yashash manzilini yozib olib, IIO xodimlarining kelishini kutishi. O‘zbekiston Respublikasining “Yo‘l harakati xavfsizligi to‘g‘risida” Qonuniga [3] asosan, ushbu Qonun yo‘l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlarni tartibga soladi hamda fuqarolarning hayoti, sog‘lig‘i va mol-mulkini muhofaza etishni ta‘minlashga, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, shuningdek atrof tabiiy muhitni himoya etishga qaratilgan. Harbiy bo‘linmalar, qismlar va qo‘shinlarning jangovar faoliyatini, Qurolli Kuchlarning har bir turida qurol-aslahalarni samarali ishlatilishini, harbiy avtomobil texnikasining ishtirokisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ularning texnik shayligi darajasi va holatini qo‘shinlarning jangovar vazifalarini samarali bajarish qobiliyatini belgilaydi. Harbiy xizmatchilarni avtomobil texnikasiga bo‘lgan mehrni shakillantirish, uzoq muddat ichida undan samarali foydalanish va doimiy jangovar shaylikda ushlab turish, bo‘linmaga qo‘yilgan jangovar vazifani o‘z vaqtida bajarilishining asosiy me‘zonlaridan biri hisoblanadi.

Harbiy avtomobil texnikalari bilan yuz berishi mumkin bo‘lgan hodisalar va ularni oldini olish bo‘yicha tadbirlar:

1. Harbiy qism mashinalari bilan yuz berishi mumkin bo‘lgan barcha hodisalar ***halokatlar, avariya, buzilishlar va baxtsiz hodisalar*** ga bo‘linadi.

2. Mashinaning shikastlangan darajasiga qaramasdan ketidan odamlarning qurbon bo‘lishini keltiruvchi mashina bilan yuz bergan hodisa halokat hisoblanadi.

3. Mashinaning shikastlangan darajasiga qaramasdan ketidan odamlarning tan jarohatini (jarohatlanishini) keltiruvchi mashina bilan yuz bergan hodisa, shu jumladan, mashina shikastlanib, ro‘yxatdan chiqarilishi lozim yoki mashinani

tiklanishi uchun kapital yoxud o'rta ta'mirlash talab etuvchi yoki mashinani bitta asosiy agregatining almashtirilishi, (kapital) ta'mirlanishi kerak bo'lgan hodisa avariya hisoblanadi.

4. Mashinaning shikastlanishiga olib kelgan hodisa buzilish hisoblanadi, bunda uni bartaraf etish uchun mashinaning asosiy agregatlarini almashtirmasdan yoki ularni kapital ta'mirlamasdan joriy ta'mirlashni amalga oshirish zarur.

5. Haydovchi, harbiy qism mansabdor shaxslari yoki sutkalik naryadning aybi bilan emas sodir bo'lgan odamlarning qurbon bo'lishi yoki tan jarohatini keltiruvchi mashina bilan yuz bergan hodisa baxtsiz hodisa hisoblanadi.

6. Mashinalarga o'rnatilgan qurol-aslaha va maxsus jihozlarning shikastlanishlari tegishli qo'llanma va yo'riqnomalarda klassifikatsiya qilinadi.

7. Mashina va uning agregatlarining qo'shimcha ravishda shikastlanishlariga olib kelmagan detallar va alohida yig'ma birliklarning tabiiy yeyilishi hamda mashinalarning jangovar shikastlanishlari avariya va buzilishlarga kirmaydi.

8. Jangovar shikastlanishlarga dushman tomon mashinalarga ta'siri natijasida yuz bergan shikastlanishlar kiradi.

Mashinalarning jangovar shikastlanishlarini oldini olish va kamaytirish bo'yicha tadbirlar jangovar vaziyatlarda barcha darajadagi komandirlar va avtomobil xizmati shaxsiy tarkibi tomonidan amalga oshiriladi. Ular texnikalarni jangovar vaziyatda mohirona qo'llashdan, mashinalarni tabiiy joy va kolonnalarda tarqoq holda joylashtirishdan, tabiiy joyning himoya xususiyatlari va muhandislik inshootlaridan foydalanilgan holda mashinalarni pana qilish va niqoblashdan hamda havo hujumidan mudofaa va ommaviy qirg'in qurollaridan himoya tadbirlarini o'tkazishdan iborat bo'ladi.

Avtomobil texnikasi bilan yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldini olish bo'yicha asosiy tadbirlarga quyidagilar kiradi: harbiy qism va bo'linmalarda qat'iy nizom tartib, uyushqoqlik va barcha shaxsiy tarkibning biriktirilgan mashinalar uchun yuqori mas'uliyatini saqlab turish; shaxsiy tarkib tomonidan mashinalarni, ularni ishlatish va ta'mirlash qoidalarini muntazam ravishda o'rganishi; haydovchilar tarkibi tomonidan mashinalarni boshqarish ko'nikmalarini doimiy ravishda takomillashtirish; yo'l harakati qoidalari va mashinalarni kolonnalarda boshqarish qoidalariga aniq amal qilish; marشلarni puxtalik bilan tashkillashtirish, yo'nalishlarni tayyorlash va jihozlash, tungi sharoitlarda harakatlanish xususiyatlarini hisobga olish; komandir va boshliqlarning yuqori talabchanligi, mashinalarni ishlatish va ta'mirlash qoidalariga amal qilish hamda yo'nalishlarda haydovchilarning ishlashi ustidan doimiy nazoratni amalga oshirish; mashinalarni ishlatishga oid belgilangan tartib hamda parklarda ichki xizmatning talablariga qat'iy amal qilish; bayram va dam olish kunlari mashinalardan foydalanishni cheklash; mashinalarga o'z vaqtida va sifatli texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash; mashinalarni hodisalarsiz ishlatishga oid ilg'or tajribani tizimli umumlashtirish va joriy etish; har bir hodisa bo'yicha muayyan choralar ko'rish, ularni shaxsiy tarkib bilan puxta muhokama qilish; haydovchilarning har tomonlama tekshiruvlarini o'tkazish intizomsiz va yaxshi tayyorgarlikka ega bo'lmagan hamda tibbiy ko'rsatkichlar bo'yicha noloyiq haydovchilarni mashinalar boshqarishdan chetlashtirish; mashinalarni hodisalarsiz

ishlatishda erishgan muvaffaqiyatlari uchun shaxsiy tarkibni rag'batlantirish; harbiy qismlarni texnik-nazorat punktlarining ishlashini to'g'ri tashkillashtirish hamda ularni texnik nuqtai nazardan yaxshi tayyorgarlikka ega va talabchan mutaxassislar bilan butlash; intizomni va ularga birlashtirilgan texnika uchun hamda mashinalarda tashilayotgan odamlar va qurol-aslahalarning xavfsizligi uchun yuksak shaxsiy mas'uliyat his etishini oshirishga qaratilgan haydovchilar bilan reja asosida va muntazam tarbiyaviy ishlar; mashinalardan foydalanish, ularga texnik xizmat ko'rsatish va avariyasiz ishlashning ilg'or metodlarini muhokama qilgan holda yig'ilish va texnik anjumanlar o'tkazish va boshqa tadbirlar. Hodisalar bo'yicha darhol xizmat tekshiruvi o'tkaziladi.

Odamlarning qurbon bo'lishi va boshqa og'ir oqibatlarni keltirgan hodisalar bo'yicha harbiy qism komandiri tergovga qadar tekshiruv o'tkazishni tayinlaydi. Halokatlar, avariya va baxtsiz hodisalar bo'yicha tekshiruvlar natijalari tegishli hujjatlar vositasida, buzilishlar esa, bildirgi bilan rasmiylashtiriladi. Odamlarning qurbon bo'lishi va boshqa og'ir oqibatlar bilan bog'liq bo'lgan har bir hodisa bo'yicha harbiy qism komandiri jinoyat ishi qo'zg'atishga va bu haqda harbiy prokurorga darhol xabar berishga majburdir. Hodisa haqida ma'lumot belgilangan tartibda taqdim etiladi. Oqibatda halokat, avariya yoki baxtsiz hodisa sodir bo'lgan biror bir nojo'ya xatti-harakatni komandir va boshliqlar ta'zirsiz qoldirish huquqiga ega emasdir. Tekshiruv materiallari asosida harbiy qism komandiri belgilangan tartibda aybdor shaxslardan davlatga yetkazilgan zararni undirish bo'yicha choralarni qabul qilishga majburdir. Bo'linma komandiri o'tgan oy uchun mashinalarning buzilganliklari, haydovchilar tomonidan Yo'l harakati qoidalarini buzish, shuningdek, hodisalar sabablarini bartaraf etish bo'yicha o'tkazilgan va belgilangan tadbirlar haqida har oyda harbiy qism komandiriga bildiruv beradi. Bir nechta mashinada bir xil buzilishlar takrorlangan hollarda harbiy qism komandiri belgilangan tartibda maxsus bildiruv vositasida ma'ruza qilishga majburdir.

Avtomobil texnikasi bilan bog'liq bo'lgan har bir hodisa harbiy qismda (qo'shilmada) "Halokat, avariya, buzilish va baxtsiz hodisalarni qayd etish" kitobida hisobga olinadi. Birlashmada buzilishlar hisobga olinmaydi, baxtsiz hodisalar qayd etish kitobida hisobga olinadi, biroq harbiy qism ro'yxatida turmaydi.

Haydovchi va harbiy qism boshqa mansabdor shaxslarining aybdorligi Qonun bilan belgilangan tartibda o'rnatiladi. Mashinalar bilan hodisalar haqidagi ma'lumotlar va ularni sabablarining tahlili Avtomobil xizmati bo'yicha ma'lumotlar navbatining jadvaliga muvofiq belgilangan tartibda taqdim etiladigan mashinalarni ishlatish to'g'risidagi hisobotda bayon etiladi. Shuning uchun ham 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasidagi [4] 16-maqсад doirasida "yo'l infratuzilmasini takomillashtirish va xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish orqali yo'llarda avariya va o'lim holatlarini qisqartirish, shu jumladan harakatni boshqarish tizimini to'liq raqamlashtirish va jamoatchilikning ushbu sohadagi ishlarda keng ishtirokini ta'minlash" bo'yicha vazifalar belgilanganligi bejiz emas.

Harbiy qismlarda avtomobil xizmati holatini tekshirganda mashinalar bilan hodisalarning mavjudligi hamda ularni oldini olish bo'yicha tadbirlar samaradorligiga

asosiy e'tibor qaratiladi. Avtomobil texnikasini avariyasiz ishlatishni ta'minlash masalalari, texnik norma va qoidalarga muvofiq mo'ljallanishi bo'yicha undan foydalanish bo'yicha Nizom, qo'llanma, buyruq va direktivalar talablarini bajarilishini nazorat qilish uchun HAN (Harbiy avtomobil nazorati) tashkil etiladi.

HAN inspeksiyasi o'z ishini Nizomga muvofiq tashkillashtiradi va olib boradi. Mudofaa vazirligi, birlashmalar va harbiy qismlarda birinchi o'rinbosarlar yoki o'rinbosarlar rahbarligida avtomobil texnikasi bilan hodisalarning oldini olish va harakatlanish xavfsizligi bo'yicha komissiyalar tuziladi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy avtomobil texnikalari bilan yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni chuqur tahlil etish va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini mukammal darajada o'rganish hamda yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi milliy maqsad va vazifalar asosida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, albatta, yo'l harakati xavfsizligini kuchaytirishda ham o'z samarasini beradi.

Adabiyotlar

1. <https://www.lex.uz/acts/5953883>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning "Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. <https://www.lex.uz/acts/24741>
4. https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144

ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNI IJTIMOY MAISHIY HAYOTGA YO'NALTIRISHDA MULOQOT MALAKALARNI RIVOJLANTIRISH

**Anvarova Dilfuza Akramjanovna, TDPU o'qituvchisi,
Omonxonova Ominaxonbonu, TDPU talabasi**

Annotasiya. Jamiyatda kishilarni ijtimoiy moslashuvi ijtimoiy munosabatlari sharoitida amalga oshib, sub'yektni moslashganlik darajasi bir tomondan ijtimoiy muhit xususiyatlari, ikkinchi tomondan insonning shaxsiy sifatlar bilan ifodalanadi. Ijtimoiy omillar moslashuv jarayoni samaradorligini belgilab, guruhning bir turdaligi, uning a'zolarining ijtimoiy holati, qo'yilgan talablarni bir xilligi, qa'tiyligi, guruh a'zolari xarakter faoliyati bilan ifodalanadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy omillar, jamiyat, moslashuvchanlik, Ijtimoiy ahloq.

Shaxsiy yoki sub'yektiv omillar – insonni o'z-o'zini baholash, guruh yoki ijtimoiy jamoada o'zini tutish, yoshi, jinsi, tipologik xususiyatlari bilan ifodalanadi. Sub'yektiv shaxsiy omillar insonni ijtimoiy moslashuv jarayonida o'zgarishini belgilaydi. Inson va tashqi muhitning o'zaro aloqasida yo sub'yekt yo ijtimoiy muhit o'zgaradi. Moslashuvning ijtimoiy va shaxsiy omillarining o'zaro munosabati va jamoaning o'zaro aloqasi uchun sarf etilgan kuch-qudrat bahosi bilan ifodalanadi. Bu jarayonda jamoa o'z a'zolarini tarbiyalash, o'qitish, nazorat qilish, jazolash, yo'naltirish uchun kuchini sarf etsa, shaxs o'z faolligini ijtimoiy anglash, ijtimoiy

jihtadan qayta o'zgarishiga yo'naltiradi. Shaxs faolligining predmeti ijtimoiy ahloq normalarini, qadr-qimmatini shakllantirish, ilmiy-texnik, ma'naviy yutuqlarga erishish, yangi ijtimoiy guruhlarga kirishi, yangi ijtimoiy statusga ega bo'lish bilan birga ifodalanadi. Moslashuv va ijtimoiylashuv jarayonlari hamda shaxsni moslashganlik va ijtimoiylashuv darajasi shaxs ongida ijtimoiy ta'sir asosida shakllanadi. Shakllantiruvchi muhit sub'yektni ijtimoiylashuv ko'rsatkichlarini o'zida ifodalab, shaxsning ijtimoiy faolligi darajasini oshirib, yoki pasaytirib, uni moslashganligi – avtonomlashganligi doirasini belgilaydi.

Ma'lumki, ijtimoiylashuv jarayonining asosi insonning moslashuvidan iborat bo'lib, uning ta'sirida shaxs jamiyatning teng a'zosiga aylanadi. Insonning ijtimoiy moslashuvi, ijtimoiy rivojlanish jarayonida uning jamiyat bilan munosabatlari jonli o'zgaradi, jamiyat talablariga javob berish darajasi ortib boradi, G.M.Mastyukova va O.M.Usanova o'z ilmiy tadqiqotlarida "Ijtimoiylashuv shaxsni ijtimoiy tipiklashtirishni amalga oshiradi, inson egallagan ijtimoiy tajribasi, ahloq normalari, qadr-qimmati asosida jamiyatda moslashadi va integratsiya asosida jamiyat a'zolariga qo'shiladi. Shaxs o'z tabiatiga ko'ra, mustaqillikka erishishga, shaxsiy fikrini shakllantirishga intiladi. Bu ikki yo'nalish – ijtimoiy tipiklashtirish va shaxsning avtonomlashtirish o'z beqarorligiga egadir" deb etirof etadi [1].

Ye.V.Julina ilmiy ishida ijtimoiy moslashuvni ikkita shaklini insonning muhitga faol moslashuvi yoki insonning jamiyatga passiv moslashuvi, uning talablarga passiv moslashuvini tasniflaydi [2]. Ijtimoiylashuv va ijtimoiy moslashuv o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, shaxs va jamoaning o'zaro munosabati birligini o'zida aks ettiradi. Ijtimoiylashuv odatda umumiy rivojlanish bilan, moslashuv yangi sharoit, muloqot va faoliyat jarayonida shaxsning moslashuvi belgilanadi. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxsni rivojlantirish, shakllantirish, amalga oshadi, shaxsning ijtimoiylashuvi nogiron shaxsni jamiyatda moslashuvchi sharti bilan belgilanadi. Ijtimoiy moslashuv ijtimoiylashuv mexanizmlarining asosi bo'ladi, nogiron shaxsni yangi ijtimoiy muhitga moslashuvidir. Ijtimoiy moslashuvning ijtimoiy-psixologik mazmuni jamoa yo'nalishining maqsadini, tajribasi, shaxsni guruh madaniyati, urf-odatlarini, ahloq normalarini egallashi mos kelishi bilan ifodalanishini ko'zda tutadi. E.Eriksonning yondashuvi moslashuvning ikki turini ko'rsatadi: allaplastik va autoplastik adaptatsiya. Allaplastik adaptatsiya rivojlanish, shaxsiy o'sishga intilish yangi faollikka intilish, inson va shaxsni rivojlantirish uchun asos yaratadi. Autoplastik adaptatsiya shaxsga muhitga moslashish imkonini beruvchi o'zgarishlarni ta'minlaydi [3]. Z.Freydning zamonaviy izdoshlari moslashuv jarayonining ikki darajasini farqlaydi; adaptatsiya va dezadaptatsiya [4].

Moslashuv shaxs va muhit o'zaro munosabati amalga oshganda yuzaga keladi. Shaxs va muhit o'rtasidagi munosabat yuzaga kelmasa dezadaptatsiya amalga oshadi. Shaxs muhit bilan ma'lumot asosidagi munosabatlar o'zida mavjud bo'lgan kognitiv dissonozga duch keladi va bu jarayon shaxsda dissononsni kamaytirishi yoki olib tashlash imkoniyatini qidirishga yo'nalish yuzaga keladi. Qabul qilingan ma'lumotni rad etish – muhit tasvirini o'zgartirish, shaxs tasavvurlari va olingan ma'lumot mutanosibligi o'rnatish orqali amalga oshadi. Chet el psixologiyasida moslashuvning neobxeviristik yo'nalishi keng tarqalgan. Bu yo'nalish mualliflari ijtimoiy

moslashuvni quyidagicha e'tirof etadilar, ijtimoiy moslashuv – individ va muhit ehtiyojlarini to'liq qondirilishi bo'lib, individ va tabiat yoki ijtimoiy muhit o'rtasidagi garmoniya orqali o'zaro munosabat shakllanadi. Shunday qilib, bixeviristlar ijtimoiy moslashuvni munosabat, ijtimoiy xulq-atvor va madaniyatidagi o'zgarish deb fikrlaydilar. Bu o'zgarishlarning maqsadi – guruh yoki individlarni hayot faoliyatini yaxshilash holati hisoblanadi. Ye.V.Shipitsina fikricha, moslashuv tashqi ta'surotlarga ikki xil javob bilan ifodalanadi. Ijtimoiy ta'surotlarga samarali javob berish har bir shaxs o'z jinsi, yoshiga muvofiq amalga oshadi. Masalan, o'quv faoliyati, do'stona munosabat o'rnatish, oila qurish. Bunday moslashuvning Ye.V.Shipitsina, jamiyatning inson hulqiga qo'yiluvchi talablarga javob berilishi deb e'tirof etadi. Ya'ni, havfli sharoitdagi moslashuvda inson o'z maqsadi, ijtimoiy qadr-qimmatiga ko'ra faoliyat ko'rsatadi. Moslashuv hulqi jamiyat kelajagini aniqlash asosidagi fikrlar, mulohazalar bilan xarakterlanadi. Ye.V.Shipitsina fikricha, har bir shaxsni qiyinchiliklarni yengish usullari bo'ladi va mazkur usullarni moslashuv sifatida tushunish mumkin. Shunday qilib, moslashuv tipik muammolarni hal etuvchi usullar tizimi sifatida namoyon bo'ladi [4]. A.Kalyagin va T.S.Ovchinnikova ijtimoiy moslashuvda shaxs faolligini alohida ta'kidlaydi. Ijtimoiy-psixologik moslashuvni shaxs va ijtimoiy muhit o'zaro munosabati, moslashuvi ijtimoiy shaxs ehtiyojini va intilishlariga mos kelsa, uni rivojlanishiga xizmat qilsagina amalga oshadi, deb ko'rsatib o'tadi. Moslashuv jarayonini ta'riflaganda “maqsadga muvofiq”, “individuallikni rivojlantirish”, “o'z-o'zini ishonitirish”, “engish” tushunchalari ishtirok etadi. Shaxsning ehtiyoji va motivlariga bog'liq holda moslashuv jarayonining quyidagi tiplari tasniflanadi: ijtimoiy muhitga faol ta'sir bilan ifodalanuvchi tip; ijtimoiy muhitga passiv ta'sir bilan ifodalanuvchi tip.

Adabiyotlar

1. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация. – М.: ПЕР СЭ, 2002.
2. Колесникова Г.И., Каборухина И.А. и др. Специальная психология и педагогика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
3. Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского. – М., 2004.
4. Специальная психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – М.: Академия, 2005.

“HARBIY TAYYORGARLIK” FANINI O‘QITISHDA BO‘LAJAK ZAXIRADAGI OFITSERLARNING SHAXSIY-KASBIY SIFATLARINI TARBIALASHDA TRANSFORMATSIYALASH STRATEGIYALARI

Anorboyev Abdulla Abduhakimovich, O‘zbekiston milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi katta o‘qituvchisi, dotsent, podpolkovnik

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Harbiy tayyorgarlik” fanini o‘qitishda bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalashda transformatsiyalash strategiyalari hamda kompyuter bilimlarini oshirish va innovatsion texnologiyalarni

o'rganish, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga yangi xavf-xatarlarni oldini olish va turli vaziyatlarda tezkor va samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatini yoritilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak, zaxiradagi ofitser, transformatsiyalash, strategiyalar, oliy harbiy ta'lim muassasasi, harbiy xizmatchi, kasbiy, shaxsiy, innovatsion.

Аннотация. В данной статье рассмотрены трансформационные стратегии формирования личностных и профессиональных качеств будущих офицеров запаса в процессе преподавания предмета «Военная подготовка», а также совершенствование навыков работы с компьютером и освоение инновационных технологий, позволяющих будущим офицерам запаса предотвращать новые риски и принимать быстрые и эффективные решения в различных ситуациях.

Ключевые слова: будущее, офицер запаса, трансформация, стратегии, высшее военное учебное заведение, военнослужащие, профессиональный, личностный, инновационный.

Annotation. This article discusses transformation strategies for cultivating the personal and professional qualities of future reserve officers in the teaching of the subject "Military training", as well as improving computer skills and learning innovative technologies, enabling future reserve officers to prevent new risks and make quick and effective decisions in various situations.

Key words: future, reserve officer, transformation, strategies, higher military educational institution, military personnel, professional, personal, innovative.

Jahonda harbiy ta'lim sohasiga zamonaviy bilim, ilg'or xorijiy tajribalar, axborot-innovatsion va raqamli texnologiyalarini keng joriy etish asosida "Harbiy tayyorgarlik" fanini o'qitishda bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalash metodikasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha Xalqaro ta'lim konsepsiyasida: "Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" strategik vazifa sifatida qabul qilingan va shu borada bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalash metodikasiga xalqaro standartlarni qo'llash, ta'lim va innovatsiyaning uyg'unligini ta'minlash modellarini amaliyotga qo'llash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Rossiya Federatsiyasi, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy davlatlarining ta'lim tizimida bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalash yo'lini belgilashiga ustuvorlik berilib, bunday ishlarni amalga oshirishning qulay shart-sharoitlar vujudga keltirishning pedagogik mexanizmini takomillashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Harbiy tayyorgarlik fanini o'qitish jarayonida bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalashda transformatsiyalash strategiyalarining o'rnini alohida ahamiyatga ega. Harbiy xizmatda muvaffaqiyatli bo'lish, nafaqat texnik bilim va ko'nikmalarga, balki yuqori darajadagi shaxsiy sifatlar, etika, mas'uliyat, mashaqqatga dosh berish va jamoada ishlash ko'nikmalariga ham bog'liq. Transformatsiyalash strategiyalarining maqsadi, harbiy xodimlarni shaxsiy va kasbiy rivojlanishning yuqori bosqichiga olib chiqishdan iborat.

Transformatsiyalash strategiyalari – bu rahbarlar yoki bo'lajak zaxiradagi ofitserlar tomonidan qo'llaniladigan, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy va

jamoaviy motivatsiyasini kuchaytirish, ijtimoiy va psixologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yondoshuvlardir. Bu jarayon bo'lajak harbiy rahbarlarni yuqori maqsadlarga erishishga ilhomlantirish va ularning ichki potentsialini maksimal darajada ochish orqali amalga oshiriladi. Transformatsiyalash rahbarligi bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni nafaqat jangovar strategiyalarni amalga oshirishga, balki jamoani ilhomlantirish, ularga motivatsiya berish va shaxsiy rivojlanishlarini qo'llab-quvvatlashga o'rgatadi. O'qituvchi yoki rahbar bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga yuqori maqsadlar belgilab beradi va ularni ushbu maqsadlarga erishishga undaydi.

Harbiy xizmatda faoliyatni boshlashda bo'lajak zaxiradagi ofitserlar o'zlariga yuqori maqsadlarni qo'yishlari, o'z muvaffaqiyatlarini jamiyat va xalq manfaati uchun bo'lishlarini tushunishlari zarur. Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni o'z his-tuyg'ularini boshqarish va boshqalar bilan samarali muloqot qilishga o'rgatish. Harbiy sharoitda, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni emotsional barqarorlikka erishishga yo'naltirish ularga murakkab holatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Zamonaviy harbiy xizmatda texnologiyalarning roli tobora ortib bormoqda. Kompyuter bilimlarini oshirish va innovatsion texnologiyalarni o'rganish, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga yangi xavf-xatarlarni oldini olish va turli vaziyatlarda tezkor va samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.

Harbiy tayyorgarlik fanini o'qitish jarayonida transformatsiyalash strategiyalarini qo'llash, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Bu strategiyalar orqali bo'lajak zaxiradagi ofitserlar nafaqat jangovar vazifalarni bajarish, balki ijtimoiy va ruhiy jihatdan ham yuqori darajada tayyor bo'ladilar. O'z-o'zini rivojlantirish, jamoaviy ishlash, emotsional intellekt va texnologik ko'nikmalarni o'rgatish orqali harbiy xizmatning samaradorligini oshirish mumkin. Bu jarayonning muvaffaqiyati, asosan, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga nafaqat jangovar va texnik bilimlar, balki shaxsiy mahorat, rahbarlik ko'nikmalari, emotsional barqarorlik, va jamoaviy ishlashda yuqori darajadagi qobiliyatlarni rivojlantirishga bog'liq. Harbiy tayyorgarlik jarayonida transformatsiyalash strategiyalarini qo'llash orqali bo'lajak zaxiradagi ofitserlar faqatgina o'z maqsadlariga erishish uchun emas, balki jamiyat va xalq oldidagi mas'uliyatlarini his qilishni o'rganadilar. Harbiy tayyorgarlikda transformatsiyalash strategiyalarini qo'llash orqali bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni o'zini rivojlantirishga undash mumkin. Bu, o'z navbatida, harbiy xodimlarning o'z bilimlarini va tajribalarini yangilashga, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishga va yangi yondoshuvlarni o'rganishga imkon yaratadi. Transformatsiyalash strategiyalari bo'lajak zaxiradagi ofitserlar o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Jamoaviy ruhni kuchaytirish orqali bo'lajak zaxiradagi ofitserlar bir-birlari bilan samarali ishlashni o'rganadilar va har qanday vaziyatda birgalikda yuksak natijalarga erishadilar. Harbiy xizmatda tez-tez stressli va mas'uliyatli vaziyatlar yuzaga keladi. Transformatsiyalash strategiyalarining bir qismi sifatida emotsional intellektni rivojlantirish va psixologik barqarorlikni oshirish, ofitserlarni tashqi bosimlarga qarshi chidamli qilishga yordam beradi.

Traditsion o'qitish uslublaridan tashqari, interfaol, amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiyalar yordamida bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga haqiqiy jangovar

holatlarni namoyish qilish mumkin. Bu orqali ular aniq vaziyatlarda qanday qarorlar qabul qilishlarini o'rgatish mumkin. Mentorlik tizimi orqali tajribali ofitserlar yosh avlodni yo'naltirib, ularga to'g'ri qarorlar qabul qilishni, hamkorlikda ishlashni va mas'uliyatni bo'lishishni o'rgatishlari mumkin. Har bir bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning o'ziga xos xususiyatlari, kuchli va zaif tomonlari bo'lishi mumkin.

Transformatsiyalash strategiyalarini qo'llashda har bir shaxsga individual yondashuv orqali ularning shaxsiy-kasbiy rivojlanishiga ko'mak berish muhimdir. O'qitish jarayonida bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga murakkab vaziyatlarda tez va samarali qaror qabul qilishni o'rgatish zarur. Bu, o'z navbatida, ularning rahbarlik sifatlarini va mas'uliyatni tushunish darajasini oshiradi. Harbiy xizmatda, ayniqsa, yuqori lavozimdagi ofitserlar uchun kommunikatsiya ko'nikmalari juda muhim.

Transformatsiyalash strategiyalari, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni samarali va ochiq muloqot qilishga, jamoada muammolarni hal qilishga va tashkilotdagi o'zgarishlarga tez moslashishga o'rgatadi. Harbiy tayyorgarlik fanini o'qitishda transformatsiyalash strategiyalarini qo'llash, nafaqat jangovar tayyorgarlikni, balki shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalashga ham yordam beradi.

Bo'lajak zaxiradagi ofitserlar uchun yuqori maqsadlarga erishish, jamoada samarali ishlash va har qanday murakkab vaziyatda to'g'ri qarorlar qabul qilish zarur. Transformatsiyalash strategiyalari orqali ular bu fazilatlarni rivojlantirib, nafaqat o'zini, balki butun jamiyatni himoya qilishga tayyor bo'ladilar.

Harbiy tayyorgarlik fani – bu harbiy xodimlarning jangovar va boshqa harbiy faoliyatlarga tayyorligini oshirishga mo'ljallangan, shuningdek, ularning shaxsiy va kasbiy sifatlarini rivojlantirishni ta'minlaydigan o'qitish tizimidir. Harbiy xizmatda muvaffaqiyatga erishish nafaqat texnik bilimlarga, balki ruhiy, jismoniy va etika jihatlari ham bog'liq. Shu sababli, **transformatsiyalash strategiyalarini** qo'llash harbiy tayyorgarlikni nafaqat samarali, balki harbiy shaxsning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlaydigan muhim jarayonga aylantiradi.

Transformatsiyalash strategiyalarini qo'llashda innovatsion ta'lim metodlari muhim ahamiyatga ega. Harbiy xizmatda yangi texnologiyalar va bilimlar doimiy ravishda rivojlanib bormoqda, shuning uchun bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga zamonaviy usullarni o'rgatish zarur. Haqiqiy jangovar sharoitlarni simulyatsiya qilish orqali ofitserlarni mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga tayyorlash. Masalan, murakkab jangovar vaziyatlarda bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni tez va samarali qarorlar qabul qilishga o'rgatish uchun virtual simulyatsiyalar va o'yinlar tashkil etish.

Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni ko'p tarmoqli bilimlar bilan tanishtirish – masalan, harbiy strategiya, psixologiya, kommunikatsiya va texnologiyalar. Bu bo'lajak zaxiradagi ofitserlar uchun keng qamrovli bilimlarni shakllantiradi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'quvchilarni yangiliklardan xabardor qilish, harbiy ma'lumotlarni tahlil qilish va axborot xavfsizligini o'rgatish. Transformatsiyalash strategiyalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun har bir bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning o'zini doimiy ravishda rivojlantirishga tayyor bo'lishi kerak. Bu, o'z navbatida, harbiy tayyorgarlik jarayonida mustaqil fikrlash va o'qish madaniyatini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Harbiy tayyorgarlik fani doirasida **transformatsiyalash strategiyalarini** qo'llash, nafaqat jangovar ko'nikmalarni oshirish, balki bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy-kasbiy tarbiyalashga, jamoaviy ruhni mustahkamlashga va psixologik tayyorgarlikni kuchaytirishga yordam beradi. Bu jarayon harbiy xodimlarga yuqori maqsadlarni belgilash, o'zlarini va guruhni ilhomlantirish, va har qanday holatda to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги ЎРҚ-436-сон “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги қонуни: <https://lex.uz/ru/docs/78721>

2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2003 йил 25 апрелдаги 479-II-сон “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари резервдаги хизмат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга киритиш ҳақида: <https://lex.uz>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 9 октябрдаги 809-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларининг ҳарбий тайёргарлик ўқув бўлинмалари тўғрисида”ги қарори: <https://lex.uz>

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019-йил 31-декабрдаги 1059-сон “Узлюксиз маънавий тарбия Концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида”: <https://lex.uz>

5. Абдуғаниев О.Т. Талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш: Пед. фанл. бўйича фалс. д-ри (PhD) ... дис. Автореф. – Т., 2021.

6. Камалов М.Э., Туляганов Ғ.Ш. Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларининг ҳарбий таълим ўқув бўлинмаларида резервдаги ва захирадаги офицерларни тайёрлашни такомиллаштириш йўллари // Резервдаги ва захирадаги офицерларни тайёрлаш тизимини ривожлантиришда инновацион ёндашув: Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2021 йил 12 май. – Ф., 2021.

ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРДА БОШҚАРУВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Ш.А.Арипова, ТДИУ тадқиқотчиси

Аннотация. Замонавий талабга кўра, мутахассис касбий фаолиятда ўзини ташкилотчи, ташаббускор, лидер сифатида намоён эта олиши зарур. Мутахассиснинг келгусида раҳбар сифатида фаолият юритиши эса унинг бошқарув компетенцияларига эга бўлишини янада долзарблашувини таъминлайди. Мақолада “бошқарув компетенцияси” тушунчасининг моҳияти, назарий тавсифи, шунингдек, уларнинг негизида акс этувчи сифатлар тўғрисида сўз юритилган.

Kalit so‘zlar: ёндашув, индивидуал ёндашув, талаба, бошқариш, компетенция, бошқарув компетенцияси.

Талабаларда бошқарув компетенцияларини ривожлантириш ва бу жараёнда уларнинг индивидуал хусусиятларини инобатга олиш тўғрисида сўз юритишдан аввал “бошқарув компетенцияси” тушунчасининг моҳияти ҳамда бошқарув компетенциялари сифатида акс этадиган шахсга хос сифатлар хусусида сўз юритиш жоиздир.

“Компетенция” тушунчаси илк марта ўтган асрнинг 70-йилларида бизнес соҳасида муваффақиятга эришадиган мутахассис фазилатларини белгилаш муаммоси билан боғлиқ ҳолда қўлланилган. Дастлаб “компетенция” тушунчаси касбий билим ва малакаларга қарши ишлатилиб, ҳар қандай касбий фаолиятнинг мустақил, универсал таркибий асоси сифатида кўрилган.

“Билим” тушунчаси ўрнига “компетенция” атамаси Европада 1989 йилда саноатчиларнинг халқаро қўламда ташкил қилинган “Давра столи” шаклидаги анжуманининг моҳиятини ёритувчи “Европадаги таълим ва компетенция” номли ҳужжатда биринчи марта қўлланилган. Мазкур ҳужжатда кўрсатилишича, “кадрларни ўқитиш ва тайёрлаш корхонанинг келгусидаги муваффақиятини белгиловчи энг муҳим стратегик инвестиция” бўлишига қарамай, “мутахассисларнинг амалий иқтисодий фаоллик, даромад каби тушунчалар моҳиятини етарлича тушунмаслиги” уларда компетентлик сифатларини ривожлантиришни тақозо қилинади. Педагогик лексиконда “компетенция” ва “компетентлик” тушунчалари илк марта 1957 йилда қўлланилган бўлиб, уларнинг тил истеъмолга киритилиши АҚШда ўқитиш тизимида юзага келган муаммо – таълим олувчиларда ўқиш, билим олишга бўлган қизиқиш, эҳтиёж ва интилишнинг кескин пасайиши билан боғлиқ бўлган. Компетенция – шахс томонидан муайян фаолиятни ташкил эта олишга лаёқатлилиқ, уни ташкил этиш ҳуқуқига эга бўлиш; мутахассисга ўз зиммасидаги вазифаларни самарали бажариши ҳамда юқори натижаларга эришиши учун имкон берадиган билим, кўникма ва малакалар иборат шахсий ва ишчанлик сифатларининг мажмуи; тегишли соҳада муваффақиятли фаолият кўрсатиш учун тақозо қилинадиган нафақат билим, шу билан бирга, кўникма, малака, тажриба ҳамда шахсий сифатлардан таркиб топган қобилият.

Назарий таҳлил ҳамда юқорида келтирилган таърифларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, компетенция – ҳар қандай фаолиятда билим, кўникма, малака ва тажриба негизида у ёки бу ҳаракатларни оқилона, тартибли ва муваффақиятли бажаришга имкон берадиган қобилият. Бир неча компетенцияларнинг йиғиндиси шахс ёки мутахассисда тегишли компетентлик намоён бўлишини таъминлайди. Луғавий талқинига кўра “компетентлик” (ингл. “competence” – қобилият) тушунчаси эса, “фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олиш; “шахс томонидан муайян соҳага оид назарий ва амалий билимларнинг ўзлаштирилиши натижасида у бўйича фаолият юритишга тайёрликни, тегишли соҳада маълумот ваколатларга эгаллик”; “мутахассиснинг

касбий фаолиятга нисбатан шахсий муносабатини ифодаловчи тегишли компетенцияларга эгаллиги” ҳолатларини англатади.

Мутахассис ёки шахснинг компетентлиги ва уни ривожлантириш муаммосига оид тадқиқотларнинг мазмуни, етакчи ғоялари ва натижалари билан танишиш асосида айтиш мумкинки, компетентлик – фаолият мақсадига тўла эришишни кафолатловчи бир неча компетенцияларнинг йиғиндиси, мажмуи. Шунга кўра, “компетентлик” тушунчасини қуйидагича изоҳлаш мумкин: компетентлик – шахс ёки мутахассиснинг муайян ижтимоий ёки касбий фаолиятни ташкил қилишда кўзланган мақсадга эришиши, зиммасига юклатилган вазифаларни тўла бажариши, тегишли жараёнда юқори самарадорликка эришишини таъминлашга хизмат қилувчи компетенциялар мажмуига эгаллиги. Манбаларда “бошқарув компетенцияси” тушунчасининг моҳияти ҳам турлича ёритилади. Яъни, бошқарув компетенцияси – муайян вазифаларни самарали бажариш учун зарур бўлган касбий ва шахсий-ишчанлик малакаларининг ўзаро уйғун бирикмаси; раҳбарга ходимлар, ресурслар ҳамда ташкилот ичида кечаётган жараёнларни бошқаришга имкон берадиган малакаларнинг ўзаро уйғунлиги. Гарчи изоҳлар мазмунан бир-биридан айрим жиҳатларига кўра фарқлансада, бироқ, келтирилган изоҳларнинг мазмунида касбий ва шахсий-ишчанлик малакалар, уларнинг ўзаро уйғунлиги, бошқариш, вазифаларни бажариш каби тушунчалар асосий таянч компонентлар сифатида акс этади. Уларга таянган ҳолда раҳбар бошқарув фаолиятида кутилган муваффақиятга эришади, ташкилот фаолиятининг, ишлаб чиқариш жараёнининг самарадорлиги ошади.

Тадқиқотчи, коуч (ингл. “coach” – субъектларнинг шахсий ва касбий мақсадларига эришишлари учун ёрдам берадиган мутахассис) Александр Фридман бошқарув компетенцияларини қуйидаги уч гуруҳга ажратади: таъмин этувчи компетенциялар (раҳбар ёки масъул шахс ҳаракатларида аниқликнинг ошишини таъминлашга ёрдам беради; масалан, қарорлар ёки бошқарув режаларини ишлаб чиқиш); маъмурий компетенциялар (жамоанинг фаолияти ҳамда жамоадошларнинг хатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатиш; масалан, кузатиш ва назорат қилиш); лидерлик компетенциялари (жамоадошларнинг онги ва тафаккури (фикри ва қарашлари)га таъсир кўрсатиш; масалан, жамоадошларнинг ҳиссиётлари ва ўзаро мулоқотларини бошқариш).

Лидерлик, стратегик тафаккур, режалаштириш ва ташкил қилиш, муҳим масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш: технологик, техник, коммуникатив ҳамда жамоа билан ишлай олиш компетенцияларига, шунингдек, иқтисодий-молиявий тафаккурга эгаллик, ташкилотчилик, шахсий самарадорлик, доимий изланиш, масъулиятни ўз зиммасига ола билиш; мажбуриятларни бажариш ва вақт устидан назорат қилиш раҳбар ёки масъул, ижтимоий фаол шахсларга хос энг муҳим фазилатлар саналади.

Глобаллашув шароитида замонавий шахснинг шахсий ва касбий фазилатлар билан бирга бошқарув компетенцияларига эга бўлиши ўзига хос долзарблик касб этади. Бинобарин, бошқарув компетенцияларига эга шахс

нафақат бошқаларга таъсир эта олади, балки унинг ўзи ҳам кескин ўзгаришларга тезкор мослаша олади.

Адабиётлар

1. Инназаров М.А. Малака ошириш тизимида педагог кадрлар касбий компетентлигини ташхислаш ва баҳолаш технологиялари: пед.фанл.бўйича фалс. фанл. д-ри (PhD) ... Дис. – Т., 2018. – 19-б.

2. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Н.Муслимов, М.Усмонбоева, Д.Сайфулов, А.Тўраев. – Т., 2015.

3. Эшмаматов И.А. Замонавий ахборот технологиялари муҳитида педагогларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини ривожлантириш: Пед. фанл. бўйича фалс. фанл. д-ри (PhD) ... дис. – С., 2018. – 19-б.

SINFDA TASHQARI ISHLARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Asatova Barfiya Faxridinovna, BuxDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sinfdan tashqari ishlarning o‘quvchilarning tarbiyaviy rivojlanishiga ta’siri tahlil qilinadi. Sinfdan tashqari faoliyatlarning bolalarning axloqiy, estetik, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishidagi roli yoritilib, ularning ta’lim jarayonidagi ahamiyati ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, sinfdan tashqari ishlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar haqida so‘z yuritiladi. Maqolada o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni ijtimoiy faollikka jalb etish va shaxsiy kamolotga yo‘naltirishga qaratilgan samarali usullar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: sinfdan tashqari ishlar, tarbiya, ta’lim, pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar, o‘quvchi rivojlanishi, ijtimoiy faollik, axloqiy tarbiya, ijodiy qobiliyat, shaxsiy kamolot.

Zamonaviy ta’lim jarayoni nafaqat o‘quvchilarga nazariy bilim berish, balki ularning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy faolligi va hayotiy ko‘nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qilishi lozim [2, 45-b.]. Sinfdan tashqari ishlar shu maqsadda juda muhim vosita bo‘lib, ularning to‘g‘ri tashkil etilishi bolalar dunyoqarashini kengaytiradi, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini shakllantiradi [4, 67-b.]. Bunday tadbirlar o‘quvchilarning darsdan tashqari vaqtlari mazmunli o‘tishini ta’minlash bilan birga, ularda mehnatsevarlik, jamoaviylik va ijtimoiy mas’uliyat hissini rivojlantirishga xizmat qiladi [5, 80-b.]. Sinfdan tashqari ishlar ta’lim-tarbiyaviy jarayonning muhim qismi bo‘lib, o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va axloqiy tarbiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ta’lim-tarbiya jarayonida sinfdan tashqari ishlarning o‘rni beqiyos bo‘lib, ular o‘quvchilarning intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Maktabdagi asosiy o‘quv mashg‘ulotlari bolalarga nazariy bilim berishga qaratilgan bo‘lsa, sinfdan tashqari ishlar esa olingan bilimlarni amaliyotga tadbiq etish, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va o‘quvchilarning shaxsiy kamolotiga hissa qo‘shish imkonini beradi.

Shaxsiy kuzatishlarim va tajribamga asoslanib aytishim mumkinki, sinfdan tashqari faoliyatlar o'quvchilarning turli sohalarga bo'lgan qiziqishlarini aniqlash, ularni yanada rivojlantirish va o'z iste'dodlarini namoyon qilishlari uchun katta imkoniyat yaratadi. Ta'lim jarayonining faqat dars mashg'ulotlarigagina bog'lanib qolishi bolaning ijodiy rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin [6, 92-b.]. Shu sababli, pedagog sifatida men o'quvchilarga darsdan tashqari faoliyatlarda faol ishtirok etishlarini tavsiya qilaman.

Sinfdan tashqari ishlarning asosiy maqsadi Sinfdan tashqari ishlar quyidagi asosiy maqsadlarni ko'zda tutadi: o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish; ularning ijodiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish; axloqiy, vatanparvarlik va ijtimoiy tarbiyani shakllantirish [8, 78-b.]; o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish [9, 84-b.]; mustaqil fikrlash va tashabbuskorlikni rivojlantirish.

Sinfdan tashqari ishlarning turlari va ularning tarbiyaviy ahamiyati

Fan va ilmiy-tadqiqot to'garaklari o'quvchilar ilmiy loyihalar va tadqiqot ishlarida ishtirok etish orqali o'z izlanish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu jarayon ularga mustaqil ishlash, axborotni tahlil qilish va yangi g'oyalar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi [3, 140-b.].

Badiiy va madaniy tadbirlar teatr sahnalashtirish, adabiy kechalar va badiiy tanlovlar bolalarning estetik didini oshirish bilan birga, ularning nutq madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi [4, 98-b.]. Bu jarayon o'quvchilarga o'z fikrlarini aniq va ravshan ifoda etishni o'rgatadi.

Sport va sog'lom turmush tarziga oid tadbirlar jismoniy faollik bolalarning sog'lig'ini mustahkamlash bilan birga, ularda jamoaviylik, iroda va matonat tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladi [6, 123-b.]. Sport musobaqalari va jismoniy mashg'ulotlar orqali bolalar o'zlarini sinash va raqobat muhitida harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mehnat va ekologik tarbiya tadbirlari mehnat tarbiyasi o'quvchilarning kasbiy yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi. Ekologik tadbirlar esa ularda tabiatga nisbatan mehr-muhabbat va mas'uliyat hissini rivojlantirishga xizmat qiladi [5, 132-b.].

Ijtimoiy va ma'naviy tarbiya tadbirlari Vatanparvarlik kechalari, tarixiy shaxslar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar bolalarda milliy g'urur va Vatanga bo'lgan muhabbatni oshiradi [7, 145-b.]. Xayriya tadbirlari esa insonparvarlik va mehr-oqibat fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi [8, 156-b.]. Ushbu faoliyatlarni samarali tashkil etish orqali nafaqat bilimlar mustahkamlanadi, balki tarbiyaviy jihatlar ham chuqurlashadi [9, 162-b.].

Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu faoliyatlar nafaqat o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, balki ularning ijtimoiy, axloqiy va estetik qarashlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday ishlar ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini oshirish hamda ularda jamoaviylik va hamkorlik ruhini shakllantirishga ko'maklashadi. Sinfdan tashqari tadbirlar, to'garaklar, musobaqalar, ekskursiyalar va boshqa tashkiliy ishlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy

faolligi oshadi, ular milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat bilan qarashni o'rganadilar. Shuningdek, bunday faoliyatlar bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularda vatanparvarlik, mehnatsevarlik va mas'uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi. Shu boisdan, ta'lim muassasalarida sinfdan tashqari ishlarni samarali tashkil etish zarur. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullardan foydalanish bu jarayonning samaradorligini oshiradi. O'qituvchilar va ota-onalar hamkorligida tashkil etilgan sinfdan tashqari faoliyatlar esa yosh avlodning har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Men o'z pedagogik faoliyatimda ushbu ishlarning muhimligini har doim e'tiborga olgan holda, o'quvchilar bilan ishlash jarayonida sinfdan tashqari tadbirlarga alohida ahamiyat qarataman. Zero, bu orqali biz yosh avlodning shaxsiy rivojlanishi va barkamolligiga xizmat qilamiz.

Adabiyotlar

1. A.Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – T: Ma'naviyat, 1992.
2. Abdurahmonov G'. Pedagogika. – T.: Fan, 2000.
3. Sayidahmedov N. Pedagogik texnologiyalar va pedagog mahorati. – T.: Fan, 2003.
4. G'afforov J. Pedagogika nazariyasi. – T: O'qituvchi, 2004.
5. Turg'unov S. Ta'lim va tarbiya nazariyasi. – T., 2015.
6. Musurmonova O. Pedagogik mahorat. – T.: Fan va texnologiya, 2018.
7. Nishonov R. Kasb-hunar kollejlarda tarbiya jarayoni. – T.: O'qituvchi, 2011.
8. Kapterev V. Pedagogikaning nazariy asoslari. – M., 2017.
9. To'rayev X. Ta'limda innovatsion yondashuv. – T.: Iqtisod-moliya, 2021.

К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Атаева Хулкаррой Мурод кизи, МДШО Республики Узбекистан

Аннотация. В данной статье речь идёт о трансформации передового зарубежного опыта в систему образования нашей страны.

Ключевые слова: дошкольное и школьное образование, трансформация, глобализация, цифровизация, передовой зарубежный опыт, воспитание.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilg'or xorijiy tajribani mamlakatimiz ta'lim tizimiga aylantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'lar: maktabgacha va maktab ta'limi, transformatsiya, globallashtirish, raqamlashtirish, ilg'or xorijiy tajriba, tarbiya.

Интенсивное развитие образования связано с развитием человеческого потенциала, поскольку в условиях модернизации экономики разница отдельных стран будет все больше зависеть от состояния систем образования и качества человеческих ресурсов, которое определяется уровнем физического, нравственного и интеллектуального потенциала подрастающего поколения.

Система дошкольного и школьного образования представляет для нас особый интерес как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах личности, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического развития личности, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Поскольку в современном мире положение каждой страны определяется его интеллектуальным потенциалом.

Вопросами развития системы дошкольного и школьного образования занимаются многие национальные и зарубежные ученые. В их работах дана чёткая оценка качеству и структуре высших образовательных учреждений. Но в ряде нормативно-правовых документов последних лет, к примеру, в «Стратегии Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года сделан акцент на то, чтобы наша страна в 2030 году вошла в когорту 50-ти развитых стран мира. Это означает, что современные тенденции развития системы образования должны быть нами осознаны и применены в процессе обучения. Для этого, нам необходимо изучить передовой зарубежный опыт и применить на практике наиболее важные и востребованные временем моменты. Поскольку в последние годы ведущие страны мира приступили к осуществлению преобразований своих систем образования, порой выливающимися в глубокие многоплановые реформы. В условиях модернизации общества необходимо изменить взгляд на образование, так как образование является объектом перспективных и важных инвестиций, состояние и эффективность которого определяет перспективы и будущий облик государства, его человеческий потенциал, уровень жизни населения, международный статус. Глобальные социально-экономические изменения в обществе задают новые параметры функционирования систем образования и одновременно ставят перед ними новые задачи. Наиболее впечатляющие и широкомасштабные изменения происходят как на европейских, так и в азиатских континентах. К примеру, система образования *Великобритании* развивалась на протяжении многих столетий и в настоящий момент подчинена строгим стандартам качества. В Британском образовании существует два сектора: государственный (бесплатный) и частный (платный). Согласно законодательству, учиться бесплатно могут все граждане Великобритании в возрасте от 5 до 18 лет, а также иностранцы, родители которых имеют право на постоянное проживание в стране.

Система образования в *Швейцарии* соответствует её политическому устройству. Полномочия центра существенно ограничены со стороны регионов. Более логично было бы говорить о совершенно самостоятельных системах образования в Швейцарии, связанных между собой общими принципами. В каждом кантоне Швейцарии существует отдельная система образования, однако качество образовательных услуг и их доступность гарантирует федеральная власть. Конституция Швейцарии провозглашает всеобщее

обязательное среднее образование для всех граждан с 6 до 16 лет, гарантирует доступность и бесплатность образования в стране, а также отвечает за соответствие дипломов по типу и уровню образования различных кантонов между собой.

Учебный год в *Японии* в отличие от других стран начинается в апреле. Школьная система состоит из начальной школы, которая длится 6 лет, средней и старшей по 3 года. Начальная и средняя школа являются обязательными. Старшую школу, несмотря на то, что она не является обязательной, заканчивают около 94% японских школьников.

Образование в *Российской Федерации* подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни. Эта система образования должна обеспечивать возможность реализации права на образование в течение всей жизни.

Республика Беларусь находится в группе стран с очень высоким уровнем индекса человеческого развития. Уровень грамотности взрослого населения Беларуси всегда был одним из самых высоких в мире и ныне достигает 99,7%, охват базовым, общим средним и профессиональным образованием составляет 98%. По показателям поступления детей в начальную и среднюю школу Беларусь вышла на уровень самых развитых стран планеты. В последние годы на образовательную систему государством выделяется не менее 5% ВВП, что не уступает объемам финансирования сферы образования в развитых европейских странах. В Беларуси хорошо развита система дошкольного образования. И хотя оно не является обязательным, большинство детей, прежде чем пойти в школу, посещают детские дошкольные учреждения. Охват детей с 1 года до 6 лет учреждениями дошкольного образования составляет 74,4%.

Образование в *Республике Узбекистан* делится на следующие этапы: дошкольное, среднее, среднее-специальное, вузовское, послевузовское и на переподготовку и повышение квалификации кадров.

В докладе Центра экономических исследований было приведено, что при практически стопроцентном охвате системой среднего образования и 9% охвате системой высшего образования получается, что 9 из 10 выпускников школ не могут поступить в университет, при этом спрос на высшее образование – высокий, и конкурс на каждое место, предлагаемое в университетах, превышает 6 человек. Из поступающих в вузы студентов 60% – мужчины.

В нашей стране качественный и эффективный фундамент образования составляет дошкольное и школьное обучение как начало формирования человеческого капитала.

Исходя из перечисленных выше достижений в области образования ведущих стран мира можно прийти к выводу о том, что в современных условиях проблемы образования имеют не только локальный, а глобальный характер, а значит требуют консолидации сил для решения важнейших вопросов в образовании.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-3305 «Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан» от 30 сентября 2017 года.
2. Статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»: <https://base.garant.ru/58060755>
3. Хашимов П.З., Орипов М.А. Буюк Британиянинг таълим тизими // Замонавий таълим. – Т., 2017. – 12-сон. – Б. 36-41-б.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA TA'LIM-TARBIYA BERISHDA XORIJIY TAJRIBALARNI O'RNI

Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi, TPMI doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim tarbiya berishda xorijiy tajribalar ko'rib chiqilgan. AQSh, Finlandiya va yana bir nechta davlatlar ta'lim tizimi tahlil etilib, O'zbekiston ta'lim tizimiga joriy etilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, muammoli ta'lim, emotsional yondashuv.

Bugungi kunda ta'lim sohasidagi global o'zgarishlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar boshlang'ich ta'lim tizimiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'lim va tarbiya berishda xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'lim nafaqat akademik bilimlarni, balki ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish, shaxsiy va ma'naviy o'sishni ta'minlashda ham katta rol o'ynaydi. Xorijiy tajribalar esa o'zining samaradorligi bilan bu jarayonda katta yordam bera oladi. Dunyoning turli burchaklarida ta'lim tizimlari farqli yondashuvlarga asoslanadi, ammo ularning barchasi boshlang'ich ta'limning sifatini oshirish va o'quvchilarda ma'naviy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan. Xorijiy tajribalar o'quvchilarning kreativligini, mustaqil fikrlashini va jamiyatga foydali bo'lishini ta'minlashda muvaffaqiyatli bo'lishmoqda.

Shvetsiya ta'lim tizimi: Shvetsiyada boshlang'ich ta'lim o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga katta e'tibor qaratadi. Shvetsiyada o'quvchilarga hamkorlikda ishlash, bir-birini hurmat qilish, empatiya va ko'makdoshlik kabi ko'nikmalarni o'rgatadigan maxsus dasturlar mavjud. Ta'limda ko'p vaqt guruhli ishlash va muammolarni birgalikda hal qilishga bag'ishlanadi. O'quvchilarni nafaqat akademik bilim, balki ijtimoiy ma'naviy jihatdan ham tayyorlashga alohida urg'u beriladi.

Finlandiya ta'lim tizimi: Finlandiyada boshlang'ich ta'limda asosiy e'tibor o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, mustaqil fikrlashga, va emotsional o'sishga qaratilgan. Finlandiya ta'limida o'qituvchilar faqat ilmiy bilim berish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarning ijodiy va emotsional salohiyatlarini rivojlantirishga ham katta ahamiyat berishadi. Shu bilan birga, bu tizimda

o'quvchilarni o'z his-tuyg'ularini boshqarishga, boshqalarga nisbatan mehribon bo'lishga o'rgatish ham muhim rol o'ynaydi.

AQSh ta'lim tizimi: AQShda boshlang'ich ta'limda individual yondashuvga katta e'tibor qaratiladi. Bu yerda o'quvchilarni o'z qobiliyatlarini eng yaxshi tarzda namoyon qilishlari uchun har tomonlama rag'batlantirish usullari joriy etilgan. O'quvchilarga o'z maqsadlariga erishishda yordam berish, muvaffaqiyatlarni nishonlash va o'z o'rganish jarayonida ishtirok etish ularni yanada faollashtiradi. Bundan tashqari, ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Yaponiya ta'lim tizimi: Yaponiyada boshlang'ich ta'lim tizimi o'quvchilarda mas'uliyatni rivojlantirishga katta ahamiyat beradi. Bu yerda ta'lim nafaqat ilmiy, balki ma'naviy va axloqiy jihatdan ham shakllantirishga qaratilgan. O'quvchilar uchun tarbiya jarayoni doimiy ravishda jamiyatga foydali bo'lishni, mehnatsevarlikni va o'z o'rnini uchun mas'uliyatni o'rganishni nazarda tutadi. Yapon ta'limida o'quvchilarni jamoaviy ishda ishtirok etishga, birgalikda ishlashga va bir-biriga yordam berishga o'rgatish ustuvor hisoblanadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham xorijiy tajribalarni joriy etish jarayoni boshlanib, bu borada bir qator o'zgartirishlar amalga oshirilmoqda. Boshlang'ich ta'limda pedagogik usullarni yangilash, o'quvchilarni ijodiy yondashuvlarga o'rgatish, o'qituvchilarni innovatsion metodlarga tayyorlash va o'quvchilarda ijtimoiy-ma'naviy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan amaliyotlar ortib bormoqda.

Aktiv o'qitish metodlari: O'zbekistonda boshlang'ich ta'limda faol o'qitish metodlari, jumladan, muammoli darslar, guruhli va juftlik ishlari, va interaktiv texnologiyalardan foydalanish kengaytirilmoqda. Bu usullar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, jamoaviy ishlashini va o'zaro hamkorlikni rivojlantiradi.

Ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish: O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Pedagogik jarayonda o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini boshqarish, stressni kamaytirish, boshqalarga yordam berish kabi ko'nikmalarni o'rgatish uchun maxsus treninglar va dasturlar joriy etilmoqda.

Yuqori malakali o'qituvchilar tayyorlash: xorijiy tajribaga asoslanib, O'zbekistonda o'qituvchilarni yuqori malakali va innovatsion metodlar bilan tanishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilarning pedagogik yondashuvlari, psixologik ko'nikmalari va ta'lim metodologiyasidagi bilimlarini oshirish ta'lim sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish katta ahamiyatga ega. Shvetsiya, Finlandiya, AQSh va Yaponiya kabi mamlakatlarning tajribalari boshlang'ich ta'limda samarali pedagogik metodlarni qo'llash, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish va o'quvchilarni yuqori darajada tarbiyalash borasida muhim namunadir. O'zbekiston ta'lim tizimida bu tajribalarni joriy etish orqali o'quvchilarda nafaqat akademik bilimlar, balki ma'naviy, ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni ham shakllantirishga erishish mumkin. Bu esa, kelajakda jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Islomov T.S. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2016.
2. Yusupov M.A. Ta'lim tarbiyasi metodologiyasi. – T., 2015.
3. Silantsev L.P. Pedagogika va xorijiy tajriba. – M.: Pedagogika, 2017.
4. Alimov S.H. Ta'limda innovatsion metodlar. – T., 2020.
5. Kuchkarov B.T. Xorijiy ta'lim va uning o'zgarishlari. – T.: Sharq, 2019.

ЁШЛАРНИНГ ONLINE ХАВФСИЗЛИГИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

**Ахралов Шавкат Сулайманович, Қори Ниёзий номидаги
Тарбия педагогикаси миллий институти докторанти,
Ахророва Севара Сулаймон кизи, Қори Ниёзий номидаги
Тарбия педогогикаси миллий институти таянч докторанти**

Аннотация. Ушбу мақолада ўқувчиларнинг ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш, компетенция элементлари ўртасидаги интеграциянинг аҳамияти, афзалликлари, стратегиялари ва муаммолари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: компетенция, ахборот, ўқитувчи, ўқувчилар, муносабат, интеграция.

Аннотация. В данной статье рассматриваются важность, преимущества, стратегии и проблемы развития информационной компетентности студентов, интеграции между элементами компетентности.

Ключевые слова: компетентность, информация, учитель, студенты, отношение, интеграция.

Abstract. This article discusses the importance, advantages, strategies and problems of developing students' information competence, integration between elements of competence.

Key words: competence, information, teacher, students, attitude, integration.

Таълим муассасаси ўқувчиларининг ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш муаммоси долзарбдир, чунки таълим муассасаси олдида профессионал малакали мутахассисни тайёрлаш вазифаси турибди. Бўлажак таълим муассасаси битирувчисини тайёрлашда юқори даражага эришиш, амалий ва назарий фанлар соҳасида фундаменталликни сақлаб қолган ҳолда кўпроқ амалиётга йўналтирилган билимларни чуқурлаштириш орқали амалга оширилади. Ёшларни компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда ўқув ва касбий муаммоларни мустақил ҳал қилишга ўргатиш керак. Ахборот билан ишлаш компетенциясини шакллантириш бу таълимни ахборотлаштириш билан узвий боғлиқ бўлиб, таълим соҳасини жорий этишга қаратилган янги ахборот технологияларидан оптимал фойдаланиш методологияси ва амалиёти билан таъминлаш жараёни тушунилади. Таълим ва тарбиянинг ижтимоий, психологик ва педагогик

мақсадлари ўзгармас жараён бўлиши мумкин эмас, чунки таълим тизимининг ўзи мазмун, технологиялар, муносабатлар, ҳуқуқий нормалар ва унинг бошқа таркибий қисмларининг доимий янгилалиши ҳолатидадир.

Ахборот билан ишлаш воситалари ва ўқитиш методлари таълимда тобора кенг тарқалаётганлигини таъкидлаб, олимлар педагогик нуқтаи назардан шахснинг компетенцияга асосланган хусусиятларига ўтиш содир бўлаётганлигини таъкидлайдилар. Умумий мактаб таълими стандартларига «компетентлик» меъёрий компонентининг киритилиши таълимда эътиборни таълим стандартлари тизимидан компетенциялар тизимига ўтишидан далолат беради, унинг муҳим элементларидан бири ахборот билан ишлаш компетенциясидир. Ахборот билан ишлаш компетенцияси ҳар қандай соҳадаги мутахассиснинг ажралмас қисми сифатида эътироф этилиши зарур.

Мактаб таълимнинг асосий мақсади – малакали, масъулиятли, ўз касбида равон ва тегишли фаолият соҳаларига йўналтирилган, ўз касби (мутахассислиги) бўйича самарали ишлашга қодир, доимий касбий ўсишга ва профессионал ҳаракатчанликка тайёр бўлган малакали ёшларни тайёрлашдир.

Таълим амалиётига янги ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш ҳар қандай фан фаолиятининг ахборот муҳитини янгилашга олиб келади, бу эса, мактаб ўқувчиларини ўқитишнинг мақсадлари, мазмуни, шакллари ва усулларини тубдан қайта кўриб чиқишни талаб қилади.

Шунга қарамай йиллар давомида таълимнинг турли даражаларида ҳали ҳам бир қатор муаммолар сақланиб қолмоқда, ҳозирги кунга қадар мутахассисларни тайёрлаш жараёнига компетенцияга асосланган ёндашувни, шу жумладан уларнинг ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш усулларини жорий этиш бўйича сўнгги пайтларда педагогика ва психология фанларининг кўплаб вакиллари: Р.Х.Жўраев, Ш.Э.Қурбонов, Н.А.Муслимов, У.Ш.Бегимқулов, У.И.Иноятлов, О.А.Қуйсинов В.И.Байденко, А.С.Белкин, И.А.Зимняя илмий тадқиқот олиб борганлар, шу жумладан: М.Арипов, Р.Р.Боқиев, У.Ш.Бегимқулов, Ф.М.Закирова, М.Э.Мамаражабов, Н.И.Тайлақов, С.Турсунов, О.Х.Туракулов, Ж.О.Ҳакимов, Д.А.Зарипова, Б.Б.Эргашев, Ф.Х.Ғаффаров, У.А.Ўринов, З.Ш.Тўхтаева, З.Т.Рахимов Ҳ.Ш.Бегимқулов, Ҳ.А.Саидакбаров, А.П.Базаева, И.М.Баштанар, А.М.Витт, А.Н.Завяловларнинг ахборот билан ишлаш компетенциясини шакллантиришда компьютер технологияларининг ўрни ва роли ҳақидаги илмий изланишлари ўқувчиларнинг ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантиришнинг илмий-педагогик аҳамиятини очиб берган. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, олимларнинг ўқувчиларни касбий тайёрлашнинг турли жиҳатларига доимий қизиқишларига қарамай, профессионал таълим назарияси ва амалиётида ўрганилмаган кўплаб муаммолар мавжуд, деб ҳисоблаш учун асослар мавжуд. Замонавий таълим парадигмаларида профессионал таълим мазмуни, назарияси ва методикаси муаммоларини ўрганиш, махсус журналлар саҳифаларида монографик психологик ва педагогик адабиётларни, назарий ва услубий характердаги нашрларни ўрганиш ва таҳлил қилиш шуни кўрсатадики,

таълимга компетенцияга асосланган ёндашув масалаларига бағишланган ишларда таълим сифатини янгилаш муҳим йўналиш сифатида кўриб чиқилади.

Кўп адабиётларда компетенция турлари масаласи кенг ёритилган. Н.А.Муслимов, У.Ш.Бегимқулов, А.Н.Голуб, И.А.Зимняя, Э.Ф.Морковина ва бошқаларнинг тадқиқот ишларида компетенциялар турларга ажратиб баён қилинганини кузатишимиз мумкин: **таълим, касбий, ахборот, таҳлилий, когнитив, коммуникатив, умумий маданий, ташкилий, прогностик, дизайн, технологик** ва бошқ. Шунини таъкидлаш керакки, деярли барча тадқиқотчилар ахборот билан ишлаш компетенцияси муҳимлигини таъкидлайдилар. Ушбу компетенциянинг ўқувчилар ҳаётидаги аҳамияти ва алоқаси асосий ўрин эгаллайди. Э.Ф.Морковина ахборот билан ишлаш компетенцияси интегратив функцияни бажаради, чунки когнитив компетенцияни ривожлантиришни ахборот билан ишлаш қобилиятсиз амалга ошириб бўлмаслигини таъкидлаб ўтган. олимларнинг ўқувчиларнинг ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантиришдаги роли ва ўрнини, шунингдек, унинг бошқа компетенциялар билан ўзаро таъсирини кўпроқ очиб берадиган тадқиқот нуқтаи назарлари орқали шакллантирилган бўлиб, бунда ахборот компетенцияси диаграммасида биринчи ўрин бошқа компетенцияларга нисбатан берилганлигини таъкидлаймиз, аммо бу унинг улар устидан устунлигини эмас, балки олимлар томонидан ўз ишларига ахборот билан ишлаш компетенциясини киритишнинг юқори кўрсаткичидан далолат беради.

Шунини қўшимча қилиш керакки, бир қатор тадқиқотчилар ахборот билан ишлаш компетенциясини касбий компетенциянинг бир қисми сифатида кўришади. Кўп тадқиқотчилар ўқувчиларнинг ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш масаласи юзасидан турли вақтларда турлича ёндашганлар. Тадқиқотчиларнинг ахборот билан ишлаш компетенциясининг таркибий элементларини таснифлаш муаммоси бўйича илмий нуқтаи назарлари хилма-хиллигини кўриш имконини беради.

Уларнинг позицияларидаги ўхшашликлар ҳам кўринади, бу бизга ахборот билан ишлаш компетенциясининг асосий таркибий қисмларини аниқлашда мавжуд қонуниятлар ҳақида гапиришга имкон беради.

Барча олимлар ушбу элементларнинг ўзаро интегративлиги ҳақида гапирадилар ва компонентларнинг функционал тенглигига ишора қиладилар.

Ахборот билан ишлаш компетенциясининг қуйидаги таркибий қисмлари асосийлари сифатида белгиланган:

Мотивацион ва қийматга асосланган бу ўқувчининг муҳим қиймат йўналишларини танлашда ёрдам берадиган қадриятлар дунёсига киришини осонлаштирадиган шарт-шароитларни яратишдан иборат, инсоннинг меҳнатга ва умуман ҳаётга муносабатига таъсир қилувчи мотивацион мотивлар даражасини тавсифлайди.

Маълумотни қўллаш қобилияти – бу ўқувчининг касбий ва педагогик фаолиятида ўқув маълумотларини қидириш, тўплашнинг замонавий усулларини эгаллаш, турли манбалардан маълумотларни топиш қобилияти, маълумотларни тизимлаштириш ва умумлаштириш қобилияти, олинган

маълумотлардан профессионал мақсадларда фойдаланиш қобилияти сифатида тавсифланади.

Техник ва технологик – бу ўқувчиларнинг ахборотни автоматлаштирилган қидириш ва қайта ишлаш учун мўлжалланган техник қурилмаларнинг ишлаш тамойиллари, имкониятлари ва чекловлари ҳақидаги тушунчани ақс эттирувчи; муаммоларни турлари бўйича таснифлаш, сўнгра унинг асосий хусусиятларига қараб аниқ техник воситани танлаш ва қўллаш қобилияти сифатида таснифланади.

Коммуникатив – маълумотни бир шахсдан иккинчисига (оғзаки ва оғзаки бўлмаган) узатиш учун табиий ва расмий тилларни, техник алоқа воситаларини билиш, тушуниш, фойдаланишни кўрсатиш. Бизнинг фикримизча, тақдим этилган элементларни ҳар томонлама қўллашгина бўлажак ўқувчиларнинг ахборот билан ишлаш компетенциясини нафақат шакллантириш, балки ривожлантириш имконини беради. Ахборот билан ишлаш компетенциясининг барча элементларини мақсадли шакллантириш профессионал таълим муассасаси ўқувчиларини малакали профессионал мутахассис сифатида тайёрлашга ёрдам беради.

Шундай қилиб, ахборот билан ишлаш компетенциясининг моҳияти ва тузилишини кўриб чиқишга назарий ёндашувларни ўрганиш ва таҳлил қилиш бизга фикрлар плюралиزم, мавзунинг асосий тушунчалари: «компетенция», «компетентлик»нинг турли хил талқинлари мавжудлигини айтишга имкон беради. “Ахборот билан ишлаш компетенцияси”, “Касбий компетенция”, бу тушунчаларни таълимда тадқиқот предмети сифатида тадқиқ этиш ва уларни ўқув амалиётига қўллашнинг кўп қиррали хусусияти билан изоҳлаш мумкин.

Адабиётлар

1. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm>.

2. Сладков С.А. Информационная компетентное гь, как условие профильной и предпрофильной подготовки // Инновации общего и профессионального образования: Материалы мелсдународной научно-практ. Конференции. – Челябинск, 2006. – С. 74-78.

3. Грибан О.Н. Формирование информационной компетентности студентов педагогического вуза: Монография. – Е.: УГПУ, 2015. – 162 с.

INFORMATIKA DARSLARIDA MA'NAVYIY-AXLOQIY TARBIYAGA OID XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI

Ahmadova Kamola Ahmad qizi, TPMI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada informatika darslarida tarbiya berishning xorijiy tajribasi tahlil qilinadi. AQSh, Finlyandiya va Yaponiya misolida informatika ta'limining tarbiyaviy jihatlari – internet madaniyati, axborot xavfsizligi, mas'uliyatli texnologiya qo'llanilishi va jamoaviy loyihalar asosida o'qitish jarayonlari yoritilgan. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, informatika darslari nafaqat texnik bilim, balki

axloqiy qadriyatlarni ham shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tajribani O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiya qilish orqali zamonaviy va ma'naviy jihatdan yetuk avlodni tarbiyalash mumkin.

Annotation. This article analyzes international experiences in incorporating ethical and moral education in informatics lessons. Using examples from the United States, Finland, and Japan, it explores key aspects of informatics education, including digital culture, information security, responsible technology use, and project-based learning. Global practices indicate that informatics lessons play a crucial role not only in providing technical knowledge but also in shaping ethical values. Integrating these experiences into Uzbekistan's education system can contribute to fostering a technologically advanced and morally responsible generation.

Zamonaviy ta'lim tizimida informatika fani nafaqat texnologik bilimlarni o'rgatish, balki o'quvchilarda axloqiy qadriyatlar, mas'uliyat hissi va ijtimoiy muammolarga yechim topish kabi fazilatlarni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda informatika darslari faqat dasturlash va texnologiyalarni o'rganish bilan cheklanmay, balki tarbiyaviy jihatlariga ham katta e'tibor qaratiladi. Ushbu maqolada AQSh, Finlyandiya va Yaponiya tajribasi asosida informatika darslarida tarbiya masalasi ko'rib chiqiladi.

AQSh tajribasi. AQShda informatika ta'limi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dasturlari doirasida olib boriladi. Informatika darslarida nafaqat dasturlash va texnologiyalar o'rgatiladi, balki o'quvchilarning muammolarni tahlil qilish va hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga ham e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari, axborot xavfsizligi va internet odobi bo'yicha maxsus kurslar mavjud. Masalan, Code.org va CSforAll kabi dasturlar o'quvchilarga texnologiyadan foydalangan holda jamiyatga xizmat qilish g'oyalarini singdiradi.

AQShda informatika fani STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dasturi doirasida o'qitiladi va unga tarbiyaviy elementlar integratsiya qilingan. Maktablarda: Internet odobi va raqamli madaniyat – o'quvchilarga internetdan xavfsiz va odob doirasida foydalanish, kiberbulling (internet orqali tahqirlash) ning oldini olish o'rgatiladi. Axborot xavfsizligi – o'quvchilar shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, phishing hujumlariga qarshi ehtiyotkorlik kabi masalalarni o'rganishadi. Ijtimoiy loyihalar – Code.org va CSforALL kabi dasturlar orqali bolalar jamiyatga foyda keltiruvchi dasturlar yaratishga jalb qilinadi.

Finlyandiya tajribasi. Dunyo bo'ylab ta'lim sifati bo'yicha yetakchi o'rinlarda turuvchi Finlyandiya informatika ta'limini erta bosqichdan boshlab kiritgan. Maktablarda informatika darslari interfaol usullar bilan o'tiladi va bolalar kichik loyihalar orqali real muammolarni hal qilishni o'rganishadi. Tarbiyaviy jihatdan esa Finlyandiya maktablarida bolalar axborotdan foydalanish madaniyati, internet etikasi va kiberxavfsizlik bo'yicha aniq ko'rsatmalarga ega bo'lishadi. Dunyo ta'lim tizimida yetakchilardan biri bo'lgan Finlyandiya informatika ta'limini kichik yoshdan o'rgatishni yo'lga qo'ygan. Bu yerda informatika darslari quyidagi tamoyillarga asoslangan: Ijodiy va tanqidiy fikrlash – o'quvchilar mustaqil loyiha yaratib, texnologiyalar yordamida real muammolarni hal qilishga o'rgatiladi. Axborot

madaniyati – bolalarga ishonchli va yolgʻon axborotni farqlash, internetda odobli muloqot qilish boʻyicha darslar oʻtiladi. Interfaol va amaliy oʻqitish – oʻquvchilar kompyuter kodlashdan tashqari, robototexnika va sunʼiy intellekt kabi zamonaviy texnologiyalar yordamida ijtimoiy muammolarni hal qilishga jalb qilinadi.

Yaponiya tajribasi: Yaponiyada informatika darslari nafaqat texnologik bilim berishga, balki jamiyat manfaatlarini yoʻlida texnologiyalarni qanday qoʻllash mumkinligini oʻrgatishga yoʻnaltirilgan. Oʻquvchilar kod yozish bilan birga, ijtimoiy loyihalar yaratib, texnologiyalar yordamida jamiyat muammolarini hal qilishga harakat qilishadi. Bundan tashqari, Yaponiya maktablarida kibertahdidlar va onlayn xulq-atvor qoidalari boʻyicha maxsus darslar ham oʻtkaziladi. Yaponiyada informatika taʼlimi texnik bilimlar bilan bir qatorda jamiyat manfaatlarini uchun ishlash tamoyiliga asoslangan: Masʼuliyatli texnologiya ishlatish – oʻquvchilarga texnologiyalarning jamiyatdagi oʻrni va ularning ijobiy yoki salbiy taʼsiri haqida chuqur bilim beriladi. Jamoaviy loyiha ishlari – maktab oʻquvchilari texnologiyalar yordamida jamiyat muammolarini hal qiluvchi loyihalar yaratishga jalb qilinadi. Kiberxavfsizlik va odob – oʻquvchilarga internetda oʻzini tutish qoidalari va raqamli etikaga oid maxsus darslar oʻtiladi.

Xorijiy tajriba shuni koʻrsatadiki, informatika darslari faqat texnologik bilim berish bilan cheklanmasligi kerak. Unda oʻquvchilarning axloqiy fazilatlarini rivojlantirish, internet xavfsizligi va raqamli madaniyatni shakllantirish, jamiyatga foydali texnologiyalar yaratishga yoʻnaltirish muhim oʻrin tutadi.

Oʻzbekiston taʼlim tizimida ham informatika darslarini faqat texnik fan sifatida emas, balki tarbiyaviy jihatlarini kuchaytirgan holda rivojlantirish zarur. Bu esa kelajak avlodning nafaqat zamonaviy bilimli, balki axloqiy jihatdan yetuk boʻlishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Grover, S., Pea, R. Computational thinking in K-12: A Review of the State of the Field. Educational Researcher, 42(1), 2013. – P. 38-43.
2. International society for technology in education (ISTE). Standards for Students, 2019.
3. Finland Ministry of education and culture. New National Core Curriculum for Basic Education. Helsinki: Finnish National Board of Education, 2023.
4. Resnick, M. Lifelong Kindergarten: Cultivating creativity through projects, Passion, Peers, and Play. MIT Press, 2017.

ТИЛ ЎРГАТИШДА ПРИНЦИПЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Аширова Гулнора Хайруллаевна, ЎзДЖТУ

Аннотация. Маълумки, ўқув жараёнининг муваффақиятли ва самарали натижаси таълимга қўйилган дидактик талаблар ва принципларга қай даражада амал қилинишига ҳам боғлиқ. Ушбу мақола чет тилини ўқитишда дидактик принциплар татбиғи хусусиятларини ўрганишга қаратилган. Чунки таълим принциплари ўқув жараёнига қўйиладиган ижтимоий талаблар, таълимни

ташқил этиш ва бошқаришда риоя этиладиган қонун-қоидалар сифатида амалда қўлланилади. Ўқувчиларга чет тили фанидан бериладиган билим, малака, кўникмалар улар томонидан онгли, пухта ва мустаҳкам ўзлаштирилган бўлиши лозим. Шу сабабли мақолада дидактик принципларнинг назарий асослари, талқини ўрганилиб, чет тили таълимида татбиқ этилишининг айрим хусусиятлари кўргазмалилик принципи мисолида кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: кўргазмалилик; визуал; аудиовизуал; аудиолингвал; системалилик; онглилик; пухталилик; вербал; новербал; изчиллик.

Чет тилини ўқитиш кўп қиррали жараён бўлиб, уни ташқил этиш, самарадорлигини ошириш қатор қонуниятларга, дидактик принципларга амал қилишга боғлиқ. Дидактика-таълимнинг илмий-назарий, услубий асосларини, принцип, метод ва воситаларини чуқур ўрганувчи фан сифатида чет тилини ўқитиш методикасининг педагогик асосини ташқил этади. Мазкур иш чет тилини ўқитиш жараёнини ташқил этиш ва дастурий ҳужжатларда белгилаб қўйилган-коммуникатив компетенцияни шакллантириш, ривожлантириш ва такомиллаштиришдек мақсадга эришишда дидактик қонун-қоидалар, бу борадаги муаммоларни тадқиқ этишга бағишланган. Педагогикада дидактика таълим мақсади, мазмун-моҳияти, методлари, воситаларини белгилаб берувчи талаблар, қонуниятлар ва принципларни синчиклаб ўрганадиган фандир.

Дидактик принциплар илк бор Я.А.Коменский томонидан (1592-1670) “Буюк дидактика” асарида ишлаб чиқилган. Замонавий педагогиканинг дидактика қисмида принциплар турли фанлар таркибида ўрганилган бўлса-да, методология фани ривожда амалиётда татбиқ этишда қатор камчиликлар мавжуд. Бунинг натижасида таълим сифати ва самарадорлиги талаб даражасидан паст эканлиги кўзга ташланмоқда. Чет тилини ўқитишда ҳам дидактик принциплар амал қилиниши шарт бўлган таълим қонунқоидаларини, талабларини ўз ичига олади. Дидактик принциплар бир-бири билан узвий боғлиқ ҳолда амал қилади ва таълим мақсади, мазмуни, методлари, воситаларини аниқлаб олишда ҳамда яратишда, таълим жараёнини ташқил этишда, ўтказишда пойдевор сифатида хизмат қилади. Турли фанларни ўқитишда неча асрлар давомида синовдан ўтган, дидактикада мустаҳкам ўрин олган принциплар тизими яратилган. Улар турлича номланиб талқин этилган бўлса-да, ҳозирги замон педагогикасида кенг татбиқ этилмоқда. Шунини таъкидлаш жоизки, ҳар бир дидактик принцип турли ўқув предмети таълимида турлича, ўзига хос равишда татбиқ этилишини кузатиш мумкин. Хусусан, чет тилини ўқитишда амал қилиниши зарур бўлган таянч дидактик принциплар қай даражада, қандай қўлланилаётганини аниқлаб олиш учун, аввало, уларнинг умумий педагогик илмий-назарий талқинини ўрганиб чиқиш лозим. Мавзуга оид илмий манбалар, диссертация ва бошқа адабиётларда қуйидаги асосий таянч принципларга алоҳида аҳамият қаратилган. Принцип (тамойил) термини умумпедагогик манбаларда қонунқоидалар, талаблар сифатида таърифланади. Чет тилларни ўқитишда дидактик принциплар татбиғини таҳлил этиш учун

уларнинг мазмун-моҳиятига тўхтаб ўтиш лозим. Дидактика назарияси ва амалиётида кенг оммалашган таърифларни келтириш мумкин.

Педагогик энциклопедияда берилган таърифга кўра, дидактик принциплар-ўқув-тарбия жараёнини ташкиллаштириш, унинг мазмунини танлаш ҳамда ўқувчи талабаларнинг ақлий, бадиий, ижодий, ахлоқий, жисмоний фаолиятларини ташкил этишда таяниладиган қонуниятлардир. Дидактик принципларнинг ҳар томонлама аниқ ифодаланишида педагогика илмларнинг тараққиёт даражасини ойдинлаштиришда унга ёрдам беради.

Жаҳон дидактикаси назарияси ва амалиётида тан олинган, ҳар томонлама асослаб берилган, турли фанларни ўқитишда ўзига хос равишда татбиқ этилиши шарт бўлган бир қанча дидактик принципларни санаб ўтиш мумкин: таълим-тарбия бирлиги; онглилик, фаоллик; тизимлилик, изчиллик; пухталиқ, тушунарлилик; узвийлик, узлуксизлик; назария, амалиёт бирлиги; ўргазмалилик; индивидуаллик ва бошқалар. Мазкур принциплар бир-бири билан ўзаро узвий боғлиқликда амал қилади, айтайлик, тизимлилик принципи изчиллик, узвийлик, тушунарлилик кабиларни ўз ичига қамраб олади, илмийлик эса назария ва амалиёт бирлигига асосланади, дейиш мумкин. Онглилик ва фаоллик принципи дидактикада билим олишга интилиш, иштиёқ билан фаолият юритиш, мустақил фикрлаш, хулосалар чиқаришни ўрганишга онгли ёндашувни тақозо этиш деб таърифланади. Тизимлилик ва изчиллик принципи тартибга солинганлик, давомийлик, боғлиқлик, узлуксизлик.

Узвийлик тартибий кетма-кетликни, фанларнинг ўзаро интеграллашувини таъминлашни ифодалайди. Таълим ва тарбия бирлиги принципи (тарбиявий таълим) таълим, тарбия яхлитлигини, ажралмаслигини ифодалаган ҳолда турли фанларни ўргатиш жараёнида ёш авлодни ҳар томонлама камолга етказиш, яъни ақлий, ахлоқий, жисмоний, эстетик, экологик, ҳуқуқий, иқтисодий, меҳнат ва бошқа тарбия турларини таълим билан узвий равишда олиб боришни назарда тутди, жумладан: 1) ақлий тарбия: ёш авлодни билимли, ақлли, онгли, фаҳм-фаросатли, диққат-эътиборли, хотираси мустаҳкам этиб тарбиялаш; 2) ахлоқий тарбия: одоб-ахлоқ, ҳулқ, адолат, яхшилик, инсоф, диёнат, шарм-ҳаё, эътиқод, меҳрибонлик, ватанпарварлик каби категорияларни ўз ичига олади; 3) меҳнат тарбияси: фаоллик, ишчанлик, ғайрат, шижоат, тадбиркорлик, ишбилармонлик, уддабуронлик каби хислатлардан иборат; 4) эстетик тарбия: гўзаллик, озодалик, орасталлик, саранжомсаристалик, одоблилик ва бошқа категорияларни қамраб олади. Ушбу тарбия турлари қаторига маданий-маърифий тарбияни ҳам қўшиш мумкин. Маданий-маърифий тарбия кенг қамровли тушунча бўлиб барча тарбия турлари компонентларидан ташкил топади, чунки чет тили таълими жараёнида ўқувчи тили ўрганилаётган мамлакатлар маданияти, урф-одатлари, маросимлари, эътиқоди, тарихи, санъати, адабиёти, давлат тизими ва бошқалар ҳақида лингвомаданий, ижтимоий-маданий, прагматик, дискурс стратегик компетенциялардан ташкил топган коммуникатив компетенцияни эгаллайди, шу билан бир вақтда ўз она Ватани, тили, маданияти, урф-одатлари, маросимларига чексиз ҳурмат, садоқат, муҳаббат руҳида тарбияланади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, чет тили таълимининг мақсади, мазмуни, ёндашув, метод ва воситалари ўқув жараёнини ташкил этиш дидактик принципларга асосланади. Ўқувчининг чет тилда коммуникатив компетенциясини шакллантириш, ривожлантириш, такомиллаштиришга қаратилган замонавий коммуникатив методда барча санаб ўтилган дидактик принциплар татбиқ этилишига жиддий эътибор қаратиш лозим.

Чет тили фани хусусиятларидан, таълим шарт-шароитларидан келиб чиқиб, узлуксиз таълимнинг турили босқичларида қандай ва қай даражада татбиқ этилишини аниқлаш, такомиллаштириш таълимдан кўзланган мақсадларни амалга ошириш гаровидир.

Адабиётлар

1. Byram M. Encyclopedia of Language Teaching and Learning. – London: Routledge, 2000. - 736 p.
2. Jalolov J. Чет тил оқитиш методikasi. – Т.: О‘қитувчи. 2012. – 429 б.
3. Зуннунов А., Махкамов И. Дидактика. – Т.: Шарқ, 2006. – 128 б.
4. Жумаев А.Ш., Рискулова К.Д., Тоджибаева К.С. Дидактика таълим назарияси. – Т.: Navro‘z, 2019. – 125 б.

MADANIY-TARIXIY TARBIYAGA OID XALQARO TAJRIBALAR

Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi, Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada madaniy tarixiy tarbiyaga oid xalqaro tajribalar haqida malumotga ega bo‘lamiz. Shuningdek ushbu maqolada madaniy-tarixiy tarbiyaning xorij davlatlarida qanday usulda olib borilishi haqida ham so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: madaniy-tarixiy tarbiya yosh avlodda vatanparvarlik, milliy o‘zlikni anglash, madaniy meros.

Annotatsiya. В этой статье мы узнаем о международном опыте в области культурно-исторического образования. В этой статье мы также обсудим, как осуществляется культурно-историческое образование в зарубежных странах.

Ключевые слова: культурно-историческое воспитание, патриотизм подрастающего поколения, осознание национальной идентичности, культурное наследие.

Insoniyatning bir necha ming yillik tarixi davomida turli-tuman madaniyatlar mavjud bo‘lgan. Har bir madaniyat, shubhasiz, ma'lum bir etnos yoki etnik jamoa ta'sirida shakllanadi. Xilma-xil etnomadaniyatlar orasida olimlar an'anaviy madaniyatni alohida ajratib ko'rsatishadi. An'anaviy madaniyat deyilganda biz turli etnos namoyandalari, ya'ni bir necha avlod vakillari tomonidan asrlar mobaynida yig'ilgan va bir avlodning o'rgatilishi natijasida unutilib ketmagan urf-odatlamini tushunamiz. Madaniy-tarixiy tarbiya – bu shaxsni o'z xalqi va jahon xalqlari madaniyati, tarixi, an'analari va qadriyatlarini bilan tanishtirish, unda vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash, o'z madaniy merosiga hurmat va boshqa madaniyatlar bilan muloqotga tayyorlik tuyg'ularini shakllantirishga qaratilgan jarayon. Xalqaro tajriba

deganda nimani tushunamiz? Xalqaro tajriba madaniy-tarixiy an'analarni o'rganishda quyidagi usullarni o'z ichiga oladi: qiyosiy tahlil: turli xalqlar va mintaqalarning an'analarni solishtirish orqali ularning o'xshashliklari va farqlarini aniqlash. Chet elda tadqiqotlar: boshqa mamlakatlarga ilmiy safarlar uyushtirish, arxivlarda ishlash, mahalliy aholi bilan suhbatlashish. Xalqaro konferensiyalar va seminarlar: Madaniy meros masalalari bo'yicha xalqaro tadbirlarda ishtirok etish, tajriba almashish. Ilmiy adabiyotlar: chet el olimlarining tadqiqotlarini o'rganish, xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar chop etish. Universitetlararo hamkorlik: xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda ilmiy loyihalar amalga oshirish, talabalar va o'qituvchilar almashinuvini tashkil etish. Madaniy almashinuv dasturlari: boshqa mamlakatlarga madaniy almashinuv dasturlari orqali borish, ularning an'analari bilan tanishish. Turli mamlakatlar ushbu muhim vazifani amalga oshirishda o'ziga xos yondashuvlarga ega. Keling, madaniy-tarixiy tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni ko'rib chiqaylik:

1. Yevropa tajribasi: Germaniya:

- O'tmish bilan ishlash: Germaniya o'z tarixining qorong'u sahifalarini (natsizm, Ikkinchi jahon urushi) tan olishga va ularni o'rganishga katta e'tibor beradi. Maktablarda bu mavzular chuqur o'rganiladi, yodgorlik majmualariga tashriflar uyushtiriladi.

- Tolerantlikni tarbiyalash: chet elliklar va migrantlarga tolerantlikni tarbiyalashga katta e'tibor beriladi.

- Yevropa integratsiyasi: Yevropa integratsiyasi g'oyalarini targ'ib qilish, yosh avlodda yevropalik o'zlikni anglashni shakllantirish.

- Fransiya:

- Milliy g'ururni shakllantirish: Fransiya o'z tarixi, madaniyati va san'ati bilan faxrlanishni targ'ib qiladi.

- Respublika qadriyatlarini singdirish: ozodlik, tenglik va birodarlik qadriyatlarini yosh avlodga singdirish.

- Madaniy merosni asrash: Madaniy meros ob'ektlarini asrash va ularni o'rganishga qaratilgan davlat dasturlarini amalga oshirish.

- Buyuk Britaniya:

- Britaniya imperiyasi tarixini o'rganish: Britaniya imperiyasi tarixi, uning ijobiy va salbiy tomonlari o'rganiladi.

- Madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash: mamlakatda yashaydigan turli xalqlar madaniyatini qo'llab-quvvatlash va ularni o'rganishga qaratilgan tadbirlar o'tkazish.

2. Osiyo tajribasi: Yaponiya:

- An'anaga sodiqlik: an'anaviy qadriyatlarni (hurmat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik) yosh avlodga singdirish.

- Yapon madaniyatini targ'ib qilish: Yapon madaniyatini (san'at, adabiyot, urf-odatlar) o'rganish va targ'ib qilish.

- Ikkinchi jahon urushi saboqlarini o'rganish: urushning dahshatli oqibatlarini anglash va kelajakda bunday xatolarni takrorlamaslik uchun o'tmishni o'rganish.

- Xitoy:

- Vatanparvarlik tarbiyasi: vatanparvarlik, milliy birlik va ijtimoiy uyg'unlikni targ'ib qilish.

- Xitoy madaniyatini o'rganish: Xitoy tarixi, falsafasi, adabiyoti va san'atini o'rganish.

- Sotsialistik qadriyatlarni singdirish: kommunistik partiya ideallarini yosh avlodga singdirish.

- Janubiy Koreya:

- Milliy o'zlikni mustahkamlash: Koreys milliy o'zligini, tilini va madaniyatini asrashga qaratilgan tadbirlar o'tkazish.

- Koreya urushi tarixini o'rganish: Koreya urushi saboqlarini o'rganish va milliy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan harakatlarni qo'llab-quvvatlash.

- Koreys madaniyatini targ'ib qilish: "Hallyu" (koreys to'lqini) orqali koreys madaniyatini dunyoga targ'ib qilish.

3. Amerika tajribasi:

- Demokratik qadriyatlarni tarbiyalash: Ozodlik, tenglik, adolat va shaxs erkinligi qadriyatlarini yosh avlodga singdirish.

- Madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash: Turli xalqlar madaniyatini o'rganish va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatish.

- Amerika tarixini o'rganish: Amerika tarixining ijobiy va salbiy tomonlarini o'rganish.

- Kanada:

- Multikulturalizmni targ'ib qilish: Kanada turli madaniyatlar vakillari birga yashaydigan multikultural jamiyat ekanligini targ'ib qilish.

- Mahalliy xalqlar madaniyatini qo'llab-quvvatlash: Mahalliy xalqlar (aborigenlar) madaniyatini asrash va rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar o'tkazish.

Har bir mamlakat o'zining madaniy-tarixiy tarbiya tizimiga ega. Madaniy-tarixiy tarbiya tizimi mamlakatning siyosiy tuzumi, madaniyati va tarixiy xususiyatlariga bog'liq. O'zbekiston uchun madaniy tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni o'rganish va o'zimizning madaniy merosimizni saqlash va rivojlantirish, yosh avlodning madaniy savodxonligini oshirish, madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Ashirov A., Atajonov Sh. Etnologiya. – T., 2007.

2. Jabborov I., O'zbek xalqi etnografiyasi. – T., 1994.

3. Shoniyozov K., O'zbekxalqining shakllanish jarayoni. – T., 2001.

4. Doniyorov A. X., O'zbekiston etnografiyasi tarixidan ayrim lavhalar. – T., 2003.

5. Doniyorov A.X. Mustaqil O'zbekiston etnografiyasi tarixshunosligining ayrim masalalari. – T., 2003.

6. O'zbekiston etnologiyasi: yangicha qarashlar va yondashuvlar, T., 2004.

7. Abidova, Z. (2024). Ziyoratgohlarda ijtimoiy axloq mezonlari // Tamaddun nuri. – 2024. – 5(56)-son. – B. 9-11.

MARHUMLARGA BEVOSITA YO‘NALTIRILGAN HAMDARDLIK BILDIRISH NUTQIY JANRI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Begibayeva Farog‘at Baxtiyor qizi, UzJOKU o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada hamdardlik nutqiy janrining turli tizimli tillarda marhumlarga hamdardlik bildirishning mazmuniy tuzilishi haqida, motam marosimlarida adresatga adresantning tasalli so‘zlarining qo‘llanishi, shuningdek, nutqiy janrlarni reallashtiruvchi leksik birliklarning nutq jarayonida ifodalanishi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: hamdardlik, adresat, nutqiy akt, nutqiy janr.

O‘zbek tili izohli lug‘atlarida *hamdardlik* kimsaning g‘am-qayg‘usi, dardiga sheriklik, birgalik his-tuyg‘usi, shunday his-tuyg‘uli holat, *hamdardlik bildirish* esa yaxshi gaplar bilan kimsaning dardini yozishga, unga tasalli berishga urinmoq, taskin bermoq, ko‘ngil ko‘tarish uchun yaqin kimsasi o‘lgan kishining qayg‘usiga sherik ekanligini bildirmoq deya izohlanadi [1, 498-b.]. Turli tizimli tillarda ham hamdardlik bildirish mazmunida adresantning adresatni yaxshi gaplar bilan dardini yozish, dardiga tasalli berish, taskin berish, ko‘nglini ko‘tarish, shu bilan birga, o‘lgan kishining qayg‘usiga sherik ekanligini bildirish maqsadlari yotadi.

Motam marosimlarida hamdardlik bildirish nutqiy janri haqida gap borganda shuni aytish kerakki, o‘zbek lingvomadaniyatida motam marosimlarida hamdardlik bildirishning mazmuniy tuzilishida maqto‘v, duo, tilak, eslatma, achinish kabilar, ingliz lingvomadaniyatida hamdardlik bildirish nutqiy janrida duo, tilak, maqto‘v, eslatma, yodda tutish, xayrlashish, sevgi izhor qilish, yaxshi ko‘rishligini aytish kabi mazmunli nutqiy aktlar faol ishtirok etadi. Ushbu nutqiy aktlarning reallashuvida ingliz tilida *love, deep in our hearts, miss, rest in peace, remember, want, forget, Goodbye, love, adore, bless* kabi fe‘llar, o‘zbek tilida esa, *rahmatiga olsin, jannatlaridan joy bersin, eslab turmoq, sabr bersin* kabilar ushbu nutqiy janrni reallashtiruvchi leksik birliklardir. Har qanday til tizimida hamdardlik bildirish so‘zlashuv uslubiga xoslanganda diniy tushunchalar bilan bog‘liq hamdardlik bildirish shakllari yetakchilik qiladi. Masalan, ingliz tilida marhumga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘naltirilgan *Rest in peace* tilagida, bilvosita yo‘naltirilgan *May he rest in peace, God bless her soul in peace* tilagida marhumning ruhi Alloh dargohida tinch bo‘lishini so‘rashga mo‘ljallangan. O‘zbek tilida ham diniy tushunchalar bilan bog‘liq shakllangan hamdardlik bildirish namunalari mavjud.

Masalan, *joylari jannatda bo‘lsin, Alloh rahmatiga olsin, qabrlari nurga to‘lsin* kabi duolar faol qo‘llaniladi. Turli tizimli tillarda hamdardlik bildirish nutqiy janrida marhumlarga bevosita murojaat qilish shakllari juda ko‘p uchraydigan shakllardir. Masalan, ingliz tilida: *back with your husband, sister and parents. RIP..... you have been a wonderful queen, thank you for all you have done, you will be forever remembered by many, rest in peace, rise in Glory, rest in peace your highness, many will never forget you,* o‘zbek tilida *ilohim, joylariz jannatda bo‘lsin, Shuxratjon, joyiz, jannatda bo‘lsin. O‘g‘lingiz bilan o‘g‘lim Toshkentda harbiy maktabda*

o'qishgandi. Qasamyod qabul qilishgan kunda kelib qo'shiq kuylagandiz. Hamma o'yinga tushib mazza qilishgan. Ilohim oxiratlariz obod bo'lsin, joylaringiz jannatda bo'lsin. Sizni qo'shiqlaringizni sevib tinglaymiz, Shuxratjon ukam, Alloh rahmat qilsin, ajoyib inson edingiz, sizni juda juda hurmat qilganman. Bizni qalbimizda abadiy qolasiz. Oxiratingiz obod, makoningiz jannatdan bo'lsin kabilar.

Ushbu misollarda maqto'v, tilak, duolar bevosita marhumga siz olmoshi orqali yo'nalmoqda. Shuni aytish kerakki, marhumlarga bevosita, to'g'ridan to'g'ri yo'naltirilgan hamdardlik bildirish shakllari mazmunan marhumni maqtash, unga duo qilish, duo-tilak aytish, hurmatini izhor qilish, sevishini aytish kabilarni ifodalab keladi.

Adabiyotlar

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т.: Ўзбек миллий энциклопедияси. – Т., 2002. – 498 б.

2. Begibaeva F.B. Methodology of teaching grammar to efl learners // Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 27), 2022. – P. 114-119.

BO'LAJAK ZAXIRADAGI OFITSERLARNI MILLIY VA JANGOVAR RUHDA TARBİYALASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA O'ZARO MUNOSABATLARNING PSIXOLOGIK JIHATLARI VA HARBIY JAMOADA SOG'LOM PSIXOLOGIK MUHITNI YARATISH ZARURATI

**Boboyev Xurshidbek Yusupovich, Mirzo Ulug'bek nomidani
O'zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi
katta o'qituvchisi, dotsent, podpolkovnik**

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash metodikasini takomillashtirishda o'zaro munosabatlarning psixologik jihatlari va harbiy jamoada sog'lom psixologik muhitni yaratish zarurati haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: ta'lim-tarbiya, harbiy jamoa, bo'lajak zaxiradagi ofitser, psixologik muhit, psixologik ishlar, psixologik jihatlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические аспекты взаимодействия и необходимость создания здорового психологического климата в военном коллективе при совершенствовании методики воспитания будущих офицеров запаса в национальном и боевом духе.

Ключевые слова: воспитание, воинский коллектив, будущий офицер запаса, психологическая среда, психологическая работа, психологические аспекты.

Annotation. This article will talk about the psychological aspects of interaction and the need to create a healthy psychological atmosphere in the military team in improving the methodology for educating future reserve officers in a national and combat spirit.

Key words: education, military team, future reserve officer, psychological environment, psychological work, psychological aspects.

Bo'lajak ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash masalasi bo'yicha 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-sonli "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish to'g'risida"gi Konsepsiyasida [1] hamda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2022-yil 12-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-sonli qarori ijrosini tashkillashtirish to'g'risida"gi buyrug'ida [2] ham konseptual g'oya va vazifa qilib qo'yildi. Harbiy ilmni rivojlantirish borasida harbiy mojarolar va zamonaviy jang amaliyotlarini hamda milliy harbiy san'at tarixini chuqur o'rganish va uni amaliyotda takomillashtirish muhim ustuvor vazifalar etib belgilandi. Harbiy jamoa shakllanishining dastlabki bosqichlarida bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning o'zaro hamkorligi tabiiy jarayon hisoblanib, u har bir jamoa va bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy faollanishidan kelib chiqib, rivojlanadi. Bo'lajak zaxiradagi ofitserlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar harbiy ta'lim jarayoniga harbiy-professional, jamoaviy va maishiy sohalarda yuzaga keladi. Bo'lajak zaxiradagi ofitserlar bir-biridan shaxsiy sifatlari, moslashuv darajasi va kirishuvchanligi bilan farq qiladi. Ba'zi bo'lajak zaxiradagi ofitserlar harbiy jamoalarda liderlik va yetakchilikni qo'lga oladi, qolganlari esa yetaklanuvchi hisoblanadi. Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning bunday farqlanishi guruh, sikl va ularga teng bo'linmalar doirasida harbiy jamoalar tuzilishining norasmiy shakllarini yuzaga keltiradi. Ularning ta'sir darajasi bir-biridan farq qiladi. Ularning ta'siri jamoaga yangi kelgan kursantlarga, shuningdek harbiy jamoa a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga qarshilik qiluvchi bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga nisbatan ko'proq seziladi.

O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida [3] belgilangan vazifalarning to'laqonli amalga oshirishga erishish ham yoshlarda vatanparvarlik sifatlarini va fidoyilik xususiyatini shakllantirishda muhim omil bo'ladi.

Demak, yuksak harbiy vatanparvarlik fazilatini yanada takomillashtirish va ijtimoiy maydonga bo'lajak ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalashni targ'ib qilishning samarali mexanizmlari ishlab chiqish ishlari boshlab yuborildi, bu borada texnik va texnologik vositalarning imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish tizimi yo'lga qo'yildi.

Bo'lajak zaxiradagi ofitserlar o'zaro munosabatlarining salbiy asoslari.

Harbiy ta'lim jarayonida bo'lajak zaxiradagi ofitserlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar va nizolar komandir va boshliqlarning buyruqlari, yo'riqnomalari, direktivalari asosida amalga oshiriladi. Bunday munosabatlar rasmiy munosabatlar deb ataladi. Bu munosabatlarning yuzaga kelishi harbiy tayyorgarlik jarayonining harbiy-professional natijalarida ko'proq ko'rinadi.

I-bosqich. Harbiy jamoa shakllanishining dastlabki bosqichlarida bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning o'z-o'zini anglashi. Harbiy tayyorgarlik o'quv bo'linmalarining safini talabalar bilan to'ldirish asosan Oliy ta'lim muassasalari hisobidan amalga oshirilmoqda. Harbiy tayyorgarlik o'quv bo'linmalariga kelgan

bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning o'z-o'zini anglashi harbiy tayyorgarlik o'quv jarayonining barcha tamonlarini eks ettiruvchi o'zaro hamkorlikdagi munosabatlarda ko'rinadi. Harbiy tayyorgarlik o'quv jarayonining dastlabki hafta va kunlarida harbiy mutaxassislikka o'qitishda hissiy, aqliy hamda tashkiliy munosabatlardagi kursantlarning o'zaro hamkorligi shakllanadi. Ayrim bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning intellektual ustunligi bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning to'plangan bilimlari, ijodiy vazifalarni bajarish sifatlarida ko'rinadi. Intellektual ustunlik jangovar va ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlikdagi yutuqlari, maxsus tayyorgarligi, dunyoqarashining shakllanishida namoyon bo'ladi. Bo'lajak zaxiradagi ofitserlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda intellektual ustunlik salbiy yetakchilikni yuzaga keltirmaydi. Ammo jamoadagi ruhiy birlik ham intellektual yetakchining ishtiroki bilan ta'minlanmaydi. Yuksak tashkilotchilik qobiliyatlarini kamol toptirgan bo'lajak zaxiradagi ofitserlar doimo komandir va boshliqlarning e'tiborida bo'ladi. Tashkilotchi-yetakchi shunday sifatlarga egaki, u o'zining irodasini, qarashlarini va g'oyalarini boshqa bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga singdira oladi. Shunday qilib, bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning harbiy jamoani shakllanishidagi dastlabki bosqichida o'z-o'zini anglash ularning shaxslararo o'zaro hamkorligida namoyon bo'ladi. Bu bosqich bevosita moslashuv bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

II-bosqich. Harbiy jamoa shakllanishining dastlabki bosqichlarida bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning yosh jihatdan farqlanishi. Muddatli harbiy xizmatni o'tagan bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning guruhdagi munosabatlarini rivojlanishida ularning har birining hayotdagi ijtimoiy o'rni yuzaga keladi. Bu bosqichda kursantlarning yosh jihatdan farqlanishi hisoblanib, bu xizmat faoliyatidagi turli vazifalarni bajarishda namoyon bo'ladi. Ofitserlarning shaxsiy tarkib bilan olib borilgan ishlarini o'rganish natijasida, harbiy tayyorgarlik jarayonida bo'lajak zaxiradagi ofitserlar tomonidan erishilgan yutuqlar ularning shaxsiy sifatlarining namoish bo'lishi natijasi degan xulosaga kelish mumkin. Bunday vaziyatlarda komandirlar asosiy e'tiborni qo'yilgan vazifalarni bajarish bo'yicha tashqi samaradorlikka qaratish lozim.

Albatta, bu masalani harbiy tayyorgarlik o'quv bo'linmasiga yangi kelgan bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning huquqini cheklash orqali amalga oshirish mumkin. Bu narsa shu bilan tushuntiriladiki, harbiy tayyorgarlik o'quv bo'linmasiga yangi kelgan kursantlarning shaxsiy sifatlari rivojlantirilishiga qaramay, harbiy tayyorgarlik o'quv bo'linmasiga ma'lum sabablarga ko'ra, yosh jihatdan boshqalarga nisbatan ancha katta yoshdagi kursantlar ham bo'lishi mumkin.

Yosh jihatdan farqlanishning bunday ko'rinishi salbiy yetakchilarni vujudga kelishi uchun zamin yaratishini doimo hisobga olish kerak.

III-bosqich. Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning tashkilotchiligi va o'z-o'zini boqaruvi. O'tkazilgan tajribalar va izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, salbiy yo'nalishdagi liderlarning ko'pi yosh jihatdan boshqalarga nisbatan ancha katta yoshdagi kursantlar vakili sanaladi. Yetakchini komandir tomonidan yo'q qilinishga urinishlar kutilgan natijani bermaydi. Chunki guruhdagi yetakchi avvalo hududiylik, millati va ijtimoiy kelib chiqishiga ko'ra bo'lishi mumkin. Zero, shu kabi guruhlarda yetakchilikni boshqalarga nisbatan hurmati baland, tashkilotchilik qobiliyatiga ega va jismonan yaxshi rivojlangan bo'lajak zaxiradagi ofitserlar egallaydi.

E.Qalqanov [4] o'z ilmiy izlanishlarida ijtimoiy vatanparvarlik to'g'risida to'xtalib, "vatanparvarlik ijtimoiy ong formalarining atributiv xususiyati bo'lib, u jamiyatning korrelyatsion-funksional qonunlar tizimida muhim o'rin tutadi.

Chunonchi, vatanparvarlik ijtimoiy ong formalarining atributiv xususiyati sifatida "Vatan" va "vatanparvarlik" tushunchalarining etimologik ma'nolari – onayurt va o'z xalqini sevuvchi ma'nolari insonlarga xos tuyg'u – ruhiy hodisa sifatida berilgan" [4] muhim omildir deya e'tirof etadi. Binobarin, vatanparvarlikni psixologik, tarixiy, ma'naviy, madaniy hodisa sifatida tahlilini keltirib o'tsak, ushbu omil jamiyat taraqqiyotida o'sib kelayotgan yosh-avlodni milliy-jangovar ruhda tarbiyalashda alohida o'rin tutishi kabi jihatlarni ham asoslaydi.

Bo'lajak ofitserlarni milliy va jangovar ruhdagi tarbiyasi muammolari bilan pedagoglar, psixologlar, huquqshunoslar, faylasuflar, iqtisodchilar, ijtimoiy-siyosiy fan vakillari, shuningdek, ilmiy bilimlarning boshqa sohalari bilan ko'pgina mutaxassisleri shug'ullanishiga zaruriyat tug' ilmoqda.

Harbiy jamoada sog'lom psixologik muhitni yaratish zarurati. Harbiy jamoada sog'lom psixologik muhitni yaratishda tashkilotchilik bosqichida diqqat e'tiborni bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning bir maqsad yo'lida birlashishiga qaratish lozim. Bunda ular o'rtasidagi milliy, hududiy va ijtimoiy farqlanishga yo'l qo'yilmasligi kerak.

Jamoadagi psixologik muhitni belgilovchi omillari: Global makromuhit: Jamiyatdagi vaziyat, iqtisodiy, madaniy, siyosiy va boshqa shart-sharoitlar. Jamiyatning iqtisodiy va siyosiy hayotidagi barqarorlik fuqarolarning, shu jumladan, mehnat jamoalarining ijtimoiy va psixologik xotirjamligini ta'minlaydi; **lokal makromuhit:** harbiy jamoalari bo'ysunuvchi yuqori tashkilot va idoralar. Tashkilotning hajmi, tuzilishi, vazifalar taqsimoti, markazlashgan boshqaruv darajasi, xodimlarning vazifalarni rejalashtirishdagi va ta'minotdagi ishtiroki, mehnat jamoasi a'zolarining jinsi, yoshi, kasbi, millati bo'yicha tarkibi va boshqalar psixologik muhidga ta'sir ko'rsatadi; **mikromuhit:** harbiy ta'lim va tarbiya jarayonining sanitar-gigiyenik holati. Xonalarning juda issiq yoki sovuqligi, yetarli darajada yoritilmaganligi, toza havoning yetishmasligi, doimiy shovqin xodimlarning asabiylashishiga sabab bo'ladi va mehnat jamoasidagi psixologik iqlimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. **Harbiy intizomi** – xodimlarning harbiy ta'lim va tarbiya jarayonida amal qiladigan axloqiy qoida va meyorlari majmui hamda mehnat samaradorligini oshirish va uzluksiz xizmat jarayonini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar yig'indisi.

Psixologik ishlarning asosiy vazifalari: bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning individual-psixologik xususiyatlarini, harbiy jamoalardagi ijtimoiy-psixologik jarayon va hodisalarni o'rganish va baholash, ularning rivojlanishini bashorat qilish; bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni ularning harbiy-kasbiy tayyorgarligi va psixologik mosligini hisobga olgan holda bo'linmalarga taqsimlash; shaxsiy tarkibni psixologik savodxonligini oshirish, psixogigiyena va psixoprofilaktika tadbirlarini tashqillashtirish va o'tkazish bo'lajak zaxiradagi ofitserlar va harbiy jamoalarni yuzaga kelgan aniq operativ (jangovar, ekstremal), axborot-psixologik va boshqa vaziyat sharoitlarida haraktlanish uchun ruhiy tayyorgarligi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish va tashkillashtirish; ekstremal vaziyatning bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga

ruhiy jarohat keltiruvchi omil va sharoitlarini yengib o'tishlari uchun psixologik yordam ko'rsatishni tashqillashtirish; jangovar ruhiy ta'sir va ruhiy jarohat olgan bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni psixologik reabilitatsiya qilish; bo'lajak zaxiradagi ofitserlarga psixologik qo'llab-quvvatlash va yordam ko'rsatish uslublari va usullari bo'yicha yo'riqlar berish va ularni o'rgatish; bo'lajak zaxiradagi ofitserlar bilan ularda yuqori psixologik (hissiy-irodaviy) barqarorlik va psixologik boshqaruvchanlikni shakllantirish va saqlab turish bo'yicha psixologik konsultatsiya va psixokorreksiya tadbirlarini o'tkazish; harbiy-kasbiy faoliyat jarayonida kuchli ruhiy-emotsional zo'riqlashlarni oldini olish;

Harbiy jamoada sog'lom psixologik muhitni yaratishning asosiy yo'nalishlari: psixologik, harbiy-kasbiy va ijtimoiy tadqiqotlar majmui; tavsiya va takliflar ishlab chiqish, joriy qilish; jamoani sog'lomligi; bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning axloqiy-ruhiy holatini o'rganish va baholash.

Jamoadagi psixologik muhit quyidagilarga ta'sir ko'rsatadi: harbiy tayyorgarlikning samaradorligiga; harbiylarning ishga kelib-ketishiga; harbilarning e'tirozi va shikoyatlariga; harbiy tayyorgarlik o'quv vazifalarining bajarilish muddatiga; ish jarayonidagi tanaffuslarning soniga va hokazo.

Xulosa o'rnida shuni aytish mukinki, harbiy jamoa psixologiyasining xususiyatlari va ularning jangovar ruhni rivojlantirishdagi ahamiyati, bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhda tarbiyalash mexanizmini rivojlantirishda juda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-sonli "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish tog'risida"gi Konsepsiyasi.

2. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2022-yil 12-sentyabrdagi 674-sonli "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-son qarori ijrosini tashkillashtirish to'g'risida"gi buyrug'i.

3. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>

4. Қалқанов Э.Т. Ватанпарварлик шаклланиши ва амал қилишининг боғлиқлик қонуниятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил): Фалс. фанл. номз. ... дис. Автореф. – Т.: ЎЗМУ, 2011.

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ КОМАНДНЫХ КАДРОВ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ФРАНЦИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

**Боймуродов Олим, преподаватель Учебного военного центра
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека**

Аннотация. В статье проведен историко-педагогический анализ специфики подготовки командных кадров во французской ВА в начале XX века. Рассмотрены содержание, формы, методы, средства. Выделены основные

направления реализации прикладного обучения военному искусству, по которым осуществлялось совершенствование высшего военного образования. Разработана структурно-логическая модель организации военно-профессиональной подготовки офицеров.

Одной из приоритетных задач развития системы высшего военного образования на современном этапе модернизации Вооруженных Сил является совершенствование военно-профессиональной подготовки офицеров, соответствующей возрастающим требованиям к их должностному предназначению в условиях повседневной деятельности войск и военного времени. Научные достижения в военно-технической сфере, разработка новых методов и способов ведения вооруженной борьбы требуют новых подходов в изучении специфики военного дела. Выбор эффективной стратегии образования в ВВОУ позволит решить задачу сохранения накопленного военно-педагогического опыта для обеспечения научно-технического прогресса. Национальный и зарубежный историко-педагогический опыт свидетельствует о том, что построение учебно-воспитательного процесса в ВВОУ всегда осуществлялось с учетом национальных особенностей обучения и воспитания военнослужащих. Особый интерес представляет исторический военно-педагогический опыт подготовки командных кадров в системе высшего образования Французской республики в начале XX века.

Во-первых, современная Франция имеет высокий авторитет в военной и научно-технической сфере, определяющий развитие мировой политики, что обуславливается подъемом фундаментальных и прикладных наук, эффективностью системы высшего образования, привлекательностью образовательной модели для иностранцев.

Во-вторых, обмен культурными ценностями, взаимные контакты в области образования, тесное сотрудничество в военной сфере предоставляют возможность повысить эффективность проводимых реформ в Вооруженных Сил РУ.

В-третьих, анализ историко-педагогического опыта в организации учебно-воспитательного процесса французской ВА может способствовать развитию и сохранению лучших национальных традиций ВВШ (построению новых образовательных моделей, разработке целей и задач, коррективам содержания учебных курсов и реализации новых технологий, освоению новых форм и методов военно-прикладной направленности), интеграции в европейское и международное образовательное пространство. А именно во Франции оформилась в XIX веке новая область в педагогике – сравнительная педагогика, аккумулирующая международный опыт научных исследований по развитию теории и практики образования. Однако целостного представления о подготовке офицеров в начале XX века к занятию высших командных должностей на основе проведенных исследований пока не было выработано. Для национальных и зарубежных научно-педагогических трудов характерны определенная фрагментарность, так как рассматривались, в основном,

определенные исторические периоды военного образования, подготовка педагогических кадров, проявившиеся последствия реформирования системы высшего образования. Военная академия в начале XX века ставила цель дать офицерам ВВО и подготовить их к занятию командных должностей в крупных войсковых формированиях. Диплом ВА согласно законоположению не являлся основанием для наделения привилегиями офицеров в строевой службе. При этом выпускники ВА должны были не менее двух лет командовать ротой, затем не менее двух лет – батальоном, оставаясь в строю, также привлекались к штабной службе. ВВО выступало лишь средством, а фактическое продвижение по службе зависело исключительно от применения знаний в военно-практической деятельности. Такие условия были направлены на совершенствование военно-профессиональной служебной деятельности офицеров для их продвижения на должности высшего командования. В этой связи к составляющим французского военного академического образования, ориентированного на подготовку военных деятелей, а не военных ученых (как в высшей военной школе), в *Ecole Supérieure de Guerre* следовало отнести: развитие творческих способностей обучающихся (преимущество изучения методов военного искусства перед методами военных наук, изучение и решение «частного определенного случая» (*cas concret*)); практическую пользу военнотехнического знания для военного дела (актуальность, разделение труда и специализация обучающихся); самостоятельную работу (широкие границы индивидуальной работы).

Цель прикладного обучения в ВА ВС Франции состояла в ознакомлении с методами и приемами работы в конкретных условиях воинской деятельности. При этом ведение теоретических и практических занятий было сосредоточено в руках одного преподавателя с возложением ответственности за вверенный ему предмет. Практические занятия в классе распределялись следующим образом: *беседы, упражнения на карте, самостоятельное решение задач, военная игра* [10]. Основу такого распределения составлял принцип последовательности (постепенности) военного обучения, когда каждый последующий вид занятия являлся логическим продолжением предыдущего, а формирование системы знаний, навыков и умений осуществлялось в их взаимосвязи. Большое значение придавалось ВА такому диалогическому методу обучения, как беседа, представлявшей собой пример решения показательной ситуационной задачи для конкретной обстановки. В этом смысле беседы являлись связующим звеном между лекциями и самостоятельным решением задач. Организация таких занятий ограничивалась группами обучающихся не более 15 человек. Словесная коммуникация профессора и слушателей способствовала обмену мнениями по существенным вопросам, уходу от абстрактных рассуждений в области теории военного искусства, закреплению и проверке лекционного материала, приложению военнотеоретического знания к новым ситуациям, развитию умений и навыков в практической работе, более точной оценке военно-профессиональных качеств офицера. Второе место среди практических аудиторных занятий во французской ВВИ занимали упражнения на карте. Если

во время беседы решение ставилось самим преподавателем и он, в прямом смысле слова, вел обучающихся, то упражнения на карте предоставляли офицерам большую самостоятельность. В ходе упражнений, когда преподаватель менял обстановку, обучающиеся самостоятельно формулировали ряд приказаний. Постепенное освобождение от влияния руководителя способствовало эффективной подготовке слушателей к самостоятельному решению задач. Как правило, на аудиторных занятиях использовались карты в масштабе 1:10000, что позволяло детально разобрать вопросы, которые невозможно было проработать на картах с масштабом 1:80000, предусмотренных для самостоятельной подготовки, а непосредственное участие руководителя в изменении деталей боевых действий войск не требовало от слушателей дополнительных чертежных работ. Самостоятельное решение задач дома и в классе надстраивалось над беседами и упражнениями на карте. Совершенно очевидно, что офицеры на этом этапе затрачивали гораздо меньше времени и труда на выполнение задания. В *Ecole Supérieure de Guerre* система практических занятий при самостоятельном решении задач предусматривала наличие одной задачи для всех обучающихся. Коллективный разбор задач во французской ВА носил лекционный характер. На частном примере профессор демонстрировал приемы работы с применением теоретических знаний. По мнению зарубежных военных педагогов, общие разборы составляли существенную сторону прикладного метода обучения [11].

Во-первых, такие практические занятия обогащали слушателей знаниями, во-вторых, были направлены на развитие творчества военачальника, а также на формирование воинского мастерства. Организация и проведение общих разборов (разработка методических рекомендаций по решению заданий, предъявляемые требования к обучающимся, непосредственно разбор задач) упрощали для командования военного вуза контроль над учебно-воспитательным процессом [12]. Коллективная работа офицеров давала возможность преподавателю своевременно выявить и устранить типичные и часто встречающиеся ошибки, например, искаженное понимание некоторых идей, распространенных в армии, неудачную редакцию уставов; обнаружить пробелы среднего военного образования; определить трудности в понимании учебного предмета. Индивидуальный разбор задач являлся существенным дополнением коллективной работы. Здесь обучающийся непосредственно взаимодействовал с профессором, раскрывая подробно свое решение, а при затруднениях мог сразу же получить консультацию. При этом исключалась необходимость присутствия других офицеров. Такой подход значительно разгружал учебное время военнослужащих. Разбор для всех обучающихся одной задачи вызывал взаимный обмен мнениями ввиду многообразия решений конкретной ситуации. Подобные учебные взаимодействия демонстрировали продуктивную совместную деятельность субъектов образовательного процесса, а также способствовали развитию военно-профессиональных компетенций, что полностью соответствовало целям ВВО. Преимущество такой постановки практических занятий в отношении самостоятельного решения задач

заклучалось в организации индивидуальной и коллективной работы слушателей; проведении лекционных и практических занятий одним преподавателем; разработке задач, продолжающих лекционный курс; совершенствовании методики при изучении «войн армии», содержащих наставления, приказы, распоряжения, а также подробные сведения о действиях соседних воинских частей. Венцом практических занятий в классе в Ecole Supérieure de Guerre выступала военная игра, имеющая преимущество перед другими видами прикладного обучения в связи с постоянно видоизменяющейся обстановкой. В беседах и упражнениях за неприятеля действовал сам руководитель, подгоняя действия противника для требуемого результата, что не давало возможности достигнуть той естественности, которая существовала в военной игре. В ходе военной игры от обучающихся требовалось быстрое принятие решений, точная отдача приказаний. Профессора французской ВА оценивали данный вид занятия, как экзамен офицеров по всему учебному курсу. Успешное решение задач с применением конкретных условий боевой обстановки основывалось на глубоком знании теории, избегая простого пересказа учебной литературы. На тех же основаниях, что и практические занятия в классе, в системе ВВО выстраивались прикладные занятия на местности (выходы в поле, полевые поездки по тактикам родов войск, общая полевая поездка, военно-исторические поездки) [10]. В частности, период с апреля по май в ВА Франции был посвящен решению задач в поле. Они устраивались ежедневно в окрестностях Парижа с выездом по железной дороге и возвращением назад в тот же день. Эти занятия имели характер упражнений на карте. Но карта в данном случае являлась лишь пособием для общей информации о территории, для ориентирования, для сведений о местных названиях, для формирования представления о тех участках местности, которых не видно с точки стояния. Применение карты для офицеров ограничивалось ее быстрым изучением на исходном положении.

Дальнейшее использование карты местности при решении учебно-боевой задачи запрещалось. Такая постановка была направлена на формирование быстрой реакции, так как от скорости военного начальника зависел успех боевой операции. Весенние выходы в поле актуализировали индивидуальную самостоятельную работу обучающихся, а именно: развитие навыков изучения местности, устранение персональных недочетов предыдущего военного обучения, формирование таких важных профессиональных качеств как глазомер, наблюдательность, точность и т.д.

Приобретенные теоретические знания и навыки военного искусства позволяли слушателям лучше оценивать обстановку, принимать верные решения для успешных решений учебных задач. Подобные упражнения являлись связующим звеном между зимними и летними занятиями, когда обучающиеся переходили от решения задач на карте к практическим приемам работы на местности. Один из видов практических занятий во французской ВШ представляли полевые поездки по тактикам родов войск в пограничных районах Франции, которые занимали одну учебную неделю и организационно

напоминали «поход». Профессора и их помощники формировали два отряда по 30 обучающихся в каждом, разрабатывали задание и прокладывали маршрут, соответствующий общей задаче. К важной особенности полевых поездок следует отнести постоянное личное общение преподавателя и слушателей, способствующее эффективности обучения. Руководители постоянно находились среди обучающихся. Сначала профессор сопровождал одну группу, а другую – его помощник, затем на третий день происходил обмен командирами отрядов. Преподаватель имел возможность оценить работу каждого офицера, между обучающимися и преподавателями устанавливались тесные контакты, доверительные отношения и, в целом, здоровый морально психологический климат в воинском коллективе.

Распорядок времени в период полевых поездок устанавливался следующий: работа в поле – с 06.00 до 12.00, затем завтрак, после которого офицеры самостоятельно подводили итоги действий в поле, с 16.00 до 17.00 – лекция с общим разбором вопросов утренней задачи, с 17.00 до 19.00 – оформление в письменном виде приказаний и знакомство на карте с районом действий следующего дня, с 19.30 до 20.00 – общий обед [12]. Разборы задач совершались и в поле, на каждом из них руководитель определял условия дальнейшего развития обстановки, при этом устные приказания офицеров оценивал сразу. Проведение полевых поездок, как одного из видов занятий практической направленности, было ориентировано на развитие у слушателей французской академии навыков оценки обстановки, оперативного мышления, грамотного обоснованного решения поставленных задач в ограниченный срок, искусного владения приемами военного мастерства, организаторских способностей в управлении воинскими подразделениями.

Вместе с тем практика в управлении войсками сочеталась с проводимыми накануне лекциями. Полевые поездки предоставляли возможность обучающимся офицерам реализовать основные положения военной теории на практике. Выраженная практическая направленность военной профессиональной подготовки французской ВВШ проявлялась в организации и содержании общей полевой поездки, называемой в Ecole Supérieure de Guerre «штабной поездкой» (voyage d'Etat Major), а в среде военных педагогов «маневры с кадрами» (monoeuvres des cadres). Организация этих занятий осуществлялась в восточных пограничных районах Франции, а общее задание представляло одну из возможных комбинаций боевой обстановки в войне с Германией. В поездке принимали участие 15 руководителей и 33 обучающихся офицера [13]. Все участники распределялись согласно предполагаемым должностям по дивизиям, штабам и управлениям.

Цель общей полевой поездки в ВА выражалась в аккумулировании всех учебных разделов военно-профессиональной подготовки, а особое значение придавалось выставлением ее оценки в диплом. Реализация данной цели требовала от слушателей решения следующих задач, разработанных на 10-12 дней боевой работы корпуса: выполнение тактических заданий на местности (по походному движению, расположению на отдых, охране, разведке, бою и

т.п.); работы в поле и исполнение обязанностей офицеров ГШ и другим вопросам техники управления, снабжения и тыла. Организация служебного времени соответствовала полевым поездкам по тактикам родов войск.

Все письменные работы – приказания, донесения, извещения, требования, расчеты – выполнялись по факту, печатались и рассылались в нужном для военной обстановки количестве экземпляров. Учебно-боевые задачи соответствовали службе в штабах и управлениях в условиях военного времени (производство докладов, явка офицеров для получения приказаний, назначение дежурных офицеров, оформление входящей или исходящей документации, подшивка и брошюрование журналов и т.д.). Польза от проведения общей полевой поездки во французском военном вузе состояла в том, что именно при такой организации практических занятий появлялась возможность качественно оценить знания, приобретенные обучающимися за весь период академического обучения. Значит, практическая направленность общих полевых поездок, соответствуя принципам военно-педагогического процесса, заключалась в подготовке командных кадров к решению боевых задач на местности, организации штабной работы, овладению методами и приемами вооруженной борьбы, выработке единства взглядов на оперативно-тактические вопросы, выработке определенной стратегии в управлении воинскими подразделениями, формировании навыка оценки военной обстановки.

Одним из необходимых приемов для изучения военного искусства в начале XX века выступали во французской академии военно-исторические поездки, направленные на развитие познавательной и творческой деятельности военного специалиста. Организация и порядок проведения этих занятий соответствовали полевым поездкам, а содержательная сторона заключалась в изучении на местности одного из основных исторических сражений (маршманевр немецкой армии в Седане, военная операция в Вионвиле Марс-ля-Тур и др.). В этой связи изучение военной истории в ВВШ находилось в неразрывной связи с теорией военного искусства на «определенном частном случае», не вымышленном преподавателем, как в задаче, а реально случившимся. Руководитель восстанавливал перед обучающимися полную картину военного сражения, побуждая французских офицеров к решению ряда задач, возникающих в изучаемой обстановке. В ходе занятия среди слушателей подробно обсуждались вопросы, связанные с возможными изменениями, превносимые современными условиями боя. Такие обучающие поездки отчасти заменяли в Ecole Supérieure de Guerre отсутствие специальных полевых занятий по общей тактике. Осмотр одного из полей сражения недавнего прошлого позволял обучающимся офицерам смоделировать общую картину современного боя. Целесообразность организации и проведения военно-исторических поездок в ВВШ отмечается. В изучении военной истории на местности ему пришлось убедиться лично. При разработке курса лекций по эпохе Наполеона в Императорской Николаевской ВА он изучал поход французской армии 1806 года против Пруссии на местах крупных сражений в Франкенвальде, Заальфельде и Йене [14]. По его мнению, такой подход выступал более

эффективным приемом исследования боевых эпизодов, нежели изучение военных действий на картах. Военно-историческая поездка предоставляла возможность слушателям детально воссоздать на местности ход сражения, увидеть пути следования воинских частей. К преимуществам таких практических занятий следует отнести формирование умения объективно оценить военную обстановку; проведение глубокого анализа сражения, устраняя «трафаретную критику»; разбор технической стороны боя.

Во французской ВВШ прикладного метода преподавания выразилось не только в широком развитии практических занятий на карте и на местности, но и в использовании другого приема обучения, а именно, путешествий и посещений, которые предоставляли возможность офицерам непосредственного личного осмотра сооружений военного назначения (воздухоплавательного парка, парка полевых железных дорог, фабрики для приготовления консервов, военно-телеграфного оборудования, военно-санитарных приспособлений), что невозможно было заменить даже самыми подробными описаниями и точными чертежами. При этом достигалась значительная экономия аудиторных теоретических занятий; руководители проводили занятие непосредственно с демонстрацией предмета исследования. Без учета зимних посещений на летние практические занятия в младшем классе ВА отводилось 25 дней, а в старшем классе – 28 дней. Организация практических занятий в зимний период обучения ограничивалась послеобеденным временем с 12.00 до 18.00 [15].

Посещения офицерами специализированных военных школ – Шалонской стрелковой (Ecole Normale de tir du camp de Châlon), военно-телеграфной, артиллерийской школы Мальи (Mailly), наблюдение за упражнениями понтонных частей (Ecole de pontage) осуществлялось под общим руководством профессоров соответствующих курсов тактики пехоты, тактики артиллерии, морской тактики, фортификации и др. Являясь составной частью учебного процесса подготовки командных кадров, путешествия и посещения способствовали закреплению и конкретизации теоретического знания слушателей, развитию навыков и умений в военно-профессиональной деятельности, изучению на практике технологии и процессов производства.

Широкое развитие в начале XX века в зарубежных военных академиях получил один из приемов прикладного обучения военному искусству – прикомандирование обучающихся офицеров к войскам и штабам. Офицеры французской ВА в течение обучения обязаны были отбыть два прикомандирования к войсковым частям длительностью по 3 месяца каждое, причем род войск должен был отличаться от того, к какому они принадлежали: офицеры пехоты и инженерных войск приписывались к кавалерийским частям, а офицеры артиллерии и кавалерии – к пехотным. В артиллерии присутствие слушателей совпадало с периодом проведения стрельб; чтобы принять участие в маневрах, офицеры, как правило, прикомандировывались осенью в пехотные и кавалерийские части. В Ecole Supérieure de Guerre слушатели младшего класса по окончании летнего семестра получали назначение в войсковые части для участия в маневрах. Старший класс на маневры распределялся по штабам.

Назначение обучающихся регламентировалось следующими указаниями: не более трех офицеров к штабу корпуса; не более двух офицеров к штабу пехотной дивизии; не более одного офицера к штабу кавалерийской дивизии; не более одного офицера к управлению бригады; не более двух офицеров к одному полку [12]. Исключение составляли кавалерийские полки, участвующие в армейских и корпусных маневрах, к этим полкам могло быть прикомандировано не более трех офицеров. Обязательным условием при распределении офицеров в воинские части являлось то, что офицер не назначался в полк, в котором он уже отбывал прикомандирование. Во время таких практических занятий слушатели командовали взводами и исполняли должности штабных офицеров, при этом записывали свои замечания в специальных дневниках, которые затем предоставляли на проверку профессорам тактик соответствующих родов войск. Прикомандирование к войскам и штабам давало возможность обучающимся офицерам непосредственно изучить те рода войск, которые им были менее известны. Такой подход способствовал прочному закреплению среди слушателей знаний уставов, изучению технического оснащения и организационной структуры родов войск, что позволяло разгрузить теоретическое преподавание в самой академии. Подготовка военных начальников в Ecole Supérieure de Guerre была направлена на развитие среди обучающихся офицеров, прежде всего, самостоятельной работы. Эффективность в достижении этого результата демонстрировал прием прикомандирования слушателей к войсковым частям.

Особенностью этой системы являлось то, что вопросы, раскрываемые педагогом в лекции, были методически связаны с проблемной ситуацией практического занятия. Общее руководство во французской ВВШ теорией и практикой каждого учебного предмета осуществлялось одним руководителем. Это способствовало актуализации в системе военно-профессиональной подготовки связи практики с жизнью, обретения опыта в профессиональной деятельности, при этом обучающиеся без особых затруднений усваивали ведущую идею курса. Смена преподавателя на практическом занятии могла разорвать цепочку комплексно подготовленных занятий. Для нового руководителя появлялась трудность включения в сложную систему приемов обучения лектора, имевшего свои особенности методики преподавания, а у обучающихся – сложность в реализации теоретического замысла в упражнениях. На основании анализа архивных данных построена структурно-логическая модель организации подготовки офицеров в ВА Франции.

Анализ данной модели позволил сделать следующие выводы:

1. Целью подготовки офицеров в ВА Франции являлось: получение офицерами ВВО (высшего военного образования); формирование военно-профессиональных компетенций для успешного выполнения ими должностных обязанностей в мирное и военное время; подготовка их к перспективе назначения на должности в крупных войсковых формированиях.

2. В качестве основных выделены три целевых направления подготовки офицеров в ВА Франции: развитие творческих способностей слушателей при

изучении и применении методов военного искусства; военно-прикладная направленность подготовки офицеров на протяжении всего периода обучения в ВА; самостоятельная работа слушателей с целью принятия ими ответственного и рационального решения для конкретных условий оперативно-тактической обстановки в ходе боевых действий. При этом данные целевые направления находятся в постоянном взаимодействии, взаимовлиянии и только при оптимальном интегральном сочетании, в зависимости от динамики оперативно-тактической обстановки при решении военно-прикладных задач, позволяют сформировать требуемые компетенции, необходимые для выполнения командных должностей по предназначению.

3. Основой подготовки офицеров в ВА Франции было принято прикладное обучение, что обусловило соотношение 1:3 теоретической и практической подготовки слушателей. Теоретическая подготовка включала лекции, составляющие около 25% от общего бюджета времени, выделяемого в течение всего периода обучения в ВА. Практическая подготовка слушателей состояла из практических занятий в классе (20%); прикладных занятий на местности (20%); прикладного обучения военному искусству (25%); путешествий и посещений (10%). Все занятия в академии (теоретические и практические) были организованы на основе педагогических принципов: наглядности; от простого к сложному; военно-прикладной направленности; военно-исторической преемственности; учить тому, что необходимо на войне; индивидуального подхода при обучении; последовательности (постепенности) военного обучения, при которой каждые последующие виды и формы занятий являлись логическим продолжением предыдущих, а формирование военно-профессиональных компетенций осуществлялось в их взаимосвязи.

4. Важное значение для закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, и их прикладного применения имеют практические занятия в классе, проведение которых было организовано в логической последовательности с реализацией педагогических принципов в виде бесед, упражнений на карте, самостоятельного решения задач, военных игр. При этом беседа является связующим звеном между лекциями и самостоятельным решением задач и представляет собой пример решения показной ситуационной задачи для конкретной оперативно-тактической обстановки, целью которой является проверка и закрепление знаний лекционного материала, применение военно-теоретических знаний в конкретной оперативно-тактической обстановке для принятия решения на выполнение поставленной боевой задачи в бою или операции, развитие военно-профессиональных качеств офицера и объективная их оценка. При проведении беседы в обязательном порядке проводились упражнения на карте (беседа и упражнение на карте продолжались по 3 часа). В отличие от беседы упражнения на карте предоставляли офицерам большую самостоятельность, здесь преподаватель изменял только оперативно-тактическую обстановку, что способствовало эффективной подготовке слушателей в плане самостоятельного применения решения на выполнение поставленной боевой задачи в конкретно-боевых и военно-географических

условиях. Самостоятельное решение задач в классе проводилось в течение 4 часов и являлось логическим продолжением бесед и упражнений на карте. При этом самостоятельно каждым слушателем решался один вариант задачи.

Рис. 1. Структурно-логическая модель организации подготовки офицеров в военной академии Франции

Главным практическим занятием в классе являлась военная игра продолжительностью 4 часа, которая проводилась на фоне динамически меняющейся во времени и пространстве оперативно-тактической обстановки. Каждый слушатель назначался на командную должность и в конкретных условиях боевой обстановки должен был оперативно и рационально принимать

решения, на стадии реализации которых четко и точно отдавать приказания подчиненным. Данный вид занятия представлялся как прообраз экзамена офицера по всему учебному курсу. Установленная логическая последовательность организации проведения практических занятий в классе: беседы → упражнения на карте → самостоятельное решение задач → военная игра создавали теоретико-практический фундамент для формирования требуемых военно-прикладных компетенций у офицеров в ВА Франции.

5. Прикладные занятия на местности выстраивались также в логической последовательности: выходы в поле, полевые поездки по тактикам родов войск, общая полевая поездка, военно-исторические поездки. Выход в поле развивал индивидуальную самостоятельную работу слушателей и являлся связующим звеном между решением задач на карте и практическим изучением местности и оценки ее в интересах поставленной боевой задачи. Полевые поездки по тактикам родов войск занимали одну неделю и проводились в действующих воинских частях в приграничных районах Франции, то есть в частях постоянной боевой готовности, на примере которых изучались передовые тактические приемы и способы ведения боевых действий. Особое внимание при подготовке офицеров в ВА Франции уделялось военно-историческим поездкам с целью преемственности опыта прошлых сражений. Методика проведения данных занятий соответствовала полевым поездкам, однако содержательная сторона военно-исторических поездок представляла собой изучение на местности основных исторических сражений с правильной оценкой военной обстановки и с проведением всестороннего анализа изучаемого сражения. В целом, прикладные занятия на местности позволяли сформировать определенные военно-профессиональные компетенции, необходимые командному составу в реальных боевых условиях.

6. Приоритетное место в подготовке офицеров в ВА Франции занимало прикладное обучение военному искусству – прикомандирование обучающихся офицеров к войскам и штабам (25% бюджета учебного времени). Офицеры в течение обучения два раза (после первого и после второго года обучения) по 3 месяца прикомандировывались к воинским частям и штабам. Это расширяло и углубляло, особенно прикладные занятия по различным родам войск, реализовывало на практике организацию выполнения требований уставов и наставлений; изучение технического оснащения и организационно-штатной структуры родов войск, тактику их применения в боевых условиях. При этом прикомандирование слушателей к войскам и штабам эффективно развивало навыки их самостоятельной работы, позволяло подвести объективные итоги обучения в ВА – способность и готовность выпускников для выполнения должностных обязанностей в войсках по предназначению.

7. Прикладной метод преподавания в ВА Франции подтверждается также применением приема обучения в виде путешествий и посещений, который предоставляет слушателям непосредственное личное ознакомление и изучение, связанных с их будущей военно-профессиональной деятельностью, различных организаций, учреждений и предприятий: артиллерийской школы, военно-

телеграфной школы, крупной узловой железнодорожной станции, понтонной части и других. При этом путешествия и посещения являлись составной частью учебно-воспитательного процесса подготовки офицеров ВА Франции, которые способствовали закреплению теоретических знаний и качественному формированию военно-профессиональных компетенций будущих командных кадров Французской армии.

8. Качество теоретической и практической подготовки ВА определялось на основе общего (продолжительностью 2 часа) и индивидуального (продолжительностью до 3 часов) разборов, а также текущего контроля, промежуточной и выпускной аттестаций. Организация и проведение общих разборов выступали коллективной работой всех офицеров, что предоставляло возможность преподавателям устранять или корректировать: ошибочные взгляды на тактику ведения боевых действий, их всестороннее и полное обеспечение в бою и операции; требования уставных положений и наставлений для родов войск; положений методики преподавания учебных предметов и трудности их изучения слушателями. Индивидуальный разбор является существенным дополнением общих разборов и их результатом на основании оценки подготовленности офицеров по тематике общих разборов. Слушатель при индивидуальном разборе непосредственно взаимодействует с преподавателем, детально докладывая обоснованность своего принятого решения, а при возникновении трудностей оперативно получает необходимую консультацию. Общий и индивидуальный разборы позволяют эффективно взаимодействовать на основе «субъект-субъектных» отношений преподавателя и слушателя, что способствует формированию и развитию военно-профессиональных компетенций у офицеров военной академии. В целом, качество подготовки командных кадров в ВА Франции оценивается на основе текущего контроля на каждом занятии, промежуточной аттестации (экзамена) по завершению важных разделов или учебной дисциплины в целом, выпускной аттестации (экзамена) по завершении обучения в академии по сформированности у выпускников военно-профессиональных компетенций, обеспечивающих их способность и готовность к выполнению должностных обязанностей по предназначению в войсках.

Проведенный историко-педагогический анализ специфики подготовки командных кадров в ВА Франции в период реформирования образования в начале XX века позволил сделать следующие выводы. Система проверки знаний выстраивалась с учетом выделения индивидуальных творческих способностей офицеров с акцентом на особой ценности для военного специалиста умения приложить их на практике. Одним из приемов выставления оценки служила система коэффициентов при полном объединении теоретического и прикладного обучения у одного руководителя. Подготовка военных деятелей в Ecole Supérieure de Guerre обуславливала господство прикладного метода обучения. Устные экзамены по некоторым теоретическим предметам носили характер репетиций и не влияли на средний выпускной балл французских офицеров. Отметка обучающихся всецело зависела от

производства ими военно-прикладных работ. Подобная проверка теоретических знаний на практике имела преимущество, вырабатывая навыки свободного творчества в зависимости от условий боевой обстановки, перед традиционной системой экзаменов, основанной на «зубрежке» и шаблонах. Эффективность такой системы проверки знаний французских офицеров логически соответствовала основной задаче подготовки командного состава армии.

Вся организация учебно-воспитательного процесса французской ВВШ была проникнута духом единства, выразившегося в сосредоточении в руках одного лица (профессора или преподавателя) всех видов обучения по каждому предмету, а также во взаимном подчинении и взаимосвязи различных разделов теории военного искусства. Первый вариант учебного расписания для зимнего периода обучения, охватывающего исключительно занятия в классе, включал минимальное количество лекций и практических занятий по каждому предмету. Эта основная таблица утверждалась Военным министром Французской республики. Дальнейшее наполнение учебной нагрузки осуществлялось ежемесячно согласно решению Ученого совета ВА, в состав которого входили Начальник академии, один из помощников НГШ, назначенные Военным министром четыре бригадных генерала всех четырех родов войск; помощник Начальника академии по учебной работе (*directeur des études*), 4 профессора ВА и Штаб-офицер как секретарь совета. Такой подход к организации педагогического процесса позволял реализовать параллельность между теоретическими и практическими занятиями: проверить усвоение лекционного материала в беседах, а затем применить при самостоятельном решении задач. Переход от одной темы курса к другой совершался после усвоения на прикладных занятиях предшествующей части.

Особенность составления расписания заключалась в том, что лекции младшего и старшего классов не совпадали по времени, что предоставляло профессорам возможность взаимного посещения, обеспечивая тем самым достижение единства во взглядах (единства доктрины). Если система оценок (коэффициентов) во французской ВА имела духовное значение, указывая на те цели, к которым должен стремиться обучающийся, то распределение учебного времени материализовалось во времени и пространстве для этого стремления и выполняло воспитательную функцию. В *Ecole Supérieure de Guerre* центр тяжести прикладного обучения приходился на полевые занятия, что обуславливало выделение зимнего (работа в классе) и летнего (работа в поле) периодов обучения. В течение пяти месяцев с мая по сентябрь производились все полевые поездки, путешествия, большинство посещений, прикомандирование к войскам и штабам для участия на маневрах.

Главное отличие в организации образовательного процесса высшей французской школы состояло в преобладании практических занятий, что значительно сокращало теоретическую аудиторную нагрузку слушателей и не превращало академию в среднюю школу, где от обучающихся не требовалась самостоятельная работа. Это давало основание позиционировать высшее образование как высшее самообразование. Обычно в течение недели каждый

офицер был задействован в 2-3 прикладных занятиях, а руководство одним профессором давало возможность строгого упорядочения и учета времени. Офицеры, обучающиеся во французской академии, имели возможность работать самостоятельно с научной литературой, рекомендованной преподавателями, в библиотеках. Свободное время для саморазвития французские офицеры использовали для посещения лекционных курсов в университете Сорбонна и в других высших технических школах.

Историко-педагогический анализ архивных источников [10, 12-13, 15] и научной литературы позволил выделить основные направления в организации подготовки командных кадров в ВА Франции в начале XX века: высокий удельный вес в учебном процессе занятий практической направленности по сравнению с теоретическими, организация всех видов полевых работ исключительно в летний период обучения (военно-исторические поездки, путешествия и посещения, общая полевая поездка, прикомандирование к воинским частям и т.д.), совершенствование форм и методов военного обучения, развитие навыков самостоятельной работы, использование дифференцированного и индивидуального подходов в организации образовательного процесса, воспитание на национальных исторических традициях с изучением опыта прошлых военных конфликтов и сражений, формирование навыков в управлении войсками, привлечение к преподаванию действующих офицеров как войсковых, так и ГШ.

Литература

1. Абрамов А.П. Отечественный и зарубежный опыт формирования личности в условиях военного образования: Монография. – М.: DirectMEDIA, 2014. – 227 с.
2. Алехин И.А., Герасимов В.Н. и др. Военная педагогика: история, теория и пути развития: Коллективная монография. – М., 2017. – 160 с.
3. Военная педагогика и психология / Под ред. А.В.Барабанщикова. – М.: Воениздат, 1986. – 239 с.
4. Военная педагогика: Учебник для курсантов высших военно-учебных заведений / Под ред. О.Ю. Ефремова. – СПб.: Питер, 2014. – 638 с.
5. Кернасовский Ю.М. Сравнительный анализ систем военного образования зарубежных стран // Наука и военная безопасность / МО РБ. 2006. – № 4. – С. 59-64.
6. Климов С.Н. Военная культура Франции XX века: социально-философский анализ: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. – М., 2002. – 46 с.
7. Колесов П., Стрелецкий А. Сен-Сирская специальная военная школа сухопутных войск Франции // Зарубежное военное обозрение. 2006. – № 6. – С. 26-32.
8. Стрелецкий А. Лицеи сухопутных войск Франции // Зарубежное военное обозрение. – 2007. – № 11. – С. 33-37.
9. Симаков М. Военно-учебные заведения Франции // Зарубежное военное обозрение. – 1990. – № 10. – С. 14-18.

10. Переписка с Канцелярией военно-учебного комитета Главного Штаба о пересмотре учебных программ академии; справки, программы курса и наставления для практических занятий в русской и военных академиях французской и бельгийской // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 544. Оп. 1. Ед. хр. 1211.

11. Bald D. Bildung und Militär. Das Konzept des Reformers Eduard von Peucker. In Berichte des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr, vol. 10, München, 1977.

12. Переписка с Главным Управлением Генерального Штаба и копии рапортов русских военных агентов в Париже, Берлине, Вене, Берне и Софии об устройстве военных академий и подготовке программы академии // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 544. Оп. 1. Ед. хр. 1358.

13. О командировании за границу с ученою целью сроком на 1 год полковника Курдюмова // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 310. Оп. 1. Ед. хр. 6254.

14. Головин Н.Н. Развитие основных идей современной тактики. Белград, 1924. 45 с. 15. О командировании капитана Куприянова за границу с ученою целью сроком на один год // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 310. Оп. 1. Ед. хр. 6070.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УЗБЕКИСТАНА

Габдулманова Ильнура Минисламовна, докторант Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи

Аннотация. Тема трансформации международного передового опыта в музыкальном образовании и воспитании в Узбекистане является актуальной в свете глобальных образовательных тенденций и стремления улучшить качество музыкального образования. В статье рассматриваются ключевые особенности педагогических подходов Финляндии и метода Судзуки, их внедрение и адаптация в условиях Узбекистана. Метод Судзуки, ориентированный на раннее музыкальное развитие детей и создание эмоциональной связи с музыкой, успешно интегрируется в образовательную систему. В свою очередь, финская образовательная практика, ориентированная на инклюзивность, творческий подход и проектное обучение, оказывает влияние на развитие музыкальных программ, способствуя инновационным методам преподавания и индивидуализации образовательного процесса. В работе анализируются успешные примеры применения этих методов в музыкальных школах и детских центрах Узбекистана, а также выделяются перспективы дальнейшего улучшения образовательных практик в музыкальном воспитании с учетом международного опыта.

Ключевые слова: трансформация, музыкальное образование, международный опыт, методы, внедрение, инновационные технологии и подходы, обмен.

Трансформация международного опыта в музыкальной образовательной системе – это процесс адаптации и внедрения успешных методов, практик и подходов, используемых в других странах, с целью улучшения качества и эффективности обучения музыке. Такой процесс может включать в себя несколько ключевых аспектов:

Адаптация образовательных стандартов: внедрение лучших практик из международного опыта позволяет пересматривать и усовершенствовать образовательные стандарты, учитывая культурные и образовательные особенности каждой страны. Например, можно адаптировать методы преподавания, музыкальные программы или критерии оценки.

Инновационные подходы и технологии: многие страны активно используют новые технологии, такие как цифровые инструменты, онлайн-обучение, виртуальные классы и интерактивные платформы для обучения музыке. Внедрение таких технологий в систему образования может улучшить доступность и качество обучения. **Международные связи и обмен опытом:** создание образовательных программ, способствующих обмену опытом между преподавателями и студентами разных стран, может значительно повысить уровень музыкальной культуры и профессиональной подготовки. Это может включать участие в международных конкурсах, фестивалях, мастер-классах. **Инклюзивное образование:** современные подходы к музыкальному образованию, такие как инклюзивные программы, ориентированные на обучение студентов с особыми потребностями, также активно развиваются в международной практике и могут быть внедрены в национальную образовательную систему. **Качество педагогического состава:** обучение и повышение квалификации преподавателей – это неотъемлемая часть успешной трансформации. **Международный опыт в сфере педагогики** позволяет разработать программы для профессиональной подготовки учителей, обмениваться лучшими практиками, проводить стажировки и тренинги. **Механизмы трансформации передового международного опыта в музыкальной системе** представляют собой процессы и стратегии, которые позволяют адаптировать и интегрировать лучшие практики и идеи, зарекомендовавшие себя в мировой музыкальной культуре.

Эти механизмы могут включать различные аспекты, такие как:

1. **Культурный обмен и сотрудничество:** взаимодействие между музыкальными культурами и музыкальными профессионалами различных стран (например, участие в международных фестивалях, мастер-классах, конкурсах) способствует обмену опытом и установлению связей, что помогает интегрировать передовой опыт в местные музыкальные практики.

2. **Образование и обучение:** включение международных методик и педагогических подходов в систему музыкального образования. Это может

быть как адаптация учебных программ, так и приглашение иностранных преподавателей и специалистов для проведения курсов и тренингов.

3. Международные проекты и фестивали: проведение и участие в международных музыкальных проектах и фестивалях способствует обмену лучшими практиками. Это могут быть как музыкальные произведения, так и подходы к организации культурных мероприятий, которые затем могут быть адаптированы в других странах.

4. Глобализация и местная идентичность: важно, чтобы процесс трансформации опыта учитывал специфику культурной и исторической идентичности. Трансформация международного опыта в музыкальной системе может включать поиск гармонии между глобальными трендами и сохранением уникальности местных традиций. Каждый из этих механизмов помогает обеспечить более гармоничное внедрение мировых музыкальных достижений в различные музыкальные культуры, сохраняя их разнообразие и способствует взаимопониманию на международной арене. Международный опыт в музыкальном образовании и воспитании разнообразен и включает в себя различные подходы, методы и технологии, которые активно используются в разных странах. Некоторые из них особенно выделяются:

1. Финляндия известна своими высококачественными образовательными системами, и музыкальное образование не исключение. Здесь большое внимание уделяется развитию творческих способностей детей с раннего возраста, а также интеграции музыкальных дисциплин в общую образовательную программу. В финских школах часто используются современные технологии для обучения музыке, например, мобильные приложения и онлайн-ресурсы.

Трансформация международного опыта Финляндии в музыкальном образовании и воспитании в Узбекистане представляет собой процесс, в котором используются лучшие практики, адаптированные к специфике и культурным особенностям Узбекистана. Внедрение элементов финской образовательной практики в музыкальное воспитание Узбекистана можно рассмотреть через несколько ключевых направлений:

1. Творческое и самостоятельное обучение. Финская образовательная система делает акцент на самостоятельности учеников и их творческом подходе к учебе. В музыке это проявляется через практики, которые поощряют учеников к созданию собственной музыки, импровизации и совместной работе в музыкальных коллективах. В Узбекистане начинают внедряться подобные методы, например, через развитие школьных и внешкольных музыкальных коллективов, организацию творческих мастерских и проектов. Это позволяет детям не только осваивать традиционные музыкальные навыки, но и развивать креативность и командный дух.

2. Проектное обучение и исследовательский подход. В Финляндии важную роль в образовании играет проектное обучение, которое развивает у детей навыки исследования и критического мышления. В музыкальном образовании это может проявляться в создании музыкальных проектов, которые включают

исследование музыкальных жанров, композиторов или музыкальных традиций. В Узбекистане эта идея находит отклик в рамках внедрения образовательных программ, направленных на исследование национальной музыкальной культуры и интеграцию её с международным музыкальным опытом.

3. Коллаборации и обмены. Финляндия активно развивает международные связи и обмены в сфере образования, включая музыкальное. В Узбекистане создаются программы для обмена опытом, участия в международных фестивалях и конкурсах, что позволяет педагогам и студентам изучать лучшие мировые практики. Множество финских педагогов и музыкантов проводят мастер-классы и тренинги в Узбекистане, что способствует развитию не только педагогических, но и культурных связей между странами.

4. Использование технологий в обучении музыке. Финляндия активно использует современные информационные технологии для обучения в разных областях, в том числе в музыке. В Узбекистане начинают внедряться цифровые образовательные платформы и онлайн-курсы, которые помогают студентам и преподавателям обмениваться знаниями, а также делают обучение более доступным и разнообразным. Это позволяет детям и взрослым заниматься музыкой в удобном формате, не ограничиваясь географическими рамками.

2. Метод Судзуки, разработанный японским педагогом Синъити Судзуки, ориентирован на развитие музыкальных навыков у детей через естественное восприятие музыки, аналогичное тому, как дети учат родной язык. Это предполагает, что музыкальное воспитание должно быть доступным и понятным, начиная с раннего возраста, и должно включать не только технические навыки, но и развитие эмоциональной выразительности и любви к музыке. В Узбекистане этот метод внедряется постепенно, и процесс трансформации можно рассмотреть в нескольких ключевых аспектах: 1. Адаптация метода к местной культуре. Метод Судзуки ориентирован на использование народной музыки, и в Узбекистане важно учитывать богатство национальной музыкальной традиции. Преподавание может включать народные мелодии и музыку, популярную в стране, что помогает детям глубже понять и прочувствовать связь с родной культурой. 2. Образовательная инфраструктура. В Узбекистане развивается сеть музыкальных школ и центров, где обучают по методу Судзуки. Важным шагом является обучение педагогов, которые должны не только владеть этим методом, но и интегрировать его с другими подходами, которые уже существуют в системе образования страны. 3. Использование современных технологий. В последние годы в Узбекистане активно внедряются новые технологии в образование. Это касается и музыкального обучения, где видеоматериалы, онлайн-курсы и мобильные приложения помогают детям и педагогам совершенствовать музыкальные навыки. 4. Семейное вовлечение. Метод Судзуки делает акцент на том, что музыка должна стать частью повседневной жизни ребенка, и важным элементом является активное участие родителей. В Узбекистане семья играет важную роль в воспитании, и интеграция родителей в образовательный процесс через участие в занятиях и поддержание музыкального интереса у детей

становится важной частью воспитания.

Таким образом, международный опыт в музыкальном образовании и воспитании демонстрирует разнообразие подходов и использование передовых технологий, что способствует развитию творческого потенциала учащихся и созданию инновационной образовательной среды. Это открывает новые горизонты для развития музыкального образования в стране, способствуя созданию гармоничного и творческого образовательного пространства.

Трансформация международного опыта в музыкальном образовании и воспитании способствует не только улучшению качества образования, но и укреплению культурных связей между странами, формированию глобальной музыкальной среды, в которой ценится разнообразие и индивидуальность.

Литература

1. Общая и профессиональная педагогика: Учеб. пособие / Е.И.Серикова, В.Д.Симоненко, М.В.Ретивых и др. – М.: Вентана-Граф, 2006.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnoe-obrazovanie-i-pedagogika-v-otdelnyh-stranah>
4. Суркина А. О практике дополнительного музыкального образования в Финляндии, Норвегии, Исландии. – М., 2014.

АНАЛИЗ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ В КАЧЕСТВЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕТРАНСЛЯТОРА СВЯЗИ В ИНТЕРЕСАХ СИСТЕМЫ СВЯЗИ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

Гофуров Ёдгорбек Кодирович, старший преподаватель цикла авиационных специальностей и военных сообщений Учебного центра военной подготовки Национального университета Узбекистана, подполковник резерва

Аннотация. Современная война, вооруженные конфликты, специальные войсковые операция и всякого рода боевых действий характеризуются своей скоротечностью, быстрым изменением боевой обстановки, комплексным применением различных современных видов вооружения и военной техники, средств управления войсками и оружием, во взаимодействие всех видов вооруженных сил и родов войск, применением более эффективных тактики ведения боевых действий. Ведение боевых действий в сложных участках местности (в лесу, в городе, в горах) значительно усложняет управление и взаимодействий подразделениями действующими в отрыве от основных группировок войск, в связи с тем снижается дальности и качества связи в которой значительную и важнейшую роль играет система управления войсками в обеспечении высокой боевой эффективности средств вооруженной борьбы. В данной статье приведены возможные варианты оснащения беспилотных летательных аппаратов средствами радиосвязи для увеличения дальности, эффективности и устойчивости связи между пунктами управления войск и

подразделениями, находящимся в отрыве от группировок своих войск и использования БПЛА в качестве ретранслятора системы связи.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат (БПЛА), Министерства обороны (МО), беспилотная авиационная система (БАС), привязанный аэростатный комплекс (ПАК), дрейфующий аэростат (ДА), стратосферный дирижабль (СД), радиоэлектронная борьба (РЭБ), радиоэлектронная разведка (РЭР), радиоэлектронное подавление (РЭП); бортовая ретрансляционная радиостанция (БРРС), наземный пункт управление (НПУ).

Современные условия ведения боевых действий ужесточили требования к полноте информационного обеспечения процессов управления боевыми действиями и как следствие расширяются требования к авиационным системам как поставщикам информации о противнике в информационные сети систем управления войсками [1-2]. При этом исследуются вопросы применения авиационных систем в роли активного элемента, обеспечивающего устойчивое, непрерывное, оперативное и скрытное функционирование системы управления войсками в условиях целенаправленного противодействия.

Вышесказанное приводит к усиливающемуся вниманию к созданию беспилотных авиационных систем (БАС) на основе совокупности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), привязных аэростатных комплексов (ПАК), дрейфующих аэростатов (ДА), стратосферных дирижаблей (СД) включающих в себя наземную систему управления (НСУ), технические средства обеспечения (ТСО).

Оборудование взлёта и посадки, транспортных средств оборудования БАС. На сегодняшний день практически все созданные отечественные БПЛА позиционируются как носители оптико-электронной аппаратуры. За редким исключением БПЛА выступают в роли универсальных платформ, РЭБ. Министерством обороны ведутся разработки ударных машин.

Западные разработчики БПЛА, в том числе США, основные усилия также сосредоточили на разработке разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА. В марте 2014 года американское агентство DARPA [3] представило информацию о проведении работ по созданию аппаратуры связи, которая в состоянии обеспечить достаточно большой регион эффективным Интернет-покрытием с пропускной способностью канала не менее 1 Гбит/сек.

Американские военные создали специальное приемо-передающее оборудование, которое может работать в миллиметровом радиочастотном спектре. Данная аппаратура разрабатывается специально для устаревших БПЛА RQ-7 Shadow, которые в целях разведки уже не используются, но произведено их большое количество. Также разрабатываются ретрансляторы радиосигнала на базе радиостанций тактического звена AN\PRC-154. 183

В Российской Федерации разработкой БПЛА как платформы для аппаратуры радиосвязи занимается ОАО «Компания «Сухой» (в рамках НИОКР «ЗОНД» разрабатывается БПЛА «ЗОНД-1»). В «ОКБ им. Н.И.Камова»

реализован опытный ретранслятор на базе БАС с вертолётным многофункциональным БПЛА КА-137. ООО «Специальный Технологический Центр» разработал БПЛА Орлан-10, СТЦ «ЮРИОН» разрабатывает возможность использования радиостанции в качестве ретрансляторов радиосигнала на гражданских БПЛА типа квадрокоптер.

БПЛА с аппаратурой связи на борту способны повысить дальность связи в УКВ диапазоне минимум в два раза, и они значительно дешевле по сравнению с ретрансляторами связи, размещёнными на космических и воздушных носителях. Поэтому БПЛА с аппаратурой радиосвязи на борту является приемлемой альтернативой. С помощью БПЛА можно в сжатые сроки развернуть сеть доступа, которая позволит предоставить услуги современной системы интегрированной цифровой связи на необорудованной территории в интересах силовых ведомств. На сегодняшний день не так много отечественных ПЛА способны стать воздушной платформой для аппаратуры радиосвязи.

Для обеспечения данной задачи нужен БПЛА с достаточной грузоподъемностью, который должен иметь продолжительное время полета. Также он должен иметь приемлемую дальность полёта, чтобы в случае необходимости обеспечить облёт всей зоны ответственности подразделений МО, а способ взлёта и посадки должен обеспечить его применение с необорудованных площадок. То есть все не имеющие возможности нести дополнительную транспортную нагрузку БПЛА и мини-БПЛА изначально непригодны для решения вопроса обеспечения связи.

Анализ производимых отечественной промышленностью БПЛА показал, что интерес представляют следующие образцы. Лёгкие БПЛА малого радиуса действия. Из всех рассмотренных БПЛА этого класса целесообразней использовать БПЛА «Типчак» (у данного летательного аппарата достаточно продолжительное время барражирования – 2,5 часа, полезная нагрузка составляет 10 килограммов, боевой радиус составляет 40 километров).

Лёгкие БПЛА большого радиуса действия. В этом классе БАС с функцией платформ для средств радиосвязи интерес представляет «Орлан-10».

БПЛА «Орлан-10» имеет неоспоримое преимущество по способу старта/посадки и по компактности исполнения, что позволяет сделать его максимально мобильным. Однако данный БПЛА уступает БПЛА «Дозор-100» по грузоподъемности (5 килограмм) и по дальности полёта (600 километров), зато выигрывает по времени нахождения в воздухе (12 часов).

Все БПЛА среднего и тяжёлого класса имеют приемлемую транспортную нагрузку, что позволит разместить на них значительно более мощные ретрансляторы связи, сложные антенно-фидерные комплексы и, как следствие, реализовать расширение зоны покрытия радиосигнала.

Но недостатком остаётся зависимость от аэродромного-технического обеспечения, следовательно применение данных БПЛА 184 целесообразно только в рамках объединений где возможно обеспечить также их боевую устойчивость.

В отдельную категорию можно выделить БАС с вертолётным БПЛА. Данные системы имеет самую большую полезную нагрузку (до 80 килограммов), но имеет небольшую дальность полёта (до 137 км) и время полёта составляет до 4 часов.

Исходя из перечисленного выше в условиях увеличения зон ответственности частей и подразделений МО, повышения требований к мобильности и кардинального уменьшения времени на принятие решения в той или иной ситуации, появление на вооружении комплексов разведки управления и связи, необходимо средство, которое позволит обеспечить высокую связность между удалёнными друг от друга подразделениями МО.

С этой точки зрения наибольшую перспективу для применения имеют лёгкие БПЛА большого радиуса действия (БПЛА «Орлан-10»), их легче всего включить в штат подразделений МО, так как вся БАС достаточно компактна и не требует аэродромного обеспечения, при условии уже созданных в соединениях рот БПЛА.

В чём предполагается выигрыш в применении ретрансляторов связи на БПЛА? Самое главное, между наземными абонентскими станциями осуществляется вставка автоматического ретранслятора радиосигнала или станции радиодоступа, между которыми обеспечивается условия прямой видимости и практически полностью исключается влияние подстилающей поверхности. Зависимость высот антенн от дистанции между ними в условиях нормальной рефракции показаны на (рис. 1) [4].

Следующий выигрыш заключается в том, что на ослабление радиоволны при распространении влияет только свободное пространство и рефракция. Расчёты показывают, что на дистанции в 150 км, при мощности передатчик 1-3 Вт, ослабление радиосигнала для разных частот не превысит 95 дБ при средней чувствительности приёмников – 101-120 дБ.

Если данные показатели использовать при расчёте энергетического потенциала радиотрассы по первому уравнению 185 передачи, то дистанция радиосвязи увеличивается на 10-20% в зависимости от используемых антенно-фидерных устройств [4-5].

Проведённый анализ систем и средств связи предполагаемого для воздушного базирования показал что ретрансляционное оборудование для существующих и перспективных платформ должно быть построено на базе универсальных, многодиапазонных программируемых цифровых радиостанций и широкополосных СВЧ систем связи общего пользования, использующих стандарты радиосредств сухопутных подразделений; ретрансляторы должны обеспечивать одновременную работу в широком диапазоне частот, возможность оперативной смены диапазона, использовать режим ППРЧ, чтобы заставить средства РЭБ осуществлять поиск в широкой полосе частот как можно дольше; возможность формирования радиосигналов различных стандартов и изменения ширины полосы канала ретранслятора с адаптацией параметров модуляции и кодирования при изменении помеховой обстановки или загрузки сети, расширения номенклатуры используемых простых и

сложных сигналов; для снижения электромагнитной доступности ретрансляторов радиосигнала для систем РЭБ противника необходимо

Рис. 1. Зависимость высот антенн от дальности

Рис. 2. Ослабление электромагнитной волны в свободном пространстве

предусмотреть адаптивное регулирование выходной мощности передатчика, применение широкополосных шумоподобных сигналов и направленных антенн; для сведения к минимуму возможности постановки прицельной помехи приёмникам наземных станций и воздушных ретрансляторов необходимо применение дуплексного разнеса частот приёма и передачи; подвижность воздушных ретрансляторов в районах применения усложняет их обнаружение, идентификацию и пеленгование средствами радиоэлектронной разведки противника; ретрансляторы на воздушных носителях должны обеспечивать малое время функционирования соединения «борт – земля» и «борт-борт» в одной и той же конфигурации.

Слабые стороны применения БРРС: 186 использование больших высот полёта носителя БРРС (от 2-5 км), повышают их электромагнитную и энергетическую доступность для средств РЭР и радиоэлектронного подавления (РЭП); наличие прямых дуплексных каналов радиосвязи между БПЛА и наземным пунктом управления (НПУ), позволяющих осуществить РЭП путём воздействия помехой на любые из этих каналов; РЭП приёмных устройств многоканальных ретрансляторов позволяет снизить возможности по организации связи большого количества корреспондентов (в том числе энергетически недоступных) одновременно, применяя ограниченный ресурс помех.

Минусы применения лёгких БПЛА как носителей ретранслятора заключаются в сильной зависимости от сложных метеорологических условий, таких как скорость ветра свыше 15 м/с, обледенение [6].

Данные факторы существенно влияет на выбор высоты полёта, что в свою очередь влечёт к снижению электромагнитной доступности на участке «НПУ-БПЛА» и «БПЛА – наземный абонент».

Недостатками применения разведывательных и ударных БПЛА в качестве ретрансляторов является: ограниченный ресурс канала передачи данных приходится делить между, передачей данных телеуправления и телесигнализации, разведки и ретрансляции сигналов связи; увеличение количества каналов ретрансляции приводит к увеличению массогабаритных показателей целевого оборудования, что ведёт к увеличению требований по грузоподъёмности БПЛА; сложность совмещения ретрансляционного оборудования с радиостанциями наземных тактических подсетей сети радиосвязи.

Поэтому для полной реализации всех потенциальных возможностей размещения ретрансляторов радиосигнала на БПЛА необходимо создание целевой полезной нагрузки именно для решения задач обеспечения связи наземных подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

Рис. 3. Схемы применения БПЛА и ПАК с ретранслятором радиосигнала на борту 187

Рисунок 3 – Схемы применения БЛА и ПАК с ретранслятором радиосигнала на борту

Литература

1. Ростопчин В.В. Современная классификация беспилотных авиационных систем военного назначения: www.uav.ru.
2. Красильников М.Н., Современные информационные технологии в задачах навигации и наведения беспилотных летательных аппаратов. – М., 2009. – С. 1-36.
4. Дмитриев В.И., Галимов А.Ф. Энергетический расчёт участка между высокоподнятой антенной и беспилотным летательным аппаратом составной радиолинии // Труды академии: Научно-технический сборник, 2015. – № 91. – С. 30-37.
5. Дмитриев В.И., Галимов А.Ф., Пылаев Н.А. Энергетический расчёт участка между беспилотным летательным аппаратом и подвижным объектом, составной радиолинии // Научно-технический сборник № 91. Труды ВАС, № 91, С. 23-30, 2015.
6. Дмитриев В.И., Галимов А.Ф. Учёт метеорологических факторов при обосновании высоты полёта БПЛА с бортовым ретранслятором радиосвязи: Научно технический сборник № 83. Труды ВАС, С. 228-235, 2014.

“O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHI O‘RTASIDAGI MULOQOT” MAVZUSINI O‘RGANISH: NUAGES (BULUT) MODEL YONDASHUVI

G‘ulomova Maftunaxon Ravshanbek qizi, Qo‘qon DPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada kontekst tushunchasi, kontekstual o‘qitish modellarining ta’lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati shuningdek, kontekstual o‘qitish modellaridan biri hisoblangan Nuages (Bulut) modelining “O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqot” mavzusini o‘rganishda qo‘llanilishi bo‘yicha ma’lumotlar berilgan. Modelning ta’lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: kontekst, kontekstual o‘qitish, model, o‘qituvchi, o‘quvchi, muloqot, ichki va tashqi qatlam, improvizatsiya, dinamik yondashuv, interaktiv metod.

Ma’lumki, kontekst tushunchasi ilmiy doirada uzoq yillik tadqiqotlarning markaziy tushunchalaridan biri hisoblanadi va o‘qitish hamda o‘rganish jarayonlarida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Kontekst har qanday faoliyat yoki hodisaning sodir bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan muhit va sharoitlarni belgilab beruvchi omillar yig‘indisidir. Bazire va Brezillon tomonidan taklif qilingan nuages (bulut) modeli kontekst tushunchasining murakkabligi va oldindan parametrlash mumkin emasligini ta’kidlaydi. Ushbu model kontekstning noaniqligini va uning real vaziyatlarda o‘zgaruvchanligini inobatga olgan holda tahlil qilishni taklif qiladi. Bazire va Brezillon (2005) kontekstning oldindan aytib bo‘lmasligi xususiyatini ta’kidlaydilar. Ular kontekstni noaniq va aniqlanmagan “bulut” shaklida tasvirlab, uning o‘zgaruvchanligini ko‘rsatadilar [1, 31-b.]. Nuages, ya’ni bulut modeli bo‘yicha quyidagi fikrlarni ilgari surish mumkin: kontekst bu – oldindan belgilangan, barqaror

hodisa emas, balki doimiy ravishda o'zgarib boruvchi tushuncha hisoblanadi; kontekst tushunchasi holatga bog'liq ravishda paydo bo'ladi va aniqlanadi. Bu esa, uni oldindan to'liq aniqlash yoki nazorat qilishni imkonsiz qiladi; ushbu modelda kontekst o'zgaruvchan va noaniq bo'lgan "bulut" shaklida tasvirlanadi, bu esa, real ta'lim jarayonlarida kutilmagan vaziyatlarning yuzaga kelishini anglatadi.

Ushbu yondashuv ta'lim jarayonidagi turli o'zgaruvchan omillarni, masalan, o'quvchilarning individual xususiyatlari, o'qituvchining yondashuvi va pedagogik vaziyatlarning murakkabligini hisobga oladi. Bazire va Brezillon modeli boshqa an'anaviy "o'yin" (linear) yoki "gullar" (ko'p qatlamli, parallel) kabi kontekst modellaridan farq qiladi. Bulut shaklidagi model kontekstual yondashuv holatiga qarab, improvizatsiya qilish zaruratini keltirib chiqaradi va uni to'liq nazorat qilib bo'lmasligini ochib beradi. Bazire va Brezillon adabiyotlarda kontekstning 166 ta ta'rifini to'pladilar, 2021-yilga kelib, bu son 268 ga yetgan. Xuddi shuningdek, kontekstual bilimning yagona ta'rifi ham yo'q, ya'ni kontekst haqida va unda qanday harakat qilish kerakligi to'g'risida bilishi lozim bo'lgan bilimni aniqlash qiyin [2, 4-b.]. Quyida ushbu yondashuv **"O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot"** mavzusini o'rganishda ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot o'zaro tushunish, bilim uzatish va pedagogik jarayonning samaradorligini ta'minlashda markaziy o'rin tutadi. Muloqot faqatgina bilim berish vositasi emas, balki o'quvchining tushunchalarini, tanqidiy fikrlash va o'rganish qobiliyatini rivojlantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'qituvchi muloqot orqali o'quvchilarni mavzuga yo'naltiradi, ularda bilim olish motivatsiyasini uyg'otadi va pedagogik maqsadlar sari yo'naltiradi. Muloqot jarayoni o'quvchining psixologik, ijtimoiy va shaxsiy jihatlarni hisobga olgan holda olib borilganda yanada samarali bo'ladi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot ko'pincha noaniq va oldindan prognoz qilib bo'lmaydigan vaziyatlar bilan to'qnashadi. Bu noaniqlik o'quvchilarning bilim darajalari, o'qituvchining yondashuvi hamda pedagogik kontekstning murakkabligi bilan bog'liq.

Nuages modelining doimiy o'zgaruvchanligini e'tirof etgan holda ba'zan ularni oldindan bashorat qilish qiyin. Xuddi bulut kabi. Bu ayniqsa, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot jarayonida ham yaqqol namoyon bo'ladi.

O'quvchilar muloqot jarayonida o'zlarining oldindan shakllangan tushunchalari bilan harakat qiladilar, o'qituvchi esa, bunday vaziyatlarda moslashuvchan yondashuvni qo'llashi kerak bo'ladi. Nuages (bulut) modeli o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning murakkab hamda o'zgaruvchan tabiatini tushunishga imkon beradi. Ushbu model ta'lim jarayonida kontekstlarning oldindan aniqlanmaganligini tan olish bilan birga, o'qituvchilardan dinamik va moslashuvchan strategiyalarni qo'llashni talab qiladi. O'zgaruvchan va noaniq kontekstlarning hisobga olinishi pedagogik jarayonni yanada samarali, real vaziyatlarga mos keluvchi holga keltiradi. Nuages modeli pedagogik jarayonda kutilmagan vaziyatlarning yuzaga kelishini ta'minlaydi va kontekstual elementlarning dinamik bog'liqligini tahlil qilish imkonini beradi [1, 31-b.]. Bulut shaklida tasvirlangan ushbu model kontekstning murakkab tabiati uni bir qator mezonlar asosida tadqiq qilish zaruratini ta'kidlaydi.

Kontekst ichki va tashqi toifalarga ajratiladi. Ichki kontekst o'quvchi va o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lsa, tashqi kontekst ta'lim jarayonining ijtimoiy-madaniy, texnologik va muhit bilan bog'liq jihatlarini qamrab oladi. Ichki kontekst o'quvchining shaxsiy bilimlari, tajribasi, hissiy holati va aqliy modeliga asoslanadi. Masalan, yangi mavzuni o'rganishda o'quvchining avvalgi bilimlari va tajribasi asosiy rol o'ynaydi. Shuningdek, ichki kontekst o'qituvchining pedagogik strategiyasi, tajribasi va didaktik qarashlari orqali shakllanadi.

Tashqi kontekst esa, o'quv jarayonini o'rab turgan omillar yig'indisi sifatida qaraladi. Bu omillar ijtimoiy, madaniy, texnologik va pedagogik sharoitlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, ta'lim berilayotgan makon va vaqt, jamiyatning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari, ta'lim tizimi tomonidan belgilangan o'quv dasturlari tashqi kontekst sifatida namoyon bo'ladi. Zimmerman va boshqalar ta'kidlaganidek, tashqi kontekst o'quvchining ichki kontekstiga ta'sir qiladi, ammo uni to'liq aniqlab berish imkonsiz. Ushbu bog'liqlik shuni anglatadiki, har bir pedagogik vaziyat individual va dinamikdir, shuning uchun o'qituvchi doimo tashqi va ichki omillar o'rtasidagi nozik muvozanatni ushlab turishi lozim. Kontekst – bu voqea yoki obyektning atrofidagi sharoitlar to'plami bo'lib, uning ta'sir doirasi keng va ko'plab yo'nalishlarda qo'llaniladi. Ammo kontekst tushunchasini yagona ta'rif bilan ifodalash qiyin, chunki u o'zini turli yo'llar bilan namoyon qiladi [3, 29-b.].

Muloqot jarayonida yuzaga keladigan noaniq kontekstlarning asosiy shakllari quyidagilardan iborat: **birinchidan**, o'quvchining mavzuni tushunmasligi yoki noto'g'ri talqin qilishi holati. Bu vaziyat ichki kontekst bilan bog'liq bo'lib, o'quvchining avvalgi bilimlari yoki noto'g'ri tushunchalari yangi mavzuni tushunishda to'siq bo'ladi; **ikkinchidan**, o'qituvchining kutilmagan savollarga tayyor emasligi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin.

Bu vaziyatda o'qituvchi tezkor va moslashuvchan pedagogik strategiyalarni qo'llashi lozim; **uchinchidan**, o'quvchilarning ijtimoiy va madaniy farqlari muloqot jarayonida noaniqlik keltirib chiqaradi. Turli hudud yoki ijtimoiy guruhlardan kelgan o'quvchilarning bilim va tajribalaridagi tafovutlar tashqi kontekst bilan bog'liq bo'lib, ular pedagogik jarayonga bevosita ta'sir qiladi; **to'rtinchidan**, texnologik vositalar bilan bog'liq texnik muammolar ham muloqot davomida kutilmagan murakkabliklar keltirib chiqarishi mumkin.

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismidir va bu jarayon o'zaro ikki tomonlama xususiyatga ega. Har ikki tomonning ichki va tashqi kontekstlari bir-biriga ta'sir qilgan holda muloqotning samaradorligini belgilaydi. Ushbu kontekstlarning uyg'unligi yoki qarama-qarshiligi natijasida muloqotning quyidagi tabiati shakllanadi:

1. O'quvchi konteksti – bu o'quvchilarning individual bilimi, psixologik holati, ijtimoiy tajribasi va madaniy xususiyatlari bilan belgilanadi. Har bir o'quvchi dars jarayonida o'zining oldingi bilimlari va tajribalariga asoslanadi. Bu ichki kontekstlar o'quvchilarning yangi mavzuni qanday qabul qilishi va tushunishida turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, bir o'quvchi mavzuni tez va chuqur tushunishi mumkin bo'lsa, boshqa bir o'quvchi o'zining avvalgi noto'g'ri tushunchalari sababli qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, o'quvchining emotsional holati,

motivatsiyasi va qiziqish darajasi ham muloqot jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Maktab muhitidan tashqarida shakllangan ijtimoiy va madaniy tajribalar ham o'quvchilarning mavzuni idrok etishiga ta'sir qiladi. Bu holatlarda o'qituvchi o'z pedagogik strategiyasini moslashtirish zaruratiga duch keladi.

2. O'qituvchi konteksti esa, o'qituvchining bilim darajasi, kasbiy mahorati, pedagogik tajribasi va didaktik qarashlari bilan belgilanadi. O'qituvchi o'zining ichki kontekstidan kelib chiqib darsni tashkil qiladi, muloqot jarayonida o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashadi va pedagogik jarayonni boshqaradi. Shu bilan birga, tashqi omillar – ta'lim tizimi, o'quv dasturi va ijtimoiy talablar – o'qituvchining faoliyatiga cheklovlar qo'yishi mumkin. Masalan, dars jarayonida vaqtning cheklanganligi yoki standart o'quv dasturi doirasida ishlash majburiyati o'qituvchining erkinligini cheklaydi.

Muloqot jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar va kutilmagan vaziyatlar tabiiy ekanligini ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida bu kabi vaziyatlar turli omillar tufayli yuzaga keladi: **1. O'quvchilarning mavzuni idrok qila olmasligi (tushunmasligi).** **2. Kutilmagan savollar va o'zgarishlar.** **3. Madaniy va ijtimoiy tafovutlar.**

Noaniq vaziyatlarda samarali muloqot uchun o'qituvchidan pedagogik moslashuvni talab etiladi. Pedagogik moslashuv quyidagi yondashuvlar orqali amalga oshiriladi: **1) improvizatsiya.** Kutilmagan vaziyatlarga tezkor moslashish va muammoni zudlik bilan hal qilish. O'qituvchi mavzuni o'zgacha usullar bilan tushuntirib, o'quvchilarning qiziqishini saqlab qolishi lozim; **2) dinamik yondashuv.** Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va bilim darajasini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini qayta yo'naltirish; **3) interaktiv metodlar.** Faol muloqot, guruh ishlari va savol-javob kabi usullar orqali tushunmovchiliklarni bartaraf etish.

Dars jarayonida o'quvchi o'zining individual bilimlari, tushunchalari va shaxsiy tajribalariga tayanadi. Mazkur jarayonda o'qituvchi va o'quvchi kontekstlari o'zaro mos kelmaganda noaniqlik va tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, o'qituvchi darsda mavzuni tushuntirayotganda o'quvchilarning oldindan tayyor bo'lgan bilimlari yoki noto'g'ri tushunchalari sababli muloqot jarayonida to'siqlar paydo bo'ladi. Bu holatda o'qituvchidan mavzuni tushuntirish usulini o'zgartirish, qo'shimcha izohlar berish va yangi strategiyalarni ishlab chiqish talab qilinadi. Shu bilan birga, o'quvchining psixologik va emotsional holati ham muloqot jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Misol uchun, motivatsiyasi past yoki mavzuga nisbatan qiziqishi yo'q o'quvchilar dars jarayonida passivlik namoyon etishlari mumkin.

Nuages (bulut) modeli asosida o'qituvchi ta'lim jarayonida individual va guruhviy muloqot kontekstlarini samarali boshqarishga qaratilgan yondashuvlarni ishlab chiqadi. Harakatlar doimo murakkab kontekstda yuz beradi, bu esa cheklovlar va bog'liqliklar yaratadi. Kontekst nafaqat harakatni belgilaydi, balki uni bajarish jarayonida ham o'zgarib boradi [4, 32-b.].

Quyida muloqot jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar amaliy misollar yordamida tahlil qilinadi va Nuages modeli asosida pedagogik yechimlar taklif etiladi.

Misol. Noaniq yoki murakkab mavzuda o'quvchilarning o'zaro muloqoti.

Vaziyat tavsifi. Fizika darsida o'qituvchi "elektromagnit induksiya" mavzusini tushuntirayotganda, o'quvchilar mavzuning murakkabligi sababli tushunmovchilikka duch keladi. O'quvchilar kichik guruhlarda muammoni muhokama qilishga harakat qiladi, lekin tushunchalarni noto'g'ri talqin qilish holatlari yuzaga keladi.

Noaniqlikning sabablari: *mavzuning murakkabligi.* Murakkab tushunchalar o'quvchilarning avvalgi bilimlariga mos kelmasligi mumkin; *ichki kontekst farqlari.* Har bir o'quvchining mavzuni tushunish tezligi va usullari bir-biridan farq qiladi; *tashqi kontekst ta'siri.* Guruh ichida yetakchilik qiladigan o'quvchi noto'g'ri tushunchalarni ilgari surishi mumkin.

Nuages (bulut) modeli asosidagi pedagogik tahlil va yechimlar. Nuages modeli bunday holatlarni muloqotning dinamik xususiyati bilan izohlaydi va o'qituvchidan quyidagi strategiyalarni qo'llashni talab qiladi: 1. *Guruhli faoliyatni boshqarish.* O'qituvchi har bir guruhga yo'naltiruvchi savollar beradi yoki vazifani bosqichma-bosqich bajarishni taklif qiladi. Masalan: "Elektromagnit induksiyaning qanday jarayonlari bor? Magnit maydon kuchayishining oqibatlari qanday?" 2. *Guruhlar o'rtasida bilim almashinuvini tashkil qilish.* Har bir guruh o'z muhokamasi natijasini taqdim qiladi va boshqa guruhlar bilan solishtiradi. 3. *Vizual metodlardan foydalanish.* Murakkab tushunchalarni chizmalar, diagrammalar va tajribalar orqali tushuntirish o'quvchilarning muloqotini aniqroq yo'naltiradi. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar o'zaro muloqot jarayonida tushunchalarini aniqlashtirib, bilimni yanada chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shunday qilib, Nuages modeli noaniqliklarni pedagogik imkoniyat sifatida ko'rish zarurligini ta'kidlaydi. Real o'quv jarayonida bunday vaziyatlardan ijodiy foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

Adabiyotlar

1. Forissier T. Contextualisation et effets de contextes dans l'apprentissage des Sciences. Hal open science. – France, 2019. – P. 31-35.
2. Patrick Brezillon, Roy Turner. Pragmatic Research on Context Modeling and Use 1. Hal open science: 2022. – P. 4-20.
3. Mary Bazire, Patrick Brezillon. Understanding context before using it. Research Gate: 2005. – P. 29-40.
4. Michel Beaudouin-Lafon. Theories and Models. Master Informatique Paris-Saclay – (c) Michel Beaudouin-Lafon: 2023. – P. 32-34.

AHOLI FAROVONLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT IJTIMOYIY-MOLIYAVIY SIYOSATNING AHAMIYATI

G'ulomjonov Odiljon Raximjon o'g'li, AnDU stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola ijtimoiy muvozanatni ta'minlashda davlat ijtimoiy-moliyaviy siyosatning ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan bo'lib, unda ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan moliyaviy resurslarni shakllantirish manbalari, davlat ijtimoiy-moliyaviy siyosati yo'nalishlari, 2019-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlari tarkibida aholini ijtimoiy himoya qilish

xarajatlarining tutgan o'rni asoslari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy siyosat, davlatning ijtimoiy-moliyaviy siyosati, davlat budjeti xarajatlari, ijtimoiy soha xarajatlari, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash.

Respublikamizda mustaqillik yillarida bozor iqtisodiyoti munosabatlarini joriy qilish bilan bir vaqtda aholini, ayniqsa kam ta'minlangan, ko'p bolali oilalar va nafaqa yoshidagi kishilarni kuchli ijtimoiy himoya qilish borasida ta'sirchan choralarni ko'rish tufayli kuchli ijtimoiy siyosat olib borildi va bugungi kunda davom ettirilmoqda. Bu xususida mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi fikrlarini keltirish joizki: "Yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qat'i nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotdan rozi bo'lib yashashi – bizning bosh maqsadimizdir. Bu yo'nalishda oldimizda ulkan vazifalar turibdi. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi islohotlarimiz samarasi bilan chambarchas bog'liq".

Davlat jami xarajatlarining asosiy qismi, ya'ni qariyb 48,2 foizi ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy himoya qilish chora-tadbirlarini amalga oshirishga qaratildi, uning 46 foizdan ortig'i ta'lim, 22 foizdan ko'prog'i sog'liqni saqlash sohasini moliy alashtirishga y o' naltirildi. Budget mablag'larini samaradorligini oshirish, uning ijtimoiy siyosatiga bo'lgan ta'siri va oqilona foydalanish muammosi hamisha dolzarb masala bo'lib kelgan va hozirgi sharoitda ham dolzarbligicha qolmoqda.

Bu esa, mazkur sohada ilmiy tadqiqotlar olib borishning naqadar muhimligini yanada aniqroq ko'rsatib beradi. Moliyaviy siyosatning o'ziga xos bo'lgan eng asosiy xususiyati shundaki, bu siyosat mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarining rivojlanishiga va iqtisodiy muvaffaqiyatlarga uzluksiz ravishda ta'sir ko'rsatib turishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bunday siyosat aholining turmush farovonligi ta'minlab va davlat daromadlarining manbaini ko'paytirib moliyaviy xo'jalikka nisbatan eng yuqori natijalarni berishi mumkin.

Moliyaviy siyosatning ana shunga yo'naltirilganligi orqali uning quyidagi eng asosiy maqsadini aniqlash mumkin: jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti; aholi turmushining darajasi va sifatini oshirish uchun moliyaviy sharoitlarni yaratish.

O'zbekistonda kechayotgan bugungi o'zgarishlar mamlakat yangi tarixini boshlab berdi, desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Zotan, yurtimizda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalarda yuz berayotgan ulkan yangilanishlar davlatimizning dunyo hamjamiyati bilan tom ma'noda integratsiyalashuvini ta'minlamoqda. Har qanday mamlakatning aholisi o'z tarkibi bo'yicha bir xil emas va u vaqt bo'yicha o'zgaruvchan, shuning uchun aholining yashash qonuniyatlari, turmush darajasi, uning tarkibiy o'zgarishi va boshqalar aniq shart-sharoitlarni hisobga olgan holda o'rganiladi. Qishloq xo'jaligida band oilalarning demografik tarkibi o'ziga xos bo'lib, ularda bir oilaga to'g'ri keladigan kishilar soni o'rtacha 7,1 nafarni tashkil etadi. Ma'lum bir mintaqa misolida olib qarajak, Qashqadaryo viloyati qishloq joylarida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, u yerda istiqomat qiluvchi oila a'zolarining 25% i ijtimoiy ishlab chiqarishda ishtirok etishsa, 7%i nafaqaxo'rlar bo'lib, 68%i ishlamaydigan, ulardan 42%i hali 16 yoshga etmagan bolalar hisoblanadi. Bu shundan dalolat beradiki, viloyat qishloqlarida demografik vaziyat

borasida hali ko'p ish o'rinlarini yaratish lozim bo'ladi. Aholini ijtimoiy muhofaza qilish tadbirlari bir qator moliyalashtirish manbalariga ega bo'lib, davlat budjeti mablag'lari ular ichida asosiy ahamiyatga va salmoqli o'ringa ega.

Davlat budjeti xarajatlari 2019-yilda 107118,4 mlrd. so'mni va 2023-yilda 257 734 mlrd. so'mni tashkil etgan. Jami budjet xarajatlari tarkibida ijtimoiy soha xarajatlari yillar mobaynida o'zgarib, 2019-yilda 54%ni, 2020-yilda 50.4 %ni, 2021-yilda 52.2%ni, 2022-yilda 49.7%ni va 2023-yilda 50.4%ni tashkil etgan. Nafaqa, moddiy yordam va kompensatsion to'lovlar xarajatlarining jami budjet xarajatlaridagi ulushi 2023-yilda 2019-yildagi 4,9%da 7% ga, uy-joy qurish dasturi xarajatlari ulushi 2019-yildagi 2,8%dan 2021-yilda 0,4%ga tushgan, pensiya jamg'armasiga transfertlar ulushi esa, 2019-yildagi 4,4% 2023-yilda 5.8% ga ko'tarilgan. O'z navbatida o'tgan 5 yil mobaynida ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam va kompensatsion to'lovlar xarajatlari, pensiya jamg'armasiga transfertlar xarajatlarining ijtimoiy soha xarajatlaridagi ulushi ortib, uy-joy qurish dasturi xarajatlari 1,4% ga tushgan.

COVID-19 pandemiyasi inqirozi barcha mamlakatlarda ijtimoiy himoya muammolarini kuchaytirdi. Aholini qo'llab-quvvatlash choralarida ijtimoiy zaif toifalarni qo'llab-quvvatlash budjet xarajatlarining dolzarb masalalariga aylandi. 2021-yilda oilalarni ijtimoiy nafaqalar bilan qamrab olishning o'sishi davom etadi.

Ijtimoiy nafaqa oladigan kam ta'minlangan oilalar soni 2020-yil boshiga nisbatan ikki baravarga ko'paydi. 2021-yilda yetim bolalarni qo'llab-quvvatlashga ko'proq e'tibor qaratiladi. Birinchi marta budjetda chin yetimlarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida 50 mlrd so'm ajratilishi ko'zda tutildi. Ijtimoiy siyosat mamlakatimizda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning aniq manzilli xususiyatga ega ekani har bir muhtoj insonga uning real ehtiyojini hisobga olgan holda yordam ko'rsatish imkonini bermoqda. Bunda ushbu toifaga mansub hech bir inson e'tibordan chetda qolmasligiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shu asosda jamiyatimizning ijtimoiy manzarasi butunlay o'zgarimoqda, samarali boshqaruvning natijadorligi oshimoqda, eng muhimi, odamlarning hayotga, mehnatga, o'zining taqdiri va ertangi kunga ishonchi ortimoqda. Yurtimizda ijtimoiy muammolarni hal etishning mutlaqo yangi va o'ziga xos tizimi yaratildi. Keyingi paytda "temir daftar", "ayollar daftari", "yoshlar daftari", "mahallabay" va "xonadonbay" ishlash usullari aynan shu maqsadda joriy etilmoqda. Shu asosda muammoga oid mavhum ko'rsatkichlar emas, balki yordam va ko'makka muhtoj har bir oila va fuqaroning, xotin-qizlar, yoshlarning muammolari o'z joyida aniq o'rganilmoqda, ular vaqtida va samarali hal etilmoqda.

Adabiyotlar

1. Qosimova G.A. Bandlik – ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishidir // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – T., 2016. – 2-son.
2. Rafikov Q. Kuchli ijtimoiy siyosatning O'zbekistonga xos tajribasi. <https://xs.uz/uz/post/kuchli-izhtimoij-siyosatning-ozbekistonga-khos-tazhribasi>
3. Ziyoyev J.N. Davlatning moliyaviy siyosati: tarkibiy qismlari va tahlili // Экономика и социум. – М., 2024. – № 6 (121).
4. Sirojiddinov K.I., Zaidov I.I. Aholi turmush darajasi ko'rsatkichlari: daromadlar va xarajatlarning statistik tahlili // Oriental renaissance: innovative,

РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

**Давыдова Руфина Артуровна, преподаватель международного
университета «Tashkent International University of Education»**

Аннотация. В статье исследуются основные компетенции и навыки современного педагога. Рассматриваются причины взаимосвязи духовных качеств личности педагога и процесса обучения.

Ключевые слова: воспитание, обучение, педагог, духовность, обучающийся

Педагог – это не просто человек, который обладает обширными знаниями в соответствующей сфере его деятельности и умеющий преподнести их своим ученикам и студентом, но и источник для формирования нравственных ценностей у подрастающего поколения. Ценности педагога, его отношение к миру, его внутренний мир напрямую влияет на образовательный процесс. После семьи, педагог является главным транслятором общечеловеческих ценностей для ребенка. И от того насколько сам педагог воспитан и образован, будет зависеть то, как дети будут относиться к друг другу и ко взрослым.

Рассмотрим несколько примеров того, как эмоционально и духовно развитый педагог может воздействовать на процесс обучения:

1. Создание атмосферы доверия между учеником и учителем. В.А.Сухомлинский в своей работе «Сердце отдаю детям» писал, что «Воспитание – это прежде всего постоянное духовное общение учителя и ребенка». Духовное общение не может состояться без уважения учителем чувств, настроения, мнения учеников. Только те ученики, которые чувствуют себя безопасно в психологическом плане, смогут проявить весь свой внутренний потенциал.

2. Быть примером для подражания. Процесс воспитания личности ребенка становится более эффективным, не тогда, когда он постоянно слышит нравоучительные слова или упреки, а тогда, когда у него перед глазами есть тот человек, который своим примером и отношением к миру, к людям может стать эталоном, к которому хочется стремиться и подражать. «Личность воспитывается Личностью» писал Ш.А.Амонашвили в своей книге «Школа жизни».

3. Воспитание гражданской ответственности. Учитель, который обладает глубоким чувством патриотизма, стремлением к улучшению состояния собственной страны и народа, сделает всевозможное для воспитания и обучения учеников, которые будут «участвовать в прогрессивных преобразованиях в государстве».

4. Поддержка индивидуальности и др.

К современным учителям предъявляют много требований, таких как: знание преподаваемой дисциплины, умение применять современные методы и технологии обучения, мотивирование собственных учеников и т.д. Но мы не должны забывать, что воспитание нравственных и духовных качеств обучающихся- первостепенная задача для любого учителя. Ш.А.Амонашвили отмечал, что «педагогический процесс только тогда хорош, когда в нем воспитание идёт вперёд обучения». Через раскрытие внутреннего мира ребенка, учитель сможет воспитать в нем духовные ценности. Но это невозможно, если внутренний мир самого педагога- пуст.

В современной образовательной системе при подготовке будущих учителей необходимо уделять тщательное внимание развитию их духовно-нравственных качеств и моральных принципов для того, чтобы в будущем подрастающее поколение представляло собой морально-цельных личностей, стремящихся к созиданию в обществе.

Литература

1. Абдуллаева Ш.А., Зайнитдинова М.А., Халикова Г.И. История педагогики: Учебник. – Т., 2017. – 258 с.
2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – М., 2019. – 320 с.
3. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. Кн. 3. Школа жизни. – М.: Амрита-Русь, 2023. – 320 с.

BO‘LAJAK AVIATSIYA MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA TARBİYAGA OID XALQARO TAJRIBALARNI TO‘PLASH VA TRANSFORMATSIYALASH STRATEGIYALARI

**Djabbarov Shamsiddin Xujaqulovich, O‘zbekiston milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi sikl boshlig‘i, dotsent, podpolkovnik**

Annotatsiya. Bugungi kunda aviatsiya sohasi dunyo iqtisodiyotining va transport tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu sohada xavfsizlik va ishonchlilik darajasini oshirish uchun aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalari yuqori darajada bo‘lishi talab etiladi. Zamonaviy aviatsiya mutaxassislarining tayyorgarligi nafaqat texnik bilimlar va amaliy ko‘nikmalar, balki kasbiy etika, favqulodda vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyati, psixologik chidamlilik va yetakchilik qobiliyatlarini ham qamrab olishi lozim. Shu bois aviatsiya sohasidagi tarbiya jarayoni mutaxassislarining kasbiy shakllanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda xalqaro tajribalarni to‘plash va transformatsiya qilish strategiyalari, shuningdek, tarbiyaviy yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilinadi.

Tayanch so‘zlar: aviatsiya mutaxassislari, kasbiy kompetensiya, tarbiya, xalqaro tajriba, ICAO, FAA, EASA, kasbiy etika, yetakchilik, favqulodda qarorlar, psixologik tayyorgarlik.

Аннотация. Сегодня авиационная отрасль является неотъемлемой частью мировой экономики и транспортной системы. Для повышения уровня безопасности и надежности в этой области авиационные специалисты должны обладать высоким уровнем профессиональной компетентности. Подготовка современных авиационных специалистов должна включать в себя не только технические знания и практические навыки, но и профессиональную этику, умение принимать правильные решения в нестандартных ситуациях, психологическую устойчивость, лидерские качества. В связи с этим, образовательный процесс в авиационной отрасли играет важнейшую роль в профессиональном становлении специалистов. В статье проанализированы стратегии накопления и трансформации международного опыта по развитию профессиональных компетенций авиационных специалистов, а также показана эффективность образовательных подходов.

Ключевые слова: авиационные специалисты, профессиональная компетентность, образование, международный опыт, ICAO, FAA, EASA, профессиональная этика, лидерство, принятие решений в чрезвычайных ситуациях, психологическая подготовка.

Abstract. Today, the aviation industry is an integral part of the world economy and transport system. To increase the level of safety and reliability in this area, aviation specialists must have a high level of professional competence. The training of modern aviation specialists should include not only technical knowledge and practical skills, but also professional ethics, the ability to make the right decisions in emergencies, psychological resilience and leadership skills. Therefore, the process of education in the aviation sector plays a decisive role in the professional formation of specialists. This article analyzes the strategies for accumulating and transforming international experience in developing the professional competencies of aviation specialists, as well as the effectiveness of educational approaches.

Key words: aviation specialists, professional competence, education, international experience, ICAO, FAA, EASA, professional ethics, leadership, emergency decisions, psychological preparation.

Aviatsiya mutaxassislari havo transportining xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan yuqori malakali kadrlar hisoblanadi. Ularning vazifalari turli yo'nalishlarga bo'lingan bo'lsa-da, asosiy maqsad aviaxavfsizlikni ta'minlashdan iborat. Uchuvchilar, parvoz dispecherlari, texnik xizmat ko'rsatuvchi muhandislar, xavfsizlik inspektorlari va boshqa aviatsiya sohasi xodimlari o'z kasbiy majburiyatlarini to'laqonli bajarishlari uchun keng qamrovli bilim va malakaga ega bo'lishlari lozim. Shu sababli, ularning tayyorgarlik jarayoni nafaqat texnik bilimlar, balki kasbiy etika, jamoaviy ishlash qobiliyati, favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish, psixologik tayyorgarlik va yetakchilik kabi jihatlarni ham o'z ichiga olishi kerak. Aviatsiya sohasi inson hayoti va xavfsizligi bilan bevosita bog'liq bo'lgani sababli, mutaxassislarning tarbiyasi alohida e'tiborga olinishi lozim. Shu nuqtai nazardan, xalqaro aviatsiya tashkilotlari va yetakchi aviatsiya akademiyalari tomonidan ishlab chiqilgan standartlar bo'lg'usi aviatsiya mutaxassislarining

tarbiyaviy jihatdan shakllanishiga alohida ahamiyat beradi. Aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashda xalqaro andozalar asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturlari ham muhim o'rin tutadi.

Xalqaro miqyosda aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashda ICAO (Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti), FAA (AQSh Federal aviatsiya administratsiyasi) va EASA (Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi) tomonidan ishlab chiqilgan standartlar asosida ish olib boriladi. Ushbu tashkilotlar aviatsiya xavfsizligi me'yorlarini belgilaydi va aviatsiya mutaxassislarining tayyorgarlik darajasini baholash bo'yicha xalqaro talablarni ishlab chiqadi. ICAO tomonidan ishlab chiqilgan standartlarga muvofiq, aviatsiya xodimlari kasbiy tayyorgarlikdan tashqari, etika va psixologik jihatdan ham yetuk bo'lishi shart.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida psixologik tayyorgarlik muhim ahamiyatga ega. Uchuvchilar va parvoz dispecherlari favqulodda vaziyatlarda tezkor va to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Stressga chidamlilik, favqulodda holatlarda sovuqqonlik bilan harakat qilish, jamoa bilan samarali ishlash kabi jihatlar aviatsiya mutaxassislari uchun juda muhim sanaladi. Shu sababli, ko'plab xalqaro aviatsiya akademiyalarida nafaqat texnik bilimlar, balki psixologik tayyorgarlik mashg'ulotlari ham o'tkaziladi. Bunday mashg'ulotlar orqali mutaxassislar real sharoitga yaqin favqulodda holatlarni modellashtirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Aviatsiya mutaxassislarining tarbiyasi kasbiy axloqiy me'yorlarga asoslangan bo'lishi kerak. Kasbiy etika qoidalariga rioya qilish, halollik, vaqt rejimiga rioya qilish va jamoaviy ishlash qobiliyati aviatsiya mutaxassislarining asosiy fazilatlaridan biridir. Har bir aviatsiya xodimi o'z zimmasidagi mas'uliyatni to'liq anglab yetishi va parvoz xavfsizligini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarini ishga solishi lozim. Masalan, xalqaro aviatsiya qonun-qoidalariga rioya qilish, aviatsiya kompaniyalari ichki qoidalariga qat'iy amal qilish ham mutaxassislarning kasbiy tarbiyasining muhim elementlaridan hisoblanadi.

Xalqaro tajribalarni to'plash va transformatsiya qilish strategiyalari aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy aviatsiya tizimlarida innovatsion texnologiyalar, yangi o'quv metodologiyalari va ilg'or trening dasturlari qo'llaniladi. Masalan, ko'plab aviatsiya akademiyalarida virtual reallik texnologiyalari asosida simulyatsiya o'quvlari olib boriladi, bu esa, mutaxassislarning amaliy ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Xorijiy mamlakatlardagi yetakchi aviatsiya markazlari bilan hamkorlik doirasida mutaxassislar tajriba almashadilar va zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtiradilar.

Shuningdek, xorijiy mamlakatlar bilan tajriba almashish, xalqaro hamkorlik loyihalarida ishtirok etish aviatsiya mutaxassislarining bilim va malakalarini oshiradi. Ko'plab aviatsiya kompaniyalari xodimlarning kasbiy rivojlanishiga ko'mak berish maqsadida maxsus yetakchilik va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshirish bo'yicha treninglar tashkil qiladi. Bu treninglar jarayonida aviatsiya mutaxassislari favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilish kerakligini o'rganadilar va amaliy mashg'ulotlar orqali ko'nikmalarini oshiradilar. Jumladan, uchuvchilar va parvoz dispecherlari real

holatlarga asoslangan mashg'ulotlarda ishtirok etib, favqulodda holatlarni oldindan modellashtirish orqali muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradilar.

Xulosa qilib aytganda, aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini oshirishda tarbiya jarayoni hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kasbiy etika qoidalariga rioya qilish, favqulodda vaziyatlarda tezkor va aniq qaror qabul qilish, psixologik tayyorgarlikka ega bo'lish – bularning barchasi aviatsiya xavfsizligini ta'minlash uchun zarurdir. Xalqaro tajribalarni o'rganish va transformatsiya qilish orqali aviatsiya mutaxassislarining tayyorgarlik darajasini oshirishga erishish mumkin.

Aviatsiya sohasi rivojlanayotgan sari yangi bilimlar va tajribalarni o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi va bu jarayonda har bir mutaxassis doimiy ravishda o'z ustida ishlashi lozim. Shunday qilib, xalqaro aviatsiya standartlariga muvofiq ravishda tarbiyaviy jihatdan yetuk kadrlarni tayyorlash zamonaviy aviatsiyaning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Ushbu jarayon aviatsiya mutaxassislarining nafaqat texnik, balki axloqiy va psixologik jihatdan ham yetuk bo'lishini ta'minlashga qaratilgan.

Adabiyotlar

1. International Civil Aviation Organization (ICAO) // Human Factors in Aviation Safety. – Montreal, Kanada, 2022.

2. Подготовка авиационных специалистов: психологическая и моральная устойчивость. – Москва: Российская академия гражданской авиации, 2020.

3. Aviatsiya ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, 2023.

4. Soft Skills for aviation professionals: teamwork and ethics. – Chikago, AQSh: Boeing kompaniyasi, 2023.

5. Crisis management and stress handling for pilots. – Tuluz, Fransiya: Airbus kompaniyasi, 2022.

XORIJIY DAVLATLARDA MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI KASBLAR BILAN TANISHTIRISH MUAMMOLARI

Djamilova Nargiza Nuritdinovna, TDPU professori, DSc

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sog'lom, faol, jamiyatga moslashgan bola shaxsini ongini shakllantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion va AKTni keng joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM ta'lim elementlarini tatbiq etish, shuningdek, bolalarni erkin kasbiy qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan, shaxsga yo'naltirilgan, erkin ijodiy muhitni yaratish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Bolalarni erkin kasb yo'nalishiga qiziqishlarini shakllantirishda raqamli elektron texnologiyasi vositasida aniqlash innovatsion usulni qo'llash katta ahamiyat kasb etadi.

Jahon miqyosida Rossiya, Janubiy Koreya, Finlandiya, Germaniya, Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlarda bolalarning psixofiziologik, intellektual, ijodiy

salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan kreativ tenologiyalarni rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim muhitini yaratish hamda bolalarni, kasb-hunarga yo'naltirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion yondashuvlar asosida maktabgacha ta'limning sifat ko'rsatkichlari mexanizmlarini takomillashtirishga oid ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, Janubiy Koreyada bolalarning psixofiziologik imkoniyatlarini rivojlantirish, Finlandiyada ijodiy salohiyatini, Germaniya, intellektual, ijodiy salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan kreativ tenologiyalarni rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim muhitini yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Rossiyada maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish bo'yicha parsial dasturlar ishlab chiqilgan. V.P.Kondrashov "Kasblar kaleydoskop", nomli dastur ishlab chiqqan. Dasturning asosiy maqsadi bolalarni kichik yoshdan boshlab, turli kasblar bilan tanishtirish zaruriyatini asoslab bergan. Asosiy kasb turlari: tarbiyachi, hamshira, stilist, sotuvchi, quruvchi, haydovchi, kema kapitani, politsiya xodimi, oshpaz, o't o'chiruvchi, rassom. tabiiy sharoitini yaratish uchun ko'proq shu kasblarga taa'luqli o'yin to'plamlaridan foydalanilgan.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Kasblar tasmasi" ("Lenta professiy") parsial dasturning maqsadi bolalarni kasb egalarining mehnat vazifalari bilan yaqindan tanishtirish. Mehnat vazifalari: tikish, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, qurish va boshq. Kasb turlari: qutqaruvchi, teatr direktori, dirijyor, o'qituvchi, kutubxonachi, mashinasozlik va fermerlar, oziq-ovqat ishchilari, sanoat va boshqalar. Dasturning mazmuni E. A. Klimov tomonidan kasblarni tasniflashning to'rtta xususiyati bo'yicha to'rt bosqichli tasniflashga tayangan.

Koreyada butun ta'lim tizimi bolalarning qiziqishlarini erta aniqlash va kasbga maqsadli yo'naltirishga qaratilgan. Koreyalik bolalar bolaligimizda bo'lgani kabi do'konda, kasalxonada, maktabda qo'lbola buyumlar va boy tasavvurlardan foydalangan holda o'ynashga odatlanmagan. Bu erda hamma narsa haqiqiy. Ota-onalar bolasini kun bo'yi *Kidzania* (Kidzaniya)ga olib kelishadi va bolani mutaxassis o'qituvchilarga topshirishadi va ota-onalar uchun kutish xonasiga borishadi, u erda televizor ko'rish, kompyuterda ishlash, ovqatlan, do'stlari bilan suhbatlashishi mumkin. Bu erda qat'iy taqiq bor: kattalarga o'yin shahri bo'ylab harakatlanish taqiqlanadi, bu faqat bolalar uchun zona! Kidzania (Kidzaniya) haqiqiy shahar kabi yaratilgan. Kafe va do'konlar, mehmonxonalar, xizmat ko'rsatish va ko'ngilochar muassasalar, davlat idoralari mavjud. Barcha ish joyida bolalar ishlaydi.

Germaniyada maktabgacha yoshdagi bolalar uchun muassasalarning turli xil tashkiliy shakllari va turlari mavjud. Bu xilma-xillik bolalar bog'chasining pedagogik strategiyasini, dasturini va boshqalarni tanlash erkinligini belgilaydi. Umumiy me'yoriy hujjatlar asosida pedagoglar va ota-onalar birgalikda bolalar bog'chasi hayoti konsepsiyasini, shuningdek ma'lum bir guruh, faoliyat dasturi yoki ma'lum bir vaqt uchun ish rejasini ishlab chiqadilar. Masalan, Myunxen bolalar bog'chalaridan birining ish rejasida: "May-hayvonlar hayotini o'rganish: Dushanba – hayvonlar haqidagi kitoblarni o'qish; Seshanba – hayvonlarni chizish; Chorshanba – tuzlangan xamirdan hayvonlarni modellashtirish; Payshanba – modellashtirilgan hayvonlar

bilan o'yinlar; Juma-hayvonot bog'iga ekskursiya. Kasblar asosan bolalar bog'chasiga taklif qilingan ota-onalar ishtirokida tanishtiriladi. Bolalar kasb bilan nazariy jihatdan uyushgan holda tanishadilar va amalda ota-onalarining ish joylariga guruh bo'lib tashrif buyurishadi. O'yinlar o'yin guruhlari rahbarlari tomonidan tashkil etiladi. O'yin guruhlari rahbarlari muntazam ravishda yig'iladigan bolalar guruhlarini tashkil qiladi va boshqaradi. O'yin guruhlari rahbarlari taxminan ikki yarim yoshdan boshlab maktabga majburiy qabul qilinishigacha bolalarni maslahatlar berib o'rgatadilar va tarbiyalaydilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar bir-birlarini va ularning atrofini, birinchi navbatda, o'yin orqali bilishadi, shu bilan birga doimo yangi taassurotlar olishadi. O'yin guruhi rahbarlarining vazifasi bolalarning erkin o'yinlarini qo'llab-quvvatlash va ularga hamrohlik qilishdir.

Finlyandiya ta'lim tizimi alohida e'tibor talab qiladi. Bu yosh avlodni, ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'limi, o'qitish va rivojlantirish sohasida boy tajribaga ega mamlakat. Bolalar bog'chalarida bolalarni tarbiyalashga yondashuvlar Finlyandiya jamiyatining tajribasi va an'analari bilan belgilanadi. Biroq, bolalar bog'chalari uchun yagona ta'lim dasturi mavjud emas.

Maktabgacha ta'lim oldida turgan vazifalardan biri bu bolada muloqot va ijtimoiylashuv ko'nikmalarini rivojlantirish, ya'ni ular bir-biri bilan o'zaro munosabatda bo'lishga va tengdoshlar jamoasida bo'lishga, o'z harakatlarini rejalashtirishga va bolaning mustaqilligini rivojlantirishga o'rgatadi. Bolalar bog'chasiga kelgan kundan boshlab uch oy ichida pedagoglar bolani kuzatib boradilar, so'ngra bolaning ota-onasi bilan birgalikda individual rivojlanish rejasini tuzadilar. Shunisi e'tiborga loyiqki, har qanday yoshdagi bola mavjud. Bolaligidanoq u o'zini eshitishi, vaziyatga ta'sir qilishi va o'quv jarayonining ishtirokchisi ekanligini biladi. Barcha fikrlar imzolanadi: bola o'zi nima qiladi va nima yordamga muhtoj. Tavsiyalar ota-onalarga beriladi. Rejaga yiliga 1 marta o'zgartirishlar kiritiladi. Maktabgacha ta'limning muvaffaqiyatli rivojlanishining zaruriy sharti shundaki, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari ushbu rejaga amal qilishlari kerak. Hozirgi vaqtda Finlyandiya insonning hayot yo'li davomida aholining turli toifalarini o'z resurslari bilan ta'minlaydigan ilg'or kasbga yo'naltirish tizimi mavjud. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish o'yin faoliyatidagi bolaning erkin tanlovini inobatga olgan holda, uning atrofida qiziqish va qobiliyatlarini to'liq namoyon qilish uchun rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish, o'yin faoliyatini mazmunan rivojlanishi, murakkablashi, o'zgarishi kabi omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Buyuk Britaniyaliklar ko'pincha bolalarini uch yoki to'rt yoshda bolalar bog'chalariga yuborishadi. Maktabgacha ta'lim bola etti yoshga to'lgunga qadar davom etadi va o'qish, yozish va hisoblash bo'yicha ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Qoida tariqasida, bolalarning rivojlanishi o'yin tarzda sodir bo'ladi. Mamlakatdagi ko'plab xususiy maktablarda besh yoshdan boshlab bolalar uchun tayyorgarlik darslari mavjud. Odatda maktabgacha ta'lim 2-3 yoshda boshlanadi va 5 yoshda tugaydi. Bu bosqich ixtiyoriy, lekin ko'pchilik ota-onalar o'z farzandlarini Angliyada preschools yoki playschools deb ataladigan bolalar bog'chalariga yuborishni afzal ko'rishadi.

Bolalarni kasb nomlari va ular bilan bogʻliq mehnat sharoitlari bilan tanishtirish orqali ular mavjud kasblarning xilma-xilligini tushunishni boshlashlari va odamlar oʻz koʻnikmalari va tajribalarini qaerga sarflashlari haqida tasavvurga ega boʻlishlari mumkin. Shu bilan birgalikda interfaol mashgʻulotlar, masalan: kombinatsiya oʻyinlari, rolli oʻyinlar, karera oʻsishi, ishning bajarilish ketma-ketligi kabi algoritm boʻyicha tashkil etiladi. Har bir tanishtirilayotgan kasbga taaʼluqli kasb iboralarini oʻrganish “Kasblar lugʻati” orqali bolalarning soʻz boyligi kengaytiriladi.

Adabiyotlar

1. «Oʻzbekiston Respublikasi maktabgacha taʼlim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida»gi 2019 yil 10 maydagi PQ-4312/3106-son qarori.

2. Djamilova N.N., Imamova N.Z., Kim I.N., Marasulova D.N. The Technology of Using Electronic Software in Developing the Interest of School Children in Choosing a Profession Vol. 44 No. 6 Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology ISSN: 1001-4055 Vol. 44 No. 6, 2023.

3. <https://www.scopus.com/sourceid/13027#tabs=>

4. Jamilova N.N., Khasanova Sh.T., Imamova N.Z. Central Asian Journal of theoretical and Applied Science, 2024. – 4(12). – P. 184-187.

5. Котлар И.А., Смирнова Е.О. Игра в детских садах Германии и России. – М., 2016. – Т. 5. – № 1. – С. 39-45.

6. Смирнова Е.Р., Гударева О.В. Игра и произвольность современных дошкольников // Вопросы психологии. – М., 2013. – № 2. – С. 15-24.

7. Акопян Л.М., Кожевникова А.В., Шапиева И.Н. Профориентационная работа в условиях современной дошкольной образовательной организации. – 2021. – 56 с.

BOSHLANGʻICH SINFLARDA ROBOTATEXNIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA KITOBXONLIK TAMOYILLARI HAQIDA

Djumayev Jasur Mamanazarovich, Toshkent amaliy fanlar universiteti

Annotatsiya. Boshlangʻich sinflarda bolani kitobxonlikka oʻrgatish zamonaviy Robototexnika sohasi bilan faol tanishishga olib keladi. Robototexnika – bu haqiqatan ham yuqori texnologiyali dunyo. Zamonaviy dunyoda robotlar juda talabga ega. Ular hayotning mutlaqo boshqa sohalarida qoʻllaniladi, koʻpchilik bu haqda hatto bilmasligi ham mumkin. Zamonaviy robotlar fantastik va haqiqiy boʻlmagan koʻrinadi. Keling, turli faoliyat sohalarida robotlardan foydalanish misollarini koʻrib chiqaylik.

Kalit soʻzlar: kitobxonlik, oʻqish, kitobga muhabbat, Robototexnika sohasi, dars, mehnat taʼlimi, mezonlar, fantastik va noreal, ijodkorlik, taʼlim, oʻqitish.

Аннотация. Обучение ребенка чтению в начальной школе приводит к активному знакомству с областью современной робототехники. Робототехника мир действительно высоких технологий. В современном мире, роботы – довольно востребованы. Их используют в абсолютно различных сферах жизни,

о которых многие могут даже не догадываться. Современные роботы кажутся фантастическими и нереальными. Рассмотрим примеры использования роботов в различных сферах деятельности.

Ключевые слова: чтение, любовь к книгам, сфера робототехника, урок, трудового обучения, критерия, фантастическими и нереальными, творчество, образования, обучения.

Робототехника tushunchasi zamonaviy dunyoda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Robototexnika – bu robotlarni yaratish va ulardan foydalanishni o'rganadigan muhandislik sohasi. Ushbu bilim sohasiga talab tobora ortib bormoqda va sanoat, tibbiyot, fan va ta'limning turli sohalarida foydali bo'lmoqda.

Робототехника tarixida qadim zamonlardan tortib to zamonaviy texnologiyalargacha bo'lgan ko'plab bosqichlar mavjud. Bugungi kunda robotlar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi – ular bizga kundalik vazifalarni bajarishda yordam beradi, ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilaydi va hatto avtonom harakat qila oladi. Robototexnika olami bilan tanishgan bola nafaqat robotlarni yaratish va dasturlashning ajoyib usulini, balki bu sohaning insoniyat kelajagi uchun ahamiyatini ham kashf eta oladi. Robot texnikasini o'rganish bolalarda mantiqiy fikrlashni, muammolarni hal qilishga ijodiy yondashishni rivojlantirishga yordam beradi va ularga zamonaviy texnologiya tamoyillarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Oxirgi yillar bir vaqtning o'zida axborotlashtirish jamiyatlar qor ko'chkisi kabi kengaytiradi ilova mikroprotessorlar ichida sifat kalit komponentlar inson aralashuvisiz tashqi dunyo bilan o'zaro ta'sir qiluvchi avtonom qurilmalar. Mintaqa o'zaro bog'langan robotlashtirilgan tizimlari tan olingan ustuvorlik tashuvchi yangilarini faol joriy etish bilan inqilobiy texnologik yutuqning salohiyati texnologiyalar. Ko'pchilik talabalar intilmoq ichiga olish ustida mutaxassisliklar, bog'liq bilan axborot texnologiya, emas taxmin qilish haqida hammasi imkoniyatlar bu hududlar. Shu bilan birga, robot o'yinlari, qurilish va ixtiro ko'pchilikka xosdir eng zamondosh bolalar. Shunday qilib yo'l paydo bo'ldi imkoniyat va muddati o'tgan robototexnika sohasida uzluksiz ta'lim olish zarurati. Bo'shliqni to'ldiring bolalar o'rtasida sevimli mashg'ulotlari va jiddiy malakali tayyorgarlik imkon beradi o'qish robototexnika ichida qo'shimcha ta'lim, ustida asos maxsus tarbiyaviy dizaynerlar.

Maqsad: talabalarni robot tushunchasi, robotlarning turlari, qo'llanilishi sohalarini va ishlash tamoyillari bilan tanishtirish.

Ta'limiy vazifalar: bolalarni robototexnika va zamonaviy robot ishlab chiqarishning asosiy yo'nalishlari bilan tanishtirish; robototexnika sohasidagi eng keng tarqalgan va istiqbolli texnologiyalar haqida politexnik bilimlarni shakllantirish; bilim va ko'nikmalingizni yangi vaziyatlarda qo'llashni o'rganing.

Tarbiyaviy vazifalar: konstruktorlar bilan ishlashda aniqlik va sabr-toqatni tarbiyalash; robototexnika laboratoriyasining moddiy-texnik bazasiga g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lish; muloqot madaniyatini tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi vazifalar: mustaqillik va ijodiy, ixtirochilik muammolarini hal qilish qobiliyatini rivojlantirish; kuzatish ko'nikmalarini shakllantirish, sxema va texnologik xaritalar asosida fikr yuritish, muhokama qilish, tahlil qilish, ishlarni

bajarish; salomatlikni tejash; xavfsizlik qoidalariga rioya qilish. "Robotexnika" bilan foydalanish shunday usullari, Qanday qo'shma yaratilish, Qidirmoq muammolar va ular amaliy yechim, tahlil va umumlashtirish tjriba, tayyorlash tadqiqot loyihalar va ular himoya qilish, elementlar musobaqalar va va boshqalar, muqarrar talabalarning texnik fanlarni idrok qilish rasmini o'zgartiradi, ularni toifadan o'tkazadi spekuliyativ ichida tushirish qo'llaniladi. Bolalar ustida amaliyot nazariy bilim, qabul qildi dan hududlar matematika yoki fizika, olib boradi uchun ko'proq chuqur tushunish asoslar, tuzatadi qabul qildi ko'nikmalar, shakllantirish ta'lim ichida uning eng yaxshi tarzda. Robotlar modellarini yaratish bilan o'yinlar, unda erta tan olinadi asosiy tamoyillari hisob-kitoblar protozoa mexanik tizimlari va algoritmlar ular avtomatik faoliyat ko'rsatmoqda ostida boshqaruv dasturlashtiriladigan kontrollerlar keyingi rivojlanish uchun yaxshi zamin bo'lib xizmat qiladi murakkab nazariy material ustida sinflar.

Dasturlash ustida kompyuter (masalan, virtual ijrochilar), aqliy rivojlanish uchun barcha foydaliligi uchun qobiliyatlar ichida ko'p pastroq dasturlash avtonom qurilmalar, haqiqiy muhitda ishlash imkoniyat yaratilishi noma'lum dunyo robotlar uchun yangi narsalarni o'rganish, instinktini engish uchun juda kuchli rag'batdir iste'molchi va o'z-o'zini yaratish istagini shakllantirish. Tashqi bilan jozibadorlik xatti-harakati, robotlar mumkin bolmoq mazmunli to'ldirilgan qiziq va qiyin vazifalar qaysi muqarrar turmoq oldin yosh muhandislar. Ularning qarori o'z-o'ziga ishonchni rivojlantirishga olib kelishi mumkin kengaytirish gorizontlar bilim.

O'ziga xos o'ziga xos xususiyatlar: 1) Kibernetika va avtomatik boshqaruv nazariyasi elementlari moslashtirilgan Daraja idrok bolalar, nima imkon beradi boshlamoq muhandislik xodimlar allaqachon bilan 3-5 sinflar maktablar. 2) Ushbu dastur yakuniy natijaga qaratilgan, ya'ni. bola nafaqat yaratadi tashqi model robot, chizish ichida uning tasavvur uning qobiliyatlar. Bola yaratadi joriy qurilma, qaysi qaror qiladi yetkazib berildi vazifa.3.Dastur mahkam bog'langan Bilan katta tadbirlar ichida ilmiy va texnik shar uchun bolalar (turnirlar, musobaqalar konferentsiyalar), nima ruxsat beradi, emas chiqish boshiga ramka tarbiyaviy jarayon, qabul qilish faol ishtirok etish ichida musobaqalar har xil Daraja.

Maqsad tarbiyaviy dasturlari

Ilmiy yo'l bilan o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi uchun sharoit yaratish texnik yaratish.

Vazifalar: 1. Tanishtirish Bilan murakkab Asosiy texnologiya, qo'llaniladi da yaratish robotlar. 2. O'rgating qaror kibernetik vazifalar, natija har biri dan qaysi bo'ladi ishlaydi mexanizmi yoki robot avtonom boshqaruv. 3. Amalga oshirish fanlararo ulanishlar Bilan fizika, informatika va matematika shakl ko'nikmalar dizayn fikrlash.

Kutiladigan natijalar: mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatini shakllantirish; tahlil qilish va o'z-o'zini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish; ijodiy jarayonda qat'iyat va qat'iyatni shakllantirish,tadqiqot ishlari va ta'lim faoliyati.

Mavzu natijalari: "algoritm", "dastur" tushunchalarini shakllantirish; sxemani o'qish va model bo'yicha loyihalash qobiliyati; asosiy dasturlash konstruksiyalari haqida tushunchalarni shakllantirish; algoritmik va mantiqiy fikrlash uslublarini shakllantirish; tuzilgan algoritm asosida oddiy dasturlar tuza olish; yechish uchun

Wedo 2.0 dasturidan ishonchli foydalanish amaliy muammolar.

Meta-mavzu natijalari: sinfda ijodiy va kognitiv faoliyat, eksperimental tadqiqot faoliyati, tanqidiy fikrlash; bilimlar tizimida navigatsiya qilish qobiliyatini rivojlantirish; muammoni ko'rish, o'z faoliyatingiz rejasini tuzish qobiliyatini rivojlantirish; rejani amalga oshirish bo'yicha harakatlarni amalga oshirish, faoliyat natijalarini maqsad bilan bog'lash; tasniflash, kuzatish, tajribalar o'tkazish, xulosa va xulosalar chiqarish; o'z g'oyalarini isbotlash, himoya qilish, ish natijalarini baholash; vaqtni boshqarish qobiliyatini rivojlantirish. Talabalar yutuqlari darajasini baholash shakllari. Mashg'ulot samaradorligini nazorat qilish va o'z-o'zini nazorat qilish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi: kuzatish, so'rov; amaliy vazifalarni bajarish. Ta'lim sifatini baholashda talabalarning o'zlashtirilishining to'liqligi va kuchi hisobga olinadi nazariya va uni tanish va notanish vaziyatlarda amaliyotda qo'llash qobiliyati. Ta'lim natijalarini qayd etish shakllari: kurs davomida ta'lim natijalarini qayd qilish uchun quyidagilar qo'llaniladi: talabalar tomonidan bajarilgan oraliq topshiriqlar to'plami; mini musobaqalar; dars natijalari va o'quv natijalari bo'yicha talabalarning fikr-mulohazalari. Ta'lim natijalarini taqdim etish va namoyish qilish shakllari: individual loyiha bo'yicha yig'ilgan robotlar modellari; mini musobaqa.

Dasturning amalga oshirilishini sarhisob qilish shakllari: pedagogik kuzatish; o'quvchilarning o'quv vazifalarini bajarishini pedagogik tahlil qilish; talabalarning sinfdagi faoliyati.

Mustaqil topshiriqlarni baholash mezonlarga muvofiq amalga oshiriladi, ularning har biri uchun ball beriladi. Treningni tashkil etish shakllari: nazariy; amaliy darslar; ijodiy, dizayn faoliyati. Robotlar bizga kundalik hayotda hamroh bo'lib, uy yumushlarida, ishlab chiqarishda va hatto tibbiyotda yordam beradi. Robot texnikasining rivojlanish tarixi juda ko'p qiziqarli va murakkab bosqichlardan iborat bo'lib, robotlarga o'xshash birinchi mexanik qurilmalar paydo bo'lishidan tortib, eng ilg'or mutaxassislarni ham hayratda qoldiradigan zamonaviy texnologiyalargacha.

Robototexnika qadimiy ildizlarga ega bo'lib, odamlar aniq vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan mexanik tuzilmalarni yaratgan qadimgi davrlarga borib taqaladi.

Dastlab robotlar "o'yinchoq" qurilmalari ko'rinishida taqdim etildi, keyinchalik ular foydali inson yordamchilariga aylandi. Robototexnika tarixidagi muhim davr o'rta asrlarning gullab-yashnashi bo'lib, ko'proq ixtirolar va mexanizmlar murakkablik va funksionallikning yangi darajalariga ko'tarildi. Shu bilan birga, turli maqsadlar uchun birinchi avtomatik robotlar yaratilgan. 19-20-asrlarda texnologiyaning rivojlanishi bilan robototexnika hayotning turli sohalariga: sanoatdan fan va san'atgacha kira boshladi. Mexanik robotlar o'rnini elektron qurilmalar va sun'iy intellektga ega robotlar egalladi. Bugungi dunyoda robototexnika eng yuqori cho'qqisiga chiqdi, avtonom dronlar, uy xo'jaligida robot yordamchilar, tibbiyot va ilm-fan sohasida innovatsion yechimlar paydo bo'ldi. Robotlar nafaqat foydali yordamchiga, balki insonning kundalik hayotida haqiqiy hamrohga aylanmoqda.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son: <https://lex.uz/docs/5013007>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktabrdagi "Ilm fanni

2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini taqdiqlash to'g'ricida"gi PF-6097-con Farmoni: www.lex.uz.

3. Dzhumaev M.I. Competence – based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Vol. 3 Issue 2 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337.

4. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida // Fizika, matematika, informatika. – T., 2024. – 1-son. – B. 148-165.

5. Melnikova O.V. Lego-konstruirovaniye. 5-10 let. FGOS – Uchitel, 2020.

6. Sayt po ispolzovaniyu robototexnicheskogo konstruktora Lego WeDo, <http://www.wedobots.com/>

7. <http://raor.ru> – Rossiyskaya assotsiatsiya obrazovatelnoy robototexniki.

8. Dis Sara. Genialniye Lego izobreteniya iz detaley, kotoriye u tebya uje yest. – Eksmodetstvo, 2021.

9. Golikov D.V. Scratch dlya yunix programmistov. – SPb., 2017. – 192 s.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KITOBXONLIKKA O'RGATISH TABIIY FANLARNI O'QITISHNING BOSH ONILI SIFATIDA

Djumayeva Mohogul Mamanazar qizi, TerDPI o'qituvchisi

Annotasiya. Maqqolada maktabda Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasida o'qitish metodlari, mustaqil va nazorat ishlari, o'quvchilardan individual yozma so'rov o'tkazishning samarali vositalari yaratilgan. Ba'zi didaktik materiallar dasturning chegaralangan doiradagi masalalarining o'zlashtirilishini reyting tizimida nazorat qilish uchun, boshqalari maktab Tabiiy fanlarni kursining barcha asosiy mavzularini nazorat qilish uchun mo'ljallangan. Shuningdek, geografiya o'qitish metodikasining umumiy masalari va didaktik asoslari haqida fikr yuritamiz.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlarni, ta'lim va tarbiya, o'qitish metodlari, ilmiy tadqiqot, usul va metod.

Annotation. The article describes the methods of teaching geography at school, independent and control work, effective means of conducting individual written surveys of students. Some didactic materials are designed to monitor the assimilation of a limited range of programmatic issues in the rating system, while others are designed to monitor all the main topics of the school geography course.

Key words: geography, education and training, teaching methods, research, methods and techniques.

Аннотация. В статье описаны методы обучения географии в школе, самостоятельная и контрольная работа, эффективные средства проведения индивидуальных письменных опросов учащихся. Некоторые дидактические материалы предназначены для мониторинга усвоения ограниченного круга программных вопросов в рейтинговой системе, в то время как другие

предназначены для мониторинга всех основных тем школьного курса географии.

Ключевые слова: география, образование и обучение, методы обучения, исследования, методы и приемы.

Ta'limning yangi mazmuni tabiiy fanlarni o'qitishda yangi usullarni keltirib chiqaradi. O'qitish usullarini qo'llashda kompleks yondashuv, ularning moslashuvchanligi va dinamikligi talab etiladi. O'qitish usullarining pedagogik tasnifi o'qitish usullari va o'rganish (o'rganish) usullarini ajratib turadi. Ikkinchisi, o'z navbatida, matematikani o'rganishning ilmiy (kuzatish, tahlil, sintez va boshqalar) va ta'lim (evristik, modellardan o'rganish va boshqalar) usullari bilan ifodalanadi.

O'qitish usullari – vositalar va usullar, axborot usullari, o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish va nazorat qilish. O'qitish usullari – o'quv materialini o'zlashtirish vositalari va usullari, usullari, o'qitish va o'z-o'zini nazorat qilishning reproduktiv va mahsuldor usullari. Tabiiy fanlarni o'qitish: o'quv, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi, shuningdek: axborot, evristik, prognostik, estetik, amaliy, nazorat-baholovchi, tuzatuvchi va birlashtiruvchi funktsiyalarni o'z ichiga oladi [1].

Ta'lim funktsiyasi maktab o'quvchilarining tabiiy fanlarni o'qitishning usullari va qo'llanilishi haqida tushuncha beradigan bilimlar tizimini o'zlashtirishlarini nazarda tutadi. Ta'lim funktsiyasi ko'p jihatdan maktab o'quvchilarining bilim, ko'nikma va e'tiqodlarning sintezi bo'lgan dunyoqarashining rivojlanishini belgilaydi.

Ta'lim funktsiyasi tabiiy fanlarni o'rganishga qiziqishni shakllantirish, o'quv faoliyati uchun barqaror motivatsiyani rivojlantirish bilan tavsiflanadi.

Rivojlanish funktsiyasi – diqqat, xotira, fikrlash, kognitiv faollik va mustaqillik, qobiliyat kabi kognitiv psixik jarayonlar va shaxsiy xususiyatlarni shakllantirishdan, shuningdek, aqliy faoliyatning mantiqiy usullarini (tahlil, sintez, umumlashtirish, mavhumlashtirish, va boshqalar).

Axborot funktsiyasi shundan iboratki, o'quv jarayonida o'quvchi ta'lim g'oyalarning paydo bo'lish tarixi, ularning rivojlanishi, olimlarning tarjimai holi, muayyan tushunchalar bo'yicha turli nuqtai nazarlar bilan tanishadi. Tabiiy fanlarni o'rganish jarayonida talaba juda katta hajmdagi ma'lumotlarni oladi, tabiiy fanlarning turli xil ilovalari va tabiiy fanlarni sohasidagi yangi kashfiyotlar bilan tanishadi.

Evristik funktsiya o'qituvchining o'quv jarayonida bolaning qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlaydigan sharoitlarni yaratishni o'z ichiga oladi. O'qitishning evristik funktsiyasi o'qituvchining tabiiy fanlarni o'qitishda evristik uslub va usullardan foydalanishi, ularni turli xil aniq vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Tabiiy fanlarning bashorat qilish funktsiyasi maktab o'quvchilarida bashorat qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan: hal qilinmagan muammolarni aniqlash, farazlarni ilgari surish, muammolarning muqobil echimlarini ko'rish va boshqalar.

Estetik funktsiya maktab o'quvchilarini go'zallik bilan tanishtirish va ularning estetik didini tarbiyalashni o'z ichiga oladi. O'quv materiali mantiqiy, tizimli va jozibali tarzda taqdim etilishi kerak.

Amaliy funktsiya – mashg'ulotlarni muammolarni hal qilishga, real dunyo hodisalarini matematik tadqiq qilish qobiliyatini rivojlantirishga va o'quv materialini amaliy yo'naltirishga qaratilgan. Tabiiy fanlarga oid bilimlarni rivojlantirish uchun dastlabki rag'batlantiruvchi aniq amaliy muammolarni hal qilish zarurati hisoblanadi. Tabiiy fanlarni sohasida oldinga siljish paydo bo'lishi bilan bog'liq ehtiyojlar, ko'proq yoki kamroq amaliy xarakterga ega.

Nazorat va baholash funktsiyasi maktab o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini nazorat qilish, tuzatish, baholashni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda maktablarda shu maqsadda test sinovlari o'tkazilmoqda.

Tuzatish funktsiyasi talabalar tomonidan qabul qilingan ma'lumotlarni moslashtirish deb tushuniladi. Turli manbalardan olingan ma'lumotlarning ma'nosi va mohiyati boshqacha bo'lishi mumkin. O'qituvchi talabalarga tuzatilgan ma'lumotlarni taklif qilishi kerak. U o'quvchiga uni to'g'ri tushunishga va baholashga yordam berishi kerak.

Integratsiyalash funktsiyasi tizimli bilimlarni shakllantirish, o'rganilayotgan tushunchalar, teoremlar, faoliyat usullari va usullari o'rtasidagi munosabatlarni tushunishdir[3-4]. Tabiiy fanlarni o'qitishning barcha funktsiyalari o'zaro bog'liq bo'lib, ular bir-biriga bog'liq bo'lib, amaliyotda turli kombinatsiyalarda amalga oshiriladi. Matematik funktsiyalarni amalga oshirishga o'rgatish asosiy o'quv maqsadlariga erishishni ta'minlaydi. Yuqorida sanab o'tilgan Tabiiy fanlarni ta'limining maqsadlari uning mazmunini tanlash uchun asos bo'ladi.

Tabiiy fanlarni o'qitishga oid tadqiqotning asosiy usullari quyidagilardan iborat: kuzatish va tajriba; taqqoslash; tahlil va sintez; umumlashtirish va ixtisoslashtirish; abstraksiya va konkretlashtirish.

Tabiiy fanlarni o'qitishning zamonaviy usullari: muammoli (istiqboli), laboratoriya, dasturlashtirilgan o'qitish, evristik, matematik modellarni qurish, aksiomatik va boshqalar.

O'qitish usullarining tasnifini ko'rib chiqamiz (1-sxema).

Tabiiy fanlarni o'qitishda axborot va rivojlanish usullari ikki sinfga bo'linadi:

1. Axborotni tayyor shaklda uzatish (ma'ruza, tushuntirish, o'quv filmlari va videofilmlarini namoyish qilish, magnitafonli yozuvlarni tinglash va boshqalar);

2. Tabiiy fanlarni o'qitishga oid bilimlarni mustaqil o'zlashtirish (kitob bilan, o'quv dasturi bilan, axborot ma'lumotlar bazalari bilan mustaqil ishlash – axborot texnologiyalaridan foydalanish).

Muammoli qidiruv usullari: o'quv materialini muammoli taqdim etish (evristik suhbat), o'quv muhokamasi, laboratoriya qidiruv ishlari (materialni o'rganishdan oldin), kichik guruhlarda kollektiv aqliy faoliyatni tashkil etish, tashkiliy-faol o'yin, tadqiqot ishlari.

Reproduktiv usullar: o'quv materialini takrorlash, model bo'yicha mashqlarni bajarish, ko'rsatmalarga muvofiq laboratoriya ishlari, simulyatorlarda mashqlar.

Ijodiy va reproduktiv usullar: insholar, o'zgaruvchan mashqlar, ishlab chiqarish holatlarini tahlil qilish, ishbilarmonlik o'yinlari va kasbiy faoliyatga taqlid qilishning boshqa turlari: 1) tadqiqot mavzusini tanlash; 2) tadqiqot maqsadi va vazifalarini aniqlash: tadqiqot maqsadi; tadqiqotchi o'z ishi yakunida erishishi zarur bo'lgan natijadir; tadqiqot vazifalari maqsadga erishish yo'llari va usullarini belgilashdir; 3) tadqiqot obyekti va predmetini belgilash; 4) tadqiqot metodlarini belgilash: tadqiqotni olib borish, qo'yilgan vazifalarni hal etish usullari, ya'ni tadqiqot metodlarini aniqlab olish zarur; 5) ma'lumotlar to'plash, kuzatish, tajribalar o'tkazish; 6) tadqiqotdan kutilgan natijalarni baholash, xulosa qilish.

"Atrofdagi dunyo" fanini o'rganishda sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda tadqiqot usullari va usullaridan foydalanish ilmiy jarayon kabi o'quv jarayonini qurishni o'z ichiga oladi. Tadqiqot, tadqiqotning asosiy bosqichlarini amalga oshirish jarayon, albatta, talabalar uchun qulay bo'lgan soddalashtirilgan shaklda: tekshirilishi kerak bo'lgan noma'lum (noaniq) faktlarni aniqlash (muammoning o'zagi); muammoni aniqlashtirish va shakllantirish; farazlar; tadqiqot rejasini tuzish; tadqiqot rejasini amalga oshirish, noma'lum faktlarni va ularning boshqalar bilan aloqalarini o'rganish, ilgari surilgan farazlarni tekshirish; natijani shakllantirish; olingan yangi bilimlarning ahamiyatini, ularni qo'llash imkoniyatlarini baholash va natijalarini taqdim etish [5]. Tadqiqot usullari va usullarining muhim xususiyati shundaki, talaba tadqiqot kompetensiyasidan tashqari, kommunikativ va axborot kompetensiyasini rivojlantiradi. O'qitishdagi tadqiqot usullari va usullari ma'lum darajada ilmiy tadqiqot jarayoniga taqlid qiladi. O'quv tadqiqotlari ilmiy tadqiqotlardan ba'zi muhim belgilari bilan farq qiladi: birinchidan, ta'lim muammosi, ya'ni muammoli ta'lim jarayonida o'rganilayotgan narsa va maktab o'quvchilari kashf etadigan haqiqat fan uchun yangilik emas. Ammo ular o'quvchilar uchun yangi va fanda uzoq vaqtdan beri kashf etilgan narsalarni o'zlari uchun kashf etadilar, o'quv faoliyatining ushbu bosqichida ular kashshoflar kabi fikr yuritadilar. Shuning uchun o'qitishda tadqiqot usulini qo'llash "qayta kashf qilish" didaktikasi deb ataladi (o'quvchilar fanda uzoq vaqtdan beri kashf etilgan narsalarni mustaqil ravishda "kashf qilish" ga olib kela

Ikkinchidan, maktab o'quvchilarini ilmiy izlanishga undaydigan rag'batlar olimni izlanishga undaydigan rag'batlardan farq qiladi. O'quv tadqiqotlari o'quvchilar tomonidan o'qituvchi bilan birgalikda interaktiv o'zaro ta'sir sharoitida olib boriladi. Uchinchidan, boshqa o'qitish usullari kabi tadqiqot usullari

Tadqiqot metodlari va usullaridan foydalanish samaradorligini boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning shaxsiy sohasidagi quyidagi o'sishlar ko'rsatadi (1-rasm). Shuning uchun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi bu usullarni puxta egallashi zarur.

Tadqiqot jarayonida o'qituvchi va talaba qo'shma yo'ldan o'tadi, bu bir nechta muqobil modellarda amalga oshirilishi mumkin: 1-model: o'qituvchi qidiruv yo'lini biladi, talabaga shu yo'ldan o'tishni taklif qiladi taxallus, ko'pincha kerakli natijani taxmin qilish yoki aniq bilish; 2-model: o'qituvchi izlanish va izlanish yo'lini biladi, lekin nima ekanligini bilmaydi ba'zi natija; 3-model: o'qituvchi ilmiy tadqiqotning metodologiyasi va turli usullariga egalik qiladi, ularni o'quvchiga o'rgatishi mumkin, lekin ikkalasi ham izlanish yo'lini (tadqiqot) ham, yakuniy natijani ham bilmaydi.

Tadqiqot modelini tanlash ushbu faoliyat turini tashkil qilishda hisobga olinishi kerak bo'lgan ko'plab tashqi va ichki omillarga bog'liq. O'qitish usullarining ajralmas qismi o'qituvchi va talabalarning ta'lim faoliyati usullaridir. Uslubiy texnika – bu muayyan muammoni hal qilishga qaratilgan harakatlar, ish usullari.

Tarbiyaviy ish usullari orqasida aqliy faoliyat usullari (tahlil va sintez, taqqoslash va umumlashtirish, isbotlash, mavhumlashtirish, konkretlashtirish, asosiy narsani aniqlash, xulosalar, tushunchalarni shakllantirish, tasavvur va yodlash usullari) yashiringan [8]. Zamonaviy o'qitish usullari, asosan, tayyor bilimlarni emas, balki yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga qaratilgan faoliyatni o'qitishga qaratilgan, ya'ni. kognitiv faoliyat.

Tabiiy fanlarni o'qitishga oid maxsus usullar – bilishning o'qitish uchun moslashtirilgan, matematikaning o'zida qo'llaniladigan asosiy usullari, matematikaga xos bo'lgan voqelikni o'rganish usullari (matematik modellarni qurish, bunday modellarni qurishda qo'llaniladigan abstraksiya usullari, aksiomatik usul). Tabiiy fanlarni o'qitishga oid muammoli ta'lim – bilim va faoliyat usullarini ijodiy o'zlashtirish qonuniyatlariga asoslangan didaktik tizim bo'lib, ilmiy tadqiqotning asosiy xususiyatlariga ega bo'lgan o'qitish va o'qitishning texnika va usullarini o'z ichiga oladi. O'qitishning muammoli usuli – bu ta'lim maqsadlarida izchil ravishda yaratilgan muammoli vaziyatlarni olib tashlash (hal qilish) shaklida amalga oshiriladigan o'rganishdir [9]. Muammoli vaziyat – bu mavjud bilimlar va taklif qilingan muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan bilimlar o'rtasidagi nomuvofiqlik natijasida yuzaga keladigan ongli qiyinchilik. Muammo o'quvchilarga tushunarli bo'lishi va uni shakllantirish talabalarda qiziqish va uni hal qilish istagini uyg'otishi kerak. Tabiiy fanlarni o'qitishga oid muammoli vazifa va muammoni farqlash kerak. Muammo kengroq bo'lib, u ketma-ket yoki tarmoqlangan muammoli vazifalar to'plamiga bo'linadi. Muammoli topshiriqni bitta vazifadan iborat muammoning eng oddiy, maxsus holati deb hisoblash mumkin.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son: <https://lex.uz/docs/5013007>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktabrdagi "Ilm fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini tasdiqlash to'g'ricida"gi PF-6097-con Farmoni. www.lex.uz.

3. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida // Fizika, matematika, informatika. – T., 2024. – 1-son. – B. 148-165.

4. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation // International Scientific Journal Vol. 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz.

5. Dzhumaev M. About the main principles and essence of the implementation of the national curriculum. No. 1 issue Physics, mathematics, informatics magazine. – T., 2024. – B. 148-165.

6. Джумаева М.М. Проблема естественно-научная грамотность в начальной школе // Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida o'qitishning pedagogik imkoniyatlari va zamonaviy yondashuv: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – T.: Oriental universiteti, 2024. – B. 166-172.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY-AXLOQIY DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM JIHLTLARI

Djumayeva Sanobar Absaatovna, TDPU dotsenti, PhD

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-axloqiy dunyoqarashni rivojlantirish, pedagogik jarayonning eng muhim jihatlardan biridir. Bu jarayon o'qituvchilik kasbining mazmuni, uning ijtimoiy rolini anglash, o'quvchilarga axloqiy va ma'naviy me'yorlarni singdirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. O'qituvchilarning kasbiy-axloqiy dunyoqarashini rivojlantirish uchun pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin:

1. Kasbiy-axloqiy qadriyatlar va prinsiplarni shakllantirish

O'qituvchining kasbiy-axloqiy dunyoqarashi, uning shaxsiy qadriyatlariga asoslanadi. Shuning uchun o'qituvchining axloqiy tafakkurini rivojlantirish uchun uni kasbiy faoliyatga taalluqli asosiy prinsiplar bilan tanishtirish zarur. Bular quyidagilar bo'lishi mumkin:

- O'quvchilarga hamdardlik, xolislik va bag'rikenglikni namoyish etish.
- O'qituvchi uchun halollik, adolat, mehnatsevarlik va mas'uliyatli bo'lish muhim qadriyatlardir.

- O'qituvchining axloqiy etikasini o'rgatish.

2. Kasbiy tayyorgarlik jarayonida axloqiy me'yorlarni o'rgatish

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy axloqiy jihatdan tarbiyalash, pedagogik ta'limning har bir bosqichida amalga oshirilishi kerak. Axloqiy qadriyatlar va me'yorlar o'qituvchilik faoliyatining ajralmas qismiga aylanishi uchun pedagogik darslarda va amaliy mashg'ulotlarda ularni muhokama qilish muhimdir:

- Pedagogik etika, o'qituvchining axloqiy xulq-atvori haqida maxsus kurslar tashkil etish.

- O'qituvchilarda shaxsiy mas'uliyat, ijtimoiy mas'uliyatni tarbiyalash.

- O'qituvchilik kasbi va axloqiy qadriyatlar orasidagi bog'liqlikni tahlil qilish.

3. Tajribali o'qituvchilar bilan mentorlik tizimini joriy etish

Tajribali o'qituvchilar tomonidan bo'lajak o'qituvchilarga amaliy va axloqiy masalalarda maslahatlar berish va ularni qo'llab-quvvatlash tizimi kasbiy-axloqiy dunyoqarashni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi:

- Mentorlar va tajribali pedagoglar bo'lajak o'qituvchilarni axloqiy va kasbiy me'yorlar bilan tanishtirishi va ularning ma'naviy tarbiyasiga ko'maklashishi kerak.
- Amaliy darslar va pedagogik vazifalar orqali shaxsiy va kasbiy axloqiy me'yorlarni shakllantirish.

4. Pedagogik axloqning ta'limdagi roli

Ta'limda axloqiy jihatlarni muhokama qilish, o'qituvchining o'quvchilar bilan munosabatlari va ularning o'zaro axloqiy tartibga rioya qilishini ta'minlash muhimdir. O'qituvchining axloqiy etikasini rivojlantirishning ba'zi usullari:

- O'qituvchining o'quvchilarni o'rgatishdagi prinsipialligi.
- O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hurmat, adolat va xolislikni ta'minlash.
- O'qituvchining axloqiy xulq-atvorining o'quvchilarni ijtimoiy va ma'naviy tarbiyalashdagi roli.

5. Pedagogik didaktik texnologiyalar va metodlar

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-axloqiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va metodlar ham muhim rol o'ynaydi. Ular orqali o'qituvchilar axloqiy masalalarni chuqurroq tushunib, amalda qo'llay olishadi:

- Muammoli-ehtiyojli o'quv mashg'ulotlari, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi axloqiy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladigan vazifalar.
- Case-study metodlari yordamida axloqiy dilemmalarni tahlil qilish.
- O'qituvchilarni empatiya va o'zini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

6. O'quvchilarga axloqiy qadriyatlarni o'rgatish

O'qituvchilar bo'lajak o'quvchilariga axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda o'zlari o'rnak bo'lishlari kerak. Bu, o'qituvchining o'quvchilarga munosabatlarida va o'quv jarayonida kuzatiladi:

- O'quvchilarni o'z axloqiy me'yorlarini rivojlantirishga undash.
- O'quvchilarga axloqiy qoidalarni o'rgatish va ularning to'g'ri qarorlar qabul qilishiga yordam berish.

Mazkur izlanishlar davomida bir qator olimlarning kasbiy-axloqiy dunyoqarashni rivojlantirishning mohiyati va ahamiyati borasida olib borgan tadqiqotlaridagi ma'lumotlarga yuzlanamiz. Jumladan, N.Xudoyberdiyeva, N.M.Shomuradov, M.Salimov, Z.Iskandarova, F.Bakhromova, G.Bojjeva, N.Raxmatullayeva, S.Tashkandiyev, K.Sagdiev, D.Azimov, F.Jalilov, L.Gulomova, U.Tursunov, D.Abdullayevalar yuqoridagi masalalarga bir qator oydinlik kiritishgan.

M.Shomuradovning "*Kasbiy etikani rivojlantirish metodikasi*" kitobi kasbiy axloqiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik, ijtimoiy va axloqiy metodlarni tizimli ravishda o'rgatishga qaratilgan. Bu metodlar nafaqat kasbiy axloqni rivojlantirish, balki uning kundalik hayotga, kasbiy faoliyatga tadbiq etilishiga yordam beradi.

N.Xudoyberdiyeva tomonidan yozilgan “O‘qituvchilarda kasbiy axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish” nomli kitobda o‘qituvchining kasbiy axloqiy qadriyatlari va dunyoqarashini shakllantirish jarayoni haqida muhim ma’lumotlar taqdim etilgan hamda o‘qituvchining kasbiy axloqiy qadriyatlari, uning jamiyatdagi o‘rni va ta’lim jarayoniga bo‘lgan ta’siri haqida chuqur tahlil va tushunchalar keltirilgan. M.Salimovning “Pedagogik jarayonlarda axloqiy-psixologik aspektlar” nomli asari, o‘qituvchining kasbiy axloqiy dunyoqarashini rivojlantirishda pedagogik mexanizmlarni amalga oshirishning muhim jihatlarini ko‘rib chiqadi. Muallif, o‘qituvchilarning kasbiy axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda pedagogik metod va usullarni qanday samarali qo‘llash, shuningdek, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ijobiy psixologik munosabatlarni yaratishning ahamiyatini ta’kidlaydi.

Z.Iskandarova tomonidan taqdim etilgan “Pedagogik metodlarning kasbiy-axloqiy asoslari” asari, pedagogik metodlarning axloqiy jihatlari va ularning o‘qituvchilarni kasbiy rivojlantirishdagi roli haqida taqdim etilgan tadqiqotlarni o‘rganish, ayniqsa ta’lim jarayonida o‘qituvchilarning axloqiy mas’uliyatini oshirishga qaratilgan muhim ilmiy ishdur.

Tadqiqotda o‘qituvchining o‘z kasbiga bo‘lgan axloqiy yondashuvi, shu jumladan, unga nisbatan jamiyatning talab va kutishlari, ta’limda talabalar bilan munosabatni o‘rnatishdagi axloqiy standartlar va ta’lim jarayonida axloqiy nuqtai nazardan qanday metodlarni qo‘llash kerakligi kabi masalalar ko‘rib chiqilgan.

G.Bojjeva tomonidan yozilgan “*Shaxsiy va kasbiy axloqiy dunyoqarashni rivojlantirishda innovatsion metodlar*” kitobi, shaxsiy va kasbiy axloqiy dunyoqarashni rivojlantirishda yangiliklarga oid metodikalarni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Bu kitobda muallif innovatsion metodlar va usullarni qo‘llash orqali shaxsning axloqiy xulq-atvorini shakllantirish va rivojlantirish jarayonini o‘rganadi. Ushbu metodikalar nafaqat kasbiy, balki shaxsiy axloqiy qiyofani ham yuksaltirishga qaratilgan.

Kitobda ko‘rib chiqiladigan ba’zi asosiy metodikalar va yondashuvlar quyidagilardir: 1) **Innovatsion pedagogik metodlar:** axloqiy dunyoqarashni rivojlantirishda, innovatsion pedagogik metodlar, masalan, interaktiv darslar, muammoli o‘quv metodlari, loyiha asosida o‘qitish va boshqa faol o‘qitish usullari qo‘llaniladi. Bu metodlar talabalarda axloqiy mas’uliyat, hamkorlik va ijtimoiy ongini rivojlantirishga yordam beradi. 2) **Axloqiy simulyatsiyalar:** shaxsiy va kasbiy axloqiy dunyoqarashni o‘rganishda simulyatsiya metodlari muhim rol o‘ynaydi. Bu metodlar orqali talaba yoki ishtirokchi turli vaziyatlarni tajriba qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi, bu esa, ularga real hayotdagi axloqiy qarorlarni qabul qilishda yordam beradi. 3) **Axloqiy maslahatlar va treninglar:** yangi metodlardan biri sifatida, shaxsiy va kasbiy axloqiy yondashuvlar, maxsus treninglar va maslahatlar orqali targ‘ib qilinadi. Bu treninglar yordamida shaxsiy va kasbiy xulq-atvorni yaxshilash, axloqiy masalalar yuzasidan ongli qarorlar qabul qilish ko‘nikmalari shakllantiriladi. 4) **Tezkor axloqiy reaksiyalarni rivojlantirish:** shaxsiy va kasbiy axloqiy dunyoqarashni o‘zlashtirishda, innovatsion metodlar tezkor axloqiy qarorlar qabul qilishga yordam beradigan psixologik va kognitiv metodlarni qo‘llashni taqozo etadi. Bu metodlar yordamida kishilarning axloqiy qarashlarini tezda tushunib, mos

ravishda javob berish qobiliyati rivojlanadi. 5) **Axloqiy didaktik materiallar va resurslar:** shaxsiy va kasbiy axloqiy dunyoqarashni o'rgatishda yangi axloqiy didaktik materiallar, masalan, elektron resurslar, video leksiyalar, case-study usullari va boshqa axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi ham muhim o'rin tutadi.

N.Raxmatullayeva "Pedagogik etikaning asoslari va o'qituvchining kasbiy axloqiy me'yorlari" kitobidan o'qituvchining axloqiy me'yorlari va etika printsiplari bo'yicha ilmiy ishning muhim jihatlari haqida quyidagi ma'lumotlarni keltirish mumkin: Kitobda pedagogik etika, o'qituvchining kasbiy axloqiy me'yorlari va etika printsiplari haqida tushunchalar taqdim etilgan.

Pedagogik etika o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarning axloqiy jihatlarni, ularning bir-biriga nisbatan majburiyat va mas'uliyatlarini o'rganadi. Kitobda bu masalalar pedagogika fanining ajralmas qismi sifatida tahlil qilinadi.

O'qituvchining kasbiy axloqiy me'yorlari uning professional faoliyatida muhim o'rin tutadi, chunki ular o'qituvchining o'quvchilar bilan, o'z hamkasblari va otanalar bilan qanday munosabatda bo'lishi kerakligini belgilaydi. Asosan, bu me'yorlar quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1) **Mas'uliyat:** o'qituvchi o'quvchilarga o'qitish, tarbiya berish va ularning shaxsiy rivojlanishini kuzatishda mas'uliyatli bo'lishi kerak.

2) **Adolat:** o'qituvchi barcha o'quvchilarga bir xil munosabatda bo'lishi, ularni teng huquqli tarzda baholash va o'qitish kerak.

3) **Hurmat:** o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiyatini, fikrini va his-tuyg'ularini hurmat qilishi zarur. Bu o'qituvchi o'zining xatti-harakatlarini, nutqini va qarorlarini ehtiyotkorlik bilan tanlashi kerakligini anglatadi.

4) **Halollik:** o'qituvchi o'z kasbini bajarayotganda, har doim halol va adolatli bo'lishi lozim.

5) **O'zini o'zgartirishga tayyorlik:** o'qituvchi o'z kasbiy malakasini doimiy ravishda oshirib borishi va yangiliklarga ochiq bo'lishi kerak.

6) **Etika printsiplari:** etika printsiplari pedagogik faoliyatda har bir o'qituvchi tomonidan kuzatilishi kerak bo'lgan umumiy axloqiy qoidalardir.

Bu printsiplar o'qituvchining o'quvchilarni tarbiyalash va ta'lim berish jarayonidagi ishlarini ma'lum bir axloqiy me'yorlar asosida boshqaradi. Quyidagi printsiplar kitobda ko'rib chiqilgan: empatiya, tenglik, shaxsiy mas'uliyat, o'zgaruvchanlik va rivojlanish, xalqaro etika.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-axloqiy dunyoqarashni rivojlantirish – bu murakkab, ammo nihoyatda muhim jarayon bo'lib, u o'qituvchilik kasbining sifatini va ta'lim tizimining muvaffaqiyatini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Shu bois, pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish, o'qituvchilarning kasbiy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish uchun yuqoridagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur.

Adabiyotlar

1. Bojjeva G. Shaxsiy va kasbiy axloqiy dunyoqarashni rivojlantirishda innovatsion metodlar. 2022.

2. Iskandarova Z. Pedagogik metodlarning kasbiy-axloqiy asoslari. 2019.

3. Shomuradov M. Kasbiy etikani rivojlantirish metodikasi. 2020.
4. Salimov M. Pedagogik jarayonlarda axloqiy-psixologik aspektlar. 2018.
5. Raxmatullayeva N. Pedagogik etikaning asoslari va o'qituvchining kasbiy axloqiy me'yorlari. 2017.
6. Xudoyberdiyeva N. O'qituvchilarda kasbiy axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish. – T., 2019.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

**Djumaniyazov Farrux Shavkatovich,
Xiva pedagogika kolleji musiqa fani o'qituvchisi**

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning ahamiyati va usullari yoritilgan. Oilaning, o'qituvchilarning va jamiyatning bu jarayondagi roli alohida ta'kidlanadi. Dars jarayonida milliy qadriyatlar, tarix va badiiy asarlardan foydalanish orqali o'quvchilarda Vatanga bo'lgan hurmat va faxr tuyg'ularini shakllantirish usullari bayon etilgan. Shuningdek, turli tadbirlar, sayohatlar va ota-onalar bilan hamkorlik orqali milliy g'urur va vatanparvarlik ruhini oshirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, yosh avlod tarbiyasi, boshlang'ich sinf, milliy qadriyatlar, ota-onalar bilan hamkorlik, tarbiyaviy tadbirlar, milliy g'urur.

Vatanparvarlik – insonning o'z yurtiga, xalqiga bo'lgan sadoqati va mehr-muhabbati ifodasidir. Bu fazilat yosh avlodning ongida go'daklikdan shakllanishi zarur [1, 23-b.]. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanparvarlik ruhini uyg'otish, ularni yurtga, xalqimiz madaniyati va tarixiga hurmat ruhida tarbiyalash muhim vazifalardan biridir. Vatan bu – inson ma'naviy olami, turmush tarzi, tafakkuri, tarixiy ildizlari, buguni va ertasi mujassam bo'lgan muqaddas maskandir. Har bir inson uchun Vatan unga ona allasi singari mehribon va azizdir.

Bolani vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy poydevori oilada shakllanadi. Bu jarayonda hal qiluvchi omil sifatida oila katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois, o'qituvchi o'quvchilarning oilalari bilan samarali hamkorlik o'rnatishi, ota-onalarni farzandlarida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga faol jalb etishi lozim. Natijada, ta'lim muassasalarida vatanparvarlik tarbiyasining muvaffaqiyati ko'p jihatdan pedagoglarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, ularning psixologik, pedagogik va kasbiy tayyorgarligi, o'z kasbiga bo'lgan yondashuvi hamda o'quvchilarning ota-onalari bilan samarali muloqot olib borish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. O'quv jarayonida vatanparvarlik tarbiyasini yo'lga qo'yish Ta'lim jarayonida o'quvchilarga Vatan haqida tushunchalar berish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dars mashg'ulotlarida yurtimizning boy tarixi, buyuk ajdodlarimiz hayoti, milliy qadriyatlar va davlat ramzlari haqida ma'lumotlar berish vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga yordam beradi. Tarix, adabiyot va tabiatshunoslik fanlarida o'zbek xalqining o'tmishi va hozirgi taraqqiyoti haqida hikoyalar, ertaklar va qiziqarli ma'lumotlar orqali tushuntirish samarali natija beradi [2, 88-b.].

Badiiy asarlar va xalq ijodiyotidan foydalanish Vatanparvarlik tuygʻusini shakllantirishda badiiy adabiyotning oʻrni katta. Bolalarga Oʻzbekiston haqida sheʼrlar yod oldirish, Vatan mavzusidagi hikoya va ertaklarni oʻqish, milliy qoʻshiqlarni tinglash orqali ularda ona yurti bilan faxrlanish hissi uygʻotiladi. Ayniqsa, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabi shoirlarning vatan haqidagi sheʼrlari bolalar qalbida ona yurtga boʻlgan muhabbatni oshiradi. Agar uzoq tariximizga nazar tashlasak, vatanparvarlik tuygʻusi xalqimiz tomonidan azaldan eʼzozlanib kelganining guvohi boʻlamiz. Ajdodlarimiz orasidan yetishib chiqqan ulugʻ siymolarning fidokorona faoliyati, yurt taraqqiyoti yoʻlida chekkan mehnatlari, ular qoldirgan boy ilmiy-maʼnaviy meros hamda xalq ogʻzaki ijodi orqali bu haqiqatni anglashimiz mumkin. Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Umar Xayyom, Yusuf Xos Hojib, At-Termiziy, Ahmad Yassaviy, Imom Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Amir Temur, Mirzo Ulugʻbek, Alisher Navoiy, Bobur, Uvaysiy, Nodirabegim, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Anbar Otin, Behbudiy, Choʻlpon kabi tarixiy shaxslarning hayoti va ijodiy faoliyati, ayniqsa, ularning vatanparvarlik gʻoyalari bugungi taraqqiyot sari intilayotgan yangi jamiyatimiz uchun beqiyos ahamiyat kasb etadi [3, 37-b.]. Vatanparvarlik har bir kishining oʻz uyiga, tugʻilib oʻsgan yurtiga, eng yaqin kishilari ota-ona, aka-uka, opa-singillariga boʻlgan munosabati [4, 60-b.]. Vatan mavzusida turli tadbirlar tashkil etish Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun “Vatanim faxrim”, “Oʻzbekiston – mening gʻururim” kabi insholar tanlovi, rasmlar koʻrgazmasi, viktorinalar va sahna koʻrinishlari uyushtirish ularning vatanparvarlik ruhini shakllantirishda muhim vositalardan biridir. Bundan tashqari, harbiy qism va tarixiy muzeylarga sayohatlar uyushtirish orqali bolalar tarix va milliy qadriyatlarni amaliy oʻrganish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida vatanparvarlikni shakllantirishda oilaning ham oʻrni beqiyos. Ota-onalar farzandlariga yurtni sevish, ajdodlar merosini qadrlash haqida hikoyalar aytib berishi, milliy bayramlar va urf-odatlarini oʻrgatishi lozim. Bundan tashqari, maktab va jamiyat hamkorligida mahalliy qahramonlar, harbiy xizmatchilar, tarixchilar bilan uchrashuvlar tashkil qilish bolalarda yurtga boʻlgan muhabbatni mustahkamlashga xizmat qiladi [5, 123-b.]. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida ona Vatanga boʻlgan mehr-muhabbatni shakllantirish va mustahkamlashda quyidagi tavsiyalarni samarali deb hisoblash mumkin: Oʻquvchilarning turli tadbirlarida yetakchilik qilish jarayonida, eng avvalo, milliy qadriyatlarining mohiyati, ularning ahamiyati hamda ijtimoiy mazmuniga alohida eʼtibor qaratish lozim.[6, 100-b] Faol va namunali ishtirok etgan oʻquvchilarni sinf hamda maktab jamoasi oldida ragʻbatlantirish orqali ularda masʼuliyat hissini kuchaytirish. Darsdan tashqari mashgʻulotlar orqali oʻquvchilarning axloqiy fazilatlarini rivojlantirish yoʻllarini izlash, ularda vatanparvarlik hissini shakllantirishga xizmat qiluvchi faoliyat turlarini joriy etish.

Sinfdan tashqari mashgʻulotlarni tashkil etish jarayonida oʻquvchilarda kuzatilishi mumkin boʻlgan salbiy xususiyatlarni bartaraf etish hamda ularning ijtimoiy moslashuvchanligini oshirish. Mazkur chora-tadbirlarni amalga oshirishda har bir boshlangʻich sinf oʻqituvchisi, eng avvalo, rejalashtirilayotgan tarbiyaviy tadbirlarning mazmunini chuqur oʻrganishi, ularning natijalariga eʼtibor qaratishi

hamda ushbu faoliyat orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy kamolotiga ta'sir o'tkazishga intilishi lozim. Shuningdek, ularda vatanparvarlik, milliy g'urur, yurt obro'si va taraqqiyotiga xizmat qilish, ona tabiatni asrab-avaylash kabi yuksak fazilatlarni shakllantirish yo'llarini izlab, ilg'or pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi o'quvchilarga Vatan tushunchasi avvalo oila, mahalla va jamiyatdan boshlanishini, yurtga muhabbat insonning yuksak ma'naviy fazilatlari, fidoyi mehnati va o'zaro hurmat-izzati orqali namoyon bo'lishini anglatib borishi zarur. Shu bilan birga, xalqaro sport maydonlarida, ayniqsa, Olimpiya o'yinlarida Vatan sharafini himoya qilish – vatanparvarlikning amaliy ifodasi ekanligini tushuntirish lozim. Xususan, davlat bayrog'ining jahon arenalarida g'urur bilan hilpirashi, madhiyamizning baland yangrashi sportchilarning ona yurt sha'ni yo'lida olib borgan fidokorona harakatlari natijasi ekanini o'quvchilarga yoshlikdan singdirish zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish doimiy va izchil jarayon bo'lib, u ta'lim, oilaviy tarbiya va jamiyat ta'siri orqali shakllanadi. [7, 133-b.]. Yurtga muhabbat bolalikdan singdirilsa, kelajak avlod Vatanga sodiq, mas'uliyatli va fidoyi insonlar bo'lib voyaga yetadi. Shu bois, maktabda, oilada va jamiyatda vatanparvarlik tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish muhimdir.

Adabiyotlar

1. Karimov I.A . Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. – T.: O'zbekiston, 1996.
2. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. – T.: O'zbekiston, 1996.
3. Karimov I.A. Vatan ozodligi – oliy saodat. – T.: O'zbekiston, 1999
4. Jalolov A. O'zbekiston. Mustaqillik, ma'naviyat, mafkura. – T.: O'zbekiston, 1994.
5. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. – T.: O'qituvchi, 2001.
6. Aminov B., Rasulov T. Vatan – yurakdagi javohir. – T.: Sharqnashriyotmatbaa kontserni, 1999.
7. Baxranov Sh. Shaxs milliy o'zligini anglash qonuniyatlari. – S.: Zarafshon, 1995.

BOLALARDA EKOLOGIK ONGNI RIVOJLANTIRISHNING INTERAKTIV USULLARI

**Duschanova Nodira Karimovna, Xorazm viloyati
Xiva tuman 9-son DMTT direktori**

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarda ekologik ongni rivojlantirishning zamonaviy interaktiv usullari tahlil qilinadi. Interaktiv ta'lim metodlari, jumladan, loyiha usuli, ekologik o'yinlar, ekskursiyalar, multimedia texnologiyalari va munozaralar orqali bolalarning ekologik madaniyatini rivojlantirish yo'nalishlari yoritilgan. Ushbu usullar bolalar ongida ekologik muammolarga nisbatan ongli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ekologik ong, interaktiv usullar, ekologik ta'lim, ekologik o'yinlar, multimedia texnologiyalari, ekologik ekskursiyalar, munozara.

Ekologik muammolar butun dunyo miqyosida dolzarb masalalardan biri bo'lib, yosh avlodning ekologik ongini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ekologik ta'lim va tarbiya jarayonida interaktiv usullardan foydalanish samarali natijalar bermoqda [1, 75-b.]. Ekologik muammolar kengayib, ularni hal etish dolzarb vazifa bo'lib qolgan hozirgi davrda bu muammolarni hal qilishda insoniyat uchun asosan ekologik ong va ekologik madaniyatning o'rni beqiyosdir.

Ekologik ong insonning tabiatga bo'lgan munosabatini belgilovchi asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi. U insonning atrof-muhitni muhofaza qilishga bo'lgan intilishi, ekologik madaniyati va xulq-atvorida namoyon bo'ladi [2, 50-b.]. Bolalar ekologik ongni erta yoshdan egallashi lozim, chunki bu ularning kelajakdagi hayot tarzi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishiga ta'sir qiladi.

Ekologik ong va ekologik madaniyatning asosiy vazifasi xalqimiz ekologik madaniyatini oshirish orqali huquqiy fuqarolik jamiyati tamoyillari asosida tabiatdan foydalanishni yo'lga qo'yish, tabiatni muhofaza qilish sohasida Davlat nazorati bilan bir qatorda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, xalqimiz ongi va madaniyatida ona Vatanimiz tabiatiga bo'lgan mehr-muhabbatini oshirish, uni asrab-avaylash va kelgusi avlod uchun zarur hayotiy sharoitlar qoldirishimiz kerakligini ko'rsatishdir.

Ekologik ongni rivojlantirishning interaktiv usullar sifatida quydagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Loyiha usuli – O'quvchilar mustaqil ravishda ekologik muammolarni o'rganib, ularga yechim topishga harakat qiladilar. Bu usul bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi [3, 120-b.].

Ekologik o'yinlar – Turli didaktik va rolli o'yinlar orqali bolalar tabiat bilan bevosita bog'liq bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar [4, 88-b.]. Masalan: O'ta mohirona tashkil etilgan sinfdan tashqari ekologik tadbirlar o'quv jarayoni bilan uyg'unlashganda samarali bo'ladi. Maktab o'quvchilarga tabiat va ekologiya bo'yicha puxta bilim berib, tabiatni asrash tajribasini o'rgatish orqali maqsadga erishiladi. O'quvchilar butun umr ongli ravishda tabiatni muhofaza qilish bilan shug'ullanadilar. Demak, bu boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologik ta'lim va tarbiya berish borasida olib borilayotgan tizimli ishlar samarasi ekanligini ko'rsatadi. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy fazilatlarini, tabiatga oqilona munosabatni shakllantirish uchun ta'lim va tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Bu maqsadda ekologik o'yinlar, mashqlar, maqollar, ertaklar va boshqalar orqali erishiladi. [8, 403-b.]. Ekologik ekskursiyalar – Tabiiy muhitni bevosita kuzatish orqali bolalar ekologik jarayonlarni tushunib yetadilar. Bu metod bolalarda amaliy bilim va kuzatuvchanlikni rivojlantirishga xizmat qiladi [5, 65-b.].

Multimedia texnologiyalaridan foydalanish – Videodarslar, ekologik mavzudagi interaktiv dasturlar va ilovalar orqali bolalar ekologik muammolar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ladilar [6, 134-b.]. Munozara va debatlar – Ekologik muammolar yuzasidan tashkil etiladigan bahs-munozaralar orqali bolalar o'z fikrlarini bayon qilish, tahlil qilish va muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan yondashuvlarni o'rganadilar [7, 98-b.]. Bolalarga ekologik ta'lim va tarbiya berish ularning tabiat bilan ilk marta tanishgan onidan boshlab, butun hayoti davomida unga mehr bilan yondashishiga yordam berishi lozim. Bu jarayon atrof-muhitni asrab-avaylash, tabiiy

resurslardan oqilona foydalanish, bog‘ va gulzorlar yaratish, daraxtlar, o‘simliklar hamda hayvonlarni himoya qilish kabi tushunchalarni singdirish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, xalqimizning tabiatga bo‘lgan hurmat va e‘tibor an‘analarini o‘rgatish bolalarda tabiatni sevish va unga g‘amxo‘rlik qilish kabi ijobiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bolalarda ekologik ongni shakllantirish jarayoni uzoq muddatli va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim.

Interaktiv usullar orqali ta‘lim berish natijasida bolalar ekologik muammolarga nisbatan hushyor bo‘lib, tabiatga nisbatan ongli munosabatni shakllantiradilar. Shunday ekan, ekologik ta‘lim jarayoniga zamonaviy va samarali interaktiv metodlarni keng joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Nazarov U. Ekologik ta‘lim va tarbiya. – T.: O‘zbekiston, 2020. – 75 b.
2. Karimova M. Ekologik madaniyat va uning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni. – T.: Fan, 2018. – 150 b.
3. Abdullayev R. Tabiatni muhofaza qilish asoslari. – S.: Zarafshon, 2019. – 120-b.
4. Qodirov B. Ekologik o‘yinlar orqali ta‘lim. – B.: BuxDU, 2021. – 88-b.
5. Sobirova D. Multimedia texnologiyalar va ekologik ta‘lim. – T.: Yangi asr avlodi, 2022. – 134 b.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

**Жаббаров Зарифбой Рустамович, старший преподаватель
Учебного центра военной подготовки Национального университета
Узбекистана, доцент, подполковник**

Аннотация. В данной раскрыты некоторые особенности совершенствования качества образования военнослужащих инженерных войск.

Ключевые слова: военнослужащий, высшее военное образовательное учреждение, профессионализм, развитие, совершенствование.

Annotation. Ushbu maqola muhandislik qo‘shinlarining harbiy xizmatchilarining ta‘lim sifatini takomillashtirishning ba‘zi xususiyatlarini ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: harbiy xizmatchi, oliy harbiy ta‘lim muassasasi, kasbiy mahorat, rivojlanish, takomillashtirish.

Abstract. This article reveals some features of improving the quality of education for military personnel of the engineering troops.

Key words: military service, military training, professionalism, development, improvement.

Вопросы подготовки квалифицированных кадров для системы военного образования Республики Узбекистан представляют особый интерес, поскольку

в современном мире происходят значительные изменения в данной сфере. Исходя из этих изменений, проблемы профессиональной подготовки военнослужащих с учётом времени весьма важны.

Педагогические аспекты совершенствования качества образования в инженерных войсках включают в себя следующие параметры: нормативные, правовые, профессиональные и просветительские. Сегодня в высших военных образовательных учреждениях предпринимаются попытки для совершенствования качества образования [1] и вместе с тем, имеет место недостаточная научно-практическая разработанность нововведений, требует коррекции механизм их предварительной оценки, а также трансформация передового зарубежного опыта в систему военного образования.

Рассмотрение указанной выше проблемы с такого ракурса позволяет нам определить некоторые особенности совершенствования качества образования военнослужащих инженерных войск. В их числе: формулировка теоретического положения о том, что качество образования как конкретная научная категория имеет интегральную структуру, которая включает в себя педагогические возможности, педагогические условия и педагогические факторы.

Система качества образования включает в себя следующие элементы: качество военнослужащих, качество профессорско-преподавательского состава, качество образовательной среды, качество учебных занятий, качество учебно-методических материалов и качество образованности военнослужащих. Значит, качество образования включает в себя качество образовательного процесса и качество достигнутого результата в их единстве. В нашей стране и в других ведущих зарубежных странах вопросам подготовки квалифицированных военных кадров [2] уделяется особое внимание. Система обеспечения качества образования с включением экономических, материально-технических, информационных, психологических, педагогических особенностей трансформирует, конкретизирует общую цель системы высшего военного образования и выполняет функцию процесса генерации качества образования через создание условий для эффективного обучения профессорско-преподавательским составом военнослужащих инженерных войск в целях достижения наивысшего качества образовательного процесса и результата, соответствующего лучшим мировым образцам и государственному образовательному стандарту высшего военного образования.

В настоящее время качество (с латинского языка *qualitas*) рассматривают как совокупность свойств предмета, указывающего на то, что отграничивает его от других объектов [3]. При этом, изменение качества приводит к коренным изменениям самого предмета. По этому поводу Гегель отмечал, что «нечто есть благодаря своему качеству, теряя его, оно утрачивает то, чем оно является» [4]. Следовательно, качество связано с количеством именно в совокупности, они определяют сущность самого предмета, а любой объект – это единство качества и количества.

Интегративная концепция гуманизации образования связана с созданием условий, максимально благоприятствующих гармонизации отношений

личности с обществом в ходе осуществления целостного комплекса политико-правовых и социально-экономических мер, направленных на формирование глобальной этнополитической и социально-культурной среды, способствующей всестороннему развитию военнослужащего инженерных войск, формированию духовно-нравственного комфорта, необходимого для профессиональной деятельности всех личностей, социальных групп и сообществ. Обеспечение социально-правовых норм, способствующих всемерному совершенствованию качества образования военнослужащего инженерных войск, ее гуманизации и интернационализации посредством насыщения всем личностно и социально значимым, обеспечивает достижение намеченных целей во всей ее полноте.

Расширение инфраструктуры совершенствования качества образования военнослужащего инженерных войск и соответствующей ее потребностям сети организационно-методических коммуникаций, способствующих формированию эффективных механизмов взаимодействия высших военных образовательных учреждений с квалифицированной экспертизой качества национального и зарубежного образования способствует обеспечению образовательных услуг, гарантирующих удовлетворение всего спектра и разнообразия интересов военнослужащих.

Формирование педагогически эффективного информационного фона социума, пропагандирующего лучший передовой опыт в военной сфере, демонстрирующего образцы высшей военной техники, содержит высокий образовательно-воспитательный потенциал. Многообразие форм профессиональной деятельности военнослужащего инженерных войск, направленных на всемерное совершенствование качества образования и конструктивного подхода к обучению и воспитанию военнослужащих основан на мировом опыте продуктивного взаимодействия традиций и новаций.

Педагогические механизмы реализации концепции совершенствования качества образования включают: а) интегрирующие инициативы профессорско-преподавательского состава высшего военного образовательного учреждения, направленные на совершенствование качества образования, основанного на более отчетливом понимании значения образования как предпосылки физического и духовного воспроизводства военнослужащего инженерных войск; б) создание оптимальных условий для совершенствования качества образования военнослужащего инженерных войск; в) создание программных документов и выработку конкретных педагогических действий, обеспечивающих регулирование и обеспечение качества образования военнослужащих инженерных войск, высокоэффективную включенность в профессиональную деятельность всех высших военных образовательных учреждений; г) регулирование содержания единого образовательного и информационного пространства, обеспечивающего его высокий гуманистический потенциал к основополагающим моральным ценностям; д) совершенствование учебных программ, гарантирующих обогащение содержание образования воспитывающим содержанием, опосредующим универсальные общечеловеческие ценности в их сочетании с многообразием

национальных военных традиций; е) обеспечение подготовки военнослужащих и совершенствование организаторов, предусматривающее гуманитаризацию палитры действий, а также повышение потенциала военнослужащих – как действенного интегрирующего инструмента в организации конструктивного диалога и консолидации, духовного взаимообогащения и гармонизации отношений военнослужащих инженерных войск.

К основным доминантам методики работы, направленной на совершенствование качества образования относятся: (а) соизмерение их ценностей в сфере общения; (б) выявление позиций взаимопомощи и сотрудничества в сфере профессиональной деятельности; (в) определение интегрирующих возможностей образования в сфере самосознания, формируемого в процессе совместной деятельности военнослужащих и профессорско-преподавательского состава высших военных образовательных образований.

К внешним факторам качества образования относятся: осознание военнослужащими места военной службы, присяги Родине и требований общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Узбекистан, уровня его престижности в сознании общества, системе государственных приоритетов, материально-техническом оснащении, применения современных технологий.

Качество военнослужащего соотносят с качественной стороной его образа знаний, понимая его как интегральной характеристики военнослужащего инженерных войск, которая определяется педагогическими возможностями профессионального роста. Понимание качества образования зависит от уровня его престижности в сознании общества, системе государственных приоритетов и современных технологий обучения.

К внутренним факторам относятся: социальные аспекты (всеобщность, непрерывность, преемственность, единство обучения и воспитания, гибкость, адаптивность, инновационность); дидактические аспекты (гуманитаризация, фундаментализация, специализация, профессионализация, интенсификация, накопление знаний с помощью информатизации, компьютеризации и цифровизации, совершенствование современных методов обучения, возможность оперативно освоить лучшие образцы вооружения и военной техники мира, знание основ гражданской защиты, разработка алгоритмов выхода из экстремальных ситуаций).

Изложенные внешние и внутренние факторы качества образования позволяют определить его как уровень знаний, умений, способностей личности, его нравственного и физического развития в соответствии с планируемыми целями и ожидаемыми результатами.

Современное понимание термина «качество образования», с нашей точки зрения, содержит два аспекта: 1) соответствие качества образования Государственным образовательным стандартам; 2) соответствие качества образовательным запросам военнослужащих инженерных войск. В связи с этим, качество образования – это результат усвоения систематизированных знаний и умений, способов развития личности, необходимых его свойств для

подготовки военнослужащего инженерных войск к будущей профессиональной деятельности. Иными словами, качество образования – это социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса, его соответствие потребностям и ожиданиям общества, оно как сложное многоаспектное понятие включает: 1) качество целей и условий; 2) качество организации учебного процесса для подготовки военнослужащих инженерных войск к профессиональной деятельности.

Таким образом, качество образования определяет меру достижения цели, выступает средством оценки соответствия образования существующим требованиям результатов обучения и воспитания, обозначенным в Государственном образовательном стандарте высшего военного образования, Качество обучения как составляющая качества образования характеризует любую перемену в сторону улучшения в информированности, знаниях, умениях, понимании, мировоззрении системы.

Если обучение – это два взаимосвязанных процесса: преподавание – учение, деятельность военнослужащего и деятельность преподавателя, то следует заключить, что оба вида деятельности направлены на решение общих учебных задач. В результате этого процесса военнослужащие инженерных войск овладевают знаниями, умениями, совершенствуя свои личностные качества, а преподаватели совершенствуют свою профессиональную компетентность. Качество высшего военного профессионального образования оценивается в соответствии с тем, насколько оно соответствует запросам общества, задачам развития экономики страны, запросам отдельного военнослужащего инженерных войск, сложившимся формам продуктивных видов его учебной и профессиональной деятельности.

Литература

1. O‘zbekiston Respublikasi 2018-yil 9-yanvardagi O‘RQ-458-son “O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasi to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>
3. <https://ru.wiktionary.org/wiki/qualitas>
4. <https://filosbank.narod.ru/Fails>

BIRINCHI SINIF O`QUVCHILARINING MAKTABDAGI O`QUV-TARBIYA MUHITIGA MOSLASHISHIDA TARBIYANING ASOSIY OMILLARI (Janubiy Koreya davlati tajribasi misolida)

**Jumanova Ozoda, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Koreya davlatida birinchi sinf o`quvchilarining maktabdagi o`quv-tarbiya muhitiga moslashishida tarbiyaning asosiy omillari haqida so`z boradi.

Kalit soʻzlar: oʻquvchi, maktab, ota-ona, tarbiya turlari, tarbiya omillari, hamkorlik.

Janubiy Koreyada birinchi sinf oʻquvchilarining oʻquv-tarbiyaviy muhiti yuqori darajada tartibga solingan va ijtimoiy, emotsional rivojlanishga katta ahamiyat beriladi. Janubiy Koreya taʼlim tizimi akademik yutuqlar bilan birga tarbiyaviy va ijtimoiy koʻnikmalarni ham rivojlantirishga katta eʼtibor beradi.

Janubiy Koreyada sinflarda yuqori intizom mavjud. Oʻquvchilarga sinfda qatʼiy tartibda boʻlish, oʻz navbatini kutish va guruh bilan ishlashda hurmatni saqlash oʻrgatiladi. Oʻquvchilar uchun har bir narsaning oʻz tartibi bor. Darslar vaqti, tanaffuslar, oʻquvchilarning sinfdan tashqaridagi faoliyatlari aniq belgilangan. Oʻqituvchiga hurmat juda muhim, va oʻquvchilar oʻqituvchilarga katta hurmat koʻrsatishga oʻrgatiladi. Bu hurmat ham oʻquvchilar oʻrtasidagi muloqotda, ham oʻqituvchilar bilan bevosita aloqada namoyon boʻladi. Oʻqituvchilar nafaqat akademik bilimlarni, balki tarbiyaviy koʻnikmalarni ham bolalarga oʻrgatadi. Ular oʻquvchilarga ijtimoiy koʻnikmalar, oʻzaro hurmat, masʼuliyat va mehnatsevarlikni oʻrgatishadi.

Janubiy Koreyada bolalarga oʻz his-tuygʻularini boshqarish va ularni toʻgʻri ifodalashni oʻrgatish juda muhim. Oʻquvchilarga empatiya va oʻzaro tushunishni rivojlantirish uchun maxsus darslar oʻtkaziladi. Oʻquvchilarga guruhda ishlash, boshqalar bilan birgalikda maqsadga erishish va bir-birini qoʻllab-quvvatlash koʻnikmalari oʻrgatiladi. Oʻqituvchilar oʻquvchilarni guruh ishlari orqali bir-biriga yordam berishga undaydilar.

Yuqori akademik talablar: Koreyada taʼlim tizimi juda raqobatbardosh va bolalardan yuqori akademik natijalar kutiladi. Birinchi sinfda oʻquvchilar oʻqish, yozish, hisoblash kabi asosiy koʻnikmalarni egallashadi. Oʻquvchilarni mehnatsevarlikka oʻrgatish katta ahamiyatga ega. Bolalarga oz vaqt ichida koʻproq ishlash, har bir darsga alohida tayyorlanish va mustahkam bilimlarni egallashni oʻrgatishadi. Ota-onalar taʼlim jarayonida faol ishtirok etishadi. Ular oʻz farzandlarining muvaffaqiyatlari va taraqqiyotini kuzatib boradilar, va oʻqituvchilar bilan muntazam ravishda muloqot qiladilar. Baʼzi maktablarda ota-onalar uchun maxsus seminarlar oʻtkazilib, bolalar tarbiyasiga oid tavsiyalar beriladi. Texnologiyalarni oʻquv jarayoniga qoʻllash keng tarqalgan. Oʻquvchilarga interaktiv darslar va raqamli manbalar orqali bilim beriladi. Bu, ayniqsa, yangi texnologiyalarga qiziqish va ulardan samarali foydalanish muhim boʻlgan birinchi sinf oʻquvchilari uchun juda muhim. Bolalarga jismoniy faollik va sportni ragʻbatlantirish juda muhim. Birinchi sinf oʻquvchilari uchun jismoniy tarbiya darslari, oʻyinlar va sport musobaqalari oʻtkaziladi. Maktablarda madaniy va sanʼat darslari ham mavjud. Bu bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi va ular oʻzlari uchun yangi qiziqishlar topishlari mumkin. Janubiy Koreyada tarbiyaning asosiy omillari va oʻquv-tarbiyaviy muhit juda aniq va qatʼiy tashkil etilgan. Janubiy Koreya taʼlim tizimi dunyoda yuqori baholanadi, chunki u nafaqat akademik bilimlar, balki bolalarning ijtimoiy, axloqiy va emotsional rivojlanishiga ham katta eʼtibor qaratadi.

Ota-onalar bolalarining tarbiyasida juda faol ishtirok etadi. Ota-onalar oʻz farzandlarining akademik muvaffaqiyatlarini, shuningdek, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishini nazorat qilishadi. Koreya madaniyatida oilaviy qadriyatlar juda muhim,

va bolalarga hurmat, mas'uliyat va mehnatsevarlikni o'rgatish katta e'tibor qaratiladi. Oilaviy qo'llab-quvvatlash, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro aloqalar Koreya madaniyatida juda yuqori baholanadi. Bu o'zaro hurmat va sevgi muhitini yaratadi. O'qituvchilarga nisbatan juda yuqori hurmat mavjud. Bolalar o'qituvchilarga juda katta ehtiyotkorlik bilan yondashadilar, chunki o'qituvchilar nafaqat bilim, balki axloqiy ko'nikmalarni ham o'rgatadilar. O'qituvchining shaxsiy modeli bolalar uchun katta ta'sir ko'rsatadi. Maktabda akademik fanlardan tashqari, bolalarga axloqiy va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish ham muhim. O'qituvchilar bolalarga ijtimoiy mas'uliyat, boshqalar bilan hamkorlik, va o'zaro hurmatni o'rgatadilar. Bolalarga guruhda ishlash, hamkorlik va o'zaro yordamni o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Sinfda hamkorlik qilish, jamoaviy faoliyatlar va o'yinlar orqali bolalar o'zaro hurmat va yordamni o'rganadilar. Sinfda yuqori intizom o'rnatilgan. Bolalar tartibni saqlashga, o'qituvchilar va tengdoshlarga hurmat ko'rsatishga o'rgatadilar. Bu, o'z navbatida, tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi. Jamiyatdagi ijtimoiy me'yorlar bolalar tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu, ayniqsa, ijtimoiy adolat, hurmat, va mehnatsevarlik kabi qadriyatlarni bolalarga o'rgatishda o'z aksini topadi.

Koreyaning boy madaniyati va an'analari bolalarning dunyoqarashini shakllantiradi. Maktabda, uyda va jamiyatda bolalarga milliy qadriyatlar, tarix, va madaniyatni hurmat qilishni o'rgatishadi. Bolalar o'z tengdoshlari bilan muloqot qilish orqali ko'plab ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganadilar. Do'stlar o'rtasidagi munosabatlar bolalarga empatiya, o'zaro yordam, va to'g'ri muloqot qilishni o'rgatadi. Koreyada tengdoshlari bilan bo'lgan munosabatlar bolalarning ijtimoiy rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Sport va jismoniy tarbiya bolalarning tarbiyasida muhim omil hisoblanadi. Maktablarda jismoniy faoliyatlar, sport musobaqalari va jismoniy mashqlar orqali bolalar sog'lom turmush tarzini o'rganadilar. San'at va ijodiy faoliyatlar ham bolalarning tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Bolalar maktabda san'at, musiqa va drama kabi faoliyatlarda qatnashadilar, bu ularning ijodiy va estetik rivojlanishiga yordam beradi. Texnologiya va axborot vositalari tarbiyada alohida o'rin tutadi. Bolalar axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni o'rganadilar, lekin shu bilan birga ota-onalar va o'qituvchilar bolalarining texnologiyalarni noto'g'ri ishlatishidan saqlanishga harakat qiladilar. Media vositalari bolalarga axloqiy, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni taqdim etishda yordam beradi.

Koreyada televideniye, internet va ijtimoiy tarmoqlar bolalarning dunyoqarashini kengaytirish va ularni rivojlantirishda foydali vosita sifatida ishlatiladi. Dinga oid qadriyatlar ham bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Diniy qadriyatlar, masalan, hurmat, sabr-toqat, va o'zaro yordam bolalarga o'rgatiladi.

Janubiy Koreyada birinchi sinf o'quvchilarining o'quv-tarbiyaviy muhiti yuqori intizom, akademik muvaffaqiyat va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga asoslangan. O'qituvchilar o'quvchilarga nafaqat akademik bilimlarni, balki hayotiy ko'nikmalarni ham o'rgatadilar.

Sinfdagi tartib, ota-onalar bilan hamkorlik, jismoniy faollik va madaniyatga bo'lgan e'tibor Koreyaning ta'lim tizimining ajralmas qismlaridir. Tarbiya jarayoni o'zaro aloqalar, ijtimoiy me'yorlar, madaniyat, va ta'lim muhitidan iborat bo'lib, bolalarning barcha jihatdan rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Ota-onalar,

o'qituvchilar, jamiyat, tengdoshlari, va maktabdan tashqari faoliyatlar bolalar tarbiyasining asosiy omillari sifatida muhim ahamiyatga ega. Bu omillar bolalarning yuqori axloqiy va ijtimoiy ko'nikmalarni egallashlariga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Kim, Y.J., Lee, M.H. The Influence of Parental Involvement on Children's Academic Achievement in South Korea // Journal of educational Psychology, 110(5), 765-777, 2018.
2. Lee, J.S. Educational system and the influence of cultural Values in South Korea // International Journal of educational research, 2020. – 28-42 b.
3. Axmadova, N.M. O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim tizimi va uning tarbiyaviy jihatlari // O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi Nashriyoti, 2020.
4. Zayniddinov M.A. O'zbekistondagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy tarbiyasi // O'zbekiston ta'limi. – T., 2019.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING NUTQIY SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Jurayeva Nilufar Shovkat qizi, TDPU o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'qituvchilarning nutqiy savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayonida kommunikativ, interfaol va innovatsion usullardan foydalanish muhimligi ta'kidlanadi. Shuningdek, o'qituvchilarning og'zaki va yozma nutq madaniyatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali metodik tavsiyalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: nutqiy savodxonlik, metodik yondashuv, kommunikativ kompetensiya, interfaol usullar, innovatsion pedagogika.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методические подходы к развитию речевой грамотности учителей. Подчеркивается важность использования коммуникативных, интерактивных и инновационных методов в процессе формирования речевой компетенции. Также представлены эффективные методические рекомендации, способствующие развитию устной и письменной речевой культуры педагогов.

Ключевые слова: речевая грамотность, методический подход, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, инновационная педагогика.

Abstract. This article examines methodological approaches to developing teachers' speech literacy. The importance of using communicative, interactive, and innovative methods in the formation of speech competence is emphasized. Effective methodological recommendations aimed at improving teachers' oral and written speech culture are also provided.

Key words: speech literacy, methodological approach, communicative competence, interactive methods, innovative pedagogy

O'qituvchilarda nutqiy savodxonlikni rivojlantirishda metodik yondashuvlar va usullar muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilarni nutqiy savodxonlikka o'rgatishda qo'llaniladigan metodlar quyidagilardan iborat:

1. Fonetika va fonologiya metodlari. O'qituvchilarga nutqning talaffuzi va tovushlar bilan ishlashni o'rgatish, to'g'ri intonatsiya va aksentni shakllantirish. Bu jarayon fonetik mashqlar, talaffuzni tahlil qilish, nutqni tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

2. Grammatika metodlari. O'qituvchilarni grammatik qoidalar bilan tanishtirish va ularga nutqiy shakllarni, jummalarni to'g'ri tuzish va grammatik jihatdan xato qilmaslikni o'rgatish.

3. Kommunikativ metodlar. O'qituvchilarni samarali muloqotda bo'lishini ta'minlash, auditoriya bilan o'zaro aloqalarni samarali yo'lga qo'yish, o'quvchilarga to'g'ri nutq talaffuzini o'rgatish

4. Rolle-play va drammatizatsiya metodlari. Nutqiy savodxonlikni rivojlantirishda o'quvchilarga turli rollarda o'ynash orqali muloqot qilishni o'rgatish, bu orqali nutqni real hayotda to'g'ri qo'llashga o'rgatish.

Bo'lajak o'qituvchilarda nutqiy savodxonlikni rivojlantirish jarayoni nazariy va amaliy jihatni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonning pedagogik asoslari quyidagicha ajratiladi:

Nazariy asoslar:

1. Nutqiy savodxonlik va ta'lim tizimi. Nutqiy savodxonlik, ta'lim tizimining har bir bosqichida, ya'ni boshlang'ich, o'rta va yuqori ta'lim bosqichlarida rivojlanishi kerak. O'qituvchilarga nutqiy savodxonlikni o'rgatishda nazariy bilimlarni o'zlashtirishning ahamiyati katta. Bu bilimlar tilshunoslik, psixolingvistika, pedagogika va boshqa sohalarning nazariy asoslarini o'z ichiga oladi.

2. Komponentlar: Nutqiy savodxonlikni rivojlantirishda asosiy komponentlar o'qituvchi nutqining sifatini baholash va yaxshilash bo'yicha nazariy tushunchalarni o'z ichiga oladi. Shu jumladan, nutqiy savodxonlikni rivojlantirishga doir ilmiy-tadqiqot ishlarini ko'rib chiqish, ularning natijalariga asoslanib yangi metod va usullarni ishlab chiqish zarur.

Amaliy mashqlar va interaktiv metodlar: Nutqiy savodxonlikni rivojlantirishda turli amaliy mashqlar, rolli o'yinlar, jamoaviy munozaralar, guruhli ishlar va boshqa interaktiv metodlar muhim rol o'ynaydi. Bu metodlar o'qituvchilar nutqini yaxshilashga, fikrni aniq va to'liq ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Nutqiy pedagogika: nutqiy pedagogika o'qituvchilarga nutqni o'rganishda metodik yondashuvlarni ishlab chiqadi, o'qituvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagogik uslublar va yondashuvlar, o'qituvchilarni nutqiy savodxonlikka o'rgatish uchun eng samarali metodlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilarda nutqiy savodxonlikni rivojlantirish – ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonni amalga oshirish uchun nazariy bilimlar, pedagogik metodlar va texnologiyalarni

integratsiyalash zarur. Nutqiy savodxonlik o'qituvchining nafaqat o'z malakalarini oshiradi, balki o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish va ta'limni sifatli bo'lishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. Azizova F. Ingliz tili frazeologizmlarini o'rgatish metodikasi. – T., 2011.
2. Bo'ronov J. Ingliz va o'zbek tillari qiyosiy grammatikasi. – T., 2007. – 284 b.
3. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – T., 2012. – 427 b.

BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARIDA TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ziyomiddinona Nilufar Avazbekovna, Namangan DPI mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkurni rivojlantirishning pedagogic-psixologik xususiyatlari bolalarning intellektual o'sish jarayoni bilan bog'liq bo'lib, ularning fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan metod va usullarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada boshlang'ich yoshdagi bolalarning tafakkur turlari vizual-obrazli, mantiqiy va ijodiy tafakkurni shakllantirish jarayoni o'rganiladi. Tadqiqot pedagogic va psixologik yondashuvlarga asoslangan holda, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning tafakkurini rivojlantirish uchun samarali metodikalar, o'yin texnologiyalari, interfaol dars usullari va muammoli ta'lim uslublarini taklif etadi. Shuningdek, bolalarning kongnitiv rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar – oilaviy muhit, ijtimoiy muhit va ta'lim tizimi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Mazkur maqola bo'yicha olib borilgan tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkur jarayonlarini chuqurroq tushunish, ularni rivojlantirish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga qaratilgan. Natijalar o'qituvchilar, pedagoglar va psixologlar uchun foydali bo'lib, ta'lim jarayonida qollanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: tarbiya darslarida tafakkurni rivojlantirish, pedagogika-psixologiya, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

Ta'lim jarayoni inson tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib, ayniqsa, boshlang'ich sinf bosqichida bu jarayon alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu davrda bolalar atrof-muhitni anglash, mantiqiy xulosa chiqarish va ijodiy tafakkurni shakllantirish bo'yicha dastlabki ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shu sababli, ta'lim jarayonida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga yonaltirilgan maxsus pedagogik-psixologik yondashuvlar muhim ro'l o'ynaydi.

Zamonaviy ta'lim tizimi bolalarning faqat bilim olishi emas, balki ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammolarga ijodiy yondashish kabi qobiliyatlarni shakllantirishni ham o'z ichiga oladiga maqsad qilib qo'ymoqda. Bugungi kunda dunyo miqyosida ta'lim sohasida innovatsion metodlar, muammoli ta'lim, interfaol dars usullari keng qo'llanilmoqda. Shu nuqtaiy nazardan, boshlang'ich sinf

o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishga oid pedagogic-psixologik tadqiqotlar dolzarb masala bo'lib, bu borada yangi ilmiy-amaliy yondashvlarni ishlab chiqish zarurati oshib bormoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkur jarayonlari yosh xususiyatiga ko'ra turlicha kichadi. Ularning tafakkuri dastlab obrazli-mantiqiy, keyinchalik esa analitik va ijodiy yo'nalishda rivojlanib boradi. Shu boisdan ta'lim metodlaribolalarning psixologik rivojlanish xususiyatlariga mos bo'lishi kerak. Pedagogik-psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, interfaol o'yinlar, vizual va amaliy mashg'ilotlar, muammoli ta'lim va boshqa innovatsion usullar yordamida bolalarning tafakkurini rivojlantirish ancha samara beradi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – boshlang'ish sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik-psixologik usullarni aniqlash hamda ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini o'rganishdan iboratdir. Ushbu ilmiy maqola doirasida bolalarning tafakkurini rivojlantirishga ta'rir qiluvchi omillar tahlil qilinadi, samarali metodlar o'rganiladi va ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar, pedagoglar va psixologlar uchun foydali bo'lib, boshlang'ich ta'lim jarayonida sifatni oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkurni rivojlantirish masalasiga ilmiy yondashuvlar asosida qarab, ularning samarali metodlarini aniqlash va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishga qaratilgan. Bu boradagi izlanishlar zamonaviy ta'lim tizimining javob beradigan ilg'or pedagogik va psixologik usullarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkurni rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tafakkurningshakllanishi o'quvchilarning yosh xususiyatlari, ta'lim metodlari va psixologik rivojlanish jarayonlari binan jambarchas boliq. Ushbu maqolada pedagogik va psixologik tadqiqotlarning tahlili orqali muammolarning nazariy asoslari yoritiladi.

1. Tafakkur rivojlanishining psixologik asoslari: Tafakkur inson ongining asosiy fuksiyalaridan biri bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanishi ko'plab psixologik tadqiqotlarning markaziy masalasi bo'lib kelgan. L.S.Vygotskiy fikricha, bolalar tafakkuri ijtimoiy va madaniy omillari ta'sirida shakllanadi. U tafakkurning rivojlanishini bolaning nutqi va atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri bilab bog'laydi. J.Piaget esa, tafakkurning bosqichma-bosqich pivojlanish konsepsiyasini ilgari sulganbo'lib, u bolalar tafakkurini sensor-motor (0-2 yosh), preopertsional (2-7), konkret opratsion (7-11), va formal operatsion (11 yoshdan katta) bosqichlarga ajratgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari asosan konkret operatsion bosqichiga mansub bo'lib, ularda mantiqiy tafakkir endigina shakllana boshlaydi. Shu sababli, iularga mos ta'lim metodlarini tanlash muhim hisoblanadi. Shuningdek, A.N.Leontev tafakkurining rivojlanishni faoliyat bilan bog'liq jarayon deb ta'riflagan. Uning fikricha, o'quvchilarning tafakkur o'quv faoliyati orqali rivojlanadi va bu jarayonda interfaol metodlar katta ahamiyat kasb etadi.

2. Tafakkurni rivojlanishning pedagogik asoslari. Pedagogik nuqtaiy nazaridan, tafakkurni rivojlantirishga oid turli xil metodlar va yondashuvlar mavjud. J.Bruner ta'lim jarayonida faollikni oshirish va o'quvchilarning mutaql fikrlash qobilyatini rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. U konstruktivistik yondashuv asosida

bolalarning tafakkurini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish zarurligini ilgari surgan. A.V.Petrovskiy (1996) esa, o'quvchiarning tafakkurini rivojlantirish ushuni muammoli ta'limning ahamiyatini ta'kidlab, o'zlari mustaqil muammolarni yechishga harakat qilganlarida ularning tafakkurlari tezroq shakllanishi qayd etilgan. V.V.Davydov boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga oid faoliyat metodikasini ishlab chiqqan. Uning fikricha, tafakkurning rivojlanishi bevosita bolalarning amaliy faoliyati bilan bo'g'liq bo'lib, ularning o'quv topshiqklarini ijodiy bajarilishi orqali shakllanadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim metodikalari, jumladan, interfaol ta'lim (A.A.Verbiskiy), muammoli ta'lim (M.I.Makhmutov) va loyihaviy ta'lim (J.Dewey) kabi yondashuvlar ham boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkurni rivojlantirishda samarali ekanligi ilmiy jihatdan isbotlangan.

3. Tafakkurni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar: ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkur rivojiga quyidagi omillar ta'sir etadi. 1. Oilaviy muhit va tarbiya: T.L.Yudina (2004) olib brogan tadqiqotlariga ko'ra, ota-onalarning farzandlari bilan muloqoti va ta'lim jarayoniga jalb qilishi bolalarning tafakkur jarayonida muhim olim hisoblanadi. 2. Maktab muhitining ta'siri: (E.V.Bondarevskay, 2000) O'qituvchining metodik yondashuvi va ta'lim jarayonida qo'llaniladigan usullar o'quvchilarning tafakkur shakllanishida katta ro'l o'ynaydi. 3. Innovatsion texnologiyalar (V.V.Guzeev, 2011) axborot kommunikatsiya texnologiyalidan foydalanish tafakkurning vizual va mantiqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 4. Zamonaviy tadqiqotlar va yondashuvlar: So'ngi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va virtual reallik vositalaridan foydalanish tafakkur rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini isbotlab kelmoqda. Masalan, E.Papert tomonidan ishlab chiqilgan "Konstruktivizm nazariyasi" bugungi kunda STEAM-ta'lim yondashuvlari bilan uyg'unlashib, o'quvchilarning ijodiy va tahliliy tafakkurini rivojlantirishda qo'llanilmoqda. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim jarayonida gamifikatsiya (D.Kapp, 2012) va adaptiv ta'lim tizmlarida foydalanish bolalarning fikrlash jarayonini yanada faollashtirildi. Ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlarni o'rganishga qaratilgan bo'lib, tadqiqot jarayonida ilmiy asoslangan metodlar qollanildi. Tadqiqotning metodologik asoslari sifatida pedagogika, psixologiya va ta'lim metodikasi sohasidagi ilg'or ilmiy yondashuvlardan foydalanildi.

1. Tadqiqot metodlari. Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi. Nazariy tahlil: tafakkurning rivojlanishi bilan bog'liq ilmiy adabiyotlar, psixologik va pedagogik tadqiqotlar, ta'lim dasturlari va ilg'or tajribalar o'rganildi. Bu orqali maqolaning ilmiy-nazariy asoslari aniqlashtirildi. Empirik tadqiqot: o'quvchilarning tafakkur darajasini aniqlash, rivojlanish jarayonini kuzatish va tahlil qilish maqsadida amaliy tadqiqot o'tkazildi. Bu tadqiqot Namangan viloyati Chortoq tumanidagi 5-DIMI 1-sinflarda olib borildi. Eksperimental metod: boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan turli ta'lim metodlari qollanilgan holda tajriba-sinov ishlari olib borildi. Sinov va nazorat guruhlari tashkil etilib, bir necha metodlarning

samaradorligi solishtirildi. Diagnostik metodlar: o'quvchilarning tafakkurini baholash uchun psixologik testlar, so'rovnomalar va intervyular o'tkazil. Ushbu metod yordamida bolalarning mantiqiy, ijodiy va vizual-obrazli tafakkur darajalari baholandi. Statistik tahlil: tadqiqot natijalarini qayta ishlash va xulosalar chiqarish maqsadida kvantitativ va sifatli usullari qo'llanildi. 2) Tadqiqot ishtirokchilari: tadqiqot Namangan viloyati Chortoq tumanidagi 5-DIMI 1-sinf o'quvchilari ishtirokida tashkil etildi. Tadqiqotda jami 100 nafar o'quvchi 10 nafar o'qituvchi hamda 10 nafar psixolog ishtirok etishdi. Nazorat guruhi: an'anaviy ta'lim metodlari asosida ta'lim olgan o'quvchilar. Eksperimental guruh: tafakkurni rivijlantirishga mo'ljallangan interfaol va muammoli ta'lim metodlari asosida ta'lim tashkil etilgan o'quvchilar. Tadqiqot jarayoni davomida ikkala guruhning tafakkur rivojlanishi darajasi tahlil qilindi va solishtirildi. 3) Tadqiqot bosqichlari, tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi: 1. Tayyorlov bosqichi; ilmiy adabiyotlarni o'rganish, tadqiqotning metodologik asoslarini belgilash, maqsad va vazifalarni aniqlash. 2. Eksperimental bosqich: o'quvchilar bilan interfaol mashg'ulotlar o'tkazish, turli metodlarni sinovdan o'tkazish va tafakkurni rivojlanishini baholash. 3. tahlil va natijalarni qayta ishlash: olingan ma'lumotlarni statistik va sifatli tahlil qilish, tadqiqotlar natijalarini baholash. 4. Tahlil va natijalarni qayta ishlash: tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun samarali pedagogik va psixologik metodlar bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

So'ngi yillarda olib borilgan tadqiqotlar boshlang'ich sinf tarbiya darslarida o'quvchilarning tafakkurini rivijlantirishning pedagogic-psixologik xususiyatlariga alohida etibor qaratmoqda. Ushbu davrda o'tkazilgan ilmiy izlanishlar quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oldi.

1. Interfaol metodlarning ahamiyati: tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tarbiya darslarida zamonaviy interfaol usullar va metodikalardan foydalanish o'quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu usullar o'quvchilarning faolligini oshirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivijlantirishga xizmat qiladi.

2. Kreativ tafakkurni shakllantirish: boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ tafakkurni rivijlantirishga qaratilgan psixologik trening dasturlari ishlab chiqilib, ularning samaradorligi baholandi. Bu dasturlarning o'quvchilar ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Didaktik materiyallardan foydalanish: didaktik materiallar va o'yinlar orqali o'quvchilarda refleksiya ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar samarali ekanligi aniqlandi. Bu usullar o'quvchilarning tafakkur jarayonlarini faollashtirishga yordam beradi.

4. O'qituvchilarning pedagogik yondashuvi: o'qituvchilarning dars jarayonida va darsdan tashqari faoliyatlarida bolalarni bilim va aqliy munosabatlarini faollashtirish, noan'anaviy ta'lim metodlarini qo'llash, o'quvchilarning tafakkurini rivijlantirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi.

Boshlang'ich sinflarda tafakkurni rivijlantirish o'quvchilarning kelajakdagi akademik muvaffaqiyati va saxsiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, interfaol metodlardan foydalangan holda o'quvchilar tafakkurini shakllantirish yanada

samarali natija beradi. Shuningdek, dars jarayonida o'quvchilarning individual qobiliyatlarini inobatga olish, ular uchun muammoli topshiriqlar va ijodiy faoliyatni tashkil etish, tafakkurni rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ushbu tadqiqotning natijalari boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun muhim uslubiy tavsiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Kelgusida, tadqiqot diorasini kengaytirish va turli ta'lim muassasalarida eksperimental tadqiqotlar o'tkazish orqali yanada chuqur xulosalarga kelish mumkin. Shuningdek, o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladigan yangi pedagogik-psixologik texnologiyalarni joriy etish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlarini tahlil qilish natijasida quyidagi muhim xulosalar chiqarildi:

1. Tafakkurni rivojlantirishning zaruriyati – ilmiy tadqiqotlar va tajribalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim bosqichida tafakkur jarayonlarini shakllantirish kelajakda o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va muammolarni hal qilishlari uchun ko'mak beradi. Shu bois, ta'lim jarayonida innovatsion metodlar va interfaol usullardan foydalanish zarur.

2. Pedagogik-psixologik yondashuvlar samaradorligi – o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun dars jarayonida muammoli ta'lim, ijodiy topshiriqlar, o'yin metodlari va didaktik materiallardan foydalanish eng samarali yondashuvlardan bir hisoblanadi. Shuningdek, o'qituvchilarning psixologik bilim va malakalarini oshirish bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

3. O'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish – tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, har bir o'quvchining tafakkur rivojlanish darajasi har xil bo'lib ularning shaxsiy qobiliatlari, qiziqishlari va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish yanada samaraliroq natijaga olib keladi.

4. Kalajakdagi istiqbollari – tadqiqot natijalari asosida boshlang'ich sinflarda tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladigan yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quvchilar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish va tajribaviy tadqiqotlarni kengaytirish muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilanadi. Umuman olganda, boshlang'ich sinf tarbiya darslarida tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik-psixologik yondashuvlarni takomillashtirish ta'lim sifati va samaradorligi oshishiga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot natijalari ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Vygotsky, L.S. Bolalar tafakkurining rivojlantirish bosqichlari. Moskva: Pedagogika nashriyoti, 2020.

2. Piaget, J. Aqliy rivojlanish nazariyasi: Boshlang'ich yoshdagi bolalar tafakkuri. London: Cambridge University Press, 2021.

3. Usmanova, G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurni shakllantirishda interfaol metodlarning o'rni. Toshkent: Fanva texnologiya nashriyoti, 2021.

4. Rogoff, B. Metakognitiv yondashuv va reflektiv tafakkurning ahamiyati. New York: Oxford University, 2022.

5. Abdullayeva M. Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi: PhD dis. – T.: KIUT.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA PEDAGOGIK IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING METODIKASI

**Ibragimova Feruza Xolboyevna, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD**

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarni kognitiv yondashuv asosida pedagogik ijodkorlikni rivojlantirishning metodikasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kognitiv yondashuv, bo'lajak o'qituvchi, tarbiya, ta'lim.

Аннотация. В статье проанализирована методика развития педагогического творчества будущих учителей на основе когнитивного подхода.

Ключевые слова: когнитивный подход, будущий учитель, воспитание, образование.

Annotation. This article analyzes the methodology for developing pedagogical creativity of future teachers based on a cognitive approach.

Key words: cognitive approach, future teacher, upbringing, education.

Bo'lajak o'qituvchining bilish jarayoni tizimli tarzda namoyon bo'lishi lozim. Bular bo'lajak o'qituvchining kasbiy bilimlarni idrok etishi, xotirasida saqlab qolishi, eslab qolishi, qayta ishlashi, interpretatsiyalashida o'z ifodasini topadi. Tarbiyada mazkur jarayonlarni faollashtiruvchi, mahsuldor usullar va metodlarni qo'llash bo'iycha bir qancha olimlar ilmiy ishlarini olib borgan.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy ijodkorlikni shakllantirish, bu jarayonda mahsuldor va texnologiyalardan foydalanish, bo'lajak o'qituvchilardan kreativlikni ta'minlash masalalari B.Adizov, G.Ibragimova, X.I.Ibraimov, B.Ma'murov, N.Muslimov, R.G.Safarova, O'.Tolipov, Sh.Sharipovlarning ishlarida tadqiq etilgan. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish insonning bilish jarayoni bilan bevosita bog'liqdir. Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv tarbiya jarayonini loyihalash ko'nikmalarini egallashlarida texnologik bosqich muhim ahamiyatga ega. Bu bosqichda bo'lajak o'qituvchilar tarbiya jarayonining barcha bosqichlarini loyihalashda bo'lajak o'qituvchilarni rivojlantirish tamoyillariga amal qilish ko'nikmasini egallashlari kerak. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik vositalar, qo'llaniladigan texnologiyalar, tarbiya natijasining kafolatlanganligini ilg'ay olish ko'nikmasiga ega bo'lishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak o'qituvchilar kognitiv tarbiya jarayonini loyihalashda ta'lim mazmuniga bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy tajribalarini mujassamlashtirish prinsipiga amal qilish zarurligi haqidagi bilimlarga ega bo'lishi muhimdir. Bunda bo'lajak o'qituvchilar dialog asosida o'z bo'lajak o'qituvchilari bilan hamkorlikka kirishish tajribasini ham egallashlari kerak. Kognitiv tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlashda o'qituvchining uni nechog'lik aniq loyihalashtira

olganligi, maqsadga muvofiq tarzda tashkil etish mahorati ham muhim ahamiyatga ega. Buning uchun bo'lajak o'qituvchilar tarbiya jarayonida rang-barang ish shakllaridan foydalanish mahoratini ham egallashlari kerak. Bo'lajak o'qituvchilarning bunday ko'nikmalarni egallaganliklari ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarga taqdim etiladigan o'quv materiallarini maqsadga muvofiq tarzda tanlashi va loyihalashtira olishida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchilar bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-biluv faoliyatlarini nazorat qilish ko'nikmalarini ham puxta egallashlari zarur. Bu esa, tarbiya jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish uchun bir qator holatlarga amal qilish lozim:

1) pedagogik amaliyot jarayonida fan o'qituvchilarining darslari va ularning kasbiy faoliyati natijalarini tahlil qilish;

2) bo'lajak o'qituvchilarni istiqboldagi pedagogik faoliyatlari davomida kognitiv pedagogik ijodkorlikva tashkil etish sohasida duch kelishlari mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni bashorat qilish asosida aniqlash;

3) bo'lajak o'qituvchilar tarbiya jarayonini loyihalash va tashkil etishga oid bilimlariga tayangan holda o'zlarining istiqboldagi kasbiy faoliyatlarini tahlil va nazorat qila olishlarini ta'minlash;

4) bo'lajak o'qituvchilar ta'lim vositalarini maqsadga muvofiq holda tanlash va mazkur yo'nalishdagi tarbiya jarayonini loyihalash;

5) bo'lajak o'qituvchilar o'zlari o'zlashtirgan aniq amaliy dalillarga tayangan holda pedagogik ijodkorlikva tashkil etishga oid pedagogik faoliyatini takomillashtirish yo'llarini belgilay olishlari kabilar.

Bo'lajak o'qituvchilar tarbiya jarayonini loyihalashga tayyor bo'lishlari uchun dastlab quyidagi ishlarni amalga oshirishlari kerak:

(1) pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchilar bilan muntazam suhbatlar o'tkazish;

(2) tajribali o'qituvchilarning darslariga qatnashish va batafsil tahlil qilish;

(3) tarbiya jarayonini tashkil etish maqsadida tajribali o'qituvchilardan maslahatlar olish;

(4) tarbiya jarayonini tashkil etishga oid suhbatlar, seminarlar, anjumanlar, treninglarda ishtirok etish kabilar.

Bo'lajak o'qituvchilarning tarbiya jarayonini loyihalashga oid o'quv amaliy faoliyatlari professor-o'qituvchilar tomonidan muntazam tahlil qilinishi, ularning bu sohadagi yutuq va kamchiliklari ko'rsatilishi, ularni bartaraf etish yo'llarining tavsiya etilishi alohida amaliy ahamiyatga ega.

Bo'lajak o'qituvchilar quyidagilarni bilishlari kerak: muayyan sinfdagi bo'lajak o'qituvchilarga hos bo'lgan individual xususiyatlar, dars jarayonida ularga qo'yiladigan kuchaytirilgan talablar; o'qituvchining tarbiya jarayonidagi xatti-harakati bo'lajak o'qituvchi shaxsini rivojlantirishga qay darajada yo'naltirilganligi; kognitiv tarbiya jarayonining tarkibiy tuzilishi, harakatlantiruvchi kuchlari nimalarda namoyon bo'lishi; tarbiya jarayonini tashkil etish sohasida muayyan o'qituvchi erishgan yutuqlar va yo'l qo'ygan kamchiliklar nimadan iborat ekanligi kabilar.

Kognitiv tarbiya jarayonida muayyan o‘quv vaziyatlarini ijodiy fikrlash, muloqotga kirishuvchanlik, aniq faoliyatga yo‘naltirilganlik nuqtai nazaridan yondashgan holda loyihalashtirish ko‘nikmasini egallash ham bo‘lajak o‘qituvchilardan muhim kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishni talab qiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar kognitiv tarbiya jarayonini loyihalashtirishda bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy taraqqiyotlarini ta‘minlash nazarda tutilishi lozimligini yaxshi bilishlari kerak. Tarbiya jarayonida bo‘lajak o‘qituvchi bilan o‘qituvchi, bo‘lajak o‘qituvchi bilan bo‘lajak o‘qituvchilar orasida o‘zaro muloqot, dialog tarzidagi suhbat, fikr almashish uchun qulay pedagogik vaziyat vujudga keltirilishi zarurligini bo‘lajak o‘qituvchilar yaxshi anglab yetishlari talab etiladi.

Tarbiya jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy rivojlanishlari, kamol topishlari uchun ahamiyatli bo‘lgan natijalarni qo‘lga kiritish nazarda tutiladi.

Tarbiya jarayoni samaradorligini ta‘minlashda kasbiy mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchilarning o‘zaro hamkorligi, bir-birlarining tajribalaridan ijodiy foydalana olish zarurligini bo‘lajak o‘qituvchilar ongiga yetkazish ham muhim ahamiyatga ega. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik amaliyot davomida tajribali o‘qituvchilar bilan maslahatlashishlari, ularning kasb mahoratlarini o‘zlashtirishlari muhimdir.

Bo‘lajak o‘qituvchilar kognitiv tarbiyaning konseptual asoslarini o‘rganish bilan bir qatorda, o‘quv faoliyatini metodik jihatdan uzluksiz ta‘minlash yo‘llari, bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘z faoliyatlarini mustaqil tashkil etish tajribasining shakllanganligi, tarbiya jarayonining shaxsni rivojlantirishdagi imkoniyatlari, bo‘lajak o‘qituvchi shaxsini rivojlantirishga xizmat qiladigan vaziyatlarning ahamiyatini anglab yetishlari lozim.

Adabiyotlar

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar: Monografiya. – T: 2023.
2. Ибраимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. История педагогики и образования. – Т: 2008. – 240 с.
3. Ибраимов Х., Қуроноф М., Ибрагимова Ф. Педагогика назарияси ва тарихи: Дарслик. – Т: Sahnhof, 2024. – 384 б.
4. Ибраимов Х., Қуроноф М. Умумий педагогика: Дарслик. – Т: Sahnhof, 2023. – 416 б.

XORIJIY MAMLAKATLARDA KITOBXONLIKNI TARG‘IB QILISH USULLARI(BUYUK BRITANIYA MISOLIDA

**И‘yasova Dilshoda Akmal qizi, Qori Niyoziy nomli
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti**

Prezidentimiz ta‘kidlaganidek “Dunyodagi har qaysi davlat, har qaysi xalq birinchi navbatda o‘zining intellektual salohiyati, yuksak ma‘naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbai esa avvalo insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti – kitob va kutubxonalarda” [3].

2020-yil 20-fevral kuni Turkiyaning poytaxti Anqara shahrida Turkiya Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xalq kutubxonasining ochilish marosimida ishritok etgan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev quyidagi fikrlarni bildirgan edi. “Kitob o‘qigan, o‘zini ustida ishlagan odamda qanot bo‘ladi. U befarq bo‘lmaydi. Uning kuchi bilimida bo‘ladi. Shuning uchun hech kimni pisand qilmaydi. “Kattalar”ga xushomad qilmaydi. Uning bilimi bor, ilmi bor. Mana nima uchun kitob o‘qinglar deymiz. Kitob o‘qisangiz savol berishni bilasiz” degan fikrlarida juda katta ma’no borligini bugungi kunda amalda guvohi bo‘lmoqdamiz. Erta yoshdan kitobga bo‘lgan ijobiy munosabatni shakllantirish bo‘yicha jahonning rivojlangan davlatlarida ham keng ko‘lamli targ‘ibotlarning innovatsion vositalarini izlash yetakchi o‘rin tutmoqda. Ayni paytda bu borada olib borilayotgan amaliy tajribalarni misol sifatida quyida keltirilgan.

Buyuk Britaniya. Bu davlatda bolalarning va oilalarda kitobxonlikni tashkil qilish davlat tomonidan qo‘llab quvvatlanadi va turli guruhlariga mos loyihalar ishlab chiqilgan. Bu loyihalardan “Kitob starti”, “Oilada birgalikda kitob o‘qish” bolalarni tug‘ilganidan boshlab kitobga mehr uyg‘otishi bilan ajralib turadi.

“*Kitob starti*” (*Bookstart*) umummilliy dasturga asoslangan bo‘lib, uning maqsadi – Angliyadagi har bir uch yoshli bolaga “kitob portfeli”ni tuhfa etib, bolalarda erda yoshdan kitoblarga mehr uyg‘otishdir. Ushbu harakatlar ota-onalarni bolalari bilan kitob o‘qishlarini rag‘batlantirish, ularni o‘quv jarayoniga jalb qilish, o‘qishni va kutubxonalariga qatnashni umrbod odat tusiga kirishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Bolalar uchun bepul kitoblar to‘plami va ota-onalar hamda tarbiyachilarga ma’lumot beruvchi materiallar tarqatiladi. Ushbu dastur keyinchalik boshqa bir qator mamlakatlar uchun shunga o‘xshash dasturlar qabul qilishga namuna bo‘lib xizmat qildi [1]. Bookstart loyihasi 5 yoshdan kichik bo‘lgan bolalarning kitob o‘qish dasturi bo‘lib, Buyuk Britaniyaning eng yirik bolalar o‘qib o‘rganishlari uchun xayriya uyushmasi va dunyodagi birinchi milliy kitob sovg‘a qilish sxemasi bo‘lgan BookTrust(Kitobga ishonch) tomonidan yuritiladi. Bu loyiha o‘z oldiga bolalarda erda yoshdan kitobga muhabbat qo‘yishga undash, turli hikoyalar ulashishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan.

Angliya, Shimoliy Irlandiya va Uelsda har bir yangi tug‘ilgan chaqaloq uchun tekin kitoblar paketi sovg‘a qilinadi. Bundan tashqari maktab boshlanishidan oldin ham qo‘shimcha paketlar berilib, ularda bolalar uchun kerakli materiallar, maslahatlar va birgalikda o‘qish uchun yo‘riqnomalar, turli harakatli topshiriqlar jamlanadi.

Kitobxonlik agentligi (The Reading Agency) – Britaniyaning yetakchi xayriya tashkiloti bo‘lib, u mamlakatdagi aholining kitob o‘qishini va jamoat kutubxonalarining ahamiyatini targ‘ib qiladi. Agentlikning sayti ham mavjud bo‘lib, u tinglovchilarga bolalar o‘qishini qo‘llab-quvvatlash uchun turli xil yondashuv va manbalarni taqdim etib boradi. Zavqlanib kitob o‘qish insonlarni ogohlikka undaydi, fikrlashimizning o‘sishiga yordam beradi. Bundan tashqari kitob insonlarda kechayotgan holatlarni tushunishga (empatiya), millatlar o‘rtasidagi bag‘rikenglikka undaydi. U insonlarning hayotini yaxshi yashashda va sog‘lig‘ining mustahkam bo‘lishida ham yordam beradi. U yangi qobiliyatlar o‘rganishda, fikrlarimizni ravon yetkazib berishda muhim omildir. U bizga xursandchilik beradi, yangi eshiklar

ochadi. Bu fikrlar esa kitobxonlik agentligining tashkil qilinishida asos qilib olingan omillardan biridir. Buyuk Britaniyada har 6 ta o'smir yoshdagi larning kitob o'qish uchun kurashayotganligi va 4 tadan 1 ta bolaning 11 yoshga kelib kutilgan o'qish darajasiga erisha olmasligi asosida tashkil qilingan.

“Kitobxonlik agentligida biz hamma ham hayotni teng boshlamasligini bilamiz, shuning uchun biz barcha yoshdagi va kelib chiqishidan qati’ nazar barcha uchun mashg’ulotlarni taqdim etish orqali o'qishning isbotlangan kuchini himoya qilamiz. Biz o'quvchilarni ijtimoiy aloqalar o'rnatish va o'qish ko'nikmalarini oshirishda qo'llab-quvvatlaymiz. Biz odamlarga o'qish orqali salomatligi va farovonligini boshqarishga yordam beramiz” – deya o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarini bildirishgan. Buyuk Britaniyada bolalar va o'spirinlarga o'qish ko'nikmalarini egallashga yordam beradigan Chatterbooks klublari mavjud bo'lib, bu klub ham Reading Agency(Kitobxonlik agentligi) tomonidan tashkil qilingan. Ushbu klublar kitobxon bolalar guruhlarining eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lib, 10 mingdan ortiq a'zoga ega. Klublar kutubxonachi, o'qituvchi, o'qituvchi yordamchi va ko'ngillilar tomonidan yuritiladi va har bitta guruhda odatda 10 tadan 15 tagacha bola bo'ladi. Bu klub asosan kutubxonalar va maktablarda bo'sh vaqtlarda kitob o'qishni rag'batlantirish uchun faoliyat yuritadi. Chatterbooks klubi – bu 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan moslashuvchan model. Har bir darsda bolalar o'z kitobxonlik qiziqishlari bilan o'rtoqlashadilar, ko'ngilochar tadbirlarda qatnashadilar va uyda o'qish uchun yangi kitoblarni tanlaydilar. Klublarni turli xil hamkorlar: noshirlar, yozuvchilar, rassomlar va boshqalar qo'llab-quvvatlaydilar [2]. Buyuk Britaniyada bolalarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishda **ota-onalarning ishtiroki juda muhim** deb hisoblanadi. Shu sababdan, bir qancha dasturlar va tashabbuslar aynan ota-onalarni o'z ichiga oladi. Quyida asosiy usullar keltirilgan: **Oilaviy kitobxonlik dasturlari**. Bu dasturlar ota-onalarni farzandlari bilan birga faol kitob o'qishga jalb qilish uchun ishlab chiqilgan. Masalan: **Time to Read (O'qish vaqti)** – ota-onalarga bolalari bilan **kuniga kamida 10 daqiqa** kitob o'qishni tavsiya qiluvchi tashabbus. **Home Reading Challenge** – ota-onalar bolalari bilan birga uyda kitob o'qib, kitobxonlik jurnali yuritishadi va turli sovrinlarga ega bo'lishadi. **Share a Story Month** – har yili o'tkaziladigan kampaniya bo'lib, ota-onalar va bolalar uchun **birgalikda kitob o'qish tadbirlari** tashkil etiladi.

Ota-onalar uchun seminar va master-klasslar. Mahalliy kutubxonalar va maktablar ota-onalar uchun farzandlariga qanday qilib kitob o'qib berish va kitobga qiziqish uyg'otish bo'yicha seminarlar va master-klasslar tashkil qiladi. **Mavzular:** Kichik yoshdagi bolalar bilan qanday kitob o'qish kerak? Kitob o'qish jarayonini qiziqarli qilish usullari. Rasmi kitoblarni tushuntirish va muhokama qilish. Bu treninglarda ota-onalar o'z tajribalarini baham ko'rishadi va yangi usullarni o'rganishadi.

Kutubxona dasturlari va ota-onalarning ishtiroki. Buyuk Britaniyada mahalliy kutubxonalar ota-onalar va bolalar uchun mo'ljallangan maxsus dasturlar taklif qiladi: **Stay and Play** – Ota-onalar bolalari bilan birga kutubxonada kitob o'qib, o'yinlar o'ynaydigan ochiq mashg'ulotlar. **Reading Together** – ota-onalar va

bolalar uchun bepul kitobxonlik klublari. **Ota-onalar uchun bepul kitob taqdimoti** – ular bolalari uchun mos kitoblarni tanlashni o‘rganishadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Buyuk Britaniyada bolalar va oilalar uchun tashkil qilingan ushbu loyihalar va ularning hamkorlari yosh avlodning ijodiy va intellektual rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Erta yoshdan kitobxonlik kompetensiyalarini shakllantirish, oilalarda mutolaa muhitini tashkil qilish va bolalarni kitob bilan tanishtirishda bunday loyihalar juda muhimdir.

Adabiyotlar

1. Дунн Дж. Детское чтение в Великобритании: обзор существующих тенденций // Детское чтение: Феномен и традиция в конце XX столетия: материалы Междунар. конф. СПб., 1999. Ч. 1. С. 146-151.

2. Chatterbooks: <https://readingagency.org.uk/children/quick-guides/chatterbooks/>

3. <https://president.uz/oz/lists/view/3373>.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ

**Илясов Ботир Кодирович, старший преподаватель
Учебного центра военной подготовки Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека, майор**

***Аннотация.** В данной статье проанализированы современные тенденции в подготовке специалистов авиации.*

***Ключевые слова:** специалист авиации, метод, обучение, информационные и коммуникационные технологии, активные методы обучения.*

***Аннотация.** Ushbu maqola aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashning zamonaviy tendentsiyalarini tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** aviatsiya mutaxassisi, usul, o‘qitish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, faol o‘qitish usullari.*

***Abstract.** This article analyzes modern trends in the training of aviation specialists.*

***Key words:** aviation specialist, method, training, information and communication technologies, active learning methods.*

22 февраля 2024 года на заседании в присутствии Президента Республики Узбекистан рассмотрены процессы трансформации в сфере авиации, обсуждены вопросы привлечения иностранных квалифицированных специалистов в государственные авиакомпании, а также улучшения подготовки кадров. Обозначенные на данном заседании задачи нацелены на повсеместное решение ряда кардинальных вопросов. Вопросы развития гражданской авиации обозначены в Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-5100 от 30 апреля 2021 года. Намеченные действия по реализации планов касаются и военной авиации. Трансформация образования в области подготовки военных

авиационных специалистов включает в себя множество аспектов, таких как историко-педагогический анализ, эволюция профессионального образования и интеграция научно-образовательных ресурсов. Например, исторические предпосылки зарождения системы подготовки авиационных кадров включают вклад авиационной периодики в подготовку военных кадров.

В период функционирования учреждений авиации важным аспектом стало повышение конкурентоспособности национальной системы профессиональной подготовки авиационных кадров через интеграцию научно-образовательных ресурсов. Отличительной чертой нашего исследования являются проблемы трансформации зарубежного опыта в организацию профессиональной подготовки авиационных специалистов. История развития авиационного образования позволяет детально описать работу по авиационному образованию во всех регионах республики.

Изучение основ организации образовательных учреждений авиации, историографии образования авиации позволяет утверждать, что имеется большой объем научно-педагогической, психологической, философской, исторической литературы по авиации, но в условиях трансформации образования необходимо сегодня использовать передовой национальный и зарубежный опыт в организации профессиональной подготовки авиационных специалистов. Сложившаяся национальная система подготовки авиационных специалистов нацелена на консервативность и необходимость повышения вариативности и мобильности, гибкости и технологичности, преемственности и непрерывности;

практика использования функционального подхода и необходимость ориентации на реализацию компетентностного подхода в подготовке летных и технических кадров для авиации в современных условиях;

необходимость повышения качества подготовки авиационных специалистов и актуализация нормативно-правовой базы;

необходимость учета требований международной организации авиации, стандартизации всех видов обучения, регламентирующих учебный процесс в соответствии с международными требованиями;

необходимость создания новой специальной системы непрерывной профессиональной подготовки авиационных кадров с учетом сложившихся условий, гарантирующей направление и закрепление специалистов авиации на конкретных рабочих местах;

сложность создания многоуровневой социально-образовательной модели, удовлетворяющей потребностям авиационного рынка, отрасли, образовательного учреждения и личности.

Актуальность проблемы трансформации передового зарубежного опыта организации профессиональной подготовки авиационных специалистов состоит в обосновании возможности использования зарубежного опыта подготовки авиационных кадров всех уровней и профессий для авиации, накопленного до настоящего времени, в глубоком и всестороннем научном исследовании современных моделей авиационного образования и разработке научно-

обоснованных механизмов адаптации этих процессов к условиям современной действительности.

Кроме того, теория и практика профессиональной подготовки авиационных специалистов на сегодняшний день требует детального рассмотрения вопроса функционирования образовательных учреждений авиации в условиях рыночной экономики. Все это делает актуальным настоящее исследование, тем более, что имеющиеся научные знания и фрагментарный практический опыт нуждаются в обобщении, систематизации и структурировании. Трансформация передового зарубежного опыта организации профессиональной подготовки авиационных специалистов (историко-педагогический аспект) позволяет сформулировать научную проблему, связанную с национальной системой подготовки кадров для авиации, основные этапы эволюции профессионального авиационного образования, его приоритеты, модели и специфика в различные периоды развития общества, а также основные проблемы, тенденции, перспективы и направления модернизации в современных условиях. Решение данной проблемы составляет цель диссертационного исследования.

Процесс становления и развития профессионального образования авиационных специалистов на разных этапах развития сети и структуры учреждений авиационного образования осуществляется во взаимосвязи с комплексом внешнеполитических и социально-экономических отношений в национальной истории. Педагогический анализ проблемы трансформации национального опыта организации профессиональной подготовки авиационных специалистов.

В диссертации мы исходили из того, что педагогический анализ проблемы исследования наиболее полно отражает трансформацию национального опыта организации профессиональной подготовки авиационных специалистов;

основные факторы, приоритеты и специфика профессионального образования специалистов для авиации в различные периоды развития общества;

исследована преемственность в обучении и традициях и систем подготовки авиационных специалистов с периодом функционирования учреждений авиации в условиях перехода к рыночной экономике;

выявлена роль новых типов профессиональной подготовки специалистов авиационной отрасли в повышении ее эффективности;

раскрыты основные проблемы и тенденции, перспективы и направления модернизации национальной системы подготовки авиационных специалистов в современных условиях;

обоснована возможность использования накопленного передового опыта по подготовке авиационных кадров всех уровней и профессий для национальной авиации.

Для реализации намеченной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Раскрыть исторические предпосылки зарождения национальной системы подготовки кадров авиации и выявить основные факторы формирования основ профессионального авиационного образования.

2. Провести историографический анализ обоснования закономерности взаимосвязи типологии авиационных образовательных учреждений и основных этапов развития национальной системы профессиональной подготовки авиационных специалистов.

3. Дать характеристику сети и структуры учреждений авиационного образования в период перехода на уровень глобализации образования.

4. Обосновать роль новых типов профессиональной подготовки специалистов авиации в совершенствовании авиационного образования.

5. Выявить основные тенденции, перспективы и направления модернизации национальной системы авиационного образования и обосновать возможность использования в современных условиях опыта социально-исторической практики на всех этапах становления и функционирования системы профессиональной подготовки авиационных кадров.

Решение перечисленных задач будет способствовать определению приоритетных направлений подготовки специалистов в области авиации.

Литература

1. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года № УП-5847 от 8 октября 2019 года.

2. Дмитренко А.Ю. Педагогические условия формирования профессиональной ответственности у будущих военных летчиков // Вопросы педагогики. – М., 2019. – № 9. – С. 27-33.

3. Захарова О.Г. Концепции электронного обучения в сфере подготовки авиационного персонала // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – М., 2014. – № 199. – С. 95-100.

4. Иванова М.О. Перспективы развития образовательных технологий при подготовке специалистов авиационного персонала // Креативная экономика. – М., 2019. – № 10. – С. 1919-1928.

TOG‘LI HUDUDLARDA (ORIENTIRLANISH) MO‘LJALLANISH

**Iminjanov Mansur Muhammadjanovich, Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy Universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi
o‘qituvchisi, rezervdagi podpolkovnik, Qodirov Muhridin Kasim o‘g‘li
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi**

Annotatsiya. Tog‘larda harakatlanish asosan yo‘llar, so‘qmoqlar, tog‘ yo‘llari, dovonlar, daryo va soylar yoqalab amalga oshiriladi. Tog‘ marshruti uchun yo‘ning tik ko‘tarilishlari va tushishlari, harakatlanish yo‘nalishining keskin burilishlari hamda ko‘rish maydonining tez-tez o‘zgarib turishi xosdir. Ko‘rish maydoni tog‘ cho‘qqilarida juda keng, daralarda esa juda tordir. Bularning barchasi orientirlanishni

qiyinlashtiradi. Havoning musaffoligi, yirik relef shakllarining seroblighi esa uzoqda joylashgan orientirlarning doimo haqiqiy uzoqligiga nisbatan go'yoki yaqinroq bo'lib tuyulishiga sababchi bo'ladi. Orientir sifatida tanlangan tog' cho'qqilarining tanish qiyofasi ularning orqa tomoniga o'tgandan keyin notanish bo'lib ko'rinadi.

Kalit so'zlar: Tog'li hudud, orientir, quyosh, yulduz, oy, cho'qqi, gorizont tomonlari.

Аннотация. Движение в горах осуществляется преимущественно по дорогам, тропам, горным дорогам, перевалам, рекам и ручьям. Горный маршрут характеризуется крутыми подъемами и спусками, резкими поворотами направления движения и частой сменой поля зрения. Поле зрения очень широкое на горных вершинах и очень узкое в ущельях. Все это затрудняет ориентирование. Благодаря чистоте воздуха и обилию крупных форм рельефа отдаленные ориентиры всегда кажутся ближе к их реальному расстоянию. Знакомые лица горных вершин, выбранных в качестве ориентиров, кажутся незнакомыми после движения за ними.

Ключевые слова: Горная местность, ориентир, солнце, звезда, луна, вершина, стороны горизонта.

Abstract. Movement in the mountains is mainly carried out along roads, trails, mountain roads, passes, rivers and streams. A mountain route is characterized by steep ascents and descents, sharp turns in the direction of movement, and frequent changes in the field of vision. The field of view is very wide on mountain peaks and very narrow in gorges. All this makes orientation difficult. The purity of the air and abundance of large landforms make distant landmarks always seem closer to their actual distance. The familiar faces of the mountain peaks chosen as landmarks seem unfamiliar after moving behind them.

Key words: Mountain area, landmark, sun, star, moon, peak, horizon sides.

Relef shakllari (cho'qqilar, daralar, qoyalarning o'tkir uchlari, bellar), muzliklar, o'rmonlar, kichik daraxtzorlar, daryolar, soylar, yo'llar, so'qmoqlar, ko'priklar, yo'llardagi ko'tarilmalar, o'yilmalar, yodgorliklar, qabristonlar va h.k.lar tog'lardagi eng ishonchli orientirlar bo'lib xizmat qiladi.

Tog'larda mahalliy magnit anomaliyalari ham ko'p uchratiladi. Bu hodisa marshrut bo'ylab harakatlanishda kompas bilan orientirlanish, dunyo tomonlarini topish va harakatlanish yo'nalishidan chetga chiqib ketmaslik ishlarini yo'qqa chiqaradi. Tog'larda marshrut bo'ylab harakatlanish kompas, osmon yoritkichlari va marshrutning ko'plab nuqtalaridan yaxshi ko'rinadigan tog' cho'qqilari (xususan qorli cho'qqilar) yordamida bajariladi. Tog'larda dunyo tomonlarini taxminan aniqlash uchun joyning bir qancha o'ziga xos xususiyatlarini bilish zarur.

Bahorda yonbag'irning janub tomonlaridagi qor yumshashni boshlaydi hamda o'tkir qirralar va parcha-parcha chuqurchalar hosil qiladi. Bunday yonbag'irlardagi qor shimoliy yonbag'irdagisiga nisbatan tez erib ketadi. Shimoliy yonbag'irlardagi qor esa ba'zi hollarda butun yoz davomida erimaydi. Janubiy yonbag'irlardagi daraxtlar va o'tloqlar shimoliy tarafdagilariga nisbatan baland bo'yli bo'lib o'sadi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi: tog‘li hududlarda mo‘ljallashning dolzarbligi bir necha omillar bilan belgilanadi:

Tog‘li hududlarning o‘ziga xos xususiyatlari: tog‘li hududlar murakkab relyefga, o‘zgaruvchan ob-havoga, cheklangan ko‘rinishga va aloqa qiyinchiliklariga ega. Bu omillar odamlarni yo‘naltirishni va joylashuvini aniqlashni qiyinlashtiradi, shuning uchun tog‘li hududlarda mo‘ljallashning o‘ziga xos uslublari va vositalarini o‘rganish juda muhimdir.

Xavfsizlik: tog‘li hududlarda adashib qolish, ob-havo sharoitlarining yomonlashishi, jarohatlar va boshqa xavflar mavjud. Shuning uchun tog‘larda mo‘ljallash bo‘yicha etarli bilimga ega bo‘lish xavfsizlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Texnologiyaning rivojlanishi: GPS va boshqa navigatsiya texnologiyalari rivojlanishiga qaramasdan, tog‘li hududlarda bu texnologiyalarning ishlamay qolishi yoki signallarining zaiflashishi mumkin. Shuning uchun an’anaviy mo‘ljallash usullarini bilish muhimdir.

Atrof-muhitni muhofaza qilish: tog‘li hududlarda mo‘ljallash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan odamlar atrof-muhitga kamroq zarar etkazib, tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishlari mumkin.

Maqsad va vazifalari: maqola o‘quvchilarga tog‘li hududlarda xavfsiz va samarali harakat qilish uchun zarur bo‘lgan amaliy bilimlarni berishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Maqola nazariy ma‘lumotlar bilan bir qatorda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga ham yordam berishi kerak.

Osmon yoritkichlari yordamida orientirlanish

Osmon yoritkichlari yordamida orientirlanish uch turga ajratiladi: quyosh yordamida orientirlanish; oy yordamida orientirlanish; yulduzlar yordamida orientirlanish. Bu orientirlanish turlarining o‘zaro farqi ularning aynan qaysi yoritkich turidan foydalanishiga bog‘liq.

Quyosh yordamida orientirlanish. Hali kompas mavjud bo‘lmagan qadimgi zamonlarda Quyosh bilan orientirlanish harakatlanish yo‘nalishini topishning asosiy usullaridan biri bo‘lgan. Quyosh bilan orientirlanishning uch yo‘li mavjud bo‘lib, ulardan eng oddiysi (keyingi ikki yo‘lini mavzu davomida alohida ko‘rib chiqamiz) dunyo tomonlari (sharq va g‘arb)ni Quyoshning chiqish va botishiga ko‘ra topishdir.

Ya‘ni Quyosh chiqqan tomon sharq, botgan tomon esa g‘arb bo‘ladi. Biroq Quyoshning chiqishi va botishi yordamida ishonchli orientirlanib bo‘lmaydi. Chunki quyosh yilda faqat ikki martagina (bahorgi – 21 mart va kuzgi – 23 sentyabr tengkunlik kunlari) aniq sharqda chiqadi va g‘arbda botadi.

Yozda Quyosh chiqadigan nuqta shimoli-sharqqa, botadigan nuqta shimoli-g‘arbgga suriladi. Qishda esa, chiqish va botish nuqtalari tegishli ravishda janubi-sharq va janubi-g‘arbgga suriladi.

Quyosh va gnomon yordamida gorizont tomonlarini topish

Bu usuldan ham faqat kompas mavjud bo‘lmagan hollarda foydalaniladi. Gorizont tomonlarini bu usul bilan topish nazariyasi ham Quyoshning soat 13:00 da janub tomonda turishiga asoslangan.

Gnomon – bu Quyosh va uning predmetlardan tushgan soyasi yordamida soatni aniqlovchi oddiy asbob bo‘lib, qadimgi zamonlarda vaqtni aniqlashning eng asosiy usullaridan biri sanalgan (Quyosh soatlari). Uzunligi 1 m bo‘lgan oddiy tayoq ham gnomon sifatida ishlatilishi mumkin. Bu usulda gorizont tomonlarini topish uchun quyidagi ishlar bajariladi: gnomon (tayoq) yumshoq erga tikkasiga suqiladi; uning atrofida radiusi 1 m bo‘lgan doira chiziladi; doira teng 24 bo‘lakka bo‘linadi.

Har bir bo‘lak vaqtda hisoblaganda 1 soatga teng bo‘ladi; tayoqning soyasi qaysi bo‘lakka tushganligi belgilab olinadi; soatga qaraladi, tayoqning soyasi tushgan bo‘lak shu soatga to‘g‘ri keluvchi vaqt bo‘lagini bildiradi; 24 bo‘lak soatning siferblati deb faraz qilinadi. So‘ngra tayoqning soyasi tushgan bo‘lakdan soat milining harakatlanish yo‘nalishiga teskari yo‘nalish bo‘ylab 13:00 ga to‘g‘ri keluvchi bo‘lak topiladi; soat 13:00 yo‘nalishi janubni ko‘rsatuvchi yo‘nalishdir.

Bu usul bilan gorizont tomonlarini topish aniqligi birinchi usulga nisbatan kattaroqdir. Aniqlik doirani bo‘laklarga bo‘lishning qanchalik to‘g‘riligi va vaqtni aniq belgilanishiga bog‘liq. Doirani teng 24 bo‘lish uchun u birinchi teng to‘rt bo‘lakka bo‘linadi. So‘ngra har bir bo‘lak teng ikkiga bo‘linadi.

Shunda bizda 8 ta bo‘lak hosil bo‘ladi. Har bir bo‘lakni teng uchga bo‘lish esa bo‘laklar sonini 24 taga etkazadi

Natijalar va ularning muhokamasi: Oy va soat mili yordamida orientirlanish. Oy yordamida eng katta aniqlikda orientirlanish imkoni to‘lin oy davrida vujudga keladi. To‘lin Oy Yerga hamma vaqt Quyoshga nisbatan qarama-qarshi tomonni egallaydi. To‘lin Oy va Quyosh zenitda turgan (tush payti) vaqt orasidagi farq 12 soatni tashkil qiladi. Shuning uchun to‘lin oy yordamida orientirlanish xuddi Quyosh va soat mili yordamida orientirlanish tartibida bajariladi.

Oy va soat yordamida orientirlanish.

Agar Oy to‘lin bo‘lmasa (ya‘ni Oy to‘lishayapti yoki ozaymoqda) u bilan orientirlanish quyidagi tartibda bajariladi:

Oy ko‘rinma diskining radiusi ko‘z bilan chamalab olti qismga bo‘linadi;

1-rasm. Oy va soat yordamida gorizont tomonlarini aniqlash

Oy ko‘rinayotgan yoyida o‘sha qismlarning nechtasi to‘g‘ri kelayotgani aniqlanadi; vaqt belgilab olinadi; Oyning to‘lishayotgan yoki ozayayotganligi aniqlanadi. Agarda Oyning ko‘rinayotgan yoyi uning ko‘rinma diski chap tomonida joylashsa, u ozayayotgan bo‘ladi yoki aksincha u to‘lishayotgan bo‘ladi; agarda Oy to‘lishayotgan bo‘lsa, joriy soatga Oy ko‘rinayotgan yoyi necha qismdan iborat bo‘lsa, o‘shancha miqdor ayriladi, agarda Oy ozayayotgan bo‘lsa qo‘shiladi; hosil bo‘lgan miqdor (ya‘ni soat) Oy va Quyosh bir-biriga qarama-qarshi joylashadigan vaqtni ko‘rsatadi. Shuning uchun soat siferblatining shu vaqtni ko‘rsatadigan soni

Oyga to'g'rilanadi, ya'ni Oy endi Quyosh deb faraz qilinadi; soat siferblatidagi 1 soni bilan Oyga to'g'rilangan son o'rtasidagi oraliqning teng yarmi chamalanadi. Bu yo'nalish janubni ko'rsatadi.

1-misol: ko'z bilan chamalaganda Oy yoyi uni ko'rinma diski radiusining oltidan uch qismini tashkil qilmoqda; Oy ozaymoqda; kuzatuv vaqti soat 3; uchga uchni qo'shamiz, $3+3=6$, ya'ni Yer sharidagi Oy soat 6:00 da turgan nuqtasi qarama-qarshi tomonida Quyosh zenitda turibdi yoki boshqacha aytganda tush payti bo'ladi; soat siferblatining 6 sonini oyga to'g'rilaymiz; siferblatdagi 6 va 1 raqamlari oralig'ining teng o'rtasini chamalaymiz. Uning yo'nalishi bizga janubni ko'rsatadi.

2-misol: ko'z bilan chamalaganda Oy yoyi uning ko'rinma diski radiusini oltidan uch qismini tashkil qilmoqda; Oy to'lishayapti; kuzatuv vaqti soat 3:00; uchdan uchni ayiramiz, $3-3=0$ (yoki 0:00), ya'ni Yer sharidagi Oy yarim tunda turgan nuqtasi qarama-qarshi tomonida Quyosh zenitda turibdi yoki boshqacha aytganda tush payti bo'ladi; soat siferblatining 12 sonini oyga to'g'rilaymiz; siferblatdagi 12 va 1 raqamlari oralig'ining teng o'rtasini chamalaymiz.

Uning yo'nalishi bizga janubni ko'rsatadi. Agarda Oy yarimoy bo'lsa, uning yo'nalishi aniq g'arb yoki sharqni ko'rsatadi. Gorizont tomonlarini topish ishi esa quyidagi tartibda bajariladi:

Oyning yo'nalishi belgilab olinadi; Oyning to'lishayotgan yoki ozayayotganligi aniqlanadi. Agarda oy ko'rinma diskining chap tomoni nur sochayotgan bo'lsa, u ozayayotgan yoki aksincha o'ng tomoni nur sochayotgan bo'lsa, u to'lishayotgan bo'ladi; to'lishayotgan Oy yo'nalishi sharqni, ozayayotgan Oy yo'nalishi esa g'arbn ko'rsatadi: gorizontning boshqa tomonlarini topish uchun shunga mos ravishda burilishlar qilinadi. Ya'ni Oy to'lishayotgan paytdagi yarimoy yo'nalishidan 90° o'ngga burilsa, janub, yarimoy ozayayotgan bo'lsa 90° chapga burilsa janub bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, tog'li hududlarda mo'ljallashning dolzarbligi uning amaliy ahamiyati, xavfsizlikni ta'minlashdagi roli va atrof-muhitni muhofazadagi ahamiyati bilan belgilanadi. Ushbu sohadagi bilimlarni oshirish va zamonaviy texnologiyalar bilan birgalikda an'anaviy usullarni qo'llash nafaqat hayotni saqlab qolishga, balki tog'li hududlarni oqilona o'zlashtirishga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Latipov F. Harbiy topografiya, O'R MV KM. – T., 2015.
2. Tashmetov X. Harbiy topografiya. – T., 2003.
3. O'R MV, Ofitser xaritasi, O'R MV KM. – T., 2015.
4. Harbiy topografiya Topografik xarita bilan ishlash hamda joyda mo'ljallanish uchun qisqa qo'llanma. – T., 2013.
5. www.akad.uz – O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi rasmiy sayti.
6. www.avnrf.ru – Rossiya Federatsiyasi Harbiy fanlar akademiyasi rasmiy sayti.
7. www.varb.mil.by – Belarus Respublikasi Harbiy akademiyasining rasmiy sayti.

INNOVATSION MODELLAR VA ULARNI PEDAGOGIK JARAYONGA TRANSFORMATSIYALASH MEXANIZMLARINI 5-6 SINIF ADABIYOT DARSLARIDA IT NI QO'LLASH JARAYONLARIDA SHAKLLANTIRISH

**Inoyatova M., TPMI innovatsion loyihasi rahbari,
Bekchonova Sh., TPMI innovatsion loyiha ishtirokchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion modellarni pedagogik jarayonga transformatsiyalash mexanizmlarini, xususan, 5-6-sinf adabiyot darslarida axborot texnologiyalaridan (IT) foydalanish orqali shakllantirish masalalari ilmiy tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, maqolada interaktiv metodlar, raqamli platformalar va multimediya vositalari orqali dars jarayonini samarali tashkil etish usullari o'rganiladi. O'quvchilarning kognitiv rivojlanishi va ijodiy tafakkurini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Innovatsion model, pedagogik transformatsiya, axborot texnologiyalari, interaktiv metodlar, raqamli ta'lim, 5-6 sinf, kognitiv rivojlanish, ijodiy tafakkur, multimediya vositalari.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ механизмов трансформации инновационных моделей в педагогический процесс, в частности, в использовании информационных технологий (IT) на уроках литературы в 5-6 классах. Современные образовательные технологии способствуют повышению эффективности усвоения знаний учащимися. В связи с этим рассматриваются методы организации учебного процесса с применением интерактивных технологий, цифровых платформ и мультимедийных средств. Кроме того, анализируются возможности поддержки когнитивного развития и творческого мышления учащихся на научной основе.

Ключевые слова: инновационная модель, педагогическая трансформация, информационные технологии, интерактивные методы, цифровое обучение, 5-6 класс, когнитивное развитие, творческое мышление, мультимедийные средства.

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish pedagogik faoliyatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlarning ta'limga integratsiyalashuvi o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Xususan, adabiyot fanini o'qitishda IT vositalaridan foydalanish nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularning kognitiv rivojlanishi va ijodiy tafakkurini shakllantirishga ham yordam beradi. Innovatsion modellarni pedagogik jarayonga transformatsiyalash bugungi kun ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayonda darsliklar, elektron resurslar va multimediya materiallaridan samarali foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. 5-6-sinf adabiyot darslarida axborot texnologiyalarining qo'llanilishi o'quvchilarning badiiy tafakkurini shakllantirish, ularda matnlarni chuqur anglash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlash jarayonlarini

qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Shu boisdan, ushbu tadqiqot innovatsion pedagogik modellar va ularni adabiyot darslarida qo'llash mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, zamonaviy ta'lim jarayonida IT imkoniyatlaridan samarali foydalanish usullari tahlil qilinadi. Innovatsion ta'lim modellarini o'rganish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularning aksariyati axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

V.V.Guzeev o'z tadqiqotlarida innovatsion ta'lim texnologiyalari va ularning pedagogik jarayonga integratsiyalashuvi masalalariga e'tibor qaratgan. Uning ta'kidlashicha, interaktiv ta'lim usullari o'quvchilarning mustaqil o'rganish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

M.Inoyatov va Sh.Bekchonova tomonidan ilgari surilgan tajribaviy ta'lim nazariyasida o'quvchilarning faol ishtiroki va real hayotiy tajribaga asoslangan ta'lim jarayonining ahamiyati ta'kidlangan. Bu yondashuv hozirgi kunda axborot texnologiyalari orqali yanada rivojlanib, multimediya va interaktiv metodlardan foydalanish bilan mustahkamlanmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limga integratsiyalashuvi bo'yicha M.Fullan innovatsion yondashuvlarni taklif etib, ta'lim tizimida transformatsion texnologiyalar orqali samaradorlikka erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, J.Piaget va L.S.Vygotsky tomonidan ilgari surilgan kognitiv rivojlanish nazariyalari asosida interaktiv metodlar va raqamli ta'lim vositalarining o'quvchilarning aqliy o'sishiga ijobiy ta'siri isbotlangan. 5-6-sinf adabiyot darslarida IT texnologiyalarining qo'llanilishi masalasida esa R. Gagne tomonidan ilgari surilgan ta'lim dizayni nazariyasi asosida elektron ta'lim resurslari va multimediya materiallarining ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari tadqiq etilgan.

E.Seymour va N.Hewitt esa, o'quvchilarning o'rganish jarayonida texnologiyalar yordamida individual va guruhviy o'rganish samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganib chiqqanlar.

Yuqoridagi ilmiy manbalarga tayangan holda, innovatsion modellar va ularni pedagogik jarayonga transformatsiyalash mexanizmlari bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

5-6-sinf adabiyot darslarida IT vositalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, tahliliy fikrlashini rivojlantirish hamda ularda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

5-6-sinf adabiyot darslarida innovatsion modellar va axborot texnologiyalarini (IT) pedagogik jarayonga transformatsiyalash jarayonini o'rganish uchun quyidagi metodik yondashuvlar qo'llanildi:

Tahliliy-metodik yondashuv – innovatsion ta'lim texnologiyalarining pedagogik jarayonga integratsiyalashuvini o'rganish, ilg'or xorijiy va milliy tajribalarni tahlil qilish asosida amalga oshirildi.

Eksperimental metod – 5-6-sinf adabiyot darslarida IT asosida innovatsion ta'lim modellarini joriy qilish natijalari kuzatildi.

Taqqoslash va statistik metodlar – an’anaviy va innovatsion ta’lim usullarining samaradorligi o‘rganilib, ularning o‘quvchilarning bilim olish jarayoniga ta’siri tahlil qilindi.

Interaktiv metodlar – dars jarayonida raqamli ta’lim resurslaridan foydalanish bo‘yicha o‘qituvchilar va o‘quvchilar fikrlari o‘rganildi.

Shuningdek, metodika doirasida virtual laboratoriyalar, raqamli platformalar, interaktiv dasturlar, o‘quv videolar, ta’limiy mobil ilovalar va boshqa axborot texnologiyalari vositalari sinovdan o‘tkazildi.

Ushbu tadqiqot doirasida innovatsion modellar va IT texnologiyalarining adabiyot darslariga integratsiyalashuvi bo‘yicha ilmiy va amaliy jihatlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, raqamli texnologiyalarni o‘quv jarayoniga qo‘shish quyidagi afzalliklarni yaratadi: o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi oshadi, chunki interaktiv resurslar ma’lumotlarni yaxshiroq anglashga yordam beradi; kognitiv rivojlanish kuchayadi, ya’ni o‘quvchilar matnni chuqurroq tahlil qilish va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradilar; ijodiy tafakkur rivojlanadi, chunki multimediya resurslari yordamida adabiy asarlarni vizualizatsiya qilish va muhokama qilish imkoniyati yaratiladi; an’anaviy yondashuvga nisbatan samaradorligi yuqori, chunki IT vositalari dars jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi.

Biroq, tadqiqot davomida ba’zi cheklovlar ham aniqlandi: o‘qituvchilarning IT vositalaridan to‘liq foydalanish bo‘yicha malakasi yetarlicha emasligi; raqamli resurslardan haddan tashqari foydalanish o‘quvchilarning an’anaviy kitob o‘qish ko‘nikmalarini kamaytirishi mumkinligi; Internet resurslariga bog‘liqlik dars samaradorligiga ta’sir qilishi mumkin.

Innovatsion texnologiyalarni o‘quv jarayoniga kiritishda muvozanatni saqlash va ularni pedagogik maqsadlarga mos tarzda qo‘llash zarur. Innovatsion modellar va IT texnologiyalari asosida tashkil etilgan dars jarayonlari 5-6-sinf o‘quvchilarining adabiyot faniga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

Raqamli ta’lim vositalarining qo‘llanilishi an’anaviy ta’lim metodlarini to‘ldiruvchi va takomillashtiruvchi omil sifatida xizmat qiladi. Kelajakda ushbu yo‘nalishda o‘quvchilarning individual o‘rganish xususiyatlarini hisobga oluvchi sun’iy intellekt va moslashtirilgan ta’lim tizimlarini joriy qilish bo‘yicha tadqiqotlar olib borish lozim. Bu esa, pedagogik jarayonda innovatsion modellarni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Bekchonova Sh.B. Innovatsion pedagogik modellar va axborot texnologiyalarining adabiyot ta'limida qo'llanilishi. T., 2023. – 50-145 b.

2. Fullan, M. (2013). *The New Meaning of Educational Change* (5th ed.). New York: Teachers College Press, 2013. – P. 120-210.

3. Guzeev, V.V. *Obrazovatelnye texnologii: Ot vybora modeli do realizacii.* – M.: Vneshtorgizdat, 2004. – P. 80-190.

4. Seymour, E., Hewitt, N.M. (1997). *Talking About Leaving: Why Undergraduates Leave the Sciences.* Boulder, 1997. – P. 95-200.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА

Иргашова Марипат Абдиназаровна, старший преподаватель ТГПУ

***Аннотация.** В данной статье раскрыты некоторые особенности развития образования в нашей республике и трансформация передового зарубежного опыта в систему образования страны.*

***Ключевые слова:** образование, воспитание, передовой опыт, трансформация, развитие, непрерывность, последовательность.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada respublikamiz ta'limini rivojlantirish va ilg'or xorijiy tajribani mamlakat ta'lim tizimiga aylantirishning ayrim xususiyatlari ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, tarbiya, ilg'or tajriba, transformatsiya, rivojlanish, uzluksizlik, izchillik.*

***Abstract.** This article reveals some features of the development of education in our republic and the transformation of advanced foreign experience into the country's education system.*

***Key words:** education, upbringing, advanced experience, transformation, development, continuity, consistency.*

В указе Президента Республики Узбекистан о стратегии «Узбекистан – 2030» отмечается, что Стратегия «Узбекистан – 2030» отображает следующие основные идеи: вхождение в число государств с доходом выше среднего путем устойчивого экономического развития; создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам; создание благоприятных экологических условий для населения; построение служащего народу справедливого и современного государства; гарантированное обеспечение суверенитета и безопасности страны.

Перечисленные идеи способствуют достижению намеченных целей посредством реализации ряда задач. Ведь во всем мире цифровизация как системный процесс затронула сферу образования, что повлекло появление сложных процессов и формирование еще большей неопределенности и изменчивости. Это, в свою очередь, способствовало изменениям в сфере подготовки педагогических кадров, затрагивающей все уровни системы образования и рынка труда, что позволило определить такое явление как трансформацию. С.Ш.Казданян считает, что «...необходимо разработать модели профессионального образования и подготовки, которые успешно работают в условиях открытых дидактических целей. Нужно учитывать принципиально новые образовательные задачи, которые ставит перед образованием цифровая эпоха: развитие готовности к непрерывным изменениям (адаптивность, толерантность к неопределенности), что требует определенного преобразования обычной системы ценностей; воспитание

социальной ответственности в системе отношений «человек – цифровые средства – общество»; формирование внутренней границы между виртуальным и реальным мирами, развитие способности дифференцировать эти миры и соответствующие виды ответственности; педагогическое обеспечение процесса сетевой социализации студента, который соответствует процессу его традиционной социализации в реальном мире, и формирование культуры коммуникации; развитие возможности критического анализа информации. Такой подход показывает, что для системы высшего образования актуальны эффективные модельные решения, учитывающие результат трансформации в условиях цифровизации. Логичным является тот факт, что система высшего образования проходит путь трансформации в условиях цифровизации, при этом ей необходимо удерживать лидирующие позиции в реализации качественного образования на всех уровнях. Как следствие, существует проблема в выявлении эффективных модельных решений, определенных на основе анализа современного международного опыта трансформации системы высшего образования. Важным является то, что необходимо учесть критерии отбора тех стран, опыт которых может быть актуален для системы высшего образования.

Основанием для отбора стран, в первую очередь, является их рейтинг в международных исследованиях качества образования, таких как PISA и TALIS; также следует учесть высокий уровень цифровизации системы высшего образования, ее готовые технологические и цифровые инструменты, имеющие положительный эффект при их применении в системе высшего образования. Для определения научной проблемы рассмотрены исследования и подходы таких ученых, как М.Барбер, К.Доннелли, С.Ризви, определяющих направления стратегического развития высшего образования в условиях ее трансформации, особенно, с учетом динамических изменений и неопределенности протекающих процессов, результаты работы коллективов исследователей, которые занимались изучением проблем в области непрерывного образования, включая мировые тенденции и тренды, а также данные отчетов международного исследования качества образования и международного исследования преподавательского корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS.

Цели исследования состоят в обзоре современных практик и инициатив реализации программ высшего образования с точки зрения использования цифровых технологий и изменения формата программ в связи с применением цифровых технологий, а также в формировании предложений по совершенствованию системы высшего образования с учетом обобщенных результатов анализа национального и международного опыта трансформации системы высшего образования в условиях цифровизации.

Для достижения указанной цели осуществлен анализ зарубежных открытых источников сети Интернет, включая ресурсы национальных систем образования, материалы аналитических отчетов зарубежных организаций различных стран мира, предлагающих свой опыт реализации программ высшего образования, научной литературы, посвященной проблемам трансформации системы высшего образования в условиях цифровизации за

рубежом. Трансформация системы высшего образования происходит под влиянием внешних и внутренних факторов.

К внешним факторам можно отнести изменения векторов развития мировой экономики и вновь возникающие потребности в высококвалифицированных кадрах, основным требованием к которым на современном этапе развития является наличие передовых универсальных компетенций, в том числе и умения работать и развиваться в цифре.

К внутренним факторам трансформации относится стремление стран поддерживать высокий конкурентоспособный уровень своих кадров и, как следствие, поиск путей поддержания данного уровня через развитие и мультиплицирование собственных позитивных практик или копирование передовых наработок с их последующим внедрением. В результате выявлен ряд потребностей у студентов и педагогов, которые обосновывали систему высшего образования в качестве подготовки научно-педагогических кадров не только с точки зрения методико-педагогического мастерства, но и с позиции умения работать в новой цифровой реальности: владение различными форматами проведения учебных занятий, включая онлайн-формат, и предлагаемыми педагогическими технологиями, подбор электронных учебных материалов, умение взаимодействовать и вовлекать в учебный процесс.

В ответ на данные запросы возникли практики, которые реализуются за рубежом при помощи цифровых технологий и позволяют поддерживать профессиональную квалификацию педагогов на достаточном уровне. В Европе одной из инициатив, распространяющихся на страны-участницы, в профессиональном развитии учителей стало внедрение системы DigCompEdu, которая предлагает общую рамку компетенций педагогов в цифре и стимулирует непосредственное профессиональное развитие, а также предлагает инструмент самооценивания, помогающие преподавателям узнать больше о своих сильных сторонах и определить области, которые требуют коррекции. Инструмент предлагает возможность диагностики с последующей обратной связью с полезными советами по профессиональному развитию.

Кроме того, Европейская комиссия представила обновленный План действий в области цифрового образования, который закрепляет два стратегических приоритета для стран-участниц в области цифрового образования: создание экосистемы цифрового образования через предоставление оборудования, программного обеспечения, безопасного контента и повышение цифровых навыков и компетенций, включая знание новых технологий и цифровую грамотность. Для их реализации создан Европейский центр цифрового образования, разработана структура и содержание цифрового образования, обновлено содержание цифровой компетенции и ее последующая сертификация, запущен ряд стажировок для развития навыков работы в цифре (например, стажировки Digital Opportunity).

В Испании цифровизация системы высшего образования закреплена законодательно. Все программы высшего образования, которые предлагаются органами образования, согласно законодательству, включают использование

информационных и коммуникационных технологий, подготовку педагогов в области цифровизации, обучение иностранным языкам для всех преподавателей независимо от их специализации, программы исследований и инноваций, основанные на совместной работе и профессиональные и институциональные сети для стимулирования обучения и улучшения преподавательской деятельности. Кроме того, предлагается несколько форматов системы высшего образования – курсы, семинары, рабочие группы, учебные проекты в учреждениях и конференции, которые также могут варьироваться по своей форме – очно, онлайн или смешанный формат. Для развития системы высшего образования в области цифровизации разработана и внедрена стратегическая цифровая программа по содействию технологической трансформации образования – Educa en Digital. Данная программа предусматривает создание профессиональных платформ для преподавателей и студентов с искусственным интеллектом в качестве гарантии персонализированного подхода к обучению. Программа Educa en Digital направлена на устранение трех основных пробелов в цифровом образовании: дает доступ к технологиям, обучает правильно и качественно использовать цифровые инструменты, а также разрабатывать их.

С целью трансформации системы образования страны была представлена новая версия «Рамки цифровой компетентности преподавателей», состоящая из шести ключевых областей: профессиональные обязанности, цифровой контент, преподавание и обучение, оценка и обратная связь, расширение возможностей обучающихся и развитие цифровой компетентности студентов. Такой широкий спектр цифровых компетенций позволяет нам считать, что трансформация передового опыта зарубежных ведущих образовательных учреждений в национальную систему высшего образования позволит не только повысить качество обучения студентов, но и будет способствовать подготовке кадров, умеющих сотрудничать с другими образовательными учреждениями.

Литература

1. Ибраимов Х., Куронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика тарихи ва назарияси: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2023. – 392-б.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2024 yil 1 fevraldagi O‘RQ-901-son “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>

МЕТРОПОЛИТЕН ОБЪЕКТЛАРИДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ТАРБИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

**Ислombeков Бeҳзодбек Ислombeкович, Ўзбекистон Республикаси
Жамоат хавфсизлиги университети Метрополитенда хавфсизликни
таъминлаш бошқармаси “Терроризмга қарши кураш”
бўлинмаси бошлиғи, мустақил изланувчи, майор**

Аннотация. Мақолада метрополитенда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасидаги ишларни ташкил этишда халқимиз қадриятлари, миллий-

маданий урф-одатларимизга асосланган ҳуқуқий-тарбиявий усуллардан келиб чиқиб ёндашишнинг самарадорлиги ва бу борадаги халқаро тажриба таҳлил этилган.

Таянч сўзлар: метрополитен, ҳуқуқбузарлик, одат ҳуқуқи, миллий тарбия анъаналари.

Метрополитен худудида содир этиладиган ҳар қандай ҳуқуқбузарлик у қандай бўлишидан қатъи назар, фуқаролар хавфсизлигига у ёки бу даражада зарар етказди ва айбдорларга нисбатан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан ўз вақтида зудлик билан муносиб чора кўришни тақозо этади. Шу муносабат билан, метрополитенда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасидаги ишларни ташкил этишда халқимиз кадриятлари, миллий-маданий урф-одатларимизга асосланган ҳуқуқий-тарбиявий усуллардан келиб чиқиб ёндашилса, фикримизча, анча самарали натижаларга олиб келиши мумкин.

“Миллий ҳуқуқий-тарбиявий усул” деганда, аввало мамлакатимизда узоқ асрлик ўтмишдан шаклланиб келган ва одат тусига айланган ўзбекона этикет, яъни ахлоқ қоидаларига асосланган методлардан фойдаланиш назарда тутилади. Бу, айтиш жоиз бўлса, одат ҳуқуқи, яъни бир фуқаронинг бошқа бир ёрдамга муҳтож шахсга ҳеч бир монеликсиз ёрдам қўлини чўзиш, транспортда катта ёшдаги шахсларга ўрин бўшатиш, ҳуқуқбузарликка мойил шахснинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатини кўрганида зудлик билан уни бу йўлдан қайтаришга уриниш, катталарни ҳурмат, кичикларни иззат қилиш, сабр, қаноат, ҳалоллик, поклик, фақат виждон амрига бўйсунуш ва шу каби ижобий фазилатларда намоён бўлади. Метрополитенда содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг аксарияти ўғрилиқ жиноятларидан иборат бўлиб, улардан ғараз мақсад кўзланади. Бу турдаги жиноятни содир этаётган шахсларнинг қўпчилиги ижтимоий муҳит оғир оилалар фарзанди бўлиб, ҳуқуқбузар кўпинча қилмишининг оқибатини ўйлаб ҳам кўрмайди.

Уларни жинойий жавобгарликка тортиш орқали тузалади деб ўйлаш ҳар доим ҳам масаланинг ечими бўлавермаслиги кундай равшан. Шу боис бундай жиноятлар содир этилмасидан олдин уларнинг олдини олиш, ўғрилиқ жиноятларига мойил шахслар ва улар оиласининг ижтимоий аҳволи, психологик ҳолатини ўрганиш, агар шахс вояга етмаган бўлса, унга бундай қилмишларнинг оғир салбий оқибати, унинг келгусида шахс тақдирига аянчли салбий таъсири ҳақида тушунтириб, чуқур тарбиявий-профилактик суҳбат ўтказиш, кейин эса маҳалла ва мактаб жамоатчилиги билан бу йўналишда тарбиявий-ҳуқуқий чоралар кўришда ҳамкорлик қилиш мақсадга мувофиқдир.

Ҳуқуқий таъсир чораси интизомий-тарбиявий чорага қараганда анча қаттиқ бўлиб, ҳар доим ҳам кутилган натижани бермайди. Шунинг учун бундай қилмиш учун жазони ўтаб қайтган шахслар ўз маҳаллаларида профилактик ҳисобга қўйиладилар ва назоратда бўладилар. Бугунги кунда метрополитен объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишида амалга ошириладиган инновацион ғоялардан бири – бу ҳуқуқбузар шахс

қиёфасини идентификация қиладиган рақамли технологиялар имкониятларидан фойдаланишдир. Улар дунёнинг кўплаб мамлакатларида қўлланиб, ҳуқуқбузарлик содир этган ёки қидирувда бўлган ҳеч бир шахс ҳуқуқий таъқибдан қутула олмайди. Бу борада Европа мамлакатларининг йирик шаҳарлари, хусусан, Лондон, Париж, Рим, Прага, Испания метрополитенларини мисол қилиш мумкин. Келгусида Тошкент метрополитенида ҳам ҳар қандай ҳуқуқбузарлик учун қидириладиган ва ички ишлар органлари Ахборот марказида рўйхатга олинган, жавобгарлик ёки жазодан қочиб юрган барча шахслар метрополитен хизматидан фойдаланган вақтларида аниқланадилар ҳамда метро ҳудудида тўлиқ назоратга олинишлари мумкин.

Ҳуқуқбузарлик қандай бўлишидан қатъи назар, жазога сазовор бўлиб, бир қарашда енгил туюлган жиноятлар ҳам келгусида оғир ва ўта оғир жиноятларнинг содир этилишига замин яратади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда метрополитенда содир этиладиган жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг тури, қандай шахс (вояга етган ёки етмаган, рецидивист) томонидан содир этилганлиги, унинг оиласи, жамиятдаги ўрни ва ҳ.к.лар таҳлил қилинади.

Баъзи вазиятларда шахснинг ҳуқуқбузарликни билиб-билмай содир этганлиги, унинг вояга етмаганлиги, чин кўнгилдан пушаймонлигини ҳисобга олиб, жабрланувчи билан яраштиришга эришилади. Шахс бундай ҳуқуқбузарликлар (масалан, метрополитендан фойдаланиш қоидаларини бузиш ёки майда безорилик) учун кўп ҳолларда жаримага тортилади.

Метрополитенда содир этиладиган ғаразли жиноятларнинг олдини олиш бўйича тадқиқот олиб борган Россиялик олим В.С.Галецкийнинг таъкидлашича, бир қарашда терроризмга қиёслаганда унча хавfli бўлиб туюлмайдиган пойтахт метрополитенида фуқароларнинг шахсий мулкига қарши жиноятлар билан боғлиқ кримнологик муаммолар шубҳасиз мустақил кримнологик баҳоланишга ҳақли ҳамда биринчи навбатда, фаолияти жиноятларнинг олдини олишга қаратилган ички ишлар органларининг уларга нисбатан илмий жиҳатдан асосланган жавоб қайтаришига ундайди [1, 58].

Миллий кадриятларнинг тарбиявий таъсири ҳақида сўз юритганда эътиборлиси шундаки, Тошкент метрополитени поездлари ҳаракати чоғида алоқа оператори томонидан “Ҳурматли йўловчилар! Бегона буюмларни кўрганингизда метрополитен маъмуриятига хабар беринг, огоҳ бўлинг!” қабалидаги огоҳлантирувчи товуши йўловчиларни бир қадар хушёрликка чақиради. Дунё мамлакатлари, хусусан, Париж, Рим ёки Прага метросида “Ҳурматли фуқаролар! Пул ва қимматбаҳо буюмларингиз ўғирланишидан асранг!” деб хитоб қилинади. Албатта, бу ўринда Тошкент метрополитенида миллий кадриятларимиздан келиб чиқиб, йўловчиларнинг инсоний бурчи ҳақида эслатиб турилса, Европада бевосита жиноятлардан огоҳ бўлиш, фуқаронинг ёнида бўлган пул ва қимматбаҳо буюмларини эҳтиёт қилиш уқтирилади. Демак, Тошкент метрополитени ишга туширилганидан буён давом этаётган бир қанча ананавий одоб-ахлоққа чақирувчи одатлар ҳуқуқий чоралар билан бирга қўшиб олиб борилганида ёшларни ҳуқуқбузарликлардан қайтаришда самарали кўрсатади.

Адабиётлар

1. Галецкий В.С. Предупреждение корыстных и корыстно-насильственных преступлений на объектах Московского метрополитена: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ФГКОУ ВО Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021.

AXLOQ FALSAFASINI O‘QITISHNING INNOVATSION MODELLARI VA YO‘NALISHLARI

Ismadiyrov Komil Maxamadiyorovich, AnDPI katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida axloqiy muammolar keskinlashib, umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan munosabat keskinlashib bormoqda. Axloqiy qadriyatlar rad etilayotgan va nigilizm g‘oyalari tarqalgan bir sharoitda axloq falsafasini yangi innovatsion yondashuvlar asosida o‘qitishning ahamiyati ortimoqda. Ushbu maqolada axloq falsafasini o‘qitishning zamonaviy tendensiyalari, innovatsion modellari va yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Ushbu maqolada axloq falsafasini o‘qitishda qo‘llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tahlil qilingan. Maqolada axloq falsafasini o‘qitishga yangi innovatsion yondashuvlar va modellarni ishlab chiqish zaruriyati yuzasidan taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: Model, metod, innovatsiya, kompetensiya, interaktiv, munozara, bahs, axloqiy dilemma, axloqiy tarbiya.

Axloq falsafasi insoniyatning eng qadimiy va doimiy dolzarb mavzularidan biri bo‘lib, yaxshi va yomon, adolat va nohaqlik, burch va mas’uliyat kabi tushunchalarni izohlashga hamda tushunishga yordam beradi. Tarixan bizga ma’lumki, axloqiy tamoyillarga asoslangan jamiyat barqaror va farovon bo‘ladi. Jamiyatda axloqiy qadriyatlarni mustahkamlanishi shaxsning ma’naviy kamoloti va jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun axloq falsafasini o‘qitish har doim muhim ahamiyatga ega bo‘lgan.

“Axloq falsafasi” fanini o‘qitishdan maqsad talabalarda axloqning o‘ziga xos xususiyatlari va asosiy toifalari, ta’lim va tarbiya sohasidagi axloqiy va amaliy tadqiqotlar usullari to‘g‘risidagi bilimlarni shakllantirishdan iborat bo‘lib, bu fanni rivojlantirishga xizmat qiladi. Axloqiy-tarbiyaviy muammolarni tushunish, ularni turli pedagogik sharoitlarda tahlil qilish ko‘nikma va malakalari, boshlang‘ich matnlar bilan ishlash ko‘nikmalari, axloqiy me’erlarni modellashtirish, ta’lim va tarbiya sohasidagi axloqiy masalalar bo‘yicha mustaqil tadqiqot olib borish hamda o‘z bilimlarini shakllantirish axloq falsafasi doirasidagi kredit-modul tizimida o‘qitish metodikasini takomillashtirish orqali amalga oshadi [1, 690-b.]. Bugungi kunda axloqiy muammolarning ko‘lami va murakkabligi ortib borayotgan sharoitda axloq falsafasini o‘qitishga yangi innovatsion yondashuvlar va modellarni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Amaliyotga yo‘naltirilgan o‘qitish – axloq falsafasini o‘qitishning eng samrali innovatsion modellaridan biridir. An’anaviy o‘qitishdan farqli ravishda, amaliyotga

yo'naltirilgan o'qitish talabalarning real hayotiy vaziyatlarda axloqiy dilemmalarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Axloq falsafasini o'qitishda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga, talabalarning real hayotiy vaziyatlarda axloqiy tanlov qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. An'anaviy ma'ruzalar o'rniga talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydigan interaktiv metodlarni keng qo'llash talabalarda ijtimoiy-axloqiy faollikni shakllantiradi.

Axloq falsafasini markazlashtirilgan o'qitish modelida o'quv jarayonining markazida o'qituvchi emas, balki talabalar turadi. Ushbu modelda o'qituvchi talabalarga mustaqil fikrlash, tanqidiy mushohada qilish va axloqiy qarorlar qabul qilish uchun sharoit yaratadi. Bunda o'qituvchi tomonidan ta'lim yo'nalishining xususiyatiga qarab talabalarga axloqiy mavzudagi bahs mavzusi o'rtaga tashlanadi. Masalan iqtisod yo'nalishi talabalari uchun korrupsiya mavzusi bilan bog'liq bahs mavzusi muhokama qilinishi aynan bugungi kundagi jamiyatimiz uchun eng dolzarb bo'lgan axloqiy qarashlarni shakllantirishga qaratilgan mavzulardan biri bo'ladi. Markazlashtirilgan o'qitish modeli talabalarning o'zaro hamkorligi, munozaralar, bahs-munozaralarni tashkil etishdagi samarali modellardan biri.

Har qanday ta'limiy jarayon ta'lim oluvchilarda muayyan kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi. "Kompetensiya – bu barcha shaxslarning shaxsiy kamolot va rivojlanishi, ish bilan ta'minlanishi, ijtimoiy integratsiyasi, barqaror turmush tarzi, tinch jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi, sog'lom hayotni boshqarish va faol fuqarolik uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar bo'lib ular butun umr davomida ta'lim nuqtai nazaridan, ya'ni rasmiy norasmiy va informal ta'lim berish jarayonlari erta bolalikdan boshlanib butun hayoti davomida, hamda, barcha sharoitlarda, jumladan, oila, maktab, ish joyi, mahallalardagi ta'lim orqali rivojlantiriladi [2, 19-b.].

Axloq falsafasining o'quv jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv talabalarda axloqiy kompetensiyalarni, ya'ni axloqiy bilimlarni, ko'nikmalarni va munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan. Axloqiy kompetensiyalarga axloqiy sezgirlik, axloqiy fikrlash, axloqiy qaror qabul qilish, axloqiy xatti-harakat va axloqiy mas'uliyat kiradi. Ushbu kompetensiyalarni shakllanganligi bugungi kundagi mehnat bozori talablari asosida kadrlarga qo'ladigan eng asosiy talablardan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham axloq falsafasini o'qitishda talabalarda axloqiy kompetensiyalarni – axloqiy bilimlar, axloqiy baholash, axloqiy qaror qabul qilish va axloqiy mas'uliyatni shakllantirishga e'tibor qaratilmoqda. Kasbiy axloqni o'rgatish talabalarni o'z kasbiy faoliyatida duch kelishi mumkin bo'lgan axloqiy muammolarni hal qilishga tayyorlashga qaratilganligi bilan ham mehnat bozori talablariga javob beradi. Xususan, turli kasbiy sohalarda tibbiyot, huquqshunoslik, biznes va tadbirkorlik kabi sohalarda axloqiy normalar va standartlarni o'rganishga e'tibor kuchaymoqda.

Shaxsning ma'naviy kamoloti va jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun axloq falsafasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda axloqiy muammolarning ko'lami va murakkabligi ortib borayotgan sharoitda ta'lim jarayonida axloq falsafasini o'qitishga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Axloq falsafasini o'qitishning innovatsion modellari va yo'nalishlari talabalarda axloqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga, ularni amaliyotga

yo'naltirishga va axloqiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratiligi bilan ham ahamiyatlidir.

Axloq falsafasini o'qitishning innovatsion modellaridan biri muammoga asoslangan o'qitish (Problem-based learning) modeli bo'lib, talabalarga hayotiy axloqiy muammolar beriladi va ular guruhlarda ushbu muammolarni tahlil qilib, yechimlar ishlab chiqadilar. Muammoga asoslangan o'qitish talabalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Talabalarning mustaqil ishlash, ijodiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi yana bir innovatsion model bu loyihalar asosida o'qitish (Project-based learning). Talabalar axloqiy mavzularga oid loyihalar masalan ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan tadbirlar ishlab chiqadilar va amalga oshiradilar. Bugun jamiyatda yoshlarimizning nuayyan qismida jamiyatdan begonalashuv, fuqarolarimizda esa loqaydlik shakllanib bormoqda. Mafkuraviy immunitetning pastligi sababli yoshlarda radikallashuv holatlari yuz bermoqda, milliy-axloqiy qadriyatlarimizga beparvolik kayfiyati shakllana boshladi. Masalan, talabalarga loyiha ishi sifatida ekologik axloq bo'yicha odamlar o'rtacha gavjum hududga qasddan plastik chiqindilar tashlab qo'yiladi va o'tkinchi yoshlardan ushbularni terishga yordam so'raladi. Ushbu yordamga labbay deb javob bergan va yordamlashmaganlarning yoshi va jinsini tahlil qilish va shu tahlil asosida taqdimot yaratish topshirig'i beriladi. Ijtimoiy loyihalar talabalarda nafaqat axloqiy sifatlarni mustahkamlashga, balki talabalarda ijtimoiy faollikni ham oshirishga xizmat qiladi.

Munozaralar va bahslar metodi. Turli axloqiy masalalar bo'yicha munozaralar va bahslar tashkil etish orqali talabalar o'z nuqtai nazarlarini himoya qiladilar va boshqa nuqtai nazarlarni tahlil qiladilar. "Sharq falsafasining yirik vakillaridan biri hisoblangan Abu Homid G'azzoliy va Abdurrahmon Samarqandiyning falsafiy-ilmiy ta'limotidagi bahs-munozaraga oid qarashlari, nafaqat bahs-munozara haqidagi nazariyalarni yoritgan, balki inson axloqining ijobiy jihatlari uchun muhimdir. Chunki inson doim bahs va munozarada, inson bilan suhbatlarda axloq-odob qoidalariga amal qilishi, til me'yorlariga amal qilib, o'zgarlar nafsoniyatiga tegmasdan bahs-munozara qilmog'i darkor. Shu bois, ushbu falsafiy qarashlarni bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasi va ularning barkamol shaxs sifatida shakllanishidagi ahamiyatini hisobga olib, amaliy hayotimizga tatbiq etishimiz maqsadga muvofiqdir [3]. Munozaralar va bahslar talabalarning kommunikativ ko'nikmalarini, o'z fikrlarini aniq va asosli bayon qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

O'quv jarayonida axloqiy dilemmalar modelidan foydalanish talabalarda to'g'ri axloqiy tanlov qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Talabalarga murakkab axloqiy vaziyatlar (dilemmalar) taklif etiladi va ular ushbu vaziyatlarda to'g'ri axloqiy tanlov qilish yo'llarini izlaydilar. Umuman, inson va jamiyat axloqiy hayotida tanlovning ahamiyati beqiyos. Masalan, tarixdan bir ta'sirchan voqeani olib ko'raylik. Bozorda mutasavvuf alloma, turkiy, fors tillarida o'lmas asarlar yaratgan buyuk shoir Nasimiyning g'azalini o'qiyotgan bir yosh yigitni kufirda ayblab, hibsga oladilar. Yigit oldida ikki yo'ldan birini tanlash turardi yo piri Nasimiyni sotish va tavba qilib, baddan ozod bo'lish yoki g'azalni o'z zimniki, deb o'limga tik borish. Pokdomon, or-nomusli yigit ikkinchi yo'lni tanlaydi. Qozi uning terisini shilishga buyuradi. Olomon

tomoshabinlar yig'iladi. Shu payt Nasimiy kelib qoladi. Voqeadan xabar topgan Nasimiy oldida ham endi tanlov turardi – tanlamaslikning iloji yo‘q edi, yo o‘zini oshkor qilib, yosh yigitni jallod qo‘lidan qutqazishi va uning o‘rnini egallashi yoki olomon orasidan sekin sirg‘alib chiqib ketib, shogirdining o‘limga mahkum etilishi evaziga o‘z jonini asrab qolishi kerak. Buyuk mutasavvuf shoir birinchi yo‘lni tanlaydi, o‘zini jallod qo‘liga tutqazib, begunoh yigitni ozod etadi. Qozi Nasimiyning terisini shilishga buyuradi. Jallod ishga kirishadi, atrofqa qon sachraydi. Shunda qozi odamlarga, nari turinglar, bu kofirning tomchi qoni biror yeringizga tegsa, o‘sha yerni kesib tashlash kerak bo‘ladi, deydi. Qozi gapini tugatar-tutatmas, Tangri irodasi bilan bir tomchi qon sachrab kelib uning jimjalog‘iga tegadi. Olomon qozidan barmog‘ini kesib tashlashini talab qiladi. Endi qozining oldida tanlov turardi, yo barmog‘ini kesishga berib, gapining ustidan chiqishi kerak yoki gapidan qaytib, sharmisor bo‘lishi kerak. Qozi axloqiy nopok, qo‘rqoq va xudbin odam sifatida gapidan qaytadi. Nasimiy esa qiynoqqa mardonovor chidab, churq etmaydi, aksincha, qozining ahvolini ko‘rib, istehzoli kuladi va so‘ngi g‘azalini yoddan aytadi. Nasimiyning bu jasorati asrlardan asrlarga o‘tdi, ne-ne shoirlarning she‘rlarida madh etildi, o‘zi esa insoniy poklik va yuksak axloqiylikning o‘lmas timsoli bo‘lib qoldi. Suunday qilib, ushbu misolda uch xil tanlovni, uch xil mas‘uliyatni va ixtiyor erkinligidan uch xil foydalanishni ko‘rdik. Demak, har bir insonning bu dunyoda axloqiy tanlov sinovidan o‘tmasligi mumkin emas. Bunday axloqiy dilemmalar talabalarning axloqiy sezgirligini, axloqiy baholash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, axloqiy ta‘limiy jarayonda role-playing va simulyatsiyalar, refleksiya va o‘z-o‘zini baholash kabi yana bir qator samarali interfaol modellardan foydalanish tavsiya etiladi. Axloq falsafasini o‘qitishning bir qator muhim yo‘nalishlariga ham e‘tibor qaratish, o‘quv jarayonining muhim komponentlaridan biridir. Axloqiy tarbiya va ma‘naviy qadriyatlarni shakllantirish o‘quv jarayoning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, talabalarda umuminsoniy qadriyatlar, adolat, rahm-shafqat, halollik, mas‘uliyat kabi insoniy fazilatlarni shakllantirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Ta‘limiy jarayonda axloqiy madaniyatni rivojlantirish yo‘nalishi jamiyatda axloqiy madaniyatni rivojlantirishga, axloqiy normalar va qadriyatlarni targ‘ib qilishga qaratilgan. Kasbiy axloqni o‘rgatish yo‘nalishi esa talabalarni o‘z kasbiy faoliyatida duch kelishi mumkin bo‘lgan axloqiy muammolarni hal qilishga tayyorlashga xizmat qiladi. Shuningdek, bugungi kunda insoniyatning tabiatga munosabati ekologik muammolarni keltirib chiqarayotgan davrda ekologik axloqni shakllantirish yo‘nalishining ham ahamiyati ortib bormoqda.

“Ekologik inqirozning kuchayishi munosabati bilan insonning yer ekotizimidagi o‘rni masalasi ekologlar, faylasuflar, madaniyatshunoslarning diqqat markazidagi mavzuga aylandi. Texnologiya rivoji atrof-muhitga antropogen ta‘sirning kuchayishi tabiatdan foydalanish va uni himoya qilishning ta‘sirchan dasturlarini ishlab chiqishni talab eta boshladi. Bu muammolarni hal etilishi inson va tabiatning uyg‘un rivojlanishi ma‘lum axloqiy qonun qoidalar talab etadi [4, 268-b.].

Atrof-muhit muammolari va ularning axloqiy jihatlarini o‘rganishga e‘tibor kuchaymoqda. Axloq falsafasini o‘qitishning innovatsion modellari va yo‘nalishlari talabalarda axloqiy kompetensiyalarni shakllantirishga, ularni axloqiy muammolarni

hal qilishga tayyorlashga va jamiyatda axloqiy madaniyatni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi va o'qituvchidan yuksak maxoratni talab etadi. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan modellar va yo'nalishlar axloq falsafasini o'qitishda yangi imkoniyatlar yaratadi va uning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalar axloq falsafasining jamiyatdagi rolini kuchaytirishga va shaxsning ma'naviy kamolotiga hissa qo'shishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. Djumanqulov A.A. Axloq falsafasi fanini kredit-modul tizimida o'qitishning dolzarb ahamiyati // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari mavzusidagi konferensiya materiallari. Volume 3, NUU Conference 2, 2022.
2. European Commission/EACEA/Eurydice 2012, Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and opportunities in Europe, p. 19.
3. <https://www.bukhari.uz/?p=13492>
4. Бганба В.Р. Основы общей и социальной экологии: Учебное пособие. – М., 2017. – 642 с.
5. Ochilova B.M. Axloq falsafasi: O'quv qo'llanma. – T., 2019. – 160-b.

QUROLLI KUCHLARIMIZDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN JADAL ISLOHOTLAR DAVRIDA HARBIY KADRLARNING O'RNI VA VAZIFALARI

**Ismailov Dosbol Tileuberdievich, Chirchiq oliy tank
qo'mondonlik muhandislik bilim yurti Taktika kafedrası
siki boshlig'i, dotsent, podpolkovnik**

Annotatsiya. Qurolli Kuchlarimizda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar davrida harbiy kadrlarning o'rni va vazifalari tubdan o'zgarib, ularga qo'yiladigan talablar sifat jihatidan o'zgarib bormoqda. Professional armiyaga o'tish davrida jamiyatning ijtimoiy tartibi tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, harbiy jamoani boshqarish va unga bo'ysunuvchi xodimlarning jangovar tayyorgarligini samarali tashkil etish qobiliyatiga ega bo'lgan yuqori malakali rahbar sifatida ofitserning yangi tipidagi shaxsdir. Maqolada oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarini integratsiyalashgan yondashuv asosida ijtimoiy-emotsional tarbiyalash masalalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Qurolli Kuchlar, harbiy kadrlar, professional armiya, ijtimoiy tartib, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, harbiy jamoa, jangovar tayyorgarlik, qobiliyat, integratsiyalashgan yondashuv, ijtimoiylashuv.

Аннотация. Актуальным является обобщение зарубежного опыта изучения возможностей регулирования и использования процесса социальной адаптации военнослужащих с учетом социокультурных особенностей вооруженных сил, определения основных направлений оптимизации социокультурных процессов. В статье раскрыты вопросы социально-эмоционального воспитания курсантов высших военных образовательных учреждений на основе интегративного подхода.

Ключевые слова: Вооруженные Силы, социокультурные особенности, военнослужащий, социальная адаптация, зарубежный опыт, военнослужащие.

Abstract. It is an urgent issue to generalize the foreign experience in studying the possibilities of regulating and using the process of social adaptation of military personnel, taking into account the socio-cultural characteristics of the Armed Forces, and determining the main directions of optimization of socio-cultural processes. The article is dedicated to the role and tasks of military personnel during the period of rapid reforms in our armed forces.

Key words: Armed Forces, socio-cultural characteristics, military serviceman, social adaptation, foreign experience, military personnel.

Jahonda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohot va keng ko'lamli vazifalarning markazida ijtimoiy mas'uliyatli shaxsni tarbiyalashning kreativ texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Globallashuv sharoiti dunyoda ta'lim tizimi mutaxassislarini tayyorlash sifatiga jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etib, ijodkor shaxsning shakllanishida asosiy o'rin tutgan milliy tarbiya masalasiga bo'lgan jamiyat talabining tobora ortib borishiga sabab bo'lmoqda.

Dunyoda, erkin fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida ma'naviy-axloqiy jihatdan mukammal rivojlangan va demokratik rivojlangan davlatlar darajasida raqobatbardosh komil insonni tarbiyalash, ta'lim va ma'rifatni yuksaltirish, jahon andozalariga javob beradigan yangi avlodni voyaga yetkazish, jumladan, integrativ yondashuv asosida oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining kommunikativ madaniyatini takomillashtirish mazmunini, o'qitish texnologiyasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish, jumladan, integrativ yondashuv asosida oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining kommunikativ madaniyatini takomillashtirish, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida pedagogika fanini ilg'or tajribalar asosida uzviyligini ta'minlash, o'qitish samaradorligini oshirish imkoniyati yuzaga keldi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy mazmunni kuchaytirish, yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik va yuksak ma'naviy g'oyalar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda yot g'oya va mafkuralarga qarshi immunitetni mustahkamlash borasidagi ishlarni yanada rivojlantirish" [1] kabi vazifalar belgilangan. Bu esa, integrativ yondashuv asosida oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining kommunikativ madaniyatini takomillashtirish borasida bo'lajak ofitserlarni axloqiy-estetik tarbiyalash jarayonini takomillashtirish zaruratini asoslaydi. Hozirgi kunda jamiyatning siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar insonning ma'naviy olamidagi o'zgarishlar, avvaldan tashkil etilgan ta'lim tizimiga e'tiborning o'zgarishi zarurligini belgilab berdi.

Shu bilan birga, jamiyat ma'naviy salohiyatini yuksaltirishning eng muhim vositasi sifatida ta'lim tizimini asrab-avaylash hayotiy zaruratdir. Ammo an'anaviy ta'lim endi jamiyatning yangi maqsad va vazifalarini ta'minlay olmaydi, shuning uchun ta'limning yangi paradigmasiga o'tish zarur, bunda innovatsion yondashuvlar,

o'zgaruvchan ustuvorliklar va ta'limning eng muhim ko'rsatmalari g'oyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Zamonaviy kasbiy tayyorgarlik strategiyasi yaxlit insonparvarlik munosabati bilan ma'naviy rivojlangan madaniy shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Bularning barchasi madaniyatning umumiy xususiyatlariga ega bo'lgan, lekin ayni paytda shaxsning ichki madaniyatining ko'rinishi bo'lgan kommunikativ madaniyat mavjud bo'lganda mumkin. Shu sababli, keng va faol hamkorlikka yo'naltirilgan mutaxassislarining kasbiy rivojlantirishning samarali tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish zarurati tug'iladi.

Shu bilan birga, kasbiy tayyorgarlik tizimida kursantlarning kasbiy faoliyatini shakllantirish vazifalariga yetarlicha baho bermaslik davom etmoqda. Zamonaviy darsliklarda kommunikativ madaniyatga ta'rif berilmagan. Ushbu muammoning nazariy va uslubiy jihatlari yetarlicha ishlab chiqilmaganligicha qolmoqda. Kursantlarning oliy harbiy ta'limning turli bosqichlarida kasbiy faoliyatini shakllantirish jarayonining 9 ta integral ko'rsatkichlarini tavsiflash uchun zarur jamlangan empirik materiallar to'planmagan [2].

Shunday qilib, jamiyatning ijtimoiy tartibi va keng va faol ijtimoiy o'zaro munosabatlarga yo'naltirilgan mutaxassislarni kasbiy tayyorlash tizimining etarli darajada rivojlanmaganligi o'rtasida haqiqiy hal qilinmagan qarama-qarshilik keskin tarzda yuzaga kelganligini ta'kidlash uchun asos bor.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, harbiy kadrlarning o'rni va vazifalari quyidagi hollarda samaraliroq amalga oshiriladi:

- oliy harbiy ta'lim tizimida kasbiy tayyorgarlik qator fundamental g'oyalar asosida quriladi: universallashtirish va fundamentallashtirish, insonparvarlashtirish va shaxsga yo'naltirilganlik, insonparvarlashtirish va aksiologizatsiya, ekologik muvofiqlik va madaniy muvofiqlik;

- kasbiy tayyorgarlik nafaqat mavjud ijtimoiy texnologiyalarga xizmat ko'rsatish, balki me'yoriy faoliyat doirasidan tashqariga chiqish, innovatsion jarayonlar va ijodiy jarayonlarni amalga oshirishga qodir bo'lgan shaxsning rivojlanishi va o'zini-o'zi rivojlanishiga yordam beradi;

- kommunikativ o'zaro ta'sir maxsus tashkil etilgan ish sharoitida amalga oshiriladi, bu kelajakdagi kasbiy faoliyatning mazmuni va tuzilishini etarli darajada aks ettiradi;

- bo'lajak ofitserlarni tayyorlash vositalarini tanlash erishilgan kasbiy faoliyatining darajasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi va nazariy va amaliy tayyorgarlikdan kelib chiqqan holda ma'lum bir tizimda namoyon bo'ladi [3].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatda kechayotgan jarayonlar kishilarning axloqiy yo'l-yo'riqlarini o'zgartiradi, jamiyatning qadriyatlar tizimini deformatsiya qiladi, yangicha munosabat va ideallarni vujudga keltiradi. Ayniqsa, shaxsiy insoniylik, ijtimoiy befarqlik, nigilizm va ekstremizm xavflidir.

Shu bilan birga, mamlakatdagi yangi vaziyat bevosita shaxsga, nazariy va mafkuraviy "yangi" shaxsga emas, balki uning hayoti, ehtiyoj va manfaatlari, aql-zakovati va faoliyatining real jarayonlariga bevosita murojaat qilishni taqozo etadi.

Adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyevning Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishidagi 2021-yil 12-yanvardagi nutqi. – T.: Qurolli Kuchlar Akademiyasi, 2021: <https://lex.uz>
2. Hasanboev J. va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – T.: Fan va texnologiya, 2009.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyundagi 267-son "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori: <https://lex.uz>

TA'LIM-TARBIYAGA OID XORIJ TADQIQOTLARIDA JADID PEDAGOGIKASI

Ismailov Tohirjon Xushnudbek o'g'li, UrDPI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi tarbiyaga oid xorijiy tadqiqotlar doirasida jadid pedagogikasining ilmiy asoslari tahlil qilinadi. Jadidchilik harakati pedagogikasining asosiy tamoyillari, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va xorijiy olimlarning tadqiqotlarida qanday yoritilgani o'rganiladi. Xususan, XX asr boshlarida O'rta Osiyoda shakllangan jadid pedagogikasining ilg'or yondashuvlari, shuningdek, G'arb va Sharq tadqiqotchilarining bu boradagi qarashlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari jadid pedagogikasining bugungi ta'lim jarayoniga ta'siri va uning dolzarbligi haqida xulosa chiqarishga xizmat qiladi.

Аннотация. В данном тезисе анализируются научные основы джадидской педагогики в рамках зарубежных исследований, посвящённых воспитанию. Рассматриваются основные принципы педагогики джадидского движения, её роль в современной образовательной системе, а также то, как она освещается в исследованиях зарубежных учёных. В частности, проводится сравнительный анализ передовых подходов джадидской педагогики, сформировавшейся в начале XX века в Средней Азии, а также взглядов западных и восточных исследователей на этот вопрос. Результаты исследования позволяют сделать выводы о влиянии джадидской педагогики на современный образовательный процесс и её актуальности.

Kalit so'zlar: jadid pedagogikasi, jadidchilik, tarbiya, innovatsion yondashuv, xorijiy tadqiqotlar, ta'lim metodologiyasi, pedagogik meros, ta'lim islohotlari, kognitiv ta'lim.

Ключевые слова: джадидская педагогика, джадидизм, воспитание, инновационный подход, зарубежные исследования, образовательная методология, педагогическое наследие, образовательные реформы, когнитивное обучение.

Insoniyat taraqqiyoti davomida ta'lim va tarbiya doimiy ravishda takomillashib, yangi yondashuvlar va innovatsion metodlar bilan boyib kelmoqda. Ayniqsa, milliy pedagogik merosga asoslangan ta'lim tamoyillari jahon pedagogikasida katta

ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, jadid pedagogikasi faqat tarixiy o'tmishning bir bo'lagi emas, balki bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Jadidchilik harakati faqat ma'rifiy islohotlar bilan cheklanib qolmay, balki butun bir millatning ilmiy va ma'naviy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan yirik pedagogik oqimdir.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash, zamonaviy pedagogik tamoyillarni joriy etish global muammolardan biriga aylanmoqda. Shu boisdan, xorijiy tadqiqotlarda jadid pedagogikasining qanday yoritilganini tahlil qilish, uning tamoyillari va metodlarini zamonaviy ta'lim jarayoniga uyg'unlashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xorijiy olimlarning jadidchilik merosiga bo'lgan qiziqishi ham bu pedagogikaning faqat tarixiy ahamiyatga ega emasligini, balki undagi innovatsion jihatlarining bugungi ta'lim uchun ham samarali ekanligini tasdiqlaydi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – jadid pedagogikasining xorijiy ilmiy izlanishlarda qanday aks etganini o'rganish va uning zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlarini tahlil qilishdir. Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilangan: jadid pedagogikasining asosiy tamoyillarini aniqlash va ularning ilmiy asoslarini tahlil qilish; xorijiy tadqiqotlarda jadidchilik pedagogikasiga oid qarashlarni o'rganish va tahlil qilish; jadid pedagogikasining zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqish; zamonaviy ta'lim islohotlari bilan jadidchilik tamoyillarining uyg'unligini o'rganish. Ushbu tadqiqot jadid pedagogikasining nafaqat tarixiy ahamiyatga ega ekanligini, balki bugungi ta'lim tizimi uchun ham muhim ilmiy asos bo'lishi mumkinligini yoritishga qaratilgan. Zero, ta'lim islohotlarida milliy va tarixiy pedagogik yondashuvlarni qo'llash, ularni zamonaviy pedagogik talablar bilan uyg'unlashtirish – kelajak avlodning intellektual va ma'naviy yetukligini ta'minlashning muhim yo'llaridan biridir.

Jadid pedagogikasi – bu nafaqat tarixiy-madaniy hodisa, balki zamonaviy ta'lim tizimi uchun ham dolzarb bo'lgan innovatsion pedagogik yondashuvdir. Uning nazariy asoslari pedagogik tafakkur taraqqiyotining muhim bosqichlarini o'z ichiga oladi. Jadidchilik harakatining asosiy maqsadi – mustaqil fikrlaydigan, milliy ongga ega, dunyo ilmlaridan xabardor avlodni tarbiyalash edi. Shu boisdan, jadid pedagoglari ta'lim-tarbiyada interfaol metodlardan foydalanishga, yangi o'qitish uslublarini joriy etishga va dunyoviy bilimlarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirishga harakat qildilar.

Jadid pedagogikasining nazariy asoslarini tushunish uchun uning paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan omillarni tahlil qilish lozim. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston hududida mustamlakachilik siyosati natijasida an'anaviy madrasalar ta'lim tizimi o'z samaradorligini yo'qota boshlagan edi. Shu sababdan, jadid ma'rifatparvarlari ta'lim jarayonini isloh qilishga harakat qilganlar. Ular Yevropa va Rossiya ta'lim tajribasidan o'rganib, o'z maktablarini ochdilar va ta'lim dasturlariga tabiiy fanlar, matematika, geografiya, tarix, xorijiy tillar kabi fanlarni kiritdilar. Bu esa o'sha davr uchun innovatsion yondashuv bo'lib, hozirgi kunda ham zamonaviy pedagogik tamoyillar bilan uyg'un keladi.

Xorijiy tadqiqotlarda jadid pedagogikasi muhim o'rinni egallaydi. Ayrim g'arbiy olimlar uni modernistik pedagogik harakat sifatida baholashadi. Masalan, Turkiyalik va Yevropalik tadqiqotchilar jadid maktablarini Yevropa ma'rifatparvarligi bilan qiyoslab, ularni musulmon jamiyatlarining intellektual islohoti sifatida ko'radilar. Rossiya va Markaziy Osiyo olimlari esa jadid pedagogikasini mintaqaviy kontekstda o'rganib, uning ta'lim islohotlariga ta'sirini tahlil qilmoqdalar.

Jadid pedagogikasining ilmiy-nazariy asoslariga to'xtaladigan bo'lsak, quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tasniflashimiz mumkin:

Kognitiv va innovatsion yondashuv – jadid maktablarida an'anaviy yodlash va matn o'rganish o'rniga tushunish, tafakkur qilish va amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim usullari tatbiq etilgan. Bu zamonaviy interfaol va konstruktivistik ta'lim yondashuvlariga mos keladi.

Integrativ ta'lim modeli – jadid pedagoglari milliy va diniy qadriyatlarni dunyoviy bilimlar bilan uyg'unlashtirishga harakat qilganlar. Bu tamoyil bugungi ta'limda madaniyatlararo kommunikatsiya va globallashuv sharoitida ahamiyat kasb etmoqda.

Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim – jadid maktablari shunchaki bilim berish bilan cheklanmay, o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratgan. Bugungi ta'lim tizimida ham bu tamoyil XXI asr ko'nikmalariga mos ravishda rivojlanmoqda.

Pedagogik erkinlik va mustaqil fikrlash – jadid pedagoglari ta'limning asosiy vazifasi sifatida tanqidiy va mustaqil fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashni belgilaganlar. Bugungi kunda bu tamoyil demokratik ta'lim tizimlarida asosiy qadriyat sifatida qaraladi. Jadid pedagogikasining nazariy asoslari bugungi ta'lim tizimi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning xorijiy tadqiqotlar orqali chuqur o'rganilishi nafaqat tarixiy bilimlarni boyitadi, balki zamonaviy ta'lim islohotlarida ham muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, ushbu tezisda xorijiy tadqiqotlar kontekstida jadid pedagogikasining pedagogik va metodologik tamoyillari keng yoritiladi.

Jadid pedagogikasi bo'yicha xorijiy adabiyotlarni tahlil qilish, ushbu harakatning xalqaro miqyosdagi o'rnini va ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Xorijiy tadqiqotchilar jadidchilik harakatini turli nuqtai nazarlardan o'rganib, uning ta'lim, madaniyat va jamiyatga ta'sirini tahlil qilganlar.

Jadidchilik harakatining umumiy tahlili: Xorijiy adabiyotlarda jadidchilik harakati ko'pincha musulmon jamiyatlaridagi modernizatsiya jarayonining bir qismi sifatida ko'riladi. Tadqiqotchilar jadidlarning ta'lim sohasidagi islohotlarini, yangi usul maktablarining tashkil etilishini va ularning jamiyatdagi o'rnini o'rganishgan. Masalan, **Adeeb Khalid** o'zining *“The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia”*[2, 235-b] nomli asarida jadidchilikni Markaziy Osiyodagi musulmon madaniy islohot harakati sifatida tahlil qiladi. U jadidlarning ta'lim sohasidagi islohotlarini, yangi usul maktablarining tashkil etilishini va ularning jamiyatdagi o'rnini o'rganadi.

Jadid pedagogikasining ta'lim tizimidagi o'rni: Xorijiy tadqiqotchilar jadid pedagogikasining ta'lim tizimidagi o'rnini ham tahlil qilishgan. Ular jadid maktablarining an'anaviy ta'limdan farqli jihatlarini, o'qitish usullari va dasturlarini o'rganishgan. Masalan, **Shoshana Keller** o'zining *"To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign Against Islam in Central Asia, 1917-1941"*[4, 197-b] nomli asarida jadid maktablarining Sovet davridagi taqdiri va ularning ta'lim tizimidagi o'rnini tahlil qiladi.

Jadidchilik va milliy o'zlik: Ba'zi xorijiy tadqiqotchilar jadidchilik harakatini milliy o'zlikni anglash jarayoni bilan bog'laydilar. Ular jadidlarning milliy til, adabiyot va madaniyatni rivojlantirishga qo'shgan hissasini o'rganishadi. Masalan, **Edward Allworth** o'zining *"The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present: A Cultural History"*[1, 215-b.] nomli asarida jadidlarning o'zbek milliy o'zligini shakllantirishdagi rolini tahlil qiladi. Xorijiy adabiyotlarda jadid pedagogikasi keng qamrovli tahlil qilingan bo'lib, uning ta'lim, madaniyat va jamiyatga ta'siri turli nuqtai nazarlardan o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar jadidchilik harakatining xalqaro miqyosdagi ahamiyatini tushunishga yordam beradi va uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rnini baholashga imkon yaratadi.

Jadid pedagogikasi nafaqat tarixiy-falsafiy meros, balki zamonaviy ta'lim tizimi uchun ham muhim pedagogik *model* hisoblanadi. Uning tamoyillari bugungi ta'lim jarayonidagi innovatsion yondashuvlar, interfaol usullar va kognitiv rivojlanish konsepsiyalari bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababdan, jadid pedagogikasini faqat o'tgan davrning ta'lim tizimiga oid hodisa sifatida emas, balki bugungi kun uchun ham dolzarb bo'lgan ta'limiy model sifatida baholash lozim. Zamonaviy ta'lim islohotlari doirasida jadid pedagogikasining asosiy tamoyillarini tadqiq qilish va ularni yangi o'quv metodikalariga uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, jadid maktablarida tanqidiy tafakkurni shakllantirishga katta e'tibor qaratilgan. Ular o'quvchilarning faqatgina bilim olishiga emas, balki mustaqil fikrlashiga, o'z dunyoqarashini shakllantirishga intilgan. Bu tamoyil bugungi kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi bilan hamohangdir.

Jadid pedagoglari ilgari surgan integrativ ta'lim modeli ham hozirgi davr uchun juda ahamiyatlidir. Masalan, hozirgi global ta'lim muhitida madaniyatlararo muloqot va tolerantlik masalalari dolzarb hisoblanadi. Jadid maktablarida esa dunyoviy bilimlar bilan diniy qadriyatlarning uyg'unligi saqlangan bo'lib, bu hozirgi ta'lim tizimida ham madaniy moslashuv va inklyuziv ta'lim tamoyillarini rivojlantirish uchun muhim yondashuvdir. Xorijiy tadqiqotlarda jadid pedagogikasining innovatsion yondashuv sifatida e'tirof etilishi ham bejiz emas. Ayrim G'arb va Rossiya olimlari uni musulmon dunyosining modernistik ta'lim modeliga qiyoslashadi. Xususan, Adeeb Khalid [3, 178-b.] o'z tadqiqotlarida jadidchilikni Yevropa Uyg'onish davrining ta'lim sohasidagi yangilanishlari bilan bog'laydi. Uning fikricha, jadid maktablari o'z davrida O'rta Osiyoda mustaqil fikrlovchi va zamonaviy dunyoqarashga ega avlodni shakllantirishga harakat qilgan. Bugungi kun ta'lim tizimi ham aynan shu yo'nalishda taraqqiy etmoqda. Shuningdek, jadid pedagogikasi o'quv jarayonini amaliy hayot bilan bog'lash tamoyiliga asoslangan bo'lib, bu metod bugungi ta'lim tizimida STEAM (Science, Technology,

Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi bilan uyg'un keladi. Jadid maktablarida an'anaviy diniy ta'limning cheklovlaridan chiqib, tabiiy fanlar, matematika, geografiya, adabiyot, san'at va xorijiy tillarga urg'u berilishi aynan bugungi ta'lim tizimi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Biroq, bugungi zamonaviy ta'lim tizimiga jadid pedagogikasining ayrim tamoyillarini to'liq tatbiq etish bilan bog'liq qiyinchiliklar ham mavjud. Masalan, jadid maktablarida o'qitish jarayoni ko'p jihatdan individual ta'lim berishga asoslangan bo'lsa, bugungi massoviy ta'lim tizimida bu uslubni to'liq qo'llash murakkab kechishi mumkin. Shuningdek, interaktiv va mustaqil fikrlashga yo'naltirilgan ta'lim metodlari ham hozirgi kunda barcha maktablarda teng darajada tatbiq qilinmayapti. Shu boisdan, jadid pedagogikasining bugungi ta'lim jarayoniga implementatsiya qilishda quyidagi omillarga e'tibor qaratish lozim:

Zamonaviy o'qitish metodlari bilan uyg'unlik – jadid pedagogikasining asosiy yondashuvlarini XXI asr ta'lim talablari bilan integratsiya qilish.

Interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish – masalan, raqamli ta'lim va gamifikatsiya kabi usullarga jadid ta'lim tamoyillarini singdirish.

Kognitiv va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish – jadid maktablari singari hozirgi ta'lim jarayonida ham mustaqil fikrlashga yo'naltirilgan metodlarni kengroq joriy qilish.

Madaniyatlararo ta'lim va qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash – milliy ta'lim tizimida tarixiy va zamonaviy pedagogik yondashuvlarning uyg'unlashuvini ta'minlash.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib shuni takidlashimiz mumkinki, jadid pedagogikasi nafaqat tarixiy hodisa, balki bugungi ta'lim jarayoni uchun ham bebaho ilmiy-metodik merosdir. Xorijiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, jadidchilikning innovatsion ta'lim usullari global ta'lim tizimida ham qo'llanilishi mumkin va u hozirgi pedagogik islohotlar uchun ham dolzarb ahamiyatga ega. Shunday ekan, jadid pedagogikasini chuqur o'rganish va uning metodlarini zamonaviy ta'lim tizimiga uyg'unlashtirish orqali yanada samarali ta'lim modelini yaratish imkoniyati mavjud.

Jadid pedagogikasi – bu faqat tarixiy hodisa emas, balki bugungi va kelajak avlod ta'limi uchun ham muhim ilmiy-metodik merosdir. U o'z davrida Markaziy Osiyo xalqlarining ta'lim tizimini isloh qilishga, millatning intellektual va ma'naviy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilgan bo'lsa, bugungi kunda ham zamonaviy ta'lim jarayonida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Jadid pedagogikasining asosiy maqsadi – bilimdon, tanqidiy fikrlay oladigan, dunyo ilmlaridan xabardor va milliy qadriyatlarga sodiq shaxsni tarbiyalash edi. Bu tamoyillar XXI asr ta'lim talablariga hamohang bo'lib, hozirgi ta'lim tizimi ham aynan shu yo'nalishda taraqqiy etmoqda. Bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng katta muammolardan biri – ta'lim jarayonining shaxsga yo'naltirilganligi va uning amaliy hayot bilan bog'liqligini oshirishdir. Jadid maktablari esa aynan shu prinsip asosida shakllangan bo'lib, o'quvchilarga an'anaviy yodlash usulidan voz kechib, mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatini bergan.

Xorijiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jadid pedagogikasining tamoyillari zamonaviy ta'lim falsafasi bilan uyg'un keladi. Masalan, interfaol ta'lim, kognitiv yondashuv, madaniyatlararo kommunikatsiya va kompetensiyaga asoslangan o'qitish usullari jadid maktablari tamoyillarining davomidir. Bu esa, bizga, jadid pedagogikasi bugungi global ta'lim jarayonida ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganligini ko'rsatadi. Biroq, jadid pedagogikasini hozirgi ta'lim tizimiga tatbiq etishda muayyan muammolar ham mavjud. Masalan, jadid pedagoglari kichik sinflarda individual yondashuvga katta e'tibor qaratgan bo'lsa, bugungi massoviy ta'lim tizimida bunday usulni qo'llash ba'zan murakkab kechadi. Shu sababdan, jadidchilik tamoyillarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, masalan, raqamli ta'lim, gamifikatsiya va interfaol platformalar yordamida tatbiq etish lozim. Shuningdek, milliy ta'lim tizimida jadid pedagogikasi tamoyillarini kengroq joriy etish orqali o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, ularga mustaqil bilim olish va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkonini berish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda ta'lim tizimi faqat nazariy bilimga asoslanmasligi, balki amaliy, hayotiy tajriba bilan mustahkamlanishi kerak. Jadid pedagogikasining mohiyati ham aynan shunday tamoyillarga asoslangan edi.

Xulosa qilib aytganda, jadid pedagogikasi nafaqat o'z davrining ilg'or ta'lim modeli bo'lib, balki bugungi kun uchun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan qadriyatdir. Xorijiy tadqiqotlarning ko'rsatishicha, jadid maktablari ta'lim islohotlarida muhim rol o'ynagan va bugungi kunda ham ushbu tamoyillarni zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish zarurati mavjud. Shunday ekan, jadid pedagogikasini chuqur o'rganish, uning ilg'or metodlarini zamonaviy ta'lim bilan uyg'unlashtirish orqali kelajak avlod uchun yanada samarali ta'lim modelini yaratish imkoniyatiga egamiz.

Adabiyotlar

1. Allworth, E. The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present: A Cultural History. Hoover Institution Press, 1990.
2. Khalid, A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. University of California Press, 1998.
3. Khalid, A. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. University of California Press, 2007.
4. Keller, S. To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign Against Islam in Central Asia, 1917-1941. Greenwood Publishing Group, 2001.

TALABALARNI INDIVIDUAL TA'LIM TRAEKTORIYASINI ISHLAB CHIQLISHINING PEDAGOGIK ASOSLARI

Ismoilova Dildora Rustambekovna, Xiva pedagogika kolleji o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida individual ta'lim traektoriyasining ahamiyati, uning shakllanish jarayoni va amalga oshirish bosqichlari yoritilgan. Maqolada shuningdek, individual ta'lim traektoriyasini tatbiq

etish jarayonida duch kelinishi mumkin bo'lgan muammolar ham tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: individual ta'lim traektoriyasi, individual ta'lim yo'nalishi, oliy ta'lim, xorijiy tillarni o'qitish, akademik mobillik, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv dasturlar, ta'lim jarayoni.

Bugungi kunda jahonda ilm-fan va ta'lim jarayonlari jadallik bilan taraqqiy etmoqda. Ushbu uzluksiz rivojlanish bizdan ham globallashtirish sharoitiga moslashishni hamda sog'lom raqobat muhitida faol ishtirok etishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimining joriy etilishi, ta'lim jarayonlarining Yevropa va Osiyo ta'lim makonlariga integratsiyalashuvi, talabalarning akademik mobilligi hamda xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan ikki tomonlama (dual) ta'lim tizimining tatbiq etilishi oliy ta'lim sifatini oshirish masalasini yanada dolzarb qilib qo'yimoqda. Xususan, bo'lajak mutaxassislarining xorijiy tillarni puxta o'zlashtirish darajasini oshirish muhim vazifalardan biriga aylangan. Shu bois mamlakatimiz oliygohlarida ta'lim samaradorligini yuksaltirish maqsadida innovatsion pedagogik texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlar asosida o'qitish tizimi izchil takomillashtirilmoqda. Shunday samarali va zamonaviy yondashuvlardan biri shaxsga yo'naltirilgan ya'ni individual ta'lim traektoriyasi hisoblanadi. Individual ta'lim traektoriyasi asosida bunday tayyorgarlikmi ta'minlash tizimi uchta komponent birligidan tashkil topgan. Ular: ta'lim mazmuni, ta'lim texnologiyalari to'plami va mustaqil o'rganish va ta'lim natijalarini monitoring qilish [1, 237-b.].

Talabani individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish jarayonida mustaqil ta'limga noto'g'ri yo'naltirish natijasida ularning til o'rganish samaradorligi pasaymoqda. Ta'lim jarayonini individuallashtirishning eng istiqbolli modellaridan biri – individual ta'lim traektoriyasi konsepsiyasi hisoblanadi. Ushbu model umumiy va qo'shimcha ta'lim dasturlarida muhim o'rin tutuvchi, asinxron ta'lim faoliyatiga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan biridir. Individual ta'lim traektoriyasi tushunchasi ilmiy nashrlarda keng yoritilgan bo'lsa-da, uning ta'rifi va mohiyati hali-hanuz turlicha talqin qilinmoqda. Ba'zi hollarda individual ta'lim yo'nalishi va individual ta'lim traektoriyasi tushunchalari o'zaro chalkash qo'llaniladi. Shu bois ushbu terminlarning semantik jihatdan farqlarini aniqlash va ularning aniq ta'rifini belgilash muhim ilmiy vazifalardan biridir. S.V.Vorobyova va N.A.Labunskaya individual ta'lim yo'nalishini maqsadli ravishda ishlab chiqilgan differentsial ta'lim dasturi sifatida belgilaydi va talabani o'zini yo'nalishini belgilashi va o'zini anglashini pedagogik qo'llabquvvatlashni o'z ichiga oladi [2; 53; 7; 76].

Bir qator olimlarning individual ta'lim yo'nalishi bo'yicha bergan ta'riflari shuni ko'rsatadiki, ushbu tushuncha shaxsiy va kasbiy rivojlanish maqsadlari hamda motivatsiyasini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini individuallashtirish va ta'lim dasturining xususiyatlarini yo'nalishga bog'lash tamoyiliga asoslanadi. Masalan, I.V. Suteeva ta'kidlashicha, individual ta'lim yo'nalishi – talabani ta'lim va kasbiy faoliyatini, o'quv jarayonidagi maqsad va natijalarni aniqlash uchun uning

qiziqishlari hamda ta'lim talablariga asoslanib, shaxsiy qobiliyatlari va iste'dodini to'laqonli rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim faoliyati dasturidir.

Ushbu modelning asosiy vazifasi individual ta'lim jarayoni uchun optimal shart-sharoitlarni yaratishdan iborat [4, 218-b.]. Pedagogikada "individual ta'lim yo'nalishi" tushunchasi bilan parallel ravishda "individual ta'lim traektoriyasi" tushunchasi ham mavjud bo'lib, u murakkab va umumiy konsept sifatida fizikadan pedagogikaga o'tgan. Ta'rifdan kelib chiqib aytish mumkinki, pedagogik kontekstda ushbu termin o'ziga xos ma'no va majoziy mazmunga ega.

Tadqiqotchilar S.A. Vdovina [3], N.N. Surtaeva [5] va I.S. Yakimanskaya [6] individual ta'lim traektoriyasi tushunchasini keng qamrovli deb baholab, uning amalga oshirilishi bir necha yo'nalishlarni qamrab olishini ta'kidlaydilar. Ushbu yo'nalishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: mazmuniy yo'nalish – individual ta'lim yo'nalishini belgilovchi moslashuvchan o'quv dasturlari va ta'lim mazmunining variativligi; faoliyat yo'nalishi – maxsus pedagogik texnologiyalar asosida o'quv jarayonini tashkil etish; protsessual yo'nalish – ta'lim jarayonining tashkiliy jihatlari.

Shu bois individual ta'lim traektoriyasi o'quv mazmunining o'zlashtirilish ketma-ketligi va tarkibiy qismlarini o'z ichiga olgan individual ta'lim yo'nalishini ifodalaydi. Shuningdek, ushbu model uni amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan mexanizmlar, ya'ni o'quv jarayonini tashkil etish texnologiyasining mavjudligini ta'minlaydi. A.V.Xutorskiy individual ta'lim traektoriyasiga "ta'limdagi har bir kishining shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarishning shaxsiy usuli" deb ta'rif beradi [8; 49] Shaxsiy salohiyat insonning tashkiliy faoliyati, kognitiv, ijodiy va boshqa qobiliyatlarining o'zaro uyg'unlashuvi sifatida namoyon bo'ladi.

Talabalarining ushbu qobiliyatlarini aniqlash, rivojlantirish hamda amaliyotga joriy etish jarayoni ularning individual ta'lim traektoriyalarini shakllantirish va amalga oshirish bilan chambarchas bog'liq. Individual ta'lim traektoriyasi talabaga o'z tayyorgarlik darajasiga mos keluvchi o'quv dasturlarini tanlash imkoniyatini berib, uni bosqichma-bosqich amalga oshirish yo'nalishini belgilaydi. Xorijiy tillarni o'rgatishda individual ta'lim traektoriyasi talabani shaxsiy faoliyati va refleksiv yondashuv asosida shakllantiriladi. Shaxsiy faoliyatga asoslangan yondashuv esa, har bir talabaning til o'zlashtirish jarayoniga xos yondashuvi bilan ajralib turishini ta'kidlaydi. Bu esa o'quv jarayonida har bir talabaga mos o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish va rejalashtirishni talab qiladi. Natijada, bu tamoyillar talabaning o'quv materiallarini tanlash jarayonida o'z aksini topadi.

Zamonaviy xorijiy til darsliklari integrativ yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo'lib, talabalar tomonidan axborotni qabul qilishning turli usullari va metodik xususiyatlari inobatga olingan holda shakllantirilgan. Mashqlar mazmuni va shakllarining xilma-xilligi har bir o'quv jarayoni ishtirokchisiga o'z ijodiy va ilmiy salohiyatini namoyon etish imkoniyatini taqdim etadi. Refleksiv yondashuv esa talabalar tomonidan har bir dars va butun o'quv semestri davomida o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni bajarish jarayonida o'z bilim va ko'nikmalarini baholash, tahlil qilish hamda nazorat qilishga asoslanadi. Xorijiy tillarni o'qitishda ushbu yondashuvni amalga oshirishning samarali usullaridan biri – talabalar tomonidan til portfelini, o'qituvchilar tomonidan esa pedagogik portfelni yuritishdan

iborat. Talabalarining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, asosiy kompetensiyalar qatoriga universal, umumiy madaniy hamda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida o'quv fanlarining mazmunini o'zlashtirish uchun individual ta'lim traektoriyasini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Biroq, xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan ushbu yondashuv barcha holatlarda ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Individual ta'lim traektoriyasini amalga oshirishdagi asosiy murakkabliklardan biri esa talabalar orasida mustaqil ishlash ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida o'qituvchi individual ta'lim traektoriyasi doirasida maqsadli faoliyat olib borishi zarur. Bu esa talabaga o'quv jarayonida mustaqil qaror qabul qilish, ijodiy va akademik salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda o'qituvchi bilan muntazam muloqot qilish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu bosqichda ta'lim oluvchini uzluksiz pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini yo'lga qo'yish individual ta'lim traektoriyasining samarali amalga oshirilishi hamda individual ta'lim yo'nalishiga muvaffaqiyatli o'tishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Bunday pedagogik qo'llab-quvvatlash jarayoni talaba bilan hamkorlikda uning maqsadlarini aniqlash, imkoniyatlarini baholash, duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni aniqlash va ta'lim olish jarayonida o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun zarur bo'lgan yo'nalishlarni belgilashga ko'maklashishni o'z ichiga oladi.

Individual ta'lim traektoriyasini amalga oshirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: talabaning xorijiy til bo'yicha tayyorgarlik darajasini diagnostika qilish (kirish imtihoni natijalari yoki til kompetensiyasini baholash); oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti talabalariga muvofiq o'quv kursining moslashuvchan dasturini ishlab chiqish; kursning asosiy dasturi doirasida bir nechta individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish; talabalarga ularning til o'zlashtirish darajasidan kelib chiqqan holda individual ta'lim yo'nalishlarini taqsimlash va shaxsiy topshiriqlarni belgilash; fikrlash strategiyalaridan foydalangan holda talabaning ta'lim jarayoni davomida erishgan natijalarini muntazam baholab borish (individual til portfeli shaklida) hamda yakuniy nazoratni tashkil etish; talabaning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini doimiy monitoring qilish va pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini yo'lga qo'yish. Individual ta'lim traektoriyasi nafaqat talabaning pedagogik jihatlarini, balki uning psixologik xususiyatlarini ham inobatga olgan holda o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yo'naltirilgan. Bu yondashuv nafaqat eshitish, vizual va kinestetik usullarga tayanadigan o'quvchilar uchun, balki raqamli texnologiyalarsiz o'z ta'lim jarayonini tasavvur qila olmaydigan zamonaviy virtual talabalar uchun ham muhim hisoblanadi. Shu boisdan, xorijiy tilni o'qitishda interaktiv dasturlar va onlayn resurslardan keng foydalanish zarur. Individual ta'lim traektoriyasi doirasida talaba o'zining shaxsiy ta'lim strategiyasini ishlab chiqishi lozim.

Dastlabki bosqichda u diagnostik testlar asosida til bilish darajasini aniqlaydi. Keyingi bosqichda esa fan dasturining malaka talabalarini o'rganib, o'zining maqsad va ehtiyojlariga mos keladigan o'quv yo'nalishini tanlaydi.

Shundan so'ng, unga o'quv modullarining o'zlashtirish ketma-ketligi bo'yicha bir nechta individual ta'lim traektoriyalari taklif etiladi, asosiy va qo'shimcha o'quv

materiallari taqdim etiladi hamda metodik ko'mak ko'rsatiladi. Talabalar kirish imtihoni natijalari yoki til bilish darajalariga ko'ra guruhlariga ajratilib, har bir daraja uchun moslashtirilgan dastur ishlab chiqiladi. Har bir pedagog individual yondashuv asosida talabaning o'quv jarayonidagi harakat yo'nalishini belgilaydi, mashg'ulotlarning ketma-ketligi va tezligini muvofiqlashtiradi hamda til o'rganish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asosiy qiyinchiliklarni aniqlaydi.

Shu bilan birga, individual ta'lim traektoriyasini amalga oshirishda bir qancha muammolarga duch kelinishi mumkin. Bular orasida eng dolzarb muammo – talabalarning o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mos ta'lim yo'nalishini tanlashda qiynalishidir. Ushbu jarayonda o'qituvchining o'rni muhim, chunki har bir fan bo'yicha mutaxassis aynan qaysi bilim va ko'nikmalar egallanishi lozimligini aniq tushunadi va talabalarni to'g'ri yo'naltira oladi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim tizimida individual ta'lim traektoriyasini tatbiq etish ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi hamda talabalar bilimini chuqurlashtirish va o'zlashtirish darajasini yuksaltirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Вдовина С.А. Индивидуальные образовательные траектории как средство реализации субъект-субъектных отношений в учебном процессе современной школы. – Ишим, 2006. – С. 111.

2. Сутеева И. В. Модель индивидуального образовательного маршрута в рамках исследовательской деятельности обучающегося // Ярославский педагогический вестник. Психологопедагогические науки. – 2012. – № 4. – Т. II. – С. 217-221.

3. Суртаева Н. Н. Педагогические технологии естественного обучения // Химия в школе. – 1998. – № 7. – С. 13-17.

4. Якиманская И. С. Требования к учебным программам, ориентированным на личностное развитие школьников // Вопросы психологии. – М., 1994. – № 2. – С. 64-67.

5. Лабунская Н. А. Педагогическое исследование современного студента. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1999. – С. 76.

6. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. – М., 2000. – С. 49.

TA'LIM VA TARBIYA MASALALARINING QIYOSIY TAHLILI

**Ismoilova Surmaxon, University of economics and pedagogy NOTM dotsenti,
Davlatova Maftunaxon, University of economics and pedagogy NOTM talabasi**

Kalit so'zlar: tarbiya, pedagogik jarayon, xalqaro tajribalar, innovatsion metodlar, ta'lim islohotlari, o'qituvchilarni tayyorlash, inkluziv ta'lim, axborot texnologiyalari, pedagogik strategiyalar.

Ключевые слова: воспитание, педагогический процесс, международный опыт, инновационные методы, реформа образования, подготовка учителей,

инклюзивное образование, информационные технологии, педагогические стратегии

Key words: education, pedagogical process, international experience, innovative methods, educational reforms, teacher training, inclusive education, information technology, pedagogical strategies

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik jarayonlarda xalqaro tajribalarni qo'llashning strategiyalari tahlil qilinadi. Maqola, dunyo miqyosida ta'lim tizimlaridagi innovatsion yondoshuvlar, yangi metodlar va o'qituvchilarni tayyorlashning samarali usullari haqida ma'lumot beradi. Xalqaro tajribalar asosida ta'lim tizimlarining samaradorligini oshirish uchun qo'llaniladigan pedagogik strategiyalar va metodlar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro tajribalarni adaptatsiya qilishning imkoniyatlari va muammolari hamda amaliy takliflar beriladi.

Аннотация. В данной статье анализируются стратегии применения международного опыта в педагогическом процессе. В статье представлены инновационные подходы в образовательных системах мирового масштаба, новые методы и эффективные способы подготовки преподавателей. Рассматриваются педагогические стратегии и методы, которые могут повысить эффективность образовательных систем на основе международного опыта. Также приведены возможности и проблемы адаптации международного опыта в системе образования Узбекистана и практические рекомендации.

Abstract. This article analyzes the strategies for applying international experiences in the pedagogical process. It presents innovative approaches in educational systems worldwide, new methods, and effective ways of teacher training. The article discusses pedagogical strategies and methods that can enhance the effectiveness of educational systems based on international experiences. The possibilities and challenges of adapting international experiences in Uzbekistan's educational system are also examined, along with practical recommendations.

Insonni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bu esa pedagogika fanining maydonga kelishiga sabab bo'lgan. Insonni ma'rifatli va ma'naviy komillikka erishishi pedagogika fanining yetakchiligida amalga oshiriladi. Tarbiya kishilik jamiyati ibtidosida paydo boigan va bashariyat manfaatlari uchun xizmat qilib kelgan. Tarbiya avlodlar o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi. Kattalar turmush jarayonida orttirgan tajribalarini o'zidan keyingi avlodga o'rgatib borganlar. Kichik avlod esa o'z faoliyati davomida duch kelgan yangi-yangi muammolarning yechimini topish barobarida bilim va ko'nikmalarni egallab, oldingi avloddan meros qolgan bilimlarni yana-da bovitib, o'zidan keyingi avlodga qoldiradi [2, 6-8-b.].

Qadimdan bizda bilim olishga katta e'tibor qadrlangan. Bilimdon kishilar esa, el-yurt ardog'ida bo'lganlar. Shuning uchun ham bilim olish va olingan bilimni mamlakatimiz rivoji yo'lida xizmat qildirish oliy insoniylik burchimiz deb hisoblangan. Bu vazifalarni muvvafoqiyatli hal etishni muhim shartlaridan biri chet el

maktabi va pedagogikasi tajribalari o'rganishdir. Xalqaro tajribalarini sinchkovlik va qunt bilan o'rganish orqali ta'lim tarbiyada qotib qolgan, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan ish shakllari, uslublaridan voz kechish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ega bo'lamiz.

Davlatimiz rahbari mamlakatda kadrlar muammosi mavjudligini barcha sohalarga islohotlar sur'atiga mos zamonaviy mutaxassislar kerakligini aytgan edi. Shu maqsadda bugingi kunda butun ta'lim tizimi takomillashtirilmoqda, xorij tajribalari umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflariga ham joriy qilinmoqda.

Bolalarni maktabgacha ta'lim davridayoq rivojlantirilayotganini maktab saboqlariga puxta zamin bo'lmoqda. Umumiy o'rta ta'lim sifati ilg'or xalqaro tajriba va zamon talablari asosida yuksaltirilmoqda. Buning misoli sifatida Prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, Temurbeklar maktablari kabi zamonaviy va innovatsion ta'lim maskanlari tashkil etilganini ko'rsatishimiz mumkin. Bu esa, shu maktablarda xalqaro tajribalar yo'lga qo'yilganligi kelajakda yetuk kadrlar yetishib chiqishidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.11.2019-yildagi PQ-4537-son qarorida ta'kidlanishicha, Umumiy o'rta ta'lim tizimida ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, xalq ta'limi muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va budjetdan mablag' bilan ta'minlashning samaradorligini oshirish, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda [1, 3-b.]. Pedagogikaning fan sifatida shakllanishi yosh avlodni hayotga tayyorlash, ular tarbiyasini samarali amalga oshirish ehtiyojidan kelib chiqadi. Bu ehtiyoj borasida orttirilgan tajribalar to'plangandan keyin shu tajribalarni umumlashtirish, yoshlar tarbiyasi haqida qonunqoidalarni ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Avvalo pedagogikaning nazariy kurtaklari falsafa negizida paydo bo'iadi. Ba'zi falsafiy fikrlar quldorlik jamiyatidayoq rivojlana boshlagan edi. Qadim zamonlardan inson tarbiyasiga oid fikrlar xalq maqollarida, afsonalarda, dostonlarda o'z ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin. Ularda rostgo'ylik, ota-onaga hurmat-ehtiromlar kabi fazilatlar tarannum etilgan. "Alpomish", "To'maris", "Rostgo'y bola" kabi doston va ertaklarda vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg'ulari uluglanadi [2, 11-b.].

Ta'lim va tarbiya masalalari hamisha mutafakkir, yozuvchi, olimlar xayolini band qilib kelgan. Ular o'zlarining bola tabiati, ularni barkamol inson qilib tarbiyalash haqidagi yorqin mulohazalari bilan pedagogika fani ravnaqiga katta hissa qo'shganlar, Masalan, Yusuf Xos Hojibning "Qutad'u bilik".

Mahmud Koshg'ariyning "Devon-u lug'atit turk", Ahmad Yugnakiy, Kaykovus, Alisher Navoiyning ko'pgina asarlari odob-axloqqa bevosita daxldordir. Bu allomalarning asarlari pedagogik fikrlarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi deb aytishimiz mumkin. Chunki bu asarlarda insonparvarlik, halol mehnat, do'stlik, chin muhabbat, sadoqat kabi yuksak axloqiy fazilatlar o'z aksini topgan. Xorijiy ta'lim tizimiga nazar soladigan bo'lsak Yaponiya ta'limida "Iqtidorli o'quvchi" tushunchasi yo'q, chunki har bir o'quvchi alohida iqtidor sohibi hisoblanadi. Ilg'or

mamlakatlar ichida Yaponiya ta'limi o'ziga xos yo'nalishi yetakchi o'rinni egallaydi. Jumladan, Yaponiya ta'lim tizimining tarkibi quyidagicha: maktabgacha ta'lim, boshlang'ich maktab, kichik o'rta maktab, yuqori o'rta maktab, oiliy ta'lim tizimlariga kiruvchi oliy o'quv yurtlari. Boshlang'ich maktabda o'qituvchilar bolalarni tanqidga, ya'ni o'z xulqining yomon jihatlarini, maktabdagi kamchiliklarni tanqid qilishga o'rgatishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'qituvchi faqat ta'lim berish bilan cheklanib qolmay, bolaning har tomonlama rivojlanishiga tasir etadi.

E'tiborli yana bir tomoni – bugungi kunda Yaponiyada faqat milliy an'analar bilan cheklanib qolmay jahondagi AQSh, Fransiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan mamlakatlarning ilg'or pedagogik ish tajribalari ham ijodiy o'zlashtirimoqda. Bunday tajribalar bizning respublikamiz ta'lim tizimini yanada yuqori pog'onaga ko'tarishda qo'l kelishi shubhasiz deb o'ylaymiz. Shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim tizimiga ham nazar tashlaydigan bo'lsak Amerikada o'rta ta'lim 12 yil bo'lib boshlang'ich o'rta va quyi maktablarga bo'linadi. Aksariyat qismi davlat maktablaridan iborat va ularda o'quvchilarning 88 foizi o'qiydi. Ta'lim muassasalarini davlat va shahar buyudjetlari moliyalashtiradi.

Yaponiya rivojlangan davlatlar ichida o'qituvchining maoshi davlat rahbarlari orasida ham yuqori bo'lgan yagona davlat. Majburiy ta'lim muhiti. Ta'limning bu pog'onasi 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi. Muhtoj oilalarning bolalariga moddiy yordam ko'rsatiladi. Yuqori o'rta maktab 10-11-12-sinflarni o'z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi, kechki bo'limlari mavjud. Yuqori bosqich o'rta maktablarda butun o'quv jarayonida o'quvchilar 80 ta sinov topshirishadi. O'quvchilar majburiy asosiy fanlardan tashqari o'z xohishlariga ko'ra ingliz tili, texnik ta'lim va maxsus sinovlarga jalb etiladi.

Universitetlariga yuqori va o'rta maktabning yoki 12 yillik oddiy maktabni bitirgan o'quvchilari qabul qilinadi. Universitetlarga qabul qilinish 2 bosqichga bo'linadi: 1-bosqich turar joyda o'tkaziladi, buning uchun yapon tili, matematika, fizika, kimyo, jamiyatshunoslik, tarix bo'yicha test sinovlaridan o'tkaziladi. Yaponiyada oliy ta'lim majburiy hisoblanadi va u kasb ta'limi bilan uzviy bog'liqdir. Yaponiyada bolalar tarbiyasida onalarning roli va mas'uliyati ayniqsa kattadir. Ular farzandlarining aqlli, dono va mehnatsevar bo'lib o'sishlari uchun oila sulolasi va davlat oldida o'zlarini ma'sul deb hisoblaydi. Yaponiyada oilaviy tarbiya xususida ko'plab metodik qo'llanmalar va tavsiyanomalar nashr etiladi, radio va televideniya orqali ko'plab pedagogik maslahatlar berib boriladi. Yaponiya oilalaridagi uy partalari diqqatga sazovordir. U mukammal, yon tomonidan muhofazalangan qurilma bo'lilib, parta ustida kitob javoni, yoritkich, soat, qalam, qog'oz, mikrokalulyator va boshqa zaruruy ashyolar, shuningdek kerak bo'lib qolgan taqdirda ota-onalarini chaqiradigan signal tugmachalarigacha o'rnatilgan Yaponiya o'rta maktablarining saviyasi AQSh o'rta maktablari saviyasidan bir muncha yuqori turadi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki yaponiyada ta'lim tizimi ham shaklan, ham mazmunan yuksak uyg'unlik kasb etgan. Ibrat olsa, o'rgansa arziydigan jihatlari ko'p. Amerika ta'lim tizimi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Amerikada nusxa ko'chirish uskunalari juda ko'p joylashtirilgan. Buning asosiy sababi o'qituvchi tomonidan o'quvchlarga deyarli barcha vazifalar bosma shaklda beriladi.

Boshlang'ich maktabda har yil sinf o'qituvchisi o'zgaradi. Yaponiyada boshlang'ich sinflarda matematik bilimlarning hajmi Rossiya va Angliya maktablariga nisbatan biroz yengilroq. Bu davlatda ko'paytirish jadvali 3-sinfdan boshlanadi.

Amerika maktablaridagi o'ziga xos usullaridan biri har bir o'quvchining "Hisobot kartasi" yuritilishidadir. Unda o'quvchi 10 xil xatti-harakati bo'yicha baholanadi. Ota-onalar ushbu karta bilan tanishib borar ekan, farzandlariga oqsayotgan tomonlarini aniqlab, uni tuzatishga harakat qilishadi. Amerikada pedagoglar haftasiga bir marta 1-3-sinf o'quvchilari uchun "Sevimli o'yinchoq" metodini qo'llashadi va bu metodda bolalar o'yinchoq'ini ta'riflaydi. Mazkur metodni qo'llashdan ko'zlangan asosiy maqsad bolalarni uyatchanlikdan xalos bo'lishga, sinfdoshlari orasida erkin gapirishga o'rgatishdan iborat.

Germaniya ta'lim tizimiga e'tibor bersak, Germaniya jahon ma'rifat va madaniyat o'choqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davlatda har bir fuqaro o'z shaxsini erkin rivojlantirish, o'z iqtidori moyilligi va qobiliyatiga qarab maktab, o'qish joyi va kasb tanlash huquqiga ega. Maktab ta'lim tizimi boshlang'ich va o'rta ta'lim muassalaridan iborat. Barcha davlat maktablarida o'qish bepul. Germaniyadagi maktab ta'limi quyidagi maktab tuplariga bo'inadi: boshlang'ich maktab; yo'nalish maktablari; asosiy maktab; real maktab; gimnaziya; umumiy maktab; maxsus maktab. Bu maktablarning har biri o'ziga xos tomonl bo'lib, ular quyidagicha. Boshlang'ich maktab ta'lim tizimining poydevori hisoblanadi.

Boshlang'ich maktabdan so'ng o'quvchilar yo'nalish maktabga o'tishadi. Asosiy yoki to'liq xalq maktabi boshlang'ich maktabni bitirib, real maktab yoki gimnaziya bormagan barcha o'quvchilar uchun majburiydir. Asosiy maktab o'qituvchilari o'zlarini o'qituvchi emas, ijtimoiy pedagog, deb his qiladi.

Lekin asosiy maktabdagi o'quvchilar yomon o'zlashtirishiga qaramasdan kasbiy ta'lim olishiga majbur bo'lishadi. Real maktablar ikkinchi bosqichga qarashli bo'lib, odatda 5-10-sinflarni o'z ichiga oladi. Real maktab yuqori darajali kengaytirilgan umumiy ta'lim beradi va o'quvchilarni mustaqil fikrlash, mas'uliyat hissi, insonlarga rahbarlik qilish ko'nikmalariga yuqori talab qo'yadigan kasb egalari bo'lishi uchun kasbiy ta'lim kurslariga tayyorlaydi.

Germaniyadagi ta'lim o'ziga xos yo'nalishga ega bo'lib u juda murakkab tizimga ega. Germaniya davlatida taraqqiy etgan davlatlar orasidan o'rin olishda o'zini oqlab kelayotgan ta'lim tizimi mavjud. Fransiya ta'lim tizimi umuman boshqa rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimidan tubdan farq qiladi.

Fransiyada ta'lim sifatiga ta'lim, sport va tadqiqotlar bo'yicha bosh inspeksiya nazorat qiladi. Ushbu bosh inspeksiya 4 ta vazirlik uchun faoliyat ko'rsatadi. Va ular 4 ta vazifani bajaradi:

1. Qo'llab-quvvatlash – ta'lim, fan, sport, madaniyat boshqaruv idoralarini oliy ta'lim rektoratlarini.
2. Ekspertiza qilish – vazirliklar, idoralar, shartnomalar, rahbarlar faoliyati, xizmatlar, tuzilmalar va boshqalar.
3. Baholash – tashkilotlar, muassasalar, tuzilmalar, ijtimoiy siyosiy ahvol, kadrlar.

4. *Nazorat qilish* – tashkilotlar, muassasalar, xizmatlar va kadrlar. Bosh inspeksiyada to‘planadigan tajribalarning xilma-xilligi, bolalar bog‘chasidan doktoranturaga qadar davlat siyosatini muvofiqlashtirish imkonini beradi. Bu o‘z navbatida ta‘lim, fan va yoshlarni rivojlantirishga, o‘quvchilarni sport, jamiyat hayoti va jamoat o‘qishiga jalb etishga katta ta‘sir qiladi.

Fransiya ta‘lim tizimida bola asosan 6-7 yoshida tayyorlov sinfga boradi, keyin shu maktabda 4 yil boshlang‘ich sinfda o‘qiydi. Bu boshlang‘ich sinflar odatda alohida boshlang‘ich maktab sifatida faoliyat ko‘rsatadi va ularning inspeksiyasi ham, alohida bo‘ladi. Boshlang‘ich sinflardan keying bosqich o‘rta ta‘lim kollej deb ataladi va bu yerda bolalar 4 yil o‘qiydi, yakunida to‘liqsiz maktab bitiruvchisi degan hujjat beradi. Keyingi 3 yil davomida o‘quvchilar o‘zlari xohlagan yo‘nalishdagi litseylarda o‘qiydi hamda yakunida bakalavr imtihonini topshirib uning natijasiga qarab OTM larga qabul qilinadi [5]. Bugungi kunda O‘zbekiston ta‘lim tizimida innovatsion o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro tajribalarni tadbiq etish, yangi pedagogik metodlarni joriy etish orqali ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarga zamonaviy bilimlarni taqdim etish maqsad qilinmoqda.

O‘zbekistonda ta‘lim tizimini rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri – o‘qituvchilarni yuqori malakali mutaxassislariga aylantirishdir. Xalqaro tajriba asosida o‘qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish, pedagogik jarayonni takomillashtirishga katta imkoniyat yaratadi [4, 45-b.]. O‘ktamovning fikricha, “Xalqaro tajribalar asosida O‘zbekiston ta‘lim tizimida innovatsion metodlarni qo‘llash zarur (2020) a’kidlashicha, O‘zbekiston ta‘lim tizimida yangiliklarni tatbiq etishda xalqaro metodlardan foydalanish muhimdir” [4, 47-b.].

“O‘zbekiston ta‘lim tizimida pedagogik strategiyalarni yangilash va amaliyotda sinovdan o‘tkazish kerak Bu jarayon o‘quvchilarni ilg‘or ta‘lim tizimlariga tayyorlashga yordam beradi” – deb ta‘kidlaydi Xasanov.

Shu bilan birga, xalqaro tajribalarga asoslanib, o‘zbek ta‘lim tizimida yangi metodologiyalarni ishlab chiqish, pedagogik usullarda innovatsiyalarni joriy etish zarurati kundan-kunga oshib bormoqda. O‘zbek ta‘lim tizimida mavjud bo‘lgan kamchiliklarni bartaraf etish va uni zamonaviy talablarga moslashtirish uchun xalqaro tajriba va metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro ta‘lim tizimlarining ilg‘or tajribalarini o‘rganish va o‘z ta‘lim tizimimizga tatbiq etish, pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish va o‘qituvchilarni malakasini oshirish shu bilan birga o‘quvchilarga sifatli ta‘lim berish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bu esa, jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga, O‘zbekiston ta‘lim tizimining jahon ta‘lim tizimlari bilan raqobatbardosh bo‘lishiga yordam beradi deya ayta olamiz.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.11.2019-yildagi PQ-4537-son qarori.
2. Mavlvanova R., Raxmankulova N. Boshlang'ich ta‘lim pedagogikasi, innovatsiya va intergatsiya. – T.: Voris-nashrtyot, 2013.
3. Xasanov A. Pedagogik innovatsiyalar va ta‘limdagi yangi yondashuvlar. – T.: Fan va ta‘lim, 2018.

4. O'ktamov, R. Xalqaro ta'lim tizimlari va o'zbek pedagogikasining rivojlanish istiqbollari. – T.: O'zbekiston ta'lim nashriyoti, 2020.

5. "Oriental art and culture" scientific-methodical Journal (3) III/2020 ISSN 2181-063X 385 <http://oac.dsmi-qf.uz>.

6. www.ziyouz.com kutubxonasi

TA'LIM XIZMATLARINI SHAKLLANTIRISHI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI SIFATIDA

Yo'ldoshev Ilxomjon Abdurashid o'g'li, Qo'qon DPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy pedagogika fani boshqaruv g'oyalarini har tomonlama, turli nuqtai nazardan o'rganishga intilish bilan bir qatorda ularni ta'lim amaliyotiga tatbiq etishning yo'l-yo'riqlarini ochilib berilgan. Bugungi vositalarining mazmun va mohiyatiga ko'ra, obyektни bir butun, ya'ni yaxlit holda tasavvur qilish talab etiladi.

Kalit so'lar: ta'lim xizmatlari shakllantirish, boshqaruv, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, ta'lim siyosati, rivojlanish strategiyasi, innovatsion boshqaruv moliyalashtirish tizimi.

Ta'lim tizimini boshqarishning samarali mexanizmlarini takomillashtirish o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishning eng muhim sharti hisoblanadi, shuningdek, o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning innovatsion shakllari va usullarini qo'llashga ko'maklashadi. Shu bilan bir qatorda, ushbu sohadagi ishlar holatini tanqidiy tahlil qilish oliy va o'rta ta'limi tizimi boshqaruvini tashkil etish, davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalarining (keyingi o'rinlarda ta'lim muassasalari deb yuritiladi) faoliyatini amaliy jihatdan muvofiqlashtirish, ularning moddiy-texnik holatini yaxshilash bo'yicha tadbirlarni moliyalashtirishda bir qator muammolar va kamchiliklar mavjudligi aniqlandi.

Zamonaviy pedagogika fani boshqaruv g'oyalarini har tomonlama, turli nuqtai nazardan o'rganishga intilish bilan bir qatorda ularni ta'lim amaliyotiga tatbiq etishning yo'l-yo'riqlarini ishlab chiqadi. Bugungi vositalarining mazmun va mohiyatiga ko'ra obyektни bir butun, ya'ni yaxlit holda tasavvur qilish talab etiladi. Ta'lim muassasasini o'rganishda alohida xususiyatlarga ega bo'lgan bir necha qismlarga ajratib, ular o'rtasidagi aloqalar hamda o'zaro bog'liqlik xususiyatlari aniqlanadi, chunki har bir qism yaxlit tizimning o'zgarishiga o'z hissasini qo'shadi.

Kengroq ma'noda tizimli yondashuv – bu falsafa metodologiyasi bilan tabiiy holdagi ilmiy tadqiqotlarning metodlari o'rtasidagi vaziyatni egallab turuvchi fan, ilmiy bilish nazariyasining metodologik asoslaridir. Tizimli yondashuv fan sifatida aniq bir yangi tushunchalar bermaydi, lekin obyektни o'rganishda o'ziga xos yaxlitlik, umumiylik, universallik, differensiallik kabi tushunchalar asosida mujassamlashtirilgan texnologiyalar, ya'ni tadqiqotning integratsion texnologiyalarini o'z ichiga oladi. O'quv-tarbiya jarayoniga boshqaruvning yangi

mexanizmlarini va sifat standartlarini joriy etish, jamiyatda o'qituvchi kasbining nufuzini oshirish, umumta'lim muassasalarining moddiy-texnik holatini yaxshilash orqali maktab ta'limi tizimini yanada takomillashtirish maqsadida. Quyidagilar ta'limi tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari etib belgilandi.

Umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, har tomonlama kamol topgan avlodni tarbiyalash, o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlanishini ta'minlash; ushbu sohada yagona davlat siyosatini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligining (keyingi o'rinlarda – Vazirlik) muvofiqlashtiruvchi roli va mas'uliyatini kuchaytirish, shuningdek, vazirliklar, idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mazkur yo'nalishdagi vazifalari, funksiyalari va vakolatlarini aniq belgilash va tartibga solish; rahbar va pedagog xodimlarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning ilg'or va shaffof tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini tatbiq etish yo'li bilan xalq ta'limi tizimida kadrlar siyosatini shakllantirishning zamonaviy tamoyillarini joriy etish zarur.

Xalq ta'limi muassasalari xodimlarini moddiy rag'batlantirishni va ijtimoiy muhofaza qilishni yaxshilash, ularning samarali ishlashi uchun munosib sharoitlarni yaratish kerak. Zarur tashkiliy-huquqiy va texnik-iqtisodiy sharoitlarni yaratish yo'li bilan umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim sohasida nodavlat xizmatlarni ko'rsatishga oid faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar (keyingi o'rinlarda – nodavlat umumta'lim tashkilotlari) tarmog'ini yanada rivojlantirish, ushbu sohaga davlat xususiy sheriklikning turli shakllarini samarali joriy etish zarur.

Maktab ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribani, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan, ta'lim berishning innovatsion usullarini joriy etish, o'quv va o'quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish. Xalq ta'limi muassasalarini boshqarish tizimiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shaffof va samarali jamoatchilik nazoratiga erishish, shu jumladan, barcha muassasalarning telekommunikatsiya tarmoqlariga ulanishini ta'minlash, barcha foydalanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar manbasini yaratish, ularning faoliyatini baholashning elektron reyting tizimini joriy etish. Avvalo, ta'lim jarayoni sathlarini ajratib ko'rsatish, so'ngra ularning har birida boshqaruv xususiyatlarini aniqlash kerak.

Umuman olganda, ta'lim jarayonini boshqarish uchun to'liq boshqaruv tsiklidan foydalanish kerak: uning natijalari to'g'risida ma'lumot olish, uni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va o'quv jarayonini yanada rivojlantirish maqsadlarini shakllantirish, ularga erishishni rejalashtirish, o'zlarini va talabalarni tashkil etish (va umuman maktabda – butun maktab jamoasi) rejani amalga oshirish, natijalarni nazorat qilish, tahlil asosida jarayonning o'zi ham, uni boshqarish ham tartibga solinishi kerak.

O'qitishni boshqarish mohiyatini aniqlash uchun menejmentning barcha jihatlarini birlashtirgan boshqaruv jarayonini tahlil qilishning dastlabki birligini aniqlash kerak. Bunday birlik boshqaruv holati deb ataladi.

Pedagogika nuqtai nazaridan uni tarbiyaviy-pedagogik vaziyat deyish mumkin. Ta'lim-tarbiyaviy vaziyat o'qituvchi va talaba pedagogik o'quv faoliyatining subyektlari sifatida faol ishtirok etadigan shart-sharoitlar majmuini birlashtiradi. Ushbu shartlar va sharoitlar to'plami haqiqiy muhitni (ta'lim va tarbiyaviy vaziyat) tashkil etadi, unda talabaning boshlang'ich holatidan sifat jihatidan yangisiga rahbarlari boshqaruv faoliyatining asosiy vazifasi ta'lim jarayonini tashkil etishda ijobiy natijalarga erishish uchun jamoada zaruriy sharoitlarni yaratish, raqobatbardosh bitiruvchilar tayyorlash va yaxlit ta'lim tizimini rivojlantirish hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib, maktab bilan ta'lim jarayonini o'zaro bog'liq holda yaxlit tizim deb hisoblasak, ularni boshqarish ham tizimli xususiyatga ega bo'lishi kerak. Ta'lim muassasalarining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga tizimli yondashuvning mazmun va mohiyatini quyidagi tamoyillar asosida ko'rishimiz mumkin: subyektlar faoliyatining maqsadga yo'naltirilganligi; majmuaviylilik – obyekt o'zaro bog'langan tashkil etuvchi qismlarning majmuasi ekanligi; integrativlik-harakatlanish va rivojlanishga xizmat qiluvchi ichki va tashqi omillarning o'zaro birligi; o'zaro bo'liqlik – obyekt alohida bir tizim sifatida va yuqori tartibli yaxlit tizimning tashkil etuvchi qismi sifatida mavjudligi; kommunikativlik – tashqi muhit va boshqa tizimlar bilan o'zaro ta'sir etish xususiyatlariga ega ekanligi; boshqaruv faoliyatining tizimli obyekt sifatida ta'lim muassasasining quyidagi o'ziga xos xususiyatlari mavjud integrativ sifatlar, alohida olingan tashkil etuvchi qismlardan birortasi ham bunday sifatlarga ega emas; tashkil etuvchi komponentlar, ular maktabning tashkiliy qismlari hisoblanadi; struktura – bu tashkil etuvchi qismlar o'rtasidagi belgilangan aloqa va munosabatlar; tizimning va uning alohida komponentlarining funksional tavsiflari; menejmentning mohiyati va boshqaruv faoliyati bosqichlari to'g'risida yuqoridagi tushunchaga asoslanib quyidagi ish ta'rifi taklif etiladi: o'qitishni boshqarish – bu o'qituvchi va talabaning o'zaro yo'naltirilgan va bir-biriga bog'liq bo'lgan o'zaro ta'siri sharoitida ta'lim va tarbiyaviy vaziyatlarni bashorat qilish, loyihalashtirish, hal etish, ularni rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishning maqsadga muvofiq yo'nalishida motivatsiya va aks ettirish vositalarini taqdim etish.

Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruv modellari va rivojlanish strategiyalarini tahlil qilish, ularni tashqi faoliyat muhitining tez o'zgaruvchan sharoitlariga moslashtirish yo'llari, usullari va texnologiyalarini tavsiflashdan iborat.

Adabiyotlar

1. Abduqodirov A. Pedagogika asoslari. – T.: O'zMU, 2020.
2. Hasanboyeva O., Yo'ldoshev Q. Ta'lim va tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlar. – T., 2019.
3. Jalolov J. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T., 2021.
4. Vygotsky L.S. Pedagogik psixologiya. – M., 1986.
5. Dewey J. Democracy and education. – New York, 1916.
6. UNESCO. Teacher Competency Framework. – Paris, 2017.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ

**Кадырова Рано Мамаджановна, профессор ТГПУ, к.п.н.,
Васильева Евгения Вениаминовна, магистрант ТГПУ**

Аннотация. В статье авторы рассматривают значимость влияния идентификации образовательных платформ на профессионально-педагогическую культуру учителей истории в Узбекистане, и ее основные компоненты. Уделено внимание роли онлайн платформ в ее развитии, особое внимание придается интенсификации образовательного процесса посредством онлайн-платформ, представлена характеристика недочетов в процессе внедрения образовательных платформ в практику образовательных учреждений и даны рекомендации для их устранения.

Ключевые слова: интенсификация, онлайн платформы, профессиональная педагогическая культура учителей истории, платформы Edu Market, UzEdu, Google classroom, Moodle, цифровая педагогика.

Annotatsiya. Mualliflar tomonidan maqolada O'zbekistonda tarix fani o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik madaniyatiga ta'lim onlayn platformalari intensivikasi ta'sirining ahamiyati va uning asosiy tarkibiy qismlarini ko'rib chiqilgan. O'qituvchilarining kasbiy-pedagogik madaniyatini rivojlantirishda onlayn platformalarning roli, ta'lim jarayonini onlayn platformalar orqali faollashtirishga alohida e'tibor qaratilgan, ta'lim platformalarini ta'lim muassasalari amaliyotiga tatbiq etish jarayonida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar bayon etilgan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'zlar: Intensifikatsiya, onlayn platformalar, tarix fani o'qituvchilarining kasbiy pedagogik madaniyati, Edu Market, UzEdu, Google classroom, Moodle platformalari, raqamli pedagogika.

Современная образовательная система Узбекистана стремительно развивается, активно внедряет цифровые технологии в учебный процесс. Одним из ключевых направлений модернизации является использование онлайн-платформ, который оказывает значительное влияние на профессионально-педагогическую культуру учителей истории. Это проявляется в совершенствовании методических подходов, развитии цифровых компетенций и создании новых форм взаимодействия учащихся. Анализ литературных источников и многолетний опыт работы свидетельствуют о том, что профессионально-педагогическая культура представляет собой совокупность знаний, умений, ценности ориентации и педагогического мастерства, необходимым для успешного обучения и воспитанию учащихся к её основным компонентам относятся:

- Профессиональные знания (исторические, педагогические методологические)

- Методические навыки (разработка учебных программ, адаптации методик)
- Коммуникативный компетенции (умение эффективно взаимодействовать с учениками и коллегами)
- Цифровая грамотность (использование современных технологий в образовательном процессе)

В Узбекистане активно применяются различные образовательные онлайн-платформы в том числе такие как:

- Edu Market – национальная цифровая платформа для учителей и учеников;
- UzEdu – образовательный портал содержащий цифровые ресурсы и методические материалы;
- Google classroom – международная платформа широко используемая для дистанционного обучения
- Moodle – система управления обучения позволяющая разрабатывать интерактивные курсы.

Как показывает опыт работы использование данных платформ способствует повышению квалификации учителей через онлайн-курсы и вебинары; улучшение методической подготовки за счет доступа к цифровым учебным материалам; интерактивному обучению с использованием мультимедийных ресурсов; развитию новых форм контроля знаний (онлайн-тестирования, форумы, блоги). Следует отметить что, интенсификация образовательного процесса посредством онлайн-платформ ведёт к: усовершенствованию методики преподавания истории за счет интерактивных карт, видеолекций, виртуальных экскурсий; развитию критического мышления у учащихся через участие в онлайн-дискуссиях и проектах; формированию гибкого подхода к обучению, учитывающего индивидуальные потребности школьников; автоматизация процесса оценки знания упрощения администрирования учебного процесса.

Проблемы и вызова внедрения в Узбекистане, но несмотря на преимущества онлайн-платформ существуют определенные недочёты в данном направлении к ним относятся: неравномерный доступ к интернету в сельских регионах; недостаточный уровень цифровой грамотности отдельных учителей; ограниченное количество качественного контента на узбекском языке, то есть недостаточно методического материала по данному вопросу; потребность в доработке платформ с учётом нормативных требований Министерства цифровой технологии Узбекистана.

С целью совершенствования профессионально-педагогической культуры учителей истории и эффективного использования онлайн-платформ на наш взгляд необходимо следующее: разработка специализированных курсов по цифровой педагогике для учителей; расширение контента на узбекском языке, адаптированного к учебной программе; создание цифровых сообществ для обмена опытом между педагогами; совершенствование инфраструктуры школ, обеспечивающие доступ к интернету и цифровым устройствам.

На основании вышеизложенного материала можно констатировать, что онлайн-платформы оказывают значительное влияние на развитие профессионально-педагогической культуры учителей истории Узбекистане. Они способствуют повышению квалификации педагогов, улучшению качества преподавания и созданию новых образовательных возможностей. Однако для успешного внедрения цифровых технологий необходимо системные реформы, направленные на развитие цифровой грамотности, улучшения технической базы школ и адаптация образовательного контента под национальные реалии.

Литература

1. Мирзиёев Ш.М. “Стратегия развития нового Узбекистана”.-Т: 2022
2. “Концепция цифровизации образования” Республики Узбекистан. – Т., 2023.
3. O‘zEdu – Национальный образовательный портал
4. UNESCO. “Digital Learning in Central Asia: challenges and perspectives”, 2023.

LOYIHALASHTIRISH TA’LIMNI INNOVATSION QAYTA TASHKIL ETISH USULI SIFATIDA

**Kadirova Rano Mamadjanovna, TDPU professori, p.f.n.,
Xolmurotov Muxammad Mamatkarimovich, TDPU magistranti**

Annotatsiya. Maqolada loyihalashtirish xususiyatlari pedagogik voqelikni qayta tashkil etish usuli sifatida taqdim etilgan, zamonaviy ta’lim sharoitida loyihalashtirish faoliyati asoslarini ommaviy egallash zarurati asoslab berilgan; “Ekran madaniyati” tushunchasi va uning ta’lim jarayonidagi ahamiyati ochib berilgan, o‘quvchular tomonidan ta’limning barcha bosqichlarida axborot maydonidagi harakat traektoriyasining loyihalashtirilishini mustaqil ravishda belgilashlariga e’tibor qaratilgan;

Tayanch so‘zlar: loyihalashtirish, innovatsion qayta tashkil etish, ta’lim jarayoni, ekran madaniyati, proyektiv tabiat, harakat traektoriyasi, ta’lim marshruti, o‘quv materiallari, ta’lim muhiti.

Аннотация. В статье представлена характеристика проектирования как способа преобразования педагогической действительности; обоснована необходимость массового освоения основ проектной деятельности в условиях современного образования; раскрывается понятие "экранной культуры" и её значимость, а образовательном процессе; уделено внимание самостоятельному определению учащимися, всех ступеней образования, проектированию-траектории движения а информационном поле.

Ключевые слова: проектирование, инновационное преобразование, образовательный процесс, экранная культура, проективный характер, траектория движения, образовательный маршрут, учебные материалы, образовательная среда.

Формирование технологического типа культуры на рубеже XX-XXI вв. поставило учёных перед необходимостью провести анализ методологических основ проектной деятельности как совершенно особого вида мыследеятельности. Применение проектной деятельности к сфере образования особенно активизировалось во второй половине 1990 гг. в связи с развитием идей стандартизации образования.

Характерным в этом отношении стали работы известного педагога-ученого В.П.Беспалько. Появились трактовки проектирования как культурной формы образовательных инноваций, как полифункциональной деятельности, носящей неклассический, нетрадиционный характер. Практические возможности проектной деятельности в образовании ещё больше расширились с появлением и интенсивным развитием сетевых и информационно-коммуникационных технологий.

Проектные свойства и характеристики постепенно стали присваиваться образовательным процессам и образовательной системе в целом. Таким образом, стала формироваться особое проектное пространство жизнедеятельности участников образования. Проектирование становится для педагогики специфическим способом "будущее творения".

От метода проектов педагогическое сообщество переходит к проектному обучению, проектному воспитанию, проектному образованию. Проектная среда приобретает свойства образовательной среды. Использование возможностей логики создания типовых проектов выступает в качестве основного средства обучения. Это требует массового распространения способов обучения, имеющих исследовательскую, опытно-экспериментальную, проектную природу.

Если обратиться к особенностям современного образования, то необходимость массового освоения основ проектной деятельности становится очевидной. По мере воплощения в жизнь принципа непрерывности образования меняется характер мотивации и знаний, необходимых человеку на каждом этапе его жизни.

Со всё увеличивающимся объёмом информации приходится сталкиваться и учителям, преподавателям, чтобы успеть за развитием науки, представленной учебным предметом или специальностью. Основной проблемой образования становится не усвоение постоянно увеличивающегося объёма знаний, а ориентация в потоке возрастающей информации, а также производство знания, которого нет, но потребность в котором человек ощущает. Быстрое устаревание научных сведений ставит перед необходимостью искать источник новых знаний непосредственно внутри системы образования и образовательных процессов. Таким источником становится проектирование.

Увеличение образовательных возможностей проектирования происходит по мере формирования новой экранной культуры, основанной на временном потоке экранных изображений, который свободно вмещает в себя и поведение и устную речь персонажей, анимационное моделирование, письменные тексты и многое другое.

Основным признаком экранной культуры является ежесекундно меняющийся диалоговый характер взаимоотношений экранного текста с партнёром. Экранная культура возвращает нас к культуре личного контакта путём организации диалога между различными пользователями информации с помощью создания сетей коммуникации, позволяющих каждому общаться со всеми и всем с каждым. Следует отметить, что именно образ, воображение являются центральными понятиями проектирования.

Если существующая веками система образования была ориентирована на носителя готового знания – учителя, преподавателя, ученого, то сегодня носителем и источником информации может стать каждый независимо от уровня полученного образования.

Учащиеся всех ступеней образования оказываются в ситуации самостоятельного определения (проектирования) траектории движения в информационном поле (образовательный маршрут), самостоятельного создания (проектирования) содержания образования, самостоятельного проектирования учебных материалов, которые могут быть востребованы другими, проектирования образовательной среды.

Образование в информационном обществе перестает быть средством усвоения готовых общепризнанных знаний, оно становится способом информационного обмена личности с окружающими людьми. Обмена, который совершается на протяжении всей ее жизни и предполагает не только усвоение, но и генерирование информации.

На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что внимание к педагогическому проектированию исторически обусловлено необходимостью развития у субъектов педагогической деятельности проективного воображения, мышления, способа действий.

Литература

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогические технологии. – М., 1989. – 347 с.
2. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора: Учебное пособие. – М., 2000.
3. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование. – М.: Академия, 2007. – 288 с.
4. Новиков А.М. Основания педагогики. – М., 2020. – 203 с.

RAQAMLI TA'LIMDA NEYROKOGNITIV TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

**Kadirova Rano Mamadjanovna, TDPU professori, p.f.n.,
Eshmurodova Aziza Sodiqovna, TDPU magistranti**

Annotatsiya. Mualliflar tomonidan maqolada raqamli ta'limda neyrokognitiv texnologiyalardan foydalanishning muhimligini ta'kidlovchi masalalarni ko'rib chiqilgan, "neyro-kognitiv texnologiyalar" mazmuni va tushunchalarini ta'riflab

hamda ularni rivojlantirishning dolzarbligi asoslab berilgan. Universitet ta'lim jarayonida neyrokognitiv texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari va afzalliklari ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: raqamli ta'lim, "ochiq" raqamli texnologiyalar, neyrotexnologiyalar, kognitiv texnologiyalar, neyrokognitiv texnologiyalar, ta'lim jarayoni, talaba, universitet.

Аннотация: В статье авторы рассматривают вопросы ,освещающие значимость применения нейрокognитивных технологий в цифровом образовании; дано определение содержанию и понятий "нейро-когнитивных технологии" в педагогической практики, обоснована актуальность их развития. Рассмотрены возможности и преимущества применения нейрокognитивных технологий в образовательном процессе вуза.

Ключевые слова: цифровое образование, "сквозные" цифровые технологии, нейротехнологии, когнитивные технологии, нейро когнитивные технологии, образовательный процесс, студент, вуз.

В настоящее время модель современного образования подвергается трансформации, сочетая в себе классические подходы к образовательному процессу и инновационные цифровые решения, в том числе, основанные на "сквозных" цифровых технологиях. С 2019 года нейро технологии нашли свое отражение в Нейроте – рынке средств человеко-машинных коммуникациях, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях. Применение нейротехнологий в области образования будет способствовать увеличению скорости и объёма усвоения знаний учащимися, а модуляция памяти – к усилению когнитивных способностей.

Термин "нейротехнологии" имеет множество интерпретаций: технологии, которые используют или помогают понять работу мозга, мыслительные процессы, высшую нервную деятельность, в том числе технологии по усилению, улучшению работы мозга и психической деятельности (3); спектр технологий, которые разработаны на основе принципов функционирования нервной системы человека (2); основа для создания нового класса глобально конкурентноспособных технологий, необходимых для развития новых рынков, продуктов, услуг, в том числе направленных на увеличение продолжительности и качества жизни. Если обобщить эти определения с позиции образовательной практики, то можно сделать вывод о том, что нейротехнологии – это совокупность технологий, позволяющих, с одной стороны, получить новые знания о строении и функциях мозга, а, с другой, – интегрировать обновленные представления о функционировании нервной системы в процесс воздействия на неё различными средствами, тем самым создавая персонализированные образовательные продукты на основе потенциальных когнитивных возможностей индивидуума. Научные публикации по вопросу повышения эффективности обучения на основе нейротехнологии позволяет констатировать тот факт, что в педагогике утвердилась новая образовательная парадигма, которая ставит учёных перед необходимостью исследования их

комплементарности с когнитивными технологиями, то есть, новейшими технологиями, позволяющие персонализировано повысить уровень когнитивных способностей обучающихся.

В настоящее время в Узбекистане недостаточно широко реализуются идеи когнитивного обучения с применением нейротехнологий. В основном исследуются возможности проектирования интерактивных образовательных траекторий на основе когнитивной визуализации информации, методов интеллект-карт и карт-понятий.

На наш взгляд, интерактивный процесс обучения, основанный на применении данных технологий, может обеспечить увеличение объёма и скорости усвоения учебного материала, усилить когнитивные функции мозга и нервной системы, повысить эффективность обучения, стимулировать саморазвитие, самоактуализации и самореализацию личности. Отмеченное объясняет значимость нейрокогнитивных технологий для образования.

Содержание нейрокогнитивных технологий состоит из: совокупности технологий, созданных с использованием знаний о принципах функционирования нервной системы и направленных на развитие или восстановление функций мозга (3); технологии управления, способных уменьшить или снимать влияние ментальных ограничений управления (8); технологии, позволяющие оптимизировать принятие решений. Вышеизложенное свидетельствует о том, что нейрокогнитивные технологии многогранны и сочетают в себе технологии, направленные на повышение производительности психических, мыслительных и познавательных процессов человека, а также его продуктивности за счет расширения ресурсов мозга человека посредством его интеграции в техносферу.

Значимость нейрокогнитивных технологий для современного образования заключается в том, что они предлагают решение трендовые запросы развития современного образования, позволяют адаптировать под диагностированные индивидуальные особенности и предпочтения субъектов обучения процесс образования.

На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что нейрокогнитивные технологии – это одно из основных направлений цифрового образования для создания конкурентноспособных персонализированных образовательных продуктов. Это свидетельствует о необходимости научных исследований в этой области и разработку подходов к их использованию в образовательном процессе вуза.

Литература

1. Когнитивный вызов и информационные технологии / Г.Малинецкий и др. // Препринты ИПМ им.М.В Келдыша РАН. 2010.
2. <https>
3. Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования // Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации: <http>

TA'LIM MUASSASALARIDA TASHKIL ETILADIGAN TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARINING TIZIMGA XOS XUSUSIYATLARI

Kazimov Jamshid Shamshidovich, Qo'qon davlat universiteti, PhD, dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarish jarayonlarida qo'llanilayotgan metodlar va yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan dars va darsdan tashqari ta'lim jarayonlarini murakkab pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqish hamda ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini pedagogik tizim xususiyatlariga muvofiq takomillashtirish zarur.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, uzluksiz ta'lim, innovatsiya, UO'TM, an'anaviy dars, masofaviy ta'lim.

Аннотация: В статье анализируются методы и подходы, используемые при организации и управлении образовательными процессами в развитых странах мира. Показано, что необходимо рассматривать учебный и внеучебный образовательный процесс, организуемый в образовательных учреждениях, как сложную педагогическую систему и совершенствовать механизмы организации и управления образовательными процессами в соответствии с особенностями педагогической системы.

Ключевые слова: образовательный процесс, непрерывное образование, инновации, UoT, традиционный урок, дистанционное обучение.

Bugungi kunda, yangi O'zbekistonning shakllanib, rivojlanib borishi jarayonlarida yoshlarning manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularning intellektual qobiliyatlarini tizimli rivojlantirib borish, uzluksiz ta'lim tizimida innovatsiyalarni tatbiq etish, ta'lim muassasalari tomonidan mavjud zamonaviy ehtiyojlarga muvofiq tayyorlanadigan mutaxassislar va ularning sifatiga yuksak darajada e'tibor qaratilmoqda. Davlat rahbarining tashabbusi bilan qabul qilingan Harakatlar strategiyasi va uni amalga oshirish yo'nalishlarida qabul qilinayotgan qarorlarda yoshlarning manfaatlari yanada to'liq ta'minlash va huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan huquqiy bazani takomillashtirish hamda mustahkamlash, amaldagi qonun va normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish; ta'lim jarayonini uning uzluksizligi va davomiyligi nuqtai nazaridan yanada takomillashtirish, maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olinishini ta'minlash, oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini zamonaviy talablarni hisobga olgan holda tahlil qilish hamda yangilash, pedagog kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlashni tashkil etishni takomillashtirish kabi qator dolzarb vazifalar belgilanayotganligi uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishda o'ziga xos amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimi va uning bosqichlari faoliyatini takomillashtirish masalasi davlat siyosati doirasiga ko'tarilgan bo'lib, uni amalga oshirish tizimi komponenti hisoblangan umumiy o'rta ta'lim jarayonlarining samaradorligini ta'minlash esa, umumiy o'rta ta'lim tizimining integrativ tabiatiga mos rivojlantiruvchi innovatsiyalarni tatbiq etish hamda tizimli va innovasion

yondashuvlarni qo'llash asosida UO'TMda ta'lim va tarbiya jarayonlari samaradorligini oshirishga asoslanadi. Avvalgi mavzularda to'xtalib o'tganimizdek, UO'TMda ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda alohida e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan omillardan biri ularning o'zaro bog'liqligi va aloqadorligini ta'minlash zarurati hisoblanadi. UO'TMda tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonlari masofaviy ta'lim (online, offline), an'anaviy dars mashg'ulotlari hisoblanadigan nazariy, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari, sinfdan tashqari mashg'ulotlar hisoblanadigan to'garak mashg'ulotlari, davra suhbatlari, uchrashuvlar, intellektual-ijodiy tadbirlar, fanlar olimpiadalari, sport musobaqalari va tanlovlar, san'at festivallari, fan kechalari hamda sinfdan tashqari mashg'ulotlar hisoblanadigan ekskursiya va ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, mustaqil ta'lim va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlari o'zaro bog'liqligi va aloqadorligini ta'minlash zaruriyatini belgilaydi. Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, ta'lim va tarbiya jarayonlarining o'zaro bog'liqligi va aloqadorligini ta'minlashda ularni ma'lum bir izchillikda tashkil etish va unda o'rganiladigan mavzularning mazmun mohiyatiga ko'ra o'zaro bog'liq holda o'rganish, ma'ruza, seminar mashg'ulotlarida o'rganiladigan mavzular bilan o'quvchilar mustaqil o'rganadigan mavzularni belgilashda, ularning izchilligiga hamda mavzularni paralel o'rganish mumkinligiga e'tibor qaratish zarur.

Shunday ekan, UO'TMda tashkil etiladigan ta'lim va tarbiya jarayonlari hisoblangan masofaviy ta'lim (online, offline), an'anaviy dars mashg'ulotlari hisoblanadigan ma'ruza, seminar, amaliy mashg'ulot, to'garak mashg'ulotlari, ekskursiya, davra suhbatlari, uchrashuvlar, fanlar bo'yicha tashkil etiladigan musobaqa va tanlovlar, san'at festivallari, konferensiya, va boshqa turli yo'nalishlardagi tadbirlar, mustaqil ta'lim, o'zini o'zi tarbiya, mustaqil ishlar, tarbiyaviy munosabatlar jarayoni hamda pedagogik tajriba sinov va pedagogik amaliyot jarayonlarining tizimga xos xususiyatlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Masofaviy ta'lim (online, offline) jarayonlari har bir fan bo'yicha individual yondashuv asosida ma'lum bir ishlab chiqilgan va ta'lim muassasasi kengashi tomonidan tasdiqlangan yo'riqnoma asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Masofaviy ta'lim (online, offline) jarayonlari ham ma'lum bir tasdiqlangan dars jadvali asosida yo'lga qo'yilishi muhim. Dars jadvalini ishlab chiqishda avvalo, sinflar kesimida o'quv jarayoni grafigi va o'quv rejasidagi fanlarini o'qitish davlat ta'lim 30 standarti (DTS) talablariga ko'ra, shuningdek, fanlarning dolzarbligi va masofaviy ta'lim xususiyatlariga muvofiqligiga ko'ra ustuvorlik beriladi. Har bir fan bo'yicha masofaviy ta'lim (online, offline) jarayonlari ham blok-modulli yondashuv rejalashtirilishi mumkin. asosida o'qituvchilar tomonidan Blok-modulli yondashuvda modullar sifatida belgilanadigan mavzularni ketma-ket, parallel yoki alohida o'qitish afzalliklariga e'tibor qaratilishi masofaviy ta'lim jarayonlarining samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bunda muayyan bir o'quv fanidan ma'ruza, seminar (laboratoriya) soatlari to'liq tugatilganidan so'ng, keyingi fan dars jadvaliga ketma-ketlikda qo'yilishi ham mumkin bo'ladi. UO'TMda o'qitiladigan fanlar bo'yicha ishlab chiqilgan va tasdiqlangan dars jadvali ta'lim muassasasining rasmiy veb-saytiga joylashtiriladi. Fan o'qituvchisi maktabning rasmiy veb-saytidagi masofaviy ta'lim platformasiga elektron o'quv resurslarini to'liq va sifatli tayyorlab, yetkazib

berish, joylashtirish hamda masofaviy ta'limni tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. Masofaviy ta'lim (online, offline) jarayonlarini tashkil etishda fan o'qituvchilari har bir fan bo'yicha soddalashtirilgan tartibda, mavzularni blok-modullar bo'yicha elektron o'quv resurslari (o'quv-uslubiy majmualar, o'quv adabiyotlari, amaliy mashg'ulotlar topshiriqlari va boshqalar)ni to'liq tayyorlab, elektron shaklda joylashtiradi. Sinf rahbari maktabning rasmiy veb-saytidagi masofaviy ta'lim platformasiga o'quvchilarning kirishlarini ta'minlash maqsadida login-parollarini o'quvchilarga yetkazadi. Shuningdek, sinf rahbari o'quvchilarga muqobil variant sifatida qo'shimcha ravishda elektron o'quv resurslarni yetkazish maqsadida telegram messengerida o'zi rahbarlik qilayotgan sinf o'quvchilari uchun masofaviy ta'limni tashkil etishga mo'ljallangan ijtimoiy guruhlarini tashkil etadi. Bunda sinf rahbari telegram messengeri orqali o'quvchilarning masofaviy 31 ta'lim platformasiga tashrifini nazorat qilib, boshqarib boradi.

O'z navbatida, elektron o'quv resurslarini muqobil variant sifatida qo'llaniladigan telegram messengeridagi ijtimoiy guruhlariga ham tizimli yuborishga imkoniyat vujudga keladi. Sinf rahbari maktabning rasmiy veb-saytidagi masofaviy ta'lim platformasiga yoki telegram messengerida tashkil qilingan ijtimoiy guruhga a'zo bo'lish imkoniyati bo'lmagan o'quvchilar bilan telefon orqali bog'lanib, elektron o'quv resurslarini yetkazish va o'rganish jarayoni bo'yicha muloqotni tashkil qiladi. Mazkur o'quvchilarni elektron o'quv resurslarini qabul qilgani hamda masofaviy ta'lim jarayonidagi ishtirokini tasdiqlash uchun elektron xabar yuborish ishlarini tashkil qiladi. O'quvchilar tomonidan yuborilgan elektron xabarlardan elektron nusxa oladi, chop etadi hamda yig'ma jildga kiritadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-sonli O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi.
2. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik o'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. 56 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 104 b.
4. Kenjayeva D.T. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida barkamol shaxsni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari.: Ped. f.n. ... diss. avtoref. – T., 2007.

БИОЛОГИК УРУШЛАРНИ ОЛИБ БОРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАКТИК УСУЛЛАРИ

**Камбаров Азаматжон Эргашалиевич, Ўзбекистон Миллий университети
ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази катта ўқитувчиси, доцент**

Аннотация. Ушбу мақолада биологик (бактериологик) курулларнинг ишлаб чиқариш истиқболлари ва замонавий ҳарбий тўқнашувларда уларни қўллаш такдидлари тўғрисида атрофлича ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: биологик қурол, вируслар, эпидемия, агротерроризм, биотерроризм, зоотерроризм, ГМО, энтомологик қурол.

Аннотация. В данной статье подробно освещены перспективы производства биологического (бактериологического) оружия и оценка его применения в современных военных конфликтах.

Ключевые слова: биологическое оружие, вирусы, эпидемия, агротерроризм, биотерроризм, зоотерроризм, ГМО, энтомологическое оружие.

Abstract. This article details the prospects for the production of biological (bacteriological) weapons and the assessment of their application in modern military conflicts.

Key words: biological weapons, viruses, epidemics, agroterrorism, bioterrorism, zooterrorism, GMO, entomological weapons.

Замонавий уруш – бу душман иқтисодиётини йўқ қилишга қаратилган ҳаракатлар мажмуасидир. Биологик қурол бу вазифани тўлиқ бажаради. У одамлар, ҳайвонлар ва қишлоқ хўжалиги ўсимликларини зарарлаш қобилиятига эга, бунда айрим патогенлар инсон касалликларини келтириб чиқарса, бошқалари фақат ҳайвонларни зарарлайди, учинчилари эса, экинлар, ўрмон массивлари ва бошқаларни йўқ қилади.

Баъзи баҳолашларга кўра, ҳарбий биологияга яширин катта маблағлар ажратиш кўпаймоқда. Бир қатор мамлакатларнинг ҳарбий-саноат мажмуаси (ҲСМ) “биологик қиёфа” касб этмоқда. АҚШ Мудофаа вазирлиги ва Энергетика вазирлиги томонидан фундаментал ва амалий биология фанларини молиялаштиришнинг кўпайиши бунинг далилидир. Биологик урушларни олиб боришнинг янги усуллари ишлаб чиқилмоқда ва душман ресурсларини йўқ қилиш учун илгари қўлланилган усуллар ҳам қўлланилмоқда.

Агротерроризм – қишлоқ хўжалиги ёки озиқ-овқат саноати корхоналарига қарши кимёвий ёки биологик қуроллардан фойдаланишдир. Табиийки, дала ва фермаларни йўқ қилиш армия бўлинмалари ва ҳарбий базаларга қараганда анча осонроқдир. Агротерроризм объектига қишлоқ хўжалигининг деярли ҳар қандай тармоғи айланиши мумкин. Буни тарихий фактлар ҳам тасдиқлайди. Масалан, 1942-1945 йилларда Хитой ва АҚШ Япониянинг шоли далаларига тузатиб бўлмайдиган зарар етказиши мумкин бўлган вирус агентларини ишлаб чиққанлар. Хитой ва АҚШ Япониянинг шоли далаларига тузатиб бўлмайдиган зарар етказиши мумкин бўлган вирус агентларини ишлаб чиқдилар. Энтомологик қуроллардан фойдаланиш ҳақидаги бир қатор маълумотлар машҳур Колорадо қўнғизига тегишлидир. 1943 йилда инглизлар немисларни Уайт оролидаги далаларга қўнғизлар солинган контейнерларни ташлаганликда гумон қилишган. Контейнерлар ва қўнғизларнинг ўзи топилмаган, аммо мутахассисларнинг аниқлашича, картошка баргларидаги шикастлар айнан шу ҳашаротлар туфайли юзага келган. Совуқ уруш йилларида АҚШ социалистик блок мамлакатларига қарши Колорадо қўнғизларидан фойдаланаётгани ҳақида бир неча бор шубҳалар пайдо бўлган.

Бошқа мамлакатларга келсак, 1950 йилларда ГДРда АҚШга нисбатан

агротеррорчиликда айблаш мутлақо расмий эди. Шарқий немислар хатто Колорадо кўнғизига *Amerikanischer* “америкалик” ва *Kafer* “кўнғиз” сўзларини бирлаштириб, уни *Amikafer* деб аташган. Худди шу даврда Польша ва Чехословакия ҳукуматлари ҳам худди шундай баёнот бердилар.

1962-1970 йилларда Кубада тамаки ва шакарқамиш (Куба иқтисодиётининг асоси) экинлари зарар кўрган, 1970 йилда эса, Анголада агротерроризм ҳолатлари қайд этилган. Агротерроризм оддий эпидемияларга қараганда оғирроқ оқибатларга эга, чунки террорчилар назорат тизимида мамлакатнинг энг заиф нуқталарини танлаши ва бир вақтнинг ўзида бир нечта жойларга зарба бериши мумкин. Агротеррористик ҳаракатнинг зарари муаммони аниқлаш учун зарур бўлган вақтга ҳам боғлиқ.

АҚШ Миллий стратегик тадқиқотлар институти маълумотларига кўра, бугунги кунда дунёнинг ҳеч бир мамлакати ўз агросаноат тармоғини биологик ҳужумдан ҳимоя қилишга қодир эмас. Биотехнологияларнинг ривожланиши бунинг учун янги-янги имкониятларни тақдим этмоқда. Донли, техник ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларини йўқ қилиш учун маданий ўсимликлар касалликларини кўзғатувчи микроблардан ташқари, қишлоқ хўжалиги экинларининг энг хавфли зараркундалари бўлган ҳашаротлардан мақсадли фойдаланишни кутиш мумкин. Жаҳонда маълум хоссаларга эга бўлган генетик модификацияланган қишлоқ хўжалиги ўсимликлари ва ҳайвонларини олишга қаратилган қишлоқ хўжалигига мўлжалланган трансген технологияларни жадал ривожлантириш ишлари олиб борилмоқда.

Зоотерроризм. Ўтмишда душман ҳудудларида қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини йўқ қилишга уринишлар қайд этилган. Жумладан, 1914-1915 йилларда Биринчи жаҳон уруши давомида Германия отларга сап ва сибирь яраси кўзғатувчиларини юқтирди ва Антанта давлатларининг отлик қўшинлари салоҳиятини заифлаштириш мақсадида уларни душман жойларига қўйиб юборди. 1962-1970 йилларда, шунингдек, 1980 йилда Куба АҚШни айблаб, унинг махсус хизматлари агентлари Куба қишлоқ хўжалиги объектларига кўп марта ҳужум қилганини, натижада қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари орасида эпидемиялар тарқалиб, барча чўчқалар қирилиб кетганини таъкидлади. 1970 йилларда Зимбабведа ЖАР махсус хизматлари маҳаллий партизанларнинг озиқ-овқат базасини ташкил этган қорамол подаларини йўқ қилиш учун куйдирги бактерияларидан фойдаланган.

Албатта, шуни таъкидлаш жоизки, юқумли касалликлар кўзғатувчиларининг янада ҳалокатли ва шу боис хавфлироқ штаммлари ҳам мавжуд. Улар орасида, масалан, Африка чўчқа ўлати (*Pestis africana suum*) бор. Уни тарқалишининг олдини олиш учун ҳукумат зарарланган ҳудудларда чорва молларини оммавий равишда йўқ қилишга мажбур бўлади.

Энтомологик қурол. Кўплаб хавфли касалликларнинг (безгак, терлама, ўлат ва бошқалар) кўзғатувчиларини одамдан-одамга ўтказишда ҳашаротлар масъул эканлиги аниқланганидан сўнг, бундай ҳашаротларни душманга оммавий равишда юбориш ва эпидемияларни келтириб чиқариш ғояси пайдо бўлди. Шунингдек, душман озиқ-овқат базасини издан чиқариш учун қишлоқ

хўжалиги зараркундаларини фронт чизигидан нариги томонга юбориш мумкин. Бундай ҳолда ҳашаротлардан ҳарбий мақсадларда фойдаланиш агротерроризм деб аталувчи ҳодисанинг бир қисмига айланади. Эпидемия ҳам, ҳосилнинг нобуд бўлиши туфайли юзага келган очарчилик ҳам, потенциал курбонлар сонига кўра, душман кучларини сезиларли даражада заифлаштиришга қодир. Аҳолига тўғридан-тўғри хужум қилиш учун ҳашаротлардан (асаларилар, арилар ва бошқалар) фойдаланиш ҳам мумкин. Бу қурол илк бор антик даврда қўлланилган (қалъаларга захарли чаёнларни ташлаш, асалари уяларидан ясалган қўлбола бомбалар, асалариларни душман лагерига пуфлаш ва бошқалар), унинг ривожланиши XX асрда жиддий миқёсга етди ва ўша пайтда унга қизиқиш сўнди. Бироқ, биологик қуролнинг бу тури уруш шароитида ўзини кўрсатишга улгурди. Иккинчи жаҳон уруши даврида Япония вабо билан зарарланган бургаларни Хитой ҳудудига махсус бомбалар ёрдамида тарқатди. Эпидемия оқибатида 500 мингга яқин киши ҳалок бўлди. Вабо ташувчи пашшалар ҳам Иккинчи жаҳон урушида японлар томонидан қўлланилди. Улар вабо бургаларига нисбатан камроқ самара берди, шу боис захира варианты сифатида сақланди.

Биологик қуролларни чуқур ўрганиш ва ишлаб чиқиш XX асрнинг биринчи ярмида, айниқса 1940-1970 йилларда ядро қуролга муқобил сифатида бошланди. АҚШда бу ишлар СССРда атом бомбаси яратилгандан кейин жадаллашди. Биологик қуролларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқариш бўйича махсус марказлар, институтлар, лабораториялар, полигонлар, саноат объектлари ташкил этилди. Шу билан бирга, АҚШ биологик қуролни қўллашнинг хужум тактикасига устуворлик берди. 1950 йилларда АҚШда сариқ иситма вирусини ўз ичига олган бургалар (*Xenopsylla cheopsis*) ёки чивинлар (*Aedes aegypti*) жойлаштирилган бомбалар (E14 ва E23 ўқ-дорилар) ишлаб чиқилди. Улар СССР билан уруш бўлган тақдирда жуда истиқболли қурол ҳисобланган, чунки сариқ безгак Иттифокда кенг тарқалган касаллик бўлмаган ва унга қарши иммунизация ўтказилмаган. Синов натижалари муваффақиятли бўлди: ҳашаротларнинг катта қисми десантдан кейин тирик қолди ва денгиз чўчқачаларини муваффақиятли топди.

2007 йилда Monsanto ва Devgen компаниялари ўсимликларга киритилган сунъий микро-РНК ёрдамида зараркунанда ҳашаротларни йўқ қилиш усулини ўзлаштиришди. “Узун мўйловли бурга” деб номланган ҳашаротга генетик жиҳатдан ўзгартирилган маккажўхори берилди. Зараркунанда организмга бурганинг танасида энергия ишлаб чиқариш учун масъул бўлган генни блоклайдиган микро-РНК молекуласи тушди. Натижада, зараркунанда энг кўпи билан 12 кун ичида муқаррар ҳалок бўлди, чунки бошқа барча тирик мавжудотлар учун хавфсиз бўлган озиқ-овқат бурга учун ўлдирадиган даражада захарли бўлиб қолди. Ўсимлик микро-РНКсини исталган ҳашаротни йўқ қилиш ёки унинг биологик жараёнларини ўзгартириш учун мослаштириш мумкин. Сўнгги йилларда душман ҳудудидаги йўллар ва учиш-қўниш йўлакларига зарар етказадиган, шунингдек, ҳарбий техника ва ёрдамчи ускуналар учун ёқилги ҳамда мойлаш материалларини мақсадли равишда йўқ қиладиган генетик

ўзгартирилган ҳашаротларни етиштириш бўйича янги ғоялар пайдо бўлмоқда.

Геном қуроли. Мутахассислар баҳолашича, туғилиш ва одамларнинг оммавий ўлими чекланмаган ҳолда, XXII аср бошларига келиб уларнинг сони 11-12 миллиардга етади, бу эса сайёрамиз экотизимлари ва ресурсларига ҳалокатли таъсир кўрсатади. Бундай миқдордаги одамлар учун яшаш учун қулай шароитларни таъминлаш мумкин эмас, деб ҳисобланади. 1970 йилдаёқ АҚШ ҳарбий-биологик дастурларининг бош ғоячиси, ўша пайтдаги мудофаа вазири Макнамара шундай деган эди: “Ер аҳолиси сонининг 10 миллиард кишигача ўсишининг олдини олишнинг иккита мумкин бўлган йўли бор: ё туғилишнинг ҳозирги даражаси тезроқ пасайиши керак, ёки ўлимнинг ҳозирги даражаси кўтарилиши керак. Бошқа йўл йўқ...”.

Ер юзининг аҳоли билан тўлиб-тошиши масаласи бир вақтнинг ўзида жуда кўп одамларни йўқ қилишга, замонавий уруш ва мудофаа хусусиятини ўзгартиришга қодир бўлган янги турдаги биологик қуролларни қўллаш орқали ҳал қилиниши мумкин. Биотехнологиянинг ривожланиши, геномни секвенирлаш имкониятлари биологик уруш таҳдидини яратиш учун катта салоҳиятга эга бўлган “постгеном”, молекуляр қурол – Advanced Biological Warfare (ABW) ни яратиш учун янги истиқболларни очиб берди ва “синтетик биология” деб номланган янги илмий йўналишнинг бошланишига асос бўлди. Бу қуроллар арсеналида қуйидагилар мавжуд: генлар, яъни организмга кириб, зарарли оқсилларни кодлайдиган ДНК молекулалари, масалан, оқсил токсинлари, инсоннинг энг муҳим функцияларини бостирадиган репрессор оқсиллар, функция регуляторлари, хавфли ўсма фаоллаштирувчилари, иммунитет ингибиторлари; организмга кириб, функционал муҳим оқсиллар синтезини танлаб тўхтатадиган кичик регулятор РНК (siRNA ва miRNA); прионлар – организмда функционал муҳим оқсилларнинг фазовий тузилишини бузадиган юкумли оқсиллар. Биологик қуролнинг бундай турлари анъанавий патогенлар – ўлат, чечак, сибирь яраси ва бошқаларнинг кўзғатувчиларига қараганда анча катта хавф туғдиради.

Ташқи муҳитда яшовчанлиги, патогенлиги ва дори воситаларига чидамлилигини ошириш, шунингдек, иммунитет тизими томонидан аниқланмайдиган тарзда ниқобланиш қобиляти туфайли кучли вайрон қилувчи таъсирга эга бўлган янги патогенларни яратиш мумкин бўлди.

Ўлим даражаси 30 дан 90% гача бўлган бундай биологик қуролнинг таъсири узоқ муддатли яширин хусусиятга эга бўлиши ва уни ташхислаш қийин бўлиши мумкин. Генетик жиҳатдан ўзгартирилган кўзғатувчиларни уларни ишлаб чиқарувчи шахслар учун хавфсизроқ, осонроқ тарқаладиган, юқорироқ ўлим даражасини таъминлайдиган ва этник ўзига хосликка эга қилиш мумкин. Бундай биологик қурол таъсирини аҳолининг маълум бир қисмига, масалан, фақат эркакларга – потенциал аскарларга қарши йўналтириш мумкин, аёллар ва болаларни тирик қолдирган ҳолда. Ушбу қурол бутун бир ирқни бир зумда йўқ қилиш қобилятига эга бўлиши тахмин қилинмоқда. Шу билан бирга, биологик қуролдан ким фойдаланганини аниқлашнинг иложи бўлмайди, чунки унинг қўлланилиши аҳоли оммавий ўлими билан кечадиган маълум ёки

номаълум касалликлар эпидемияси сифатида ниқобланади. Бундай қуролга кечиктирилган таъсирни ҳам бериш мумкин, бу ҳолда касалликлар дарҳол эмас, балки ундан фойдаланиш пайтидан анча кейин намоён бўла бошлайди.

Илгари “биологик қурол” тушунчаси фақат бактериологик ва токсик қуролларни ўз ичига олган. Ҳозирги вақтда унга ген-модификацияланган (бактерия ва вируслар, ген муҳандислиги усуллари билан модификацияланган), шунингдек, такомиллаштирилган БҚ (сунъий яратилган биологик конструкциялар) киради. Тез орада нуклеотид кетма-кетлиги маълум бўлган ҳар қандай вирусни синтез қилиш мумкин бўлади, бу 2001 йилда ҳаётини полиовирус синтез қилинганида исботланган. Ушбу вируснинг РНК-гени маълум эди, у ҳақидаги материаллар нашр этилди, бу эса, тадқиқотчиларга сичқонларга юқиши ва уларнинг ўлимига олиб келиши мумкин бўлган вирусни “йиққан” геномнинг алоҳида қисмларига буюртма бериш ва сотиб олиш имконини берди. Кейинчалик муаллифлар ушбу тажрибани жамоатчилик эътиборини биотерроризм муаммосига жалб қилиш ва патоген микроорганизмларнинг табиий изолятларини ажратиш шарт эмаслигини кўрсатиш билан изоҳладилар, чунки улар томонидан қўлланилган генетик конструкциялаш усуллари Эбола ва табиий чечак вирусларини олиш учун ҳам қўлланилиши мумкин.

2003 йилда К.Вентер раҳбарлигидаги олимлар гуруҳи phiX174 бактериофагининг геном ДНКсини (5386 п.н.) синтез қилишга эришди ва ундан бир оз олдин, 2002 йилда “Proceedings of the National Academy of Sciences” журналида SPICE оксиленинг ДНК кетма-кетлиги тақдим этилди. Чечак вирусини ишлаб чиқарадиган бу оксилнинг иммунитет тизимини бостирадиган механизми аниқланди. Эътиборли томони шундаки, бу натижалардан ҳам тиббий дори-дармонлар яратиш, ҳам эмлаш учун қўлланиладиган яқин қариндош вирусларнинг, масалан, сигир чечаги вирусининг вирулентлигини ошириш учун фойдаланиш мумкин.

Бошқа тадқиқотларни ҳам тилга олиш лозим. 2005 йилда “Science” журнали 1918-1919 йиллардаги пандемияга сабаб бўлган ва 18 миллиондан ортиқ одамнинг ўлимига олиб келган гриппи вирусини штамминини қайта тиклаш учун яроқли геном синтези усуллари ҳақида мақола эълон қилди. Мақолада, шунингдек, бундай усуллар дори воситаларини яратиш учун ҳам, бошқа, камроқ олижаноб мақсадлар учун ҳам ишлатилиши мумкинлиги таъкидланган. 2008 йилда ҳажми 580 т.п.н. бўлган тўлиқ *Mycoplasma genitalium* бактериал геноми, 2010 йилда эса ҳажми 1,08 м.п.н. бўлган *Mycoplasma mycoides* JCVI-syn1,0 геноми синтез қилинди. 2012 йилда Эразм номидаги Голландия тиббиёт маркази олимлари парранда гриппи кўзғатувчиси билан тажриба ўтказиб, юз миллионлаб одамларни ҳалок қилиши мумкин бўлган ген-модификацияланган парранда гриппи вирусини яратдилар. Организми гриппи вирусига инсонникига жуда ўхшаш тарзда жавоб берадиган сассикқўзанларда тажрибалар ўтказиб, голланд олимлари А(Н5N1) вирусини ҳаво-томчи йўли билан юқадиган шаклга қанчалик тез мутацияга учрашини аниқлашга ҳаракат қилишди. Кутилмаган муҳим илмий натижалар қўлга киритилди. Маълум бўлишича, геномда атиги

бешта мутациядан сўнг вирус ҳаво-томчи йўли билан сассиққўзандан-сассиққўзанга юқа бошлайди ва ўша заҳотиёқ ўлдирувчан хусусиятини сақлаб қолади. Натижада, АҚШ ҳарбий арсеналлари яна бир янги турдаги биологик қурол билан бойиди.

Ҳозирги вақтда бу БҚ турларининг барчаси миллий хавфсизлигимизга ўта хавфли таҳдид эканлигини эътибордан четда қолдирмаслик керак. Аммо биологик қуролларга (лекин барча турдаги қўзғатувчиларга эмас!) ҳимоя усуллари (вакциналар, дорилар, иммуноглобулинлар ва бошқалар) ишлаб чиқилган бўлса, ген-модификацияланган организмларга қарши аҳолида на дори-дармон, на ташхис воситалари, на иммунитет мавжуд.

“Ўлим рейтинги”да маълум микроорганизмлар орасида табиий чечак вируси биринчи ўринни эгаллайди. Ҳозирда у ЖССТ тавсиясига кўра фақат Россия Федерацияси ва АҚШда сақланиб қолган. Бироқ, у тасодифан ёки ёвуз ният натижасида лабораториялардан ташқарида пайдо бўлиши мумкинлигидан хавотир бор. Чечак вирусидан кейин ўрта асрларда миллионлаб одамларнинг ҳаётига зомин бўлган вабо, сибирь яраси, ботулизм, стафилококк, ич терлама, дифтерия, ОИВ касалликларини қўзғатувчилар келади. БАнинг биринчи авлоди патогенларнинг нисбатан чекланган гуруҳини ўз ичига олувчи анъанавий агентлардан иборат. Уларга табиий шароитда учрайдиган хавфли ва ўта хавфли инфекциялар қўзғатувчилари киради. Биринчи авлод БАнинг асосий хусусиятлари ташқи муҳитга чидамлик, инфитсирловчи доза, инкубация даври, клиник белгиларнинг яққоллиги ва ўлим даражаси эди.

Ўтган асрнинг 60-70 йиллари БАнинг иккинчи авлоди пайдо бўлиши билан тавсифланади. Улар ген муҳандислиги асосида модификацияланган анъанавий агентлар бўлиб, янги хусусиятларнинг пайдо бўлиши (чидамлилигининг ошиши, юқтирувчи дозанинг камайиши, антибактериал ва вирусга қарши дориларга қаршилиқ ва бошқалар) билан ажралиб туради. Бу хусусиятлар инфекцияларни аниқлаш ва уларни маълум дори воситалари билан даволашни қийинлаштиради. Таъкидлаш жоизки, ривожланган илмий ва саноат базасига эга бўлган шароитда вакциналарни ишлаб чиқиш муддати одатда бир неча ойни ташкил этади. Бу вақт ичида аҳолининг сезиларли қисми касалликка чалиниши мумкин. Бугунги кунга келиб, мавжуд микроорганизмларнинг атиги 15 фоизи аниқланди ва идентификация қилинди. Бу эса янги авлод БҚни ишлаб чиқиш учун чексиз имкониятларни тақдим этади. Сўнгги йигирма йил ичида Марбург, Эбола, Мачупо, Nipah, SARS ва бошқа вируслар каби 30 дан ортиқ янги юқумли агентлар аниқланган бўлиб, уларга қарши ҳали ҳам самарали даволаш ва олдини олиш воситалари мавжуд эмас.

БАнинг иккинчи авлоди пайдо бўлишига рекомбинант ДНК технологияси ёрдам берди. Бу технология патогенларнинг, шу жумладан кенг тарқалган инфекциялар қўзғатувчиларининг табиий штаммларининг генетик тузилишини ўзгартиришга имкон беради. Олинган модификациялар натижасида анъанавий БАлардан жанговар фойдаланиш самарадорлиги ошди ва мумкин бўлган тиббий ҳимоя чораларини енгиб ўтиш учун қўшимча имкониятлар пайдо бўлди. Ҳозирги вақтда энг катта хавф геномика ва протеомикани ривожлантириш

орқали учинчи, “постгеном” авлод – Advanced Biological Warfare (ABW) биологик қуролларини яратиш имкониятларида кўринмоқда. Булар биокимёвий жараёнларнинг ҳам маълум, ҳам ҳали аниқланмаган регуляторлари бўлиб, кўпинча бир неча ўнлаб нуклеотид асосларидан иборат. Шу сабабли улар хужайра мембраналари орқали осон ўтади ва биокимёвий жараёнларга фаол таъсир кўрсатади. БҚнинг бу турлари анъанавий патогенлар – ўлат, чечак, сибирь яраси ва бошқаларнинг қўзғатувчиларига қараганда анча катта хавф туғдиради.

Россиялик олимлар И.В.Маркович ва А.Е.Симонова (2011) генетик қуролнинг таркибий қисмлари сифатида ишлатилиши мумкин бўлган такомиллаштирилган БАлар рўйхатини келтириб ўтишган: вирулентлиги ва антибиотикларга чидамлилиги юқори бўлган модификацияланган ЎОИ қўзғатувчилари; ҳаво-томчи инфекцияларининг модификацияланган қўзғатувчилари; секин кечувчи вирусли ва прион инфекциялар қўзғатувчилари; хужайраларда метаболик бузилишларни ёки уларнинг ўлимини келтириб чиқарадиган вирус векторларига асосланган регулятор генлар; онкогенлар ва онкоген вируслар (гепатит Б ва С вируслари, одам папилломалари, иммунитет танқислиги, 8-тип герпес вируси, Эпштейн-Барр ва бошқалар); вируслар – персистент ва латент инфекцияларнинг қўзғатувчилари ва уларнинг модификациялари; фаглар, плазмидлар, транспозонлар, интегронлар, геном ороллари ва бошқалар асосидаги прокариотларнинг инсон организми симбиотик микроорганизмларининг антибиотикларга чидамлилиги ва вирулентлигини ўзгартирадиган ҳаракатчан генетик элементлари; аутоиммун касалликларнинг ривожланишига, иммун тизимининг ишлашига таъсир кўрсатувчи, одам ёки ҳайвоннинг антиген тақдим этувчи оқсилларини кодловчи генлар; ташқи муҳит омилларига чидамлилиги юқори бўлган модификацияланган биологик токсинлар; пептид табиатли токсинларни кодловчи генлар (илонлар, асаларилар, чаёнлар, денгиз умуртқасизлари, захарли замбуруғлар ва бошқалар); токсик ёки бошқа тартибга солувчи таъсирга эга бўлган паст концентрацияли кимёвий ва биологик бирикмалар.

Такомиллаштирилган анъанавий ва модификацияланган учинчи авлод биологик агентларнинг асосий фарқи шундаки, улар патогенларнинг хусусиятларини ўзгартиришдан эмас, балки уларнинг организмнинг муайян нишонларига (тизимлар, органлар, тўқималар, хужайралар) таъсир йўналишини ўзгартиришдан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилади.

Бундан ташқари, энг сўнгги илмий ютуқлар асосида учинчи авлод патогенларига ишлаб чиқувчиларнинг хоҳишига кўра инсон организмга таъсир даражасини белгиловчи хусусиятлар берилиши мумкин. Масалан, нолетал таъсир қуроли (НТҚ) яратишдан мақсад душманнинг тирик кучини йўқ қилмасдан унинг етарли қаршилиқ кўрсатиш қобилиятига таъсир қилишдир. НТҚ яратишнинг истиқболли йўналишларидан бири аллергия соҳасидаги тадқиқотлардир. Аллергенларнинг аэрозоль тарқалиш имконияти, минимал таъсир этувчи дозалар, аллергияларнинг кенг тарқалиши ва узоқ давом этиши, шунингдек, ташхислашнинг паст самарадорлиги ва мураккаблигини ҳисобга

олган ҳолда, ушбу тадқиқотлар маълум ҳарбий-амалий аҳамиятга эга. НТҚ ривожланишидаги тубдан янги кадам геном куралининг асоси бўлган янги генетик биологик агентларни ишлаб чиқишдир. Бундай агентлар вектор кўчириш орқали бевосита одамлар, ҳайвонлар ёки ўсимликлар геномларига кириб бориш қобилиятига эга бўлиб, маълум генларни ўзига хос тарзда тўхтатади ёки фаоллаштиради.

Генетик биологик агентларни мақсадга етказишнинг янги усуллари ҳам ишлаб чиқилмоқда. Илгари қўлланилиши мумкин бўлмаган векторлардан фойдаланиш имконияти пайдо бўлмоқда. Масалан, вирус векторлари хўжайин организмнинг маълум турдаги ҳужайраларига нисбатан юқори спецификликка эга генетик материални кўчириш қобилиятига эга. XXI аср бошларида инсон ҳужайраларига генларни етказиб беришнинг турли тизимлари ишлаб чиқилди; улар орасида генетик жиҳатдан ўзгартирилган ретровируслар мавжуд бўлиб, олимлар ва экспертларнинг фикрига кўра, энг истиқболли вектор ҳисобланади.

Ретровируслар оиласининг аъзолари нуклеотид ва аминокислота кетма-кетликлари, геном тузилиши, патогенлиги ва хўжайин организмлари билан фарқланади. Ушбу хилма-хиллик турли хил нишонларни ишлаб чиқиш учун турли биологик хусусиятларга эга вируслардан фойдаланиш имконини беради. Ҳозирги вақтда генни етказиб бериш учун маълум афзалликларни таъминлайдиган турли хил модификацияланган ретровируслар олинган ва клиник синовлардан ўтган.

Ҳозирда ишлаб чиқиладиган биологик тизимларнинг аксарияти генлар ва ёрдамчи ҳужайралардан, шунингдек, кон сўрувчи ҳашаротлар организмига осон сингиб кетадиган тузилмавий оқсиллар ва ферментлардан иборат векторларни ўз ичига олади. Бундан ташқари, липид ва нолипид асосли векторлардан фойдаланишни ўз ичига олган агентларни ташишнинг муқобил усуллари ҳам мавжуд. Бундай технологияларнинг якуний натижаси ДНК-агентларни ташқи муҳит омилларидан ҳимоя қилувчи ва организмга кириб, иммун тизими томонидан аниқланмасдан нишон-ҳужайраларга биологик агентни етказиб берувчи векторларни яратиш бўлиши мумкин.

Организмнинг иммун тизимига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин бўлган молекуляр-генетик келиб чиқишли агентларни қўллаш натижасида ижтимоий аҳамиятга эга касалликларнинг кўпайиши оқибатида биологик хавф юзага келиши мумкин. Бу таъсир натижалари иккинчи, учинчи ва ҳатто тўртинчи авлодларда юрак-қон томир (инфарктлар ва инсультлар сонининг кўпайиши), онкологик, аутоиммун ва иммун-яллиғланиш касалликларининг “портлаши” кўринишида намоён бўлиши, бепушт эркаклар ва ҳомиласини кўтара олмайдиган аёллар сони кескин ошиши мумкин.

Генлар ва вакциналарни етказиб беришнинг истиқболли тизимларини ишлаб чиқиш бўйича барча ушбу тадқиқотлар янги даволаш технологиялари ниқоби остида олиб борилмоқда, аммо бу усуллар ҳарбий мақсадлар учун осонгина мослаштирилиши мумкин. Ген терапияси соҳасидаги ҳар қандай илмий ютуқ биологик курашга айланиши мумкин. Масалан, саратонни даволаш усулларида бири патологик генни тўхтатишдир. Агар худди шу технологиядан

ҳаёт учун муҳим бўлган гени тўхтатиш учун фойдаланилса, организмда оксиллар синтези тузатиб бўлмас даражада бузилади. Назарий жиҳатдан генетик даражада ўз-ўзини йўқ қилишнинг ҳар қандай механизмларини ишга тушириш мумкин.

2016 йил октябрь ойида хитойлик олимлар тарихда биринчи марта одамларда ўпка саратонини даволаш учун CRISPR/Cas9 геном муҳарририни қўлладилар. Муҳаррир томонидан ўзгартирилган хужайралар ҳозирча ўзини нормал ҳис қилаётган кўнгиллининг организмга муваффақиятли киритилди. Аслида, янада мукамалроқ инсонни яратишга ва геном муҳаррири ёрдамида турли касалликларни, биринчи навбатда, саратонни енгишга уринишлар мавжуд. Бироқ, бу ерда ҳам икки томонлама технологиялар мавжуд бўлиб, улардан нафақат тинч мақсадларда, балки ҳарбий мақсадларда ҳам фойдаланиш мумкин. АҚШ Миллий разведка хизмати директори Жеймс Клаппер ген муҳандислигини оммавий қирғин қуролига тенглаштирди.

Шу муносабат билан 2016 йил ноябрь ойида АҚШ Фан ва Технологиялар бўйича Президент Кенгаши Барак Обамага хат йўллаб, унда ген терапияси, синтетик ДНК ва CRISPR/Cas9 муҳаррири келтириб чиқарадиган хавфларни баён этган эди. Олимларнинг фикрича, энг янги биотехнологияларнинг таҳдидларига қарши курашиш учун фойдаланиш мумкин бўлган жамғарма ташкил этиш лозим. Улар устидан ҳозирча назорат йўқ. АҚШ президентининг Фан ва технологиялар бўйича кенгаши террорчилар вируслар ва бактерияларни мавжуд дори-дармонлар билан курашиб бўлмайдиган даражада ўзгартириши мумкинлигидан хавотирда. Бунинг натижасида нафақат АҚШ аҳолиси, балки чорва моллари ва қишлоқ хўжалиги экинлари ҳам хавф остида қолиши, бу эса мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин.

Ирқий биологик қуролнинг пайдо бўлиши кенг кўламли ҳарбий ҳаракатлар стратегиясидаги энг катта ўзгаришдир. Бу қурол аҳолининг маълум ирқий, миллий ва этник гуруҳларини зарарлаш хусусиятига эга. Ҳозирги пайтда дунёдаги кўплаб ташкилотлар фарқловчи генларни аниқлаш билан шуғулланмоқда. Бугунги кунда генетик жиҳатдан фарқ қилувчи 50 га яқин этник гуруҳ аниқланган. Бу нафақат популяция даражасида, балки ирқ ёки миллат ичидаги одамларнинг алоҳида гуруҳлари даражасида ҳам тор йўналишли таъсирга эга бўлган геном қуролни яратиш хавфини келтириб чиқармоқда.

Хужайра ўлимининг дастурлаштирилган фаоллашуви билан боғлиқ генларни аниқлаш “антитерапевтик” йўналишдаги юқори самарали тузилмаларни ишлаб чиқариш учун замин яратади. Ҳар қандай биологик объектлар (одамлар, ҳайвонлар, ўсимликлар, микроорганизмлар) зарарланиши мумкин. Қурол бутун популяцияга қарши ҳам, ёши, жинси, ирқи ва шунга ўхшаш белгилар билан фарқ қилувчи алоҳида гуруҳларга қарши ҳам йўналтирилиши мумкин. Қуролнинг таъсир доираси чекланмаган ва айрим ҳолларда у бир томонлама тузилиши мумкин.

Муайян ирқ ёки этник гуруҳ одамлари иммун тизимининг генетик хусусиятларини билиш, Ден Браун “Инферно” романида ёзганидек, маълум бир

гуруҳ одамларини зарарлайдиган этник қуролни ишлаб чиқишга имкон беради: “...Одамларнинг улкан оммасини зарарлайдиган генетик вирус вектори – бу яратилган энг кучли қурол. У биз тасаввур ҳам қила олмайдиган даҳшатли ҳодисаларга, шу жумладан, манзилли биологик қуролларга йўл очади. Фақат генетик кодида маълум этник белгилар мавжуд бўлганларга ҳужум қиладиган патогенни тасаввур қилинг. Бу генетик даражада кенг қўламли этник тозалаш бўлади!”

Молекуляр биология ва генетик муҳандислик тараққиётидаги муҳим замонавий ютуқлар ёзувчи фантазиялари биологик урушларнинг янги турлари пайдо бўлишининг ҳақиқий таҳдидларидан унчалик узоқ эмас, деб тахмин қилишга асос беради. Бу қуроллар номларидан қатъи назар – “молекуляр”, “тинч”, “этник” – деярли барча можароларда, шу жумладан минтақавий можароларда қўлланилиши мумкин. Бундай биологик қурол популяциялар орасида ҳатто одамларнинг алоҳида гуруҳларини ҳам йўқ қилиши мумкин (масалан, жинси, ёши, генетик кодни сақловчи ДНК тузилишини таҳлил қилиш орқали аниқланиши мумкин бўлган турли хил антропологик хусусиятларга қараб). Ривожланаётган мамлакатларнинг ўзига хос хусусиятлари – озиқ-овқатга қарамлик, улкан миграция оқимлари, аҳолининг катта тўплами, ҳал этилмаган экологик муаммолар, сув ресурсларининг камайиши ва сув таъминотининг ҳимояланмаганлиги – буларнинг барчаси генетик қуролдан фойдаланиш учун объектив шарт-шароитларни яратмоқда.

Вазият озиқ-овқат ва дори-дармонлар импорти билан янада мураккаблашмоқда, бу эса, генетик ўзгартирилган микроорганизмлар, шунингдек, турли хил кимёвий қўшимчаларни кам миқдорда “жим” генлар ёки сурункали инфекцияларнинг бошқарувчилари сифатида деярли назоратсиз ишлатиш имконини бермоқда.

Биологик қуролнинг янги турларидан бири **бинар қурол** бўлиб, ҳар бири алоҳида хавfli бўлмаган иккита элементдан иборат ва фақат уларнинг бирлашуви касалликнинг ривожланишига олиб келади, яъни бинар агентлар “жуфтликда” ишлайди ва фақат бирор ёрдамчи таркибий қисм билан биргаликда самарали бўлади. Одатда, бундай бинар жуфтликни касаллик кўзгатувчиси (масалан, гепатит D вируси, чечак вируси, куйдирги, ўлат кўзгатувчилари ва бошқалар) ва кўзгатувчининг ёрдамчиси ташкил этади. Масалан, чечак вируси ва куйдирги кўзгатувчисининг вирулентлиги уларга организм иммун ҳимояси ҳужайра бўғинининг таркибий қисми бўлган интерлейкин-4 гени қўшилганида ортади. Бинар қурол плазмидлар, бактериялар ДНКсининг майда бўлақларини бошқа кўзгатувчилар ДНКсига уларнинг вирулентлигини ошириш мақсадида киритиш йўли билан олиниши мумкин. Яна бир мисол: сил ва ОИТС сурункали касалликлар бўлиб, улар билан бир вақтда зарарланган одам қисқа вақт ичида вафот этади.

БҚнинг яна бир тури – Steath-вируслар ёки организмда мавжудлигини тўлиқ ёки қисман яширадиган кўринмас вируслар катта қизиқиш уйғотади. Одамларнинг 80-90 фоизи бундай вирусларнинг (герпес, Эпштейн-Барр, SV-40 ва бошқалар) ташувчиси ҳисобланади, яъни инсон популяциясида доимий

равишда сезиларли вирус юки мавжуд. Одатий шароитларда бу вируслар ҳеч қачон ўзини намоён қилмаслиги мумкин. Агар бундай вируслар одамларга бир неча йил давомида узлуксиз юктирилса, кейин эса, бу микроорганизмлар қандайдир усул билан “фаоллаштирса” улар қисқа вақт ичида ўз ташувчисини ҳалок этиши – унинг мияси ва бўғимларини вайрон қилиши, хавфли ўсмалар ривожланишига сабаб бўлиши мумкин.

Ҳайвон вируслари генетик жиҳатдан ўзгартирилиши ва Фарбий Нил, Эбола вируслари сингари одамларга нисбатан кучли биологик қуролга айланиши мумкин. Ген муҳандислиги ёрдамида организмнинг хужайра механизмларини бошқариш мумкин – хужайраларнинг назоратсиз кўпайишини келтириб чиқариш, уларнинг апоптозини кўзғатиш.

Ҳозирги вақтда ген-модификацияланган организмлар (ГМО) ва улар асосида олинган маҳсулотлар кўплаб келишмовчиликларга сабаб бўлмоқда. *«Озиқ-овқат маҳсулотларига нисбатан гигиеник хавфсизлик талаблари» 0283-10-сон СанҚН* кўра, “Генетик модификацияланган организмлар (ГМО) – булар организмга янги хусусиятларни (айрим гербицидлар, зараркунандалар, касалликлар ва шўрланишга, юқори ва паст ҳарорат таъсирига чидамлилик, ҳосилдорлик, калориялилик ва бошқалар) бериш мақсадида ген муҳандислиги усули ёрдамида генотиби табиатда имкони бўлмаган услубда ўзгартирилган ўсимлик ёки ҳайвонот дунёсидаги организмлар; пировард маҳсулот сифатининг ўзгариши (ранги, таркиби, сақлаш давомчилиги, етилиш муддатлари); атроф муҳитни ифлослантирувчи органик моддалар ва оғир металлардан тозалаш муаммоларини ҳал этиш; ўсимлик организмдаги муайян бирикмалар (шу жумладан фармпрепаратлар) синтезини таъминлаш ҳамда ўсимликлардан ушбу бирикмалар ҳосил қилинадиган фабрика сифатида фойдаланиш.

Генетик модификацияланган ёки трансген организм – бу геномига замонавий технологиялар ёрдамида бошқа организмнинг гени ёки генлари “киритилган” организмдир. Бундай ўзгаришларнинг мақсадлари соф илмий ёки амалий (масалан, қишлоқ хўжалигида фойдаланиш учун) бўлиши мумкин. Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш соҳасида фақат битта ёки бир нечта трансгенларни ўз ичига олган организмлар генетик жиҳатдан ўзгартирилган организмлар ҳисобланади.

Ген-модификацияланган маҳсулотлар (ГММ) бир нечта йўналишларда қўлланилади: илмий тадқиқотлар ўтказишда; амалий тиббиётда (инсулин, вакциналар, тромбоз, ўлат, ОИВ, организмнинг қариши каби касалликларга қарши дори-дармонлар олиш ва бошқалар); қишлоқ хўжалиги маҳсулдорлигини ошириш мақсадида; экологик тоза ёқилғи олиш учун; ўсимликлар ва ҳайвонлар селекцияси учун. Қуйидагилар ГММни истеъмол қилишнинг реал ёки потенциал биологик хавфларининг объектив манбалари ҳисобланади: бегона ДНК фрагментининг ўсимлик геномига жойлашишини олдиндан айтиб бўлмаслиги; юксак ўсимликлар генларининг бошқарилиши ва фаолият кўрсатиш механизмлари яхши ўрганилмаганлиги; киритилган трансгеннинг кўп томонлама таъсири мавжудлиги; трансформация жараёни натижасида геном барқарорлигининг бузилиши ва унинг функциясининг ўзгариши; геномга

киритилган бегона ДНК фрагменти барқарорлигининг бузилиши; ДНКнинг ўрнатилган фрагментида “технологик чиқинди”, шу жумладан, антибиотикларга ва вирусли промоторларга чидамлилиқ генларининг мавжудлиги; бегона оқсилнинг аллергик ва токсик таъсири.

Қўшма Штатларда ген-модификацияланган маккажўхори, пахта ва соя уруғлари деярли ўттиз йилдан бери кенг қўлланилиб келинмоқда. Бу экинларнинг ҳар бири бўйича ген-модификацияланган ўсимликлар 2013 йилда 90% дан ортиқни ташкил этди. Фермерлардан ушбу уруғлардан такроран фойдаланишни тақиқловчи битимни имзолаш талаб этилади, чунки бундай уруғлар билан мутацияларнинг кейинги авлодларда қандай оқибатларга олиб келишини ҳеч ким олдиндан айтиб бера олмайди.

“Инсоният устида тажриба” икки йўналишда амалга оширилади: ГММдан кенг қўламда фойдаланиш ва озиқ-овқат қўшимчаларини оммавий қўллаш. Замонавий фан ГМО озиқ-овқат маҳсулотларини оммавий истеъмол қилиш маълум вақтдан кейин одамларнинг ҳалокатли мутацияларига олиб келадими деган саволга жавоб бериш учун тегишли тушунчалар, воситалар ва башоратлаш моделларига эга эмас. ГМОдан фойдаланишга қарши кўплаб далиллар мавжуд: бактериялар ва вирусларда хавфли хусусиятларнинг пайдо бўлиш эҳтимоллиги (ўсимлик вируслари ҳайвонлар учун хавфли бўлиб қолиши мумкин); одамларда аллергик реакциялар, онкологик ва бошқа жиддий касалликлар, генетик оғишлар ва иммунитет заифлашишининг юзага келиши; инсон патоген микрофлорасининг антибиотикларга чидамлилиқ ҳосил қилиши, чунки ГМО олишда ҳамон антибиотикларга чидамлилиқни белгиловчи маркер генлар қўлланилмоқда, улар ичак микрофлорасига ўтиши мумкинлиги тажрибада исботланган, бу эса, кўплаб касалликларни даволаш имкониятини йўқотиши мумкин; бегона ДНК бўлагини ўсимлик геномига киритиш оқибатларини олдиндан айтиб бўлмаслиги; юқори ўсимликлар генлари бошқаруви ва фаолият механизмларининг етарлича ўрганилмаганлиги; киритилган трансгеннинг плеётроп таъсири, яъни генларнинг организм ривожланишига кўп томонлама таъсири, геннинг битта эмас, балки бир нечта белгиларнинг намоён бўлишига таъсири мавжудлиги. Бунда бундай ривожланишнинг намоён бўлишини олдиндан айтиш деярли мумкин эмас ва у фақат бир неча авлоддан кейин аниқланиши мумкин; генетика соҳасидаги мутахассислар ўзгартирилаётган биологик организм ген занжирининг маълум бир қисмига бегона геннинг жойлашишига ҳеч қандай кафолат бермайдилар; трансформация жараёни натижасида геномнинг барқарорлиги бузилиши ва унинг фаолияти ўзгариши; киритилган ДНК бўлагиди “технологик чиқинди”, жумладан антибиотикларга чидамлилиқ генлари ва вирусли промоторларнинг мавжудлиги; бегона оқсилнинг заҳарли таъсири – табиий биохилма-хилликка таҳдид (ГМО экиладиган далалар яқинида яшовчи ўсимликлар, ҳайвонлар, микроорганизмлар турларининг камайиши); тупроқнинг кучсизланиши ва табиий унумдорлигининг бузилиши; ва ҳоказо.

Ҳозирги пайтда ГМО ўзи билан келтирадиган хавфларнинг йўқлиги ҳақида ишончли ва тўлиқ далиллар мавжуд эмас. Сўнгги йилларда саратоннинг кенг

тарқалиши, бепуштлиқ, аллергиялар ва бошқа касалликларнинг бутун дунёда кўпайиши кузатилмоқда, ва кўплаб мутахассислар буни айнан ГММ билан боғлашмоқда, уларни оммавий қирғин қуроли деб аташмоқда. Шунга қарамай, дунё бўйлаб миллионлаб одамлар ҳар куни таркибида ГМО бўлган озиқ-овқат истеъмол қилишади.

Ўзбекистонда генетик модификацияланган организмлар (ГМО) маҳсулотларини тартибга солиш ва уларни ишлатишга қарши қабул қилинган бир қатор қонунлар ва норматив ҳужжатлар мавжуд. Ўзбекистон аҳолисининг биохавфсизлигини таъминлаш учун, мутахассисларнинг фикрича, энг эҳтимолий ҳарбий-биологик тажовузкор бўлган давлатлардан озиқ-овқат импортини кескин камайтириш зарур.

Бу ҳолатларнинг барчаси биохавфсизликка тўғридан-тўғри таҳдид ҳисобланади ва уларнинг ҳар бири бўйича янги технологияларни ишлаб чиқиш учун илмий марказларни ривожлантириш ҳамда мақсадли молиялаштириш таъминланиши керак. Мамлакатнинг биологик хавфсизлигини таъминлаш бўйича кенг қамровли миллий дастур ишлаб чиқиш зарур. Миллий хавфсизликка таҳдидларни даражалашда кўплаб экспертлар биологик ва токсик қуролини тақиқлаш тўғрисидаги конвенция доирасида назорат қилинмайдиган биологик қуролининг янги шакллари тарқатиш хавфини биринчи ўринга қўядилар. Ундан кейин кимёвий ва ядро қуроли туради.

Адабиётлар

1. Официальный сайт издания МО РФ Красная Звезда: [http://www/old.redstar.ru/2008/03.pdf](http://www.old.redstar.ru/2008/03.pdf).

2. Lockwood J. Six-Legged Soldiers: using insect as weapons of war. – Oxford University Press, 2008. – 400 p.

3. Онищенко Г.Г., Пальцев М.А., Зверев В.В. и др. Биологическая безопасность. – М.: Медицина, 2006. 304 с.

4. Доклад международной научной комиссии по расследованию фактов бактериологической войны в Корею и Китае. – Пекин, 1952.

5. Армейские военные новости: <http://www.army-news.ru/2012/03/sovremennoe-bio-oruzhie-v-raschote-na-tretyu-mirovyuyu/29.11.2016.com>

8. Bredshou C. A study of the Australian University.

NATIONAL EXPERIENCE IN THE FORMATION OF READING SKILLS AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Kamoljonova Dilfuza Xoldorovna, the basic PhD of the National institute of pedagogical education named after Kori Niyazi

In this article, the author reflects on Uzbek national experience of improving the reading competence of elementary school students, classifying fiction and popular science books published for children in modern times from the perspective of age and

interest, and describes what pedagogical knowledge and experience elementary school students should possess in attracting children to reading.

Key words: the necessity of improving reading competence, children's fiction, the importance of scientific literature, the classroom library, the reading environment.

As a child grows up and begins to recognize himself, he begins to look with interest at the surrounding environment and the events taking place in it. Acquaintance with surrounding events through literary books fulfills an important task in enriching a child's worldview and developing their language. Through the behavior of the heroes mentioned in fairy tales, stories, and legends, their worldview is enriched and they begin to distinguish between good and evil [1].

1. Books differ from each other in terms of the child's age (Depending on the child's age characteristics, the book covers are given in the form of 0+,3+,5+ and 7+ that this book is intended for children of exactly which age).

2. According to the child's interest (As children grow up, their worldview also develops. Some kids are interested in fairy tales or legends, while others like encyclopedic books. A parent should choose a book for their child, taking into account their child's interests and abilities).

According to illustration and design considerations with the advancement of computer technologies and software, publishers have begun to pay special attention to the external and internal appearance of books. Since children are drawn to bright colors, books intended for young readers require special design and artistic decoration. It is necessary to pay close attention to every aspect, from the image chosen for the cover to the text font in the book, whether the background of the text is easy to read, and if the font size is not smaller than 14-16 or 18 kegl. This is crucial because when children read a book, the images and text font should not negatively impact the child's vision. Because when children read a book, the images and font of the text chosen for the book should not negatively affect the child's visual abilities.)

According to book formats (3D, audio, visual books, etc.)

Elementary school students (7-12 years old) are at an age when they strive to learn about surrounding phenomena and firmly retain the information they receive in their memory. It is during this time that a child develops skills in learning, memorizing what they have learned, and applying it in their lives. Therefore, at this age, children have a strong tendency to imitate the heroes of films and works they have seen and heard. At the same time as a child's character is being formed, if parents raise them as a book lover, the child will grow up to be a harmoniously developed individual both mentally and spiritually.

We divide the recommended books for elementary school students into two main categories: fiction and popular science books. Children's fiction books, their types and requirements for fiction books. Literary books enrich a child's worldview and imagination, developing their creative abilities. The child's speech becomes more fluent and their vocabulary expands. Regardless of the fact that any event mentioned in legends, fairy tales, fairy tales, myths, and stories is life or fiction, the behavior and behavior of the heroes encourage the reader to learn from the events and actions.

Poetic books provide young readers with aesthetic pleasure while strengthening their memory. As children memorize poems, numerous artistic lines become ingrained in their memory. While riddles encourage quick-wittedness, tongue twisters help develop speech. This is why speech therapists have children with speech impairments practice tongue twisters.

Popular science books are aimed at developing a child's intellectual abilities.

Among popular science books, the most widespread type is encyclopedic books. A child strives to understand astronomical phenomena, the movements of stars and planets. 7-year-old students will only be able to recognize letters and strengthen their reading skills. For this reason, the books recommended to children should be at the level of reader acceptance in terms of topic and volume. The following table provides an example of a table of international and national standards for texts consisting of several words in one reading for first and fourth grade students.

Alisher Navoi says in one of his wise sayings: "The book is a selfless teacher, the main source of knowledge and spiritual growth" [2]. If texts prepared for children do not strictly adhere to this standard, excessive vocabulary can become a burden for children and lead to reading difficulties. Classification of books published for children on science, industry, profession, career guidance for children Scientific books specializing in mathematics, music, visual arts, the world around us, or the lifestyle of animals, plants, and birds. Reading such books encourages students to choose a profession right from an early age, to love nature, to get acquainted with the achievements of engineering. These books are aimed at a specific field and acquaint children with the latest news and information. A child who reads such books acquires the ability to specialize in a particular subject or field.

Pictures, covers, and illustrations from books also play an important role in instilling children's interest in reading. Images help the reader to get acquainted with the content of the book, and they help to vividly resonate with what they have read. For this reason, books in 3D format for primary school children are published abroad. How to place an image in a book, which colors have a positive impact on the child's psyche, and which colors negatively affect their visual ability.

50-60% of books designed for 7-10 students are illustrations, while the other part is text. These criteria are also applied to literary and literary magazines intended for children. For this reason, children read such books with great interest.

With the development of Android devices, the use of printed publications and fiction books also changed. Audio and electronic versions of publications have been developed to make it easier for people and save time. Now people have the opportunity to find and read the e-book they want through smartphones. In an era when technology is rapidly advancing and becoming a central part of our lives, engaging children in reading has become a rather complex process.

However, if reading books is properly promoted, it will lead to progress and growth in science and technology. To nurture elementary school students into avid readers, it is first necessary to create a reading environment for children. Promoting reading in schools should begin with the classroom library. By organizing book marathons among students and setting up bookshelves in classrooms filled with

fiction and popular science literature suitable for children's age and interests, we can foster a love for reading. The author of the best creative work is rewarded with a fiction book. Increasing students' reading competence in the classroom also has a positive effect on mastering other subjects. For this reason, school librarians need to be able to properly guide students towards reading and transform the library into a place bustling with children. "Reading is the most essential nourishment for the mind" [3]. To engage children in reading, primary school teachers, along with the school librarian, must be able to correctly select age-appropriate literature for children and recommend books based on the interests of elementary school students.

Today, all elementary school teachers should have knowledge of children's literature, understand the influence of literary works on personal development, recognize the role of reading in mastering subjects, and be able to select books for students according to their needs. The proposed recommendations for introducing two hours of extracurricular activities into the curriculum of elementary school students will have an impact on improving reading competence among children.

Reading literature books, writing essays, expositions on works of educational significance after lessons, gives positive results in the development of written speech and the formation of positive qualities in elementary school students.

Literature

1. Tuxhiev B., Yusuf Khos Hojib's work "Kutadgu Bilig". – T., 1991.
2. "The Spirituality of a Happy Child" – a trilogy of continuous spiritual education. Part II. A methodological guide for the spiritual education of children aged 3-7 years / Composers-authors: A.Kadyrov, M.Kuronov, et al. – T.: Ma'naviyat, 2018. – 260 p.
3. General pedagogy. Kh. Ibraimov, M. Kuronov. – T.: Transparent, 2023.
4. Abdullaeva N. Children's Literature. – T.: Evrika, 2024.

YORDAMCHI MAKTABDA ESTETIK TARBIYA

**Karimova Zulfiya Abduraxmanovna, Alfraganus Universiteti o'qituvchisi,
Asrorxo'jayeva Aziza Baxtiyor qizi, Alfraganus Universiteti talabasi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada yordamchi maktablarda estetik tarbiya muammolari ko'rib chiqilgan. Estetik tarbiya aqliy zaifligi bo'lgan bolalarning hissiy, ijodiy va intellektual rivojlanishiga, o'zini ifoda etishiga yordam beradigan muhim omil sifatida tahlil etilgan. Badiiy asar, badiiy faoliyat, musiqa, rassomlik va teatr san'ati orqali o'quvchilarda estetik sezgi va ijodiy fikrlashni rivojlantirishning ahamiyatini yoritadi. Shuningdek, estetik tarbiyaning ijtimoiy integratsiya va o'z-o'zini anglashdagi roli ham muhokama qilingan. Maqola yordamchi maktablar o'quvchilarining estetik tarbiyaga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlab, uning pedagogik yondashuvlarini takomillashtirish uchun tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: yordamchi maktablar, estetik tarbiya, aqli zaif bolalar, badiiy ta'lim, musiqa tarbiyasi, rassomlik va san'at, ijodiy rivojlanish, hissiy tarbiya, o'zini ifoda etish, inklyuziv ta'lim, ta'limda san'at, pedagogik yondashuv, empatiya,

madaniy qadriyatlar, hissiy ko'nikmalar, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi aloqalar, san'at va terapiya, ijtimoiy integratsiya.

Estetik tarbiya yordamchi maktabda o'quvchilar shaxsini to'g'ri kamol toptirishga kompleks yondashuvni ta'minlaydi, u milliy, g'oyaviy, mehnat va axloqiy tarbiyani qamrab oladi hamda mehnatga, atrofdagi kishilar turmush tarziga to'g'ri munosabatda namoyon bo'luvchi faol nuqtayi nazarga ega bo'lgan har tomonlama uyg'un rivojlangan shaxsni tarbiyalab yetishtirishga yordam beradi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan alohida ehtiyojga ega bollalar ta'limi islohoti maktab o'quvchilariga badiiy-estetik tarbiya berishni yaxshilash, go'zallikni his qilishni rivojlantirish, yuksak estetik didni, san'at asarlari, tarix, me'morchilik yodgorliklari, jonajon tabiat go'zalligi, boyligini tushunish hamda qadrlay bilishni shakllantirish lozim. Yordamchi maktab o'quvchilarini estetik rivojlantirish – bu aqli zaif o'quvchilar shaxsining estetik ongi, munosabatlari va estetik faoliyati vujudga kelishi hamda takomillashuvidan iborat.

Estetik tarbiya uzoq davom etadigan jarayondir. Bu jarayon yordamchi maktab o'quvchilarining yosh va ijtimoiy omillar bilan belgilanadigan turli bosqich hamda darajalariga egadir. Bu esa, yordamchi maktab o'quvchilari shaxsini, jamiyat estetik madaniyatini egallab olishga bog'liq bo'lib, turli yo'llar hamda shakllar yordamida amalga oshiriladi. Yordamchi maktabda estetik tarbiyaga doir bilim va malakalar asosan dars jarayonida – o'qish, musiqa, ona tili, tabiat, tasviriy san'at, tarix, geografiya, mehnat, jismoniy tarbiya darslarida beriladi.

Estetik tarbiyaning vazifalari juda keng va rang-barangdir. Shu vazifalardan biri yosh avlodda estetik sezgi va estetik idrokni tarbiyalashdan iborat. Hayotda, san'atda go'zallikni ko'ra bilish va sezish har bir kishining ham qo'lidan kelavermaydi. Bir kishi quyosh botishidagi ranglardan ko'z uzolmasa, ikkinchi bir kishi bu holatga befarq bo'lishi mumkin. Estetik sezgirlik, idrok, diqqat-e'tibor estetik tarbiya asosini tashkil etadi. Bu vazifa bolaning bevosita borliqdagi go'zalliklarni sezishi jarayonida bajariladi. Bolalardagi estetik sezgi madaniyati maxsus musiqa, rasm mashg'ulotlarida rivojlantirib boriladi. Estetik tarbiyaning ikkinchi vazifasi bolalarda estetik tushuncha, baholash hissini shakllantirishdir. Bola go'zallikni faqatgina sezishi emas, balki uni tushunishi, u haqda fikr yuritishi zarur. Bunga bilimlarsiz erishib bo'lmaydi. Tasviriy san'at mashg'ulotlari davomida bolalar shakl, rang, yorug'lik, zulmatning roli haqidagi bilimlarni egallagan bolalari darkor. Ulardan musiqa va ashulada tovushni farqlay bilish ham talab qilinadi. Shu bilan bir qatorda, o'quvchilar badiiy so'zning ta'sirchanligi, ifodaliligi haqidagi bilimlardan ham xabardor bo'lishi kerak. Badiiy didni tarbiyalash ham estetik tarbiya vazifalaridan biridir. Estetik did bu – go'zallikni sezish, go'zallikka hissiy munosabat, estetik sezgilar madaniyati, estetik baho bera olish, go'zallikning obyektiv mezonlarini tushunish bilan chambarchas bog'liqdir. San'at asarlari namunalarini baholash darajasi badiiy did ko'rsatkichlaridan biridir. Shu asosda muayyan shaxsning didi haqida fikr yuritish mumkin. Badiiy didning ikkinchi ko'rsatkichi: go'zallikka baho berish, me'yorida tanlash masalasida, haqiqiy go'zallikni soxta go'zallikdan ajrata olishda ko'zga tashlanadi. Badiiy didning uchinchi ko'rsatkichi: san'at asarlarida

yuksak talabda, soxtalikka qarshi kurashda, tasvirlardagi obrazlarni chuqur ko'ra bilishda namoyon bo'ladi. Estetik did atrofimizdagi narsalarning, tabiatning, mehnat mahsulotlarining, kishilar munosabatining, haqiqiy san'at namunalarning ta'siri ostida rivojlanib boradi. Estetik did go'zallikni tushunib idrok etishda go'zallikka oid ongli munosabat ham shakllanib boradi. Tabiatning nozik holatlarini, ko'rinishlarni his qila olish uchun insonda ma'lum darajada hissiyot rivojlangan bo'lishi kerak.

Aks holda, inson bunday go'zalliklarga befarq qaraydi, kishilarda estetik faollikni rivojlantirmasdan turib haqiqiy estetik tarbiyaning vazifalarini amalga oshirish mumkin emas. Estetik faollik insonning tarbiyalanganlik belgisidir. Bu faollik estetik idrokning tezligida namoyon bo'ladi. Bolalarda estetik faollikni tarbiyalashda har bir bolada sezgirlikni, nozik tabiatlikni shakllantirib borishimiz kerak. Estetik faollik estetik sezgirlik bilangina cheklanib qolmasdan, balki kishining hayotiga go'zallik olib kirishi hamdir. Shaxsning boshqa xislatlari kabi estetik madaniyati va estetik didi faoliyatda rivojlanib boradi. Agar bolaning butun hayoti: mehnati, ta'lim olishi, dam olishi estetik ma'no bilan yo'g'rilgan bo'lsa, u o'z hayotiga go'zallik elementlarini olib kiradi. Oilada va maktabda bolalar bunday ko'nikma va malakalami egallab boradilar. Ota-onalar bolalariga uyni yig'ishtirish, bichish-tikish ishlarini o'rgatib boradilar. Maktabda o'quvchilar devoriy gazetalar chiqaradilar, ularni bezaydilar, bayramlarga albomlar ishlaydilar, stendlar tayyorlaydilar, badiiy kechalar uyushtiradilar, "Eng yaxshi qo'shiqchi, raqqos" ko'riklarida qatnashadilar. O'quvchilarda estetik idrokni rivojlantirish uchun o'qituvchi turli vosita, usullardan foydalanishi zarir. Maktablarda bolalarning ish mahsulotlarga estetik mezon kiritish lozim. «Kim chiroyli yasadi?», «Nima uchun uning qo'g'irchog'i chiroyii?», «Qanday yaxshi qilish mumkin?» kabi savollar berish o'rinli. Maxsus maktablarda o'quvchilarni estetik tarbiyalashda san'atning ro'li yildan-yilga ortib bormoqda. Adabiyot, ashula, rasm darslari bolalarda badiiy didni tarbiyalashga xizmat qiladi. Badiiy adabiyot estetik tarbiyaning zaruriy manbaidir.

Badiiy asarlar o'qish orqali estetik did tarbiyalanib boriladi. Tasviriy san'at ham estetik tarbiyada katta imkoniyatlarga ega. Maktablardagi estetik tarbiyaga oid suhbatlar, ma'ruzalar ham yaxshi natija beradi. Aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalar bilan ishlashda mashg'ulotlar interaktiv va qiziqarli bo'lishi kerak. Yengil va oddiy tasavvurlar yordamida ular san'atni o'rganishlari va o'zlarining estetik ko'rinishlarga bo'lgan hissiyotlarini rivojlantirishlari mumkin.

Musiq va tovushlar bolaning estetik tarbiyasiga katta hissa qo'shadi. Aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalar uchun musiqiy mashg'ulotlar, xushyoqish tovushlar, va ritmik mashqlar orqali estetik didni oshirish mumkin. Musiqa ularni tinchlantiradi, hissiy barqarorlikni rivojlantiradi va san'atga nisbatan sezgirlikni oshiradi. Bunday bolalarga estetik tarbiya berishda guruh mashg'ulotlari va ijtimoiy faoliyatlar (masalan, boshqalar bilan birgalikda rasm chizish yoki o'yinlar o'ynash) muhim rol o'ynaydi. Bu ularning ijtimoiy ko'nikmalarini oshiradi va estetik qadriyatlarini boshqa bolalar bilan birgalikda o'rganishga imkon yaratadi.

Aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalar ko'pincha o'rganishga kamroq motivatsiyaga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni rag'batlantirish va ilhomlantirish uchun samimiy yondashuvlar kerak. Mashg'ulotlarni qiziqarli va

foydali qilib ko'rsatish, ularga o'z qobiliyatlarini anglashga yordam beradi. Har bir bola o'zining individual holatda rivojlanadi. Aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalar uchun tarbiya jarayoni sekin bo'lishi mumkin, shuning uchun sabr-toqat bilan ularni qo'llab-quvvatlash muhimdir. Ularni ijobiy natijalarga erishganida rag'batlantirish, xatolarni tuzatishda esa yo'naltirish va yordam berish kerak.

Estetik tarbiyaga oid jahon tajribalarini ko'rib chiqar ekanmiz, Finlandiya va Yaponiya ta'lim tizimida aqliy zaifligi bo'lgan bolalarni estetik tarbiyalashdagi ilg'or tajribalariga to'xtalib o'tish joiz. Jumladan, Finlandiyada aqliy qoloqligi bo'lgan bolalarga estetik tarbiya berishda juda muvaffaqiyatli yondashuvlarga ega. Ularning ta'lim tizimida inklyuziv yondashuv asosiy tamoyil bo'lib, bu barcha bolalarga, shu jumladan maxsus ehtiyojlari bo'lganlar uchun ham teng imkoniyatlar yaratishni maqsad qiladi. Estetik tarbiya sohasida, Finlandiyada san'at, musiqa, raqs va drama kabi faoliyatlar orqali bolalarga ijodkorlikni rivojlantirish va o'z ifodalarini erkin tarzda namoyon qilish imkoniyati beriladi. Aqliy qoloqligi bo'lgan bolalar uchun maxsus o'quv dasturlari, individual yondashuvlar va o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirishga qaratilgan tizim mavjud. Bundan tashqari, Finlandiyada "yengil ta'lim" (light education) tamoyili amalga oshiriladi, bu esa bolalarga katta psixologik yuklamalar bermasdan, o'qish va o'rganish jarayonlarini qiziqarli va samarali qiladi. Estetik tarbiya jarayonida, ko'proq interaktiv va o'zaro aloqaga asoslangan metodlar qo'llaniladi, masalan, musiqa tinglash, qo'llanmalar va tasviriy san'at mashqlari. Aqliy qoloqligi bo'lgan bolalar uchun estetik tarbiya orqali ular nafaqat san'atni, balki o'z his-tuyg'ularini ifodalashni, kreativlikni rivojlantirishni va ijtimoiy ko'nikmalarni oshirishni o'rganadilar. Yaponiya aqliy qoloqligi bo'lgan bolalarga estetik tarbiya berishda juda o'ziga xos va samarali uslublarni qo'llaydi. Yapon ta'lim tizimi, asosan, bolalarga yaratish va o'z ifodalarini erkin tarzda ko'rsatish imkoniyatlarini berishga qaratilgan. Yapon ta'lim tizimida estetik tarbiya ko'pincha boshqa fanlar bilan birlashtiriladi. Masalan, san'at va musiqa o'quv dasturlari matematika yoki tabiatshunoslik bilan birgalikda o'qitiladi, bu esa bolalarga ko'proq integratsiyalashgan va holistik o'rganish tajribasini taqdim etadi. Aqliy qoloqligi bo'lgan bolalar uchun estetik tarbiya faqat standart o'quv dasturlariga asoslanmaydi, balki ularning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan. Bu usul bolalarga o'ziga xos, shaxsiy yondashuvni talab qiladi va ular o'z ijodiy ifodalarini erkin ravishda amalga oshiradilar. Yaponiyada estetik tarbiyalashda an'anaviy san'at shakllari, masalan, origami (qog'oz san'ati), ikebana (gullarga kompozitsiya tuzish), va traditsion musiqa va raqs uslublari juda muhim 'rin tutadi. Bu metodlar bolalarga nafaqat estetik baho, balki madaniyatni qadrlash va o'zaro hurmatni o'rgatadi. Estetik tarbiya, bolalarning hissiy jihatdan rivojlanishiga katta e'tibor qaratadi. Musiqa va san'at orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini anglash va ularga tegishli munosabatda bo'lishni o'rganadilar. Bu esa, ularning ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Estetik faoliyatlar ko'pincha guruh ishlariga asoslanadi, bu esa, bolalarga jamoada ishlash va bir-biriga yordam berish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Aqliy qoloqligi bo'lgan bolalar uchun bunday guruh faoliyatlari ularga o'zlarini boshqa bolalar bilan bir xil darajada ifodalash imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, Yaponiya ta'lim tizimida maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun individual yondashuvlar va o'qituvchilarni malaka

oshirish kurslari ham mavjud. Bu esa, o'qituvchilarga turli ehtiyojlarni tushunish va ularni qo'llab-quvvatlashda yordam beradi. Yaponiyada estetik tarbiya orqali aqliy qoloqligi bo'lgan bolalar o'zlarini ifodalash, ijodkorlik va ijtimoiy aloqalarni o'rganish orqali kengroq dunyoni anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bunday yondashuvlar bolaning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olish va har bir qadamni ular uchun moslashtirishga asoslanadi. Estetik tarbiya orqali bolaning kreativligini va hissiy sezgirligini rivojlantirishga yordam berish mumkin.

Adabiyotlar

1. Po'latova P.M. Maxsus pedagogika. – T., 2014.
2. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi. – T., 2016.
3. Raхmanova V.S. Korreksion pedagogika va logopediya. – T., 2007.
4. Антонова Л.Ю. Влияние фольклора на эстетическое воспитание учащихся с аномальным развитием через уроки музыки, пения и ритмики: <https://nsportal.ru/shkola/korreksionnaya-pedagogika/library/2015/03/31/vliyanie-folklora-na-esteticheskoe-vozpitanie>
5. Брунов Б.П. Воспитание детей с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие. – К.: КГПУ, 2006. – 153 с.

TA'LIMNING SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA TARBIYAGA OID XALQARO TAJRIBALARNI STRATEGIK VAZIFALARI

**Karimov Komiljon Abduraximovich, DSc, dotsent,
Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
“Inklyuziv ta'lim-tarbiya metodikasi ilmiy-tadqiqot” bo'limi boshlig'i**

Ta'lim sifatini oshirish masalalari ko'p tarmoqli hisoblanadi. U o'zida pedagogik masalalar kompleksini mujassam etadi. Mazkur maqolada ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishi, xususan ta'lim oluvchilarning ta'lim olishga qiziqishlarini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida, Vatanga muxabbat ruhida tarbiyalash, o'quvchilarni zamonaviy jamiyat hayotiga tayyorlash masalalari haqida so'z yuritilgan.

Tayanch so'zlar: strategik vazifalar, sotsial-iqtisodiy talab, sog'lom va barkamol avlod, ma'naviy qadriyatlar, maktab va oila o'zaro hamkorligi, innovatsion texnologiyalar, ta'lim maqsadlari.

Pedagoglar va barcha darajadagi ta'lim tizimiga aloqador bo'lgan xodimlar oldiga o'ta mas'uliyatli vazifa bo'lmish ta'lim mazmuni strategiyasini belgilash va amalga oshirishda eng dolzarb vazifalardan biri, o'qitish sifatini yaxshilash, ta'limni individuallashtirish, o'qituvchi faoliyatida o'z aksini topadi. “Pedagoglardan vijdonan mehnat qilish, yorug' kelajagimiz oldidagi mas'uliyat tuyg'usi, ko'rsatilayotgan yuksak e'tiborga nisbatan munosib javob berish talab etiladi.

Ta'lim tizimini isloh qilish uzluksiz jarayon bo'lib, bunda asosiy o'rinni xalqaro darajalarga mos keladigan, shuningdek texnik, ekologik, xuquqiy, agrar, iqtisodiy va biznes sohalarida bilim beradigan ta'lim egallashi lozim. Bugungi kunda o'quvchi-yoshlar jamiyatimizda sodir bo'layotgan turli ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga jalb etilgan. Bu davlat va jamiyatning mustaqil fikrga ega, intellektual va ijodkor shaxsga bo'lgan ehtiyoji bilan bog'liq. Shuning uchun o'quvchilarning bilimlarni uzviy egallash va jamiyat faoliyatida qatnashishga bo'lgan motiv (qiziqish, ehtiyoj, intilish)larini maqsadli shakllantirish, umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'limi jarayonida o'quvchilar bilimining uzviyligini ta'minlash davr talabiga aylandi. Ma'lumki har bir ta'lim turi, bosqichi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, biridan ikkinchisiga o'tishda ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchidan alohida maxsus tayyorgarlikni talab etib, ular oldiga bir qator muammolarni qo'yadi. Shu bois, ta'lim turi, bosqichlarining bir-biriga o'zaro ta'siri, o'zaro bog'ligini kuchaytirish, ular orasida uzviylikni ta'minlash lozim. Uzviylikni ta'minlamay uzluksiz jarayonga erishib bo'lmaydi. Uzluksizlik va yaxlitlik uzviylikni tadbqiq etish natijasi hisoblanadi. Uzviylik tamoyili asosida tashkil etilgan ta'lim tizimi aniq bir maqsad, ya'ni o'quvchilar bilimlarini izchil va uzviy rivojlantirish hamda mazkur maqsadga muvofiq holda uzviylashgan ta'lim oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarish masalasini o'z ichiga oladi. Vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shunday o'quv jaryonini tashkil etish kerakki, mazkur jarayonda o'qituvchilar bilimlarni mustaqil egallash va o'zlashtirish uchun qulay vaziyat yaratilishi lozim.

Ta'lim tizimida o'qituvchi bilimlarini tizimli rivojlantirib borishning muhim sharti quyidagilar bilan belgilanadi: o'qituvchi qiziqishlarining faollashuvi, bilimlarni mustaqil o'zlashtirishi, izchil fikrlashi, o'zini anglashi, milliy ongining rivojlanishiga; o'qituvchining shaxsiy-ma'naviy, axloqiy, intellektual-ijodiy rivojlanishiga; ma'naviyat sohasida qadriyatli yo'nalishlarga ega bo'lishiga ko'maklashadi; yoshlarning zamonaviy ma'naviy taraqqiyoti muammolariga qiziqishi; o'qituvchilar ma'naviy tajribasini amaliy ko'nikmalarga aylantirish o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash va rivojlantirish jarayonida amalga oshiriladi.

Pedagog o'z hayolida tarbiyalanuvchining timsolini gavdalanitirar ekan, o'qituvchi g'ayrat bilan ta'lim berib, o'quvchilarni aqliy qobiliyatlarini rivojlantirib, ularning irodasini mustahkamlab, xarakterini tarkib toptira boradi. Mamlakatimizdagi iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy, madaniy hayotdan o'rin olayotgan yangi-yangi yutuqlar bilan doimo tanishtirish borasida yurtimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy-siyosiy va madaniy sohalardagi islohotlarning asl maqsadi jamiyatimiz aholisi uchun munosib hayot sharoitlarini yaratish, bilimli, ma'lumotli yuksak intelektga ega shaxslarning mavqeini oshirish, ma'naviy jihatdan barkamol va mukammal rivojlangan insonlar zimmasida ekanligini asoslab beradi. Shu bois bugungi kunda Xalq ta'limi xodimlari pedagog, tarbiyachilarning ijtimoiy yetukligi, faolligini, yuksak darajaga ko'tarish Mustaqil O'zbekistonimizning kelajagini hal qiluvchi muhim strategik maqsadlardan biri bo'lib qolmoqda.

Hozirgi zamon o'qituvchisi o'quvchilarda o'zini-o'zi to'la namoyon eta olishi uchun, ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda ularning pedagogik-psixologik tabiatini diqqat markazida tutish va ta'lim jarayonida innovatsiyaga ish jarayonida

qo'llaniladigan yangilikga e'tibor berishi, o'zaro hamkorlik asosida baxs-munozaraga imkon yaratishi, ijobiy fazilatlarni shakllantirishi, sabrlilik harakterini tarbiyalashi, irodani mustaxkamlashga, muomalaga, istedodni namoyon etadigan faktorlarga asos solishi lozim. Milliy ma'naviyatimizga sadoqat, milliy g'urur va qadriyatlarimiz manbaalarini chuqur va har tomonlama uyg'unlashtirib yagona maqsadga yo'naltirish, yot g'oyalarga nisbatan nafrat tuyg'usini singdirish lozim. Maktabni bitiruvchida o'z bilim doirasini doim boyitib borish, o'qishga nisbatan ongli, mas'uliyatli va ijodiy munosabatda bo'lish ehtiyojlari hosil qilinishi maqsadga muvofiqdir. Pedagogik jarayondagi ishlarni tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish, jamoaviy ta'lim, o'qish va o'qitish o'rtasidagi pedagogik ziddiyatlarning hal qilishning yangi-yangi usul va vositalarni qidirib topish va amalda qo'llash lozim.

Ana o'shandagina bugungi maktabni bitiruvchi, jamiyatning ma'naviy tushunchalari, me'yoriy talablarini yaxshi o'zlashtirib olgan bolagina emas, albatta o'zining butun hayotida ularga sira og'ishmay, avlodlar ezgu niyatlari, an'alariga sodiqligi zarurligini anglab yetayotgan, zamonaviy bilimga ega bo'lgan, mustaqil, erkin fikrlash qobiliyati rivojlanib borayotgan, o'z oldiga qo'ygan strategik maqsadlarga erisha olishga ishonch hosil qilgan, ma'naviyati yuksak, har qanday murakkab muammolarni ham, zo'ravonlik va adovatga berilmasdan hal etishga qodir intellektual salohiyatli insonlar bo'lib shakllanadilar.

O'z xatti-harakatida axloq normalariga rioya qilish va ahloqsizlik bilan kurashish uning motivatsion tuyg'usidir. O'zgalarning qadr qimmatini chuqur hurmat qilish, odamlar haqida g'amxo'rlik qilish va ularga nisbatan sezgir va e'tiborli bo'lish, do'stlik, halollik, sofdillik, xaqqoniylik, kelajakka ishonch, qa'tiyatlilik va o'z-o'ziga tanqidiy munosabatda bo'lish, ma'suliyatlilik, uyushqolilik va intizomlilik, maqsadga intilish va yuksak madaniyatli xulq unga xos bo'lib, bularning hammasi maktabda shakllanib kamol topadi. O'quvchi ma'naviy qiyofasining ajralmas xislati va zamirida Vatanga nisbatan mehr-oqibat, muhabbat shakllanmoqda.

Maktabni bitiruvchi shaxsning muhim xususiyatlaridan yana biri ma'naviy dunyosi boy, komil inson bo'lib, ajdodlari yaratgan bebaho ilm-hunar xazinasini imkon qadar egallashga harakat qilmoqda va buning uchun zarur sharoit yaratilgan. Shu bilan birga ular butun insoniyatga xos bo'lgan qadriyatlardan xabardor bo'lgan, ularni asrash hamda boyitish yo'lida orzu umidlarga boy bo'lgan insonlardir.

Pedagogik faoliyatda eng muhimi shuki, bolada o'z ongli hayotini dastlabki qadamlaridanoq insonda bor va bo'lishi mumkin bo'lgan xislat va fazilatlarni shakllantirmoq kerak. "O'quvchini barkamol qilib voyaga yetkazish, yangi tafakkur soxiblarini tarbiyalashdek ma'suliyatli vazifani ado etishda birinchi galda ana shu mashaqqatli kasb egalariga tayanamiz, ertaga o'rnimizga keladigan yoshlarning mafkuraviy dunyosini shakllantirishda ustoz murabbiylarning xizmati naqadar beqiyos ekanini yaxshi tasavvur qilamiz" so'zida I.A.Karimov yuksak ma'naviyatli salohiyatli o'quvchini tarbiyalash har-bir o'qituvchini muqaddas burchi va intilayotgan maqsadidir. Lekin maktablarimizni bitirib chiqayotgan yoshlarni hammasi ham yuqorida aytib o'tilgan ijobiy xususiyatlarga to'la ravishda ega emaslar. Buning har xil sabablari bor, ba'zilar biologik va ob'ektiv sharoitlardan yuzaga keladi, boshqalari maktab va oilaning tarbiyaviy ishlaridagi kamchiliklarga

bog'liqdir. Ayniqsa, maktab yoshidagi bolaning shakllanishida oila muhiti xal qiluvchi omil bo'lib hisoblanadi. Ota-onalar o'z farzandi tarbiyasi uchun, davrimizning, buyuk vatanimizning munosib fuqarolari sifatida voyaga yetkazishlari uchun davlat, xalq va jamiyat oldida javobgardirlar. Maktab oila, ota-onalarga o'z zimmalaridagi bu ulkan vazifalarni muvaffaqiyat bilan ado etishlarida ko'makdosh bo'lish kerak. Maktab oila xayotiga, undagi tarbiya mazmuniga faol ta'sir etishi bilan, bolaning hayoti va ma'naviy sog'lom o'sishi uchun sharoit yaratadi.

Maktabning oila va keng jamoatchilik bilan aloqasi sinf rahbari, o'qituvchilar orqali amalga oshiriladi. Ularning ibratli tajribalarni o'rganish va qo'llashga katta e'tibor qaratish zarur. Sinf rahbari bolani tarbiyalashdagi oila bilan xamkorlikning muvaffaqiyati, bolaning hamma kamchilik va nuqsonlarini ota-onaga gardanib to'laligicha ag'darib noqulay vaziyatda qoldirmasdan, avaylab istiqbolli reja asosida tushuntirsalar bunda rag'batlantirish, umid baxsh usullaridan unumli foydalansalar maksadga muvofiq bo'ladi. Ularni bola bilan qilayotgan ishlari haqida bir-birlariga qanchalik ko'p, aniq va muntazam habar berib turishlari bu ishda muvoffaqiyatga eltishi mumkin. Oila ham o'z navbatida farzandi haqida ro'y berayotgan xolatlarni, kuzatishlari yuzasidan sinf rahbariga, pedagoglarga ma'lum xabarlar berishi, maslaxatlar xamkorligi maqsadga muvofiqdir.

Viloyatimizda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish borasida o'qituvchilarimizda to'plangan juda katta ijobiy tajribasi, avvalo, tarbiyaviy ishlardagi kamchiliklar muvaffaqiyatli bartaraf etilayotgan ishlarda maktab hayoti bilan undagi ma'naviy muhitni tarkib toptirishda ota-onalarning maktabga ijobiy munosabatining uyg'unligi muhim bo'lmoqda. Bu munosabat keng ma'no kasb etadi. O'quvchilarni hayotiy rejalarni ro'yobga chiqarishda pedagogik ko'mak yordamlashish va ularni kasb-hunarni ongli ravishda tanlashga tayyorlash, bolalarning istiqbolli tuyg'ularini ijtimoiy faolligini oshirish va o'qishga ma'suliyat bilan munosabatda bo'lish kabi qalb qo'ri izlanishlarining samarasi maktab o'qituvchilarning tarbiyaviy ish maqsadlarini amalga oshirishda rivoj topmoqda.

Maktabning ta'lim-tarbiya vazifalarini hal qilishda ommaviy axborot vositalarining maktab hayotiga ta'siri kuchaygan. O'quvchiga hayotiy strategiyani to'g'ri tanlashda yordam berayotir. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'limdagi inovatsion uslublar maktab tarbiyaviy ishlarni yo'naltiruvchisi va uyushtiruvchi kuchiga aylanmoqda. Ta'lim-tarbiya ishlarning yuqori samarada bo'lishi, faqat o'quvchi yoshlar o'rtasidagi umumiy farqlarni hisobga olishda emas, balki o'quvchilarning rivojlanish darajasi, to'plangan hayotiy tajribalari, o'quvchilar jamoasidagi tutgan o'rni, har xil guruhlarining o'ziga xos xususiyatlari, o'quvchilarning tipologik va shaxsiy jihatlari qanchalik e'tiborga olinishi ham diqqat markazida bo'lishi lozim. O'quv jarayonining barcha bosqichlari orasidagi o'zaro aloqadorlik tahlili shundan dalolat bermoqdaki, texnologik jarayonni modullashtirish, algoritmlashtirishni o'ziga xos tarzda loyihalash zaruriyatlarini vujudga keltirmoqda. Bu esa darsning algoritmik xolatlari o'qituvchi modernizatsion ishlarning tadbiqiy asoslarini puxta o'rgangandagina o'quvchilarni bilim darajasi yuqori samaradorligi kuzatilmoqda. Darslar shunday shiddat ila samarali tashkil qilinishi kerakki olamdagi, jonlig'u-jonsiz narsalar tog'lar, yer, suv, havo, sog'liq, yashash hamma-hammasining

bir-biriga bog‘liq silsila-zanjiridan iboratligini, ularni bir-biriga bog‘langan kuch va omillar ilmiy-ijtimoiy asosda tushuntirilsa o‘quvchilar teranroq anglab oladilar. Sir emaski, ta‘lim jarayonlarida shunday sub‘ektiv xolatlar ham ko‘zga tashlanmoqda:

1. Pedagogik faoliyat olib borayotgan o‘qituvchi-tarbiyachilarda didaktik jarayonda innovatsion texnologiya nazariyasi va g‘oyalaridan samarali, o‘rinli va maqsadga muvofiq foydalana olish, bilim va amaliy faoliyat malakasiga ega bo‘lish ko‘nikmasi maqsaddagidek yuzaga chiqmayapti. Bular ana‘naviy dars qurilmasidan voz kecha olmaslik xolatlari, darslarni ijodkorlik bilan uyushtira olmaslik oqibatida o‘quvchilar darsning sust, nofaol ishtirokchisiga aylanib qolmoqda.

2. O‘qituvchi va o‘quvchi munosabatidagi majburiy itoatkorlik o‘rnini ongli motivatsion tuyg‘u qiyinroq kechayapti.

3. O‘qituvchining bosh vazifasi darsni qiziqarli, dolzarb ijodiy faollik, hamkorlik va do‘stona munosabat o‘rnatib psixologik komfortga va diskomfortga e‘tibor qaratishi, pedagogik jarayonga turli-xil o‘yinlar musobaqalar, tanlovlar, viktorinalardan foydalanib tashkil etilsa, ta‘lim samaradorligi optimallasadi.

Har bir fan yo‘nalishidagi metod birlashmalarda “men o‘zlashtirilishi qiyin bo‘lgan mavzular bo‘yicha darslarni qanday tashkil etaman”? mavzusidagi ochiq muhokamalar samarali natija beradi. Dars hamma vaqt ham qiziqarli bo‘lavermasligi mumkin. O‘qituvchi o‘quvchini uni qiziqtirgan narsalarnigina emas, balki qiziqtirmagan narsani ham, o‘z burchi nuqtai-nazaridan ham mamnuniyat bilan bajarishga asabiy zo‘riqishlarsiz o‘rgatib borilsa, bolalarda irodaviy xislat asta sekinlik bilan chiniqa boshlaydi. Natijada maktabning ta‘lim-tarbiya ishlarining umumiy yuksalish bilan uning jamiyatga tarbiyalashdan iborat strategik vazifalari yanada kuchayadi. Pedagogik faoliyatning o‘ziga xos xususiyati va murakkabligi shundaki, tarbiyachining tarbiyalanuvchi shaxsiga yo‘naltirilgan har qanday ta‘siri ostida tarbiyalanuvchi o‘ziga xos o‘zgarishga uchraydi. Uning xatti-harakati, mulqoti hamda faoliyati o‘quvchi xarakterida aks etadi. O‘qituvchi o‘quvchi bilan uzviy o‘zaro ta‘sirda bo‘ladigan ayrim vaziyatlarda butun pedagogik jarayon bosqichlarida modernizatsiya natijasida sodir bo‘ladigan o‘zgarishlarni oldindan ko‘ra olishi kerak. Ba‘zan tarbiyalanuvchining ongida har bir narsani o‘zim hal qilaveraman, degan fikrning kuchayib ketishiga yo‘l qo‘yish juda havflidir. Tarbiyalanuvchining har qanday odamlar orasida (ulfatchilikda, oshna-og‘aynichilik, tanish-bilishchilik) bo‘lishiga ehtiyotkorlik, hushyorlik bilan qarash kerak. Farzand ulg‘ayib borgan sari ota-onasi u bilan xisoblashishlarini istaydilar. Shuning uchun ular o‘rtasida tushunmovchiliklar-nizolar tug‘iladi. Ko‘pchilik ota-onalar o‘z ustida ishlaymaydilar, o‘z-o‘zini bola talabiga javob bera olishdarajasida tarbiyalamaydilar. Maktab oldida turgan jiddiy vazifa, xamkorlik jarayonini bir tomonlama ta‘sir etish shakliga urg‘u berib, o‘quvchining aql-idrokiga urg‘u berib, takidlab o‘tishdangina iborat bo‘lib qolishi kerak emas, unga atroflicha yondashish kerak.

Maktab o‘quvchilarida o‘z xalqiga, ota-onasiga, Vatanga xizmat qilish mehr muhabbat jamiyatga imkon boricha ko‘p manfaat keltirishga intilish xarakterlidir. Maktabni bitirgan yoshlar bunday intilishlarni oliy o‘quv yurtini bitirgandan keyingina amalga oshirishni tez-tez hayol qiladilar. Ayrim kasb-hunar kollejlari taxsil olish o‘quvchilarning ma‘lum bir qismi uchun yetarli darajada jozibalikdek

tuyilmayapti. Bu faqat oilani emas, balki maktabning ham o'quvchilar bilan yetarli ish olib borilmayotganligining natijasidir. Aqliy faoliyat turigagina xavas qo'yish, jamiyat ehtiyojlariga va imkoniyatlariga zid bo'lib qoladi. Kasb hunar kollejarini, akademik litseylarni bitiriboq yoshlarning hammasi ham oliy o'quv yurtlariga kira olmaydilar. Bu sohadagi muvaffaqiyatsizlik ularning ko'pchiligida jiddiy ruxiy iz qoldiradi. Kasb-hunar kollejarini tomomlagandan keyin, oliy dargoxga kirganlar ham keyinchalik o'zi tanlagan oliy o'quv yurtdagi ixtisosligidan hamma vaqt ham qoniqmayaptilar. Bu xol yoshlarning xilma-xil kasblarining asl mohiyatini, kelajagini o'zining qobilyatlari bilan yetarli bilmasligida sodir bo'lmoqda. Bularning hammasi hayotiy modellarini tarkib toptirish yuzasidan maktab ishiga muayyan talablar qo'yimoqda. Ba'zi xollarda ayrim maktablarning tarbiyaviy ishlarida rasmiyatchilik yaqqol ko'zga tashlanib turibdi; o'tkazilgan tadbirlarning soni va ularning moddiy manfaat keltiradigan soni (to'plangan qog'oz, temir tersaklarning tonnasi)ga urg'u beriladi. Eng muhim narsa, ya'ni bolalarning ongi va hulqida ijobiy o'zgarishlar hosil qilishga halaqit buruvchi sof tashqi ko'rsatkichlar orqasidan quvishda; tadbirlarning mazmuniga zarar yetkazgan holda bu tadbirlarni yangi shakli uchun intilishda; tarbiyaviy ishga umumiy va yuzani yondashishda; pedagogik obro' talabchanligida namoyon bo'lmoqda. Mazkur muammolarni amalga oshirishda O'zbekistonning Mustaqillik taraqqiyoti strategiyasini har bir rahbar atroflicha anglab yetishi, ta'lim jarayonida paydo bo'layotgan muammolar dinamikasini o'rganishi, bashoratlashi, diagnostika qilishi, qiyoslashi, monitoring darajalarni maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilishi, bilim, malaka, fikr yuritish ularni amaliyotda qo'llash, nazariya, e'tiqod va kelajakka ishonch o'zaro birikib, pedagogik rahbarlikni tarkib toptiradi va maktab ichki boshqaruvini tashkil etishda eng qulay istiqbolli yo'l xisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Ahlidinov R.Sh. Umumiy o'rta ta'limni tashkillashtirishning tashkiliy pedagogik asoslari (boshqaruv jihatlari): Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi – T., 1998. – 145 b.
2. Ahlidinov R.Sh. Umumiy o'rta ta'lim sifatini boshqarishning ijtimoiy-pedagogik asoslari (kadrlar tayyorlash milliy dasturi materiallari asosida): Ped. fanl. d-ri ... Dis. – T., 2002. – 338 b.
3. Djuraev R.X., Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim muassalarini boshqarishda menejmentning asosiy tushunchalari. – T.: Fan, 2006. – 51 b.
4. Djuraev R.H., Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti. – T.: Voris-Nashriyot, 2006. – 264 b.

ПРИМЕНЕНИЕ TIMELINE В ОБРАЗОВАНИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Конева Светлана Хамидовна, старший преподаватель ТГПУ

Аннотация. В статье рассмотрено применение технологии Timeline (временной шкалы) в образовательном процессе. Анализируются методологические основы использования временных шкал для визуализации

исторических, научных и культурных процессов, а также их роль в формировании системного мышления у обучающихся. Приводятся примеры практического применения Timeline в различных образовательных контекстах, включая школьное и высшее образование. Статья также затрагивает вопросы интеграции цифровых инструментов для создания интерактивных временных шкал и их влияние на повышение мотивации и вовлеченности обучающихся. Современное образование ставит перед собой задачу не только передачи знаний, но и развития у обучающихся навыков критического мышления, анализа и систематизации информации. Одним из эффективных инструментов, способствующих достижению этих целей, является Timeline (временная шкала). Timeline позволяет визуализировать последовательность событий, процессов или явлений, что делает сложные данные более доступными для понимания. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения Timeline в образовании, а также его потенциал для повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: Timeline, временная шкала, визуализация, системное мышление, цифровые инструменты, образование.

Визуализация информации играет ключевую роль в процессе обучения. Согласно исследованиям в области когнитивной психологии, визуальные образы способствуют лучшему запоминанию и пониманию сложных концепций. Timeline, как форма визуализации, позволяет структурировать информацию во времени, что особенно важно для изучения исторических, научных и культурных процессов. Использование визуальных методов обучения, таких как Timeline, основано на теории двойного кодирования (Paivio, 1986), согласно которой информация лучше усваивается, когда она представлена одновременно в вербальной и визуальной формах. Временная шкала позволяет учащимся увидеть «большую картину», что способствует более глубокому пониманию материала.

Использование Timeline способствует развитию системного мышления у обучающихся. Временная шкала помогает увидеть причинно-следственные связи между событиями, понять их последовательность и взаимовлияние. Это особенно важно при изучении таких дисциплин, как история, биология, геология, педагогика и других, где временной аспект играет ключевую роль.

Системное мышление предполагает способность анализировать сложные системы, выделять их компоненты и понимать взаимосвязи между ними. Timeline позволяет обучающимся не только запоминать отдельные факты, но и видеть их в контексте более широких процессов. Например, при изучении истории Второй мировой войны Timeline помогает понять, как политические, экономические и социальные факторы взаимодействовали друг с другом на разных этапах конфликта. Timeline позволяет визуализировать развитие образовательных идей и практик. Например, можно создать шкалу, отражающую вклад таких педагогов, как Ян Амос Коменский, Жан-Жак Руссо, Мария Монтессори и Лев Выготский.

Timeline может быть интегрирован в онлайн-курсы для визуализации учебного материала. Например, при изучении истории искусств можно создать интерактивную шкалу, отражающую основные стили и направления в искусстве. Цифровые инструменты, такие как Timeline JS или Tiki-Toki, позволяют создавать интерактивные Timeline, которые можно использовать в дистанционном обучении для повышения наглядности и интерактивности.

В школьном образовании Timeline может использоваться для изучения истории, литературы, естественных наук. Например, при изучении исторических событий учащиеся могут создавать временные шкалы, отмечая ключевые даты и события. Это помогает им лучше понять хронологию и контекст происходящего.

На уроках литературы Timeline может быть использован для анализа сюжетной линии произведения или биографии автора. Например, при изучении романа «Война и мир» Л.Н.Толстого обучающиеся могут создать временную шкалу, отражающую ключевые события в жизни персонажей и их связь с историческими событиями. В естественных науках Timeline может быть полезен для изучения процессов, таких как эволюция видов или геологические эпохи. Например, при изучении теории эволюции обучающиеся могут создать временную шкалу, показывающую основные этапы развития жизни на Земле. В высшем образовании Timeline может быть полезен для изучения сложных научных процессов, таких как развитие технологий или исторические периоды. Дисциплина «Общая педагогика» (История педагогики), где студенты могут использовать временные шкалы для анализа и сравнения различных этапов развития науки педагогика, философия, психология или культуры.

Например, при изучении истории педагогики, педагогического мастерства на занятии можно создавать Timeline, отражающий основные стили и направления в педагогике, по обучению, воспитанию и развитию личности, начиная от античности до современности, что позволит им лучше понять, как наука развивалась под влиянием социальных, политических и культурных факторов. Кроме того, Timeline может быть использован в исследовательской работе для визуализации данных и представления результатов. Например, при изучении истории науки студенты могут создать временную шкалу, показывающую, как открытия в одной области влияли на развитие других наук. С развитием цифровых технологий появилось множество инструментов для создания интерактивных временных шкал. Такие платформы, как Tiki-Toki, Timeline JS, Prezi и другие, позволяют создавать динамические и интерактивные Timeline, которые могут включать в себя тексты, изображения, видео и ссылки на дополнительные материалы.

Использование цифровых инструментов повышает вовлеченность обучающихся и делает процесс обучения более интересным и интерактивным. Например, Timeline JS позволяет создавать интерактивные временные шкалы, которые можно интегрировать в веб-сайты или презентации. Это особенно актуально сегодня для интерактивных занятий, лекций и полезно для

дистанционного обучения, где важно обеспечить интерактивность и наглядность учебного материала.

Следует отметить плюсы и минусы Timeline: улучшение понимания временных последовательностей и причинно-следственных связей; развитие навыков анализа и синтеза информации; способствует развитию критического мышления; повышение мотивации и вовлеченности обучающихся благодаря визуализации и интерактивности; возможность интеграции с другими образовательными технологиями, такими как проектная работа и collaborative learning; необходимость наличия технических средств и навыков работы с цифровыми инструментами; риск упрощения сложных процессов при их визуализации; ограниченная эффективность при изучении дисциплин, где временной аспект не является ключевым.

Применение Timeline в образовании открывает новые возможности для визуализации и систематизации информации. Этот инструмент способствует развитию системного мышления, улучшает понимание сложных процессов и повышает мотивацию обучающихся. Однако его использование требует тщательного методического подхода и учета специфики учебного материала. В будущем развитие цифровых технологий и образовательных платформ, вероятно, расширит возможности применения Timeline в образовании, сделав его еще более эффективным инструментом обучения.

Литература

1. Алексеев В.М. Интеграция Timeline в образовательные программы: опыт и рекомендации // Образовательные ресурсы и технологии. – М., 2024. – № 1. – С. 25-32.

2. Белова О.И. Timeline как средство формирования хронологической компетенции у студентов // Современные проблемы науки и образования. – М., 2023. – № 1. – С. 45-53.

3. Григорьева Т.Н. Методологические аспекты использования временных шкал в высшем образовании // Высшее образование в России. – М., 2022. – № 5. – С. 78-85.

4. Кузнецова М.А. Визуализация учебного материала с помощью Timeline: методические подходы и примеры // Инновации в образовании. – М., 2023. – № 3. – С. 60-68.

5. Петров К.Д. Применение цифровых временных шкал в проектной деятельности школьников // Школьные технологии. – М., 2023. – № 4. – С. 33-40.

6. Смирнова Е.В. Timeline как инструмент визуализации исторических событий в школьном образовании // Педагогика и просвещение. – М., 2021. – № 2. – С. 34-41.

7. Соколова Н.В. Timeline в образовании: от теории к практике. // Педагогический журнал. – М., 2024. – № 2. – С. 50-57.

8. Hicks D., Doolittle, P.E. Using multimedia to teach history: a case study of the civil rights movement // Journal of educational multimedia and hypermedia, 2008. – 17(3). – P. 347-366.

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Косимова Ш.Б., магистрант ТГПУ, Рузметова Х.А.,
кандидат педагогических наук, доцент ТГПУ

Аннотация. Развитие когнитивных навыков в начальных классах играет ключевую роль в формировании интеллектуального потенциала ребенка. Когнитивные навыки, такие как память, внимание, мышление, воображение и речь, являются основой успешного обучения и адаптации в обществе. В данной работе рассматриваются современные методы и технологии, направленные на развитие когнитивных способностей младших школьников. Среди наиболее эффективных подходов выделяются игровые методики, визуализация информации, мнемотехнические приемы, проблемное обучение и использование цифровых технологий. Применение этих методов способствует повышению познавательной активности, улучшению способности к анализу и синтезу информации, а также развитию креативного мышления. Развитие когнитивных навыков на раннем этапе обучения создает прочную основу для дальнейшего образования и успешной социализации детей.

Ключевые слова: современная педагогика, когнитивные навыки, начальные классы, память, внимание, мышление, игровые технологии, визуализация, ассоциация, аудиовизуальный метод.

Современная педагогика переживает период интенсивного переосмысления подходов к образовательным технологиям, особенно в начальной школе. Анализ педагогической практики показывает, что многие дети испытывают значительные трудности, связанные с недостаточным уровнем развития учебно-познавательных умений и когнитивных способностей. Это проявляется в затруднениях с выполнением учебных задач, недостаточном понимании материала, особенно в сложных дисциплинах и проблемах с запоминанием и обработкой информации [2]. Одной из самых актуальных задач современной педагогики является подготовка личности к жизни в глобальном информационном обществе будущего, и, чтобы добиться в нём успеха, необходим достаточно высокий уровень интеллекта и входящих в него когнитивных способностей.

Проблема усугубляется функциональными ограничениями самого человеческого мозга. Традиционные методы, акцентирующие внимание на словесной передаче знаний, не учитывают потенциал правого полушария, ответственного за пространственное мышление, образное восприятие и креативность. Игнорирование этого фактора приводит к тому, что у многих детей, особенно тех, кто склонен к невербальному типу мышления, формируется негативное отношение к обучению, снижается мотивация и познавательная активность. Они испытывают трудности не только с запоминанием фактов и формул, но и с абстрактным мышлением, анализом и

синтезом информации [1]. Несформированность инструментально-технологических навыков переработки информации – еще одна важная причина познавательных затруднений. Дети часто не умеют эффективно использовать различные информационные ресурсы, структурировать знания, применять различные методы запоминания (мнемотехники, картирование, ассоциации). Отсутствие таких навыков препятствует глубокому и осмысленному усвоению учебного материала. Кроме того, недостаточное развитие критического мышления и умения анализировать информацию приводит к пассивному восприятию знаний, без собственного осмысления и применения на практике [3]. Поэтому современная педагогика активно ищет новые подходы, которые бы стимулировали развитие как левого, так и правого полушарий мозга. Внедряются интерактивные методы обучения, использующие визуальные средства, игры, проектную деятельность, технологии искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется развитию метакогнитивных навыков – умению регулировать свою познавательную деятельность, планировать, контролировать и оценивать свои успехи. В рамках инклюзивного образования разрабатываются индивидуальные подходы к обучению, учитывающие особенности когнитивного развития каждого ребенка. Важным направлением является постоянное совершенствование дидактических материалов, разработка учебников и пособий, которые бы были доступны и интересны детям, стимулировали их познавательную активность и развитие всех когнитивных способностей [4]. Внедрение современных цифровых технологий, таких как интерактивные доски, образовательные приложения и виртуальная реальность, также способствует созданию более эффективной и увлекательной образовательной среды, адаптированной к индивидуальным особенностям обучающихся. Наконец, важно помнить о роли эмоционального комфорта и мотивации в учебном процессе. Только в атмосфере доверия и поддержки ребенок может раскрыть свой полный потенциал и достичь успеха в обучении.

Когнитивные функции – это высшие мыслительные процессы, лежащие в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Они представляют собой сложнейшую сеть взаимосвязанных механизмов, расположенных преимущественно в коре головного мозга, и обеспечивают не просто пассивное восприятие реальности, а активное, целенаправленное познание.

К этим функциям относятся восприятие (сенсорная обработка информации, поступающей от органов чувств), внимание (селективное выделение важных сигналов из потока информации), память (кодирование, хранение и извлечение информации), мышление (формирование концепций, решение задач, рассуждение) и речь (вербализация мыслей и коммуникация). Развитие каждой из этих составляющих тесно взаимосвязано и влияет на общую когнитивную эффективность.

Начальная школа – важный этап в формировании когнитивных навыков ребенка. В этот период происходит активное развитие памяти, внимания, мышления, воображения и способности к анализу и синтезу информации. Современные педагогические подходы направлены на создание условий,

способствующих развитию когнитивных способностей младших школьников через игровые, интерактивные и проблемно-ориентированные методы обучения. Обучение, таким образом, напрямую зависит от эффективного функционирования всех когнитивных функций.

Низкий уровень когнитивных функций у ребенка, действительно, может проявляться в плохом внимании, слабой памяти (как кратковременной, так и долговременной) и недостаточно развитых мыслительных процессах. Это может приводить к трудностям в освоении учебного материала, снижению успеваемости и появлению проблем в социальной адаптации.

Для успешного обучения необходимо развивать все когнитивные способности, используя разнообразные методы, включая игры, задания на развитие памяти и внимания, решение логических задач и творческие проекты.

Ранняя диагностика и коррекция когнитивных нарушений позволяют существенно улучшить качество жизни ребёнка и повысить его потенциал. В некоторых случаях может потребоваться помощь специалистов – нейропсихологов, психологов, логопедов, в зависимости от характера и степени выраженности проблем. В современном мире жизнь тесно связана с непрерывным потоком информации. Со временем этот информационный напор может приводить к нарушениям в повседневном поведении человека, вызванным проблемами в работе его когнитивных способностей.

Развитие когнитивных способностей детей существенно улучшают разнообразные упражнения и игровые тренинги, ориентированные на стимулирование их интеллектуального потенциала. Такие задания позволяют ученикам отдохнуть от монотонных тренировок, при этом усталость сменяется положительными эмоциями и переходом к другой, более увлекательной, деятельности. Игра способствует развитию у детей привычки сосредотачиваться, самостоятельного мышления и внимания.

В процессе игры дети проявляют стремление к знаниям, и увлечение процессом обучения становится настолько сильным, что они даже не осознают, что чему-то учатся. Игра является естественным способом познания мира младшими школьниками. Например, развивающие игры такие как: пазлы, логические задания, квесты, игры на внимание: «Что изменилось?», «Найди лишнее», игры на развитие памяти: «Запомни и повтори», ассоциативные карты способствуют улучшению памяти и внимания.

Визуализация – это представление информации в графической или образной форме. Данный метод активизирует зрительное восприятие, улучшает концентрацию и способствует более быстрому усвоению материала. Визуализация и ассоциативные методы являются мощными инструментами в обучении, особенно в начальных классах. Они помогают детям лучше запоминать информацию, развивают их воображение и формируют устойчивые когнитивные связи. Использование этих методов делает процесс обучения более понятным, увлекательным и эффективным.

Примерами могут выступать: интеллект-карты (Mind Maps) для структурирования информации, схемы, таблицы, графики для лучшего

понимания и запоминания. Ассоциации помогают связывать новую информацию с уже известными знаниями, что облегчает процесс запоминания и понимания. Например: метод ключевых слов – связывание новых понятий с известными словами или образами; цветовые коды – выделение информации разными цветами для лучшего восприятия. Также стоит отметить важность аудиовизуальных методов.

Аудиовизуальный метод – это способ обучения, основанный на одновременном использовании слуховых (аудио) и зрительных (визуальных) средств восприятия информации. Он помогает учащимся лучше запоминать материал за счет многоканального воздействия на память и внимание. К примеру можно привести прослушивание аудио-сказок, подкастов, песен для улучшения восприятия информации, а также использование обучающих мультфильмов и видеороликов для развития слуховой и зрительной памяти.

Развитие когнитивных навыков в начальных классах – важная задача современной педагогики. Использование игровых, интерактивных, визуальных и проблемно-ориентированных методов обучения помогает детям лучше усваивать информацию, развивать логику, память и внимание.

Включение таких подходов в образовательный процесс способствует формированию у младших школьников уверенности в своих силах и готовности к дальнейшему обучению. Развивая интеллектуальные способности учеников, важно помнить, что они совершенствуются в процессе деятельности, а для этого необходима высокая познавательная активность [5].

Не любая деятельность способствует развитию способностей, а лишь та, которая доставляет эмоциональное удовлетворение. Поэтому занятия должны проходить в позитивной атмосфере, где учитель обязательно создаёт условия для успеха каждого ученика.

Литература

1. Алферов А.Д. Психология развития школьников: Учебное пособие по психологии. – Ростов на/Д.: Феникс, 2000. – 384 с.
2. Вахрушева Л.Н. Проблема интеллектуальной готовности детей к познавательной деятельности в начальной школе // Начальная школа. – М., 2006. – № 4. – С. 63-68.
3. Воронина Л.В. Развитие визуального мышления в процессе обучения математике в начальной школе // Когнитивные исследования в образовании: сборник научных статей VII Международной научно-практической конференции / Под науч. ред. С.Л. Фоменко; под общей ред. Н.Е.Поповой. – Е: 2019. – С. 29-33.
4. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. – М.: МГУ, 1985. – 45 с.
5. Штейнберг В.Э., Манько Н.Н. Реализация современных педагогических технологий в образовательной практике // Педагогика: Учебное пособие / Под общей ред. В.Г.Рындак. – М.: Высшая школа, 2005. – 497 с.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

**Костин Александр Вячеславович, старший преподаватель-доцент
Академии Вооружённых сил Республики Узбекистан, подполковник**

Аннотация. В данной статье речь идёт о трансформации передового зарубежного опыта по совершенствованию подготовки военных водителей национальной гвардии.

Ключевые слова: национальная гвардия, военный водитель, преподаватель, педагогика, подготовка, методика, совершенствование.

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy gvardiya harbiy haydovchilarini tayyorlashni takomillashtirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani o'zgartirish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: milliy gvardiya, harbiy haydovchi, o'qituvchi, pedagogika, tayyorgarlik, metodika, takomillashtirish.

Abstract. This article discusses the transformation of advanced foreign experience in improving the training of military drivers of the National guard.

Key words: national guard, military driver, teacher, pedagogy, training, methodology, improvement.

В современном мире интенсивно развивается образование и поэтому вопрос совершенствования методики подготовки военных водителей национальной гвардии представляет для нас особый интерес.

Для решения важнейших задач в данной сфере в республике приняты ряд нормативно-правовых документов. К примеру, в Законе Республики Узбекистан № ЗРУ-647 «О национальной гвардии Республики Узбекистан» от 18 ноября 2020 года отмечается: «основными задачами Национальной гвардии являются: защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц; участие в борьбе с терроризмом, а также в устранении последствий террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществление доследственной проверки, проведение дознания, возбуждение уголовных дел и ведение производства по делам об административных правонарушениях; охрана государственных, особо важных, категоризованных и иных объектов, имущества физических и юридических лиц; реализация государственной политики в области охранной деятельности; осуществление профилактики правонарушений, в том числе выявление, устранение причин их совершения и условий, им способствующих; охрана общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, митингов, собраний, демонстраций и в местах массового пребывания граждан; обеспечение правового режима в условиях чрезвычайного положения, особого периода и проведения антитеррористических операций; участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц; проведение церемониальных мероприятий при

встречах и проходах официальных представителей иностранных государств, зарубежных делегаций на высоком уровне, в ходе торжественных мероприятий с участием Президента Республики Узбекистан; патрулирование общественных мест в населенных пунктах с целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений; решение специальных задач в системе территориальной обороны Республики Узбекистан по планам боевого применения Вооруженных Сил, оказание содействия Пограничным войскам Службы государственной безопасности в охране и защите Государственной границы Республики Узбекистан [1].

В Указе Президента Республики Узбекистан № УП-27 «О мерах по утверждению и реализации концепции общественной безопасности Республики Узбекистан» от 29 ноября 2021 года [2] подчёркивается, что в рамках реализуемых в стране широкомасштабных реформ особое внимание уделяется обеспечению мирной и спокойной жизни населения, а также формированию в обществе культуры законопослушания и общественной безопасности. В частности, внедрены принципиально новые механизмы и порядки организации работы в направлении обеспечения общественной безопасности на основе принципа «Служить интересам народа», налажено целевое взаимодействие государственных органов с общественными формированиями. Вместе с тем усиливающиеся в мире различные противостояния и противоречия, угрозы миру и спокойствию страны, пандемия, стихийные и техногенные бедствия возлагают на ответственные государственные структуры задачу по дальнейшему совершенствованию своей деятельности на основе приоритетной идеи «Все наши стремления и действия – во имя чести и достоинства человека».

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-6196 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» от 26 марта 2021 года, а также в целях дальнейшего развития системы обеспечения общественной безопасности в стране и определения перспективных направлений государственной политики в данной сфере утверждены разработанные на основе передового зарубежного и национального опыта по обеспечению общественной безопасности и направленные на гарантированную защиту населения от любых угроз Концепция общественной безопасности Республики Узбекистан и Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности в Республике Узбекистан на 2022-2025 годы. Перечисленные выше документы важны для полномасштабной реализации намеченных задач в данной сфере.

На наш взгляд, эффективное применение передового зарубежного опыта в области совершенствования подготовки военных водителей с точки зрения методики данного вопроса будет способствовать повышению качества подготовки военных водителей национальной гвардии. Методика совершенствования подготовки военных водителей национальной гвардии связана с применением современных методов обучения военных водителей

национальной гвардии. Одним из самых распространённых и эффективных методов является метод беседы, который позволяет закрепить полученные военными водителями национальной гвардии теоретические знания.

Данная форма организации и проведения теоретического занятия представляет собой побуждение военных водителей национальной гвардии с помощью целенаправленных вопросов, связанных с уже известным материалом знаний к обобщению этих знаний с новой информацией.

Практическое занятие – это форма работы профессионально-ориентированного факультатива «Военная техника: от прошлого к настоящему», суть которой заключается в углубленном изучении теоретической составляющей программы профессионально-ориентированного факультатива, в приобретении и закреплении практических навыков и умений по применению теоретических знаний для решения поставленных задач.

В ходе реализации предлагаемой нами программы для проведения практических занятий используются следующие формы: ролевые игры, конкурсы, военно-полевые сборы, реальная и виртуальная экскурсии.

Ролевые игры – это форма работы профессионально-ориентированного факультатива военно-профессиональной направленности, суть которой заключается в представлении реалистического образа вероятного противника видеоигры в ходе которой отрабатываются: тактико-технические характеристики ведения боевых действий любыми средствами вооружения и военной техники, осуществляется подготовка военных водителей национальной гвардии к действующим в любых природно-географических условиях, при этом оставаясь абсолютно безопасным средством обучения.

В ходе реализации предлагаемой нами программы для проведения ролевых игр используются следующие игры: «Танковый биатлон-Wargaming», «Graviteam tactics: mius-front» – военный симулятор с танками о Второй мировой войне, «World of tanks» и др.

Военно-полевые сборы – это форма внеаудиторной деятельности военно-профессиональной направленности, цель которой состоит в повышении уровня военной подготовки, переподготовки курсантов, а также проверка боевой готовности военных структур. Данная форма реализуется в виде занятий в аудиториях, полевых учениях, физических тренировках, занятиях работы с военной техникой по ее техническому обслуживанию.

Реальная экскурсия – это форма организации профессионально-ориентированного факультатива военно-профессиональной направленности, суть которой состоит в коллективном или индивидуальном посещении музея, экспозиции, предприятия; поездка с образовательной и познавательной целью. Практические занятия в форме экскурсии могут быть проведены на производственном предприятии, в музее или на выставке военной техники.

Виртуальная экскурсия – форма факультатива военно-профессиональной направленности, суть которой состоит в посещении реально существующих объектов, но виртуально отображающихся на экране. Элементами виртуального тура являются сферические панорамы, соединенные между собой

интерактивными ссылками-переходами (хотспотами). В виртуальной экскурсии создается эффект реального присутствия за счет «включения» в иллюстрированное описание объектов (памятника архитектуры, музея, выставки, галереи).

Следующим шагом разработки программы стало проектирование учебно-тематического плана профессионально-ориентированного факультатива «Военная техника: прошлое и современность».

Мониторинг результатов усвоения программы для определения результативности усвоения программы вводится двоичная система оценки: «не полностью усвоил» и «усвоил».

Критерии оценки «не полностью усвоил»: 1) добросовестное посещение занятий профессионально-ориентированного факультатива; 2) участие в олимпиадах и профессиональных конкурсах; 3) демонстрация наглядных пособий и современных механизмов.

Критерии оценки «усвоил»: 1) добросовестное посещение занятий профессионально-ориентированного факультатива; 2) участие в конкурсах; 3) личный творческий вклад военного водителя национальной гвардии в создании действующего механизма.

При оценке результативности по данным критериям применялся лично-ориентированный и индивидуальный подходы.

Программа развития интереса к военной технике у военных водителей национальной гвардии представляет собой документ, отражающий обоснование необходимости разработки и применения данной программы в образовательном процессе, характеристику планируемых результатов и содержания (принципов, методов и форм организации учебной деятельности), описание учебно-тематического плана и процедуры мониторинга результатов усвоения программы.

Цель программы состоит в повышении качества подготовки военных водителей национальной гвардии посредством развития интереса к военной технике.

Программа реализуется на занятиях профессионально-ориентированного факультатива и предназначена для военных водителей национальной гвардии.

Формами организации факультативных занятий являются: лекции, вебинары, конференции, просмотры видеофильмов, презентации, ролевые игры, участие в конкурсах, военно-полевых сборах, реальных и виртуальных экскурсиях.

Таким образом, изучение теоретических аспектов развития интереса к военной технике у военных водителей национальной гвардии, а также обобщение передового зарубежного опыта по подготовке военных водителей национальной гвардии позволило нам разработать программу развития интереса к военной технике у военных водителей национальной гвардии, реализуемую на учебных занятиях профессионально-ориентированного факультатива.

Литература

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-647 «О национальной гвардии Республики Узбекистан» от 18 ноября 2020 года
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-27 «О мерах по утверждению и реализации концепции общественной безопасности Республики Узбекистан» от 29 ноября 2021 года.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6196 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» от 26 марта 2021 года: <https://lex.uz/uz/docs/5344121>

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI

Kurbanova Dilafuz Shuxratovna, O'zDJTU o'qituvchisi

Annotatsiya. O'zbek xalqining ulug' mutafakkiri, so'z mulkinging sultoni Hazrat Alisher Navoiy yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratgan. U insonlardagi mehr-muhabbat, insonparvarlik, vatanparvarlik va ilmga bo'lgan muhabbatga yuksak ehtirom bilan qaragan. Mazkur maqolada Hazrat Navoiy ilgari surgan insoniy xislatlarning oiliy darajalaridan biri bo'lmish sabr, uning mohiyatiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: sabr, sabrsiz, meros, mulohaza, riyo, shukr, hayo, aziyat, mashaqqat

Alisher Navoiy jahon adabiyotining eng yirik namoyandalaridan biridir. U yuqori kamolot bosqichidagi buyuk aql egasi – chin ma'nosi bilan buyuk shoir, mutafakkir va ulug' inson edi. Navoiydan qolgan buyuk adabiy meros bir necha asrlar davomida O'rta va Yaqin Sharq xalqlarining adabiyoti va fikriy taraqqiyotiga zo'r ta'sir ko'rsatib keldi. O'zbek adabiy tili va adabiyoti so'nggi besh asr ichida Navoiy merosi asosida taraqqiy etdi, uning ilg'or an'alarini davom ettirdi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'biri bilan aytganda, "Inson qalbining quvonch-u qayg'usini, ezgulik va hayot mazmunini Navoiydek teran ifoda etgan shoir jahon adabiyoti tarixida kamdan-kam topiladi. Ona tiliga muhabbat, uning beqiyos boyligi va buyukligini anglash tuyg'usi ham bizning ong-u shuurimiz, yuragimizga avvalo Navoiy asarlari bilan kirib keladi.

Biz bu bebaho merosdan xalqimizni, ayniqsa, yoshlarimizni qanchalik ko'p bahramand etsak, milliy ma'naviyatimizni yuksaltirishda, jamiyatimizda ezgu insoniy fazilatlarini kamol toptirishda shunchalik qudratli ma'rifiy qurolga ega bo'lamiz" [1, 47-48].

Navoiy ijodi biz uchun betimsol maktab. Buyuk shoir o'z asarlari bilan mangu barhayot ekan, biz uni o'rganishda va yangi-yangi qirralarini kashf etishda davom etmog'imiz lozim. O'z buyuk farzandining xotirasini muqaddas saqlash, uning adabiy merosiga chuqur e'tiqod qo'yish, sidqidildan o'rganish xalqimizning sharafligi va muqaddas burchidir.

Alisher Navoiy bizning shamsul millatimiz, ya'ni millatimizning quyoshidir. O'zining bebaho badiiy va ilmiy asarlari bilan Sharq xalqlari taraqqiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan ulug' mutaffakkir Alisher Navoiyning bebaho asarlarida insoniy tuyg'ularning oily darajadagi talqinini ko'ramiz. Hazrat Alisher Navoiyning o'lmas merosini ba'zida tubsiz ummonga, ba'zida bahosini hech bir mezon bilan o'lchab bo'lmaydigan dur-u javohirlar xazinasiga qiyoslaymiz. Asrlar davomida jahonning ko'zga ko'ringan tilshunoslari-yu, adabiyotshunoslari uning bebaho ijodiyotining badiiyligi va til xususiyatlarini yoritib berishga harakat qilmoqdalar.

Natijada, Alisher Navoiy ijodining yangi-yangi qirralarini zabt etishga muyassar bo'lmoqdalar. Ammo bular Navoiy ijod ummonidan bir qatra, bebaho xazinasidan bir misqol xolos. Alisher Navoiy ijodida insoniy fazilatlarining o'rni beqiyos. Shoir asarlarida insoniy fazilatlaridan sabr haqida ba'zi mulohazalarni o'rtoqlashamiz.

Biz odatda nochorlikdan qiynalgan paytlarda boriga shukr qiladigan insonni sabrli inson deymiz. Sabr so'ziga "O'zbek tilining izohli lug'ati"da 2 xil ta'rif beriladi. "Sabr (arabcha-chidam, bardosh, iroda, qatiyat). 1. Biror holat yoki hodisani bardosh bilan kutish, qanoat hosil qilish; 2. G'am-kulfat, musibatlarga chidash, toqat qilish, bardosh berish" [2, 409]. Tasavvufiy tushuncha sifatida sabr tariqat bosqichlarining maqomlaridan biri. "Hayrat ul-abror" dostoni ibratli fikrlarga boyligi, mazmun-mohiyati jihatidan qimmatliligi bilan ahamiyatlidir. Ma'lumki, asarda 20 ta maqolat keltirilgan. Ushbu maqolatlarda ko'tarilgan masalalar barcha zamonlar uchun xosdir.

Dostonning dastlabki maqolati – "Iymon sharhida". Navoiy iymonli insonga xos sifatlarni yozar ekan, ko'pchilik tomonidan javob topilmay kelayotgan bir savolga, ya'ni "Qanday insonni jamiki ezgu xislatlarga ega inson deyishimiz mumkin?", – degan savolga javobni maqolatning 10-baytida beradi:

Bas ani inson atag'il beriyo,

*Kim ishidur **sabr** ila shukr-u hayo* [3, 74].

Ya'ni: Sen shunday odamni to'g'ri, riyosiz deb bilgin, qachonki u sabr bilan, shukr-u hayo bilan ish ko'rsa. Darhaqiqat, insonning hayot deb atalmish maskanda atrofdagilari tomonidan to'g'ri deya tan olinishi eng murakkab va mushkul ishdir. Bu nomga sazovor bo'lish uchun shoir nazdida insonda, eng avvalo, sabr bo'lishi lozim. Alisher Navoiy tomonidan yuksak ardoqlangan ustoz Abu Lays Samarqandiy insonlarning yaxshi darajasiga yetishishi haqida: "Bilgilki, banda yaxshilarning darajasiga aziyatlar va mashaqqatlarga sabr qilish bilan erishadi" [4, 257], – deydi. Bu masalada ustoz-shogird munosabatlaridagi hamfikrlikni ko'rish mumkin.

Navoiy asarlarini o'qir ekanmiz, unda bir-biriga zid bo'lgan obrazlarga duch kelamiz. "Hayrat ul-abror"ning XXXV bobida ham biri sabrli bo'lgan, ikkinchisi sabrsiz va shoshqaloq bo'lgan ikki hamroh hikoyati keltiriladi. Bu haqda navoiyshunos olim I.Haqqul quyidagilarni bayon etadi: "Navoiy aksariyat o'rinlarda nodonga dononi zid qo'yib mushohada yuritadi. Bu go'yo qorong'ulikka qarshi yorug'lik haqida so'zlayotganga o'xshaydi" [5, 55].

Shoir hikoyatida hamrohlar yo'lda bir toshga duch kelishadi. Toshning orqa tarafida bir yozuv bo'lib, unda xazina haqida gapirilgandi. Xalqimizda "Sabrlilik –

xudoning oyati, sabrsizlik shaytonning sifati” degan naql bor. Navoiy butun hayoti davomida qoldirgan durdona asarlarining ildiziga sabr hayot baxsh etgan.

Tangri taolloning ulug‘ sifatlaridan bo‘lgan va insonlarga ilohiy tufhalaridan biri sifatida in‘om etilgan sabr barcha asarlarida, jumladan, “Sab‘ai sayyor”da ham o‘zining to‘laqonli ifodasini topgan. Ishq ichra o‘zini unutgan oshiqning yagona istagi-visol. Yor visolidan o‘zga narsani also istamaydi.

Shuning uchun shoir visol yo‘lida sabr qilishni o‘tga yog‘ quyish sifatida talqin qiladi. Navoiy asarlarida sabr insonga xos bo‘lgan eng ezgu xislatlardan biri sifatida tilga olinadi va bu tushuncha diniy va dunyoviy ma‘nolarga ega. Shoirning sabr haqidagi fikrlarini o‘rganish va tahlil qilish, ulug‘ adib shaxsiyatini yaxshiroq anglashda, har bir kishining irodasi matonatini tarbiyalashda, sabrli bo‘lishida mustahkam poydevor vazifasini o‘taydi.

Qolaversa, Hazrat Navoiy asarlarini o‘qish asosida shoir ilgari surgan insoniy xislatlarning oiliy darajalaridan biri bo‘lmish sabrni har jihatdan talqin etish shoir asarlarining tub mohiyatini anglashga, ulug‘ shoir ijodidagi yangi-yangi qirralarni kashf etishda juda katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma‘naviyat, 2008.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 3-t. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashryoti, 2007.
3. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006.
4. Tafakkur durdonalari. 111 Vatandosh allomalarimizning hikmatli fikrlari. – T., 2012.
5. Ibrohim Haqqul. Mushohada yog‘dusi. – T.: Fan, 2009.

OLIY HARBIY TA’LIM MUASSASALARI O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNING AHAMIYATI

Kurbanov Gani Abilovich, O‘zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi katta o‘qituvchisi, dotsent, podpolkovnik

Аннотация. В данной статье раскрыты современные подходы к развитию профессиональных компетенций у преподавателей высших военных образовательных учреждений с учётом международного опыта.

Ключевые слова: преподаватель, воспитание, обучение, профессиональная компетенция, международный опыт, высшее военное образовательное учреждение, развитие, совершенствование.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro tajribani hisobga olgan holda oliy harbiy ta’lim muassasalari o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, ta’lim, o‘qitish, kasbiy malaka, xalqaro tajriba, oliy harbiy ta’lim muassasasi, rivojlanish, takomillashtirish.

Abstract. *This article reveals modern approaches to the development of professional competencies among teachers of higher military educational institutions, taking into account international experience.*

Key words: *teacher, upbringing, training, professional competence, international experience, higher military educational institution, development, improvement.*

Davlatimizda so‘nggi yillarda milliy oliy harbiy ta‘lim tizimini isloh qilish, ta‘limning maqsadlari va yakuniy natijalarini belgilab beruvchi va akmeologik mexanizmlarga asoslangan oliy harbiy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni tashkil etishga rahbarlik qiluvchi davlat ta‘lim standarti talablariga muvofiq ta‘lim sifatini oshirishning samarali yo‘nalishlarini dolzarblashtiradi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmonida “Oliy ta‘lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo‘shadigan, mehnat bozorida o‘z o‘rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish” [1] ustuvor vazifa etib belgilandi. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda oliy harbiy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilarining akmeologik mexanizmlar asosida kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi samarali qo‘llash boyicha tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishni taqozo etmoqda. Oliy harbiy ta‘lim muassasalarining o‘quv jarayoniga akmeologik mexanizmlarni amalga oshirish zarurati va pedagogik innovatsiyalarni joriy etish o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligi darajasiga qo‘yiladigan talablarni o‘zgartirish uchun asos bo‘lmoqda.

Jahon harbiy ta‘lim muassasalarida akmeologik mexanizmlar asosida oliy harbiy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi amaliyotga keng tatbiq etilmoqda. YUNESKO (UNESCO IST Competency Framework for Teachers)ning ko‘rsatmalarida o‘qituvchilar rivojlanayotgan bilimlar jamiyati talablariga javob beradigan o‘quv ishlarining usullari va tashkiliy shakllarini qo‘llashlari kerakligi aytilgan. Oliy harbiy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikalarini amaliyotga joriy etishda ilmiy tadqiqotlar Rossiya Federatsiyasi, Belarus Respublikasi, Yaponiya, Finlyandiya, Singapur, Turkiya, Shvetsiya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda yirik loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha tashkiliy ishlar olib borilmoqda.

YUNESKO axborot texnologiyalarini yaratish bo‘yicha jahon yetakchilari axborotlashtirish sohasidagi yetakchi ekspertlar bilan hamkorlikda o‘qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kompetensiyasiga qo‘yiladigan talablarni YUNESKO (UNESCO ACT Competency Framework for Teachers) qayd etuvchi xalqaro tavsiyalar ishlab chiqdi.

Mazkur vazifalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlari bilan belgilanadi va zamonaviy dunyoda ta‘lim tizimlari ishining asosini tashkil etadi. Ushbu maqsadlarga o‘qituvchilarning tegishli tayyorgarligisiz erishish mumkin emas. Bu talablarga javob

beradigan o'qituvchilar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlangan ta'lim muhitida o'quv jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishga qodir.

YUNESKONing tavsiyalari shuni ta'kidlaydiki, zamonaviy o'qituvchi texnologik jihatdan savodli bo'lishi va talabalarida tegishli texnologik ko'nikma va malakalarni shakllantirishi etarli emas.

Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv sohasidagi eng nufuzli xorijiy uyushmalardan biri – "Ko'nikmalar hamkorligi XXI asr" (XXI asrlik ko'nikmalar bo'yicha hamkorlik) ta'rifiga ko'ra, zamonaviy jamiyatda kasbiy va kundalik muammolarni samarali hal qilish uchun zarur bo'lgan asosiy kompetensiyalar quyidagilardan iborat: axborotdan foydalanish qobiliyati; axborot va kompyuter savodxonligi; tanqidiy va analitik fikrlash; muammolarni hal qilish va samarali qarorlar qabul qilish qobiliyati.

Xorijdagi tajribaga ko'ra, har bir kursantning o'qish davridagi ijtimoiy faolligi baholab boriladi va bu birituvchining portfoliosida ham o'z aksini topadi. Mazkur masala bo'yicha bir qator olimlar o'z ilmiy ishlarini olib borgan. Masalan, K.Mamchur [2] Stoff fakultetining oliy harbiy ta'limda o'qituvchilarining kasbiy malakasini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlarni aniqlagan. J.Howell o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalar yordamida o'qitishni tavsiya etgan [3], Lab dos Santos [4] harbiy oliy ta'limni o'qitish metodologiyasi joriy etgan.

J.From [5] pedagogik raqamli kompetensiyada qadriyatlar, bilim va ko'nikmalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirgan. Lucio Agostinho Barreiros dos Santos [6] o'qitish usullari bo'yicha harbiy ta'limda texnologiyalarni keng joriy etishni tavsiya etgan. M.Vayntraub [7] harbiy holat sharoitida oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilarining kasbiy malakasini oshirishni tahlil etgan. Eng muhimi, oliy harbiy ta'lim muassasasi bitiruvchining kasbiy faolligiga aks etgan portfoliosi ish beruvchilar tomonidan ham inobatga olinadi va qadrlanadi.

Bir qancha olimlar kompetensiyaning har xil turlarini o'rganib chiqqan. V.Ya.Adolf kasbiy kompetensiyaning quyidagi mezonlarini aniqlagan: selektivlik, xabardorlik, samaradorlik, ijodiy xarakter va qiziqish. Harbiy pedagogikada oliy harbiy ta'lim muassasasi o'qituvchilarining turli kasbiy faoliyat turlariga tayyorligini shakllantirishning nazariy-uslubiy muammolari S.V.Bunchuk, I.Y.Egamberdiev; harbiy o'qituvchilarning kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga tayyorligi – A.A.Ergashev va boshq.; harbiy o'qituvchilarning kasbiy va pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishning akmeologik asoslari – O.L. Dzyubenko, A.G. Karayani; samarali harbiy-kasbiy o'zaro munosabatlarga tayyorlik – A.A.Shibayev va boshq. Ushbu ishlar kasbiy faoliyatni tashkil etishning turli jihatlarini ko'rib chiqadi, ammo oliy harbiy ta'lim muassasasida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish va harbiy o'qituvchilarning kasbiy va pedagogik kompetensiyasini shakllantirish muammosiga etarlicha e'tibor berilmaydi. A.A.Vaxobov bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchisining harbiy-kasbiy kompetentlikni rivojlantirish masalasiga o'zining ilmiy ishini baqishlagan.

Oliy harbiy ta'lim muassasasi o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining mohiyati va uning rivojlanishi bilan bog'liq muammolar haqidagi yangi qarashning pozitsiyasi R.V.Pantinning ilmiy tadqiqotida taqdim etilgan bo'lib, u chaqiruvga

qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini takomillashtirgan. Umuman olganda, ko'plab tadqiqotlar oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining shakllanishi va rivojlanishining turli jihatlariga bag'ishlangan, ammo ular oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish muammosini ko'rib chiqmagan.

Jamiyatning ijtimoiy buyurtmasini qondirish shart-sharoitlari davlat tomonidan yaratilganidan so'ng bunday ehtiyoj davlat talabi, ya'ni davlat buyurtmasiga aylanadi. Uni o'rab olgan voqelik ichidagi boy yoki nochor aloqalar uning umr yoldoshi, ota-ona sifatida qandayligini bildiradi. Shu bilan birga, u statik tuzilgan bo'la olmaydi, aksincha, ko'p yoki kamroq variativligi va o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 6-sentyabrdagi PF-5812-son "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni: <https://lex.uz/docs/-4500926>

2. Mamchur K. Modern approach to the development of professional competence of academic faculty Staff in Hicher military educational intuitions. – November 2023. DOI: 10.52811zenodo.10184842.

3. Howell, J. Teaching with ICT // Digital pedagogies for collaboration and creativity. – Melbourne: Oxford University Press, 2012.

4. Сулейманова Р.М. Цифровизация образования и развитие профессиональной компетентности учителя // Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami. 2024-yil 20-fevral. – 1-qism. – T., 2024. – B. 295-296.

5. From, J. Pedagogical digital competence – between values, knowledge and skills // Higher education studies, 2017. – № 7(2). – C. 43-50.

6. Lucio Agostinho Barreiros dos Santos. Military higher education on teaching and learning methodologies: an approach to the introduction of technologies in the classroom // Security and defense quarterly, 2019. – 24(2). – P. 123-154.

7. Vaintraub M. Professional competence development of teaching stoff in Higher education institutions under Martial Law // Educational callenges. 2024. – 29(1). – P. 204-213.

PEDAGOGIK JAMOALARDA HAMKORLIK ASOSIDA RAHBARLIKNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Kurbanov Muzaffar Ummatovich, Qo'qon DPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik jamoalarni samarali boshqarishning muhim tamoyillaridan biri bo'lgan hamkorlik asosidagi rahbarlikni rivojlantirish strategiyalari tahlil qilinadi. Maqolada pedagogik jamoada rahbarlikni amalga oshirishda hamkorlikning o'rni, uning samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar va usullar ko'rib chiqiladi.

Tayanch soʻzlar: pedagogik jamoa, hamkorlik asosida rahbarlik, taʼlim boshqaruvi, rahbarlik strategiyalari, jamoaviy ish, samarali boshqaruv, oʻqituvchilarni ragʻbatlantirish, taʼlimda innovatsiyalar, rahbarlik uslubi, taʼlim tizimida hamkorlik

Аннотация. В данной статье анализируются стратегии развития руководства на основе сотрудничества, который является одним из важных принципов эффективного управления педагогическими коллективами в общеобразовательных школах. В статье рассматривается роль сотрудничества в осуществлении руководства в педагогическом коллективе, а также подходы и методы, направленные на повышение его эффективности.

Ключевые слова: педагогический коллектив, руководство на основе сотрудничества, управление образованием, стратегии руководства, коллективная работа, эффективное управление, мотивация учителей, инновации в образовании, стиль руководства, сотрудничество в образовательной системе.

Abstract. This article analyzes the strategies for developing leadership based on collaboration, which is one of the key principles of effective management of pedagogical teams in general secondary schools. The article discusses the role of collaboration in implementing leadership within a pedagogical team, as well as approaches and methods aimed at increasing its effectiveness.

Key words: pedagogical team, leadership based on collaboration, educational management, leadership strategies, teamwork, effective management, teacher motivation, innovations in education, leadership style, collaboration in the education system.

Umumiy oʻrta taʼlim maktablari oʻqituvchilari va boshqaruv xodimlari oʻrtasida samarali hamkorlikni rivojlantirish, taʼlim muassasasining taʼlim jarayonida muvaffaqiyatga erishishining muhim omillaridan biridir. Pedagogik jamoa boshqaruvi hamkorlik va oʻzaro ishonch asosida tashkil etilganida, oʻqituvchilar va rahbarlar oʻrtasida samarali muloqot, motivatsiya va jamoaviy ishlash ruhiyatining shakllanishi oʻz samarasini beradi. Shu bilan birga, pedagogik jamoada hamkorlik asosida rahbarlik qilish oʻziga xos strategiyalarni talab qiladi. Bu strategiyalar jamoaning ichki muhitini va taʼlim muassasasi rivojlanishini yanada samarali qilishga yordam beradi. Maqolada pedagogik rahbarning roli, jamoani boshqarishda ishlatiladigan uslublar, jamoaviy ishlashning asosiy tamoyillari va ularni amalga oshirishda duch kelinadigan qiyinchiliklar haqida soʻz boradi. Samarali boshqaruvni tashkil etish, faqatgina rahbarlik funksiyalarini bajarishdan iborat emas, balki jamoani bir butun sifatida rivojlantirishni anglatadi.

Umumiy oʻrta taʼlim maktabi pedagogik jamoasi – taʼlim tashkilotining oʻziga xos qadriyatidir. Pedagogik xodimlarning kasbiy darajasi, ularning bilimlari, qobiliyatlari va amaliy koʻnikmalari, shuningdek, shaxsiy qadriyatlar, taʼlim tashkilotining muvaffaqiyatli ishlashi, taʼlim berish, jamiyatda oʻz oʻrnini topa oladigan bilimlar jamiyatiga insonni tayyorlashni belgilaydi. Maktab pedagogik jamoasida ishonch muhitini yaratish – pedagoglarning potensialini optimal foydalanish, uning kasbiy oʻsishi, shuningdek, maktabning kognitiv kapitalini rivojlantirish, yangilash va koʻpaytirish uchun zarur shartdir [1, 228]. Bizning

tadqiqotimizning maqsadi umumiy oʻrta taʼlim maktabi pedagogik jamoasida ishonchni rivojlantirishning tashkiliy-boshqaruv shartlarini aniqlashdir. Har qanday maktabning strategik maqsadlaridan biri – pedagogik jamoani shakllantirish va rivojlantirishdir. Bu jamoa, jamiyatning tezkor oʻzgarib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarida maktabda kasbiy faoliyatni amalga oshirishga qodir va tayyor boʻlishi kerak, chunki maktablar doimiy ravishda yangi strategik rivojlanish modellari izlanmoqda, bu esa umumjahon va davlat taʼlimining rivojlanish tendentsiyalariga javob beradigan boʻlishi kerak. Maktab pedagogik jamoasi – bu mehnatni ijtimoiy tashkil etish shakli boʻlib, bunda taʼlim tashkilotining mikrosotsiologiyasida inson kapitalining samarali ishlatilish imkoniyatlari ijtimoiy “koʻprik” yaratish bilan birga oʻrganiladi. Ishonch, gumanistik pozitsiyaga ega boʻlib, pedagogik jamoada paydo boʻlib, rivojlanib borish, nafaqat pedagogik xodimning, balki taʼlim tashkilotining ham rivojlanishiga, yangilanishiga va kognitiv kapitalni oshirishga sharoit yaratadi.

Ishonch – bu oʻzaro kasbiy aloqalarning, ichki va tashqi oʻzaro taʼsirning (har xil darajalarda) yuzaga kelishi va rivojlanishining zaruriy shartidir [2, 11]. Kasbiy aloqalarning “mustahkamligi” va oʻzaro bogʻliqligi maktabning ijtimoiy kapitalining rivojlanishini belgilaydi, bu esa inson kapitali bilan birgalikda taʼlim va ilmiy faoliyatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini taʼminlaydi. Bizning fikrimizcha, optimal tashkiliy-boshqaruv qarorlarining toʻliq amalga oshirilishi maktab pedagogik jamoasida ishonchni oshiradi, uning (pedagogik jamoa) kasbiy rivojlanishini davom ettiradi va natijada taʼlim tashkilotining asosiy maqsadi boʻlgan kelajakda murakkab dunyoda hayotga va kasbiy faoliyatga tayyorlanayotgan avlodlarni shakllantirish vazifalarini muvaffaqiyatli hal qilishga olib keladi.

Umumiy oʻrta taʼlim maktabining strategik rivojlanish vektorini aniqlash, unga oid chora-tadbirlar, innovatsiyalarni oʻz ichiga olgan kompleksni ishlab chiqish, uning faoliyatini ichki va tashqi muhitda qamrab olish, maktab va uning pedagogik jamoasining yangi rivojlanish modellari izlanishidir va bu strategik vazifalarni hal qilishni taʼminlaydi. Maktab va uning pedagogik jamoasini rivojlantirishda komplementarlik prinsipini qoʻllash fenomenlarni barcha ifodalarida va kasbiy aloqalarida oʻrganishni taqozo etadi. Komplementarlik prinsipi maktabning taʼlim faoliyati doirasida amalga oshiriladigan ichki va tashqi oʻzaro taʼsirlarda namoyon boʻladi: tuzilmaviy oʻzaro taʼsirlar, shuningdek, ichki va tashqi aloqalar. Oʻzaro taʼsirlar turli darajalarda amalga oshiriladi: pedagogik xodim tomonidan formal va norasmiy kanallar orqali shakllantirilgan kasbiy aloqalar; taʼlim tashkilotining ichidagi kasbiy aloqalar (metodik birlashmalar va boshqalar); maktabning taʼlim sohasidagi boshqa maktablar bilan kasbiy aloqalari va oʻzaro taʼsirlar.

Komplementarlik prinsipi, taʼlim agentlarining oʻzaro toʻldirilishini taʼminlab, tajriba toʻplamining tanlab yigʻilishini, tashqi chaqiriqlarga (zamonaviy taʼlim rivojlanish trendlariga) javobni, prognozlash mumkin boʻlgan rivojlanishni va multiplikatsiya effektini (butun va uning qismlarining oʻsishi va rivojlanishi) taʼminlaydi [3, 559]. Alohida pedagogning taʼlim faoliyati taʼlim tashkilotining pedagogik jamoasining butun taʼlim faoliyatining bir qismi va komponentiga aylanadi. Maktab muvaffaqiyati, uning samaradorligi va barqarorligi, hudud va mamlakat taʼlim maydonidagi obroʻsi, noaniqlik sharoitida xavf faktorini kamaytirish

orqali, pedagogik jamoaning rahbarga bo'lgan ishonch darajasini belgilaydi. Rahbar, maktabning ichki va tashqi faoliyatini doimiy ravishda nazorat qilib, uning rivojlanish strategiyasini loyihalashda, pedagogik jamoaning uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari hisobga olishi kerak, chunki bu maktabning ta'lim maydonida raqobatbardosh ustunligini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitdir.

Boshqa tomondan, maktab pedagogik jamoasining ta'lim tashkilotining uzoq muddatli maqsadlari haqidagi tushunchasi aniq bo'lishi kerak, bu esa maktabning faoliyat yo'nalishlarini belgilash va barcha ta'lim agentlarining subyektiv pozitsiyalarini aks ettirishni, o'zaro tushunish va maktabning rivojlanish vektorlariga nisbatan ishonchni talab qiladi. Rahbar pedagogik jamoani yaratishning barcha bosqichlarida to'g'ri tashkiliy- boshqaruv va pedagogik qarorlarni qabul qilishi va maktabda axborot oshkorligini ta'minlashi kerak. Rahbarning ta'lim tashkilotining formallashgan va norasmiy normativlar va qadriyatlar tizimini aniqlash orqali pedagogning kasbiy faoliyatining qabul qilinishi va butun pedagogik jamoaning barqaror faoliyatini tashkil etishiga yordam beradi.

Ta'lim sohasidagi rivojlanish trendlarining tezkor yangilanishi va ularning o'rta ta'limga ta'siri, uning tarkibiy qismlariga ta'sir etadigan mazmuni doimiy yangilashni talab qiladi. Maktab rahbari kelajakda o'zaro ta'sir strategiyalarini qurishi, tizimli fikrlashga ega bo'lishi, ijodkorlikka yo'naltirilgan bo'lishi, yangi narsalarga ochiq bo'lishi va o'rgatish va qayta o'rgatishga tayyor bo'lishi kerak. Maktab rahbariga bo'lgan ishonch, uning ma'lum natijalarga erishish qobiliyatiga asoslanadi. Samaradorlik, maktab rahbarining kasbiy kompetensiyasining umumlashgan mezoni sifatida, ishonch imperativlariga, ya'ni to'g'ri xulq-atvor, maktabning strategik ustuvorliklariga va qadriyatlariga nisbatan izchil munosabat, halollik, pedagogik xodimlarga g'amxo'rlik kabi asoslar bilan birga bo'ladi [4, 232].

“Rahbar – pedagogik jamoa” munosabatlarini uyg'unlashtirish, pedagogni maktabning qimmatli aktiviga aylantirish, ijtimoiy-psixologik muhitni yaratish ishonchni yuqori darajada shakllantirishga va tashkilotga sodiqlikni rivojlantirishga yordam beradi. Pedagogik xodimlarning professionalizm, kompetensiya va samaradorligi maktabning ta'lim faoliyatining muvaffaqiyatini belgilaydi, bu esa ularning doimiy kasbiy rivojlanishiga ehtiyojni keltirib chiqaradi. Pedagogik xodimning kasbiy o'sishi quyidagi ketma-ket bo'limlardan iborat: pedagogik jamoaga integratsiya qilish, karyera strategiyasini belgilash, kasbiy o'sish, professional o'z-o'zini aniqlash, kasbiy pedagogik faoliyatning yuqori darajasiga o'tish. Kasbiy o'sish yo'nalishi, pedagogik xodimning ta'lim tashkilotining normativlari va qadriyatlarini qabul qilish, kasbiy ijtimoiy tarmoqlar va ishonchga asoslangan pedagogik o'zaro ta'sirni rivojlantirish, professional identifikatsiyani va maktabning korporativ madaniyatini shakllantirish bilan amalga oshiriladi. Pedagogning kasbiy rivojlanishi maktabning rivojlanish strategiyasining majburiy tarkibiy qismidir, bu esa kasbiy malakalar va pedagogik xodimlarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish va yaxshilashni ta'minlaydi.

Pedagogik o'sish uchun sharoitlarni yaratish maktabda tajribali pedagoglarni saqlab qolish, ularda ta'lim tashkilotida pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan malakalar va qobiliyatlarni rivojlantirish, shuningdek, yosh pedagoglar

uchun ularning kasbiy faoliyatidagi ijobiy kutishlarni (ishonch krediti) ta'minlashga yordam beradi. Mentorlik institutining ta'lim tashkilotidagi asosiy tarkibiy qismiga, ushbu tashkilotning pedagogik faoliyati tajribasidan olingan meros kiradi.

Pedagogik jamoa oldidagi ta'lim vazifalarini muvaffaqiyatli hal qilish natijasida ijobiy tajriba yig'iladi, bu esa ishonchning o'sishiga olib keladi. Pedagogik jamoada oldingi professional o'zaro ta'sir tajribasi kelajakdagi munosabatlar shakllanishiga ta'sir qiladi, rahbariyat va jamoaning o'zi ushbu ta'sirning ijobiy bo'lishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Komplementarlik prinsipi pedagogning kasbiy rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda pedagogning kasbiy arsenali boyitilishiga, uning kompetensiyalar portfelidagi kamchiliklarni to'ldirishga yordam beradi. Pedagogning kasbiy o'sish yo'nalishini tanlash, hard- va soft-skills darajasi «kirish» darajasida va pedagog tomonidan belgilangan kasbiy rivojlanish vektorlarini aniqlaydi. Pedagogik karerada strategiya pedagogik xodimning shaxsiy ehtiyojlari va universitetning talablariga mos keladigan muvozanatni ta'minlaydi [5, 156]. Mentorlik instituti faoliyati keng va pedagogik xodimning o'rta ta'limdagi kasbiy rivojlanishining o'zaro bog'liq yo'nalishlari, masalan, shaxsiy o'sish, pedagogik mahorat, ilmiy o'sish, lavozimga ko'tarilish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Mentorlik, pedagogik xodimni nafaqat "boshlang'ich" pozitsiyada, balki "usta" pozitsiyasida ham davom ettiradigan, o'zaro ishonchga asoslangan "pedagog – murabbiy" munosabatlariga tayanib, professional munosabatlar ishtirokchilari kutgan natijalarga erishiladi.

Maktab pedagogik jamoasini yaratish bosqichlari, maktabning tashkilot-boshqaruv strukturalari va ishonch o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilib, biz maktab pedagogik jamoasida ishonchni rivojlantirish uchun quyidagi tashkilot-boshqaruv sharoitlarini aniqladik: ta'lim tashkilotining boshqaruv tuzilmasining moslashuvchanligi va maktab rahbariyati hamda uning kasbiy kompetensiyasi; har bir pedagogik xodimning maktabda asta-sekin rivojlanish sharoitlarini yaratish; mentorlik institutini yaratish. Ushbu tashkiliy-boshqaruv sharoitlari quyidagilarni ta'minlaydi: ochiq kommunikatsiya va fikr-mulohaza (rahbar – umumiy o'rta ta'lim pedagogi) sharoitlarini yaratish; formal va norasmiy o'zaro ta'sir qoidalariga rioya qilish; maktab pedagogik jamoasining maqsadlari, ehtiyojlari, manfaatlarini hisobga olish va ta'lim faoliyati natijalariga erishish usullari bo'yicha fikrlar birligini ta'minlash; pedagogik hamkasblarga ishonch va hozirgi hamda kelajakdagi muvaffaqiyatda ishonch hosil qilish; hamkorlikdagi kasbiy pedagogik faoliyatni kengaytirish. Maktabda ishonch atmosferasini yaratish, maktab pedagogik xodimlarining imkoniyatlarini optimallashtirish uchun zarur sharoitdir.

Adabiyotlar

1. Когнитивная педагогика: учебно-методическое пособие / под науч. ред. Е.Ю.Левиной. – Казань: Институт педагогики, психологии и социальных проблем, 2020. – 228 с.
2. Амбарова П.А. Доверять ли коллегам? К вопросу о внутри-общностном доверии преподавателей высшей школы // Педагогический журнал Башкортостана. – 2020. – № 3(88). – С. 11-21.

3. Долженкова Е.В., Казакова М.А. Комплементарный и синергетический подходы к инновационному развитию социально-экономических систем // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 10. – Ч. 2. – С. 559-563.

4. Шибанкова Л.А. Доверие как условие развития когнитивного капитала университета // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева. – 2021. – № 1(10). – С. 232–240.

5. Гильмеева Р.Х., Левина Е.Ю., Трегубова Т.М., Шибанкова Л.А. Научно-методическое обеспечение профессионального роста педагога по подготовке кадров: научно-методическое пособие. – Казань: Институт педагогики, психологии и социальных проблем

ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ҲАЁТИ ВА ҲАРБИЙ САРКАРДАЛИК САБОҚЛАРИ

Курбонова Г., ТДПУ доценти, Ибрагимова Н., ТДПУ талабаси

Аннотация. Ушбу мақола Захириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ва фаолияти, ҳарбий маҳоратини ўрганиш ва кенг миқёсда тарғиб этиш, илмий ва маънавий мероси, хусусан, “Бобурнома” ва бошқа асарларининг дунё миқёсида ўрганилиши, бобуршуносик йўналишидаги тадқиқотлар, таржимашунослик, Бобур меросининг ХХІ аср фани ва маданиятига қўшаётган ҳиссасига бағишланган мақолалар киритилган.

Калит сузлар: “Бобурнома”, Агра (қобул), Бобурнинг «Боги вафо», султон, Амир Темур, Самарканд, лашкар, навкар, Андижон, мактуб, аскар, шайбонийлар, Мовароуннахр, сулола, Хиндистон, «боги Бобур».

Захириддин Муҳаммад Бобурнинг ҳаёти ва ижоди. Буюк бобақалонимиз Амир Темурнинг сулоласи, узбек мумтоз адабиетининг йирик вакили Захириддин Муҳаммад ибн Умаршайх Мирзо (1483-йил 14-феврал-1530-йил 26-декабр) Андижонда таваллуд топган. Бобур уз даврининг буюк шахсларидан бири эди. Унинг отаси-Умаршайх Мирзо Фаргона вилояти ҳокими, онаси-Кутлуг Нигорхоним Могилистон хони ва Тошкент ҳокими Юнусхоннинг кизи эди. Бобурнинг ешлиги Андижонда утган. Бобур барча Темурий шахзодалар каби маҳсул тарбиячилар, йирик фозил-у уламолар устозлигида ҳарбий таълим, фикх илми, араб ва форс тилларини урганади, куплаб тарихий ва адабий асарлар мутолаа қилади, илм-фанга, шеърятга кизика бошлайди. Бобурнинг ижодий фаолдияти 18-19 ешларида рубоий ва газаллар еза бошлаган. Бобур Самарканддалигининг илк ойларида Алишер Навоий ташаббуси билан улар уртасида езишма бошланади. Умуман, давлат арбоби ва куп вақти жангу жадалларда утган саркарда сифатида ижтимоий фаолиятининг енг кизгин даврида ҳам, шахсий ҳаёти ва давлати ниҳоятда мураккаб ва хатарли шароитда қолган чоғларида ҳам Бобур ижодий ишга вақт топа билган, илм, санъат ва ижод аҳлини уз атрофига туплаб, хомийлик қилган, уларни рағбатлантирган. Адабиёт ва тарих, мусиқа ва санъатдан яхши хабардор бўлган, диний

таълимотга чин ихлос қўйган Бобур ҳар доим олим-у фозиллар даврасида бўлди, хусусан, ижод аҳлига, касб-у ҳунар соҳибларига самимий эҳтиром кўрғазиб ҳомийлик қилди, уларни моддий ва ма'навий рағбатлантириб турди.

Ижод ва санъат аҳлига бундай меҳрли муносабат асло бежиз бўлмаган. Бобур табиатан ижодкор эди. Бобур ижодида ишқ-муҳаббат, севги-садоқат, висол ва ҳижрон мавзуси ҳам салмоқли ўрин тутди. Унинг ғазал ва рубоийларида, туюқ ва маснавийларида маъшуканинг мафтункор гўзаллиги, беқиёс хусн-у латофати, шарқона одоб-у ахлоқи, ноз-у карашмаси энгил ва ўйноқи, мусикий ва равон мисраларда катта маҳорат билан тараннум этилади. Ўйигитлик йилларидан бошлаб то умрининг охиригача самарали ижодий иш билан шуғулланди, ҳар қандай шароит ва вазиятларда ҳам ижоддан тўхтамади, натижада, ҳар жиҳатдан муҳим бой илмий ва адабий мерос қолдирди. Довжураклиги ва жасурлиги учун у ешлигидан “Бобур Шер” лакабини олади. Ҳозирда унинг 119 ғазали, бир масну шеъри, 209 рубоийси, 10 дан ортиқ туюқ ва қит'алари, 50 дан ортиқ муаммо ва 60 дан зиёд фардлари аниқланган. Девони таркибида умумий ҳажми 270 байтдан иборат 8 маснавий ҳам ўрин олган. Унинг мумтоз шоир сифатидаги меъросини эътироф этган ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, унга жаҳоний шуҳрат келтирган асар “Вақоъе” (Воқеъалар), кейинчалик “Бобурнома” номи билан машҳур асарининг кўплаб жаҳон тилларига қилинган таржималаридир. «Бобурнома» асари мемуар жанрнинг мукамал намунаси, тарихий-бадий манба ҳисобланади. Шунингдек, асар турли тилларда адабиётшунослар, тарихчилар, тилшунослар, санъатшунослар, этнографлар, ҳайвонот ва наботот соҳаси вакиллариининг тадқиқот манбасига айланган. «Бобурнома»да Захириддин Муҳаммад Бобурнинг хаёти билан боғлиқ ҳолда XV-асрнинг сунги XVI-асрнинг биринчи чорагида Мовароуннаҳр, Хуросон, Афғонистон ва Ҳиндистонда кечган тарихи-ижтимоий ҳодисалар, шунингдек уз даврининг ижтимоий сиёсий хаётида кузга қуринган шахслар, уларнинг характери, эътиқоди маънавий олдами, улар руҳиятида кечган мураккаб ҳолатлар, психологик жараёнлар бадий-психологик жиҳатидан бетакрор тарзда тасвирланган.

Бобурнинг харбий саркардалиқ фаолияти. Отаси Умаршайх Мирзо Аҳсда бевакт, 39 ешида фожиали ҳалок бўлгач, оиланинг катта фарзанди, 1494-йил июнда 12 ешли Бобур валиаҳд сифатида тахтга утиради. Бобурнинг дастлабки сиёсий мақсади Амир Темур давлатининг пойтахти, стратегик ва географик жиҳатдан муҳим бўлган Самарқандни эгаллаш ва Мовароуннаҳрда марказлашган кучли давлатни саклаш, мустаҳкамлаш ҳамда Амир Темур салтанатини қайта тиклашдан иборат эди. Бунинг учун у муттасил равишда курашади, лекин Темурий шаҳзодалар ўртасидаги тахт талашлар, маҳаллий бек ва амирларнинг исёнлари, Шайбонийхон босқини каби турли хил сабаблар, бу орзун амалга ошириш имконини бермайди. Айнан шу воқеаларнинг батафсил тафсилоти Бобурнинг шоҳ асари, Мовароуннаҳр, Хуросон, Ҳиндистоннинг 1493-1529 йиллар тарихини ўзида акс эттирган “Бобурнома”да катта маҳорат билан ҳикоя қилинган. Маълумки, Темурийларнинг ўзаро урушлари кучайган кезларда Шайбонийхон Мовароуннаҳрни истило қилишга киришади. 1500 йил

темурийзода Султон Али Мирзо калтабинлик билан Самарқандни Шайбонийхонга жангсиз топширади. Бироқ, шаҳар аҳолиси ва зодагонларининг маълум қисми темурийлар ҳукмдорлигини тиклаш тарафдори эди. Улар Фарғона ҳокими Бобурга мактуб йўллаб, Самарқандни ишғол қилишга даъват этадилар. Бобур 1500 йил кеч кузида ўз қўшини билан Зомин ва Ёр-Яйлоқ орқали, яширин тарзда Самарқандга етиб келгач, аҳоли унга шаҳар дарвозаларини очиб беради ва бу ерда унинг ҳукмронлиги ўрнатилади. 1501 йил апрелда Зарафшон бўйидаги Сарипул қишлоғи яқинида бўлган жангда Бобур қўшинлари Шайбонийхондан енгиледи. Бобур Самарқандга чекинади. Шаҳар яна камал қилиниб, у тўрт ой давом этади. Қамалда қолган шаҳар аҳолисининг очликдан тинкаси қурийди, Бобур 1501 йилнинг иккинчи ярмида иложсизликдан Самарқандни тарк этади ва бу ҳақда шундай ёзади "...Сугднинг улуғ шоҳ-жўйлариға қоронғу кечада урунуб йўл ит-уруб юз ташвиш била тонг отқонда Хожа Дийдордин ўтуб, суннат вақтида Қарбуғ пуштасиға ёрмоштук. Қорбуғ пуштасининг шимолидин Худак кентининг оёғи била Илон Ўтини туслаб тебрадук. ...Кеч намози дигар Илон Ўтида тушуб, от ўлтуруб этини шишлаб, кабоб қилиб, отни лаҳза тиндуруб отландук". Бобур канчалик ақилли болмасин, кариндошларининг қўллаб-қувватламаганлиги сабабли ўз ватанини тарк этишга мажбур бўлади, 1504-йили, ўн тўққиз ёшдалигида Кобулни забт қилиб, у ерда қарор топади. Кобулдан туриб Мовароуннаҳрни олиш учун бир неча марта юришлар қилади, аммо муваффақият қозонолмади. 1525 - йилда Бобур узоқ ва жиддий тайёргарликдан кейин Ҳиндистонга ҳарбий юриш қилади. Панипат шаҳридаги жангда деҳли султони Иброҳим Лўдийнинг ўз армиясидан тўрт мартача ортиқ бўлган қўшинини тор-мор келтиради ва Деҳли ҳамда Органи эгаллайди, кейинчалик эса, Шимолий Ҳиндистонда ўз ҳокимиятини ўрнатади Бобур катта ҳарбий қобилиятга эга бўлиб, тадбирли, эҳтиёткор ва эпчил лашкарбоши бўлган. У ҳар эҳтимолга қарши олдиндан чора кўриб қўйиш, конкрет шароитга қараб иш кўриш, курашувчи кучларнинг нисбатини, уларнинг нимага қодир-у, нимадан ожизлигини ҳисобга олишни биладиган оқил одам эди. Шу билан бирга у узоқ йиллар давомида бой ҳарбий тажриба орттирган, кўпни кўрган, сиёсий тажрибаси зўр киши эди.

Бобурнинг Ҳиндистонда давлат ва сиёсий арбоб сифатидаги асосий хизмати шундан иборатки, у баъзи бир ажойиб ўзгаришларга имкон берди, Ҳиндистоннинг тараққиёти учун зарур бўлган сиёсий бирликни кўп ҳолларда амалга оширди, савдони ривожлантирди. Бу, улуғ мамлакатнинг кўп асрлик тарихида энг муҳим этаплардан бири бўлган, Жавоҳарлал Нерунинг таъкидлаши бўйича, ўзининг икки юз йиллик умри давомида Ҳиндистоннинг давлат мустақиллиги ҳисобланган, ҳинд миллий ҳодисасига айланиб кетган ва ўша давр шароитида мамлакатдаги ижтимоий ҳаётнинг деярли ҳамма соҳасининг ривожланишида ижобий рол ўйнаган империяга асос солди, шундай империяни бошлаб берди. Темур империясидан фарқли ўлароқ, Бобурийлар империяси тарихи 300 йилдан кўпроқ даврни ўз ичига олади.

Бобур инсонпарварлик ва бағрикенглик сиёсатига таяниб, ўзининг марказлаштирилган ягона гуллаб яшнаётган давлат барпо қилиш ҳақидаги

асосий мақсадини амалга ошира олди. Шунинг учун ҳинд халқи Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ягона Ҳинд давлатини яратишдаги улран тарихий хизматларини чуқур ҳурмат-еҳтиром билан ёдда сақлаб келадилар. Ватандошимиз шахсига нисбатан хотираларнинг ёрқин намунаси сифатида Ҳиндистоннинг биринчи бош вазири Жавоҳарлал Нерунинг 1932 йил 3 сентябрда қамокдан ўз қизи Индира Гандига ёзган 88 рақамли мактубини келтириш мумкин. У, Бобурнинг ягона Ҳиндистон давлатини шакллантиришдаги бебаҳо хизматларини миннатдорчилик билан эслаб, жумладан, шундай ёзади: “Барча мавжуд омма орасида Бобур энг маданиятли ва дилбар одамлардан бири эди. У мансабпарастлик ва диний ақидапарастлик қарашларидан холи эди ҳамда аждодлари каби вайронагарчиликка йўл қўмаган”. Нерунинг сўзларидан аён бўладики, Бобур у ерда санъат ва ме’морчилик соҳаларида улкан ўзгаришлар қилиб, ислохотлар ўтказиб, халқ ҳаётини яхшилашга интиланган. Бобур империясининг ижтимоий-иқтисодий, маданий ривожланиш асосларидан бири булган сиёсатининг узига хослиги ушбу сиёсатда амалга оширилган миллий этник хослик бағрикенглик, инсонпарварлик тамойилларида ва уни амалга ошириш унинг авлодлари томонидан давом еттирилганлигида эди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Шавкат Мирзиёев ҳам Куролли кучлардаги баъзи бир камчиликларга гувоҳ булар экан, Президент хузуридаги Хавсизлик Кенгашидаги қатор чиқишларида буюк аждод саркардаларимиз булмиш Султон Жалолиддин Мангуберди, Соҳибкирон Амир Темур ва Заҳириддин Муҳаммад Бобур ватандошларимизнинг ҳарбий санъати, жангу-жадаллардаги жасоратларини оддий жангчи аскардан то генералларгача эгалламас эканлар, ватанга садоқат руҳи улар калбида уфуриб турмас экан ҳар қандай замонавий куроллар ҳам асло наф бермайди, дея такидлаган эди. Бу борада давлатимиз раҳбари юз карра ҳақ эди.

Бугунги кунда давлат ва жамият бошқарувида ўз ўрни ва тажрибасига эга бўлган Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва Бобурийларнинг бошқарув усулини ўрганиш, илмий меросини тадқиқ этиш долзарб аҳамият касб этмоқда. Зеро, ҳам шоир, ҳам давлат ва сиёсий арбобининг илмий меросини ўрганиш Заҳириддин Муҳаммад Бобур шахсини ўрганиш ва тадқиқ қилиш жуда муҳим саналади. Бобур давлат бошқарувида жанговарлик, мардлик, мағрурлик, шахсиятидаги буюклик, улуғворлик, саховатпешалик, камтарлик, одамийлик, зукколик, зийраклик, нозик дид, яхшилиқни қадрлаш, тадбиркорлик, узокни кўра билиш каби ўз ижобий фазилатларини мужассамлаштирган ҳолда ҳукмронлик қилган. Бобурнинг жанговарликка бўлган иштиёқи уни тинчликни таъминлаш масъулиятдан узоклаштирмаган.

Ҳарбий ҳаракатлардан бўш пайтларида у ҳаётининг энг осуда кунлари деб ҳисоблар ва илм билан шуғулланар эди. Унинг натижасида бир қатор тарихий ва адабий асарлар мерос бўлиб қолган. Энг муҳим масала сифатида эса, у ўз одатига кўра давлатни бошқариш ишини такомиллаштириш билан ҳам машғул бўлар ва аркони давлатни мустаҳкамлаш ва раиятнинг турмуш шароитини

яхшилаш чораларини изларди. Давлат ва жамиятни бошқаришда шахсдан ақл-идрокка асосланиш талаб қилинади. Давлат бошқарувида юзага келган муаммоларни бартараф этиш жамиятни илмий бошқаришнинг ижтимоий-маданий технологияларини қанчалик жорий этилгани билан боғлиқ десак адашмаган бўламиз. Заҳриддин Муҳаммад Бобур давлат бошқарувида мамлакат аҳолисини қайси дин вакили бўлишидан қатъий назар тенг ҳуқуқли эканлигига ва виждон эркинлиги тамойилларига амал қилган ҳолда бошқариш зарур эканлигини тушуниб етган. Чунки, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик давлат бошқарувида муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Хулоса сифатида шуни айтиш керакки, Заҳриддин Муҳаммад Бобурнинг жамиятнинг асосий соҳаларини қамраб олувчи Бобур асарлари ўзининг чуқур мазмундорлиги, жозибадорлиги ва бадиий раванлиги билан ажралиб туради. Элим деб, юртим деб ёниб ва куйиб яшаган, ўзи ёна туриб миллатга, халққа ёруғлик бера олган, ҳассос шоир ва давлат арбоби Заҳриддин Муҳаммад Бобурнинг илмий ва маънавий меросини янада чуқурроқ ўрганиш, уларда ўзининг юксак ифодасини топган. Бобокалонимизнинг довиюраклиги, саркарда, жангчи эканлиги ва лашкарлари кам болишига карамай жасурларча галаба қозғонганлиги билан дуне рекорд даражасига кирган буюк ҳуқумдор ҳисобланади. Бизнинг бугунги кунда ва келажакда куйган мақсадларимиз аниқ, ватанга муҳаббат, элсеварлик, меҳнатсеварлик ғояларини ўсиб келаётган ёш авлод онгига синдириш, улар таълим-тарбиясида кенг фойдаланиш, тадқиқ-у тарғиб қилиш ҳозирги даврда ҳуқуқий демократик давлат қуриш ва адолатли фуқаролик жамиятини барпо этишдек эзгу мақсадни амалга оширишда уз хиссамизни кушиш. Ёшларни ўз ватани тарихини ўрганиб, у билан фахр туйғуси ила яшашга ундаш. Бу эса, буюк аждодларга мос баркамол авлод бўлиб шаклланишга замин яратади деп ҳисоблайман.

Адабиетлар

1. Бобур. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1989.
2. Неру Джавахарлал. Открытие Индии. – М.: ИЛ, 1955.
3. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Т.: O‘zbekiston, 2017. – В. 146.

MATEMATIKA DARSLARIDA BILIM VA TARBIYANING UYG‘UNLIGIGA OID XORIJIY DAVLATLARDAGI TAJRIBALAR TAHLILI

Qalandarova Shaxnoza Olim qizi, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola xorijiy davlatlarning ta’lim tizimini, xususan, matematikani o‘qitish va tarbiyaviy yondashuvlarni tahlil qilishga bag‘ishlanadi. Maqolada Singapur va Finlandiyada matematikani o‘qitishning samarali usullari, o‘quvchilarga axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarni singdirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar o‘rganiladi. Xususan Finlyandiyam va Singapur davlatlarida

matematika ta'limi qanday tashkil etilganligi, qanday metodologik tamoyillar asosida o'qitilishiga e'tibor qaratiladi.

Annotation. This article will be devoted to the analysis of the educational system of foreign countries, in particular, teaching and educational approaches to mathematics. The article explores effective methods of teaching mathematics in Singapore and Finland, and pedagogical approaches aimed at instilling moral and social values in students. In particular, the focus is on how mathematics education is organized in the states of Finland and Singapore, on what methodological principles it is taught.

Matematika ta'limi, bilim berishning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, shu bilan birga, o'quvchilarda tarbiyaviy sifatlarni ham rivojlantiradi. Matematika darslarida bilim va tarbiyaning uyg'unligini ta'minlash, o'quvchilarda nafaqat mantiqiy va analitik fikrlash, balki axloqiy va ijtimoiy ko'nikmalarni ham shakllantirishga yordam beradi. Xorijiy davlatlardagi matematika ta'limiga oid tajribalar, ayniqsa, tarbiyaviy yondashuvlar va metodlar bo'yicha qimmatli ma'lumotlar taqdim etadi.

Singapur tajribasi. Singapur, matematika ta'limi bo'yicha dunyoda eng muvaffaqiyatli davlatlardan biri sifatida tanilgan. Singapur ta'lim tizimi o'zining yuksak samaradorligi va natijalari bilan butun dunyoga mashhur. Bu muvaffaqiyatning sababi matematika o'qitishdagi o'ziga xos yondashuvlar va pedagogik metodlarida yotadi. Singapurda matematika darslari faqatgina matematik bilimlarni o'rgatishga qaratilmagan, balki o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahliliy qobiliyatlar va mas'uliyatni rivojlantirishga ham e'tibor qaratiladi. Singapurda matematika ta'limining asosiy yondashuvi "Mastery Learning" deb ataladi. Bu yondashuv o'quvchilarning har bir matematik tushuncha yoki mavzu bo'yicha mukammal bilim olishlarini ta'minlaydi. O'quvchilar yangi materialni o'rganishga o'ta qat'iy yondashishadi, chunki har bir o'quvchi yangi mavzuni yaxshi o'rganmaguncha keyingi mavzuga o'tish mumkin emas. Bu metod o'quvchilarga materialni to'liq tushunish va har bir bosqichni puxta o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Singapurda matematika darslarida muammoli vazifalar va masalalar asosida o'qitish juda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarga har bir yangi tushuncha va formula hayotdagi amaliy vazifalar va muammolar orqali o'rgatiladi. Masalan, iqtisodiy yoki kundalik hayotdagi statistik ma'lumotlar, arxitektura va dizayn kabi amaliy misollar orqali o'quvchilarga matematika o'rgatiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning matematik bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantiradi va o'quvchilarni ijtimoiy va amaliy mas'uliyatga o'rgatish, muammolarni yechishda kreativ yondashuvni rivojlantiradi. O'qituvchilar o'quvchilarning individual ehtiyojlari va darajasiga mos ravishda ta'lim berishadi. O'qituvchilar darslarni shunday rejalashtiradiki, yuqori darajadagi o'quvchilar tezroq rivojlanishi va qiyin masalalarni yechishlari mumkin, boshqa o'quvchilarga esa, o'rganish uchun ko'proq vaqt ajratiladi. Bu yondashuv orqali o'quvchilarning o'quv jarayonida muvaffaqiyatga erishishlari ta'minlanadi va shu bilan birga o'quvchilarni mustaqil o'rganishga, vaqtni boshqarishga va o'z bilimlarini mustahkamlashga o'rgatadi.

Matematikani o'qitish ko'pincha boshqa fanlar bilan integratsiyalashadi. Masalan, matematika va ilm-fan (fizika, kimyo) o'rtasidagi aloqalar, o'quvchilarga matematikada o'rganilgan nazariyani amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, iqtisodiyot yoki muhandislik kabi sohalar bilan bog'lanish ham o'quvchilarning matematikani real dunyo bilan bog'lashiga yordam beradi.

Finlandiya tajribasi. Finlyandiya ta'lim tizimi nafaqat ilmiy bilimlarni, balki o'quvchilarning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratadi. Bu yondashuvlar matematika darslarida ham ko'zga tashlanadi. Finlyandiya o'qituvchilari matematika ta'limini o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy qadriyatlar bilan bog'lashga intilishadi.

Finlyandiya o'qituvchilari matematika darslarini nafaqat bilim o'rgatish, balki o'quvchilarda ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga mo'ljallangan tarzda tashkil etadilar. O'qituvchilar o'quvchilarga haqiqiy hayotdagi masalalar orqali matematika bilimlarini o'rganish imkoniyatini yaratadilar, bu orqali ular nafaqat matematikaga, balki jamiyatga nisbatan mas'uliyat hissini ham rivojlantiradilar. Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarga jamiyatdagi axloqiy masalalar, tenglik va adolat kabi mavzularni ham muhokama qilishga imkoniyat beriladi. Masalan, statistik ma'lumotlar va analitik masalalar orqali o'quvchilarga ijtimoiy mas'uliyat, resurslarni adolatli taqsimlash, va teng imkoniyatlar taqdim etish masalalari o'rgatiladi. Bu yondashuv o'quvchilarda nafaqat matematik bilimlarni, balki jamiyatga oid ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni ham shakllantiradi. Matematikani o'qitish o'quvchilarga masalalar va muammolarni tanqidiy tahlil qilish va mantiqiy fikrlash orqali yechish imkoniyatlarini beradi. O'quvchilarni qarorlar qabul qilishda ehtiyotkorlik, adolat va tenglikni ta'minlash kabi masalalarda o'ylashga undaydi. Masalan, matematika orqali tanqidiy qarorlar qabul qilishda, statistik tahlil yordamida ijtimoiy masalalarga yondoshuv o'rgatiladi va o'quvchilarga o'z qarorlarini tahlil qilish va ularning ijtimoiy oqibatlarini baholashga yordam beradi. Finlyandiya ta'lim tizimida matematika darslari ko'pincha guruh ishlari orqali o'tkaziladi. O'quvchilar bir-birlari bilan hamkorlikda muammolarni yechadilar, fikr almashadilar va jamoaviy qarorlar qabul qiladilar. Bu orqali o'quvchilar o'zaro hurmat, jamoaviy ish va ijtimoiy mas'uliyat kabi axloqiy qadriyatlarni o'rganadilar. Finlyandiya o'qituvchilari o'quvchilarni o'zaro hurmat qilishga, boshqalarning fikrlarini tinglashga va muhokama qilishga o'rgatadilar. Matematika darslari jarayonida o'quvchilar o'z bilimlarini boshqalar bilan bo'lishib, o'zaro fikr almashadilar. Bu jarayon ularni ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni his qilishga undaydi va o'quvchilar bir-biriga hurmat ko'rsatish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashni o'rganadilar. Finlyandiya ta'lim tizimida matematika darslarini tarbiyaviy jihatdan o'qitish nafaqat ilmiy bilimlarni, balki ijtimoiy, axloqiy va shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini ham shakllantirishga qaratilgan. Matematika darslari orqali o'quvchilarga mantiqiy fikrlash, tanqidiy yondashuv, o'zaro hurmat, ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy qadriyatlar o'rgatiladi. Finlyandiya modelida matematika nafaqat nazariy bilimlar, balki o'quvchilarning jamiyatdagi o'rni va mas'uliyatini anglashga ham yordam beradi.

Xorijiy davlatlar ta'lim tizimi tajribasi shuni ko'rsatadiki, matematika darslarini tarbiyaviy jihatdan o'qitish nafaqat ilmiy bilimlarni, balki ijtimoiy, axloqiy va

shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini ham shakllantirishga qaratilgan. Matematika darslari orqali o'quvchilarga mantiqiy fikrlash, tanqidiy yondashuv, o'zaro hurmat, ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy qadriyatlar o'rgatiladi. Finlyandiya va Singapur modelida matematika nafaqat nazariy bilimlar, balki o'quvchilarning jamiyatdagi o'rni va mas'uliyatini anglashga ham yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Hannula, M. Teaching Mathematics in Finland: The Finnish Approach to Education. Routledge, 2018.
2. Joubert, M., Sutherland, R. Teaching and Learning Mathematics: An International Perspective. Routledge, 2005.
3. Lee, J., Koh, A. Singapore Math: A Global Approach to Teaching Mathematics. Springer, 2019.
4. National Research Council. Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics. National Academies Press, 2001.
5. Sullivan, P., Lilburn, P. Mathematics Teaching and Learning: A Critical Review of the Literature. Springer, 2007.
6. Airasian, P., Gullickson, A. Assessment in education: principles and practice. McGraw-Hill Education, 2003.

MAKTAB-OILA HAMKORLIK MUNOSABATLARINI TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI

**Qaraxonova L.M., Qori Niyoziy nomidagi TPMI bo'lim mudiri,
p.f.f.d (PhD), katta ilmiy xodim**

O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev: "Oila biz uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor, qaerda ishlashidan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor bermasa, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e'tibor beraman. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o'zinning munosabatim bor. Har bir nevaramning alohida xarakterini bilaman, orzusini, istagini bilaman" [1], – deb fikrini bildirdi.

Davlatimiz oilalarni o'zining olib boradigan siyosati markazida olib qaraydi. Shu sababli imkoniyat doirasida moddiy va ma'naviy yordam berib, oilaviy tarbiyani maktab, jamoatchilik bilan uyg'unligini ta'minlashdan manfaatdordir. Oila va oilaviy tarbiya muammolari ichida ota-onalarning tarbiyachilik madaniyatini oshirish va ularga umumiy tarbiyaga oid bilim berish davrimizning dolzarb masalalaridan biridir.

Oilalarni pedagogika yutuqlari bilan tanishtirish ularning mustahkamligini ta'minlash vositalaridan biridir. Ikkinchi tomondan esa bu, o'z navbatida, bolalar tarbiyasida tegishli shakl va uslublarni takomillashtirish yo'llaridan biridir. Shuning uchun ham ota-onalarni, oilalarni tarbiyaga oid bilimlar bilan, tarbiya uslublari bilan qurollantirish nihoyatda zarur.

Tarbiya jarayonida ota-onalar va o'qituvchilarning bolalarni ijtimoiy foydali ishlarga tortish borasidagi mas'uliyati nihoyatda muhimdir. Tarbiyaga oid bilim

berish muammosi faqat ota-onalarning ishi bo'lib qolmasdan, balki barchaning ishi, keng ma'noda davlat ahamiyatiga molik ishdir.

Respublikamiz qarorlarida ta'kidlanganidek, barcha tashkilotlar, mehnat jamoalari, umuman jamiyat axloqiy sog'lom, ma'naviy boy, mustahkam oilani vujudga keltirish to'g'risida, onalar haqidagi, mamlakatning kelajagi bo'lgan yoshlar haqidagi g'amxo'rliklarini kuchaytirmoqda. Ota-onalarning bolalar tarbiyasi haqidagi, ularni turmushga va mehnatga tayyorlash to'g'risidagi mas'uliyati oshirilmoqda. Aholi va ota-onalar o'rtasida ijtimoiy tarbiyaviy muhitni sog'lomlashtirish borasidagi ishlarni jonlantirish, takomillashtirish oila va maktab aloqasini mustahkamlovchi omildir. Maktabning ota-onalar jamoatchiligi bilan aloqa qilishida o'qituvchi va tarbiyachilarga yaqindan yordam beruvchi bo'g'in maktab ota-onalar qo'mitasidir. Mazkur qo'mita qabul qilingan umumiy qoidalar asosida ota-onalar jamoatchiligini maktab hayotiga, sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarga jalb qilishi lozim. Bolalarni tarbiyalash ota-onalarning muqaddas burchidir. Axloqan pok, ma'naviy dunyosi boy oila deganda, biz katta va kichiklarning o'zaro hurmati, bir-birlariga yordami, bir-birlariga izzat va hurmati tushuniladi.

Demak, maktab mukammal tashkilot sifatida barcha tarbiyaviy ishlarni maqsadga muvofiq tashkil etishi lozim. O'z o'qituvchilar jamoasini uyushtira olgan, jamoatchilikni bolalar tarbiyasiga yo'naltira olgan, ularning ota-onalarini yaxshi bilgan maktab ma'muriyatigina tarbiyaviy yutuqlarni qo'lga kirita oladi. Bunday maktablar esa, o'z atrofidagi zavod, fabrika, jamoa va davlat xo'jaliklari, otaliqqa olgan korxonalar bilan aloqani mustahkamlab, o'quvchilarning maktabdan tashqari bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etmoqdalar, qarovsiz, tarbiyasi og'ir bolalarni o'z nazoratlariga olmoqdalar. Bunday xayrli ishlarda ko'plab ota-onalar maktab bilan yaqindan aloqada bo'lib o'quvchilar tarbiyasi yuzasidan o'qituvchilar jamoasi bilan bamaslahat ish olib borishmoqda.

Har bir o'quvchi-talabani yaxshi inson qilib tarbiyalashdan ustoz-murabbiy ham, ota-ona ham manfaatdor. Maqsad birligi ustoz-murabbiyni ota-onalar bilan bog'lab turadi. O'quvchi-talaba qanday xarakterga ega bo'lishidan qat'i nazar uning ota-onasi bilan doimiy aloqada bo'lib turish ustoz-murabbiyning vazifasiga kiradi. Ustoz-murabbiyning ota-onalar orasidagi obro'si ko'pincha o'quvchi-talabaning fikri, mulohazalari asosida ham shakllanadi. Shuningdek, ustoz-murabbiyning ota-onalar to'g'risidagi fikri ham o'quvchi-talabaning suvrati va siyratidan olgan taassurotlariga asoslanadi. Ustoz-murabbiyning odobi jamoada ham, ota-onalarda ham noto'g'ri fikr, taassurot qoldirmasligini taqozo qiladi.

Har bir ota-ona mazkur ta'lim muassasasida olib boriladigan barcha tadbirlardan xabardor bo'lishi uchun ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirishda quyidagi tavsiyalarni keltirish mumkin: – akademik litsey, kasb-hunar kolleji, institut va universitetlarda mafkuraviy tarbiya izchilligini ta'minlash zarur.

Mafkuraviy tarbiya yoshlar tarbiyasida ulug'vor maqsad va vazifalarni o'z oldiga qo'yadi. Shuning uchun bu sohadagi mas'ul xodimlar o'quvchi-talabalarni mafkuraviy tarbiyalash mazmuni va o'ziga xos jihatlari, mafkuraviy tarbiyaning uslub va vositalari, mafkuraviy tarbiyaning milliy va xorijiy tajribalari haqida tushunchalarga ega bo'lishlari lozim; professor-o'qituvchilar g'oyaviy-tarbiyaviy

ishlarni kuchaytirish yo'llari, talaba-o'quvchilarning yoshiga mos ravishda milliy g'oyani singdirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari haqida chuqur bilimga ega bo'lishi talab etiladi. G'oyaviy tarbiyani yoshlar ongiga singdirishda, ularning ishonch va e'tiqodiga aylantirishga yangicha uslub, yondashuv va texnologiyalarni qo'llash muhim; g'oyaviy tarbiyani yoshlar ongiga singdirishda erkin mavzular tanlash va taqdimotini o'tkazishga e'tibor qaratish lozim. Milliy g'oyani targ'ib etishda roliklar, videokliplar, ijtimoiy reklamalar, "Virtual sayohatlar", "Multimedia" dasturlaridan foydalanish lozim; mamlakatimizning boy tarixiy-ma'naviy merosidan, tarixiy obidalari, muzeylaridan foydalanishga ham e'tibor qaratish kerak. Fidoyi insonlar hayoti, dunyoning axborot maydonida bo'layotgan o'zgarishlar, OAV, internet ma'lumotlari haqida to'g'ri tushunchalar shakllantirilishi o'quvchi-talablarda to'g'ri xulosalar chiqara olish ko'nikmalarini shakllantirishga zamin hozirlaydi.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ҳужжатли фильмда оиланинг ҳаётидаги ўрни ҳамда нима уни бахтли қилиши тўғрисидаги нутқидан. 2018 йил 24 июнь.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШ ОМИЛЛАРИ

Қаршиева М.Х., Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон кўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти "Аниқ, табиий фанлар ва жисмоний тарбия" кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация. Тараққиёт бўлиши учун фанлардаги кашфиётлар қанча зурур бўлса, одоб-ахлоқ юксак бўлиши учун минг йиллик қадриятларимиз ҳам шунча зарур. Ҳар бир илмни ўз ўрнида қўллашни давр талаб этяпти. Илмдаги айирмачиликнинг ҳар икки ҳолатда ҳам оқибатини тарих бизга кўзгу мисоли кўрсатиб турибди. Илмдаги яқдиллик миллий ҳамжиҳатлигимизни таъминлаш келажагимиз асосидир. Албатта ҳар биримизнинг ўз фикримиз, ўзига хос дунё қарашимиз мавжуд. Лекин ҳаёт ҳақиқати эса мутлақо бошқа нарса ифодалаб бермоқда. Инсоф юзасидан нафсимизга насиҳат қилиб ҳаётнинг аслига мурожаат қилайлик. Аллоҳ таоло ер ва осмондаги нарсаларни одам боласига хизмат қилишга буюрганлиги ҳаммамизга маълум.

Калит сўзлар: баркамол авлод, олим, мутафаккир, имконият, ҳуқуқ, ислоҳот, тарбия, шахс, қадрият, қадимий, муомала, шарқона тарбия, илмни эъзозлаш, маънавият, одоб, барака, нафс, ислом дини, эътироф, она юрт, муаммо, мустақиллик, босқинчи, Алпомиш.

Юртимиз келажаги бўлган ёшларнинг етук инсонлар бўлиб камол топиш йўлида бугун ҳукуратимиз томонидан мисли қўрилмаган даражада кенг имкониятлар яратилиб берилмоқда. Мана шундай имкониятлардан жўшиб, илҳомланган ёшлар ифтихор билан сўзлаётганларида катта авлод вакиллари ҳам ўз ёшликларини эслаб уларга ҳаваси келади. Бинобарин, ҳавасга

арзийдиган неъматга эга бўлган эканмиз, унинг қадрига етиш биринчи галдаги вазифамиздир. Мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланиш ҳар бир ўқитувчи ва мураббийларнинг вазифаси, қолаверса, ота-оналарнинг бурчидир. Негаки, ҳар қандай ривожланган мамлакат бўлсин, маъмурий жамият бўлсин, уларнинг асосида оила туради. Бу борада элнинг гўзал ҳикматли сўзи бор: куш уясида кўрганини қилади. Демак, ана шу асосга катта эътибор қаратиш лозим.

Одамзод мавжуд бўлгандан буён жамият бўлиб яшайди. Жамиятнинг фаровонлиги унда ҳукм сурган таълим-тарбияга боғлиқ. Жамият учун муҳим бўлган жиҳат, яъни ёшлар тарбияси юзасидан ҳар даврда ўзининг замони ва маконига мос тарзда олим ва зиёлилар етарлича ўғит бериб келганлар. Бола асосан тарбияни оилада олади. Оила эса, ота-онадир. Ота-она учун эса фарзанд энг қадрли ва улуғ неъмат. Шу томондан ҳам фарзанднинг яхши инсон бўлиб вояга етиши йўлида биринчилардан бўлиб ота-оналар қайғуришади. Хўш, фарзанднинг масъулияти ота-она зиммасида эканлиги кўп айтилаётган бўлса, ана шу масъулият замирида не ҳикмат бор? Биринчидан, фарзанд дунёга келиши ҳар биримизга маълумки, оиланинг мустаҳкамлик риштасидир. Иккинчидан, оиланинг қувончи, муҳими эр-хотин орасидаги риштанинг мазмуни, яъни оиланинг устуни ҳамдир. Шундан келиб чиқадики, фарзанднинг қадр-қиммати оила учун бебаҳо экан. Агар шу оилада фарзанд туғилмаганда ўртада илиқ муносабатлар бўлармиди, деган аниқ саволга жавоб излаб кўрилса вазият янада равшанлашади. Демак, фарзанднинг оилавий ҳаётга мазмун бағишлаётгани ойдинлашгач, навбатдаги савол ўртага чиқади. Энди у комил инсон бўлиб вояга етса-ю, ота-онага, яна ҳам аниқроғи бутун оилага кўп манфаатлар етказса қандай бўлади? Ёки аксинча бўлсачи? Ҳар икки ҳолатни назарда тутиб хулоса қилинса фарзанд тарбияси масаласи ота-она учун жуда муҳим эканлигига амин бўламиз. Шундан маълумки, фарзанд тарбиясида жон куйдириш ота-она учун ҳам фарз ҳам қарз бўлиб қолади. Бу борада бутун бошли жамият манфаатига келадиган бўлсак, бу масалага янада ойдинлик киради. Ҳаммамиз учун азиз бўлган фарзанд тарбияси билвосита ёки бевосита методологиясини аллақачон олимлар, улуғ инсонлар босқичма-босқич баён қилиб беришган бўлса, бугунги кунда ҳам мутахассислар бу борада етарли даражада ўз тавсияларини таклиф қиляпти. Энг қизиғи, шунча уринишлар, тажрибалар, илмлар, қўлланмалар бўлиши баробарида ҳамон фарзанд тарбияси масаласида муаммолар етарлича. Шу сабабли устозлар ўғитини эшитиб, ўқиб, ўрганиб ва жамиятдаги ҳолатлар билан муқояса қилингандан кейин ўз фикрларимни қоғозга туширишга эҳтиёж сездим.

Илмий адабиётларда тарбия ҳақида берилган маълумотлардан мавзуга оид бўлган мисолни келтираман: “Тарбия – шахсда муайян жисмоний, рухий, ахлоқий, маънавий сифатларни шакллантиришга қаратилган амалий педагогик жараён; инсоннинг жамиятда яшаши учун зарур бўлган хусусиятларга эга бўлишини таъминлаш йўлида кўриладиган чора тадбирлар йиғиндиси. Тарбия инсоннинг инсонлигини таъминлайдиган энг қадимий ва абадий қадриятдир. Тарбиясиз алоҳида шахс ҳам, кишилиқ жамияти ҳам мавжуд бўла олмайди. Чунки одам ва жамиятнинг мавжудлигини таъминлайдиган қадриятлар тарбия

туфайлигина бир авлоддан бошқасига ўтади”. Маълум бўляптики, ота-она учун фарзанд қанча қадрли бўлса, жамият учун ҳам унинг тарбияси жуда муҳим экан. Демак, фарзанд тарбиясига юзаки қарашга ҳеч бир ота-онанинг ҳаққи йўқ. Нега фақат ота-онага урғу бериляпти? Чунки жамият ёки оиладаги бошқа одамлар ҳам масъулдирлар деган савол пайдо бўлиши мумкин. Бунга жавобан айтамикки, ҳар бир фарзанднинг яхшилиги ҳам, ёмонлиги ҳам энг аввало ота-онага нисбат берилади. Элимизда бир гап бор, бирор бегона ўспириннинг қилган ишидан ёки муомаласидан хурсанд бўлган кишилар: “Отасининг ўғли, барака топ, сенга тарбия берган ота-онанга раҳмат” деган жумлаларни ишлатишади. Ислом динида ҳам фарзанд қадри-қиммати юзасидан уни тўғри тарбиялаш, икром қилиш ҳақида жуда кўп кўрсатмалар ота-онага қаратилган.

Бинобарин ҳар бир ота-она ўз фарзандининг етук бўлиб вояга етишини истар экан, шунчаки куруқ истак билан ёки керагидан ортиқча шароит яратиш билан кўзланган мақсад ҳосил бўлмаслиги аниқ ҳаётий ҳақиқатлигини ҳам эътибордан четда қолдирмайлик. Боланинг бир оти таёқ, деганда дона халқимиз тарбиянинг яхлит тушунчасини айтиб қўйибди. Асрлар бўйи сайқалланиб келган ҳикматдан келиб чиқиб айтиш керакки, болага адаб бериш маскани оила экан. Ота-она фарзандга қандай адаб беради? Қандай ва нималар асосида ўрнатқ бўлиши лозим? Аввало, айтганимиздек фарзанд бизга берилган улуғ неъмат, шунингдек оиланинг давомийлигини таъминлайдиган ўринбосар. Унда шу бахтга муносиб бўлиш масъулияти ҳар биримиздан ўта жиддий саъй-ҳаракат қилиш талаб этилади. Тарбия беришни-ку шу йўсин ҳар бир ота-она етарли даражада ўқиб-ўрганиши мумкиндир. Аммо болага ўрнатқ кўрсатиш тарбия беришнинг асоси эканлигини унутмайлик. Бола сутдек оппоқ тасавwurда ҳаётдан таълим ола бошлайди. Дастлаб кўрганларидан ўрганиб боради. Оилада эр-хотин муомаласи чиройли бўлса, унинг беғубор олами гўзал шакллана бошлайди. Аксинча, оилада жеркиниб гапириш, қарғаш, сўкиниш каби иллатларни эшитиб улғайиши уни ҳаётдан аламзада қилади. Беғубор туйғулари иллат билан шаклланган болалар жамиятга кириб борганда ҳам ўша нуқсондан қутулолмайди. Бу борада жуда кўп эшитгансиз ва биласиз. Тарбия масаласининг энг нозик ва энг муҳим жиҳатини ҳеч бир вақт унутиб бўлмайди. Иккинчидан, шарқ халқлари, яъни ўзбек оилаларида ноёб бир жиҳат бор. Бу ҳодиса бизнинг миллатимизнинг улкан ютуғидир. Бу нима экан дейсизми? Албатта бу ҳақда кўп эшитгансиз, хўп ўқигансиз, ҳаётимизда эса ҳар оилада учрайдиган бир жиҳатки, фақатгина шарқ халқларида устувор бўлган ҳолат. Бу ўзига хослик эса кексаларга ҳурмат кўрсатиш! Нега ривожланган ғарб дунёсининг таълим-тарбия жараёнида бу жиҳатга ҳеч урғу берилмайди. Чунки уларнинг оиласида ўн саккиз ёшга тўлганлар ўз хошишига кўра яшай бошлайди. Кексалар унинг ҳуқуқига дахл қилиши мумкинмас. Худди шундай кексалардан масъулият олиб ташлангани каби, фарзандлар ҳам кексаларни парвариш этиш, уларга ҳурмат кўрсатиб хизматини қилиш туйғуларидан бегона бўлиб ўсади. Бу уларнинг тамойили, шарқда эса мутлақо ўзга олам. Шунинг ҳеч эътибордан четда қолдирмаслигимиз шарт.

Кекса кишини ҳурмат қилиш оддий гап эмас. Мисол учун, оилада кексалари бор боланинг тарбияси билан алоҳида ёш оилада вояга етган боланинг хулқида бир хиллик сезасизми? Болага ибрат бўлишда биринчи навбатда ота-она ўзининг ота-онасини, келин бўлса шу оиладаги қайнона-қайнотасига самимий ҳурмат билан муносабатда бўлиши керак. Кексалар олдида бошқача муносабат, орқасидан бошқача гап-сўзларни айтиш чоғида бола зукко бўлишига эътибор қаратилса, улар самимийлик билан сохталикни тез фарқлайдилар. Шарқда тарбиянинг асосида кексаларга ҳурмат кўрсатиб, икром қилиш, уларнинг кўнглига қараб муомала қилиш, ўз ўрнида кичикларга иззат кўрсатиш жуда муҳимлиги ўзига хосдир.

Одамзод улуғ ёшга етганда яна бола каби инжиқ бўлиб қолади. Буни илм ҳам, ҳалим ҳам, донишмандлар ҳам бирдек иттифоқ қилишган. Бунинг устига қувватдан кетади, дардманд бўлиб қолади ва ҳоказолар. Уларга нисбатан қилинаётган муносабатлар, муомалаларни болалар зийраклик билан кузатиб боришади. Чунки ота-онадан кўра бола учун улуғ ёшдаги меҳрибон қариндоши суюкли бўлишининг бир сабаби, улар бола каби муносабатда бўлишидир. Ана шу тарбия жараёнига оилаларда диққатлироқ бўлишса, қолганлари ўз ўрнига тушиб кетиши осонлашади. Бундан эса, бутун бошли жамият катта наф кўради. Бошимизга тушиши эҳтимоли бўлган мушкулотларнинг қанчасидан холос бўламиз.

Ўзини ҳурмат қиладиган ва ўз қадрини биладиган кишилар кимлар? Ана шундай кишилар ота-онани эъзозлайди, қариндошларга меҳр кўрсатади, оила мустаҳкамлигини таъминлайди. Фарзандларини илм олишга йўллайди. Борди-келди муносабатларда ҳам маданиятли бўлишга интилади. Қариндош-уруғнинг ҳам ҳурматини қилади. Энг муҳими шарқона ҳаётий муносабатнинг дуру гавҳари бўлган кексаларга ҳурмат кўрсатиш, кичикларни иззат қилиш маданиятини сайқаллаб боради. Чунки ҳаёт муомаладан иборат. Ширин ва чиройли муомала эса сўзлар ҳолати ва моҳиятини англашга боғлиқ. Бу борада ҳам сизу бизга кўмак берадиган яна бадий асарлар бўлади. Негаки, бадий адабиётларда шахсларнинг ҳаёти батафсил очиб берилади. Қаерда, қандай кимга муносабат қилишнинг ибратли намуналари кенг ёритиб берилган. Биз ҳолатига қараб керагича улардан андоза оламиз. Адабиёт сўзларнинг вазнини, кучини, сеҳрини очиб берадиган дастур кабидир. Бутун бошли бир жамиятни билиш учун албатта сўзларнинг маъзини чақиш керак. Буларнинг ҳаммаси онгимизга сўз орқали ўрнашади. Таълим-тарбия жараёнида адабиёт бир дастурхон вазифасини ўтайди. Дастурхон атрофида оила жам бўлгани каби, ҳар биримиз китобхонликдан баҳра олишимиз ютуқларимиз гаровидир.

Ер юзидаги кишилик жамиятида зиддиятлар, қирғинбарот урушлар тинимсиз содир бўлаверар, аммо ҳеч бир вақтда таълим-тарбия йўлида илм ўргатиш ва ўрганиш тўхтаб қолган эмас, қандай вазият бўлмасин олимлар ўз бурчини холисона адо этганидан ҳаётимизда илм нури сўнмаган. Ноҳақликларни муолажа қиладиган улуғ инсонлар кўп бўлган. Айни пайтда ҳам касбий илмларнинг табиий турли соҳаларга ажралишини ўз йўлига қўйиб турайликда, диний ва дунёвий илмлар ўртасидаги сарҳад-чегарани бир ўйлаб

кўрайлик, бундан кимга фойда-ю – кимга зарар. Вақт – замон, бандалар қандай йўл тутса ҳам Аллоҳ таоло тақсимлаган шаклда ҳаракатланаверади. Замон ва маконда одам фарзанди қадр-қимматини белгилаб берадиган ИЛМни эъзозлаш билангина одамлар ўз шарафини зиёда қилади. Илмни эъзозлаш эса, уни ўрганиш баробарида ҳар бир банда ўз ҳаётига татбиқ қилиши лозим экан. Аввало таълим-тарбия бераётган кимсалар – ота-оналар, ўқитувчи ва мураббийлар ўзлари мақсадни аниқ ва тиниқ англаган бўлиши лозим. Ана шунда тарбия бериш йўлидаги саъй-ҳаракатлари мазмунли бўлиб, натижа бериши осонлашади. Бу борада ҳар бир инсон ўзича фикр қилиши, муайян бир тўхтамга келишида энг зарур қўлланма бадиий адабиёт ёки улуғларимизнинг панд-насиҳатлари бебаҳо дастуруламаллигини эсдан чиқармаслиги мақсадга мувофиқ. Хўш, ҳаёт тажрибасини кўрган улуғларимиз ҳаммамизга маълумдир. Ҳар бир хайрли ишларимизда улардан дуо оламиз, мабодо муаммога дуч келсак маслаҳатига муҳтожлик сезамиз. Табиийки, уларга мурожаат этиш биз учун унчалик муаммо эмас. Аммо кейинги йилларда китобхонлик ҳақида кўп айтилмоқда. Китоб ўқишнинг фазилати нимада деган ўринли савол пайдо бўлиши турган гап. Эътироф этилган бадиий адабиёт ҳақида ёрқинроқ фикрга келиш учун яна зиёли улуғларимизга мурожаат қилмоқчиман.

Таниқли олим ва мутафаккир замондош устозимиз Бегали Қосимов бадиий адабиётга шундай таъриф берган: “Адабиёт маънавият аталмиш ҳодисанинг маъзини ташкил қилади. Чунки Шарқда бу тушунча, биринчи навбатда, адаб (одоб) билан боғлиқдир. Истилоҳнинг ўзи “адаб”дан олингандир. Адабнинг маъноси кенг: юриш-туриш одоби, сўзлаш одоби, ўзаро муомала одоби. Булар ҳатто жуда қатъий қоида ҳолига келтирилган. Масалан, XV асрнинг машҳур адибларидан Ҳусайн Воиз Кошифий хабар беришича, биргина таом емоқнинг 37 хил одоби бўлган.

Адабиёт, шу жиҳатдан одобшуносликдир. Адабиёт гарчи “адаб” сўзидан олинган бўлса-да, фақат бу билан чегараланиб қолмайди. У бизга инсон ҳаётидан сўзлаб беради. Унинг қалби, орзу-интилишлари, севинч-армонлари, қайғу-изтироблари, бир сўз билан айтганда бутун борлигини ойнадек намоён этади. Демак, адабиёт инсоншуносликдир.

Одамлар муайян замон ва маконда яшайдилар, яъни ҳар бир кишининг ҳаёт саналари, туғилиб, фаолият кўрсатадиган жойи бор. Ўз ҳаёти бор. Улар яшаш учун, муайян идеаллар учун курашадилар, енгадилар ва енгиладилар. Биз буни тарих деймиз. Адабиёт инсон фаолиятини ёритар экан, ўзи билмаган ҳолда унинг тарихини ёритади. Демак, адабиёт тарих ҳамдир.

Ҳеч шубҳасиз, одамзоднинг бешикдан то қабргача бўлган ҳаёт йўли адабиётларда адабий қахрамонлар тимсолида ўз аксини топган. Шунинг учун ҳаётда ўз муносиб ўрнимизни топиш йўлида теран фикрлаш учун айнан шу ойнага қараб ўзлгимизни кўрамиз. Кенг миқёсда фикрлашимизда, яъни жамият ҳаётини теъран кузатишимизда китобхон бўлиш каби имкониятимизни оширар экан. Бугунги технология тараққиёти давридаги дунёда кўпроқ ўқиш заруратини талаб қиляпти. Қадам сайин кишини чалғитадиган маълумотлар шунчалик кўпайиб кетдики, ҳар лаҳзада алданиб ҳаётдаги йўлни йўқотиш ҳеч

гапмас. Таълим-тарбиянинг ўзига хос йўли бор. Дуч келган китобни ўқиш, ўзгаларга эргашиб одоб ўрганиш, интернетдаги сарҳадсиз маълумотлардан фойдаланиш бизни ўз ўзанимиздан чиқариб юборади. Шунинг учун таълим-тарбия олишда муайян тартиботлар мавжуд. Ҳар бир миллат ўзлигини билиши лозим. Чунки ҳаёт қонуни шундай. Бунинг маъноси шуки, ер юзи ҳаётида одамлар миллатларга жам бўлиб айро-айро давлат бўлиб яшайди. Мақсади ҳам, истиқомати ҳам, келажаги ҳам, яъниким яшаш тарзи шу бирликдаги таълимнинг савиясига боғлиқ. Хусусан, ўз давлатимиз ҳақида гапирадиган бўлсак, энг аввало ўзлимиздан сабоқ берадиган узоқ тарихга эга бўлган кадриятларимизни билиш талаб этилади. Булар халқ дostonларида, эртақларимизда, халқ кўшиқларида, мақол ва маталлар, топишмоқлар каби миллийлигимизни кўрсатиб берадиган бадий халқ оғзаки ва ёзма манбаларидир. Албатта ҳар бир ўзбек фарзанди мактаб партасида “Алпомиш” дostonидан бошлаб лапару алёрларимизгача етарлича маълумотга эга бўлиши лозим. Чор Россияси томонидан босиб олинган юртимиздаги таълим-тарбияда тарихимиз унутилди. Мустақилликка эришганимиздан кейин таълим-тарбияда катта йўқотишлардан сўнг бу борада катта муаммоларга дуч келмоқдамиз. Аслини олсак, босқинчилар томонидан юртимиз қул қилинишининг биринчи сабаби, тараққиётдан ортда қолган хонликларда таълим-тарбияга бир томонлама ёндошиш туфайли инқирозга юз тутгандик. Яъни диний илмга муккасидан кетган тор фикрли уламолар кўлида қолган маърифат бўғилди. Улар мадрасаларда фанларни ўқитишни таъқиқлаб ўз нафси учун талабаларни саводсиз қилиб қўйди. Шунинг ортидан катта бойлик ортиришди. Нафсига қул бўлиб қолган арбобларнинг ношудликлари туфайли ОНА юртимизнинг бой берилишига олиб келди. Ўртада жабр чеккан оддий ва авом халқ бўлди. Босқинчилар келиб таълим тарбиямиздан динни буткул чиқариб ташлаб, фақат фанларнинг илм сифатини тақдим қилди. Аллоҳ таоло ердаги бандаларига улўф неъмат қилиб бериб қўйган илм неъматини иккига бўлдик: диний ва дунёвий.

Таъбир жоиз бўлса, дунёвий илмларни инкор қилиб фақат динга муккасидан кетган бир томонлама қарашлар туфайли қул бўлган юртимиз қора халқнинг азоби қаттиқ бўлганди. Худосиз ва динсиз босқинчилар томонидан диний илмлар мутлақо инкор қилиниб таълим-тарбияда катта йўқотишларга дуч келганимиз ўша-ўша тарафкашликнинг оқибатидир.

Бугун бизнинг юртимиздаги илгари сурилаётган таълим-тарбия методологиясида баркамол авлод тарбияси йўлида илмга қўйилган сунъий айирмачиликларни олиб ташлаб мукамал дастурлар асосида иш олиб бориш мақсад қилиб қўйилган. Тараққиёт бўлиши учун фанлардаги кашфиётлар қанча зурур бўлса, одоб-ахлоқ юксак бўлиши учун минг йиллик кадриятларимиз ҳам шунча зарур. Ҳар бир илмни ўз ўрнида қўллашни давр талаб этипти. Илмдаги айирмачиликнинг ҳар икки ҳолатда ҳам оқибатини тарих бизга кўзгу мисоли кўрсатиб турибди. Илмдаги яқдиллик миллий ҳамжихатлигимизни таъминлаш келажагимиз асосидир. Албатта ҳар биримизнинг ўз фикримиз, ўзига хос дунё қарашимиз мавжуд. Лекин ҳаёт ҳақиқати эса мутлақо бошқа нарсени ифодалаб бермоқда. Инсоф юзасидан нафсимизга насихат қилиб ҳаётнинг аслига

муружаат қилайлик. Аллоҳ таоло ер ва осмондаги нарсаларни одам боласига хизмат қилишга буюрган эканлиги ҳаммамизга маълум. Бугун мамлакатимизда ислоҳ қилинган таълим-тарбия масаласи ўзагида ҳам аслга хос хусусиятлар мужассам этилмоқда. Юртнинг ривожланиши баркамол авлод тарбияси билан чамбарчас боғлиқ. Бу йўлда ота-оналар ўз бурчини адо этсинлар, навбати билан ўқитувчи-мураббийлар ўз вазифасини сидқидилдан бажарса, илм-хунар ўрганаётган ёшларимиз ўзларининг қобилиятига мувофиқ касб-корлари билан машғул бўлиб оилаларда хотиржамлик муҳити юзага келади. Бунга ишончим комил. Ахир биз дунёда мавжуд ҳамма илмлар ўз ўрнида фойдалансак, ҳаёт қонунияти бўйича энг юксак ривожланган давлат бўлишимиз табиий ҳолдир.

Адабиётлар

1. Қосимов Б. Танланган асарлар. 1 т. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2022.
2. Фан ва таълим муваффақияти. – Т.: Муҳаррир, 2019.
3. Шарқ юлдузи. – Т., 2018. – 5-сон.
4. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. – Т., 1993.

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING IJTIMOIV FAOLLIGI VA TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Qurbonova G.M., TDPV dotsenti

Аннотастия. Talabalar ijtimoiy faolligini rivojlantirish muhim omil sifatida jamiyatdagi ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zlashtirish va ularga erishish yo'llarini belgilaydi. Ushbu maqolada talabalar ijtimoiy faolligini rivojlantirishning nazariy jihatlari yoritilgan.

Калит со'злар: ijtimoiy makon, o'qitish sifati, faoliyat, ijtimoiy faollik, innovatsion shakl, madaniy qadriyatlar, shaxsiy yetuk.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning takomillashtirilgan dasturiy-metodik ta'minoti yaratildi. Natijada talabalarni tayyorlashning madaniy qadriyatlarning kasbiy-pedagogik qadriyatlar bilan aloqasi, madaniy-ijodiy faoliyatning pedagogik faoliyatdagi ijod va refleksiya bilan o'zaro aloqasi, kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatga asoslangan samarali tashkiliy-pedagogik mexanizmlari ishlab chiqildi va ta'limni insonparvarlashtirishning ustuvorligi ta'minlandi. Talabalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish mexanizmlarini ma'naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy pozitsiyaga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik isloxlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ma'naviy madaniyatni shakllantirish asosida takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Dunyoda oliy ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatida madaniy qadriyatlar asosida ijtimoiy faollikni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish; talabalarning ijtimoiy faolligi va tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan vositalarini yaratish; talabalarla ijtimoiy faollikni rivojlantirishning tizimini takomillashtirish; talabalarda

ijtimoiy faollikni rivojlantirishning texnologiyalarini takomillashtirish; talabalarda kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatga asoslangan samarali pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy faollikni rivojlantirishga oid jaxonda olib borilgan tadqiqotlar natijasida bir qator, jumladan quyidagi ilmiy natijalar olingan: axloqiy tarbiya texnologiyalarini ishlab chiqishga doir xalqaro xamkorlikni amalga oshirishning tashkiliy va straterik mexanizmlari takomillashtirilgan (Association for Educational communications and Technology – AECT); Talabalarining ijtimoiy faollikni rivojlantirishning falsafiy, ijtimoiy-antropologik masalalari A.Begmatov, M.Kaxxarova, A.Mavrulov, J.Tulenov, G.Tulenova, E.Yusupov, O.Gaybullaevlar tomonidan tadqiq etilgan.

Ijtimoiy faollik – faollikning yuksak shaklidir. U fakat iisonga ijtimoiy mavjudot sifatida, insonlar guruxiga, jamiyatga xos. Amerikalik sotsiolog F.G.Keddings ijtimoiylashuv nazariyasi kitobida ijtimoiy tabiat yoki individ xarakterini rivojlantirish, insonni ijtimoiy xayotga taybrlashdir deb fikrini bildirgan.

Fransuz olimi Gabriel Tard, A.V.Petrovskiylarning tadqiqotlari ijtimoiylashuv mexanizmlariga turli yondashuvlarini keltirib o'tishgan. Faol shaxsni shakllantirish mexanizmlarini tadqiq qilish va keyinchalik ularni ishlab chikish uchun A.M.Matyushkinning ijodiy iktidorlilik konsepsiyasi kizikish uygotadi. Uning mohiyati shundaki, shaxs ijodiy faolliigi o'rab turgan dunyoni o'zgartirishga yo'nalgan faoliyat sifatida xam shaxs ta'limi (muxit bilan maqsadga yo'naltirilgan o'zaro munosabatga tayyorlikda, shaxsning maksadga intiluvchanlik, kat'iyatlilik, xarakat qilishga xoxish, ishchanlik va tashabbuskorlik bilan izoxlanadigan extiyojlari va manfaatlaridan kelib chiqadigan mustaqil faoliyatga intilishda namoyon bo'ladigan) sifatida ko'rib chiqiladi (qaraladi). Inson faolligining integral xarakteristikasi bo'lib, uning so'z va ish birligida, prinsipiialligida, o'z qarashlarini ximoya qilish ketma- ketligida ifodalanadigan faol xayotiy pozitsiyasi maydonga chiqadi. Shaxs faolligida, odatda, insonga xos bo'lgan va uning yurish-turiga (odob), xulq- atvor xarakterini belgilaydigan axloqiy (ma'naviy) qadriyatlar mujassam. Bundan kelib chiqib, individ faolligining axloqiy asosi yovuzlikning barcha ko'rinishlariga qarshi turishga xoxish (istak)dir. Bu bilan bo'g'liq faollik imkoniyati insonning fuqarolik erkinligi darajasi bilan, jamiyatda tashabbus va xavaskorlikni namoyon qilish uchun xuquqiy kafolatlarning mavjudligi bilan izoxlanadi [2].

Xozirgi pedagogika fani faollikka shaxsning rivojlanish xususiyatlarini asoslaydigan tizim, tashkil qiluvchi omil sifatida qaraydi. Faollik o'zgarishlarga tayyorlik, moslanish, mustaqil xarakat qilishga intilish kabi fazilatlarida amalga oshiriladi, bunda ijtimoiy tajriba, insoniyat to'plagan bilimlarni va maqsadga erishish uchun yanada qulay yo'llarni tanlash yo'rdamida faoliyat usullarini o'zlashtiradi.

Tadqiqotchilar shaxs faolligini motivatsiya, maqsadga yo'nalganlik, anglashilganlik, emotsionallik, xarakat usullari va yo'llarini egallash kabi tavsiflarni birlashtiradigan va kuchaytiradigan maxsus (alohida) faoliyat sifatida tushunib, vaziyatlilik kabi xususiyatlarning zarurligini ta'kidlaydilar. Talabalar ijtimoiy faolligini rivojlantirish muhim omil sifatida jamiyatdagi ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zlashtirish hamda ijtimoiy va shaxsiy yetuklikka erishish asosida o'z maqsadlarini

mustaqil aniqlay olish va ularga erishish yo‘llarini belgilay olish, jamiyatdagi o‘z o‘rniga ishonch hosil qilish manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Qurbonboev M. Talabalar ma’naviy-ijtimoiy faolliklarini rivojlantirishning pedagogik asoslari (jamoalar asosida): Dis. ... ped. fanl. nomz. – T., 1998. – 155 b.

2. Arziqulova D.N. Kasbiy kamolotning psixologik o‘ziga xos xususiyatlari: Psixol. fanl. nomz. ... dis. Avtoref. – T., 2002. – 22 b.

3. Мартишина Н.В. Ценностный компонент творческого потенциала личности педагогика // Педагогика. – М., 2006. – № 3. – С. 48-57.

XXI ASRDA ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMIDA STEAM TA’LIMINING AHAMIYATI VA O‘ZBEKISTONDA UNING RIVOJLANISHI"

**Qurbonova G.M., TDPU dotsenti, PhD,
Choriyeva Mohira Hasan qizi, TDPU magistranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asrda ta’lim tizimining zamonaviy ehtiyojlari va STEAM ta’limining ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada O‘zbekistonda STEAM ta’limining boshlanishi va dastlabki qadamlar, shuningdek, STEAM ta’limi yosh avlodni zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar bilan tanishtirish, ularning tanqidiy va tizimli fikrlashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: STEAM ta’limi, innovatsion ta’lim metodlari, tanqidiy fikrlash, zamonaviy texnologiyalar, ta’limda innovatsiyalar, STEAM va ijodiy yondashuv.

Abstract. This article analyzes the modern needs of the education system in the 21st century and the importance of STEAM education. The article discusses the beginning and initial steps of STEAM education in Uzbekistan, as well as its role in introducing modern technologies and innovations to the younger generation, and in shaping their critical and systematic thinking.

Key words: STEAM education, innovative teaching methods, critical thinking, modern technologies, innovations in education, STEAM and creative approaches.

Аннотация. В этой статье анализируются современные потребности образовательной системы XXI века и важность образования в формате STEAM. В статье рассматриваются начало и первые шаги внедрения образования STEAM в Узбекистане, а также его роль в знакомстве молодого поколения с современными технологиями и инновациями, а также в формировании их критического и системного мышления.

Ключевые слова: STEAM образование, инновационные методы обучения, критическое мышление, современные технологии, инновации в образовании, STEAM и творческий подход.

XXI asrda ta’lim tizimi dunyo bo‘ylab jiddiy o‘zgarishlarga yuz tutmoqda. Global miqyosda fan va texnologiyalar tez sur’atlar bilan rivojlanib, insoniyatning kundalik hayotiga tobora chuqur kirib bormoqda. Shu bilan birga, ta’lim tizimining asosiy maqsadi nafaqat bilimlarni uzatish, balki yosh avlodni mustahkam,

innovatsion fikrlashga, kreativlikka va tanqidiy yondashuvga o'rgatishdir. Bunday talablarga javob berish uchun ko'plab mamlakatlarda yangi ta'lim metodlari va yondashuvlar ishlab chiqilgan. Ulardan biri va eng samarali usullardan biri – STEAM ta'limi hisoblanadi.

STEAM, ya'ni fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika sohalarini birlashtirgan ta'lim tizimi o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham taqdim etadi. STEAM ta'limi, o'quvchilarga an'anaviy fanlar bo'yicha chuqur bilim berish bilan birga, ularda kreativ fikrlash, tizimli yondashuv, problemalarni hal qilish va innovatsion yechimlar topish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

STEAM ta'limi o'zida beshta muhim sohani birlashtiradi: fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Bu sohalar bir-biriga yaqindan bog'langan va ular orqali o'quvchilar kompleks muammolarni hal qilishda o'z bilim va ko'nikmalarini birlashtira olishadi.

STEAM ta'limining asosiy afzalliklari shundan iboratki, u o'quvchilarni nafaqat biror bir soha bo'yicha bilimlarga ega bo'lishga o'rgatadi, balki ular orasidagi o'zaro bog'lanishlarni tushunish imkonini yaratadi. Bunda, fan va matematika aniq va mantiqiy bilimlarni berar ekan, san'at va dizayn kreativlik va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Texnologiya va muhandislik esa o'quvchilarga amaliyotda qanday qilib innovatsion yechimlarni yaratish va ulardan foydalanishni o'rgatadi.

O'zbekistonda STEAM ta'limi so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ta'lim tizimining sifatini oshirishga qaratilgan bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotgani, shuningdek, yoshlarni zamonaviy ta'lim tizimiga tayyorlash uchun STEAM metodikasini joriy etish uchun zarur sharoitlar yaratish yo'lida muhim qadamlar qo'yilmoqda.

O'zbekistonda STEAM ta'limining rivojlanishi uchun dastlabki qadamlar sifatida xalqaro tajribalarni o'rganish, yangi o'quv dasturlari ishlab chiqish va o'qituvchilarni maxsus treninglardan o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Mamlakatda STEAM yondashuvi asosida maxsus ta'lim markazlari tashkil etilmoqda va ta'lim muassasalarida yangi usullarni joriy etish bo'yicha seminarlar va master-klavslar o'tkazilmoqda. Bularning barchasi yosh avlodning zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar bilan tanishishiga imkon yaratmoqda.

XXI asrda ta'lim tizimining asosiy maqsadi – yoshlarni zamonaviy dunyo talablariga mos ravishda tayyorlashdir. Ushbu asrda insoniyat turli global muammolarni hal qilish uchun yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlarga muhtoj. Shuning uchun, ta'lim tizimi o'quvchilarga bilimlarning an'anaviy chegaralaridan chiqib, keng qamrovli yondashuvlarni, integratsiyalangan bilimlarni o'zlashtirish imkonini yaratishi kerak.

STEAM ta'limi bu ehtiyojlarga to'liq javob beradi. STEAM ta'limi XXI asrda ta'lim tizimining zamonaviy ehtiyojlariga javob beruvchi muhim ta'lim modelidir. O'zbekistonda ham bu yondashuvning rivojlanishi yosh avlodni global miqyosda raqobatbardosh va zamonaviy bilimlar bilan ta'minlashga qaratilgan katta imkoniyat

yaratmoqda. STEAM ta'limining joriy etilishi, o'quvchilarga nafaqat bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni, kreativ fikrlashni, muammolarni hal qilishni o'rgatishda katta rol o'ynaydi. Shu tarzda, STEAM ta'limi kelajakda O'zbekistonda ta'lim tizimining yanada samarali va innovatsion bo'lishiga xizmat qiladi.

STEAM texnologiyasi an'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, o'rta maktabdagi STEAM yondashuvi o'quvchilarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi. Ushbu ta'lim yondashuvi o'quvchilarga nazariya va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va universitetga kirish va keyingi o'qishni osonlashtiradi.

O'qituvchilar va o'quvchilarning fan, texnika va matematikadan bilimlarini oshirishda yordam beradigan bir necha usullardan foydalanishlari mumkin. O'qituvchilar va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydigan bir nechta ajoyib veb-saytlar mavjud. Ushbu veb-saytlarning ba'zilari turli xil mavzularda yozilgan qisqa maqolalar, shu jumladan fan, muhandislik va matematikaga oid masalalarni, o'quvchilarga turli xil ko'nikmalarni hosil qilishda yordam beradi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi STEAM Ta'limi: O'zbekistonda rivojlanish va istiqbollari. T: Ta'lim Publishing, 2020.
2. Mirziyoyev, Sh. M. O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid davlat siyosati. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, 2018.
3. Graham, A., & Wood, D. The Role of Arts in STEAM Education. Journal of Educational Theory and Practice, 2020. – 35(3), 34-46.

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING O'QUV-BILUV FAOLIYATLARINI TASHKIL ETISH TAMOYILLARI

Qosimov Abdulaziz Obidjon o'g'li, Qo'qon davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Bugungi ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarning o'quv-biluv faoliyatini to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki pedagogik faoliyat nafaqat bilim berish, balki mustaqil fikrlaydigan, ijodkor, innovatsion texnologiyalardan foydalana oladigan mutaxassislarni tayyorlashni ham talab qiladi. Ushbu tezida bo'lajak pedagoglarning o'quv-biluv faoliyatini tashkil etishning asosiy tamoyillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: bo'lajak pedagoglar, o'quv-biluv faoliyati, ta'lim tamoyillari, ta'lim motivlari, reproduktiv, produktiv.

Pedagogik jarayonning samaradorligi, avvalo, bo'lajak pedagoglarning o'quv-biluv faoliyatini tashkil etish tamoyillariga bog'liq. Ushbu tamoyillar ta'lim jarayonida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni, mustaqil bilim olish jarayonini va amaliy faoliyatga yo'naltirilgan ta'limni o'z ichiga oladi.

O'quv-biluv faoliyati talabning o'quv-biluv kompetensiyalarini egallashga qaratilgan faoliyati sifatida belgilanadi. Ushbu faoliyatning natijasi nafaqat bilim olish mahsuloti (masalan, muammoli yoki ijodiy mahsulot), balki talabning shaxsiy o'zgarishlari va rivojlanishidir [1, 162-b.].

Bundan ko'rinib turibdiki, o'quv-biluv faoliyatini tashkil etish jarayonida talabalarning individual xususiyatlarini ham inobatga olgan holda yondoshish orqali ularning shaxsiy rivojlanishlariga erishiladi. Bu faoliyat talaba tomonidan mustaqil ravishda loyihalashtiriladigan va amalga oshiriladigan maxsus tashkil etilgan, maqsadli va boshqariladigan jarayon sifatida tavsiflanadi. Talaba o'quv jarayonida yangi bilimlarni o'zlashtirib, shaxsiy rivojlanishga hissa qo'shadi.

Shuningdek, o'quv-biluv faoliyati talabning shaxsiy maqsadlarini (ichki motivatsiyasi) va kognitiv faoliyatni (axborot yig'ish, tahlil qilish va o'zlashtirish) o'z ichiga oladi. Bu jarayon bilim olishni ijodiy va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

“Pedagogik ensiklopediya”ning III jildida o'quv-biluv faoliyatiga quyidagicha ta'rif beriladi: o'quv-biluv faoliyati – ta'lim oluvchilarning dars jarayonida amalga oshiriladigan faoliyatlari majmuini ifodalovchi tushuncha.

Demak, o'quv-biluv faoliyati bu ularning dars jarayonida o'qituvchi tomonidan berilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va o'zlashtirish jarayonida namoyono bo'lar ekan. M.Ochilov, N.Ochilovalar [2, 63-b.] tomonidan esa, o'quv-biluv faoliyatiga shaxsiy va ijtimoiy qimmatli motivga ko'ra ta'lim-tarbiyaning aniq bir maqsadini (vazifasini) tegishli shakl-usul, vositalar yordamida bilib olishi (o'zlashtirishi)ga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya natijasi bilan yakunlanadigan xatti-harakatlari majmuidir deya ta'rif beriladi. Ushbu ta'rifda shaxsiy va ijtimoiy jihatdan zaruriy bo'lgan motiv asosida, ta'lim-tarbiyaning maqsad va vazifalariga yo'naltirilgan holda, tegishli usul, vosita va shakllar yordamida bilimlarni egallash jarayoni ekanligi, u o'zlashtirish natijasi bilan yakunlanadigan xatti-harakatlar tizimini tashkil etishi aytilmoqda.

Demak, o'quv-biluv faoliyati shaxsiy motivlar ya'ni har bir talabning o'zigagina xos bo'lgan hamda ijtimoiy motivlar ya'ni butun bir jamoaga yoki kichik talabalar guruhiga tegishli bo'lgan va jamiyat tomonidan ushbu faoliyatni amalga oshirishda turtki bo'ladigan motivlar yig'indisi asosida maqsadga yo'naltirilgan holda maqsadga mos keladigan metod va turli vositalar yordamida axborotni o'zlashtirish natijasida yuzaga keladigan jarayondir deya izohlash mumkin.

Talaba o'quv faoliyatni shu ishni bajarish usuli haqida oldin o'zlashtirilgan axborot va ma'lumotlarlar asosida bajaradi. Avval bilib olingan axborotlarga bevosita tayanmasdan bajarish ta'lim-tarbiya jarayoniga mos kelmaydi. Faoliyatni qanday bajarishga doir avval egallangan bilimlarni qo'llay bilish esa ayrim o'quv elementlari va butun o'quv fani mazmuni va mohiyatini o'zlashtirish sifatiga ta'sir etmay qomaydi.

Bunda qay tartibda harakat qilishning oldin o'zlashtirilgan mo'ljal asosida yoki aynan avval bajarilganidek yohud bo'lmasa faoliyatning shart-sharoitiga qarab o'zgartirilgan tarzda ishlatilishi ham mumkin. Avval bilib olingan bilimlar majmuidan foydalanish usuliga qarab o'quv-biluv faoliyati nomahsul va mahsuldor turlarga ajratiladi. Reproduktiv ya'ni nomahsul faoliyat mahsuldor faoliyatdan oldin bajariladi va mahsuldor faoliyat uchun zamin bo'lib xizmat qiladi.

Taniqli olim A.Verbitskiy ta'lim jarayonlarida talabalarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish bo'yicha quyidagi fikrlarni ta'kidlaydi: "Talabalar muyyan masalalarni hal etishda turli tuman darajada murakkablikga ega bo'lib bilimlarni o'zlashtirib, ularni hal etishda ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirishga tayanadi. Shuning bilan birga pedagoglarning shaxsga qaratilgan ta'lim mazmuni ham shular bilan chambarchasdir" [3, 69-b.]. Verbitskiyning ta'rifi ta'yansak talabalarning murakkablik darajalari har xil bo'lgan bilimlarni o'zlashtirishda ularning ijodiy qobiliyatlari yanada rivojlanadi.

Talabalarning o'quv-biluv faoliyatlarini turli metodlar orqali rivojlantirish mumkin. O'quv-biluv faoliyatini stimullashtiruvchi metodlariga o'quv munozaralari, illyustratsiya va namoyish qilish, didaktik o'yinlar, treninglar, yakka loyihalash, laboratoriya ishi kabilar kiradi deya ta'kidlaydi U.Yuldoshev [4, 157-b.].

Bundan tashqari o'quv-biluv faoliyatini amalga oshirish jarayonida turli terminlarga izoh berish, talabalarning o'zlariga xulosa chiqarishni taklif etish ham o'quv-biluv faoliyatini samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Bo'lajak pedagoglarning o'quv-biluv faoliyatini tashkil etish tamoyillari quyidagilardan iborat:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyili – har bir talabani individual qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos holda o'qitish.

Tizimlilik va izchillik tamoyili – o'quv jarayonining mantiqiy ketma-ketlik asosida tashkil etilishi.

Faollik va mustaqillik tamoyili – talabanning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishi va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Muammoli ta'lim tamoyili – o'quvchilarni tahlil qilish, fikrlash va ijodiy izlanishga yo'naltirish.

Ilmiylik tamoyili – ta'lim jarayonida ilmiy asoslangan bilimlarni berish va ularni amaliyotga tadbiiq etish.

Interfaollik tamoyili – o'qituvchi va talabalar o'rtasida hamkorlik va faol muloqotni shakllantirish.

Innovatsion texnologiyalarga asoslanish tamoyili – zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar va pedagogik innovatsiyalardan foydalanish.

Fan va amaliyot integratsiyasi tamoyili – nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish.

Refleksiv yondashuv tamoyili – talabanning o'z bilim va faoliyatini tahlil qilish hamda o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirish.

Uzluksizlik tamoyili – o'quv-biluv faoliyatining doimiy rivojlanish va yangilanib borishini ta'minlash.

Bo'lajak pedagoglarning o'quv-biluv faoliyatini tashkil etish pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Shu boisdan, zamonaviy ta'lim tizimi doirasida pedagogik tamoyillarni to'g'ri yo'lga qo'yish bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omildir.

Adabiyotlar

1. Звоненко А.Б. Генезис понятия «учебно-познавательная деятельность» // Педагогика. Вопросы теории и практики. – М., 2021. – С. 162-167.
2. Ochilov M., Ochilova N. Oliy maktab pedagogikasi: Darslik. – T.: Aloqachi, 2008. – 304 b.
3. Boboqulova M.A. Talabalarning o‘quv-bilish faoliyatini faollashtirishda muammoli ta’lim texnologiyasining ahamiyati // Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. – T., 2024. – 2-son. – B. 69.
4. Yuldoshev U.J. Umumiy pedagogika: Darslik. – F.: Farg‘ona, 2021. – 157-b.

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI O‘QUVCHILARINI MUSIQIY FAOLIYATLAR ORQALI TARBIYALASHDA O‘QITUVCHISINING O‘RNI

Qo‘ziboyev V.A., TPMI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarini tarbiyalashda musiqaning naqadar muhimligi, musiqa orqali yoshlar ma’naviyatini, madaniyatini, dunyoqarashini, erkin fikrlashini shakllantirish, musiqa darslarini o‘qitish jarayoni tashkil etilishi talabalar ilmiy nazariy bilimlarni ularni amalda qo‘lash metodlari ijodiy tashabbuskorlik manaviyatli jamiyat taraqqiyoti uchun o‘z xissasini qo‘shish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: san‘at, ijod, milliylik, kommunikativ, bilim, tashabbus, metod, ma’naviyat, ta’lim, tarbiya, madaniyat.

Ma’lumki, musiqa san’atining eng qadimiy va shu bilan birga, xalq ommasiga keng tarqalgan, uning turmushiga chuqur singib ketgan sohalaridan biridir. Musiqa ham real voqelikni aks ettiradi. Musiqaning milliy ma’naviyatimizga ta’sir kuchi shu qadar kattaki, uning yordamida bemorlarni davolash mumkinligini fan allaqachon isbot qilgan. Buyuk mutafakkir Abu Nasr Forobiy “Katta musiqa” kitobida musiqa nazariyasi ohanglarining turlari, kelib chiqish sabablari, kishiga ma’naviy, ruhiy ta’siri haqidagi qimmatli fikrlarini bildirgan. Forobiy musiqa ilmida faqat nazariyotchi bo‘libgina qolmay, amaliyotchi ham bo‘lgan. Uning o‘zi taniqli musiqachi, ajoyib sozanda va bastakor, yangi musiqa asbobi ixtirochisi sifatida ham shuhrat qozongan. Musiqaning ajoyib sehrli kuchi, mo‘jizakor ta’siri haqida fikr yuritib, Forobiy “Ilmlarning kelib chiqishi to‘g‘risida” asarida shunday yozadi: “Bu ilm shu ma’noda foydaliki, u o‘z muvozanatini yo‘qotgan odamni tartibga keltiradi, mukammallikka yetmagan xalqni mukammal qiladi va muvozanatini saqlab turadi”. Musiqa, avvalo, bolalarning his-tuyg‘ularini mayinlashtiradi. Musiqa asarlarini his etish kabi ular da ko‘pgina insoniy fazilatlarni uyg‘otadi. Albatta, insoniy fazilatlarni kamol toptirishda adabiyot, tarix, sport va boshqa sohalar katta o‘rin tutadi. Binobarin, nazm va musiqa doimo yonma-yon yashaydi. Musiqani his etish tabiat taassurotlari ostida tug‘iladi, qolaversa, bog‘cha va maktabda shakllanib boradi. Musiqa darslari o‘quvchilarni faqatgina nafosat jihatdan emas, balki keng

ma'noda ma'naviy-axloqiy jihatdan ham tarbiyalaydi.

Avloddan-avlodga o'tib kelayotgan, ne-ne zamonlar zayliga bardosh berib, xalqning orzu-armonlari, o'ylari va intilishlarini mujassam etgan kuy-ko'shiqlarimiz, maqomlarimiz barcha turdagi ta'lim muassasalari o'quv dasturlaridan kengroq joy olsa yaxshi bo'lar edi. Zamonamizning zabardast yozuvchisi, jahonga mashhur adib Chingiz Aytmatov "Kunda" romanida yozadi: "...hayot, o'lim, muhabbat, shavq va ilhom hammasini musiqa aytadi, zotan, biz musiqa vositasida eng oliy hurlikka erishamiz, bu hurlik uchun ongimiz yorishgan zamonlardan boshlab, butun tariximiz davomida kurashganmiz, lekin unga musiqadagina erishganmiz". Xalqimiz yaratgan musiqa durdonalari har bir faoliyatimizda, har soniyada – tarbiyada, mehnatda, ijtimoiy munosabatda ma'lum darajada o'z ifodasini topadi. Milliy musiqa atrofdagi hodisalardagi go'zallikni idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi, nozik did va hur fikr bilan qurollantiradi, ma'naviy olamni kengaytiradi. Shu bois musiqani "tilsiz falsafa" deb bejiz aytmagan. Musiqashunos olimlar tomonidan tavsiya etilgan kontsepsiyalarga tayanib, biz musiqiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida bola shaxsining qanday faoliyat turida qaysi shaxsiy xususiyatlari shakllanishini chizma yordamida ko'rsatib berdik. Musiqiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida bola shaxsini shakllantirishda musiqa ta'limining ahamiyatini musiqa mashg'ulotlarini tahlil qilish orqali ko'rishimiz mumkin.

Demak, musiqiy mashg'ulotlar davomida:

1. Qo'shiq kuylash faoliyatida musiqiy dunyoqarash, musiqiy did shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalar musiqiy bilimlarga asoslangan holda qo'shiq kuylaydilar. Buning uchun ular musiqiy asarga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni o'zlashtiradilar. Shu jarayonda ular musiqa dunyoqarash va musiqiy did shakllanadi.

2. Musiqa savodi faoliyatida musiqiy tafakkur, tasavvur va musiqiy dunyoqarash shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalar musiqaning yaratilish tarixi, musiqaning ifoda vositalari – ritm, metr, registr, o'lchov, lad, temp, nota yo'li va yozuvi, tovushlar uzunligi va balandligi, musiqa ijodkorlari, ijrochilari haqida bilimga ega bo'lish bilan birga, ularning musiqiy tafakkurlari shakllana boradi. Bu, o'z navbatida, bolalarni musiqa olamiga olib kiradi va musiqiy dunyoqarashlarini shakllantiradi.

3. Musiqa tinglash faoliyatida musiqiy idrok, musiqiy dunyoqarash shakllanadi. Bu faoliyatda bolalar musiqa tinglab, uni bevosita idrok eta boshlaydilar. Bu esa, ularning musiqiy tafakkurlarini shakllantiradi.

4. Bolalarda cholg'u asboblari jo'r bo'lish faoliyatida musiqiy dunyoqarash, musiqiy did, musiqiy tafakkur, musiqiy idrok, musiqiy ritm hissi va musiqiy xotira shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalarda deyarli barcha musiqiy psixologik xususiyatlar shakllanadi. Chunki bu faoliyatda ular o'zlari bevosita musiqiy asarga jo'r bo'ladilar. Avval ular musiqiy asarni tinglab ko'radilar (musiqiy idrok), bu esa, musiqaning ritmik ko'inishini eslab qolishni (musiqiy xotira), qaysi asbobda jo'r bo'lsa yaxshiroq jaranglashini (musiqiy did) tanlashni taqozo etadi. Bola bu faoliyatda mustaqil fikrlaydi (musiqiy tafakkur), natijada

uning musiqiy dunyoqarashi shakllanib boradi

5. Musiqa ostida ritmik harakat bajarish faoliyatida musiqiy dunyoqarash, musiqiy did, musiqiy tafakkur, musiqiy idrok, musiqiy ritm hissi va musiqiy xotira shakllanadi. Bu faoliyat turida o'quvchilarda deyarli barcha musiqiy psixologik xususiyatlar shakllanadi. Chunki, bu faoliyatda ular o'zlari bevosita musiqiy asarga jo'r bo'ladilar. Avval ular musiqiy asarni tinglab ko'radilar (musiqiy idrok), bu esa, musiqaning ritmik ko'rinishini eslab qolishni (musiqiy xotira), qaysi asbobda jo'r bo'lsa yaxshiroq jaranglashini (musiqiy did) tanlashni taqozo etadi. O'quvchi bu faoliyatda mustaqil fikrlaydi (musiqiy tafakkur), natijada uning musiqiy dunyoqarashi shakllanib boradi.

Musiqaning ilohiyligi, uning ruhiyatga bog'liqligi, ohanglarning sirli olami insoniyatni doimo qiziqtirib kelgan. Xonandaning qo'shig'i dardlarga malham bo'lib, shodlikni oshirsa, sozandaning kuyi g'amni aritib, ko'ngillarga xush kayfiyat bag'ishlaydi. Shuning uchun musiqaning chinakam sehriga har ikki subyekt birdek daxldor bo'ladi. Shunday ekan, insonni kamolga yetkazishda musiqa san'atining ahamiyati beqiyosdir. Musiqa hayotni insonlarning his tuyg'ularini va orzu istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi. Musiqa san'atiga suyanish, uning asriy an'analari va namunalaridan yosh avlodni ko'proq baxramand etish lozim. Oilada ota-onalar, maktabda musiqa muallimlari bolalarga yaxshi musiqa va qo'shiq odamning qalbini tozalashini, ruhini poklashini, kayfiyatini ko'tarishini, ezgu maqsadlar sari yo'naltirishini ko'p bor uqdirishadi. Yoshlarni boy ma'naviy meros hisoblangan musiqa sanatini puxta biladigan yetuk mutaxassis kadrlar qilib tayyorlash masalasi bugungi kunning muhim, ustivor vazifalaridan hisoblanadi. Birinchi navbatda, yoshlar milliy g'urur va yuksak madaniyat egasi bo'lishlari uchun ham musiqa san'atiga oshno bo'lishlari kerak bu vazifalarni amalga oshirishda musiqa fani o'qituvchilari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Musiqa san'ai orqali yosh avlodni ma'naviy tarbiyasiga g'amxo'rlik qilish, kamolot sari etaklash, milliy g'oyani singdirish va tafakkurni kengaytirish borasida xilma-xil ko'rik tanlovlar o'tkazilmoqda. Bu ko'riklar esa, o'z navbatida, yangi-yangi ijrochi xonandalarni kashf etayotir. Kuylash nazariyasi bo'yicha adabiyotlar talaygina, biroq bu vokal ishi amaliyotiga kam ta'sir etadi: qo'shiqchilik hayoti undan deyarli xoli, o'z yo'lidan kechadi. Kuylash tajribasi, asosan, pedagoglar, vokal ishi ustalari tajribasini og'zaki bayon etishdan foydalanadi. Qo'shiqchi va uning ovozini tarbiyalash bo'yicha aktyor bilan ishlash metodiga o'xshash qandaydir umumiy metod yaratilmagan, kuylash ustalaridan o'z amaliy faoliyatini nazariy jihatdan chuqur anglashni talab qilish qiyin. Na hofiz, na yozuvchi, na cholg'uchi, na mo'yqalam sohibidan iste'dodli va ulkan tajribasi bo'lsa ham nazariya yaratishni talab qilib bo'lmaydi. Shu holat qo'shiqchilar tayyorlashning "yagona metodini" ishlab chiqishning maqsadga muvofiqligi haqidagi fikrlarni keltirib chiqaradi. Biroq bu kabi metodni yaratish vokalchilardan yuksak uyushqoqlik talab etiladi. Vokal o'qituvchilari kuylash paytida ovoz apparati ishi haqidagi batafsil tekshirilgan ilmiy ma'lumotlarga asoslangan ilmiy xulosalarga kelgandagina "yagona metod" ishlab chiqilishi va vokal amaliyotiga tadbiiq etilishi mumkin. Kuylashga o'rgatishning foydali, demakki, hamma maqbul metodi

eng yaxshi vokal pedagoglari va etuk ijrochilar tajribasi va amaliyotida chuqur, har tomonlama umumlashtishi natijasidagina yaratilishi mumkin.

Bunday umumlashtirish fan ma'lumotlariga tayanishi lozim. Bugungi kunda na ilm, na pedagoglarga ajoyib musiqiy eshitish qobiliyati mavjudligi o'quvchiga ovozning yaxshi yo yomon chiqishi obyektiv sabablarini tushinish imkoniyatini bera oladi. Ustiga-ustak pedagog va o'qituvchining subyektiv tuyg'ulari ko'pincha mos kelmaydi. Ovoz (tovush) bo'lishidagi tuyg'ularini so'z bilan ifodalash esa, o'ta mushkul. Zamonaviy vokal terminalogiyasi ham ba'zida talabaga yordam berishdan ko'proq, uni chalg'itadi. Kerakli ovozni chiqishini ko'rsatish chog'ida o'z tuyg'ularini sharhlab, pedagog talabalarga o'xshash tuyg'ularni uyg'otmoqchi bo'ladi. Biroq ko'pchilikdagi ohangni ko'rsatayotib, pedagogda, bu tovush (ovoz) o'qituvchiga aytayotgan tuyg'u va texnik usullar natijasida yuzaga kelganiga ishonadi. Aslida esa, tuyg'ular juda aldamchi va individual, o'quvchi-talabada bu boshqacha bo'lishi mumkin.

O'z texnik usullari va tuyg'ularini berish jarayonida pedagog ko'proq og'zaki tushuntiradi. Bu tushuntirishlar ko'pincha obrazli ifodalalar bo'lib, kuylovchi ovozning yaxshi tarangini yoki bu tarangning turli sifatlarini xarakterlaydi. Talaba esa, bu obrazli ifodalarni o'z mushak tuyg'ulari (hislari)ga "tarjima qilishi"ga to'g'ri keladi. Hamma vaqt ham talaba bu "tarjima"ni eplay olmaydi. Kuylash chog'ida ovoz apparati ishi xaqida u qadar to'g'ri bo'lmagan tasavvurga asoslangan talim metodlari bazida pedagogning amaliy tajribasi hisobiga yaxshi natija berishini inkor etib bo'lmaydi.

Biroq bu ko'rsatkich past. Bu metodlar muvoffaqiyatini, aftidan, ayrim qo'shiqchilarning o'z ustozlari ishlatgan mushak usulidan nusxa olish yoki o'z tasavvuridagi ovozning chiroyli chiqishi idealining intuitiv amalga oshira olish qobiliyati bilan izohlash mumkin. Pedagogik ovozning yaxshi jarangidan nusxa olib, ko'shiqchi, xatto kuylash jarayonini noto'g'ri sharxlaganda ham o'zining vokal idealiga mos ovozni ta'minlaydigan mushak ko'nikmalarini hosil qiladi.

Musiqiy tarbiyaning muhim vazifalarini amalga oshirishda, yosh avlodni yuksak musiqiy-estetik didini shakllantirish, ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, ijro mahoratini yuzaga keltirishda vokal o'qituvchisi alohida ahamiyat kasb etuvchi shaxs hisoblanadi. Ovoz a'zolari yordamida chiqariladigan, balandligi, kuchi va tembri har xil bo'lgan tovush (odam va o'pkadan nafas oluvchi hayvonlarda).

Ovoz hiqildoqda hosil bo'ladi: o'pkadan chiqayotgan havo oqimi, bir-biriga tegib turgan ovoz boylamlari oralig'idan o'tib uni tebratadi, natijada nozikkina Ovoz hosil bo'ladi, so'ngra buni yuqori rezonatorlar (og'iz bo'shlig'i, halqum, burun va yondosh bo'shliqlari) kuchaytirib berib, ovoz o'ziga xos ohang (tembr) oladi. O'pkadan chiqayotgan havo oqimining kuchiga, jips turgan ovoz boylamlarining ko'rsatayotgan qarshiligi va ularning tebranish amplitudasiga qarab, ovoz kuchli yoki kuchsiz, shuningdek, tebranishining uzunligi va chastotasiga qarab baland yoki past bo'lishi mumkin. Ovoz paydo bo'lishida ishtirok etadigan a'zolarining hammasi sog'lom bo'lsa, ovoz yengil va bemalol eshitiladi. Pedagogik texnologiya nazariyasi va uni ta'lim jarayonida qo'llash muammolariga bag'ishlangan zamonaviy tadqiqotlar mazkur nazariyaning ta'lim rivojini

ta'minlashdagi ahamiyatini chuqur anglab etish, uning imkoniyatlarini aniqlash va keng qo'lamda axborot maydonini egalashga yordam beradi. Bolalar ovozi parvarish qilish, vokal va xor malakalarini oshirishda qo'shiq o'rganishdan oldin maxsus vokal mashqlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda avval o'quvchilarning ishchi diapazonining primar (o'rta) tovushlardan boshlab pastki tomon yo'naluvchi tetraoxodlardan foydalaniladi. O'qituvchi zimmasiga yuklanadigan bunday mas'uliyatni hisobga olgan holda bo'lajak musiqa o'qituvchilari, bakalavr talabalarning professional uquvini takomillashtirib borish, xususan, ularning kuylash mahoratini o'stirib borish hayotiy zarurat ekanligini anglab olish muhimdir. Musiqiy ta'lim dargohida bo'lajak bakalavrlarni kasbga tayyorlar ekan, ularning kuylashga o'rgatuvchi yakka xonanda, vokal o'qituvchisi talabalarning har birini ertaga izlab o'quvchilarga vokal sirlarini o'rgatuvchi ustoz sifatida tasavvur qilish, uni kuylash san'atining eng muhim sirlari bilan qurollantirishlari lozim. Bo'lajak musiqa o'qituvchisi, ya'ni talabaning ovozi qanday bo'lishi kerak? – degan savol tug'ilishi o'z-o'zidan tabiiydir.

O'quvchining ovozig qo'yiladigan birinchi navbatdagi talablar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. O'quvchi faqat texnikasini egallabgina qolmay, uning ovozi yoqimtoy va o'quvchilarni o'ziga tortadigan bo'lishi.
2. O'quvchi biron cholg'u sozida (fortepiano, rubob, dutor va xokazoda) o'z-o'ziga jo'r bo'lib kuylay olishi.
3. Cholg'u sozisiz ham chiroyli, yoqimli tembrda kuylay olishi.
4. O'z ovoz diapazonining barcha registrlarida (o'rta, past va yuqori) birday o'z ovoz tembirini yo'qotmasdan kuylay olishi.
5. Hirgoyi qilib yoki falset ovozda kuylay olishi.
6. Kuylaganda intervallarni to'g'ri talaffuz qilib kuylay olishi.
7. Xalq qo'shiqlarida turli qochirimlarni, bezaklarni mahorat bilan qo'llay olishi.
8. Turli dinamik turlarda kuylay mahoratiga ega bo'lishi.
9. O'quvchilar bilan muloqotda o'z ovoz tonini to'g'ri tanlay olish lozim. Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlar talabaning kuylash texnikasini qay darajada mukammal egallaganligini ko'rsatadi.

Xilma-xil vokal malakalariga o'quvchi, birinchi navbatda, professional o'qituvchilardan ta'lim olish jarayonida erishadilar. Xususan, vokal, mumtoz qo'shiqchilik, xor va xalq qo'shiqchiligi darslaridan puxta bilim olgan o'quvchilar soatlab cho'chimasdan kuylash malakalarini, ya'ni chidamlilikni ham o'rganib boradilar. Shu o'rinda mashhur ashulachi Shalyapinning qo'shiqchilikka xos muhim bashoratini eslatib o'tish o'rinlidir. Uning fikricha, har bir ashulachi o'z ichini ikki kishiga bo'lgandek, his qilishi lozim.

Birinchi ashulachi sifatida u professional darajada kuylasa, ikkinchi ashulachi sifatida u o'z ijrosini muntazam nazorat qilib borishi, o'zining yutuq va kamchiliklarini belgilab, uni tuzatish yo'llarini o'ylab borishi lozim. Bu esa, kuylovchiga yanada kattaroq mas'uliyat yuklaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, musiqa madaniyati darslarida vokal malakalari

bo'yicha olib boriladigan ishlarning sifati va samaradorligini oshirishda, vokal asarlarini mukammal o'rganishda, nota savodxonligini bilish va uning imkoniyatlaridan to'g'ri foydalana olish orqali o'quvchilarning vokal san'atini puxta o'zlashtirishlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarda vokal ko'nikmalarini shakllantirishda ovoz qo'yish mashqlarini mukammal egallash, ularda kuylash malakalari samaradorligini oshirishda asosiy vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Darvesh Ali Changiy. Risolayi musiqiy / Forschadan tarjima B.Ashurov. – T.: O'zR FA, 2023.

2. Кобилова Э.Б. Формировать духовное мировоззрение подрастающего поколения через фольклор // Oriental art and culture. 2022. – № 3.1. – P. 291-295.

3. Bakirovna Q.E. Theoretical and methodological basis of overcoming contradictions in modern musical and educational practice // Eurasian Journal of learning and academic teaching. 2021. – № 1.1. – P. 117-120.

4. Qobilova E. The place of folk songs in Isajan Sultan's stories // American Journal of social sciences and humanity research. 2024. 4.02. – P. 44-49.

BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MANTIQUIY MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH

Madatova Zaynabjon Habibulla-qizi, teacher of TSAU

Annotatsiya. Ushbu maqola matematika ta'limining ajralmas tarkibiy qismi sifatida masalalar yechish jarayonini yoritadi. Maqolada masalalar yechishning matematik tushunchalarni shakllantirish va arifmetik amallarni o'rganishda qanday muhim vosita bo'lishi, shuningdek, pedagogik texnologiyalar va multimedia vositalari yordamida boshlang'ich matematik ta'lim samaradorligini oshirishning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: matematik masalalar, arifmetik amallar, mustaqil fikrlash, tafakkur rivojlanishi, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiyalar, multimedia vositalari, matematika ta'limi

Matematik masalalar yechish – matematika ta'limining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, bu jarayonsiz fan mohiyatini chuqur o'zlashtirish mumkin emas. Masalalar yechish nafaqat nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi, balki o'quvchilarning mantiqiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflardan boshlab, masalalar yechish orqali o'quvchilarning analitik tafakkuri shakllanadi va muammolarni hal qilish ko'nikmalari mustahkamlanadi. Masalalar yechish maxsus tuzilgan amaliy mashg'ulotlar tizimiga asoslanadi. Har bir yangi matematik tushunchani o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarga uning nazariy mohiyatini tushuntirish bilan birga, real hayotdagi qo'llanilishi ham namoyish etilishi lozim. Shu bois, har bir yangi

tushunchani shakllantirish jarayoni uni amaliy jihatdan asoslab beradigan, qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradigan masalalar yechish bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak [1]ю Bola maktabdagi dastlabki mashg'ulotlardan oq matematik masalalar bilan tanishadi. O'qituvchi o'quvchilarning hayotiy tajribasi va mavjud bilim darajasini aniqlash maqsadida ularga eng oddiy masalalar orqali murojaat qiladi. Masalan: Senda to'rtta qalam bor edi, yana bitta qalam olding. Endi sendagi qalamlar nechta bo'ldi? Matematik masalalar o'quvchilarning matematik tushunchalarni shakllantirishiga, atrof-muhitni chuqurroq anglashiga va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishiga xizmat qiladi. Masalalar yechish jarayonida o'quvchilar to'rtta asosiy arifmetik amal va ularning xossalarini mukammal o'zlashtiradi, shu bilan birga, matematik tafakkuri va tili rivojlanadi.

Boshlang'ich sinf matematika kursiga mantiqiy masalalarning kiritilishini ikki yo'l orqali ochish mumkin: a) bu masalalarni yechish o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir o'tkazib, ulardan o'z fikrini mantiqiy izchillik asosida ifodalash ko'nikmalarini tarkib toptirishi bilan izohlanadi; b) bu masalalarni yechishda hisoblashlarni bajarish umuman kerak bo'lmasligi yoki yordamchi rol o'ynab, faqat arifmetikaga doir ma'lumotlar bilan chegaralanishi orqali izohlanadi [2]. Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalar yechishga bosqichma bosqich o'tish quyidagi tartibda olib borilishi mumkin: asosiy mantiqiy ko'nikmalarni o'rgatish: O'quvchilarga asosiy mantiqiy ko'nikmalar, masalaning muhimligi, og'irlikli va o'zini bajarilishi lozimligi haqida tushuntiriladi; o'sish darajasiga mos mantiqiy masalalar taqdim etish: Boshlang'ich darajadagi o'quvchilar uchun juda oson mantiqiy masalalar taqdim etish kerak. Bu masalalar quyi darajadagi mantiqiy ko'nikmalar va tushunchalarga muvofiq bo'lishi kerak; amaliy mashqlar va o'yinlar bilan ta'minlash: o'quvchilarga masalalarni tahlil qilish va muammolarini hal qilishda yordam berish uchun amaliy mashqlar va o'yinlar orqali mantiqiy ko'nikmalarini rivojlantirish; ko'p tomonlama fikrlash va yaratish: O'quvchilarga mantiqiy masalalar yechish uchun ko'p tomonlama fikrlash va yaratishga yo'llanma berish. Bu ularga o'z fikrlarini ifodalash, yangi yechimlar qidirish va mantiqiy muammolarni hal qilishda o'zlarining kreativlik va tushunchaviy ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi; rag'batlantirish: o'quvchilarning faoliyati davomiyligi uchun ularni rag'batlantirib borish lozim. Kezi kelsa aytish joizki, o'quvchilar har bir qilgan ishi uchun rag'batlantirilsa unda yanada ishtiyoq kuchayadi va bundan ruhlanib yanada shug'ullanayotgan mashqi yoqa boshlaydi [3].

Umuman olganda, masalalar nazariya va amaliyot o'rtasidagi asosiy bog'lovchi vosita bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish, mantiqiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish hamda matematik muloqot madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Arifmetik amallar mazmunini va ularning o'zaro bog'lanishini, shuningdek, amallar komponentlari bilan o'zaro aloqalarini aniqlashda, turli miqdorlar o'rtasidagi bog'lanishlarni o'rganishda sodda masalalar samarali vosita sifatida ishlatiladi. Bunday masalalar murakkab masalalarni yechish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [4].

Masalalar, bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda, ular o'rganadigan ayrim bilimlarni mustahkamlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu bilimlarni qidirish masala yechuvchisidan tahlil va sintezga murojaat qilishni, faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va boshqa shunga o'xshash jarayonlarni talab qiladi. Bilishning ushbu usullarini o'rgatish matematika ta'limining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Masalalarni yechishda predmetga nisbatan qiziqish rivojlanadi, shuningdek, mustaqillik, erkinlik, talabchanlik, mehnatsevarlik va maqsadga erishishga intilish kabi sifatlar shakllanadi. Bolalar masala tuzilishi bilan ikkinchi yoki uchinchi mashg'ulotda tanishadilar va masalalarning shart va savol mavjudligini anglaydilar, shuningdek, masala shartida kamida ikkita son bo'lishi kerakligi alohida ta'kidlanadi [5]. Masala ustida ishlash uning mazmunini to'liq o'zlashtirishdan boshlanadi. Mazmunni chuqur tushunish uchun o'quvchilar nafaqat matnni eshitib, balki uni mustaqil ravishda o'qishlari ham zarur.

Agar masala sharti murakkab yoki bosh qotiradigan bo'lsa, o'quvchilarga masala mazmunini mustaqil ravishda tahlil qilishlari uchun bir necha daqiqa vaqt berish maqsadga muvofiqdir [6]. Boshlang'ich sinflarda matematika darslarida arifmetik amallar xossalari va usullarini o'rganishda, ko'paytirish amalining teskari amal sifatida ko'rib chiqilishi talab etiladi. Shu bilan birga, maxsus hollarda amallarni tahlil qilishda ularning xos xususiyatlarini taqqoslash muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich sinf matematika darslarida masalalar yechishda o'quvchilarda hisoblash malakalarini oshirish uchun matnli masalalarni yechishda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur. Bunda masalalar to'plamlari, multimedia va grafik vositalarni tayyorlash, boshlang'ich matematik ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar

1. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasidan praktikum. – T., 2003.
2. Mamadjanova M. Mantiqiy, kombinatorik va nostandart masalalar: O'quv qo'llanma. – T., 2020.
3. Maxmudova D., Siddiqov Z., Yusupova A. Matematika o'qitish metodikasi. – T., 2022.
4. Bikbayeva N., Yangabayeva E., Girfanova K. To'rtinchi sinf matematika darsligi. – T.: O'qituvchi, 2017.
5. Саидова Г.Э. Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах // Вестник науки и образования. – 2019. – № 7-3 (61).
6. Ergashevna S.G., Furqatovna S.S. Modern Forms of Mathematics in Primary Schools // Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T.

ALOHIDA EHTIYOJLI BOLALARNING JAMIYATGA MOSLASHUVI VA INTEGRATSIYASINI AMALGA OSHIRISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Madjidova D.A., ISFT instituti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Cho'lliyev M.M., ISFT instituti magistranti

Alohida ehtiyojli bolalarning jamiyatga integratsiyasi nafaqat ta'lim tizimi, balki umumiy ijtimoiy muhitning ham muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Har bir bola

jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi va o'z imkoniyatlarini to'laqonli rivojlantirishi uchun inklyuziv yondashuv va zamonaviy metodlardan foydalanish talab etiladi.

Inklyuziv ta'lim bu barcha bolalarning, jumladan, alohida ehtiyojli bolalarning ham ta'lim jarayonida teng huquqli ishtirok etishini ta'minlashdir. Bu yondashuv bolalarning psixologik va ijtimoiy integratsiyasiga yordam beradi. Hozirgi kunda abilitatsiya texnologiyalari alohida ehtiyojli bolalarga kompleks yordamni amalga oshirishda, quyidagi tamoyillar asosida tashkil etilishini ta'minlash zarur: barvaqt aralashuv; bola va oilaning faol ishtiroki; majmuaviylik; uzluksizlik; uzviylik; individual yondashuv. Ko'pgina ilmiy tadqiqotlar rivojlanish imkoniyati har bir bolada mavjud ekanligini va bu rivojlanish imkoniyatini amalga oshirish faqatgina bolaning ota-onasi va mutaxassislarning yaqin hamkorliklaridagina yuz berishi, ya'ni oilaga yo'naltirilgan yordam bo'lishi zarurligini isbotlaydi. Bu yordam samarali bo'lishi uchun, uni tashkil etishda albatta bolaning qiziqishlari, motivatsiyasi va kundalik faolligi e'tiborga olinishi zarur. Shuningdek, tadqiqotlar rivojlanishida o'xshash nuqsonlariga ega bo'lgan oilada tarbiyalanuvchi bolalar, davlat muassasalarida tarbiyalanuvchi bolalardan ko'ra yaxshiroq rivojlanishlarini tasdiqlaydi. Reabilitatsiya tadbirlarining o'tkazilishi turli ixtisoslikdagi mutaxassislarning hamkorligini nazarda tutadi, bular: shifokorlar, jismoniy reabilitatsiya bo'yicha mutaxassislar, maxsus pedagoglar, psixologlar va ijtimoiy ishchilardir.

Jamiyatda moslashuv jarayonida bolalarning ruhiy holatini inobatga olish juda muhim. Quyidagi psixologik metodlar integratsiya jarayonini yengillashtirishga yordam beradi: Psixologik treninglar – bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va ijtimoiy munosabatlarini yaxshilash [5]. Guruhli terapiyalar – boshqa bolalar bilan muloqot orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish [6]. Kognitiv-bixevioral terapiya – stress va tashvishni kamaytirish uchun samarali usul [7].

Alohida ehtiyojli bola va uning oilasiga majmuaviy yordam ko'rsatishda psixologlar ham faol ishtirok etadilar. Psixolog bolaning ijtimoiy-hissiy rivojlanish xususiyatlari, uning ota-onasi bilan o'zaro munosabatini baholaydi. Shuningdek, psixolog og'ir hayotiy vaziyatdagi oilaga ko'mak, ota-ona va bolalar o'rtasida munosabatlarni yaxshilash, jiddiy ijtimoiy-emotsional muammolari va psixik salomatligida buzilishlari bo'lgan bolalarga psixologik ko'makni amalga oshiradi. Shuningdek, xatar guruhidagi bolalar uchun psixologik dasturlarni amalga oshiradi.

Inklyuziv ta'lim tizimida zamonaviy ta'lim metodlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Differensial ta'lim – har bir bolaning ehtiyojlariga moslashtirilgan o'qitish metodikasi [2].

Multimodal ta'lim – audiovizual texnologiyalar va raqamli platformalar yordamida ta'lim berish [3].

Kollaborativ ta'lim – oddiy va alohida ehtiyojli bolalarni bir jamoa sifatida ishlashga o'rgatish [4].

Bunda raqamli texnologiyalar va innovatsion texnologiyalar inklyuziv ta'lim va ijtimoiy moslashuv jarayonini samaradorligini oshirishda sezilarli xissa qo'shadi.

Masalanb bugungi kunda quyidagi texnologiyalar o‘z samarasini amaliy namoyon etmoqda:

Onlayn platformalar – masofaviy ta’lim va individual darslar uchun qulaylik yaratadi [8].

Mobil ilovalar – nutqni rivojlantirish va kommunikativ ko‘nikmalarni oshirish uchun foydali [9].

Virtual reallik (VR) va sun’iy intellekt (AI) – bolalarning o‘rganish jarayonini osonlashtirish va jamoada ishlash ko‘nikmasini shakllantirishga yordam beradi [10].

Alohida ehtiyojli bolalarning jamiyatga moslashuvi va integratsiyasini ta’minlash uchun ta’lim, psixologik yordam va texnologiyalarning uyg‘un qo‘llanilishi muhim ahamiyatga ega. Inklyuziv yondashuv, raqamli innovatsiyalar va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash metodlari bolalarning mustaqil hayotga tayyorgarligini yaxshilaydi. Har bir bolaga teng imkoniyat yaratish orqali jamiyatning barcha a’zolari birgalikda rivojlana oladi. Bugun alohida ehtiyojli bolalarga ularning rivojlanishlari jarayonida barvaqt majmuaviy xizmatlar ko‘rsatilishi asosida ularning jamiyatga samarali ijtimoiylashuvlari hamda mustaqil ravishda o‘z layoqatlari, qobiliyatlari va qiziqishlariga mos bo‘lgan faoliyat bilan shug‘ullanishlarini ta’minlashda har bir mutaxassisning o‘z vazifasiga ijodiy va mas’uliyatli yondashuvi talab etiladi.

Adabiyotlar

1. UNESCO. Inclusive Education: Global Perspectives, 2021.
2. Tomlinson, C.A. The Differentiated classroom: responding to the needs of All Learners, 2014.
3. Mayer, R.E. Multimedia Learning. Cambridge university press, 2020.
4. Vygotsky, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, 1978.
5. Beck, J.S. Cognitive behavioral therapy: Basics and beyond, 2011.
6. Selwyn, N. Education and technology: key issues and debates, 2016.
7. Greenfield, P.M. Technology and informal education: what is taught and what is Learned, 2014.
8. Luckin, R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century, 2018.
9. Авила О.Г. Ранняя комплексная помощь ребенку с особенностями психофизического развития // Работаем с особой семьей: Рекомендации по работе с семьей, в которой родился ребенок с особенностями психофизического развития (для персонала родильных домов) – М., 2009.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Маджитова Ситора Собит кизи, докторант

Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи

Аннотация. Моральное воспитание детей дошкольного возраста играет ключевую роль в формировании их личности, социального поведения и

нравственных ценностей. В условиях глобализации интеграция международного опыта и инновационных подходов в дошкольное образование становится все более актуальной. В данной статье рассматриваются основные тенденции нравственного воспитания в дошкольных учреждениях различных стран, включая Финляндию, Японию и США, где внедряются эффективные педагогические стратегии. Особое внимание уделяется сравнительному анализу методов воспитания, а также возможностям их адаптации в системе дошкольного образования Узбекистана. Исследуются игровые и интерактивные методы обучения, цифровые технологии для развития этических норм, а также роль семьи и педагогов в формировании моральных ценностей у детей. Выводы исследования подтверждают, что сочетание традиционных и современных образовательных стратегий значительно повышает эффективность нравственного воспитания в дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: нравственное воспитание, дошкольное образование, международный опыт, педагогические стратегии, инновационные подходы, игровые методы, цифровые технологии, семья и воспитание, адаптация образовательных практик.

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста является одним из ключевых направлений современной педагогики, поскольку именно в раннем детстве формируются базовые представления о добре и зле, социально приемлемом поведении, уважении к окружающим и нравственных принципах. В современном мире, где процессы глобализации и технологического прогресса оказывают значительное влияние на образовательные системы, вопрос внедрения эффективных методик нравственного воспитания становится особенно актуальным. Международная практика показывает, что успешные модели воспитания детей в разных странах базируются на сочетании традиционных ценностей и инновационных подходов, позволяющих максимально адаптировать воспитательный процесс к современным требованиям общества. Вопрос нравственного воспитания дошкольников рассматривается в работах как национальных, так и зарубежных ученых. Например, исследователи акцентируют внимание на значимости воспитательной среды детского сада и семьи, а западные специалисты уделяют особое внимание игровым методам и цифровым технологиям, способствующим формированию этических норм и социальных навыков. В Финляндии и Швеции, например, нравственное воспитание ориентировано на развитие самостоятельности и эмпатии у детей, тогда как в Японии и Южной Корее значительное внимание уделяется коллективизму и уважению к традициям. Одной из ключевых проблем, связанных с внедрением инновационных подходов в нравственное воспитание дошкольников, является необходимость адаптации зарубежного опыта к национальной системе образования.

В Узбекистане процесс модернизации дошкольного образования активно развивается, что требует изучения и применения эффективных методов нравственного воспитания, основанных на лучших международных практиках.

Важно не только использовать проверенные временем педагогические стратегии, но и внедрять современные методики, включая игровые технологии, интерактивные занятия и цифровые образовательные ресурсы. Настоящее исследование направлено на анализ международного опыта в области нравственного воспитания дошкольников, выявление наиболее эффективных педагогических стратегий и рассмотрение их применимости в условиях узбекской системы дошкольного образования. В статье рассматриваются такие аспекты, как игровые методы формирования нравственных ценностей, роль педагогов и семьи в воспитании, а также перспективы использования цифровых технологий для развития моральных качеств у детей дошкольного возраста. Вопрос нравственного воспитания дошкольников рассматривается во многих странах мира как один из ключевых аспектов развития личности ребенка. В современных условиях образовательные системы стремятся сочетать традиционные педагогические методы с инновационными подходами, что позволяет сделать процесс воспитания более эффективным и адаптированным к реалиям времени. Международный опыт показывает, что успешные модели нравственного воспитания основаны на нескольких принципах: воспитании в игровой форме, интеграции этических норм в повседневную деятельность детей, активном участии семьи в воспитательном процессе и использовании современных технологий для формирования моральных ценностей.

Одним из наиболее распространенных подходов к нравственному воспитанию является использование игровых методик. В таких странах, как Финляндия, Швеция и Нидерланды, игровые технологии занимают центральное место в образовательном процессе, позволяя детям усваивать базовые моральные принципы в естественной и непринужденной форме. Игры, моделирующие различные социальные ситуации, помогают детям развивать эмпатию, честность, ответственность и уважение к другим. В японских детских садах широко применяются методы группового взаимодействия, которые способствуют развитию коллективной ответственности и уважения к традициям. Дети учатся работать в команде, соблюдать нормы общественного поведения и проявлять заботу о других членах группы. Интересным направлением в развитии нравственного воспитания является использование цифровых технологий. В США и Канаде разработаны специальные образовательные программы, направленные на формирование моральных качеств у дошкольников с использованием интерактивных приложений и мультимедийных материалов. Такие программы позволяют моделировать различные жизненные ситуации и обучать детей правильному поведению на основе примеров из реальной жизни. Однако внедрение цифровых технологий в нравственное воспитание требует осторожного подхода, поскольку чрезмерное увлечение цифровыми ресурсами может снизить эффективность живого общения и непосредственного взаимодействия детей друг с другом. Важную роль в нравственном воспитании играет семья. В таких странах, как Германия и Франция, разработаны специальные программы сотрудничества между детскими садами и родителями, направленные на формирование единых

подходов к воспитанию моральных ценностей. Родители активно вовлекаются в процесс воспитания, посещая совместные занятия, участвуя в тематических дискуссиях и обсуждая с детьми важные вопросы нравственности. В Узбекистане также большое внимание уделяется семейному воспитанию, однако важно расширить практику совместного взаимодействия родителей и педагогов, опираясь на успешный международный опыт. Анализируя международные тенденции, можно выделить несколько ключевых стратегий нравственного воспитания дошкольников, которые могут быть адаптированы к образовательной системе Узбекистана. Во-первых, это расширение использования игровых технологий, которые способствуют естественному и эффективному усвоению нравственных норм. Во-вторых, необходимо внедрение цифровых ресурсов в образовательный процесс, однако с учетом их ограниченного и целенаправленного использования. В-третьих, важно укреплять взаимодействие между детскими садами и родителями, обеспечивая единый воспитательный подход и вовлекая семью в процесс формирования моральных ценностей у детей.

Внедрение данных стратегий позволит значительно повысить качество нравственного воспитания дошкольников, способствуя формированию у детей таких качеств, как доброта, честность, уважение и ответственность. Международный опыт показывает, что сочетание традиционных и современных методов воспитания дает наилучшие результаты, обеспечивая гармоничное развитие личности ребенка в раннем возрасте.

Нравственное воспитание дошкольников является важной основой для формирования личности ребенка, его социального поведения и моральных ценностей. В современных условиях образовательные системы различных стран активно используют как традиционные, так и инновационные методы воспитания, направленные на развитие у детей чувства ответственности, уважения, эмпатии и коллективного взаимодействия. Международный опыт показывает, что одним из наиболее эффективных подходов к нравственному воспитанию является использование игровых технологий, которые помогают детям усваивать моральные нормы в естественной и увлекательной форме. В таких странах, как Финляндия, Япония и Германия, игровые методики успешно применяются для формирования у дошкольников ключевых социальных навыков и нравственных принципов. Кроме того, цифровые образовательные технологии, активно внедряемые в США и Канаде, открывают новые возможности для воспитания детей, однако требуют разумного и контролируемого использования.

Особую роль в процессе нравственного воспитания играет семья. Опыт европейских стран показывает, что тесное сотрудничество между детскими садами и родителями позволяет добиться более высоких результатов в воспитании моральных качеств у детей. В условиях Узбекистана важно развивать подобные формы взаимодействия, обеспечивая единство педагогических подходов и вовлечение родителей в воспитательный процесс. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что нравственное

воспитание дошкольников требует комплексного подхода, включающего использование интерактивных игровых методик, цифровых образовательных инструментов и активное участие семьи в воспитательном процессе. Адаптация международного опыта к национальным условиям позволит создать эффективную систему нравственного воспитания, способствующую формированию у детей устойчивых моральных качеств, необходимых для их дальнейшего развития и социализации.

Литература

1. Юлдошев К. Основы педагогического мастерства. – Т.: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2006.
2. Хасанбоева О. и др. Педагогика дошкольного образования. – Т.: Наука и техника, 2012.
3. Тохтаходжаев С. Нравственное воспитание и его педагогические основы. – Т.: Издательство Узбекистана, 2015.
4. Рашидова Д. Детская психология и воспитание. – Т.: Шарк, 2018.
5. Касимова Н. и др. Нравственное воспитание в дошкольных учреждениях. – Т.: Наука, 2020.
6. ОЭСР. Дошкольное образование и уход: предоставление всем детям наилучшего старта. – Париж: ОЭСР, 2021.

TA'LIMDA PSIXOLOGIYANING ROLI

Mamadaliyeva Mushtariybonu Mirag'zam qizi, International school of finance technology and science instituti stajor-o'qituvchisi

Аннотация. Ushbu maqolada ta'lim, o'qitish psixologiyasi va ta'lim jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi omillar haqida atroflicha ma'lumotlar yoritib o'tildi. Shuningdek, ta'lim tizimi haqida ma'lumotlar keltirildi.

Калит со'злар: fikrlash (aqliy va intellektual) faoliyat, jamiyatda o'zini to'g'ri tutish, fanlarga qiziqish, qiziquvchanlik, madaniy darajani oshirishga intilish, sensorli (his etish), motorli (harakatli), kognitivli (bilish) jarayoni.

Аннотация. В этой статье подробно рассматривается образование, педагогическая психология и факторы, влияющие на образовательный процесс. Также была представлена информация о системе образования.

Ключевые слова: мыслительная (умственная и интеллектуальная) деятельность, правильное поведение в обществе, интерес к наукам, любознательность, стремление к повышению культурного уровня, сенсорный (сенсорный), двигательный (двигательный), познавательный (познавательный) процесс.

Yosh o'sishi jarayonida boladagi barcha xulq va faoliyat o'zgarishlari o'rganish omillari bo'lib hisoblanadi. O'rganish ma'lum bir maqsadga erishishga imkon beruvchi faoliyat va xulqdagi tashqi (jismoniy) va ichki (psixik) o'zgarishlarni talab qiladi. Boshqacha qilib aytganda, o'rganish tashqi va ichki faoliyat (xulq-atvor)dagi

maqsadga muvofiq o'zgarishlarda namoyon bo'ladi. O'rganishda tushunchalarni ifodalash vositasi sifatida til katta ahamiyatga ega. So'zlar orqali ifodalangan tushunchalarni o'rganish odamning butun insoniyat tarixiy taraqqiyoti davomida to'plagan bilimlarini o'zlashtirishni anglatadi. Predmetli harakatdan ideal harakatga tasavvur va tushunchalar bilan o'tish fikrlash orqali amalga oshiriladi. U har doim ma'lum bir masalani hal etishga qaratiladi. Shunday qilib, insonning tushuncha va aqliy harakatlarni o'zlashtirishi uni fikrlashga o'rgatishni ham talab qiladi. Insonning butun fikrlash (aqliy va intellektual) faoliyatining pirovard maqsadi ishlab chiqarish va ijtimoiy hayot uning oldiga qo'ygan turli amaliy masalalarni hal etishdan iborat. Amaliy masalalarni hal etish uchun esa zarur malaka kerak bo'ladi, ya'ni to'laqonli intellektual o'rganish malaka bilan boyitiladi. O'rganish turli darajada o'tuvchi murakkab ko'p pog'onali: sensorli (his etish), motorli (harakatli), kognitivli (bilish) jarayondan iborat. O'rganish kuzatish asosida amalga oshadi. Mashqlarni anglash va o'z-o'zini nazorat qilish ongli ravishda qo'yilgan maqsad va vazifalar tomonidan amalga oshiriladi.[1] O'rganish stixiyali bo'lishi, insonning boshqa odamlar, atrof-muhit bilan muloqot va o'zaro harakati natijasida Yuzaga kelishi mumkin. Lekin, bilim va malakani tabiiy egallash bilan bir qatorda, o'rganish ko'p hollarda maqsadga yo'naltirilgan holda maxsus tashkil etilgan sharoitlarda amalga oshadi. Bunday maqsadga yo'naltirilgan o'rganishni tashkil etish – ta'lim deb ataladi. Uning eng keng tarqalgan turi – maktab ta'limi. Lekin ko'plab boshqa muassasalarda ham ta'lim beriladi, masalan, rasm chizish, musiqa, o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalari va boshqalarga bolalar bog'chasida o'rgatiladi. Ta'lim elementlari oilaviy tarbiyada kuzatiladi (jamiyatda o'zini to'g'ri tutish) va hokazo.

O'quv jarayonida bilim, malaka, ko'nikmalar passiv emas, balki o'qituvchi va o'quvchining faol ishtirokida beriladi. Ta'limni o'rganuvchi va o'rgatuvchi orasidagi o'zaro faol harakat jarayoni, deb tavsiflash mumkin, buning natijasida o'rganuvchida ma'lum bir bilim, malaka va ko'nikmalar shakllanadi. Bu jarayonni boshqarib, sifatli qilish, natijada eng samarali darajaga erishish pedagogika fanining (nazariya, metodika va amaliyot) asosiy vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. Ta'lim psixologiyasi va uning xususiyatlari haqida tahlil olib borildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning tarixi va ma'naviy merosini o'rganishga oid bergan uslubiy ko'rsatmalari hamda, N.N. Azizxo'jayevaning "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" nomli kitobi tadqiqotning nazariy-uslubiy asosi bo'lib xizmat qiladi [1; 2]. Ta'lim muammolarini to'g'ri hal etish, o'qish ma'lum darajada majburiy xususiyatga egaligi va asosiy maqsad yo'lida engib o'tish kerak bo'lgan to'siq sifatida namoyon bo'lishi bilan ham bog'liq. Bu vaziyat uchun qarshi kurashuvchi kuchlarning mavjudligi xosdir. Umuman olganda, bu ziddiyatli holat hisoblanadi, shuning uchun u katta psixik zo'riqish bilan bog'liq ichki kuchni hamda individning o'z-o'zi bilan kurashishini talab qiladi. Ziddiyat keskin bo'lganda «vaziyatdan chiqish» tendensiyasi (inkor, qiyinchilikni chetlab o'tish, nevroz) Yuzaga keladi. Unda o'quvchi o'qishni tashlaydi yoki «o'zini tutolmay qoladi» – qoidalarni buzadi, loqaydlikka tushadi. Shunga o'xshash holat maktab amaliyotida ko'p uchraydi.

Ta'limdagi muvaffaqiyatli vaziyat - insonni o'qishga undovchi vaziyatdir. Bunga fanlarga qiziqish, qiziquvchanlik, madaniy darajani oshirishga intilish misol bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bunday motivli vaziyatlar ichki ziddiyatlarga ega bo'lmaydi. Albatta, ular, shuningdek, o'qish davomida uchrovchi qiyinchiliklarni engish bilan bog'liq va iroda kuchini talab qiladi. Lekin bu kuchlar o'z-o'zi bilan kurashga emas, tashqi to'siqlarni engishga yo'naltirilgan. Bunday vaziyatlar pedagogika nuqtai nazaridan optimaldir. Ularni yaratish pedagogikaning muhim vazifasidir. Ular o'quvchining xulqini boshqarishni emas, balki uni tarbiyalashni, uning maqsad, qiziqish va idealini shakllantirishni talab qiladi.

Faoliyatda ta'lim tizimi.

O'quv faoliyati motivlari:

1. Ichki manbalar bilan bog'langan (tug'ma, erishilgan ehtiyojlar).
2. Tashqi manbalar bilan bog'langan (hayotning ijtimoiy shart-sharoitlari).
3. Shaxsiy manbalar bilan bog'langan (qiziqishlar, intilishlar va boshqalar).

Ta'lim tuzilishi:

1. Tashqaridan berilgan axborotni passiv qabul qilish va o'zlashtirish.
2. Faol tarzda axborotni mustaqil izlash, aniqlash va undan foydalanish.
3. Tashqi tomondan shakllantirilgan axborotni yo'naltirilgan holda izlash, aniqlash va undan foydalanish.

O'qish va ta'lim harakatlari turlari:

1. Taqlid qilish, so'zma-so'z yoki mantiqan qabul qilish va takrorlash, tayyor namuna va qoidalar bo'yicha mashq qilish.
2. Savol va vazifalar tanlovi, axborot va umumiy tamoyillar qidiruvi, «ixtiyor» va fahmlash, ijodiy faoliyat.

Qo'yilgan vazifalarni hal etish va natijalarni baholash, sinov va xatolar, tajribadan o'tkazish, tushunchalarni tanlash va qo'llash hamda boshqalar.

Mazkur ta'lim turlarining har biri o'quvchi faoliyatini boshqarishda o'z usullari, ta'lim konsepsiyasi va metodlariga ega. Shunday qilib, birinchi tur (tayyor bilim va malakalarni berish)da – ta'lim konsepsiyasi o'qitish sifatida namoyon bo'ladi. Uning uchun quyidagi: xabar qilish, tushuntirish, berish, ko'rsatish metodlari xos. Ikkinchi tur (tabiiy mustaqil o'rganish)da – ta'lim konsepsiyasi rag'batlantirish sifatida aks etadi. Unga xos metodlar: qiziqish, hayrat, qiziquvchanlik uyg'otish. Uchinchi tur (ongli faol yo'nalishi)da – ta'lim konsepsiyasi rahbarlik sifatida ifodalanadi. Unga xos metodlar: muammo va masalalarni qo'yish, muhokama va munozara, hamkorlikda rejalashtirish va boshqalar.

O'quv vaziyatlari, ta'lim konsepsiyasi, o'quv va ta'lim faoliyati, motivlari hamda o'quv manbalari turli-tuman bo'lsa-da, barchasi qandaydir umumiylikka ega. Ularning pirovard maqsadi – o'quvchining kuchini nimanidir o'rganishga yo'naltirish. Agar o'quv maqsadiga yo'naltirilgan harakatning o'zi bo'lmasa, unda o'qishning o'zi ham bo'lmaydi. har qanday maqsadli o'rganishning mazkur universal komponenti yodlab olish deb ataladi. Yod olishning birinchi shartini shunday ta'riflash mumkin: o'rganilishi va o'zlashtirilishi zarur bo'lgan narsa inson tomonidan tashqi va ichki olamdan qabul qilinadigan barcha boshqa narsalardan ajratib olinishi kerak. Qarash kamlik qiladi – ko'rish kerak, tinglash kamlik qiladi –

eshitish kerak. O'qituvchining tushuntirishi bilan bir paytda begona «shovqinlar» oqimi ham mavjud bo'ladi. Psixologik tajribalar shuni ko'rsatadiki, inson bir vaqtning o'zida ob'ektlarning chegaralangan doirasini (taxminan 5-9) qabul qilishga qodir. Qolgan barchasi umumiy xira fon sifatida aks etadi yoki umuman anglanmaydi. Ma'lum bir ma'lumotni tanlash, qayta ishlash va foydalanishda inson shaxsining namoyon bo'lishini psixologlar ko'rsatma deb ataydilar. SHunday qilib, o'qishga e'tibor va ko'rsatma – o'quvchilarda psixik va amaliy yo'naltiril-ganlikning (natijalarga, maqsadga va o'qish jarayoniga) tashqi ifodasidir [3]. O'quv materialni o'rganishning tashqi omillariga quyidagilar kiradi: o'quv materialining mazmuni, shakli, qiyinchiligi, ahamiyati, anglanish darajasi, tuzilishi, hajmi, emosional xususiyatlari. Agar o'quv materialini asosiy dastlabki sabab, ichki ko'rsatma esa shart-sharoit bo'lib xizmat qilsa, qaytarish va mashq qilish o'rganishning asosiy vositasi bo'lib hisoblanadi. Ular o'zlashtirilgan materialni mustahkamlash, yodda saqlash, vazifani, uni bajarishning usul va rejalarini rejalashtirish, vazifani bajarishda og'zaki o'z o'ziga tushuntirish, xatolar, ularning sabablari va to'g'rilash usullarining tahlili va boshqalar uchun kerak. Ko'nikmalarga o'rgatishning ikki asosiy yo'li bor.

Birinchisida – sensor farqlanishlar, ya'ni hissiy mo'ljallarga tayanishni ishlab chiqish asos sifatida qabul qilinadi.

Ikkinchisida – motorli farqlar, harakat aktlari ko'nikmalarga o'rgatish asosi sifatida qabul qilinadi.

Mazkur konsepsiyalarning har biri pedagogik nazariya va maktab amaliyotida keng qo'llanadi. Birinchi konsepsiya sintetik mazmunli metodikaga ega (o'qishga o'rgatishda so'zlar metodi, xorijiy tillarni o'rgatishda kontekst metodi) maktablarga tavsiya etilgan. Ishlab chiqarish ta'limida u predmetli tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ikkinchi konsepsiya elementli rasmiy tahliliy metodikada ifodalanadi (o'qishga o'rgatishda harf-bo'g'in metodi, xorijiy tillarni o'rgatishda lug'at metodi va shunga o'xshash). Ishlab chiqarish ta'limida u operasion tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayoni ushbu hodisaning o'ziga xos xususiyatlari: murakkabligi, ko'p qirraligi, ko'p komponentlilik tufayli pedagogika, sotsiologiya, fiziologiya, tibbiyot, boshqaruv nazariyasi, ijtimoiy, yosh, pedagogik psixologiya kabi ko'plab fanlarning o'rganish ob'ekti hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, pedagogik psixologiya an'anaviy ravishda o'rganish, o'quvchining bilish faoliyati muammolari bilan shug'ullangan. Lekin, ilmiy bilishning hozirgi bosqichi ham integratsiyaga (boshqa bir ilmiy sohalar bilan bog'lanish), ham differentsiatsiyaga (aniq fanlar doirasida aniqlangan hodisa va qonuniyatlarni chuqurroq o'rganishga) qaratilgan ilmiy tadqiqotlarning kengayishi hamda chuqurlashishi bilan tavsiflanadi. Pedagogik muammolarni hal qilish faqat uning tarkibiy qismlarining yaxlit majmuini (biologik komponentdan jamiyatlardagi ijtimoiy o'zaro munosabatlarning eng yuqori shakllarigacha) ko'rib chiqish va ilmiy sohalarida fanlar aro tadqiqotlarning umumiy metodologiyasini shakllantirish va shunga mos ravishda, pedagogik amaliyotda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun muhim bo'lgan yangi yondashuvlarni yaratish uchun tabiiy va ijtimoiy fanlar o'rtasidagi istiqbolli aloqalarni rivojlantirish.

Ta'lim va pedagogik psixofiziologiyaning bor muammolaridan biri o'quv jarayonini boshqarish, o'quv rejimlarini tanlash va tanlangan rejimlarning

muvaffaqiyatini baholash muammosi hisoblanadi. Pedagogika va pedagogik psixologiyada tanlangan pedagogik dasturning samaradorligi o'zlashtirilgan bilim va tushunchalar haqida hisobot berishning turli shakllari, masalan, test orqali baholanadi. Shu bilan birga, o'rganish miya tuzilmalari tomonidan ta'minlanishiga qaramasdan, mashg'ulotlar sama-ra-dor-li-gi-ning psixofiziologik jihati va olingan bilimlarni mustahkamlash muvaffaqiyati hech ham hisobga olinmaydi. Shun kabi, B.G.Ananiev pedagogikaning asosiy muammosi bo'lgan - ta'limni optimallashtirish muammosini alohida ko'rsatdi. Pedagogik psixofiziologiyadagi bu muammo o'qituvchi tomonidan tanlangan mashg'ulot rejimi biologik mezonlar nuqtai nazaridan optimal va izchilmi, u "biologik narx"mi?, ya'ni biz o'qitish jarayonida energiya sarfini hisobga oladimi?, degan savol orqali ko'rib chiqiladi. O'quvchilarning funksional holatidagi o'zgarishlar orqali baholash mumkin. Shuningdek, ilmiy bilimlarning ushbu sohasini rivojlantirish, o'quv jarayonida insonning miyasining mexanizmlari va potentsial imkoniyatlarini, shuningdek, kognitiv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan analizatorlar va boshqa tizimlarni aniqlashga qaratilgan. Rivojlanishning ahamiyati – kelajakda shaxsni tarbiyalash va tarbiyalash muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish va nazariy ahamiyatga ega - shaxsning aqliy rivojlanishiga va uni o'rganish jarayonlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi psixofiziologik xususiyatlarni hisobga olishdan iborat.

Pedagogik psixofiziologiya doirasida uchta muhim mavzu ajratilgan:

1. Stressning o'quv faoliyatiga ta'siri.
2. Ta'limdagi individual farqlarni aniqlash va hisobga olish.
3. O'quv jarayonida talabaning funksional holatini kuzatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish.

Ta'lim jarayonidagi muhim mavzulardan biri – stressning ta'siri va uning ta'limga ta'sir qiladigan oqibatlari, xususan, salbiy ta'siri. Stress o'quv jarayonining o'ziga ham, kognitiv faoliyatning muvaffaqiyatli kechishiga hamroh bo'lgan omillarga kumulyativ ta'sir ko'rsatadi: kognitiv jarayonlarning rivojlanishi va uning borishi, bolaning bir shaxs sifatida shakllanishi, uning individual faoliyat uslubining shakllanishi.^[1] Stressdan tashqari boshqa, o'quv faoliyatiga yuqori individual tashvishlar va simpatik tizimning reaktivligining kuchayishi sal'biy ta'sir ko'rsatadi: bunday xususiyatlarga ega o'quvchilar stress reaksiyasini va aqliy faoliyatning buzilishini boshdan kechirish ehtimoli ko'proqdir. Bu ko'rsatkich odatda imtihon stressi bilan uzviy bog'liq. Pedagogik psixo-fiziologiyaning o'ziga xosligi psixofiziologik tadqiqot usullaridan qo'llash tufayli stressning ta'limga ta'sirini o'rganishga juda katta yordam berdi. J. Spinks^[1] imtihon stressining rivojlanishining taxminiy prognozi bo'lgan psixofiziologik xususiyatlarni o'rganishni o'tkazdi.

Simpatik tizimning faollashishi tananing psixofiziologik reaksiyasiga ko'ra qayd etilgan – elektrodermal reaksiyaning takrorlanuvchi tovush ohangiga moslashish tezligi va kaftdagi terlash darajasi. Yozgi ta'til paytida terining tovush o'tkazuvchanligining o'zgarishi sifatida ifodalangan reaksiyaning asta fiksatsiyasi o'quv yili boshida va sessiyaning davomida tupuriqdagi immuno globin miqdorining pasayib ketishi bilan bog'liqligi aniqlandi. Tekshiruv paytida simpatik faolligi yuqori bo'lgan odamlar immunitet tizimining faoliyatini bostiradi. Shuningdek, tananing

reaktsiyasini hisobga olish uchun psixofiziologik yo'llardan foydalanish odamning stressli vaziyatdagi individual farqlari tufayli reaktsiyasini oldindan bilish imkonini beradi, bu mashg'ulotda e'tiborga olish juda zarur.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T., 2017.– 46 b.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T., 2023.
3. Yosh va pedagogik psixologiyadan praktikum. – T., 2021.
4. G'oziyev E. Pedagogik psixologiya asoslari. – T., 2021.
5. Asomova R.Z. Kasb tanlash motivatsiyasi va uning dinamikasi. – T., 2022. – 137 b.
6. G'oziyev E. Psixologiya. – T.: O'qituvchi, 2020.
7. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T., 2020.

QO'SHNICHILIK HAQLARI VA ODOBLARI

Mamadaliyev Husanboy Yigitali o'g'li,
Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada farzandlarni qo'shnilar bilan o'zaro samimiy munosabatda bo'lish uslublari batafsil yoritilgan. Shuningdek, odob-axloq masalalari, saxiylik tushinchalariga sharhlar yozilib, hozirgi kundagi holatlariga ahamiyat qaratilgan. Yoshlarga hayotdagi muammolarni o'zaro ko'maklashib bartaraf etishga tavsiya etilgan.

Аннотация. В этой статье подробно описываются способы, которые помогут детям развить дружеские отношения с соседями. В статье также обсуждаются вопросы морали и концепции щедрости, особое внимание уделяется их современному состоянию. Молодых людей призывают помогать друг другу преодолевать жизненные проблемы.

Annotation. This article discusses in detail the ways in which children can develop sincere relationships with their neighbors. It also discusses issues of etiquette and the concept of generosity, focusing on their current situation. It recommends that young people overcome life's problems by helping each other.

Kalit so'zlar: saxiy, xayr va hasanot, saxovat, jo'mard, jahlini yutmoq, zakot, qarindosh-urug'lar, oila a'zolar, oila a'zolar, sadaqa, muruvvat, do'stlik, sadoqat, mardlik, kamtarlik, oliy himmat.

Ключевые слова: щедрый, хороший и добродетельный, щедрость, скупой, сдерживающий гнев, закят, родственники, члены семьи, благотворительность, доброта, дружба, верность, мужество, смирение, высшая доброта.

Key words: generous, good and virtuous, generosity, stingy, controlling anger, zakat, relatives, family members, family members, charity, kindness, friendship, loyalty, courage, humility, supreme kindness.

Ey, farzand! Qo'shniga duch kelganda salom berib, hol-ahvol so'rashish, xasta bo'lsa, ziyoratida bo'lish zarur. Qo'shnini ziyorat etish uchun ruxsat olish, iznsiz uyiga kirmaslik lozim. qo'shnini xafa qiluvchi ishlardan saqlanish kerak. Qo'shni biror narsa so'rasa berish, ishi tushsa bitirishga astoydil harakat qilish kerak.

Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar: "Bir kishi mo'min birodarining ishiga yordam berib, bitirsa, Alloh o'sha kishining 30 ta dunyoviy, 40 ta uxroviy, jami – 70 ta juda muhim ishini hal etadi". Inson ish buzuvchi emas, qo'ldan kelguncha ish bitiruvchi bo'lishi kerak. Qo'shnining ishi tushsa, uni mashaqqatga qo'ymaslik lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar: "Qo'shnining qo'shnidan haqqi meros haqqiday (muhim). Agar bu qo'shni musulmon bo'lsa, bu haq ikki barobar ortadi". Faqir qo'shnining taomlanishi uchun oziq-ovqatlar olishiga yordam berish kerak. Taom pishirganingizda hidi qo'shniga yetsa, albatta o'sha pishirgan taomingizdan qo'shningizga yedirishingiz shart bo'ladi. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat etadilar: "Bir kishi hidini uydan tashqariga chiqarib taom pishirsayu qo'shnilariga bermasa, joyini jahannamdan tayyorlayversin!"

Qo'shni haqi juda muhim bir haq. Qo'shni nochor qo'shnisiga yeganidan yedirib, kiyganidan kiydirishi kerak. Har ehtiyojini bitirishi kerak. Har xususda qo'shni qo'shnining ko'nglini olishi, molini, jonini, sha'nini, or-nomusini o'zinikidan ziyodaroq ko'rishi zarur. Bu xizmatlar oxiratda do'zaxga to'siq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhuga shunday deydilar: "Ey, Abu Hurayra! Bir kishining ilm majlisida bir soatcha o'tirishi va suhbat tinglashi, Alloh haqqi uchun o'z-o'zicha qirq yil ibodat qilgan bilan barobar". Bilmasdan, anglamasdan bajarilgan bir amalning Alloh huzurida hech bir qiymati yo'q. Ey, farzand! Yer yuzidagi barcha jonzotlarga shafqatli, marhamatli bo'lmoq lozim.

Siddiqlarning alomati:

1. Qilgan yaxshiligini va yordamini yashirincha qiladi.
2. O'ziga kelgan falokatni yashiradi, boshqalar eshitmasin deb harakat qiladi.
3. Qay vaqt ixtiyoridan tashqari bir gunoh qilib qo'yganini bilib qolsa, darhol ketidan tavba qiladi, istig'for aytadi va sadaqa beradi.

Ey, farzand! Keraksiz, foydasiz suhbatdan saqlanmoq lozim. Mazmunli va oz, haqiqiy suhbatlashish va g'ayrat qilish kerak. Ham dunyoda, ham oxiratda huzurli bo'lish shunga bog'liq. Shuni unutmaslik kerakki, ko'p gapirgan – ko'p xato qiladi.

Allohni ko'p zikr etish kerak. Allohni ko'p zikr etuvchining qalbiga ilm, ko'ngliga hikmat oqadi.

Ey, farzand! Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhuga xitoban shunday deydilar: "Ey, Abu Hurayra! Bir kishiga Alloh Nuh alayhissalomning umri qadar o'n asrlik yosh bersa, o'sha kishida shu uch xislat bo'lmasa, yillab qilgan ibodatining bir qiymati yo'q. Bu xususiyatlar shular:

1. Bilganiga amal etish.
2. Dunyoviy ehtiyojlarda xasis ham, isrofgar ham bo'lmaslik.

3. Gunohlardan saqlanish. Gunoh qilishdan ko‘ra olovda yonmoqni afzal ko‘rish”. Taqvo sohibi bo‘lish uchun U farz qilgan narsalarni o‘rniga qo‘yib ado etib, gunoh ekanini bildirgan narsalarni tark qilish shartdir.

Faqir va muhtojlarga yordam bergan, taomlantirgan kishini Alloh jannat ne‘matlari bilan siylaydi. Ming gunohini o‘chirib, ming savob yozadi. Muhtojlarga har jihatdan madad-yordam berish zarur. Oila a‘zolariga, qarindosh-urug‘larga, qo‘ni-qo‘shnilar, do‘stu birodarlarga xasislik qilmaslik kerak. Bularga sarflangan narsa sadaqa o‘rniga o‘tadi. Abu Umoma roziyallohu anhuning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadislarida shunday deyiladi: “Bir kishining oila a‘zolariga, qarindosh-urug‘lariga, qo‘ni-qo‘shnilariga ko‘rsatadigan ikromi ikromlarning eng go‘zalidir. Bularga nisbatan xasislik qilmaslik kerak”.

Ey, farzand! To‘rt xislat kishining yaxshilik egasi ekanini va yaxshiligini bildiradi. Bu haqda Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar:

1. Mo‘l-ko‘l (boy va kambag‘al) zamonlarda zakot va taqchil paytlarda sadaqa bermoq.

2. G‘azablangan holda jahlini yutmoq.

3. Bir kishida ko‘rgan kamchilikni atrofga yoymasdan berkitmoq.

4. Oila a‘zolariga, qarindosh-urug‘lariga, qo‘ni-qo‘shnilariga, atrofida qilargalarga nisbatan jo‘mard, saxovatli muomalada bo‘lmoq. Shunday xislatlarga ega bo‘lgan zot yaxshi insondir. Bu xislatlar kishini yaxshi inson sifatida namoyon etadi.

Chanqagan kishiga suv ichirmoq ikromlarning eng savoblisidir. Bu haqda Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar:

“Chanqagan bir kishiga suv ikrom etganning amal daftariga yetmish yillik ibodat savobi yoziladi. Bu ikromni suv tanqis joyda qilganga hazrati Ismoil alayhissalom (bunga Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ahli bayti ham doxil) avlodlaridan bir kishini kofir qo‘lidan qutqarganning savobi beriladi”.

Ey, farzand! Xayr va hasanotni mo‘l qilmoq, saxiy bo‘lmoq lozim. Alloh xayr qilguvchi, saxiy qullarini sevadi.

Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar: “Har doim xayr qilib, xayrli ishlar bilan mashg‘ul va yomon ishlardan uzoq bo‘lgan qulini Alloh sevadi”.

Hazrati Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar:

“Bir dona xurmo bilan bo‘lsa ham faqirga ikrom etganga o‘sha xurmo donasi besh narsani mujdalaydi:

1. Men bir dona edim, meni ko‘paytirding.

2. Kichik narsa edim, ulg‘aytirding.

3. Men dushman edim, sen do‘st aylading.

4. Men yeyilib yo‘q qilindim, meni abadiylashtirding.

5. Hozirgacha sen meni saqlashga harakat etarding, bundan buyon men seni saqlanishingni tilayman”.

Ey, farzand! O‘rniga xarjlangan mol kamaymaydi. Shubhasiz ortadi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunday rivoyat qilgan: “Uch xususda hech shubha qilmasdan qasamyod etaman:

1. Sadaqa berish va xayrga sarf etish bilan mol kamaymaydi. Balki ortadi, ko‘payadi.

2. Bir kishiga yomonlik qilinsa, yomonlik ko‘rgan uni kechirsa, Alloh qiyomat kunida o‘sha kechirgan qulini mahshar xalqi havas qiladigan bir kishiga aylantiradi.

3. Tilanmoqqa odatlangan faqirlikdan qutilmaydi.

Ey, farzand! Abu Hurayra roziyallohu anhu aytgan rivoyatga ko‘ra, Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar: “Alloh rizosi uchun qilingan bir yaxshilikka ming savob bilan javob beriladi”.

Abu Hurayra roziyallohu anhu deydilarki: “Buni eshitgan bir zot mendan shu xabar to‘g‘rimi, yo‘qmi deb so‘radi. Men unga shunday javob berdim: Men Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim. Shunday dedilar: “Kim Alloh uchun qarz bersa, Alloh unga ikki ming savob ehson etadi. Birovga qarz beruvchi yaxshilik bilan bersin, hamda yaxshilik bilan olsun”. Chunki yana Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar: “Sizlar bir-biringiz bilan qarz oldi-berdi qilgan paytingizda bu ishni yaxshilik bilan ado etingiz. Agar boy bo‘lib, faqirda bergan qarzingizni kechib yuborsangiz, mahshargohda arshning soyasida bo‘lasiz. Jannat ham sizni oshiq bo‘lib kutadi!”

Adabiyotlar

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Tafsiri hilol”. Toshkent – “Hilol nashri”, 2017.

2. Shayx Abdulaziz Mansur. Qur‘oni Karim ma‘nolarining tarjima va tafsiri. Toshkent 2006. “Toshkent Islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2006.

3. Muhammad Abiy Homid G‘azzoliy, Ihyau ulumid din, amru ma‘ruf nahiy, munkar kitobi 3- jild, Bayrut.

4. Al-Buxari, Michigan (870). Saxix al-Buxari . Medina: Dar al-Tauk an-Najat

5. Al-Darimi, Abdallax ibn Abd ar-Raxman. Sunan ad-Darimi. Kitob nomi, Bob nomi, Xad

O‘QUV JARAYONI MOHIYATI

Mardonov Shukurullo, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti b/b., p.f.d., professor

Biz bilamizki, “ta‘lim” tushunchasi hodisani belgilaydi va “ta‘lim jarayoni” va “o‘quv jarayoni” tushunchalari vaqt va makonda ta‘limning rivojlanishi bilan bog‘liq va uning harakatlarining ketma-ketligini (tizimini) anglatadi. Shuni ham eslatib o‘tamizki, lotincha “processus” so‘zi “jarayon”, “oldinga harakat” [1, 417] degan ma‘noni anglatadi. Savol tug‘iladi: “o‘rganish” va “o‘rganish jarayoni” tushunchalari qachon bir xil bo‘lishi mumkin va biz aynan nima haqida gapirayotganimizni ta‘kidlab, ularni qachon ajratish kerak? Agar sizga javob berish qiyin bo‘lsa, unda siz pedagogik kategoriyalarning mohiyatiga oid materialga qaytishingiz kerak (1-qism “Umumiy asoslar”). Yaxlit pedagogik jarayonni tashkil etuvchi ikkita asosiy jarayondan biri o‘quv jarayonidir (ta‘lim jarayoni). Obyektiv borliqning murakkab

jarayonlaridan biri bo'lib u tarbiya va rivojlanish jarayonlaridan (tarkibiy qismlaridan biri sifatida) pastroqda turishi mumkin. Shuning uchun bu jarayonga to'liq va har tomonlama ta'rif berish juda qiyin. U turli xil tartibdagi va har xil tabiatdagi ko'plab omillarning ko'p sonli xilma-xil aloqalari va munosabatlarini o'z ichiga oladi. Shuning uchun jarayonning ko'plab ta'riflari mavjud.

Antik va o'rta asr mutafakkirlarining asarlarida "o'rganish" va "o'rganish jarayoni" tushunchalari asosan o'qitish deb tushuniladi. Asrimiz boshlarida ta'lim tushunchasi ushbu jarayonni tashkil etuvchi ikki komponentni – o'qitish va o'rganish o'z ichiga ola boshladi. **O'qitish deganda** o'qituvchilarning o'quv materialini o'zlashtirishni tashkil etishdagi faoliyati tushuniladi va **o'rganish** - o'quvchilarning ularga taqdim etilgan bilimlarni o'zlashtirishdagi faoliyati. Biroz vaqt o'tgach, o'qitish konsepsiyasi o'quvchilarda kognitiv faoliyat usullarini ishlab chiqishda o'qituvchining boshqaruv faoliyatini ham, o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatini ham aks ettirdi. Lekin nima uchun doimiy ravishda ta'riflarni aniqlab borish kerak? Ular amaliy faoliyat uchun shunchalik muhimmi? Bu savollar nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar orasida ham doimo paydo bo'ladi. Ularga javob shunday: tushunchalarni doimiy ravishda takomillashtirish o'z-o'zidan maqsad emas, balki hayotiy zaruratdir. Agar biz o'rganishni faqat bilimlarni uzatish va o'zlashtirish deb belgilasak, demak, bu daqiqalar o'qituvchining diqqat markazida bo'ladi. Ta'limni o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali ifodalaylik, ya'ni o'qituvchi asosiy e'tiborni faoliyatga qaratishi, uni takomillashtirish yo'llari va vositalarini izlashini taqozo qiladi.

Hozirgi zamon talablari shundan iboratki, maktablar o'quvchilarni har tomonlama tafakkur va rivojlanishga o'rgatishi kerak.

Zamonaviy tushunchada o'rganish quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: 1) ikki tomonlama xususiyat; 2) o'qituvchilar va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati; 3) o'qituvchining ko'rsatmasi; 4) maxsus tizimli tashkil etish va boshqarish; 5) yaxlitlik va birlik;

6) o'quvchilarning yoshga bog'liq rivojlanish qonuniyatlariga rioya qilish; 7) o'quvchilarning rivojlanishi va ta'limini boshqarishi.

Didaktika (yunoncha didaktikos - o'rgatish va didasko – o'rganish) [1, 167] pedagogikaning ta'lim va o'qitish muammolarini ishlab chiquvchi qismidir. Ma'lumki, bu so'z birinchi marta nemis pedagogi Wolfgang Ratke (Ratixiya) (1571-1635) asarlarida o'qituvchilik san'atini ifodalash uchun paydo bo'lgan. Xuddi shunday, Ya.A. Komenskiy didaktikani "hamma narsani o'rgatishning universal san'ati", deb talqin qiladi. XIX asr boshlarida nemis olimi I.F. Gerbart didaktikaga ta'lim tarbiyaning yaxlit va izchil nazariyasi maqomini beradi. Ratixiya davridan boshlab didaktikaning asosiy vazifalari o'zgarishsiz qoldi - muammolarni ishlab chiqish: nimani o'rgatish va qanday o'qitish. Zamonaviy ilm-fan ham qachon, qayerda, kimni va nima uchun o'qitish muammolarini intensiv ravishda o'rganmoqda. Didaktikaning asosiy kategoroyalari (toifalari) quyidagilardir: o'qitish, o'qish, o'rgatish, ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, shuningdek, o'qitishning maqsadi, mazmuni, tashkil etilishi, turlari, shakllari, usullari, vositalari, natijalari (mahsulotlari)dir Keyingi paytlarda didaktik tizim va o'qitish texnologiyasi

tushunchalariga asosiy didaktik kategoriyalar maqomini berish taklif qilinmoqda.

Shundan didaktikaning qisqa va lo'nda ta'rifi kelib chiqadi: **didaktika** – o'qitish va ta'lim vositalari, tashkil etilishi va erishilgan natijalari haqidagi fan.

O'qitish - bu o'qituvchining o'quv maqsadini (ta'lim maqsadlarini) amalga oshirish, ma'lumot, tarbiya, xabardorlik va bilimlarni amaliy qo'llashni ta'minlaydigan tartibli faoliyati.

O'rganish - bu jarayon (aniqrog'i, qo'shma jarayon), uning davomida bilish, mashq qilish va orttirilgan tajriba asosida xatti-harakatlar va faoliyatning yangi shakllari paydo bo'ladi va ilgari olinganlari o'zgaradi.

O'qitish - o'qituvchining o'quvchilar bilan belgilangan maqsadga erishishga qaratilgan tartibli o'zaro aloqasi. O'quv (didaktik) jarayon o'zaro ta'sirning quyidagi asosiy aloqalarini o'z ichiga oladi:

O'qituvchining faoliyati	O'quvchilarning faoliyati
1 O'quvchilarga bilim olishning maqsad va vazifalarini tushuntirish	O'rganish uchun ijobiy motivasiya yaratish uchun o'z faoliyati
2. O'quvchilarni yangi bilimlar (tushunchalar, hodisalar, narsalar, qonunlar) bilan tanishtirish.	2. Yangi bilim va malakalarni idrok etish
3. Bilim va malakalarni anglash va egallash jarayonini boshqarish	3. Tahlil, sintez, taqqoslash, tizimlashtirish
4. Ilmiy qonuniyatlar va qonunlarni bilish jarayonini boshqarish	Qonuniyai va qonunlarni anglash, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish
5 Nazariyadan amaliyotga o'tish jarayonini boshqarish	5. Ko'nikma va malakalarni egallash, ularni tizimlashtirish
6. Evristik va tadqiqot faoliyatini tashkil etish	Tugallangan muammolarni mustaqil hal qilish bo'yicha amaliy faoliyat
7. O'quvchilarning bilim olishi va rivojlanishidagi o'zgarishlarni tekshirish va baholash	7. O'z-o'zini nazorat qilish, yutuqlarni o'z - o'zini tashxislash

Keling, birinchi qismda muhokama qilingan boshqa kategoriyalarning mohiyatini qisqacha eslaylik.

Ta'lim - bu o'quv jarayonida olingan bilim, qobiliyat, ko'nikma va fikrlash usullari tizimi.

Bilim - bu mavzuni nazariy o'zlashtirish ifodalangan insoniy g'oyalar yig'indisi (P.V. Kopnin).

Ko'nikmalar - olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash usullarini (texnikasini, harakatlarini) egallash.

Malakalar - bu avtomatiklik va yuqori darajadagi mukammallikka olib kelingan ko'nikmalar.

Maqsad (o'quv, ta'limiy) - bu o'rganish nimaga intilayotgani, uning harakatlari yo'naltirilgan kelajakdir.

Mazmun (o'rganish, ta'lim) - o'quv jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishlari

kerak bo'lgan ilmiy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, faoliyat va tafakkur usullari tizimi.

Tashkillashtirish - didaktik jarayonni ma'lum mezonlar bo'yicha tartibga solish, maqsadni eng yaxshi amalga oshirish uchun zarur shaklni berish.

Shakl (lotincha forma – tashqi ko'rinish, qobiq) - ta'lim jarayonining mavjud bo'lish yo'li, uning ichki mohiyati, mantiqiyligi va mazmuni uchun qobiq. Shakl birinchi navbatda o'quvchilar soni, o'qitish vaqti va joyi, uni amalga oshirish tartibi va boshqalar bilan bog'liq.

Metod (lotincha metodos - yo'l, usul) - ta'limning maqsad va vazifalariga erishish (ro'yobga chiqarish) yo'li.

Vosita - o'quv jarayonini predmetli qo'llab-quvvatlash. Vositalar - o'qituvchining ovozi (nutqi), keng ma'nodagi mahorati, darsliklar, sinf jihozlari va boshqalar. Bu tushuncha boshqa ma'nolarda ham qo'llaniladi, biz ularni quyida ko'rib chiqamiz.

Natijalar (o'rganish mahsulotlari) - bu o'rganishning yakuniy natijalari, o'quv jarayonining yakuniy natijalari, ko'zlangan maqsadni amalga oshirish darajasi.

Yaxlit didaktik jarayonning tarkibiy qismlari sifatida asosiy didaktik kategoriyalar o'rtasidagi munosabatlar 1-rasmda keltirilgan.

Didaktika fan sifatida o'z predmeti sohasida faoliyat ko'rsatuvchi qonuniyatlarni

o'rganadi, o'quv jarayonining borishi va natijalarini belgilovchi bog'liqliklarni tahlil qiladi, rejalashtirilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishni ta'minlovchi usullar, tashkiliy shakl va vositalarni belgilaydi. Buning yordamida u ikkita asosiy funksiyani bajaradi: 1) nazariy (asosan diagnostik va prognostik); 2) amaliy (normativ , instrumental).

Didaktika barcha fanlar bo'yicha va ta'lim faoliyatining barcha darajalarida o'qitish tizimini qamrab oladi. O'rganilayotgan voqelikning qamrov kengligidan kelib chiqib, umumiy va xususiy didaktika ajratiladi.

“Umumiy didaktikaning o'rganish predmeti – ta'lim va tarbiya jarayoni, uni yuzaga keltiruvchi omillar, uning yuzaga kelishi shart-sharoitlari va u olib keladigan natijalar hisoblanadi”. Xususiy (o'ziga xos) didaktika o'qitish usullari (metodikasi) deb ataladi. Ular turli ta'lim fanlarini o'qitish jarayonining qonuniyatlari, mazmuni, shakllari va metodlarini (usullarini) o'rganadilar. Har bir o'quv fanining o'ziga xos metodikasi mavjud.

Адабиётлар

1. Словарь иностранных слов. 7-перераб. - М., 1979. - 624 с.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 1989.
3. Блага К., Шебек М. Я - твой ученик, ты - мой учитель. - М., 1991.
4. Брайан С. Общество и образование. - М., 1989.
5. Владиславлев П.А. Система образования в европейских странах СЭВ. - М., 1989.
6. Георгиева Т.С. Высшая школа США на современном этапе. - М., 1989.
7. Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. - Киев, 1987.
8. Зорина Л. Я. Программа - учебник - учитель. - М., 1989.
9. Мардонов Ш.К. Педагогик аксиологияга кириш. – Т.: Зебо принт, 2023. - 268 б.
10. Михайлов Ф.И., Казакова Е.И. Школа - взгляд на мир. - Л., 1989.
11. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М., 1990.
12. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. - М., 1984.
13. Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В. Краевского, ИЛ. Лернера. - М., 1983.
14. Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества. - М., 1990.

TALABALARN O'Z-O'ZINI MUSTAQIL RIVOJLANTIRISHDA AXLOQIY TARBIYANING AHAMIYATI

**Maxmudova Darmonjon Bozorbayevna, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, p.f.f.d. (PhD), dotsent**

Annotatsiya. Maqolada axloqiy tarbiya, uning talabalarning shaxsiy va professional hayotidagi o'rni, ularni jamiyatda mas'uliyatli va muvaffaqiyatli shaxslar sifatida shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, maqolada davlatning ta'lim siyosatidagi islohotlar va talabalarning ijtimoiy hayotga moslashishida axloqiy tarbiyaning o'rni muhokama qilinadi.

Kalit so‘z: oliy ta’lim islohoti, talabalar rivojlanishi, axloqiy tarbiya, ma’naviy-axloqiy fazilatlar, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy mas’uliyat.

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishni davrning o‘zi taqozo etmoqda. Bugungi kunda talabalarning o‘z-o‘zini rivojlantirish, nafaqat bilim olish, balki axloqiy, ruhiy va ma’naviy jihatdan ham shakllanishini talab etadi. Bu jarayon talabalarning hayotini yanada mazmunli va foydali qilishga yordam beradi, ularni jamiyatda muvaffaqiyatli va mas’uliyatli shaxslar sifatida yetishtiradi. Axloqiy tarbiya talabalarning o‘z-o‘zini mustaqil rivojlantirishida muhim rol o‘ynaydi, chunki bu jarayon nafaqat intellektual qobiliyatlarni, balki insoniy qadriyatlarni ham rivojlantiradi.

Ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya sifatini takomillashtirish, har tomonlama ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalangan barkamol shaxslarni voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri desak adashmagan bo‘lamiz. Bu ustuvor masala yuzasidan davlatimiz rahbariyati tomonidan ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, talaba-yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish, jumladan, talaba-yoshlarni madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish, ularning kompyuter va internet texnologiyalaridan foydalanish savodxonligini oshirish, kitobxonlikni keng targ‘ib qilish, talaba-qizlarning kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha bir qancha islohotlar o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘ymoqda [1, 192-b.].

Axloqiy tarbiya – bu shaxsning axloqiy qadriyatlar, normativlar va ijtimoiy me’yorlarga muvofiq rivojlanishidir. Talabalarning axloqiy tarbiyasini shakllantirish, ularning jamiyatda to‘g‘ri va mas’uliyatli harakat qilishini ta’minlaydi. Bu jarayon, ularni turli ijtimoiy, etnik, madaniy va diniy kontekstlarda o‘z o‘rnini topishga yordam beradi. Axloqiy tarbiya, shuningdek, talabaning ichki dunyosini shakllantiradi, unga o‘zini boshqarish va to‘g‘ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

O‘z-o‘zini rivojlantirish talabalarga o‘z maqsadlari va vazifalariga erishishda yo‘l ko‘rsatadi. Bunda axloqiy me’yorlar, ya’ni halollik, adolat, mehnatsevarlik va o‘zgarishga ochiqlik kabi qadriyatlar katta ahamiyatga ega. Talaba o‘z-o‘zini rivojlantirishda axloqiy prinsiplarni qo‘llab-quvvatlash orqali jamiyatda hurmatga sazovor bo‘ladi va shaxs sifatida to‘liq shakllanadi. Axloqiy me’yorlarga rioya qilish talabalarga o‘z yo‘lini to‘g‘ri tanlash va harakatlarning natijalarini oldindan ko‘rish imkonini beradi. Axloqiy qadriyatlarni o‘z ichiga olgan shaxs, o‘zini doimiy ravishda yaxshilashga intiladi, shuningdek, boshqa odamlarga nisbatan hurmat va e’tibor bilan yondashadi. Bu esa o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Demak, talabalarning ma’naviy-axloqiy jihatdan rivojlanishida uning ichki va tashqi qarama-qarshiliklarini anglab olish, uni yengishda oqilona usul va uslublardan foydalanish, bu jarayonda tarbiyalanuvchilarning ongli faoliyatidan foydalanish yetarli samarani beradi [2]. Talabalarning ijtimoiy hayotga moslashishida, ularning axloqiy tarbiyasi muhim omil hisoblanadi. O‘z-o‘zini mustaqil rivojlantirish

jarayonida talaba faqat o'z bilimlarini, ko'nikmalarini oshirmaydi, balki jamiyatda o'z o'rnini topish, odamlar bilan samarali muloqot qilish, turli ijtimoiy vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish kabi qobiliyatlarni rivojlantiradi. Axloqiy tarbiya, shuningdek, talabalarga jamiyatda hurmat va ishonch qozonishning asosiy omilidir.

Ushbu tarbiya yordamida talaba o'zining shaxsiy va professional hayotida muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan mas'uliyatni va me'yorlarni angelaydi. O'z-o'zini rivojlantirishda axloqiy me'yorlarga rioya qilish, talabaning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlaydi, unga yanada yuqori maqom va hurmat keltiradi.

Psixologik jihatdan, axloqiy tarbiya talabaning ruhiy barqarorligini va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirgan talaba o'zini tahlil qilish, o'z xatolaridan saboq olish va kelajakda yanada yaxshi inson bo'lish uchun o'zini rivojlantirishga harakat qiladi. Bu, o'z navbatida, uning o'z-o'zini rivojlantirish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Talabaning psixologik holati va daxldorligi, ularning hayotdagi maqsadlariga erishishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Axloqiy tarbiya talabalarga qarorlar qabul qilishda va o'zini ifoda etishda yordam beradi, shuningdek, jamiyatga foyda keltiradigan, yaxshi niyatli insonlar bo'lib yetishishlarini ta'minlaydi. Talabalar axloqiy tarbiya orqali nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki boshqalarni yo'naltirish va motivatsiya berish qobiliyatini ham rivojlantiradilar. Liderlik faqat kasbiy bilimlarga ega bo'lish bilan chegaralanmaydi, balki odamlarni bir maqsad sari birlashtira olish, adolatli va mas'uliyatli qarorlar qabul qilishda ham namoyon bo'ladi. Axloqiy qadriyatlar liderlik qobiliyatlarini shakllantiradi, chunki samarali lider boshqalarga hurmat ko'rsatadi, ularga yordam beradi, va muammolarni hal qilishda adolatni ta'minlaydi. Talabaning o'ziga xos axloqiy me'yorlar va qadriyatlar asosida rahbarlik qilish qobiliyati uning jamiyatda haqiqiy lider sifatida tan olinishi uchun zarurdir. Bu, ayniqsa, kelajakda biznes yoki jamoat sektori rahbarlari sifatida faoliyat yuritadigan talabalar uchun muhim ahamiyatga ega. Talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida axloqiy tarbiya ularga muvaffaqiyatli professional faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan asosiy fazilatlar beradi. Bu fazilatlar orasida halollik, mas'uliyat, intizom, mehnatsevarlik va ijtimoiy adolat mavjud. Agar talaba ushbu axloqiy qadriyatlarni to'g'ri o'zlashtirsa, u o'zining kasbiy faoliyatida ham yuqori muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin.

Bundan tashqari, axloqiy tarbiya talabaga jamoaviy ishda muvaffaqiyatli bo'lish va boshqalar bilan o'zaro hamkorlik qilish ko'nikmalarini beradi. Ko'p hollarda, tashkilotlarda yuqori mavqega ega bo'lgan shaxslar faqat texnik bilimlarga ega bo'lish bilan emas, balki o'z xodimlari bilan qanday munosabatda bo'lishni, adolatni va halollikni qanday saqlashni ham bilishadi. Shu sababli, axloqiy tarbiya talabalarni nafaqat shaxs sifatida, balki professional darajada ham muvaffaqiyatga olib keladi.

O'z-o'zini rivojlantirishda eng muhim omillardan biri – to'g'ri qarorlar qabul qilishdir. Talaba har bir vaziyatda axloqiy me'yorlarga asoslanib, qarorlar qabul qilishi kerak. Masalan, bir talaba imtihon uchun tayyorlanish vaqtida kopya olishni tanlashi mumkin, ammo bu holatda uning axloqiy qadriyatlari unga to'g'ri yo'lni tanlashga yordam beradi. Axloqiy tarbiya talabalarga bunday qiyin vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish va o'zining ruhiy va axloqiy integritetini saqlashga yordam beradi [3, 151-b.]. Shuningdek, talabalarning shaxsiy hayotidagi axloqiy qarorlar ham

ularning jamiyatda hurmat qozonishiga va kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Mas'uliyatli va to'g'ri qarorlar qilish, talaba uchun yanada yaxshi imkoniyatlarni ochadi. Ijtimoiy mas'uliyat, ya'ni jamiyat oldidagi majburiyatni his qilish ham axloqiy tarbiyaning muhim qismi hisoblanadi. Talabalar jamiyatda o'zlarining roli va vazifalarini tushunishlari zarur. Jamiyatda o'zgarishlar qilish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda axloqiy yondashuv talabalar uchun katta ahamiyatga ega. Biroq, talabalarining axloqiy tarbiyasini shakllantirishda ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Hozirgi kunda raqobatbardosh va yuqori tezlikda o'zgaruvchan jamiyatda, ba'zi talabalar uchun axloqiy qadriyatlarni saqlash qiyin bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda, axloqiy me'yorlarga rioya qilish, boshqa odamlar tomonidan qandaydir salbiy baholanish yoki ijtimoiy muvaffaqiyatni yo'qotish xavfi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, axloqiy tarbiyani to'g'ri shakllantirish va talabalarga uni amalda qo'llashda yordam berish muhim ahamiyatga ega. Talabalarga axloqiy me'yorlarni o'rgatish, ularni ichki izzat va integritetga ega bo'lishga o'rgatish, ular o'z-o'zini rivojlantirishda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarurdir [4, 87-b.].

Axloqiy tarbiya talabalarining nafaqat intellektual, balki ma'naviy va psixologik rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon, o'z-o'zini mustaqil rivojlantirishga va o'zining professional, shaxsiy, ijtimoiy hayotida muvaffaqiyatga erishishga yo'l ochadi. Axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, talabalarga boshqalar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatishga, jamiyatga foyda keltirishga va o'z yo'lida to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, axloqiy tarbiya talabalarga o'z ichki dunyosini rivojlantirish, jamiyatda o'z o'rnini topish va kelajakda yaxshi lider va mas'uliyatli shaxs sifatida o'zini namoyon qilish imkonini yaratadi.

Adabiyotlar

1. Ro'ziyeva N.A. Talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi pedagogik muammo sifatida: Journal.uz.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O'RQ-637-son Ta'lim to'grisidagi qonuni.
3. To'rayev L. Mahmud Zamaxshariyning axloqiy qarashlari. Sharq mash'ali. – T., 2020. – B. 151-156.
4. Niyozov G., Axmedov Q., Tojiboyev Q. Sharq allomalari va ma'rifatparvar adiblarining barkamol avlod tarbiyasiga oid ma'naviy-axloqiy qarashlari. – T.: O'zbekiston, 2010.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Махмудов Абдулхалим Хамидович, д.п.н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделом «Цифровое педагогическое обеспечение национального воспитания», Национального института педагогического воспитания имени Кари Ниязи

Аннотация. В статье рассмотрены особенности воспитательной системы в развитых странах мира: Финляндия, Швеция и Сингапур. Раскрыты

особенности адаптации международного опыта и проблемы, связанные с адаптацией.

Ключевые слова: воспитание, учащийся, образовательная система, адаптация, целостный педагогический процесс, международный опыт, толерантность, стандарты, индивидуальные потребности.

Annotatsiya. Maqolada dunyoning rivojlangan mamlakatlari: Finlyandiya, Shvetsiya va Singapurda tarbiya tizimining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Xalqaro tajribani moslashtirishning o'ziga xos xususiyatlari va moslashish bilan bog'liq muammolar ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: tarbiya, o'quvchi, ta'lim tizimi, moslashuv, yaxlit pedagogik jarayon, xalqaro tajriba, tolerantlik, standartlar, individual ehtiyojlar.

Современное образование переживает значительные изменения, связанные с глобализацией и необходимостью учитывать международный опыт школьного воспитания и образования. В развитых странах разрабатываются различные подходы, методики и стратегии, направленные на развитие личности, формирование гражданской ответственности и подготовку учащегося к жизни в многокультурном и быстро меняющемся мире [1-2]. В этом контексте важно изучать и адаптировать международный опыт воспитания в педагогических процессах, что позволит повысить качество образования и воспитания.

Международный опыт воспитания охватывает широкий спектр педагогических методов и практик, направленных на развитие личности обучаемого в разных странах [3]. Основные цели воспитания включают:

развитие критического мышления и аналитических способностей;

формирование гражданской ответственности, толерантности и уважения к различиям;

развитие способности работать в команде и взаимодействовать в многонациональной среде;

подготовка молодежи к активному участию в общественной жизни.

Международный опыт воспитания подчеркивает значимость не только академических знаний, но и развития личности в целом. В этом контексте важно создавать условия для всестороннего развития ученика, которые включают социальное, эмоциональное и моральное воспитание.

Рассмотрим некоторые подходы и модели из международного опыта таких стран, как Финляндия, Швеция и Сингапур.

Финляндия. Главный принцип школьного воспитания в образовательной системе Финляндии это центрирование на индивидуальных потребностях ученика. Это страна, являясь одним из мировых лидеров в области образования активно применяет модель, ориентированной на индивидуальные потребности каждого ученика. Принципы финского воспитания включают:

Индивидуализация обучения: Внимание к каждому ученику, с учетом его личных потребностей и интересов.

Инклюзивность: все учащиеся, независимо от их способностей, могут учиться в одном классе.

Активное участие родителей: Семья играет важную роль в образовательном процессе.

Равенство и доступность: Образование в Финляндии бесплатно для всех и доступно каждому.

Эти принципы активно внедряются и в других странах, как пример того, как можно создать эффективную и справедливую образовательную систему, способную адаптироваться к нуждам каждого учащегося.

Главный тезис *Шведской* системы воспитания – это ориентация на социальную справедливость и устойчивое развитие. Швеция активно развивает методы воспитания, ориентированные на ценности социальной справедливости и устойчивого развития. Воспитательный процесс включает: развитие межкультурных компетенций, которая заключается в том, чтобы в школах активно развивают навыки общения и сотрудничества с людьми разных культур; экологическое воспитание, заключающееся в том, что учащиеся обучаются важности охраны окружающей среды и устойчивого потребления; проектный подход, важным элементом которого является вовлечение учащихся в проекты, направленные на решение социальных и экологических проблем.

Указанные подходы помогают формировать у детей понимание важности социальной ответственности и устойчивого развития, что является актуальным в условиях глобальных вызовов.

В *Сингапуре* применяется система высоких стандартов и жесткой оценки, что сочетает высокие академические стандарты с строгой системой оценки. Важнейшие особенности сингапурского подхода включают: строгая академическая подготовка, которая включает в себя четкую структуру оценивания, направленная на достижение высоких академических результатов; акцент на дисциплину и усердие, где учащиеся с раннего возраста учат дисциплине и важности упорства; воспитание лидерских качеств через участия в школьных и общественных проектах.

Эти особенности делают сингапурскую модель привлекательной для стран, стремящихся повысить академическую результативность учащихся.

Важной и сложной проблемой для любой системы образования – это применение международного опыта в национальных педагогических процессах, которая требует системности и комплексного подхода [4-5]. При этом важно учитывать следующие аспекты.

1. Адаптация подходов с учетом национальных особенностей. Каждая страна имеет свои культурные, исторические и социальные особенности, которые необходимо учитывать при внедрении международных методов. Например, в России важно учитывать ценности традиционного воспитания и образовательные подходы, ориентированные на коллективизм.

2. Обучение педагогов. Важно создавать программы подготовки и повышения квалификации для педагогов, которые будут обучать новым

методам и подходам. Педагоги должны быть готовы внедрять инновационные методы воспитания в рамках своей образовательной среды.

3. Внедрение гибких образовательных программ. Нужно развивать и адаптировать программы, которые могут быть изменены в зависимости от потребностей учащихся, их интересов и способностей.

При внедрении международного опыта воспитания в педагогические процессы могут возникать следующие трудности: культурные барьеры. Различия в образовательных традициях и ценностях могут затруднить внедрение новых подходов; недостаток ресурсов. Внедрение новых педагогических методов требует значительных финансовых и кадровых ресурсов; сопротивление изменениям. Не все педагоги и родители готовы принять нововведения, особенно если они требуют значительных изменений в образовательной практике.

В заключении отметим, что применение международного опыта воспитания в педагогических процессах является необходимым шагом на пути к созданию эффективной и гибкой образовательной системы, способной подготовить учащихся к жизни в многополярном мире. Важно правильно адаптировать лучшие практики других стран, сочетая их с национальными традициями и особенностями. Это позволит повысить качество образования, развить у учащихся ключевые навыки XXI века и подготовить их к успешной жизни в разнообразном и изменчивом мире.

Таким образом, международный опыт воспитания и образования представляет собой ценный ресурс для дальнейшего развития педагогических практик, ориентированных на всестороннее развитие личности и гражданскую ответственность учащихся.

Литература

1. Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 576 с
2. Вахабов А.В., Захидова Ш.Ш. Мировые модели системы образования // Экономика и финансы (Узбекистан). 2013. – № 5.
3. Можаяева Л.Г. Развитие систем образования в западных странах в условиях глобализации // Глобализация и образование. 2001. № 1.
4. Попова Т.И., Гусева С.Ю., Солодова Е.Н. К вопросу теории и практики воспитательной деятельности в колледже // Наука и образование. 2022. – № 4.
5. Махмудов А.Х., Фелелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва. – Т., 2019. – № 6. – С. 3-9.

A.AVLONIY PUBLITSISTIK ASARLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MA'RIFATPARVARLIK FAZILATINI RIVOJLANTIRISH

Masharibova Sadoqat Erkinovna, Xiva pedagogika kolleji o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning publitsistik merosi va uning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari tahlil qilinadi. Adibning ilm-ma'rifat,

axloq va milliy ongning shakllantirishga oid qarashlari, uning pedagogik va publitsistik asarlarining dolzarbligi yoritib beriladi. Shuningdek, Avloniyning bolalar adabiyoti va milliy pedagogika rivojiga qo'shgan hissasi, uning asarlari yosh avlod tarbiyasida tutgan o'rnini tahlil qilinadi. Maqolada Avloniyning asarlari bugungi kun yoshlariga ta'lim-tarbiya jarayonida qanday ta'sir ko'rsatishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy, publitsistika, ma'rifat, ta'lim, tarbiya, milliy ong, axloq, milliy qadriyatlar, bolalar adabiyoti, pedagogik meros.

Abstract. This article analyzes the journalistic heritage of Abdulla Avloni and his views in the field of education. The views of the writer on education, morality and the formation of national consciousness, the relevance of his pedagogical and journalistic works are highlighted. Also, Avloni's contribution to the development of children's literature and national pedagogy, the role of his works in the education of the young generation is analyzed. The article discusses how Avloni's works influence today's youth in the process of education.

Key words: Abdulla Avloni, journalism, enlightenment, education, training, national consciousness, morality, national values, children's literature, pedagogical heritage.

Abdulla Avloniy – o'zbek adabiyoti va ma'rifatparvarlik harakatining yirik namoyandalardan biri bo'lib, u o'zining publitsistik asarlari orqali jamiyatni ilmiy ma'rifatga chorlagan. Uning asarlarida xalqni savodxonlikka, milliy ong va madaniyatni rivojlantirishga undovchi g'oyalar ilgari surilgan. Mazkur maqolada Avloniyning publitsistik merosi va uning o'quvchilar dunyoqarashini shakllantirishdagi o'rnini tahlil qilinadi.

Abdulla Avloniy o'zining publitsistik maqolalarida milliy uyg'onish, ta'lim va tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Adibning fikricha, ma'rifat – xalq taraqqiyotining eng asosiy omilidir. U "Turon" va "Oyna" kabi matbuot sahifalarida chop etilgan maqolalarida ta'lim-tarbiya, axloq va jamiyat muammolarini yoritib, xalqni uyg'otishga harakat qilgan [1, 45-b.]. Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari ham bevosita ma'rifatparvarlik g'oyalarini tarqatishga xizmat qilgan.

Asarda insonlarni «yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlardan qaytaruvchi» ilmiy axloq haqida fikr yuritiladi. Abdulla Avloniy pedagog sifatida bola tarbiyasining roli haqida fikr yuritib «Agar bir kishi yoshligida nafs buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo'lib o'sdimi, allohu akbar, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq yerdan turub yulduzlarga qo'l uzatmak kabidur», - deydi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofidagi kishilar g'oyat katta ahamiyatga ega. U bu asar orqali yosh avlodga odoq-axloq qoidalarini singdirish, ularni bilim va kasb-hunar egallashga undash muhimligini ta'kidlagan [2, 102-b.].

Avloniyning maqolalarida ta'limning inson hayotidagi o'rnini haqida chuqur fikrlar bildirilgan. U o'z maqolalarida ilmiy-fan va ma'rifatning inson hayotini yaxshilashdagi ahamiyatini keng yoritgan. Jumladan, "Ilm va tarbiya" maqolasida "Ilm - jaholatga qarshi eng kuchli quroldir" degan fikrni ilgari suradi [3, 56-b.].

«Biz musulmonlar ma'rifat va madaniyat jihatidan o'ruslardan va hatto armanlardan juda orqadamiz... Bizning bolalarimizning yoshroqlari ko'chalarda turli

foydasiz o‘yinlar bilan mashg‘ullar, kattaroqlari boylar eshigida xizmatkordirlar. Maktab, madrasalarimizda ilm degan aziz narsani yolg‘iz ismigina qolgan, o‘qiydirg‘on bolalarimizning 15-20 yillab umri azizlari madrasa yotoqxonalarida barbod bo‘lib, ba‘zilari o‘z ismlarini ham to‘g‘ri o‘rganmay chiqmoqdalar»- deb ta‘kidlagan Avloniy.

Zero yosh avlod tarbiyasi, ma‘naviy kamoloti va ma‘rifati masalalariga katta e‘tibor qaratib, bu g‘oyalarni o‘z asarlarining mazmun-mohiyatiga singdirgan. Uning ijodiy faoliyatida asosiy maqsad – yoshlarning komil inson bo‘lib voyaga yetishi, ayniqsa, xotin-qizlarning ilm-ma‘rifatli bo‘lishiga yo‘l ochishdan iborat.

Bugungi kunda ham bu masala dolzarb bo‘lib, ta‘lim va tarbiya sohasidagi islohotlar davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Chunki yoshlar – kelajagimiz poydevori, taraqqiyotimiz kafolati. Shu bois davlatimiz ularning intellektual va ma‘naviy rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib bermoqda.

Davlatimiz rahbarining “Bizning ortimizda mustahkam tayanch bo‘lib turgan xalqimiz, yo‘limizni yorituvchi nuroniylarimiz, fidoyi mehnatkashlarimiz, zukko va ilmga tashna yoshlarimiz bor”, – degan so‘zlari har bir fuqaroning qalbida ishonch va g‘urur uyg‘otadi. Shuningdek, Avloniy yoshlarni ilm-fan bilan shug‘ullanishga, milliy qadriyatlarga sodiq bo‘lishga chaqirgan. Uning maqolalari o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tafakkur va ma‘rifatga bo‘lgan ishtiyoqni shakllantirishga xizmat qiladi [4, 88-b.], deb ta‘kidlab o‘tgan.

Bugungi kunda Abdulla Avloniy yozgan asarlarining bolalar adabiyotida tutgan o‘rni, o‘ziga xos xususiyatlari, muallifning darslik yaratishdagi harakatlari, uning ta‘lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o‘zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog‘langanligi, adibning boy pedagogik merosi milliy maktab, milliy pedagogikani rivojlantirishda qimmatbaho manba bo‘lib xizmat qilganini o‘rganib chiqish davr talabiga aylanib bormoqda.

Abdulla Avloniyning ta‘lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o‘zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari va ma‘naviyati bilan chambarchas bog‘langan. Uning boy pedagogik merosi milliy maktab, milliy pedagogikani rivojlantirishda qimmatbaho manba bo‘lib xizmat qiladi. [5, 103-b]

Abdulla Avloniy publitsistikasi o‘zbek milliy ongining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Uning ilm-ma‘rifat, axloq va tarbiya masalalariga bag‘ishlangan maqolalari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. O‘quvchilarda ma‘rifatparvarlik fazilatlarini shakllantirishda Avloniyning asarlarini o‘rganish va ulardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Avloniy A. Tanlangan asarlar. – T.: Fan, 1998.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq.102-b – T.: Sharq, 2010.
3. Yo‘ldoshev U. Abdulla Avloniy va jadidchilik harakati. – T.: Ma‘naviyat, 2005.
4. Karimov A. O‘zbek matbuoti tarixi. – T.: O‘zMU, 2012.
5. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yohud axloq asari. – T.: O‘qituvchi, 1992.

TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY TADQIQOTLAR TAHLILI

**Masharipova Nasiba Ro'zmatovna, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD**

Annotatsiya: ushbu maqolada tanqidiy fikrlash tushunchasi, uning tarkibiy elementlari, bosqichlari, rivojlanish usullari haqida ma'lumot berilgan. Tanqidiy fikrlashning ahamiyatini ochib beruchi bir qator xorijiy tadqiqotlarning tahlili, asarlarda ilgari surilgan fikrlashga oid g'oyalar taqdim qilingan.

Tayanch so'zlar: tanqidiy fikrlash, ta'lim, jamiyat, tadqiqot, xorijiy olimlar, rivojlanish, fikrlashga o'rgatish, usullar, bosqichlar.

*Ta'lim kelajak hayotiga tayyorgarlik emas,
balki yashash jarayoni deb hisoblayman.*

Jon Dyu

Tanqidiy fikrlash o'quvchilarni muayyan voqea va hodisalarga nisbatan o'z fikrini shakllantirish va bayon qilishga, kerakli xulosa va yechimlarni topishga, o'z munosabatini bildirish va baholashga ko'maklashadi. Tanqidiy fikrlash "**munosabat bildirish qobiliyati**"ni rivojlantiruvchi asos hisoblanadi. Shaxs muayyan jarayonga to'g'ri munosabat bildirishi uchun avvalo uning bilimi mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. U o'zida mavjud bilimlar, tushunchalar asosida mavjud holatga nisbatan savol, munosabat, izohlarni shakllantira oladi. Shuning uchun ham tanqidiy tafakkur shaxsning bilimlari va egallagan tajribalari darajasini belgilab beradi.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi ostidagi "**munosabat bildirish**" esa yuqoridagi kabi biror shaxs, guruh, jamoaning faoliyatini, muayyan voqea yoki hodisaning xususiyatini tahlil qilish, chuqurroq o'rganish, ko'proq ma'lumot va axborot yig'ish, o'zidagi bilim va tajribaga tayanish, pozitiv yondashuv ya'ni to'g'ri izohlash va baholashga bo'lgan intilishning mavjudligi bilan ajralib turadi.

Jahonda ko'plab olimlar tanqidiy fikrlash muammolariga bagishlangan tadqiqotlarni olib borganlar. Ayniqsa AQSH olimlari bu yo'nalishdagi tadqiqotlarda o'ziga xos nazariy va metodologik natijalarga erishganlar. AQShning yetakchi olimlari tanqidiy fikrlash jarayonini o'rganish, tahlil qilish hamda rivojlantirishni ta'minlashga oid metodikalarni o'zida jamlagan ilmiy asarlarni yaratganlar va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullarini pedagogik jarayonda amalga oshirish hamda o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga oid tajribalarini hayotiy faoliyatda ham qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga harakat qilganlar. Xususan Jon Dyuning "How We Think" (Biz qanday fikr yuritimiz) degan asarida fikrlash jarayoni va uni qanday rivojlantirish kerakligi hamda tanqidiy fikrlashni ta'lim jarayonida amalga oshirish ekanligi ilgari suriladi. Olim ushbu asarida fikrlash qanday jarayon, qanday va qachon sodir bo'ladi, qanday omillar sabab yuzaga keladi, qanday rivojlanadi kabi savollarga ilmiy va hayotiy asoslar bilan javob beradi. Taniqli olim Richard Paul tanqidiy fikrlashga oid ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirgan. Uning tadqiqotlarida tanqidiy fikrlashning barcha elementlari kengroq tahlil qilinadi. Olim tanqidiy

fikrlashni 12 turiga izoh beradi xususan: global, ixtisoslashgan, diniy, Suqrotona, aniq, yashirin, tizimli, epizodik, erkin, cheklangan, tabiiy hamda texnik tanqidiy fikrlash turlariga ajratadi. Shuningdek, Richar Paul taniqli pedagog-psixolog Linda Eldar bilan hamkorlikda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muammolari ustida ish olib borgan. Paul va Eldar o'z tadqiqotlari natijalariga tayanib tanqidiy fikrlash konsepsiyasini ishlab chiqadilar. Unga ko'ra tanqidiy fikrlash 3 bosqichda amalga oshadi: **kuzatish** (muammoga oid bilimlarni shakllantirish); **savol qo'yish** (muammoni tahlil qilish va baholash); **yechim topish** (muammoga oid mulohaza va xulosalarni chiqarish).

Bu uchta bosqichni olimlar 6 qismga taqsimlab amalga oshirish yo'nalishini ko'rsatadilar: bilish (asosiy mavzu yoki muammoni aniqlash); tushunish (mavzu yoki muammoni anglash); ma'lumot to'plash (mavzu yoki muammoga oid axborotlarni ko'rib chiqish); tahlil qilish (to'plangan axborotlarni o'rganish); sintez qilish (mulohazalarni umumlashtirish va yechimga harakat qilish), baholash (yechimni bayon qilish va sinab ko'rish).

Robert Ennis "Critical Thinking" (Tanqidiy fikrlash) asarida tanqidiy fikrlashning asosiy tamoyillari, tanqidiy fikrlashni aniqlash va uning darajalarini belgilashga oid tadqiqotlar o'z ifodasini topgan. Edward Glaser "An Experiment in the Development of Critical Thinking" (Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha tajribalar) asarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning usullari, ta'limda jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning ahamiyati ochib berilgan. Daniel Kahnemannning "Thinking, Fast and Slow" (Tez va sekin fikrlash) asarida fikrlashning ikkita turi: tez (intuitiv) va sekin (mantiqiy) fikrlash, tanqidiy fikrlashda xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun qanday mulohaza yuritish kerakligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Stephen Brookfield "Teaching for Critical Thinking" (Tanqidiy fikrlashni o'rgatish) asarida tanqidiy fikrlashga o'rgatishning pedagogik usullari, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bilimlar taqdim etilgan. Diana Halpern "Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking" (Fikr va bilim: Tanqidiy fikrlashga kirish) asarida tanqidiy fikrlashning psixologik xususiyatlari, fikrlash va qaror qabul qilish jarayonlarini anglagan holda amalga oshirishga oid fikrlar ilgari surilgan. Richard Paul va Gerald Nosichning "Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World" (Tanqidiy fikrlash: Talabalarni tez o'zgarib borayotgan dunyoga qanday tayyorlash kerak) nomli tadqiqot ishida tanqidiy fikrlashni ta'limda qo'llash imkoniyatlari va uni rivojlantirish usullariga oid nazariy va amaliy yondashuvlar amalga oshirilgan.

Carol Tavris va Elliot Aronsonning "Mistakes Were Made (But Not by Me)" (Xatolar qilingan, lekin men qilmadim) asarida insonning o'z xatolarini tan olishidagi yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni tanqidiy fikrlash orqali o'z xatolarini tushunib yetish, ularni tuzatish ustida ishlashga yo'naltiruvchi ma'lumotla berilgan. Taniqli olimlardan Uilyam Grem Sumner tanqidiy fikrlashning jamiyat hayotida va ta'limiy jarayonlarda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan. Samner sotsiolog olim bo'lib, ijtimoiy muammolarga yechim topishda insonlarda tanqidiy fikrlashning shakllanganligini muhim omil sifatida baholaydi. Sumner o'zining "Xalq yo'llari" kitobida tanqidiy fikrlash jamiyat uchun sog'lom hayot tarzini tashkil etishga asos

bo'lishini izohlaydi. Olimning fikricha, odamlar ongli qarorlar qabul qilish uchun tanqidiy fikrlashi, tahlil qilishi, dalillarni xolisona baholashlari kerak.

Shuningdek, olim ta'lim faqat bilim. fakt va ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat bo'lmasligi, egallangan bilimlar asosida o'quvchilarni tanqidiy va mustaqil fikrlashga o'rgatishi maqsadga muvofiq ekanligini keltiradi.

Tanqidiy fikrlash jarayonida o'quvchilarda psixologik jarayonlar ham harakatga keladi. Ayniqsa o'quvchilar o'z xotirasining imkoniyatlarini yuzaga chiqaradilar. Mavjud muammo yuzasidan o'z qarashlari va nuqtai nazarlarini ifodalashda avvalo o'z xotirasida saqlanib qolgan bilim va tushunchalarga tayanadilar. O'z xotiralarini tiklash, diqqatni jamlash, mantiqiy va ijodiy fikrlashni amalga oshiradilar. Yuqoridagi xorijiy tadqiqotlar tahliliga, olimlarning ilgari surgan fikrlariga tayanib xulosa qilish mumkinki o'quvchilar ma'naviy dunyoqarashi, o'z nuqtai nazari va pozitsiyaga ega bo'lishlari uchun ularda avvalo tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish muhim pedagogik zaruriyat ekanligi o'z tasdig'ini topadi.

Adabiyotlar

1. Jon Dewey. How we think. New York. December, 1909. 228 p.
2. Пол, Р. и Элдер, Л. (2010). Миниатюрное руководство по концепциям и инструментам критического мышления. Диллон Бич: Фонд критического мышления Press.
3. Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World. Sonoma State Uni. 1990.
4. Халперн Д., Нафтульев А. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000. – 512 с.
5. Shakirova D.M “Формирование критического мышления учащихся и студентов: модел и технология”. Educational Technology Society 9(4)2006/ ISSN 1436-4522. 2006.

TARBIYAGA OID XALQARO TAJRIBALARNI O'ZLASHTIRILISHI VA ULARNI MILLIY TA'LIM TIZIMLARIGA INTEGRATSIYA QILISH STRATEGIYALARI

**Mirzarahimova Muxarramoy Qudratillo qizi,
Qo'qon universiteti Andijon filiali talabasi**

Annotasiya. Mazkur maqola tarbiya tizimini takomillashtirishda xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni o'z tizimimizga moslashtirishning ahamiyatini ko'rsatadi. Har bir mamlakatning tarbiyaviy yondashuvlari, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy sharoitlarga qarab farq qiladi. Shu sababli, turli xalqlarning tarbiyaga oid strategiyalarini tahlil qilish va o'zaro tajriba almashish, ta'lim tizimini global miqyosda yaxshilash uchun zarurdir. muvaffaqiyatli tarbiyaviy amaliyotlar, ularning asosiy xususiyatlari va ularni milliy tizimlarga moslashtirishning ko'plab usullari ko'rib chiqiladi. Xalqaro tajriba to'plashda asosiy strategiyalar, yangi pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar, va tarbiyaviy tizimdagi o'zgarishlarni amalga oshirishdagi muhim omillar tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: tarbiya, xalqaro tajribalar, oʻzlashtirish, milliy taʼlim tizimi Integratsiya Taʼlim strategiyalari.

Аннотация. В данной статье показана важность изучения международного опыта и адаптации его к нашей собственной системе совершенствования системы образования. Образовательный подход каждой страны различается в зависимости от социальных, культурных и экономических условий. Поэтому необходимо анализировать образовательные стратегии разных стран и обмениваться опытом для улучшения системы образования в глобальном масштабе. рассматриваются успешные образовательные практики, их основные характеристики и множество способов их адаптации к национальным системам. В ходе сбора международного опыта анализируются основные стратегии, новые педагогические подходы, инновационные методы и важные факторы реализации изменений в системе образования.

Ключевые слова: образование, международный опыт, мастерство, национальная система образования, интеграция, образовательные стратегии.

Abstract. This article shows the importance of studying international experiences and adapting them to our own system in improving the education system. Each country's educational approach differs depending on social, cultural and economic conditions. Therefore, it is necessary to analyze the educational strategies of different nations and exchange experiences to improve the education system on a global scale. successful educational practices, their main characteristics and many ways of adapting them to national systems are considered. In gathering international experience, the main strategies, new pedagogical approaches, innovative methods, and important factors in the implementation of changes in the educational system are analyzed.

Key words: Education International experiences Mastery National education system Integration Educational strategies.

Tarbiya sohasida xalqaro tajribalarni oʻzlashtirish va ularni milliy taʼlim tizimlariga integratsiya qilish juda muhim va samarali jarayon hisoblanadi. Bunda, boshqa mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalaridan foydalanish, milliy tizimga moslashtirish va mahalliy sharoitlarga moslashuvni taʼminlash zarurdir. Xalqaro tajribalarni oʻzlashtirishning asosiy strategiyalari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

1. Tahlil va tadqiqotlar oʻtkazish: Boshqa mamlakatlarning taʼlim tizimlarini oʻrganish, ularning yutuqlari va xatoliklarini tahlil qilish kerak. Bu orqali eng samarali metodologiyalarni aniqlash mumkin.

2. Mahalliy sharoitlarga moslashtirish: Har bir mamlakatning madaniyati, iqtisodiyoti, ijtimoiy tuzilishi va boshqa omillarini hisobga olgan holda, xalqaro tajribalarni milliy tizimga moslashtirish zarur. Har bir yurtning oʻziga xos ehtiyojlari boʻlishi mumkin.

3. Mutaxassislar va oʻqituvchilarni tayyorlash: Xalqaro tajribalarni oʻzlashtirish uchun oʻqituvchilarni va mutaxassislarni tayyorlash, ularga yangi metodlarni, texnologiyalarni va pedagogik yondashuvlarni oʻrgatish lozim

4. Texnologiyalardan foydalanish: Hozirgi kunda texnologiyalar ta'lim tizimida katta rol o'ynaydi. Xalqaro tajribalarni milliy tizimga integratsiya qilishda zamonaviy texnologiyalarni kengaytirish va ularni o'qitish jarayonida qo'llash zarur

5. Kreativ yondashuvlarni rivojlantirish: Tarbiya va ta'lim sohasidagi kreativ yondashuvlarni rivojlantirish, o'quvchilarga kritikal fikrlashni o'rgatish va ularni zamonaviy hayotga tayyorlash muhimdir.

6. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish: Boshqa mamlakatlar bilan hamkorlik qilish va tajriba almashish, forumlar, konferensiyalar, treninglar va xalqaro dasturlar orqali bilimlarni kengaytirish mumkin. Tarbiyani rivojlantirishda ustozlarning o'rnida juda katta va beqiyosdir. Ustozlar nafaqat ilm o'rgatishda, balki tarbiyaviy jihatdan ham o'quvchilarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning o'rnida quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi: Axloqiy va ma'naviy tarbiya: Ustozlar o'z bilimlarini o'rgatish bilan birga, o'quvchilarga axloqiy qadriyatlarni, to'g'ri yo'lni tanlashni, jamiyatda hurmat-ehtiromni qadrlashni o'rgatadilar. Bu, ayniqsa, yosh avlodning ma'naviyatini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Shaxsiy o'sish va rivojlanish: Ustozlar o'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini aniqlab, ularni rivojlantirishga yordam beradi. Ustozlar o'zining tavsiyalari, yo'l-yo'riqlari orqali o'quvchining o'zini anglashiga yordam beradi va uni hayotda muvaffaqiyatli bo'lishga undaydi.

Model sifatida namuna: Ustozlar o'quvchilarga nafaqat bilim, balki ijobiy xulq-atvor, mehnatsevarlik va mas'uliyatni ham o'rgatadi. Ustozlarning o'zi o'quvchilar uchun yaxshi namunadir, chunki ular o'quvchilarning ko'z o'ngida namuna bo'lishadi. O'zaro munosabatlarni rivojlantirish: Ustozlar o'quvchilari bilan o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlar o'rnatib, jamiyatda jamoaviy ruhni shakllantiradi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning bir-biriga nisbatan mehr-muhabbat va yordam ko'rsatishga undaydi. Insoniy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyat: Ustozlar o'quvchilarga faqat ilm bermaydi, balki ular o'z jamiyatiga foydali bo'lishi kerakligini ham o'rgatadilar. Bu orqali o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat hissi va insoniy qadriyatlar shakllanadi. Shu tarzda, ustozlar tarbiyani rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi, chunki ular nafaqat ilm beruvchilar, balki insoniy fazilatlarini, axloqiy qadriyatlarni va jamiyatda hurmat-ehtiromni tarbiyalaydigan ustozlardir. Tarbiyani rivojlantirishda xalqaro hamkorlikning o'rnida juda katta, chunki har bir mamlakatning tarbiya tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bir-biridan o'rganish va tajriba almashish orqali yanada samarali bo'lishi mumkin. Quyida tarbiyani rivojlantirishda xalqaro hamkorlik uchun ba'zi yechimlar va g'oyalarni keltiraman: 1. Ta'lim va tarbiya metodlarini almashish xalqaro hamkorlik orqali ta'lim va tarbiya metodlarini bir-biridan o'rganish mumkin. Masalan, ba'zi mamlakatlarda jamiyatda ahloqiy qadriyatlarni o'rgatishga katta e'tibor berilsa, boshqalarida ilm-fan va texnologiyalarni o'rgatishga urg'u beriladi. Bunday almashinuvlar ta'lim tizimining yaxshilanishiga olib keladi. 2. Onlayn ta'lim platformalarini yaratish Xalqaro hamkorlikda onlayn ta'lim platformalarini yaratish va o'quvchilarga turli mamlakatlardan o'qituvchilar bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratish mumkin. Bu global miqyosda ta'lim berish va o'quvchilarni turli madaniyatlar bilan tanishtirishga yordam beradi. Shuningdek, onlayn kurslar va treninglar orqali o'qituvchilar va ustozlar o'z bilimlarini va tajribalarini doimiy ravishda yangilab borishlari mumkin.

3. Xalqaro ta'lim yarmarkalari va seminarlar tashkil etish Xalqaro ta'lim yarmarkalari va seminarlar o'tkazish orqali turli mamlakatlarning pedagogik tizimlari, ta'lim dasturlari va tarbiya metodologiyalari haqida ma'lumot almashish mumkin. Bunday tadbirlar o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yangi bilim va g'oyalarni kashf etishga imkon yaratadi. 4. Kross-kul'turali o'rganish va ta'lim dasturlari Tarbiya va ta'limda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda kross-kul'turali o'rganish dasturlarini tashkil etish muhim. Bunday dasturlar o'quvchilarga turli millatlar va madaniyatlarni o'rganish, ularning qadriyatlarini tushunish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida madaniy o'zaro hurmat va tenglikni rivojlantiradi. 5. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik BMTning Ta'lim, Fan va Madaniyat tashkiloti (UNESCO), Xalqaro Ta'lim va Tarbiya Assotsiatsiyasi (ISEE) kabi tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Ular turli mamlakatlarda ta'limni yaxshilash, muammolarni aniqlash va yechimlar ishlab chiqish borasida samarali ishlar olib boradilar. Bu tashkilotlar orqali o'qituvchilarni o'qitish va tarbiya metodologiyalarini takomillashtirish bo'yicha xalqaro loyiha va dasturlarni amalga oshirish mumkin. 6. Mehnat bozorida talab qilingan malakalarga yo'naltirilgan ta'lim Xalqaro hamkorlik orqali mehnat bozorida talablar va yangi kasblarga tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish mumkin. Tarbiyani rivojlantirishda bu amaliyot o'quvchilarga zamonaviy kasb va texnologiyalarni o'rganishga yordam beradi, shuningdek, ular global bozorga tayyor bo'lishadi. 7. O'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish xalqaro hamkorlik doirasida o'qituvchilarni tayyorlash va ularning malakasini oshirishga e'tibor qaratish kerak. O'qituvchilar uchun xalqaro treninglar, kurslar va seminarlarda qatnashish, pedagogik texnologiyalarni o'rganish imkoniyatlari yaratish, shuningdek, o'qituvchilarning tajriba almashishlari uchun imkoniyatlar taqdim etish zarur. 8. Xalqaro grantlar va stipendiyalar Xalqaro grantlar va stipendiyalar dasturlarini tashkil etish, ta'lim va tarbiya sohasida ilg'or loyihalarni amalga oshirish uchun moliyaviy yordam beradi. Bu orqali rivojlanayotgan mamlakatlar uchun innovatsion ta'lim metodlari, o'quv dasturlari va yangi pedagogik yondashuvlarni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. 9. Global ta'lim standartlarini yaratish xalqaro hamkorlikda global ta'lim va tarbiya standartlarini yaratish va rivojlantirish mumkin. Bu ta'lim tizimlarining sifatini yaxshilashga, ta'limdagi tenglikni ta'minlashga va turli mamlakatlar o'rtasida ta'lim sohasidagi farqlarni bartaraf etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiyani rivojlantirishda xalqaro hamkorlik nafaqat ta'lim tizimini yaxshilash, balki o'quvchilarni zamonaviy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan mukammal shaxslar bo'lishiga tayyorlashda katta rol o'ynaydi. Bunday hamkorlikning kuchayishi ta'limning global miqyosda yangilanishiga va o'quvchilarning sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimlariga integratsiya qilishda mahalliy ijtimoiy va madaniy xususiyatlarni inobatga olish, ta'limning mahalliy kontekstga mosligini ta'minlash. Shu tarzda, xalqaro tajribalarni o'zlashtirish va ularni milliy ta'lim tizimlariga integratsiya qilish, ta'lim tizimini yanada samarali va raqobatbardosh qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bunda, xalqaro metodlar va yondashuvlarni milliy sharoitga moslashtirish, o'qituvchilarning malakasini

oshirish, texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali ta'lim tizimi sifatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. O'qituvchilarni xalqaro ta'lim metodologiyalariga mos ravishda malakasini oshirish, seminarlar va treninglar o'tkazish. Xalqaro o'qituvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish va tajriba almashish. Ta'lim siyosatini takomillashtirish: xalqaro ta'lim tizimlarining muvaffaqiyatli jihatlari o'z milliy siyosatiga kiritish va mavjud tizimni yanada takomillashtirish. Ta'limni qo'llab-quvvatlovchi innovatsion mexanizmlarni ishlab chiqish va ta'lim siyosatida xalqaro standartlarga moslashtirish takliflari mavjud.

Adabiyotlar

1. Mahmudov A. Davlatning ta'lim siyosati va uning xalqaro tajribalarga ta'siri // O'zbekiston ta'lim tizimi va xalqaro standartlar. – T., 2018.

2. Karimov T. Xalqaro ta'lim tizimlari: Integratsiya va o'zlashtirish / Xalqaro ta'lim tizimlarining integratsiyasi va milliy strategiyalar // Journal of Educational Policy, 2020. 35(3), 42-58.

3. Milliy ta'lim tizimlari va uning xalqaro tajribalarga moslashuvi Mustafayeva, D. Milliy ta'lim tizimlariga xalqaro tajribalarning kirib borishi. – T., 2017.

4. Ta'lim tizimlarining globalizatsiyasi va xalqaro tajribalar Pirov, A., Tashkentov, N. (2019). Global ta'lim tizimlari va ularni milliy tizimlarga integratsiya qilishning strategiyalari // T.S.Jumaev (Ed.) Xalqaro ta'lim: nazariy va amaliy yondashuvlar. Tashkent: Science.

5. Xalqaro ta'lim tajribalari va ularning O'zbekistondagi ta'lim tizimiga qo'llanilishi Axmedova, Z. "Xalqaro ta'lim metodologiyalari va ularni milliy tizimga integratsiya qilish". Education and Development Journal, 2021. – 2(5), 25-39.

6. Ta'lim tizimlarining barqaror rivojlanishi: xalqaro va milliy tajribalar Nabieva, D. "Ta'lim tizimlarining barqaror rivojlanishi va integratsiya masalalari". Journal of Educational Development, 2022. – 10(2), 78-94.

7. Global ta'lim tizimlari va ularning rivojlanish tendensiyalari O'rmonov, B. (2020). "Global ta'lim tizimlari: Integratsiya va rivojlanish istiqbollari". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Akademiyasi.

TARBIYAGA OID XALQARO VA MILLIY TAJRIBALARNING QIYOSIY TAHLILI

Murodov Nodirbek Oybek o'g'li, Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti, O'zbekiston "Milliy tiklanish" demokratik partiyasining Markaziy Kengashi Ijroiya qo'mitasi devoni Yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarbiya sohasidagi xalqaro va milliy tajribalar qiyosiy tahlil qilinadi. Tarbiyaning jamiyat rivojlanishidagi o'rni va ahamiyati, turli mamlakatlardagi pedagogik yondashuvlar, milliy an'ana va qadriyatlarning tarbiya jarayoniga ta'siri tahlil etiladi. Shuningdek, turli davlatlarning ta'lim tizimlarida qo'llanilayotgan tarbiyaviy metodlar va ularning samaradorligi solishtiriladi. Maqolada O'zbekistonning milliy tarbiya tajribasi xalqaro tajribalar bilan

taqqoslanib, milliy an'analar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar uyg'unligi muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida milliy tarbiya tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: tarbiya, xalqaro tajriba, milliy tajriba, qiyosiy tahlil, ta'lim tizimi, pedagogik yondashuv, milliy qadriyatlar, tarbiyaviy metodlar, O'zbekiston ta'limi.

Tarbiya – insonni axloqiy, ma'naviy, intellektual, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirish, uning to'g'ri yo'nalishda shakllanishi uchun zarur bo'lgan pedagogik jarayon. Tarbiya jamiyatda o'zaro hurmat, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas'uliyat va mehnatga bo'lgan muhabbatni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiya faqat o'qitish yoki bilim berish bilan cheklanmaydi, balki shaxsning har tomonlama rivojlanishi, uning o'zini anglashiga yordam berishdir.

Tarbiyaning ahamiyati jamiyatdagi har bir insonning shakllanishida, rivojlanishida va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Turli mamlakatlar va madaniyatlarda tarbiya yondashuvlari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada tarbiyaning xalqaro va milliy tajribalari o'rganilib, ularning o'zaro taqqoslanishi amalga oshiriladi. Maqsadimiz turli xalqlarning tarbiyaviy tizimlaridagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlash, shuningdek, bu tajribalardan qanday foydalangan holda milliy tarbiya tizimini rivojlantirish mumkinligini tahlil qilishdan iboratdir.

Har bir davlatning o'z milliy qadriyatlari, usullari va ta'lim tizimi bo'ladi. Xorijniki bizga to'g'ri kelmasligi, ularning gender tengligi bizning yoshlarimizni qarashlarini o'zgartirib yuborishi mumkin deyishingiz to'g'ri. Ammo bir-biridan butunlay ko'chirib olinmaydi. O'ziga kerakli va mos keladigan jihatlari o'rganilib, keyin jamiyatga tatbiq etadi. Agar tajriba kutilgan natijalarni bersa, bu usullar qo'llanishda davom etadi [1, 1-b.]. Xalqaro tajribalarni o'rganish, boshqa mamlakatlarda qo'llanilgan samarali metod va strategiyalarni tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, Shvetsiya, Yaponiya, Singapur kabi mamlakatlar ta'lim tizimida ilg'or metodlar va tizimlar joriy qilingan. Ularning muvaffaqiyatli tajribalari asosida o'z tizimimizni takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish mumkin.

Innovatsion yondashuvlar. Xalqaro tajriba, yangi pedagogik usullar, texnologiyalar va innovatsion ta'lim yondashuvlarini o'rganishga imkon beradi. Bu o'zgarishlar orqali ta'lim tizimi zamonaviy talablar va imkoniyatlarga moslashadi. Masalan, onlayn ta'lim, interaktiv metodlar va shaxsiylashtirilgan o'quv yondashuvlarini boshqa davlatlar tajribasidan o'rganish mumkin.

Madaniy almashinuv. Xalqaro tajriba, turli xalqlarning madaniyati va qadriyatlarini o'rganishga ham yordam beradi. Bu nafaqat ta'lim jarayoniga, balki jamiyatdagi umumiy ahloqiy va ijtimoiy me'yorlarga ham ta'sir qiladi. O'zaro madaniy almashinuv orqali xalqaro hamkorlikni rivojlantirish mumkin.

Global muammolarga yechimlar izlash. Xalqaro tajribalar, butun dunyodagi global muammolarni hal qilishda yordam beradi. Masalan, ta'limdagi tengsizlik, ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanish kabi masalalarni xalqaro tajriba asosida hal qilish mumkin. Xalqaro tajriba tarbiyaga bo'lgan yondashuvlar va uslublarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ko'plab mamlakatlarda tarbiya tizimi madaniy, diniy

va ijtimoiy me'yorlarga asoslanadi. Quyidagi mamlakatlar misolida xalqaro tarbiyaviy tizimlarning ba'zi xususiyatlarini ko'rib chiqamiz:

Shvetsiyada tarbiya tizimi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida o'zaro hurmatga asoslangan. Ularning maqsadi o'quvchilarga shaxsiy mas'uliyatni, mustaqil fikrlashni va inson huquqlarini qadrlashni o'rgatishdir. Shvetsiya o'qituvchilari o'quvchilar bilan do'stona munosabatda bo'lib, har bir bolaning ehtiyojlarini inobatga olib ishlaydi. Tarbiyaviy tizimda asosiy e'tibor bolalarga nisbatan mehr-oqibat va sabr-toqatga qaratiladi.

Yaponiyada tarbiya ko'proq intizom va qat'iylikka asoslangan. Darslarda o'quvchilarga jamoa sifatida ishlash, o'zaro yordam va hurmat ko'rsatish kabilarga katta e'tibor qaratiladi. Yapon pedagogikasida bolalarga o'z majburiyatlarini bajarishda qat'iyatlik, mehnatsevarlik va izzatni saqlash o'rgatiladi.

AQSh. Amerika tarbiyaviy tizimida erkinlik, mustaqillik va tanlovga katta ahamiyat beriladi. O'quvchilarga turli faoliyatlarda qatnashish imkoniyati yaratiladi. AQShda tarbiya tizimi ko'proq o'quvchilarni ularning shaxsiy qobiliyatlari va istaklariga qarab yo'naltirishga qaratilgan [2, 224-b.].

Maxsus ta'lim ehtiyojlari uchun sharoit yaratish, nogironligi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirish va maxsus o'quv materiallarini ishlab chiqish, ko'p tilli ta'lim tizimini joriy etish, ingliz, rus va boshqa xorijiy tillarni o'rgatishga e'tibor qaratish orqali o'quvchilarning global bozor talablariga moslashuvchanligini oshirish, u takliflar milliy ta'lim tizimini samaradorlik va sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish uchun aniq yo'nalishlarni belgilaydi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda, O'zbekiston o'z milliy xususiyatlarini inobatga olib, ushbu yondashuvlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishi mumkin.

Bugungi kunda Prezidentimiz yoshlar uchun yaratib berayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar, qo'llab-quvvatlash bor ekan, biz yoshlar mahkam ushlab, Yangi O'zbekiston yoshlari va kelajagimiz uchun tinmay harakat qilishimi lozim. Xatto, komil inson haqidagi mukammal ta'limot ko'xna Sharq falsafasida yaratilgan. Bu haqdagi fikrlar etnopedagogika manbalarida o'z aksini topgan.

Ularni qayta tiklash, o'rganish, ijobiy jihatlarni pedagogik amaliyotga joriy etish milliy istiqloq davridagina mumkin bo'lib qoldi. Modomiki: "Jamiyat taraqqiyotining asosi, uni muqarrar halokatdan qutqarib qoladigan yagona kuchma'rifat..." ekan, pedagogika xuddi shu ma'rifatni targ'ib etuvchi tarbiya vositasidir.

Shuning uchun Respublikamizda milliy istiqloq davrida komil insonni tarbiyalash kelajagi buyuk davlatni barpo etishning asosiy sharti sifatida talqin qilinmoqda. Bu vazifani amalga oshirishda pedagogika yutuqlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Goh g'amgin, goh quvonchli kechgan o'tmishni, ajdodlarimiz buyukligi sababini bilmasdan milliy g'urur va iftixorni tarbiyalab bo'lmaydi.

Xalqaro tajriba va milliy tajriba o'rtasida ba'zi o'xshashliklar va farqlar mavjud. Xalqaro tajribada o'quvchilarga shaxsiy erkinlik va huquqlarni hurmat qilishga katta ahamiyat beriladi, milliy tajribada esa jamiyatdagi axloqiy qadriyatlar va madaniyatni saqlashga qaratiladi. Shvetsiya, Yaponiya va AQShdagi tizimlarda o'quvchilarga o'z-

o‘zini hurmat qilish, mustaqil fikrlash va ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga alohida urg‘u beriladi.

O‘zbekistonda esa, milliy qadriyatlar, oilaviy va diniy tarbiya katta o‘rin tutadi, bolalar jamiyatning an’anaviy qadriyatlariga mos ravishda tarbiyalanadi. Tarbiyaviy tizimlarning xalqaro va milliy tajribalari bir-birini to‘ldiruvchi xususiyatlarga ega. Milliy tarbiya tizimini rivojlantirish uchun xalqaro tajribalarni o‘rganish, ularni o‘z sharoitimizga moslashtirish, shuningdek, milliy an’analarimizni inobatga olish zarurdir. Bu nafaqat tarbiya tizimining samaradorligini oshiradi, balki jamiyatda axloqiy va ma’naviy barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Ibrohimova Sh.X. O‘zbekistonda sifatli ta’limni ta’minlash: xorijiy tajribani o‘rganish va milliy ta’lim tizimiga joriy etish imkoniyatlari // Nordic Studies in Academic Research. – 2024. – 3 (3). – B. 1-5.

2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017.

3. Joyce, B., Calhoun, E., Hopkins, D. Pedagogy, teaching practices. Pedagogy, curriculum, teaching practices and teacher education in developing countries, 2004. – 224 p.

TALABA-YOSHLARLARDA REFLEKSIVLIKNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Murtozayeva Mahfuza Murtozayevna, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, p.f.d., professor v.b.

Refleksiv yondashuv talabalarni o‘zini-o‘zi tahlil qilishga, o‘z tushunchalari, faoliyati va faolligini obyektiv baholashga undash bilan bir qatorda, ularni tarixni o‘rganish, oldingi davrlardagi shart-sharoitlar hamda ota-bobolarimizning tarixiy hayot tarzini o‘rganish, tahlil qilish va obyektiv baholashga undovchi vaziyatlarni vujudga keltiradi. Talaba-yoshlarni tarixiy saboqlar va uning haqiqatlari bilan izchil tanishtirish, ularda o‘tmish haqidagi obyektiv tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Ya’ni yoshlarda oldingi davrlarda xalqning qadr-qimmatini, milliy urf-odatlarini va qadriyatlarini, shuningdek, dini, tili va tarixini qadrlangani yoki ularni unutishga majbur etilganligi to‘g‘risida tasavvur shakllanadi hamda o‘z navbatida, talabalarda dunyoqarashning rivojlanishi asosida ularda refleksiv ko‘nikmalar shakllanadi.

Tadqiqotchilar tomonidan refleksiya tushunchasi turlicha keltiriladi: kishining o‘z xatti-harakatlari va ularning asoslarini tushunib yetishi, fahmlashiga qaratilgan nazariy faoliyati; bilishning alohida bir shakli; fikrlash, o‘zini-o‘zi nazorat qilish; o‘zining shaxsiy harakatlari va ularning qonun qoidalarini fikrlashga yo‘naltirilgan inson faoliyatining nazariy shakli; o‘z ruhiy holati haqida o‘ylash, xayol surish, fikr yurgizish, uni tahlil qilishga moyillikni anglatadi [1].

Ayrim adabiyotlarda refleksiya tushunchasi fikrlash, o‘z-o‘zini anglash, o‘zini-o‘zi nazorat qilish; o‘zining shaxsiy xatti-harakatlari va ularning oqibatlarini anglash

uchun yo'naltirilgan faoliyat, insonning nazariy faoliyatlarining shakli, ya'ni o'tmishga (orqaga) murojaat qilish sifatida talqin etiladi [2]. Refleksiya samarali fikrlashning muhim tarzi, yuz berayotgan hodisani keng tizim kontekstida tushunish jarayonlarini alohida tashkil etish (u vaziyat va harakatlarni baholashni, vaziyatlarni hal qilish usullari va operatsiyalarini topishni o'z ichiga oladi), vazifalarni hal qilishga jalb etilgan individ hamda boshqa odamlarning o'zini-o'zi tahlil qilishi, o'z holati hamda harakatlarini faol o'ylab ko'rishdan iborat jarayondir. Shu sababli refleksiya (orqaga qaytish) ichidan (bir individning kechinmalari va o'ziga o'zi hisob berishi) ham, tashqaridan (jamo bo'lib fikrlash faoliyati va birgalikda yechim izlash sifatida) ham bo'lishi mumkin [4].

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib, refleksiya samarali fikrlashning muhim mexanizmi, yuz berayotgan hodisani keng tizim kontekstida tushunish jarayonlarini alohida tashkil etish (u vaziyat va harakatlarni baholashni, vaziyatlarni hal qilish usullari va operatsiyalarini topishni o'z ichiga oladi), xatti-harakatlar va ularning oqibatlarini anglash uchun yo'naltirilgan faoliyat, insonning nazariy faoliyatlarining shakli, ya'ni o'tmishga (orqaga) murojaat qilish hamda subyektning ma'lum bir muammoni va uning vujudga kelish sabablarini ko'ra olishi, aniqlashi, o'rganishi va tahlil qila olish qobiliyati, degan fikrlarga qo'shilish mumkin.

Refleksiv ta'limiy muhit jarayonida talabalarning tahliliy faoliyati samaradorligini ta'minlashda ularning faoliyatini kuzatib borish, tahliliy faoliyat natijalarini tahlil qilish, talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni muvofiqlashtirish va ularni refleksiv faoliyatini tashkil etish asosida ularning faolligini ta'minlash zarur hisoblanadi. Refleksiv ta'limiy muhitni shakllantirishda shunday shart-sharoitlarni yaratish zarurki, bunda talabalar o'tmishni o'rganish, yaqin tariximizda milliy an'analar, urf-odatlarimiz, rasm-rusumlarimiz, qadriyatlarimiz va ona tilimizga bo'lgan munosabatlarni tanqidiy anglash asosida Vatan, uning mazmun-mohiyati, ahamiyati hamda uni himoya qilishning zaruriyatini tushunib yetishi hamda bugungi kunda yaratilayotgan shart-sharoitlarni obyektiv baholash imkoniyatiga ega bo'lsin.

Talabalarni Vatanga sadoqat, milliy g'urur, yuksak axloq va buyuk ajdodlar manaviy merosiga hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy, tarbiyaviy ishlar jarayonida xalqning boy ma'naviy-madaniy merosi, umumbashariy qadriyatlar asosida mamlakat, millat kelajagini belgilaydigan ilg'or g'oyalarni, millatlararo do'stlik, hamjihatlikning ahamiyatini, tinchlik va barqarorlikni saqlash, barcha millatlarning madaniy, marifiy, manaviy taraqqiyot ildizlari mushtarak ekanligini targ'ib qilish, diniy ekstremizm va fundamentalizmning asl mohiyatini talabalarga ochib berish jarayonlariga refleksiv yondashuvni tatbiq etish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Refleksiv yondashuv asosida ta'limiy muhitni vujudga keltirish talabalarning refleksiv faoliyatini tashkil etishni nazarda tutadi. Refleksiv faoliyat tahliliy fikrlashga oid faoliyat bo'lib, voqea, hodisalarni o'zaro bog'liq holda tekshirish, ishonchli va asoslangan ma'lumotlar hamda ularni tahlil qilishdir. Shuningdek, ular asosida ma'lum bir voqea, hodisalarga tegishli bo'lgan va ularning kelib chiqishiga o'z ta'sirini ko'rsatadigan hamda ikkinchi darajali hisoblanadigan, bevosita ta'sir ko'rsata olmaydigan omillardan farqlashdir. Jumladan, hodisalar, komponentlarning

o‘zaro bog‘liqligi va aloqadorligini o‘rganish, tahlil qilish asosida xulosa chiqarishdan iborat. Refleksiv faoliyat jarayonida talabalarning ma‘naviy dunyoqarashi rivojlana boradi, ularda g‘urur, or-nomus, mehr kabi qator tuyg‘ular, ya‘ni milliy mentalitetimizga xos va mos tuyg‘u va fazilatlar shakllanadi. Shuningdek, ularda Vatanga, tabiat va jamiyatga, ota-ona, yor-u do‘stlarga mehr-muhabbat va sadoqat, umummilliy qadriyatlar va milliy urf-odatlariga hurmat, ularga egalik qilish hamda o‘z vaqtida himoya qila olish ma‘suliyati shakllanadi.

Refleksiv faoliyat jarayonlarida talabalarning refleksiv ko‘nikmalari va qobiliyatlari rivojlanib boradi. Refleksiv ko‘nikmalari rivojlangan talabalar tarixni o‘rganish, tahlil qilish va obyektiv baholash qobiliyatlariga ega bo‘ladi. Shaxs sifatida Vatanni sevish, unga e‘tiqodli, sadoqatli bo‘lish, konstitutsiya va qonunlarni, davlat ramzlarini, umuminsoniy qadriyatlar, milliy urf-odatlarini hurmat qilish, mamlakat mustaqilligining qadriga yetish, undan faxrlanish, kelajakka ishonch bilan qarash, ijod qilish, Vataniga, ota-onasiga, yor-u do‘stlariga sadoqatli bo‘lish, o‘zligini anglash, o‘zini hamda boshqalarni hurmat qilish, umummilliy manfaatlarni o‘z manfaatlaridan ustun qo‘ya olish kabi fazilatlar yanada yorqinroq namoyon bo‘ladi.

Talabalarda refleksiv ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonlariga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar, mavjud ziddiyatlarni aniqlash va bartaraf etish asosida mazkur jarayonni takomillashtirish samaradorligi bir tomondan o‘qituvchining kasbiy mahorati, ikkinchi tomondan esa bu jarayonda qo‘llaniladigan texnologiyalarni samarali tatbiq etilishiga bog‘liq. Ya‘ni talabalarda refleksiv ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonini loyihalashtirish, modellashtirish, tashkil etish va boshqarishda o‘qituvchi-talaba munosabatlarining o‘ziga xos jihatlariga alohida e‘tibor qaratish talab etiladi.

Xulosa, talabalarda refleksiv ko‘nikmalarni rivojlantirish jarayonlarini nafaqat ilmiy asosda tashkil etishga, balki mustaqil ta‘limni yo‘lga qo‘yish, talabalarda o‘zini-o‘zi tarbiyalash ko‘nikmalarini shakllantirish, shuningdek, refleksiv ta‘limiy muhitni hamda o‘zaro ta‘sir jarayonlarini tashkil etishga bog‘liqligi bilan ham ifodalanadi. Talabalarda refleksiv ko‘nikmalarni rivojlantirish jarayonlarida tarbiyaviy munosabatlarning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Ular quyidagicha: inson-inson munosabatlari jarayonlarining keng qamrovliligi hamda mazkur jarayonda o‘zaro bevosita va bilvosita ta‘sir jarayonlarining mavjudligi; bevosita ta‘sirning muloqot jarayonida yoki muloqotsiz masofadan turib ham vujudga kelishi; talaba-talaba, o‘qituvchi-talaba hamda o‘qituvchi-o‘qituvchi munosabatlarida talabalarning refleksiv ko‘nikmalarini rivojlantirishga ta‘sir ko‘rsatuvchi bevosita ta‘sir jarayonlarining mavjudligi; bevosita ta‘sir jarayonining vujudga kelishi talabalarda refleksiv ko‘nikmalar rivojlantirish jarayonlarida talabalar hamda o‘qituvchi bilan talabalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar jarayonini muvofiqlashtirish zaruriyatini belgilashi; talabalarda refleksiv ko‘nikmalar rivojlantirish jarayonlarida bevosita va bilvosita ta‘sir jarayonlari ularda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan shaxsiy sifatlarni shakllantirishga xizmat qilishi.

Adabiyotlar

1. Вульфoв Б.З. Рефлексия: учить, управляя // Мир образования. – 1997. – № 1. – С. 63-65.

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Академия, 2000. – С. 130.

3. Обухов А.С. Рефлексия в проектной и исследовательской деятельности // Исследовательская работа школьников. – 2005. – № 3. – С. 19-38.

4. Оданович М.В. Дидактические средства реализации проблемно-рефлексивной ситуации на уроке // Биология в школе. – 2012. – № 3. – С. 39-40.

BARHAMOL AVLODNI TARBIALASHDA IJTIMOIY HAMKORLIK MUHITIDA OILA VA MAHALLA

**Musurmonkulov Oybek Urolovich,
Qori Niyoziy nomidagi TPMI yetakchi ilmiy xodimi**

Annotatsiya. Ushbu maqola barkamol avlodni tarbiyalashda ijtimoiy hamkorlik muhitida oila va mahallaning rolini oshirib, yoshlarda milliy g'urur, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish va ijtimoiy-ma'naviy muammolarni bartaraf etish masalasida oila va mahallaning o'rnini hamda ta'limning roli haqida bo'lib, unda o'g'il-qizlarimizning qalb ko'zini ochish, hurlik, ma'rifat yo'lida hamda Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashga doir qarashlar yoritilgan.

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda barkamol avlod tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Barkamol avlodni shakllantirish maqsadida hukumatimiz tomonidan qator qarorlar va farmonlar ishlab chiqilgan, ulardan, "Ta'lim to'g'risidagi" qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Yoshlarga oid davlat siyosati asoslari to'g'risida"gi qonun, Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi va Bolalar musiqa va san'at maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo'yicha Davlat dasturining qabul qilingani, bolalar sportini rivojlantirish borasidagi ezgu harakatlar, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi Zulfiya nomidagi Davlat mukofotining ta'sis etilgani buning yaqqol ifodasidir. Xususan, Barkamol avlodni tarbiyalashda oila instituti va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarining ta'lim muassasalari bilan o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirishda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimida maktablarda "Oila-mahalla-ta'lim muassasasi" hamkorligida Jamoatchilik ishtiroklari tashkil etib borilmoqda.

Oila muammolarini o'rganish, yechimini topish va bu borada olib borilayotgan ishlar ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish masalalari bo'yicha hamkorlikdagi ish qanday amalga oshirilishi kerak? Muammoning bu turiga oilaviy ajrimlar, balog'at yoshiga yetmaganlar o'rtasida tug'ruqlar, notinch oilalar, jinoyatchilik, o'z joniga qasd etish, erta turmush qurish, diniy ekstremistik oqimlarning mavjudligi, noqonuniy migratsiya, fohishalik, giyohvandlik kabilar kiradi.

Ijtimoiy-ma'naviy muammolarni bartaraf etish jarayonida oilaning o'rnini. Jamiyatda insonlar turmush tarzi, ma'naviy dunyosi, dunyoqarashi, bugungi tahlikali zamonda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga munosabati bilan bog'liq vujudga keladigan qator muammolar bor. Ular, avvalambor, oilada kurtak otadi. Oiladagi eng

og'ir vazifa bola tug'ilgandan keyingi farzand tarbiyasidir. Farzand tarbiyasi aslida ikki kalimadan iborat. Shuning uchun ham nazaringizda juda mayda muammodek ko'rinadi. Lekin dono odamlar biladirkki, bani Odamning siyosiy, diniy, ijtimoiy inqiloblarning asosi ana shu ikki so'z – "bola tarbiyasi"dan iborat birikmaga bog'liq. Shu boisdan ham, mazkur masalalarga qarshi kurashda oilaning o'rni, roli alohida ahamiyat kasb etadi. Quyida jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy muammolarni bartaraf etishda oilada e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar bayon qilinadi: oilada sog'lom muhit yaratish, milliy ruh va turmush tarzini hisobga olish, farzandlar uchun ota-onalar har tomonlama o'rnak bo'lishi, farzandlarning ota onasiga, Vataniga muhabbat tuyg'usini shakllantirish. Buning uchun, avvalambor, ota va onaning o'zi ma'naviyati yuksak, tarbiya ko'rgan, ilmi, fazilatli bo'lishi darkor. Shundagina "qush uyasida ko'rganini qilib", bu xonadondan har tomonlama yetuk, barkamol avlod, jonkuyar, vatanparvar inson yetishib chiqadi; bolalarning ma'naviy barkamol va jismonan sog'lom bo'lishlari uchun iqtisodiy va ijtimoiy muhitni yaratish. Ma'lumki, buning uchun yurtimizda barcha sharoitlar zamon talabi darajasida yaratilgan. Eng so'nggi rusumda jihozlangan kutubxonalar, sport to'garaklari to'laqonli faoliyat yuritmoqda; farzandlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish; milliy istiqlol g'oyalari va milliy mafkuraga sadoqat ruhida tarbiyalash ham oiladan boshlanadi.

Buning uchun bolalarni eshita bilish, ularning qarashlarini hurmat qilgan holda vataniga muhabbat, xalqiga hurmat hissini yanada oshirishga e'tibor qaratish lozim; bolalarning bo'sh vaqtlarini, pedagogik nuqtai nazardan kelib chiqib, unumli tashkil etish, ularga qo'shimcha ta'lim berish ularning turli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishlariga yo'l qo'ymaydi. Zero, aqli raso, odob-axloqi yaxshi inson taklif etilgan axborotlarni tahlil qiladi, yaxshisini yomonidan farqlay oladi, eng muhimi, vayronkor g'oyalarga qarshi tura oladi – ularda bunga qarshi immunitet shakllangan bo'ladi; o'z farzandlarining maktab, mahalla, davlat va jamiyat oldidagi burchlarini to'la ado etishlari uchun oilada mas'uliyatli bo'lish, ya'ni har bir inson zimmasida qandaydir darajada mas'uliyat bo'lishi, bu mas'uliyat undan hech bir sabab bilan soqit qilinmasligini tushuntirish lozim. Inson o'zini burchli, mas'ul his etar ekan ichki bir kuch uni yaratuvchanlik, ezgu amallarga undaydi, to'lqinlantiradi.

Ota-onaning farzand oldidagi burchi, o'zbekona ta'bir bilan aytganda, farzandga yaxshi nom qo'yish, yaxshi muallim qo'liga topshirib savodini chiqarish, ilmi, kasb hunarli qilish, oilali va uyli joyli qilishdan iboratdir.

Ijtimoiy hamkorlik – azaliy boyligimiz. Lekin u ishlatilsagina, foyda keltira boshlaydi. Masalan, yoshlar tarbiyasida. "Tarbiya hammaning ishi" deymiz. Biz begona bolaning yaxshi ishini ko'rib, maqtasak, yomon qilig'ini ko'rib, tergab, tuzatmasak, boshqalarning ham bizning o'g'il-qizimiz, nevaramiz bilan ishi bo'lmaydi. "Menga nima" deb o'tib ketaveradi.

Demak, biz har bir o'zbekistonlik bolaning xulqi uchun javobgarmiz. Bola yomon qiliqni qaerda qiladi? Dadasi, amakisi, akasi, oyisi, xolasi, ammasi yo'q joyda. Siz o'sha paytda ota, ona, amaki, aka, tog'a bo'ling. Og'zidagi sigaretani tashlattiring yoyinki boshqa turdagi odobsizlikni ko'rganingizda uni tartibga chaqiring. Ana shunda "Tarbiya hammaning ishi" degan shior harakatga, ishga aylanadi.

Zero, “Biz hech kimdan kam bo‘lmaymiz!” degan shior bilan qurollangan amaliy jamoaviylik “Menga nima” degan loqaydlikni quritadi. Ijtimoiy-ma’naviy muammolarni bartaraf etish jarayonida mahallaning o‘rni. “Bir bolaga yetti mahalla ham ota, ham ona” degan naqldan kelib chiqib, kelajak avlodni tarbiyalash va unga ta’lim berish jarayonini amalga oshirish borasida kichik Vatan bo‘lmish mahallaning oldida quyidagi vazifalar turadi: mahalla faollari tomonidan tarbiya muassasalari bilan birgalikda ta’lim-tarbiya jarayonida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan masalalarni muhokama qilishda qatnashish va oqilona yechimlarni topishda faollik ko‘rsatish; mahalla o‘z hududidagi ijtimoiy-iqtisodiy yordamga muhtoj oilalarni aniqlab, ularni qo‘llab-quvvatlab, farzandlarining bilim va tarbiya olishlariga boshqosh bo‘lish; ma’nan nosog‘lom oilalarni mahalla yig‘inlarida muhokama qilish, ularga nisbatdan jamoatchilik choralarini ko‘rish; mahalla hududidagi o‘quv-tarbiya muassasalariga iqtisodiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatishni qo‘llab-quvvatlash; ota-onalar orqali bolalarni tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, milliy g‘urur, vatanparvarlik, milliy odob, mafkuraviy onglik, baynalminallik, kabi xislatlarni singdirishni har tomonlama rag‘batlantirish; yoshlarga diniy mazhablarning sektalardan qaysi jihatiga ko‘ra farq qilishini, aqidaparastlik, mutaassiblik va ekstremizmning mohiyatini to‘g‘ri anglab yetishga ota-onalar orqali ta’sir ko‘rsatish, ulug‘ ajdodlarimizning tarbiyaviy o‘gitlarini singdirishga jamoatchilikni safarbar qilish; mahalla hududidagi ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan mahallada istiqomat qilayotgan va moddiy qiynalgan yoshlar uchun ish joylarini ajratish, mahallaning milliy-etnik tarkibi, iqtisodiy salohiyatini e’tiborga olgan holda oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilib, kelajakda ijobiy natija beradigan istiqbolli rejalar ishlab chiqish hamda hayotga tadbiiq qilish zarur bo‘ladi.

Ijtimoiy-ma’naviy muammolarni bartaraf etish masalasida ta’lim maskanlari, xususan, maktablarning ham alohida o‘rni bor. Bolalarga ta’lim-tarbiya berishda maktab va pedagoglarning asosiy vazifalari, ya’ni maktabda bolalarga biror-bir kasbkorni egallashi uchun mustahkam poydevor yaratish kerak.

Bunda shu maktab joylashgan hudud, mintaqaning tabiiy, milliy sharoitlari inobatga olinishi maqsadga muvofiq. Shundagina bu loyiha kutilgan natijani beradi; o‘quvchi yoshlarning sport turlari bilan shug‘ullanishiga yordam berish, ularning bo‘sh vaqtlarini, imkoniyatlarini hisobga olgan holda to‘g‘arak mashg‘ulotlarini tashkil qilish ham davr talabidir; bolalarga ta’lim berishda Tarbiya pedpogikasi milliy instituti tomonidan ishlab chiqilayotgan tarbiya borasidagi o‘quv metodik qo‘llanmalar, tavsiyanomalar, videokontentlar va audiokontentlar hamda podkastlarni ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida, zamonaviy o‘quv-uslubiy dasturlari asosida tashkil etish, o‘quv tarbiya jarayonini jahon andozalariga mos ravishda ta’minlash lozim.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda oila, mahalla va ta’lim muassasalarining o‘zaro hamkorligini kuchaytirish tarbiyaning va ta’limning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Buning uchun esa, oila, mahalla va ta’lim muassasalari hamkorligida jamoatchilik ishtirokni tashkil etib borilsa maqsadga muvofiqdir.

Binobarin, ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan, mahallalarda ulg‘ayayotgan, oilalarda tarbiyalanayotgan yoshlar, avvalambor, o‘zbekistonlikdir, shu yurt farzandi,

qolaversa, kelajagidir. Buyuk pedagog Abdulla Avloniy: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir!” – deganda ayni shuni nazarda tutgan bo‘lsa, ajab emas.

Adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoev Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo‘lida yanada hamjihat bo‘lib, qat’iyat bilan harakat qilaylik. (O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoevning “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofliğini asrash – davr talabi” mavzusidagi anjumanda so‘zlagan nutqi) – Xalq so‘zi. 2017. 16 iyun. № 119 (6813) B. 2.

2. “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi, Ota – oila ustuni, ilmiy-uslubiy qo‘llanma. – T.: Tasvir nashriyot uyi, 2019.

3. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oilani boshqarish tartiblari. – T.: Yoshlar matbuoti, 2024.

4. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoqud axloq. Qayta nashr / Nashrga tayyorlovchi O.To‘laboev. – T.: Zabarjad Media, 2023.

O‘QUVCHILARDA KASBIY MA’NAVIYATGA OID TASAVVURLARNI BOYITISH YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBALAR TADQIQI

**Mutallibjonov Ma’rufjon, Qori Niyoziy nomli
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda o‘quvchilarda kasbiy ma’naviyatga oid tasavvurlarni boyitish borasida xalqaro tajribalar tahlil qilinadi. Dunyoning turli mamlakatlarida kasbiy ma’naviyatni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar, ta’lim metodlari va innovatsion dasturlar o‘rganiladi. Tadqiqotda Yevropa, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlarda kasbiy axloq, ijtimoiy mas’uliyat va mehnat madaniyatini shakllantirish bo‘yicha qo‘llanilayotgan ilg‘or metodlar qiyosiy tahlil qilinib, O‘zbekiston ta’lim tizimi uchun foydali tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, xorijiy amaliyotning o‘quvchilarning kasbiy ma’naviy qadriyatlarini shakllantirishga ta’siri va uni milliy tizimga integratsiya qilish imkoniyatlari ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kasbiy ma’naviyat, kasbiy axloq, xalqaro tajriba, pedagogik yondashuvlar, mehnat madaniyati, innovatsion ta’lim, kasbiy ta’lim, ijtimoiy mas’uliyat, mehnat etikasi, qiyosiy tahlil.

Bugungi globallashuv va texnologik rivojlanish sharoitida o‘quvchilarning kasbiy ma’naviyati va axloqiy qadriyatlarini shakllantirish muhim ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatning barqaror rivojlanishi nafaqat texnik va akademik bilimlarni, balki yuqori kasbiy ma’naviyat, kasbiy axloq, mas’uliyat, vatanparvarlik va insoniylik tamoyillariga asoslangan mehnat madaniyatini talab qiladi. Shu sababli, xorijiy tajribalar asosida kasbiy ma’naviyatni boyitish va rivojlantirish yo‘llarini o‘rganish dolzarb ilmiy-tadqiqot yo‘nalishlaridan

biri hisoblanadi. Kasbiy ma'naviyat – bu shaxsning o'z kasbiga bo'lgan munosabati, axloqiy qarashlari, jamiyat oldidagi ijtimoiy mas'uliyati va mehnat faoliyatiga nisbatan halollik, fidoyilik, vijdonlilik tamoyillariga asoslangan tushunchadir. Ushbu tushuncha o'quvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi va ularni bilimdon, halol hamda mas'uliyatli mutaxassislar sifatida shakllantirishga ko'maklashadi.

Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, rivojlangan davlatlarda kasbiy ma'naviyatni shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Masalan, **Finlyandiya ta'lim tizimi** mustaqil fikrlash va kasbiy axloqiy tamoyillarni o'quv jarayoniga integratsiya qilishga qaratilgan bo'lsa, **Yaponiya modeli** mehnat intizomi va jamoaviy mas'uliyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan. **Germaniya ta'lim tizimi** esa kasbiy ta'limda **Berufsbildungs system** (kasbiy ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi) orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash bilan birga, kasbiy axloq me'yorlariga qat'iy amal qilishni targ'ib etadi. AQSh va Buyuk Britaniyada esa **“Character Education”** dasturlari asosida o'quvchilarda axloqiy yetuklik, ijtimoiy mas'uliyat va etika bo'yicha keng qamrovli dasturlar amalga oshiriladi.

Dunyo bo'ylab rivojlangan ta'lim tizimlarida o'quvchilarda kasbiy ma'naviyat va kasbiy axloq tushunchalarini shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Har bir mamlakat o'zining milliy qadriyatlari va pedagogik yondashuvlariga asoslangan holda ushbu jarayonni rivojlantirishga harakat qiladi. Quyida Finlyandiya, Yaponiya, Germaniya, AQSh va Janubiy Koreya tajribalariga asoslangan asosiy yo'nalishlar ko'rib chiqiladi. Kasbiy ma'naviyatni shakllantirish bo'yicha horijiy davlat tajribalarini ko'rib chiqamiz. Finlyandiya maktablarida, “Mustaqil fikrlash va ijtimoiy mas'uliyat modelini o'rganish juda muhimdir. Finlyandiya ta'lim tizimi dunyodagi eng samarali ta'lim modellaridan biri sifatida tan olingan. U mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillariga asoslanadi.

Fenomen asosida o'qitish (Phenomenon-based learning) – o'quvchilarga real hayotiy masalalarni hal qilish orqali kasbiy axloqni tushuntirish. Kuchli mentorlik tizimi – kasbiy ma'naviyatni shakllantirish uchun tajribali mutaxassislar maktab o'quvchilari bilan ishlaydi. Ochiq muhokama va tanqidiy fikrlash mashg'ulotlari – o'quvchilarni mustaqil fikrlash va adolat tamoyillarini tushunishga o'rgatish.

Kasbiy mas'uliyat va ekologik barqarorlik – kasbiy axloq faqat insonlar o'rtasidagi munosabat emas, balki atrof-muhitga e'tibor qaratish ham muhimdir. Finlyandiya maktablarida o'quvchilar ijtimoiy muammolar bo'yicha loyihalar ishlab chiqadi va kasbiy axloqiy tamoyillarni amaliyotda qo'llaydi”.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ham kasbiy ma'naviyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentning ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasidagi islohotlari doirasida “Yangi O'zbekiston-ma'rifatli jamiyat” konsepsiyasi asosida yosh avlodni har tomonlama yetuk, bilimli va ma'naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda. Yana bir xorijiy tajribani keltirib o'tamiz, Yaponiya ta'lim tizimi kasbiy ma'naviyatni shakllantirishda jamoaviy mehnat va intizomga katta e'tibor beradi. “Shushin kyoiku” (axloqiy tarbiya dasturi) yordamida o'quvchilarga axloqiy qadriyatlarni o'rgatishadi. Bu dastur kasbiy axloq, intizom, va mehnatga bo'lgan mas'uliyatni

rivojlantirishga qaratilgan. Mehnat madaniyati va jamoaviy ishlash orqali o'quvchilarga kasbiy faoliyatning mas'uliyatli va ehtiyotkor bo'lishini o'rgatishadi. Yaponiyada mehnat intizomi va "Kaizen" (uzluksiz rivojlanish) falsafasi asosida o'quvchilar doimo o'z ustida ishlash, rivojlanish va o'zgarishga tayyor bo'lishga undaladi". Shu boisdan, ushbu tadqiqotda xorijiy davlatlarning kasbiy ma'naviyatni shakllantirish bo'yicha ilg'or tajribasi tahlil qilinadi, ularning pedagogik yondashuvlari qiyosiy o'rganilib, O'zbekiston ta'lim tizimi uchun foydali bo'lgan strategiyalar tavsiya etiladi. Ushbu tadqiqot o'quvchilarning kasbiy ma'naviyatini boyitish, ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga ma'naviy jihatdan tayyorlashda samarali yondashuvlarni aniqlashga xizmat qiladi. "Harvard universiteti tadqiqotlariga ko'ra, odamning ishga kirishi yoki ishda mavqei ko'tarilishida fe'l-atvorning o'rni 85 foiz, bilim va tajriba, bilgan raqam va dalillarning o'rni 15 foiz ekan". Haqiqatan ham, shaxsiy va kasbiy yuksalishning poydevori insonning fe'l-atvorida yotadi. Bu jarayon uning o'ziga xos xususiyatlarini, tarbiya olgan muhitini o'z ichiga oladi. Alisher Navoiyning "Inson maqomi fe'l atvor, iroda bilan qo'lga kiritiladi" Insonning turmush tarzi, uning o'ziga va atrofdagilarga munosabati bu omillar ta'sirida shakllanadi va o'zgaradi. Axloqiy fazilatlar, o'z-o'zini nazorat qila olish va doimiy o'zini rivojlantirish orqali inson o'z fe'l-atvorini ijobiy tomonga o'zgartira oladi. Masalan, mehnatsevarlik, halollik, adolatli bo'lish, mas'uliyatli bo'lish kabi fazilatlar nafaqat shaxsiy hayotda, balki kasbiy faoliyatda ham muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o'ynaydi.

O'quvchilarda kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarni boyitish nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki jamiyatning intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirish uchun ham muhim hisoblanadi. Bugungi kunda global ta'lim jarayonlari kasbiy axloq, ma'naviy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyat kabi jihatlarni ta'lim tizimiga integratsiya qilish zarurligini ko'rsatmoqda. Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda kasbiy ma'naviyatni shakllantirish turli innovatsion yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda muhim islohotlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularni kasbiy faoliyatga ma'naviy jihatdan tayyorlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta'lim sohasida amalga oshirayotgan islohotlari yosh avlodning kasbiy va axloqiy jihatdan yetuk bo'lib shakllanishiga yo'naltirilgan.

Kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarni shakllantirish usullari

- Oila va maktab ta'limi orqali kasbga bo'lgan munosabatni shakllantirish.
- Kasbiy axloq va etikaga oid maxsus darslar va seminarlarni tashkil etish.
- O'quvchilarni kasbiy yo'naltirish va ularga kasb tanlashda yordam berish.
- Kasbiy vijdon va mas'uliyat bo'yicha bahs-munozaralar va rolli o'yinlar tashkil qilish.
- Kasbiy axloqni shakllantirishga yo'naltirilgan ijtimoiy loyihalar va tadbirlarda ishtirok etish.

Kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlar insonning kasbiy yo'nalishiga, axloqiy qarashlariga va jamiyat oldidagi mas'uliyatiga bog'liq. Bu tushuncha maktab

davridayoq shakllanishi kerak bo'lib, o'quvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida halollik, mas'uliyat va adolat tamoyillariga rioya qilishlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, ta'lim tizimida kasbiy ma'naviyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Adabiyotlar

1. Education for Sustainable Development in Higher Education. Wals A.E., 2014.
2. Professional Ethics Education Studies in Psychology". Warnick, B.R., 2012.
3. Developing Professional Ethics in Students: A Case Study Approach. Davis, M., 2009.
4. Integrating Values Education into Teacher Education in Europe". Veugelers, W., 2011.
5. Cummings, W.K. (1980). Education and Equality in Japan. Princeton University Press.
6. Imai, M. (1986). Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success. McGraw-Hill Education,
7. Rohlen, T.P. (1983). Japan's High Schools. University of California Press.
8. Madaliyeva S., L. Mo'minova, S. Zokirova. 8-sinf Tarbiya, darslik. – T.: Zamin nashr, 2020. 32-b.
9. Xusayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniyyoxud javonmardlik tariqati. Fors-tojik tilidan N.Komilov tarjimasii. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1994.

PEDAGOGIK TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Muhammadiyeva Xilola Djahongirovna, Qo'qon davlat unversiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Pedagogik ta'lim jarayoni esa, kelajak avlodni tarbiyalash va o'qitish jarayonini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyalari, innovatsion yondashuv, kompetentlik, innovatsion metodlar, reflektiv kompetentlik.

Bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish pedagogik ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash, amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirish va doimiy o'qitish orqali malakali pedagoglar tayyorlash mumkin. Bu esa o'z navbatida, ta'lim sifatining oshishiga va jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda ta'lim sohasi jahon miqyosida tez rivojlanib borayotgan sohalardan biri hisoblanadi.

Ilm-fan va texnologiyaning yuksalishi, innovatsion metodlarning paydo bo'lishi va jamiyat ehtiyojlarining o'zgarishi ta'lim tizimiga yangi talablarni qo'yimoqda. Ushbu o'zgarishlar o'z navbatida o'qituvchilarning kasbiy mahorati va

kompetentligini doimiy ravishda oshirib borishni talab qiladi. Pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish masalasi ta'lim sifatini oshirish bilan chambarchas bog'liq. Bugungi pedagog o'quvchilarga nafaqat bilim beruvchi, balki ularning mustaqil fikrlashini, kreativ yondashuvini, tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishga ko'maklashuvchi shaxs bo'lishi lozim. Shu sababli, pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy talablarga mos ravishda tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ular nafaqat o'z fanining bilimdoni, balki pedagogik mahoratga ega, kommunikativ qobiliyatlari rivojlangan va innovatsion yondashuvlarni qo'llay oladigan mutaxassislar bo'lishi kerak.

Pedagogik kompetentlik – o'qituvchining kasbiy faoliyatida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning majmuasidir. U quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

Kasbiy bilimlar – pedagogika, psixologiya va metodika asoslarini bilish.

Dasturiy-ta'limiy kompetentlik – zamonaviy texnologiyalar va innovatsion ta'lim uslublaridan foydalanish.

Muloqot kompetentligi – o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati.

Muammolarni hal qilish – o'quv jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni samarali bartaraf etish.

Kompetentlik – bu insonning ma'lum bir sohada bilim, ko'nikma va tajriba asosida to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyatidir. Pedagogik kompetentlik esa o'qituvchining kasbiy faoliyatida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy tayyorgarlikni, shuningdek, shaxsiy fazilatlarni o'z ichiga oladi. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini quyidagi asosiy jihatlar bo'yicha tahlil qilish mumkin.

Kasbiy bilimlar – pedagogika, psixologiya va metodika asoslarini chuqur o'zlashtirish.

Dasturiy-ta'limiy kompetentlik – zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarni qo'llay olish qobiliyati.

Muloqot kompetentligi – o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilish, psixologik jihatdan moslashish.

Muammolarni hal qilish qobiliyati – pedagogik faoliyat jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni tahlil qilish va ularni samarali bartaraf etish.

Refleksiv kompetentlik – o'z faoliyatini tahlil qila olish va doimiy ravishda o'z ustida ishlash.

Tarbiya kompetentligi – faqat bilim berish emas, balki tarbiyaviy jihatlarni ham hisobga olish, o'quvchilarga motivatsiya berish.

Bu tarkibiy qismlar pedagogning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillar bo'lib, ular bo'lajak o'qituvchilarning tayyorgarlik jarayonida alohida e'tiborga olinishi lozim.

Pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish uchun turli metod va strategiyalar qo'llaniladi. Quyida eng muhim yo'nalishlar tahlil etiladi.

1. Nazariy va amaliy ta'lim uyg'unligini ta'minlash. Pedagogik ta'limda nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkamlanishi lozim. Bu quyidagicha

amalga oshiriladi: pedagogik fanlarni o'qitishda amaliy mashg'ulotlarning ulushini oshirish; talabalarni maktablarda pedagogik amaliyotga jalb etish va ularni real ta'lim muhitiga moslashtirish; dars kuzatish va dars tahlil qilish mashg'ulotlarini tashkil etish.

2. Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish

Bugungi kunda axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Shuning uchun o'qituvchilar quyidagi texnologiyalar bilan ishlashni bilishlari lozim: interaktiv doskalar va multimedia vositalari; masofaviy ta'lim platformalari (Google Classroom, Moodle, Zoom, Microsoft Teams); sun'iy intellekt va raqamli o'quv resurslaridan foydalanish.

3. Kasbiy rivojlanish va malaka oshirish

Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini oshirish uchun doimiy o'qitish tizimi zarur.

Quyidagilar bunga misol bo'la oladi: malaka oshirish kurslari va vebinarlar; o'zaro tajriba almashish dasturlari va mentorlik tizimi; fanlararo hamkorlik va tadqiqot faoliyatiga jalb etish.

4. Ta'lim metodlarini takomillashtirish. *O'qituvchilar zamonaviy pedagogik metodlarni o'zlashtirishlari va qo'llashlari lozim:*

- **Interaktiv metodlar** – muammoli ta'lim, loyiha metodi, klaster va aqliy hujum usullari.

- **Differensial yondashuv** – individual o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olish.

- **O'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish** – bahs-munozaralar, ijodiy topshiriqlar berish.

Bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan bevosita bog'liq. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda, amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish, doimiy o'qitish va innovatsion metodlarni joriy etish orqali malakali pedagoglarni tayyorlash mumkin. Kelajakdagi o'qituvchilar faqatgina bilim beruvchi emas, balki o'quvchilarni tarbiyalovchi, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashini shakllantiruvchi shaxs sifatida yetishishi lozim. Shu sababli, pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratish zarur.

Hozirgi kunda ta'lim sohasi jahon miqyosida tez rivojlanib borayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Ilm-fan va texnologiyaning yuksalishi, innovatsion metodlarning paydo bo'lishi va jamiyat ehtiyojlarining o'zgarishi ta'lim tizimiga yangi talablarni qo'ymoqda. Ushbu o'zgarishlar o'z navbatida o'qituvchilarning kasbiy mahorati va kompetentligini doimiy ravishda oshirib borishni talab qiladi. Pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish masalasi ta'lim sifatini oshirish bilan chambarchas bog'liq.

Bugungi pedagog o'quvchilarga nafaqat bilim beruvchi, balki ularning mustaqil fikrlashini, kreativ yondashuvini, tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishga ko'maklashuvchi shaxs bo'lishi lozim. Shu sababli, pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy talablarga mos ravishda tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ular nafaqat o'z fanining bilimdoni, balki pedagogik mahoratga

ega, kommunikativ qobiliyatlari rivojlangan va innovatsion yondashuvlarni qo'llay oladigan mutaxassislar bo'lishi kerak.

Kompetentlik – bu insonning ma'lum bir sohada bilim, ko'nikma va tajriba asosida to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyatidir. Pedagogik kompetentlik esa o'qituvchining kasbiy faoliyatida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy tayyorgarlikni, shuningdek, shaxsiy fazilatlarni o'z ichiga oladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini quyidagi asosiy jihatlar bo'yicha tahlil qilish mumkin:

Kasbiy bilimlar – pedagogika, psixologiya va metodika asoslarini chuqur o'zlashtirish.

Dasturiy-ta'limiy kompetentlik – zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarni qo'llay olish qobiliyati.

Muloqot kompetentligi – o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilish, psixologik jihatdan moslashish.

Muammolarni hal qilish qobiliyati – pedagogik faoliyat jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni tahlil qilish va ularni samarali bartaraf etish.

Refleksiv kompetentlik – o'z faoliyatini tahlil qila olish va doimiy ravishda o'z ustida ishlash.

Tarbiya kompetentligi – faqat bilim berish emas, balki tarbiyaviy jihatlarni ham hisobga olish, o'quvchilarga motivatsiya berish.

Bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan bevosita bog'liq. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda, amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish, doimiy o'qitish va innovatsion metodlarni joriy etish orqali malakali pedagoglarni tayyorlash mumkin. Kelajakdagi o'qituvchilar faqatgina bilim beruvchi emas, balki o'quvchilarni tarbiyalovchi, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashini shakllantiruvchi shaxs sifatida yetishishi lozim. Shu sababli, pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratish zarur.

Adabiyotlar

1. Abduqodirov A. Pedagogika asoslari. – T.: O'zMU, 2020.
2. Hasanboyeva O., Yo'ldoshev Q. Ta'lim va tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlar. – T., 2019.
3. Jalolov J. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T., 2021.
4. Vygotsky L.S. Pedagogik psixologiya. – M., 1986.
5. Dewey J. Democracy and education. – New-York, 1916.
6. UNESCO. Teacher competency framework. – Paris, 2017.

MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KASBGA TAYYORLASHDA GENDER MADANIYATINING AHAMIYATI

Mo'ydinova Xulkar

Annotatsiya. Maqolada gender madaniyatining maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash jarayonidagi roli tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim muhitida

gender tengligi va madaniyati bolalarga ta'lim berish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishi muhokama qilinadi. Gender madaniyati asosida ta'lim berishning innovatsion usullari hamda jarayondagi yutuqlari va yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, gender madaniyatini pedagogik ta'lim dasturlariga integratsiya qilish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: gender madaniyati, maktabgacha ta'lim, pedagog tayyorlash, gender tengligi, ta'lim strategiyalari, gender stereotiplari, ta'lim integratsiyasi, gender tenglik.

Abstract. The article analyzes the role of gender culture in the process of training pedagogues of preschool education. Discusses how gender equality and culture influence the process of educating children in the modern educational environment. Innovative methods of education based on gender culture, as well as achievements and ways in the process are analyzed. Based on the results of the research, suggestions are given on the integration of gender culture into pedagogical education programs.

Key words: gender culture, preschool education, teacher training, gender equality, educational strategies, gender stereotypes, educational integration, gender equality.

Hozirgi kunda xalqaro tajribada oliy ta'lim tizimida genderga oid ta'lim berishning ikki xil yondoshuvi qo'llanilmoqda: "Gender tizimi" tushunchasi turli tarkibiy qismlardan tashkil topgan bo'lib, turli mualliflar tomonidan har xil izohlanadi. Gender tizimi jinslararo munosabatlar birligidir. Gender tizimi ommaviy va norasmiy sohalarning gender o'lchovini taqozo etgani, gender ierarxiyasi boshqa ijtimoiy ierarxiyalar tizimlari bilan solishtirish tufayli bu turdagi tahlilda gender texnologiyalarini amalga oshiruvchi ijtimoiy institutlar rolini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Gender munosabatlarining hukmronlik ma'nolari ko'p jihatdan ana shunday yondashuv rivojlanishi jarayonida namoyon bo'ldi. Zamonaviy sharoitda oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning jamiyatdagi siyosiy-ijtimoiy ishtiroki dinamikasi, ilmiy salohiyatni egallashdagi faoliyati, mehnat bozorida bandlik darajasi, nikoh munosabatlarida qadriyatli yondashuvlar haqidagi faoliyati tarixiy davrlar nazariyalari bo'yicha tavsiflanadi. Gender yondashuv va shaxsga qadriyatli yondashuv asosida talaba qizlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish bugungi kunda ta'lim sohasi hamda yoshlar ma'naviy saviyasini oshirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatda gender tengligini shakllantirishning ilk bosqichi hisoblanadi. Pedagoglar nafaqat bilim beruvchilar, balki gender stereotiplarini shakllantiruvchi yoki yo'qotuvchi omillardan biri bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada gender madaniyatining pedagoglarni kasbga tayyorlash jarayonidagi o'rni va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Gender madaniyati jamiyatda erkaklar va ayollar o'rtasidagi munosabatlar, ularning rollari va stereotiplarini o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'limda gender madaniyatining ahamiyati bolalarning shaxsiyatini shakllantirishda, ularning o'z jinsi va boshqa jins vakillariga nisbatan munosabatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbga tayyorlashda gender madaniyatining ahamiyatini tushunish va bu borada bilim

va ko'nikmalarga ega bo'lish muhimdir. Gender madaniyati deganda jamiyatda shakllangan gender stereotiplar, rollar va munosabatlar tizimi tushuniladi. Gender madaniyati bolalarning o'zini anglashiga, ularning jinsi va boshqa jins vakillariga nisbatan munosabatiga ta'sir qiladi. Maktabgacha ta'limda gender madaniyatiga e'tibor berish bolalarda gender tenglikni, o'zaro hurmatni va kamsitmaslikni shakllantirishga yordam beradi. Ta'lim jarayonida Gende ijtimoiylashtirishning muayyan asosi, mehnat taqsimoti va jamiyatda qabul qilingan madaniy me'yorlar, ijtimoiy faoliyat turlari, ularning ijtimoiy mavqei orqali ifodalanadi. Ta'lim tizimida qabul qilingan Gende me'yorlar va mezonlar muayyan darajada talabalarning biologik jinsiga qarab ularning ruhiy sifatlari, qobiliyatlari, faoliyat turlari, egallaydigan kasblarini belgilashga xizmat qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchilar, oila, atrof-muhitdagilar birgalikda talabalar ongiga Gende me'yorlar, mezonlarni singdiradilar. Bu qarashlar talabalarda haqiqiy ayol, haqiqiy erkak qanday bo'lishi to'g'risida qarashlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Keyinchalik ushbu Gende me'yorlar talabalarda shakllantiriladigan faoliyat turlari orqali mustahkamlanadi. Ta'lim jarayonida Gende ijtimoiylashtirish bu – talaba tomonidan o'zi yashaydigan jamiyat Gende madaniy tizimining o'zlashtirilishi jarayonidir. Ta'lim jarayonida Gende ijtimoiylashtirishning muhim belgilari sifatida talabalarni kasbga yo'naltirish, o'quv mehnatini to'g'ri taqsimlash, ularda Gende xoslikka asoslangan shaxsiy sifatlarni qaror toptirishdan iborat. Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglari gender madaniyatining ahamiyatini tushunishlari va bu borada bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Pedagoglar bolalarga gender stereotiplarni yengishga, o'z jinsi va boshqa jins vakillariga nisbatan hurmatni shakllantirishga yordam berishlari kerak. Shuningdek, pedagoglar o'zlarining gender stereotiplaridan xabardor bo'lishlari va ularni bolalarga ta'sir qilishiga yo'l qo'ymasliklari kerak.

Gender Madaniyati va Uning Ta'limdagi O'rni

- Gender madaniyati tushunchasi va uning ta'lim tizimidagi o'rni.
- Gender tengligi va ta'lim muassasalarida stereotiplarga qarshi kurash.
- Xalqaro tajribalar: gender tengligi bo'yicha yetakchi mamlakatlarning maktabgacha ta'lim dasturlari.

Ta'lim tizimida qabul qilingan gender me'yorlar va mezonlar muayyan darajada o'quvchilarning biologik jinsiga qarab ularning ruhiy sifatlari, qobiliyatlari, faoliyat turlari, egallaydigan kasblarini belgilashga xizmat qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchilar, oila, maktab, atrof-muhitdagilar birgalikda o'quvchilar ongiga gender me'yorlar, mezonlarni singdiradilar. Bu qarashlar o'quvchilarda haqiqiy ayol, haqiqiy erkak qanday bo'lishi to'g'risida dastlabki tasavvurlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Keyinchalik ushbu gender me'yorlar o'quvchilarda shakllantiriladigan faoliyat turlari orqali mustahkamlanadi.

Ta'lim jarayonida gender ijtimoiylashtirish bu – o'quvchi tomonidan o'zi yashaydigan jamiyat gender madaniy tizimining o'zlashtirilishi jarayonidir. Ta'lim jarayonida gender ijtimoiylashtirishning muhim belgilari sifatida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, o'quv mehnatini to'g'ri taqsimlash, ularda gender xoslikka asoslangan shaxsiy sifatlarni qaror toptirishdan iborat. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Gende madaniyat tushunchasi ilmiy muomalaga yaqinda kirib kelgan.

Mazkur yondashuvning asosini rang-barang ilmiy nazariyalar tashkil etadi. Gende madaniyat bizning tadqiqotimizda talabalarning madaniyatga oid bilimlari tizimi, ijtimoiy madaniy me'yorlar tashkil etadi. Bu, o'z navbatida, samarali Gende munosabatlar hamda shaxsning umumiy madaniyatini rivojlantirish imkonini beradigan mexanizmlarni tadbiq etish darajasida tahlil qilinadi.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini gender madaniyatiga tayyorlash uchun quyidagi yo'llardan foydalanish mumkin:

- O'quv dasturlariga gender madaniyati mavzusini kiritish. O'quv dasturlarida gender madaniyatining mohiyati, ahamiyati va maktabgacha ta'limdagi roli haqida ma'lumotlar berilishi kerak.

- Seminar va treninglar tashkil etish. Seminar va treninglarda pedagoglar gender stereotiplar, gender tenglik va kamsitmaslik kabi mavzular bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirishlari mumkin.

- Pedagoglarning o'z-o'zini tahlil qilishiga yordam berish. Pedagoglar o'zlarining gender stereotiplaridan xabardor bo'lishlari va ularni bolalarga ta'sir qilishiga yo'l qo'ymasliklari uchun o'z-o'zini tahlil qilishlari kerak.

- Metodik materiallar bilan ta'minlash. Pedagoglarni gender madaniyati bo'yicha metodik materiallar bilan ta'minlash ularga bolalar bilan ishlashda yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash jarayonida gender adaniyatining integratsiyasi

- Pedagogik ta'limda gender madaniyatini shakllantirish strategiyalari.

- O'quv dasturlarini gender tengligi mezonlariga moslashtirish.

- O'qituvchilar uchun maxsus trening va seminarlar.

Gender madaniyati maktabgacha ta'lim tizimiga to'g'ri integratsiya qilinsa, kelajak avlodning teng huquqli jamiyatda yashashiga zamin yaratiladi. Bu borada davlat va xalqaro tashkilotlarning qo'llab-quvvatlovi, maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish va pedagoglarni qayta tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Gende tarbiyasida dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarga to'g'ri baho bera olmaslik, ijtimoiy muammolarni hal etishda to'g'ri qaror qabul qila olmaslik, hayotda o'z o'rnini topish bilan bog'liq bo'lgan aniq maqsadlarning shakllantira olmaslikka sabab bo'ldi.

Bular, o'z navbatida, oila-jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning uzilib qolishi, loqaydlik, huquqbuzarlik, "ommaviy madaniyat"ning turli ko'rinishlarini osonlikcha qabul qilinishi kabi illatlarning keng miqyosda tarqalishiga zamin yaratdi. Aynan mamlakatdagi ta'lim va tarbiya tizimi milliy g'oya hamda mafkura g'oyalarini hayotga tatbiq etishda muhim omil hisoblanadi. Negaki, yigit va qizlar aynan oila va ta'lim muassasalarida to'plangan ijtimoiy-ma'naviy, ma'rifiy tajribaga boy milliy tamoyillarni ilmiy hamda tarbiyaviy asosda ta'lim tizimida o'zlashtirib oladi. Aslida ham, ma'naviyatni ta'lim-tarbiyasiz insonga yetkazish, qaror toptirishning imkoni yo'q. Ta'lim va tarbiyani uyg'unlikda olib borish iqtisodiy, ijtimoiy hamda ma'naviy yuksalishga olib keladi. Bo'lajak pedagoglarda Gende madaniyatni rivojlantirish asosida ta'limdagi yoki ijtimoiy muhitdagi kamsitishlarni ioldini olish imkoniyati kengayadi. Buning uchun esa avvalo bo'lajak pedagoglarda "Gende" pedagogika va

psixologiya” fanini o`tilishi orqali talabalarning Gende tarbiyasini rivojlantirish va shu asosida ularning Gende madaniyatini yuksaltirish mumkin bo`ladi.

Pedagogik jarayonda kamsitish salbiy ijtimoiy hodisa bo`lib, juda murakkab mavzu hisoblanishiga alohida urg`u berilgan holda, mashug`lotlarni tashkil qilishlari talab etiladi. Gende steriotiplar ta`sirida kamsitishlarga uchrayotgan bolalar, qizlar va ayollar ko`pgina hollarda sukut saqlashga majburdirlar va bu zo`ravonlik qurbonlari bo`lgan xotin-qizlar bilan ishlash, muloqotga kirishish alohida yondashuvni talab etadi. Kamsitilish ruhiy, ijtimoiy, psixologik, jismoniy salomatligiga zarar etkazibgina qolmaydi, balki uni ijtimoiy jihatdan tartibga solinmagan shaxs sifatida jiddiy ijtimoiy oqibatlariga ham olib keladi.

Shu ma`noda bo`ladak pedagoglarda Gende madaniyatni rivojlantirish asosida Gende tafovutlar asosida ta`limni tashkil qilishga e`tiborq aratish, ularda Gende tarbiya bilan bog`liq muammolarga o`z munosabatini shakllantirish ummkin bo`ladi.

Tadqiqot metodikasi

- So`rovnomalar, intervyular va amaliy kuzatuvlar orqali gender madaniyatining o`qituvchilarga ta`sirini tahlil qilish.

- Pedagoglarning gender madaniyatiga oid bilim darajasini aniqlash.

Gender madaniyati asosida ta`lim berish jarayonida quyidagi pedagogik metodlardan foydalanish mumkin:

- **Interfaol metodlar** – munozaralar, rolli o`yinlar va gender mavzusidagi seminarlar orqali pedagoglarning tushunchalarini kengaytirish.

- **Ilmiy-tahliliy yondashuv** – pedagoglarni gender masalalari bo`yicha ilmiy izlanishlar olib borishga rag`batlantirish.

- **Amaliy mashg`ulotlar** – maktabgacha ta`lim muassasalarida gender madaniyatini shakllantirish bo`yicha loyihalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari va muhokama

- Gender madaniyatining pedagoglar faoliyatiga ta`siri bo`yicha aniq dalillar.

- Maktabgacha ta`limda gender neytral metodologiyalar qo`llanilishining samaradorligi.

Xulosa qilib aytish mumkunki, ayollar va erkaklarning qobiliyatlari va ta`lim imtiyozlari to`g`risidagi gender stereotiplarining mavjudligi, shuningdek, tadqiqot natijalarini ommalashtirishga ta`sir qiladi. Ayollar va erkaklar uchun yangi imkoniyatlar, ta`limdagi gender tenglik tamoyillari aks ettirish refleksiv o`yin va erkinlik kenglik sohasida, bu yerda ular mushtra –burg`ulash, tajovuzkorlik va “qo`lga o`rgatish” boshqa narsalardan bosh tortib,o`rniga muloyimlik, nafislik va xurmat amalga oshirilishi mumkin.

Talaba va o`qituvchi o`zgarishlarni birgalikda va faol ravishda rejalashtiradigan, yutuqlarni nazorat qiladigan va erishilganlarni sifatini baholaydigan, tushunmovchiliklarni ochiq muhokama qiladigan va ularni hal qilish yo`llarini topadigan sheriklar sifatida ishlaydi. Shu sababli, o`quv jarayonini tashkil etish o`zi ochiqlik va moslashuvchanlikni, an`anaviy tajribalar bilan bir qatorda eksperimentlar va alternativ yechimlarni ham o`z ichiga oladi.

Bo`lajak maktabgacha ta`lim pedagoglarida gender madaniyatini shakllantirish – ularning kelajakda ta`lim jarayonida gender tenglik tamoyillarini to`g`ri qo`llashiga

yordam beradi. Buning uchun pedagogik ta'lim jarayoniga gender madaniyati bo'yicha maxsus kurslarni kiritish va interfaol metodlardan keng foydalanish zarur. Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbga tayyorlashda gender madaniyatining ahamiyati katta. Pedagoglar gender madaniyatining mohiyatini tushunishlari va bu borada bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Bu bolalarda gender tenglikni, o'zaro hurmatni va kamsitmaslikni shakllantirishga yordam beradi:

- Gender madaniyatining pedagogik ta'limda muhim ekanligi haqida umumiy xulosalar.

- O'quv dasturlariga gender madaniyatini integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar.

- O'qituvchilar malakasini oshirish uchun maxsus kurslar va treninglarni joriy etish zarurati.

- Maktabgacha ta'lim muassasalarida gender madaniyatiga e'tibor berish va bu borada pedagoglar bilan ishlashni kuchaytirish lozim.

- Pedagoglarni gender madaniyati bo'yicha muntazam ravishda bilim va ko'nikmalarini oshirib borish kerak.

- Maktabgacha ta'limda gender tenglikni ta'minlash uchun barcha ishtirokchilarning, jumladan, pedagoglar, ota-onalar va bolalarning hamkorligi zarur.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325 sonli Farmoni.

2. Ubaydullayeva R.A. Mustaqil O'zbekiston: ayol, oila va jamiyat. – T.: Fan, 2006.

3. O'zbekistonda Xotin-qizlar huquqlarini ta'minlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish. – T., 2008.

4. Bern S. Gender psixologiyasi. – SPb.: Prime-Evroznak, 2002.

5. Bojovich L.I. Shaxs va uning bolalik davrida shakllanishi. – M.: Ta'lim, 2000.

6. Narbaeva T. O'zbekistonda xotin-qizlarini ijtimoiy himoya qilishning innovatsion modeli: Monografiya. – T., 2020.

7. Egamberdieva T.A., Siddiqov I.B. O'zbekistonda davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlar ishtirokining zamonaviy omillari: O'quv uslubiy qo'llanma. – F., 2021

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ (РАСТРОВЫХ) ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ В НАВИГАЦИИ

**Наврззов Рахмат Махмудович, старший преподаватель
Учебного центра военной подготовки Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доцент**

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения электронно-цифровых топографических карт в навигации в войсках. При этом особое внимание было обращено на форматы создания электронно-цифровых (растровых) карт с учетом возможностей спутниковых навигационных

приемников (техники). В ходе исследования, популярных форматов программ был принят формат программы *OZIExplorer *.kmz (*.kml)*, для работы как на персональном компьютере, так и в устройствах спутниковой навигации.

Ключевые слова: электронно-цифровые топографические карты, растровые карты, спутниковые навигационные приемники, форматы программ, практическое применение.

Аннотация. Мақола электрон-рақамли топографик хариталарни навигацияда қўшинларда қўллаш масалаларига бағишланган. Бунда асосий эътибор электрон-рақамли топографик (растрли) хариталарни яратишида уларнинг форматига ва навигация воситаларининг имкониятларига қаратилган. Тадқиқотлар давомида бир қатор дастурларнинг форматлари ўрганилган ва *OZIExplorer *.kmz (*.kml)* дастур формати компьютерда ва навигация воситаларида ишлаш учун қабул қилинган.

Калим сўзлар: электрон-рақамли топографик хариталар, растрли хариталар, навигация воситалари, дастур форматлари, амалиётда қўллаш.

Abstract. The article is devoted to the use of electronic digital topographic maps in navigation in the military. At the some time, special attention was paid to the formats for creating electronic digital (raster) maps, taking into account the capabilities of satellite navigations receivers (equipment). In the course of studying and researching the popular program format, the *OZIExplorer *.kmz (*.kml)* program format was adopted to work both on a personal computer and a satellite navigation devices.

Key words: digital topographic maps; raster maps; satellite navigation receivers; formats programs.

Президентом Республики Узбекистан 2020 год был назван «Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики», что дало возможность развития в отраслях экономики и обороны современных цифровых технологий. Закон Республики Узбекистан № 702 "Сведение о геопространственной информации", который регулирует создание и использование геопространственной информации в Республике был принят 23 июля 2021 года. Современные темпы развития информационных технологий как в отраслях экономики, так и в военной сфере всё чаще открывает новые возможности и перспективы применения средств геопространственной информации. Появление и развитие спутниковых систем позиционирования GPS, ГЛОНАСС и электронных топографических карт предоставляет доступ к использованию всевозможной информации, заложенной в векторные электронные (цифровые) топографические карты.

В военной сфере было введена программа ГИС Панорама «Карта – 2005» («Карта – 2008» и «Карта – 2012»), Российского производства для создания электронно-цифровых топографических карт. В 2006 году был начато процесс создания электронно-цифровых, векторных и растровых карт, на основе имеющихся в наличии аналоговых (бумажных) топографических карт, в форматах «Мар» и «SXF». Указанные карты применяются

в симуляционных комплексах и программах с целью розыгрыша действий подразделений, организации взаимодействия. В настоящее время созданы электронно-цифровые карты всех масштабов на территории республики.

Спутниковые навигационные приемники, системы GPS (США), компании Garmin, марки Монтана – 600, рабочий формат которой является «JNX», были внедрены в военную отрасль в 2008 году. В памяти указанных приемников имелись обзорно-географические карты на территории Республики Узбекистан и не содержались детальной информации о местности, что создавало определенные трудности в ориентировании в горно-пустынной местности, внесение уточнения на карте и определения указанного направления движения.

Актуальность и востребованность данного исследования состоит в сохранении жизни и здоровья военнослужащих (пользователей), действующих в горной или пустынной местности, максимальное использование возможностей спутниковых навигационных GPS приемников для решения поставленных задач по определению точки стояния, ориентирования на местности и передвижения по заданному направлению. Изученность данной темы определил проблемы совместимости форматов электронно-цифровых карт и GPS приемников, применяемых в войсках.

Целью исследования является конвертация электронно-цифровых карт формата «Map» и «SXF» в формат «JNX» для применения в спутниково-навигационных GPS приемники, имеющихся в подразделениях Министерства обороны и отраслях экономики. Достижения поставленной цели решены следующие задачи: 1) максимальное использование возможностей навигационных GPS приемников в решении задач по ориентированию на местности, определение координат точек и оценки местности (определение зон видимости, определение маршрута движения и проходимости местности); 2) применение в планирование операций (моделирование путей передвижения войск, топографическая разведка местности; 3) картографирование местности (ввод данных наблюдений, составление специальных тематических карт, внесения качественных и количественных характеристик объектов местности, топонимику и названия населенных пунктов).

Исторически спутниковая геодезия, ориентированная на выполнение точных геодезических измерений на земной поверхности с помощью искусственных спутников Земли (ИСЗ), возникла в конце 1950-х годов. За прошедший период эта область геодезии непрерывно совершенствовалась, пройдя различные стадии развития. Были созданы такие многофункциональные радионавигационные системы, как Навстар (GPS, США) и ГЛОНАСС (Советский Союз, Россия). Применительно к геодезии особого внимания заслуживают реализованные в системе Навстар (GPS) методы фазовых измерений, базирующиеся на использовании несущих колебаний, которые позволили реализовать сантиметровый (а в отдельных случаях и миллиметровый) уровень точности при измерении базисных линий длиной от нескольких метров до тысячи и более километров. При внедрении спутниковых технологий в топографо-геодезическое производство резко изменились не

только организационные и технические принципы проведения полевых и камеральных работ, но и многие другие основополагающие принципы, что дает основание говорить о революционных преобразованиях в геодезии, связанных со спутниковыми методами геодезических измерений на земной поверхности. Впервые научно-исследовательские и экспериментальные работы по преобразованию традиционных (бумажных) карт в цифровую форму были поставлены в Канаде, США, Советском Союзе и в других странах. Становление и развитие теории и практики цифровой картографической геоинформатики явилось интенсивное подключение министерств обороны ряда стран к решению проблемы преобразования в цифровую форму традиционных топографических карт. Получаемая цифровая картографическая информация использовалась для картографического обеспечения беспилотных летательных аппаратов – стратегических крылатых ракет наземного, воздушного и морского базирования. В середине прошлого века были широко развернуты работы по созданию цифровых карт для испытания крылатых ракет.

Первые поисковые научно-исследовательские работы (НИР) и экспериментальные разработки по созданию цифровых карт и моделей местности были поставлены в научно-исследовательском институте военно-топографической службы (НИИ ВТС) России в лаборатории «Автоматизации картосоставительских и фоторепродукционных процессов». В лаборатории были созданы экспериментальные образцы цифровых карт различных масштабов и назначений. Были разработаны "Основные технические предложения по картографическому обеспечению крылатых ракет". Состав информации, необходимой органам управления и штабам в процессе их деятельности, все больше напоминает слоеный пирог, с постоянно увеличивающимся количеством слоев – видов используемых данных.

В настоящее время существует множество программных продуктов Географические информационные системы (ГИС) – предназначенных для управления любыми данными, распределенными в пространстве и, следовательно, имеющими географическую привязку. При этом в ГИС вместо традиционных бумажных карт используются электронные, особенность которых заключается в том, что с помощью запросов “что это”, “где находится” можно определить качественные и количественные характеристики элементов местности. Реализуются и более сложные запросы: “какой кратчайший маршрут движения из пункта А в пункт Б”, “что просматривается с этой высоты”, “какие объекты попадут в зону досягаемости средства поражения”.

Применение ГИС дает возможность оптимальным образом сгруппировать самые разнообразные сведения в базе данных. Можно связывать цифровую информацию о различных объектах с необходимыми справочными данными (что повышает надежность и достоверность при решении задач на местности) и пересылать их по коммуникационным сетям в цифровой форме или в форме бумажной копии. ГИС позволяет выбрать нужный район на электронной карте и просмотреть имеющуюся в базе данных сопутствующую информацию в виде текста, электронных таблиц, графиков, диаграмм и фотографий. Использование

подобных средств дает возможность командиру быстро ориентироваться в оперативной обстановке, наилучшим образом реагировать на различные ситуации, принимать обоснованные решения в условиях острого дефицита времени, а также выбрать кратчайший маршрут движения. Можно также прогнозировать варианты развития стихийных природных явлений, проводить анализ превентивных действий подразделений при выполнении запланированных мероприятий или во внезапно возникающих ситуациях.

В дальнейшем, преимущества создаваемых векторными картами были оценены положительно, начался процесс непосредственного обновления и создания топографических карт для нужд войск, который продолжается и в настоящее время. Этот процесс, помимо того, что повышает экономическую эффективность производства карт, позволил отказаться от устаревших, промежуточных этапов издания, тем самым повышая оперативность доставки информации до войск как в аналоговом, так и электронном виде. Преимущества электронно-цифровых (векторных) карт перед аналоговыми (бумажными) не вызывает сомнений. Органы управления и штабы используют электронно-цифровые карты не только для нанесения оперативной обстановки, но и выполнения различных расчётов, изучения и оценки местности, моделирования обстановки и т.п.

Рис. 1. Возможности применения электронно-цифровых (векторных и растровых) карт

Штабы низших звеньев и подразделений тактического уровня не имеют такой потребности к выполнению тактических расчётов и решению сложных задач по электронно-цифровой карте. Скопления информации

на электронных картах, как и сложный интерфейс современных географических информационных систем «мешают» командирам тактических подразделений ориентироваться на местности и оценивать её.

В этом случае наиболее правильным решением является информация в виде растровых электронных карт. Но есть и форматы, которые могут совместить графическую часть карты с координатной разметкой, такие как, *.tiff (geotiff), *.rsw. С такими картами-картинками легко ориентироваться на местности, определять координаты и азимуты, вычислять прямые расстояния. Но у растровых карт есть свои особенности, которые необходимо учитывать при работе с ними.

Рис. 2. Растровые карты, созданные на основе фотоснимков местности и электронных топографических карт

Цветовая гамма. Наилучшее цветовое решение при сканировании аналоговой карты или конвертации векторной карты получится при 32-битном разряде, обеспечивающем изображение около 16 млн. цветов. Возможно цифрование в 24-битах на пиксель, тогда изображение будет несколько менее наглядным. Возможно применение RGB- или CMYK-палитр.

Разрешение. Чем больше выставляется разрешение конечного раstra при цифровании аналога, тем качественнее и точнее будет представлено изображение. Обычно, отдельные программы выставляют по умолчанию 300 dpi, что означает 300 точек на дюйм. Можно выставлять другие параметры, в зависимости от требований к качеству окончательного материала.

Формат. Форматы растровых карт, которые были ранее рассмотрены, в общем, влияют на качество изображения карты и размер конечного файла.

Упомянутые характеристики прямо влияют на дальнейшую работу с растровыми картами, поэтому перед созданием таких карт необходимо ясно представлять для каких целей, и на каком оборудовании будет применяться данная карта. Популярным противоречием при применении растровых карт является их размер. Чем лучше качество раstra, тем больше её размер, соответственно тем сложнее её обработать, к средству отображения предъявляются повышенные требования. Поэтому, растровую карту необходимо создавать с учетом возможностей техники. К примеру, популярный формат программы OZIExplorer *.kmz (*.kml) предназначался для работы как на ПК, так и в устройствах спутниковой навигации. При работе на GPS-приёмниках Garmin возможно было работать всего лишь на листе, площадью

приблизительно равной одному номенклатурному листу топографической карты среднего качества. При увеличении количества карт или улучшении качества, эти приёмники функционировали медленно или не отображали карту совсем. Таким образом, растровые карты на большие районы или обширные территории ограничивались возможностями электронно-вычислительной техники, в особенности, носимой. Проблема отображения растровых карт на обширные территории была решена с помощью, так называемой, системы тайлов (tile – по англ. плитка). Этим методом предусмотрена нарезка раstra маленькими кусочками – координатно привязанными квадратными плитками размером 256x256 точек. Суть технологии такова, что размер карты ограничивается размером самого носителя информации и может достигать больших массивов территорий. Нарезка на тайлы позволяет моментально загружать в оперативную память устройства ограниченную территорию, выбранную пользователем. Точная координатная привязка обеспечит бесшовное соединение тайлов, таким образом, пользователю видна необходимая часть растровой карты без промежутков.

Рис. 3. Созданные тайлы одного ряда карты

Для использования системы тайлов разных масштабов применяется пирамида тайлов. Пирамида тайлов представляет собой сочетание нескольких масштабов (уровней) тайлов, объединенных в один массив файлов. При увеличении (уменьшении) раstra пользователю будут доступны растры имеющих масштабов на определенную территорию.

Рис. 4. Созданная пирамида тайлов

Технологии тайлов в настоящее время используются различными интернет-ресурсами, занимающимися отображением поверхности Земли,

Примечание: Одна плитка карты масштаба 1:1 000 000 на следующем уровне будет отображаться 4-мя плитками карты масштаба 1:500 000, 16 плитками карты масштаба 1:200 000 и так далее.

При увеличении карты будут загружаться тайлы более крупного масштаба.

такими как, GoogleMaps, BingMaps, SASPlanet, OpenStreetMaps, Яндекс карты и т.п. Навигационные приемники более востребованы при загрузке запакованных версии тайлов. Например, тайловые карты формата *.jnx отлично совмещаются с навигационными приёмниками Garmin, что позволяет рядовому пользователю использовать все достоинства растра при решении задач, связанных с местностью.

Таким образом, конвертированные электронно-цифровые карты в формат «JNX» применяются в спутниковые навигационные GPS приемники в подразделениях Министерства обороны и отраслях экономики. В ходе проведения мероприятий по ориентированию и движению на незнакомой местности, определяется координат точек и оценки местности, запись траекторий пройденного пути, а также отображение карты в удобном масштабе. Так, у командиров и руководителей занятий появилась возможность контроля за правильным и фактическим пройденным маршрутом движения участниками мероприятий. Существенно уменьшились случаи заблуждения военнослужащих (пользователей) на незнакомой, горной и пустынной местностях. Появилась возможность проведение топографической разведки местности, непосредственно получения качественных и количественных характеристик объектов, топонимику и названия населенных пунктов.

Литература

1. Вовченко Н.В. Роль электронных систем в развитии средств навигации: <https://cyberleninka.ru>. 2015.
2. Сферы применения GPS-навигации, преимущества GPS-ГЛОНАСС и GPS, 2010: <https://www.vspcenter.ru>.
3. Татарский Д.А. Электронная картография. 2003.
4. Трубина Л.К. Создание цифровых карт и планов средствами ГИС Панорама, 2007.
5. Филатов А.С., Присяжнюк С.Н. Геоинформационные системы военного назначения. 2003.
6. «Панорама» Карта – 2005 Геоинформационная система (ГИС) дан фойдаланиш бўйича қўлланма, 2012.
7. Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги қўшинларида МОНТАНА-600 приёмниги дан фойдаланиш бўйича қўлланма, 2013 йил.
8. Шинков С.Н. Как сделать JNX карты для Garmin – инструкция: <https://www.shinkareff.ru>.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫХ МЕТОДИК СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАН

Нажмудинова Мадина Халимовна, докторант НИПВ им. Кары Ниязи

Аннотация. Социально-эмоциональное развитие младших школьников одна из актуальных проблем современной педагогики. В статье анализируется

сущность методик социально-эмоционального развития и опыт внедрения данной методики в развитых странах.

Ключевые слова: эмоции, младшие школьники, социально-эмоциональное развитие, эмоциональная компетентность, опыт зарубежных стран.

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-hissiy rivojlanishi zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biridir. Maqolada ijtimoiy-hissiy rivojlanish metodikasining mohiyati va rivojlangan mamlakatlarda ushbu metodikani joriy etish tajribasi tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: emotsiyalar, boshlang'ich sinf o'quvchilari, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, emotsional kompetentlik, xorijiy mamlakatlar tajribasi.

Abstract. The social-emotional development of primary school children is one of the pressing issues in modern pedagogy. This article analyzes the essence of social-emotional development methodology and examines the experience of implementing this approach in developed countries.

Key words: emotions, primary school children, social-emotional development, emotional competence, experience of foreign countries

На сегодняшний день делается упор на то, что постоянное самоизменение, самонаблюдение и самосовершенствование личности обеспечивает устойчивость человека в мире. В связи с глобальными трансформациями, с большим потоком информатизации общества, социальными изменениями и нестабильностью в нем, в последние годы резко возрастает потребность человека гибко ориентироваться в окружающем мире, адаптироваться в нем, осознавая происходящее вокруг, понимая свои эмоции и эмоции окружающих людей, то есть возникает потребность в социально-эмоциональной компетентности человека. Психолог Н. Ежкова отмечает, что ребенок должен идти к познанию себя и окружающего мира через эмоции, который ученые рассматривают как механизм, приводящий в движение когнитивные процессы, и как средство, активизирующее произвольное поведение, изменяющее направленность и избирательность познавательных процессов.

Понятие «**социально-эмоциональное развитие**» рассматривается многими авторами, которые вводят схожие понятия: социально-эмоциональное компетентность, социально-психологическая компетентность, эмоциональный интеллект. Так, согласно определению **Даниэля Гоулмана**, понятие эмоциональный интеллект подразумевает способности распознавать собственные чувства и чувства окружающих людей. Становление жизненного мира ребенка происходит в социальном взаимодействии, на основе эмоционального оценивания возникающих потребностей и прогнозирования вероятности их удовлетворения. Рассматривая социально-эмоциональные состояния ребенка младшего школьного возраста, можно сказать, что в этот период его жизни эмоции имеют большое значение. Как правило, у ребенка 7-10 лет в большей степени преобладают положительные эмоции, веселое, жизнерадостное, бодрое настроение. В этот период ребенок уже способен различать весь спектр человеческих эмоций. У него уже сформированы базовые

чувства и отношения, продолжают развиваться «высшие чувства»: интеллектуальные (любопытность, любознательность, чувство юмора), моральные (чувство гордости, стыда, дружбы) и эстетические (чувство прекрасного, героического). Вследствие этого, в Узбекистане придается большое значение развитию социально-эмоциональных навыков у младших школьников. В последние годы в образовательной системе страны произошли значительные изменения, направленные на улучшение этого аспекта образования. К примеру, Постановление Президента Республики Узбекистан, от 21 июня 2024 года № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» утверждает о поэтапном внедрении с 2025-2026 учебного года в общих средних образовательных учреждениях в порядке опытного эксперимента всемирно признанных методик социально-эмоционального воспитания (Social and Emotional Learning – SEL).

Программа социально-эмоционального обучения (SEL) включает в себя структурированный подход к обучению детей важным жизненным навыкам. Основная цель программы SEL – обеспечить детей инструментами для эффективного взаимодействия с окружающим миром. Это достигается через обучение ключевым аспектам, таким как самосознание, саморегуляция, социальное осознание, межличностные навыки и принятие решений. Каждый из этих элементов играет свою роль в формировании гармоничной личности. Например, *самосознание* помогает детям осознавать и понимать свои чувства и эмоции, что, в свою очередь, способствует улучшению их эмоционального интеллекта. *Саморегуляция* научит детей контролировать свои эмоции и поведение в стрессовых ситуациях. *Социальное осознание* и *межличностные навыки* помогают детям наладить контакты с окружающими и работать в команде.

Во многих странах программы SEL показали свою эффективность. Примеры успешной реализации можно найти в разных уголках мира.

1. В **США** социально-эмоциональное обучение интегрируется в учебный процесс на всех уровнях образования. Организации, такие как CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), активно разрабатывают программы и методические материалы для школ. Многие школы внедряют программы, которые охватывают следующие аспекты: развитие самосознания и саморегуляции; умение устанавливать и поддерживать здоровые отношения; эффективные коммуникационные навыки.

2. **Канада** также активно развивает социально-эмоциональное обучение. На уровне провинций существуют различные инициативы, направленные на продвижение эмоционального интеллекта и психического здоровья. Например, в Онтарио в рамках образовательной программы уделяется внимание созданию безопасной и поддерживающей атмосферы в классах. Внедрение программ по разрешению конфликтов и профилактике буллинга стало важной частью учебного процесса.

3. В **Великобритании** в рамках национальной образовательной политики также акцентируется внимание на социально-эмоциональном обучении. Школы

реализуют программы, направленные на улучшение навыков общения и работы в команде. Программа SEL (Social and Emotional Learning) охватывает различные аспекты, включая психическое здоровье, что помогает детям лучше справляться с эмоциями и стрессом.

4. В *Австралии* существует программа Positive Behaviours for Learning (PB4L), которая направлена на создание позитивной школьной среды и развитие социальных навыков у детей. В рамках этой программы школы обучают учащихся конструктивным способам взаимодействия и управлению своими эмоциями. Также были разработаны специальные обучающие курсы для учителей, которые помогают интегрировать социально-эмоциональное обучение в учебный процесс.

5. *Финляндия*. Финский образовательный подход акцентирует внимание на всестороннем развитии ребенка, включая его эмоциональное и социальное развитие. В финских школах активно практикуются проектные работы и командные задания, что способствует развитию навыков общения, сотрудничества и устойчивости к стрессам.

6. В *Японии* программа SEL была интегрирована в государственную учебную программу и реализована в виде "Обучения по жизни" (Ikigai). Дети обучаются взаимодействовать друг с другом, строить доверительные отношения и находить свое предназначение в жизни. Это, в свою очередь, способствует развитию эмоциональной устойчивости и ответственности.

7. В *России* вопрос социализации и эмоционального развития детей также обретает актуальность. Программа SEL постепенно внедряется в образовательные учреждения, особенно в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Обсуждаются важность развития программ SEL для улучшения школьного климата и повышение качества учебного процесса. С 2021 года, согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам, было предложено интегрировать в учебный план элементы социально-эмоционального обучения. Это включает работу над доверительными отношениями в классе, создание программы по развитию эмоциональной компетентности и управление стрессом.

Мировой опыт показывает, что внедрение SEL дает положительные результаты в различных контекстах и культурах. Программа помогает детям научиться управлять своими эмоциями, строить гармоничные отношения и принимать взвешенные решения, что является незаменимыми навыками для успеха в жизни.

С учетом всех упомянутых факторов, существует необходимость дальнейшего исследования и внедрения SEL в программы обучения на передовом уровне. Создание условий для полноценного внедрения SEL потребует усилий со стороны всех участников образовательного процесса: преподавателей, родителей, администраций школ и государственных структур. Это обеспечит не только качественное образование, но и гармоничное развитие будущего поколения.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» от 21 июня 2024 года // Янги Узбекистон. – Т., 2024. – 24 июня. – С. 1-2.
2. Ежкова Н. Эмоциональный компонент образования: проектирование содержания // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 11.
3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. – М., 2013.
4. Андреева Г.М. Эмоциональная компетентность социального познания // Мир психологии. – М., 2005. – № 4.

O‘ZBEK TILINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Nazarova Ra’no Baxtiyorovna, Chilonzor tumani 1-son poletexnekumi o‘qituvchisi

Annotatsiya. O‘zbek tili – O‘zbekiston Respublikasining davlat tili bo‘lib, uning ahamiyati nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham tobora oshib bormoqda. Ushbu maqolada O‘zbek tilining tarixiy rivojlanishi, uning davlat va jamiyatdagi roli, madaniyat va ta’lim sohalaridagi o‘rni hamda globalizatsiya sharoitida uning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbek tilining kelajagi va uni yanada rivojlantirish yo‘llari haqida fikr yuritiladi. Maqola tilni asrab-avaylash, uning xilma-xilligi va boyligini saqlab qolish muhimligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, davlat tili, madaniyat, ta’lim, globalizatsiya, til rivoji, milliy identitet, tilni asrab-avaylash, til siyosati, O‘zbekiston.

1. Kirish. O‘zbek tili o‘tmishdagi ko‘plab tarixiy bosqichlarni boshidan o‘tkazgan, dunyo xalqlari va madaniyatlari bilan o‘zaro aloqalar o‘rnatgan bir tildir. Bugungi kunda u nafaqat O‘zbekiston Respublikasining rasmiy tili, balki o‘zbek xalqining madaniyati, identiteti va milliy boyliklarini saqlab qolish vositasi sifatida ham ahamiyatlidir. O‘zbek tilining rivojlanishi va mustahkamlanishi jamiyatning barcha jabhalarida, ayniqsa ta’lim va ilm-fan sohalarida katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Bugun O‘zbekistonimiz “Yangi O‘zbekiston”da uchunchi renesansni barpo etayotgan bir davrda, jamiyat taraqqiyotini yuksak bosqichiga ko‘tarmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayonida davlat tilining hayotimizdagi o‘rni va nufuzi tobora oshib bormoqda. O‘zbek tili siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy jabhalarda faol qo‘llanib, xalqaro minbarlarda baralla yangramoqda. Xorijiy mamlakatlarda tilimizga e’tibor va uni o‘rganishga qiziqish kuchaymoqda. Bugungi globallashuv davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o‘z milliy manfaatlarini ta’minlash, bu borada avvalo o‘z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiydir.

2. O‘zbek tilining tarixiy rivojlanishi. O‘zbek tili o‘zining tarixiy rivojlanish jarayonida turli bosqichlarni boshidan o‘tkazgan. Xususan, o‘zbek tili o‘tmishda turli

davrlarning, xususan, turkiy xalqlarning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Xo'sh, O'zbek tili qanday rivojlandi va bugungi kunda qanday muhim o'rinni egalladi? Tahlil qilish orqali, uning tarixiy ildizlari va taraqqiyoti haqida batafsil ma'lumot olish mumkin.

3. O'zbek tili jamiyat va davlatda. O'zbek tili nafaqat xalqning kundalik muloqoti, balki davlat tili sifatida qonunlar, hujjatlar va rasmiy tashkiliy jarayonlar uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining davlat tili sifatida tasdiqlanishi va uning ahamiyati mamlakatda barcha sohalarda tilni rivojlantirish va kengaytirishga katta turtki bo'lgan. Shu bilan birga, boshqa millatlar va etnik guruhlar bilan muloqotda ham O'zbek tili o'zining o'rnini mustahkamlamoqda.

4. Madaniyat va ta'limda O'zbek tilining roli. O'zbek tilining madaniyat va ta'limdagi o'rni alohida e'tiborga loyiqdir. Ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, dastlabki maktabdan tortib oliy ta'lim muassasalarigacha bo'lgan jarayonlarda o'zbek tili muhim vosita sifatida xizmat qiladi. O'zbek tilida ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirish, milliy madaniyatni asrab-avaylash hamda yosh avlodni tarbiyalashda tilning o'rni katta.

5. Globalizatsiya va O'zbek tilining ahamiyati. Globalizatsiya jarayonida dunyo xalqlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar yanada kengaymoqda. Bu jarayonda O'zbek tili ham o'zining ahamiyatini yo'qotmasdan, balki yangi imkoniyatlarga ega bo'lmoqda. Internet va raqamli texnologiyalar orqali O'zbek tilining dunyo bo'ylab tarqalishi, o'zbek tilida axborot almashish va madaniy ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari kengaymoqda.

6. O'zbek tilini rivojlantirish va saqlab qolish yo'llari. O'zbek tilining rivojlanishida faqat hukumatning yordami bilan emas, balki har bir fuqaroning, o'zbek tilini biluvchi har bir insonning roli katta. Bu jarayonda O'zbek tili fanlari, yozuvchilari, jurnalistlari, ta'lim muassasalari va ilmiy markazlarining o'rni juda muhimdir. Shu bilan birga, O'zbek tili tarixi va madaniyatiga oid resurslarning kengayishi, tilni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati va ilmiy tadqiqotlar ham alohida e'tibor talab qiladi. Tilimizga davlat miqyosida maxsus farmon asosida e'tibor qaratilayotgan ekan, uning jamiyatdagi nufuzi, o'rni, obro'sini oshirish, huquqiy maqomini belgilash, tom ma'nodagi davlat tili darajasiga olib chiqish uchun nima qilish kerak? Ya'ni davlat tili muhofazasi qanday bo'lishi lozim, degan masala ko'pchilikni o'ylantirishi, tabiiy. Buning uchun esa, birinchi navbatda, tilimizni har tomonlama mukammal ishlangan qonun vositasida himoyalab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi.

Til – millat ko'zgusi, deb bejiz aytilmagan. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy shu tilda bebaho asarlar yaratib, dunyoni lol qoldirgan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida davlatimiz delegatsiyalari tashrifi, yoshlarimiz yutuqlari, sportchilarimiz g'alabalari sharafiga o'zbek tilida madhiyamiz kuylanayotir. Biz o'z ona-tilimizni asrab-avaylashimiz, uning nufuzini oshirishimiz,

go'zal vasofligini avlodlarga meros sifatida qoldirishimiz, dunyoga tanitishda o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. "Til yashasa, millat yashaydi". Agar biz o'z tilimizning ko'rkamligi, boyligini dunyoga tarannum etsak, millatimiz yanada charog'onbo'ladi va birligimiz musyahkam bo'ladi. Zero rus tarixchisi Shobelev aytganidek "Millatni yo'q qilish uchun u yerga qurol ko'tarib borish shart emas, uning tilini, ma'naviyatini, adabiyotini yo'q qilish kerak, shunda millatning o'zi yo'q bo'lib ketadi" degan fikri naqadar to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Darhaqiqat, til millatning ulkan boyligi va bebaho mulkidir. Boisi milliy tilda xalqning ma'naviy-madaniy hayoti, ajdodlarning dunyoqarash va tafakkuri, boy ilmiy va ijodiy merosi mujassam bo'ladi. Dunyodagi barcha ezguliklar ona allasi orqali farzand ong-u shuuriga ona tilida singadi. Istiqlol, milliy g'urur kabi tushunchalar ham ona tili bilan chambarchas bog'langan. Shu sababdan o'zligini saqlab qolishga intilgan har bir xalq, millat ona tilini asrab-avaylashni va avlodlarga uni rivojlantirgan holda yetkazishni o'zining muqaddas burchi deb biladi. O'zbek tili nafaqat O'zbekistonning madaniy merosi, balki uning kelajagi uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Tili rivojlantirish, uni yanada boyitish va xalqaro aloqalarda muhim rol o'ynash O'zbekistonning madaniy va iqtisodiy o'sishiga yordam beradi. Har bir fuqaro, o'qituvchi, olim va yozuvchi bu jarayonga o'z hissasini qo'shishi lozim.

Adabiyotlar

1. Abdullayev, B. O'zbek tili va uning tarixiy rivojlanishi. – T.: O'zbekiston Milliy Universiteti Noshirligi, 2018.
2. Akramov, T. O'zbek tilining zamonaviy holati va rivojlanish yo'llari. – T.: O'zbekiston Matbuot, 2021.
3. G'aniyeva, N. O'zbek tilining jamiyatdagi o'rni va roli. Journal of Linguistic Research, 2019. – 23(4), 45-55.
4. Islomov K. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi ahamiyati. O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi, 2020.
5. Tursunov Z. O'zbek tilining madaniyat va ta'limdagi roli. – T.: Fan va Texnologiya Noshirligi, 2017.
6. Jumaniyozov M. Globalizatsiya jarayonida O'zbek tilining ahamiyati. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi, 2022.
7. Siddiqov S. O'zbek tilining kelajagi: muammolar va yechimlar. – T.: O'zbekiston Respublikasi Yuridik Akademiyasi, 2021.

O'ZBEK OILALARIDA FARZAND TARBIYASIDA MILLIY QADRIYATLARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

**Narimanova Fazilat Davlatyarovna,
Xorazm viloyat Pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada oila institutining jamiyatdagi muhim o'rni va uning farzand tarbiyasiga ta'siri tahlil qilinadi. Milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya jarayonining pedagogik asoslari yoritilib, ota-onaning farzand kamolotidagi mas'uliyati va shaxsiy namunaning ahamiyati ochib beriladi. Maqolada milliy

qadriyatlarning farzandlar tarbiyasidagi roli hamda ularni asrab-avaylash va yangi avlodga yetkazishning dolzarbligi ta'kidlanadi.

Kalit soʻzlar: oila, milliy tarbiya, qadriyatlar, farzand tarbiyasi, ota-onaning roli, pedagogik asoslar, axloqiy tarbiya, mehnat tarbiyasi, diniy-axloqiy tarbiya, oʻzbek oilasi.

Oila jamiyatning eng muhim boʻgʻini boʻlib, farzand tarbiyasida asosiy oʻrin tutadi. Oʻzbek oilalarida tarbiyaning milliy qadriyatlarga asoslanganligi ajdodlardan meros boʻlib kelgan muhim tamoyillardan biridir. Ushbu maqolada milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya jarayonining pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Milliy qadriyatlarning tarbiyada tutgan oʻrni Milliy qadriyatlarimiz yoshlarning ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida yoʻl-yoʻriq koʻrsatuvchi, ularning oʻzlikni anglashiga, jamiyat va madaniy merosga daxldorlik hamda mas'uliyat hissini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim omildir. Milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va yosh avlodga yetkazish ularning zamonaviy dunyo murakkabliklariga moslashishida, shu bilan birga, oʻz madaniy oʻziga xosligini saqlab qolishida muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlar oila tarbiyasida asosiy mezonlardan biri boʻlib, ular orqali farzandlarda axloqiy poklik, hurmat, mas'uliyat va vatanparvarlik tuygʻulari shakllanadi [1, 75-b.]. Ota-onalar tomonidan farzandlarga milliy urf-odatlar, an'ana va qadriyatlarni singdirish jarayoni avlodlar davomiyligini ta'minlaydi [2, 54-b.]. Ota-onaning tarbiyada tutgan oʻrni "Kelajagi kafolatlanishini istagan ota-onalar unga-bunga sarflaydigan vaqtini va harakatini ertaning buyuk insonlari boʻlgan farzandlarini ulgʻaytirish uchun sarflashlari lozim. Boshqa yoʻnalishlar uchun sarflangan mehnatlar bekor ketishi mumkin, ammo farzand kamoli uchun sarflangan mehnatlar bitmas-tuganmas xazinaga aylanadi" [8, 4-b.]. Ota-onalar oʻzbek oilalarida tarbiyaning asosiy omili hisoblanadi. Farzandlarning ma'naviy va axloqiy kamolotida ota-onalarning shaxsiy namuna koʻrsatishi muhim ahamiyat kasb etadi [3, 88-b.]. Ular oʻz xatti-harakatlari va turmush tarzlari bilan farzandlariga hayotiy saboqlar beradilar [4, 102-b.].

Milliy tarbiya usullari sifatida quydagilarni koʻrsatishimiz mumkin:

Nasihat va pand-nasihati usuli

Bu usul ota-onalar, ustozlar va donishmand kishilar tomonidan yosh avlodga oʻz tajribalarini oʻrgatish, ularni yaxshilikka undash hamda yomonlikdan qaytarish uchun ishlatiladi. Xalq ogʻzaki ijodining boy merosi – maqollar, hikmatli soʻzlar, ertaklar va dostonlar shu usulning eng samarali vositalaridandir.

Oʻrnak koʻrsatish usuli

Bolalar koʻpincha kattalarning harakatlarini kuzatib, oʻrganadilar. Shu sababli ota-ona va ustozlarning oʻzini tutishi, xulqi, odobi farzandlar tarbiyasida juda muhimdir. Yosh avlod ota-bobolari, tarixiy siymolar, mashhur allomalar hayotidan oʻrnak olish orqali milliy gʻurur va iftixor hissini shakllantiradi.

Ragʻbatlantirish va mukofotlash usuli

Yaxshi xatti-harakatlari uchun bolalarni maqtash, ragʻbatlantirish yoki kichik sovgʻalar berish ularning kelajakda ham yaxshi ishlarni qilishga undaydi. Masalan,

ota-onalar bolalarining odobli va halol bo'lishlarini qo'llab-quvvatlash uchun ularni duolar bilan siylashlari ham bu usulning bir shaklidir.

Jazolash va tanbeh berish usuli

Bu usul bolani yomon ishlardan qaytarish uchun qo'llaniladi. Biroq jazolash jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik ko'rinishida bo'lmasligi kerak. Asosan, bolaning aybini tushuntirish, uyalish hissini uyg'otish yoki vaqtincha ma'lum bir imtiyozlardan mahrum qilish orqali noto'g'ri harakatlarga chek qo'yiladi.

An'anaviy urf-odatlar orqali tarbiya

Oilada, mahallada va butun jamiyatda an'anaviy marosimlar orqali yosh avlodga ma'naviyat singdiriladi. Beshik to'yi, sunnat to'yi, Navro'z, Qurbon hayiti, mustaqillik bayrami kabi tadbirlar orqali milliy qadriyatlarga hurmat uyg'otiladi [5, 67-b.].

Mehnat tarbiyasi

Yoshlarni kichikligidan mehnatga o'rgatish ularda mas'uliyat, sabr-toqat va fidoyilik kabi xislatlarni shakllantiradi. Xalq orasida "Mehnat – insonni ulug'laydi" degan hikmat bejiz aytilmagan. Ota-onalar bolalarni bog'dorchilik, hunarmandchilik, chorvachilik kabi ishlarga jalb qilish orqali ularga hayot saboqlarini o'rgatadilar

Diniy-axloqiy tarbiya

Diniy qadriyatlar bolalarni odob-axloq, halollik, hurmat, muruvvat kabi fazilatlar asosida tarbiyalashga yordam beradi. Qur'on oyatlari, hadislardagi ibratli hikoyatlar bolalar ongida yaxshilik va ezgulik urug'larini ekadi [7, 112-b.].

O'zbek oilalarida farzand tarbiyasida quyidagi usullardan keng foydalaniladi: nasihat va ibrat – bolaga ma'naviy va axloqiy qoidalarni tushuntirish. Matonat va mehnat tarbiyasi – bolani mehnat qilishga, hayotdagi qiyinchiliklarga bardoshli bo'lishga o'rgatish [6, 45-b.].

Ma'naviy jihatdan mustahkam, fikrlarini aniq va ravon ifoda eta oladigan hamda yuksak marralarni zabt etishga intiladigan avlodni tarbiyalashda ota-ona va oila muhitining roli beqiyosdir. Bugungi kunda inson qalbi va tafakkurini egallash, ayniqsa, yoshlarning ma'naviy olamini buzishga qaratilgan tahdidlar tobora kuchayib bormoqda. Shu bois, o'zining asl mohiyatini, kimlarning avlodi ekanini teran anglab yetadigan, Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan, e'tiqodi mustahkam yoshlar jamiyatimizni begona ta'sirlar hamda turli xavf-xatarlardan himoya qila oladi. Ular yurtimiz taraqqiyoti uchun astoydil xizmat qilishga qodir bo'lishlari lozim. Milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya farzandlarimizning komil inson bo'lib voyaga yetishida muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek oilalarida qadimiy tarbiya usullari, ota-onalarning shaxsiy namunalari va milliy an'analar farzand kamolotida beqiyos o'rin tutadi. Ushbu qadriyatlarni saqlab qolish va yangi avlodga yetkazish jamiyatimizning muhim vazifalaridan biridir.

Adabiyotlar

1. Islomov U. Pedagogik meros va milliy tarbiya. – T., 2010. – 240 b.
2. Karimov A. O'zbek oilalarida tarbiya an'analari. – T.: Sharq, 2015. – 180 b.
3. Ro'ziyev S. Oilada axloqiy tarbiya. – T.: Fan, 2012. – 88 b.
4. Tursunov M. Farzand tarbiyasining pedagogik asoslari. – T.: O'zbekiston, 2018. – 102-b.

5. Usmonov N. Ota-onalar uchun pedagogik qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2016. – 67 b.
6. Qodirov I. Mehnat tarbiyasining nazariy asoslari. – T., 2014. – 45-b.
7. Yoqubov B. Milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: Ma'naviyat, 2019. – 112-b.
8. Karamatova D.S. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar orqali o'quvchilarni ijodiy faoliyatga yo'naltirish metodlari // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN: 2181-2484, Vol. 1. ISSUE 2 2021. 4-9 b.

TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISHDA TYUTORLIK FAOLIYATINING O'RNI VA AHAMIYATI

Narzulloyev Yashin Uchqun o'g'li, Navoiy DU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limda tyutorlik amaliyotining joriy etilishi va tyutorlarning tarbiyaviy ishlarni tashkil etishdagi o'rni va ahamiyati xususida ma'lumotlar keltirilgan. Xususan, bugungi kunda tyutorlar talabalarning ahloqiy va ma'naviy dunyodarashini kengaytirishdagi muhim vazifalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, tyutorlik, tyutorlik amliyoti, yondashuv, vazifa, qo'llab quvvatlash.

Аннотация. В статье представлена информация о внедрении практики репетиторства в систему высшего образования, а также о роли и значении репетиторов в организации воспитательной работы. В частности, сегодня считается, что наставники играют важную роль в расширении нравственного и духовного развития учащихся.

Ключевые слова: образование, репетиторство, репетиторская практика, подход, задача, поддержка.

Abstract. This article presents information on the introduction of tutoring practice in higher education and the role and importance of tutors in organizing educational work. In particular, the important tasks of tutors in expanding the moral and spiritual worldview of students today are considered.

Key words: education, tutoring, tutoring practice, approach, task, support.

Tyutor ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli kechishini va uning samaradorligini ta'minlovchi asosiy maslaxatchi, o'qituvchi sifatida faoliyat olib boradi. Tyutor so'zi lotincha "tutor", inglizcha "Tutor" rus tilida "domashniy uchitel", "repetitor", "nastavnik" o'zbek tilida konsultant, o'qituvchi, maslaxatchi, ustoz ma'nolarini anglatadi. Ushbu atama ingliz tilidan olingan bo'lib "uy o'qituvchisi, o'qituvchi, murabbiy, vasiy" ma'nolarini anglatadi. "Tyutorlik" so'zi insonning shaxsiy ta'limini qo'llab-quvvatlashni anglatish bilan birga juda nozik, "xususiy" ish faoliyati hisoblanadi. Rus tadqiqotchisi N.V.Ribalkinaning [5] fikricha, XVI asr oxiriga kelib, tyutor universitet ta'limi tizimida qo'l ostidagi talabalarning tarbiyasiga mas'ul muhim shaxsga aylangan. XVII asrda tyutor faoliyati ko'lamini yanada

kengayib, unga ta'lim berish vazifalari ham yuklatiladi. U talabaga qaysi amaliy mashg'ulot va ma'ruzalarga kirishini aniqlab bergan. Talabalarning darsni qoldirmay yaxshi o'qishi va imtihonlarga tayyor bo'lishini nazorat qilib borgan. XVII asrdan tyutorlik tizimi rasman ingliz oliy ta'limi tizimining ajralmas qismi sifatida tan olina boshlagan. [7] Ma'lumotlarga qaraganda, zamonaviy Oksfordda 90 foiz, Kembrijda esa, 75 foiz tyutorlar 1 yoki 2 talaba bilan ish olib boradi.

Tyutor talabalarni o'zaro birlashtirishga alohida e'tibor berishi natijasida ularda millat tuyg'usini shakllantiradi. Mana shu ezgu maqsad yo'lida birlashtirish uchun aynan tyutor yangi zamon ruxi, o'zgarayotgan zamon mazmunining shakl-shamoyillari bilan tarbiyaviy ishlarini tashkil etish asosida talabalarni rozi qilish, birlashtirish va yakdil millat sifatida kuchaytirish imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradi. Tyutor nizomining joriy etilishi, eng munosib kadrlarning bu ishlarni jonlantirishga yo'naltirilishi oliy talim muassasalarining talim tarbiya jarayoniga yangicha yondashuvga asos soldi. Ilgari barcha muammolar yechimi fakultet dekani o'rinbosari zimmasiga yuklanib, ularga zarurlik darajasiga ko'ra, yechim izlanilgan va ko'p hollarda puxta uylangan rejalarsiz, natijadorlikka yo'naltirilmagan yondashuv qo'llab kelingan bo'lsa, endi puxta o'rganilib, aniqlangan muammolar tasniflanib, rejalashtirilgan xolda ijtimoiy tarbiya jarayonlariga ixtisoslashtirilgan tarzda yondashila boshlandi. Tyutorning talabalar o'rtasidagi mavkeini oshirish borasidagi fikr va muloxazalar ularning imkoniyatlari va ta'sir ko'lamini bir necha xissa kengayishiga olib keldi. Bu holat oliy talim muassasalarida talabalarni rozi qilish, aniqlangan muammolarni hal etish jarayonlarini samarali yo'lga qo'yish va boshqarish masalasini eng dolzarb masala sifatida kun tartibiga chiqardi.

Darhaqiqat, ilgari tyutor koordinatorning talaba muammolarini eshitish, borib ko'rish, yuqori idoralarga masala qo'yish, rejalarga kiritish, muammolar yechimini mas'ul idoralar va raxbarlarga eslatish muammolarni joyida hal etish imkoniyati, resurs hamda huquqiy makomi cheklangan edi. Shu sababli, ko'tarilgan muammolar yana o'z joyida qolaveradi. Bugun esa har bir tyutor, Yoshlar yetakchisiga yangi kasbiy kompetensiya-koordinatorlik (muvofiqlashtiruvchi) makomi berildi.

Tyutorning koordinatorlik vazifasi yuqorida oliy talim muassasalarida obro'li shaxsi bo'lib, talaba manfaatlarini qo'llab-quvvatlash bilan birga tarbiya jarayonlarining kompleks rivojlantirishning tashkiliy jihatlari uchun mas'ulligi Nizomda alohida qayd etilgan. Tyutor, Yoshlar yetakchisi faoliyatini tashkil etishning ustuvor vazifalarini amalga oshirishda, tegishli tavsiyalar berishi va o'zaro mustahkam hamkorlikda ishlashini ta'minlashi, bir tomondan, tarbiya jarayoni boshqaruvining ichki birdamligini ta'minlasa, ikkinchidan, uning koordinatorlik funksiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tyutor talaba e'tirozlariga eng ko'p sabab bo'layotgan muammolarning kelib chiqish ildizini o'rganish bo'yicha muxokamarlar o'tkazish, OTMlariga birlashtirilgan davlat organlari va tashkilotlari raxbarlarining axborotlarini muntazam eshitib borishni yo'lga qo'yishi hamda muammolarning bartaraf etilishi borasidagi jamoatchilik nazoratini mustaqil ravishda o'rnatishi oliy o'quv yurtidagi tarbiyaviy ishlar ijrosi uchun yakdil jamoaviy harakat va talabalarning individual mas'ulligini kafolatlaydi. Bundan tashqari, tyutor talaba guruhlari faoliyatini shunchaki baholash

bilan cheklanmaydi, balki har birining amalga oshirgan ishi bo'yicha o'z xulosasini fakultet dekaniga ma'lumotlar tarzida kiritib boradi. Fakultet dekanlari ma'lumotlarga asosan, OTMLari raxbar organlari bajarilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritadi hamda talabalarni rag'batlantirish yoki o'qishdan chetlatish bo'yicha takliflarini berib boradi. Tyutorning koordinatorlik funksiyasi talaba muammolarini o'rganish va hal etishning bir-biri bilan o'zviy bog'langan bo'lib tarbiya tizimida kuchli ta'sir ko'rsatish makomiga ega bo'ldi.

Tabiiyki, ana shunday zalvorli va ulug'vor maqsadlarni amalga oshirish uchun tyutor katta tajribaga ega, Vatan va halq xizmatiga doimo kamarbasta bo'lishi lozim. Bu borada har bir tyutor o'z faoliyatini tartibli va izchil amalga oshirishi uchun professor-o'qituvchilar va talabalar jamoasida hamfikrlik, hamkorlik muhitini yarata olishi muhimdir. Tyutorning tizimi shunday yaratilishi kerakki, bu jarayonda, eng avvalo, talabalar o'z tashabbus va g'oyalari, o'zlarini qiynayotgan muammolarini ochiq-oshkora ko'tarib chiqish imkoniga ega bo'lsin.

Tyutor, yoshlarga o'z fikrini erkin ayta oladigan muhitni yaratishi lozim. Shundagina talabalar tyutor bilan turli muammolar yechimi, guruh obro'si va jamoa kelajagi bo'yicha ham o'z fikrini ayta oladi. Hamfikrlilik har qanday muammoning yechimini topish va rivojlanishga turtki bo'ladi.

Ushbu jarayonda koordinatsiya qoidalarini ishlab chiqish talabalarining o'zini o'zi boshqarish organlari zimmasiga yuklangan muhim vazifalarni ado etishda tyutorga ko'makchi bo'ladi. Chunki oliy ta'lim muassasalarida talabalarining kelgusi faoliyatini to'g'ri belgilashida mas'ullikni xis etishi, bilim olishi bilan birga darsdan bo'sh vaqtda nimalar bilan bandligi, qanday muhitda yashashi, uning fanlardan tashqari qiziqishlari-hammasi tyutorning boshqaruviga bog'lik.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni//lex.uz

2. Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston 2021 yil 9-sentabrda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021 yil 13-sentabrdagi 390-son qarori

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 31-dekabrdagi 824-son qarori

4. "Respublika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 9-sentabrdagi 563-son qarori

5. Абрамовских Н.В., Казаева Е.А. Тьюторство: история и современность // Вестник Шадринского государственного педагогического института. 2013. – № 3(19). – С. 10.

6. Колосова Е.Б. Тьютор как новая педагогическая профессия. – М.: Чистые пруды, 2008.

7. Ковалева Т.М. Возможности тьюторского сопровождения в современном вузе: 2010: http://www.thetutor.ru/library/higher_education/39

8. Челнокова Е.А. Тьюторство в ретроспективе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2012. – № 7. – Т. 71. – С. 117.

9. Волченкова К.Н. Тьюторское сопровождение как основа субъект-субъектных отношений тьютора и студента // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2013. – № 3. – Т. 5. – С. 73.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARINING SHAXSIY-PEDAGOGIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

**Nigmanova Umida Baxramovna,
Alfraganus University dotsenti p.f.b.f.d., (PhD)**

Annotatsiya. Talabalarda ijtimoiy-kasbiy mas’uliyat hissini rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishish uchun muayyan shart-sharoitlarga ega bo‘lish zaruriyati, kasbiy mas’uliyatli xulq-atvor motivlari va muloqot, axloqiy intilishlari, faollikka asoslangan talabning o‘z harakatlari va natijalaridan jamoada qabul qilingan ijtimoiy me’yorlarining pedagogik shart-sharoitlariga ta’sir etish vositalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy, kasbiy, mas’uliyat, demografik, ahloq, ta’lim, ma’naviyat, tarbiya, borliq, g‘oya, mafkura, kompetensiya, kognitiv

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlardan ko‘zlangan pirovard maqsadga erishishda ta’lim sohasida olib borilayotgan ishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan, Yangi tahrirda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risidagi” [1] Qonunning 7-moddasida kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimining natijaviyligi oliy ta’lim muassasalari faoliyati samaradorligini zamonaviy talablar asosida oshirib borish vazifasini qo‘yadi.

Mazkur vazifani amalga oshirishda oliy ta’lim talabalarining har biridan yuksak kasbiy salohiyat va insoniy sifatlarga ega bo‘lish talab etiladi deb belgilab qo‘yilgan ham mamlakatimiz ertasi bo‘lgan talaba-yoshlarni axborot-texnologiyalaridan unimli foydalangan holda kasbiy salohiyatli va kompetensiyalarini rivojlantirish orqali yetuk kadrlar sifatida tarbiyalash maslasi davrning o‘zi taqozo etmoqda.

Bugungi islohotlar davrida mamlakatimizda raqobatbardosh, talabchan, ma’naviy yetuk, tashabbuskor, kasbiy layoqatli, zamonovaiy ilm va hunarni puxta egallagan kelajak avlod kadrlarini tayyorlash maslasi har qachongidan ham dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Jumaladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning [2] 2022-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga qilgan murojaatlarida yosh-avlodni tarbiyalash va kelajak avlod kadrlariga qo‘yiladigan talablarga shunday to‘xtalib o‘tadi: “biz O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma’rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo‘lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog‘chadan boshlab oliy o‘quv yurtigacha – ta’limning barcha bo‘g‘inlarini isloh qilishni boshladik.

Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a’zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma’rifat, yuksak ma’naviyat kerak. Ilm yo‘q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to‘g‘ri yo‘ldan adashish bo‘ladi. Sharq donishmandlari aytganidek, "Eng

katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir! Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma’rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak”, – deb takidlaganlari zamirida ham bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z qobiyatlari va shaxsiy-pedagogik sifatlarining yuqori darajada bo‘lishi kabi jihatlar muhim o‘rin egallaydi. Pedagogikada o‘qituvchining kasbiy ahamiyati tarbiyalanuvchi shaxsining psixologik sifatleri jamiyat bilan o‘zaro aloqada madaniyatning zamonaviy yutuqlari darajasida shakllantirish jarayonini tashkil etishni bilish orqali belgilanadi. Bunda o‘zaro aloqaning asosiy maqsadi – shaxsni maksimal rivojlantirish hamda mazkur rivojlanish darajasida insonning ijtimoiy hayot mazmuniga kirishidir. Bu bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy-pedagogik sifatlerini rivojlantirish quyidagi omillarga bog‘liq: bo‘lajak o‘qituvchida kasbiy talablarga mos bo‘lgan shaxsiy ijtimoiy-talab etilgan dunyoqarashning mavjudligi; bo‘lajak o‘qituvchining tarbiyaviy jarayon vazifalariga javob beruvchi maqsadlarni belgilash ko‘nikmasining mavjudligi; bo‘lajak pedagogning shaxsiy-pedagogik sifatlerini baholashda kasbiy rivojlanish qobilyatlarining mavjudligi.

Jamiyatda bo‘lajak kadrlar masalasi ijtimoiy munosabatlarning demokratik asoslariga ta’limda aksiologik yondashuvning ustuvorligini belgilaydi. Insonga insonparvarlik yondashuvi insoniy faoliyat bahosiga o‘sib boruvchi, ya’ni u yoki bu natija erishiladigan haqiqiy shaxsiy-psixologik hatti-harakatlarga e’tibor ifodalandi. Inson tarbiyasida zaruriy va erkinning, ijtimoiy va subyektivning uyg‘un mujassamligi ta’lim jarayonida faqatgina universallik tamoyillariga tayanishi mumkindir.

Xorijiy mamalakatlar olmlaridan D.Djo‘raev, A.Abduazimov, B.Xodjaev [3], A.Zunnunov [4], D.Feldshteyn, K.D.Ushinskiy, S.L.Vigotskiy, I.A.Zimnyayalar tadqiqotlarida ta’lim va fan sohasida kadrlar tarbiyalash maslalariga to‘xtalib o‘tilgan. Jumladan, D.Feldshteyn tadqiqotlari doirasida shaxs rivojlanishi muammolarini tadqiq etib, o‘smir shaxsining ko‘p tomonli ijtimoiy tan olinadigan va ijtimoiy ma’qullanadigan faoliyatda shakllanishini belgilovchi qoidani asoslaydi. Uning nuqtai nazariga ko‘ra, sub’ekt rivojlanishi jarayoni ulg‘ayayotgan insonning “Men va mening jamiyat uchun foydam” tizimida o‘zini baholash ehtiyoji bilan bog‘liq. Olim kelajakka yo‘nalganlikning muhimligini ta’kidlaydi. Ammo o‘tkazilgan tadqiqotlari, bir necha yuz o‘smirlardan faqatgina 17% o‘zlarining bo‘lajak hayotlarini tasavvur qilishga intilishlarini ko‘rsatdi. U mazkur natijalarni jamiyatining inqirozi bilan bog‘liq bo‘lgan, shakllanayotgan shaxsning ijtimoiy-psixologik qiyofasi muammolariga kiritadi. olim o‘tgan asr 90-yillaridan avvalgi ijtimoiy qadriyatlar tubdan qayta ko‘rib chiqilganligi, yuqori ideallar inkor etilib, ularning o‘rnini utilitar pragmatik mafkura egallaganligini ta’kidlaydi. Ma’naviy bo‘shliq hosil bo‘lib, axloqiy muhit sezilarli darajada yomonlashgan. Yuqori ma’naviy prinsiplarni tasdiqlashlari mumkin bo‘lgan nufuzli ijtimoiy kuchlar mavjud emas deb ifodalagan.

K.D.Ushinskiy tadqiqotining maqsadi bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyalashda “haqiqiy tarbiya” ijtimoiy rivojlanishning obyektiv qonuniyatlari (shaxs ijtimoiylashuvi jarayoni) va sub’ektivlik shakllarini (shaxs individual sifatlarining o‘ziga xosligi, erkinligi, faoliyat uslubini saqlash) mujassamlashtirish tamoyillariga

tayanishni ifodalaydi. P.Pidkasistiy shaxs ma'naviy tarbiyasi masalalariga to'xtalar ekan: "tarbiyaning maqsadi umumiy xususiyatga ega bo'lib, u cheksiz individual rivojlanishni o'z chegaralarida saqlashga imkon beradi" deb ifodalagan. Jamiyatdagi hayot ijtimoiy munosabatlar tizimida bo'lib, shaxs ularning mazmuni, vazifasi, barcha va alohida har kim uchun qimmatini tushunishi uchun sub'ekt tomonidan anglanishi kerak. S.L.Vigotskiy va I.A.Zimnyaya o'z tadqiqotlarida boshqalarga ko'ra zamonaviy jamiyatda shaxs o'z hayotini nafaqat o'zining baxtli va yaxshi hayot to'g'risidagi tasavvurlariga muvofiq, balki umumqabul qilingan ijtimoiy qoidalar, me'yorlar, ustanovkalarga tayanib mustaqil qurishni, hayot strategiyasini tuzishni bilishi kerak. Shu bilan birga, shaxs o'z tarixining muallifi bo'lishi va uni jamiyat hayotiga uyg'unlashtirishi kerak. Olimlar tadqiqotlarida ilmiy fikrning asosiy yutug'i jamiyatning zamonaviy sub'ekti muayyan hayot tarzini ishlab chiqishi hisoblanib, u inson o'zining imkoniyatlarini ochishi, o'zining mohiyatli tavsiflarini amalga oshirishga mosdir. Mazkur tadqiqot modelini tadqiqotchilar "Yaxshi hayot" deb nomlaganlar. Natijada, bo'lajak o'qituvchilarining shaxsiy-pedagogik tarbiyaviy ta'sirlarning yakuniy vazifasi sifatida subyekt quyidagi rivojlanish sifatlarni shakllantirishda quyidagi natijalar muhim o'rin tutadi: bo'lajak o'qituvchilarning jamiyatda insoniyat yutuqlariga muvofiqlik; shaxsiy hayot faoliyatining insoniyat muammolariga taalluqliligi; zamonaviy madaniyatning eng oliy qadriyati sifatida insonga yo'nalganlik; individual sifatlarning o'ziga xosliklari muhim o'rin tutadi.

Demak, pedagogik shart-sharoitlar taraqqiyot, ma'naviylik, axloqiylik tushunchalariga taalluqlidir, ular ahamiyatli darajada faoliyat sub'ektini tavsiflaydi. Bo'lajak o'qituvchining shaxsiy-pedagogik tayyorgarlik muammolariga kasbiy yondashuv pedagogik-psixologik mutaxassislikdagi talabalarda ijtimoiy yo'nalganlikni tarbiyalash zarurati bilan tavsiflanadi, bunda ilmiy-insonparvarlik dunyoqarashi, ijtimoiy ehtiyojlar, axloqiy va qadriyatli yo'nalganlik, ijtimoiy burch va fuqarolik mas'uliyatini anglash, ijtimoiy faollik aktuallasishi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni: <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev 2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi. – T., 2020.
3. Xodjaev B.X. Metod va texnologiya bir tushunchami? // Boshlang'ich ta'lim. – T., 2014. – № 9. – B. 10-11.
4. Zununov A. Pedagogika tarixi. – T., 2004. – B. 244-245-b.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЯПОНСКОЙ ТЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ УЗБЕКИСТАНА

**Ниетова Гулдана Валихановна, магистрант кафедры истории
музыки и критики Государственной консерватории Узбекистана**

Аннотация. В статье акцентируется интерес к самобытной музыкальной культуре Японии, её уникальному опыту, получающему

художественное воплощение в произведениях композиторов Узбекистана, раскрывающего новые грани их творчества.

Ключевые слова: *композитор, творчество, миниатюра, японская культура, диалог.*

Annotatsiya. *Maqolada Yaponiyaning o'ziga xos musiqa madaniyatiga bo'lgan qiziqish, uning O'zbekiston kompozitorlari ijodida badiiy mujassam etgan, ular ijodining yangi qirralarini ochib beradigan noyob tajribasiga alohida e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *bastakor, ijod, miniatyura, yapon madaniyati, dialog.*

Abstract. *The article focuses on the interest in the original musical culture of Japan, its unique experience, which is artistically embodied in the works of composers of Uzbekistan, revealing new facets of their creativity.*

Key words: *composer, creativity, miniature, Japanese culture, dialogue.*

Современная узбекская музыка представлена интересными и содержательными произведениями, охватывающими по тематике широкое географическое пространство. Широкий географический диапазон узбекского композиторского творчества обусловлен необходимостью поиска новых образов, жанров, форм и стилей на основе диалога с культурами мира [1]. Особенно привлекают узбекских композиторов культура стран Восточной Азии, самобытность и красочный мир, в котором оказывается и Япония, одна из самых загадочных стран мира. В японской культуре удивительным образом сочетаются традиционное и современное, национальное и общечеловеческое, архаическое и модернистское начала. Высочайший технологический уровень развития Японии, качественное образование не лишают бережного отношения японцев к народным традициям, сохраняющим свою духовно-эстетическую ценность в XX веке, цифровой эре человечества.

Япония – страна удивительной своеобразной, самобытной культуры, магнетизмом притягивающая к себе необычайной красотой, утонченностью и изяществом художественной культуры. Японская живопись, поэзия, музыка отличаются миниатюризмом, изначально утонченностью выражения мыслей и чувств.

В этом отношении большой интерес представляет сочинение узбекского композитора Хабибуллы Рахимова «Вариации на японскую мелодию «Сакура» для оркестра узбекских народных инструментов. Вдохновлённый изумительной красотой японской мелодии, олицетворяющей собой нежное цветение сакуры, Х.Рахимов избрал жанр и форму вариаций, в которых выразил своё восхищение японской мелодией, раскрыв её разными гранями, красочными тембрами узбекских народных инструментов.

Другим замечательным образцом воплощения японской темы в узбекской музыке является «Танец Золотой рыбки» Рустама Абдуллаева для скрипки и камерного оркестра. Данная пьеса существует также в версии для гиджака и камерного оркестра. В основе пьесы лежит японская мелодия, которую композитору сообщил замечательный узбекский гиджакист Шухрат Юлдашев,

услышавший и записавший эту мелодию в Японии. Рустам Абдуллаев посвятил своё сочинение Шухрату Юлдашеву, который великолепно исполняет его на гитаре. «Танец Золотой рыбки» отличается необыкновенной красотой и изяществом стиля. Композитор глубоко проникся изумительной красотой японской мелодии, её ладовым своеобразием. Японскую стилистику мелодии композитор переосмыслил в русле своего индивидуального музыкального мышления и стиля, в результате чего возникло необычайное изысканное сочинение. Камерная оркестровая партитура также отличается утончённым мастерством, тончайшей детализацией инструментовки. Изобретательно используя струнные инструменты, А.Абдуллаев нашёл разнообразные ударные эффариты и необычные тембровые краски. «Танец Золотой рыбки» обнаруживает утончённое полифоническое мастерство композитора, совершенное владение приёмами полифоний, обогащающими звучание мелодии. Партия солирующей скрипки очень органично сочетается с прозрачной звучностью камерного оркестра, в чём проявляется мастерство Р.Абдуллаева – инструментального драматурга.

Оригинальное претворение японской темы обнаруживается в вокальных сочинениях Феликса Янов-Яновского. Это четыре миниатюры «Времена года» для голоса и фортепиано на стихи Мацуо Басё, Элегии для голоса и камерного ансамбля на стихи С.Фукао, вокальный цикл «Грустные песни» на стихи китайских и японских поэтов [1, с. 241]. В этих сочинениях композитор передал изысканную миниатюрность, утончённость и поэтичность японской лирики.

Интересным образцом претворения японской темы в композиторском творчестве Узбекистана является балет «Урашима Таро» Ф.Янов-Яновского. «В качестве основы сюжета авторы (сценарист Ибрагим Юсупов, директор японской школы балета Сува Хитоши) решили использовать известную в Японии легенду о морской черепахе-волшебнице. Одним из главных героев старинной сказки является также мужественный и благородный воин Урашима» [2, с. 240]. Данное произведение представляет собой балет-сказку, музыка которого характеризуется изяществом стиля, утончённостью выразительных средств.

Обобщая эскизные наблюдения над сочинениями разных жанров – визуальных, вокальных, музыкально-сценических, следует сделать вывод о стремлении композиторов отразить в музыкальном произведении японскую тему через призму индивидуального музыкального письма, мышления и технологии выразительных средств, что позволило композиторам Узбекистана создать высокохудожественные сочинения, имеющие общую стилистику, которую условно можно назвать узбекской музыкальной японистикой.

Литература

1. Композиторы и музыковеды Узбекистана: Справочник. 2-изд., исп. и доп. – Ташкент, 2018. – 247 с.
2. Абдуллаева Э.А. Феликс Янов-Яновский: Монография. – Ташкент, 2015. – 320 с.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARI O‘QUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Norboyev Abduraxmon G‘aybullayevich, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari, yosh-avlodda ekologik madaniyatni shakllantirish masalasi, atrof-muhitga nisbatan ahloqiy munosabatni shakllantirish, ekologik ta‘lim va tarbiya sohasidagi ishlarining tizimli tashkil qilishning pedagogik ta‘sir vositalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi, ta‘lim, ahloq, madaniyat, islohot, jamiyat, davlat, ekologik madaniyat, ekologik savodxonlik, ekologik ta‘lim.

O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta‘lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, fuqarolarning ekologik savodxonligini oshirish, ularda ekologik madaniyatni shakllantirish maqsadida 2019-yil 27-mayda Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi [2] 434-sonli qarori qabul qilindi. Unda uzluksiz ta‘lim bosqichlarida o‘quv dasturlarini ekologik muammolar va ularning samarali yechimlari, ta‘lim oluvchilarning undagi amaliy ishtirokidan kelib chiqqan holda takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi.

Ma‘lumki, mazkur konsepsiyada “amaldagi davlat ta‘lim standartlari va o‘quv dasturlari mazmunan ekologik bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalar bilan zarur darajada boyitilmaganligi; ekologik ta‘lim yo‘nalishida ilg‘or milliy va xorijiy tajribani o‘rganish, ular asosida ta‘lim oluvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishning aniq parametrlari ishlab chiqilmaganligi; ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida amalda bo‘lgan ta‘lim dasturlari bugungi kundagi global ekologik muammolarni bartaraf etish, mavjud ekologik xavf-xatar darajasini kamaytirish, tabiiy muhitni qayta tiklashga qaratilgan umummilliy tadbirlar mohiyati bilan muvofiqlashtirilmaganligi; maktabgacha ta‘lim tashkilotlari va umumiy o‘rta ta‘lim maktablari ta‘lim dasturlarining mavzulari bugungi kun talablariga javob bermasligi, jumladan, ularda ta‘lim oluvchilarda ekologik ongni shakllantiruvchi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, ona tabiatni asrab-avaylash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasiga oid mavzular yetarli emasligi” ta‘kidlandi hamda “o‘sib kelayotgan yosh avlodda ekologik bilim, ong va madaniyatni shakllantirish hamda rivojlantirish, ekologik ta‘lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish” zarurligi alohida ko‘rsatib o‘tildi.

Qabul qilingan huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, metodologik ahamiyatga ega manbalar hamda xalqning milliy-ma‘naviy xususiyatlari asosida uzluksiz ta‘lim mazmuniga ekologik ta‘lim-tarbiya masalalari singdirilmoqda, aholining turli tabaqalari orasida ekologik madaniyatni shakllantirish orqali tabiat muhofazasini tezlashtirishga oid turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Umumiy oʻrta taʼlim maktablari oʻquv fanlari mazmunining nazariy va amaliy tahlili shuni koʻrsatadiki, oʻquvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish borasida quyidagi nomutanosiblik va ziddiyatli holatlar mavjud: amaldagi oʻquv dasturlari va darsliklar mazmunida ekologik bilimlarni oʻrganishga boʻlgan ehtiyojlar mavjud imkoniyatlar darajasida hisobga olinmagan; taʼlim mazmunida oʻquvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi ekologik baholash, bashorat qilish va ekologik faoliyatga oid koʻnikma va malakalar aks etmagan; taʼlim jarayonida maktab oʻquvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish ning samarador metodikasi ishlab chiqilmagan.

Oʻquvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishga boʻlgan ijtimoiy zaruriyat va taʼlimdagi mavjud ziddiyat hamda nomutanosibliklar ushbu muammoni davr talabi darajasida hal etish zarurligini koʻrsatmoqda.

Umumiy oʻrta taʼlim insonda kompleks ekologik bilimlar va amaliy koʻnikmalarni rivojlantirishning asosiy bosqichi hisoblanadi. Insonning tabiat bilan munosabati, uning boyliklaridan foydalanish, muhofaza qilish, kelajak avlodga sof holda qoldirishga doir keyingi faoliyatlarining samaradorligi aynan shu bosqichdagi ekologik taʼlim-tarbiyaning qay darajada tashkil etilishi bilan uzviy bogʻliq.

Ekologik muammolar inson hayoti va faoliyatining barcha sohalarini qamrab olib, kompleks xarakterga ega boʻlganligi uchun ular chuqur ilmiy asoslangan holda tizimli bartaraf etilmogʻi lozim. Bu vazifani samarali amalga oshirish uchun esa avvalo, «tabiat», «ekologiya», «ekologik tarbiya», «ekologik taʼlim», «ekologik madaniyat» kabi tushunchalar mohiyatini chuqur anglash zarur.

Tabiat – odamning paydo boʻlgunicha ham, odam ishtiroki bilan ham mavjud borliq... Odam tabiatning bir qismi [3].

Tabiat kishilik jamiyati faoliyati uchun zarur boʻlgan tabiiy sharoitlar majmuasidir. Insonning xoʻjalik faoliyati u bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, inson unga bevosita va bilvosita taʼsir etib turadi. Ushbu tushuncha asosan tabiat va jamiyat orasidagi oʻzaro munosabatlarni oʻrganishda keng qoʻllaniladi [4].

Tabiat insonni oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy va boshqa zaxiralar bilan taʼminlaydigan manba. Insoniyat oʻzining hayoti va faoliyati davomida tabiatning barcha neʼmatlaridan foydalanadi hamda ushbu jarayonda tabiatni oʻzgartiradi va oʻzlashtiradi. «Tabiiy muhit» tushunchasi tabiat va jamiyat bevosita aloqada boʻladigan tabiatning bir qismi – atrof-muhitni ifodalaydi. Atrof-muhit bilan inson oʻzining hayoti, ishlab chiqarish faoliyati orqali bevosita bogʻlangan. Ushbu bogʻlanishlar bevosita ekologik munosabatlarni keltirib chiqaradi.

Ekologiya – (yunoncha oikos-uy, turar joy va logiya-fan, taʼlimot) – organizmdan har xil darajada yuqori turadigan sistemalar; populyatsiyalar, biotsenozlar, biogeotsenozlar (ekosistemalar) va biosferaning tuzilishini, ularda kechadigan jarayonlarni oʻrganadigan biologiya fanlari majmui [5].

Ekologiya – tirik organizmlarning oʻrab turgan tirik va notirik tabiat bilan munosabatlari tizimida antropotexnogen omil rolini oʻrganuvchi fan [6]. Ekologiya tushunchasi ilk bor nemis biolog olimi Ernest Gekkel tomonidan 1866 yilda fanga kiritilgan. «Ekologiya» atamasi oʻsha davrlarda hayvon turlari va ular populyatsiyalarining hamda oʻsimliklar turlarining tashqi muhit bilan

munosabatlari ularning tadrijiy rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganadigan ilm sohasiga nisbatan qo'llanilgan. Ammo hozirgi kunga kelib ekologiya tushunchasining mazmuni, mohiyati o'zgarib ketdi. U tobora ijtimoiylashib, insonning atrof-muhiti muammolarini o'rganuvchi fanga aylanib bormoqda.

Ekologik tarbiya – o'quvchilarga dastlabki ekologik bilimlarni berish, ularning mavjud ekologik bilimlarini boyitish, ularda tabiat va atrof-muhit muhofazasini tashkil etish ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon [7]. Ekologik tarbiya o'quvchilarning atrof-muhitga nisbatan axloqiy-estetik munosabatlarni, oqilona ekologik xatti-harakat ko'nikma va malakalarini hamda ekologik faoliyat qobiliyatlarini rivojlantirishdir.

Ekologik ta'lim – o'quvchiga aniq maqsadga muvofiq, izchil, tizimli va uzluksiz ravishda nazariy ekologik bilimlarni berishga yo'naltirilgan ta'limiy jarayon [7]. Shu ma'noda, ekologik ta'lim – nazariy ekologik bilimlar, ekologik baholash va bashorat qila olish, amaliy faoliyat ko'nikma va malakalaridan tarkib topgan, tabiatdan oqilona foydalanish, o'zgartirish va o'zlashtirish masalalarini o'z mazmuniga singdirgan tizimli hamda uzluksiz jarayon, deb izohlash mumkin. Ekologik ta'limning asosiy maqsadi maktab o'quvchilarida atrof-muhit, tabiat bilan ongli muloqat qila olish madaniyatini tarkib toptirishdan iborat. Bu maqsadga erishish murakkab jarayon bo'lib, o'quvchida tabiiy va antropogen muhitga nisbatan ma'suliyatli munosabatni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Ekologik ta'lim har bir insonda ekologik ong, dunyoqarash va madaniyatni shakllantiradi. Insonni tabiat to'g'risidagi bilimlar bilan qurollantiradi va tabiat zaxiralaridan oqilona foydalanishning ilmiy negizi bo'lib xizmat qiladi. Ekologik ta'lim-tarbiya jarayonining yakuniy bosqichi shaxsda ekologik madaniyatning rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi.

Ekologik madaniyat – insonning tabiatni o'zgartirish va o'zlashtirishga ongli ijodiy munosabati bo'lib, tabiiy qadriyatlarni kelajak avlodlarga bekamu-ko'st qoldirish mas'uliyati va burchini anglash... Hozirgi davrga kelib insoniyat tabiatga ongli, madaniy munosabatda bo'lish, uning kelajagini belgilovchi omil ekanligini anglay boshladi [7]. Ekologik madaniyat – bu shaxsning tirik mavjudotlar bilan atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro uzviy aloqadorligi to'g'risidagi tushunchalari, bilimlari, tafakkuri, ongi va ularni amaliy faoliyatga tadbiiq etish ko'nikmasi, malakasi va mas'uliyati; tabiat va jamiyatning o'zaro mutanosibligi va uyg'unligini ta'minlovchi amaliy faoliyat ko'rsatkichidir [8].

Ekologik madaniyat – bu tabiat haqidagi bilim, ong, idrok, savodxonlik, intellektual salohiyat va uni amalda qo'llay bilish faoliyati, atrof-muhitga nisbatan faoliyatining yuksak ko'rsatkichi, ongli va mas'uliyatli yondashuvdir. Unda tabiat bilan inson o'rtasida o'zaro oqilona, mas'uliyatli munosabat tarkib topadi [9].

Ekologik madaniyat – o'quvchining ijtimoiy talablarga muvofiq tabiat va atrof-muhit muhofazasini tashkil etish qobiliyati [7]. Ekologik madaniyat – kasbiy faoliyatda qaror qabul qilish uchun ekologik javobgarlikni his qilish, tabiat muhofazasi sohasidagi bilimlarga egaligi, jahon va hududiy darajada ekologik muammolarni ochishda qatnashishga tayyorgarligi va boshqalar [11].

Yuqorida ko'rib chiqilgan tushunchalar va ta'riflar asosida quyidagicha to'xtamga kelish mumkin: ekologik madaniyat – atrof-muhit va uni muhofaza

qilish bo'yicha orttirilgan bilim va malakalar tizimi, ekologik barqarorlikni ta'minlash insoniyat hayoti va Yer sharida sivilizatsiyaning davom etishi uchun muhim vosita ekanligini anglash, shu asosda amaliy faoliyat yuritishdir.

I.Xolliev, J.Husanovlarning [12] ta'kidlashicha, faqat madaniyatli kishigina tabiat va jamiyatning o'zaro ta'sirini oqilona yo'lga qo'yishga intiladi. Bu boradagi faoliyatini ham uning madaniyati belgilab beradi. Madaniyat odamlarni bilimli qilishga, ularga ish tartib-qoidalarini o'rgatishga, qolaversa ishlab chiqarishni, texnika va fanni ekologiyalashtirishga xizmat qiladi. Maktab o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishdan maqsad tabiatda ekologik muvozanatni saqlab qolish, uning barqarorligini ta'minlash, biologik xilma-xillikni, genetik fondni avaylab-asrash, ekologik savodxonlikni oshirishdir. Ekologik madaniyat jamiyatning tarixiy davrlar mobaynida shakllangan hamda shakllanayotgan ekologik tajriba va qadriyatlari tizimi bo'lib, o'zida baholash, bashoratlash xususiyatlarini singdirgan ekologik-axloqiy me'yorlar hamda u asosidagi amaliy faoliyatlar yig'indisi sifatida namoyon bo'ladi. Qadriyatlar – borliq, jamiyat, narsalar, voqealar, hodisalar, inson hayoti, moddiy va ma'naviy boyliklarning ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llaniladigan tushuncha [13]. Ekologik qadriyatlar o'quvchining ekologik ongi va madaniyatini rivojlantirishda muhim manba bo'lib, insoniyat tomonidan qadrlanadigan, asrab-avaylanadigan tabiat va jamiyat hodisalari, hatti-harakat normalaridan iboratdir [14]. Ushbu qarashlarga asoslangan holda ekologik qadriyatlar – insonning musaffo tabiatda yashashi va rivojlanishiga yo'naltirilgan, unga xizmat qiluvchi barcha muqaddas tushunchalardan iborat deb talqin qilish mumkin. Ekologik qadriyatlar o'quvchilarning tabiatga nisbatan xulq-atvorini, munosabatlarini tartibga solish va to'g'ri yo'naltirishga, ekologik madaniyatning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T., 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi “O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 434-sonli qarori.
3. Falsafa: ensiklopedik lug'at. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. – 344 b.
4. Vahobov H., Tillaboeva M. Iqtisodiy geografiya asoslari. – T.: O'qituvchi, 2001. – 136 b.
5. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 10-jild. – T.: “O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. 2005. – 656-b. B-164.
6. Falsafa: qomusiy lug'at / Tuzuvchi va mas'ul muharrir Q.Nazarov. – T.: Sharq, 2004. – 496 b. – B. 456.
7. Toxtaxodjaeva M.X., Nishonova S., Hasanboev J., Usmonboeva M., Madiyarova S. va boshq. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi). I qism. – T.: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010. – 400 b.
8. Falsafa: qomusiy lug'at (Tuzuvchi va mas'ul muharrir Q.Nazarov). – T.: Sharq, 2004. – 496 b.

9. Sattorov V.N. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining V-IX sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish (qishloq xo'jaligi mehnati ta'limi misolida): Ped. fan. nom. ... Dis. – T., 2002. – 184 b.

10. Bozorova N.Sh. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning ilmiy pedagogik asoslari (Oliy o'quv yurtlari misolida): Ped. fanl. novz. ... Dis. – Qarshi: QarDU, 2006. – 198 b.

11. Hasanboev J., To'raqulov X., Haydarov M., Hasanboeva O, Usmanov N. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – T.: Fan va texnologiya, 2009. – 672 b.

12. Xolliev I., Husanov J. Kasb-hunar ta'limi: Texnologiya. Ma'naviyat. Mahorat. – T.: O'qituvchi, 2003. – 256 b.

13. Abdullaev M., Abdullaeva M. va boshq. Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug'at. – T.: Sharq, 2009. – 560 b.

14. Rahimqulova M.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsdan tashqari jarayonda ekologik qadriyatlar ruhida tarbiyalash: Ped. fan. nomz. ... Dis. – T., 2000. – 140 b.

RAQAMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI KASBIY SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Otanazarova Mohira Xamidbekovna, BuxDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada raqamlashtirish texnologiyalarining ta'lim tizimida o'qituvchilar kasbiy malakasini oshirish va ularning pedagogik faoliyatini samarali tashkil etishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun raqamli vositalardan foydalanishning ta'lim sifatini yaxshilashdagi ro'li o'rganiladi. Raqamli texnologiyalar pedagogik jarayonni modernizatsiya qilish, o'qituvchilarga zamonaviy ta'lim metodikalarini qo'llashda yordam berish, o'quvchilarga ta'lim berish jarayonini individuallashtirish va interaktiv o'quv materiallarini yaratishda katta imkoniyatlar taqdim etadi. Tadqiqotda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning metodik asoslari va bu jarayonda yuzaga keladigan qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf etish yo'llari muhokama qilinadi. Maqolada taqdim etilgan nazariy asoslar, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish va kasbiy sifatlarini takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, kasbiy sifat, nazariya, metodika, ta'lim, individuallashtirish, integratsiya, malaka oshirish.

Аннотация. В статье анализируется значение технологий цифровизации в системе образования для повышения профессиональной квалификации учителей и эффективной организации их педагогической деятельности. Изучена роль использования цифровых инструментов в повышении качества образования, особенно для учителей начальных классов. Цифровые технологии открывают большие возможности для модернизации педагогического процесса,

помогают учителям использовать современные методы обучения, индивидуализировать процесс обучения учащихся и создавать интерактивные учебные материалы. В исследовании рассмотрены методологические основы интеграции цифровых технологий в систему образования, трудности, возникающие в этом процессе, и пути их преодоления. Теоретические основы, представленные в статье, служат для разработки рекомендаций, направленных на повышение квалификации и профессиональных качеств учителей по эффективному использованию цифровых технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: цифровые технологии, профессиональное качество, теория, методология, образование, индивидуализация, интеграция, профессиональное развитие.

Abstract. The article analyzes the importance of digitization technologies in the educational system in improving the professional qualifications of teachers and effectively organizing their pedagogical activities. The role of the use of digital tools in improving the quality of education is studied, especially for primary school teachers. Digital technologies provide great opportunities to modernize the pedagogical process, help teachers to use modern educational methods, individualize the process of teaching students and create interactive educational materials. The study discusses the methodological foundations of the integration of digital technologies in the educational system, the difficulties that arise in this process, and ways to overcome them. The theoretical foundations presented in the article serve to develop recommendations aimed at improving the qualifications and professional qualities of teachers on the effective use of digital technologies in the educational process.

Key words: digital technology, professional quality, theory, methodology, education, individualization, integration, professional development.

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar dunyoning barcha sohalarini, jumladan, ta'limni ham tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli texnologiyalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarning kasbiy sifatleri muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga imkon beradi, shu bilan birga o'qituvchining kasbiy kompetensiyalarini oshiradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun raqamlashtirish vositalaridan samarali foydalanish o'qituvchining pedagogik yondashuvini yangilash, o'qituvchilarning bilimini yanada rivojlantirish va darslarni interaktiv qilishga yordam beradi. Bu maqolada, yangi raqamli dasturlar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish nazariy asoslari ko'rib chiqiladi.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bugungi kunda ta'limning sifatini oshirish va o'qituvchilarning professional kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirish, shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va talabalarga innovatsion o'qitish metodlarini taqdim etish imkoniyatini yaratadi.

Raqamli texnologiyalar yordamida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning muhim jihatlari, uning metodikasi va amaliy qo'llanilishi masalalari ko'rib chiqiladi [1]. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llashning samaradorligini ko'plab tadqiqotlar tasdiqlagan. Shu jumladan, Anderson va Mera (2015) o'zlarining tadqiqotlarida, o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bo'yicha tayyorlash ta'lim sifatini oshiradi, deb ta'kidlaganlar. Ular raqamli vositalar yordamida o'qituvchilar o'quvchilarga interaktiv va innovatsion darslar o'tkazish imkoniyatiga ega ekanliklarini ko'rsatishgan. Bunday yondashuvlar, o'quvchilarning o'rganish faoliyatini faollashtiradi va ularga zamonaviy bilimlarni etkazishda yordam beradi [2]. Maqolalar va tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalarni ta'limda qo'llash o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Xusainov (2019) tomonidan taqdim etilgan "Axborot texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyalariga ta'siri" nomli tadqiqotda, raqamli vositalar o'qituvchilarga o'z pedagogik faoliyatlarini yaxshilash, darslarni yanada interaktiv va samarali tashkil etish imkonini berishini ta'kidlaydi. U, shuningdek, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishni, ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi [3]. Ta'limning raqamli shaklga o'tishi o'qituvchilardan yangi ko'nikmalarni talab qilmoqda. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari nafaqat pedagogik yondashuvni egallashlari, balki yangi raqamli vositalardan foydalanish hamda bu vositalarni o'quvchilarning rivojlanishiga qanday ta'sir etishini tushinishlari kerak. Raqamlashtirish o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishda quyidagi asosiy yo'nalishlar yordam beradi:

- 1) Pedagogik kompetensiya: Yangi raqamli vositalar o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlariga mos pedagogik metodlarni ishlab chiqish va ularga individual yondashuvlar yaratishda yordam beradi. O'qituvchilar raqamli platformalarda dars materiallarini tayyorlash, interaktiv mashqlar yaratish va o'quvchilarni motivatsiyalash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar.
- 2) Texnologik kompetensiya: o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida samarali qo'llash qobiliyati. Bu, masalan, o'quvchilar bilan onlayn darslar o'tish, raqamli darsliklardan foydalanish, turli xil raqamli dasturlar orqali o'quvchilarni tahlil qilish va ularning o'zlashtirish darajasini kuzatish imkoniyatlarini yaratadi.
- 3) Innovatsion kompetensiya: Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari innovatsion ta'lim texnologiyalarini yaratish va joriy etish ko'nikmalarini egallashlari kerak. Bu o'qituvchilarga yangi pedagogik metodlarni yaratishda va o'quvchilarning ta'limga qiziqishini oshirishda yordam beradi.
- 4) Kommunikativ kompetensiya: raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish, ularning fikrlarini to'g'ri tushunish va turli xil virtual platformalarda o'zaro aloqada bo'lish imkonini beradi.

Raqamlashtirish vositalarining kasbiy sifatlarni takomillashtirishdagi roli. Raqamli vositalar ta'lim jarayoniga yangi imkoniyatlar kiritadi va boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Quyidagi asosiy jihatlari raqamli texnologiyalarni ta'limda qo'llashning ahamiyatini ko'rsatadi: 1) O'quvchilarni motivatsiyalash: raqamli vositalar orqali

o'quvchilarga turli xil interaktiv materiallar, onlayn testlar, video darslar va multimediali kontent taqdim etilishi mumkin. Bu o'quvchilarda o'quv jarayoni haqida qiziqish va motivatsiyani oshiradi. 2) Individual yondashuv: raqamli platformalar o'quvchilarni individual tarzda o'qitishga imkon beradi. Masalan, adaptiv o'quv tizimlari orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va ehtiyojlariga qarab maxsus materiallar taqdim etiladi. 3) O'qituvchining pedagogik kompetensiyasini oshirish: raqamli vositalar o'qituvchilarga darslarni yanada samarali, qiziqarli va innovatsion tarzda tashkil etishga yordam beradi. Interaktiv ta'lim vositalari, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar pedagogik yondashuvlarni yanada boyitadi. 4) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash: o'qituvchilar o'z bilimlarini va tajribalarini onlayn platformalar orqali bo'lishishlari, shu bilan birga o'quvchilarning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. 5) Darslar va o'quv jarayonini tahlil qilish: raqamli vositalar yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini, faoliyatini va qiziqishini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa o'qituvchining darsni samarali tashkil etishiga yordam beradi.

Pedagogik ta'limda raqamlashtirishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun bir qancha tamoyillarni hisobga olish lozim: 1) Integratsiya tamoyili: raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga butunlay integratsiya qilinishi kerak. Bu, nafaqat o'quv jarayonini raqamlashtirishni, balki pedagogik metodlarni ham raqamli vositalar yordamida takomillashtirishni o'z ichiga oladi. 2) Interaktivlik tamoyili: ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani kuchaytirish zarur. Raqamli vositalar yordamida bu aloqalar yanada samarali va interaktiv bo'ladi. 3) Doimiy o'rganish tamoyili: raqamli texnologiyalar o'qituvchilar va o'quvchilar uchun doimiy o'rganish imkoniyatlarini yaratadi. Bu ta'lim jarayonini uzluksiz ravishda rivojlantirishga yordam beradi. 4) Shaxsiylashtirish tamoyili: ta'limda har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos individual yondashuvni joriy etish zarur. Raqamli texnologiyalar shaxsiylashtirilgan ta'limni amalga oshirishda yordam beradi.

Hozirda raqamli ta'lim texnologiyalari juda muhim masala hisoblanadi. Uning asosiy xarakteristikasi – ko'rgazmalilik, izchillikdir, oshkoralik. Bitta talab –bu insonning tarbiyasi va intellektual rivojlanishi haqidagi bilim darajasidir. Yangiliklar, shuningdek, yangi fikrlarning shakllanishi tashabbus va raqamli texnologiyaga asoslangan bo'lib, ta'lim mazmunini yaxshilashga qaratilgan.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni axborot texnologiyalari bilan boyitish nafaqat mavjud o'qitish usullari va texnologiyalarini o'zgartiradi, yaxshilaydi, balki kompyuterlar, planshetlar, dasturiy ta'minot va apparat vositalari, video va telekommunikatsiyalar, maxsus uskunalar, shuningdek, turli xil ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlaridan foydalanish bilan bog'liq yangiliklarini shakllantiradi.

Maqsad hamda vazifalarni tanlashda pedagogik integratsiyani amalga oshirishning qonuniyatlari va xususiyatlari g'oyalar birligini ta'minlash, bilimlarni yagona o'qitish metodikasi va vositalari asosida mustahkamlash uchun amalga oshiriladigan integratsiyaning mantiqiy mazmunini talab qiladi.

Ta'lim jarayonida fanlararo bog'liqlik sharoitida o'quvchilar bilimlarining jadal rivojlanishi bilan birga ularning bilim qobiliyatlari, intellektual salohiyati, qiziqishi

hamda faolligi oshadi. O'quv darslarida fanlararo muloqot qilish imkoniyati o'quvchilarni ma'lumotlarni analiz qilishga, hodisalar va jarayonlarni o'rganishda sabab-oqibat tabiatini tushunishga, ilgari olingan bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llashga tayyorlaydi, shuningdek, boshlang'ich maktabda fanlarning integratsiyasini oshiradi. Raqamlashtirishning metodologik asoslari quyidagi metodlarni va yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

- **Blended learning (aralash ta'lim):** bu modelda an'anaviy darslar va onlayn ta'lim vositalari birlashtiriladi. O'quvchilar darslarda ma'lum bir ma'lumotni o'rganib, keyin uni internet orqali mustahkamlashadi.

- **Flipped classroom (aynalangan darslar):** o'quvchilar uyda dars materialini mustahkamlashadi, darslarda esa o'qituvchi ularni ko'proq amaliy mashg'ulotlar bilan shug'ullantiradi. Bu yondashuv o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda sinash imkoniyatini yaratadi.

- **Gamifikatsiya:** o'quv jarayonini o'yin elementlari orqali yanada qiziqarli va samarali qilish. Bu yondashuv o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularga yangi ma'lumotlarni o'rganishda qiziqarli usullarni taklif etadi.

- **Ochiq ta'lim resurslari:** bu resurslar internetda mavjud bo'lib, o'qituvchilar va o'quvchilar ulardan erkin foydalanishlari mumkin. Ochiq ta'lim resurslari ta'lim jarayonini yanada boyitadi va unga erkin kirishni ta'minlaydi.

- **Online platformalar va resurslar:** Yangi raqamli dasturlar o'qituvchilarga onlayn kurslar, treninglar va webinarlar o'tkazish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular o'quvchilarga interaktiv materiallar, videolar va simulyatsiyalar orqali dars o'tishni o'rganishlari mumkin. Masalan, **Kahoot**, **Quizlet** va **Google Classroom** kabi platformalar o'qituvchilarga o'quvchilar bilan faol muloqot qilish va ularning o'qish jarayonini tahlil qilish imkonini beradi.

- **Adaptiv o'quv dasturlari:** Yangi dasturlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, ularning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv materiallarini taklif qilishadi. Bu dasturlar o'qituvchiga o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va ularni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, **Khan Academy** yoki **DreamBox** kabi adaptiv tizimlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga mos ravishda materiallarni taqdim etadi.

- **Interaktiv va kooperativ o'qitish:** Yangi raqamli dasturlar o'qituvchilarga o'quvchilarni guruhlariga ajratib, onlayn rejimda hamkorlikda ishlashlarini ta'minlash imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. **Padlet** va **Miro** kabi platformalar guruhlar bilan ishlashni osonlashtiradi va o'quvchilarni o'zaro hamkorlikka undaydi.

- **O'quvchilarning faoliyatini kuzatish:** yangi dasturlar yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini onlayn tarzda kuzatishlari, baholarini tahlil qilishlari va kerakli o'zgartirishlarni kiritishlari mumkin. **Edmodo** va **Seesaw** kabi platformalar o'qituvchilarga o'quvchilarning ishlarini tahlil qilishda yordam beradi va ularning rivojlanishini ko'rish imkonini yaratadi.

Yangi raqamli dasturlar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini takomillashtirishning nazariy asoslari bir qancha pedagogik tamoyillarga asoslanadi: 1) Faollik va interaktivlik: o'quvchilar o'zlashtirish

jarayonida faollik ko'rsatishlari va o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishlari kerak. Raqamli dasturlar interaktiv mashqlar, simulyatsiyalar va o'yinlar orqali bu faollikni oshiradi. 2) Individual yondashuv: raqamli texnologiyalar o'quvchilarga individual o'quv materiallarini taklif etish imkonini beradi, bu esa, har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga javob beradi. 3) Tahlil va qayta baholash: yangi dasturlar yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning yutuqlarini va qiyinchiliklarini tahlil qilib, ularni yanada rivojlantirish uchun kerakli choralar ko'rishlari mumkin.

Yangi raqamli dasturlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Bu dasturlar o'qituvchilarga o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish, individual yondashuvlarni amalga oshirish va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish imkonini beradi.

Raqamlashtirish jarayonida pedagogik metodlarni yangilash va innovatsion yondashuvlarni joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning bilimlarini mukammal darajaga ko'taradi.

Adabiyotlar

1. Shukurov A. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash // Ta'lim va texnologiyalar. – T., 2019.

2. Anderson, T., Mera, E. Pedagogical innovations and digital technologies. The role of digital technologies in teacher training. – T.: Educational Publishing House of Uzbekistan, 2015.

3. Xusainov M. O'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni qo'llashdagi kompetensiyalarini oshirish // O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsiyalar. – T., 2019. – 25(1), 34-40.

4. G'ulomov O., Shamsiyev, M. Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish va boshlang'ich ta'limda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish // Pedagogika va texnologiyalar. – T., 2021. – 14(5), 89-97.

5. Asadov Yu.M. O'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan darsliklarga qo'yiladigan talablar // Boshlang'ich ta'limni modernizatsiyalash orqali o'quv-tarbiya jarayoni sifatini va samaradorligini oshirish: Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari Forumi. – T., 2016. 18-19 b.

6. Shukurov B. Interaktiv metodlar va raqamli texnologiyalar // Zamonaviy ta'lim metodikasi jurnali, 2020. 3(4), 77-85.

ИЗУЧЕНИЕ ПОЭТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Пирматова Мадина Серик кизи, самостоятельный исследователь
Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи**

Аннотация. В данной статье предпринята попытка показать трансформацию передового зарубежного опыта в систему высшего

образования республики при изучении поэтики художественных произведений на занятиях литературы в высшем образовательном учреждении.

Ключевые слова: *студент, преподаватель, русская литература, учебное занятие, трансформация, международный опыт, поэтика, художественное произведение, вдумчивое чтение.*

Annotatsiya. *Mazkur maqola oliy ta'lim muassasalaridagi adabiyot darslarida badiiy asar poetikasini o'rganish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani respublika oliy ta'lim tizimiga singirishni ko'rsatishga harakat qiladi.*

Kalit so'zlar: *talaba, o'qituvchi, rus adabiyoti, o'quv mashqulot, transformatsiya, xalqaro tajriba, poetika, badiiy asar, o'ylanib o'qish.*

Abstract. *This article attempts to show the transformation of advanced foreign experience into the system of higher education of the republic in the study of poetics of works of art in literature classes at a higher educational institution.*

Key words: *student, teacher, Russian literature, class, transformation, international experience, poetics, work of art, thoughtful reading.*

В современных условиях модернизации литературного образования с особой важностью встает проблема отбора и методического осмысления произведений русской литературы. Это не случайно, ведь приобщение к русской литературе, и к поэзии, в частности, является важным этапом формирования мировоззрения и эстетического вкуса у студентов, приобщения их к мировому искусству, к вдумчивому чтению художественных произведений.

Обогащение духовного мира современных студентов на основе изучения поэтики художественных произведений требует детального исследования. Вот почему нами была предпринята попытка рассмотреть поэтику художественных произведений как одно из наиболее мощных средств воздействия на развитие личности студента, так как именно в процессе изучения поэтики художественных произведений у студентов пробуждается интерес к внутреннему миру личности, рождается стремление постичь самого себя, окружающий мир, найти ответы на многие волнующие их вопросы.

Особенность самоорганизации эмоциональной сферы студентов связана с внутренним миром личности, состоянием его души, поисками самосовершенства. В новом для них свете предстают в лирике авторов художественных произведений человек, природа, место личности в обществе, историко-культурные процессы, эстетические поиски художников слова, философские и нравственные основы бытия. Поэтому преподавание русской литературы в высшем образовательном учреждении связано с изучением студентами поэтики художественных произведений с учётом необходимости сохранения личностного отношения к литературному произведению.

На наш взгляд, изучение поэтики художественных произведений влияет на духовную жизнь личности, расширяя конкретно-чувственное личностное общение с миром в целях его общественно-заинтересованного творческого освоения.

Социокультурные реалии сегодняшнего дня требуют детального рассмотрения исследуемой нами проблемы в аспекте трансформации образования. Вот почему весьма важно в настоящее время в методике преподавания русской литературы активно решать проблему теоретического обоснования целостной концепции изучения поэтики художественных произведений в историко-литературном и культурологическом аспекте, виды разнообразной, постепенно усложняющейся деятельности студентов, вызывающие интерес к поэтике художественных произведений.

Потребность в создании теоретически обоснованной системы целостного изучения поэтики художественных произведений в высшем образовательном учреждении многогранна и многоаспектна, а значит востребована самим временем.

Исходя из этого, мы в процессе проведения опытно-экспериментальной работы сделали основной акцент на учебные программы основного и элективного курсов по изучению поэтики художественных произведений.

В контексте развития поэтики художественных произведений развивались, взаимодействовали и даже противоборствовали две полярные тенденции. Первая из них была связана с установкой представляющих ее авторов на следование освященных веками и десятилетиями традициям русской классической поэзии, с присущим данным авторам более чем осторожным отношением к версификационному новаторству, обращению к опыту иных культур (западноевропейских, американских, восточных и др.).

Другая же тенденция проявилась в расцвете явлений авангардистского, экспериментально-новаторского характера, в попытках целого ряда авторов радикального обновления как арсенала выразительных средств, так и содержательного наполнения поэтических произведений.

Каждая из названных тенденций имеет своё место в русской литературе.

Изучение поэтики художественных произведений оказывает существенное влияние на эстетическое и общекультурное развитие студентов.

Эмоционально-эстетическое воздействие поэтического слова, по мнению Л.В.Тодорова, «проникает в сознание людей и является одним из наиболее действенных факторов, порождающих гуманистическую веру.

Стихотворные строки, несущие в себе редкой силы поэтический образ, способны единым эмоционально-эстетическим порывом завладеть душой человеческой. Для их постижения достаточно слегка очерченной культурно-исторической обстановки, искренности лирического восприятия».

На наш взгляд, в процессе изучения поэтики художественных произведений на занятиях русской литературы важно было провести:

1) анализ философской, литературоведческой, психолого-дидактической и методической литературы с целью изучения опыта анализа лирических произведений на занятиях по русской литературе;

2) на основе анализа поэтики художественных произведений, трудов историков, философов, искусствоведов, литературоведов выделить ведущие черты поэтики художественных произведений;

3) определить влияние поэтики художественных произведений на современных студентов и реальный уровень эстетического восприятия ими поэтических текстов с целью выяснения объективных и субъективных факторов, определяющих эффективность изучения поэтики художественных произведений;

4) разработать и теоретически обосновать систему изучения поэтики художественных произведений, направленную на развитие когнитивных интересов студентов;

5) экспериментально проверить эффективность предложенной системы аудиторной и внеаудиторной работы;

6) внедрить предлагаемую методику изучения поэтики художественных произведений в практику преподавания русской литературы в высшем образовательном учреждении.

Для реализации на практике обозначенных выше конкретных действий нами при проведении опытно-экспериментальной работы были использованы следующие методы исследования:

(1) теоретический анализ философских, культурологических, искусствоведческих, литературоведческих, психолого-педагогических и методических источников по проблеме исследования;

(2) сравнительный и проблемный анализ используемых в современном литературном образовании программ, учебников, пособий, хрестоматий, методических рекомендаций для преподавателей и студентов;

(3) разработка концепции опытно-экспериментальной программы;

(4) наблюдения за процессом изучения поэтики художественных произведений на учебных занятиях по русской литературе в высшем образовательном учреждении;

(5) анкетирование, беседы с преподавателями и студентами;

(6) консультирование студентов и преподавателей;

(7) обобщение передового зарубежного опыта ведущих преподавателей;

(8) проведение опытно-экспериментальной работы с этапами: констатирующий, обучающий и контрольный.

Изучение данных вопросов в методике преподавания русской литературы позволяет нам сделать вывод о том, что изучение поэтики художественных произведений обогатит представление студентов об историко-литературном процессе, повысит уровень восприятия поэтических текстов, культуру мышления, будет способствовать развитию когнитивных интересов студентов.

Глубокий анализ поэтического текста ориентирован на

изучение специфических черт поэтики художественных произведений, сложившихся в контексте развития русской литературы;

определение методических и литературоведческих принципов отбора поэтических текстов для изучения студентами;

использование учебного материала с вариативным характером, что создает условия для личностно-ориентированного подхода в литературном образовании;

включение в единый процесс обучения и воспитания студентов поэтики художественных произведений;

реализации культурологического аспекта в процессе изучения поэзии XX века, предполагающего рассмотрение художественных произведений в историко-культурном контексте, а также в аспектах диалога и синтеза культур; соответствие личностных особенностей студентов и предлагаемой методики работы создает условия для стимулирования исследовательской деятельности студентов.

Таким образом, изучение поэтики художественных произведений на учебных занятиях по русской литературе представляет особый интерес, поскольку является одним из наиболее сильных по эмоциональному воздействию средств формирования и развития личности студента.

Осознание, понимание и оценивание ее способствуют становлению ценностных, нравственных и эстетических ориентаций современных студентов, а эмоциональный потенциал литературного материала открывает возможность для вариативности в его отборе, что обуславливает осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении.

Осуществление целостного изучения поэтики художественных произведений повышает научный уровень преподавания русской литературы в высшем образовательном учреждении, подводит студентов к пониманию закономерностей историко-культурного процесса, пробуждает интерес студентов к изучению поэтики художественных произведений.

Развитие умений студентов анализировать художественные произведения с учетом особенностей поэтики, сложившейся в творчестве того или иного автора, или этапа развития поэзии позволяет углубить восприятие художественного текста, приблизить их к высшему концептуальному уровню изучения русской литературы.

Целенаправленное сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с использованием полученных знаний по истории и теории русской литературы способствует развитию самостоятельности студентов, вызывает у них интерес к исследовательской деятельности, к чтению художественных произведений.

Регулярное и эпизодическое использование различных видов деятельности студентов на учебных и внеаудиторных занятиях, сочетание коллективных и индивидуальных форм работы увеличивает долю творческой деятельности студентов, развивает их когнитивный интерес и формирует эмоционально-интеллектуальный мир студентов.

Литература

1. Якименко Р.В. Методика изучения поэзии XX века на заключительном этапе школьного литературного образования: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2005. – 44 с.
2. Джонсон Д., Джонсон Р., Джонсон-Холубек Э. Методы обучения: обучение в сотрудничестве / Пер. с англ. З.С.Замчук. – СПб.: Экономическая школа, 2001. – 256 с.

3. Дронов В.П. Информационно-образовательная среда XXI века // Вестник образования. – М., 2009. – № 15. – С. 44-52.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИ ПОВЫШЕНИИ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ЛОГОТИПОВ

Пирматов Серик, доцент Национального института
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

Аннотация. В статье сделан акцент на повышение визуальной культуры у студентов с внедрением передового зарубежного опыта в систему высшего образования нашей республики.

Ключевые слова: визуализация, искусство, студент, преподаватель, логотип, разработка, процесс, трансформация, передовой опыт, педагогика.

Annotatsiya. Maqolada respublikamiz oliy ta'lim tizimiga ilg'or xorijiy tajribani joriy etish orqali talabalarning tasviriy madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: vizualizatsiya, san'at, talaba, o'qituvchi, logotip, rivojlanish, jarayon, transformatsiya, ilg'or tajriba, pedagogika.

Abstract. The article focuses on improving the visual culture of students with the introduction of advanced foreign experience into the system of higher education of our republic.

Key words: visualization, art, student, teacher, logo, development, process, transformation, advanced experience, pedagogy.

Современная реальность постепенно меняет подходы к системе высшего образования. Внедрение инновационных и цифровых технологий (персональный компьютер, телефоны, гаджеты, планшеты, сотовая связь, интернет) радикально изменили не только сферу педагогической науки и культуры, но и повседневную жизнь каждой личности. Визуальная информация стала неотъемлемой составляющей каждого студента, что привело к изменению целого контекста в образовании, связанного с характером коммуникаций, восприятием времени и пространства, способами создания и распространения научной и учебной информации. Эти перемены актуализировали проблематику визуальной культуры как нового явления в стремительно меняющемся мире.

Визуализация и ее роль в современной культуре основательно исследована в междисциплинарном режиме общественно-гуманитарных дисциплин. Большинство таких исследований выполнено в культурологическом ключе. Акцент в этом исследовательском поле ставится на реализацию чувственного и зрительного восприятия в опыте личности. Такая реализация вписывается в антропологический поворот в познании и пересекается с исследованиями аффективного и эмоционального в гуманитарии, значительно усложняя задачу квалифицированной подготовки будущих специалистов в высшей школе. В

последнее время визуальная культура все чаще привлекает внимание педагогов и психологов, поскольку поток информации, ежедневно поступающий в мозг личности, требует детального анализа и наиболее запоминается только та информация, которая была визуальным образом подкреплена рисунками, схемами, диаграммами, таблицами и т.д. Многоликость и многогранность получаемой студентами информации соединена в синтагме визуальная культура, что вызывает к более вдумчивому отношению студента к этому явлению.

Количество междисциплинарных исследований визуальной культуры подчеркивают очевидный научный интерес к этой тенденции, где имеются разные аспекты визуализации: визуальная культура как коммуникация, формирование визуальной культуры как задача современного образования, понятие визуальной грамотности. Теория визуального поворота в научных исследованиях провозгласила особое значение визуальных образов в современном мире. Неисчерпаемость проблематики образов хорошо показал американский литературовед Дж.Т.Митчелл: «Какова взаимосвязь между визуальной культурой и видимой природой? Все ли образы визуальные? Как образ функционирует в сознании, в памяти, фантазии и восприятии? Какова взаимосвязь между видимыми образами и визуальностью в целом? Что такое визуальный посредник (medium)? Как устанавливаются различия между образами? Как образы встраиваются в процессы коммуникации и обозначения? Какова роль образа в искусстве? Какова взаимосвязь между искусством и визуальной культурой в целом? Какое влияние оказывают технологические новации на репродуцирование визуальной культуры? Как по-новому следует подходить к пониманию визуального образа? Как соотносятся изображение и язык? Каковы перспективы развития визуальности?» [1-2].

Эти вопросы связаны с исследованием «пикториального» поворота в высшем образовании, что весьма важно в условиях трансформации передового зарубежного опыта в обучении и воспитании студентов. Опираясь на существование множества определений понятия культура и применение их во всех сферах деятельности личности, обратимся к понятию визуальное, имеющее многоплановый характер. В связи с этим, нам важно было исследовать процесс повышения визуальной культуры у студентов.

Высшее образование и художественное творчество как специфическая образовательная среда требуют более глубокого понимания проблематики видения и выявления приемов формирования образного мышления, восприятия и выражения в их связи с чувственными формами личности, поскольку область видимого и невидимого в культуре постепенно стала объектом исследования во всех формах познания мира: науке, искусстве, религии, мифологии.

Инструментом художественного искусства в процессе разработки студентами логотипов является визуализация учебно-методического материала, который сегодня в большей степени построен на виртуальной реальности. Различные каналы визуального восприятия заполняются культурными стереотипами и артефактами культурного наследия. Решающую роль при этом играют визуальные образы, создающие и организующие пространство

коммуникации. Однако без творческой активности личности пространство способно сделать студента инструментом определенной внешней стратегии. Это обстоятельство актуализирует роль образования, самообразования и воспитания каждого студента.

Значит, понятие образ выступает одним из самых мощных средств социального воздействия и взаимодействия. В современных педагогических исследованиях образ предстает как субъект социального действия.

В частности, в междисциплинарном пространстве идет интенсивный поиск несемиотической модели образа. Один из вариантов такой модели – это образ-медиум, понимаемый не только как посредник в процессе коммуникации видимого и невидимого, но и как среда, в которой возможно взаимодействие материального и смыслового.

Модели как статус теории способствуют прояснению природы этого явления в виде сложного структурного образования, в котором современный педагог выделяет как минимум три слоя: *tabula* – образ как физическая вещь, как часть «внешнего» мира; *pictura* – это изобразительная поверхность, непосредственно участвующая в формировании изображения. В этом слое материальная составляющая присутствует, но она отличается от материальности *tabula*; *imago* – образ в узком и точном смысле слова [3].

Визуализация учебного материала в информационной образовательной среде отчетливо проявляется при развитии у студентов современной культуры. Повышение визуальной культуры у студентов и усвоение современных научных представлений о ней требует дополнительных познаний со стороны студентов. Осмысление образов сопровождается перцептивным погружением в визуальную среду, что предполагает воспитание к осознанному прочтению книг, брошюр, энциклопедий и справочников. Значит, важно не только учиться видеть, но и читать книги, ходить на выставки и смотреть репродукции картин.

Визуальный опыт обладает своими собственными коммуникативными и когнитивными возможностями. Существует визуальная культура и текстуальная, где восприятие текста осуществляется при помощи зрения.

Визуальность – это то, что делает взгляд близким речи и требует основательного специального изучения. В качестве объекта изучения визуальность предполагает также осмысление и понимание взаимосвязи видимого и смотрящего. Подготовка студента всегда была связана с визуальным материалом, но в нынешних условиях необходимо не только профессиональное знание, но также способность ориентироваться в современных технологиях визуализации. При этом, речь идет о расширении теоретических компетенций и практических навыков студентов.

Ориентация студента в визуальной среде предполагает знание не только истории искусства, но и истории фотографии, кино, умения использовать технические средства для создания визуальных образов не только на бумаге и полотне, но и в виртуальном пространстве.

Такие навыки надо формировать у студентов в период обучения в высшем образовательном учреждении с помощью специальных учебных программ и в

ходе практик, формы которых можно разнообразить посредством обладания практическими знаниями и навыками, которые позволяют заниматься творчеством и учить приемам креативной деятельности.

Образное мышление, визуальные практики как основы художественной культуры способствуют оперативному усвоению массы информации, что важно в условиях возросшей роли визуальной культуры в жизни студента. Требуется создание таких педагогических условий, которые бы способствовали развитию творческого потенциала каждой личности с развитием особого визуального измерения, в котором, наряду с важными композиционными моментами, огромную роль играет цветовая палитра, способствующая развитию у студента способности вызывать у него различные чувства, эмоции, ассоциации, воспоминания и размышления.

Наличие и совпадение многих составляющих как внешнего порядка (педагогическое мастерство преподавателей, качественные методы обучения, учебные материалы, личностно-ориентированный и эргономический подходы с соответствующими помещениями и рациональной организацией учебного процесса), так и внутреннего плана (способности студента, его прилежность, организованность, воля, характер) способствуют формированию квалифицированного специалиста, обладающего личностной позицией.

При этом весьма важна роль передового международного опыта в обучении студентов визуальной культуре, трансформация которой способствует воспитанию студента как творческой личности, предоставляя ему возможности для перспективы в будущей профессиональной деятельности.

Следовательно, повышение визуальной культуры у студентов происходит наряду с развитием творческой активности, выражаясь через участие в выставках и связанной с этим коммуникацией, формированием у студента уверенности в своих силах и способностях, развивает творческую интуицию, исследовательский подход к поставленной задаче, стимулирует учебный поиск, повышает заинтересованность в повышении знаний, проявляет уровень овладения основами профессионального мастерства, учит квалифицированно использовать свои знания, умения и навыки в творческом процессе. Так, преподаватель повышает у студентов визуальную культуру, способствуя проявлению у них активности посредством развития визуальной коммуникации, эрудиции, понимания механизмов трансляции визуальной культуры, создания нового образа в пространстве визуальной среды.

Профессиональное формирование студентов творческих направлений подготовки требует погружения в гармоничную среду с широким применением научно-обоснованных подходов: исследовательский, творческий, креативный, личностно-ориентированный, практико-ориентированный, системный, аксиологический и акмеологический подходы, которые взаимосвязаны и позволяют предметно использовать традиционные и электронные формы обучения, расширят возможности визуализации процесса обучения. В процессе проведения опытно-экспериментальной работы для студентов мы разработали иллюстрации, визуально оформили лекции, разработали дополнительные

материалы в визуальной форме (например, инфографика, интеллект-карты), а также репродукции произведений искусства и привели ссылки на лучшие образцы дизайна, которые должны стать элементом обучения, мотивирующим к исследованию пространства визуальной культуры.

Навыки самостоятельного поиска и отбора информации, осваиваемые студентами, включали навыки поиска визуальных материалов. В ходе выполнения предложенных упражнений студенты использовали поисковые системы платформ «Google», «Яндекс», «Pinterest», «TinEye», цель которых состоит в формировании навыков поиска визуальной информации, отличающейся высоким качеством изображения: выразительное дизайнерское решение, качественная фотография.

Отбор визуального материала как фундаментальной основы в учебном процессе, является важным профессиональным навыком студентов творческих специальностей. Например, в процессе работы графического дизайнера востребован поиск референсов – вспомогательных изображений для обсуждения концепции проекта с включением мультимедийных элементов, например, звукозаписи. Цель создания таких коллажей – сформировать концепцию проекта, главную идею, определить общее направление предстоящей работы. Выбор визуальных материалов связан с художественным вкусом, общим образовательным уровнем и эрудицией, а также пониманием современных тенденций развития визуальной культуры.

Сферы визуализации универсальны: живопись, графика, шрифт, реклама, кинематограф и результаты работы профессионалов разных видов дизайна, а также высокохудожественные произведения искусства развивают визуальное видение студента, его способность определять достойное среди них.

Таким образом, осмысленный выбор визуальной информации и умение ее компилировать должны быть в числе навыков, формируемых учебной деятельностью студентов.

Литература

1. <https://www.google.com/search?>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/2011-04-045-mitchell-t-nablyudaya-videnie-kritika-vizualnoy-kultury-mitchell-w-j-t-showing-seeing-a-critique-of-visual-culture-journal-of>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-vizualnaya-kultura-i-problemy-hudozhestvennogo-obrazovaniya>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Раджабова Гавхар Умаровна, доцент Кокандского ГПИ

Аннотация. В статье теоретически обоснована необходимость развития лидерских качеств у студентов в изменяющейся образовательной и социальной среде.

Ключевые слова: *молодежь, навыки, качества, лидерство, лидер*

Abstract. *The article theoretically substantiates the need to develop leadership skills in students in a changing educational and social environment.*

Key words: *youth, skills, qualities, leadership, leader*

Увеличивается количество научных исследований, проводимых в образовательных и научно-исследовательских учреждениях мира по вопросам развития управленческих и лидерских качеств в профессиональной подготовке молодых студентов. Кроме того, лидерские качества у студентов и молодежи считаются одним из важнейших навыков в меняющейся образовательной и социальной среде.

В нашей республике формирование лидерских качеств у молодежи признано одним из важных условий подготовки специалистов, которые внесут вклад в развитие нашего государства и общества. Лидерство – это процесс направления и вдохновения творческой силы и энергии каждого человека в команде для достижения целей и задач. Развивая лидерские качества, мы можем создать основу для развития кадров, которые внесут вклад в развитие нашей страны, а также развить управленческие и лидерские навыки у молодежи.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев заявил: «Мы должны уделять особое внимание активному участию молодежи в демократических процессах жизни нашей страны, повышению ее политического и общественного потенциала. Это внесет большой вклад в обеспечение интересов не только молодого поколения, но и всего нашего народа» [1]. По мнению Фараби, в совершенном обществе каждый класс, являясь неотъемлемой частью целостного социального организма, имеет свои специфические функции, как бы специализированные для выполнения этих задач. «Вести других в лидеры и поднимать их до уровня счастья – это не то, что может сделать каждый. «Человек, который не обладает способностью сделать кого-то счастливым, вдохновить его на необходимые действия и который не способен осуществить эти действия, вообще не может быть лидером» [2]. Известный дипломат Дж.Болл предлагает следующую формулу сильного государства: «Континентальный масштаб ресурсов и населения + высокий уровень внутренней сплоченности и стабильности + сильные лидеры»[3]. Лидерство обычно осуществляется в рамках неформальных отношений в группе. Признание человека лидером предполагает эмоциональную близость к нему, высокую оценку ряда его деловых качеств, внимание к интересам группы. Лидер – это человек, признанный всеми членами группы. Главный аспект системы ценностей лидера — ставить интересы группы превыше всего, всегда концентрироваться на решении поставленной перед группой задачи. Речь идет о приверженности делу и способности мобилизовать команду в этом процессе [4]. Как сказал великий мыслитель Юсуф Хос Хаджиб: «В мире есть два типа людей: одни – учителя, другие — ученики». Люди с лидерскими качествами

способны создавать и вдохновлять инновации для развития окружающих, и в то же время они постоянно находятся в движении.

Одна из задач, стоящих перед нами, — развитие лидерских качеств у молодежи, которая является настоящим и будущим нашей развивающейся страны.

Формирование лидерства: развитие лидерских качеств в ранние годы жизни человека (дошкольный и школьный); гуманитарное образование создает основу для глубоких знаний; опыт, полученный в результате практического применения знаний, ведет к мудрости; применение профессиональной и духовной подготовки в различных ситуациях обогащает опыт.

Лидер объединяет вокруг себя людей: в отличие от начальника, он не считает достижения своими собственными, а вознаграждает и поощряет команду за их достижения; будет уважаться как образцовый друг или коллега; уважительное отношение к членам команды и реалиям; поддерживают и развивают новые идеи; мыслит системно и имеет долгосрочное видение.

Поэтому необходимо системно формировать лидерские качества у молодых людей с раннего возраста, а также в дальнейшем закреплять и развивать их в образовательных учреждениях посредством различных упражнений, тренингов и семинаров, индивидуально с учетом возраста, психологических особенностей и склада характера.

Литература

1. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон ёшларига байрам табриги. УРЛ манзил: <https://president.uz/uz/2690>

2. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шахри. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – Б. 189.

3. Қирғизбоев М. Сиёсатшунослик. – Т.: Янги авлод, 2013. – 524-б.

4. Абдуллаева Р. Лидерлик ва раҳбарлик сифатларининг боғлиқлик жиҳатлари // Янгиланаётган жамиятда ёшларнинг ижтимоий фаоллиги: муаммо ва ечимлар: Республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплави 2019 йил 20 ноябрь. – Б. 255-256.

O‘ZBEKISTON YOSHLARI TA’LIM VA TARBIYASINI YUKSALTIRISHDA MILLIY-MA’NAVIY VA AXLOQIY MEZON HAMDA ME’YORLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Rajavaliyev Turobjon Karimovich, O‘zbekiston milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi o‘qituvchisi, podpolkovnik**

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda yoshlar ta’lim-tarbiyasida milliy-ma’naviy-axloqiy mezonlarning ahamiyati o‘rganilgan. Adabiyotlarni har tomonlama tahlil qilish orqali u O‘zbekistondagi mavjud ta’lim manzarasini va milliy qadriyatlarining o‘quv dasturiga kiritilishini o‘rganadi. Metodlar bo‘limida milliy-ma’naviy va axloqiy me’yorlarni ta’lim doirasida integratsiyalashda qo‘llaniladigan yondashuvlar bayon etilgan. Natijalar ushbu sayl-harakatlarning yoshlar

rivojlanishiga ta'sirini ta'kidlaydi. Muhokamada ta'limda milliy qadriyatlarga ustuvor ahamiyat berishning oqibatlari, so'ngra O'zbekistonda yoshlar ta'limini yanada rivojlantirish bo'yicha xulosa va takliflar ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: *O'zbekiston, yoshlar tarbiyasi, milliy-ma'naviy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, ta'lim tizimi.*

Аннотация. В данной статье исследуется значение национально-духовно-нравственных критериев в образовании и воспитании молодежи в Узбекистане. Посредством всестороннего анализа литературы он изучает сложившийся в Узбекистане образовательный ландшафт и включение в учебную программу национальных ценностей. В разделе методы изложены подходы, применяемые при интеграции национально-духовных и нравственных норм в образовательную сферу. Результаты подчеркивают влияние этих усилий на развитие молодежи. В ходе обсуждения были рассмотрены последствия придания приоритета национальным ценностям в образовании, а затем выводы и предложения по дальнейшему развитию образования молодежи в Узбекистане.

Ключевые слова: *Узбекистан, воспитание молодежи, национально-духовные ценности, этические нормы, система образования.*

Bugungi kunda jamiyatimiz oldida turgan asosiy vazifa mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishdan iborat. Bu o'z qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan insonlarni tarbiyalashdan iborat. Bunday yoshlar uyushgan jamiyatni, ular barpo etgan ma'naviy-ruhiy muhitni soxta aqidalar bilan buzib bo'lmasligiga ishonadilar. Xorijdagi ayrim siyosiy kuchlar jamiyatimizning istiqboli bo'lgan yoshlarimizni o'z ta'siriga olishga urinayotgan ayni zamonda ta'lim-tarbiya tizimini yoshlar muammolarini hal qilishga qaratishimiz kerak.

Yoshlik – bu axloqiy idealni izlash, maqsadlarni va hayotiy pozitsiyani shakllantirish, kasb tanlash, oilaviy hayotga tayyorgarlik pallasidir. Hayotga qadam qo'yayotgan yigit-qizlar uchun ular faoliyati foydali bo'lishigina emas, balki bu faoliyat o'z shaxsiy maqsadlariga muvofiqligi, hayot rejalarining amalga oshishiga mumkin qadar to'laroq ko'maklashishi ham g'oyat muhimdir. Yoshlarni har xil salbiy oqimlarga kirib ketishini oldini olishda ma'naviyaxloqiy tarbiyaning o'rne kattadir. Ma'naviy-axloqiy tarbiya jamiyat taraqqiyotida katta ahamiyatga ega. “Axloq” tushunchasi arabcha “xulq-atvor” degan ma'noni anglatadi.

Axloq – ijtimoiy ong shakllaridan biri, ijtimoiy tartib-qoida bo'lib, bu tartib-qoida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida kishilarning xatti-harakatlarini tartibga solish vazifasini bajaradi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta'minlovchi eng muhim omil hisoblanadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish murakkab jarayon bo'lib hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat ijobiy xislatlarni shakllantirishni, balki salbiy sifatlarni bartaraf etishni, har qanday axloqsiz xattiharakatlarga qarshi kurashga yoshlarni undashni ham ko'zda tutadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning mazmuni, avvalo, yoshlarning amaliy faoliyatlarida, o'qish, mehnat, jamoatchilik ishlarida, ularning xulq-atvor

me'yorlarini o'zlashtirishlarida namoyon bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishning usul va vositalari juda xilma-xildir. Bunda ma'naviy-axloqiy mavzudagi suhbatlar katta ahamiyatga ega Bunday suhbatlar mazmun jihatidan rang-barang bo'lishi mumkin. Shuningdek, ma'ruza, seminarlar tashkil qilish, namuna ko'rsatish, uchrashuvlarni tashkil qilish usullaridan ham foydalanish mumkin.

Qayd etish joizki, Yoshlik inson umrining eng nozik davri hisoblanadi. Mamlakatimiz aholisining asosiy qismini yosh yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Jamiyat yoshlar ongida ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirmay va mustahkamlamay turib o'z istiqboliga erisha olmaydi. "Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va zamonaviy jamiyat qurish yo'lidagi murakkab va keng ko'lamli vazifalarni hal etishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlarini tayyorlash bundan buyon ham faoliyatimizning eng muhim yo'nalishi bo'lib qoladi".

O'zbekistonda yoshlar tarbiyasi bilan bog'liq adabiyotlarda talabalar o'rtasida milliy o'ziga xoslik va madaniy qadriyatlarni singdirishga katta e'tibor qaratilgan. Tarixan O'zbekiston o'z madaniy merosini asrab-avaylash va milliy g'ururni tarbiyalash vositasi sifatida ta'limga ustuvor ahamiyat bergan. Biroq, globallashuvning o'zgaruvchan dinamikasi bilan yoshlar orasida an'anaviy qadriyatlarning susayishi haqida tashvish kuchaymoqda. Yoshlarga oid davlat siyosatining tashkiliy-huquqiy asoslarini yoshlar bilan ishlovchi tashkilotlar faoliyatida ko'rish mumkin. Yoshlar har bir davlatning kelajagini belgilovchi kuch ekanini e'tiborga olsak, dunyoning deyarli barcha davlatlarida bejiz yoshlar siyosatini amalga oshirish bo'yicha milliy konsepsiyalar ishlab chiqilib, samarali faoliyat olib borilayotganining guvohi bo'lamiz. Shu ma'noda, O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bois ham, yoshlar barcha davrlarda jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etib kelingan. Sharq Uyg'onish davrida ham, jadidlar faoliyatida ham, jamiyatning yangilanishida ham, yoshlarning o'rni beqiyos bo'lgan. Shu jihatdan muntazam shakllanib boruvchi bu qatlam doimiy yo'naltirib va qo'llab-quvvatlab turishni talab etadi... Bu esa, davlat tomonidan yoshlarning mamlakat manfaatlarini yo'lida erkin ijtimoiylashuvi va o'zini samarali namoyon etishi uchun maqbul sharoit va imkoniyat yaratish hamda yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choratadbirlar tizimi yoshlarga oid davlat siyosatini anglatadi. Shu bois, mamlakatimizda eng katta e'tibor mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor,shijoatli yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, bu vazifa O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son, 2017-yil 5-iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llabquvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-son, 2018-yil 25-yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-son farmonlari, shuningdek, ko'plab qaror va yoshlarga oid boshqa qonun hujjatlarida belgilangan. Ayniqsa, bu borada "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi

O‘zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashning huquqiy mexanizmlarini yaratish sohasidagi yangilik bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ma‘lumki, mazkur qonun 4 bob, 33 moddadan iborat bo‘lib, davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish, ularning intellektual, ijodiy va boshqa salohiyatlarini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutgan. Unda belgilangan normalar yoshlar huquq va erkinliklarini ta‘minlangan. Shuningdek, ushbu qonunda yoshlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari, iqtidorli va iste‘dodli yoshlarni, yoshlar tadbirkorligini davlat tomonidan qo‘llabquvvatlash, yoshlar ijtimoiy xizmatiga oid normalar o‘z aksini topgan.

Yoshlar tarbiyasiga milliy-ma‘naviy-axloqiy mezonlarni kiritish ko‘p qirrali yondashuvni talab qiladi. O‘zbekistonda turli strategiyalar, jumladan, o‘quv dasturlarini qayta ko‘rib chiqish, o‘qituvchilarni tayyorlash dasturlari va milliy an‘ana va qadriyatlarga bag‘ishlangan darsdan tashqari tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, madaniy muassasalar bilan hamkorlik va jamoatchilikni jalb qilish tashabbuslari ushbu tamoyillarni mustahkamlashda muhim ro‘l o‘ynadi. Milliy-ma‘naviy-axloqiy mezon va me‘yorlar O‘zbekistonda yoshlarning ta‘lim-tarbiyasi uchun asos bo‘lib, shaxsiy xulq-atvor, ijtimoiy birdamlik va milliy o‘ziga xoslik uchun kompas bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekiston ushbu qadriyatlarni ta‘lim o‘quv dasturlari va ijtimoiy muassasalarga singdirish orqali o‘z jamoalari va millatiga mazmunli hissa qo‘shish uchun jihozlangan ma‘naviy jihatdan to‘g‘ri va ijtimoiy mas‘uliyatli fuqarolarni tarbiyalaydi.

Bugungi globallashtan zamonda yurtimizdagi barcha ota – onalar ham yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdek sharafli bir vazifani sidqidildan uddalay olayaptilarmi? Farzandi tarbiyasini maktab, mahalla, kollej, oliy o‘quv yurti yoki jamiyat zimmasiga tashlab qo‘yganlar ozmunchami oramizda? Yoki bo‘lmasa o‘g‘li – qizi taqdiri bilan qiziqmay, peshonasida borini ko‘radi, deb hayotdan nolib yuradiganlar yo‘qmi oramizda? Tarbiya “yo hayot, yo mamot”ligini anglamayotganlar-chi? Inson hech bir zamonda jinoyatchi bo‘lib tug‘ilmaydi yoki jinoyatchi bo‘lib qolmaydi. Avval jinoyatga undovchi omillar, turtkilar paydo bo‘la boshlaydi. Yurish-turish, xatti-harakat, gap-so‘zda o‘zgarishlar yuz beradi.

Nahotki, ana shunday kezlarda ota-ona hech narsani sezmasa, payqamasa? Mana shu “sezmaslik”, “payqamaslik”, birinchi Prezidentimiz iborasi bilan aytganda, ichimizdagi xavfdir. U tashqi xavfdan ko‘ra xatarliroqdir. Chunki odam dushmani nima qilishini oldindan sezib, unga qarshi himoya vositalari bilan qurollanib turadi. Ichki xavfning esa qachon va qaysi tomondan kelishi va natijada nimalar yuz berishini bilish amrimahol. Eng achinarlisi shuki, ichki xavf hamisha tashqi xavfning qurboni bo‘lib qolaveradi. Uning yo‘rig‘iga yuradi, topshirig‘ini bajaradi, buning domiga tushib qolgan yoshlar esa, o‘z ota-onasi va yurtiga xiyonat qiladi.

Farzandi tarbiyasi bilan shug‘ullanmagan ota-ona uni ko‘chaga berib qo‘yadi. Shuning uchun ham tarbiya oiladan boshlanishini sira ham unitmasligimiz kerak. Yoshlar siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri – mustaqillik yillarida yaratilgan milliy davlatchilik asoslarini mustahkamlash va bardavomligini ta‘minlashda faol ishtirok etadigan avlodni voyaga yetkazishdir.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar tarbiyasiga milliy-ma'naviy va axloqiy mezonlarni kiritish O'zbekistonning madaniy merosini asrab-avaylash va barkamol shaxslar kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Oldinga qarab, jamiyatning rivojlanayotgan ehtiyojlariga moslashish uchun ta'lim siyosati va amaliyotini takomillashtirishni davom ettirish zarur. Asosiy qadriyatlarga sodiq qolgan holda innovatsiyalarni qabul qilish O'zbekiston yoshlarining har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarning porloq kelajagini yaratishga qaratilgan keng ko'lamli siyosatidan, yaratilayotgan keng imkoniyatlardan, samarali islohotlardan foydalangan holda yurtimiz yoshlari barkamol avlod sifatida, har bir o'g'il-qiz avvalo, chet tilini mukammal bilishi, kompyuter sohalarini chuqur o'rganishlari, internetdan foydalana olishi, milliy va diniy qadriyatlarga amal qilishlari, ilmiy izlanishlar olib borishlari, fidoyi Yurt farzandi bo'lishlari lozim. Bunday yoshlar yurtimiz tinchligini, osoyishtaligini ta'minlay oladigan insonlar bo'lib, istiqbolni belgilashadi. Vatanimizning buyuk kelajagini qurish, oldimizda turgan katta-katta muammolarni yechish, mustaqilligimizni himoya qilish, hayotda milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unligi tamoyiliga amal qilib yashashdek muhim vazifalarni yoshlarimiz o'zining muqaddas burchi deb bilayotgani, ayniqsa, e'tiborga sazovordir. Barkamol yoshlarni tarbiyalashdek porloq niyatimiz uchun bizda ma'naviy asos bor. Mana shu ma'naviy meroslardan unumli foydalangan holda, o'zbek yoshlari har qanday sohada yurtimizni dunyo tan oladigan Yurt sifatida himoya qilishlariga hamda har doim "O'zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo'lmasligi"ga ishonamiz.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqidan. 24.06.2019 yil.
2. Mirziyoyev Sh.M. Xavfsizlik kengashi majlisidagi "Qurolli kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir".
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi "Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va professor-o'qituvchilari malakasini uzluksiz oshirish tizimini joriy etish to'g'risida"gi PF-5789-son qarori.
4. Adashova M.M. Abu Mansur Moturidiy falsafiy merosida shaxs ma'naviyatini yuksaltirish masalalari // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2022.

ВЛИЯНИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА НА ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА

Райимова М.Р., магистрант ТГПУ

Аннотация. В статье рассмотрена проблема кибербуллинга в странах СНГ, включая Узбекистан, а также анализируются реальные случаи онлайн-травли и применяемые к ним законодательные меры. Приводятся статистические данные о распространенности кибербуллинга среди подростков, обсуждаются его формы и последствия. Особое внимание уделяется ситуации в Узбекистане, где, несмотря на отсутствие отдельного закона о кибербуллинге,

применяются статьи Уголовного кодекса о клевете и оскорблении. Также рассматриваются меры профилактики и правоприменительная практика в России и других странах СНГ. В заключение делается вывод о необходимости комплексного подхода к решению проблемы, включая правовое регулирование, образовательные инициативы и повышение цифровой грамотности среди молодежи.

Ключевые слова: кибербуллинг, онлайн-травля, интернет-агрессия, подростки, страны СНГ, Узбекистан, Россия, законодательство, клевета, оскорбление, цифровая безопасность, профилактика, правоприменительная практика.

Кибербуллинг, или травля в интернете, представляет собой серьезную угрозу для психического и эмоционального здоровья подростков. В условиях стремительного развития цифровых технологий и повсеместного распространения интернета эта проблема приобретает особую актуальность. В Узбекистане и России проведены исследования, направленные на изучение влияния кибербуллинга на личность подростка, результаты которых позволяют глубже понять масштабы и последствия этого явления.

Масштаб проблемы в Узбекистане

Согласно данным на январь 2024 года, из 35,4 млн населения Узбекистана 29,52 млн активно пользуются интернетом. Высокий уровень цифровой активности среди молодежи способствует увеличению случаев кибербуллинга. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый шестой подросток сообщает о том, что подвергался кибербуллингу. Это свидетельствует о значительном распространении проблемы среди молодежи Узбекистана [2].

Ситуация в России

В России проблема кибербуллинга также стоит остро. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что около 70% опрошенных подростков имели опыт становления жертвой кибербуллинга, при этом среди юношей этот показатель составил 71,64%, а среди девушек – 65,61%. Наиболее распространенными формами кибербуллинга являются грубые или оскорбительные комментарии (29,4%), распространение слухов и сплетен (19,8%), а также прямые оскорбления и угрозы (16,7%) [3].

Психологические последствия кибербуллинга

Воздействие кибербуллинга на личность подростка многогранно и может проявляться в различных формах:

- ❖ **Эмоциональные реакции:** чувство стыда, унижения, тревоги и депрессии.
- ❖ **Снижение самооценки:** постоянные атаки могут привести к ощущению собственной никчемности и неуверенности в себе.
- ❖ **Социальная изоляция:** подростки могут избегать общения, испытывать трудности в установлении доверительных отношений.

❖ **Психосоматические симптомы:** нарушения сна, головные боли, проблемы с аппетитом.

В некоторых случаях кибербуллинг может приводить к суицидальным мыслям и действиям. Поэтому важно своевременно выявлять и предотвращать такие ситуации [1].

В Узбекистане, несмотря на отсутствие официально закрепленного термина «кибербуллинг» в законодательстве, существуют статьи, предусматривающие ответственность за действия, связанные с онлайн-травлей. Например, статья 139 Уголовного кодекса РУз «Клевета» и статья 140 «Оскорбление» предусматривают наказания в виде штрафов или ограничения свободы. Кроме того, платформа safeme.uz, созданная Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и ЮНИСЕФ, предоставляет полезные советы и материалы по безопасному поведению в сети, а также рекомендации по защите от кибербуллинга [2]. В России также предпринимаются шаги по борьбе с кибербуллингом. Организуются образовательные программы, направленные на информирование подростков о рисках онлайн-травли и способах защиты. Психологи и педагоги работают над созданием безопасной школьной среды, где каждый ученик чувствует себя защищенным [4].

Рекомендации для подростков и родителей

Для подростков: важно помнить, что при столкновении с кибербуллингом необходимо обратиться за помощью к доверенным взрослым — родителям, учителям или школьным психологам. Не стоит пытаться справиться с проблемой в одиночку. Сохранение доказательств (скриншоты, сообщения) и обращение к администраторам социальных сетей с жалобой на обидчика могут помочь в решении проблемы.

Для родителей: стоит быть внимательными к поведению своих детей, обсуждать с ними их онлайн-опыт и обучать безопасному поведению в интернете. Создание доверительных отношений позволит детям не бояться делиться своими проблемами.

Кибербуллинг – серьезная проблема, требующая комплексного подхода. Совместные усилия родителей, педагогов, законодателей и самих подростков необходимы для создания безопасной цифровой среды, где каждый чувствует себя защищенным и уважаемым.

Литература

1. Unicef, 10 вещей, которые подростки хотят знать о кибербуллинге: unicef.org
2. Борикова А. Кибербуллинг: цифровая тень современного мира: yuz.uz
3. Новикова М.А., Реан А.А., Коновалов И.А. Буллинг в российских школах: опыт диагностики распространенности, половозрастных особенностей и связи со школьным климатом: psy.su
4. Хломов К.Д., Давыдов Д.Г., Бочавер А.А. Кибербуллинг в опыте российских подростков // Психология и право. 2019. – Т. 9. – № 2. – С. 276-295.

O'QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHGA TA'SIR ETUVCHI PEDAGOGIK TA'SIR OMILLARI

**Rasulova Aziza Mirbahramovna,
Alfraganus university v.b. dotsenti, p.f.b.f.d., PhD**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarda vatanparvarlik ko'nikmalarini rivojlantirish, milliy-ma'naviy ruhiyatni o'stirish, Vatan taqdiriga ongli munosabatda bo'lishning ijtimoiy texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Ayni paytda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha ishlarning samarasi ta'lim-tarbiya jarayonida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan, o'sib-kelayotgan yosh-avlodda vatanparvarlik ruhini singdirishga qaratilgan pedagogik-ta'lim jarayoniga tadbiq qilishga qaratilgan samarali ishlarni rivojlantirishning pedagogik ta'sir vositalari orqali yoritilgan.

Tayanch so'zlar: Vatan, vatanparvarlik, demokratiya, qarqqiyopt, islohot, milliy o'zlikni anglash, tashabbuskorlik, barkamollik, ma'naviy-ahloqiy fazilatlar

O'zbekiston Respublikasi ta'lim va fan sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh negizida yosh-avlodni ya'ni vatnaparvar avlod qilib tarbiyalash eng birinchi masala sifatida qaralmoqda. Ma'lumki, "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida yangi avlod kadrlarida diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik, ma'naviy barkamol, ma'naviy-ruhiy va intellektual, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy pozitsiyaga ega, demokratik islohotlarni chuqur anglagan va fuqarolik jamiyatini qurishda, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash kabi ustivor vazifalar etib belgilandi. Natijada o'quvchilarni vatanparlik ruhida tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari kengaytirildi [1]. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslar natijasida "jamiyatda ijtimoiy hayot globallashayotgan dunyoda, har qanday ahborot va xurujlar shiddat bilan o'zgarayotgan bir davrda yoshlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash masalasi muhim o'rin tutadi. Xususan, umumta'lim maktablari o'quvchilarining vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga ta'sir etuvchi omillarning tayyorgarligi bo'yicha o'quv-tarbiya jarayonida amalga oshiriladigan vazifalar mashg'ulotlar, darsdan tashqari vaqtda boshqa fakultetlar, jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlik faoliyatlarini rivojlantirgan holda tashkil etib borish samarali hisoblanadi. Umumta'lim maktablari o'quvchilarining o'rganadigan fanlarning mazmuni o'quvchilarning vatanparvarlik tarbiyasi uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.

O'quvchilarni harbiy vaitanparvarlik ruhida tarbiyalash uning ijtimoiy faoliyatga tayyorlashda ma'naviy-ahloqiy tarbiyalanishi ham muhim o'rin tutadi. Chunki, "jamiyatning ma'naviy kamoloti o'z-o'zicha, sitixiyali amalga oshmaydi. Har bir tuzum, davr muayyan maqsadlar, talab va ehtiyojlar asosida kishilarning ma'naviy kamolotiga ta'sir ko'rsatadi, unga mazmun va muayyan yo'nalish beradi. Shunga asosan inson tarbiyasining biror tizimi, usullari va shakli kelib chiqishi" bilan

ifodalanadi. Respublikamiz olimlaridan R.X.Djuraev, A.Erkaev, N.Qosimovalar tadqiqotalrida yosh-avlodning ma'naviy kamoloati va fuqarolik pozitsiyasiga alohida e'tibor qaratgan bo'lsa, bobokolonimiz Jaloliddin Rumiylarning hazratlari vatanparvarlik tarbiyasi ruhiy tarbiya bilan chambarchas holda rivojlanadi deyishadi. A.Erkaev o'z ilmiy izlanishlarida "e'tiqod dunyoqarashning, u orqali ma'naviyatning o'zagi sifatida voqelikka inson munosabatini, xulq atvorini, faolligini belgilaydi. Vatanparvarlik uchun, ayniqsa vatan taqdiri uchun jon kuydiradigan, uning uchun oddiy ishonchga asoslangan ilm ko'p hollarda kamlik qiladi. Vatanparvarlik va ma'naviy faollik ishonchning ixlos va ishq bilan boyitilishini ta'qozo etadi" deb ifodalagan [2]. N.Qosimova o'z tadqiqotida shaxs ijtimoiylashuvida ibrat va ta'lim-tarbiya masalalariga to'xtalganda ma'rifatparvar bobomiz Maxmudxo'ja Behbudiyning ota-ona va farzand o'rtasidagi o'zaro hurmatli, oilada bola tarbiyasi, ta'lim-tarbiyada ota-ona ibrati rolini alohida keltirib o'tganligi ham o'quvchi vatanparvarligi o'z oila tarbiyasining o'rnini yuqori ekanligi muhim o'rin tutadi.

Yosh avlodning jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan kamol topishi, o'z davrining sharqona odob, umuminsoniy qadriyatlar, demokratik tamoyillar asosida voyaga yetgan yetuk farzandlari, istiqlol ishining davomchilari bo'lib voyaga yetkazish har bir mustaqil taraqqiyot yo'lini tanlagan mamlakatning asosiy ustuvor vazifasidir. Shuningdek, o'quvchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda avvalo, uning individual sifatlariga e'tibor qaratishni nazarda tutadi. Shuning uchun olimlar tomonidan pedagogik amaliyotda shaxsning rivojlanishiga ta'sir etuvchi sifatlarni O.S.Grebenyuk tadqiqotlarida quydagicha ifodalab o'tadi.

Olimlar pedagogika ta'lim oluvchi shaxsining individual yondashuv ostida insonni hayvonot va ijtimoiy olamdan ajratuvchi hamda uning intellektual, motivatsion, emotsional, irodaviy, predmetli-amaliy, o'z-o'zini nazorat qilish va ekzistensial sifatlarining asosiy sohalari bilan belgilanuvchi pedagogik-psixologik betakror xususiyatlari to'g'risida to'xtalib o'tgan [4]. Pedagogik tadqiqotlarda o'quvchi shaxsiga ta'sir etishda individual yondashuvning roli va ahamiyati juda yuqoridir. Ma'lumki, o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini rivojlantirishda uning ijtimoiylashuvi jarayoni sifatida, ahloqiy-tarbiyalanganligi, rivojlanish qonunatlari, ta'lim, shaxs uning muammolarga taalluqli pedagogik vazifa sifatida qaraymiz. Shu sababli ta'limda individual yondashuvning metodologik asosi sifatida individual rivojlantirish sifatlarni shakllantirish, tizimli, faoliyatli va kreativ yondashuvlar nuqtai nazaridan o'rganiladi va mazkur jarayonni pedagog, o'quvchilar individual xususiyatlari o'zini-o'zi rivojlantirishni tashkil etish bo'yicha yaxlit faoliyat sifatida ifodalash imkonini beradi.

O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida kamol topishida tashkilish-tuzilmaviy darajasi – uning individual ta'sir etish sifatlarni rivojlantirish pedagog va o'quvchilarning ta'limni individuallashtirish jarayonidagi faoliyatlari tizimi sifatida ifodalanadi. Olimlar tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalarda individual sifatlarga ta'sir etuvchi omillar shaxsning vatanparvarlik ruhida kamol topishida qanday ifodalinishini ko'rib chiqamiz. Intellektual sohada, o'quvchi tafakkuri, uni rivojlantirish turlari va uslubi, aql sifati, bilish jarayonlari va ko'nikmalar, fikrlash operatsiyalari, shuningdek fan va fan oldi bilim, ko'nikma va malakalar tizimini

tashkil etadi. Kompetensiya shaxs fikrlashining mahsuldor turi sifatida alohida rol o'ynaydi, chunki kompetensiya birinchi bo'lib turli sohalarda bilimlarni ishlatishni, turli nostandart vaziyatlardan kelib chiqqan holda, odatiy, stereotip yechimlarga qarshi chiqish, har xil algoritmlashtirilgan qiyin vazifalarni yechish qobiliyatini nazarda tutadi. Motivatsion soha, insonning butun hayoti davomida shakllanadigan va rivojlanadigan ehtiyojlar, motivlar va maqsadlar majmuini qamrab oladi.

Inson o'zining fuqarolik nuqtai nazarini aniqlash zaruratini anglashi muhim o'rin tutadi, unda fuqarolik faoliyati motivlari shakllangan bo'lishi, maqsad qo'yish va ularga erishish ko'nikmasini rivojlantirish bilan erishiladi.

Emotsional soha tarkibiga emotsiyalar, his-tuyg'ular, o'zini-o'zi baholash, xavotirlanuvchanlik kiradi. Emotsiyalar ehtiyojlarni qondirish yoki qondirmaslik bilan bog'liq va bevosita kechinmalar shaklida namoyon bo'ladi.

Ijobiy emotsiyalar ehtiyojlarni qondirishda, faoliyat maqsadiga muvaffaqiyatli erishishda yuzaga keladi va ularni yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi. Insonning ehtiyojlari va motivlariga aloqador borliq hodisalari ahamiyatini aks ettiruvchi uning barqaror emotsional munosabatlari his-tuyg'ular deb ataladi. Bu munosabat bilan, ko'pgina tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan fuqarolik hissi, vatanparvarlik, fuqarolik mas'uliyat hissi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Emotsional sohaning o'ziga xos xususiyati xavotirlanuvchanlik hisoblanib, u fuqarolik faoliyatida muhim rol o'ynaydi, chunki mazkur faoliyat muvaffaqiyatga erishishga yo'naltirilgan va noaniqlik yoki yaqinlashayotgan xavf vaziyatiga emotsional reaksiya berishi bilan muhim ahamiyatni taqoza etadi.

Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga o'quvchi-yoshlar da individual sifatlari motivatsion va emotsional sohalar bilan bevosita bog'liq, uning rivojlanishi esa o'quvchi-yoshlarda o'ta muhim joy egallaydi. Tashabbuskorlik, maqsadga intiluvchanlik, o'ziga ishonch, qat'iyatlilik kabi irodaviy holatlar insonga bosim o'tkazish, iqtisodiy va siyosiy mansabdor shaxslar, korporatsiyalar, ommaviy axborot vositalari va boshqalarning ta'sirida juda muhim hisoblanadi.

Quyidagi rasmda Vatanni himoyalash bo'yicha tarixiy tajribasi, urush kelib chiqishining sabablari, yoshlarni Vatan himoyasiga tayyorlash vositasi sifatida jismoniy tayyorgarlikning harbiy-amaliy ahamiyatini biladilar.

Quyidagi malakalarning rivojlanishi vujudga keladi: o'quvchi-yoshlar ning vatanparvarlik tarbiyasiga bog'liq bo'lgan barcha nazariy va amaliy mashg'ulotlarni rejalashtirish hamda ularni sifatli darajada o'tkazish; o'quvchilarni harbiy xizmatga tayyorlash orqali vatanparvarlik sifatlarini rivojlantirish; o'quvchilar vatanparvarlik tarbiyasida harbiy-tarixiy bilimlardan foydalanish, ularga xalqiga, Konstitutsiyaga sodiqlik, Vataniga muhabbat, Qurolli kuchlarga, ularning an'alariga hurmatni singdirish va boshqalar. Biz ta'kidlaganimizdek, o'quvchilarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalash nafaqat o'quv, balki darsdan tashqari vaqtda ham amalga oshiriladi: umumta'lim maktablari o'quvchilarining jahon urushi, Qurolli kuchlari faxriylari, baynalminal jangchilar bilan uchrashuvlari, harbiy qismlar va harbiy muzeylarga ekskursiyalar, harbiy mavzudagi kinofilmlarni tamosha qilish va muhokama qilish, harbiy-tarixiy va harbiy-memuar adabiyotlar bo'yicha konferensiyalar, sportning harbiy-amaliy va texnik turlari bo'yicha bellashuvlar,

boshqa tadbirlar. Bunda zaxiradagi jangchilar tarkibidan o‘quvchilar o‘quvchi-o‘qituvchilarning yordamchilari sifatida jalb etiladilar. Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida ko‘rgazmalilik katta rol o‘ynaydi.

2-rasm. Umumta'lim maktablari o'quvchilari Vatan himoyachisi bo'lishning sifatlari

Devoriy gazetalar chiqarish, stendlar, plakatlar, varaqalar tayyorlash fakultetning kundalik faoliyatini aks ettirish, o‘quvchilarning ta’lim va tarbiyasiga oid dolzarb masalalarni yoritish, harbiy xizmatga aloqador bo‘lgan eng ahamiyatli hodisalar to‘g‘risida ma’lumotlar taqdim etishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi
2. Эркаев А. Миллий ғоя ва маънавият. – Т.: Маънавият, 2002. – 52-б.
3. Румий Ж. Маънавий маснавий / Муҳаммад тарж. – Техрон, 2001.
4. Гребенюк О. Общие основы педагогики: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС -ПРЕСС, 2003. – 160 с.

TALABA-YOSHLARDA INTERNET OLAMIGA QARAMLIKNING YUZAGA KELISH OMILLARI

Raximova Saida Durdiyevna, TDAU o‘qituvchisi

Annotatsiya. Globallashuv jarayonida talaba-yoshlarning internetga qaramlikning yuzaga kelish omillari, xususiyatlari, turlarini aniqlash zarurati bilan, shuningdek, talabalar jamiyatning muhim qatlami sifatida iternetga qaramlik bo‘yicha olib borilgan ba’zi tadqiqotlar va xulosalar berilgan.

Kalit soʻzlar: yoshlar, talabalar, axborot xavfsizligi, axborot, globallashev, qaramlik, internet, ehtiyoj.

Hozir dunyoda axborot xavfsizligi-individning, jamiyatning va davlatning manfaatlarini taʼminlashning shartlaridan biri boʻlib bormoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari misli koʻrilmagan darajada kuchayib borayotgan hozirgi paytda juda koʻp muammolar paydo boʻlmoqda va bu jaho afkor ommasini tashvishga solmoqda. Axborot oqimining odamlarga taʼsiri muammosi muhim ahamiyat kasb etmoqda va bu borada axborotning avlodlar yosh bosqichlariga koʻrsatadigan ijobiy yoki salbiy taʼsirini chuqur oʻrganishmasalasi tobora dolzarb boʻlib borayotir. Zamonaviy talabaning ijtimoiy rivojlanishining madaniy va tarixiy holati, toʻyinganligi va intensivligi, koʻp kanalli axborot taʼsiri, turli xil translyasiya qadriyatlari, madaniy va tarixiy tajribani uzatishning axborot-kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi, aloqa va ijtimoiy oʻzaro taʼsir vositalarining rivojlanishi bilan ajralib turadi, ham boy imkoniyatlarni yaratadi taʼlimni tashkil etishda va shu bilan birga talabalarining psixologik salomatligiga tahdid soladi.

XXI asr axborot asri. Olimlar bu taʼrifni ancha avval, yaʼni hali asr boshlanmasdan oldin keltirib oʻtishgan. Asr boshlanishi bilan insoniyat dunyoni dahshatli urushlar, qon toʻkishlar bilan qoʻlga kiritish bosqichidan odamlar ongini, dunyoqarashini axborot hurujlari orqali egallash davriga kirib keldi. Bu esa, jahon ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining hozirgi bosqichi axborot sohasi rolining oshib borishi bilan xarakterlanishini koʻrsatmoqda. Axborot jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, mudofaa, shaxsiy, mulkiy, maʼrifiy va boshqa sohalarini tobora qamrab olmoqda.

Jamiyatga yot, begona gʻoyalar birdaniga kira olmaydi. Ular, avvalo, millat azaldan ishonib kelgan meros, qadriyatlarga ishonch, umidni soʻndirishga urinadilar. Buning uchun milliy qadriyatlar yomonlanib, obroʻsizlantiriladi.

Natijada, mafkuraviy immunitetni yemirishning birinchi bosqichi amalga oshadi – millat ajdodlari, oʻzi ishonib kelgan gʻoyalar, qadriyatlar befarq munosabatda boʻla boshlaydi. Azaliy qadriyatlarga amal qilinmay qoʻyiladi, odamlar bundaylarga nisbatan loqayd munosabat shakllanadi, zamonaviylik niqobini kiyib olgan bunday kimsalar hatto maʼqullanadi ham. Qadrsizlangan gʻoyalar esa, ahamiyatsiz narsalarga aylanib qoladi va natijada maʼnaviy begonalashuv avj oladi.

Mafkuraviy gʻanimlar gʻoyaviy boʻshliqni shu uslubda yaratib, ochib oladilar. “Mayli yoshlar oʻz davrining talablari bilan uygʻun boʻlsin. Lekin ayni paytda oʻzligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulugʻ zotlarning avlodimiz, degan daʼvat ularning qalbida doimo aks-sado berib, oʻzligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimani xisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan”, – deydi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev.

XXI asrni internetsiz tasavvur qilib boʻlmaydi. Bugun internet xizmati davlatlarning strategik vazifalarini bajarishda faol ishtirok etmoqda. Yovuz kuchlar esa, bundan salbiy axborotlarni tarqatishda foydalanishmoqda. Natijada, yurtimizda yoshlar orasida turli salbiy hodisalar va holatlarga duch kelish hollari koʻpaymoqda. Masalan, gʻarb turmush tarzini yoqlab, oʻzbek mentalitetiga zid qarashlarni yoshlar orasida targʻib qilish kuzatilmoqda. Yaʼni, maʼnaviy yoʻnalishda turli tekshirilmagan

axborotlarni qabul qilib, ularni anglamasdan tarqatish holatlari sodir bo'lmoqda. Bugungi yoshlarning aksariyati asosiy axborot manbai sifatida internetga murojaat qilmoqda. Internetda esa, turli axborot vositalari ham tinmay foydalanilmoqda.

Quyidagilarni misol tariqasida ko'rsatishimiz mumkin: axborot massivlarini yo'q qilish, buzish va o'zgartirish; himoyalash tizimlarini aylanib o'tish; qonuniy axborotga ega bo'lish imkoniyatlarini cheklash; kompyuter tizimlariga zarar yetkazuvchi vositalarni tarqatish, jumladan, kompyuter viruslari, mantiqiy bombalar, tezkor dasturlarni ishdan chiqaruvchi vositalar; axborot ayirboshlashni yo'q qilish vositalari; turli xatoliklar orqali firibgarlik yo'li bilan noqonuniy boylik orttirish; kiber jinoyatlar va turli fitnalarni targ'ib qilish; turli bo'xtonlar va va uydirmalar tarqatish; yolg'on axborot tarqatish; ijtimoiy ongni manipulyatsiya qilish (boshqarish); milliy-ma'naviy qadriyatlarni kamsitish, xalqning tarixiy xotirasini taziyiq yo'li bilan o'zgartirish; kiberterrorizm. Talabalarda namoyon bo'layotgan internetga bo'lgan qaramlikning psixologik tomonini o'rganilish, hozirgi davrining eng dolzarb muammolaridan biridir. Virtual qaramlik, kompyuter yoki smartfon orqali o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi uzluksiz aloqani ta'minlaydigan bir qator kommunikatsiya vositalarini o'z ichiga oladi. Bu tarzda o'qish usullari va o'qitish texnologiyalari o'zining o'ziga xos psixologik ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Internetga qaramlik jamiyatda keng tarqalgan holat bo'lsa-da, bu hodisani tasvirlash uchun hali standart termin yo'q, chunki ko'plab olimlar internetga qaramlikning alohida turi sifatida aniqlashning qonuniyligini shubha ostiga olishadi. *Internetga qaramlik kengroq muammo* – "texnologik qaramlik"ning bir qismi hisoblanadi. Bu internetdan foydalanishni kundalik hayot bilan muvozanatda ushlab yoki nazorat qilish qobiliyatining yo'qligi bilan bog'liq. Shu munosabat bilan xorijiy va mahalliy adabiyotlarda internetning foydalanuvchilar ongiga va xulq-atvoriga ta'siri bo'yicha munozaralar to'xtamayapti. Inson va internet tarmog'i o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganish eng faol tarzda o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab amalga oshirilgan. Internetga qaramlik fenomenini birinchi bo'lib amerikalik olimlar, klinik psixolog Kimberli Yang va psixiatr Ayvin Goldberg tadqiq qilgan. Endilikda, 1996-yilda Torontoda bo'lib o'tgan Amerika Psixologik Assotsiatsiyasi konferensiyasida doktor Kimberli Yang internetga qaramlik muammosi bo'yicha o'zining birinchi ma'ruzasini taqdim etgan. Yang internetdan foydalanishga qaram bo'lib qolgan 600 dan ortiq inson holatini o'rganib chiqqan. Internetga qaramlik bo'yicha olib borilgan ba'zi tadqiqotlar tufayli, ushbu qaramlikka ega odamlar boshqa foydalanuvchilarga qaraganda chat yoki ikki tomonlama aloqa qilish imkonini beruvchi xizmat orqali muloqot qilish ehtimoli ko'proq ekanligi ko'rsatildi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, internetning o'zi, ehtimol, o'ziga qaram emas deb taxmin qilish mumkin. Qaramlik uning foydalanuvchilari uchun mavjud bo'lgan internet-illovalar tufayli yuzaga keladi.

Internetga qaramlikning eng "mubtalo xavfi" o'smirlar va yolg'iz odamlardir. Kim internetga qaram va kim qaram emasligini bilish muhimdir. Biroq, bu uyqusizlik, odam internetga ulanmagan paytlarda tashvishli holatga tushishi, oila yoki hamkasblardan begonalashishi, depressiya kabi ba'zi belgilar bilan aniqlanishi mumkin. Turli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, haftasiga 5 soatdan 25 soatgacha bo'lgan vaqtni internetda o'tkazish, internetni suiiste'mol qilish deb hisoblanadi,

ammo yuqorida aytib o‘tilganidek bunday payitda biz nima qilishimiz kerakligi haqidagi fikrlar mavjud emas. Internetga qaram bo‘lgan talabalarning shaxsiy xususiyatlari tizimidagi etakchi ko‘rsatkichlar shaxsiy o‘shish, hayotdagi maqsadlar va muvozanatga ta’sir qiladi, internetga qaramlikning yagona shkalasi, o‘rganilgan shaxsiy xususiyatlarning hech biri bilan bog‘liq bo‘lmadi va faqat vaqtni nazorat qilish shkalasiga bog‘liq bo‘ladi. Shunday qilib, psixologik tomonidan yondoshadigan bo‘lsak, internetdan haddan tashqari ko‘p foydalanish talabaning yoki har qanday shaxsning shaxs sifatida tarkib topishining barcha sohalariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, bu esa olimlardan barcha darajadagi internetga qaramlikni o‘rganishga kompleks yondashuvni talab qiladi, shuningdek, agar biz yoshlarimizning ongi va ruhiyatini zararli mafkuralardan qat’iyat bilan himoya qilsak, har qanday g‘arazgo‘y kuchlar yurt taraqqiyoti va uning porloq kelajagiga rahna sola olmaydi

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston, 2016.
2. Денисов А.А. Психология интернет-зависимости // Развитие личности. – М., 2014. – № 1. – С. 190-202.
3. Гуржий Д.А. Влияние СМИ на формирование общественного мнения // Молодой ученый. – Ч., 2015. – № 12 (92). – С. 991-993.
4. Янг К.С. Диагноз – интернет-зависимость // Мир Интернет. – М., 2000. – № 2. – С. 24-29.
5. Короленко Ц.П. Интернет-зависимость в русскоязычном секторе интернета // Сибирский научный медицинский журнал. – Н., 2004. – № 3. – С. 44-55.
6. Madraximova Sh.A. Talabalarda namoyon bo‘ladigan virtual qaramlikning nazariy asoslari // Sustainability of education socio-economic science theory: International scientific online conference. 7th October 2022. Finland, Helsinki. – P. 334-337.
7. Hakimova N.B. Internetga qaramlik muammosini o‘rganish // Zamonaviy psixologiya, pedagogikada fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi: muammo va yechimlar: Conference, 2023 may. – T.: TMA, 2023. – B. 859-864. Vol. 4.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL IMPORTANCE OF THE CONCEPTUAL COMPONENTS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FRAMEWORK IN CORPORATE GOVERNANCE

**Rakhmatullayeva Nodira Bakhodirovna, independent researcher
at the Kari Niyazi Scientific research institute of pedagogical sciences**

Abstract. The article reflects on approaches to corporate governance. Also, the organizational and economic mechanism of corporate governance is considered a conceptual model of theoretical-methodological significance, the elements of which are mentioned.

Key words: corporate governance, mechanism, management, innovation method, international standards, modern requirements, competitive.

Over the past two years of large-scale reforms in our country, the tasks set out in the Action Strategy have been consistently implemented. In particular, in the field of higher education, large-scale and significant changes have been achieved in order to create a system that meets the priority areas of socio-economic development and the requirements of international standards. The proactive participation of higher education institutions in systematic activities in this direction is required.

The priority goal is to radically improve the quality of education in higher education institutions and ensure their active participation in the large-scale reforms being implemented in the country. In the process of socio-economic reforms being implemented in our country, the development of production, ensuring the economic stability of organizations and enterprises largely depend on the quality of training leaders and specialists who meet the requirements of the times.

Today, in the era of modern reforms in the education system being implemented in our country, socio-economic development, and the deepening of the market economy, a number of new requirements have emerged in accordance with the National Personnel Training Program. The most important of them are: socio-psychological diagnostics; analysis and regulation of interpersonal relationships, leadership relationships in groups; management of the educational process and social conflicts and stress; provision of the education system with modern information technologies; analysis of needs for pedagogical staff; professional and socio-psychological adaptation of pedagogical staff and their retraining and advanced training; improvement of the management system of general secondary education institutions; a new approach to the management process of the education system; issues of labor and legal relations in educational institutions. This promotes not only the problems of management in the education system, but also the improvement of management by school leaders and the implementation of its methods in practice, as well as the formation of the abilities of leaders at various levels to foresee problems in their management activities and positively solve them.

The reforms in the education system being implemented in our country require changing and improving the mechanisms of management of the education system, that is, abandoning administrative command methods of management and forming a management system based on democratic principles, in line with socio-economic, modern requirements. This is one of the most basic requirements of today, which determines the tasks of identifying, adapting to new conditions and implementing in practice the directions of improving the management activities of various levels of the management system, not only in the context of management problems, but also in the context of organizing and shaping the management activities of entities. Based on this, the reforms being carried out in the direction of developing the education system require the use of the most effective, innovative methods of management based on scientific and technical achievements in the organization and management of the educational process in all educational institutions, knowledge, skills and

qualifications in the field of management, new personal and professional qualities. As is known from management practice, management is a complex process that requires the manager not only to have higher education, but also to have sufficient professional training, knowledge, skills and qualifications in the field of management, as well as certain experience. One of the most basic and important functions of leaders in the management of educational institutions is decision-making, the quality of which has an impact on the potential of the educational institution, the effectiveness of the educational process, and the activities of the educational institution, along with the staff.

The basis of the management process is the scientific organization and improvement of the educational process, which is the main task of any educational institution, and is formed by the systems of the managed object and the managing subject. This system is formed by the relationship between teachers, pedagogical staff and students (object) and managers, managerial staff (subject), that is, the mutual relations of team members. Management responsibility is the decision taken by the educational institution to achieve the goals set, to organize the educational process in accordance with modern requirements, on a scientific basis, to coordinate the activities of pedagogical staff and to achieve results that serve the common good, to implement them, to feel responsible for their actions and activities. The relevance of management culture is determined by the emergence of socio-political situations in the management system and its compliance with social needs.

In this context, achieving effective development of corporate governance requires a deep understanding and comprehension of its true essence, as well as the study of scientific and theoretical approaches that allowed it to be formed as a scientific field. The formation of scientific and theoretical approaches to corporate governance occurred along with the development of corporations. Several approaches to the theory of corporate governance are distinguished: on the one hand, the theory of corporate governance develops along with the evolution of economic theories, and on the other hand, the evolution of corporate governance theories is equated with the development of concepts for solving problems that arise between the main participants in corporate relations, that is, shareholders and managers. Management decision - in the process of management, strategic, tactical, general, traditional, operational and other various decisions are made on various issues, having different degrees of essence and content. They are aimed at solving various issues and problematic situations, and their development is a creative process in the activities of managers. He also explained the close relationship between corporate governance and management as early as 1984: "If management is how to "do business", then "corporate governance" is how to ensure that business is done properly. Corporate governance and management are the same for all companies." Based on the opinion of Peter Drucker, a famous representative of strategic management, regarding the prospects of corporate governance: "The 19th century is the century of entrepreneurship, the 20th century is the century of management, and the 21st century is the century of corporate governance", every teacher should deeply understand the need to educate students. Because: an educated generation is a guarantee of a great

future, an enterprising people are a prosperous life, and friendly cooperation is a guarantee of development, which should be the criterion of activity for all education and training officials.

The organizational-economic mechanism of corporate management is considered a conceptual model of theoretical and methodological importance, which includes the following elements:

1. Elements of the organizational mechanism of corporate management: management structure (indicates which management entities (i.e. corporate management bodies) participate in corporate management and how they interact and influence); organizational actions and factors (indicates what organizational actions and factors should be implemented by each management entity in the effective organization of corporate management and effective decision-making).

2. Elements of the economic mechanism of corporate management: economic methods (shows what economic methods management subjects can use to ensure the effective operation of the corporation); economic levers (shows what economic levers management entities can use to influence the effective operation of the corporation); forms of economic influence (indicates what types of documents economic influence can be exercised by management entities); information supply (indicates what information is required by management entities for using the methods, levers and forms of economic influence on the effective activity of the corporation); economic efficiency evaluation criteria (indicates the economic efficiency of the corporation based on which criteria can be evaluated and determined).

3. Organizational and economic goals of the corporate governance mechanism: organizational goals (goals intended to be achieved in the organization and implementation of good corporate governance in the corporation); economic goals (goals intended to be achieved in ensuring sustainable economic growth and effective functioning of the corporation).

The following features determine the scientific novelty and practical significance of the developed organizational economic mechanism of corporate governance: ensuring the interconnection and interdependence of the elements of organizational and economic mechanisms of corporate governance in a single complex; systematization of organizational measures and factors of management and economic methods, levers and forms of influence on management in a single complex and ensuring the openness of this system; determination of economic efficiency criteria (increase in production volumes, increase in profit (income), volume and payment of dividends, increase in investments, decrease in costs, achievement of share value) as a result of the implementation of organizational and economic mechanisms of corporate governance; ensuring the interaction of organizational and economic mechanisms of corporate governance with the goals and final result of the corporation (effective conduct and improvement of the corporation's activities).

When considering the organizational and economic mechanism of corporate governance as a management system, this category should be understood not only as methods, levers and forms of managing the corporation (i.e., the economic mechanism of management), but also as a management apparatus (i.e., the

organizational mechanism of management). In addition, people performing management functions and organizational factors are included here. This means that the successful solution of production and economic tasks in the corporation at various levels requires the use of various methods and levers of management by corporate governance bodies in order to coordinate the activities of the corporation requires application. If the organizational mechanism of corporate governance is aimed at coordinating the activities of shareholders, management and supervisory bodies and other stakeholders in the process of the corporation's activities, the economic mechanism of corporate governance aims to achieve economic efficiency of the enterprise by increasing production volumes, maximizing profits, and attracting investment. Thus, the organizational and economic mechanism of corporate governance, proposed as a conceptual model of theoretical and methodological significance, in our opinion, allows creating sufficient conditions for the corporation to carry out effective and competitive economic activities, identify weak links in the corporate governance process and optimize it to the maximum, as well as improve the economic indicators of the corporation. In conclusion, the above examples are an important contribution to the implementation of the most important tasks set for the further improvement and comprehensive development of the higher education system in the future, that is, to radically revise the meaning and content of personnel training, and create the necessary conditions for training highly qualified specialists at the level of international standards.

References

1. Zaynutdinov Sh.N., Rahimova D.N. Fundamentals of corporate governance. – T.: Academy, 2007. – 48 p.
2. Suyunov D.Kh. Mechanism of corporate governance: problems and solutions. Monograph. – T.: Academy, 2006. – 116 p.
3. Afanaseva D., Gulius N. Issledovaniya transformatsii korporativnoy kultury universiteta (Opyt natsionalnogo issledovatel'skogo Tomskogo gosudarstvennogo universiteta). – T., 2016. – No. 101 (1).
4. Bulatova Z.A., Gaynullin I.A., Abulkhanova G.A. Corporate culture in the sphere of education // Contemporary science and education. – 2016. – No. 3.

JISMONIY TARBIYA YO'NALISHIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARGA INSON ANATOMIYASINI O'RGATISHNING XUSUSIYATLARI

**Raxmonova Dilovar Ostanaqulovna, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi**

*Har bir inson, har bir ota-onaning orzusi
va niyati jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashdir.
Bunga esa jismoniy tarbiya va sportsiz erishib bo'lmaydi.
Shavkat Mirziyoyev*

Jismoniy madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining uzviy qismidir. Inson organizmi ajralmas tizim bo'lib, unda barcha organlar o'zaro bir-biri bilan chambarchas bog'langan va murakkab ta'sirda bo'ladi. Jismoniy tarbiya va inson anatomiyasining ikkala sohasi ham inson tanasini o'rganish va uning faoliyati bilan bog'liq yondashuvga ega, bu umumiylik insoniyat tarixi davomida namoyon bo'lgan. Jismoniy tarbiya mutaxassislari uchun inson tanasining anatomik tuzilmalarini bilish va inson anatomiyasi bo'yicha bilimlarning ahamiyatini baholash muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari uchun inson anatomiyasini o'qitish tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari va universitetlarning biologiya fakultetlari talabalariga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarga ega. "Jismoniy tarbiya" yo'nalishida tahsil olayotgan bakalavrlar uchun anatomiya bo'yicha bilimlar alohida ahamiyatga ega. Jismoniy tarbiya va sport mutaxassisi kasbiy faoliyatining o'ziga xosligi inson tanasining morfofunktsional xususiyatlarini chuqur tushunishni talab qiladi, shuning uchun jismoniy madaniyat bakalavriatlarini tayyorlash bo'yicha o'quv dasturida pedagogik komponentni kuchaytirish, bitiruvchilarning anatomik, fiziologik va sog'lig'ini saqlash kompetentsiyalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, ushbu fan bo'yicha ishlarning mazmunini kengaytirish va takomillashtirish, talabalarining qiziqishi va ishtirokini rag'batlantirish, tadqiqot va bilimlarni saqlashni rag'batlantirish zarurati tug'iladi.

Anatomiya fanining jismoniy tarbiya kursi uchun dolzarbligini aniqlashda inson tanasi haqidagi bilimlarning mutaxassislar uchun ahamiyatini tahlil qilish va yaratilgan maqsadlar bo'yicha adabiyotlarni o'rganishni talab qiladi. Bu fanlarni o'rganish inson organizmida muntazam jismoniy faoliyatga moslashish jarayonida sodir bo'ladigan somato-fiziologik o'zgarishlarni tushunish va ilmiy asoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Anatomiya bilimi professional jismoniy tarbiya uchun asosdir. Anatomiyani o'rganish sportchiga inson tanasining turli qismlarining tuzilishi va funksiyalarini tushunishga va sog'lom va sog'lom tanaga erishishga yordam beradi. Inson tanasining tizimlari: skelet tizimi, mushak tizimi, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish tizimi, ovqat hazm qilish tizimi, ayirish tizimi, reproduktiv tizim, asab tizimi, endokrin va hissiy tizimlar. Jismoniy tarbiya asosiy ta'lim o'quv dasturining o'quv amaliyoti komponenti bo'lib, u tananing elementlari bilan ishlaydi, masalan: sport, gimnastika, raqs, kurash va hakoza.

Insoniyatga sog'lik va jismoniy farovonlik bilan bog'liq harakatlar amaliyoti kundalik hayotda tez-tez to'planishi kerakligini ko'rsatish vaqti keldi, chunki o'z a'zolariga ko'proq ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish sog'lomlikka olib keladi. Anatomiyani o'rgatish uchun yangi metodologiyalar, ayniqsa, kontentni tushunishni qo'llab-quvvatlaydigan dasturiy ta'minot, texnologik ilovalar va vositalardan foydalanish mumkin. Shu ma'noda, mobil qurilmalar uchun ilovani ishlab chiqish va inson anatomiyasi bo'yicha o'qitish va o'rganishni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida foydalanish uchun talabalar idrokini baholash samarali. Bunday tizimlar orqali mushak-skelet tizimi, asab tizimi va hissiy tizimlarning anatomik va funksional tuzilishi, mushaklar muammolari ularning turli kontekstlarida va inson harakati anatomiyasini qo'llashda e'tibor beriladi. Muayyan tizimning qanday rivojlanishini tushunish uning ishlash tamoyillarini tushunishga imkon beradi. Shunday qilib,

jismoniy tarbiya va sport sohasida tahsil olayotgan talabalar uchun inson anatomiyasi eng muhim fan hisoblanadi. Tarixiy jihatdan inson anatomiyasi akademik fan sifatida o'qitishning boshlang'ich tamoyili yoshga bog'liq o'zgaruvchanlik, jinsdagi farqlarni hisobga olgan holda, ularning topografiyasini hisobga olgan holda funksiyalar bilan uzviy bog'liq bo'lgan tana qismlari va a'zolar tizimlarini tavsiflashdir. Anatomiya juda ko'p ma'lumotni o'z ichiga oladi va o'qituvchilardan talabalarga mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradigan yangi, jiddiy uslubiy yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi. Bolalar bilan ishlash katta yoshli odamlar bilan ishlashdan juda farq qiladi, anatomiyani bilish individual ehtiyojlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori, 14.08.2018 yildagi PQ-3907-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.

3. Mamatkulov D.A. Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017.

4. Шлыков В.П., Спирина М.П. Индивидуальная оздоровительная программа: алгоритм составления: Учебное пособие. – Е.: Издательство Уральского университета, 2018.

5. Погоньшева И.А., Скоробогатова О.Н. Особенности преподавания анатомии и физиологии человека для студентов, обучающихся по направлению «физическая культура» // Russian Journal of Education and Psychology. 2019.

6. Перова Г.М. Основы теории физической культуры студентов не физкультурного вуза. – М., 2015.

7. Raxmonova D.O. Opportunities for the use of innovative technologies in the organization of independent education in the credit-module system. International journal of recently scientific researcher's theory December 31, 2023. P. 367-370.

8. Raxmonova D.O. Biologiyada ishlatiladigan amaliy innovatsion dasturlar haqida asosiy tushunchalar va ularning imkoniyatlari. Journal of universal science research. 27.12.2023. – P. 625-628.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

**Режаметова Н.И., доктор философии педагогических наук (PhD),
доцент ТГПУ**

Аннотация. В статье рассмотрены творческие аспекты процесса формирования компетенций дошкольников на музыкальных занятиях в дошкольной образовательной организации (ДОО). На основе научного и практического опыта делается вывод о важности преемственности традиций и

новаций в формировании компетентности дошкольников в подготовке к обучению в школе.

Ключевые слова: дошкольник, компетенция, формирование, компетентностный подход, традиции, новации, модернизация.

Модернизация дошкольного музыкального образования в Узбекистане выдвигает ряд целей и задач, требующих инициативных поисков и решений в музыкальной науке и практике, направленных на обновление организации и проведения музыкальных занятий в дошкольных образовательных организациях (ДОО). В этом процессе огромная ответственность возлагается на музыкального руководителя, от инициативности, таланта и трудолюбия которого зависит качественный уровень компетенций дошкольников. Исходя из этого, музыкальный руководитель сам должен обладать высоким уровнем профессиональной компетентности, глубокими знаниями, умениями, навыками и в совершенстве владеть современными информационно-коммуникативными технологиями, уметь находить в электронных ресурсах ценную информацию для организации музыкальных занятий с детьми. «Компетенции в работе с цифровыми технологиями – возможность записывать, хранить, редактировать и повторно передавать информацию из Интернета» [1, с. 17].

Поиск информации, ее анализ и хранение позволяют музыкальному руководителю накопить научно-методическую базу и соответственно включать ее в процесс музыкальных занятий, что способствует развитию компетенций у дошкольников. В соответствии с государственными образовательными стандартами и передовым международным опытом дошкольники должны быть качественно подготовлены к поступлению в школу и потому обладать набором компетенций, полученным на музыкальных занятиях в ДОО.

Прежде всего они должны демонстрировать готовность и способность к следующим видам музыкально-творческой деятельности: изучение элементарной музыкальной грамоты на основе имеющихся знаний о музыкальных звуках, их организации, взаимодействии в формировании музыкальной речи; познание этнокультуры, жанров народной музыки, их функций и особенностей; освоение ритмики в ее разнообразных проявлениях, в вокальной, инструментальной музыке, в хореографии и музыкальном театре; адаптация к коммуницированию в школьной социокультурной среде и к использованию возможностей для проявления индивидуально-личностных творческих качеств; формированию потребностей к творческо-созидательной деятельности, сочинению стихов, музыки, танцев и других видов музыкального искусства; формирование компетенций у дошкольника способствует логически обоснованный и тщательно продуманный компетентностный подход музыкального руководителя к организации музыкальных занятий.

На основе разработанной педагогической модели, содержащей объединяющиеся целевой установкой компонентные блоки комплексных составляющих знаний, умений и навыков, дошкольник должен овладеть

музыкально-творческими компетенциями. «Модель – это профиль личности в контексте непрерывного образования» [2, с. 67].

Процесс формирования компетенций у дошкольников наиболее эффективно протекает в условиях познавательной атмосферы, когда музыкальный руководитель открывает дошкольникам мир музыки, ее духовную красоту и возможности взаимодействия с другими видами искусств. Это прежде всего синтез музыки и поэзии, музыки и хореографии, позволяющий интегрировать музыку с другими видами искусств. Интегральный подход обеспечивает высокое качество компетенций дошкольника, поскольку эффективно способствует развитию креативного мышления, активизирует мыслительные способности и пробуждает интерес к созидательной деятельности. В результате у дошкольника формируется ценностно-смысловое отношение к себе и своей деятельности, рождается чувство самоценности личности, самовыражения и стремления к самопознанию. Благодаря педагогической модели образовательный процесс на музыкальных занятиях выстраивается в логически взаимосвязанный комплекс целевых установок, направленных на развитие компетентности. Интегральный подход к компетентности у дошкольников реализуется следующим образом: в виде регламентированных, обозначенных музыкальным руководителем сюжетно-действенных, мотивационно-коммуникативных, познавательно-рефлексивных возможностей; в виде импровизационных, стихийно возникающих действий на основе интересов дошкольников ко всему новому, познавательно увлекающему, творчески-экспериментальному.

Спектр интересов дошкольников может быть различным, но объединяющим стержнем действий должна быть музыка, как коммуникационная технология общения, в процессе которого рельефно выявляются личностные качества дошкольников. В результате реализации компетентностных подходов к раскрытию творческих способностей у дошкольника обнаруживаются яркие компетентностные ресурсы личности, обеспечивающие возможности эффективного взаимодействия с окружающей действительностью. Проявление личностных качеств дошкольника в его самовыражении, высказывании своего мнения, своего взгляда на мир – это и есть компетентность. Чтобы добиться высокого уровня компетентности у дошкольников, музыкальному руководителю необходимо быть чутким психологом, понимающим интересы, настроения и желания детей, находить ключ к успешным решениям. Для этого музыкальный руководитель должен постоянно работать над собой, развивать свои творческие способности, изучать современные образовательные технологии, обладать компетентностью. «Творческий потенциал специалистов, изменение их профессионального уровня и развитие личности способствуют становлению педагогической компетенции как одной из основных составляющих профессиональной компетентности». [3, с.4]. В данном случае компетенция у дошкольников напрямую зависит от уровня компетенции музыкального руководителя, тем самым образуя взаимосвязанный процесс сотворчества, обучающего и

обучаемого, воспитывающего и воспитываемого. Музыкально-образовательный процесс должен включать себя не только креативные, но и поведенческие аспекты, обеспечивающие коммуникативную функциональность в социокультурной среде. Таким образом, в формировании компетенций у дошкольников должны быть задействованы все составляющие компоненты педагогической модели, обеспечивающие комплексный целостный подход к развитию личности. Модель является в этом процессе основным средоточием образовательных и воспитательных параметров при подготовке детей к школе.

Литераура

1. Абдуллаева Ш.А. Развитие образовательных компетенций у студентов педагогических вузов // *Pedagogika*. – Т., 2023. – № 2. – С. 16-19.

2. Санникова А.И., Безукладников К.Э. Формирование компетенций в процессе профессиональной подготовки работников сферы социально-педагогической деятельности // *Педагогическое образование и наука*. – М., 2011. – № 6. – С. 65-70.

3. Ибраимов Х. Повышение профессиональной компетенции педагогов дошкольного образования // *Pedagogika*. – Т., 2023. – № 1. – С. 3-6.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рузметова Х.А., канд. пед. наук, доцент ТГПУ

Основой модернизации образования является инновационная деятельность. Теоретические основы инновационной деятельности представлены в трудах В.А.Сластенина, В.П.Беспалько, М.В.Кларина, В.И.Загвязинского. В Узбекистане проблема инноваций в образовании исследовалась и разрабатывалась учеными Н.Н.Азизходжаевой, У.К.Толиповым, У.Нишаналиевым, Г.Х.Ибрагимовым. Исходя из положения, что современная школа – это развивающаяся школа, в которой педагогический процесс все время совершенствуется, изменяется, можно наметить характерные тенденции осуществления педагогически целесообразных перемен, а именно: любые крупные преобразования в образовании необходимо заранее подготавливать, создавая в коллективе определенный психологический настрой, способствующий формированию чувства необходимости и безотлагательности перемен; преобразования должны быть основаны на детальном плане и расчете, который обязательно приведет к успеху. «Реформы» не следует проводить, если нет уверенности в успехе; надо всегда помнить, что процесс перемен в школе – это процесс перемен в учителе, в его взглядах, методах, подходах к решению организационных проблем и т.д. Перемены начинаются с личности, а уже потом приобретают общий характер.

В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения,

изменения и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения качественно иной педагогической практики.

Инновационная педагогическая деятельность может осуществляться как в рамках традиционной массовой школы, так и в учреждениях нового вида – гимназиях, лицеях. Ведущей формой инновационной деятельности выступает опытно-экспериментальная работа. Нельзя забывать, что существенной особенностью инновационной педагогической деятельности является также то, что она основывается на личностном подходе и имеет своей целью разработку индивидуальной программы развития личности. Целеобразование осуществляется только с опорой на диагностику личностного развития ребенка.

Учитель, воспитатель всегда были центральными фигурами в образовании. Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если педагоги не будут стремиться совершенствовать свою профессиональную деятельность. Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и новые способы образования вошли в практику, в большой степени зависят от готовности и способности учителей, воспитателей изменять свою деятельность, осваивая новшества и становясь сотворцами новой практики.

Рассмотрение инновационной педагогической деятельности с вышеуказанных позиций требует обращения к вопросу о *готовности учителя* к данному виду деятельности. Характер инновационной деятельности учителя зависит от существующих в конкретном образовательном учреждении условий, но, прежде всего, от уровня его готовности к этой деятельности.

Характеристиками данной готовности, по мнению ряда исследователей, могут быть: потребность в творчестве, осознанный выбор вариантов собственного профессионального поведения; способность и готовность выбирать адекватные средства и методы саморазвития, организации продуктивной деятельности в условиях сотрудничества; умение свободно ориентироваться в системе способов педагогической деятельности.

Под готовностью к инновационной деятельности понимается совокупность качеств учителя, определяющих его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и деятельности всего коллектива школы, а также его способности выявлять актуальные проблемы образования учеников, находить и реализовать эффективные способы их решения.

Направленность учителя на развитие своих профессиональных способностей и на достижение как можно лучших результатов – необходимое условие приобретения инновационной деятельностью смысла ценности и цели, а не средства для реализации каких-то других мотивов.

Любой человек в профессиональной деятельности сможет достигать все более высоких уровней мастерства только изменяясь, только осваивая все новые способы деятельности и решая все более сложные задачи. Работая лишь в режиме репродукции, воспроизведения уже освоенных когда-то способов деятельности, высококлассным профессионалом стать невозможно.

Всякий, кто стремится достичь высот мастерства, должен сознавать, что путь туда лежит через критическое отношение к себе, тому, что достигнуто, и поиски путей и средств развития своей практики. Без осознания участия в инновационной деятельности, как ценности для себя лично, не может быть и высокой готовности к этой деятельности. Готовность к реализации инновационной деятельности может быть сформирована только в контексте целостности ее основных структурных компонентов – мотивационного, креативного, технологического и рефлексивного. Данная проблема требует решения двуединой задачи – формирования у педагога готовности к восприятию нового и развития умений действовать по-новому.

Инновационная деятельность во многом обусловлена неповторимостью личности учителя и ученика, особенностями класса, школы и т.д.

Задача руководителя, учителя в данных условиях состоит в использовании современных психолого-педагогических знаний для разработки собственной траектории образовательной деятельности. Решению этой задачи будет способствовать изменение в подходе педагога к содержанию образования.

На основании идей В.А.Сластенина выдвигаются следующие критерии готовности педагога к инновационной деятельности: осознание необходимости инновационной деятельности; готовность к творчеству; уверенность в том, что принятое к внедрению новшество принесет позитивный результат; согласованность личных целей с инновационной деятельностью; готовность к преодолению творческих неудач; технологическая готовность; позитивная оценка своего предыдущего опыта в свете инновационной деятельности; способность к профессиональной рефлексии.

Педагогическим условием достижения этих критериев является наличие компонентов готовности учителя к инновационной деятельности.

Первый компонент готовности учителя к инновационной деятельности – **наличие** мотива включения в эту деятельность. **Мотив** придает смысл деятельности для человека. В зависимости от содержания мотива инновационная деятельность может иметь **разные смыслы** для разных людей. Участие в инновационной деятельности может восприниматься: как способ получения дополнительного заработка; как способ избегания возможных напряжений в отношениях с руководством и коллегами по работе в случае отказа от участия; как способ достижения признания и уважения со стороны руководства и коллег; как выполнение своего профессионального долга; как способ реализации своего творческого потенциала и саморазвития.

Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности учителя к инновационной деятельности с точки зрения его направленности. Материальный мотив или мотив избегания неудач соответствуют слабой готовности к инновационной деятельности. Высокому уровню готовности к инновационной деятельности соответствует зрелая мотивационная структура, в которой ведущую роль играют ценности самореализации и саморазвития.

Второй компонент рассматриваемой готовности – комплекс знаний о современных требованиях к результатам среднего и вузовского образования,

инновационных моделях и технологиях образования, иначе, о всем том, что определяет потребности и возможности развития существующей педагогической практики. **Чувствительность** учителя к проблемам определяется прежде всего тем, как он понимает цели школьного образования вообще и из них выводит требования к результатам своей работы. Если эти требования не будут соответствовать самым высоким стандартам, то и проблем в результатах своей работы учитель видеть не будет. Точно так же учитель, слабо ориентированный в инновационных моделях образования и инновационных программах и технологиях, не будет видеть и недостатков педагогической системы школы и своей практики, и возможностей их устранения. Но недостаточно только знать о существовании инновационных образовательных моделей, программ, технологий. Чтобы учитель мог хорошо ориентироваться в пространстве возможностей и мог сделать правильный выбор, он должен хорошо **понимать условия** их эффективного применения. Всякое изменение в деятельности должно быть не только актуальным, но и реалистичным, т.е. соответствующим реально существующим в данной школе условиям. Если, например, учитель хочет строить свою работу, реализуя технологию развивающего, проблемного или исследовательского обучения, а в целом педагогический процесс в школе строится по знаниево-ориентированной модели, то он должен отдавать себе отчет в том, что в этих условиях возможно лишь частичное применение инновационной технологии.

Третий компонент готовности учителя к инновационной деятельности – **совокупность** знаний и способов решения задач этой деятельности, которыми владеет учитель, т.е. компетентность в области педагогической инноватики. Учитель, хорошо подготовленный к инновационной деятельности в этом аспекте: владеет комплексом понятий педагогической инноватики; понимает место и роль инновационной деятельности в образовательном учреждении, ее связь с учебно-воспитательной деятельностью; знает основные подходы к развитию педагогических систем школы; умеет изучать опыт учителей-новаторов; умеет критически анализировать педагогические системы, учебные программы, технологии и дидактические средства обучения; умеет разрабатывать и обосновывать инновационные предложения по совершенствованию образовательного процесса; умеет разрабатывать проекты внедрения новшеств; умеет ставить цели экспериментальной работы и планировать ее; умеет работать в рабочих группах внедренческих проектов и проведения экспериментов; умеет анализировать и оценивать систему инновационной деятельности школы; умеет анализировать и оценивать себя как субъекта инновационной деятельности.

Таким образом, высокий уровень готовности учителя к инновационной деятельности зависит от: уровня мотивационной готовности; уровня компетентности в инновационном образовании; уровня компетентности в педагогической инноватике. Рассматриваемая готовность является важнейшим качеством профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства.

Литература

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2004.
2. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.
3. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М., 1987.
4. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – М., 1997.
5. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Т., 2003.
6. Абдуллаева Ш.А., Ахатова Д.А., Собиров Б.Б. и др. Педагогика. Экспресс-маълумотнома. – Т.: Фан, 2004.

ГЛОБАЛЛАШУВ ТАЪСИРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЖОБИЙ НАТИЖАЛАРГА ЭРИШИШ

Рустамов Феруз Равшан угли, O‘zDJTU тадқиқотчиси

Аннотация. XXI асрга хос энг муҳим жиҳати бўлган глобаллашув миллий жамиятлар ҳаётининг муҳим соҳалари – ижтимоий, иқтисодий, экологик ва маданий жараёнларда яққол кўзга ташланмоқда. Мақолада глобаллашув жараёнининг этимологияси, генезиси ва назарий тавсифи ёритилади, шунингдек, глобаллашуви шароитида миллий таълим тизимида ижобий натижаларга эришиш ҳамда салбий таъсирларнинг олдини олишнинг самарали йўллари тўғрисида сўз юритилади.

Таянч сўзлар: жараён, глобаллашув, глобаллашув жараёни, таълим, миллий таълим, глобал таълим, миллий ва глобал таълим интеграцияси.

Аннотация. Одна из важнейших характеристик XXI века – глобализация, ярко проявляется в ключевых сферах жизни национальных обществ: социальных, экономических, экологических и культурных процессах. В статье освещаются этимология, генезис и теоретическое описание процесса глобализации, а также, рассматриваются эффективные способы достижения положительных результатов и предотвращения негативных последствий в национальной системе образования в условиях глобализации.

Ключевые слова: процесс, глобализация, процесс глобализации, образование, национальное образование, глобальное образование, интеграция национального и глобального образования.

Abstract. One of the most important aspects of the 21st century, globalization, is vividly evident in the critical areas of national societies: social, economic, environmental and cultural processes. This article highlights the etymology, genesis, and theoretical description of the globalization process, and also, discusses effective ways to achieve positive outcomes and prevent negative effects in the national education system under globalization conditions.

Key words: process, globalization, globalization process, education, national education, global education, integration of national and global education.

XXI асрга хос энг муҳим хусусият – глобаллашув саналади. Глобаллашув жаҳон мамлакатларининг ўзаро бир-бирларига боғлиқ ҳамда алоқадор экани кўплаб масалалар, чунончи, “халқаро савдо ташкилотларига аъзоликка оид халқаро сиёсат; озиқ-овқат, табиий ресурслар бозорларининг катта қисмини назорат қилувчи трансмилий корпорациялар фаолиятини ташкил қилиш; миграция ҳодисасини юзага келтирувчи иқтисодий ва сиёсий сабабларнинг келиб чиқиши; турли зиддиятлар, тўқнашувчилар ҳамда фалокатларнинг содир этилишига асос бўлувчи жараёнлар”да [2] кўзга ташланади.

Глобаллашув – бутун дунё бўйича иқтисодиёт ҳамда жамиятлар интеграциясининг кучайтирилиши; жаҳон бўйлаб товарлар, маҳсулотлар, ахборотлар, билимлар ва маданий кадриятлар алмашинувининг тобора кўпроқ бир-бирига боғлиқ бўлиб бориши; мустақил мамлакатлар ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларига халқаро аҳамиятга эга даражада турли омиллар орқали кучли таъсир кўрсатилиш жараёни; турли давлатлар ўртасида иқтисодиёт, сиёсат, маъмурий бошқарув, маданият ва бошқа соҳалар бўйича умумжаҳон миқёсида интеграциянинг қарор топишини ифодаловчи жараён; жаҳон мамлакатлари ўртасида барча соҳалардаги интеграцияни, жумладан, иқтисодиёт, сиёсат, маданият ва диний эътиқод йўналишларида гомогенизация (турли миллат, халқларнинг ўзига хос маданий кўринишлари, кадриятларини йўқотиш орқали ягона маданий бирликни қарор топтиришга интилиш)ни юзага келтирувчи глобал (халқаро аҳамиятга эга) жараён [3].

Глобал таълим – табиий, жисмоний, ижтимоий, маданий, иқтисодий, сиёсий характерга эга мураккаб, ўзаро боғлиқ глобал тизимлар ҳамда меросни, уларнинг ижтимоий субъектлар фаолияти, шунингдек, Ер шаридаги ҳаёт барқарорлигига кўрсатадиган таъсири оқибатларини танқидий (ҳар томонлама) таҳлил қилиш ва мавжуд жараён билан ўзаро боғланиш; глобал масштабда таълим, ўқитишга оид тажроибалар ҳамда билимларнинг ўзаро алмашинуви; турли маданият, муайян жамиятга тегишлилик, географик ўрни ҳамда ирқий, ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар субъектларнинг билим олишга, умуминсоний ғояларни қабул қилиш ва тушунишга интилишларини қўллаб-қувватловчи таълим. Глобал таълим талабаларга дунё мамлакатларининг нуфузли ОТМда таълим олиш учун кенг имкониятни яратади. Бироқ, ҳар қандай жараёнда бўлгани каби глобал таълим олиш ҳам ўзида бир қатор афзаллик ва муаммоларни намоён қилади. Улар қуйидагилардир:

1. Глобал таълим олишнинг афзаликлари: билим олиш, турли маданиятлар билан яқинлашиш, тил ўрганиш, таянч ва касбий компетенцияларни ўзлаштириш имкониятининг ортиши (талабалар фикрлаш, қиёслаш, таҳлил қилиш қобилияти, шунингдек, тафаккури ривожланади; дунёқараши кенгайди; ўзлигини, жамиятдаги ўз ўрнини англайди); шахс ва мутахассис сифатида ривожланиш имконияти кенгайди (мустақил ҳаёт кечириш, мустақил фикрлаш, турли мавзуларда шахсий қарашларини эркин ифодалай олиш малакасини ўзлаштиради; турли, ҳатто мураккаб вазиятларда ҳам таҳлилий ёндашув асосида қарорлар қабул қилишга ўрганади); халқаро меҳнат бозоридаги кучли рақобатга бардош бера олиш иммунитетни ортади (хорижий тилларда эркин

мулоқот қила олади; турли маданий муҳитларга осон мослашади; замонавий техника ва инновацион технологияларни эркин, самарали бошқаради); жамиятга ижтимоий, иқтисодий жиҳатдан самарали мослашиш (мавжуд имконияти (билим, малака ва компетенциялари)ни жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий тараққий этишига йўналтиради; ишлаб чиқариш жараёнидаги меҳнат фаолияти туфайли жамиятга фойда келтиради; даромадга эга фуқаро, солиқ тўловчи сифатида жамиятнинг ижтимоий муҳофаза тизимининг ривожланишига ўз ҳиссасини қўшади).

Бир қарашда глобаллашув турли маданиятларнинг ўзаро яқинлашуви, иқтисодий коллаборациянинг фаоллашувини таъминлаши билан ижобий ҳодиса сифатида эътироқ қилинади. Бироқ, глобаллашув жараёни ўзида маълум салбий жиҳатларни ҳам намоён қилади. Улардан энг муҳими миллий маданият, тиллар, кадриятларнинг таназзулидир. Шу сабабли миллий жамиятлар глобаллашув жараёнида ривожланишнинг ўрта оралиғини танлаши муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, глобаллашув таъсирида миллий таълим тизимида ижобий натижаларга эришиш билан бирга салбий таъсирларнинг олдини олиш ўзига хос долзарблик касб этади.

Адабиётлар

1. Асланов Д., Маназаров С. Глобаллашув жараёнининг мазмуни ва кўлами // Academic research in educational sciences. – Т., 2020. – № 3. – Т. 1. – 455-б.
2. Тойнби Арнольд, Хантингтон Сэмюэл. Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации: Сборник / Пер. с англ. П.Черемушкина, Ю.Новикова, Е.Жаркова и др. – М.: ООО “ТД Алгоритм”, 2016. – 231 с.
3. Усманов С.М., Синагатуллин И.М. Некоторые важные задачи отечественного образования в условиях глобализации // Педагогический журнал Башкортостана. – Уфа, 2005. – № 1. – С. 47-56.

BOSHLANGICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ORQALI NOTIQLIKKA O‘RGATISH METODIKASI

Sabirova Shaxista Azadovna, Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi Boshlang‘ich ta’lim kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ona tilini namuna sifatidagi misollar va maxsus mashqlar asosida amaliy, muntazam va izchil o‘rgatish badiiy-uslubiy nutq malakasini rivojlantirishni taqozo etadi. Boshlang‘ich sinf ona tili mashg‘ulotlarining bosh maqsadi o‘quvchilarni ilmiy izlanishga yo‘naltirish, atrofdegilar bilan samarali muloqot qilishga o‘rgatish hamda o‘z fikrlarini aniq va tushunarli shaklda ifodalash qobiliyatini shakllantirishdan iborat.

Kalit so‘zlar: nutq savodxonligi, nutq madaniyati, boshlang'ich sinf, o'quvchi nutqi, metodika, ona tili darslar.

Аннотация: Практическое, регулярное и последовательное обучение родному языку на основе образцовых примеров и специальных упражнений требует развития художественно-стилистических речевых навыков. Основная

цель занятий родным языком в начальной школе – направить учащихся к научным исследованиям, научить их эффективно общаться с другими людьми, сформировать умение ясно и понятно выражать свои мысли.

Ключевые слова: речевая грамотность, культура речи, начальная школа, речь учащихся, методика, уроки родного языка.

Abstract: practical, regular and consistent teaching of the native language based on exemplary examples and special exercises requires the development of artistic and stylistic speech skills. The main goal of native language classes in primary school is to direct students to scientific research, teach them to effectively communicate with other people, and develop the ability to clearly and understandably express their thoughts.

Key words: speech literacy, speech culture, primary school, students' speech, methodology, native language lessons.

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqillikka erishgach, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari, ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim tizimi va mazmunini tubdan isloh qilish dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Shuningdek, bilim olishga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirish, tayanch o‘quv, ilmiy va umummadaniy bilimlarni rivojlantirish hamda ma‘naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish ushbu dasturining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Bizga ma‘lumki boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Bu borada o‘qituvchining o‘rnini hech qanday vosita bosa olmaydi. O‘quvchilarning ravon va burro nutqini shakllantirishda, dunyoni anglatishda o‘qituvchi nutqining ham o‘rni beqiyosdir. Shuning uchun o‘qituvchi o‘z nutqi ustida ham mukammal ishlashi va darslarini tashkil qilishda o‘quvchilarni barkamol hamda har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash uchun puxta bilimli, o‘z fikrini chiroyli, ravon nutq qonuniyatlarini chuqur egallagan holda ifoda qila bilishi lozim. Savod o‘rgatish davridan boshlab o‘quvchilarning bog‘lanishli nutqini o‘stirishga e‘tibor qaratiladi [1, 24-b.]. Nutq madaniyatini shakllantirish masalasi Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida ham markaziy o‘rin tutgan. Xususan, Abu Nasr Forobiy to‘g‘ri so‘zlash, mantiqiy xulosa chiqarish hamda mazmunan boy va estetik jihatdan jozibali nutq egasi bo‘lish zarurati haqida fikr bildirgan. U quyidagicha ta‘kidlaydi: “Ta‘lim jarayonida bilim berish va uni egallash, fikrni aniq ifodalash, bayon qilish hamda savol-javob madaniyatini shakllantirish nuqtai nazaridan eng birlamchi fan – bu til haqidagi ilm bo‘lib, u jismlar, ya‘ni substansiya (mustaqil, o‘z-o‘zidan mavjud) va aksidensiya (tasodifiy namoyon bo‘luvchi hodisalar)ga nom berish qoidalarini o‘rganadi. Ikkinchi bosqichda grammatik ilm turadi: u til birliklarini tizimlashtirish, substansiya va aksidensiyalarning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash hamda natijaviy jihatdan hikmatli fikrlarni shakllantirish va nutqni tuzish qoidalarini o‘rgatadi. Uchinchi ilm esa, mantiq (logika) bo‘lib, u bilimlar asosida to‘g‘ri xulosa chiqarish, fikrlarni tizimli joylashtirish, yangi bilimlarni ochish va haqiqatni noto‘g‘ri ma‘lumotdan ajratish tamoyillariga asoslanadi” [2, 25-b.]. Forobiyning ushbu ilmiy qarashlari hozirgi davr lingvistikasida ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan bo‘lib,

boshlang'ich ta'lim bosqichida nutq madaniyatini rivojlantirish jarayonida nazariy asos sifatida xizmat qiladi. Nutq – insonning fikr va his-tuyg'ularini og'zaki yoki yozma shaklda ifodalash jarayonidir. U til birliklaridan foydalangan holda muloqot qilish, axborot uzatish va fikr almashish vositasi hisoblanadi. Nutq inson tafakkurining mahsuli bo'lib, u individual va ijtimoiy xususiyatlarga ega.

Nutqning asosiy xususiyatlari quydagilardan iborat.

Tizimlilik – nutq til me'yorlari asosida shakllanadi va muayyan grammatik, fonetik, leksik qoidalarga bo'ysunadi.

Kommunikativlik – asosiy vazifasi muloqot qilish, fikr almashish va axborot yetkazishdan iborat.

Ekspressivlik – hissiy-ta'sirchanlik xususiyatiga ega bo'lib, fikrning ifodaviy jihatdan samarali yetkazilishiga xizmat qiladi.

Individuallik – har bir kishining nutq uslubi, so'z boyligi va talaffuziga bog'liq ravishda o'ziga xos shaklda namoyon bo'ladi.

Konstekstlilik – har qanday nutq muayyan mavzu va sharoitga bog'liq holda shakllanadi.

Nutqning quydagi turlari mavjud:

Og'zaki nutq – jonli muloqot jarayonida yuzaga keladigan, intonatsiya va hissiy bo'yoqlarga ega bo'lgan nutq turi. U ikki asosiy shaklda bo'ladi:

Monologik nutq – bir kishining uzluksiz ravishda fikr bildirish shakli.

Dialogik nutq – ikki yoki undan ortiq kishilar o'rtasida fikr almashish jarayoni.

Yozma nutq – fikrni yozuv orqali ifodalash bo'lib, grammatik va stilistik jihatdan aniq va mukammal bo'lishi talab etiladi.

Ichki nutq – insonning o'z ongida amalga oshiradigan, ovozsiz fikrlash jarayoni.

Badiiy nutq – adabiy asarlarda uchraydigan, estetik jihatdan mukammal tuzilgan nutq shakli.

Professor B.Umurqulov ... badiiy nutq adabiy til taraqqiyoti yo'llarini aniqlab berishda muhim ahamiyatga egaligini, badiiy nutq adabiy tilni rivojlantituvchi manbalardan biri bo'lganidek, adabiy normani shakllantirib boruvchi, adabiy til uchun yangi normativ vositalarni tavsiya etuvchi nutq ham ekanligini ta'kidlaydi [3, 6-b].

Ilmiy nutq – mantiqiy izchillik va aniq tushunchalarga asoslangan, ilmiy bayonotlar orqali ifodalangan nutq turi.

Nutq madaniyati – fikrni aniq, ravon, mazmunli va ta'sirchan ifodalash qobiliyatidir. U insonning ma'naviy kamoloti va tafakkur darajasini aks ettiradi. Nutq madaniyatining asosiy mezonlari quyidagilardan iborat: 1) Me'yoriy talaffuz va yozuvga rioya qilish. 2) So'z boyligini to'g'ri tanlash va ishlatish. 3) Aniq va lo'nda ifoda qilish. 4) Grammatik, fonetik va stilistik qoidalarga amal qilish.

Sharq mutafakkirlari o'z ilmiy va adabiy meroslarida nutqning mohiyati, uning to'g'riligi, mazmuniy boyligi hamda inson ma'naviyatidagi o'rni haqida muhim fikrlar bildirganlar. Ularning asarlarida nutq madaniyati, fikrni aniq va ifodali yetkazish qoidalari, mantiqiy asoslar hamda ta'sirchan nutqning ahamiyati haqida chuqur tahlillar uchraydi. Forobiy nutqni inson tafakkurining asosiy ifodasi sifatida talqin qilgan. Uning fikricha, to'g'ri nutq – insonning ilmiy va mantiqiy tafakkurini

shakllantiruvchi muhim omiliekkanligini, Mahmud Zamaxshariy nutqning nafosati va uslubiy to'g'riligiga katta e'tibor qaratgan bo'lsa, Yusuf Xos Hojib esa o'zining mashhur "Qutadg'u bilig" asarida nutqning odob-axloq va siyosatdagi ahamiyatini yoritib bergan, Kaykovus "Qobusnoma" asarida nutq odobi, so'zlashish madaniyati va notiq Sharq mutafakkirlarining fikrlaridan kelib chiqib, nutq faqatgina muloqot vositasi bo'lib qolmay, balki inson tafakkuri, ma'naviyati va ijtimoiy mavqeining ifodasi ekani anglashiladi. Ular nutqning aniq, mantiqiy, mazmunli, fasohatli va odob-axloq qoidalariga mos bo'lishini muhim mezon sifatida ta'kidlaganlar. Ikkisining san'ati haqida qimmatli fikrlar bildirgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish – bu ta'lim jarayonining muhim jihatlaridan biri bo'lib, o'quvchilarning muloqot, fikr bildirish va o'z fikrlarini aniq va to'g'ri ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Nutqni o'stirishning asosiy maqsadi o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish, so'zlashuv ko'nikmalarini mustahkamlash va ularni nutqning barcha jihatlariga oid bilim va ko'nikmalarga ega qilishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishning ahamiyati quydagilarda namoyon bo'ladi: muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish: o'quvchilarning boshqalari bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, ijtimoiy o'zaro aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Fikrni aniq va ravon ifodalash: o'quvchilarga o'z fikrlarini aniq va ravon tarzda ifodalashni o'rgatish, ular nutqning tizimli va izchil bo'lishiga yordam beradi. Nutq madaniyatini shakllantirish: o'quvchilarning so'zlashuv madaniyatini o'stirish, so'z boyligini kengaytirish va nutqni to'g'ri tashkil etishga e'tibor qaratish. Yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish: boshlang'ich sinfda yozma va og'zaki nutqni birgalikda rivojlantirish, o'quvchilarning yozish va gapirish ko'nikmalarini muvozanatli tarzda shakllantiradi. Kreativ fikrlash va ijodiy tafakkur: nutqni o'stirish orqali o'quvchilar ijodiy fikr yuritish, mantiqiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini egallashadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda foydalaniladigan metodlar: maqolalar va hikoyalar aytish: o'quvchilarni maqolalar va hikoyalar aytishga o'rgatish orqali ularning og'zaki nutqini rivojlantirish mumkin.

Bunday mashqlar o'quvchilarning so'zlashuv qobiliyatlarini mustahkamlashga yordam beradi. So'zlashuv mashqlari: nutqni o'stirishda so'zlashuv mashqlari, so'rovnomalar va savol-javoblar tizimi samarali metodlardir. Bu mashqlar o'quvchilarning nutqini aniq va tushunarli qilishga yordam beradi. Drama va roli o'yinlari: boshlang'ich sinfda dramalar va roli o'yinlari o'tkazish, o'quvchilarga turli xarakterlarni nutq orqali ifodalash imkonini yaratadi va ular o'z nutqini samarali va ijodiy ravishda namoyon etishadi.

Kitob o'qish va muhokama qilish: kitoblar o'qib, ularni muhokama qilish orqali o'quvchilar o'z fikrlarini bildirish, so'z boyligini oshirish va nutq madaniyatini o'rganishadi. Yozuv ishlari: yozma ishlar, masalan, esse yozish, qisqacha hikoyalar yozish orqali o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish, ular fikrlarini to'g'ri va aniq ifodalashga yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda o'qituvchining roli: modellashtirish: o'qituvchi o'z nutqi orqali o'quvchilarga to'g'ri va aniq so'zlashni ko'rsatib beradi. Ularning nutq madaniyati va til me'yorlariga rioya qilishi o'quvchilarga namuna bo'ladi.

Motivatsiya: o'qituvchi o'quvchilarni nutqni rivojlantirishga undash, ularga nutqni shakllantirishda qiziqarli va foydali bo'lgan mashqlarni taqdim etish orqali motivatsiya beradi. Tuyg'u va fikrni ifodalashni qo'llab-quvvatlash: o'qituvchi o'quvchilarga o'z fikrlarini va his-tuyg'ularini ifodalashda yordam beradi, bu ularning nutq madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Ta'kidlash kerakki, boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi mashq matnlarining tilini, ular yuzasidan ishlab chiqilgan savoltopshiriqlarni tahlil qilish, ularning o'quvchilar nutqini tadrijiy ravishda o'stirib boorish imkoniyatiga ega emasligini ko'rsatdi [5, 145-b.]. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish – bu nafaqat ta'lim jarayonining ajralmas qismi, balki ularning shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. O'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish, so'zlashuv ko'nikmalarini rivojlantirish va aniq, ravon fikr yuritishlarini ta'minlash uchun turli metod va usullarni qo'llash zarur. O'qituvchining faol ishtiroki, o'quvchilarga to'g'ri yo'l ko'rsatish va motivatsiya berish orqali bu jarayon samarali amalga oshirilishi mumkin [4, 28-b.]

Adabiyotlar

1. Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida. Toshkent sh., 2017-yil 6 aprel. 187-son.
2. O'rinboyev B., Soliyev A. Notiqlik – mahurat. – T.: O'qituvchi, 1984.
3. Умурқулов Б. Бадиий наср жозибаси. – Т.: Muharrir nashriyoti, 2021.
4. Nishonaliyev U.N. Ta'lim standarti va pedagogik innovatsiyalar // Xalq ta'limi. – T., 1999. – 6-son. – 28-31-b.
5. Nurullayeva Sh.U. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi: Ped. f. n. ... dis. – Q., 2008. – 145 b.

CHANGES IN EASTERN AND WESTERN PEDAGOGICAL SYSTEMS AND MODERN MECHANISMS OF YOUTH EDUCATION

Saidova Kamola Uskanbaevna

Abstract. This essay reviews the recent trends in Eastern and Western pedagogical systems and modern mechanisms utilized in the process of educating youngsters. The contrast between Eastern and Western pedagogical systems, cross-influence of the latter two, and introduction of innovative methods and tools into the learning process are all under analysis. The paper considers common trends in pedagogy, the growing demand for innovative teaching methods, and pedagogical innovations to fulfill this demand. The ability of various pedagogical mechanisms to shape world views among young people in different environments of cultures is also explored. It is essential to understand emerging pedagogical systems and contemporary technologies' influence on education from the perspective of shaping the world view of youths.

Key words: eastern pedagogy, western pedagogy, youth education, pedagogical systems, modern mechanisms, pedagogical innovations, educational technologies, cross-cultural approaches, changes in the educational process, global pedagogical trends.

Education, as a part of human development, has evolved in diverse ways in different cultures and regions of the globe. Two major educational traditions, those of the East and West, have evolved over hundreds of years, with each having its own philosophical foundations, approaches, and aims (Piaget). While both traditions are interested in shaping the minds of the future generation, their approaches have more often than not been shaped by their immediate historical, cultural, and social contexts. In recent years, however, the globalized world has seen a convergence of pedagogical practice, with both Western and Eastern pedagogies influencing one another, calling for a reassessment of how young people should be educated in the modern world (Hofstede, 2001). In Eastern educational systems, education has traditionally been viewed as a means of moral and character development, with strong emphasis on respect for authority, discipline, and communal values (Gardner, 2011). Education in these systems is often viewed as a lifelong pursuit, with the focus placed on harmony, holistic development, and wisdom development (Kim, 2001). Classical texts, philosophical traditions, and religious teachings have long shaped pedagogical practice within Eastern cultures (Hofstede, 2001). Teachers are often considered authorities to be respected, and the relationship between teacher and student is one of respect, humility, and obedience (Dewey, 1916). On the contrary, Western pedagogical systems have largely emphasized individualism, critical thinking, and personal autonomy (Dewey, 1916). Western education, from ancient Greeks to modern educational theorists such as John Dewey and Jean Piaget, has focused on the development of independent thought, creativity, and scientific experimentation (Piaget, 1973). Western pedagogies prioritize cognitive development with a strong focus on rationality and problem-solving skills. The student is typically viewed as an active subject of his or her own learning, and learning is interpreted as a process of empowering individuals to contribute to society as well as to pursue personal fulfillment (Noddings, 2005). Despite these differences, both Western and Eastern educational systems are undergoing significant transformations amidst changing societal needs. In the 21st century, both systems are being confronted with the accelerating technological revolution, globalization, and the need for new types of education that foster adaptability, creativity, and lifelong learning (UNESCO, 2015).

This has instigated the development of modern education mechanisms that incorporate aspects of the two traditions in a bid to create more vibrant student-centered learning environments (Yin, 2018). For example, the use of technology in the classroom has emerged as a hallmark of Eastern and Western education (Gardner, 2011). Computer-based tools, online learning platforms, and interactive educational software are revolutionizing the way teachers engage with students and the way students consume information (Kim, 2001). Eastern countries are placing more value on critical thinking and creativity in education, while Western countries are putting more emphasis on character education, emotional intelligence, and cultural sensitivity in their educational systems (Piaget).

Moreover, the influence of global education standards, as propounded by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and other international bodies, has led to a greater exchange of ideas and practice among

Eastern and Western education systems (UNESCO, 2015). This has prompted educators and policymakers to rethink traditional pedagogical models and reflect on new models of youth education. The need to adapt to the demands of the globalized world, which is characterized by increasing diversity and interdependence, has spawned educational practices that prioritize both academic success and the cultivation of social, emotional, and ethical competencies. As a result, modern education systems are more and more looking for how to combine the best aspects of Eastern and Western pedagogies, creating an education system that is more inclusive, integrated, and suitable for the 21st-century learner (Yin, 2018).

This essay aims to analyze pedagogical processes within the Eastern and Western worlds with focus on the manner in which these models have evolved to fit modern challenges. A comparison was drawn between the essential aspects of teaching philosophies, curriculum planning, instructional techniques, and integrating technology in the East and West. The research is grounded in a variety of materials including peer-reviewed journals, books, and reports from international education organizations. Data were gathered via a review of literature on the Eastern and Western education systems with emphasis on contemporary trends and reforms within both continents. Historical perspective was established through the use of sources such as Piaget (1973), Dewey (1916), and Noddings (2005), and current publications by UNESCO (2015) and other educational bodies to examine contemporary pedagogic practice.

The study identified various significant trends that exist in both Eastern and Western education systems. In Eastern pedagogies, there has been growing tendency towards adopting more student-centered approaches, placing greater emphasis on critical thinking, creativity, and individual learning needs (Kim, 2001). Utilization of digital resources and online environments is being used to supplement traditional methods of teaching, providing learners with more room for personalized learning and interaction (Gardner, 2011).

In Western education systems, critical thinking and individualized learning have become even more emphasized, with problem-based learning and interdisciplinary methods receiving strong focus. Technology, in the guise of artificial intelligence and digital learning technologies, is also being utilized to facilitate the learning process, allowing students to engage with content at their own pace and in ways that are appropriate to their learning styles (Yin, 2018). Social-emotional learning (SEL) has also now become a Western norm in schools, aimed to equip students with the emotional and social skills that will enable them to cope in an increasingly fluctuating world (Piaget, 1973).

Both models are increasingly recognizing the importance of integrating emotional intelligence, character education, and social responsibility into the curriculum. This is with a view to equipping students academically, socially, and emotionally to meet the challenges of the modern world (UNESCO, 2015).

The comparison between the Eastern and Western pedagogic systems shows similarities as well as distinct differences in how youth education is being approached in the current era. Both systems are increasingly focused on developing students who

are adaptable, creative, and emotionally intelligent, due to the requirements of a globalized world. But there remain wide differences in the methods to these ends, with Eastern systems continuing to place a great emphasis on discipline, respect, and community welfare, and Western systems on individualism, autonomy, and skepticism (Hofstede, 2001). Given these differences, cross-cultural exchange of teaching practices is also producing an intermarriage of ideas between the two traditions. Technology integration and a greater emphasis on character education and social-emotional learning are significant areas of convergence and represent a movement toward more holistic, student-centered education globally (Piaget, 1973). The future of education depends on continuous interaction and knowledge exchange between East and West pedagogies as the two worlds converge towards fusing their methods with 21st-century learner needs (Yin, 2018).

References

1. Gardner, H. The unschooled mind: How children think and how schools should teach. Basic Books, 2011.
2. Hofstede, G. Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Sage Publications, 2001.
3. Noddings, N. The challenge to care in schools: An alternative approach to education (2nd ed.). Teachers College Press, 2005.
4. UNESCO. Rethinking education: Towards a global common good? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015.
5. Yin, R.K. Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications, 2018.

ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM VA TARBIYANING AHAMIYATI

Sattarov Allabergan Vyacheslovovich, Xiva pedagogika kolleji O'quv tarbiyaviy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari, ta'lim-tarbiya tizimidagi o'rni hamda uning milliy ma'naviyat va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi tahlil etiladi. Maqolada adibning axloqiy ta'limotiga oid fikrlari, inson xulq-atvorining ijobiy va salbiy jihatlari, shuningdek, yosh avlodni tarbiyalashda oilaning, maktab va jamiyatning roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy, pedagogika, ta'lim, tarbiya, axloq, milliy madaniyat, oila, maktab, ilm, vijdon, mehnat tarbiyasi, milliy o'zlik.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o'zbek milliy madaniyatining taniqli vakillaridan biri, ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim hamda davlat va jamoat arbobi sifatida tanilgan Abdulla Avloniy ta'lim tizimiga yangicha qarashlarni joriy etib, ilg'or uslubdagi maktablar tashkil etgan. U yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan boyitish, Sharq va G'arb tillarini o'rgatish kabi muhim ma'rifiy va tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirib, o'zbek xalqi tarixida unutilmas iz qoldirgan.

Bugungi kunda Abdulla Avloniy merosini o'rganish dolzarb masalalardan biri bo'lib, ushbu yo'nalishda keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shu munosabat bilan, mamlakatimiz rahbari 2020-yil 8-oktabr kuni "Qatag'on qurbonlarining merosini yanada chuqur o'rganish va ularning xotirasini abadiylashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoyishni imzolagan. Farmoyishda keltirilgan quyidagi so'zlari o'rnlidir: "Dunyoda global xavf-xatarlar kuchayib borayotgan hamda milliy o'zlikni anglash va haqiqiy tariximizni tiklash har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etayotgan bugungi davrda mustabid tuzum tomonidan shafqatsiz qatag'on qilingan davlat va jamoat arboblari, ilm-fan, madaniyat va san'at, adabiyot namoyandalarining, oddiy kasb egasi bo'lgan minglab yurtdoshlarimizning nomlari va xotiralarini abadiylashtirish, ularning jasorati va matonati misolida yosh avlodimizni Vatanimiz va xalqimizga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda" [1, 3-b.].

Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari bugungi kunda o'zbek milliy ta'lim tizimini shakllantirish va rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Uning ijodiy merosiga bo'lgan e'tibor tobora ortib, chuqur tadqiq etilmoqda. Darhaqiqat, Avloniyning asarlari bilan tanishar ekanmiz, u inson ma'naviyatining yuksalishi haqida muhim fikrlar ilgari surganini ko'rishimiz mumkin. U axloqiy qadriyatlarni tahlil qilib, inson xulq-atvorini "yaxshi" va "yomon" xislatlarga ajratadi. Jumladan, "yaxshi xulqlar" qatoriga 31 fazilatni kiritgan bo'lsa, "yomon xulqlar" guruhida 20 illatni sanab o'tgan. O'z qarashlarini asoslash maqsadida Qur'oni karim oyatlari va hadislaridan, shuningdek, Arastu, Suqrot, Ibn Sino, Sa'diy, Mirzo Bedil kabi buyuk mutafakkirlarning fikrlaridan misollar keltiradi. Har bir axloqiy tushunchaga o'z munosabatini bildirgach, u fikrning mohiyatini ochib berish uchun bayt, maqol yoki hikmat keltiradi. Inson xulq-atvorini yaxshi va yomon fazilatlarga ajratishda esa asosiy mezon sifatida nafs tarbiyasiga e'tibor qaratadi. Avloniy matonat, nazokat, shijoat, intizom, vijdon, vatanparvarlik kabi xislatlarni ijobiy fazilatlar qatoriga kiritgan bo'lsa, g'azab, shahvat, johillik va behuda xatti-harakatlarni yomon xulq belgisi sifatida ko'rsatadi. U o'z ijodiy va hayotiy faoliyatida takabburlik hamda manmanlikni inson hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan illatlar sifatida keskin qoralaydi. Ushbu fikrlarini esa turli hikoya va dramalari orqali aniq va asosli tarzda ifoda etadi. Abdulla Avloniy o'zining pedagogik va didaktik konsepsiyalarida sotsializatsiya jarayonining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida do'stlik hamda mehnat tarbiyasiga alohida urg'u beradi. U insonning jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi yoshligidan shakllanadigan xulqiy-me'yoriy stereotiplar bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Shu bois u do'stlik va muloqot madaniyatining bolalikdan boshlab shakllantirilishi lozimligini ilmiy-nazariy asoslar bilan izohlaydi.

Avloniyning ta'kidlashicha, mehnat individuallikni rivojlantiruvchi, shaxsiy potensialni ro'yobga chiqaruvchi hamda ijtimoiy kapitalni shakllantiruvchi jarayon bo'lib, insonni baxt va farovonlikka eltuvchi mistik kuch emas. Aksincha, mehnat insondan iroda, psixofiziologik tayyorgarlik va kognitiv chidamlilikni talab etuvchi faoliyat turidir. Avloniy tarbiya fenomenini keng qamrovli tizim sifatida talqin qilib, uni faqat axloqiy aspektlar bilan chegaralash noto'g'ri ekanini ta'kidlaydi. U fiziologik va intellektual salohiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka e'tibor qaratib,

sogʻlom jism aqliy rivojlanish uchun fundamental asos ekanligini bildiradi. Shu nuqtai nazardan, u “Sogʻ tanda – sogʻlom aql” degan gʻoyani pedagogik printsipti sifatida qabul qiladi. Avloniy biologik homeostaz holatini intellektual rivojlanishning muhim sharti sifatida koʻrib, bolaning fiziologik holatiga eʼtibor qaratish lozimligini uqtiradi. Uning fikricha, jismoniy barqarorlik va optimal salomatlik darajasi shaxsning bilish jarayonlariga bevosita taʼsir oʻtkazib, taʼlim olish hamda ilmiy-intellektual faollik bilan shugʻullanish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bois u shunday xulosaga keladi: “Organizmning fiziologik mukammalligi va funksional bardoshlilik inson uchun eng zaruriy omildir. Chunki bilim olish, malakalarni shakllantirish va oʻz bilimlarini boshqalarga oʻrgatish jarayoni insondan yetarli energiya va jismoniy barqarorlikni talab etadi.”

Haqiqatdan ham, inson qanchalik sogʻlom boʻlsa, shunchalik yaxshi oʻqib, oʻzlashtirib boraveradi, jamiyatda ham faol va talabchan boʻladi. Abdulla Avloniyning didaktik taʼlimotida vijdoniylik tamoyili ham yetakchi oʻrinni egallaydi. Adib vijdonga quyidagicha taʼrif beradi: “Vijdon deb, ruhimizga, fikrimizga taʼsir qiladurgʻon hissiyot, yaʼni sezuv, tuymakdan iborat maʼnaviy quvvatni aytilur. Biz har vaqt afʻol va harakatimizning yaxshi va yomonligini, foyda va zararligini ondak vijdonimiz ila bilurmiz. Vijdon inson aql va fikrining haqiqiy mezonidurki, bu tarozu ila oʻz kamchiliklarini oʻlchab, bilmak ila barobar, boshqalarning ham afʻol va harakatini sezur. Agar ishlagʻon ishi shariat, aql va hikmatga muvofiq boʻlsa, muhabbat qilur. Qabohat va yomon ishlarni qilsa, nafrat qilur. Vijdon yaxshi xulqlarning manbai oʻldigindin vijdon sohiblari har bir ishni begʻaraz, xolis niyat ila ishlar. Shul sababli har kim nazarida maqbul va suyukli boʻlur” [2, 108-b.].

Abdulla Avloniy oʻz davrining yetuk maʼrifatparvarlari kabi millat tilini rivojlantirishi borasida ham qattiq qaygʻuradi. Adib: “Har bir millatning dunyoda borligin koʻrsatadurgʻon oyinai hayoti til va adabiyotidur. Milliy tilni yoʻqotmak millat ruhini yoʻqotmakdur”, – deya uqtiradi.

U, shuningdek, soʻzning inson qadr-qimmatini aniqlashdagi ahamiyatini umuminsoniy nuqtayi nazardan baholaydi. Til va soʻz odobi haqidagi fikrlarini quyidagicha ifodalaydi: “Soʻz insonning daraja va kamolini, ilm va fazlini oʻlchab koʻrsatadurgʻon tarozisidur. Aql sohiblari kishining fikr va niyatini, ilm va quvvatini, qadr va qimmatini soʻzlagan soʻzidan bilurlar”. Alloma rostgoʻylik va toʻgʻrisoʻzlikni insonning eng muhim insoniy sifatlardan biri, deb baholaydi va bu borada shunday deydi: “Haqqoniyat deb ishda toʻgʻrilik, soʻzda rostlikni aytilur.

Inson boʻstoni salomatga, gulzori saodatga haqqoniyat yoʻli ila chiqar. Insoniyatning ildizi oʻlan rahmdillik, haqshunoslik, odillik kabi eng yaxshi sifatlarning onosi haqqoniyatdur” [3, 87-b.]. Abdulla Avloniy pedagog sifatida bola axloqiga, tarbiyasiga alohida eʼtibor beradi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofdagi kishilar katta ahamiyatga ega. Haqiqiy insoniy axloqni oʻzida barqaror qilgan yaxshi kishilar yoshlarga yaxshi taʼsir koʻrsatadi va ularning mehr-shafqqatli, sofdil va maqbul boʻlib tarbiyalanishi uchun zamin hozirlaydi.

“Turkiy guliston yoxud axloq” asari barcha pedagog va ruhshunoslar uchun qoʻllanma sifatida foydalanuvchi asar boʻlib qoldi. Asarda insonlarni “yaxshilikka

chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm” – axloq haqida fikr yuritiladi. Axloq bu xulqlar majmuidir. Abdulla Avloniy tarbiyaning inson hayotidagi ahamiyatini ta’kidlab, uni tug’ilgan kundan boshlab shakllantirish lozimligini qayd etadi. U “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida inson axloqining go’zallashuvi va zehning ravshanlashuvi aynan erta yoshdan boshlanishi zarurligini ta’kidlaydi. Shuningdek, Avloniy “Tarbiyani inson qayerdan olishi kerak?” degan savolga javob berar ekan, birlamchi tarbiya o’chog’i oilada shakllanishi, bu jarayonda esa asosiy mas’uliyat onaga yuklatilishini ta’kidlaydi. Biroq, uning fikricha, shaxs tarbiyasida faqat onaning emas, balki maktab va madrasaning ham roli katta. Shuningdek, tarbiya berish faqat ota-onaning vazifasi emas, balki muallim, mudarris hamda jamiyat va hukumat zimmasidagi mas’uliyatli jarayon ekanligini alohida qayd etadi.

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni yuqorida qayd etilgan tamoyillar asosida ma’naviy-ma’rifiy ruhda tarbiyalash barkamol jamiyatni shakllantirish yo’lidagi muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Bugungi globalashuv jarayonida, turli “ommaviy madaniyat” tahdidlariga qaramay, yoshlarimizning yuksak ta’lim va tarbiya olib, intellektual salohiyatga ega, Vatan ravnaqiga munosib hissa qo’shadigan shaxs bo’lib yetishishlarida Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Uning ta’lim-tarbiya haqidagi fikrlari biz uchun amaliy dastur sifatida xizmat qilishi lozim. Adib o’z asarlari orqali ta’lim va tarbiyaning chambarchas bog’liq ekanligiga e’tibor qaratib, har ikki jarayonni uyg’un holda olib borish zarurligini ta’kidlagan. Shu bois, uning ilg’or pedagogik qarashlarini ta’lim tizimiga keng tatbiq etish yosh avlodning har tomonlama yetuk va komil inson sifatida shakllanishiga xizmat qiladi [4, 49-b.].

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Qatag‘on qurbonlarining merosini yanada chuqur o‘rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoyishi 2020-yil 8-oktyabr, F-5598-son. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020, 09/20/1059/4265-son, 19.06.2020 y., 09/20/391/0777-son).

2. T.Egamberdiyeva, M.Mansurova. Abdulla Avloniyning ma’naviy-axloqiy ta’limoti. Jamiyat va innovatsiyalar. 108-b 2021.

3. Zunnunov A. Pedagogika tarixi: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: Sharq, 2004.

4. Axmatova I. Abdulla Avloniy asarlaridagi axloqiy sifatlar – bugungi yoshlarimizning sog‘lom tarbiyasi omili 49-50-b.: Zenodo.org

XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI VA ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR

**Safarova R., Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti “Milliy tarbiya mutafakkirlar, hamda jadidlarning pedagogik
ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi boshlig‘i, p.f.d., prof.**

Annontatsiya. Ushbu maqolada xalqaro tajribalar, ularning ahamiyati dunyo miqyosida shaxs tariyasi, ayniqsa fuqarolik, insonparvarlik, axloqiy estetik

tarbiyaning maqsadlari, Qozog'iston ta'lim tizimida e'tibor qaratilgan jihatlar, ularning ustuvor yo'nalishlari va o'rganishni talab qiladigan yo'nalishlari haqida fikr yuritilgan. Maqola xalqaro tajribani o'rganuvchi hamda hamkorlik pedagogikasiga qiziquvchi tadqiqotchilar va o'qituvchilar uchun manba vazifasini o'taydi.

Kalit so'zlar: fuqarolik tarbiyasi, gumanistik pedagogika, hamkorlik pedagogikasi, integratsiya, fanlararo aloqadorlik, IELTS, TOEFL, SAT I, SAT II, "Nazarbaev nomidagi intellektual maktabi", xalqaro baklavriat dasturi, "Bilim-Innovatsiya" fondi, Edmodo ijtimoiy tarmog'i, Twig – world innovatsion ta'lim resursi.

Bugungi kunga kelib butun dunyoda shaxs tarbiyasiga nisbatan kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Fuqarolik va fidoyilik tarbiyasi ta'lim jarayonining ustuvor maqsadiga aylanmoqda. Chunki, ta'lim jarayoni shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilgan tabiiy jarayon hisoblanadi. Bugungi kunda axborotlarni taqdim etish va o'zlashtirishdagi qulaylikning o'zigina insonning hayotiy maqsadlarini belgilash imkonini bermaydi. Ta'lim-tarbiya jarayonlarining asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarga bilimlarni taqdim etishdangina iborat emas. Ular birinchi navbatda o'zlashtirgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llash tajribasiga ega bo'lishlari kerak. Buning uchun o'quvchilarning intilishlari va hatti-harakatlari orasida uyg'unlikning ta'minlanishi muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat insonparvarlik g'oyasi, balki zamonaviy pedagogik paradigmaning asosini tashkil etadi. Dunyoning rivojlangan barcha mamlakatlari uchun chuqur anglanishi zarur bo'lgan tuyg'ulardan biri o'zini fuqaro sifatida namoyon etish tuyg'usidir. Inson va jamiyat haqidagi bilimlar o'quvchilarga bir yoqlama emas balki kompleks tarzda taqdim etilishi fuqarolik tarbiyasini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Fuqarolik ta'lim tarbiyasining bunday muhim jihati haqida bugungi kunda aksariyat xorijlik mutaxassislar ham muhim pedagogik yondashuvlarni ilgari surmoqdalar. Fuqaroni tarbiyalash masalasi tabiiyat va jamiyat orasidagi uyg'unlik nuqtai nazaridan yondashgan holda amalga oshirilishi lozim.

Zamonaviy tarbiya jarayoniga madaniyatshunoslik yondashuvini tatbiq etish quyidagilarda o'z ifodasini topishi kerak: 1) Inson hayotining mazmun mohiyatini anglatishga ko'maklashadigan yangi manbalarni izlab topish. 2) O'quvchilarning ma'naviyatini boyitish uchun rang-barang hayotiy vaziyatlarda fuqarolik nuqtai nazarini shakllantirish usullarini takomillashtirishdan iborat.

P.Kurtsaning fikriga ko'ra axloqiy estetik tarbiya ikki yoqlama maqsadni nazarda tutadi: 1) O'quvchilarda mustaqil fikrlashga oid shaxsiy sifatlarni shakllantirish hamda o'zi va boshqalarga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishni ta'minlovchi axloqiy qoidalarga amal qilish. 2) Axloqiy bilimlarga ega bo'lish hamda tanqidiy-axloqiy tadqiqotlarni amalga oshirish qoidalariga rioya qilish.

Mazkur atamaning zamonaviy talqiniga oid tadqiqotlar shaxs axloqi va pedagogika fani uchun alohida ahamiyatga ega. Pedagogikada bo'lgani kabi dunyoqarash paradigmasi uchun uni tarbiyani barcha modellari uchun farqlash imkonini beradi. Gumanizm pedagogikasining ahamiyatli jihati o'quvchilarda umuminsoniy axloqiy, fuqarolik hamda ekologik bilim va hayotiy me'yorlarni taqdim etishdan iborat. Ushbu sohada xolislik va ilmiylikni ta'minlash uchun pedagogik

jarayonni mafkuradan ozod qilish, uni pedagogik va psixologik jihatdan murakkab jarayon sifatida tashkil etish va metodik jihatdan ta'minlash, mazkur jarayonga nigilistik, ateistik, diniy e'tiqodiy va boshqa nuqtai nazarlarni tatbiq etmaslik, siyosiy madaniy e'tiqodlarni, axborotlarni shunchaki uzatishdan farqlash talab etiladi.

Dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida intellektual kapital pedagogik jarayonning harakatlanishini ta'minlovchi kuch sifatida baholanmoqda. Chunki ta'lim inson kapitalini shakllantirib shaxsning kamol topishi va rivojlanishi, o'z o'zini mustaqil rivoltirishiga ko'maklashadi. Shu bilan bir qatorda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy malakalarini rivojlantirish barcha rivojlangan davlatlarda ta'limning global maqsadiga aylanmoqda. O'qituvchining innovatsion tajribasini rivojlantirish xorijda bo'lgani kabi hamdo'stlik davlatlarida ham pedagogika fanining o'tkir muammosiga aylanmoqda. Hamkorlik jarayonida o'zaro samarali ta'sir ko'rsatish maqsadida innovatsion tajribalarni ommalashtirish talab etiladi.

Kommunikatsiya mexnazimlari va ta'lim amaliyoti orqali ta'lim muhitining imkoniyatlari va istiqbolli yo'nalishlari kengaymoqda. Bu esa turli davlatlarning pedagoglarini ta'lim-tarbiya texnologiyalari va metodlarini o'zaro yaqinlashtirishga undaydi. Xalqaro hamkorlik tajribalari ta'limni rivojlantirishga yo'naltirilgan davlat dasturlarida nazarda tutilgan. Ular "O'zbekiston-2030" strategiyasi, Xalq ta'limini 2030 yilgacha rivojlantirish kotsepsiyasi, oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni kabilar. Ko'rinib turibdiki metodologik yondashuvlarga kiritilgan o'zgarishlar va yangiliklar ta'limni xalqaro tajribalar asosida rivojlantirishni nazarda tutadi. Ushbu maqsadni amalga oshirish bilan bog'liq holda yangi kompetensiyalarni o'zlashtirish hamda pedagoglar va ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyatini rivojlantirishga oid hamkorlik dasturlarini ishlab chiqish talab etilmoqda.

Shu bilan bir qatorda ta'lim muassasalari pedagoglari va rahbar xodimlarining liderlik kompetensiyalarini rivojlantirish, korporativ o'qitish, pedagogik ta'limni amaliyotga yo'naltirishni ta'minlash, o'qitish va tarbiyalashning kommunikativ strategiyalarini qo'llash, hayotning mazmun mohiyatini chuqur anglash treninglari va karerani rejalashtirish, stajirovkalarni amalga oshirish sohasidagi xalqaro tajribalardan ham samarali foydalanish talab qilinmoqda. Jumladan, Qozog'iston Respublikasi "Nazarbaev nomidagi intellektual maktabi"da ta'limning ikkita modeli amalga oshirilmoqda. Ulardan biri Buyuk Britaniya va Singapur ta'lim tizimi tajribalariga asoslangan holda tuzilgan: Nazarbaevning intellektual maktabi dasturi (NIS programm) hamda xalqaro baklavriat dasturi.

Nazarboev intellektual maktabi dasturi (NIS programm) o'quvchilarda ko'p tarmoqli ko'nikmalarni rivojlantirib bilimlarni ijodiy qo'llash, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, tadqiqotchilik ishlarini amalga oshirish, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, nutqiy ko'nikmalarni takomillashtirish, individual va guruhlarda ishlash imkoniyatlarini kengaytirishni nazarda tutadi.

Ushbu integrallashgan ta'limning o'ziga xos jihati shundaki undagi boshlang'ich maktab, maktabgacha va boshlang'ich ta'limni o'zida mujassamlashtirgan. Bunda asosiy e'tibor qaratiladigan jihatlar tarbiyalanuvchilarni rivojlantirishga bolalarga xos bo'lgan qiziquvchanlik, o'yin, loyiha hamda bilish faoliyati, zarur ko'nikma va

malakalarni shakllantirish boshlang'ich ta'lim uchun zarur bo'lgan jihatlarni hisobga olish asosida amalga oshiriladi. Ushbu maktabda o'quvchilar integratsiyalashtirilgan o'quv predmetlari bo'yicha ta'lim oladilar. Ular "Fanga kirish", "Olamni bilish", "Axborot kommunikatsi texnologiyalari", "San'at".

Asosiy maktabda o'quvchilar matematika hamda tabiiy fanlar, Qozog'iston tarixi, geografiya, huquq asoslari kabi fanlardan qoqzoq tilida tahsil oladilar. Dunyo tarixi, informatika kabi fanlarni rus tilida o'qitish nazarda tutilgan. Shuningdek yangi integratsiyalashgan o'quv predmeti sifatida san'at ham o'qitiladi. Shu bilan bir qatorda ingliz tilida komandali o'qitish amalga oshiriladi. Yuqori sinflarda esa tanlovga asoslangan fanlar standart va chuqurlashtirilgan holda o'qitiladi.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish maqsadida yangi integratsiyalashtirilgan o'quv predmetlari kiritilgan. Ular: "Qozog'iston yangi dunyoda", "Global istiqbollar va tadqiqotlar", "Iqtisodiyot", "Adabiyot" kabi o'quv predmetlaridan iborat. Shuningdek qozoq va rus tillarining rivojlanishiga akademik e'tibor qaratiladi. Ingliz tilini o'qitishga esa alohida urg'u beriladi. 12-sinfni bitirgach o'quvchilar yuqori sinfni bitirganligi haqida attestat, YeNT setifikati hamda xalqaro imtihonlar sertifikatini, shuningdek xohishiga ko'ra IELTS, TOEFL, SAT I, SAT II va boshqa sertifikatlar olishga muvaffaq bo'ladilar.

Qozog'iston ta'lim tajribasida «NURORDA» nomidagi Respublika fizika-matematika maktabi ham faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu maktab xalqaro «Bilim-Innovatsiya» fondi tomonidan tashkil etilgan. Innovatsion maktablarning asosiy maqsadlari o'quvchilarni tarbiyalash va intellektual jihatdan rivojlantirish uchun qulay, raqobatbardosh, yuqori darajada bilim saviyasiga ega bo'lgan, fidoiy, axloqiy ma'naviy prinsiplarga qat'iy ishonadigan avlodni tarbiyalash, o'qituvchilarni o'z kasbiy faoliyatini takomillashtirishga undashdan iborat. Bunday maktablarda ta'lim qozoq va ingliz tillarida amalga oshiriladi. Shuningdek, o'quv rejasida rus tili va adabiyoti nazarda tutilgan. Maktabda PBL dasturi amal qiladi.

Maktab Edmodo ijtimoiy tarmog'iga ulangan bo'lib, u o'qituvchilar va o'quvchilar orasidagi o'zaro munosabatlarni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ta'lim muassasasi pedagoglari Twig – world innovatsion ta'lim resursi bilan muntazam ijodiy hamkorlik qiladilar. Bu innovatsion resurs o'quv dasturiga muvofiq tarzda yaratilgan bo'lib, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini aniq hayotiy vaziyatlarda qo'llash tajribasiga ega bo'lishlari va o'z xotiralarida mustahkamlashlariga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda Qozog'iston respublikasida yangi davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalarini, o'quv dasturlari ishlab chiqilib pedagogik jarayonga tatbiq qilinmoqda. Bu me'yoriy hujjatlarning amaldagilardan farqi o'quv dasturlarining mazmuni spirallik prinsipi asosida tanlanganligi, o'quv jarayoni maqsadida fikrlash jarayoni ierarxiasining hisobga olinganligi, pedagogik maqsad erishish ta'lim darajasiga ko'ra amalga oshiriladi, fanlararo aloqadorlik bir necha o'quv predmetlari mazmunini qamrab oladi, o'quv jarayoni texnologiyalari uzoq muddatli, o'rta muddatli va yaqin muddatli rejalar asosida ishlab chiqiladi. Bu esa, o'qituvchilarning yuklamalari sezilari darajada kamayishiga asos bo'ladi. Spiral shakldagi o'quv dasturini ishlab chiqish g'oyasi yuqori darajadagi o'quv natijalariga erishishga olib keladi. Bu esa o'quvchilarning muayyan mavzuni bir necha marta takrorlashlariga

sabab bo'ladi. Bu jarayonda tushunchalar yoki mavzularning murakkablik darajasi har bir takrorlash jarayoni oldidan muayyan darajada rivojlanadi. Stajer o'qituvchilar tomonidan innovatsion metodlar va texnologiyalarni o'rganish va qo'llash natijasida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi hamda ta'lim sifatining ortishi kuzatiladi. Shuning uchun ham ushbu tajribalarni o'rganish tahlil qilish va O'zbekiston ta'lim tizimida uning samarali jihatlaridan foydalanish mexanizmlarini yaratish hamkorlik pedagogikasining bugungi kundagi dolzarb muammosi hisoblandi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabr "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 y. PF-158-sonli "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni

3. Kurts P. Новый скептицизм: Исследование и надежное знание / Пер. с англ. и предисл. V.A.Kuvakina. – М.: Nauka, 2005. – 360 s.

4. <https://cep.nis.edu.kz/nis-programme/o-programme/>

МАҲАЛЛА ТИЗИМИДА КАМ ТАЪМИНЛАНГАН КЎП БОЛАЛИ ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШ ДОЛЗАРБ ВАЗИФА

**Таджиева С., психол. ф.н., РБИММ бўлим бошлиғи,
Маджидова Д., ТПМИ стажёр-тадқиқотчи-изланувчиси**

Республикаимиз аҳолисининг кўпчилиқ қисмини қишлоқ аҳолиси ташкил қилади. Шу билан бирга қишлоқ оилалари нисбатан кўп авлодли, кўп фарзандлилиги билан тавсифланади. Давлат бюджетидан ажратилаётган салмоқли маблағлар аввало айнан шундай кишилар, оилалар турмуш тарзини яхшилашга, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ижтимоий ҳимоялашга сарфланмоқда. Хусусан, йилларга "Инсон манфаатлари йили", "Оила йили", "Аёллар йили", "Соғлом авлод йили", "Оналар ва болалар йили", "Ижтимоий ҳимоя йили", "Мустаҳкам оила йили" каби берилаётган номлар йилдан-йилга ҳукуратимиз томонидан ижтимоий ҳимоя муаммоларига қай даражада амалий аҳамият берилаётганлигини кўрсатади. Ижтимоий ҳимояга муҳтож оила ва болалар билан олиб бориладиган ишларнинг дебчаси эса аввало маҳаллалардан бошланади. Чунки, ҳар бир оила ички муҳити, шарт-шароитлари, имкониятлари, маънавий-тарбиявий жиҳатлари, моддий ҳолатини маҳалла аҳли, қўни-қўшнилар яхши билади. Оиланинг моддий-молиявий, маънавий танг ҳолати оқибатда ижтимоий оғишлар, кескинликларга олиб келиши, айниқса, ўсиб келаётган фарзандларнинг зарарли одатларга берила бошлашига сабаб бўлади. Ҳукуратимиз томонидан, бундай ҳолатларни олдини олиш, оилани барқарор ривожини таъминлашда маҳалла йиғинлари масъулияти оширилди. Уларнинг зиммасига оғир ҳаётий шароитдаги оилалар ва уларнинг фарзандларига ижтимоий ёрдам кўрсатиш, ижтимоий-психологик хизмат билан таъминлаш, бандлик масалаларини ўрганиш, оила ва боланинг ҳуқуқ-

манфаатларини ҳимоя қилиш каби кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни амалга ошириш вазифалари юклатилди. Табиийки, бу каби масъулиятли вазифаларни амалга оширишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари яратилди.

Юқорида қайд этилган ҳолатлардан келиб чиқиб, “*Ижтимоий ҳимояга муҳтож кам таъминланган кўп фарзандли оила ва болалар билан ижтимоий иш амалиётини илмий-услубий таъминлаш*” мавзусидаги илмий-тадқиқот иши доирасида мазкур оилалар билан ижтимоий иш амалиётининг мавжуд ҳолатини ўрганиш мақсади белгиланди. Тадқиқот муаммоси моҳиятини тўлиқ англаш учун бир қатор таянч тушунчаларнинг моҳиятини очиб бериш зарур. “Кам таъминланган оила”, “кўп болали оила” каби асосий тушунчалар мазмун моҳияти қатор олимлар томонидан ўрганилган. Жумладан, Р. Мавлонова ва Н.Воҳидовалар камбағал ва кам таъминланган оила тушунчалари орасидаги фарқларни ёритиб ўтганлар². Т.Нарбаева эса, “кам таъминланганлик” ва “эҳтиёжмандик” тушунчаларини синоним сифатида таърифлайди. Унинг фикрига асосан оилаларга ёрдам тайинлашда оиланинг моддий даромад миқдори ва мулкӣ аҳволини инобатга олиш билан чекланмаслик лозим. Эҳтиёжманд оилаларни аниқлашда оиланинг мўътадил ҳаёт кечириши, улар томонидан ижтимоий фаолиятнинг ташкил этилишига тўсқинлик қилувчи ҳолатлар инобатга олинishi лозим. Масалан, ногиронлик туфайли мўътадил ҳаёт кечириш ва ижтимоий фаолиятни эркин ташкил этишнинг иложи бўлмайди ва бундай шахслар атрофдагиларнинг ёрдамига доимо эҳтиёж сезадилар³. Шунингдек, муаллифнинг тадқиқот ишида кўп болали оила тушунчаси “Манбаларда “кўп болалилик” (“кўп болали оила”) тушунчаси оилашунослик ва ҳуқуқшунослик соҳаларида фаол қўлланилса-да, бироқ мазкур тушунча ягона таърифга эга эмас» – деб таърифланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Меҳнат Кодекси”, “Фуқаролик процессуал Кодекси” ҳамда “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги Қонуни каби ҳужжатларда “кўп болалилик” тушунчаси турлича таърифланади.

Ўзбекистон Республикасида миллий қонунчилик асосларини ёритувчи манбаларда “кўп болали оила” тушунчаси қуйидагича таърифланади: «Кўп болали оила – 16 ёшгача, шунингдек, агар улар умумтаълим дастурларини амалга оширадиган таълим муассасаларида ўқиётган бўлса 18 ёшгача 5 ва ундан ортиқ болали (шу жумладан, фарзандликка олинган ҳамда ўғай ўғил болалар ва ўғай қиз болалар) оила. Миллий қонунчилик асосларига кўра кўп болали оилалар учун давлат томонидан ижтимоий кафолатлар қатъий белгиланган»⁴. “Кўп болали оналар” тушунчасига берилган таъриф мазмунига кўра “кўп болали оилалар” сирасига бир вақтнинг ўзида қуйидаги икки талабга жавоб бера оладиган оилаларни киритиш мумкин:

1. Ота-оналарнинг (ёки улардан бирининг ёки уларнинг ўрнини босадиган шахсларнинг) болалар билан бирга яшаши ва улар томонидан болаларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Оила кодексига назарда тутилган мажбуриятларнинг бажарилиши;

² Мавлонова Р.А., Воҳидова Н.Ҳ. Ижтимоий педагогика. – Тошкент: Истиқлол, 2009. 134-б.

³ Нарбаева Т.К. Таълим тизимида ёш авлодни ижтимоий ҳимоялашнинг педагогик асослари. Пед. фан. ном... дис. – Тошкент, 2009. 20-21 б.

⁴ Нарбаева Т.К. Таълим тизимида ёш авлодни ижтимоий ҳимоялашнинг педагогик асослари. Пед. фан. ном... дис. – Тошкент, 2009. 20-21 б.

2. Оиланинг ота-оналар (ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар)да қонунда белгиланган мажбуриятларни юзага келишини таъминловчи унда туғилган, шунингдек, фарзандлик ёки васийликка олинган муайян нафар вояга етмаган болаларга эгаллиги.

Илмий-тадқиқот иши доирасида Самарқанд, Қашқадарё, Андижон вилоятлари “Маҳалла” хайрия жамоат фонди бошқаруви ходимлари, маҳалла фаоллари, оилалар билан сўровнома, сухбатлар ўтказилди, статистик маълумотлар ўрганилди. Дастлабки тажриба-синов натижасидан шу нарса маълум бўлдики, биз мулоқотда бўлиб, сўровнома, оғзаки-савол жавобларда иштирок этган респондентларнинг 68 фоизи ўрта маълумот олганлар. Бундай оилаларнинг кам таъминланганлик сабаби доимий иш билан таъминланмаганлиги ҳисобланади.

Мазкур муаммо борасида танланган мақсадли гуруҳларда ўтказилган анкета сўровлари ва интервьюлар натижаларини таҳлил қилиш кам таъминланган оилалар болаларининг у ёки бу хатар гуруҳига тушиб қолишларида асосий сабаб эканлигини кўрсатади. Махсус эҳтиёжга эга болаларни ижтимоий ҳимоялаш масалаларида ҳам кам таъминланганлик марказий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Одатда, бола оиланинг катта ёшли аъзоларидан бирининг диққати ва доимий назорати остида бўлишни талаб қилади. Бундай ҳолат, оила аъзоларидан бирининг ишлашига имкон бермайди. Шунингдек, бу каби оила даромадининг катта қисми дори-дармон, кўшимча тиббиёт хизматларига сарфланишини ҳисобга олсак, маблағ танқислиги кескин ҳис этилади. Демак, даромад манбаининг етишмовчилиги оила барқарорлигига хавф туғдирувчи бирламчи омиллардан ҳисобланади. Ота-оналарнинг доимий даромад манбаига эга бўлиш истаги баъзан хорижий давлатларга иш қидириб кетишлари ёки ишбай юмушларга жойлашишларига туртки бўлади.

Табиийки, бу каби оилалар фарзандларининг эҳтиёжлари минимал даражада таъминланади. Бугунги кунда республикамизда бундай оилаларни ижтимоий ҳимоялашнинг самарали тизими яратилди. Давлат бюджети томонидан бола туғилишини кутаётган оилаларни қўллаб-қувватлашни амалга ошириш мақсадида қуйидаги тўловлар жорий этилди: иш жойидан бериладиган ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақа; бола туғилганида икки баробар минимал иш ҳақи миқдоридagi бир марталик нафақа; 2 ёшгача бўлган болаларини парвариш қилаётган ишламайдиган оналар нафақасини олувчи оилалар (икки баробар минимал иш ҳақи миқдоридa). Бундан ташқари, кам таъминланган кўп фарзандли оилаларнинг 16 ёшгача фарзандлари тарбияси нафақаси, бир марталик ҳомийлик ва бошқа тўловлар шулар ҳисобидандир. Шунингдек, ёлғиз оналар, боқувчисини йўқотганлар, болалигидан ногирон болани тарбияловчи ота-оналардан бири даромад солиқларидан озод этиладилар. Ижтимоий ёрдамга муҳтож оилаларга маблағларни аниқ тақсимлаш зарурлиги ва кўрсатилаётган хизматлар сифатини назорат қилиш – нафақат ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларни аниқлаш масаласига малакали ёндашувни, балки у ёки бу оила учун хавф даражасини аниқлаш мезонларини

ишлаб чиқишга ва аниқ белгиланган қўшимча тўловлар миқдорига биноан эмас, юзага келган вазиятга қараб қарор қабул қилишни талаб қилувчи вазифадир.

Мазкур тадқиқот ишимиз натижаларининг таҳлили асосида қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим эканлиги маълум бўлди: ижтимоий ҳимояга муҳтож фарзандли оилаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида маҳалларда ишламайдиган ота-оналарни касб-хунарга ўргатиш бўйича махсус курсларда бепул ўқитиш ишларини ташкил этиш ва ривожлантириш; ногиронликка эга бўлган кам таъминланган оилалар учун педагогик-психологик, ижтимоий-моддий қўллаб-қувватлаш учун профессионал ёндашиш зарур; маҳаллаларда ижтимоий ҳимояга муҳтож оила ва болалар билан олиб бориладиган ижтимоий иш самарадорлигини ошириш мақсадида маҳалла ходимлари билан ижтимоий иш олиб бориш амалиёти бўйича билим, кўникма, малакаларини ошириш учун семинар, тренинг, малака ошириш курслари кабиларнинг ташкил этилиши; маҳаллаларда ижтимоий ҳимояга муҳтож фарзандли оилалар билан ижтимоий иш олиб борилишини ривожлантириш; фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларида оилалар ва болаларни ижтимоий муҳофазалаш чора-тадбирларини мажмуали тарзда йўлга қўйиш учун ижтимоий иш ходими штатининг ажратилишига эҳтиёж мавжудлиги аён бўлмоқда.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА» В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Ташметова Шахло Хусановна, доцент ТГПУ

Наряду с традиционным методическим обеспечением в виде бумажных учебно-методических комплексов, силлабусов, типовых программ в систему высшего образования широко внедряется электронный контент, который в последние годы значительно расширяется, поскольку увеличиваются требования к профессиональной деятельности педагога, использованию компьютерных технологий. Сегодня необходимо ориентироваться в электронном пространстве, пользоваться электронными поисковиками, журналами, создавать практико-ориентированный контент при изучении дисциплины «Общая педагогика».

Образовательный контент в области изучения педагогических дисциплин, направленный на профессиональную подготовку будущих учителей должен опираться на научно обоснованные подходы, принципы, методы, онлайн-курсы, электронные платформы для самостоятельных занятий: видео уроки, онлайн-тестирование, онлайн-определения знаний по данной учебной дисциплине, научно обоснованные комплексы заданий и упражнений для закрепления изученной темы. Вместе с тем, можно выделить противоречие между потенциальными возможностями информационной и цифровой образовательной среды в высшем образовательном учреждении как

социокультурного явления и недостаточной реализации их развивающей, образовательной, дистанционной, мобильной, коммуникационной функций.

Передовой опыт России, Норвегии, Японии, Сербии, Болгарии, Китая, США позволит спрогнозировать, планировать и изучать дальнейшее развитие информационных и цифровых технологий в образовании. Такая потребность в расширении дистанционных форм работы, «смешанного обучения», онлайн-обучения стремительно возросла в современных условиях. В России развитие информационно-коммуникационных и цифровых технологий имеет первостепенное стратегическое значение для национального суверенитета, национальной безопасности и цифровизации национальной экономики, что предполагает определение их приоритетного значения в реализуемых национальных проектах развития России.

В Норвегии развитию цифровых технологий уделяется значительное внимание, особенно, в подготовке студента к работе будущего, где необходимо сочетание социальных и рабочих сетей, учебных сред.

В Японии ключевыми тенденциями развития образования становится «Смешанная модель обучения» и «Совместное обучение», в более долгосрочной перспективе «перепроектирование учебных пространств». Актуализируется создание многофункциональных помещений (MFR), предусматривающих создание многопрофильной платформы для коммуникации, совместной работы и связи с акцентом на электронное обучение. Термин «электронное обучение» отражает интеграцию дистанционных и традиционных методов организации, это обучение помогает не только предоставлять содержание и материалы курса, но и улучшать академические достижения студентов. Основная цель проекта «HerdQimsee» – повышение качества обучения в программах магистра в многофункциональном помещении, в котором проводятся следующие виды работы: лекции, работа в локальной группе, совещания и презентации, производство интеллектуального продукта. «MFR» предоставляет техническую основу для объединения университетов через международные границы.

В Сербии преподаватель должен знать, как преобразовать учебный контент в цифровую форму и коммуницировать с обучающимися «электронными» способами. Следовательно, методика каждой естественной, технической, социальной и гуманитарной дисциплины должна быть обогащена навыками и умениями из области электронного обучения.

С точки зрения преподавания, электронное обучение – это полностью методический вопрос, направленный на педагогическую адаптацию научных знаний и успешную реализацию педагогических программ путем интеграции информационно-коммуникационных технологий в преподавании для эффективной обработки содержания обучения. В данном вопросе специалисты выделяют коннективизм как альтернативную теорию обучения в цифровую эпоху, которая впервые упоминается в литературных источниках.

Основная идея теории – центрирование студента в учебном процессе. Коннективистская теория включает в себя электронное обучение как еще одно

измерение связи, которое умножает число возможных отношений и которое нельзя игнорировать. Также сербские специалисты отмечают новую технологию «Video on demand», которая подразумевает трансляцию предварительно записанного видео. Камеры высокого разрешения записывают видеосигнал с интерактивной доски, что позволяет преобразовать цифровой след в цифровую форму. Синхронная запись аудио-, видео- и письменных материалов позволяет создавать мультимедийный контент, который является ближайшей формой индивидуального обучения. Студенты могут слышать голос преподавателя и следовать по пути решения поставленной задачи.

Опыт Болгарии в области электронного обучения показывает, что электронная структурированная книга должна содержать следующие элементы: 1) анимированные GIF-файлы; 2) встроенные аудио- и/или видеоприложения; 3) динамический генерируемый контент из веб-источников; 4) динамические генерируемые таблицы с данными, основанными на внешних источниках; 5) ссылки на внешние источники, мультимедийные приложения; 6) опросы и исследования как двустороннюю коммуникацию между обучающимся и преподавателем (например, вопрос и получение обобщенной информации от преподавателя). Для создания «файлоподобной» электронной книги следует использовать: MSOffice, ApacheOpenOffice, LibreOffice (для Windows), Веб-среду для создания и совместного использования документов, таких как MSOffice 365, GoogleDocuments, OnlyOffice и т.д.

Рассмотрим опыт развития образования в Китае, где активно развивается практика образования «STEM» как наука, технология, инженерия и математика. Эти учебные программы и обучение в формате «STEM» (иммерсивное образование) должны содержать: а) концепции и методы из всех дисциплин «STEM»; б) эвристический и исследовательский подходы, деятельностное отношение к предмету; в) цифровую литературу.

В процессе междисциплинарной синергии производится наблюдение процессов или объектов, разработка гипотез, проектирование и проведение экспериментов, анализ данных и обобщение, процесс проектирования инженерных систем, создание технологий, проектов решений, проектирование и тестирование артефактов. «STEM» – наука в искусстве, праве, социальных науках и в сфере здоровья с использованием 3D-печати, комплектов для проектирования, оцифровизации движений, машинной обработки, робототехники и инструментов кодирования.

Трансдисциплинарность поднимает теоретическое мышление на более высокий уровень, до инструментов решения мировых проблем, с которыми сталкивается человечество. Кроме того, специалистами из Гонконга утверждается, что концептуальные представления как конкретный вид цифровых средств обучения могут служить цели концепции, предоставляемой внешними организациями, в качестве средств, используемых в междисциплинарной деятельности.

Таким образом, исследование показало, что в условиях стремительного технологического и информационного прогресса современному учителю

необходимо овладеть новыми информационными и цифровыми технологиями для работы в различных сферах профессиональной деятельности, стать модератором, разработчиком образовательных траекторий, тьютором, организатором проектного обучения, координатором образовательной онлайн платформы, ментором стартапов, игромастером, игропедагогом, тренером по майнд-фитнесу, разработчиком инструментов обучения и т.д.

Литература

1. E-learning: delivering knowledge in digital age // Journal of international scientific publications. Educational alternatives. 2017. V. 15. – P. 264-270.
2. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.

O‘ZBEK VA YAPON MADANIYATIDA BOLA TARBIYASI: ETNOPEDAGOGIK YONDASHUV

**Toshtemirova Shohsanam Sherali qizi,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston va Yaponiyada bola tarbiyasining etnopedagogik jihatlari tahlil qilinadi. O‘zbek va yapon xalq pedagogikasining asosiy qadriyatlari, an‘anaviy tarbiya usullari hamda zamonaviy ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar solishtiriladi. Shuningdek, globalizatsiya va modernizatsiya ta‘sirida milliy tarbiya tizimlarini saqlash va rivojlantirish masalalari yoritiladi. Maqolada har ikkala mamlakatda oilaning, jamiyatning va maktabning bola tarbiyasidagi o‘rni, shuningdek, axloqiy va diniy qadriyatlarining ta‘siri muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston va Yaponiyaning tarbiya tizimlari o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash hamda kelajakda milliy pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: etnopedagogika, xalq pedagogikasi, bola tarbiyasi, milliy qadriyatlar, O‘zbekiston, Yaponiya, ta‘lim tizimi, globalizatsiya, modernizatsiya, oilaviy tarbiya, diniy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, jamiyat va maktab.

Аннотация. В данной статье анализируются этнопедагогические аспекты воспитания детей в Узбекистане и Японии. Сравниваются основные ценности узбекской и японской народной педагогики, традиционные методы обучения и изменения в современной системе образования. Также будут освещены вопросы сохранения и развития национальных систем образования под влиянием глобализации и модернизации. В статье рассматривается роль семьи, общества и школы в воспитании детей, а также влияние моральных и религиозных ценностей в обеих странах. Результаты исследования важны для определения сходств и различий между системами образования Узбекистана и Японии и для совершенствования национальных педагогических подходов в будущем.

Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика, воспитание детей, национальные ценности, Узбекистан, Япония, система образования,

глобализация, модернизация, семейное воспитание, религиозные ценности, нравственное воспитание, общество и школа.

Abstract. This article analyzes the ethno-pedagogical aspects of child education in Uzbekistan and Japan. The main values of Uzbek and Japanese folk pedagogy, traditional education methods and changes in the modern education system are compared. Also, the issues of preservation and development of national education systems under the influence of globalization and modernization will be covered. The article discusses the role of family, society, and school in child education, as well as the influence of moral and religious values in both countries. The results of the research are important for determining the similarities and differences between the education systems of Uzbekistan and Japan and for improving national pedagogical approaches in the future.

Key words: ethnopedagogy, folk pedagogy, child education, national values, Uzbekistan, Japan, education system, globalization, modernization, family education, religious values, moral education, society and school.

Har bir xalqning o'ziga xos tarbiya tamoyillari va qadriyatlari mavjud bo'lib, ular asrlar davomida shakllanib, milliy ong va tafakkurning ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, bolalarga beriladigan tarbiya jamiyat kelajagini belgilovchi muhim omillardan biridir. Shu nuqtai nazardan, o'zbek va yapon xalqlari bola tarbiyasida o'ziga xos qadriyatlar, pedagogik an'analar va tarbiya metodlariga ega bo'lib, ular etnopedagogikaning tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Etnopedagogika – bu xalq pedagogikasi asosida shakllangan ta'lim va tarbiya tizimi bo'lib, har bir millatning urf-odatlarini, qadriyatlari va tarbiya usullari bilan bog'liq. G.N.Volkovning ta'rificha, etnopedagogika – etnoslar tarbiyasi haqidagi fandir va u xalq tajribasi asosida rivojlangan axloqiy, estetik, aqliy va jismoniy tarbiya tizimlarini o'rganadi [3, 25-b.]. Bu fan bolalarning shaxsiy kamoloti, jamiyatga moslashishi va madaniy o'ziga xosligini saqlab qolishida muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqolada O'zbekiston va Yaponiyada bola tarbiyasining etnopedagogik jihatlari tahlil qilinadi. A.K.Bayburin (1985) etnik stereotiplarning tarbiya jarayoniga ta'sirini o'rgangan, O.Bo'riyev, I.Shoymardonov, A.Nasriddinov (1995) esa, o'zbek oilasining tarbiyaviy an'alariga e'tibor qaratgan. G.N.Volkov (1999) o'z asarlarida etnopedagogikaning nazariy asoslarini bayon qilgan. Yapon tarbiya tizimi bo'yicha Y.Sugimoto (2014) va J.Hendry (1995) jamiyatning bola tarbiyasidagi rolini tahlil qilgan. Tadqiqotda taqqoslash, tahliliy, etnografik va sotsiologik metodlardan foydalaniladi. Taqqoslash metodi orqali o'zbek va yapon madaniyatlarida bola tarbiyasining o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi.

Bola tarbiyasi har bir millatning madaniy va an'anaviy qadriyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayon etnopedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston va Yaponiya madaniyatida bola tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilib, har ikkala jamiyatda ham an'anaviy tarbiya tizimlari, axloqiy va ma'naviy qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Ushbu bo'limda O'zbekiston va Yaponiyada bola tarbiyasining umumiy jihatlari etnopedagogik nuqtayi nazardan ko'rib chiqiladi.

O‘zbek va yapon madaniyatlarida bola tarbiyasiga ta’sir qiluvchi asosiy qadriyatlar hurmat, oila va jamiyatga bo‘lgan mas’uliyat hissi bilan bog‘liq. O‘zbek oilalarida tarbiya jarayoni avlodlar davomiyligini ta’minlashga qaratilgan bo‘lsa, yapon oilalarida bu jarayon jamiyatga xizmat qilish tamoyili asosida shakllanadi. Masalan, G.N.Volkov etnopedagogik qadriyatlar haqida shunday deydi: “Har bir xalqning tarbiya jarayoni uning urf-odatlarini va an’anaviy qarashlariga asoslanadi, bunda xalq pedagogikasi asosiy o‘rin tutadi” [4, 26-b.]. O‘zbek oilalarida tarbiya jarayonida bolalar kattalarga hurmat ruhida o‘stiriladi, bu qadriyat oiladagi har bir a’zoning o‘z o‘rniga ega ekanligini anglatadi. Xuddi shunday, yapon jamiyatida ham katta avlodga hurmat tushunchasi asosiy tarbiyaviy mezonlardan biri sanaladi [6, 45-b.]. Yapon etnopedagogikasida bolani jamiyatning bir qismi sifatida tarbiyalash, unga mas’uliyat yuklash muhim hisoblanadi. Har ikkala madaniyatda ham an’anaviy oilaviy tarbiya muhim o‘rin tutadi. O‘zbek oilalarida bu jarayon ota-onalar va bobolar, buvilar tomonidan amalga oshirilsa, yapon oilalarida esa maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiya jarayonida katta rol o‘ynaydi. O‘zbek pedagogi M.Mutalipovning ta’kidlashicha, “O‘zbek oilasida tarbiya mustahkam oilaviy an’analariga asoslanib, unda bolaga mehr-muhabbat, ehtirom va insoniylik fazilatlarini singdiriladi”. Yaponiyada esa, “Hoikuen” va “Yochien” deb nomlanuvchi bolalar bog‘chalari bolaning tarbiyasida katta o‘rin tutadi. Bu bog‘chalarda bolalar jamiyat bilan bog‘lanish, jamoada ishlash va shaxsiy intizomga o‘rgatiladi [7, 53-b.]. O‘zbek oilalarida esa tarbiya jarayoni ko‘proq oila doirasida amalga oshiriladi va bola yoshligidan kattalarga xizmat qilish, jamiyat oldidagi burchini anglashga o‘rgatiladi.

Yaponiyada “Reigi” deb ataluvchi axloqiy ta’lim tizimi mavjud bo‘lib, bu tizim bolalarni hurmat, sadoqat va jamiyat oldidagi burchni anglashga o‘rgatadi [6, 63-b.]. Bolalar kichik yoshdan boshlab maktab va jamiyat oldida o‘z mas’uliyatlarini bajarishga o‘rgatiladi. O‘zbek va yapon madaniyatlarida bola tarbiyasining asosiy umumiy jihatlardan biri – tarbiya jarayonining ijtimoiylashuv bilan bog‘liqligidir. Har ikkala madaniyatda ham bola nafaqat oila, balki jamiyat oldida ham mas’ul shaxs sifatida tarbiyalanadi. O‘zbek xalq pedagogikasida bola tarbiyasi avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan an’analariga asoslanadi. Oila tarbiyaning asosiy markazi bo‘lib, unda bolaning ma’naviy va axloqiy kamoloti shakllantiriladi. O‘zbek oilalarida bolaga yoshligidan kattalarga hurmat, mehr-oqibat, sabr-toqat kabi fazilatlar o‘rgatiladi. O‘zbek oilalarida otaning obro‘si baland bo‘lib, onaning tarbiyadagi o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbek oilasida “katta-yosh” munosabatlari muhim bo‘lib, bu tarbiya jarayonining asosiy qoidalaridan biridir. An’anaviy o‘zbek tarbiyasida keksa avlodning o‘rni juda muhim. bobo va buvilar tarbiya jarayonida faol ishtirok etib, bolalarga milliy qadriyatlarni singdiradilar. Tarbiyada odob-axloq qoidalari, mehnatsevarlik va oilaga sadoqat asosiy tamoyillar sifatida shakllangan. Jumladan, G.N.Volkovning ta’kidlashicha, “o‘zbek xalq pedagogikasi asosan mehnat, insoniylik va mehr-muhabbatga asoslanadi” [3, 87-b.]. Yaponiyada bola tarbiyasi jamiyat tomonidan belgilanadigan qat’iy intizom va estetik qadriyatlarga asoslanadi. O‘zbek madaniyatidan farqli ravishda, yapon oilalarida bolaning tarbiyasida onaning o‘rni ustun hisoblanadi. Yaponiyalik onalar bolalarni asosan “amae” deb nomlangan uslubda tarbiyalaydi. “Amae” – bu bola va ota-ona o‘rtasidagi chuqur emotsional

bog'liqlik bo'lib, bola onasiga suyanishi va o'zini xavfsiz his qilishi uchun sharoit yaratadi. Yapon jamiyatida bolalarni tarbiyalashda intizom va ijtimoiy javobgarlik muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek madaniyatida bola tarbiyasi ko'proq oilaviy munosabatlarga bog'liq bo'lsa, Yaponiyada bu jarayon jamiyat tomonidan nazorat qilinadi. Bolalar bog'chalari va boshlang'ich maktablar tarbiyada yetakchi rol o'ynaydi. Hendry ta'kidlaganidek, "yapon bolalariga jamiyat oldida o'z mas'uliyatlarini yoshligidan o'rgatish muhimdir". Yana bir asosiy farq shundaki, Yaponiyada bolalar mustaqillikka erta o'rgatiladi. Masalan, bolalar boshlang'ich maktabdan boshlab o'zlari jamoat transportidan foydalanishadi, maktabda o'z joylarini tozalashadi va jamoaviy tartibni saqlashga majbur bo'ladilar. O'zbek tarbiyasida esa, bolalar ko'proq oilaga qaram holda ulg'ayadi va mustaqillik jihatdan kechroq shakllanadi.

Diniy tarbiya har ikki jamiyatda ham muhim o'rin tutadi, ammo ularning yondashuvi farqlidir. O'zbekistonda bola tarbiyasida islom dini asosiy axloqiy-me'yoriy manba sifatida namoyon bo'ladi. Islomiy tarbiyada halollik, rostgo'ylik, sabr-toqat va ehson qilish kabi qadriyatlar targ'ib qilinadi. O'zbek jamiyatida bolalarga diniy bilimlar odatda oilada yoki maxsus diniy ta'lim muassasalarida o'rgatiladi. Yaponiyada esa, diniy tarbiya asosan Shinto va Buddizm qadriyatlariga asoslanadi. Shinto an'analari tabiatga hurmat, ajdodlarni e'zozlash va ma'naviy poklik muhim o'rin tutadi. Shinto ibodatxonalari bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi, biroq Yaponiyada diniy ta'lim qat'iy nazorat ostida bo'lib, maktablarda diniy ta'lim berilmaydi [6, 135-b.]. Buning o'rniga, axloqiy tarbiya va estetik qadriyatlarga urg'u beriladi. O'zbek va yapon madaniyatlaridagi bola tarbiyasi ko'plab umumiy jihatlarga ega bo'lishiga qaramay, diniy ta'lim va jamiyatning roli bo'yicha sezilarli farqlar mavjud. O'zbekistonda tarbiya jarayoni asosan oilaviy an'analari va islomiy qadriyatlarga asoslangan bo'lsa, Yaponiyada bolalar jamiyat oldida mas'uliyatli bo'lishga o'rgatiladi va intizomga e'tibor qaratiladi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi bola tarbiyasini davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida ko'rib chiqadi. Maktab faqat bilim berish joyi bo'lib qolmay, balki ma'naviy tarbiya maskani ham hisoblanadi. O'zbekistonda tarbiya jarayoni "Oila-maktab-jamiyat" tamoyili asosida shakllantirilgan bo'lib, har bir institut bola tarbiyasida o'z vazifasiga ega. O'zbek maktablarida o'qituvchilarning tarbiyaviy roli alohida ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy yetakchi sifatida ham faoliyat yuritadi. Ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya berish ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, bu borada "Ma'naviyat darslari", "Tarbiya" kabi maxsus fanlar o'qitiladi. Yaponiyada bola tarbiyasida maktab va jamiyatning o'zaro ta'siri nihoyatda kuchli. Yapon pedagogik tizimida bolalarning axloqiy, ma'naviy va intizomiy tarbiyasi ustuvor o'rin tutadi. Maktab nafaqat ta'lim beruvchi muassasa, balki bolani mustaqillikka, ijtimoiy mas'uliyatga va jamoaviy hamkorlikka o'rgatuvchi muhit sifatida qaraladi [7, 143-b.]. Yaponiyada o'qituvchilarning roli juda muhim. Ular bolalarni nafaqat akademik jihatdan o'qitishadi, balki ularning axloqiy rivojlanishiga ham e'tibor qaratishadi. "Jibun de kangaero" (O'zing mustaqil o'yla) tamoyili asosida o'qituvchilarning mustaqil fikrlashi va muammolarni hal qilish ko'nikmalari shakllantiriladi [6, 94-b.].

Shuningdek, Yaponiyada maktab va ota-onalar o'rtasidagi aloqalar juda kuchli. Maktablar ota-onalar bilan doimiy ravishda aloqada bo'lib, bolaning rivojlanishini kuzatib boradi. Har oyda ota-onalar yig'ilishlari va maxsus uchrashuvlar tashkil etilib, tarbiyaviy yondashuvlar muhokama qilinadi. Yapon jamiyatida tarbiyaviy jarayon faqat oilaning emas, balki butun jamiyatning vazifasi sifatida qaraladi. Bu esa bolalarning axloqiy va ijtimoiy jihatdan yetuk bo'lib shakllanishiga yordam beradi.

O'zbek va Yapon madaniyatida bola tarbiyasi tizimi turli tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillarga asoslangan bo'lsa-da, ularning umumiy jihatlari ham mavjud. Har ikki mamlakatda oila va jamiyat bola tarbiyasida muhim rol o'ynaydi, milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya tizimi saqlab qolinadi. Biroq, globalizatsiya va modernizatsiya natijasida an'anaviy tarbiya tizimlari yangi talablarga moslashmoqda.

Adabiyotlar

1. Байбурин А.К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения // Этнические стереотипы поведения. – Л.: Наука, 1985.
2. Буриев О., Шоймардонов И., Насриддинов К. Ўзбек оиласи тарихидан. – Т., 1995.
3. Волков Г. Н. Этнопедагогическая пансофия. – Элиста: Джангар, 2009. – 575 с.
4. Волков Г. Н. Этнопедагогика. – Ч.: Чувашкнигоиздат, 1974. – 375 с.
5. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для педагогических учебных заведений. – М.: Academia, 1999. – 168 с.
6. Sugimoto Y. An Introduction to Japanese – Society Cambridge University Press, 2014.
7. Hendry, J. Understanding Japanese Society. – L.: Routledge, 1995. – 246 с.
8. Mutalipova M.J. Xalq pedagogikasi – T.: Fan va texnologiya, 2015. – 160 b.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ

**Туленова Карима Жандаровна, доктор философских наук,
профессор, ТГПУ**

Аннотация. В статье обосновывается, что в рамках нового сложившегося технологического порядка, который в значительной степени опирается на достижения в области искусственного интеллекта, образование невозможно себе представить без информационных технологий, цифровые технологии способствуют улучшению образования и создают большие возможности. В последние годы технологии ИИ начинают активно внедряться в образовательный процесс, создавая новые возможности для учащихся, преподавателей и образовательных учреждений.

Ключевые слова: цифровизация образования, информационные технологии, технологический прогресс, искусственный интеллект, персонализация образования, умные учебные платформы, достижения науки.

Новый Узбекистан очень быстро и динамично развивается, и чтобы это поддержать и гарантировать система образования должна быть динамичной и гибкой. В настоящее время информационные и цифровые технологии способствуют улучшению образования и создают большие возможности.

На основе цифровой трансформации образования происходит персонализация образовательного процесса. В своей основе система образования представляет информационное производство и осуществляется в информационной среде [1, с. 79]. Цифровые технологии становятся неотделимой частью внутренней и внешней глобальной политики.

В основе современной трансформации образования лежит научный, технический, технологический прогресс и переход к эпохе информационного общества. В условиях цифровизации появляются новые запросы к образованию. Так, одной из приоритетных задач в системе высшего педагогического образования Нового Узбекистана является формирование креативного мышления у студентов. Какими бы не были современные компьютеры, креативность мышления людей имеют преимущество – они более адаптивны в кризисных ситуациях, способны предлагать новые релевантные продукты и решения [2]. Одним из очевидных фактов не только высшего образования Узбекистана, но и школьного образования является разрыв между теорией и практикой.

Большое значение, на наш взгляд, приобретает подход, основанный на сочетании теоретических и прикладных навыков это STEM-подход. Школьник охватывает одновременно несколько областей знания, получает возможность использовать более полноценно имеющуюся информацию и проверять факты посредством собственного опыта, а также использование преподавателем последних исследований в области науки [3].

Создаются условия для активного внедрения технологий искусственного интеллекта в социально-экономические сферы и реализацию процедур, основанных на цифровом интеллекте. Технологии искусственного интеллекта начинают стремительно менять облик многих отраслей, и образование не стало исключением. В последние годы технологии ИИ начинают активно внедряться в образовательный процесс, создавая новые возможности для учащихся, преподавателей и образовательных учреждений.

ИИ в образовательном пространстве может выполнять следующие *функции*: способность различать и идентифицировать визуально и акустически воспринимаемые образы предметов; формулировать и решать профессиональные задачи; умение осуществлять поиск, обработку и соответствующее использование всех типов информации и знаний [4], а также «способность понимать смысл отдельных актов социокультурной человеческой деятельности и речи» [5].

Применение *ИИ-технологий* в сфере образования играет важную роль в обучении и развитии человека на протяжении всей жизни.

Некоторые аспекты влияния ИИ на образование – это персонализация обучения, умные учебные платформы, автоматизация административных

процессов, поддержка преподавателей, доступ к знаниям, развитие навыков будущего. Одним из самых значительных преимуществ ИИ в образовании является возможность персонализации учебного процесса. Используя алгоритмы машинного обучения, системы могут анализировать данные о прогрессе студентов, их сильных и слабых сторонах, а затем предлагать индивидуализированные планы обучения. Это позволяет каждому ученику учиться в своем темпе и получать ту поддержку, которая ему необходима.

Современные образовательные платформы, умные учебные платформы такие как Khan Academy, Coursera и другие используют ИИ для создания адаптивных курсов. Эти платформы могут автоматически подстраивать содержание и сложность заданий в зависимости от уровня знаний ученика, что способствует более эффективному усвоению материала. ИИ также может значительно упростить административные процессы в образовательных учреждениях.

Автоматизация рутинных задач, таких как оценка тестов и управление расписанием, позволяет преподавателям сосредоточиться на более важных аспектах своего труда – взаимодействии с учениками и разработке учебных материалов. Преподаватели могут использовать ИИ для получения аналитики о своих учениках, что помогает им лучше понимать потребности класса и адаптировать свои методы преподавания. Например, системы анализа данных могут предоставить информацию о том, какие темы вызывают трудности у большинства студентов, что позволяет учителю оперативно реагировать на эти вызовы. ИИ способствует более широкому доступу к образовательным ресурсам. С помощью технологий обработки естественного языка и чат-ботов студенты могут получать ответы на свои вопросы в любое время. Это, особенно, важно для дистанционного обучения, когда доступ к преподавателям может быть ограничен. Введение ИИ в образовательный процесс также помогает студентам развивать навыки, необходимые для успешной карьеры в будущем. Знания о работе с ИИ и понимание его возможностей становятся важными для современных специалистов. Учебные программы, включающие курсы по программированию, анализу данных и этике ИИ, помогают подготовить студентов к вызовам будущего.

Роль искусственного интеллекта в образовании продолжает расти, открывая новые горизонты для учащихся и учителей. Однако важно помнить, что технологии – это лишь инструмент. Ключевым остается человеческий фактор: взаимодействие между преподавателями и студентами, которое невозможно заменить машинами. Эффективная интеграция ИИ в образовательный процесс требует внимательного подхода и готовности к изменениям со стороны всех участников образовательного процесса.

Литература

1. Козлова Н.Ш. Цифровые технологии в образовании // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – М., 2019. – 1/40. С.79-80.

2. Creativity. Definition, types, skills & facts. Barbara Kerr // Encyclopædia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/creativity>.

3. Каюмова Н.А. Методы развития творческих способностей у студентов // Педагогика. – Т., 2023. – № 5. – С. 23-26.

4. Коровникова Н.А. Искусственный интеллект в современном образовательном пространстве: проблемы и перспективы // Социальные новации и социальные науки. – М.: ИНИОН РАН, 2021. – № 2. – С. 98-113.

5. Ракитов А.И. Высшее образование и искусственный интеллект: эйфория и алармизм // Высшее образование в России. – 2018. – № 6. – С. 41-49.

XORIJIY DAVLATLAR TA'LIM VA TARBIYA TIZIMIDAGI ILG'OR TAJRIBALAR (YAPONIYA VA SINGAPUR TAJRIBASI MISOLIDA)

**Turabova Lobar Xusen qizi, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorijiy davlatlarning ta'lim va tarbiya tizimidagi tajribalari va undan foydalangan holda o'zimizda ta'lim va tarbiyani samarali tashkil etish to'g'risida so'z boradi. Maqolada Yaponiya tarbiya tizimidagi "Ikudzi" metodi hamda Singapur ta'lim tizimidagi o'ziga xos yondashuvlar, Singapur ta'lim tizimining kuchli tomonlari va afzalliklari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ikudzi, tarbiya, xorijiy davlatlar, Yaponiya, Singapur, qadriyatlar, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ta'lim, milliy qadriyatlar, ma'naviyat.

Аннотация. В статье рассмотрен опыт зарубежных стран в системе образования и воспитания, а также способы его использования для эффективной организации образования и воспитания в нашей стране. В статье описывается метод «Икудзи» японской образовательной системы и уникальные подходы в сингапурской образовательной системы, их сильные стороны и преимущества.

Ключевые слова: Икудзи, воспитание, зарубежные страны, Япония, Сингапур, ценности, патриотизм, трудолюбие, обучение, национальные ценности, духовность.

Odob-axloq orqali, tarbiyani ma'naviy tafakkurni va yuksak ongni shakllantirar ekanmiz, komil insonda faqat yaxshi munosabatni yo'lga qo'yish, yaxshi muomala qilishga o'rgatiladi. Asta-sekin bu holat unda odat (refleks)ga aylanadi. Shunday ekan, hozirgi yoshlarimiz ma'naviy komil inson fazilatlarini tarbiyalash va ularning o'zlarida shakllantirib borish lozimdir. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, "Yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham g'oyat muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan" [1].

Yosh avlodni tarbiyalash va ta'lim tizimi har bir davlatning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda dunyoning turli burchaklarida ta'lim va tarbiya tizimlari o'zgarib, yangi usullar va ilg'or texnologiyalar qo'llanilmoqda. Xorijiy tajribalar ta'lim tizimining samaradorligini oshirish va yoshlarni ma'naviy,

intellektual va ijtimoiy rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu tezis xorijiy mamlakatlarning ta'lim va tarbiya tizimlaridagi ilg'or tajribalarni tahlil qilib, ularni o'zbek ta'lim tizimida qo'llash imkoniyatlarini o'rganadi. Bugun shiddat bilan o'zgarayotgan zamonda bo'lajak pedagoglarga ta'lim jarayonida xorijiy tajribalarni o'rgatish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, bizning mamlakat ham unib o'sib kelayotgan barkamol avlod ta'lim tarbiyasiga katta e'tibor qaratmoqda. Bu borada kerak bo'lsa, xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalaridan unumli foydalanish orqali milliy ta'lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish davr talabi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining istiqboli nazarda tutilib, ko'pgina yoshlarning Turkiya, Xitoy, Yaponiya, AQSh, Germaniya kabi rivojlangan xorijiy mamlakatlarga tahsil olish uchun yuborilayotganliklari fikrimizning yorqin dalilidir.

Abu Nasr Forobiyning fikricha, har bir shaxs munosib odam bo'lishi uchun unga ta'lim va tarbiya zarurdir. U ta'lim orqali nazariy muvaffaqiyatga erishadi. Tarbiya orqali esa kishilar bilan muloqotni, axloqiy qadr-qimmatni va amaliy faoliyatni o'rganadi [2].

Yaponiyada ta'lim va tarbiya tizimi an'anaviy qadriyatlar bilan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni uyg'unlashtirishga asoslanadi. O'qitish jarayonida yuqori intellektual va axloqiy tarbiya birgalikda amalga oshiriladi. Yoshlarni hurmat, mehnatsevarlik va hamjihatlik kabi axloqiy qadriyatlar bilan tarbiyalashga alohida e'tibor qaratiladi. Besh yoshgacha farzand – poshsho, o'n besh yoshgacha – qul, o'n besh yoshdan keyin – do'st! Yaponlardan juda ko'p narsani o'rganish mumkin. Ayniqsa, bu kunchiqar davlatning farzandlariga tarbiya berish usullari ko'pchilikni hayratga solib keladi. Ularning tarbiya berish usuli "ikudzi" deb nomlanib, bu faqat pedagogik ta'lim berish majmui bo'libgina qolmay, yangi avlod ta'lim olishiga yo'naltirilgan falsafadir! [3]. "Ikudzi" tarbiya tizimiga asosan, bola besh yoshgacha – xudo, besh yoshdan 15 yoshgacha – xizmatkor, 15 yoshdan boshlab – teng hisoblanadi. Birinchi bosqichda (xudo) ular bolani cheksiz mehr va ko'mak bilan o'rab oladi. Ikkinchi bosqichda (xizmatkor) bu mehr hech qayerga ketmaydi, shunchaki bola jamiyat qoidalarini faol o'rganadi va unda o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Uchinchi bosqichda (teng) bola jamiyatning shakllangan a'zosi hisoblanadi. Uni tarbiyalashga kech bo'ladi va ota-onalar o'z urinishlari hosilini yig'ib olishi kerak bo'ladi. O'zbekistonda o'quvchilarga hurmat, mehnatsevarlik va samimiylik kabi qadriyatlarni tarbiyalashda Yaponiyaning tajribasidan foydalanish mumkin. Bu yoshlarni jamiyatda muhim ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni his qilishga o'rgatadi.

Singapurda ta'lim tizimi yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Ushbu davlatda o'quvchilarga kreativ fikrlash, analitik va tanqidiy yondashuvni rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. Shuningdek, ta'limda texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda. Singapur ta'lim tarbiya tizimida jamiyat tomonidan kuchli qo'llab quvvatlash va ta'limga ishonch yuqori: ota-onalar, mahalliy hamjamiyat va tadbirkorlik subyektlarining faol ishtiroki; jamiyat tomonidan umrbod ta'lim tamoyiliga urg'u berilishi; ota-onalarning ta'limdagi yuqori faolligi; real hayotga bog'langan ta'lim imkoniyatlarini taqdim qilishda jamiyatning hamkorligi. Qadriyatlar Singapurdagi muvaffaqiyatli ta'lim

tizimining asosiy dasturiga singdirilgan va uning yadrosida – markazida asosiy qadriyatlar degan tushuncha turadi. Chunki Singapurda asosiy e'tibor o'quvchilarga qadriyatlarni o'rgatishga qaratilgan. Shundan kelib chiqib bolalarimizni tarbiyalashda faqat talantli zo'r bolalarni tarbiyalashimiz emas, ularning orqasidan nima qadriyatlar turganini ham e'tibor berishimiz kerak. Ta'lim jarayonining har bir bosqichida o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalash muhim hisoblanadi. Tarbiya shaxsni tarkib toptirishga qaratilgan bo'lib, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar asosida rivojlanadi. Zero, "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat" degan edi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Bundan tashqari, Singapurdagi maktablarda o'quvchilarning ota-onalari bilan faol hamkorlik yo'lga qo'yilgan. "Ota-ona va maktab hamkorligi" deb nomlangan maxsus dastur doirasida quyidagi ishlar amalga oshiriladi: a) o'quvchilar uchun qulay sharoit yaratishda ota-onalarga yordam; b) maktab va ota-onalar o'rtasida samarali ma'lumot almashish; v) turli xil tadbirlarni hamkorlikda tashkil etish, masalan, maktab nashrlari, ota-onalar ishtirokidagi konferensiyalar ("maktab-o'quvchi-ota-ona" zanjiri); g) muntazam ravishda ota-onalarga o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirganligi to'g'risidagi axborotni, hisobotlarni taqdim etish. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchini nazorat qilish imkonini beradi va uning o'qishini yaxshilash uchun ta'sir o'tkazadi ("qayta aloqa" tizimi); d) maktab qarorlarini qabul qilish jarayonida ota-onalarni jalb qilish. O'quvchilar tarbiyasida oilaning maktab bilan o'zaro samarali hamkorligini yo'lga qo'yish orqali biz ham ta'lim va tarbiyani yana bir yuqori bosqichga olib chiqishimiz mumkin [4].

Xorijiy davlatlarning ta'lim va tarbiya tizimidagi ilg'or tajribalar, yosh avlodni rivojlantirishda samarali va innovatsion yondashuvlarni taklif etadi. O'zbekiston ta'lim tizimida bu tajribalardan foydalangan holda, nafaqat akademik bilimlar, balki axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantirish mumkin.

Xorijiy tajribalarni o'zlashtirish orqali O'zbekistonning ta'lim va tarbiya tizimi yanada samarali va jahon miqyosida raqobatbardosh bo'lishi mumkin. Ushbu tezis xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatadi, bu esa ta'lim va tarbiyaning sifatini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. Xudoyqulov X.J. Tarbiyaviy ishlar metodikasi: O'quv qo'llanma. – T., 2020.
3. Toshev M. Xorijiy davlatlarda shaxsni tarbiyalashdagi muhim omillar: <https://cyberleninka.ru/article>
4. Xo'yavev A. Singapur ta'lim tizimi: jahon maorifida yetakchi brendga aylangan // Ma'rifat. – T., 2019.
5. Fazilova D.X. Xorijiy tajribalardan foydalanish va innovatsion texnologiyalar modulidan o'quv-uslubiy majmua. – J., 2021.

6. <https://cyberleninka.ru>

7. <https://renessans-edu.uz/>

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ВОСПИТАНИИ

**Турсункулова Махфуза Тулкиновна,
докторант НИПВ имени Кары Ниязи**

Аннотация. В статье рассматриваются передовые подходы в воспитании на основе международного опыта. Проведен анализ образовательных систем Финляндии, Японии, Южной Кореи, а также инновационных методов, применяемых в этих странах. Особое внимание уделено практическому применению зарубежных методик в системе образования Узбекистана. Подчеркивается необходимость интеграции цифровых технологий, повышения квалификации педагогов и усиления воспитательной компоненты в образовательном процессе.

Ключевые слова: международный опыт, воспитание, инновационные методы, образовательные технологии, Финляндия, Япония, Южная Корея, система образования Узбекистана.

В современном глобальном мире системы образования постоянно развиваются и обновляются. Опыт различных стран, передовые педагогические методы, инновационные технологии и эффективные подходы в образовательной политике играют важную роль в повышении качества образования. Изучение международного опыта способствует не только повышению эффективности обучения, но и формированию личности, отвечающей требованиям времени. В данной статье анализируются системы образования разных стран, инновационные методы и их практические результаты, а также рассматриваются возможности их применения в системе образования Узбекистана.

1. Основные характеристики международных образовательных систем

1.1. Финская модель. Финляндия известна как одна из передовых и наиболее равноправных систем образования в мире:

- **Равенство возможностей:** обеспечивается равный доступ к образованию для всех детей, акцент делается на личностное развитие и креативность.

- **Инновационные методы:** в учебном процессе широко применяются практические и интерактивные методы, развивающие критическое мышление и навыки решения проблем.

- **Высокий уровень квалификации учителей:** важным элементом системы является постоянное повышение квалификации учителей и внедрение передовых педагогических методик.

1.2. Опыт Японии и Южной Кореи. Образовательные системы Японии и Южной Кореи известны своей дисциплиной и высокими стандартами:

- **Высокие требования и дисциплина:** ожидания высоких результатов и систематическая подготовка повышают эффективность обучения.

- **Использование технологий:** широко применяются цифровые технологии и интерактивные материалы в учебном процессе.

- **Уважение к культуре и традициям:** особое внимание уделяется изучению национальных ценностей, истории и культуры.

2. Инновационные методы и образовательные технологии

- **Интерактивные уроки:** обеспечение активного участия учащихся, развитие навыков общения и критического мышления.

- **Индивидуализированное обучение:** программы, адаптированные под индивидуальные особенности учащихся, делают процесс обучения более эффективным.

- **Цифровизация учебных материалов:** использование электронных учебников, онлайн-курсов и интерактивных платформ расширяет возможности обучения.

3. Применение международного опыта в Узбекистане

- **Педагогические инновации:** На основе опыта Финляндии и Южной Кореи необходимо повысить квалификацию учителей, внедрить интерактивные и индивидуализированные методы обучения.

- **Интеграция цифровых технологий:** применение онлайн-платформ и цифровых ресурсов делает процесс обучения более интерактивным и современным.

- **Усиление воспитательной компоненты:** разработка программ, учитывающих национальные ценности и культуру.

- **Создание инновационной среды:** поддержка креативных идей, развитие научно-исследовательской деятельности и творческого потенциала учащихся.

Изучение международного опыта и его адаптация к местным условиям способствуют повышению качества образования. Применение передовых методик и технологий, а также формирование инновационной образовательной среды откроет новые горизонты для развития образования в Узбекистане.

Литература

1. Schleicher, A. World Class: How to Build a 21st-Century School System. OECD Publishing, 2018.

2. Sahlberg, P. Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Teachers College Press, 2015.

3. Hattie, J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge, 2009.

4. Darling-Hammond, L. The Flat World and Education: How America's Commitment to Equity Will Determine Our Future. Teachers College Press, 2010.

UZOQ MUDDAT DAVOMIDA DAVOLANAYOTGAN BOLALARNI O‘QITISH UCHUN TASHKIL ETILGAN SHIFOXONA MAKTABLARIDAGI TA’LIMNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Tursunova Dildora Ziyadullayevna,
“Mehrli maktab” davlat ta’lim muassasasi pedagog xodimi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzoq muddat davomida davolanayotgan bolalarni o‘qitish uchun tashkil etilgan shifoxona maktablaridagi ta’limning o‘ziga xos xususiyatlari, uzluksizligi va qulay ta’limni ta’minlashga qaratilgan ta’limning tarkibi batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: hospital ta’lim, pedagogika, uzoq muddat davolanadigan, ta’lim tarbiya, shaxsiy rivojlanish, shifoxona maktablari, psixologik holat, individual yondashuv, davlat ta’lim standartlari.

Gospital pedagogikasi – uzoq vaqt davolanayotgan va sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra ta’lim tashkilotlariga bora olmaydigan bolalarning o‘qishini tashkil etish bilan bog‘liq bo‘lgan pedagogikaning bo‘limi. Gospital pedagogikasi pedagogikaning bir qismi bo‘lib, o‘z e‘tiborini ta’lim oluvchilarning alohida toifasiga – uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo‘lgan bolalarga qaratadi. Pedagogikaning ushbu yo‘nalishini amalga oshirish va rivojlantirishning murakkabligi idoralararo aloqadorlik bilan bog‘liq: ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya – chunki shifoxona sharoitida uzoq muddatli davolanayotgan o‘quvchi birinchi navbatda bemor va faqat ikkinchi navbatda maktab o‘quvchisidir. Bolani davolash jarayonida tibbiy va pedagogik texnologiyalarni birlashtirish kompleks reabilitatsiyani anglatadi.

Ko‘p yillik tajriba shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchi ta’limning boshlang‘ich bosqichida mustahkam bilim berishi kerak. Bu bilimlar keyingi ta’lim uchun poydevor bo‘lib xizmat qiladi, o‘quvchining o‘zini anglash, o‘z shaxsiyatini tushunish qobiliyatini rivojlantiradi, o‘rganish va o‘z-o‘zini rivojlantirish ehtiyojini shakllantiradi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’limning maqsadi, sinf jamoasida har bir o‘quvchi bilan individual ishlash, psixologik-pedagogik shart-sharoitlar tizimini yaratishdir. Bunda har bir o‘quvchining individual bilish imkoniyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlari inobatga olinadi. Ma’lumki, ta’lim va tarbiya o‘zaro bog‘liq. Shaxsga yo‘naltirilgan tarbiya muvaffaqiyatli ta’lim olishga yordam beradi, ta’lim jarayonida bolada stressli ruhiy holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Shaxsga yo‘naltirilgan tarbiya ham muvaffaqiyatli ta’lim olishga yordam beradi va xizmat qiladi.

Ko‘pchilik bolalar uchun muvaffaqiyat – kelajakda yanada rivojlanishga kuchli turtki bo‘ladi. Odatiy va standart chegaralaridan chiqish har doim ijodkorlikka hamroh bo‘ladi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim o‘quvchilarning bilim, o‘quv ko‘nikma va malakalari sifatining dinamikasiga yordam beradi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv o‘quv-tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish, uni yuksak ma’naviy-axloqiy tajribalar bilan to‘ldirish, adolat va hurmat tamoyillarini qaror toptirish, bolaning potensial imkoniyatlarini maksimal darajada ochib berish, uni shaxsiy rivojlantiruvchi ijodkorlikka rag‘batlantirishga qaratilgan. Shaxsga yo‘naltirilgan

tarbiya insonning eng oliy qadriyat sifatida qaror topishi bo'lib, boshqa barcha ijtimoiy ustuvorliklar shu qadriyat atrofida asoslanadi. Ta'lim markazida ta'lim oluvchining o'zi, uning shaxsiy o'sishi, ta'limot va hayotning mazmuni turadi. Shuning uchun shaxs bunda bola vosita sifatida emas, balki maqsad sifatida, ya'ni o'quvchini butun ta'lim jarayonining asosiy figurasi sifatida e'tirof etish sifatida namoyon bo'ladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning vazifalari: insonparvarlik vazifasi bo'lib, uning mohiyati insonning o'z qadr-qimmatini tan olish, uning jismoniy va ma'naviy salomatligini ta'minlash, hayot ma'nosini anglash va unda faol pozitsiyani egallash, shaxsiy erkinlik va o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyatini yaratishdan iborat. Bu vazifani amalga oshirish vositalari (mexanizmlari) tushunish, muloqot va hamkorlikdir; madaniyat yaratuvchi (madaniyat shakllantiradigan) vazifa bo'lib, u ta'lim vositalari orqali madaniyatni saqlash, uzatish, qayta yaratish va rivojlantirishga qaratilgan. Bu vazifani amalga oshirish mexanizmi madaniy identifikatsiya hisoblanadi. Bu mexanizm inson va uning xalqi o'rtasida ma'naviy aloqani o'rnatish, xalq qadriyatlarini o'z qadriyatlari sifatida qabul qilish va ularni inobatga olgan holda o'z hayotini qurish jarayonlarini o'z ichiga oladi; ijtimoiylashuv individning jamiyat hayotiga kirishi uchun zarur va yetarli bo'lgan ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi va takror ishlab chiqarishini ta'minlashni nazarda tutadi. Refleksiya, individuallikni saqlash, ijodkorlik har qanday faoliyatda shaxsiy pozitsiya va o'z-o'zini belgilash vositasi sifatida ushbu funksiyani amalga oshirish mexanizmi hisoblanadi. Bu funksiyalarni amalga oshirish o'qituvchining o'quvchilarga nisbatan ma'muriy-buyruqbozlik, avtoritar uslubdagi munosabatlari sharoitida amalga oshirilishi mumkin emas. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limda pedagogning boshqacha pozitsiyasi nazarda tutiladi: bola va uning kelajagiga optimistik yondashuv, ya'ni pedagog bolaning shaxsiy salohiyatini rivojlantirish, istiqbollarini ko'rish, intilishi va uning rivojlanishini maksimal darajada rag'batlantirishi; bolaga o'z o'quv faoliyatining subyektivi sifatida, majburlab emas, balki ixtiyoriy ravishda, o'z xohishi va tanloviga ko'ra o'qishga va o'z faolligini namoyon etishga qodir bo'lgan shaxs sifatida munosabatda bo'lishi; ta'limda har bir bolaning shaxsiy ehtiyoji va qiziqishlariga (kognitiv va ijtimoiy) tayanish, ularni egallash va rivojlantirishga yordam berishi [1]. Shunday qilib, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – bu bola shaxsiga chuqur hurmat, uning individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish, unga ongli, to'liq huquqli va ta'lim jarayonining mas'uliyatli ishtirokchisi sifatida munosabat asosida o'qitishdir.

Pedagogda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning mohiyati, tuzilishi va tuzilishi haqidagi tasavvurlarning mavjudligi unga aniq o'quv mashg'ulotlari va tarbiyaviy tadbirlarni berilgan yo'nalishga muvofiq yanada maqsadli va samarali modellashtirish va qurish imkonini beradi. Maktab muhiti va bolalar jamoasi tuyg'usi har bir bola hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Shuning uchun zamonaviy gospital maktablar oldida asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirayotgan maktab o'quvchilari uchun bolalar ixtisoslashtirilgan yuqori texnologiyali tibbiyot muassasalarida uzoq muddat davolanishda bo'lish sharti bilan to'laqonli ta'lim jarayonini yaratish vazifasi turadi. Hayot uchun xavfli bo'lgan kasalliklar bilan kurashayotgan bolalar hayotining ushbu bosqichida ta'limni shunday tashkil etish

kerakki, bola shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini saqlab qolishga, tengdoshlaridan ortda qolmaslikka va og‘ir hayotiy vaziyatni psixologik jihatdan yengishga yordam beradigan rivojlantiruvchi, qulay muhitda bo‘lsin.

Ta’kidlash joizki, mamlakatimizda bolalarni shifoxona maktablarida turli bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot stasionarlarida o‘qitish bo‘yicha tajriba to‘planmoqda. Mamlakatimizda bolalar klinik shifoxonasi qoshidagi maktab pedagoglari jamoasining amaliy ish tajribasini tahlil qilish asosida shifoxona ichidagi maktabda ta’lim jarayonini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlarini yaratishga doir umumiy yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Bunday maktablardagi ta’lim faoliyatida bola shaxsining o‘ziga xos xususiyatlari, uning psixoemotsional holati, intellektual imkoniyatlari, o‘qishga bo‘lgan ehtiyojlari va motivatsiyasidan kelib chiqish muhimligi ko‘rsatib o‘tiladi. Buning uchun ta’lim jarayonini individuallashtirish va bolaning shaxsiy rivojlanishini ta’minlash, o‘qitishning maxsus shakl va metodlaridan foydalanish, maxsus metodik va didaktik qo‘llanmalar ishlab chiqish zarur. Shu bilan birga, xorij ilmiy adabiyotlar tahlili va gospital ta’lim pedagoglarining amaliy ish tajribasini umumlashtirish zarurdir. Yuqori texnologiyali tibbiyot markazlarida ta’lim faoliyatini rivojlantirishning asosiy xususiyatlari, o‘ziga xosligi va asosiy yo‘nalishlarini tahlil qilamiz. Tibbiyot muassasasi shifoxonasida uzoq muddat davolanayotgan bolalar atrof-muhitdan ajralib qolgan, ba’zi hollarda esa ular hatto davolanayotgan shifoxonaning xoll bo‘limiga ham chiqa olmaydilar. Agar kecha yoki bir necha oy oldin markazdagi bemorlar o‘z ona uyida bo‘lgan va o‘z maktablarida o‘qigan bo‘lsa, bugun ular butunlay izolyatsiya qilingan.

Mamlakatimizning turli hududlaridan davolanish uchun kelgan bolalarning muloqot doirasi kundan kunga faqat shifokorlar, tibbiyot xodimlari, klinik psixologlar, ota-onalar, gospital maktab o‘qituvchilari va ko‘ngillilardan iborat. Bola odatiy turmush tarzi va tengdoshlari bilan muloqotdan ajralib qoladi. Ba’zi hollarda sinfdoshlari tomonidan tushunmovchilik tufayli tengdoshlari bilan onlayn muloqot qilish ham qiyin kechadi. Gospital maktablarining ta’lim faoliyatiga akademik Ye.A.Yamburg tomonidan ishlab chiqilgan moslashuvchan maktab modeli asos qilib olingan bo‘lib, u ta’lim tizimini har bir aniq o‘quvchining imkoniyatlari va ehtiyojlariga moslashtirishni nazarda tutadi. “Gospital maktab – bu har bir bola o‘z qobiliyatlari va individual xususiyatlaridan qat’i nazar, muvaffaqiyatli bo‘lgan maktabdir”. Gospital maktabning asosiy tamoyillari – ta’lim jarayonini individuallashtirish, tabaqalashtirish va mobillik. Ushbu tamoyillarga bolaning individual xususiyatlariga muvofiq ta’limning hamma uchun ochiqligi asos qilib olingan. Gospital maktab modeliga ko‘ra, bolaga ijtimoiy-tibbiy-psixologik-pedagogik yordam ko‘rsatish va ushbu platformada bolaning individual ta’lim va rivojlanish marshrutini qurish kerak.

N.V.Gerdoney ta’kidlashicha, ta’limni individuallashtirish katta tarixga ega. Rossiyada XIX asrning boshlaridayoq bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’limga individual yondashish g‘oyasi keng rivojlandi. Biroq, 20-asrning o‘rtalariga kelib, ommaviy maktablarning rivojlanishi bilan ta’limni individuallashtirish alohida usullar sifatida, masalan, o‘zlashtirmaydigan o‘quvchilar sonini qisqartirish yoki o‘zlashtirayotgan bolalarning rivojlanishini to‘xtatmaslik

maqsadida qo'llanila boshlandi. Keyinchalik ta'limni individuallashtirish didaktik tamoyillar tizimiga kirdi. A.A.Kirsanov, I.E.Unt. Umumiy o'rta ta'limda o'qitishni individuallashtirish va tabaqalashtirish muammosini o'rganishgan. I.E.Untning monografiyasida ta'limni individuallashtirish muammosiga zamonaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish va individual ta'limning turli texnologiyalari tahlil qilingan. Muallifning ta'kidlashicha, ta'limni individuallashtirishning afzalligi shundaki, u ma'lum bir bolaning ta'lim mazmuni, o'quv faoliyati usullari va sur'atini uning o'ziga xos xususiyatlari va ma'lum bir vaqt oralig'idagi hayot sharoitiga deyarli to'liq moslashtirish imkonini beradi. Biroq, ko'plab metodistlar ommaviy maktablarda ta'limni sof shaklda individuallashtirishni tashkil etish imkoniyatlari sezilarli darajada cheklanganligini ta'kidladilar. Shunga qaramay, ta'lim maydoni kengayib, bolaga individual yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etayotganligidan kelib chiqib, oddiy o'rta ta'limda bolalarni o'qitishni individuallashtirishning maqsadlari, vazifalari, mazmuni, metodlari va shakllariga yangicha yondashuvlar tadqiq etilmoqda. Bu, ayniqsa, gospital maktabda, og'ir va uzoq vaqt kasal bo'lgan bolani o'qitishga individual yondashuv muammosi haqida gap ketganda juda muhim va zarurdir. Gospital maktablarga nisbatan ta'limni individuallashtirishning afzalliklariga, jumladan, o'quv materialini o'zlashtirishga o'quvchi vaqti va kuchining tejalishi, shuningdek, bemor bolaning o'quv faoliyati uchun maqbul vaqtni tanlash imkoniyatini kiritish kerak.

Pedagog kadrlarni gospital maktablarda ishlashga tayyorlash muhim ahamiyatga ega. T.M.Umanskaya va Ye.S.Sobinalarning ta'kidlashicha, oliy ta'lim muassasasida gospital maktab o'qituvchilarini tayyorlashda bo'lajak o'qituvchini tibbiyotga oid bilimlar bilan qurollantirish lozim. Mualliflarning fikricha, bemor bolalar bilan ishlashda o'qituvchi nafaqat bolaning kasalligini bilishi, balki kasallik kechishining o'ziga xos xususiyatlarini va shifokorning ko'rsatmalarini tushunishi, kasallikning og'irligi va davolash protokoli bolaning kognitiv qobiliyatiga, ish qobiliyatiga, xarakterning o'zgarishiga, kayfiyatiga, dam olishi va uyqusiga qanday ta'sir qilishini hisobga olishi kerak. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari fakultetlarida dasturga bolaning yosh anatomiyasi va fiziologiyasining an'anaviy kursi bilan bir qatorda "Gospital pedagogikaning tibbiy-biologik asoslari" yangi fanini kiritish zarur degan xulosaga keladi. Amaliy ish tajribasi shuni ko'rsatadiki, fiziologiya [2], psixologiya [5] va davolash pedagogikasi [6] bo'yicha nazariy bilimlardan tashqari, shifoxona o'qituvchisi uchun shifokorlar va shifoxona tibbiyot xodimlari bilan doimiy aloqada bo'lish juda muhimdir. Ayni bir tibbiy diagnoz muayyan bolada turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Har bir bolaning kasalligi kechishining ana shu xususiyatlarini hisobga olmasdan individual ta'lim marshrutini tuzish mumkin emas.

"Individual ta'lim yo'nalishi" tushunchasi o'rta maktabda ta'limga individual yondashuvning rivojlanishi munosabati bilan zamonaviy ta'lim amaliyotida yetarlicha keng qo'llanila boshlandi. Individual ta'lim yo'nalishi – bu har bir o'quvchining ta'lim olish imkoniyatlari amalga oshiriladigan shaxsiylashtirilgan yo'l. Individual ta'lim yo'nalishi ta'lim oluvchining individual xususiyatlarini aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan ta'lim dasturini o'zlashtirishning uslubiy yondashuvlaridan biri sifatida qaraladi. Bunday uslubiy yondashuvning mohiyati shundan iboratki,

moslashtirilgan o'quv dasturini o'zlashtirishning individual "yo'li" loyihalashtiriladi, bu gospital maktab o'quvchisiga o'quv fani mazmunini uning ta'lim imkoniyatlari, psixofiziologik xususiyatlari va qiziqishlariga javob beradigan darajada o'zlashtirishga imkon beradi, o'qituvchi esa gospitalizatsiya bosqichida o'quvchining o'zini o'zi anglashiga pedagogik yordam beradi.

Gospital maktabda o'qitishda muayyan o'quvchining individual ta'lim yo'nalishi uning ta'lim imkoniyatlariga, psixofiziologik holatiga mos keladigan faoliyat turlarining ma'lum ketma-ketligini pedagog ko'magida va ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikda bajarishni nazarda tutadi. Uzoq vaqt shifoxonada yotgandan keyin qaytib kelgan bola turar joyidagi maktab o'qituvchilarining e'tiboridan mahrum bo'ladi. O'qituvchining bola kasal bo'lgan paytida gospital maktabida o'tishga ulgurmagani mavzularni o'zlashtirishga yordam berish imkoniyati bo'lishi ehtimoli kam. Shuning uchun bola bilan aloqa qilish, unga va uning oilasiga yordam berish davolanishdan keyin uzilmasligi kerak. Gospital pedagogining maktab o'qituvchisi bilan kasbiy aloqasi muhim rol o'ynaydi, chunki uni gospital maktabda individual o'quv rejasi va fanlarni o'qitish metodikasining xususiyatlari bilan tanishtirish zarur.

Xorijiy gospital pedagoglari shifoxonadagi maktab bolalarni rivojlantirish va kattalar hayotiga tayyorlash uchun asosiy platformani ta'minlaydi, deb hisoblaydilar. Maktabdagi davomat va ta'limni bolalarning "ish"i deb hisoblash mumkin va bu ularning kundalik hayotining muhim qismi hisoblanadi. Shu munosabat bilan ayni vaqtda gospital ta'limni tashkil etish, ta'lim mazmuni, shifoxona maktabi o'qituvchilarining ishi, uzoq vaqt kasal bo'lgan bolalarni o'qitish uchun AKTdan foydalanish, bolalarni doimiy yashash joyiga qaytarish va o'qituvchilar va tengdoshlari bilan o'zaro hamkorlik qilish bilan bog'liq keng ko'lamlil masalalar muhokama qilinmoqda.

Maktab reintegratsiyasi bola yoki o'smirning, ayniqsa, kasallikning onkogenatologik profili bilan doimiy yoki uzoq muddatli moslashuvini anglatadi. O'smirlarni maktabga qaytishga tayyorlashda elektron ta'lim resurslari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, murabbiylar yordamini jalb qilish, sa'y-harakatlarni tegishli ijtimoiy muhit va o'quvchining mustaqilligini mustahkamlashga qaratish lozim. Lindsay S, Hartman LR, Reed N, Gan C, Thomson N, Solomon Blarning fikricha, bolalarning reintegratsiya jarayonining murakkabligi va davomiyligi og'ir kasalliklar va davolanishning ta'siri bilan bog'liq bo'lib, ular tipik maktab o'quvchisi uchun akademik, ijtimoiy va hissiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Gospital maktablarida ta'lim faoliyatini tashkil etishning o'ziga xosligini belgilovchi muhim jihat – bu hayot uchun xavfli bo'lgan kasalliklarga chalingan o'quvchilarni o'qitish uchun salomatlikni ta'minlovchi ta'lim muhitini yaratish zaruriyatidir. Tibbiyot shifoxonasida maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar uchun to'laqonli rivojlantiruvchi fan muhitini shakllantirishda sog'liqni saqlash tamoyillariga rioya qilish muhim ahamiyatga ega, buning uchun shifoxona pedagoglarining o'ziga xos kasbiy kompetentligi darajasi zarur [3]. Bu borada davolash pedagogikasining yutuqlaridan foydalanish, garchi u dastlab surunkali kasalliklarga chalingan bolalar va nogiron bolalar uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy davolash pedagogikasi "rivojlanishdagi turli xil og'ishlarning oldini olish,

davolash va korreksiyalashni maqsad qilgan davolash-pedagogik chora-tadbirlar tizimi”dir [6]. Bunday tadbirlarni o‘tkazishda bola organizmining saqlangan funksiyalari va imkoniyatlariga tayanish, klinik tibbiyot mutaxassisleri bilan ishlashda o‘zaro hamkorlik qilish va har bir bemor bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olish asosiy hisoblanadi. Davolash pedagogikasining bosh tamoyili – bu shifokorlar, psixologlar va pedagoglarning birgalikdagi faoliyatidir.

Davlat ta’lim standartlar talablari ta’lim oluvchilarning, shu jumladan nogironligi bo‘lgan va nogironlarning individual yosh, psixologik va fiziologik xususiyatlari va ta’lim ehtiyojlarini hisobga olish zarurligini talab qiladi, bu ularning maktabda muvaffaqiyatli ta’lim olishiga yordam beradi ya’ni, umumiy ta’limning asosiy ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijalari, tuzilishi va shartlariga qo‘yiladigan talablar asosiy umumiy ta’lim olishda ta’lim oluvchilarning yosh va individual xususiyatlarini, shu jumladan, nogironligi bo‘lgan va nogironlarning ta’lim ehtiyojlarini, ta’lim oluvchilarning keyingi rivojlanishi uchun umumiy ta’limning ahamiyatini hisobga oladi. Shundan kelib chiqqan holda, gospital ta’lim o‘quv dasturlarini moslashtirish imkoniyatini nazarda tutadi, ta’lim tashkilotiga moslashtirilgan o‘quv rejalarini ishlab chiqish, rivojlanishning individual xususiyatlarini, kognitiv qiziqishlarini, ta’lim ehtiyojlarini, imkoniyati cheklangan va nogironligi bo‘lgan bolalarning qobiliyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ta’lim faoliyatini amalga oshiruvchi ta’lim tashkiloti tyutorining ko‘magida darsdan tashqari faoliyatni tashkil etish huquqini beradi.

Gospital maktablarining yakka tartibdagi o‘quv rejasining asosiy vazifasi uzoq vaqt kasal bo‘lgan bolalarning sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatmagan holda ularning ta’lim olish intilishlarini qondirish, maktabning qulay va rivojlantiruvchi muhitida ta’lim oluvchilarning yetarli bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashiga yordam berishdan iborat bo‘lib, bu ularga sog‘aygandan keyin jiddiy ta’lim yo‘qotishlarisiz asosiy yashash joyidagi maktabda o‘z tengdoshlari bilan birga o‘qishni davom ettirish imkonini beradi. Gospital maktablarida ta’lim faoliyatini tashkil etishning asosiy tamoyili har bir o‘quv fani bo‘yicha moslashtirilgan o‘quv dasturlarini yaratish va amalga oshirish orqali har bir o‘quvchining ta’lim jarayonini individuallashtirish, tabaqalashtirish va shaxsiylashtirishdan iborat. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar e’tiborga muhojdir, chunki inson hayotining aynan shu davrida uning rivojlanishi uchun poydevor qo‘yiladi. Zamonaviy gospital maktabining shakllangan amaliyotida uzoq muddat davolanayotgan maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ta’lim jarayoni psixologlar, pedagoglar va shifokorlarning yaqin hamkorligida maktabgacha ta’limning asosiy ta’lim dasturining asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha maktabgacha ta’limning Davlat ta’lim standartlariga muvofiq olib boriladi.

S.V.Sharikov va T.V.Volkova gospital maktabning maktabgacha ta’lim bo‘limi ishining quyidagi asosiy yo‘nalishlarini ajratib ko‘rsatadilar: bolalik davrining xilma-xilligini hisobga olgan holda bolalarning yosh va individual xususiyatlari hamda moyilligiga muvofiq rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish; bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘yin, bilish, tadqiqot va ijodiy faoliyatini rivojlantirish; maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot qilish, tengdoshlari va kattalar bilan birgalikdagi faoliyatda va hamkorlikda ishtirok etish ko‘nikmalarini

rivojlantirish, ijobiy ijtimoiylashuv; o'qish, matematika, tabiiy-ilmiy savodxonlik asoslarini va o'quv faoliyati shart-sharoitlarini shakllantirish; ta'lim faoliyatining turli turlarini tashkil etish uchun an'anaviy o'yin jihozlari, zamonaviy interaktiv vositalar, raqamli kontent va innovatsion metodik ishlanmalarni birlashtiruvchi samarali predmetli-fazoviy muhitni shakllantirish; maktabgacha ta'lim sohasidagi shahar ta'lim loyihalarida maktabgacha yoshdagi bolalar va maktabgacha ta'lim guruhlari pedagoglarining ishtirok etishi imkoniyatini ta'minlash. Loyihaning barcha bo'linmalarida maktabgacha ta'lim tarbiyachilari-pedagoglar faoliyat yuritmoqda. Barcha mutaxassislar "tyutor" – uzoq muddat davolanayotgan bolalarni tibbiy stasionarda ta'lim olayotganda kuzatib borish bo'yicha mutaxassis malakasi berilgan holda kasbiy qayta tayyorlash dasturi bo'yicha o'qitiladi.

Psixologik-pedagogik yondashuvning ahamiyati eng avvalo ruhiy holatni yaxshilashga xizmat qiladi. Ya'ni, kasallik va davolanish jarayoni bolaning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Psixologik-pedagogik yondashuv bolaning ruhiy holatini yaxshilash, stressni kamaytirish va o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashga yordam beradi. Ta'lim jarayonini davom ettirishga yordam beradi. Kasallik tufayli bolaning ta'lim jarayoni uzilib qolishi mumkin. Psixologik-pedagogik yondashuv bolaning o'qish jarayonini davom ettirish, o'z bilimlarini oshirish va ijtimoiy hayotga qaytishga yordam beradi. Kasallik bolaning ijtimoiy hayotini cheklab qo'yishi mumkin. Psixologik-pedagogik yondashuv bolaning o'z tengdoshlari bilan aloqalarini mustahkamlash, yangi do'stlar orttirish va ijtimoiy hayotga qaytishga yordam beradi. Shu bilan birga o'ziga bo'lgan ishonchni tiklashga xizmat qiladi. Ya'ni, kasallik bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin. Psixologik-pedagogik yondashuv bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini tiklash, o'zini qadrlashini oshirish va kelajakka umid bilan qarashga yordam beradi.

Uzoq muddat onkologik kasallik bilan davolanadigan bolalarga psixologik-pedagogik yondashuv ularning ruhiy holatini yaxshilash, ta'lim jarayonini davom ettirish, ijtimoiylashtirish va o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashga yordam beradi. Ushbu yondashuvning asosiy tamoyillari individualizatsiya, hamkorlik, xavfsizlik, ijobiy muhit yaratish, qo'llab-quvvatlash va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishdir. O'quvchiga yo'naltirilganlik bolaning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lib, bu ularning kelajagiga umid bilan qarashga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Афанасьева Н. Личностный подход в обучении // Школьный психолог. – 2001. – № 32. – С. 7-10.

2. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Учебное пособие для студентов педаг. и псих.-педаг. вузов. – М.: Академия, 2003. – 416 с.

3. Волкова Т.В. Учет современных тенденций дошкольного образования в формировании дошкольной образовательной среды в госпитальной школе // IV Всероссийская конференция с международным участием «УчимЗнаем» – Заботливая школа – «Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому». – М., 2022.

4. Долуев И.Ю., Зенич Н.Ю. Госпитальная школа: подходы к решению проблемы кадрового обеспечения (из опыта реализации проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем») // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2022. – № 7. – С. 12-19.

5. Киселева М.Г. Если ребенок болеет. Психологическая помощь тяжелобольным детям и их семьям. – М.: Генезис, 2018. – 176 с.

6. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. – 307с.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ МЕТОД В ВОСПИТАНИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

**Турсунова Э.У., магистрант ТГПУ,
Рузметова Х.А., доцент ТГПУ, кандидат педагогических наук**

Аннотация. В данной статье рассматриваются о современном образовании и воспитании, которые активно применяются мультимодальные методы, основанные на интеграции различных каналов восприятия информации. Эти подходы позволяют учитывать индивидуальные особенности детей, способствуя развитию их когнитивных и социальных навыков. В статье рассматривается международный опыт внедрения мультимодального воспитания, его преимущества и перспективы развития.

Ключевые слова: мультимодальное воспитание, педагогика, инклюзия, цифровые технологии, международный опыт.

Современное воспитание ориентировано на создание комфортной и инклюзивной образовательной среды, в которой учитываются индивидуальные потребности каждого ребенка. Одним из наиболее перспективных направлений является мультимодальный метод, который объединяет визуальные, аудиальные, кинестетические и цифровые инструменты.

Мультимодальный подход предполагает использование нескольких каналов передачи информации, что позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Дети воспринимают материал через текст, звук, изображения, видео, интерактивные технологии и практическую деятельность, что способствует лучшему усвоению знаний [2].

Во многих странах мультимодальные методы активно применяются в системе дошкольного, школьного и дополнительного образования. Например:

1) Финляндия – акцент на проектное обучение и мультимедийные технологии.

2) США – использование цифровых образовательных платформ, игровых методик и виртуальной реальности.

3) Япония – сочетание традиционных ценностей с интерактивными методами обучения.

4) Германия – адаптивное обучение для детей с особыми образовательными потребностями.

Сравнение этих систем помогает выявить лучшие практики для совершенствования образования помогая детям с разными образовательными потребностями чувствовать в воспитательном процессе на равных условиях [2].

Преимущества мультимодального подхода имеют активную роль в воспитании: 1) Индивидуализация воспитательного процесса – использование различных каналов восприятия позволяет адаптировать методы воспитания под особенности каждого ребенка. Идея воспроизводимости учебных процедур в крайнем выражении приводит к мысли о том, что весь учебный процесс может стать независимости от фигуры учителя [4]. 2) Повышение мотивации – интерактивные и мультимедийные элементы делают процесс воспитания увлекательным и эффективным. Этот принцип основан на использовании различных мультимодальных инструментов, таких как видео, анимации, игровые технологии и виртуальная реальность, которые привлекают внимание детей и способствуют их активному участию в образовательном процессе. Исследования показывают, что интеграция интерактивных методик повышает уровень вовлечённости учащихся и способствует лучшему усвоению материала [5]. 3) Развитие ключевых компетенций – критическое мышление, креативность и способность работать с разными форматами информации. 4) Инклюзивность – мультимодальные методики помогают детям с особыми образовательными потребностями участвовать в воспитательном процессе. 5) Гибкость и адаптивность – сочетание традиционных и цифровых методов позволяет использовать их в различных образовательных системах. 6) Формирование социальных навыков – групповая работа, ролевые игры и проектная деятельность способствуют развитию коммуникативных способностей.

В перспективе мультимодальный метод в воспитании и педагогики станет как часть современных образовательных подходов, который и тесно связан с нормативно-правовыми документами Узбекистана, где определяет основы образовательной системы страны, включая внедрение цифровых технологий и инновационных методов обучения, и подчеркивает необходимость персонализированного подхода в обучении, что соответствует принципам мультимодальной педагогики [1].

Мультимодальный метод в воспитании зарекомендовал себя как эффективный инструмент, способствующий развитию индивидуальных и когнитивных способностей детей. Международный опыт показывает, что интеграция различных каналов восприятия – визуального, аудиального, тактильного и цифрового – помогает создать инклюзивную образовательную среду, доступную для каждого ребёнка, независимо от его индивидуальных особенностей. Современные тенденции подчеркивают важность применения технологий виртуальной и дополненной реальности, интерактивных платформ и адаптивных методик, что позволяет сделать процесс воспитания более персонализированным и мотивирующим. Однако для успешного внедрения мультимодального подхода необходимо не только оснащение образовательных учреждений современными ресурсами, но и подготовка педагогов к работе в новых условиях.

Таким образом, для расширения возможностей мультимодального метода в воспитании важно инвестировать в подготовку педагогов, разработку методических рекомендаций и внедрение инновационных технологий. Создание адаптивных образовательных платформ и цифровых инструментов позволит повысить доступность знаний для всех категорий.

Литература

1. «Закон Республики Узбекистан» № ЗРУ-637 «Об образовании» от 23 сентября 2020 года.
2. Соколова Е.А. Мультимодальная педагогика как основа формирования финансовой культуры студенческой молодежи в условиях цифрового общества // Проблемы современной науки и образования. – М., 2024.
3. Трегубова Т.М., Айнутдинова И.Н., Айнутдинова К.А. Использование мультимодальных форм смешанного обучения в образовательных программах вузов // Ярославский педагогический вестник. – Я., 2022. – № 4 (127), с. 66-74.
4. Кларин М.В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. – М., 2018. – 639 с.
5. Чуниха А. Мультимодальная педагогика – инновационный метод в образовании: https://wsem.ru/publications/multimodalnaya_pedagogika

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MULOQOT QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI

Tuyinboyev Saloxiddin, TDPU Oligofrenopedagogika yo‘nalishi talabasi

Anotatsiya. Muloqot insonning ijtimoiy, ongli mavjudot sifatidagi, ong tashuvchi sifatidagi ehtiyojdir. Turli yuksak hayvonlar va odam turmush tarzlarining ikki taraf: tabiat bilan muloqotlar va tirik jonzotlar bilan muloqotlarga ajratiladi. Birinchi tur Muloqotlar odam faolligining maxsus turi sifatidagi faoliyat deb nomlangan. Ikkinchi tur muloqotlar bir-birlari bilan o‘zaro ta’sirlashuvchi tomonlar axborot almashinuvchi tirik jonzotlar ekanligi bilan belgilanadi. Tur ichidagi va turlararo bunday muloqotlar turi muloqot deb ataladi.

Kalit so‘zlar: muloqot, ijtimoiy, maishiy, jonzot, axborot almashinuvi.

Muloqot insonning ijtimoiy, ongli mavjudot sifatidagi, ong tashuvchi sifatidagi ehtiyojdir. Turli yuksak hayvonlar va odam turmush tarzlarining ikki taraf: tabiat bilan muloqotlar va tirik jonzotlar bilan muloqotlarga ajratiladi. Birinchi tur Muloqotlar odam faolligining maxsus turi sifatidagi faoliyat deb nomlangan. Ikkinchi tur muloqotlar bir-birlari bilan o‘zaro ta’sirlashuvchi tomonlar axborot almashinuvchi tirik jonzotlar ekanligi bilan belgilanadi. Tur ichidagi va turlararo bunday muloqotlar turi muloqot deb ataladi.

Muloqot ikki yoki undan ortiq odamlar o‘rtasidagi bilish yoki affektiv-baholash xususiyatiga ega bo‘lgan axborot almashinuvida ularning o‘zaro ta’sirlashuvi sifatida ta’riflanadi.

Muloqot – odamlar o‘rtasida hamkorlik faoliyati ehtiyojidan yuzaga keladigan va axborot almashinuvi, o‘zaro ta‘sirning yagona yo‘lini ishlab chiqish, boshqa odamni idrok qilish va tushunishdan iborat bo‘lgan muloqotlarni o‘rnatish va rivojlantirishning murakkab, keng qamrovli jarayoni. Bu «muloqot» tushunchasining eng to‘liq va aniq ta‘rifidir. jarayoni. Bu «muloqot» tushunchasining eng to‘liq va aniq ta‘rifidir. Muloqot barcha tirik jonzotlarga xosdir, lekin odam darajasida u eng takomillashgan shakllarga ega bo‘ladi, nutq vositasida anglanadi.

Muloqotda quyidagi nuqtai nazarlar ajratiladi: mazmun, maqsad va vositalar. Insonning nutq faoliyati inson ongining barcha qirralari bilan chambarchas bog‘langan. Nutq – inson psixik kamolotining, shaxs sifatida shakllanishining qudratli omilidir. Nutq ta‘siri ostida qarashlar, e‘tiqodlar, intellektual, ma‘naviy va estetik hissiyotlar tarkib topadi, iroda va fe‘l-atvor shakllanadi. Nutq yordamida barcha bilishga oid psixik jarayonlar erkin va boshqariladigan tus oladi. SHunday ekan, nutq – bilishga oid psixik jarayon bo‘lib, inson tomonidan talaffuz qilinayotgan va eshitib turilgan tovushlar uyg‘unligidan iborat, ayni vaqtda shu tovushlarga mos yozuv belgilari tizimi orqali ifodalangan ma‘no va mazmunga ega.

Muloqot *mazmuni* – bu individualliklararo Muloqotlarda bir tirik jonzotdan ikkinchisiga etkaziladigan axborot. Muloqot mazmuniga tirik mavjudotning ichki motivatsion yoki emotsional holati haqidagi ma‘lumotlar kirishi mumkin. Muloqot orqali bir tirik mavjudotdan ikkinchisiga, tirik mavjudotni ma‘lum tartibda. Muloqotga kirishishga yo‘naltiruvchi, ularning emotsional holatlari (mamnunlik, shodlik, g‘azab, qayg‘u, hijron va shu kabilar) haqidagi ma‘lumotlar o‘tishi mumkin. Bunday axborot odamdan odamga etkaziladi va shaxslararo Muloqotlar o‘rnatish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Muloqot maqsadi – bu insonda ushbu faollik turi yuzaga keladigan sabab. Hayvonlarda muloqot maqsadi bo‘lib boshqa tirik jonzotni ma‘lum harakatga chorlash, u yoki bu harakatni amalga oshirmaslik kerakligi haqidagi ogohlantirish xizmat qilishi mumkin. Masalan, ona o‘z tovushi yoki harakati bilan bolasini xavfdan ogoh etishi mumkin; podadagi ba‘zi hayvonlar boshqalarni ularga hayotiy muhim daraklar etib kelgani haqida ogohlantirishlari mumkin.

Odamda muloqot maqsadlari soni ko‘payadi. Ularga yuqorida sanab o‘tilganlardan tashqari, dunyo haqidagi bilimlarga ega bo‘lish va etkazish, ta‘lim va tarbiya, odamlarning hamkorlik faoliyatlaridagi turli harakatlarning muvofiqlashuvi, shaxsiy va ish bo‘yicha o‘zaro munosabatlarning oydinlashtirilishi, o‘rnatilishi va boshqalar ham kiradi. Agar hayvonlarda muloqot maqsadlari ular uchun dolzarb bo‘lgan biologik ehtiyojlarni qondirishdan iborat bo‘lsa, odamlarda ular ko‘plab turli: ijtimoiy, madaniy, bilish, ijodiy, estetik, aqliy o‘sish, ahloqiy rivojlanish kabi ehtiyojlarni qondirish vositasi bo‘lib hisoblanadi.

Muloqot, odatda, beshta: shaxslararo, kognitiv, kommunikativ-axborotli, emotiv va kongnativ tomonlarining birligida namoyon bo‘ladi.

Muloqot vositalariga quyidagilar kiradi:

1. Til – muloqot uchun qo‘llaniladigan so‘zlar, ifodalar va ularni muloqotda qo‘llash uchun ma‘noli iboralarga birlashtirish qoidalari tizimi, shuningdek, turli ko‘rinish va shakllardagi (matnlar, chizmalar, suratlar), axborot yozish, etkazish va

saqlashning texnik vositalari (radio- va videotexnika, yozuvning mexanik, magnitli, lazerli va boshqa shakllari) dagi belgilar tizimlari va yozuvdan iborat.

2. **Ohang, emotsional ifodalanganlik**, bir xil iboraga turlicha ma'no berishga qodir. 3. Suhbatdoshning **mimikasi, gavda holati, nigohi** ibora ma'nosini kuchaytirishi, to'ldirishi yoki rad etishi mumkin. 4. **Imo-ishoralar** muloqot vositasi sifatida umumiy qabul qilingan, ya'ni, belgilangan ma'noga ega bo'lishi yoki ekspressiv, ya'ni, nutqning ifodaliligini yanada oshirishi mumkin. 5. Suhbatdoshlar muloqotidagi **masofa** madaniy, milliy an'analarga, suhbatdoshga bo'lgan ishonch darajasiga bog'liq bo'ladi.

M.I.Lisina muloqot motivlarining uchta asosiy toifasini aniqladi:

1. Ishbilarmonlik – hamkorlik qilish, o'ynash, umumiy faoliyat qobiliyatida ifodalanadi. Bola bilan muloqot qilishda kattalar sherik, birgalikdagi faoliyat ishtirokchisi sifatida ishlaydi.

2. Kognitiv – yangi taassurotlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish, yangi narsalarni o'rganish jarayonida paydo bo'ladi. Shu bilan birga, kattalar yangi ma'lumotlar manbai va ayni paytda bolaning mulohazalari va savollarini tushunish va baholashga qodir bo'lgan tinglovchi sifatida ishlaydi.

3. Shaxsiy – faqat mustaqil faoliyat turi sifatida muloqot qilish uchun xarakterlidir. Bunday holda, muloqotga shaxsning o'zi, uning shaxsiyati sabab bo'ladi. Bu individual shaxsiy fazilatlar bo'lishi mumkin yoki shaxs sifatida boshqa odam bilan munosabatlar bo'lishi mumkin. Muloqotning ehtiyojlari va motivlari ma'lum vositalar yordamida qondiriladi. Muloqot vositalari – bu muloqot harakatlarining yordami bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar.

M.I.Lisina muloqot vositalarining quyidagi toifalarini ajratib ko'rsatdi: ekspressiv-mimik (qarash, tabassum, jilmayish, turli xil mimika); predmetli-harakatli (pozalar, imo-ishoralar, o'yinchoqlar bilan harakatlar); og'zaki (savollar, mulohazalar va boshqalar). Muloqot birinchi oylardan boshlab shakllana boshlaydi va hayot davomida rivojlanadi. Psixologiyada "rivojlanish" atamasi psixikaning barcha o'ziga xos tuzilmalarida sifatli o'zgarishlar va ruhiy neoplazmalarning mavjudligi sifatida tushuniladi. M.I.Lisina muloqot rivojlanishining quyidagi bosqichlarini ajratib ko'rsatdi: I bosqich bola va kattalar o'rtasidagi munosabatlarning o'rnatilishi bilan bog'liq bo'lib, kattalar esa standartlarning tashuvchisi sifatida ishlaydi. II bosqichda kattalar allaqachon birgalikdagi faoliyatda tengdir. III bosqich bolalar o'rtasida birgalikdagi faoliyatda teng huquqli sheriklarning munosabatlari o'rnatilishi bilan tavsiflanadi. IV bosqichda bola kollektiv faoliyatda faoliyat namunalari va me'yorlarining tashuvchisi rovida harakat qiladi.

Bolalarda muloqotni rivojlantirish ikki yo'nalishda amalga oshiriladi: kattalar bilan muloqot qilish; tengdoshlar bilan muloqot qilish; Bolalik davrida kattalar bilan muloqotda to'rt xil muloqot shakli paydo bo'ladi va rivojlanadi, ular orqali davom etayotgan aqliy rivojlanishning tabiatini baholash mumkin.

Muloqot shakli – bu uning rivojlanishining ma'lum bir bosqichidagi, uning xususiyatlarining yaxlit yig'indisida olingan muloqot faoliyati.

Muloqot shakli quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi: uning ontogenezda paydo bo'lish vaqti, uning umumiy hayot faoliyati tizimidagi o'rni, ushbu muloqot

shaklida bolalar tomonidan qondiriladigan ehtiyojning asosiy mazmuni, muloqotni rivojlantirishga olib keladigan etakchi motivlar, bola muloqot qilish, asosiy muloqot vositasi.

M.I.Lisina tomonidan taklif qilingan kattalar bilan muloqot shakllarining rivojlanish ketma-ketligini ko'rib chiqaylik. Birinchisi, ontogenezda, bolaning hayotining bir oydan olti oygacha bo'lgan asosiy shakli bo'lib qoladigan vaziyatli-shaxsiy muloqot shakli paydo bo'ladi. Muloqot, kattalar ajralmas va o'zini o'zi qadrlaydigan shaxs sifatida harakat qilganda, shaxsiy motivlar bilan rag'batlantiriladi. Mablag'lar faqat ekspressiv va taqlid qiluvchi xususiyatga ega. Bunday muloqot e'tibor va mehrga bo'lgan ehtiyoj bilan tavsiflanadi. Dastlab, bu muloqot kattalar ta'siriga javob kabi ko'rinadi. Ammo uch-to'rt oy ichida, tanish odamni ko'rganda, bola quvonadi, faol harakat qila boshlaydi, kattalarning e'tiborini tortadi. Kattalar e'tiboriga bo'lgan ehtiyoj hayot uchun qoladigan asosiy ehtiyojdir. Muloqotning vaziyatli-ishbilarmonlik shakli ontogenezda ikkinchi o'rinda turadi va 6 oydan uch yilgacha mavjud. Bu hamkorlikka bo'lgan ehtiyoj, ish-bilarmonlik motivlari va sezilarli darajada samarali Muloqot vositalari bilan tavsiflanadi. Muloqotning bu shakli avvalgisidan farq qiladi, chunki kattalar bolaga o'zi emas, uning diqqat-e'tibori va xayrixoh munosabati bilan emas, balki turli xil narsalarga ega bo'lishi va ular bilan qandaydir qilishni bilishi bilan zarur va qiziqarli. Katta yoshli odamning "ishbilarmonlik" fazilatlarini va shuning uchun Muloqotning biznes motivlari birinchi o'ringa chiqadi. Ekspressiv-mimik Muloqot vositalariga ob'ektga ta'sir qiluvchi vositalar qo'shiladi – bolalar imo-ishoralar, duruşlar, ekspressiv harakatlardan faol foydalanadilar. 4-5 yoshda rivojlanadigan keyingi muloqot shakli – vaziyatdan tashqaridagi-bilishdir. Bunday muloqot kattalar bilan suhbatlashishga imkon beradigan nutqni yaxshi bilish, kognitiv motivlar, kattalarning hurmatiga bo'lgan ehtiyoj bilan tavsiflanadi. Bolada bunday muloqotning paydo bo'lishining aniq dalili uning kattalarga qaratilgan savollaridir. Voyaga etgan kishi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun atrofda sodir bo'layotgan voqealar, ob'ektlar va hodisalar haqida yangi bilimlarning asosiy manbaiga aylanadi. Hurmatga bo'lgan ehtiyoj, kattalar tomonidan tan olinishi bolani muloqot qilishga undaydigan asosiy ehtiyojga aylanadi. Vaziyat-kognitiv muloqotni rivojlantirish uchun o'yinlar, suhbatlar, ekskursiyalar o'tkazish, kitob o'qish kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalik davrining oxiriga kelib, bolalar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun kattalar bilan muloqot qilishning yuqori shakliga ega bo'ladilar – bu ekstrasiyuatsion va shaxsiydir. Bu o'zaro tushunish va empatiya, shaxsiy motivlar va muloqotning nutq vositalariga bo'lgan ehtiyoj bilan tavsiflanadi. Bola ma'lum fazilatlar va harakatlarni baholashga intiladi va uning muayyan hodisalarga munosabati kattalarning munosabati bilan mos kelishi muhimdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tengdoshlar bilan muloqot bir xil darajada muhimdir. Agar erta yoshning oxirida tengdoshlar bilan muloqot qilish zarurati shakllansa, maktabgacha yoshda u allaqachon asosiylaridan biriga aylanadi. Bolalarning tengdoshlari bilan muloqotida bir qator ketma-ket muloqot shakllari ham ajralib turadi (M.I.Lisina). Ulardan birinchisi hissiy va amaliy bo'lib, 2 yoshda paydo bo'ladi. U ekspressiv-mimik vositalar bilan tavsiflanadi, nutq faqat ko'z bilan

Muloqot va ekspressiv harakatlar mavjud bo'lganda Muloqot vositasidir va sherikning vaziyati va harakatlariga bog'liq. Kichik maktabgacha yoshda, bola tengdoshidan o'zining qiziqarli mashg'ulotlarida ishtirok etishini kutadi va o'zini namoyon qilishni xohlaydi. Tengdoshlar bilan muloqotning keyingi shakli vaziyat-biznesdir. U taxminan to'rt yoshda rivojlanadi va olti yoshga qadar eng tipik bo'lib qoladi. Bu ishbilarmon hamkorlik, tengdoshni tan olish va hurmat qilish zarurati bilan tavsiflanadi. Vositalar orasida nutq ustunlik qila boshlaydi, lekin nutq vaziyatli bo'lib qoladi. O'rta maktabgacha yosh – bu rol o'ynashning gullab-yashnagan davri. Bu vaqtda rolli o'yin jamoaviy bo'ladi. Ishbilarmonlik hamkorligi bolalar muloqotining asosiy mazmuniga aylanadi. Vaziyatli ishbilarmonlik muloqotida maktabgacha yoshdagi bolalar umumiy ish bilan band bo'lib, ular umumiy natijaga erishish uchun o'z harakatlarini muvofiqlashtirishlari va sherikning faolligini hisobga olishlari kerak. Ushbu bosqichda hamkorlik zarurati bilan bir qatorda tengdoshlarni tan olish va hurmat qilish zarurati aniq ajralib turadi.

Muloqotning uchinchi shakli – 6-7 yoshda shakllanadigan nosituatsion ishbilarmonlik muloqoti. Bolalarning muloqotida noaniqlikning rivojlanishi ikki yo'nalishda sodir bo'ladi. Bir tomondan, vaziyatga bog'liq bo'lmagan Muloqotlar soni ortib bormoqda: bolalar bir-biriga qayerda bo'lganlari va ko'rganlari haqida gapirib berishadi, o'zlarining rejaları yoki afzalliklarini baham ko'rishadi, boshqalarning fazilatları va harakatlarini baholaydilar. Boshqa tomondan, tengdoshning qiyofasi o'zaro ta'sirning o'ziga xos sharoitlaridan qat'iy nazar barqarorroq bo'ladi.

Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, bolalar o'rtasida barqaror tanlangan qo'shimchalar paydo bo'ladi va do'stlikning birinchi kurtakları paydo bo'ladi. Hamkorlik amaliy bo'lib, bolalarning haqiqiy ishlari bilan Muloqotda bo'lib, noaniq bo'lib qoladi. Bolaning tengdoshlari bilan muloqotini rivojlantirish uchun tarbiyachi quyidagilarni bajarishi kerak: qo'shma faoliyatni tashkil etish, juftlikda ishlashni tashkil etish, bolalar bilan muloqot o'yinlarini tashkil etish, ularda insoniy his-tuyg'ularni va munosabatlarni namoyon etish, his-tuyg'ularini tan olish va ifoda etish ko'nikmalari shakllanadi, birgalikda harakat qilish, shuningdek, ma'lum bir nutqiy lug'atga ega. Bolalar o'rtasida ijobiy muloqot tajribasini erta shakllantirish zarurati uning yo'qligi ularda xatti-harakatlarning salbiy shakllari va nizolarning paydo bo'lishiga olib kelishi bilan bog'liq. Bolalar intiladilar, lekin ko'pincha Muloqot o'rnatishni, tengdoshlari bilan muloqot qilishning to'g'ri usullarini tanlashni, ularga nisbatan muloyim, xayrixoh munosabatda bo'lishni, gaplashayotganda odob-axloq qoidalariga rioya qilishni, sherikni tinglashni bilishmaydi. Buning uchun kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerak. Ko'nikma – bu avtomatlashtirilgan mahorat.

S.S.Bychkova I.A.Zimnyaya tadqiqotiga murojaat qilib, malakalarning ikki guruhini ajratib ko'rsatadi: 1-guruh – nutq odobi formulalarini qo'llash ko'nikmalari; Muloqot o'rnatish; kayfiyatingizni ifodalash; odob-axloq qoidalarini buzmasdan suhbatda etakchi rolni olish. 2-guruh – suhbatdoshga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, uning hissiy holatini tushunish. Yu.V.Kasatkina, NV Klyueva bolalarning muloqotini tavsiflab, kommunikativ qobiliyatlarning uch guruhini ajratib turadi.

Muloqot qobiliyatlari – bu uning boshqa odamlar bilan muloqot qilish samaradorligini va mosligini ta'minlaydigan shaxsning individual psixologik xususiyatlari. Muloqot qilish qobiliyatiga quyidagilar kiradi: boshqalar bilan Muloqot qilish istagi; muloqotni tashkil qilish qobiliyati, shu jumladan suhbatdoshni tinglash qobiliyati, empatiyani his qilish qobiliyati, ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati; boshqalar bilan muloqot qilishda rioya qilinishi kerak bo'lgan qoidalar va qoidalarni bilish. Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot ko'nikmalarini shakllantirish ularning yoshining psixologik va pedagogik xususiyatlariga muvofiq davom etadi

Adabiyotlar

1. Лисина М.И. Общение детей со взрослыми и сверстниками: общее и различное: Исследование по проблемам возрастной и педагогической психологии / Под ред. М.И. Лисиной. – М., 1980. – 306 с.
2. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 2005. – 144 с.
3. Любина Г. Разговор как психотерапевтическое средство // Дошкольное воспитание, 2000. – № 3. – С. 10.
4. Маркова Т.А. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 2002. – 128 с.
5. Короткова Н.А., Михайленко Н.Я. Взаимодействие взрослых с детьми в игре // Дошкольное воспитание. – 2003. – № 4. – С. 18-23.
6. Немов, Р.С. Психология: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: в 3 кн. – 5-изд. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 687 с.

EDUKOLOGIYA TA'LIM TARBIYA JARAYONI TIZIMI SIFATIDA

To'g'onboyeva Qizlarxon, TDPU magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada edukologiya tushunchasi, uning ta'lim tizimidagi o'rni va uni o'rganishning ahamiyati yoritilgan. Edukologiya ta'lim jarayonlarini tahlil qilish, samaradorligini oshirish hamda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ta'limga tatbiq etish imkonini beruvchi fan sifatida qaraladi. Maqolada edukologiyaning ta'lim sifati, o'quvchilar bilan samarali ishlash, jamiyat rivojiga qo'shadigan hissasi va kreativ yondashuvlarni rivojlantirishdagi roli tahlil qilingan. Edukologiyani o'rganish kelajak avlod uchun sifatli ta'lim tizimini yaratishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: edukologiya, ta'lim, pedagogika, ta'lim sifati, innovatsion ta'lim, zamonaviy ta'lim, kreativ yondashuv

Abstract. This article covers the concept of educology, its role in the educational system and the importance of its study. Educology is considered as a science that allows you to analyze educational processes, improve their effectiveness and apply modern innovative technologies to education. The article analyzes the quality of education in educology, effective work with students, their contribution to the development of society and their role in the development of creative approaches.

It has been argued that the study of educology is important in creating a quality education system for the future generation.

Key words: educology, education, pedagogy, quality of education, innovative education, modern education, creative approach.

Аннотация. В этой статье рассмотрены понятия эдукологии, ее место в системе образования и важность изучения, а также эдукология рассматривается и как наука, позволяющая анализировать образовательные процессы, повышать их эффективность, а также внедрять в образование современные инновационные технологии. В статье анализируется качество образования, эффективная работа с обучающимися, вклад в развитие общества и роль эдукологии в развитии творческих подходов. Было подчеркнуто, что изучение эдукологии имеет важное значение для создания системы качественного образования подрастающего поколения.

Ключевые слова: эдукология, образование, педагогика, качество образования, инновационное образование, современное образование, креативный подход.

Bugungi kunda ta'lim inson hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, uning sifati va samaradorligi jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonlarini chuqur o'rganish va takomillashtirishga yo'naltirilgan fanlardan biri – edukologiya hisoblanadi. Edukologiya ta'lim va tarbiya jarayonlarini tizimli ravishda tahlil qilish, ularni takomillashtirish hamda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Zamonaviy jamiyatda ta'lim texnologiyalari va pedagogik uslublar tezkor rivojlanayotgan bir davrda edukologiya muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki u ta'lim jarayonining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish orqali o'qitishning samarali usullarini ishlab chiqadi. Ushbu maqolada edukologiyaning mazmuni, uni o'rganishning zarurati va jamiyat rivojidadagi o'rni keng yoritiladi.

Edukologiya – bu inglizchadan tarjima qilganimizda 'ta'lim' degan ma'noni anglatadi. Bu termini birinchi bo'lib 'edukologiya tadqiqotchilar uyushmasi' NNT rahbari Ogayo shtati universiteti professori L.V.Harding tomonidan ishlatilgan. Keyinchalik 'edukatalogiya' atamasi E.Shtayner tomonidan 'edukologiya' deb fanga kiritilgan. Ushbu olim 'edukologiya'ni pedagogika o'rtasidagi 'oraliq yechim' deb hisoblagan. Shuningdek, zamonaviy olimlar edukologiyani ta'limning integral nazariyasining yangi tizimi uning rivojlanish tendensiyalari, ichki qarama-qarshiliklar, taraqqiyot mexanizmlari, ayniqsa, davlat darajasini boshqarish sifatida ko'rib chiqdilar va ko'plab ilmiy izlanishlar olib bordilar. Edukologiya nisbatan yangi ilmiy soha bo'lishiga qaramay, uning ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Qadimgi Yunonistonda buyuk faylasuflar Sokrat, Platon va Aristotel ta'lim jarayonining mohiyatini tahlil qilganlar. Platonning "Davlat" asarida ideal ta'lim tizimi haqida fikr yuritilgan bo'lsa, Aristotel inson tafakkurini rivojlantirish uchun ta'limning ahamiyatini ta'kidlagan¹. O'rta asrlarda ta'lim diniy tashkilotlar nazoratida bo'lib, asosan diniy bilimlarni o'rgatishga qaratilgan edi. Yangi davrga kelib, Jan Jak Russo, Yoxan Genrix Pestalozzi va Jon Djuj kabi pedagoglar zamonaviy ta'lim tizimining asoslarini shakllantirdi. XX asr boshlarida edukologiya alohida ilmiy soha

sifatida rivojlana boshladi. Sovet Ittifoqida Lev Vygotskiy, Aleksandr Luriya va Vasiliy Davidov kognitiv rivojlanish va ta'lim psixologiyasini o'rganish orqali edukologiyaga katta hissa qo'shdilar.

Bugungi kunda edukologiya raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik metodlarni o'z ichiga olgan kompleks fan sifatida rivojlanmoqda. Edukologiya – ta'lim tarbiya jarayonini o'rganadigan ilmiy soha bo'lganligi uchun uning asosiy maqsadi insonning intellektual, ma'naviy va axloqiy rivojlanishini chuqur tahlil qilish va uni yanada takomillashtirishdan iborat. Shuning uchun bu soha pedagogika, psixologiya, falsafa, sotsiologiya va boshqa ijtimoiy fanlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida edukologiya muhim o'rin tutadi, chunki u o'qitish uslublari, ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganadi. Edukologiyani o'rganishimiz uchun bir nechta sabablar bor: masalan, ta'lim sifatini oshirish. Edukologiya ta'lim tizimini tahlil qilish va uning samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Yangi pedagogik texnologiyalar innovatsion o'qitish usullarini aynan edukologiya tadqiqotlari natijasida paydo bo'ladi. Edukologiya insonning butun hayoti davomida ta'lim olish jarayonini ilmiy tahlil qiladi. Masalan, innovatsion pedagogik yondashuvlar (interfaol o'qitish, STEAM va STEAM yondashuvlari, Flipped Classroom), o'qituvchilarning malakasini oshirish individual yondashuv va defferensial ta'lim, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish, baholash tizimini takomillashtirish, ta'lim muhitini yaxshilash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

Yana bir boshqa sabab, o'quvchi va talabalar bilan samarali ishlashdir. Har bir insonning bilim olish qobiliyati va uslubi har xil bo'lgani sababli, edukologiya individual yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Bu esa, o'quvchilarga har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos keladigan usullarini topish imkonini beradi. Zamonaviy edukologik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, moslashtirgan ta'lim usullarini talabalar motivatsiyasini oshiradi va natijalarni yaxshilaydi. Bugungi kunda ta'lim texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va interaktiv o'qitish metodlari edukologiya tadqiqotlari orqali ta'lim jaryoniga integratsiya qilinmoqda. Masalan, OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ta'lim tizimlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash samaradorligini oshirishni tasdiqlaydi. Edukologiya nafaqat alohida shaxslar, balki butun jamiyat rivojlanishi uchun ham muhimdir. Yaxshi ta'lim tizimi inson kapitalini rivojlantirish, iqtisodiy taraqqiyot va barqaror jamiyat qurishga xizmat qiladi. UNESCO tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar ta'lim tizimlarining umumiy samaradorligini oshirishga yordam beradi. ⁱⁱEdukologiya ta'lim tizimida yangiliklarni joriy etish orqali kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa yangi avlod mutaxassislarini yetishtirishda muhim omil hisoblanadi. Edukologiya sohasining rivojlanishi zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u ta'lim sifatini oshirish va pedagogik jarayonlarni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, edukologiya nafaqat nazariy yondashuvlarni takomillashtirish, balki amaliyotga yo'naltirilgan innovatsion metodlarni ishlab chiqish uchun ham xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar edukologiyaning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. XXI asrda ta'lim jarayoni raqamlashtirilmoqda va an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda quyidagi innovatsion usullar keng qo'llanilmoqda: 1) Masofaviy ta'lim – onlayn platformalar orqali darslarni olib borish (Coursera, EdX, Khan Academy va h.k.). 2) Sun'iy intellekt asosida o'qitish – AI algoritmlari o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan o'qitish usullarini taklif qilmoqda. 3) Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) – laboratoriya tajribalari va interaktiv o'qitish vositalarini yaratish uchun qo'llaniladi. 4) Blended Learning (aralash ta'lim) – an'anaviy darslar va o'qitishning kombinatsiyasi.

Bu texnologiyalar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga yordam berib, edukologiyani yanada rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Har bir o'quvchining qobiliyatlari, bilim olish uslubi va ehtiyojlari turlicha bo'lgani uchun edukologiyada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim alohida o'rin egallaydi. Individual yondashuv quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Differensial ta'lim – har bir o'quvchining qobiliyat darajasiga mos keladigan topshiriqlar berish. Moslashtirilgan ta'lim dasturlari – o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olgan holda, mos o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

Psixologik qo'llab-quvvatlash – o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va stressni kamaytirish. Masalan, Finlyandiya ta'lim tizimida har bir o'quvchiga individual yondashuv tamoyili asosida o'qitish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu mamlakatning xalqaro ta'lim reytinglarida yuqori o'rinlarni egallashiga sabab bo'lmoqda.

Xulosa qiladigan bo'lsak edukologiya zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishi bo'lib, uning rivojlanishi ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va individual yondashuvlar edukologiya fanining asosiy yo'nalishlari sifatida e'tirof etilmoqda. Kelajakda edukologiya ta'lim jarayonini optimallashtirish, o'quvchilarni ilg'or metodlar orqali o'qitish va ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qilish uchun yanada takomillashishi zarur. Uni o'rganish orqali ta'lim jarayonini yangilash, raqamli texnologiyalarni joriy etish va har bir o'quvchiga individual yondashish imkoniyati yaratiladi. Shu sababli, edukologiyani yanada chuqur o'rganish va amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Knowles, M.S. The Modern Practike of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy. Cambridge (1980)
2. Гальперин П.Я. Методология и теория психологии // Наука. 1985.
3. Dewey. J. Democracy and Education: An Intraduction to the Philosophy of Education. Macmillan. 1978.
4. Nazrov A Edukalogiya va uning ta'limdagi ahamiyati. _ Toshkent : Fan va texnologiya (2021)

**KITOBXONLIK ASOSIDA BOSHLANG‘ICH
SINF O‘QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASH
(YAPONIYA VA GERMANIYA TAJRIBASI ASOSIDA)**

**Umirova Marxabo Abdimannobovna, Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada, bola tarbiyasi murakkab va ma’suliyatli ish ekanligi, vazifani bajarishda esa, har bir ota-onadan o‘z ustida muntazam ishlashi kerakligi ta’kidlab o‘tilgan. Qolaversa, Germaniya va Yaponiya davlatlarida farzandiga qanday tarbiya berish kerakligi va kitobga mehr uyg‘otish haqida so‘z brogan. Oiladagi to‘g‘ri va asosli tarbiya inson umrining mustahkam poydevoridir. Inson fazilati, hayot go‘zalligi ota-onaning farzand tarbiyasidagi uzluksiz mehnati farosat bilan, uzoqni bilib ish ko‘rishiga bog‘liqdir. Bunda esa, kitobxonlikning o‘rni beqiyosdir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlikni targ‘ib etish orqali esa o‘sib kelayotgan yosh avlodni yurtimiz kelajagi uchun mas’uliyatli inson bo‘lib yetishida poydevor bo‘la oladi. Shuningdek, maqolada, jahonning rivojlangan davlatlarida bolalar tarbiyasi xususiyatlarini yorituvchi ma’lumotlar ham o‘rin olgan. O‘ylaymizki, ushbu maqola yosh ota-onalarning oilada hamda boshlang‘ich ta’lim-tarbiyani ilk bor muhim deb tushunishlariga, ularning pedagogik madaniyatini, mahoratini oshirishga yordam beradi.

Калит сўзлар: kitobxonlik, boshlang‘ich ta’lim, bola tarbiyasi, axloqiy tarbiya, oila, pedagogik madaniyat.

Аннотация. В статье подчеркивается, что воспитание ребенка – сложная и ответственная задача, и что каждый родитель должен постоянно работать над собой, чтобы выполнить ее. Кроме того, в Германии и Японии шли разговоры о том, как воспитывать детей и прививать им любовь к книгам. Правильное и разумное воспитание в семье – прочная основа человеческой жизни. Человеческая добродетель и красота жизни зависят от постоянного труда родителей по воспитанию своих детей, с дальновидностью и предусмотрительностью. В этом отношении роль чтения неопределима. Поощряя чтение среди учащихся начальной школы, мы можем заложить основу для того, чтобы подрастающее молодое поколение стало ответственными гражданами за будущее нашей страны. В статье также содержится информация, освещающая особенности воспитания детей в развитых странах мира. Мы считаем, что эта статья поможет молодым родителям впервые осознать важность семьи и начального образования, а также поможет им повысить свою педагогическую культуру и навыки.

Ключевые слова: чтение, начальное образование, воспитание детей, нравственное воспитание, семья, педагогическая культура.

Jamiyatimizda kitobxonlik masalasiga yondoshuv turli davrlarda turlicha bo‘lgan. Har bir davrning o‘z extiyojidan kelib chiqib, kitobxonlik darajasi belgilangan. Binobarin, har qanday davlatning kuch-qudrati o‘z fuqarolarining

ongliligi bilan belgilanar ekan, bunda albatta kitobxonlik masalasiga alohida e'tibor berilgan. Bugungi kunda "Mutolaa madaniyati", "Kitobxonlik madaniyati", "O'qish madaniyati" kabi atamalar bilan qo'llanilib kelayotgan ijtimoiy hodisalar axborot olish madaniyatining tarkibiy qismlaridir.

Oila – muqaddas dargoh. Unda jamiyatimizning eng katta boyligi bo'lmish bolalar kamol topishadi, bobo meros qadriyatlarimiz ular bilan birga ulg'ayadi, ajdoddan avlodga o'tadi. Har bir insonning o'z ruhiy olami bor. Bu olamda uning uchun eng qadrli, eng suyuqli bo'lgan unutilmas chehralar, lahzalar, e'tiqod va qadriyatlar yashaydi. Hayotimizdagi eng muhim nuqta, barcha ezguliklarni birlashtirib turuvchi markaz esa oiladir. O'sib kelayotgan bola asosiy tarbiyani oiladan, ota-onasi, bobo-buvisi va katta yoshli qarindoshlaridan «yuqtirib» oladi. Bolalarni tarbiyalashda o'rnak bo'lish kifoyadir. Zero, bolalar ko'rib, taqlid qilib o'rganib oladilar. Shunday ekan, oilada o'zidan kattalarni kitobga mehrini ko'rib ulg'aygan bolalar kitobxon bo'lib voyaga yetadilar.

Safo Matchonning tadqiqotlarida, «Kitobxonlik – o'qilgan kitoblar soni bilan belgilanmaydi, balki u tushunib o'qish, ya'ni maqsadli o'qishdir. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kitobxonning yozuvchi aytmoqchi bo'lgan fikrini nechog'li uqishini, ya'ni asar «tili»ga tushinishi kitobxonlik madaniyati, talanti darajasi ko'rsatadi. Shu tufayli adabiyotimiz talantli yozuvchilar bilan birga talantli kitobxonlarga ham hamisha ehtiyoj sezadi». Uning fikricha kitobxonlik talanti tug'ma emas, balki tarbiya vositasida kamol topadi. Gyotening tadqiqotlarida, quyidagi fikrini keltirish joizdir: «Kitobxonlikka o'rganish uchun qanchalik ko'p vaqt sarf qilinishini odamlar tasavvur qilmaydilar, buning uchun men hayotimning 80 yilini bag'ishladim, lekin hali ham o'rgandim, deb ayta olmayman».

Professor V.F.Asmusning tadqiqotlarida «Kitobxonlik – mehnat va ijod» nomli maqolasida esa, kitobxonlikka shunday ta'rif beradi: «Mutolaa vaqtida asar bir ko'zadan ikkinchi ko'zaga kuyilgan suv kabi kitobxon miyasiga quyilib qolmay, balki ijodkor kitobxon tomonidan qayta idrok etiladi». «Taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlarda, – deb yozadi.

Oila – muqaddas dargoh. Unda jamiyatimizning eng katta boyligi bo'lmish bolalar kamol topishadi, bobo meros qadriyatlarimiz ular bilan birga ulg'ayadi, ajdoddan avlodga o'tadi. Har bir insonning o'z ruhiy olami bor. Bu olamda uning uchun eng qadrli, eng suyuqli bo'lgan unutilmas chehralar, lahzalar, e'tiqod va qadriyatlar yashaydi. Hayotimizdagi eng muhim nuqta, barcha ezguliklarni birlashtirib turuvchi markaz esa oiladir. O'sib kelayotgan bola asosiy tarbiyani oiladan, ota-onasi, bobo-buvisi va katta yoshli qarindoshlaridan «yuqtirib» oladi. Bolalarni tarbiyalashda o'rnak bo'lish kifoyadir. Zero, bolalar ko'rib, taqlid qilib o'rganib oladilar. Shunday ekan, oilada o'zidan kattalarni kitobga mehrini ko'rib ulg'aygan bolalar kitobxon bo'lib voyaga yetadilar.

Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, ona tarbiyasini olgan, uning g'amxo'rliigi, shafqatini har qadamda his etib turgan bolalar butunlay o'zlarini jamoat ishiga baxshida qilib, farzandlaridan uzilib qolgan onalarning bolalariga qaraganda sog'lom, aqlli, tarbiyali va ko'ngilchang bo'lib ulg'ayishar ekan. Onaning burchlaridan yana biri farzandlarining yoshlik chog'laridan boshlab ilmu ma'rifatga

qiziqtirib, o'rgatib borishi kerak. Ilmu fanning qaysi sohasiga qiziqish paydo bo'lgan farzand oilasi, xalqi va Vatani uchun foyda keltiradigan farzandlar qatoriga kiradi. Darhaqiqat, onalar agar bolalariga yaxshi tarbiya bermasalar, ularga o'zini, millatini, dinini, Vataniga mehr uyg'otmas ekanlar, onalik haqqini ado etmagan bo'ladi.

Yaponiyada bola tarbiyasi – ayol kishining mas'uliyati hisoblanib kelinadi. Albatta, XXI asr tarbiya berish taomillari nihoyatda farqlidir. Masalan, avvallari ayollar faqat uy ishlari bilan shug'ullangan bo'lsa, zamonaviy yapon ayollari ta'lim olishadi, ishlashadi va sayohat qilishadi. Shunga qaramay, ayol ona bo'lishga qaror qilsa, u o'zini butunlay oilaga bag'ishlashi kerak. Farzand uch yoshga to'lmaguniga qadar ona bolasini o'zi o'stirishi va ishga chiqmasligi lozim. Ayol asosiy majburiyati ona bo'lishdir. Zero, Yaponiyada o'z majburiyatlarini birovning zimmasiga yuklab qo'yish tartibi mavjud emas. Bundan tashqari, kichkintoy bir yoshga to'lmaguniga qadar ona va bola – bu bir butunni tashkil qiladi. Ona qayerga bormasin, nima ish qilmasin, farzand doim ona bilan bo'lishi zarur! “Bebi-sling”lar, ya'ni bolalarni kenguru qopchasiga o'xshash qopchalarda ko'tarib yurish Yaponiyada juda ilgaridan mavjud bo'lib, uning hozirgi kundagi ko'rinishi mukammallashgan zamonaviy ko'rinishidir.

Yaponiya Milliy kutubxonasi Yaponiya hukumatining rasmiy kutubxonasi bo'lib, ilmiy resurslar va hukumat hujjatlarini jamlaydi. Uning kolleksiyasi 40 milliondan ortiq resursni o'z ichiga oladi. Bu kutubxona kitobxonlarga raqamli tizim orqali elektron nashrlar va hukumat hujjatlarini taqdim etadi. U Yaponiya tarixiy materiallari va madaniy merosini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Kutubxona foydalanuvchilarga masofaviy kirish imkoniyatini taqdim etadi, shuningdek, ilmiy tadqiqotlar va hukumat hujjatlari bo'yicha konsultatsiyalar va xizmatlar ko'rsatadi.

Germaniyada – bolalarning rivojiga 3 yoshdan boshlab katta e'tibor beriladi. Onalar o'z farzandlarini boshlang'ich bosqichda haftada bir marta, kattaroq bo'lganlarida bir necha marotaba maxsus rivojlantirish guruhlariga olib borishadi. Har haftada kutubxonalarga borib, kitoblar bilan do'stlashishni o'rgatib boradi. Maqsad jamoa bo'lib o'ynash, o'zaro muloqotga o'rgatishdir. Faqatgina mazkur guruhlariga bola borganidan so'nggina uni bolalar bog'chasiga berishadi. Chunki farzandning bog'chaga ko'nikishi oson kechadi va bolalar bu yerda o'zlarini erkin his qiladilar. Bog'chada bolaga o'z huquqlarini, ularni hech kim xafa qilishi mumkin emasligini o'rgatishadi. Bu nafaqat bolalarga qo'l ko'tarish, balki kattalar tomonidan ularga ovozni balandlatish, xafa qilishning oldini olish ham demakdir. Bolalarga kichik yoshida televizor ko'rishga ruxsat berilmaydi va iloji boricha soat 20.00 da uxlashga yotqizishadi, chunki kichkintoyni erta uyg'onishga, kichik yoshidanoq o'z kunini rejalashtirish, muhim sanalar (qarindoshlarning tug'ilgan kunlari)ni yodda saqlash, o'z xarajatlarini nazorat qilishga o'rgatishadi.

Germaniya Milliy kutubxonasi ham rivojlangan yirik kutubxonalardan biri bo'lib, u yerga barcha nashrlarni jamlaydi va mamlakatdagi eng yirik kutubxonalardan biri hisoblanadi. U 30 milliondan ortiq resurslarga egabo'lib, ilmiy adabiyotlar, raqamli resurslar va Germaniyaning ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotini aks ettiruvchi materiallar bilan boyitilgan. Kutubxona xizmat ko'satish jarayonida foydalanuvchilarga onlayn ma'lumotlar bazalariga kirish imkoniyatini

taqdim etadi, shuningdek, ilmiy tadqiqotchilar va talabalar uchun o'quv materiallarini taqdim etadi. Ta'kidlash o'rinliki, ma'naiy boy insonlarga har bir sohada cho'qqilarni zabt eta oladi. XXI asr axborot texnologiyalari asrida kerakli axborot va ma'lumotlarni saralab olishga qodir bo'lishadi. Yot g'oyalar ta'siriga tushib, aldanishlariga yo'l qo'yilmaydi. Qomusiy olim, Abu Ali ibn Sino o'z bitiklarida "Yorug' olamga kelib, o'rgangan ilmu urfonimning aksariyatini faqat o'n to'rt yoshingacha bo'lgan vaqtda egalladim, qolgan umrim shu yoshda o'rgangan bilimlarimni mukammallashtirish bilan davom etgan" degan edi. Darhaqiqat, bola yetti yoshigacha bo'lgan davrda dunyoni anglash, bilish xususiyatlari 70% gacha rivojlanar ekan. Bu davr maktabgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Hech e'tibor berganmisiz, bola yorqin ranglar va yangiliklarga juda o'ch bo'ladi. Bir xillik ularni tez zeriktiradi. Menimcha, internetdagi turli o'yinlarni yangilanishi ham shu tufaylidir. Ziyrak bolalar esa tabora yangilikka qiziqib, o'zlashtirib olishadi. Buni, albatta yaxshi tamonlari ham bisyor. Ammo, bola yaxshi-yomonning farqiga ko'p ham boravermaydi, chunki bolaligida uning ma'naviyati to'la shakllanib ulgurmagani bo'ladi. Keraksiz, yot buzg'unchi g'oyalar ta'siriga tushub qolish, jangari o'yinlar ta'sirida bola ruhiyatida yomon o'zgarishlar kuzatilishi, ko'z kasalliklarining kelib chiqishiga va ko'payishiga sabab bo'ladi. Va bundan tashqari xalqimizning milliy mentalitetiga xos bo'lmagan turmush-tarzinin shakllanishi rivojlana boshlaydi. Bunday hayotiy misollardan kelib chiqib, bolalarni adabiyotga, kitob mutolaasiga yoshligidanoq qiziqtirish yo'llarini birgalashib targ'ib etishni taklif etaman. Buning uchun joylardagi mahalla fuqarolar yig'inlari mutasaddilari bilan hamkorlik ishlarini yanada kuchaytirish kerak. Shuningdek, ertaklar ham bolalar kitobxonligining eng qiziqarli va keng tarqalgan janrlaridan biridir. "Mehr qo'shig'i – alla", "Ertakchi onajon", "Mening sevimli ertagim", "Yangi ertak" kabi ertaklar tanlovlari ham bolalar ruhiyatiga ijobiy ta'sir etadi. Bolalar kitobxonligining pedagogik-psixologik xususiyatlariga ko'ra, quyidagi guruhlariga ajratish mumkin; maktabgacha yoshidagi bolalar kitobxonligi 2-7 yoshgacha; maktab yoshidagi kichik bolalar kitobxonligi 7-12 yoshgacha; o'rta va katta yoshdagi bolalar kitobxonligi 12-17 yosh.

Ko'rinib turibdiki, ota-onalar, pedagoglar ko'magida kitobga va mutolaaga mehr uyg'otish mumkin. Ma'naviyati yuksak insonning o'z fikri, maqsadi, dunyoqarashi bo'ladi. O'z Vataniga, oilasiga, ota-onasiga mehr-muhabbati yuqori bo'ladi. Ulug' maqsadlar sari intilib, o'z yurti sha'nini yuqori cho'qqilarga ko'taradi.

"Kitob – beminnat ustoz. Har daqiqa u bizni donishmandlarning bilim xazinasini bilan oshno eta oladi", – degan edi hazrat Alisher Navoiy. Darhaqiqat, kitob bor xonadondan zulmat chekinadi, ma'rifat nuri yog'iladi. Yosh avlodni kitobga, ma'naviy boylikka chanqoq etib tarbiyalash bu mamlakatimizdagi barcha onalar, pedagoglar, va albatta, biz kutubxonachilarning ham oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biridir. Zero, Vatan zimmasiga ham har tomonlama bilimli va komil inson tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani yuklanganligi barchamizga yaxshi ayon. Shunday ekan yurtimiz kelajagi uchun mas'ul bo'lgan yosh avlod ta'lim va tarbiyasida mas'uliyatli bo'laylik. Bolalar kitobxonligini shakllantirishda maktab hamda ota-onalar zimmasiga nihoyatda murakkab va mas'uliyatli vazifa yuklanadi. Buning uchun ota-onalarning o'zi ham yuksak didga ega va ma'rifatli va bilimli

bo'lishlari kerak. Ma'lumki, bola kitob o'qishni bilgan taqsihdagina, kitob uning ma'naviy hayotida muhim rol o'ynaydi. Kitob bolaning ma'naviy boyishi uchun uni ma'naviy, aqliy, estetik o'sishga yo'llashi zarur. Buning uchun dastlabki turtki oilada bolaga o'qib berilgan birinchi kitob bo'lsa, ikkinchisi, bola otasi va onasining o'qishini eshitib, badiiy obrazlar go'zalligini tasavvur qilishi, kitob bilan ana shu birinchi va ikkinchi uchrashuv bolaning keyingi o'smirlik davrida uning ma'naviy hayotining barcha sohalari: mehnat, o'yin, musiqa, bolalar ijodi bilan bog'liq bo'lib, uni hayotining hamma tomonlarini qamrab olishi zarur. Chunki, bola hayotini ijodiy mehnat, ertaklar olami, fantaziyalar, o'yin va musiqasiz tasavvur etish qiyin. Bularning barchasini kitobxonlik ham qamrab olsa, uning hayoti mazmunsiz, voqea-hodisalarning tub mohiyatini anglab olishga harakat qiladigan, turmush ziddiyatlarini tushunadigan aql-zakovatli ma'nan barkamol shaxs bo'lib yetishishiga yordam beradi. Ana shunday aql-zakovatni shakllantiruvchi, inson cha'naviy dunyosini boyituvchi vosita – bu kitob, kitobxonlikdir.

Bola tarbiyasi borasidagi qiziqarli faktlar:

*Avstriyada bola uchun boshqa mamlakatlarga nisbatan eng ko'p o'yinchoq sotib olinadi.

*Angliyada agarda bola shamollasa, uning tana harorati oshib yo'talsa, u kasal hisoblanmaydi va maktabdagi darslarni qoldirishga ruxsat berilmaydi.

*Belgiyada kichkintoylar uch yoshdan boshlab maktabga borishadi.

*Yevropada eng tarbiyasiz bolalar italiyaliklar hisoblanadi. Ular jamoat joylarida o'zlarini tutishni bilishmaydi.

*Gonkongda bola uchun enaga yollanilmaydi. Bolalar chaqaloqligidanoq bog'chaga beriladi.

*Braziliyada bola uchun eng oliy jazo – uni futbol o'ynashdan mahrum qilishdir.

*Kubada hattoki 7-8 yoshdagi bolalar ham darsdan so'ng ishlashga majburdir.

*Germaniyada 90 foiz oilalarda 8 yoshgacha bolaga televizor ko'rish ta'qiqlanadi, 8 yoshga kirganida esa unga faqatgina bolalar uchun mo'ljallangan ko'rsatuvlarni tomosha qilishga ruxsat beriladi.

Har bir davlatda bola tarbiyasiga yondashuv turli xil bo'lsa-da, ularning barchasini bir narsa – farzandga bo'lgan mehr-muhabbat birlashtirib turadi.

Yuqoridagi mulohazalardan ko'rinadiki, ma'naviy barkamol kitobxon avlod tarbiyasida oila muhim va mustahkam poydevor. Shu bois jamiyatda kitobxonlikni rivojlantirish, mutolaa madaniyatini rivojlantirish borasidagi har qanday faoliyatda oila bilan hamohang, hamfikir ish yuritish ko'zlangan maqsadlarga erishishga munosib zamin yaratadi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston, 2017.

2. Matchon Safo. Kitob o'qishni bilasizmi. – T.: O'qituvchi.

3. Masharipova U. Badiiy asarlarni idrok etishga tayyorlash // Boshlang'ich ta'lim. – T., 2010. – № 4.

4. Davlatov S.X., Nosirov O., Berdiyeva Z.Sh., O'rozov A.N. Kutubxonashunoslik: Kutubxona-axborot faoliyati ta'limiy yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma / Mas'ul muharrir: Yo'ldashev I.J. – T., 2021. – 344 b.

5. Qodirov M., Quronov M. Yosh ota-ona kitobi. Uzliksiz ma'naviy tarbiya trilogiyasi. 1-qism: 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni ma'naviy tarbiyalash bo'yicha qo'llanma. – T.: Muharrir, 2018.

6. Zaynutdinova M. Bola parvarishi. Psixologiya. – T.: O'zbekiston, 2021.

7. <https://muslimaat.uz> maqola.

ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ПЕДАГОГИК МЕХАНИЗМЛАРНИНГ ТАЪЛИМ САМРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИРИ

**Уралов Хусан Бобоқулович, Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон миллий университети Ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази
катта ўқитувчиси, доцент, резервдаги подполковник**

Аннотация. Мақолада таълим ва тарбия жараёнида педагогик механизмларининг таълим самрадорлигини оширишга таъсири муҳокама қилинади.

Таянч сўзлар: педагогик жараён, таълим, тарбия, педагогик механизмлар, аниқлаштириш, ўқувчи, ўқитувчи, диалог, тажриба, сублимация, сахналантириш.

Аннотация. В статье рассмотрена влияние педагогических механизмов в процессе воспитания и обучения на повышение эффективности обучения.

Ключевые слова: педагогический процесс, образование, воспитание, педагогические механизмы, разъяснение, ученик, учитель, диалог, опыт, сублимация, инсценировка.

Abstract. The article discusses the influence of pedagogical mechanisms in the process of education and training on increasing educational efficiency.

Key words: pedagogical process, education, upbringing, pedagogical mechanisms, clarification, student, teacher, dialogue, experience, sublimation, staging.

Ҳозирги вақтда ҳарбий таълим муассасаларига қўйиладиган энг муҳим талаб ва илмий-техникавий, ижтимоий тараққиётнинг қатъий шартлари – кенг дунёқарашли, эгилувчан тафаккурга эга, ностандарт фикр юритувчи, тезкор қарор қабул қилишга қодир, ҳарбий-касбий компетенцияларни мустаҳкам эгаллаган, ижодий фаолият юрита оладиган креатив ҳарбий мутахассисни шакллантиришдан иборат. Ижодий фаолият асосий турларининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, унинг мунтазам равишда амалга оширилиши инсонда ўзгарувчан шароитларда ўзини йўқотмаслик, муаммони аниқ кўра олиш ва унинг янгилигидан кўрқмаслик, фикр юритишнинг янгилиги ва унумлилиги,

ихтирочилик, сезгирлик каби сифатлар шаклланади. Бундай сифатларга ҳозир талаб катта, кейинчалик эса эҳтиёж бундан ҳам ошиб боради [1].

Ҳарбий таълим жараёнини ташкил этиш, самарали натижаларга эришиш соҳадаги бугунги долзарб масалалардан ҳисобланади. Дарҳақиқат, таълим жараёнини ташкил этишда педагог салоҳияти билан бир қаторда машғулот моддий таъминотини сифати ҳам муҳим. Педагоглар ва курсантларнинг машғулотга тайёргарлиги, ўзлаштириши, билим, кўникмалар билан қуроллантирилишида замон талабидан келиб чиқиб тайёрланиши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Педагогика ўзининг бутун тараққиёти даврида ўқитишнинг янада мукамалроқ ва янада самаралироқ тизимини излаш билан ривожланиб боради. Мактабда ўқитишнинг паст сифати ва таълимнинг барча бўғинларида мутахассисларнинг паст даражадаги касб тайёргарлиги муаммосини ҳал этишга қодир бўладиган усулларни излаб топишни асосий вазифа қилиб кўяди. Бу муаммонинг ҳал этилиши таълим жараёнида янги педагогик технологияларнинг кенг қўлланилиши асосида таълим жараёнини жадаллаштиришни тақозо этади.

Лотин тилидан таржима қилинган **"жараён"** сўзи **"олдинга ҳаракат қилиш"**, **"ўзгартириш"** деган маънони англатади.

Педагогик жараён – бу ўқитувчилар ва талабалар ўртасидаги ривожланиш ва тарбиявий тузилишга эга бўлган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган махсус ташкил этилган, тартибли ўзаро муносабатлар.

Педагогик жараён – бу белгиланган мақсадга эришиш, ўқувчиларнинг фазилатлари ва хусусиятларини ўзгартиришга қаратилган ўқитувчилар ва талабалар ўртасидаги ривожланаётган ўзаро муносабатлар. Оддий қилиб айтганда, педагогик жараён ижтимоий тажрибанинг шахс сифатларига ўтиши жараёнидир. Педагогик жараённи ички боғлиқлик сифатида ҳам аниқлаш мумкин жараёнлар мажмуи, уларнинг мазмуни ана шу ижтимоий тажриба унинг барча кўп даражали, кўп қирралиги, мураккаблиги хусусиятга айланади, шакллантирувчи шахснинг идеаллари ва фазилатлари, унинг таълим, маданияти ва ахлоқий характер, унинг қобилиятлари, одатлари ва характери.

"Механизм" тушунчаси фанлараро таъриф бўлиб, унинг маъноси ва таърифи контекст ва фойдаланиш соҳаси билан белгиланади.

Педагогик жараённинг механизмлари	
Ички	Ташқи
Театр, музей, учрашув, тонг	Фикр алмашиш
Экскурсиялар.	Диалог
Тадқиқот иши	Лойҳа иши
	Мунозара
Янги ғоялар, янги маҳсулот, усуллар, шакллар, ташкил этиш, муносабат + натижа	

Илмий-педагогик тадқиқотларда "механизм" таърифи қуйидагича аниқланади: механизм – педагогик таъсир объектининг фаолиятини белгиловчи ва унинг ривожланишининг ҳаракатлантирувчи кучи бўлган қурилма; механизм

– педагогик фаолиятни амалга ошириш тартибини белгиловчи ўзаро боғланган элементлар йиғиндиси; механизм – педагогик тизимнинг қандайдир ҳодисани белгиловчи жараёнлари ёки ҳолатлари мажмуаси; механизм – объектнинг ишлаш ва ривожланиш қобилиятини амалга оширадиган ўзаро боғланган элементлар йиғиндиси. Ўқитувчининг позицияси – ички ҳиссий бойлик, очиқлик, иштирок этиш, эмпатия – бошқаларга раҳм-шафқат [5]. Шундай қилиб, педагогик адабиётларда "механизм" тушунчаси шахсни шакллантиришнинг ўзаро боғлиқ тизимлари ва жараёнларини тавсифлаш учун фаол қўлланилишини кузатиш мумкин. А.В.Сушков ушбу "механизм" тушунчасига қуйидаги қўшимчани киритади: педагогикадаги механизм - бу маълум бир бошланиши ва натижаларининг ўзаро боғлиқлигига эга бўлган кўп даражали ўзаро таъсир қилувчи ва ўзаро боғлиқ жараёнларнинг яхлит тизимидир [6].

Педагогик жараённинг самарали ишлашини таъминлайдиган асосий механизмларни кўриб чиқиш керак:

Аниқлаштириш – ўз қиёфасини атрофдаги дунё тасвирлари билан шахс сифатида аниқлаш (қиёслаш).

Аниқлаштириш босқичлари: ўзини ўзи билан, ўз танаси билан идентификация қилиш (масалан, боланинг "мен"ининг шаклланиши ташқи қиёфасини ўрганиш мақсадида кўзгуга қараш истаги орқали содир бўлиши мумкин); жинси билан идентификация қилиш (болалар ота-оналари каби бўлишга ҳаракат қиладилар); ижтимоий роллар билан идентификация қилиш.

Ўқитувчининг вазифалари: таълим берувчи муҳитни ташкил этиш; ривожланишнинг ижтимоий ҳолатини педагогик ҳолатга айлантириш.

Саҳналаштириш – тасвирларни ички қайта ишлаш ва тушуниш.

Саҳналаштиришни амалга ошириш икки даражада - реакция ва тажрибада содир бўлади.

Тажриба – бу ўз ҳаётининг ҳодисаси сифатида намоён бўладиган субъектив ҳиссий рангдаги ҳолат ёки воқелик ҳодисаси.

Туйғулар – ҳис-туйғуларни ифодалаш шаклидир. Ўқитувчи болаларнинг тажрибаларига нисбатан маълум бир позицияни эгаллайди, у бу жараёни ташкил қилиши мумкин.

Шундай қилиб, **саҳналаштириш** – ҳиссиётларни маданий шакллар (театр, музей, қуёш чиқиши, экскурсия) орқали ташкил этиш жараёни.

Тажриба янги тасвирларни яратади: тарбияловчи муҳит; ўқитувчининг индивидуаллиги – у тасвирларни яратади, тузатади, тушунишга ёрдам беради; таранг эмоционал вазият яратиш; блокировканинг келиб чиқиши, жавоб беришда кечикиш ва ўқитувчи томонидан жавоб бериш (масалан, ўқитувчи томонидан кечиктирилган таъсир қилиш усули). А.С.Макаренко ўқитувчи талабага ўз ҳаракатлари ва фикрларини тартибга солиш учун вақт беради). Драматизацияни бошлаш усуллари: театрлаштириш – талаба рол олади (болалар театри, эртак, байрам); атроф-муҳитни кенгайтириш (экскурсиялар, тадқиқот ва дизайн ишлари); жамоавий, гуруҳ фаолияти (ижтимоий фаолият).

Ўқитувчининг позициялари: ички ҳиссий бойлик, очиклик, иштирок этиш, эмпатия – бошқаларга раҳм-шафқат.

Огоҳлик – сўзлашув даражасида объектлар ва тасвирлар ўртасидаги алоқани ўрнатиш (сўз орқали чиқариш). Вербализация диалог орқали амалга оширилади.

Диалог – гаплар алмашинуви, таққослаш, аниқлаш, икки ёки ундан ортиқ мантиқни актуаллаштириш, ҳайратланарли нуқтада пауза. “Маданиятлар, мантиқлар, овозлар мулоқоти” (С.Ю. Курганов).

Ички диалог – фикрлаш – ўз ҳаракатларини таҳлил қилиш ва тушуниш [2].

Ўқитувчининг вазифаси: диалог, муҳокамани ташкил этиш; фикр алмашишни рағбатлантириш.

Ўқитувчининг тутган ўринлари: у дўст; суҳбатдош, кейин эса, мулоқотга айланади (суҳбат, суҳбат) икки томонлама шахслараро алоқа сифатида қурилган; бу позициянинг таъсири ўзаро очиклик хусусиятига эга; ўқувчи ва ўқитувчининг шахсий маънолари ва кадриятларига мурожаат қилиш.

Ўқитувчининг тутган ўрни (К.Рожерс бўйича): эмпатик тушуниш; шахсий тажрибага очиклик; имкониятларга ишониш; ўқувчининг маънавий ва жисмоний қобилиятлари; ҳис-туйғуларни ифода этишда самимийлик [4].

Сублимация – эффе́ктив ҳаракатларнинг энергиясини ижтимоий фаолият ва маданий ижод мақсадларига айлантириш ва алмаштиришнинг ақлий жараёни. Трансформация, руҳсат бериш, энергияни чиқариш. Бу тақиқлаш эмас, балки энг кўп олиб келадиган мазмун – бу инстинктларни маданий шаклда (компютер, спорт, дам олишнинг фаол турлари) қонунийлаштирилиши.

Ўқитувчининг вазифалари: маданий шаклларни ўрганиш ва таклиф қилиш инстинктни қонунийлаштириш, танлашни ўз ичига олади ва белгилайди.

Ўқитувчининг позицияси: у тушунадиган кузатувчи ва баҳоловчи бўлади. Бу ҳаётининг фаолият ривожланиши янги йўли.

Чора кўриш, тасвирни чиқариб юбориш – уч даражада амалга оширилади: тасвирни блокировка қилиш ва унинг онгли бўлишига йўл қўймаслик; хабардорлик, идрок этиш ва уни бостириш учун мантиқий қарор қабул қилиш; ҳаракатни бекор қилиш (изоляция орқали ёки биз буни аҳамиятсиз деб ҳисоблаймиз ўзим); тақиқлаш; топиш; кечириш ортидан унутиш.

Ўқитувчининг вазифалари: ўқитувчи ўқувчини турли тадбирларга жалб қила бошлайди (қаердадир муваффақият бўлади); биргаликда акс эттириш (ҳақиқатни излаш); ушбу механизмлар ҳақида билимга эга бўлиш ва бу билимлардан қачон фойдаланиш фаолиятини ташкил этиш.

Ижтимоийлаштиришнинг қуйидаги механизмлари ҳам ажралиб туради:

Ўзини тута билиш (агар инсон ўз ютуқлари аҳамиятсиз деб ҳисобласа, ўз-ўзини ҳурмат қилиш пасаяди, у ҳатто ишлашни тўхтатади).

Ўқитувчининг позицияси: ўзаро тушуниш, муваффақиятга ишониш, ижобий мустаҳкамлаш, хушмуомалалик.

Интеллектуализация (одам кўрқув ва хавотирни бошдан кечиради, вазиятни ҳал қилишдан кўра, мавҳум мулоҳаза юритади). Ўқитувчи вазиятни ҳал қилишга ёрдам бериши керак.

Оқилоналаштириш – бу одамнинг руҳий ҳолатларини нотўғри тушунтириш учун мантиқий фикрлашнинг ихтиросидир. Кўнгилсизлик, ташвиш, тажовуз, тирнаш хусусияти келтириб чиқаради.

Оқилоналаштириш турлари: мақсадни обрўсизлантириш, мақсадни танлашда ўзини ўзи обрўсизлантириш ва ўзини алдаш (ўзини ортиқча баҳолаган), ўзгарувчанлик (иложи йўқлигини айтади) [3].

Ўқитувчининг вазифалари: турли тадбирларга кўшилиш (қаердадир муваффақият бўлади); биргаликда акс эттириш (ҳақиқатни излаш); механизмларни билиш ва бу билимлардан фаолиятни ташкил қилишда фойдаланиш. Хулоса қилиб шун айтиш керакки, педагогик жараённинг механизмлари таълим ва тарбиянинг самарали бўлишини таъминлашда муҳим ўрин тутаяди. Ўқитувчи унга янги ғоялар, янги маҳсулот, педагогик жараённинг усуллари ва шакллари бериши мумкин бўлган ушбу механизмлардан малакали фойдаланиши керак. Ушбу механизмларни тушуниш ва қўллаш шахснинг тўғри ривожланишига олиб келади.

Адабиётлар

1. Беклемешев В. Минтақавий мослашув механизмини модернизация қилиш меҳнат бозори ва таълим хизматлари бозори муаммолари // Бандлик хизмати. – 2010.
2. Курганов С.Ю. Болалар ва катталар ўқув диалогиди. – М.: Маърифат, 1989.
3. Маслов А. Ўз-ўзини намоён қилиш // Шахсият психологияси. – М., 1982.
4. Рожерс К. Шахс фанига // Хорижий психология тарихи. – М., 1986.
5. Педагогиканинг замонавий луғати / комп. Э.С.Рапасевич. – Минск: Замонавий сўз, 2001.
6. Торгунская Н.Л. Педагогикани амалга ошириш шартлари ва механизмлари // Известия РДПУ им. А.И. Герцена, 2007.
7. Шумилова Э.А. Ижтимоий шаклланиш механизмларини амалга ошириш Педагогик университет шароитида коммуникатив компетенция // Замонавий олий мактаб: инновацион жихат. – 2009. – № 2.

МИЛЛИЙ ТАРБИЯДА МЕДИАМАҲСУЛОТЛАРДАН ФЙДАЛАНИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА ИМКОНИЯТЛАР

**Усманова Зебо Бахтиёрвна, Қори Ниёзий номидаги
ТПМИ мустақил изланувчиси**

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги дунёни, узоқ яқинда яшаётган одамларни узликсиз медиамаҳсулот воситаларисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Медиамаҳсулот инсоният ҳаётининг барча жабҳалари билан узвий боғланиб кетган. Ҳозирги замон медиамаҳсулотлари кўплаб ахборот хизматларини тақдим қилиши ҳамда ёшлар дунёқарашини мутассил бойитиб, ижтимоий ҳаётда муҳим ўрин эгаллаётганида кўришимиз мумкин.

Калит сўзлар: таълим-тарбия, медиамаҳсулот, медиаматн.

Аннотация. В данной статье современный мир, люди, живущие в ближайшем будущем, невозможно представить без непрерывных медиапродуктов. Продукция СМИ неразрывно связана со всеми сторонами жизни человека. Мы видим, что сегодняшние медиапродукты предоставляют множество информационных услуг, постоянно обогащают мировоззрение молодежи и занимают важное место в общественной жизни.

Ключевые слова: воспитание, образование, медиапродукт, медиатекст.

Abstract. In this article, the modern world, people living in the near future, cannot be imagined without continuous media products. Media products are inextricably linked with all aspects of human life. We see that today's media products provide many information services, constantly enrich the worldview of young people and occupy an important place in public life.

Key words: education, media product, mediatext.

Бугунги кунимиз ахборот замони. Замонавий ахборот майдони тезкор, унинг таъсир доираси ҳам шунчалик кенг ва таъсирчан. Шу сабаб ҳам мамлакатимизда таълим-тарбияни шу жумладан миллий тарбияни амалга ошириш жараёнида медиамаҳсулотлар имкониятларининг кенгайтирилиши талаб этилаяпти. Бу эса, биринчидан, медиамаҳсулот воситаларининг жамоатчиликка таъсири етарли даражада эмаслиги билан изоҳланса, иккинчидан, жамоатчиликнинг бу жараёнга ҳали етарли даражада тайёр эмаслигини ҳам кўрсатади. Глобаллашув жараёни шиддат билан кечаётган бугунги замонда ҳар қандай медиамаҳсулотнинг жаҳон ахборот маконида ўз ўрнига эга бўлиши, ривож топиши улар олдида турган энг асосий вазифа ҳисобланади. Шу боис бугунги дунёни, узоқ яқинда яшаётган одамларни узликсиз медиамаҳсулот воситаларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Медиамаҳсулот инсоният ҳаётининг барча жабҳалари билан узвий боғланиб кетган. Ҳозирги замон медиамаҳсулотлари кўплаб ахборот хизматларини тақдим қилиши ҳамда ёшлар дунёқарашини мутассил бойитиб, ижтимоий ҳаётда муҳим ўрин эгаллаётганида кўришимиз мумкин.

Дарҳақиқат, ўқувчиларни ҳар томонлама ривожлантиришда медиамаҳсулотларнинг таъсирини кенгайтириш давр талабига айланиб бормоқда. Бу узоқ муддатни ўз ичига оладиган жараёндир. Лекин ўқувчи-ёшларимизнинг ахборотга (сиёсий, ҳуқуқий, адабий ахборотларга) бўлган эҳтиёжини қондира олгани, мамлакат ва халқаро дунёдаги воқеа-ҳодисалар ва ўзгаришларни ўз вақтида ҳамда етарли даражада етказиб бера олганича йўқ. Бугунги ахборот замонида ўқувчиларнинг ахборотларга бўлган эҳтиёжи эса тобора ўсиб бормоқда. Янгилик ва ахборотлар эса тўхтовсиз янгиланиб, бойиб бормоқда. Ўқувчиларнинг дунёқарашини ўзгартиришда, жамият ҳаётида янгича

тафаккурнинг шаклланишида ёки аксинча бўлишида медиамаҳсулотданда кучлироқ таъсир кучига эга бўлган восита йўқ.

Украиналик мутахассис Г.Г.Почепцов таъкидлаганидек: “Инсонлар газетадагидан кўра телевидение орқали анча кўп нарсаларни кўришлари мумкин. Унинг маълумотларига кўра, телеэкранда бериладиган 69% ахборот сўз билан таърифланмайди. Бунда, аудиториянинг ярми ўз кўрган нарсасини эслаб қолиши кузатилади. Янгиликлар овозли таърифланганда 16% киши, фақат тасвир билан таърифланган янгиликларни 34% киши эслаб қолади. Овозли таърифланган янгиликларни қайта ҳикоя қилиш сўралганда кишилардан 32% и, фақат тасвир билан таърифланган янгиликларни қайта ҳикоя қилишда атиги 15% кишилар хатога йўл қўйишган”.

Мамлакатимизда рўй бераётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар, давлат ва жамият бошқарувида фаол иштирок этишни истаган ёшлар сони ошиб бораётганлигини алоҳида таъкидлаш ўринли. Бу ёшларнинг аксарияти Қонун чиқарувчи ҳокимият ва вакиллик органларига сайланиш орқали фаоллигини ифодалашга ҳаракат қилади. Аммо ёшларнинг ушбу органлар фаолиятига оид билим ва тушунчалари етарли эмас. Уларнинг билим ва тушунчаларини шакллантириш мақсадида медиамаҳсулотларда қонун ижодкорлиги, вакиллик органларининг ушбу жараёндаги тутган ўрнига оид мақолалар, кўрсатув ва эшиттиришларни мунтазам равишда бериб бориш лозим.

Тадқиқотлар давомида ўқувчиларда ижтимоий-маданий, адабий-сиёсий, фуқаролик маданиятини шакллантириш жараёнида медиамаҳсулотлар, шу жумладан, газеталарнинг тутган ўрнини ўрганишга ҳам эътибор қаратилди. Респондентларнинг фикрига таянган ҳолда, газеталар медиамаҳсулотлар ичида бу борада катта аҳамиятга эга, деган хулосага келиш мумкин. Бу ҳолат газета ва журналларнинг муайян қонунларни чоп этишдаги имкониятлари кенглиги билан ифодаланади. Аммо бугунги кунда эълон қилинаётган қонунларга нисбатан шарҳлар бериш тажрибаси деярли учрамаяпти. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда марказий нашрларда қонунларга шарҳлар бериб бориш мақсадга мувофиқ бўларди.

Респондентларнинг катта қисми ўзларининг ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий маданиятини шакллантиришда газеталарнинг ўрни катта эканлигини таъкидлаган. Натижаларнинг кўрсатишича, бу борада “Даракчи” ва “Бекажон” газеталари етакчилик қилиб келяпти. Қизиқ жиҳати, бу борада сиёсий партиялар нашрлари орасида фақатгина “Ўзбекистон овози” газетасигина келтирилган холос. Бу эса, сиёсий партиялар нашрларига ижтимоий-сиёсий жараёнларга оид чиқишларни кенгайтириш, бу йўналишда эълон қилинаётган мақолаларни ёшлар аудиториясига мослаштириш, ўқимишлилиги ва қизиқарлигини таъминлаш борасида изланишлар олиб бориш зарурлигини кўрсатади. Ҳуқуқий маданиятни шакллантиришнинг энг муҳим жиҳатларидан бири қонунларга итоат тўйғусини шакллантириш саналади. Тадқиқотда иштирок этган респондентларнинг аксарияти ёшларда қонунга итоаткорлик даражаси ўртача, деб ҳисоблайди. Қонунларга итоаткорлик тўйғусини шакллантиришда эса оммавий медиамаҳсулотларнинг тутган ўрни юқори.

Аmmo кейинги йиллардаги кузатувлар медиамаҳсулотларнинг бу борадаги фаолияти асосан суд очеркларини ёритиш ёки анъанавий тарздаги савол-жавоблар билангина чекланиб қолаётганлигини кўрсатди. Ўз навбатида ОАВда фуқаролик тарбияси соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун-моҳиятини очиб беришга қаратилган чиқишлар миқдорини кўпайтириш керак бўлади.

Тадқиқотларнинг кўрсатишича, бу борадаги ишларни ташкил этишда ҳудудий ва маҳаллий нашрларнинг тутган ўрни кам. Бу айнан ушбу нашрларнинг иқтисодий ҳолати ва тиражининг камлиги билан ҳам ифодаланади. Энг ёмони, маҳаллий нашрларнинг мундарижаси жуда чекланган бўлиб, асосий эътибор туман миқёсидаги ҳафталик хабарларни ёритишга қаратилган. Ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш борасида бу нашрларнинг ўрнини оширишга қаратилган чоратadbирлар тизимини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш даркор. Бугунги кунда медиамаҳсулотлардан таълим жараёнида фойдаланиш даражасининг паст эканлиги аниқ бўлди. Респондентлар томонидан медиамаҳсулотларга жуда кам эътибор қаратилганлиги ҳам фикримизнинг далили бўла олади. Ушбу вазиятни бартараф этиш мақсадида ихтисослашган адабий-ҳуқуқий нашрларга таъсир кўламини кенгайтириш, газета саҳифалари орқали таниқли мутахассисларнинг мақолаларини мунтазам равишда чоп этиш тавсия этилади.

Адабиётлар

1. Ақромов А.А. Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида бўлажак ўқитувчиларда фуқаролик позициясини ривожлантиришнинг ташкилий-методик асосларини такомиллаштириш: П.ф.д. ... дис. Автореф. – Т., 2016. – 77 б.

2. Маматова Я., Сулаймонова С. Ўзбекистон медиатаълим тараққиёти йўлида: Ўқув қўлланма. – Т.: Extrimum-press, 2015. – 94 б.

3. Одилқориев Х. Фуқаровий жамиятнинг ҳуқуқий маданияти // Аёл ва ҳуқуқий маданият. – Т., 2009. – Б. 90-97.

4. Пахрутдинов Ш. Глобал ахборот жамияти ва медиатаълим: Ўқув-услубий кўрсатма. – Т., 2014. – 36 б.

TAKOMILLASHGAN TANQIDIY FIKRLASH KO‘NIKMASI – TA’LIM-TARBIYANING INNOVATION MODEL I

Usmonova Oydin Sherali qizi, BuxDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta’lim jarayonida butun dunyoga aktual mavzu bo‘lib kelayotgan, ko‘plab tadqiqotchilarning diqqat markazidagi muammo – tanqidiy fikrlash va uni takomillashtirishning ilm-fandagi ahamiyati, rivojlantirish usullari, o‘ziga xosligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tanqidiy fikrlash, aqliy tarbiya, kreativ yondashuv, aqliy operatsiyalar, innovatsion model, fikrlash ierarxiyasi.

Abstract. In this article, the importance of critical thinking and its improvement in science, its development methods, and its uniqueness, which is becoming an actual topic for the whole world today in the educational process, is the focus of attention of many researchers.

Key words: critical thinking, mental education, creative approach, mental operations, innovative model, thinking hierarchy.

Аннотация. В данной статье в центре внимания многих исследователей находится значение критического мышления и его совершенствования в науке, методы его развития, а также его уникальность, которая становится сегодня актуальной темой для всего мира в образовательном процессе.

Ключевые слова: критическое мышление, ментальное образование, творческий подход, мыслительные операции, инновационная модель, иерархия мышления.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosi birinchi marta XX asrning 70-yillarida sanoati rivojlangan mamlakatlarda jadal o'rganila boshlandi. Bu davrda ta'lim mazmuniga tanqidiy fikrlash o'quv dasturining kiritilishi olimlarning unda yuzaga kelgan inqirozni yengish istagi bilan bog'liq edi. Ta'lim xizmatlari bozori uchun kurash boshlandi. Asta-sekin bu kurashda tanqidiy fikrlash g'oyalariga asoslangan yangi ta'lim paradigmasi yetakchilik qildi. Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish tafakkurning ijtimoiy yo'naltirilishi, stimuli, motivatsiyasi va samaradorligi bilan belgilanadi. Talabalarda ma'lumotlarni mantiqiy jihatdan tahlil qilish, xulosa chiqarish, baholash va undagi qarama-qarshiliklarni topish qobiliyatini rivojlantirish, natijalarni hisobga olish, standart va nostandart vaziyatlarda qo'llashga qaratilgan ta'lim jarayonini tashkil etish tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalarining kontseptual asosi hisoblanadi. Tanqidiy fikrlash qobiliyati ta'lim- tarbiya jarayonida olingan o'quv va ilmiy ma'lumotlar, axloqiy kategoriyalarni malakali tahlil qila oladigan, o'rganilayotgan faktlar, normalarning muvofiqligini aniqlash asosida o'zining shaxsiy mulohazalarini shakllantirib, atrofdagi voqelikka tanqidiy munosabatni rivojlantirishi kerak bo'lgan talabalar uchun alohida ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jarayonini talabalarning olingan ma'lumotlardan faqatgina asosiysini ajratib olish emas, balkibarcha ilmiy ma'lumotlarni mulohazalash va undagi qarama-qarshi fakt va fikrlarni aniqlash, asosli adekvat xulosalar chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan o'zaro munosabatlarning maxsus tashkil etilgan, boshqariladigan jarayoni sifatida ham e'tirof etish mumkin. Ko'plab g'arb tadqiqotchi-olimlari tanqidiy fikrlashni ham kasbiy ham shaxsiy qobiliyatga kiritadilar. Bunga asosiy sabab, tanqidiy tafakkurga ega xodim-bu o'zida juda ko'plab ko'nikmalarni (tashkilotchilik, tasavvurga boylilik, adolatli boshqaruv, kommunikativlilik, kollarabatsiyalilik) mujassam qilgan bo'lsa, kreativ yondashuvga ega, insonparvar, muloqotga kirishuvchan shaxs sifatida ham o'zini namoyon qiladi. Ko'plab olimlar xususan, A.I.Kochetov, A.T.Maklakov, B.M.Teplov, R.C.Nemov, T.F.Noellarning ilmiy ishlari tahliliga ko'ra fikrlash ierarxiyasini quyidagilarga bo'lamiz (1-rasm).

Fikrlash ierarxiyasi

Yuqoridagi rasmdan ko‘rinib turibdiki, fikrlashning tanqidiy turi o‘zidan keyin ijodiy, nazariy, ko‘rgazmali, tasviriy, majoziy fikrlash turlarini ham ichiga oladi. Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, tanqidiy fikrlashga ega bo‘lgan shaxs ijodiy ham fikrlay oladi va turli hayotiy masalalarda fikrlashning boshqa turlaridan ham foydalana oladi. Tanqidiy fikrlash insonning o‘zi uchun ham kasbiy, shaxsiy va jamoat hayotida qaror qabul qilishi uchun muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tanqidiy fikrlaydigan odamlar ko‘proq ma‘lumotga ega bo‘lgan qarorlar qabul qila oladilar, maqsadsiz evristik xatti-harakatlar bilan shug‘ullanmaydilar va fikrlashda faoldirlar. Ular ko‘proq ijtimoiy masalalardan xabardor va faol fuqarolardir.

Tanqidiy fikrlash o‘z navbatida kreativ yondashuvni yuzaga keltiradi. Kreativ fikrlash, ijodkorlik bilan bog‘liq bo‘lgan intellektual mahsulotlarni yaratish qobiliyatini talab qiladi. Biroq, kreativ fikrlash, shuningdek, ushbu intellektual mahsulotlarning sifatini bilish, strategik va tanqidiy bo‘lishni talab qiladi. Tadqiqotchi olimlar Pol va Elder ta‘kidlaganidek, “ijodkorliksiz tanqidiy fikrlash shunchaki skeptitsizm va negativizmni anglatadi va tanqidiy fikrlashsiz ijodkorlik shunchaki yangilikdir”. Ularning ta‘kidlashicha, amalda bu ikki tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog‘liq va parallel ravishda rivojlanadi.

Shunga ko‘ra, mualliflar ijodiy va tanqidiy fikrlashni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish kerak, deb hisoblaydilar. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish shartlari pedagog-psixolog olim J.Dyui tomonidan ishlab chiqilgan tamoyillarga asoslanadi, ya‘ni tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagilar zarur: faol ta‘lim usullaridan unumli foydalanish; ta‘lim oluvchilarning ta‘lim natijalarini baholash jarayonida pedagoglar asosiy e‘tiborni mazmuni bilishdan tafakkurni rivojlantirishga o‘tkazish; o‘qituvchilarda fikrlashni rivojlantirishga hissa qo‘shadigan vakolatlarni rivojlantirish(moddiy va ma‘naviy).

J.Dyui asarlarida shakllantirilgan tamoyillar tafakkurni rivojlantirish uchun shubhasiz ahamiyatga ega bo‘lishiga qaramay, ularning ta‘lim natijalarining boshqa omillari orasida qanday o‘rin egallashini tushunish va bu omillarni hisobga olish muhimdir. Xorijiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, tanqidiy fikrlash an‘anaviy bilim olish kabi yondashuv doirasida rivojlana olmaydi. Ya‘ni faqatgina an‘anaviy ta‘lim berish, dars o‘tish, amaliy va nazariy bilimlarni berish yo‘li orqali talabada tanqidiy

tafakkurni takomillashtirish amri maholdir. Balki zamonaviy tadqiqotlarning barchasidan kompleks foydalanilsagina maqsadga erishish mumkin. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi masalalar yechimini topishi lozim:

- Tanqidiy fikrlashni baholash uchun kontseptual asos va vositani ishlab chiqish;
- Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish shartlarini o'rganishning kontseptual asoslarini ishlab chiqish;
- Talabalarning 1-3 kurs talabalari orasida tanqidiy fikrlash darajasi haqidagi fikrlarini baholash;
- Oliy ta'lim muassasalari talabalarning tanqidiy fikrlash haqidagi tasavvurlari bilan ijobiy bog'liq bo'lgan pedagogik shartlarning tarkibiy qismlarini aniqlash;
- Universitetlarda talabalarning tanqidiy fikrlashning rivojlanish darajasi haqidagi tasavvurlari bilan ijobiy bog'liq bo'lgan pedagogik sharoitlar yaratilganmi yoki yo'qligini o'rganish;
- Oliy o'quv yurtlarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun zarur tashkiliy sharoitlar yaratilgan yoki yo'qligini o'rganish;
- Ta'lim siyosatini ishlab chiqishda universitetlarning ta'lim muhitida talaba tafakkuri bilan bog'liq bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha tavsiyalar berish.
- Pedagog xodimlarda tanqidiy mahorat tushunchasini singdirish.
- Talabalar bilan individual va jamoaviy hamkorlik ishlarini olib boorish
- Tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladigan zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni yaratish
- Olimlar tomonidan yaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni milliy ta'lim tizimiga modifikatsiya qilish.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun olimlar tomonidan bir qancha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular bilan tanishi chiqish foydadan xoli bo'lmaydi. Masalan, J.Dyuining fikricha, aynan loyiha va o'yin faoliyati tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. J.Dyui fikrini qo'llab-quvvatlagan holda aytish mumkinki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga o'quvchilardan o'zlariga yuklangan muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilish, sintez qilish va baholash qobiliyatini talab qiladigan strategiyalarni o'rgatish yordam beradi, bunda faqat yodlangan ma'lumotni takrorlash emas, balki keyinchalik qaror qabul qilish (mulohaza yuritish) ko'zda tutilgan.

Germaniyalik pedagoglar Steel va Temple o'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi ham katta natija berib, oliy ta'lim talaalarining tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga katta yordam beradi.

Uning uchta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi: qiyinchilik uyg'otish: mavjud bilimlarni yangilash, talabalarni berilgan muammoni hal qilishga undash, shaxsiy ta'lim maqsadlarini shakllantirish; mavzu mazmunni tushunishni amalga oshirish: bu bosqichning vazifasi ma'lumot olish, uni tushunish va mavjud bilimlar bilan bog'lashdir; mulohaza: olingan ma'lumotlar haqida fikr yuritish, xulosa chiqarish, muammoni hal qilish, ya'ni yangi bilimlarni ishlab chiqarish va o'rganishga qaratilgan.

Har bir bosqichdan o'tish uchun o'qituvchi eng mos keladigan o'qitish usullarini tanlashi kerak.

Adabiyotlar

1. Абдуллаева Ш.А., Ахатова Д.А., Ходжиева Ф.О. Танқидий фикрлашнинг педагогик асослари. Методик қўлланма. Навои. 2006.
2. Акрамова Г.Р. Ўқувчиларда танқидий тафаккурни ривожлантириш асосида ижтимоий муносабатларга тайёрлаш тизимини такомиллаштириш: П.ф.д. (DSc) ... дис. Автореф. – Т., 2023.
3. Брюшинкин В.Н. Критическое мышление и аргументация // Критическое мышление, логика, аргументация; под ред. В.Н. Брюшинкина, В.И. Маркина. – Калининград, 2003. – 215 с.
4. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Пер. с англ. – М.: Лабиринт, 1999.
5. Кларин М.В. Развитие критического и творческого мышления // Школьные технологии. – М., 2004. – № 2.
6. Коржуев А.В., Попков В., Рязанова Е. Как формировать критическое мышление? // Высшее образование в России. – М., 2001. – № 5.
7. Мамаджанова Н.А. Бошланғич синф инглиз тили таълими жараёнида ўқувчиларда танқидий фикрлаш малакаларини шакллантириш методикаси: П.ф.ф.д. (PhD) дис. Автореф. – Наманган, 2022.
8. Мамасаидова М.А. Бошланғич синф ўқувчиларида танқидий фикрлаш кўникмаларини шакллантириш методикасини такомиллаштириш: П.ф.ф.д. (PhD) ... дис. Автореф. – Фарғона, 2023.
9. Минкиш Ф.Ф. Критическое мышление учащихся и педагогические способы его формирования. – Казань, 2000.
10. Сорина Г.В. Образовательная программа курса «Критическое мышление». И.Н.Грифцова. – М., 2003.

PREZIDENT YOHLARGA RUHIY KAMOLOT BERDI

О‘ролов Нурбек Ойбекovich, TDIU 2-sonli akademik litseyi o‘quvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan bo‘lgan yig‘ilishida yosh avlodni trabiyalashda ota-onalarni rolini oshirish, yoshlarni oldiga qo‘ygan maqsadga yetishishda keng imkoniyatlarni berishi bilan ruhiy kamolot berishga doir qarashlar yoritilgan.

Yurtimizda yosh avlodning jismoniy va ma‘naviy yetuk bo‘lib ulg‘ayishi, jumladan, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, yoshlar ma‘naviyati bilan bog‘liq muammolardan biridir. Jahonda turli nizo va ziddiyatlar avj olayotgani, terrorizm, ekstremizm balosi va boshqa tahdidlar internet makoniga chuqur kirib, moslashib olgani bugungi kelajak avlodga o‘z ta‘sirini qilmay qo‘ymaydi. Shu o‘rinda o‘z farzandlariga befarq bo‘lmagan hurmatli ota-onalar, bobolarimiz va momolarimiz, jonkuyar ustoz va murabbiylar, muhtaram ziyolilar keng jamoatchilik bu masalaga befarq bo‘lmasdan, yoshlar tarbiyasiga qaratilgan ishlarni yanada kuchaytirish lozim. Bu borada davlatimiz rahbari “Qanchalik qiyin bo‘lmasin, biz yoshlar tarbiyasi bo‘yicha o‘zimizga xos va ta‘sirchan, bugungi kunga hamohang

usullarni izlab topishimiz kerak. Jondan aziz farzandlarimizni buzg‘unchi va zararli g‘oyalar, jinoyatchilik, giyohvandlik, loqaydlik, ma‘naviy qashshoqlik kayfiyatidan asrashimiz zarur. Bunday salbiy holatlarni bartaraf etishda barchamiz, avvalo, siz, aziz yoshlar faol bo‘lishingiz kerak. Xalqimizning ma‘naviy qudrati va boqiy an‘analarini asrab-avaylash va butun dunyoga tarannum etishga sizlar albatta qodirsiz, – deya takidlaganlar. Mana shunday murakkab sharoitda biz yoshlar sezgir va ogoh bo‘lishi, har bir masalada, avvalo Vatan manfaatlarini o‘ylab ish tutishi zarur deb bilaman. Ilm-ma‘rifat va kasb-hunarga intilish, oilani muqaddas bilish, ma‘naviy poklik, kattalarga hurmat, qadriyatlarimizga sadoqat kabi ezgu fazilatlarini namoyon etib, mana shunday bebaho merosimizni nafaqat asrashimiz, balki uni yanada boyitishimiz, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishimiz kerak.

Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 14 fevral kuni yoshlar bilan muloqot qildi. Videosektor shaklida o‘tgan uchrashuvda yoshlar uchun imkoniyatlarni yanada kengaytirish chora-tadbirlari muhokama etildi. Davlatimiz rahbari so‘zining boshida bu uchrashuvdan mamnun ekanini ta‘kidlab, yoshlarni xalqimizning oltin fondi, deb atadi. Bunday ta‘rif albatta biz yoshlarga katta kuch va g‘ayrat hamda ruhiy kamolat berdi desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Yurtboshimiz tomonidan berilgan statistik ma‘lumotlar va fikrlariga o‘z izohlarimni bayon qilsam ushbu maqlani maqsad vazifalarini ochib bergan bo‘lar edim. Jumladan, O‘zbekiston aholisining 60 foizini yoshlar tashkil etishini, har yili mehnat bozoriga 600 mingdan ortiq yigit-qizlar kirib kelishi va 2030 yilga borib, bu ko‘rsatkich 1 million nafarga yetishi haqida aytib o‘tildi. Bu nima degani? Bu – o‘zbekiston davlati kelajagi yoshlar qo‘lidadir. Kelajakda yoshlarni buzg‘unchi va zararli g‘oyalar, jinoyatchilik, giyohvandlik, loqaydlik, ma‘naviy qashshoqlik kayfiyatidan asrab, bunday salbiy holatlarni bartaraf etishda yoshlar faol bo‘lib xalqimizning ma‘naviy qudrati va boqiy an‘analarini asrab-avaylash va butun dunyoga tarannum etish kerak.

Yoshlarning har bir onini bo‘sh qoldirmasdan ularing bandligini ta‘minlash, intilishlariga sharoit yaratish davlatimizning ustuvor siyosatiga aylangan. O‘tgan 8 yilda yosh tadbirkorlar soni 3 karra ko‘payib, ular bugun biznes vakillarining salkam 40 foizini tashkil etmoqda. Shuningdek, ishsiz yoshlar 2 karra kamaydi. Ishsizlikdan xoli mahallalar soni 1 ming 889 taga yetdi. “Yoshlar daftari” orqali o‘tgan yili 180 ming nafar yoshlarga 345 milliard so‘mlik yordam ko‘rsatildi. Ilgari oliy ta‘limda bitta o‘rin uchun kamida 10 nafar bola kurash olib borar edi. Qisqa davrda oliygohlar soni 3 barobar oshirilgani natijasida endi 42 foiz yoshlar qamrab olinmoqda. Xotin-qizlarga shartnoma to‘lovi davlat tomonidan qoplab berilayotgani hisobiga, ularning soni 11 karra ko‘paydi. O‘z sohalarida muvaffaqiyatga erishayotgan o‘g‘il-qizlar safi tobora kengaymoqda. Birgina misol – hozirgi vaqtda dunyodagi nufuzli universitetlarda 1 ming 500 dan ziyod talabalarimiz tahsil olmoqda. Avvalgi 25 yil ichida davlat hisobidan 800 nafar yigit-qiz xorijga o‘qishga ketgan bo‘lsa, birgina “El-yurt umidi” jamg‘armasi orqali so‘nggi 7 yilda 2 ming 300 nafar vatandoshimiz shunday imkoniyatga ega bo‘lishgan. Mutolaa madaniyatini shakllantirish umummilliy harakatga aylandi. An‘anaviy tarzda o‘tkazilayotgan “Yosh kitobxon” tanlovi ishtirokchilari soni 3 millionga yetdi. Ayniqsa, farzandlarimiz orasida chet tillarni o‘rganishga qiziqish keskin kuchaydi. So‘nggi 3 yilda til o‘rganayotgan

yoshlar soni 2 millionga yetgan bo'lsa, "IELTS" imtihonidan yuqori ball olganlar 5 karra kupaygan. Jumladan, men ham ushbu imkoniyatlardan keng foydalanib, 2024 yilda "IELTS" imtihonidan yuqori ball olib, Iqtisodiyot universiteti qoshidagi akademik litseyi o'quvchisiga aylandim. Yurtimizdagi yoshlar siyosati xalqaro jamoatchilik tomonidan ham e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Yoshlar – 2030" strategiyasini jadal amalga oshirayotgan 10 ta davlat qatoridan joy oldi. Uchrashuvda Prezident yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 3 ta muhim hujjat imzolaganini ma'lum qildi.

Birinchi hujjatga ko'ra, Yoshlar agentligi huzurida jamg'arma tuzilib, unga 100 million dollar mablag' ajratildi. Endi tadbirkor yoshlarga 2,5 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar beriladi, startap loyihalariga 2 milliard so'mgacha investitsiya kiritiladi.

Ikkinchi qaror bilan, oliy o'quv yurti bitiruvchilarining bandligini ta'minlash bo'yicha yangi tizim yo'lga qo'yiladi. Buning uchun Milliy bankka 100 million dollar yo'naltirilib, ularning tashabbus va g'oyalarini loyihaga aylantirish bo'yicha bank xizmatlari joriy etiladi.

Uchinchi hujjatga ko'ra, Aloqabank yoshlarning biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlovchi tayanch bankka aylantirilib, unga 200 million dollar beriladi. Aloqabank o'zini o'zi band qilgan yoshlarning loyihalari uchun 100 million so'mgacha 7 yil muddatga imtiyozli mikroqarz ajratilishi haqida aytib o'tildi. Shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, kamida 20 nafar yoshni ishga olib, kichik korxonaga ochgan va o'quv markazi tashkil qilgan yosh tadbirkorlarga 7 yil muddatga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit beriladi. Bank kreditlarining kamida 30 foizi xotin-qizlar tadbirkorligi uchun yo'naltirilishini qat'iy hujjat bilan belgilab qo'yildi. Shu bilan birga: chekka hududlarda chet tillariga ixtisoslashgan o'quv markazlari ochgan malakali yoshlarga 120 million so'mgacha foizsiz ssuda berilishi; xususiy o'quv markazlarida xorijiy tillarni o'rganadigan yoshlarga to'lovlari "2+6" oy shaklida qoplab berilishi; IT sohasida "Bir million dasturchi" loyihasiga qo'shimcha 300 ming yoshlar jalb etilib, "Raqamli ijtimoiy ekotizim"ni joriy etish bo'yicha uzoq muddatli strategiya ishlab chiqishi; kambag'allikdan chiqishning eng samarali yechimi ham – bu ta'lim. Shu bois bunday oilalar farzandi foizsiz ta'lim krediti, qo'shimcha grant, shartnoma to'lovi yordam orqali o'qishga rag'batlantirilishi; bilimga chanqoq, lekin oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan yoshlarni xorijda o'qitish bo'yicha yangi tizim – "Yorqin kelajak" loyihasi joriy etilishi; Yoshlar agentligi xorijda o'qiyotgan har bir talabaga bosh-qosh bo'lib, bilimli yigit-qizlar dunyoning "Top-100" oliygohlariga yuborilib, o'qish va yashash xarajatlari qoplab berilishi menga va men kabi yoshlarning ruhiy kamolatini oshirdi deb baralla aytishim mumkin. Bundan tashqari, yig'ilishda yosh avlodda milliy ruhiyatni shakllantirish, g'oyaviy xurujlar va zararli axborotlardan asrash masalalariga ham to'xtalib o'tildi. Tarbiyasi og'ir bolalarga alohida mehr-e'tibor ko'rsatish, hayotda o'rnini topishiga ko'maklashish zarurligi aytiladi.

Xulosa shuki, bugungi yoshlar uchun amalga oshirilayotgan islohotlar, reja va tashabbuslar yoshlar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratishi, ularning orzu-

intilishlariga rag‘batlantiruvchi kuch bo‘ladi. Yig‘ilishda Prezident yoshlarga ruhiy kamolat berdi desam mubolag‘a bo‘lmaydi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 1059-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/4676839>

2. <https://yuz.uz/news/shavkat-mirziyoev-yoshlar-kelajagi-bilan-bogliq-har-qanday-vazifa-birlamchi-ahamiyatga-ega>

3. <https://president.uz/uz/lists/view/7872>

4. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/02/14/support-of-youth/>

KREATIV TAFAKKUR VA BOG‘LANISHLI NUTQ

Farxodova Dilnoza Qudrat qizi, BuxDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqola kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqning ahamiyatiga bag‘ishlangan. Unda kreativ tafakkur insonning yangi va original g‘oyalarni yaratish qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Shu bilan birga, maqola bog‘lanishli nutqning roli va ahamiyatini ham ko‘rsatadi, ya’ni ma’lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ifodalash qobiliyatini. Maqola kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutq o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlab beradi, hamda bu ikki jihatni rivojlantirishda foydalaniladigan strategiyalarni o‘rganadi. Shuningdek, maqola kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqning turli sohalarda, masalan, ta’lim, biznes va kundalik hayotda qanday qo‘llanilishi haqida misollar keltiradi.

Kalit so‘zlar: kreativ tafakkur, ijodiy fikrlash, bog‘lanishli nutq, tafakkur strategiyalari, nutq qobiliyatlari, ta’lim, biznes, innovatsiya.

Аннотация. Статья посвящена важности творческого мышления и связной речи. Он описывает творческое мышление как способность человека создавать новые и оригинальные идеи. При этом в статье также показаны роль и значение связной речи, то есть умения четко и понятно выражать информацию. В статье уточняется взаимосвязь творческого мышления и коммуникативного дискурса, а также исследуются стратегии, используемые для развития этих двух аспектов. Также в статье приводятся примеры того, как креативное мышление и коммуникативный дискурс могут быть использованы в различных сферах, таких как образование, бизнес и повседневная жизнь.

Ключевые слова: творческое мышление, креативное мышление, связная речь, стратегии мышления, речевые навыки, образование, бизнес, инновации.

Hozirgi kunda, muvaffaqiyatga erishish va hayotda samarali faoliyat yuritish uchun kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqning ahamiyati ortib bormoqda. Kreativ tafakkur insonning yangi va original g‘oyalarni yaratish qobiliyatidir. Bu qobiliyat, faqatgina san’at va ijodiy sohalarda emas, balki barcha hayotiy sohalarda ham katta ahamiyatga ega. Bog‘lanishli nutq esa, odamlarning o‘z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifodalash qobiliyatini ifodalaydi. Bu ikki muhim ko‘nikma o‘zaro bog‘liq

bo'lib, ularni rivojlantirish hayotimizdagi ko'plab vaziyatlarda bizga yordam beradi. Ushbu maqolada kreativ tafakkur va bog'lanishli nutqning o'zaro bog'liqligi, ularni rivojlantirish yo'llari hamda turli sohalarida qo'llanilishi haqida batafsil tahlil qilinadi.

1. Kreativ tafakkur

1.1. Ta'rif va ahamiyati kreativ tafakkur insonning yangi va original g'oyalarni yaratish, muammolarni noan'anaviy yo'llar bilan hal qilish qobiliyatidir. Bu qobiliyat san'at va adabiyotda muhim bo'lishi bilan birga, ilm-fan, biznes va texnologiya sohalarida ham katta ahamiyat kasb etadi. Kreativ tafakkur insonni yangi imkoniyatlarni ko'rishga va mavjud vaziyatlardan eng yaxshi foydalanishga yordam beradi.

1.2. Kreativ tafakkurning asosiy elementlari kreativ tafakkur bir necha asosiy elementlardan iborat: g'oyalar generatsiyasi, sintez va tahlil, moslashuvchanlik va qobiliyatlarni birlashtirish. G'oyalar generatsiyasi yangi fikrlar va yechimlar yaratishni talab qiladi, sintez va tahlil esa bu g'oyalarni baholash va rivojlantirish imkonini beradi. Moslashuvchanlik esa, turli vaziyatlarga tez moslashish va o'zgarishlarni qabul qilishni ta'minlaydi.

1.3. Kreativ tafakkurning foydalari kreativ tafakkur turli sohalarida muhim rol o'ynaydi. Masalan, san'at va adabiyotda yangi asarlar yaratish, biznesda yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqish, ilm-fanda yangi kashfiyotlar va texnologik innovatsiyalar yaratish. Bu qobiliyat hayotning barcha jabhalarida insonni muvaffaqiyatga yetaklaydi.

1.4. Kreativ tafakkurni rivojlantirish usullari kreativ tafakkurni rivojlantirish uchun turli mashqlar va texnikalardan foydalanish mumkin. Masalan, brainstorming (miya hujumi) sessiyalari, ijodiy yozuvlar va turli fikrlar jurnalini yuritish. Shuningdek, ijodiy faoliyatga jalb qilish va yangi bilimlarni o'zlashtirish ham muhimdir.

2. Bog'lanishli nutq

2.1. Ta'rif va ahamiyati Bog'lanishli nutq – bu insonning o'z fikrlarini aniq, tushunarli va mantiqiy tarzda ifodalash qobiliyatidir. Ushbu qobiliyat, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va boshqa odamlar bilan samarali aloqada bo'lish uchun muhimdir.

2.2. Bog'lanishli nutqning asosiy elementlari bog'lanishli nutq aniq va lo'nda ifoda, loqaydlik va aniqlik, hamda o'quvchi yoki tinglovchini e'tiborini jalb qilish kabi elementlardan iborat. Aniq ifoda talabalar va mutaxassislar uchun muhim bo'lgan fikrlarni ifodalashda katta ahamiyatga ega.

2.3. Bog'lanishli nutqning foydalari bog'lanishli nutq shaxsiy va professional hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur. Ta'limda yaxshi taqdimot qilish, ilmiy ishlarda aniq bayon qilish va jamoat joylarida samarali muloqot qilish imkoniyatini beradi.

2.4. Bog'lanishli nutqni rivojlantirish usullari: bog'lanishli nutqni rivojlantirish uchun o'z fikrlarini yozma va og'zaki ifodalash mashqlari, taqdimotlar qilish, nutq treninglarida qatnashish va muloqot texnikalarini o'rganish kerak.

3. Kreativ tafakkur va bog'lanishli nutqning o'zaro bog'liqligi

3.1. O‘zaro bog‘liqlikning ahamiyati: kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutq bir-biriga o‘zaro bog‘liq va birgalikda ishlaganda samarali natijalar beradi. Kreativ tafakkur yangi g‘oyalari va fikrlarni yaratishda yordam bersa, bog‘lanishli nutq ularni aniq va tushunarli tarzda ifodalash imkonini beradi.

3.2. Misollar: o‘qituvchi yangi ta‘lim metodikasini yaratishi uchun kreativ tafakkurdan foydalanadi va bu metodikani talabalar bilan bog‘lanishli nutq orqali tushuntiradi. Yoki biznesda yangi mahsulotni yaratish uchun kreativ tafakkurdan foydalangan holda, marketing strategiyasini ishlab chiqish va mahsulotni bozorga chiqish uchun bog‘lanishli nutqdan foydalaniladi.

3.3. Rivojlantirish strategiyalari: kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqni birgalikda rivojlantirish uchun turli treninglar va mashqlarni o‘tkazish mumkin. Masalan, brainstorming sessiyalari va taqdimotlar qilish, jamoaviy loyihalar va ijodiy yozuvlar orqali bu qobiliyatlarni mustahkamlash mumkin.

4. Kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqning qo‘llanilishi

4.1. Ta‘lim sohasida: o‘qitish va o‘rganishda kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqning ahamiyati katta. Yangi dars metodikalarini yaratish va talabalar bilan samarali muloqot qilish orqali ta‘lim jarayonini yaxshilash mumkin.

4.2. Biznes sohasida: yangi mahsulotlar yaratish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish va yechimlar topish uchun kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqdan foydalanish mumkin.

4.3. Kundalik hayotda shaxsiy hayotdagi turli vaziyatlarda kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqdan foydali foydalanish mumkin. Masalan, muammolarni yechishda yoki ijodiy ishlarda bu qobiliyatlar katta yordam beradi.

Talabalar kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqdan bir nechta muhim yo‘llar orqali foyda olishlari mumkin:

1. Muammolarni hal qilish: kreativ tafakkur talabalarga turli vaziyatlarda yangi va innovatsion yechimlar topish imkoniyatini beradi. Bu qobiliyat, o‘qish jarayonida duch keladigan muammolarni hal qilishda, ilmiy tadqiqotlar olib borishda yoki kundalik hayotda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengishda foydali bo‘ladi.

2. Talabalarni qiziqtirish: o‘qituvchilarning bog‘lanishli nutqi orqali talabalarining qiziqishini oshirish mumkin. Aniq va qiziqarli tarzda taqdim etilgan ma‘lumotlar talabalarni faolroq ishtirok etishga va mavzuni chuqurroq o‘rganishga undaydi.

3. Yaratilish va ijod: kreativ tafakkur talabalarga ijodiy ishlarni amalga oshirish, yangi g‘oyalarni yaratish va o‘z fikrlarini o‘ziga xos tarzda ifodalash imkonini beradi. Bu esa, san‘at, adabiyot, dizayn va boshqa ijodiy sohalarda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

4. Kompyuter fanlari va texnologiya: kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutq dasturlash, ilmiy tadqiqotlar va texnologik loyihalarni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Talabalar dasturlash va texnologik innovatsiyalar sohasida yangi g‘oyalarni kiritish va ularni aniq va tushunarli tarzda ifodalash orqali foyda olishlari mumkin.

5. Muloqot qobiliyatlari: bog‘lanishli nutq talabalarga o‘z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifodalashni o‘rgatadi. Bu esa, muloqot qobiliyatlarini

rivojlantirishga va talabalarning ilmiy ishlarda, taqdimotlarda va jamoaviy loyihalarda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

6. O‘qish motivatsiyasi: kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutq o‘qishga bo‘lgan motivatsiyani oshiradi. Bu ikki ko‘nikma yordamida talabalar o‘zlarini qiziqarli va mazmunli faoliyatlarga jalb qila oladilar, bu esa, o‘qish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutq zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim ko‘nikmalar hisoblanadi. Ushbu maqolada biz kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqning ahamiyatini, ularning asosiy elementlarini va foydali jihatlarini ko‘rib chiqdik. Kreativ tafakkur insonning yangi va original g‘oyalarni yaratish, muammolarni noan’anaviy yo‘llar bilan hal qilish qobiliyatidir. Bog‘lanishli nutq esa, insonning o‘z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifodalash qobiliyatidir.

Biz bu ikki muhim ko‘nikma o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqladik va ularni rivojlantirishda foydalaniladigan strategiyalarni ko‘rib chiqdik. Kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqning ta’lim, biznes va kundalik hayotda qanday qo‘llanilishi haqida misollar keltirdik. Talabalar va mutaxassislar uchun bu ikki ko‘nikma muvaffaqiyatga erishishning kaliti hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqni rivojlantirish va birgalikda qo‘llash orqali insonlar o‘z hayotlarini yaxshilashlari, yangi imkoniyatlar yaratishlari va turli sohalarda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Ushbu maqolada berilgan ma’lumotlar va tavsiyalar sizga kreativ tafakkur va bog‘lanishli nutqni samarali rivojlantirishda yordam beradi degan umiddamiz.

Adabiyotlar

1. Robinson, K. Out of Our Minds: Learning to be Creative. Capstone, 2006.
2. Johnson, S. Where Good Ideas Come From: the Natural History of Innovation. Riverhead Books, 2010.
3. Pink, D.H. A Whole New Mind: why Right-Brainers Will Rule the Future. Riverhead Books, 2006.
4. Heath, C., Heath, D. Made to Stick: why Some Ideas Survive and Others Die. Random House, 2007.
5. Berkun, S. The Myths of Innovation. O’Reilly Media, Inc, 2007.

IJTIMOYIY-EMOSIONAL TA’LIM (IET) METODLARI ORQALI O‘SMIRLARDA MAS’ULIYATLI QAROR QABUL QILISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

**Xakimova B.M., Qori Niyoziy nomidagi milliy tarbiya pedagogikasi instituti
“Xalqaro pedagogik tajribalar” ilmiy-tadqiqot bo‘limi katta ilmiy xodimi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy-emotsional ta’lim (IET) usullaridan foydalangan holda o‘smirlarda mas’uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. O‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, ijtimoiy xabardorlik, o‘zaro munosabatlar va mas’uliyatli tanlov ko‘nikmalarining muhimligi ta’kidlanadi. Refleksiya, rolli o‘yinlar, axloqiy

muammolarni muhokama qilish, empatiya amaliyoti va o'z-o'zini boshqarish kabi asosiy usullar tavsiflangan. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda pedagoglar va otionalarning roli ta'kidlanadi. Maqolada SBE o'smirlarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuviga qanday hissa qo'shishi ko'rsatilgan.

Tayanch so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, o'smirlar, mas'uliyatli qaror qabul qilish, emotsional intellekt, empatiya, o'z-o'zini boshqarish, tanqidiy fikrlash, tarbiya.

Ta'lim har qanday jamiyat taraqqiyotining muhim elementi bo'lib, O'zbekistonda unga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda mamlakat ta'lim tizimini yanada zamonaviy, arzon va xalqaro standartlarga moslashtirishga intilib, uni faol isloh qilmoqda. Xalqaro amaliyotda so'nggi paytlarda SEL (Socio-emotional learning) yoki tarjimada Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) dasturi keng qo'llanilmoqda. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) o'smirlar shaxsini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, ularga hissiy intellektni, muloqot ko'nikmalarini va o'z-o'zini boshqarishni rivojlantirishga yordam beradi.

Zamonaviy ta'lim muammolari sharoitida EO'Tni joriy etish nafaqat akademik muvaffaqiyatlarga, balki shaxsning barkamol rivojlanishiga ham hissa qo'shadigan ta'limning zaruriy elementiga aylanmoqda. Zamonaviy o'smirlar ongli va mas'uliyatli qaror qabul qilishni talab qiladigan ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Vaziyatni tahlil qilish, oqibatlarni bashorat qilish va boshqa odamlarning his-tuyg'ularini hisobga olish qobiliyati shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy moslashuvda muhim rol o'ynaydi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirishning samarali yondashuvlaridan biri hissiy intellekt, empatiya va o'zini o'zi boshqarishni rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) hisoblanadi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) beshta asosiy kompetensiyani shakllantirishni o'z ichiga oladi: o'z-o'zini anglash – o'z hissiyotlari, qadriyatlarini va kuchli tomonlarini tushunish; o'z-o'zini boshqarish – turli vaziyatlarda his-tuyg'ular va xatti-harakatlarni boshqarish; ijtimoiy ong – atrofdagilarning his-tuyg'ulari va ehtiyojlarini tushunish qobiliyati.

Munosabat ko'nikmalari – shaxslararo sog'lom munosabatlarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash. Mas'uliyatli qaror qabul qilish – vaziyatni, axloqiy me'yorlarni va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarni tahlil qilish asosida mazmunli tanlov. Ayni paytda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan hamda Qori Niyoziy nomidagi milliy ta'lim pedagogikasi instituti bilan hamkorlikda ta'lim jarayoniga IETni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda, EITni o'quv jarayoniga turli usullar bilan integratsiyalash mumkin:

O'quv dasturlariga kiritish – hayotiy vaziyatlarni muhokama qilish, guruh loyihalari va keyslarni tahlil qilish orqali ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni rivojlantirish o'smirlarga ushbu ko'nikmalarni amalda qo'llashga yordam beradi.

Interfaol usullardan foydalanish – rolli o'yinlar, hissiy intellektni rivojlantirish bo'yicha treninglar va faol tinglash mashqlari empatiyani shakllantirish va muloqot ko'nikmalarini takomillashtirishga yordam beradi.

Qo'llab-quvvatlovchi maktab muhitini yaratish – o'qituvchilar va ota-onalar o'smirlar o'z his-tuyg'ulari va kechinmalarini erkin ifoda eta oladigan xavfsiz va ishonchli muhitni yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Murabbiylik dasturlari – o'qituvchilar, yuqori sinf o'quvchilari va turli soha mutaxassislarining murabbiyligi o'smirlarga qo'llab-quvvatlash va o'z kuchlariga ishonchni his qilishga yordam beradi.

Ushbu metodikalarni qo'llash keyinchalik IETning barcha rivojlantirishga yordam beradi. Xususan, mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish uchun. O'smirlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ijtimoiy-hissiy ta'lim doirasida qo'llaniladigan turli xil usullar orqali amalga oshirilishi mumkin:

1. Refleksiya va o'z-o'zini tahlil qilish

O'qituvchilar va ota-onalar o'smirlarni o'z harakatlari va qarorlarini tahlil qilishga undashlari mumkin. Refleksiya kundaliklarini yuritish, murakkab vaziyatlarni muhokama qilish va muqobil ssenariylarni ishlab chiqish o'smirlarga onglilikni rivojlantirishga va o'z xatti-harakatlarining uzoq muddatli oqibatlarini hisobga olishga yordam beradi.

2. Keyslar va rolli o'yinlar metodi

Haqiqiy hayotiy vaziyatlarni modellashtiruvchi ssenariylar o'smirlarga xavfsiz muhitda qaror qabul qilish ko'nikmalarini mashq qildirish imkonini beradi. Rolli o'yinlar jarayonida ular boshqalarning nuqtayi nazarini hisobga olishni, mumkin bo'lgan oqibatlarni bashorat qilishni, ziddiyatli vaziyatlarni hal qilishning eng maqbul yo'llarini topishni o'rganadilar.

3. Axloqiy dilemmalarni muhokama qilish

Ma'naviy va axloqiy muammolar bilan ishlash tanqidiy fikrlash va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirishga yordam beradi. O'smirlar turli nuqtayi nazarlarni tahlil qiladilar va muammolarni hal qilishning mumkin bo'lgan variantlarini muhokama qiladilar, bu esa ularning ongli tanlov qilish qobiliyatini mustahkamlaydi.

4. Hamdardlik va faol tinglash amaliyoti

Boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish qobiliyatini rivojlantirish qaror qabul qilishda mas'uliyatli yondashuvni shakllantirishga yordam beradi. Faol tinglash mashqlari, jamoaviy loyihalar va muhokamalar ijtimoiy xabardorlik va hamdardlikni rivojlantirishga yordam beradi.

5. O'z-o'zini boshqarish va stressga chidamlilik treningi

O'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati o'smirlarga impulsivliksiz va salbiy his-tuyg'ular ta'sirida qaror qabul qilishga yordam beradi. Meditatsiyalar, nafas olish mashqlari va kognitiv xulq-atvor usullari hissiy o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

IET metodikasining butun konsepsiyasida pedagoglarga, shuningdek, o'quvchilarning ota-onalariga katta rol ajratiladi. O'smirlarda mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchilar va ota-onalar muhim rol o'ynaydi. Ular murakkab mavzularni muhokama qilish uchun xavfsiz muhit yaratishi, o'smirlarning qaror qabul qilishdagi mustaqilligini qo'llab-quvvatlashi va ularning oqibatlarini mazmunli tahlil qilishni rag'batlantirishi mumkin. Ijtimoiy-emotsional

ta'lim metodlari orqali o'smirlarda mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish ularning shaxsiy o'sishi, ijtimoiy moslashuvi va kelajakda muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Refleksiya, rolli o'yinlar, axloqiy muammolarni muhokama qilish va o'z-o'zini tartibga solish mashqlarini qo'llash o'smirlarda hayotiy muammolarni hal qilishga ongli yondashuvni shakllantirishga imkon beradi, bu esa shaxsning uyg'un rivojlanishining asosidir.

Adabiyotlar

1. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) – Ijtimoiy-emotsional ta'limning asosiy tamoyillari: <https://casel.org>
2. Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., Schellinger, K. B. O'quvchilarning ijtimoiy va hissiy o'rganishini yaxshilashning ta'siri: maktabga asoslangan universal aralashuvlarning meta-tahlili. Bolalar rivojlanishi, 2011. – 82 (1), 405-432.
3. Zins, J.E., Bloodworth, M.R., Weissberg, R.P., Walberg, H.J. Ijtimoiy va hissiy o'rganishni maktab muvaffaqiyati bilan bog'lovchi ilmiy asos. O'qituvchilar kolleji rekordi, 2004. – 97, 3-8.
4. O'zbekiston Respublikasi Maorif vazirligi. Ijtimoiy-emotsional ta'limni rivojlantirish milliy dasturi: <https://edu.uz>

TA'LIMDA 3-SINF ONA TILI DARSLARINI TASHKILLASHDA KOKOGRAFIYA METODIDAN FOYDALANISH VA O'QUVCHILAR IMLOSINI RIVOJLANTIRISH

Xakimova Zulfiyaxon Mehmonaliyevna, QDPI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'lim berish jarayonida boshlang'ich sinf ona tili darslarini tashkillashda qo'llaniladigan o'yin metodlaridan foydalanishning afzalliklarining metodik asosi yoritilgan.

Kalit so'zlar: *o'yin, texnologiya, interaktiv metodlar, sifat, didaktik o'yin, kokografiya, motiv, usul, metod, kichik guruhlarda ishlash, mustaqil fikrlash, zamonaviy ta'lim.*

Abstract. The article discusses the question of teaching the students the spelling rules on the basis of the method of cacography, i.e. the method of basis of error, correction of the texts which contain errors entered intentionally.

Key words: *spelling, spelling rules, intentionally, exercises, error, correction, thought, cacographical method*

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxaslariga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o'z-o'zidan o'quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o'qituvchilarning har tomonlama ta'lim-tarbiyaga e'tiborini kuchaytirishni talab etadi. Ona tili o'quvchini mustaqil fikrlashga, mulohazalarni og'zaki va yozma ravishda to'liq bayon qilishga o'rgatadi. O'quvchining savodxonlik darajasini, uning ijtimoiy hayotda tutgan o'rnini ona tilidan hosil qilingan bilim va malakalari asosiga quriladi [3].

Ma'lumki, har bir milliy til o'zida moddiy olamni aynan, adyekvat aks ettirishdan tashqari ruhiy olamni, qayg'u-alamlari-yu shodliklarini ham o'rinda tugal ifodalaydi. Insonda har bir narsaga nisbatan o'z munosabatini bildirish imkoniyati bor va bu imkoniyat har gal tilning muayyan shakllari orqali yuzaga chiqariladi. Insonda har bir narsaga nisbatan o'z munosabatini bildirish imkoniyati bor va bu imkoniyat har gal tilning muayyan shakllari orqali yuzaga chiqariladi.

Tilning o'ziga xosligi shundaki, u nafosatini o'quvchilarga his qildirish, sezish va undan oqilona foydalanish uchun bugungi kun zamonaviy darsliklarida berilgan mavzularni o'quvchilarga o'rgatishda an'anaviy usullardan tashqari zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda [4].

So'ngi yillarda yillarda ta'lim tizimimizda *breyndrayting, breynstorming, aqliy hujum, bumerang, blits-so'rov, klaster, keys-stadi, germenektiv suhbat* kabi turli xil zamonaviy ta'limiy metodlar paydo bo'ldi. Shunday usullardan biri kakografiyadir.

Kakografiya so'zi lotincha kakos – yomon, xunuk, yoqimsiz va graphos – yozmoq so'laridan olingan bo'lib, muayyan maqsadni ko'zlab xatoliklarga yo'l qo'yilgan matnni tuzatirish orqali o'quvchilarga imloni o'rgatish usuli sanaladi. Bu usulning pedagogik va didaktik jihatlari hali ochib berilmagan. Rus tilida *какофонический, какофония* degan so'zlar mavjud bo'lib, ularga lug'atlarda *quloqqa yoqmaydigan, yoqimsiz, nosoz, g'aliz; uyg'unlashmagan, yoqimsiz tovushlar yig'indisi* degan izohlar beriladiki, bu so'z semantikasiga salbiy baho yuklaydi. Shunga ko'ra, kakografiya usulida yozuv bilan bog'liq g'alizlik, yoqimsizlik yashirinib yotganga o'xshaydi, ammo orfografik nuqtayi nazardan qaralganda u bilan bog'liq didaktik hamda pedagogik jihatlarni ochib berish masalaga oydinlik kiritishi mumkin. Kakografiya interfaol usullardan biri sifatida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, narsalarni bir-birlari bilan solishtirishga, izlanishga, masalaning yechimini topishga, eng muhimi ona tili darslarida olingan bilim va malakalariga asoslanib, muayyan mavzular bo'yicha zaruriy xulosalar chiqarishga yordam beradi [5]. O'quvchilardagi loqaydlik, beparvolikni yo'qotib, dadillikka, ijodkorlikka chorlaydi, mutelik, tobelik, nafaollik kabi salbiy xususiyatlarga barham beradi. Ayniqsa, fonetika, grafika, orfografiya, leksika va morfologiya bo'limlari bilan bog'liq amaliy darslarni o'tishda kakografiya usuli yaxshi samara beradi. O'quvchilarga unli va undosh tovushlar bo'yicha yetarlicha ma'lumotlar berilgach, "Mustahkamlash darslari" yoki "Takrorlash darslari"da turli topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu kabi darslardan birini quyida ko'rib o'tamiz. Masalan, 3-sinf ona tili darsligining 3-qismida Ijodkorlik soati. Loyiha ishi uchun rejada 1 soat ajratilgan. Bu dars uchun 36-mashqda turli xil rasmlar berilgan. Berilgan rasmlar orasidan nomlari Kim? Nima? so'roqlariga javob bo'lgan so'zlarni topib yozing ko'rinishida topshiriq berilgan. Bunda asosiy e'tibor o'quvchining shaxs va narsa nomlarining bir-biridan ajrata olish, bu so'zlarning aytilishi va yozilish, bu so'zlar ishtirokida gaplar tuzib, bog'li matn yarata olish ko'nikmasi ham sinovdan o'tkazishga qaratiladi.

Tajribadan ma'lumki, o'quvchilarning aksariyati ona tili darslarida imlo qoidalarini puxta o'zlashtirmaydilar. So'zlarni qanday aytilsa, shunday yozishga odatlanib qoladilar. Shuningdek, o'quvchilarning nutqidagi dialektal xatoliklar ularning savodxonligiga ziyon yetkazadi. Bu esa, bora-bora ulardagi savodxonlik

darajasining qotib qolishiga, soʻzlarning muntazam ravishda xato yozilishiga sabab boʻladi. Masalan, oʻquvchilarning ogʻzaki nutqida *baho, bahor, bilan, yulduz, teatr, savol, orden, obod, marvarid, shanba, masʻul, daryo* kabi soʻzlarni *boho, bohor, blan, yuldiz, tiatr, sovol, ordin, obot, marvarit, shamba, maʻsul, dayra* tarzida talaffuz qilish va shu asosda xato yozish amaliyotda uchraydi. Bu narsa ularning unli va undosh harflar imlosi boʻyicha ona tili darslarida yetarlicha bilim va malakaga ega boʻlganliklarini koʻrsatadi [1].

Kakografiya usuli morfologiya bilan bogʻliq mavzularni oʻquvchilarga oʻrgatishda soʻzlarni imlo xatolarsiz toʻgʻri yozdirishda ham qoʻl keladi. Mashqda berilgan rasm nomlarini oʻqituvchi tomonidan quyidagicha yozib beriladi. *Oʻquvchi, tikuv mashinasi, toʻrt, lolalar, rassom, nok, sharbatlar, bolalar, oʻqituvchi*. Tabiiyki, soʻzlar orasidagi ayrim soʻzlari notoʻgʻri yozilgan. Buni faqat oʻylash, fikrlash, leksikologiya boʻyicha oʻtilganlarni eslash, xotirlash va zaruriy xulosalar chiqarish orqaligina topish mumkin. Bu esa oʻquvchilarning xotirasini mustahkamlashga yordam beradi, ulardagi mustaqil ishlash koʻnikmalarini rivojlantiradi.

Umuman olganda, biz – yoshlar vatanimiz Oʻzbekistonning qanotlarimiz. Bugun bizning oldimizda ona tilini oʻrganish borasida yagona toʻgʻri yoʻl turibdi. Bizdan millatimizning bebaho boyligi, xalqimiz tafakkurining tengsiz javohiroti sanalgan oʻzbek tilini mukammal oʻrganishimiz, ogʻzaki va yozma savodxonligimiz yuksak boʻlishi talab etilmoqda. Yuqoridagilarni amalga oshirish uchun bizga kakografiya usuli kutilgan samarani berishi mumkin. Zero, davr oʻqituvchidan ham, oʻquvchidan ham izlanishni, yangiliklarni oʻzlashtirishni talab etmoqda.

Adabiyotlar

1. Toʻxliyeva B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. Oʻzbek tili oʻqitish metodikasi. – T.: Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgʻarmasi nashriyoti, 2006. – 280 b.
2. Gʻafforova T. Boshlangʻich taʼlimda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: Tafakkur, 2011. – 120 b.

3. Mirhamidova M. Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlardan foydalanishning ahamiyati // Ta'lim fidoyilari. – T., 2022.

4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Adabiyot nashriyoti, 2006. – 110 b.

5. file:///C:/Users/User/Downloads/ona-tili-darslarini-o-qitishda-zamonaviy-metod-kakografiya-usulidan-foydalanish%20(3).pdf

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

**Халиков Жасуржон Аъзамович, докторант Национального института
педагогике воспитания имени Кары Ниязи**

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ международного опыта в области музыкального воспитания. Рассмотрены системы музыкального образования Германии, Австрии, Японии, Южной Кореи, США и Великобритании. Описаны инновационные методы, такие как метод Кодая и метод Сузуки. Обсуждаются возможности применения международных подходов в системе музыкального образования Узбекистана с учетом национальных особенностей и культурных ценностей.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, международный опыт, метод Кодая, метод Сузуки, музыкальное образование, Германия, Япония, США, Узбекистан.

Музыка играет важную роль в формировании эстетического вкуса, интеллектуальном развитии и раскрытии творческого потенциала человека. В разных странах мира применяются различные подходы в музыкальном образовании, отражающие культурные и педагогические особенности. Изучение международного опыта позволяет эффективно развивать музыкальное воспитание и внедрять новые методы обучения.

В данной статье проводится сравнительный анализ систем музыкального образования в разных странах, рассматриваются их особенности и возможности применения в Узбекистане.

1. Международные модели музыкального воспитания

1.1. Опыт Германии и Австрии.

- Музыкальное образование с раннего возраста: Обучение начинается в детском саду, где развиваются ритмические навыки, музыкальный слух и пение.

- Специализированные музыкальные школы: Одаренные дети обучаются в специализированных школах, совмещающих академическое и музыкальное образование.

- Сочетание традиций и инноваций: Классическое музыкальное образование дополняется современными технологиями, включая обучение электронной музыке.

1.2. Япония и Южная Корея

- Дисциплина и высокие стандарты: Обучение сопровождается строгой дисциплиной и высокой требовательностью.

- Сочетание музыки с культурными ценностями: Включает изучение национальной музыки и традиционных инструментов.

- Использование цифровых технологий: Применяются цифровые платформы и искусственный интеллект для создания музыки.

1.3. США и Великобритания

- Свобода творчества: Учащимся предоставляется возможность создавать собственные музыкальные произведения.

- Ансамбли и хоровое пение: Развивается командная работа и навыки музыкального общения.

- Мультикультурный подход: Обучение включает изучение музыкальных культур разных народов.

2. Инновационные методы в музыкальном образовании

- Метод Кодая (Венгрия): Обучение через пение народных песен, развитие музыкального слуха с помощью повторения.

- Метод Сузуки (Япония): Обучение с раннего возраста, участие родителей в процессе обучения, развитие навыков через многократное повторение.

3. Применение в Узбекистане

Музыкальное образование с раннего возраста по примеру Германии и Японии. Интеграция национальной музыки и традиционных инструментов по опыту Японии и Кореи. Вовлечение родителей в процесс обучения по методу Сузуки. Развитие творческой свободы по опыту США и Великобритании.

Сравнительный анализ международного опыта в музыкальном воспитании показывает, что сочетание традиционных и инновационных методов способствует всестороннему развитию личности.

Применение этих подходов в системе образования Узбекистана откроет новые возможности для развития музыкального таланта и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Литература

1. Campbell, P.S., Scott-Kassner, C. Music in childhood: from preschool through the Elementary Grades. Schirmer, 2014.

2. Gordon, E.E. Learning sequences in music: a contemporary music learning theory. GIA Publications, 2012.

3. Kodály, Z. The Selected Writings of Zoltán Kodály. Boosey & Hawkes, 1974.

4. Suzuki, S. Nurtured by Love: The Classic Approach to Talent Education. Warner Bros, 1983.

5. Орешина М.В. Методика музыкального воспитания: традиции и инновации. Просвещение, 2019.

MAKTABGACHA VA MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH

Xamrayeva Diyora Burxon qizi, magistr, Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi Maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh avlodning kamol topishi, rivojlanishi, ularning dunyoqarashi, tafakkuri mamlakat hayotiga, yangilanishlarga mos ravishda o'zgarib borishi milliy qadriyatlar hamda huquqiy madaniyat bilan chambarchas bog'liqligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyat, komil inson, barkamol avlod, ma'naviyat, huquqiy ong, axloq, tarbiya, huquqiy madaniyat, mafkuraviy immunitet.

Milliy o'zlik va qadriyatlarimizni saqlab qolish va rivojlantirish jamiyatimiz uchun juda muhimdir. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar esa bu jarayonning eng muhim bo'g'inidir. Ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash orqali, kelajak avlodning mustahkam va o'zlikni his etuvchi shaxslar bo'lib shakllanishiga yordam beradi. Milliy qadriyatlar, o'z navbatida, jamiyatimizning asosini tashkil etadi. Ular birlik va hamjihatlikni ta'minlaydi. O'zlikni anglash va o'z vataniga sadoqatni oshiradi. Yosh avlodga tarixiy va madaniy merosni etkazish imkonini beradi.

Milliy qadriyatlar – bu xalqimizning tarixiy, madaniy va ma'naviy merosidir. Ular xalqimizning an'alarini, urf-odatlarini, tilini va diniy e'tiqodini o'z ichiga oladi. Milliy qadriyatlar nafaqat odamlarni birlashtiradi, balki ularni o'z vataniga, tarixiga va madaniyatiga bo'lgan muhabbatini kuchaytiradi. Maktabgacha ta'limda o'yinlar orqali milliy qadriyatlarni o'rganish. Masalan, xalq o'yinchog'i yoki an'anaviy raqslar orqali bolalarga tarixiy voqealarni va an'alarini yetkazish samaralidir. Maktab yoshidagi bolalar uchun interaktiv darslar tashkil etish, masalan, o'quvchilarning milliy bayramlar va tadbirlar haqida ma'lumot olishlari va ularni faol ishtirok etishlari uchun imkoniyat yaratish lozim. O'zbekistonning an'anaviy o'yinlari, masalan, "ko'pkari" yoki "qizlar va yigitlar" o'yinlarini o'rganish bolalarga milliy qadriyatlarni o'rgatadi. An'anaviy raqslar va kuylar orqali bolalarning madaniy meros bilan tanishishini ta'minlash.

Madaniyat va san'at – bolalarga xalq san'atini tanitish, rassomchilik, qo'shiq, raqs va hikoya orqali milliy qadriyatlar va urf-odatlarini o'rganishda san'at ko'rgazmalari va festivalar orqali milliy madaniyatni targ'ib qilishda samarali rol o'ynaydi. Mahalliy san'atkorlar asarlarini ko'rsatish va ularga bolalar bilan tanishtirish, milliy folklor va rivoyatlarni o'qish va aytish orqali bolalarga qadriyatlarni o'rganish imkoniyatini beradi. Oila va jamiyatning roli – ota-onalar va jamiyatning bolalarga milliy qadriyatlarni o'rgatishdagi o'rni beqiyosdir. Ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyaviy tadbirlar o'tkazish milliy qadriyatlar asosida oila ichidagi munosabatlarni rivojlantiradi. Ota-onalar, bobolar va buvilar bolalariga o'z tarixiy tajribalari va an'alarini yetkazish orqali milliy qadriyatlarni o'rgatishlari mumkin. Ota-onalar milliy qadriyatlarni o'z bolalariga o'rgatishda birinchi o'rinda turadi. Ular bolalarga tarixiy hikoyalarni aytishi, an'anaviy taomlarni tayyorlashda

yordam berishi, milliy bayramlarni birgalikda nishonlashi, jamiyatda o'tkaziladigan an'anaviy bayramlar va tadbirlarda bolalarning ishtirokini rag'batlantirishi lozim.

Til va adabiyot – milliy til va adabiyot o'rganishga alohida e'tibor berishda bolalarga o'zbek klassik va zamonaviy adabiyotidan parcha o'qish, hikoyalar aytish milliy qadriyatlarimizning mahalliy folklor va rivoyatlar orqali milliy qadriyatlarni yanada chuqurroq o'rganishda xizmat qiladi. Kelajak avlod uchun qilinadigan ilmiy tadqiqotlar maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlarni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish, natijalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayoni zamonaviy texnologiyalar va uslublar orqali amalga oshirilishi kerak. Bu esa, ularning shaxs sifatida o'sishini ta'minlaydi va milliy o'zlikni yuksaltiradi. Har bir maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash – bu nafaqat ta'lim jarayoni, balki jamiyatimizning kelajagini belgilovchi muhim masala. Har bir bola milliy o'zlikni anglaydigan, tarixiga va madaniyatiga sodiq bo'lib o'sishi uchun milliy qadriyatlarni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratish zarur. Shuning uchun, oila, maktab va jamiyat birgalikda ish olib borishi lozim. Bu jarayonda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, bolalarga milliy qadriyatlarni yanada chuqurroq o'rganishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Xujayev I. Milliy qadriyatlar va ma'naviy tarbiya. – T.: O'zbekiston davlat nashriyoti, 2020.
2. Mansurov O. Maktabgacha ta'lim va milliy o'zlik. – T.: Fan va texnologiyalar, 2018.
3. Khamidov N. O'zbekiston madaniyati: tarixiy meros va zamonaviy yondashuvlar. – T.: Markaziy nashr, 2021.
4. Isakov B. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va milliy qadriyatlar. – T.: Ta'lim va innovatsiyalar, 2019.
5. Siddiqova D. Milliy o'zlik va tarbiyaning ahamiyati. – T.: Yoshlar nashri, 2022.
6. Jumaniyazov A. Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlarni o'rganish metodlari. – T.: O'zbekiston ta'limi, 2020.
7. Berg, R. Cultural values and educational practices // Journal of Education and Culture, 2020. – 45(3), 123-135.
8. Tursunova, F. An'anaviy o'yinlar orqali tarbiya: nazariya va amaliyot. – T.: O'zbekiston ta'lim, 2019.

AXLOQIY DUNYOQARASH MUOMMOLARIGA PEDAGOGIK YONDASHUV

Hasanova Bo'rigul Hasan qizi, NDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ta'lim faqat bilimlarni berishdan iborat emas; shuningdek, shaxslarning axloqiy va ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish bilan bog'liq uzviy jarayondir. Ushbu maqolada biz insonlarda axloqiy dunyoqarashni muommolarining

turli xususiyatlarini ko'rib chiqamiz, ijtimoiy-pedagogik to'siqlar va insonlarda axloqiy qarashlarni rivojlantirish bosqichlarini tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, axloq, dunyoqarash, yetuklik, rivojlanish, komil inson, jarayon, ko'nikma, meyor, muhit, tartib, mas'uliyat

Abstract: education is not merely the transmission of knowledge; it is an integral process that contributes to the development of individuals' moral and spiritual worldview. This article explores various aspects of moral worldview issues, examines socio-pedagogical barriers, and analyzes the stages of moral perspective development in individuals.

Key words: education, upbringing, ethics, worldview, maturity, development, a perfect person, process, skill, standard, environment, order, responsibility.

Har bir insonda o'ziga xos mezonlari mavjud. Bir insonda bor bo'lgan axloqiy odatlar boshqa kishida bo'lmasligi mumkin. Insonlar hayoti davomida axloq tushunchasiga bir necha marta to'g'ri kelsa ham Biroq uning tub manosini barcha ham bilmaydi. Axloqiy dunyoqarash insonning doimiy hayotidagi, ijtimoiy faoliyatidagi, shaxsiy va professional qarorlaridagi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Axloqiy qadriyatlar, tamoyillar va qoidalar insonni o'zi va boshqalar bilan o'zaro munosabatda bo'lishda yo'naltirish vazifasini bajaradi. Hozirgi rivojlangan ta'lim tizimida axloqiy dunyoqarashni shakllantirish pedagogik jarayonning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Pedagoglar yoshlarning axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda asosiy muhim rol o'ynaydi, chunki bu jarayon nafaqat bilim olish, balki insoniy fazilatlarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Tarbiyaning natijasi yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakaga, kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan yetuk insonni tarbiyalashni ko'zda tutadi. Tarbiya jarayoni ikki tomonlama bo'lib, bu uyushtirish va rahbarlikni, shu bilan birga, shaxsning faollik ko'rsatishini taqozo etadi. Bu jarayonda albatta, tarbiyachi yetakchi rol o'ynaydi. Chunki u berilishi ko'zda tutilayotgan tarbiyaning maqsadi mohiyatini tushunadi, bu yo'lida amalga oshiriladigan vazifalar tizimini biladi, tarbiya metod va vositalarini ilmiy tarzda tanlay oladi va tarbiya jarayoniga tatbiq etadi [1]. Har bir insonda axloqiy sifatlarni shakllantirishda tarbiyachi va oila a'zolarining tasiri kuchli hisoblanadi. Bugungi kunda jamiyat oilalardan tashkil topgan bo'lib oilaning har bir a'zosi jamiyatni, davlatni orqaga tortish yoki rivojlantirish aslida har qanday insonning axloqiy qarashlariga bog'liq. Xalqda shunday bir naql bor "Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi" demak biz insonlar o'zimizdagi axloqiy muommolarimizni korreksiya qilmas ekanmiz davlatni rivojlanishiga o'z hissamizni qo'sha olmaymiz. Ta'lim-tarbiya o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan bir jarayonning-shaxsning shakllanishi va rivojlanish jarayonining ikki tomonidir. Tarbiya o'sib kelayotgan avlodni hayotga tayyorlash jarayonini, shu jumladan ta'lim va bilim olishni ham o'z ichiga oladi. Bir butun tarbiya jarayonida uning o'zaro bog'liq bo'lgan ikki qismi ajratiladi: hayotni bilish va unga munosabatni shakllantirish. Hayotni bilish asosan ta'limning vazifasi bo'lsa, tarbiyaning vazifasi unga nisbatan munosabatni shakllantirishdan iborat [2].

Ushbu fikrlarning tub zamirida komil insonni tarbiyalash va axloqiy sifatlarni shakllantirish yotadi. Bunday insonni rivojlantirishda ta'lim va tarbiya birgalikda olib boorish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ikala tushuncha doim bir birini to'ldirib yuradi. O'qituvchi bir guruh o'quvchilarga ta'lim berar ekan tarbiya ham bersa ta'sir doirasi samaraliroq bo'ladi. O'quvchilar jamiyatda o'zini idora qilgan holda maqsadli va rejali bir shaklda harakat qilish ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shu sababli har qanday jamiyat a'zolarining nisbatan ko'pchiligi ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuklashsa qoniqarli hisoblanadi. Zero, O'zbekistonda ma'naviy-axloqiy muhit indikatorlarini amaliyotga maqsadli tatbiq etish quyidagi zaruriyatlar bilan belgilanadi: mamlakatimiz aholisining qariyb 61 foiz qismini yoshlar tashkil qiladi; jamiyatda an'anaviylik va zamonaviylik, ma'naviy-axloqiylik va ijtimoiylik uyg'un tarkib topishi kerak; tashqi va ichki ma'naviy tajovuzlar bartaraf etilib borishi zarur; jamiyat milliy g'oya asosida ma'naviy-axloqiy jihatdan taraqqiy ettirilib borilishi lozim. Bu zaruriyatlar jamiyatimiz ma'naviy-axloqiy muhitida tenglik, erkinlik, individuallik kabi tamoyil va qadriyatlarning me'yorli tarkib topishini taqozo etadi. Nega? Chunki mutlaq tenglik, mutlaq erkinlik, me'yorsiz individuallik, qat'iy an'anaviylik va tartibsiz zamonaviylikning bo'lishi shubhalidir [3].

Hozirgi axborotlashgan jamiyatda axloqli insonni shakllantirish axborot oqimidan to'g'ri foydalanishga olib keladi. Bu esa ma'naviy tajavuzlardan o'sib keluvchi yosh avlodni asragan bo'lar edik. Salbiy axborotlar ular dunyoqarashini tubdan o'zgartirib hayot jarayonlarni bir meyorda ketishiga ta'sir etmasdan qolmagan. Bu mezonlar asosida jamiyatimiz ma'naviy-axloqiy muhitiga yondashiladigan bo'lsa, ijobiy hodisaga duch kelinadi. Yetuk ma'naviyat O'zbekiston demokratik jamiyatining ikkinchi muhim ma'naviy-axloqiy indikatoridir. Bu indikatorning yashovchanligiga milliy g'oya asos bo'lmoqda. Uning asosiy tarkibini chuqur bilimdonlik, sog'lom dunyoqarash, ezgu fazilatlik, yetuk mutaxassislik tashkil qiladi. Aynan shaxsning bilimli, dunyoqarashli, fazilatli va kasb-hunarli bo'lishga intilishi jamiyatda yetuk ma'naviylikning saqlanishiga asos bo'lib, tinchliksevarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik kabi sifatlar ustuvor darajada saqlanib qolmoqda. Samarali faoliyat bugun jamiyatimizda puxta va aniq kasbni egallash, o'z mehnati evaziga hayot kechirish, mulkdor bo'lish va faoliyatda ijtimoiy adolat, vijdon, diyonat, majburiyat, burch kabi me'yor-tamoyillarga amal qilishdir.

O'zbekistonda barpo etilayotgan demokratik jamiyatda ma'naviy-axloqiy muhit ikki muhim omil muloqoti vositasida takomillashib bormoqda. Birinchisi – sharqqa xos bo'lgan an'anaviylik va ma'naviy-axloqiylik omili, ikkinchisi – g'arbga mos bo'lgan zamonaviylik va ijtimoiylik omilidir. Aynan mana shu an'anaviylik va ma'naviy-axloqiylik, zamonaviylik va ijtimoiylik paradigmasi ma'naviy-axloqiy indikatorlarini amaliyotga tatbiq etish xususiyatlarini belgilaydi.

Mo'ljallash ideal masala hisoblanadi. Negaki demokratik sharoit erkinlik va individualizmning ustuvor bo'lishini xush ko'radi. Lekin har qanday jamiyat yashovchanligi va tadrijiy rivojini ta'minlash uchun erkinlik, individualizm kabi tamoyillarga nisbatan o'z talablari, me'yorlari va qoidalarini qo'yadi [4]. Bu muhit o'zga demokratik jamiyatlar muhitidan tubdan farq qilishini eslatib o'tish joiz. Mazkur jihatlar uchun asosiy, ma'naviy-axloqiy indikatorlar o'nta: ta'lim, tarbiya,

shakllantirish, rivojlantirish, korrektsiyalash, faollashtirish, yo'naltirish, tartib, intizom va farovonlashtirish. Ushbu besh muhitda asosiy ma'naviy-axloqiy indikatorlarni amaliyotga tatbiq etish bilan jamiyatda o'n yetti me'yor, sifat, talab va taomillarni tarkib toptirishga erishiladi.

Ta'kidlash lozimki, jamiyatning ma'naviy-axloqiy muhiti asosiy indikatorlarini amaliyotga tatbiq etish spetsifik xususiyatga ega bo'ladi. Bular quyidagilardan iborat: 1. Oila muhitida ma'naviy-axloqiy muhitning barqaror bo'lishi; oila a'zolarining tarbiya ishida mas'uliyatli bo'lishi; oilani ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy tajovuzlardan himoya qilib borish; oila madaniyati va sog'lom turmush tarzini yuksaltirish. 2. Ta'lim muhitida asosiy ma'naviy-axloqiy indikator ta'limdir. Bu muhitda amaliy ishlar samaradorligini oshirish uchun ta'lim va tarbiya uyg'unligini kuchaytirish; shaxsni ma'naviy-axloqiy jihatdan sog'lom shakllantirish; shaxs ongi, dunyoqarashi va axloqini yot g'oya, ta'sir va illatlardan muhofaza qilish; shaxsni hayot va faoliyatga tayyorlash; 3. Mehnat joylari muhitida asosiy ma'naviy-axloqiy indikator rivojlantirish bo'lib, unda mehnat jamoasida ahillik va jamoaviylikni ta'minlash; jamoa a'zolarini yuksak maqsad-muddaolar sari yo'naltirib borish; jamoa a'zolarini mustaqillik, individuallik va jamoaviylikka uyg'un amal qilishga odatlantirish; jamoa a'zolarida ijtimoiy faollikni kuchaytirish. 4. Mahalla muhitida asosiy ma'naviy-axloqiy indikator uyushtirish. Unga ko'ra, mahallaning ma'naviy-axloqiy jihatdan birinchi, yakdilligi va mo'tadilligini ta'minlashi kerak. Buning uchun mahallani ijtimoiy va axloqiy illatlardan muhofaza qilish; oilalar, mehnat va o'qish jamoatlaridagi ma'naviy-axloqiy muammolarni hal qilishga ko'maklashish; sog'lom turmush tarzini muhofaza qilish; ijtimoiy adolat, erkinlik va majburiyat taomillariga rioya qilishni tarkib toptirish. Shunday qilib, demokratik jamiyat sharoitida ma'naviy-axloqiy muhit indikatorlarini amaliyotga tatbiq etishda shu jamiyatning ehtiyoji, maqsad-muddolari va real sharoitdan kelib chiqish birlamchi hisoblanadi. O'zbekiston demokratik jamiyati sharoitida ma'naviy-axloqiy muhit indikatorlari bir necha muhim funktsiyani bajaradi. Bu funktsiyalarning asosiylari quyidagilardan iborat [4].

Bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish jarayonida quyidagi vazifalarni hal etish talab etilmoqda: a) yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularda keng dunyoqarashni tarkib toptirish, shaxsiy hayotida reja va amal birligi hissini uyg'otish; b) tarbiyalanuvchilarga milliy va umuminsoniy qadriyatlar mohiyatini tushuntirish, ularning ongini yuksaltirib borish; v) odamiylik, kamtarlik, o'zaro yordam, mehr-muhabbat, muruvvat, alodatni yoqlash, insonparvarlik, axloqsizlikka nisbatan nafrat kabi umuminsoniy axloq me'yorlar mohiyatini tushuntirib, ularda muomala odobi, yuksak madaniyatni qaror toptirish; g) shaxsda huquqiy va axloqiy me'yorlarga hurmat ruhida yondashish hissi va fuqarolik tuyg'usi, ijtimoiy burchga mas'ullikni qaror toptirish; d) bolada tabiatni muhofaza qilish, ekologik muvozanatni yuzaga keltirish borasidagi mas'uliyatni tarkib toptirish hamda vatanparvarlik va baynalminallik, boshqa millat va xalqlarni hurmat qilish tuyg'usini qaror toptirish; e) Mustaqil davlatimizning ichki va tashqi siyosatini bilish va unga xolisona baho berishga o'rganish; j) insonni oliy qadriyat sifatida qadrlash, uning sha'ni, or-nomusi, qadr qimmatini, huquq va burchlarini hurmat qilishga o'rgatish.

Adabiyotlar

1. Ахатова D.A., Ходжиёва F.O., Аминова F.X. Педагогика nazaryasi va tarixi: Darslik. 1-qism. – N.: NavDPI, 2023. – 416 b.
2. Савин Н.В. Педагогика: Учебное пособие для пед. училищ. 2-изд., доп. – М.: Просвещение, 1978.
3. Qaxharova M. Social-spiritual environment of society and spiritual ideal // Oriental Journal of social sciences, 2021. – P. 30-36.
4. <https://www.researchgate.net/publication/366191100>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARNI KASBIY KOMPITENTLIGI VA KREATIVLIGINI SHAKLLANTIRISH

**Xasanova Shaxnoza Omonbayevna,
Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi metodisti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish masalalari hamda tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishning ahamiyati tahlil etiladi. Kompetentlik tushunchasining mazmuni, uning ta'lim jarayonidagi o'rni va pedagogik faoliyatga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, tarbiyachilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish usullari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, kompetentlik, kompetensiya, innovatsion pedagogika, kasbiy kompetensiya, tarbiyachi malakasi, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, interfaol metodlar, raqamli ta'lim, ta'lim sifati.

Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning samarali mexanizmlarini joriy etish yosh avlodni har tomonlama rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim sohasi jadal isloh qilinmoqda, bunda innovatsion pedagogik texnologiyalar, zamonaviy ta'lim metodlari va tarbiyachilarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda 2016-yil 29-dekabrda PQ-2707-sonli Qaror, 2017-yil 30-sentabrda PF-5198-sonli Farmon hamda 2019-yil 16-dekabrda PQ-4551-sonli Qarorlarga muvofiq maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, mazmunini boyitish va sifatini oshirish choralari ko'rilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrda PQ-4477-sonli Qaroriga asosan «Ilk qadam» Davlat o'quv dasturi joriy qilinib, maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish uchun ilg'or pedagogik va psixologik tamoyillar asosida ishlab chiqilgan [1, 11-b.].

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi bolaning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan holda, innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, tarbiyachilar uchun muntazam ravishda seminarlar, treninglar va malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Masalan, 2022-yilda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilgan 500 dan ortiq seminar-treninglarda 10 000 nafarga yaqin tarbiyachi ishtirok etdi. Ta'lim sohasi bo'yicha olib borilgan psixologik

izlanishlar natijasida “kompetentlik” tushunchasi ilmiy muomalaga kiritilgan. Kompetentlik shaxsning noan’anaviy vaziyatlarda, kutilmagan holatlarda o‘zini qanday tutishi, samarali muloqotga kirisha olishi, muammoli vaziyatlarda innovatsion yondashuvlarni qo‘llay bilishi, noaniq vazifalarni bajarishda hamda murakkab va dinamik jarayonlarni boshqarishda mustahkam reja va strategiyaga egaligini anglatadi [2, 12-b.]. “Kompetensiya” tushunchasi lotin tilidan olingan bo‘lib, “chuqur bilim va tajribaga ega bo‘lish” ma’nosini bildiradi. Shu boisdan, ma’lum bir sohada kompetent shaxs deb ushbu soha bo‘yicha asosli fikr yurita oladigan, yetarli bilim, ko‘nikma va amaliy tajribaga ega bo‘lgan hamda samarali faoliyat olib borishga qodir mutaxassis tushuniladi. “Kompetentlik-bilimdonlik, kasbga moslik, malakalilik, tajribalilik, mas’uliyatlilikni rahbarlik faoliyatiga singdirib borish demakdir. O‘z sohasining, ishining ustasi bo‘lish, sohasining sirlarini ham har tomonlama chuqur bilish demakdir (B.D.Elkonin).

Tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun quyidagi usullar qo‘llaniladi: interfaol seminarlar – pedagoglarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi; ishbilarmonlik o‘yinlari – pedagogik jarayonlarni real sharoitda modellashtirish orqali innovatsion yondashuvlarni shakllantiradi; pedagogik treninglar – kasbiy kompetensiyani oshirishga yordam beradi; innovatsion loyiha ishlari – amaliy tadqiqotlar asosida tarbiyaviy jarayonlarni takomillashtirish imkonini beradi [3, 677-b.].

Har bir tarbiyachi kompetentligi va kreativligi yuzasidan egallashi lozim bo‘lgan kompetensiya komponentlari asosida o‘zining siymosini yaratadi [4, 579-b.]: huquqiy kompetentlik; boshqaruv kompetentligi; axborot kompetentligi; kommunikativ kompetentlik; psixologik-pedagogik kompetentlik; tashkilotchilik kompetentlik; kreativ kompetentlik; innovatsion kompetentlik; iqtisodiy-moliyaviy kompetentlik.

Tarbiyachi-pedagogning kasbiy kompetentlikka ega bo‘lishida o‘zini tahlil qila olishi ham ahamiyatli sanaladi. O‘zini o‘zi tahlil qilish pedagog tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o‘z amaliy harakatlari mohiyatining o‘rganilishidir. O‘zini o‘zi tahlil qilish orqali pedagog o‘zini o‘zi obyektiv baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Zero, pedagoglarning kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo‘lishida ularning o‘z-o‘zini baholash malakalariga egaligi ham muhimdir. Bundan tashqari, tarbiyachilar zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha maxsus kurslarda tahsil olmoqda. 2023-yilda tashkil etilgan «Raqamli maktabgacha ta’lim» loyihasi doirasida 1000 dan ortiq ta’lim muassasasi yangi o‘quv metodikasi bilan ta’minlandi. Maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilishning zamonaviy sharoitida tarbiyachilarning roli tubdan o‘zgarib bormoqda. Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, bolalarni individual rivojlantirishga yo‘naltirilgan yondashuvlarni tatbiq etish zamonaviy pedagogning asosiy vazifalaridan biriga aylanmoqda. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali tarbiyachilar nafaqat bolalarning intellektual va axloqiy rivojlanishiga hissa qo‘shadi, balki jamiyat uchun raqobatbardosh, ijodkor va faol shaxslar yetishtirishda muhim rol o‘ynaydi [5, 97-b.]. Shunday ekan, maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish jarayonida tarbiyachilarning malakasini oshirish va pedagogik faoliyatga innovatsion yondashuvlarni joriy etish kelgusida bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat

qiladi. Kelgusida ta'lim sifatini oshirish maqsadida ilmiy tadqiqotlarga asoslangan yondashuvlarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori.

2. Sharipova G.S. Distribution and modernization of advanced Pedagogical practices in the lesson process // Current research journal of pedagogics (ISSN – 2767-3278) volume 03 issue sjif impact factor (2021:5.714) (2022:6.013) oclc – 1242041055 metadata if – 8.145. – B. 12-15.

3. Xalilova D.F. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lajak tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish // Ta'lim sifati – Yangi O'zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili. 21-iyun 2023-yil. – Q., 2023. – B. 677-679.

4. Xolto'rayeva S.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarga matematik bilim berish orqali fazoviy tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 579-581.

5. Norboevna, R.N. (2021, April). Improving the membership system in ecological education of preschool children // Archive of conferences (Vol. 20, No. 1, pp. 97-98).

HARBIY HARAKATLAR VA HARBIY YUKLARNI TEMIR YO'L TRANSPORTIDA TASHISHNI TASHKIL ETISH

Xodjayev Oybek Shavkatovich, O'zbekiston milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi katta o'qituvchisi, podpolkovnik

Annotatsiya. Harbiy yuklarni temir yo'l transportida tashishni tashkil etish strategik muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada harbiy yuklarni tashish jarayonining mohiyati, tashishning asosiy tamoyillari, temir yo'l transportining afzalliklari va xavfsizlik choralari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, xalqaro tajriba, huquqiy asoslar va harbiy yuk tashishning rejalashtirish jarayonlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: harbiy yuk tashish, temir yo'l transporti, strategik logistika, xavfsizlik choralari, harbiy harakatlar, yuk tashish rejalari, xalqaro tajriba, harbiy texnika, transport infratuzilmasi.

Harbiy yuklarni temir yo'l transportida tashishni tashkil etish strategik muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon harbiy harakatlarni uzluksiz ta'minlash, harbiy texnika va aslahalarni belgilangan joylarga xavfsiz yetkazib berish, logistika jarayonlarini samarali boshqarish kabi muhim vazifalarni o'z ichiga oladi. Harbiy yuklarning o'z vaqtida va xavfsiz yetkazilishi har qanday harbiy operatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim omil bo'lib, bunda temir yo'l transportining roli beqiyosdir.

Temir yo‘l orqali yuk tashish boshqa transport turlariga qaraganda ancha samarali bo‘lib, uning yuk ko‘tarish qobiliyati yuqori, xavfsizlik darajasi mustahkam va iqtisodiy jihatdan tejamkor hisoblanadi. Shu sababli, ko‘plab davlatlarda harbiy yuklarni tashish jarayonlari temir yo‘l orqali amalga oshiriladi.

Harbiy yuklarni tashishda asosiy tamoyillardan biri maxfiylik va xavfsizlikni ta‘minlashdir. Harbiy yuklarning yo‘nalishi va tarkibi maxfiy saqlanishi lozim, shuningdek, ularni tashish jarayoni qat‘iy tartib-qoidalarga asoslangan bo‘lishi kerak.

Tezkorlik va operativlik ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki harbiy yuklarning belgilangan joyga o‘z vaqtida yetib borishi harbiy harakatlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, logistik muvofiqlik ta‘minlanishi zarur bo‘lib, harbiy yuklar oldindan rejalashtirilgan marshrutlar asosida tashilishi, transport infratuzilmasi bilan muvofiqlashtirilgan holda harakatlanishi lozim.

Harbiy yuklarni temir yo‘l transportida tashish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab yuklarning turi, hajmi va yo‘nalishi aniqlanadi, keyinchalik esa ular yuklash va joylashtirish jarayonidan o‘tadi. Bu bosqichda yuklarni vagonlarga to‘g‘ri taqsimlash, ularning harakat vaqtida barqarorligini ta‘minlash muhim hisoblanadi. Yo‘l davomida harbiy yuklarning xavfsizligi qat‘iy nazorat qilinadi, belgilangan nuqtalarda maxsus tekshiruvlar o‘tkaziladi. Yakuniy bosqichda yuklarni belgilangan manzilda tushirish va qabul qilish amalga oshiriladi. Ushbu bosqichlarning barchasi mukammal rejalashtirilishi va harbiy strategik maqsadlarga muvofiq ravishda tashkil etilishi kerak. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, harbiy yuk tashish jarayonlari qat‘iy qoidalar va maxsus infratuzilma bilan ta‘minlanishi lozim.

Ko‘plab rivojlangan mamlakatlarda harbiy yuklarni temir yo‘l orqali tashishda zamonaviy texnologiyalar va ilg‘or logistika tizimlaridan foydalaniladi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan, NATO va Yevropa Ittifoqi harbiy yuk tashish bo‘yicha maxsus reglamentlar ishlab chiqqan bo‘lib, ular yuk tashish xavfsizligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston qonunchiligida ham harbiy yuklarni tashish bo‘yicha maxsus normativ hujjatlar mavjud bo‘lib, ular temir yo‘l transportining harbiy strategiyadagi o‘rnini mustahkamlashga qaratilgan.

Harbiy yuklarni temir yo‘l orqali tashishda xavfsizlikni ta‘minlash eng muhim vazifalardan biridir. Xavfsizlik choralari yuklarning qat‘iy nazorati, terrorchilikka qarshi maxsus tekshiruvlar, favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik kabi tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Marshrut bo‘ylab maxsus xavfsizlik xizmatlari tomonidan doimiy kuzatuv olib boriladi va yuklarni yetkazish davomida har qanday xavf-xatar oldindan aniqlanib, zarur choralar ko‘riladi. Shuningdek, yuklarning transport vositalariga to‘g‘ri joylashtirilishi va ularning harakat davomida shikastlanishining oldini olish bo‘yicha maxsus texnologik echimlar qo‘llaniladi.

Harbiy yuklarni temir yo‘l transportida tashishning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy logistika tizimlarini joriy etish, ilg‘or texnologiyalardan foydalanish va xalqaro tajribadan o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda ushbu yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va harbiy yuk tashish tizimini yanada rivojlantirish davlat mudofaa salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy yuklarni temir yo‘l transportida tashish zamonaviy harbiy strategiyaning ajralmas qismi bo‘lib, ushbu jarayonni samarali tashkil etish davlat mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Temir yo‘l transportining yuk ko‘tarish qobiliyati yuqori, xavfsizlik darajasi barqaror va iqtisodiy samaradorligi yuqori bo‘lgani sababli, u harbiy yuklarni tashishda eng maqbul transport vositasi hisoblanadi. Kelgusida ushbu jarayonni yanada takomillashtirish uchun zamonaviy texnologiyalar, ilg‘or logistika tizimlari va huquqiy asoslarni yanada mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi "Temir yo‘l transporti to‘g‘risida"gi qonuni.
2. Xalqaro transport va logistika tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan reglamentlar.
3. Harbiy yuklarni tashish bo‘yicha ilmiy maqolalar va tadqiqotlar.
4. O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi hujjatlari.
5. NATO va boshqa xalqaro tashkilotlarning harbiy yuk tashish bo‘yicha standartlari.
6. Temir yo‘l transportida xavfsizlik va logistika bo‘yicha zamonaviy tadqiqotlar.
7. "Harbiy logistika va yuk tashish" bo‘yicha maxsus nashrlar.

INSTILLING NATIONAL VALUES THROUGH ENGLISH LANGUAGE TEACHING

**Xoshimov Lutfullo Xabibullo o‘g‘li, doctoral student student the National
institute of education and pedagogy named after Qori Niyazi**

Abstract. This article explores the crucial role of integrating national values into the educational curriculum, specifically within the context of teaching English as a foreign language (EFL). It defines national values, emphasizing their multifaceted nature and connection to a nation's history, culture, and aspirations. The article argues that EFL classrooms offer a unique platform for instilling these values, outlining practical strategies for incorporation, including content selection, classroom activities, language focus, and the teacher's role. It also addresses challenges and considerations, such as avoiding indoctrination and respecting diversity. In recent years, Uzbekistan has prioritized this goal, implementing comprehensive measures to raise people's spiritual and educational levels, strengthen the material and technical base of cultural and artistic institutions, and support industry representatives.

Key words: *National values, English language teaching (EFL), cultural heritage, civic responsibility, social cohesion, values education, curriculum integration, intercultural competence.*

The formation of responsible and culturally aware citizens is a primary goal of education. Integrating national values, the shared beliefs and principles that bind a society, plays a crucial role in this process. In recent years, Uzbekistan has prioritized

this goal, implementing comprehensive measures to raise people's spiritual and educational levels, strengthen the material and technical base of cultural and artistic institutions, and support industry representatives. This commitment is evident in initiatives such as the "Concept for the further development of national culture in the Republic of Uzbekistan", which underscores the importance of fostering national identity and cultural heritage. While seemingly distinct, the teaching of English as a foreign language (EFL) can be a surprisingly effective vehicle for instilling these values. This article examines the definition of national values, their importance, and practical strategies for incorporating them into the EFL classroom. Defining National Values: National values are complex and reflect a nation's history, culture, traditions, and aspirations. They represent the shared ideals that shape a society's identity.

These values can encompass areas like civic responsibility, cultural heritage, ethical principles, social harmony, and personal development. The specific values emphasized will vary depending on the country and its context, evolving over time. Importance of integrating national values in Education: integrating national values is essential for several reasons: building national identity, promoting social cohesion, developing responsible citizens, and preserving cultural heritage. Shared values foster unity and understanding, contributing to a harmonious society.

Incorporating National Values into the EFL Classroom: EFL teaching offers several avenues for integrating national values: Content Selection: Choosing texts that reflect national history, culture, and values. Classroom Activities: Designing activities that promote discussion and reflection on national values, such as debates and role-playing (5). Language Focus: Using language learning activities to explore vocabulary related to national values. Teacher's Role: the teacher serves as a role model, embodying and promoting national values.

Cross-curricular connections: collaborating with other subject teachers to reinforce the teaching of national values. Practical Examples: using folk tales and legends. Discussing current events. Creating presentations on national heroes. Organizing cultural exchange programs. Challenges and considerations: avoiding Indoctrination: presenting national values objectively, encouraging critical thinking. Respecting Diversity: recognizing and respecting diverse perspectives within a nation. Contextual Relevance: adapting the teaching to the specific EFL context.

Integrating national values into EFL teaching is a powerful tool for developing well-rounded individuals. By carefully selecting content and fostering a supportive environment, EFL teachers can play a significant role in instilling these values.

References

1. The decision President of the Republic of Uzbekistan. On approval of the concept for the further development of national culture in the Republic of Uzbekistan. 28.11.2018. <https://lex.uz/docs/-4084926>
2. Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations.
3. Banks, J.A. (2017). Educating citizens in a multicultural society. Teachers College Press.
4. Kramsch, C. (2001). Language and culture. Oxford University Press.

5. Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural competence. Multilingual Matters.
6. Ellis, R. (2003). Task-based language teaching. Oxford University Press.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИГРОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

**Хушвактов Бабур Мухитдинович, начальник
Главного управления кадров Министерства обороны
Республики Узбекистан, полковник**

***Аннотация.** В статье речь идёт о трансформации передового зарубежного опыта по применению современных технологий в игровом моделировании.*

***Ключевые слова:** трансформация, игровое компьютерное моделирование, педагогические технологии, обучающийся, образовательный процесс.*

***Annotation.** Maqolada o'yinlarni modellashtirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani qo'llash muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** transformatsiya, kompyuter o'yinlarini modellashtirish, pedagogik texnologiyalar, talaba, o'quv jarayoni.*

***Abstract.** The article discusses the transformation of advanced foreign experience in the application of modern technologies in game modeling.*

***Key words:** transformation, game computer modeling, pedagogical technologies, student, educational process.*

В современных условиях значительно возрастают требования к профессиональной подготовке офицерских кадров, основанной на компетентностном подходе, включающем глубокие знания, устойчивые умения и навыки профессиональной деятельности. Одним из наиболее перспективных направлений реализации данного требования является внедрение в образовательный процесс высших военных образовательных учреждений дискуссионных и игровых методов обучения. Вместе с тем, образовательная практика проведения учебных занятий в большинстве высших военных образовательных учреждений частично носит традиционный характер.

В связи с этим, для повышения уровня подготовки курсантов высших военных образовательных учреждений к применению различных дискуссионных и игровых методов в обучении, реализации воспитательного потенциала профессиональной подготовки курсантов в ходе учебных занятий, разработки технологий и методик внедрения дискуссионных и игровых методов в образовательный процесс высших военных образовательных учреждений используются новейшие технологии.

Для построения образовательных систем полезным может оказаться опыт практического внедрения в учебный процесс образовательных учреждений

педагогических и инновационных технологий в игровом моделировании. Поскольку современный этап модернизации высшей школы, реформирование деятельности высших военных образовательных учреждений предъявляют качественно новые требования к организации, содержанию и методике процесса подготовки курсантов высших военных образовательных учреждений к будущей профессиональной деятельности. Одним из основных направлений повышения эффективности подготовки курсантов высших военных образовательных учреждений является внедрение в учебный процесс интерактивных форм и методов обучения. Как показывает педагогическая практика, в настоящее время в высшей школе наиболее активно стали использоваться игровые и дискуссионные методы проведения учебных занятий.

Кроме того, потребность в разработке теории и практики применения различных форм игрового моделирования обусловлена тем, что: во-первых, дискуссионные и игровые методы в учебном процессе высших военных образовательных учреждений используются, но происходит это достаточно бессистемно и фрагментарно; во-вторых, исследования названных методов происходят в очень широком научном поле и специальных диссертационных работ по их внедрению недостаточно; в-третьих, усиливается необходимость переосмысления взглядов на цели и задачи, роль и функции обучения курсантов на основе дискуссионных и игровых методов, исходя из необходимости формирования у них умений и навыков профессиональной деятельности; в-четвертых, использование игровых и дискуссионных методов обучения способствует более прочному усвоению учебного материала.

Вот почему требует детального рассмотрения вопрос современной профессиональной подготовки курсантов с формированием у них умений и навыков выполнения конкретных профессиональных действий.

Немецкий писатель Л.Шедгер писал: «Кто полон желаний и надежд, тот уже живет в будущем». С точки зрения учебной игры, в этой деятельности можно выделить следующие элементы: цели, содержание, процедуру, условия, систему оценивания и контроль результатов деятельности.

Данный процесс зафиксирован в модели поэтапного формирования составляющих профессиональной компетенции курсанта. В связи с этим, комплексная программа их формирования должна строиться, исходя из доминирующих видов его деятельности, обобщенных компетенций курсанта и целевых установок каждого года обучения, интегрируя эти составляющие в готовность к выполнению профессиональных обязанностей.

Организационно-педагогическими условиями эффективности процесса подготовки курсантов к будущей профессиональной деятельности являются: создание и поэтапная реализация комплексной программы формирования компетенций, необходимых для обеспечения курсанту педагогических возможностей успешного осуществления профессиональной деятельности; опережающее формирование профессионального опыта будущего офицера; изучение личностных особенностей курсанта; целенаправленное формирование профессиональной направленности курсанта путем создания комплекса

образующих ее мотивов и информационно-программного комплекса, который включает в себя целый спектр действий курсанта при подготовке к будущей профессиональной деятельности.

Педагогические возможности игрового моделирования процесса подготовки курсанта к будущей профессиональной деятельности базируются на системе компетентностной подготовки курсанта с учетом формирующих возможностей каждого курса.

В структуру профессиональной компетенции входят не только традиционные результаты реализации программ подготовки курсанта, но и ряд интегрирующихся с этими результатами составляющих, трансформирующих и сформированных в процессе подготовки в высшем военном образовательном учреждении. Будущая профессиональная деятельность курсанта отражается в субъективной способности наращивать объем и качество этих компетенций в ходе принятия им необходимых по службе ситуативных и стратегических решений, действовать в условиях повышенной ответственности за принятое решение; его лидерских, организаторских и педагогических способностей и мотивации к будущей профессиональной деятельности.

Исследован обобщенный подход к проблеме подготовки курсантов к будущей профессиональной деятельности и создана модель, в которой система компетенций курсанта проработана по каждому этапу его подготовки: а) предметно-информационный, б) операционно-деятельностный, в) личностно-управленческий компоненты.

Реализация задач на каждом этапе подготовки курсанта к будущей профессиональной деятельности приведёт к:

теоретическому обоснованию факторов и условий, влияющих на результативность подготовки курсантов к будущей профессиональной деятельности;

предоставлению характеристики современной практики использования дискуссионных и игровых методов в высшем военном образовательном учреждении;

разработке и экспериментальной проверке комплексной программы подготовки курсантов к будущей профессиональной деятельности с включением отдельных составляющих профессиональной компетенции курсантов в процессе их подготовки;

раскрытию содержания дискуссионных и игровых методов обучения, представляющих собой способы формирования профессиональных знаний, умений и навыков на основе моделирования ситуаций практической деятельности, позволяющих обеспечить прикладной характер усвоения учебного материала;

обоснованию педагогической сущности, структуры и содержания процесса обучения курсантов высших военных образовательных учреждений на основе дискуссионных и игровых методов, представляющих собой целенаправленный и организованный педагогический процесс, обусловленный включением в технологию проведения учебных занятий педагогических методов,

обеспечивающих максимальное усвоение учебного материала на основе взаимодействия и сотрудничества курсантов, выполняющих определенные роли в смоделированной ситуации предстоящей профессиональной деятельности;

раскрытию и обоснованию роли, значения и функции данных методов в обучении курсантов;

формулировке современных требований к методике внедрения и использованию дискуссионных и игровых методов в образовательном процессе высшего военного образовательного учреждения;

анализу подходов к выбору форм, методов, средств обучения в зависимости от вида и цели учебных занятий с курсантами;

обоснованию основных средств внедрения дискуссионных и игровых методов в подготовку курсантов высших военных образовательных учреждений;

разработке и проверки программ внедрения дискуссионных и игровых методов в образовательный процесс высшего военного образовательного учреждения;

определении и реализации в опытно-экспериментальной работе критериев и показателей оценки эффективности процесса обучения на основе применения дискуссионных и игровых методов;

выявлении посредством опытно-экспериментальной работы основных педагогических путей повышения эффективности обучения курсантов высших военных образовательных учреждений на основе применения дискуссионных и игровых методов;

разработке практических рекомендаций по реализации научно-практических результатов диссертационного исследования.

Таким образом, следует заметить, что целенаправленная трансформация передового зарубежного опыта в систему подготовки высококвалифицированных кадров даст свои положительные результаты, поскольку мы сегодня готовим кадры, обладающие глобальным мышлением и планетарным подходом к решению профессиональных задач.

Литература

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-637 «Об образовании» от 23 сентября 2020 года.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года.

3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4623 «О мерах по дальнейшему развитию сферы педагогического образования» от 27 февраля 2020 года

4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5712 «Об утверждении Концепции развития народного образования до 2030 года» от 29 апреля 2019 года.

5. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года.

6. Шаймердянова Г.Р. Деятельность учителя как часть игрового моделирования // Технологическое образование: достижения, инновации, перспективы: Материалы XII международной научно-практической конференции. – Т., 2011. – С. 152-155.

O‘QUVCHILARNI TARBIYALASHDA ARTPEDAGOGIKA TIZIMINI XORIJIY TAJRIBA INTEGRATSIYALASHUVI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

**Choriyeva D.I., Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti stajyor tadqiqotchisi**

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada artpedagogik asoslarini nazariy tadqiq qilish va artpedagogikaning xorijiy tajribasini o‘rganish orqali “artpedagogika”ning o‘quv jarayonida o‘quvchilar shaxsiga samarali tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish maqsadida turli xil san’at turlarini integratsiyalashgan holda qo‘llashga asoslangan ilmiy pedagogik yo‘nalish sifatida istiqbolli yo‘nalish ekanligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: izoterapiya, art-terapiya, badiiy, estetik, san'at psixologiyasi, katarsis, kompensator, retsipient, improvizatsiya, ritm.

Abstract. In this scientific article, through the theoretical research of art pedagogic foundations and the study of foreign experience of art pedagogy, it is considered that "art pedagogy" is a promising direction as a scientific pedagogical direction based on the integrated application of various art types in order to have an effective educational effect on the personality of students in the educational process.

Key words: isotherapy, art therapy, art, aesthetics, psychology of art, catharsis, compensator, recipient, improvisation, rhythm.

O‘zbekistonda yoshlarni raqobatbardosh mutaxassis, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, ijodkor shaxslar etib tarbiyalash uchun uzluksiz ta’lim tizimida jadal islohotlar olib borilmoqda. Bu esa, talaba yoshlarni madaniy va ijodiy shaxslar sifatida rivojlantirishning jahon tajribasini ilmiy-pedagogik o‘rganish, jumladan, ta’lim tizimida artpedagogikaning innovatsion yutuqlarini tatbiq qilish istiqbollidir. Jahon artpedagogik tizimlari shaxsni rivojlantirishga qaratilgan texnologik jarayonlar, ijtimoiy-madaniy faoliyat kategoriyalari integratsiyalashuvi asosida muntazam takomillashtirib bormoqda. XX asr oxirlaridan boshlab pedagogika izoterapiya doirasida art-terapiya imkoniyatlarini alohida e’tibor bilan o‘rganib kelmoqda. Art-pedagogika nafaqat san’at ta’limini, balki shakllanayotgan shaxsni korreksion-rivojlantirish jarayonining barcha tarkibiy qismlarini san’at vositasida ko‘rib chiqish va hal qilish imkonini beradi. Korreksion ishlarda san’atning qanday muhim rol o‘ynashini xorijiy pedagogika vakillari E.Segen, J.Demor, O.Dekroli o‘z tadqiqotlarida yetarli dalillar bilan isbotlab berishgan

Rossiya art-terapiya maktabining asoschisi A.I.Kopitinning “Bolalar va o‘smirlarning art-terapiyasi” kitobida art-terapiya atamasiga berilgan ta’rif mazmunini keltirish mumkin. Olim artterapiyaga “Mijozning vizual faoliyati va psixoterapevtik munosabatlar kontekstida qo‘llaniladigan va turli xil jismoniy nogiron, hissiy va ruhiy kasalliklari bo‘lgan shaxslarni davolash, psixokorreksiya, psixoprofilaktika, reabilitatsiya va o‘qitish maqsadida ishlatiladigan psixologik ta’sir usullari to‘plami [2-224-b.], – degan ta’rifni beradi. Shuni aytish kerakki, uzoq vaqt davomida art-terapiya atamasining ta’rifi ta’lim tizimiga singib keta olmadi. Biroq, keyinchalik, A.E.Taranovanning tadqiqotlari xulosalariga ko‘ra, yoshlar bilan ishlash amaliyoti, tajribasining to‘planishi natijasida “art-terapiya” tushunchasi negizidan “art-terapiya” va “art pedagogika” ning ajralib chiqishi sodir bo‘ldi. Shu paytdan boshlab art pedagogika san’at ta’limida mustaqil yo‘nalish sifatida “hayotga yo‘llanma”, huquq oldi, deb hisoblanadi.

Artpedagogika Yevropa Ittifoqi, AQSh pedagogik amaliyotida keng quloq yoyib, rivojlangan bo‘lsa-da, MDH mamlakatlariga endi kirib kelmoqda. Bu borada tadqiqotchilar artpedagogikaning shakllanish bosqichida ekanligini, umumta’lim va qo‘shimcha ta’lim tizimida o‘z o‘rnini egallaganligini, oliy ta’limga endi kirib kelayotganini qayd qiladilar. Shu ma’noda artpedagogikaning shakllanishida tadqiqotchilardan R.A.Verxovodova, R.A.Galustovalarning xulosalarini keltirish mumkin. Olimlarning ta’rifiga kora “artpedagogika talaba shaxsiga samarali ta’sir ko‘rsatish maqsadida ta’lim-tarbiya jarayonida san’at turlarini integrativ qo‘llashga asoslangan ilmiy-pedagogik yo‘nalishdir” [4-15-b.]. Mehnat, ta’lim, san’at, madaniyat va inson ma’naviyati, ruhiyati o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ana shu bog‘lanishlarni hisobga olgan holda pedagogika fanida san’at, mehnat va psixologik-pedagogik bilimlarning sintezi sifatida yangi yo‘nalish – artpedagogika paydo bo‘ldi.

Bugungi kunda “artpedagogika” tushunchasini tushunish, talqin qilish va qo‘llashda pedagogik adabiyotlarda tadqiqotchilar tomonidan turli yondashuvlar kuzatiladi. Pedagogika fanida zamonaviy yoshlarni maktab, oliy ta’lim muassasalarida xalq va professional san’atga asoslangan badiiy texnologiyalardan foydalanib o‘qitish uchun maxsus pedagogik shart-sharoitlar yaratishga bag‘ishlangan maxsus tadqiqotlar yo‘q edi. Jumladan, O‘zbekiston umumiy o‘rta va oliy ta’lim tizimlarining tahlili ham o‘quvchi va talabalar ta’lim-tarbiyasi, ma’naviy-ma’rifiy ishlarning mavjud amaliyoti tahlili bu sohada ilmiy-pedagogik tavsiyalarga ehtiyoj katta ekanligini ko‘rsatmoqda.

Xorijda o‘tkazilgan tadqiqotlar jumladan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, AQShda artpedagogika san’atshunoslik, san’at psixologiyasi, mexnat psixologiyasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan yangi, taraqqiyparvar soha sifatida shakllanib borayotganligi ta’kidlanadi. Fanning bu sohalaridagi bilimlar san’atning rivojlanish qonuniyatlari, uning shaxs va jamiyat ijtimoiy va ma’naviy hayotidagi o‘rni haqida kompleks tasavvurni hosil qiladi. Bu esa, san’atning ta’limiy, tarbiyaviy, bilish va reguliyativ funksiyalari mohiyatini tushunish uchun zarurdir.

Chunki ushbu poydevorsiz san’atning pedagogik salohiyatini anglash va undan oliy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanish

nazariyasini ishlab chiqish mumkin emas. Artpedagogika bilan umumiy va ijtimoiy pedagogika, shuningdek, xususiy metodikalar orasida yaqin aloqalar mavjud.

Bu borada Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetining tadqiqotchilari 25000 dan ortiq o'quvchi-yoshlarning federal ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda 2007-yilda AQShda o'tkazgan milliy tadqiqotida san'at sohasidagi bilimlarga ega bo'lmagan talabalarga qaraganda san'at asarlari, ularning turlari, mazmuni haqida bilimlarga ega talabalar standart testlarni yaxshiroq yechish qobiliyatiga ega ekanliklarini aniqladilar. Bundan tashqari, san'atga qiziqqan yoshlar tomonidan televizion dasturlarni tomosha qilish uchun kamroq vaqt sarflanishi, ularning tengdoshlariga nisbatan ancha ijtimoiy faol bo'lishlari va ularning bilim olishga qiziqishlari ham kuchliroq bo'lishi qayd qilingan.

Aydaho gubernatori Merilin Xovard matematika va musiqa o'qituvchilari o'rtasidagi hamkorlik eng samarali darajada ekanligini ta'kidlaydi [6]. U ta'kidlagan bir misolda texnologiya o'qituvchisi va chizmachilik o'qituvchisi talabalarga matematik loyihalashtirishni qo'llashda bir-birlari bilan hamkorlik qilishlari kerakligi aytiladi. Buning uchun o'qituvchilar talabalarga ushbu aloqalarni aniq ko'rsatish uchun badiiy, estetik tushunchalarni "matematik tilda" tushuntirib bera olishlari kerak.

Bu o'zaro aloqadorlik kognitivist o'qituvchi-pedagoglarni bundan bir asr ilgari qiziqтира boshlagan edi. San'at ular tomonidan ma'rifat vositasi (g'oyalarni uzatish) va ta'lim vositasi (bilimlarni uzatish, fikrlash va umumlashtirish ko'nikmalari, qarashlar tizimlarini tushuntirish) sifatida ko'riladi. San'atning bilish funksiyasining salohiyati hali juda kam o'rganilgan. Shu bilan birga, ma'lumki, san'at tilida uzatiladigan axborot, odatda, yanada qulay va hazm qilish osonroq bo'ladi. San'at his-tuyg'u va tafakkur tarziga kompleks tarzda, ya'ni ham aqlga, ham qalbga parallel ta'sir ko'rsatadi.

Ingliz antropologi J.Garrisonning fikricha, badiiy ijodning tarbiyaviy funksiyalari uning ijtimoiy ahamiyatining eng muhim jihatlaridan biridir. San'atning katarsis (poklanish) va kompensator (ma'naviy uyg'unlikka erishishga yordam beruvchi) funksiyalari shaxsni shakllantiruvchi eng muhim omillardir.

Badiiy axborotning o'ziga xosligi klassik axborot tizimi bo'lgan san'atning kommunikativ funksiyasini amalga oshirish mexanizmida namoyon bo'lib, uning tarkibiga axborot manbai (asar), axborot kanali (tasviriy va ifoda vositalari) va retsipient (idrok predmeti) kiradi. Shu sababli tadqiqotchilar ushbu murakkab va nozik aloqalar jarayonida yoshlarning bilim va ko'nikmalarni egallashidagi murakkab jarayonlarini o'rganishda davom etmoqdalar.

Art-pedagogika – san'at vositalari orqali ta'lim va tarbiya berish metodikasi bo'lib, hozirda dunyoning ko'plab mamlakatlarida samarali qo'llanilmoqda. Quyida art-pedagogikaga oid xorijiy tajribalarning ba'zilarini keltirilgan:

1. AQSh – "STEAM" metodikasi: AQSh maktablarida san'at fanlari (Art) texnologiya, muhandislik va matematika bilan birgalikda o'qitiladi (STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Bu yondashuv bolalarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Dasturlarda rasm chizish, drama, musiqa va dizayn texnologiyalari faol ishlatiladi.

2. Finlyandiya – san’at orqali holistik ta’lim: Fin maktablarida san’at bolalarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga yordam beruvchi asosiy fanlardan biri sifatida qaraladi. Bolalar ijodiy o‘yinlar, qo‘l mehnati va musiqa orqali erkin fikrlashga o‘rgatiladi. Darslarda teatr va dramatik o‘yinlar qo‘llanib, bolalarning muloqot ko‘nikmalari rivojlantiriladi.

3. Germaniya – Valdorf pedagogikasi: Valdorf maktablari san’at va ijodiy faoliyatni o‘quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qabul qiladi. Har bir fan san’at bilan uyg‘unlashtirilgan: matematika vizual san’at bilan, tarix esa teatr orqali o‘qitiladi. O‘quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e’tibor beriladi.

4. Buyuk Britaniya – san’at-terapiya maktablari: Buyuk Britaniyada san’at terapiyasi bolalar va o‘smirlarning psixologik muammolarini hal qilish uchun keng qo‘llaniladi. O‘quvchilarga o‘z his-tuyg‘ularini rasm, haykaltaroshlik yoki musiqa orqali ifodalash imkoniyati beriladi. Maxsus inklyuziv dasturlar nogiron bolalar bilan ishlashda ham qo‘llanadi.

5. Yaponiya – madaniy san’at darslari: Yaponiyada san’at ta’limi an’anaviy madaniyat bilan chambarchas bog‘langan. Kalligrafiya, origami va teatr san’ati (kabuki, no) o‘quv dasturlariga kiritilgan. Bolalar san’at orqali an’anaviy qadriyatlarni o‘rganadi va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Art-pedagogikaning asosiy maqsadi – o‘quvchilarni garmonik har tomonlama rivojlantirishdan iborat va u korreksion-shaxsiy va faoliyatli yondashuvlarga tayanadi; o‘quvchilarning turli ruhiy sifatleri hamda shaxsning badiiy madaniyatini shakllantirish xususiyatlarini rivojlantirish, uning mikro va makro muhitda jamoaviy va madaniy faoliyatda ishtirok etishi, turli tajavvuzlarni bartaraf etishga alohida e’tibor qaratiladi.

San’at dunyoni anglashda ijobiy manba sanaladi, u bolada kreativlik qobiliyatini dunyoga keltiradi. Shuning uchun uni ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarning samarali vositasi sifatida qarash mumkin. Shu sababdan bugungi globallashuv sharoitida farzandlarimizni har taraflama komil inson qilib tarbiyalashimizda artpedagogikaning o‘rni muhim sanaladi.

Rivojlangan davlatlardagi singari yurtimiz ta’lim-tarbiya tizimida ham san’at va ijodiy faoliyatni ta’lim tizimiga kiritsak, o‘quv jarayonining ajralmas qismi sifatida boshqa fanlar bilan integratsiyasizlashuvini yaratsak, o‘quvchilarning fanni o‘zlashtirishi ham yaxshi tomonga o‘zgarishiga ishonchimiz komil.

Adabiyotlar

1. Kopitin A. I. Sistemnaya art-terapiya. – SPb.: Piter, 2001. 224 s.
2. Taranova A.E. Sotsiokul’turnie mexanizmi tsennostnoy legitimatsii deviantnogo povedeniya molodeji: Dis. ... kand. sotsiol. nauk. – B., 2007.
3. Verxovodovoy R.A., Galustova R.A. Zarubejniy opit art-pedagogiki kak sistema integrirovannogo primeneniya elementov iskusstva v obrazovatel’nom protsesse // Vestnik Adigeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psixologiya. – 2011. – № 1. – S. 15-18.

GENDER YONDASHUVIGA OID XALQARO TAJRIBALARNI PEDAGOGIK JARAYONLARDA QO‘LLASH STRATEGIYALARI

**Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li, Ma‘mun universiteti rektor v.b.,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent**

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi gender yondashuviga oid xalqaro tajribalarni pedagogik jarayonlarda qo‘llash strategiyalari tahlil qilinadi. Gender tenglik tamoyillarini ta‘lim jarayoniga integratsiya qilishning samarali usullari ko‘rib chiqiladi hamda xorijiy davlatlar tajribasi asosida ilg‘or pedagogik metodlar tahlil qilinadi. Ta‘lim tizimida gender yondashuvning o‘rni, uning o‘quvchilarning ijtimoiy va akademik rivojlanishiga ta‘siri o‘rganiladi. Shuningdek, tezisdagi gender jihatidan inklyuziv ta‘lim muhitini shakllantirish yo‘nalishidagi amaliy tajribalar ham bayon etiladi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida gender yondashuvni qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Аннотация. В данном тезисе анализируются стратегии применения международного опыта гендерного подхода в педагогическом процессе. Рассматриваются эффективные методы интеграции принципов гендерного равенства в образовательный процесс, а также анализируются передовые педагогические методики на основе опыта зарубежных стран. Изучается роль гендерного подхода в системе образования и его влияние на социальное и академическое развитие учащихся. Кроме того, в тезисе представлены практические аспекты формирования инклюзивной образовательной среды с гендерной точки зрения. Даются рекомендации по внедрению гендерного подхода в систему образования Узбекистана.

Kalit so‘zlar: gender yondashuv, pedagogik strategiyalar, xalqaro tajriba, ta‘lim jarayoni, gender tenglik, inklyuziv ta‘lim, o‘quvchilarning ijtimoiylashuvi, pedagogik metodlar, ta‘lim siyosati.

Ключевые слова: гендерный подход, педагогические стратегии, международный опыт, образовательный процесс, гендерное равенство, инклюзивное образование, социализация учащихся, педагогические методы, образовательная политика.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti inson huquqlari va tenglik tamoyillariga asoslangan holda rivojlanmoqda. Gender tengligi esa ta‘lim tizimining ajralmas qismi sifatida tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Chunki ta‘lim jarayonida erkak va ayol o‘quvchilarning imkoniyatlari teng bo‘lishi, ularga berilayotgan bilim va tarbiya jarayoni bir xil sharoitda kechishi jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biridir. Afsuski, ko‘plab mamlakatlarda gender tenglik hali ham yetarlicha ta‘minlanmagan, ta‘lim jarayonida esa ushbu yondashuvni to‘g‘ri qo‘llash masalasi haligacha turli muammolar bilan to‘qnash kelmoqda.

Dunyo tajribasiga nazar tashlasak, rivojlangan mamlakatlarda gender yondashuv ta‘lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Masalan, Finlyandiya, Shvetsiya, Kanada va Niderlandiya [3, 407-b.] kabi davlatlarda o‘quv

dasturlari gender tengligi tamoyillariga asoslangan holda ishlab chiqilgan. O'quv jarayonida har bir bola o'z qobiliyatlarini erkin namoyon eta olishi, jinsidan qat'i nazar, intellektual va ijtimoiy taraqqiyotga birdek yo'naltirilishi ta'minlangan. Ayni paytda, ba'zi davlatlarda gender stereotiplari hali ham ta'lim tizimida sezilarli darajada namoyon bo'lmoqda. O'zbekistonda ham gender yondashuvni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha muayyan islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda ayollar va erkaklar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish, pedagogik jarayonlarda gender tenglikni ta'minlash borasida yangi tashabbuslar ilgari surilmoqda. Biroq, xalqaro tajribani o'rganish va uni o'z ta'lim tizimimizga moslashtirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shunday ekan, gender yondashuvga oid xalqaro tajribalarni o'rganish va uni pedagogik jarayonga tatbiq etish nafaqat ta'lim samaradorligini oshirishga, balki jamiyatning madaniy va ijtimoiy taraqqiyotiga ham xizmat qiladi. Mazkur tezisda gender yondashuvning pedagogik jarayondagi ahamiyati, xalqaro tajribalar va ularni O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etish strategiyalari tahlil qilinadi.

Metodologik strategiyalar: Har qanday pedagogik innovatsiya muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun puxta o'ylangan metodologik strategiyalar talab etiladi. Gender yondashuvining ta'lim tizimiga integratsiyasi ham istisno emas. Ta'lim jarayonida gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan metodologik strategiyalar o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini to'liq ochib berishi, ijodiy va ilmiy salohiyatini namoyon qilishi uchun qulay muhit yaratishga xizmat qiladi. Shu sababli, bu jarayonda xalqaro tajribalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [1, 189-b.]. Dunyoda gender yondashuvga asoslangan ta'lim metodlari turlicha bo'lsa-da, ularning barchasi o'quvchilarni kamsitmaslik, ijtimoiy adolat va shaxsiy erkinlik tamoyillariga asoslanadi. Masalan, Skandinaviya mamlakatlarida gender neytral ta'lim modelidan keng foydalaniladi. Bu model o'quvchilarga jinsiy kamsitishdan xoli bo'lgan muhit yaratish orqali ularning qobiliyatlarini erkak yoki ayol bo'lishidan qat'i nazar, rivojlantirishga imkon beradi. Shu bilan birga, o'qituvchilarga gender stereotiplardan xoli bo'lish, ta'lim jarayonida inkluziv yondashuvni joriy etish bo'yicha maxsus treninglar o'tkaziladi.

Pedagogik jarayonda gender tenglikni ta'minlash uchun turli xil metodologik strategiyalarni qo'llash mumkin. Masalan, **interaktiv ta'lim metodlari** – jamoaviy muhokamalar, rolli o'yinlar, debatlar va loyiha ishlari orqali o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularga teng imkoniyat yaratish mumkin. **Differensial yondashuv** orqali esa har bir o'quvchining qiziqishi, qobiliyati va ehtiyojlarini inobatga olgan holda individual yondashuv ishlab chiqiladi.

Bundan tashqari, gender tenglikni ta'minlash uchun **o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish** zarurati ham mavjud. Ko'plab ta'lim tizimlarida darsliklar va o'quv materiallari erkaklar obrazini ko'proq targ'ib qiladi va ayollarni cheklangan rollarda tasvirlaydi. Shu sababli, **o'quv materiallarini gender jihatdan muvozanatli** yaratish ham dolzarb vazifalardan biridir. Ta'lim muassasalarida gender masalalariga oid maxsus kurslar joriy etish, o'quv dasturlariga gender masalalarini kiritish ham muhim strategiyalardan biri bo'lib, o'quvchilarga jamiyatdagi tenglikni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham gender tenglikni pedagogik jarayonga tatbiq etish bo'yicha muayyan qadamlar qo'yilmoqda. Ayrim oliy o'quv yurtlarida gender masalalariga oid modullar kiritilgan bo'lsa, ba'zi maktablarda o'qituvchilar uchun trening va seminarlar tashkil qilinmoqda. Biroq, bu borada yanada keng qamrovli islohotlar olib borish, ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish talab etiladi. Shunday qilib, gender yondashuvni pedagogik jarayonga joriy etishda innovatsion metodlar, ta'lim materiallarining gender muvozanatli bo'lishi, o'qituvchilarning malakasini oshirish hamda o'quvchilarning teng imkoniyatlardan foydalanishini ta'minlash kabi strategiyalar muhim ahamiyatga ega. Ushbu metodologik yondashuvlar orqali gender jihatdan inklyuziv ta'lim muhitini shakllantirish mumkin. Faqatgina aniq strategiyalar va tizimli yondashuv asosida ta'lim tizimida gender tengligini ta'minlashga erishish mumkin.

Gender yondashuvini pedagogik jarayonlarda qo'llash bo'yicha xorijiy adabiyotlar tahlili ushbu mavzuning xalqaro miqyosda qanchalik chuqur o'rganilganini ko'rsatadi. Xususan, O'zbekiston ta'lim tizimida gender tengligini ta'minlash masalalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bu yo'nalishdagi muammolarni aniqlash va hal etish zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, "Gender tarbiya" o'quv kursi oliy ta'lim talabalarini gender tarbiyaning asoslari bilan tanishtirishga qaratilgan bo'lib, asosiy tushunchalar, mamlakat va dunyodagi gender tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari va uning o'zgarish tendensiyalarini o'rganishga yo'naltirilgan. Bundan tashqari, "Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila" jurnalida turli xorijiy mamlakatlarda gender yondashuvini qo'llash bo'yicha xalqaro tajriba tahlil qilingan bo'lib, bu O'zbekiston uchun yangi bo'lgan ushbu amaliyotni amalga oshirishning barcha xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, gender yondashuvini pedagogik jarayonlarda qo'llash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi dunyoda gender tengligi faqat huquqiy yoki ijtimoiy muammo emas, balki ta'lim jarayonida ham katta ahamiyat kasb etuvchi dolzarb masala hisoblanadi. Ta'lim tizimida gender yondashuvini qo'llash nafaqat ayol va erkak o'quvchilarga teng sharoit yaratish, balki ularning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam berish uchun ham muhimdir. Ammo, bu jarayonni amalga oshirish oson kechmaydi – uning o'ziga xos murakkab jihatlari va muammolari mavjud.

Gender yondashuvining pedagogik jarayondagi o'rni to'g'risida turli qarashlar mavjud. Ayrim mutaxassislar fikriga ko'ra, gender tenglikni ta'minlash orqali o'quvchilarning ijtimoiy adaptatsiyasi yaxshilanadi, stereotiplardan holi ta'lim muhitida ularning intellektual salohiyati yanada rivojlanadi. Masalan, Skandinaviya davlatlari tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, gender tenglikni qo'llab-quvvatlovchi ta'lim siyosati natijasida erkak va ayol o'quvchilarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotda faol ishtiroki sezilarli darajada ortgan [4, 45-b.].

Bunday yondashuv nafaqat ta'limning samaradorligini oshiradi, balki jamiyatdagi umumiy ijtimoiy adolat tamoyillariga ham xizmat qiladi. Biroq, gender yondashuvini ta'lim tizimiga integratsiya qilish jarayonida ba'zi muammolar ham yuzaga kelmoqda. Xususan, an'anaviy jamiyatlarda gender tenglik tamoyillari hali

ham to'liq qabul qilinmagan. Ko'plab mamlakatlarda ayollar hali ham ta'lim olish imkoniyatlaridan erkaklarga qaraganda kamroq foydalanyapti yoki kasbiy yo'nalish tanlashda cheklovlarga duch kelmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida gender yondashuvini amalga oshirishda to'siq bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida gender yondashuvga asoslangan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish zarurati ham aynan shu jihatdan kelib chiqadi. Ta'lim muassasalarida gender tenglikni ta'minlash uchun, avvalo, o'qituvchilarning gender kompetentligini oshirish, o'quv dasturlarini gender neytral tarzda ishlab chiqish va ta'lim muhitida gender stereotiplardan voz kechish lozim. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, bu kabi strategiyalar faqatgina qog'ozda emas, balki amaliyotda qo'llanilganda haqiqiy natija berishi mumkin.

O'zbekiston misolida qaraydigan bo'lsak, so'nggi yillarda gender yondashuvni ta'lim tizimiga tatbiq etish bo'yicha muayyan qadamlar qo'yildi. Jumladan, ta'lim muassasalarida gender tengligi mavzulari bo'yicha treninglar o'tkazilmoqda, ayrim darsliklar gender jihatdan muvozanatli shaklda qayta ishlab chiqilmoqda. Lekin bu jarayon hali to'liq shakllangan deb bo'lmaydi. Aksariyat maktab va oliy ta'lim muassasalarida gender stereotiplari hanuzgacha sezilarli darajada namoyon bo'lmoqda. Shunday ekan, gender yondashuvini ta'lim tizimiga tatbiq qilish jarayonini yanada takomillashtirish uchun xalqaro tajribalarni chuqur o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish muhimdir. Buning uchun o'qituvchilar va ta'lim mutasaddilari gender masalalari bo'yicha malaka oshirishlari, o'quv dasturlarida gender muammolariga oid mavzular kengroq yoritilishi kerak. Eng muhimi, gender yondashuvga asoslangan ta'lim metodlarining samaradorligini amaliy tajribalar orqali sinab ko'rish va ularni takomillashtirish lozim. Gender yondashuvi faqatgina ijtimoiy tenglik masalasi emas, balki ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi kuchli vositadir. Bu yondashuv orqali har bir o'quvchi – jinsidan qat'i nazar – o'z salohiyatini to'liq namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, gender yondashuvining pedagogik jarayonga joriy etilishi nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki butun jamiyat taraqqiyoti uchun muhim qadamdir.

Jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri – ta'lim tizimining zamonaviy tamoyillarga moslashuvi va inson kapitalining rivojlanishidir. Gender yondashuvi esa aynan shu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Chunki ta'lim faqat bilim olish vositasi emas, balki insonning shaxsiy qobiliyatlari va ijtimoiy rolini shakllantirish mexanizmi hamdir. Agar gender tenglik ta'lim tizimining asosiy tamoyillaridan biri sifatida qaralsa, bu kelajak avlodning jamiyatda o'z o'rnini topishiga, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka va demokratik qadriyatlarining rivojlanishiga olib keladi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, gender yondashuvini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish nafaqat ijtimoiy adolat tamoyillariga mos keladi, balki ta'lim sifati va natijadorligini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi. Finlyandiya, Shvetsiya, Kanada kabi davlatlar tajribasi shuni isbotladiki [2, 23-b.], ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanligi va akademik yutuqlari oshadi. Bunday tizimlarda o'qituvchilar gender stereotiplaridan voz kechib, barcha o'quvchilarga bir xil sharoit yaratish bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan

o‘tadilar. Natijada, o‘quvchilar o‘z qiziqishlari va qobiliyatlariga qarab, jinsiy kamsitishlarsiz kasb tanlay oladilar.

O‘zbekistonda ham gender yondashuv bo‘yicha muayyan islohotlar amalga oshirilmoqda, biroq ularni yanada chuqurlashtirish va tizimli yondashuvni joriy etish zarur. Hozirgi kunda ko‘plab maktab va universitetlarda gender tenglik mavzusi yetarli darajada yoritilmagan, ta‘lim jarayonida hali ham an‘anaviy gender stereotiplari mavjud. Bu holatni o‘zgartirish uchun ta‘lim tizimiga xalqaro tajribalarni moslashtirib, gender tenglikni rivojlantirish bo‘yicha konkret strategiyalar ishlab chiqish lozim. Shu nuqtai nazardan qaraganda, gender yondashuvini pedagogik jarayonga tatbiq etish faqatgina ayollar yoki erkaklarning huquqlarini himoya qilish emas, balki ta‘lim tizimining inklyuziv va adolatli bo‘lishiga erishishning muhim yo‘nalishidir. O‘quvchilar o‘zlari xohlagan sohada tahsil olish, jamiyatda erkin fikr bildirish va o‘z imkoniyatlarini to‘liq ishga solishlari uchun gender tenglikka asoslangan ta‘lim muhiti yaratish shart.

Shunday ekan, gender yondashuvi nafaqat pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish, balki butun jamiyatning madaniy va iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo‘shadigan vosita sifatida e‘tirof etilishi kerak. Agar ta‘lim tizimimizda bu yondashuv keng joriy etilsa, kelajak avlod yanada demokratik, bag‘rikeng va ijtimoiy adolatga asoslangan jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir.

Adabiyotlar

1. Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 1990.
2. Stromquist, N.P. Gender and Education for All: The Leap to Equality. Comparative Education Review, 59(1), 1-23, 2015.
3. Subrahmanian, R. Gender Equality in Education: Definitions and Measurements // International Journal of Educational Development, 25(4), 395-407, 2005.
4. Lindsey, L. Gender Roles: A Sociological Perspective. Routledge, 2015.

XORIJ MAMLAKATLARINING MAKTABLARIDA MUSIQA DARSLARINI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Shukurova Nilufar Gayratovna, Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti

Annotatsiya. Butun dunyoda o‘quvchilarning madaniy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda musiqa ta‘limi muhim o‘rin tutadi. Musiqa darslari o‘quvchilarda estetik didni shakllantirishga yordam beradi, emotsional intellektni rivojlantiradi va madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlaydi. Turli xil mamlakatlar, musiqa ta‘limi jarayonida madaniy, tarixiy va ta‘limiy an‘analarni aks ettirgan xolda unga turlicha yondashadi. Ushbu maqolada biz Vengriya, Hitoy va Ispaniya maktablaridagi musiqa darslarining o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: o‘quv-tarbiyaviy jarayon, musiqa ta‘limi, pedagogik g‘oyalar, qo‘shiq, kooperativ ta‘lim, improvizatsiya.

Аннотация. Во всем мире музыкальное образование играет важную роль в культурном и творческом развитии учащихся. Уроки музыки помогают учащимся проявить эстетический вкус, развить эмоциональный интеллект и укрепить межкультурные связи. Различные подходы к музыкальному образованию отражают культурные, исторические и образовательные традиции. В этой статье мы рассмотрим специфику уроков музыки в школах Венгрии, Китая и Испании.

Ключевые слова: учебный процесс, музыкальное образование, педагогические идеи, песни, совместное обучение, импровизация.

Zamonaviy maktabdagi ta'lim jarayoni bola shaxsining aqliy, axloqiy, jismoniy va albatta, estetik tomonlarini rivojlantirishni qamrab oladi. Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi uchun musiqiy va estetik tarbiya katta ahamiyatga ega. Musiqa shaxsning aqliy rivojlanishidan tortib, jismoniy rivojlanishigacha ta'sir qiladi. Taniqli pedagog V.A.Suxomlinskiyning ta'kidlashicha, musiqiy tarbiyasiz bolaning to'liq rivojlanishiga erishib bo'lmaydi [2]. D.B. Kabalevskiy: "Musiqa bizga nafaqat zavq bag'ishlaydi. U bizga bilim beradi. U xuddi kitob kabi bizni yaxshiroq, aqlliroq va mehribonroq qiladi" deb aytgan. Keyingi yillarda mahalliy pedagogik adabiyotlarda musiqa ta'limining xorijiy metodlariga qiziqish tobora kuchayib bormoqda. Ushbu adabiyotlarda dunyoning ko'pgina mamlakatlari (Hindiston, Italiya, Koreya, Polsha, Yaponiya va x.z) musiqa ta'limi tizimi ko'rib chiqilgan. Biroq ushbu adabiyotlarda Vengriyadagi zamonaviy musiqa ta'limi haqida ma'lumot yo'q. Faqatgina bir nechta nashrlar Zoltan Koday (1882-1967) va uning birinchi avlod izdoshlari faoliyatiga bag'ishlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, Koday taniqli venger musiqachisi va pedagogi bo'lib, u tomonidan o'tgan asrning o'rtalarida ishlab chiqilgan musiqiy ta'lim konsepsiyasi musiqa ta'limining ko'p yillik rivojini belgilab berdi.

Kodayning g'oyalari o'tgan 80 yil davomida pedagoglarni ilhomlantirib, bugungi kunda ham Vengriya musiqa ta'limining asosini tashkil etadi. Koday konsepsiyasining asosiy prinsiplari zamonaviy Vengriyadagi musiqa ta'limi tizimining rivojlanishini belgilaydi, ammo Kodayning nazariy kontsepsiyasi amaliyotda doimiy ravishda rivojlanib, yangi pedagogik g'oyalar ta'sirida boyib bormoqda. Hozirda Vengriyada aktiv rivojlanib kelayotgan yo'nalishlardan biri kooperativ ta'lim metodikasidir. Vengriyalik pedagog va kooperativ ta'lim tadqiqotchisi Erika Xellerning yozishicha, kooperativ ta'lim bu – "nafaqat bilim berish, balki fikrlash, hamkorlik va kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish"ga qaratilgan ta'limdir. [3]. Kooperativ ta'lim metodining asosiy maqsadi – o'quvchilar nafaqat o'quv materialini, balki hayotda zarur bo'lgan muloqot va o'zaro ta'sir ko'nikmalarini ham o'zlashtirishlari uchun sharoit yaratishdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, kooperativ ta'lim berish metodi keng qo'llaniladigan jamoada ishlash metodi bilan bir xil emas. Kooperativ ta'limning asosi nafaqat guruhlarni yaratish, balki o'quvchilarning bir-biriga o'zaro ta'siridir. Kooperativ metodining asosiy elementlari [3]: guruhning barcha a'zolari ishlashga tayyor bo'lgan umumiy maqsadning mavjud ekanligi; raqobatbardoshlik tashqi "turtki" bo'lib, guruhda ishlash uchun motivatsiya hisoblanadi. Biroq, sog'lom raqobat dushmanlik

yoki agressiyaga aylanib ketmasligi zarur. Kooperativ usulning ishlashini ta'minlash uchun o'qituvchi maxsus topshiriqlar berishi kerak. Kooperativ vazifa, turli imkoniyatga ega bo'lgan o'quvchilardan tashkil topgan guruxlar uchun mo'ljallangan bo'lishi va har bir guruh a'zosi o'z kuchi va qobiliyatiga qarab hamkorlikdagi ishni bajarishda qatnashishi mumkin bo'lgan vazifa hisoblanadi.

Musiqa darslariga kooperativ ta'lim qismlarga bo'lingan xolda kiritilishi mumkin. Xellarning fikricha, musiqa darslarining asosiy maqsadi birgalikda qo'shiq kuylashdir, biroq bir nechta kooperativ vazifalar keyingi faoliyat uchun motivatsiya berishi mumkin. Musiqa darslaridagi kooperativ ta'lim metodlari: 1. Turli guruxlar tomonida "musiqiy salomlashish"ni yaratib ijro etilishi; 2. Qo'shiq matnini o'rganish: barcha guruxlarga qo'shiqning bir qator so'zlari aralashgan xolda yozilgan konvert beriladi. Guruh a'zolari qatordagi so'zlarni to'g'ri tartibda qo'yishlari va keyin uni boshqa guruxlar olgan satrlar bilan bog'lagan xolda jamlashlari kerak; 3. "Ritmik telefon" – bu oldinlari mavjud bo'lgan "Buzilgan telefon" tipidagi o'yin bo'lib, unda ishtirokchilar bir-biriga ma'lum bir ritmni chapaklar yordamida urib ko'rsatadilar va ushbu ritm keyingi ishtirokchi tomonidan ijro qilinishi kerak. 4. "Ritmik domino": O'qituvchi muayyan bir ritmni urib ko'rsatadi va guruxning har bir ishtirokchisiga ritmning bir parchasi berilgan kartochkalar tarqatadi. Bolalar berilgan ritmni hosil qilish uchun kartochkalarni ketma-ketlikda taxlaydilar; 5. "Jonli royal": har bir ishtirokchi royalning ma'lum bir klavishi rolini bajaradi va muayyan bir tovushga javobgar bo'ladi. Shundan keyin bolalar ularga berilgan tovushlar asosida qo'shiqni ijro etadilar; 6. Musiqa tinglash: guruxning har bir a'zosi qaysidir musiqiy parameter yoki musiqiy ifoda vositalariga e'tibor berishi kerakligi bo'yicha ko'rsatma oladi.

Keyin bolalar o'z kuzatishlarini qog'ozga yozadilar va hech kim ko'rmasligi uchun qog'ozni taxlaydilar. Faoliyat yakunida varaqlar ochiladi va umumiy natija ko'riladi. Zamonaviy Vengriyada kooperativ o'qitish metodi tobora qiziqish uyg'otib kelmoqda. U nafaqat Vengriyada, balki mahalliy musiqa pedagogikasi uchun ham qiziqish uyg'otishi mumkin.

Xitoy Xalq Respublikasidagi boshlang'ich maktablarda musiqa darslari majburiy bo'lib, musiqa darslarida o'quvchilar qo'shiq kuylaydilar, nota savodini o'zlashtiradilar. Ko'pgina maktablarda bolalar musiqa cholg'ularida ijro qilishni o'rganadilar. Bu "fleyta, skripka, lab garmoni yoki Xitoy xalq cholg'ulari (guchjen, erxu, pipa) bo'lishi mumkin" [4, 210-b.]. Aniq bir metodika haqida gapiradigan bo'lsak, Shinichi Suzuki metodikasini ta'kidlashimiz lozim. Uning fikriga ko'ra, musiqa asarining yaratilish tarixi haqida hikoya qilish musiqani o'rganayotgan bolalarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi. "Shinichi Suzuki metodikasi Xitoy Xalq Respublikasining turli mintaqalaridagi boshlang'ich maktablarda juda mashhur" [5, 179-b.]. O'sib kelayotgan yosh avlod o'z qadriyatlarini unutib qo'ymasligi uchun o'qituvchilar o'z darslarida milliy musiqa merosi imkoniyatlaridan unumli foydalanishlari kerak. Xitoy maktablarida ushbu tavsiyani amalga oshirish uchun Karl Orf va Zoltan Koday metodikasi qo'llaniladi. Bu pedagoglarning ikkisi ham o'z madaniyatiga mehr qo'ygan va shu mehrni o'quvchilariga yetkazib berishga harakat qilishgan.

Xitoyda “Xitoy xalqining an’anaviy qo‘shiqlari va musiqasi bilan uyg‘unlashgan metod”lardan foydalanadilar [6, 38-b.] Musiqa o‘qituvchilari o‘quv jarayonida nafaqat darslik va cholg‘u asboblardan, balki zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari resurslaridan ham foydalanishlari juda muhimdir. Boshlang‘ich maktab musiqa o‘qituvchilari bolalarga klassik va folklor jamoalarining namunali musiqiy chiqishlari aks ettirilgan videolavhalarni ko‘rsatadilar. Xelen Xayner ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bolaning tinglash madaniyatini rivojlantirishda katta imkoniyatlarga ega ekanligini ta’kidlagan. Hitoyda “Xelen Xayner metodikasidan boshlang‘ich maktab musiqa darslarida tobora ko‘proq foydalanishmoqda” [5, 178-b.]. Bundan tashqari, bolalar ijroda yo‘l qo‘ygan xató va kamchiliklarni tahlil qilish va ularni bartaraf etishda to‘g‘ri maslahat berish uchun bolalar ijrosini videoga yozib olish tavsiya etiladi va nihoyat, ko‘pchilik bolalar uchun majburiy ta’lim tizimidagi musiqa darslari asosan umumiy rivojlanish xarakteriga ega bo‘lganligi sababli, ular bolalar uchun qiziqarli bo‘lishi kerakligini tushunish kerak. Buning uchun ta’lim jarayoniga katta hajmdagi improvizatsiya komponentini kiritish muhimdir. Karl Orf metodikasida improvizatsiyaning yuqori roli ta’kidlangan, unga ko‘ra sinfdagi bolalar o‘qituvchining minimal ishtiroki bilan hikoyalar tuzadilar. Ushbu hikoyani so‘zlab berishda o‘zlari musiqa cholg‘ularidan jo‘rlik qilishadi. Shu bilan birga “boshqa o‘quvchilar bilan muloqotda bo‘lish, ularga savollar berish va barcha o‘quvchilarni umumiy faoliyatga jalb qilish zarur” [7, 210-b.]. Ana shu metodlar Hitoy maktablarida keng miqyosda joriy qilingan.

Ispaniyada musiqa darslariga juda jiddiy qaraladi. Boshlang‘ich sinfdayoq o‘quvchilar muayyan bir musiqa cholg‘u asbobida ijro qilishni o‘rgana boshlaydilar. Aksariyat xollarda bu fleyta cholg‘usi bo‘ladi. Fleyta chol‘gusi ispan maktablarida juda mashhur tanlov hisoblanadi. Shuningdek, ispanlar ham qo‘shiq kuylaydilar, klassik musiqa tinglaydilar, nota savodini, musiqa tarixini, cholg‘u asboblarning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganadilar. Har bir o‘quv yili uchun darslik bilan qo‘shiqlar yozilgan disk ham taqdim etiladi. O‘rta maktabni tugatganidan so‘ng (taxminan 12 yoshda) o‘quvchilar muayyan bir cholg‘uda ijro qila oladilar.

Hozirgi kunda yuqorida keltirilgan xorijiy metodlarning deyarli hammasi O‘zbekiston ta’lim tizimiga transformatsiya qilindi. Bundan tashqari, 2022-yil 2-fevralda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-112-sonli qarori imzolandi. Unga ko‘ra umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilariga milliy musiqa cholg‘ularidan kamida bittasini chala olish mahorati o‘rgatiladi hamda bu haqda ularning ta’lim to‘g‘risidagi hujjatlari (shahodatnoma)ga tegishli qayd kiritiladi. Musiqa fani uchun haftasiga belgilangan bir o‘quv soati hamda unga qo‘shimcha ravishda har hafta milliy musiqa cholg‘ularida kuy ijro etish amaliy to‘garaklari va fakultativ darslari o‘tkaziladigan bo‘ldi.

Adabiyotlar

1. Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-112-sonli qarori.
2. Антология педагогической мысли России 18 века. – М., 1985.

3. Turmezeyné Heller E. A kooperatív tanulás alkalmazásának lehetőségei az ének-zene órákon. 2009.

4. Фэньнянь Е. Анализ стратегий развития музыкальной грамотности учащихся начальных классов // Обучение исследования общенациональной культуры. – 2022. – № 2. – С. 176-178.

5. Чжу Цзывень. Применение современных методов обучения на уроках в начальных школах // Data. – 2022. – № 9. – С. 176-178.

6. Ху Явэнь. Новаторские тенденции музыкального образования в современной китайской и российской педагогике // Музыковедение. – М., 2020. – № 1. – С. 38-42.

7. Ян Ли. Анализ и обсуждение новых методов обучения в музыкальных классах начальной школы // Научный консалтинг (педагогические исследования). – 2022. – № 3. – С. 210-213.

СТРАТЕГИИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Эгамбердиев Сардор Собитович, старший преподаватель института ISFT, докторант Национального института педагогики воспитания

Аннотация. В статье рассмотрены стратегии внедрения международного опыта в воспитательные процессы Узбекистана. Анализируются примеры успешных зарубежных образовательных моделей, такие как финская, японская и американская системы воспитания. Особое внимание уделяется адаптации этих методик с учетом национальных особенностей, повышению квалификации педагогов и использованию цифровых технологий. Рассматриваются примеры успешных инициатив в Узбекистане и их влияние на воспитательный процесс. В заключении подчеркивается важность баланса между традиционными ценностями и инновационными подходами.

Ключевые слова: международный опыт, цифровые технологии, квалификация педагогов, национальные особенности, образовательные стратегии.

Современная система образования в Узбекистане стремится к интеграции с мировыми образовательными стандартами. В связи с этим актуальным становится изучение и адаптация международного опыта в сфере воспитания. В данной статье рассматриваются стратегии применения передовых зарубежных методик в педагогической практике Узбекистана, а также их влияние на формирование гармонично развитой личности.

1. Роль международного опыта в образовательных процессах

Во многих странах мира разработаны эффективные модели воспитания, которые могут быть полезны для Узбекистана. Среди наиболее успешных примеров можно выделить:

• **Финскую модель образования [1]**, ориентированную на индивидуальный подход и минимизацию стресса у учащихся;

- **Японскую систему воспитания** [2], где акцент делается на коллективизм, уважение к старшим и самодисциплину;

- **Американскую модель** [1], способствующую развитию креативности и лидерских качеств у обучающихся.

2. Основные стратегии внедрения международного опыта в Узбекистане

2.1. Адаптация мировых практик к национальной образовательной системе

Каждая страна обладает уникальными культурными и социальными особенностями, поэтому механическое копирование зарубежных методик неэффективно. Важно адаптировать лучшие мировые практики с учетом традиционных узбекских ценностей, таких как уважение к старшим, семейные связи и патриотизм. В Узбекистане большое внимание уделяется сохранению национальной идентичности, поэтому международный опыт внедряется с учетом особенностей местного менталитета. Например, в некоторых школах уже успешно реализуются модели билингвального обучения, позволяющие сочетать традиционные методы воспитания с современными технологиями преподавания.

2.2. Повышение квалификации педагогов

Для эффективного внедрения международных методик необходимо обеспечить профессиональное развитие учителей. Это может включать: программы обмена опытом с зарубежными коллегами; организацию курсов повышения квалификации на базе университетов и институтов повышения квалификации; внедрение современных методик интерактивного обучения.

Внедрение зарубежных практик требует не только квалифицированных специалистов, но и создания специальных образовательных платформ для подготовки педагогов. Некоторые университеты уже начали сотрудничество с ведущими мировыми учебными заведениями для разработки совместных программ подготовки учителей.

2.3. Использование цифровых технологий

В условиях цифровизации образование становится более доступным. Применение онлайн-курсов, интерактивных платформ и искусственного интеллекта может повысить эффективность воспитательного процесса. К примеру, использование элементов геймификации в обучении позволяет сделать процесс более интересным и мотивирующим.

Кроме того, Узбекистан активно внедряет онлайн-обучение. В последние годы появились образовательные платформы, такие как «Bilimland» и другие онлайн-ресурсы, которые предоставляют доступ к международным образовательным материалам. Эти технологии позволяют ученикам развивать самостоятельное мышление и учиться в удобном темпе.

3. Примеры успешных инициатив в Узбекистане

На сегодняшний день в Узбекистане реализуются несколько программ, направленных на интеграцию международного опыта:

- **Программа «Книга друга» [3]**, реализуемая в сотрудничестве с Финляндией, направлена на повышение интереса к чтению у школьников;

- **Проект STEAM-образования [4]**, внедряемый при поддержке Южной Кореи, способствует развитию инженерного мышления у детей;

- **Международные образовательные олимпиады [3]**, в которых участвуют узбекские школьники, повышая свои знания и умения на международном уровне.

Кроме этих программ, в последние годы активно развивается практика двустороннего партнерства между узбекскими и международными университетами. Например, открытие филиалов мировых вузов, таких как Вестминстерский международный университет и Университет Инха в Ташкенте, позволило внедрить новые подходы к обучению и воспитанию молодежи.

4. Влияние международных методик на воспитательный процесс

Внедрение зарубежного опыта влияет не только на академические знания, но и на развитие личностных качеств учеников. Благодаря внедрению финской модели образования дети становятся более самостоятельными и осознанными в своем обучении. Японская методика воспитывает уважение к труду и дисциплину, что положительно сказывается на их дальнейшем развитии. Особенно важным является баланс между международным опытом и сохранением национальной идентичности.

Многие школы в Узбекистане начали внедрять элементы европейской системы образования, но с учетом местных традиций. Это позволяет сохранить культурные ценности, но при этом идти в ногу со временем. Внедрение международного опыта в воспитательную систему Узбекистана способствует формированию конкурентоспособных, высокообразованных граждан.

Однако важно учитывать национальные особенности и адаптировать зарубежные модели с учетом культурных и социально-экономических реалий страны. Дальнейшее развитие педагогических стратегий в Узбекистане должно опираться на баланс между традиционными ценностями и инновационными подходами.

Для успешного применения мирового опыта необходимо продолжать инвестиции в образование, повышать квалификацию педагогов и развивать международное сотрудничество. Только так можно обеспечить высокий уровень подготовки будущих поколений, которые смогут достойно представлять Узбекистан на мировой арене.

Литература

1. Барбер М., Моришима Ю. Международные системы образования: опыт и перспективы. – М.: Просвещение, 2020.

2. Саидова Н. Развитие системы воспитания в Узбекистане: современные тенденции // Образование и педагогика. – 2022. – № 4. – С. 12-19.

3. Официальный сайт Министерства народного образования Республики Узбекистан: <https://www.uzedu.uz>

BOSHLANG‘ICH SIHFLARDA KITOBSEVERLAK TEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISHNING MEZONLARIDAN BIRI

Ergashev Jahongir Mamanazarovich, TAFU o‘qituvchisi

Annotatsiya. Texnologiya o‘quv predmeti o‘quvchilarda texnik ijodkorlikni, qobiliyatni, tafakkurni rivojlantirish, dars jarayonida tabiiy, metall va metallmas materiallarga texnologiya asosida ishlov berish usullarini o‘rgatish orqali kasb-hunarga yo‘naltirishni yanada kuchaytirish, hunarmandchilik asoslari, ishlab chiqarish va ro‘zg‘orshunoslik asoslari, elektrotexnika ishlari, elektronika asoslari, ijodiy loyiha tayyorlash texnologiyasi, kasb-hunarga yo‘llash bo‘yicha o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini hayotda qo‘llay olish layoqatini shakllantirishni ko‘zda tutgan. STEAM ta‘limi DTS asosida beriladigan bilim, ko‘nikma va malakalarning ilmiy jihatdan qanday qilib kundalik hayot bilan bog‘liqligini ko‘rsatish orqali sinfdagi dars mashg‘ulotlari va maktabdan tashqari ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning o‘quv tadqiqotlarini o‘tkazish, tajribalarni bajarib ko‘rish, loyihalashtirishga yo‘naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik, kitobsevarlik, Milliy oquv dasturi, texnologiya o‘quv predmeti o‘quvchilar, texnik ijodkorlik, STEAM ta‘limi.

O‘quvchilarni ma‘naviy dunyosini boyitish, borliqni idrok etishda uning yaxlitligi, takrorlanmasligi va uyg‘unligini anglash, hayotiy tasavvurini amaliy faoliyatida ifodalash orqali tafakkurini o‘stirish, ijodkorlikni rivojlantirish, innovatsion g‘oyalarni yaratish hamda kundalik hayotga tatbiq etishga o‘rgatish amaliy fanlar blok-moduli orqali amalga oshiriladi.

Shuningdek, o‘quvchilarni ma‘naviy, badiiy, axloqiy madaniyatini rivojlantirib, ijodiy mahorat, badiiy-estetik didini o‘stirishda, kasb-hunarga yo‘naltirish bilan birga, jismonan baquvvat bo‘lib, sog‘lom turmush tarziga amal qilish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va harbiy xizmatga tayyorlash, hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirish amaliy fanlar tarkibida olib boriladi.

Hozirgi kunda yangiliklar, yuqori texnikaviy-texnologik innovatsiyalar, ma‘lumotlar oqimining o‘sib borishi hayotning barcha jabhalarida to‘rtinchi texnologik inqilobni yuzaga keltirmoqda. Shaxsning qiziqishlari va jamiyatning talablari o‘zgarmoqda. Kundalik hayotni ilmiy-tadqiqot, STEAM ta‘limini joriy etadi. Bunday yondashuvdan maqsad – ta‘lim berish orqali butun dunyo taraqqiyoti va iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta‘minlashda maktab, jamoatchilikni jalb qilib, ilmiy savodxonlik, raqobatbardoshlikni targ‘ib qilishga qaratilgan.

Ilgari mehnat darslarida qizlar faqat fartuk tikishni, o‘g‘il bolalar yog‘ochga va metallga ishlov berishni, tasviriy san‘at va chizmachilik darslarida rasm va chizmalar, qalam bilan qo‘lda chizishni o‘rganishgan bo‘lsa, hozirga kunda buning o‘zi yetarli bo‘lmay qoldi. Bunday qiziqishlarni amalda sinab ko‘rish uchun yanada murakkabroq bilim, ko‘nikma, malakalarni egallash va kompenesiyalarni shakllantirish zarur bo‘ladi. Bu o‘rinda nafaqat bilish va uddalay olish, balki tadqiqot

olib borish va ixtiro qilish talab etiladi. STEAM ta'limi DTS asosida beriladigan bilim, ko'nikma va malakalarning ilmiy jihatdan qanday qilib kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatish orqali sinfdagi dars mashg'ulotlari va maktabdan tashqari ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarib ko'rish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Texnologiya o'quv predmeti o'quvchilarda texnik ijodkorlikni, qobiliyatni, tafakkurni rivojlantirish, dars jarayonida tabiiy, metall va metallmas materiallarga texnologiya asosida ishlov berish usullarini o'rgatish orqali kasb-hunarga yo'naltirishni yanada kuchaytirish, hunarmandchilik asoslari, ishlab chiqarish va ro'zg'orshunoslik asoslari, elektrotexnika ishlari, elektronika asoslari, ijodiy loyiha tayyorlash texnologiyasi, kasb-hunarga yo'llash bo'yicha o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini hayotda qo'llay olish layoqatini shakllantirishni ko'zda tutgan. O'quv predmetini o'qitish orqali o'quvchilarning texnik ijodkorlik qobiliyati, kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, **kommunikativ kompetensiyalarni** shakllantirishda davlat tili, horijiy tillarni o'zlashtirishda mustaqil, ijodiy fikrlash, amaliy mashg'ulotlarni o'zaro bajarishda, ijodiy loyiha ishlarini bajarish malakalarini shakllantirishda, fikrini yozma va og'zaki ravon bayon etish malakalarini shakllantirishda amaliy fanlarga oid atamalarni to'g'ri talaffuz qilish, izohlab berish hamda erkin muloqot qilishga o'rgatish zarur. Fanlarni o'qitishda **axborot bilan ishlash kompetensiyasini** samarali rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiruvchi zamonaviy axborot-telekommunikatsiya vositalaridan muntazam foydalanish zarur. Bunda o'quvchilarni fanga oid axborotlarni turli manbalardan izlash, tahlil qilish va axborot xavfsizligiga rioya qilgan holda axborot vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda mobil qurilma (telefon, planshet va boshqa gadjetlar)lardan foydalanish tavsiya etiladi.

O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishda umuminsoniy fazilatlarga ega bo'lish, Vatanni sevish, huquqiy, iqtisodiy bilimlarga ega bo'lish, yangiliklarga intilish va o'zlashtirgan nazariy bilimlari asosida mustaqil qaror qabul qilishga, jamiyatda ro'y berayotgan progressiv va innovatsion o'zgarishlardan xabardor bo'lish hamda ulardan kundalik hayotda foydalana olishga o'rgatish zarur. **Ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyasini** shakllantirishda fuqarolik burch, ijtimoiy va siyosiy rivojlanish, favqulodda vaziyatlar, ekologik muammolar haqida bilimlarga ega bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish hamda ularni asrashda tashkilotchilik xislatlarini rivojlantirishdan iborat.

Hozirgi vaqtda texnologiya fanining amaldagi joriy holati va to'plangan tajribalar tahlilidan quyidagilar ma'lum bo'ladi: Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarga ta'lim berishning zamonaviy innovatsion uslublarini joriy etish O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti keyingi 10-yil ichida dunyoning taraqqiy etgan industrial-texnologik lokomotivlari qatoriga kirishi, ya'ni 2030-yilga kelib iqtisodiyotning sanoat va texnologiktarmoqlari bo'yicha jahonda yetakchi davlatlardan biriga aylanishiga zamin yaratishda muhim shartlardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy

axborot texnologiyalarini egallash zarur va shartligi, bu yuksalishning eng qisqa yoʻlidan boʻrish imkoniyatini berishi, bugungikunda korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroqda ekanligi alohida taʼkidlanib, raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishi, shuningdek, ortiqcha harajatlarni kamaytirishi, natijadorlikni oshirishi, birsoʻz bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkinligi asoslab berildi. Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” dasturini ishlab chiqish va joriy etish vaziflari belgilandi. Bu esa, sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish, sohaga ilgʻor texnologiyalarni joriy etish, yuqori texnologiyali korxonalar, texnoparklar, ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini barpo etishga yanada keng imkoniyatlar yaratadi. Bugungi kunda umumiy oʻrta taʼlim maktablarida taʼlim olayotgan oʻquvchilarda sanoatlashgan mamlakatda taʼlim olishi, yashashi va ishlashi uchun zarur koʻnikmalarni shakllantirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oxirgi 30-yil ichida jamiyatni oʻzgartirdi. Shu bilan birga katta mehnat migratsiyasi, rivojlanmagan ijtimoiy infratuzilma qashshoqlik va ishsizlikning yuqori darajasi, infratuzilmaning eskirganligi, kadrlar kompetensiyalarining iqtisodiy rivojlanish strategik maqsadlariga nomuvofiqligi, intellektual mulkni himoya qilish muammolari, oliy maʼlumot olish imkoniyatlarining cheklanganligi, yuqori texnologiya va ilm-fanga asoslangan ishlab chiqarishning iivojlanmaganligi, inson kapitali va imidjiga zarur miqdordagi investitsiyalarning *sarflanmasligi*, malakali xodimlarning yetishmasligi, oʻrta boʻgʻin rahbar va xodimlarining past darajadagi malakasi, ishchilarda mehnatga nisbatan ragʻbatning yoʻqligi, ishchi va muhandis-texnik kasblar obroʻsining tushgani, eskirgan ish usullaridan foydalanish kabi oʻz yechimini kutmoqda. Rivojlangan mamlakatlar oʻz muammolar iqtisodiy doktrinalarida tashqi tahdidlarga qarshi kurashishga, rivojlanayotgan mamlakatlar esa, ichki tahdidlarga qarshi kurashishga koʻproq eʼtibor berishadi.

Oʻzbekiston uchun tashqi tahdidlardan biri ilgʻor texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish sohasida ortda qolishdir. rivojlanishidagi kechikish milliy iqtisodiyotning raqobatdoshligini pasaytirishi, tashqi va ichki tahdidni bartaraf qilish, sanoat rivojlanishining 4.0 industriyasiga barqaror oʻtishning eng muhim omillaridan biri – bu umumiy oʻrta taʼlim maktablarida texnologiya fanini oʻqitishni yangi bosqichga koʻtarishdir. Sanoatda texnologik oʻzgarishlarning yangi toʻlqini kutilmoqda, bu esa, iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishda innovatsiyalarning rolini kuchaytiradi va koʻplab anʼanaviy oʻsish omillarining taʼsirini kamaytiradi. Eng yangi avlod texnologiyalarining shuningdek, oʻsib borayotgan geosiyosiy raqobat sharoitida uning zaifligini oshirishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasining Taʼlim toʻgʻrisidagi Qonuni 23.09.2020 yildagi OʻRQ-637-son.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini tasdiqlash toʻgʻricida”gi PF-6097-con

Farmoni: www.lex.uz.

3. Dzhumaev M.I. Competence – based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation // International Scientific Journal Vol. 3. Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz.

4. Djumayev M. Milliy o‘quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida // Fizika matematika, informatika. – T., 2024. – 1-son. – B. 148-165.

TA'LIM-TARBIYA VA XORIJIY TAJRIBALARGA DOIR

Ertayev Sherali Ishankulovich, O'R QKA dotsenti

Annotatsiya. Maqolada ta'lim-tarbiyaga oid xalqaro tajribalar va milliy tajribalarning qiyosiy tahlili haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: ko'nikmalar va mustaqillikka asoslangan ta'lim, kasb-hunar va amaliyot tizimi, VET, ikki tilli ta'lim, ruhiy sog'liq, qadriyat, an'ana.

Bugungi kunda ilm-fan va ta'lim izchil rivojlanib borayotgan bir davrda hech shak-shubhasiz tarbiya ta'limning asosida turishi shartdir. Shunday ekan, ilm-fan ta'lim-tarbiya asosida olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, har bir pedagog, muallim va ustozning ta'lim berishdan maqsadi kelajagi porloq, Vatan va el-yurt xizmatida turadigan halol kadrlarni tarbiyalash bo'lsagina, bunday ta'lim-tarbiya o'z samarasini bermay qolmaydi. Ya'ni, bugungi kunning o'qituvchi va muallimi o'zi ta'lim berayotgan shaxsga fidoyilik bilan ta'lim berishi, qolaversa jonkuyar tarbiyachi bo'lishi shart. Ayni damda tarbiya sohasida o'qituvchi va muallimlar o'quvchi yoshlarga shaxsan namuna bo'lishlari ham muhimdir!

“Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa, ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi”. Shunday ekan, ta'lim va tarbiya ishini uyg'un holda olib borish talab etiladi. Tarbiya xususida taniqli o'zbek adibi Abdulla Avloniyning “Al – hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot – yo falokat, yo saodat – yo razolat masalasidir” [1], – deb aytgan fikrlari barcha millat vakillarining tarbiyasiga mos keluvchi haqiqatdir. Ushbu fikrlardan anglaniladiki, shaxs tarbiyasi xususiy ish emas, balki ijtimoiy, milliy va davlat ishidir.

Yoshlarga ta'lim-tarbiya berish har doim ham eng dolzarb muammo sanalib kelingan. Jamiyatning taraqqiyoti insonlarning ongiga, aql zakovati, axloq-odobiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Yaxshi tarbiya ko'rgan kishi, eng avvalo, el-yurtning, xalqning manfaatini o'ylaydi. Yoshlarni kelajakka tayyorlash uchun turli mamlakatlar har xil usullardan foydalanadi va ular bugungi kunda ma'lum ma'noda o'z samarasini beryapti deb ayta olamiz. Quyidagi muvaffaqiyatli tajribalar shular jumlasidandir:

1. Finlyandiya – Ko'nikmalar va mustaqillikka asoslangan ta'lim. Finlyandiyada ta'lim tizimi ko'nikmalarni rivojlantirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvga asoslangan. O'quvchilar loyihalar orqali muammolarni hal qilishni o'rganadilar. Imtihonlar bosimi kamaytirilgan va baholash tizimi doimiy ravishda olib boriladi.

2. Germaniya – Kasb-hunar va amaliyot tizimi. Germaniya kasb-hunar ta’limi VET (*vocational education and training – kasbiy ta’lim va tayyorgarlik*) bo’yicha eng muvaffaqiyatli modellardan birini ishlab chiqqan. Yoshlar yoshlikdanoq amaliyot dasturlariga jalb qilinadi va kompaniyalarda ishlash bilan birga nazariy bilimlarni oladilar. Bu usul yoshlar o’rtasida ishsizlik darajasini pasaytirishga yordam beradi.

3. Yaponiya – Tartib-intizom va jamoaviy ishlash madaniyati. Yaponiyada bolalikdanoq intizom, mas’uliyat va jamoaviy ishlash ko‘nikmalari shakllantiriladi. Maktablarda o‘quvchilar maktab tozaligini saqlashda ishtirok etadilar, guruh bo‘lib ishlashga o‘rganadilar va kattalarga hurmat bilan muomala qilish muhim hisoblanadi.

4. Singapur – Xalqaro ko‘nikmalar va ikki tilli ta’lim. Singapurda ta’lim xalqaro raqobatbardoshlik va raqamli ko‘nikmalarga asoslangan. Shuningdek, ikki tilli ta’lim tizimi joriy etilgan bo‘lib, bu yoshlarni jahon bozorida muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi.

5. AQSh – Tashabbuskorlik va ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Amerikada yoshlarning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish va startap loyihalarini qo‘llab-quvvatlashga katta e’tibor qaratiladi. Maktablar va universitetlar startaplar, tadqiqot ishlari va loyiha asosida o‘rganish tizimini joriy etgan.

6. Janubiy Koreya – Fidoyilikka asoslangan. Janubiy Koreyada ta’lim juda jiddiy va talabchan. Yoshlar oliy o‘quv yurtlariga kirish uchun uzoq soatlar davomida o‘qishadi. Ushbu tizim yoshlarga katta bosim yuklatsa-da, mamlakatning fan va texnologiya sohalaridagi yutuqlariga hissa qo‘shgan.

7. Kanada – Ruhiiy sog‘liq va har tomonlama rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash

Kanadaliklar ta’lim bilan birga yoshlarning ruhiy sog‘lig‘i va ijtimoiy rivojlanishiga ham e’tibor qaratadilar. Maktab va universitetlarda o‘quvchilarga maslahat berish va qo‘llab-quvvatlash xizmatlari mavjud. Bu tajribalardan ko‘rinib turibdiki, har bir davlat o‘zining ijtimoiy va iqtisodiy ehtiyojlariga qarab yoshlarni tarbiyalash usullarini tanlaydi. Kelajak yoshlar qo‘lida ekan, sizningcha, qaysi model bizning yoshlarimiz uchun ko‘proq foydali bo‘lishi mumkin?

Insonning eng ulug‘, lekin murakkab va mashaqqatli faoliyatlaridan biri odamlar orasida, ya’ni jamiyatda o‘z o‘rnini topib yashashidir. Bu faoliyatning murakkabligi shundaki, ko‘pchilikka qo‘shilish, ular bilan ahil bo‘lib yashash uchun insonda shunga yarasha muomala va munosabat bo‘lishi kerak [2, 75-b.]. O‘zbekiston yoshlari uchun foydali tarbiya ularning milliy qadriyatlarini, zamonaviy bilimlar va axloqiy me’yorlar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi kerak.

Quyidagi tarbiya tamoyillari ayniqsa muhim:

1. Milliy qadriyatlar va an’analarga hurmat – Ota-onaga hurmat, kattalarga ehtirom, oilaviy qadriyatlarni tushunish va ularga amal qilish yoshlarga ruhiy barqarorlik va mustahkam axloqiy asos beradi.

2. Zamonaviy bilim va ko‘nikmalar – texnologiyalar, fan va biznes sohalarida rivojlanish uchun ta’lim va o‘z ustida ishlash madaniyatini shakllantirish muhim. Chet tillarini o‘rganish, IT va tadbirkorlik sohalarida bilim olish foydali bo‘ladi.

3. Vatanparvarlik va ijtimoiy mas’uliyat – yoshlar yurtga sadoqatli, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shadigan inson bo‘lib voyaga yetishi uchun ularga ijtimoiy mas’uliyat hissini uyg‘otish zarur.

4. Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv – yangilikka intilish, innovatsion fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish ular uchun kelajakda foydali bo‘ladi.

5. Sog‘lom turmush tarzi va ma‘naviy tarbiya – sport, kitob o‘qish, san‘at va ma‘naviyatga e‘tibor qaratish yoshlarning ruhiy va jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Yevropa yoshlarining tarbiyasi ko‘proq mustaqillik, ijodiy fikrlash va individual rivojlanishga yo‘naltirilgan. Ularning tarbiya tizimi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

1. Mustaqillik va tanlov erkinligi. Yevropada bolalar kichik yoshdan boshlab mustaqillikka o‘rgatiladi. Ular o‘z fikrini ochiq bildirish, mustaqil qaror qabul qilish va shaxsiy javobgarlikni his qilishga o‘rgatiladi. Masalan, ko‘plab mamlakatlarda 16 yoshdan boshlab mustaqil hayot boshlash, ishlash yoki ta‘lim yo‘nalishini tanlash odatiy hol.

2. Ijodiy fikrlash va tanqidiy tahlil. Maktab tizimi yoshlarni savollar berishga, muhokama qilishga va o‘z fikrlarini asoslab berishga undaydi. Ular kitoblar va darsliklardan tashqari, turli muammolarni mustaqil o‘rganishga va innovatsion yechimlar topishga intiladi.

3. Demokratiya va inson huquqlari. Yevropa yoshlariga bolalikdan inson huquqlari, gender tengligi, erkin fikrlash va demokratiya tamoyillari o‘rgatiladi. Ular jamiyat hayotida faol ishtirok etish va o‘z huquqlarini himoya qilish ko‘nikmalarini egallaydi.

4. Jamoaviy hamkorlik va ijtimoiy mas‘uliyat. Maktab va universitetlar yoshlarni jamoa bo‘lib ishlashga va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishga rag‘batlantiradi. Ko‘ngillilik (volontyorlik) Yevropa madaniyatida muhim o‘rin tutadi – yoshlar ekologiya, muhtojlarga yordam va boshqa ijtimoiy tashabbuslarda faol qatnashadi.

5. Sog‘lom turmush tarzi va ekologik ong. Sport va sog‘lom turmush tarzi targ‘ib qilinadi. Ko‘pchilik Yevropa mamlakatlarida ekologik madaniyat yuqori darajada – bolalar kichik yoshdan boshlab atrof-muhitga g‘amxo‘rlik qilish, chiqindilarni saralash va ekologik mahsulotlardan foydalanishga o‘rgatiladi.

6. Texnologiya va innovatsiyaga yo‘naltirilgan ta‘lim. Yevropa yoshlariga zamonaviy texnologiyalarni chuqur o‘rganish uchun sharoit yaratiladi. IT, dasturlash, muhandislik va innovatsion loyihalar ta‘lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, bu tamoyillar Yevropa yoshlarini mustaqil, ijodiy va ijtimoiy mas‘uliyatli qilib tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Bizning fikrimizcha, O‘zbekiston yoshlari tarbiyasida ham yuqoridagi Yevropa tajribasidan foydalanish mumkin. Farzandlarimizni ilm-fan va ta‘lim-tarbiya asosida voyaga yetkazish maqsadga muvofiq ekan, o‘z o‘rnida tarbiya esa ma‘naviyat bilan chambarchas bog‘liqdir. Zero, yoshlar kelajak egalari hisoblanadi.

Yoshlarimiz ta‘lim-tarbiyasida esa ma‘naviy tarbiya katta ahamiyatga ega. Eng muhimi, farzandlarimizni sog‘lom, komil inson qilib tarbiyalaylikki, ular o‘z otabobolariga, tariximizga, Vatanimizga, ona tilimizga, o‘z milliy qadriyatlarimizga, muqaddas dinimiz an‘analariga sodiq bo‘lishsin.

Adabiyotlar

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – T.: O‘qituvchi, 1992. – 160b.
2. Meliyev X., Jamoldinova O., Risqulova K. Tarbiyachining kasbiy kompetenti va mahorati. – T., 2021. – 288 b.

TALABA-YOSHLAR MA’NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ICHKI TURIZMNING AHAMIYATI

Eshchanova Xolida Xudayarovna, UrDU katta o‘qituvchisi

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, turizm sohasini rivojlantirishga davlat tomonidan alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Turizm nafaqat ijtimoiy muammolarni hal qilishda, balki, yoshlar ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi, tariximizni o‘rganish, madaniy meros obyektlarni asrab-avaylash, ota-bobolarimizga hurmat tuyg‘usini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, ta‘lim turizmini rivojlanishiga ham ta‘sir qiladi, chunki ta‘lim bilan bog‘liq xizmatlar, jumladan ta‘lim muassasalari, o‘quv kurslari, jamoaviy turar joylar, aloqa, savdo, transport, esdalik sovg‘alari, oziq-ovqat, qishloq xo‘jaligi, qurilish va boshqa sohalar o‘shishiga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalar ta‘lim turizmini yanada qulay va samarali qilishda muhim rol o‘ynaydi, shuningdek, xalqaro o‘quvchilarni jalb etish va mamlakatimi zda ta‘lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. Turizm, o‘zining ko‘p qirrali ta‘siri orqali, yoshlarni jamiyatga moslashish jarayonida va ularning komil inson sifatida rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. U nafaqat madaniy va ijtimoiy tajribalarni kengaytirish, balki shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Turizm faoliyati orqali yoshlar, urf-odatlar va a‘nanalar bilan tanishib, shaxsiy rivojlanishlari va dunyoqarashlarini kengaytirishadi. Shu bilan birga, turizm jamiyatga nisbatan mas‘uliyatli yondashuv, insonparvarlik, ko‘maklashish va ijtimoiy qadriyatlar bilan bog‘liq muhim fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi [4].

Respublikamiz hududida turizm sohasini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan resurslar etarli darajada mavjud. O‘zbekiston tabiiy va madaniy jihatdan boy tarixga va merosga ega. Ushbu omillar yurtimizda turizmni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi. Hozirgi kunda turizm sohasi asosan ichki turizm yo‘nalishida rivojlanib bormoqda. Samarqand, Xorazm va Buxoro viloyatlari eng ko‘p turistlarni qabul qilayotgan hududlar sifatida ajralib turadi. Ichki turizmni rivojlantirish maqsadida so‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan maxsus farmon va qarorlar qabul qilindi. Masalan, 2018-yil 3-fevraldagi PF-5326-son Farmon [1] ichki turizmni jadal rivojlantirish va fuqarolarni mamlakatimizning madaniy-tarixiy merosi bilan tanishtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida, turistlar oqimi past bo‘lgan davrda sayohatlar uchun turistik infratuzilmani tayyorlash bo‘yicha kompleks choralarni ishlab chiqish va amalga oshirishni ta‘minlashga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqdi. Ekskursiyalar uchun zarur bo‘lgan tavsiya etiladigan obyektlar va hududlar ro‘yxatini, shu jumladan

O‘zbekistonning tarixiy va zamonaviy diqqatga sazovor joylarining ro‘yxatini, axborot-targ‘ibot materiallarini tayyorlab, sayohatlar muvofiqlashtiruvchilariga jo‘natish. Ta‘til davrida Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz, Qo‘qon, Marg‘ilon va Toshkent shaharlarida yoshlarning tarix, madaniyat va o‘zbek xalqining an‘analari to‘g‘risidagi bilimlarini oshirishga qaratilgan turli konsert dasturlari, teatrlashtirilgan tomoshalar va boshqa tadbirlarni o‘tkazish;

“Shahar haftaligi” festivallarini tashkil etish orqali madaniy-bilishga oid tadbirlarni ta‘minlash. Shuningdek, “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!” [3] ichki turizmni rivojlantirish dasturida ishtirok etishga ishchilarni, mahalla faollarini, ayollar jamoalarini, mehnat faxriylari va yoshlarni, ayniqsa, chekka hududlardagi yoshlarni, yosh turistlar va o‘lkashunoslik to‘garaklari a‘zolarini jalb qilish maqsadida keng targ‘ibot ishlarini amalga oshirish. Ona yurt tarixini, arxeologik va madaniy merosni chuqur o‘rganish, mamlakatning tabiiy boyliklari bilan tanishish hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi bilimlarni egallashga yo‘naltirilgan umumta‘lim maktablari va “Barkamol avlod” bolalar markazlarining o‘lkashunoslik va ekologiya to‘garaklari faoliyatini kuchaytirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar rejasi tasdiqlanishi lozim. Ushbu to‘garaklar ishtirokchilari orasidan yosh mutaxassislarni tayyorlash, keyinchalik turizm sohasida malakasini oshirish orqali ekskursiyalar va turlarni tashkil etishni ta‘minlash. Yuqorida keltirilgan rejalarni amalga oshirish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Yoshlar orasida turistik faoliyatni ahamiyatini oshirish maqsadida IT dasturchilari tomonidan mobil texnologiyalarni yaratish bo‘yicha izlanishlar olib bormoqda. Shuningdek, “2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasida” [2] turizm sohasini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan yangi xizmat turlarini innovatsion texnologiyalar yordamida joriy etish vazifasi belgilangan.

O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Sayyohlik industriyasida texnologiyalarning roli ortib bormoqda, chunki sayyohlar sayohat qilish joylarini rejalashtirish, bron qilish va tajriba orttirish uchun internet, mobil ilovalar va boshqa texnologik yutuqlarga tayanmoqda. Masalan, raqamli texnologiyalar O‘zbekistonning madaniy merosini targ‘ib qilish, qulaylik va ulanish imkoniyatlarini oshirish, shuningdek, umumiy turizm tajribasini yaxshilashga yordam beradi. Mobil ilovalar, virtual va kengaytirilgan reallik, sun‘iy intellektga asoslangan chatbotlar kabi innovatsion texnologiyalar potentsial sayyohlarga O‘zbekistonning sayyohlik takliflari, shaxsiy tavsiyalar va ko‘rsatmalar haqida batafsil ma‘lumot olishda yordam beradi.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalar turistik xizmatlar, masalan, bron qilish tizimlarining samaradorligini oshiradi va O‘zbekistonda sayyohlar uchun yanada qulay tajriba taqdim etadi. Shu sababli, innovatsion texnologiyalar O‘zbekiston turizm industriyasini rivojlantirish uchun zarur vosita bo‘lib, mamlakat iqtisodiyotining o‘shishiga hissa qo‘shishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalar O‘zbekistondagi ichki turizmni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ular turistik xizmatlarni oshirish, qulaylik va ko‘rsatmalarni taqdim etishda katta yordam beradi, shuningdek, yoshlar o‘rtasida ma‘naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishda muhim omil bo‘ladi.

Innovatsion texnologiyalar yordamida yoshlar O‘zbekistonning madaniy merosi va tabiatini o‘rganish, milliy qadriyatlarimizni hurmat qilish orqali jamiyatga moslashishadi. Shunday qilib, ichki turizm innovatsion texnologiyalar orqali yoshlarni komil inson sifatida rivojlantirish, ularning ma’naviy-axloqiy qadriyatlarini mustahkamlash va mamlakatni tanitishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa, O‘zbekiston iqtisodiyotiga ham foyda keltirib, mamlakatning ichki turizm sohasini rivojlantirishga hissa qo‘shadi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5326-son “O‘zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”. – T., 2018. – 3-fevral: www.lex.uz.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5611-сон “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadalrivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. – T., 2019. – 5-yanvar: www.lex.uz.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3514-son “Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” – T., 2018. – 7-fevral.

4. Eshchanova X.X. Ziyorat turizmi asosida ma’naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish mexanizmlari // Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў. – Н., 2023. – 3/3-сон. – В. 383-184.

TARBIYAGA OID XALQARO VA MILLIY TAJRIBALARNING QIYOSIY TAHLILI

Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim tizimidagi transformatsion jarayonlar, ularning ahamiyati va amalga oshirish strategiyalari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar, individual yondashuvlar va jamiyat bilan integratsiyalashgan ta’lim tizimining afzalliklari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim transformatsiyasi, raqamli ta’lim, individual yondashuv, innovatsion pedagogika, ta’lim monitoring.

Jahon mamlakatlarida tarbiyaviy islohotlar. Bugungi kunda global miqyosda ta’lim-tarbiya sohasida tub o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Rivojlangan davlatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish orqali milliy ta’lim tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Keling, eng muvaffaqiyatli ta’lim modellarini tahlil qilamiz.

Shimoliy Yevropa modeli: muvaffaqiyat siri. Shimoliy Yevropa davlatlari, xususan Finlyandiya, Norvegiya va Shvetsiyada ta’lim-tarbiya jarayoni noyob tizimga asoslangan. Bu tizimning asosiy xususiyatlari:

Pedagoglar tayyorlash masalasiga ustuvor ahamiyat beriladi. O‘qituvchilik kasbi eng hurmatli va yuqori maoshli kasblar qatoriga kiradi. O‘qituvchilar har chorakda malaka oshirish kurslaridan o‘tadilar, yangi metodlarni o‘zlashtiradilar. O‘quvchilarga

bosim o'tkazilmaydi. Har bir bola o'z sur'atida rivojlanadi. Uy vazifalar minimal darajada beriladi. Asosiy e'tibor dars jarayonida bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratiladi. Baholash tizimi o'zgacha. O'quvchilar bir-biri bilan emas, o'zlari bilan raqobatlashadilar. Ularning shaxsiy rivojlanishi muntazam kuzatib boriladi.

Osiyo mintaqasi: an'ana va innovatsiya uyg'unligi. Osiyo davlatlari, jumladan Singapur, Janubiy Koreya va Yaponiyada ta'lim-tarbiya jarayoni o'ziga xos tarzda tashkil etilgan: Raqamli texnologiyalar keng joriy etilgan. Har bir o'quv xonasi zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. O'qituvchilar va o'quvchilar elektron ta'lim platformalaridan faol foydalanadilar. Milliy qadriyatlar ustuvor ahamiyatga ega. O'quvchilarga axloq-odob, mehnatsevarlik, intizom kabi fazilatlar bolalikdan singdiriladi. Maktablarda maxsus tarbiyaviy darslar o'tiladi.

Jamoa bo'lib ishlash muhim o'rin tutadi. O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, birgalikda loyihalar ustida ishlaydilar. Bu orqali ularning kommunikativ ko'nikmalari rivojlantiriladi. G'arb davlatlari tajribasi: erkin fikrlash va ijodkorlik. AQSh, Buyuk Britaniya va Kanadada ta'lim-tarbiya jarayoni quyidagi tamoyillarga asoslanadi: Kreativ fikrlash rag'batlantiriladi. O'quvchilar o'z g'oyalarini erkin ifoda etadilar, muammolarni mustaqil hal qilishga o'rganadilar. Amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi. Nazariy bilimlar amaliyot bilan uzviy bog'langan. O'quvchilar real hayotiy vaziyatlarda o'z bilimlarini qo'llashni o'rganadilar. Kasbga yo'naltirish erta boshlanadi. O'quvchilar turli kasb-hunarlar bilan tanishadilar, o'z qiziqishlariga mos yo'nalishni tanlaydilar.

Jahon tajribasini o'rganish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. O'qituvchilar malakasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ularga muntazam malaka oshirish imkoniyati yaratilishi lozim.

2. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismiga aylanishi kerak.

3. Milliy qadriyatlar va zamonaviy talablar uyg'unlashtirilishi zarur.

4. Har bir o'quvchining individual xususiyatlari hisobga olinishi lozim.

5. Maktab, oila va jamiyat hamkorligi kuchaytirilishi kerak.

Ta'lim-tarbiya sohasidagi xalqaro tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish – muhim vazifa. Bunda quyidagi jihatlarni hisobga olish zarur: mahalliy an'analar va qadriyatlarni saqlash, zamonaviy texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish, o'qituvchilar malakasini muntazam oshirish, oila va jamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish. Bu tamoyillar asosida milliy ta'lim tizimini takomillashtirish – kelajak avlod tarbiyasining muhim shartidir.

Tarbiyaga oid transformatsiyalash strategiyalari. Ta'lim-tarbiya sohasida transformatsiyalash, ya'ni tub o'zgarishlar qilish – bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri. Zamonaviy dunyoda tarbiya jarayonini yangi bosqichga ko'tarish uchun kompleks strategiyalar zarur.

Tarbiyaning raqamli transformatsiyasi. Raqamli texnologiyalar tarbiya jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Buning asosiy yo'nalishlari:

Onlayn platformalardan foydalanish. Virtual ta'lim muhitida o'quvchilar nafaqat bilim olish, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham shakllantirishlari mumkin. Interaktiv muhit orqali axloqiy qadriyatlar va tarbiyaviy tamoyillar singdiriladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari. Maxsus dasturlar orqali har bir o'quvchining xulq-atvori tahlil qilinadi, individual rivojlanish dasturi tuziladi. Bu tizim orqali tarbiyaviy ishlarning samaradorligi oshiriladi.

Individual rivojlanish strategiyalari. Zamonaviy tarbiya tizimida har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish muhim: Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. O'quvchining qiziqishlari, qobiliyatlari va temperamenti asosida individual tarbiya dasturi ishlab chiqiladi. Emotional intellektni rivojlantirish. O'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini boshqarish, empatiya, muloqot qilish ko'nikmalari o'rgatiladi. Jamiyat bilan integratsiya. Tarbiya jarayonini jamiyat hayoti bilan bog'lash strategiyasi: Ijtimoiy loyihalar. O'quvchilar turli xayriya tadbirlari, ekologik aksiyalar, ijtimoiy tadqiqotlarda ishtirok etadilar. Hamkorlik platformalari. Maktab, oila va jamoat tashkilotlari o'rtasida doimiy aloqa o'rnatiladi.

Zamonaviy tarbiya usullari: Geymifikatsiya. O'yin texnologiyalari orqali axloqiy qadriyatlar singdiriladi. Loyiha metodlari. O'quvchilar real muammolarni hal qilish orqali ijtimoiy mas'uliyatni o'rganadi. Tarbiyaviy ishlar samaradorligini baholash: Portfolio tizimi. Har bir o'quvchining shaxsiy yutuqlari va rivojlanishi qayd etib boriladi. Raqamli diagnostika. Maxsus dasturlar orqali tarbiyaviy ishlar natijasi tahlil qilinadi. Tarbiyaga oid transformatsiyalash strategiyalari kompleks yondashuv va tizimli harakatlarni talab etadi. Bunda: raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish, individual yondashuvni ta'minlash, jamiyat bilan aloqani kuchaytirish, innovatsion usullarni joriy etish, muntazam monitoring o'tkazish kabi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Abdullayeva, S. (2023). Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya. O'zbekiston pedagogika jurnali, 5(2), 45-52.

2. Karimov B., Soliyev, R. (2024). Ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash: nazariya va amaliyot. – Toshkent: "Ma'rifat" nashriyoti.

3. Rahimov, Z. (2023). Maktab ta'limida innovatsion texnologiyalar. – S.: SamDU nashriyoti.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ta'lim tizimini raqamlashtirish to'g'risida"gi qarori 2023-yil 15-mart.

8. "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (2020 yil 23 sentabr).

9. UNESCO (2024). "Global Education Monitoring Report 2024". Paris: UNESCO Publishing.

10. World Bank (2023). "Education Technology in Developing Countries". Washington: World Bank Publications.

Internet resurslari:

11. edu.uz – O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi rasmiy sayti

12. uzedu.uz – O'zbekiston ta'lim portali

13. lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi

14. education.unesco.org – UNESCO ta'lim portali

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

**Юсупова У.А., преподаватель ГОУ «Худжанского государственного
университет имени академика Б. Гафурова», Республика Таджикистан**

Внимание детей к моменту поступления в школу должно стать произвольным, обладающим нужным объемом, устойчивостью, распределением, переключаемостью. Поскольку трудности, с которыми на практике сталкиваются дети в начале обучения в школе, связаны именно с недостаточностью развития внимания, о его совершенствовании необходимо заботиться в первую очередь, готовя дошкольника к обучению. Младшие школьники могут переходить с одного вида деятельности к другому без особых затруднений и внутренних усилий. Внимание в младшем школьном возрасте становится произвольным, но еще довольно долго, особенно в начальных классах, сильным и конкурирующим с произвольным остается непроизвольное внимание у детей. Объем и устойчивость, переключаемость и концентрация произвольного внимания к третьему классу школы у детей почти такие же, как и у взрослого человека [3]. Создание человеком новых общественно значимых ценностей возможно благодаря его способности к творчеству, которая возникает в труде. М.М.Розенталь пишет: «Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Творчество – представляет собой возникшую в труде способность человека из доставляемого действительностью материала созидать (на основе познания закономерностей объективного мира) новую реальность, удовлетворяющую многообразию общественных потребностей. Любой труд может быть творческим» [10]. Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6–7 до 10–11 лет (1–4 классы). В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. Их выявление и эффективное использование – одна из главных задач возрастной и педагогической психологии. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается перестройка всех его сознательных процессов, приобретение ими качеств, свойственных взрослым людям, поскольку дети включаются в новые для них виды деятельности и систему межличностных отношений. Общими характеристиками всех познавательных процессов ребенка становятся их произвольность, продуктивность и устойчивость [6].

Для того, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, необходимо как можно быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, быть внимательным, усидчивым. К поступлению в школу у ребенка должен быть достаточно развит самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Одни исследователи прямо или косвенно отрицают позитивную роль подражания в детском творчестве (М.М.Рыбакова, О.С.Ушакова), другие считают, что оно включает в себя элементы творчества (А.М.Агальцев, А.Г.Ковалев, А.Г.Просецкий), третьи

подчеркивают подражательный характер детского творчества (Л.С.Выготский, А.Я.Дудецкий). Ряд авторов, рассматривая подражание и творчество как взаимосвязанные явления, вместе с тем отмечают противоречивую роль подражания в продуктивных видах деятельности (Н.А.Ветлугина, Е.А.Флерина). Работы Т.И.Горбатенко, А.В.Запорожца, В.А.Прсецкого показывают, что характер подражания детей зависит от сформированности их графических умений и навыков.

Творческая деятельность индивида может выступать как творчество в любой сфере: научной, художественной, политической и т.д. – там, где создается, открывается, изобретается нечто новое. Виды творчества определяются характером созидательной деятельности. В научной литературе рассматриваются различные его виды: научное, инженерное, техническое, художественное творчество, творчество в учебной деятельности.

Творчество – это особая деятельность, поскольку ее результат относится к сфере духовного, личностного самовыражения. Творчество – деятельность, порождающая нечто, новое, ранее не бывшее, на основе реорганизации имеющего опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений. Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества характерно использование уже существующих знаний; на другом уровне создается новый подход, изменяющий привычный взгляд на объекты или области знаний [9]. Создавая поделку, ребенок часто экспериментирует с природным материалом, знакомясь с его свойствами и учитывая их при выборе приемов выполнения изделия. Создавая поделку, ребенок использует естественную форму природного материала. Качество и выразительность работы достигается умением подметить в природном материале сходство с предметами действительности или сказочными образами и усилить это сходство дополнительной обработкой, что развивает фантазию, творческое воображение и изобретательность.

По мнению А.Н.Давидчук, «детское творчество – это деятельность, в процессе которой создаётся нечто новое для самого ребенка» [5, с. 3]. В труде дошкольника ярко обнаруживается связь с игрой. В игровых ситуациях осуществляются первые манипулятивные действия, по своему характеру напоминающие трудовые: в них присутствуют воображаемые трудовые операции. Но не только этим исчерпывается значение игры, в которой ребенок в ролевых действиях отражает труд взрослых. Принимая на себя роль взрослого, он проникается эмоциональным отношением к выполняемым действиям: тревожится за больного, оказывает внимание пассажирам и пр. Он испытывает эмоциональный подъем, волнение, радость, его чувства соответствуют чувствам труженика, хотя и не связаны с трудовыми усилиями.

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются далее те основные человеческие характеристики познавательных процессов (внимание, восприятие, память, воображение, мышление и речь), необходимость которых связана с поступлением в школу. Из «натуральных» эти процессы к концу младшего школьного возраста должны стать «культурными», то есть

превратиться в высшие психические функции, произвольные и опосредствованные [2]. В начальный период учебной работы с детьми следует, прежде всего, опираться на те стороны познавательных процессов, которые у них наиболее развиты, не забывая, конечно, о необходимости параллельного совершенствования остальных. На другую сторону воспитательного влияния труда на детей обращал внимание В.А.Сухомлинский: « Дайте детям радость труда! Эту радость ему несут успех, осознание своей умелости и значимости выполняемой работы, возможность доставлять радость другим» [11].

Народное декоративно-прикладное искусство – одно из средств эстетического воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит детей видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. Народное искусство является национальным по содержанию, поэтому способно активно воздействовать на духовное развитие человека, на формирование патриотических чувств у ребёнка.

Исследование Т.Н.Дороновой показало, что на занятиях в процессе обучения рисованию у детей старшего дошкольного возраста можно постепенно сформировать действия контроля трех видов: контроля по результату, контроля за способом действия и предпосылок предвосхищающего контроля. Вначале детям показывают, как осуществить действия контроля, а затем обращают их внимание на необходимость контролировать процесс изображения. Это подводит детей к самостоятельному использованию действий контроля. Улучшается подготовка к школе. Дети приобретают необходимые для обучения в школе умения; формируется потребность контролировать себя при любой работе. Таким образом, в процессе изобразительной деятельности осуществляется всестороннее воспитание ребенка-дошкольника [4, с. 74].

Развитость восприятия проявляется в его избирательности, осмысленности, предметности и высоком уровне сформированности перцептивных действий. Память у детей младшего школьного возраста является достаточно хорошей. Память постепенно становится произвольной, осваивается мнемотехника. С 6 до 14 лет у них активно развивается механическая память на несвязанные логические единицы информации. Чем старше становится младший школьник, тем больше у него преимуществ запоминания осмысленного материала над бессмысленным [8].

Еще большее значение, чем память, для обучаемости детей имеет мышление. При поступлении в школу оно должно быть развито и представлено во всех трех основных формах: наглядно-действенной, наглядно-образной и словесно-логической. Однако на практике мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда, обладая способностью хорошо решать задачи в наглядно-действенном плане, ребенок с большим трудом справляется с ними, когда эти задачи представлены в образной тем более словесно-логической форме. Бывает и наоборот: ребенок сносно может вести рассуждения, обладать богатым воображением, образной памятью, но не в состоянии успешно решать практические задачи из-за недостаточной развитости двигательных умений и навыков. Проблема творчества имеет большое значение в жизни человека и

общества и представляет собой одну из сложных теоретических проблем. В архаичных и традиционных обществах творчество и сопряженное с ним созидание новых качеств бытия рассматривались как удел немногих людей и часто преследовались, поскольку приходили в противоречие с общепринятым укладом жизни, традициями, миропониманием.

Обращаясь к определению сущности понятия «творческий труд», мы сочли необходимым раскрыть содержание категорий «творчество» и «труд», изучить и проанализировать данные понятия в исследованиях философов, психологов, педагогов и других ученых. В работе с детьми седьмого года жизни шире используются произведения художественной литературы для формирования устойчивого интереса к ручному труду, к работе с природным материалом. Так, используют загадки, пословицы о деревьях, растениях, травах, обсуждение которых проводят после экскурсий в природу и перед изготовлением игрушек из природного материала, что создает богатую почву для размышлений, развития воображения шести-семилетних ребят. В этом возрасте детям предоставляется большая самостоятельность в подборе материала для создания игрушек, в его подготовке к работе. За первые три-четыре года учения в школе прогресс в умственном развитии детей бывает довольно заметным. От доминирования наглядно-действенного и элементарного образа мышления, от допонятийного уровня развития и бедного логикой размышления школьник поднимается до словесно-логического мышления на уровне конкретных понятий [10]. Начало этого возраста связано, если пользоваться терминологией Ж.Пиаже и Л.С.Выготского, с доминированием дооперационального мышления, а конец с преобладанием операционального мышления в понятиях. В этом же возрасте достаточно хорошо раскрываются общие и специальные способности детей, позволяющих судить об их одаренности [2].

Углубленная и продуктивная умственная работа требует от детей усидчивости, сдерживания эмоций и регуляции естественной двигательной активности, сосредоточения и поддержания внимания. Многие из детей быстро утомляются, устают. Особую трудность для детей 6-7-летнего возраста, начинающих обучаться в школе, представляет саморегуляция поведения. Им не хватает силы воли для того, чтобы постоянно удерживать себя в определенном состоянии, управлять собой. До семилетнего возраста у детей можно обнаружить лишь репродуктивные образы-представления об известных объектах и событиях, не воспринимаемых в данный момент времени, причем эти образы в основном статичные. Продуктивные образы-представления результата новой комбинации некоторых элементов появляются у детей в процессе специальных творческих заданий [10].

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в связи поставленной задачей, было выявлено, что существуют различные способы развития творческих способностей у детей, но успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных, благоприятных для этого, условий: 1) обеспечение благоприятной атмосферы; 2) доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес ребёнка;

3) обогащение окружающей ребёнка среды самыми разнообразными новыми для него предметами и стимулами с целью развития его любознательности; 4) поощрение высказывания оригинальных идей; 5) использование личного примера творческого подхода к решению проблем.

Основные виды деятельности, которыми большей частью занят ребенок данного возраста в школе и дома: учение, общение, игра и труд. Таким образом, каждый из четырех видов деятельности, характерных для ребенка младшего школьного возраста: учение, общение, игра и труд – выполняет специфические функции в его развитии и в развитии его творческих способностей.

Литература

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
2. Давыдов В.В. Российская педагогическая энциклопедия. – М., 1993.
3. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006. – 192 с.
4. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей: Лаб. практикум: Учебное пособие для студентов пед. институтов по специальности // Педагогика и психология. – М.: Просвещение, 1987. – № 5. – С. 97.
5. Крутецкий В.А. Психология. – М.: Просвещение, 1980.
6. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. – М., 1997.
7. Леонтьев А.Н. Очерк психологии личности. – М., 1993. – № 11.
8. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Владос, 2012. – 253 с.

METHODS FOR DETERMINING STUDENTS' KNOWLEDGE ON THE SUBJECT OF ENGINEERING GRAPHICS

**Yakubova Makhmuda Urushvaevna, senior Rev., Saidova Shoirra Shagiyasovna
Rev. Department of "Intelligent Systems" of the Belarusian-Uzbekistan Joint
Institute of Applied Technical Qualifications**

Annotation: This article clearly highlights the qualimetric system for assessing the knowledge acquired by students and the effectiveness of the teaching methodology of the subject. The expediency of constantly updating teaching methods, and sometimes using game technologies in teaching, is emphasized in order to achieve a high level of students' skill in teaching “Descriptive Geometry and Engineering Graphics”.

Key words: teaching methods, individual survey, graphic work, geometric surfaces, frontal survey, spatial thinking, projection.

An important and necessary part of the educational process is taking into account the progress of students, the correct implementation of which determines the

success of learning. Mastering the methodology for testing knowledge in engineering graphics and grading should be considered one of the difficult tasks facing a young teacher. Testing and assessing students' knowledge performs the following functions: controlling, teaching, educating, developing. The controlling function is the main one, and the teaching, educating and developing functions are accompanying, although very important.

The listed functions determine the basic pedagogical requirements for the organization of testing and assessment of knowledge: systematic and regular implementation of control; control over both the depth and strength of knowledge acquisition and the timely formation of certain skills; objectivity of control and assessments; assigning grades in accordance with the program requirements for the level of knowledge, skills and abilities; objectivity of control (determined by its organization in which, in a minimum time, with the help of a sufficient number of test tasks and questions, it is possible to identify the knowledge of a large number of students). In the process of teaching students engineering graphics, current and final forms of knowledge testing are widely used, for the implementation of which we use oral and written questioning, and independent graphic work.

Due to the specifics of the subject, individual questioning is not very widely used in teaching engineering graphics. During an individual survey, the student is called to the board for a detailed answer to the assessment. At the same time, students do not retell the text of the textbook, but, based on previously studied material, independently explain the material. An example of an individual survey would be reading assembly drawings using educational tables. When planning an individual survey in a lesson, the teacher must decide a number of questions for himself. For example: who to call for a survey? How many students will be interviewed individually? What will the rest of the students be doing during this time? How long will it take for students to respond? Questions about what to check and how to ask are also difficult for a young specialist. Modern didactics and methodology suggest asking students questions that would reveal an understanding of cause-and-effect relationships, the ability to analyze, compare, contrast, etc. Having called a student for an individual survey, the teacher most often invites the other students to listen carefully to the friend's answer, supplement it and correct mistakes. When the teacher needs to listen to the answer of a low-performing student, it is recommended that at this time the rest of the students be asked to do some independent work. The method of conducting general answers to questions is common in teaching engineering graphics. Conducting a general survey requires a large number of students to search for answers at the same time. The frontal survey with response itself embodies the functions of control and training without spending too much time. It should not be forgotten that a frontal survey also has its disadvantages from a point of view.

This cannot form a complete picture of the knowledge gained on the basis of the mentioned topic [1]. In the case of a mixed answer to the same question, several options for answering the same question may be offered. When answering orally, one of them can complete several tasks. This method is much more difficult for the teacher, since students are mainly busy completing the assigned graphic work.

This method is most often used to assess student knowledge. The disadvantage of this method is that in this case, the student's learning task becomes sluggish, since students are mainly busy doing this graphic work. This method is considered much more useful for checking students' understanding after completing one section and assigning a final grade. Drawing is a test of practical work performed independently of advanced testing methods in geometry and engineering graphics. When examining independent graphic work, the control function is aimed at educational and educational purposes, but tasks must be assessed rationally, determining whether the student did it himself or not.

Independent work given during the lesson should be checked by the teacher for what purpose, for example, was the task completed by the student 100%? When you become familiar with the question "How to do?", everyone will quickly become familiar with the student's independent work. If a new topic depends on this independent work, it must be discussed in front of everyone, explaining the task.

If the assignment is given on topics well mastered by students, then it will be limited to checking the notebook. The method of testing basic knowledge is to check that students have completed graphic work [1]. In the program "Drawing in Geometry" graphic work will be planned, which the student must master. Extremely easy assignments do not enrich a student's knowledge. And extremely difficult tasks deprive students of self-confidence and create a nervous state. When planning a lesson during which a graphic task is performed, you should provide assistance to a student whose teacher is not able to master the topic well. It is necessary to examine yourself and hang up a plan of the graphic work to be completed so that it is visible in the training room. Test work is one of the main graphic works. The supervisor needs to explain the procedure for completing graphic work before receiving the test, and clarify the questions asked by students. For students who quickly complete graphic work, a separate task should also be prepared. The function of the test is to determine to what extent the specified topic has been mastered. Working on errors in completed graphic work performs a training function. During the review of the test case, the manager should indicate on the board which deficiencies are common and which are addressed individually. When teaching drawing in geometry and engineering graphics, the implementation of individual independent graphic tasks is widely used. This type of ongoing task performs both testing and teaching tasks. Independent work is carried out as if it were part of the training. Independent work helps determine the level of knowledge, skills and abilities acquired by students on a particular topic or section. Tests and independent work are carried out when there is confidence that students have mastered most of the topic covered.

To ensure the quality of checking graphic work, it is necessary to plan it, focusing on the ESKD standards: 1. The drawing is made according to all the rules (a frame line is drawn, a corner stamp is drawn, the dimensions are correctly indicated). 2. Checking the correctness of the drawing (pay attention to the connection of projections, the types of lines correctly executed depending on the task, the correctness of the answer). Highlight typical mistakes made by students after testing and teach how to eliminate them. To show the weak side of students in the teacher

needs to draw up a reporting table to determine the graphic readiness of the group, comparisons in various forms of errors found in graphic works. Let's take an example of table forms in an approximate version. Accounting for errors should be carried out in such a way that the errors of each student are taken into account: 1. Based on the results of the oral survey, the grade "excellent" "5" is given to the following students: a) has mastered the mentioned program well, depending on the given topic, can tell the material covered in his own words, is well versed in symbols and drawing rules, b) can give a clear answer to a question, understands the educational material well, has sufficient knowledge; c) does not make mistakes, but makes some minor mistakes when reading the drawing. a "good" rating of "4" is given for the following points; a) has mastered the curriculum well, but the lack of spatial imagination is the cause of the shortcomings inherent in reading a drawing, knows the rules of drawing and signs; b) answers correctly, the conditional value is in a logical sequence; c) makes some mistakes when reading the drawing, waiting for the teacher to correct it.

A satisfactory grade of "3" is given based on the following points: a) does not have a firm grasp of the basic program, but has mastered most of the rules of drawing and symbols; b) cannot fully answer the question posed, there is no consistency in the answer; c) reads the drawing with uncertainty and constantly needs help from the teacher. An unsatisfactory rating of "2" is given in the following: a) does not understand most of the educational material; b) the sequence of answers is built incorrectly, the level of errors cannot be corrected even by the teacher. The rating "1" is given in the following points; a) does not understand the training program at all, does not have any knowledge. When assessing graphic practical work, an excellent grade of "5" is given to the following students: a) draws confidently, the notebook is organized, the graphic work is done correctly; b) can easily use the reference book; c) does not make mistakes in the drawing, but allows imperfections that are not significant. The rating "4" is given in the following points; a) independently, but without any special difficulties, completes and reads the drawing, maintaining relative order; b) uses a reference book, but the title block makes an error; c) makes mistakes that are not of great importance in the drawing, corrects them independently according to the verbal instructions of the teacher.

A satisfactory grade of "3" is given based on the following points: a) does not have a firm grasp of the basic program, but has mastered most of the rules of drawing and symbols; b) cannot fully answer the question posed, there is no consistency in the answer; c) reads the drawing with uncertainty and constantly needs help from the teacher. A rating of "2" is given in the following cases; a) does not perform graphic work, does not hold a drawing in his hands, which must be completed independently; b) completes the drawing with the help of the teacher, makes an error in the sequence.

A rating of "1" is given in the following cases; a) if the student has not prepared a graphic work, does not have any knowledge and skills in the educational program. When issuing an annual assessment, you must rely on the supervisor's order to conduct independent graphic and practical work for students throughout the year. The arithmetic average should not be included in the price. Perhaps the student understood less about the graphic work he did earlier, but by the end of the year his

knowledge may increase. Projective knowledge and spatial imagination of more students will become the basis for mastering science. This should be taken into account when making an overall assessment. When assessing students, it should be remembered that the assessment characterizes only the students' knowledge. It should not be a reward or a means of punishment [3]. It is important to maintain strict objectivity when assigning grades, since a strong student may be unprepared for the lesson, while a weak student may learn the lesson material well. To maintain objectivity when assigning annual grades, it is necessary to rely on the teacher's observations of students and on data from the analysis of graphic and independent work. The estimate cannot be derived as some kind of arithmetic average. Assessments are the benchmark for studying the entire engineering graphics course.

Literature

1. Vyshnepolsky I.S. Teaching drawing in secondary vocational schools. – M.: Higher School, 1986.
2. Gordon V.O. Starazhilets E.G. Why do they draw like that? – M. Prosveshenie, 1988.
3. Tereshchenko A.L. Graphic training for students in grade 7. – M., 1983.

MUNDARIJA

1	Kirish so‘zi Umarova Xilola Uktamovna	3
2	Kirish so‘zi Ibraimov Xolboy Ibragimovich	4
3	Джураев Р.Х. Компетентный учитель – требование времени	6
4	Ибраимов Х.И. Полномасштабная трансформация передового зарубежного опыта в систему воспитания учащейся молодёжи	9
5	Коломиец О.М., Полухина О.П. Проектирование траектории профессионального роста студенческой молодежи на основе воспитания духовно-нравственных ценностей	13
6	Хакимова М.Ф. Олий таълим муассасаларида ўқитиш сифатини ошириш имкониятлари	19
7	Sadaf Ahmed, Shamooun Noushad. Transforming university education for gen z in the digital age – cultural challenges and the way forward	23
8	Xudonazarov I. Zamonaviy jamiyatda yoshlar tarbiyasiga ta’sir etuvchi omillar: xalqaro tajribalar	24
9	Qianhan Xia. Global perspectives on value education: preparing teachers for culturally diverse classrooms	28
10	Рузиева М.Д. Основной фактор народного искусства в развитии творческих способностей школьников	31
11	Галущенко И.Г. Трансформация зарубежного опыта в изучении истории мировой музыки	35
12	Медетова Р.М., Жанпейсова Г.Э. Трансформация передового педагогического опыта в систему дошкольного образования Узбекистана	38
13	Saxoddinova M.E. Ingliz tili darslarida o‘quvchilarni axloqiy tarbiyalashga oid xalqaro tajribalar transformatsiyasi	42
14	Ахунова У. Глобальные тенденции в музыкальном образовании: пути интеграции международного опыта	44
15	Abdullayeva A.K. Umumta’lim maktablari o‘quvchilarining liderlik sifatlarini rivojlantirish yo‘llari	47
16	Abdullayeva N.M. Xalqaro tajribalar hamda ularning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga ta’siri	49
17	Abdullayeva U.I. Oila modelining qiyosiy tahlili uchinchi Renessansga tamal toshi qo‘yganlar	54
18	Abdumurodova D.A. 5-9 sinflarda ingliz tilidagi muloqot matnlari vositasida o‘quvchilarni o‘z-o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalarini tarbiyalash (Buyuk Britaniya va Amerika Qo‘shma Shatlari tajribasida)	56
19	Abdurazoqova M.M. O‘zbekiston va Yaponiyada qizlar tarbiyasi	59
20	Abdug‘aniyev O.T. Yangi O‘zbekiston ta’lim sharoitida talabalarni umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentligini rivojlantirishga ta’sir etuvchi omillar	62
21	Adizova N.B. Til kompetentligi va uni shakllantiruvchi omillar	66
22	Azimova D.G‘. Zamonaviy darslarda innovatsion metodlarning	70

	qo'llanilishi va ularning ta'siri	
23	Azimova D.G'. Pedagogikada o'qitish metodlarining rivojlanishi va ularning zamonaviy ta'limga ta'siri	73
24	Азимова М.Х. Трансформация передового зарубежного опыта в национальную педагогику по совершенствованию коммуникативной толерантности у студентов	75
25	Alibayev D.Sh. Ma'naviy tarbiya jarayonini rivojlantirishda va uning samaradorligini oshirishda ilg'or xorijiy tajribalar	80
26	Алимов М. Ёшлар тарбиясида маҳалланинг ўрни	83
27	Allayarov T.A. Harbiy avtomobil texnikalari bilan yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalar	87
28	Anvarova D.A., Omonxonova O. Alohida yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishda muloqot malakalarni rivojlantirish	92
29	Anorboyev A.A. "Harbiy tayyorgarlik" fanini o'qitishda bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning shaxsiy-kasbiy sifatlarini tarbiyalashda transformatsiyalash strategiyalari	94
30	Арипова Ш.А. Индивидуал ёндашув асосида талабаларда бошқарув компетенциясини ривожлантириш	98
31	Asatova B.F. Sinfda tashqari ishlarning tarbiyaviy ahamiyati	101
32	Атаева Х.М. К вопросу о трансформации передового зарубежного опыта в систему образования республики	103
33	Axmadaliyeva M.O. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalarni o'rni	106
34	Ахралов Ш.С., Ахророва С.С. Ёшларнинг online хавфсизлиги компетенциясини ривожлантириш технологиялари	108
35	Ahmadova K.A. Informatika darslarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid xalqaro tajribalar tahlili	111
36	Аширова Г.Х. Тил ўргатишда принципларнинг қўлланилиши	113
37	Bazarova G.Z. Madaniy-tarixiy tarbiyaga oid xalqaro tajribalar	116
38	Begibayeva F.B. Marhumlarga bevosita yo'naltirilgan hamdardlik bildirish nutqiy janri haqida ayrim mulohazalar	119
39	Boboyev X.Y. Bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash metodikasini takomillashtirishda o'zaro munosabatlarning psixologik jihatlarini va harbiy jamoada sog'lom psixologik muhitni yaratish zarurati	120
40	Боймуродов О. Специфика подготовки командных кадров в военной академии Франции в начале XX века	124
41	Габдулманова И.М. Трансформация международного опыта в музыкальной образовательной системе Узбекистана	139
42	Гофуров Ё.К. Анализ беспилотных авиационных систем в качестве потенциальной платформы для размещения ретранслятора связи в интересах системы связи министерство обороны	143
43	G'ulomova M.R. "O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot"	149

	mavzusini o'rganish: nuages (bulut) modeli yondashuvi	
44	G'ulomjonov O.R. Aholi farovonligini ta'minlashda davlat ijtimoiy-moliyaviy siyosatning ahamiyati	153
45	Давыдова Р.А. Роль личностных качеств педагога в формировании образовательной среды	156
46	Djabbarov Sh.X. Bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirishda tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to'plash va transformatsiyalash strategiyalari	157
47	Djamilova N.N. Xorijiy davlatlarda maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasblar bilan tanishtirish muammolari	160
48	Djumayev J.M. Boshlang'ich sinflarda robototexnika darslarini tashkil etishda kitobxonlik tamoyillari haqida	163
49	Djumayeva M.M. Boshlang'ich sinflarda kitobxonlikka o'rgatish tabiiy fanlarni o'qitishning bosh omili sifatida	166
50	Djumayeva S.A. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-axloqiy dunyoqarashni rivojlantirishning muhim jihatlari	172
51	Djumaniyazov F.Sh. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning samarali usullari	176
52	Duschanova N.K. Bolalarda ekologik ongni rivojlantirishning interaktiv usullari	178
53	Жаббаров З.Р. Трансформация зарубежного передового опыта в систему подготовки военнослужащих инженерных войск	180
54	Jumanova O. Birinchi sinf o'quvchilarining maktabdagi o'quv-tarbiya muhitiga moslashishida tarbiyaning asosiy omillari (Janubiy Koreya davlati tajribasi misolida)	184
55	Jurayeva N.Sh. Bo'lajak o'qituvchilarning nutqiy savodxonlik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasining zamonaviy yondashuvlari	187
56	Ziyomiddinona N.A. Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida o'quvchilarida tafakkurni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
57	Ibragimova F.X. Bo'lajak o'qituvchilarda kognitiv yondashuv asosida pedagogik ijodkorlikni rivojlantirishning metodikasi	194
58	P'yasova D.A. Xorijiy mamlakatlarda kitobxonlikni targ'ib qilish usullari (Buyuk Britaniya misolida)	196
59	Илясов Б.К. Трансформация международного опыта в подготовку специалистов в области авиации	199
60	Iminjanov M.M., Qodirov M.K. Tog'li hududlarda (orientirlanish) mo'ljallanish	202
61	Inoyatova M., Bekchonova Sh. Innovatsion modellar va ularni pedagogik jarayonga transformatsiyalash mexanizmlarini 5-6 sinf adabiyot darslarida it ni qo'llash jarayonlarida shakllantirish	207
62	Иргашова М.А. Стратегии развития и трансформации международного образовательного опыта	210
63	Ислombeков Б.И. Метрополитен объектларида жамоат	213

	хавфсизлигини таъминлашда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишнинг тарбиявий-ҳуқуқий жиҳатлари	
64	Ismadiyrov K.M. Axloq falsafasini o'qitishning innovatsion modellari va yo'nalishlari	216
65	Ismailov D.T. Qurolli kuchlarimizda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar davrida harbiy kadrlarning o'rni va vazifalari	220
66	Ismailov T.X. Ta'lim-tarbiyaga oid xorij tadqiqotlarida jadid pedagogikasi	223
67	Ismoilova D.R. Talabalarni individual ta'lim traektoriyasini ishlab chiqilishining pedagogik asoslari	228
68	Ismoilova S. Ta'lim va tarbiya masalalarining qiyosiy tahlili	232
69	Yo'ldoshev I.A. Ta'lim xizmatlarini shakllantirishi boshqaruvining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi sifatida	238
70	Кадырова Р.М., Васильева Е.В. Влияние интенсификации онлайн-платформ на профессиональную педагогическую культуру учителей истории	241
71	Kadirova R.M., Xolmurotov M.M. Loyihalashtirish ta'limni innovatsion qayta tashkil etish usuli sifatida	243
72	Kadirova R.M., Eshmurodova A.S. Raqamli ta'limda neyrokognitiv texnologiyalarning ahamiyati	245
73	Kazimov J.Sh. Ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ta'lim va tarbiya jarayonlarining tizimga xos xususiyatlari	248
74	Камбаров А.Э. Биологик урушларни олиб боришнинг замонавий тактик усуллари	250
75	Kamoljonova D.X. National experience in the formation of reading skills among elementary school students	263
76	Karimova Z.A., Asrorxo'jayeva A.B. Yordamchi maktabda estetik tarbiya	266
77	Karimov K.A. Ta'limning sifat va samaradorligini oshirishda tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni strategik vazifalari	270
78	Конева С.Х. Применение Timeline в образовании: методологические аспекты и практические реализации развитие когнитивных способностей в начальных классах	275
79	Косимова Ш.Б., Рузметова Х.А. Развитие когнитивных способностей в начальных классах	279
80	Костин А.В. Трансформация передового зарубежного опыта по совершенствованию подготовки военных водителей национальной гвардии	283
81	Kurbanova D.Sh. Alisher Navoiy asarlarida ta'lim -tarbiya masalalari	287
82	Kurbonov G.A. Oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda xalqaro tajribalarning ahamiyati	289
83	Kurbanov M.U. Pedagogik jamoalarda hamkorlik asosida rahbarlikni rivojlantirish strategiyalari	292
84	Курбонова Г., Ибрагимова Н. Захириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти	297

	ва ҳарбий саркардалиқ сабоқлари	
85	Qalandarova Sh.O. Matematika darslarida bilim va tarbiyaning uyg'unligiga oid xorijiy davlatlardagi tajribalar tahlili	301
86	Qaraxonova L.M. Maktab-oila hamkorlik munosabatlarini transformatsiyalash imkoniyatlari	304
87	Қаршиева М.Х. Янги Ўзбекистонда баркамол авлодни тарбиялаш омиллари	306
88	Qurbonova G.M. Oliy ta'lim tizimida talabalarning ijtimoiy faolligi va tashabbuskorligini rivojlantirish	312
89	Qurbonova G.M., Choriyeva M.H. XXI asrda zamonaviy ta'lim tizimida steam ta'limining ahamiyati va o'zbekistonda uning rivojlanish	314
90	Qosimov A.O. Bo'lajak pedagoglarning o'quv-biluv faoliyatlarini tashkil etish tamoyillari	316
91	Qo'ziboyev V.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini musiqiy faoliyatlar orqali tarbiyalashda o'qituvchisining o'rni	319
92	Madatova Z.H. Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish	324
93	Madjidova D.A. Alohida ehtiyojli bolalarning jamiyatga moslashuvi va integratsiyasini amalga oshirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati	326
94	Маджитова С.С. Международная практика и инновационные подходы к формированию нравственного воспитания детей дошкольного возраста	328
95	Mamadaliyeva M.M. Ta'limda psixologiyaning roli	332
96	Mamadaliyev H.Y. Oq'shnichilik haqlari va odoblari	337
97	Mardonov Sh. O'quv jarayoni mohiyati	340
98	Махмудова D.B. Talabalarni o'z-o'zini mustaqil rivojlantirishda axloqiy tarbiyaning ahamiyati	344
99	Махмудов А.Х. Методологический подход к анализу международного опыта воспитания в педагогических процессах	347
100	Masharibova S.E. A.Avloniy publitsistik asarlari orqali o'quvchilarda ma'rifatparvarlik fazilatini rivojlantirish	350
101	Masharipova N.R. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishga oid xorijiy tadqiqotlar tahlili	353
102	Mirzarahimova M.Q. Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni o'zlashtirilishi va ularni milliy ta'lim tizimlariga integratsiya qilish strategiyalari	355
103	Murodov N.O. Tarbiyaga oid xalqaro va milliy tajribalarning qiyosiy tahlili	359
104	Murtozayeva M.M. Talaba-yoshlarlarda refleksivlikni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish strategiyalari	362
105	Musurmonkulov O.U. Barkamol avlodni tarbiyalashda ijtimoiy hamkorlik muhitida oila va mahalla	365
106	Mutallibjonov M. O'quvchilarda kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarni boyitish yuzasidan xorijiy tajribalar tadqiqi	368

107	Muhammadiyeva X.D. Pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish	371
108	Mo'udina X. Maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbga tayyorlashda gender madaniyatining ahamiyati	374
109	Наврузов Р.М. Особенности применения электронно-цифровых (растровых) топографических карт в навигации	379
110	Нажмудинова М.Х. Трансформация всемирно признанных методик социально-эмоционального воспитания в систему образования Узбекистан	386
111	Nazarova R.B. O'zbek tilining o'rni va ahamiyati	390
112	Narimanova F.D. O'zbek oilalarida farzand tarbiyasida milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari	392
113	Narzulloyev Ya.U. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	395
114	Nigmanova U.B. Bo'lajak o'qituvchilarining shaxsiy-pedagogik sifatlarini rivojlantirishning pedagogik jihatlari	398
115	Ниетова Г.В. К вопросу изучения японской темы в творчестве композиторов Узбекистана	400
116	Norboyev A.G'. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish pedagogik imkoniyatlari	403
117	Otanazarova M.X. Raqamlashtirish texnologiyalar vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy sifatlarini takomillashtirishning nazariy asoslari	407
118	Пирматова М.С. Изучение поэтики художественных произведений на занятиях литературы в условиях трансформации передового зарубежного опыта в систему высшего образования	412
119	Пирматов С. Трансформация передового зарубежного опыта при повышении визуальной культуры у студентов в процессе разработки логотипов	417
120	Раджабова Г.У. Теоретические основы развития лидерских навыков у студенческой молодёжи	421
121	Rajavaliyev T.K. O'zbekiston yoshlari ta'lim va tarbiyasini yuksaltirishda milliy-ma'naviy va axloqiy mezon hamda me'yorlarining o'ziga xos xususiyatlari	423
122	Райимова М.Р. Влияние кибербуллинга на личность подростка	427
123	Rasulova A.M. O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga ta'sir etuvchi pedagogik ta'sir omillari	430
124	Raximova S.D. Talaba-yoshlarda internet olamiga qaramlikning yuzaga kelish omillari	433
125	Rakhmatullayeva N.B. Theoretical and methodological importance of the conceptual components of the organizational and economic framework in corporate governance	436
126	Raxmonova D.O. Jismoniy tarbiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga inson anatomiyasini o'rgatishning xususiyatlari	440

127	Режаметова Н.И. Формирование компетенций у дошкольников в процессе музыкального образования и воспитания	442
128	Рузметова Х.А. Педагогические условия формирования готовности учителя к инновационной деятельности	445
129	Рустамов Ф.Р. Глобаллашув таъсирида миллий таълим тизимида ижобий натижаларга эришиш	449
130	Sabirova Sh.A. Boshlangich sinf o'qituvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish orqali notqlikka o'rgatish metodikasi	451
131	Saidova K.U. Changes in eastern and western pedagogical systems and modern mechanisms of youth education	455
132	Sattarov A.V. Abdulla Avloniy asarlarida ta'lim va tarbiyaning ahamiyati	458
133	Safarova R. Xalqaro tajribalar tahlili va istiqboldagi vazifalar	461
134	Таджиева С., Маджидова Д. Маҳалла тизимида кам таъминланган кўп болали оилаларни ижтимоий ҳимоялаш долзарб вазифа	465
135	Ташметова Ш.Х. Трансформация передового зарубежного опыта в изучении учебной дисциплины «общая педагогика» в высшем образовательном учреждении	468
136	Toshtemirova Sh.Sh. O'zbek va yapon madaniyatida bola tarbiyasi: etnopedagogik yondashuv	471
137	Туленова К.Ж. Роль искусственного интеллекта в образовании	475
138	Turabova L.X. Xorijiy davlatlar ta'lim va tarbiya tizimidagi ilg'or tajribalar (yaponiya va singapur tajribasi misolida)	478
139	Турсункулова М.Т. Анализ международного опыта в воспитании	481
140	Tursunova D.Z. Uzoq muddat davomida davolanayotgan bolalarni o'qitish uchun tashkil etilgan shifoxona maktablaridagi ta'limning o'ziga xos xususiyatlari	483
141	Турсунова Э.У., Рузметова Х.А. Мультимодальный метод в воспитании: международный опыт и современные тенденции	490
142	Tuyinboyev S. Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishning mohiyati	492
143	To'g'onboyeva Q. Edukologiya ta'lim tarbiya jarayoni tizimi sifatida	478
144	Umirova M.A. Kitobxonlik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalash (Yaponiya va Germaniya tajribasi asosida)	501
145	Уралов Х.Б. Таълим ва тарбия жараёнида педагогик механизмларнинг таълим самрадорлигини оширишга таъсири	506
146	Усманова З.Б. Миллий тарбияда медиамаҳсулотлардан фойдаланишда халқаро тажриба ва имкониятлар	510
147	Usmonova O.Sh. Takomillashgan tanqidiy fikrlash ko'nikmasi – ta'lim-tarbiyaning innovatsion modeli	513
148	O'rolov N.O. Prezident yoshlarga ruhiy kamolot berdi	517
149	Farxodova D.Q. Kreativ tafakkur va bog'lanishli nutq	520
150	Xakimova B.M. Ijtimoiy-emosional ta'lim (iet) metodlari orqali o'smirlarda mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini	523

	rivojlantirish	
151	Xakimova Z.M. Ta'limda 3-sinf ona tili darslarini tashkillashda kokografiya metodidan foydalanish va o'quvchilar imlosini rivojlantirish	526
152	Халиков Ж.А. Сравнительный анализ международного опыта в музыкальном воспитании	529
153	Хамраева D.B. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash	531
154	Hasanova B.H. Axloqiy dunyoqarash muammolariga pedagogik yondashuv	532
155	Xasanova Sh.O. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarni kasbiy kompetentligi va kreativligini shakllantirish	536
156	Xodjajev O.Sh. Harbiy harakatlar va harbiy yuklarni temir yo'l transportida tashishni tashkil etish	538
157	Xoshimov L.X. Instilling national values through English language teaching	540
158	Хушвактов Б.М. Трансформация передового зарубежного опыта по применению современных технологий в игровом моделировании	542
159	Choriyeva D.I O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	546
160	Sharifzoda S.O. Gender yondashuviga oid xalqaro tajribalarni pedagogik jarayonlarda qo'llash strategiyalari	550
161	Shukurova N.G. Xorij mamlakatlarining maktablarida musiqa darslarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari	554
162	Эгамбердиев С.С. Стратегии применения международного опыта воспитания в педагогических процессах в Узбекистане	558
163	Ergashev J.M. Boshlang'ich sihflarda kitobseverlak texnologiya fanini o'qitishning mezonlaridan biri	561
164	Ertayev Sh.I. Ta'lim-tarbiya va xorijiy tajribalarga doir	564
165	Eshchanova X.X. Talaba-yoshlar ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda ichki turizmning ahamiyati	567
166	Yunusova D.X. Tarbiyaga oid xalqaro va milliy tajribalarning qiyosiy tahlili	569
167	Юсупова У.А. Пути формирования творческой деятельности детей младшего возраста	572
168	Yakubova M.U., Saidova Sh.Sh. Methods for determining students' knowledge on the subject of engineering graphics	576